

IULIAN BOLDEA

(COORDINATOR)

**STUDIES ON
LITERATURE,
DISCOURSE AND
MULTICULTURAL
DIALOGUE**

SECTION: **HISTORY**

EDITURA ARHIPELAG XXI

2013

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
Studies on literature, discourse and multicultural dialogue / ed.: Iulian
Boldea. - Târgu Mureș : Arhipelag XXI, 2013
ISBN 978-606-93590-3-7

I. Boldea, Iulian (ed.)

008

The sole responsibility regarding the content of the chapters lies with the authors.

Desktop publishing: Carmen Rujan

Published by
Editura Arhipelag XXI, Târgu-Mureș, România, 2013
Strada Moldovei, nr.8, Târgu-Mureș, 540519
Tel: +40-744-511546
Editor: Iulian Boldea
Consilier editorial: Dumitru-Mircea Buda
Email: editura.arhipelag21@gmail.com
<http://www.asociatiaalpha.comxa.com>

ISBN 978-606-93590-3-7

Table of Contents

THE TRANSYLVANIAN PRESS AND NATION BUILDING Cornel SIGMIREAN, Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureş	8
CULTURE AND CENSORSHIP DURING COMMUNISM. A CENSORSHIP-MADE ANALYSIS OF THE MANNER IN WHICH LITERARY PUBLICATIONS HAD PROMOTED THE SO- CALLED "REALIST" LITERATURE BETWEEN NOVEMBER 1971 AND NOVEMBER 1972 Ion ZAINEA, Professor, PhD, University of Oradea	17
IDENTITY AND MULTICULTURALISM IN THE EUROPEAN UNION Cristina MATIUȚA, Associate Professor, PhD., University of Oradea	28
BETWEEN NORM AND TRADITION. THE REFORMATION OF LOCAL CLERGY OF THE GREEK-CATHOLIC DIOCESE OF FĂGĂRAȘ IN 18TH CENTURY Greta Monica MIRON, Associate Professor, PhD, „Babeş-Bolyai”, University of Cluj-Napoca	36
ON FEMINISM OR MENTALITIES AT A CROSSROAD Rodica STIGER, Associate Professor, PhD, “Vasile Goldis” Western University of Arad,	46
THE AMERICAN MULTICULTURAL MODEL IN THE MENTALITY OF THE ROMANIAN POST-1989 YOUTH Sultana AVRAM, Associate Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu	55
NOTES ON A LITERARY GENRE – THE MEMOIRS. CASE STUDY: THE ITALIAN FEMALE JEWS DEPORTED IN THE NAZI CAMPS Roxana UTALE, Associate Professor, PhD, University of Bucharest	59
GERMAN AND HUNGARIAN PEDAGOGY AS MODELS FOR TRANSYLVANIAN ROMANIAN RELIGIOUS SCHOOLS. THE PERIODICAL VATRA ȘCOLARĂ (1907-1914) Valeria SOROȘTINEANU, Associate Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu,	69
ACCEPTANCE AND USE OF ROADSIDE CRUCIFIXES IN OLTENIA AND IN A MULTIETHNIC CONTEXT -TIMOC AND VOJVODINA Gabriela RUSU-PĂȘĂRIN, Associate Professor, PhD, University of Craiova	81
CONTEMPORARY MUTATIONS IN THE EVOLUTION OF ROMANIAN POPULATION Elena TOMA, Associate Professor, PhD, “Hyperion” University of Bucharest	92
LE RELAZIONI SINO-EUROPEE NEGLI ANNI DUEMILA: CULTURA, ISTRUZIONE, ECONOMIA Annamaria BALDUSSI, Professor, PhD., Andrea CHIRIU PhD Candidate, University of Cagliari	99
POSTMODERNITY – EQUAL SOCIAL SPACE FROM AN AXIOLOGICAL POINT OF VIEW Doina DAVID, Associate Professor, PhD, Călin-Valentin FLOREA Associate Professor, PhD, „Dimitrie Cantemir” University of Târgu Mureş	111
ABORIGINAL CULTURAL STRUCTURES WITH ILLO TEMPORE EXISTENCE Călin-Valentin FLOREA, Associate Professor, PhD., Doina DAVID Associate Professor, PhD, „Dimitrie Cantemir” University of Târgu Mureş	116

ANALYSIS OF THE SOCIO-DEMOGRAPHIC, CULTURAL AND ECONOMIC STATUS OF
ROMANIAN IMMIGRANTS IN ILLINOIS

Dan-Valeriu VOINEA, Assistant, PhD, Candidate, University of Craiova 121

CULTURAL ENVIRONMENT - ELEMENT OF ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL
COHESION IN THE EU

Mihaela FUNARU, Associate Professor, PhD, Carmen NICOLAE Assistant Professor, PhD,
"Dimitrie Cantemir" Christian University of Braşov 131

MULTICULTURAL HERITAGE AND BORDER COOPERATION. TOWARDS A NEW
CONCEPT OF MULTIETHNIC IDENTITY IN ROMANIA

Adrian PĂCURAR, Assistant Professor, PhD, Lia Lucia EPURE Assistant Professor, PhD,
"Vasile Goldis" Western University of Arad 139

ALEXANDRU VAIDA-VOEVOD AND THE ROMANIAN FRONT

Mihai BERȚI, PhD Candidate, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca 144

ROYAL FESTIVENESS IN MEMOIRS – THE BALLS HELD AT THE ROMANIAN
COURT DURING THE REIGN OF CAROL I

Oana Elena BADEA, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 155

FOREIGN TRAVELLERS ABOUT LIBRARIES AND CURIOSITY CABINETS IN THE 18TH
AND 19TH CENTURIES

Radu-Ciprian ȘERBAN, "Lucian Blaga" University of Sibiu, 164

MULTICULTURALISM AND EUROPE: A CRISIS OF POLICY?

Rada Cristina IRIMIE, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 171

SOUTH-EAST EUROPE. TERRORISM, MULTIETHNICITY, AMERICAN INTERESTS. POINTS
OF VIEW

Ciprian-Vasile RUS, PhD Candidate, „Babes Bolyai” University of Cluj-Napoca 183

PREACHING THE MODERNITY. THE CATHOLIC MISSIONARY AS EXPONENT OF THE
MULTICULTURAL DIALOGUE IN SEVENTEENTH-CENTUR MOLDAVIA

Diana-Maria DĂIAN, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 193

VEGETAL SYMBOLS IN WINTER CUSTOMS IN VALEA ALMĂJULUI, CARAȘ-SEVERIN
COUNTY

Maria VÂTCĂ, PhD Candidate, University of West Timișoara 204

GEOGRAPHICAL, DEMOGRAPHICAL, ECONOMICAL, POLITICAL AND CULTURAL
CONSEQUENCES OF THE GREAT UNION

Ionuț BRAN, PhD Candidate, „Ștefan cel Mare” University of Suceava 211

TAKE IONESCU AND THE SUPPORT FOR THE NATIONAL MOVEMENT
IN TRANSYLVANIA

Georgeta TÂMPESCU (LUCA), PhD Candidate, "Ștefan cel Mare" University of Suceava 221

THE DISCOURSE OF ETHNICITY IN THE SOCIOLOGY OF INTERNATIONAL RELATIONS

Iulia BÎNDAR, PhD., Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 231

THE ROAD TO SLAVERY IN NORTH AMERICA: THE IMPORTANCE OF A CENTRAL ISSUE
AND HOW RACISM BECAME STEP BY STEP A PREDOMINANT ONE IN VIRGINIA

Șerban Dan BLIDARIU, PhD Candidate, University of the West Timișoara 239

THE ECONOMIC INTEGRATION IN THE POSTWAR PERIOD: THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY AND THE C.O.M.E.C.O.N., A COMPARATIVE APPROACH

Cristian BENȚE, Associate Professor, PhD, "Vasile Goldis" Western University of Arad 249

CONTEMPORARY TENDENCIES IN ETHICS – THE CONCEPT OF PERSON
IN ROBERTO POLI

Cornelia Margareta GĂȘPĂREL, PhD, Romanian Academy – Iași Branch 258

PROBLEMS REGARDING THE SPREAD OF CHRISTIANITY IN THE LOWER DANUBE. AT
THE END OF ANTIQUITY AND THE BEGINNING OF THE MIDDLE AGES 270

Ștefan LIFA, Assistant Professor, PhD, and Mircea CIOLAC, Researcher, PhD Candidate, University
of the West, Timișoara 270

NARRATIVE SOURCES REGARDING SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF
ALLOGENOUS POPULATIONS NORTHERN OF LOWER DANUBE DURING THE FIRST
MILLENNIUM

Mircea CIOLAC, Researcher, PhD Candidate and Ștefan LIFA, Assistant Professor, PhD, University
of the West, Timișoara 278

READING VICTORIAN OBJECTS: THE INSIDE OF A VICTORIAN HOUSE

Ioana BOGHIAN, Assistant, PhD, "Vasile Alecsandri" University of Bacau 290

HISTORY AND INTEGRATION. THE CASE OF THE SINGLE EUROPEAN CURRENCY IN
THE REALITIES OF EUROPEAN INTEGRATION

Dragoș PĂUN, Assistant Professor, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 299

THE WITCH HUNTING IN THE 17TH CENTURY TRANSYLVANIA IN UNPUBLISHED
REGISTRY DOCUMENTS OF THE TRANSYLVANIAN GERMAN INHABITANTS. THE
TRANSCRIPTION, TRANSLATION AND ANALYSIS OF THE WITNESS DEPOSITIONS
IMPLIED IN WITCHCRAFT TRIALS IN SIBIU

Carmen POPA, Assistant Professor, PhD, and Ioana CONSTANTIN, Assistant Professor, PhD,
"Lucian Blaga" University of Sibiu 305

BRAȘOV – ECONOMIC AND MULTICULTURAL CENTER IN THE TRANSYLVANIAN
SPACE

Carmen-Magda NICOLAE, PhD Candidate and Mihaela FUNARU, PhD, "Dimitrie Cantemir"
Christian University of Brașov 316

THE CHURCH AND THE CLERICAL ELITES

Cosmina-Georgeta OPREA (PAȘCAN), PhD Candidate, Universitatea "Babeș Bolyai" Cluj-Napoca 326

THE "OTHER WITHIN" IN THE BALKANS – THE CASE OF POMAKS

Alexandru BOBOC-COJOCARU, Assistant, Professor, PhD, "Apollonia" University of Iași 334

THE SCHUMAN PLAN – A CRUCIAL MOMENT IN THE EUROPEAN INTEGRATION
PROCESS

Constantin Emil BUCUR, Assistant Professor, PhD, University of Bucharest 347

HUNGARIAN INFLUENCE UPON ROMANIAN PEOPLE AND LANGUAGE FROM THE
BEGINNINGS UNTIL THE SIXTEENTH CENTURY

PÁL Enikő, Assistant Professor, PhD, „Sapientia” University, of Târgu-Mureș 353

THE POLITICAL INTER-WAR CONTEXT AND THE ROMANIAN DECEMBER 1937
ELECTIONS

Cristian Alexandru BOGHIAN, Research Assistant, PhD Candidate, "Ștefan cel Mare" University of
Suceava 362

THE V.A.T. IN THE EUROPEAN UNION AND THE CHANGES DURING THE CRISIS
Gherghina CULIȚĂ GICA, Assistant Professor, PhD, "Constantin Brâncoveanu" University of Pitești 368

VOTING FOR DEATH – THE ORIGIN OF DEATH IN THE NATIVE
AMERICAN MYTHS

Ileana VESA, Assistant Professor, PhD, "Emanuel" University of Oradea 373

SPARTA AND ITS COLONIAL SYSTEM IN THE MEDITERANEAN SEA
FABIAN Istvan, Assistant Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureș 381

REPRESENTATION OF CONFESSIONAL IDENTITY IN THE LITERATURE OF CALVINIST
PIETY IN THE SECOND HALF OF THE 17TH CENTURY – THE CASE OF MIHÁLY
SZATMÁRNÉMETI'S SERMON BOOKS

Júlia DEMETER VOLKÁN, PhD Candidate, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 385

THE PHENOMENON OF TRANSNATIONALISM FROM THE PERSPECTIVE OF
INTERNATIONAL MIGRATION

Andrada Quffa WEDAD, Assistant, PhD Candidate, University of Craiova 392

"WE WENT TO ACQUIRE KNOWLEDGE AND BRING IT BACK TO OUR COUNTRY". THE
IDEOLOGICAL MOTIF OF THE ROMANIAN YOUNG MAN STUDYING ABROAD IN THE
MID-19TH CENTURY

Leonidas RADOS, PhD, Romanian Academy – Iași Branch 396

ALEXANDRU PHILIPPIDE IN MONOGRAPH PAGES. (IORGU JORDAN, GEORGE ARION,
CARMEN-GABRIELA PAMFIL). COMPARATIVE STUDY

Maria-Teodora VARGAN, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași 402

EIGHTEENTH CENTURY WESTERN TRAVELERS ON THE INTERETHNIC AND
INTERFAITH/CULTURAL RELATIONSHIPS IN TRANSYLVANIA, BANAT, AND THE
DANUBIAN PRINCIPALITIES

Mihaela GRANCEA, Professor, PhD, "Lucian Blaga" University, Sibiu 411

ASPECTS RELATED TO STATE SOVEREIGNTY IN THE EUROPEAN UNION

Lucreția DOGARU, Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureș 427

ROMANIA AMID THE "TWO EUROPES". THE MISSED CHANCE OF EARLY EUROPEAN
INTEGRATION AND MULTICULTURAL DIALOGUE

Adrian-Gabriel CORPĂDEAN, Assistant, PhD, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 431

THE SOCIO-ECONOMIC LIFE IN "ȚINUT" OF BÂRGĂU DURING THE MILITARY BORDER

Timea Melinda DARLACZI, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca 439

THE ANALYSIS OF THE CHANGES IN THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION DURING
THE ECONOMIC CRISIS

Gherghina CULIȚĂ GICA, Assistant Professor, PhD, "Constantin Brâncoveanu" University of Pitești 447

THE AGRICULTURAL REFORM OF 1921 AND ITS RECEPTION ON THE SOCIAL AND
POLITICAL LEVEL

Mircea PROZAN, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 456

ABOUT NATIONAL ELITES AND HISTORICAL SELF-ASSERTION OF ROMANIANS

Sorin BORZA, Associate Professor, PhD, University of Oradea 466

FORMAZIONE E ASPETTI MULTICULTURALI DELL'IMPERO TEDESCO

Roberto SCIARRONE, PhD Candidate, "Sapienza" University of Rome, Italy 476

L'AGENDA EUROPE 2020 - UNE AUBAINE POUR LA COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE ET MULTICULTURELLE DE L'UNION EUROPÉENNE

Adrian-Gabriel CORPĂDEAN, Assistant, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca 494

THREE HYPOSTASES OF OTHERNESS IN THE XIXTH CENTURY TRANSYLVANIAN
ROMANIAN IMAGINARY: THE „MAGYARS”, THE “JEWS” AND THE “GYPSIES”

Elena Andreea TRIF-BOIA, Assistant Professor PhD, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca 503

PROGRESS AND EMANCIPATION THROUGH INSTITUTIONAL CULTURE. CASE STUDY:
ROMANIAN UNIATE CHURCH (1891-1918)

Sorin RUSSU, PhD, "1 Decembrie 1918" University of Alba-Iulia 515

CULTURE AS A HAVEN DURING THE COMMUNIST REGIME

Ramona MUREŞAN, PhD Candidate, Technical University of Cluj-Napoca 523

OVERALL VIEW OF SOME CONTRIBUTING FACTORS TO THE EMERGENCE AND
GENERALIZATION OF THE INSTITUTION OF OMBUDSMAN – A FUNDAMENTAL
INSTITUTION OF THE STATE OF RIGHT

Augustin Vasile FĂRCAŞ, Assistant Professor, PhD, and Assistant Lică FĂRCAŞ, PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureş 529

TOWARDS A STATE OF RIGHT: SHORT THEORETICAL AND HISTORICAL APPROACH

Augustin Vasile FĂRCAŞ, Assistant Professor, PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureş 536

EIGHTEENTH CENTURY WESTERN TRAVELERS ON THE INTERETHNIC AND
INTERFAITH/CULTURAL RELATIONSHIPS IN TRANSYLVANIA, BANAT, AND THE
DANUBIAN PRINCIPALITIES

Mihaela GRANCEA, Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu 546

THE TRANSYLVANIAN PRESS AND NATION BUILDING*

Cornel SIGMIREAN, Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureș

Abstract : The Austro-Hungarian Compromise of 1867 radicalized the national discourse in the Empire. The governments in Budapest promoted the idea of one nation in the Hungarian state. According to the official ideology, the Hungarian nation included all the nationalities living in its territory: Romanians, Slovaks, Croats, Serbs, Ruthenians and of course Hungarians. In response, Romanians demanded the acknowledgment of their own individuality. The Transylvanian press in the second half of the 19th century reflects the nationalist polemic generated between the official ideology and the ideology of the Empire's nations.

Keywords: Austro-Hungarian Dualism, Nation, Nationality, Transylvanian Press.

In a reference work regarding the formation of nations, Benedict Anderson considers that nation is an “*imagined political community - and imagined as both inherently limited and sovereign. It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them [...] the nation is imagined as limited because even the largest of them [...] has finite, if elastic boundaries, beyond which lie other nations. No nation imagines itself coterminous with mankind*”¹. The new technology of communication (prints), books and the press contributed, according to Anderson, to the spread of nationalism. The press allowed a large number of people to imagine a community, in the end identifying with this community. Through the more accessible language of the press communication became more direct. Prints in various languages lead to the foundation of national consciousness.

For the Romanians, as for all the nations in Central and South-Eastern Europe, the modern nation was born at the end of the eighteenth century and at the beginning of the nineteenth century. The ideological landmark of the Central European nations was the work of German philosophers Immanuel Kant, Fichte, but especially Johann Gottfried Herder, who was distinguished due to his treaty *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*². According to Herder, the engine of spiritual forces is *language*, a means destined for culture and the most profound education³. Also, according to the German philosopher, each people has a unique collective soul – *Volksgeist*, that manifests itself through all the popular works, through all the songs, poems, stories and melodies of the common people.

* This paper was supported by the UEFISCDI-CNCS, Project PN-II-ID-PCE-2011-3-0841, Contract Nr. 220/31.10.2011.

¹ Benedict Anderson, *Imagined Communities*, Verso, London and New York, 2003, pp. 6-7.

² For nation building see: E. J. Hobsbawm, *Națiuni și naționalism din 1780 până în prezent*, Chișinău, Editura ARC, București, 1997; Ernest Gellner, *Națiune și naționalism. Noi perspective asupra trecutului*, Editura Antet, 1997, p.7; Raoul Girardet, *Naționalism și națiune*, Institutul European, Iași, 2003; Bernard Baertschi & Kevin Mulligan, *Naționalismele*, Editura Nemira, București, 2010; Hagen Schulze, *Stat și națiune în istoria europeană*, Polirom, Iași, 2003; Paul Lawrence, *Naționalismul. Istorie și teorie*, Editura ANTET, București, 2005.

³ Victor Neumann, “Mitteleuropa între cosmopolitismul austriac și conceptul de stat-națiune”, in *Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii*, coord. Adriana Babeți, Cornel Ungureanu, Editura Polirom, Iași, 1997, p. 147.

His work represented a true pedagogy of nation formation in the space of the former Habsburg Empire, being used by most erudites from this European region. Among the first scholars who spread the work of the German philosopher in the Habsburg monarchy was the Italian Alberto Fortis, who was impressed by the way in which Herder exalted the popular genius and popular tradition in his work. Herder's work influenced the political thinking of the Romanians Simion Bărnuțiu and Nicolae Bălcescu, of the Hungarians Kossuth, Széchenyi and Petöfi.

Thus, in the first half of the nineteenth century, in the entire Central and South-Eastern European space, a movement of political revendications in the name of each nation was generated, each nation striving to discover a past that was as brilliant as possible. The Slavic peoples and the Hungarians discovered a glorious past in the Middle Ages, when they met periods of political accomplishments⁴. The Romanians in the former Habsburg Empire investigated their Ancient past, because in that era they discovered glorious moments of their origin, reclaiming themselves as descendants of the Dacians, but especially of the Romans.

In mid-nineteenth century Transylvania, province of the Habsburg Empire, almost all nations had their own national project, which the elites attempted to implement. The Hungarians, considering the attribution of the Saint Stephen Crown's territories to the Habsburg Empire as a result of a dynastic union, on March 15th 1848 they proclaimed the reconstitution of the Hungarian state within the borders of the former medieval state⁵. As a result, Transylvania was annexed to Hungary. The Romanians, who ethnically represented the majority element in Transylvania, opposed it and joined Vienna in a war against the Hungarians. For the Romanians, the preferred solution in 1848 was that of the Empire's federalization.

Indisputably, the 1848 moment demonstrated the birth of the nations' destabilizing potential for the old political structures of Central Europe⁶.

After the revolution, in the Habsburg Empire, a neo-absolutist regime was established and lasted until 1860. After the defeats suffered by Austria in the war with Piedmont and France, fearing an alliance between the Hungarians and France, which would have led to Hungary's independence, Vienna renounced the absolutist governing regime in favour of a liberal regime.

Through the *Imperial Diploma* of 8/20 October 1860 the transition to a new constitutional system of governing was announced, and through the *Imperial Patent* of 14/26 February 1861, by virtue of the historical federalism principle, the target was restoring the autonomy of the countries and provinces with a state tradition⁷. Thus, the autonomy of the Great Principality of Transylvania was acknowledged. The Hungarian political class rejected Vienna's political project, boycotting Hungary's representation in the Imperial State

⁴ Camil Mureșanu, *În templul lui Ianus. Studii și gânduri despre trecut și viitor*, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 2002, p. 248.

⁵ See Liviu Maior, 1848-1849. *Români și unguri în revoluție*, București, Editura Enciclopedică, 1998; Idem, *Habsburgi și români. De la loialitatea dinastică la identitatea națională*, Editura Enciclopedică, București, 2006, pp. 37-47.

⁶ Christian Chereji, *Identități ale Europei Centrale 1815-2000*, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004, p. 54.

⁷ Jean Bérenger; *Istoria Imperiului Habsburgilor 1273-1918*, Editura Teora, București, 2000, p. 428; A. J. P. Taylor, *Monarhia Habsburgică 1809-1918. O istorie a Imperiului Austriac și Austro - Ungar*, Editura ALLFA, București, 2000, pp. 89-90.

(*Reichsrat*), which included the Habsburg Empire province's representatives. In 1863, the German newspaper *Wiener Zeitung* published the *Imperial Rescript* convening the Transylvanian Diet and the electoral norms of its convocation. After the elections, 48 Romanian representatives, 44 Hungarian representatives and 33 Saxons were elected. At its convocation, in 3/15 July in Sibiu, the Hungarian representatives refused to participate, considering that the Diet is illegal and the 1848 laws must be applied, which stipulated Transylvania's unification with Hungary. Nevertheless, the Sibiu Diet inaugurated the Romanians' presence in the Transylvanian political life⁸. Two laws voted by the Sibiu Diet – *The law for the equal distribution of the Romanian nation and its confessions* and *The law for the introduction of the Romanian language in administration* granted the Romanians equality of rights with the other Transylvanian nations for the first time. It was at the core the victory of the herderian principle that language constitutes the fundamental identity element in the construction of the nation, represents a means of unifying the members of a nation, the condition of education and progress in the national culture.

When presenting the project in the Diet, the Romanian deputy Vasile Ladislau Popp stated that "*the nation without language is dead. A nation's will is manifested through language*"⁹. Another deputy, George Roman, stated during the project's debate that "... *Today is also the day of the Romanian language's resurrection, because from today on it will live in the official public communications. [...] One cannot deny, this resurrection day has arrived*"¹⁰.

Austria's military defeat in the war with Prussia intervened, which transformed the Hungarians in Vienna's privileged interlocutors¹¹. The 1866 military failure led to the creation of Austro-Hungary by Emperor Franz Josef's coronation in Budapest as king of Hungary on June 8th 1867. Thus, the Austro-Hungarian dualism was born, that led to the restoration of Greater Hungary, with over 13 million inhabitants, of whom almost 7 million non-Hungarians. Transylvania, Slovakia, Voivodine, Carpathian Ruthenia and Croatia came under Budapest's authority. The laws voted by the Transylvanian Diet between 1863-1864 were abrogated, and thus Transylvania lost its autonomy. The *Ausgleich* created two privileged, dominant, nations in the Danubian Empire, ruling the state's affairs, the other nations being designed with secondary roles, lacking political relevance. An exception occurred in favour of the Poles and Croats through special autonomy concessions. The Habsburg House ceased to represent a protector for the small nations, which led to the radicalization of the discourse in the direction of separation and creation of their own states in the period that followed the dualism's installation.

Vienna's decision produced consternation among the Romanians. The Romanians, the majority, were in favour of maintaining Transylvania's autonomy. Others, like deputy Aloisiu Vlad, in the February 19th 1866 Diet meeting, spoke out for the federal organization of the monarchy: "*I, honoured house, am a federalist! Federalist in the sense that I wish that all the*

⁸ Istoria Transilvaniei, vol. III, coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Năgler, Magyari András, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2008, pp. 413-416; The fundamental work on the Sibiu Diet was written by Simion Retegan, *Dieta românească a Transilvaniei(1863-1864)*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979.

⁹ Teodor V. Păcățianu, *Cartea de Aur sau luptele politice-naționale ale românilor de sub coroana ungară*, vol. III, Sibiu, 1905, p. 268.

¹⁰ Ibidem, p. 265.

¹¹ Jean Bérenger, op.cit., p. 430.

peoples of this monarchy having a historical past, by applying wisely and using the nationalities' interests, to form a federative state each of them, because the bases of this federalism are shown to us by the actual situation of the Austrian monarchy, and because I am convinced in my heart, that the great future of Austria can be reached only through such federalization of the nations, respectively of the countries" ¹². Developing the idea of the monarchy's federalization, he proposed the creation of three political entities: "[...] it should be divided into three larger groups, namely: Saint Stephen's Crown, Saint Venceslav's Crown, to which Galicia and other Slavic elements should belong, and Saint Leopold's Crown, composed by the other provinces of the monarchy" ¹³. In the case of Transylvania, he recommended the status it had "before the Mohács catastrophe," a military status similar to that of Croatia's. Most political representatives from Transylvania and the press were against the unification. The *Albina* newspaper, shortly after the Emperor's coronation as king of Hungary, wrote: "The legal and constitutional terrain on which the Romanian nation from Transylvania stood in the virtue of the articles of law brought by the Sibiu Diet and sanctioned by His Maj. the Emperor, this terrain bilaterally created, through a unilateral disposition is pulled from under the Romanians' feet [...]. Where are the laws that offer the guarantee of our adored nationality's existence?" ¹⁴

The Romanians' political reaction to the dualism's consecration was done in the formula established in 1848. They submitted a memorandum, *The Blaj Pronouncement*, a political document adopted on 3/15 May 1868, at the commemorative assembly of the 1848 Revolution, through which the political act of the dualism's creation was rejected, demanding instead the autonomy.

The Ausgleich, indisputably, radicalized the Central-European nationalism, finally proving to have been a solution that undermined the empire rather than consolidating it, rendering the reformation of the Austro-Hungarian Empire impossible.

The disputes on the national ground dominated Hungary's political life in the second half of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries. The debates in the Pest Diet about the *Draft Law of the Nationalities* are eloquent in this sense. Beginning with 1866, in the Pest Diet various opinions about the relationship between "political nation" and "nationality" were noted. As Raoul Girardet shows, "no other word emphasizes the equivocal and ambiguity to a greater extent" ¹⁵, as the one linked with the nation. Deák Ferenc, Hungary's Prime Minister, in his project to of address to the throne message, in the January 27th 1866 Diet session, showed that only one political nation existed in Hungary, the Hungarian nation, nationalities being part of the Hungarian nation. In reply, Romanian deputy Iosif Hodoș stated that he does not consider "nationalities as parts completing political nations, but as parts completing the country" ¹⁶.

On November 24th 1868, the *Draft Law of the Nationalities* was discussed in the agenda of the Budapest Diet. Three projects were proposed. The first was the parliamentary commission project, the second belonged to the "nationalities," and the third, proposed during

¹² Teodor V. Păcățian, op.cit., p. 33.

¹³ Ibidem.

¹⁴ *Albina*, 17/29 July 1867, Nr. 166-173, p. 1.

¹⁵ Raoul Girardet, op.cit., p. 13.

¹⁶ Ibidem, p. 84.

the debates and which would also be voted, had Deák Ferenc as a main author. The draft law presented by the parliamentary commission did not include any guarantee regarding the observation of the nationalities' language rights. In 1866 the nationalities' representatives elaborated a *Draft Law in the Cause of Languages and the Country's Nationalities*¹⁷. In Paragraph 1 it was declared: "*The peoples that constitute the country, not understanding here Transylvania and Croatia, are: the Hungarians, Romanians, Serbians, Germans, and Ruthenians*". Paragraph 2 explained: "*The Hungarian inhabitants constitute the Hungarian nation, the Romanians the Romanian nation, the Slovaks the Slovakian nation, the Serbians the Serbian nation, the Germans the German nation, the Ruthenians the Ruthenian nation, and all these nations are acknowledged and declared as the same number of nations of the country, as themselves by the same number of factors of public rights and constitutive parts of the homeland, declare themselves equally entitled both regarding politics and language, on the basis of freedom, justice and fraternity.*" The Romanian, Slovakian and Serbian deputies advocated for a draft law of the nationalities based on the idea of the individuality of nations, on the ethnic idea of nation, which maintained the legal and political recognition of the individuality and the genetic equality of the nations in the state¹⁸. The government's project refused to acknowledge other national individualities on Hungary's territory apart from the Hungarian one. The project was opposed by Alexandru Mocioni, in a speech considered by Nicolae Bocșan as "*one of the most original pages of political philosophy*" from the sixties¹⁹. His theory on nation is based on the idea of the nation's individuality, opposed in the field of political practice to the Hungarian idea of political nation. The nation – Mocioni stated – represents "*a complex of people strongly bound together by genetic, geographical, historical connections, and consequently also language connections, because it contains in its core the seed of morality and because it commands self-consciousness: it is personality, legal person*"²⁰. The 1868 *Law of the Nationalities* resulted, theoretically far from Kossuth's chauvinism. It attempted to reconcile the Hungarian national state with the existence of the other nationalities in Hungary: it granted rights to the minorities, without creating a multinational state. The minorities had the right for local government in their own language; in the state school, any nationality "*that lived together in a sufficiently large number*" had the right to education in its own language "*until the level where superior education starts*". An admirable law, but none of its provisions were implemented²¹.

The law was criticised and contested by the Romanians, noting its contradictions. In the law both the "nation" and "nationality" terms were used. Several times there were indications of incompatibilities that occurred between the existence of a sole nation (in the understanding of the law, the Hungarian) and of the nationalities, the plural marking the existence of several nations, not only one²². There were serious terminological confusions:

¹⁷ Ibidem, pp. 432-445.

¹⁸ Nicolae Bocșan, *Ideea de națiune la românii din Transilvania și Banat*, Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, 1997, p. 142.

¹⁹ Ibidem, p.161.

²⁰ T. V. Păcățian, op. cit., p. 475.

²¹ A. J. P. Taylor, op.cit., p. 119.

²² Luminița Ignat-Coman, "Identitate reprimată. Legislație și deznaționalizare în Transilvania dualistă", în 140 de ani de legislație minoritară în Europa Centrală și de Est, volume coordinated by Gidó Attila, Horváth István,

“All of Hungary’s citizens form even in accordance with the fundamental principles of the constitution from a political point of view, one nation, the Hungarian nation”²³. Whereupon, in the same paragraph, to state “all the homeland’s citizens, irrespective of their nationality are equally-legitimate members of this nation”.

In the second half of the nineteenth century, the idea of nation would know a doctrinaire development in accordance with the European ideologies. The contributions of Alexandru Mocion și Aurel C. Popovici, Iosif Pop, Vasile Goldiș, and many others are important in this sense. For example, Aurel C. Popovici, in his famous work *The United States of Greater Austria*, published in Leipzig in 1906, emphasized the idea of the ethnic in the representation of the nation. Iosif Pop in his works *The Legal Concept of Nation-Nationality*, published in Vienna in 1885, and in *The Romanians and the Daco-Romanianism. Political Studies*, published in Budapest in 1910, based on Alfred Kremer and Rudolf Herrnit’s ideas, developed an idea of nation based on the ethnic or genetic nationalities’ individuality theses, as the author named them²⁴. The Hungarian political nation, as it was conceived by the *Law of the Nationalities* in 1868, as a sum of all the nationalities in the Hungarian state, was considered by Iosif Pop a fiction. Vasile Goldiș, culturally intimate with the radical groups of the Hungarian bourgeoisie clustered around Jászi Oszkár’s *Huszadik Század* magazine, the Oradea “Darwin” Group and the Budapest “Galilei” Group, promoted the idea of the nations’ autonomy, considered that communities resulted from the interaction of individual characters and destinies²⁵. Certainly, the Romanian political leaders’ opinion regarding the political realities in the Empire was not unanimous.

Likewise, the Romanian press was situated on diverging positions. In 1871, a consortium formed by 50 Romanians created the newspaper *Patria*, with the purpose of presenting an opposition to the national press, subservient to the Budapest government. From its first issue, the newspaper’s programme mentioned that *Patria*: “Will always stand on the territory of legality, it will never have separatist tendencies, but patriotic Romanian ones because the country in which we live is also our country”²⁶. In opposition to the Romanian press, which promoted the policies of the National Romanian Party from Transylvania, with the objective purpose of regaining Transylvania’s autonomy, the *Patria* newspaper declared in section 7 of its programme that: “‘Patria’ (the newspaper – o. n) instead of separatism and alienation will promote collaboration between us, Romanians, proximity, understanding, and brotherhood of the Romanians with the other peoples of our homeland with whom we live and wish to die together”. The newspaper discouraged any initiative regarding Transylvania’s autonomy. The laws voted by the Transylvanian Diet in 1863, the *Patria* newspaper considered that cannot be taken into consideration because they were not sanctioned by the emperor. Returning to Transylvania’s autonomy between 1791 and 1848, meant for the Romanians, in the opinion of the *Patria* newspaper, quoting from the old legislation, that: “In

Pál Judit, Editura Institutului pentru Studiarea Problemelor Minorităților Naționale Kriterion, Cluj-Napoca, 2010, p. 121.

²³ T. V. Păcățian, op. cit., pp. 791-793

²⁴ N. Bocșan, op.cit.,p. 210

²⁵ Ibidem, p. 215.

²⁶ *Patria*, I, nr.1, 14 September/2 October 1871, p. 1.

everything that concerns the administration or justice or economic offices they will hire Transylvanian indigenous Hungarians, also Szeklers and Saxons²⁷.

The *Patria* newspaper's opinions represented peripheral attitudes among Romanians. In reply, the *Albina* newspaper considered that the "*Patria* magazine is antinational, being subsidized by the Hungarian government to destabilize the Romanian national body. Similar attitudes, attached to the Romanian national programme, were formulated by the newspapers *Gazeta Transilvaniei*, *Federațiunea*, *Familia*, *Telegraful Român*, *Unirea*, later by the newspapers *Tribuna poporului*, *Românul*, and other Romanian publications. After 1884 *Tribuna* had a major role in promoting the national programme. The Sibiu magazine illustrated very well Ioan Breazu's assessment, a very good connoisseur of Transylvanian press, who wrote that: "*Transylvania's press was for a century the gigantic laboratory of national consciousness*"²⁸.

We try to illustrate the Transylvanian press phenomenon through the work of publicist Teodor V. Păcățian, while he was at the *Tribuna*. He was one of the greatest Romanian journalists, being present for over sixty years in the pages of Transylvanian newspapers and magazines²⁹. Between 1896 and 1900 he assumed at the invitation of Ioan Rațiu the *Tribuna* magazine, between 1901 and 1917 he was editor of the *Telegrafului Român*. He published in 8 volumes *The Golden Book; or The Political-National Struggles of the Romanians under the Hungarian Crown*, a history in documents of the Romanians in Hungary and Transylvania. In order to substantiate the national politics promoted in the Transylvanian press, Păcățian translated into Romanian a series of works from philosophers and jurists well-known in the epoch: *The Struggle for Law* and *The Purpose in Law* by Rudolf de Ihering, *Freedom* by John Stuart Mill, *The Principles of Politics* by Fr. Holtzendorf, *The History of Politics* by Frederic Pollock, et al.

Most articles published in *the Tribuna* were dictated by everyday realities of political struggle, the magazine being the main press organ for the National Romanian Party from Transylvania. T. V. Păcățian's *Tribuna* period coincided with a difficult period in the party's life. The new chief of the Romanian government in Bucharest, D. A. Sturdza, appointed on October 4th 1895, promoted a conciliation policy with the Hungarians, tempering the political activity of the Romanian leaders in Transylvania. D. A. Studza's involvement in the national issue amplified the crisis in R. N. P., triggered by the *memorandists'* pardon, in September 1895, which put the old politicians face to face, grouped around Ion Rațiu, still followers of the passivism political line, and the new generation, like Eugen Brote, who suggested transition to activism³⁰. The liberal politician's policy also meant the reduction of subsidies for the *Tribuna* magazine and the start in 1897 of a new magazine in Arad, *Tribuna Poporului*, which would orient itself toward the activist tactics, however, without doing it decisively³¹. At Păcățian's arrival to the *Tribuna*, the magazine was affected by the taking

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ion Breazu, *Studii de literatură română și comparată*, vol. I, ed. Mircea Curticeanu, Editura Dacia, Cluj, 1970, p. 158.

²⁹ See Cornel Sigmirean, Teodor V. Păcățian. O viață de cărturar, Editura Veritas, Tîrgu Mureș, 1996.

³⁰ Keith Hitchens, *Conștiință națională și acțiune politică la românii din Transilvania 1868-1918*, Editura Dacia, Cluj, 1992, p. 63.

³¹ Lucian Boia, Eugen Brote 1850-1912. Destinul frânt al unui luptător național, Second Edition, Editura Humanitas, București, p. 202.

over of the Typographic Institute and the two gazettes *Tribuna* and *Foia Poporului* by the Rațiu-Coroianu group, which resulted in the old *tribunists'* retirement from the *Tribuna*, I. Russu-Șirianu, G. Bogdan Duică, and others. As the editor of the *Tribuna*, Teodor V. Păcățian promoted the R.N.P. policy, which militated for the continuation of passivism, proving that in the Budapest government's policy no important change occurred that would justify renouncing passivism. Moreover, the new Hungarian Prime Minister, Bánffy Dezső, continued the policy of restricting the autonomy of the Romanian schools and churches. In 1896, the Budapest government disallowed the Electoral Conference of the Romanian dietary voters, scheduled for October 26th. The retort of the *Tribuna's* editor is particularly virulent: “*When all the country's parties come, and before the Diet elections we are denied our existence as a nationality, it is our turn to show that we exist, that no worldly power cannot wipe us from the face of the earth, that we are an element, which they are indebted to always take into consideration*”³². Păcățian considered the passivist tactic as the certain method of denouncing a policy of denial of national rights in front of the world. With all the attempts of discouraging the Romanians' political movement, Păcățian urges through his optimism to resistance: “*We are a nation proclaimed in 1848 in itself as a free and independent nation [...] that asks and claims rights that it deserves, based on nature's right, on the one hand, and on the other, on the basis of historical right*”³³. In 1897, he leaves the *Tribuna* and for Bucharest, probably to avoid a prosecution for a lawsuit filed for an article about the way in which the Mehadica peasants' trial was judged³⁴. He returned to Transylvania, in January 1899. In the *Tribuna's* 3/15 January 1899 issue, the R. N. P. leaders, adepts of passivism, dr. I. Rațiu, George Pop de Băsești, dr. Teodor Mihali, Rubin Patiția, Iuliu Coroianu, Alexandru Filip, Patriciu Barbu and Gherasim Domide, publish a *Call to the People's Frontrunners*. Defending the *Tribuna's* orientation, in opposition with the *Tribuna Poporului*, the *Call* underlined the newspapers' role in the Romanians' national life, journalism being the strongest means of fighting, “*it is the weapon with which we fight for our rights in the frames of the laws; the only terrain on which we can manifest our national desires and claims*”³⁵.

In those circumstances, Păcățian published several articles on the concept of nation. According to his view on nation, which coincided with that of the majority of the Romanian politicians', every people from the country should be included in the concept of nation, “*that in its totality is a nation and only in its particularities, in its striking characteristics, which grant its distinctive character and constitute its national individuality, is nationality*”³⁶. Păcățian rejected the juridical distinction between nation and nationality, as it was proposed by the Hungarian politicians. T.V. Păcățian's conception of nation, as is for the majority of Romanian philosophers, was based on the German concept of nation, which defined it from an ethnic point of view, as a natural or cultural communion.

As a political solution, Păcățian proposed the formula of federalizing the Austro-Hungarian empire by forming national areas in which the official language in justice, administration and in public instruction should be the language of the nations that populate the said area. “*Thus –*

³² *Tribuna*, nr. 220, 5/17 October 1896, p. 1.

³³ *Idem*, nr. 54, 8/20 March 1897, p. 1.

³⁴ *Idem*, nr. 364, 3/15 December 1897, p. 2.

³⁵ *Idem*, nr. 2, 3/15 January 1899, p. 1.

³⁶ *Idem*, nr. 28 October (9 November) 1899, p. 1.

Păcățian wrote – *the separation of peoples from each other and investing them with rights to govern themselves, this is the only possible solution for the definitive solution of the national matter in the Austro-Hungarian monarchy*³⁷. For the substantiation of his theses regarding the federalization of the Empire, Păcățian refers to the work of the philosopher Stahl, *The Philosophy of Law*, in which it is shown that “*juridical science established that the peoples’ national individuality can be preserved only if their independence is constituted*”³⁸. In favour of the federalist idea, Păcățian cited the work of philosopher Holtzendorff, *The Principles of Politics*, in which he analysed the development of the national idea for the peoples in Austro-Hungary and Turkey, considering that the national movement leads either to “*the disappearance, assimilation of weaker nationalities, provoked by the intellectual superiority, or in the context of wars, to the detachment of territories inhabited by a nationally compact population*”³⁹. As a journalist, Păcățian could not publicly partake to the outcome suggested by Hozendorff, but proposed “*an intervention from the Emperor to achieve a national delimitation in the way that modern science requires it and how the monarchy’s peoples desire it*”⁴⁰.

The Transylvanian press from the second half of the nineteenth century illustrate what Antony Smith called “*mass nationalism*”, a phenomenon that was generated by the social and economic development of society, in parallel with mass literacy, which allowed access to the national propaganda for the great mass of the people⁴¹. In this phenomenon that is related to nation building and national discourse, the press had a major role, radicalizing national resentments that cancelled any possibility of reconciliation, in the sense of a constitutional monarchy and the creation of the political frame which would assure equality among the Danubian Empire’s nations. For the Romanians in Transylvania, the identity discourse’s leitmotif that dominated political life was the idea that the Romanians represent a distinct nation and that the only solution to assure equality is the Empire’s federalization. In the autumn of 1918, amid the dissolution of the Empire, by virtue of the right to self-determination, the Romanians opted for the formula of Transylvania’s autonomy, and, eventually, for the unification with Romania, expression of the idea of the nation’s triumph.

³⁷ Idem, nr. 37, 18 February/2 March 1899, p. 1.

³⁸ Idem, nr. 40, 21 February/5 March 1899, p. 1

³⁹ Idem, nr. 41, 23 February/7 March 1899, p. 1

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Christian Chereji, op.cit., p. 66.

CULTURE AND CENSORSHIP DURING COMMUNISM. A CENSORSHIP-MADE ANALYSIS OF THE MANNER IN WHICH LITERARY PUBLICATIONS HAD PROMOTED THE SO-CALLED “REALIST” LITERATURE BETWEEN NOVEMBER 1971 AND NOVEMBER 1972

Ion ZAINEA, Professor, PhD, University of Oradea

Abstract: During the Communist regime, the whole literary and artistic production was under the strict surveillance and guideline of the Party. The ideological program elaborated by it, but mostly The Plenum of The Central Committee of The Romanian Communist Party from November 1971, made the literary and the socio-political magazines to promote with even more determination the Marxian aesthetically principles, to support a realistic culture, engaged to serve the cause of the Socialist construction, the building-up for the conscience of the new man.

The analysis of the censorship institution shows that, compared with the demands imposed to writing, the prose continued to be scarce; that from the total of the poetical production arrived to control for the visa, three quarters formed a category that had nothing to do with the reality, was the poetry that lacked concept content; that the editorial offices were hardly demandly in selecting and printing prose and most of all, poems; that the literary critique recommended impercipient literary productions, that regarded content, message, rejected the interference in the act of creation, and its role in the orientation, in the ideological and artistic education of the readers was diminished. Briefly, DGPT (i.e. The Press and Print General Directorship) detected the existence of an exception regarding the art and culture „realistic direction”.

Keywords: communism, censorship, publications, realistic literature, analysis

Sub regimul comunist, întreaga creație literar-artistică s-a aflat sub stricta supraveghere și îndrumare a partidului. Programul ideologic elaborat de acesta, dar cu precădere Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, a pus în fața revistelor literare și social-culturale sarcina de a promova cu mai multă fermitate principiile estetice marxiste, de a milita pentru o cultură realistă, angajată, care să slujească cauza construcției socialiste, formarea conștiinței omului nou.

Revistele, fără excepție, și, la fel, ziarele, cărțile, piesele de teatru, filmele, expozițiile etc. erau supuse unui control riguros prin intermediul Direcției Generale pentru Presă și Tipărituri/Comitetul pentru Presă și Tipărituri¹, unde toate ajungeau pentru viză. Evident, controlul se finaliza cu observații, note, referate, sinteze. Un asemenea document, purtând mențiunea „secret de serviciu”, întocmit la 14.XII.1972², se ocupă de modul în care revistele literare și social-culturale au promovat literatura cu caracter realist, militant, angajat.

¹ Instituția fusese înființată în 1949 și funcționa pe lângă Consiliul de Miniștri. Era organizată pe direcții (Direcția Instructaj-Control, Direcția Tipărirea Presei Centrale, Direcția Literatură, Direcția Import-Export etc) și servicii (Serviciul Ideologie, Serviciul Știință și Tehnică, Serviciul Artă, Serviciul Bibliotecii-Anticariat-Muzee, Serviciul Radioteleviziune, Serviciul Tipărituri Mici), iar în teritoriu activau comitete de împuterniciți (formate din 2-4 membri).

² Arhivele Naționale-Serviciul Județean Bihor (în continuare ANSJBH), fond Direcția Generală pentru Presă și Tipărituri-Unitatea Oradea (în continuare DGPT-UO), dosar 51/1972, f. 331-382. Referat Nr. S/2329. Are 16 file bătute la mașină și este însoțit de o anexă de 35 file.

Referatul are în atenție, ca segment temporar, intervalul noiembrie 1971-noiembrie 1972, fiind supuse analizei toate revistele din țară, mai puțin cele ce apăreau în limba minorităților. Se avea în vedere nu atât realizările, semnificative de altfel, cum aflăm din partea introductivă a referatului³, cât mai ales laturile negative existente în această direcție. Altfel spus, acele reviste și acei autori care refuzau să se încadreze deplin orientărilor și obiectivelor stabilite, sarcinilor trasate. Observațiile sunt exemplificate cu materiale care au făcut obiectul intervențiilor Direcției Generale a Presei și Tipăriturilor, iar ca urmare eliminate sau modificate. Conținutul acestora este anexat referatului, astfel că poate fi astăzi cunoscut.

Prima parte a analizei se ocupă de proză, considerată a fi „încă deficitară” în raport cu cerințele puse în fața scrisului românesc „de a oglindi frumusețea muncii, elanul constructiv, de a restitui în adevărata ei lumină realitatea concretă a zilelor noastre”. Se aprecia că, dacă au apărut unele povestiri, schițe, fragmente de roman inspirate din trecutul de luptă al clasei muncitoare, momente și figuri eroice din trecut, în schimb „s-a abordat foarte slab și cu totul ne semnificativ teme legate de viața de astăzi a muncitorilor, de eforturile oamenilor angrenați nemijlocit în procesul muncii creatoare”. Problematika aceasta, considerată majoră, era acoperită parțial de reportajul literar, ce luase amploare datorită, în principal, eforturilor redacțiilor, dar reportajul, se aprecia, nu putea suplini rolul ce revenea literaturii în reflectarea transformărilor socialiste petrecute în viața și conștiința oamenilor.

O serie de scrieri cu caracter epic, dramatic, eseistic, se considera că „au pus în discuție aspecte, practici negative din viața social-politică a țării în cei 25 de ani de construcție socialistă”, fie din perioada de început, fie din anii ulterioari, iar în cadrul acestor teme a existat „tendința de a privi dintr-un unghi negativist relațiile, condițiile existente în societatea noastră”. Acumularea lipsurilor, greșelilor, generalizarea lor ar fi dus, în unele cazuri, la „deformarea realităților...”, la prezentarea unui univers închis, sufocant, ostil individului, afirmării valorilor etice, incapabil de transformare și dezvoltare pe un plan calitativ superior”, iar în acest context, „apărea ca un fenomen obiectiv însingurarea omului, lipsa de satisfacție și de orizont al acestuia”. Erau oferite ca exemplu, fragmentul de nuvelă „Drumul câinelui”, fragmentul de roman „Limita”, ambele de Ion Lăncrăjan⁴, sceneta „La început a fost păcatul” de Virgil Cacoveanu⁵, schița „Cearta” de Alexandru Târziu⁶,

³ unde se menționa că „o caracteristică dominantă a activității publicațiilor literar-culturale a fost integrarea în efortul general de transpunere în viață a sarcinilor trasate de partid, prin reflectarea evenimentelor petrecute pe planul vieții politice și spirituale, prin dezbateră problematice majore a etapei actuale de dezvoltare a patriei”; că „numeroase articole redacționale sau purtând semnătura unor scriitori de frunte aparținând tuturor generațiilor, anchete, interviuri, au oglindit adevărul la politica innoitoare promovată de P.C.R., răspunerile scriitorilor pentru destinele culturii naționale, sentimentul participării la opera de construcție socialistă, la făurirea istoriei contemporane”, iar, ca urmare, „au fost publicate pagini de proză valoroase, izvorâte din cunoașterea vieții, a frământărilor spiritualității noastre contemporane, poezii politice de vibrant patriotism, debateri, schimburi de opinii pe marginea fenomenului literar-artistic curent și a unor probleme teoretice de mare actualitate...”.

⁴ cel dintâi trimis pentru publicare revistei România literară, nr. 16/1972, cel de-al doilea la revista Luceafărul, nr. 13/1972.

⁵ Tribuna (Cluj), nr. 15/1972.

⁶ Luceafărul, nr. 37/1972.

povestirea „Babel” de Radu Cosașu⁷, fragmentele de roman „Dezghețul” de Petru Popescu⁸, „Insule mici, trecătoare femei” de Augustin Buzura⁹ și „Vine procurorul” de C. Toiu¹⁰.

O altă categorie de lucrări incriminate erau acelea care, „prin intermediul unor formule alegorice”, au abordat probleme mai generale, cum ar fi cea a libertății, adevărului, puterii, și care, datorită elementelor conținute, au generat „semnificații de ordin politic cu implicații negative în ceea ce privește viața societății noastre”. Erau date ca exemplu aici, nuvela „Funerariile lui Polonius” de Adrian Păunescu¹¹, fragmentul de roman „Tăietorul de lemne” de Mircea Ciobanu¹², schița „Hotelul bunului Dumnezeu” de Vasile Hristea¹³, povestirea „Centrifuga” de Romulus Rusan¹⁴, sceneta „Halta viitorului-sau proprie nouă fiecare culoare” de Teodor Crișan¹⁵.

O categorie de proză apărută sau încercând să apară în paginile revistelor era cea considerată având „o tematică minoră, nesemnificativă pentru frământările de viață ale omului zilelor noastre”. Era vorba de „subiecte periferice, de un insolit căutat”, de „personaje bizare care afișează dezinteresul față de tot ceea ce se petrece în jurul lor”, „cazuri de degradare umană, chiar dacă uneori motivate prin condiții obiective”, precum războiul, obsesii erotice și de altă natură, caracteristice unor zone instinctuale. Ca exemplu erau oferite „Vina” de Maria Luiza Cristescu, „Accidentul” de Roxana Pană, „Ploaia” de Gabriela Adameșteanu, „De atunci în nici o iarnă n-a mai nins atât de frumos” de Teodor Mazilu, toate din *România Literară*, „De duminică” de Alexei Rudeanu, „Autostop” de Dora Kalmuschi, din *Cronica - Iași*, „În plin sezon” de Anișoara Odeanu, „Narațiuni” de C. Fîntînelu și „Evadăm împreună” de Eugen Uricaru, toate trei din revista *Argeș - Pitești*, numerele 3 și 9/1972.

Concluzia nu putea fi decât una, fără echivoc: „Lipsite de un mesaj clar, de capacitatea de a emoționa, dat fiind și insuficiența valorificării artistice, asemenea proze nu pot contribui la exercitarea funcției sociale, educative a literaturii noi”.

Cea de-a doua parte a analizei se ocupă de poezie, unde lucrurile stăteau cu mult mai rău. Cum aflăm din preambul, din totalul producției poetice venită la control, pentru viză, la D.G.P.T., în perioada supusă analizei, trei sferturi o forma categoria „care nu avea nici o contingentă cu realitatea”, poezia „lipsită de vreo semnificație, de un conținut de idei mobilizator”, cealaltă treime reprezentând ponderea versurilor cu caracter politic, social, „a celor care exprimă sentimentul răspunderii și al angajării poetului cetățean”.

În legătură cu cea dintâi categorie, un prim grupaj era reprezentat de poeziile zise „întimiste, de meditație sterilă, de o tristețe metafizică”, cărora li se alăturau cele ce „purtau amprenta disperării, a dezorientării, a dorinței de a evada dintr-un univers halucinant, apocaliptic”. Era considerat semnificativ faptul că „a revenit tema morții, a prăbușirii și degradării vieții”, privită fie la nivelul universului, ca un inevitabil cataclism mondial, fie la nivelul mediului înconjurător al poetului, care apare „ca un loc înghețat, lipsit de echilibru,

⁷ Vatra (Târgu Mureș), nr. 8/1972.

⁸ Tribuna, nr. 11/1972.

⁹ Steaua (Cluj), nr. 19/1972.

¹⁰ Luceafărul, nr. 42/1972.

¹¹ Vatra, nr. 7/1972.

¹² Idem, nr. 6/1972.

¹³ România literară, nr. 42/1972.

¹⁴ Idem, nr. 44/1972.

¹⁵ Familia (Oradea), nr. 1/1972.

aflat în derivă sau naufragiu”. Ca exemplu erau date poeziile: „Final” de Modest Morariu¹⁶, „Și ce laudă va bucura pretutindeni” de G. Alboiu¹⁷, „Judecata de apoi” de Petru Romoșan¹⁸, „Orașul meu” de Ion Dragomir¹⁹, „Să fie chemat scafandru” de Traian Coșovei²⁰, „Vulturi enormi se roteau”, „Echilibru pe un fir de paianjen” și „Mișcare în derivă” toate avându-l ca autor pe Virgil Nistor²¹.

Un grup, mai restrâns, era format din poeziile în care revenea „tema condiției poetului”, poezii care „au exprimat sentimentul de singurătate, neputință, eșec”, dar și „sentimentul frustrării, al lipsei de înțelegere din partea semenilor săi” a poetului care încearcă să aducă o înnoire. Exemplele date erau: „Vînt de semănat” de Florența Albu²², „Turn” de Cezar Ivănescu²³, „Poemul puțului părăsit” de George Alboiu²⁴, „Grivița poetului” de Ion Iuga și „Patria” de Marin Mincu²⁵.

O categorie frecvent întâlnită era cea a poeziei conținând „versuri obscure, neinteligibile, pastișe, după clișee suprarealiste, avangardiste”. Asemenea versuri, se menționa, caracteriza îndeosebi lirica tinerilor poeți, apreciată ca deficitară prin „absurditatea asociațiilor de idei, prin incoerența lor, ca și prin stridența de limbaj”, multe dintre acestea rămânând la stadiul de „simple exerciții prozodice, șocante, teribiliste”. Concludente în acest sens, chiar prin simpla citare a unora din titluri, erau considerate poeziile: „Idee fixă de cadmiu” de Dan Stanciu, „Elegii cu o pisică de cîrpă” de C. Abăluță, „Învelit de limba unui cîine” de Dorin Tudoran, toate trei din revista *Luceafărul*, „Grădina ospiciului” de Constanța Buzea din *România literară*, „Maimuța din tâlpi” de I. Dinică, din *Ramuri* - Craiova, „Locul blestemat din curte” și „Damigeana”, ambele de Petre Stoian, din *Steaua*, „Timp în care-ți ucizi fratele” de St. Damian din revista *Amfiteatru*. Se menționa însă că „poezii lipsite de un conținut de idei pozitiv, cu imagini grotești, macabre” au apărut și sub semnătura unor nume consacrate, oferindu-se ca exemplu: „Groapa” și „Boala bolnavă” de Adrian Păunescu (*Vatra*), „Acord” de Gheorghe Pituț (*România literară*), „Damnați”, „Totuși” de Maria Banuș și „Glin glin” de Emil Botta (*Viața Românească*, nr. 11/1972).

În partea finală a retrospectivei privind poezia, instituția de control menționa că au fost cazuri când poezia unor numere întregi de revistă se caracteriza „prin lipsă de mesaj, caracter neangajat, atmosferă existențialistă”, motiv pentru care nu au primit viză de tipărire, cum a fost, spre exemplu, cazul numerelor 4, 14, 39 și 46/1972 ale revistei *Luceafărul* sau „Caietul de poezii” al revistei *Viața Românească*, numerele 1, 3, 6 și 9/1972. Au existat, prin urmare, situații în care eliminarea câtorva poezii nu a putut schimba nota generală a unor grupaje.

Cu o proză încă deficitară și o poezie în proporție de trei sferturi nealinată direcțiilor trasate de partidul unic, era firesc să se caute cauzele, să fie căutați vinovații. Potrivit

¹⁶ Ateneu (Bacău), nr. 6/1972.

¹⁷ *Luceafărul*, nr. 46/1972.

¹⁸ *Tribuna*, nr. 22/1972.

¹⁹ *Viața Românească*, nr. 11/1972.

²⁰ *Tomis* (Constanța), nr. 16/1972.

²¹ *Steaua*, nr. 19/1972.

²² *Viața Românească*, nr. 8/1972.

²³ *Idem*, nr. 9/1972.

²⁴ *România literară*, nr. 44/1972.

²⁵ *Idem*, nr. 20 și 21/1972.

instituției de control, vinovatul principal erau redacțiile, acuzate de lipsă de exigență în „selectarea și tipărirea prozei și mai ales a poeziei debutanților”. Paginile sau rubricile consacrate lansării unor nume noi în viața literară, cum era pagina din *Luceafărul*, deschisă producțiilor cenaclului pe care revista îl patrona, sau rubrica din *România literară* „Vă propunem un nou poet”/„Vă propunem un nou prozator”, se aprecia că „poartă de multe ori pecetea gratuității, a formalismului sau a ambiguității fenomenului ideatic”. Erau menționate exemple din ambele domenii; din proză: fragmentul de proză fantastică „Căldură” de Ion Bledea, schița „Întoarcerea” de Petru Dan Lazăr²⁶, schițele „Solia” și „Lecție de libertate” de Vasile Hriștea, povestirea-fabulă „Și lupul fugi...” de St. M. Găbriian²⁷, povestirile „Ines” de Antoanela Iordache²⁸ și „Un oraș pentru o vacanță” de Adriana Grănescu²⁹; din poezie: „Spațiu ipocrit”, „Vârsta” și „Tremur” de Sorin Vînătorul, „Cenușă” de Ioana Moroiu³⁰, „Perspectiva” de Doru Valeriu Veliman, „Dincolo” și „Cum e” din rubrica „Atelier literar” al *României literare*³¹.

Recomandarea, sub girul redacțiilor, a unor debuturi care nu aveau acoperirea valorică necesară, atât în ceea ce privește realizarea artistică, cât mai ales conținutul de idei, concluziona instituția de control, „poate exercita o anumită influență și în orientarea altor debutanți”. Considera, prin urmare, că selectarea cu mai mult discernământ a creației originale - proză și poezie - „ar fi ridicat nivelul general al calității revistelor” și ar fi constituit „un îndemn la autoexigență creatoare, la promovarea mai activă a unor scrieri legate de problematica vie, complexă a realităților noastre socialiste, la reflectarea obiectivă, constructivă a acesteia”.

Un alt vinovat major se aprecia a fi critica literară, activitatea acesteia fiind considerată ca deosebit de importantă pentru „fundamentarea, orientarea realistă, angajată” a literaturii, pentru „educarea și formarea gustului artistic” al cititorilor. Ori, și în acest sector, căruia i se dedică cel de-al treilea segment al analizei, „și-au găsit loc concepții estetizante, încercări de a susține și recomanda producții literare deficitare sub aspectul conținutului de idei, al mesajului”, desigur, pe lângă contribuții teoretice, analize și evaluări critice judicioase, făcute în spiritul principiilor marxiste promovate de partid.

Se menționa, mai întâi, că în cadrul unor anchete, mese rotunde, a unor însemnări și articole, s-au exprimat puncte de vedere potrivit cărora „singurul criteriu în aprecierea literaturii este cel al valorii artistice, nu și al conținutului de idei, al caracterului realist, al mesajului militant”. Acest lucru ar fi generat „considerații confuze” în ceea ce privește raportul dintre creator și epocă, „pledoarii pentru o autonomie a criticii”, „respingerea direcțiilor”, a așa-ziselor „norme” sau „preconcepțe artistice”, care puneau piedici creației literare. Unele discuții despre libertatea creației, libertatea de conștiință a creatorului, ca o condiție fundamentală a viabilității artei și valorificării talentelor, erau văzute ca având „valoare de replică la momentul prezent”, moment în care se puneau cu deosebită acuitate problema creșterii rolului conducător, de îndrumător al partidului și în domeniul creației

²⁶ ambele din *Luceafărul*, nr. 46/1972.

²⁷ toate trei din *România literară*, nr. 45/1972.

²⁸ *Amfiteatru*, nr. 2/1972.

²⁹ *Idem*, nr. 4/1972.

³⁰ toate din *Luceafărul*, nr. 46/1972.

³¹ *România literară*, nr. 13/1972.

literar-artistic. Exemplele oferite erau numeroase: articolul „De ce să-mi placă Pablo Neruda?”, semnat „Thomas polemicul”³², notele „Cum se face un film” și „Pictînd cu predilecție oameni” de Corneliu Baba³³, articolul „Ceea ce ai în fața simțurilor în momentul cînd scrii” de Gabriela Melinescu³⁴, tableta „Dragoste și revoltă” de Ana Blandiana³⁵, articolul „Poetul nu e un taxi” de Ion Caraion³⁶, „Exigența criticii” de Dan Cristea³⁷, „Condiția criticii din țara noastră”³⁸ și „Se simte lipsa unei reviste de critică literară”³⁹ de Dan Culcer, interviul realizat de Adrian Păunescu cu Alexandru Paleologu intitulat „A

³² Steaua, nr. 12/1972. Articolul folosește ca pretext o discuție imaginară a autorului cu un prieten, despre creația poetului chilian, pentru a infirma valoarea poeziei „cu tobe și fanfare”, în fond poezia de atitudine politică, cu mesaj militant. După ce pe un ton ironic recunoaște că Pablo Neruda „luptă neîncetat împotriva însingurării artistului și a ruperii de viață, împotriva imperialismului și pentru pace”, autorul afirmă că aceasta nu este suficient, deoarece poezia lui este „sforăitoare și nepoetică”. La întrebarea „Dar mesajul substanțial de pace pe care-l conțin versurile lui Neruda?”, răspunsul este: „Pace ție, suflete, care luptînd pentru pace, adopti un ton atît de războinic”. Când „prietenul” încearcă să-l convingă că această poezie trebuie să-i placă, autorul refuză, răspunzînd: „În materie de artă, domnul meu, consider că termenul trebuie, trebuie să dispară”.

³³ Astra (Brașov), nr. 3/1972. În nota semnată de Corneliu Baba, ce însoțea reproducerea uneia din picturile sale, artistul își expunea părerile cu privire la sensul artei, afirmînd că niciodată în ultimii 25 de ani n-a reușit și nu l-a interesat să creeze „pânze cu caracter ideologic”, fapt pentru care lucrările i-au fost „atacate din toate părțile”. Amintindu-și cu amărăciune de o perioadă trecută, cînd a „sufert”, asemeni altor creatori de valoare, din cauza „fisurilor ideologice descoperite de criticii de specialitate”, pictorul afirmă că ceea ce doreau aceștia „nu mă interesa și nu mă interesează nici astăzi pe mine... Nu mă interesează decît calitatea picturii mele și a altora. Cu aceasta pot convinge, pot aduce un folos, cu altceva nu...”.

³⁴ Steaua, nr. 20/1972. Pornind de la ideea că pentru a supraviețui [în acest secol] există o singură terapie - arta, autoarea făcea o serie de considerații despre actul creației, din care rezulta că poezia trebuie înțeleasă în afara claselor și orânduirilor, deoarece ea exprimă „ființa omenească nediferențiată social, sexual sau spiritual”. După părerea sa, între viață și poezie există o prăpastie care „se umple cu senzația existenței”, că poezia nu-și trage seva din viață, ci „sugerează venirea unei vieți prospere în care omul se iluzionează”.

³⁵ România literară, nr. 13/1972. Ana Blandiana dezvoltă o idee asemănătoare. Relația dintre artist și epocă îi apare poetei plină de contradicții, confuzie și neprevăzut. Esența artei fiind imuabilă, artistul nu va reuși niciodată să se poată contopi cu epoca sa.

³⁶ Luceafărul, nr. 2/1972. Discutînd despre menirea de totdeauna a poetului, de a se dăruie în întregime omenirii, și despre necesitatea deplinei libertăți a creației, Ion Caraion enunța ideea că poetului nu i se poate impune ceea ce trebuie să scrie, că el nu poate fi cumpărat. „Un poet care spune numai ceea ce se poate, iar nu și ceea ce nu se poate (căci prin asta face revoluție), nu e un poet, nici revoluționar”; „poetul nu e al nimănui în exclusivitate - și nici cu ora, și nici cu ziua, ca un taxi”; poezia nu poate fi „dresată” ca animalele sălbatice, iar „tradiția poporului nostru, bogat în talente, n-a fost niciodată aceea de a obstacula poeziei”.

³⁷ Luceafărul, nr. 43/1972. Autorul se pronunța împotriva ideii programului de direcție în critică, motivînd că principiile unei activități critice se verifică cel mai bine în imanența scrisului și deci individualitatea este singură în măsură să definească programul fiecărui critic: „cu program implicit sau explicit un critic poate să parvină în cele din urmă, să și-l facă simțit și perceput în măsura în care își face perceptibilă individualitatea”. Faptul că se resimte o insuficiență diferențiere, semnatarul o explică prin „circumspecția criticilor față de o critică de direcție, față de intervențiile orientative în destinul literaturii actuale, confundate uneori cu acte normative constrîngătoare...”.

³⁸ Convorbiri literare (Iași), nr. 1/1972.

³⁹ Ateneu, nr. 10/1972. În pledoaria sa pentru o revistă de critică literară, autorul făcea o serie de aprecieri în legătură cu cauzele care, după părerea sa, împiedicau dezvoltarea fenomenului literar: „penuria de spațiu tipografic”, „îndrumarea excesiv centralizată, în contradicție cu politica oficială de descentralizare”, „criteriile după care se îngăduie publicarea unei lucrări sau punerea în scenă a pieselor de teatru” și „imposibilitatea de a concepe o revistă pe un anumit tip de literatură”. Iar în continuare, afirma: „Modul diferit în care factorii responsabili apreciază textele literare, în funcție de aderarea la eveniment, blocajele în fața unor idei noi, ca și lipsa de receptivitate la repetatele apeluri - prin ședințe sau reviste - au contribuit la apariția fenomenului de uniformitate, impus de programul manifestărilor cu caracter festiv, și chiar la creații literare îndioelnice”.

continua să proclamăm adevărul cu caracter general, acoperind cu glasul abstracției, țipătul de durere - aceasta e minciună, e lașitate, e crimă”⁴⁰.

Critica literară mai era acuzată și de faptul că, în cadrul ei, s-a făcut simțită „tendința de a respinge <așa-zisa imixtiune în procesul de creație>”, pusă de cele mai multe ori pe seama „funcționarilor culturali”, neavizați sau incompetenți, care, folosindu-se de criterii conjuncturale, frânau dezvoltarea literaturii originale, a dramaturgiei. Ideea că asupra literaturii și artei singurii competenți în a-și spune părerea și a hotărî sunt creatorii înșiși, se aprecia că vizează „îndrumarea și controlul exercitat asupra creației, în tipărirea și difuzarea producțiilor din acest domeniu”. Erau nominalizate, pentru exemplificare, articolele „Simple note”, „E timpul concretului” de Augustin Buzura și interviul acordat de acesta lui Adrian Păunescu⁴¹, articolul „Evaziune etică și estetică” de Viorel Știrbu⁴², ancheta „Realitatea socială și prezența literaturii”⁴³, realizată de revista *Luceafărul*, articolele „Direcția Teatrelor, for de autoritate morală”, de Mihai Sabin⁴⁴ și „Hitckok”⁴⁵.

⁴⁰ Tribuna, nr. 8/1972. La întrebarea lui A. Păunescu „Care este fenomenul cel mai întristător din lumea noastră literară?”, Alexandru Paleologu dădea următorul răspuns: „Anumite tăceri. Nu avem curajul - sau dacă-l avem ni-l reteză alții pe drum. Să fim cu adevărat realiști. Am mai vorbit și alte dăți despre un realism care minte. Nu minte poate prin ceea ce spune, ci prin ceea ce eludează. Ne invită mereu, teoretic și în general, la curaj, la îndrăzneală, dar lucrurile acestea rămân niște declarații globale”. Și titlul interviului a fost schimbat.

⁴¹ toate din Tribuna, numerele 5, 15 și 42/1972. Discutând, printre altele, problema climatului literar, Augustin Buzura face un vehement rechizitoriu celor investiți cu responsabilități oficiale în politica culturală, oameni care, după părerea sa, prin modul în care acționează împiedică artistul să realizeze opere valoroase, autentice: „Nu poți să nu te distrezi când culturalul ZET îți dă lecții că nu se poate să te doară ceea ce de fapt te doare, că nu poți să crezi ceea ce de fapt crezi. Nu voi scrie niciodată proză de conjunctură pe gustul unor "culturali" de ocazie care ar construi mai bine socialismul la niscai ferme zootehnice”. Această situație, spunea în continuare autorul, „o acceptă doar acei confrăți care ocupă scaune” și care își fac iluzii ce „pot fi păstrate ca în bunele vremuri otomane, numai plătind peșcheș spiritual. Adevărul trebuie spus chiar dacă există destule capete pătrate care au oroare de acest cuvânt. Trebuie să servim omul și nu funcționarul departamentului hârtiei, chiar dacă acesta va fi profund revoltat, căci ajutându-l pe el, miniculturalul, funcționarul, liliacul cultural, îți periclitezi uneori propria existență scriitoricească”. Interviul este luat de Adrian Păunescu și purta titlul „Nu sînt gelos sau invidios decît numai pe pietre, arbori sau păsări”.

⁴² Vatra, nr. 6/1972.

⁴³ *Luceafărul*, nr. 46/1972. Răspunzând unor întrebări formulate de A. Păunescu, majoritatea scriitorilor intervievați s-au referit la unele „ingerințe”, care, după părerea lor, prejudiciuau dezvoltarea literaturii. Erau citate câteva, care se refereau la dramaturgie: „Impostorii și dogmaticii îmi macină timpul... Funcționarii culturali, care n-au dat nimic literaturii, mi-au scos piesa pe care voia s-o joace Teatrul Nottara. Alți inși înfricoșați de scaunele lor îmi resping fragmente de proză...” (Fănuș Neagu). „Plătim oameni care să se sperie de cuvinte?... Realitatea mai are și umor, are destulă forță ca să suporte unele drame și dintr-o dată noi ne speriem de cuvinte... Nici chiar așa! Cea mai mare nemulțumire a mea e că n-am putut să mă realizez ca dramaturg din cauză că piesele mele, nefiind publicate ori jucate la timp, n-au putut avea o evoluție normală. În privința dramaturgiei originale se folosește de către unele foruri o tactică de hărțuială planificată pe două, trei cincinale. Cine rezistă?” (Marin Sorescu). „Sigur că sînt și greșeli, sigur că sîntem și oameni, nu numai conștiințe, însă e tot atît de adevărat că, mereu una vorbind și alta fumînd putem ajunge zi bună să ne dăm conștiința la spălat și, doamne, ce spectacol mai trist poate exista decît acela al unor cuvinte și litere fugite din pagini odată cu apa și rămînînd la capătul unei vieți de trudă cu condeiul și cerneala drept operă de căpătîi, o imensă carte cu foi albe” (D.R.Popescu).

⁴⁴ *Ateneu*, nr. 1/1972. În articol, autorul dezvoltă ideea „lipsei de responsabilitate” a Direcției Teatrelor, ai cărei „funcționari”, „situîndu-se pe poziția conformismului simplificator”, încurajau reluarea unor piese „compromise” sau a altora care „nu au prea multe adevăruri de comunicat”, în timp ce piese de valoare au ajuns să fie „contestate și blamate” de același for care le-a premiat și care „astăzi își retrage punctul de vedere”.

⁴⁵ *Steaua*, nr. 14/1972. Era de fapt un comentariu pe marginea filmului „La nord prin nord-vest”, transmis la televiziune cu unele tăieturi, în care se condamnă faptul că oficialitățile interveau în filmele străine înainte ca acestea să fie difuzate pe piață. „Apropo - se spunea - cine ne dă dreptul să ne amestecăm - cu rost sau fără, asta nu interesează, în operele marilor creatori contemporani. Dacă tovarășii superintelenți și atoatecunoscători, care iau foarfecile în mînă și taie cum... îi taie capul, nu vor să țină seama de principiul bunului simț, atunci s-ar cuveni ca cel puțin presa să protesteze. Dar în afară de Adrian Păunescu (*Magazin* nr. 769) n-am auzit pe nimeni

Analiza menționa în continuare că unele materiale de critică tratau în mod greșit „problema accesibilității diferitelor forme ale culturii moderne”, ignorând rolul social al artei. Se arăta că autorii unor asemenea articole încercau să demonstreze că dificultățile receptării operelor de artă de către publicul consumator s-ar datora doar ignoranței acestuia, lipsei sale de pregătire și de înțelegere a specificului artei, la care se adăuga ideea, exprimată de aceiași autori, cum că anumite domenii, precum poezia, pictura, baletul modern, nu pot fi accesibile maselor largi, ci doar unei părți limitate alcătuită din „inițiați”. Asemenea articole, se concluziona, „nu pot constitui o pledoarie pentru o artă realistă”, iar ca exemplu erau date: „Identificarea realității în artă”, autor Victor Ernst Masek, „Trup și tenebre” de Ion Caraion, „Literatura dificilă” de Ion Cîrstoiu⁴⁶.

În discuțiile pe marginea problemelor cu privire la fenomenul literar-artistic, instituția de control menționa, aprobând până la un punct, că au fost criticate concepții dogmatice și practici negative care au afectat dezvoltarea literaturii în perioada de început a „revoluției”, dar că în unele materiale acest lucru s-a făcut „într-un mod care nu numai că le generalizau pentru o întreagă etapă istorică, ci exprimau un anume nonconformism față de direcția realistă a artei și culturii”⁴⁷.

Prezentarea creației și evoluției unor poeți afirmați după 1950 a prilejuit nu odată - se menționa – „contestarea importanței și valorii liricii angajate”, ca și „elogierea unor viziuni desprinse de realitățile vieții”, fiind amintite recenziile la volumele „Sărbătorile absenței” de Vasile Vlad și „În bălălia pierdută” de Dan Deșliu (ambele din *Vatra*, nr. 3/1972)⁴⁸, „A.E.

să fie jignit de imixtiunea unui anonim în creația unui clasic al cinematografiei mondiale. Și avem atîția specialiști care văd filmele în întregime, înainte de a fi date pe piață. Se pare că asta îi deranjează pe înșerașii noștri păzitori”.

⁴⁶ depistate, în ordine, în *Astra*, nr. 4/1972, *Luceafărul*, nr. 23/1972, respectiv *Ateneu*, nr. 2/1972.

⁴⁷ „Culisele memoriei” de C. Ungureanu, „Condiția dialectică a istoriei literare” de Gh. Grigurcu, „Valorile literaturii exprimă ființa românească angajată” de D. Mîcu, „Romanul unor idei” de G. Pruteanu, toate destinate rubricii „Argument pentru o istorie a literaturii române contemporane” deschisă de revista *Tribuna*. În vederea elaborării unei istorii a literaturii române contemporane, C. Ungureanu propunea să se analizeze, în prealabil, cu toată seriozitatea, „situația dezastruoasă a literaturii de după eliberare”, care, după părerea sa, trebuia împărțită în „anii proletcultismului agresiv (1948-1954)”, „perioada preletcultismului obosit (1954-1960)” și apoi „despărțirea de proletcultism, reîntoarcerea la literatura matcă”. Caracterizând perioadele respective, autorul sublinia: „Colaborarea dintre generații este subțiată de retragerea (benevolă sau obligatorie) a celor chemați să poarte flacăra vie a unei spiritualități. Arghezi nu mai există. Nu mai există Blaga, Barbu, Bacovia. În prima fază nici măcar Alecsandri sau Rebreanu... Estetica argezeană nu poate pretinde o mai mare valoare de circulație decît ar putea avea niște obiecte fabricate într-o leprozerie sau niște idei elaborate în casa de nebuni..., nebunie, demență, sînt epiteze de circulație aplicate fără mare jenă”. Aprecieri asemănătoare conținea și materialul semnat de Gh. Grigurcu, cu diferența că perioada așa-zisei „erezii dogmatice”, caracterizată prin „aplicarea mecanică a imperativelor sociale” era fixată până în anul 1965, când, după cum se afirma, au apărut „deschizători de drumuri noi” în literatură: I. Negoitescu, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Marin Popa, Al. Ivasiuc. La rândul său, D. Mîcu pune sub semnul „erorilor de îndrumare” întreaga viață literară din primul deceniu al „revoluției socialiste”. După ce vorbește despre producțiile „lozincarde”, „sforăitoare”, făcute sub „eticheta realismului socialist”, de interdicțiile și etichetările la care au fost supuși scriitorii, citând pe Arghezi, Nina Casian, Radu Boureanu, Bacovia, Barbu, Blaga, Goga, autorul se oprește la unele „măsuri administrative”, arătând că s-au dat „titluri țipătoare” publicațiilor, că în cenaclurile literare se urmărea „proporționarea justă” a membrilor care proveneau din uzine și facultăți, că se organizau „deplasări colective” în întreprinderi și la țară, scriitorii trebuiau să-și facă „planuri de creație”, iar scrierile care nu se încadrau „tematicii unilaterale și prestabilite” făcute de reviste deveneau „lucrări de viitor”, „condamnabile”, „subversive”. *Tribuna*, nr. 8/1972.

⁴⁸ ambele recenzii erau semnate de Dan Culcer, care-i pune în antiteză pe cei doi autori. Dacă primul volum, care, potrivit opiniei instituției de control, conținea „în general versuri desprinse din contextul realităților vieții”, era apreciat în termeni excesiv elogioși, considerat a fi „un program, o estetică a cuvîntului spus”, cronică făcută cărții lui Dan Deșliu constituia o negare totală a creației acestuia, cât și „a formulei de poezie socială”. „Trist

Baconski” și „Maria Banuș” de Mircea Iorgulescu (*Convorbiri literare*, nr. 4/1972)⁴⁹, „Deschideri” de Leonid Dimov⁵⁰, „Poarta cu săgeți” și „Temperatura cuvintelor” de Aurel Gurghianu (*România literară*, nr. 13/1972).

Autorul analizei se arată contrariat de faptul că în timp ce presa de partid „a analizat critic o serie de lipsuri manifestate în beletristica noastră”, revistele de specialitate, cu puține excepții, nu au luat în discuție asemenea fenomene. Dimpotrivă, aproape toate revistele literare au recomandat cu superlative cărțile lui Al. George „Semne și repere” și „Marele Alpha”, ca și volumul de eseuri „Bunul simț ca paradox” de Al. Paleologu, care, potrivit instituției de control, „s-au detașat prin spiritul de frondă și nonconformism față de valori și direcții consacrate”. Ilustrative pentru felul în care se lăuda ceea ce trebuia criticat și invers erau cronicile la volumele „Semne și repere” de Al. George⁵¹, „Nebunul și floarea” de R. Guga⁵² și „Teatru - antiteatru – teatru” de Horia Deleanu⁵³, toate trei oprite de la publicare.

Se aprecia, în fine, că rolul criticii în orientarea, educarea ideologică și artistică a cititorilor era diminuat și din cauză că, în rubricile permanente consacrate producției literar-artistică, „nu puține au fost cronicile, recenziile, notele, care și-au axat analiza, comentariul exclusiv pe elementele care privesc formula poetică, tehnica construcției, ineditul imaginilor”, fără ca autorii respectivi „să-și pună problema conținutului de idei, a modului în care cartea recenzată reflectă adevărul vieții”. Se adăuga acestei maniere estetizante și practica unor

clown cu zîmbet subțire, s-ar zice acum - se spunea în finalul cronicii. Ar trebui să-și ia acum o chitară și să cînte, așa cum face Tudor Gheorghe, lungile sale balade despre minerii din Maramureș, în fața unei săli pline, în clubul micitoresc al combinatului din Baia Mare. Ar fi împlinirea unui rost”.

⁴⁹ Prezentarea personalității și operei lui A.E. Baconski era făcută de Mircea Iorgulescu pe două planuri. Primul analiza critic poezia acestuia din anii 1948-1956, când, se arăta, versurile lui Baconski se înscriu „schemelor generale” – „poezie circumstanțială”, consacrată „evenimentului”, și cea de-a doua, când poetul a renunțat să exprime altceva „în afara lumii sale lăuntrice”, cea din urmă fiind apreciată drept o culme a creației artistice a poetului. În același fel era comentată activitatea și evoluția poetei Maria Banuș.

⁵⁰ Cronică, semnată de Lucian Raicu, arăta că valoarea poeziei lui Dimov se datora, între altele, faptului că acesta nu-și propune niciodată „să răspundă așteptărilor”, ci dimpotrivă să le contrarieze, ceea ce „pentru unele gusturi poate fi destul de iritant”. O cronică elogioasă a lui Mircea Iorgulescu, intitulată „Invenție și joc”, la adresa formulei de poezie onirică și a creației lui L. Dimov, care e „mai puțin legată de realitățile vieții”, cum aprecia instituția de control, a fost eliminată din Tribuna, nr. 31/1972.

⁵¹ Vatra, nr. 6/1972. Dan Culcer, semnatarul cronicii, arăta că valoare indiscutabilă a lucrării se datora tocmai acelor laturi pentru care ea a fost „hulită și premiată”. Prin considerațiile sale negatoare, cum au fost cele referitoare la George Călinescu - arăta Dan Culcer - a reușit „să ne clatine convingerea în infaibilitatea zeilor”, el nu s-a sfiit să se atingă de „monștrii sacri”, ceea ce în literatura română „constituie un gest temerar”. Prin unele citate extrase din volum, ca și prin considerații personale, autorul cronicii urmărea să demonstreze că în literatură „nimic nu se justifică prin absurditate” și „nimic nu este absurd”. Nici un experiment și nici o opinie, oricât de șocantă ar fi, nu trebuie condamnată pe baza „unei formule stabilite aprioric” sau pe motiv că nu s-ar afla „sub tutela programelor generale”.

⁵² Convorbiri literare, nr. 12/1972. Cronică aprecia cartea, punând în evidență elementele pentru care ea fusese criticată, și anume: mediul sufocant, închis, personaje dezorientate, stăpânite de frică și neputință. Mai mult, considera că titlul inițial, „Isus și ceilalți”, schimbat în ultimul moment, era superior deoarece exprima mai bine fondul de idei al cărții.

⁵³ România literară, nr. 25/1972. Recenzia, semnată de Liviu Petrescu, combătea pe un ton ironic o latură pozitivă a cărții, ce analiza fenomenul social al absurdului și anume explicarea determinismelor sociale ale acestuia. După părerea recenzentului, însuși absurdul ține de condiția ontologică a omului și nu de determinarea social-istorică, de aceea teza că „psihologia absurdului poate fi întâlnită doar în afara lumii occidentale, e hazoasă”. Recenzentul „acuză” pe autor că „nu poate cu nici un chip să iasă din cadrele rigide ale unei mentalități sociologice și morale” și că a rămas „credincios principiului conform căruia o prezentare „obiectivă” ar fi dăunătoare, nu se mulțumește numai să explice fenomenul, ci ia și atitudine hotărâtă împotriva lui”.

cronicari „de a nu-și spune părerea asupra valorii lucrărilor discutate”, nici nu le recomandau, nici nu le respingeau.

Din nou, erau învinuite redacțiile, pentru că „nu au intervenit întotdeauna activ în cadrul unor dezbateri contradictorii, pentru a clarifica anumite puncte de vedere și finaliza discuțiile în direcția scopului propus”. Era amintit cazul privind ancheta revistei *Convorbiri literare* pe tema rolului criticii, unde, în scurta notă de încheiere, se preciza că redacția nu intenționează să tragă concluzii întrucât „fiecare participant le are pe ale sale, cititorul e liber să aleagă”⁵⁴. La fel, în cazul anchetei organizată de *Viața românească* pe tema „Tineretul și problemele literaturii”, cu câțiva tineri sciitori, considerați „nu dintre cei reprezentativi pentru generația” lor, unde redacția nu a însoțit discuțiile, apreciate ca fiind „în general slabe, confuze”, cu un comentariu.

Redacțiile, se sugera, ar trebui să-și expună punctul de vedere și în rubricile permanente ale revistelor asupra fenomenului teatral, plastic, muzical, unde problemele acestor domenii ale vieții artistice erau prezentate „prin viziunea personală a autorilor”. Se oferea ca exemplu rubrica de teatru a revistei *Luceafărul*, susținută, pe rând, de Marin Sorescu, Ion Băieșu și R. Penciulescu, care, fiecare ar pledat pentru „acele direcții moderniste care corespund formației lor de dramaturgi și oameni de teatru”. Intervenția redacțiilor în astfel de situații ar fi făcut ca dezbaterile problemelor teatrale să devină „una de interes general pentru publicul larg căruia i se adresează”.

Tot cu privire la sectorul de critică literară, analiza sesiza „unilateralitatea preocupărilor” privind „valorificarea științifică a moștenirii literare”, sector în care atenția revistelor „s-a centrat asupra câtorva personalități”, fiind nominalizați Eugen Lovinescu, Titu Maiorescu, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu, Ion Barbu, în timp ce „tradițiile marxiste ale culturii noastre sunt prezentate sporadic și ocazional”, amintindu-se doar un articol despre Gherea apărut în revista *Argeș* („În căutarea lui Gherea”, autor Mircea Iorgulescu), care și acesta încerca să separe personalitatea militantului socialist de cea a criticului literar. Dat fiind o atare situație, apare firesc îndemnul din partea finală a analizei privind „abordarea mai activă și cu mai multă consecvență a bogatelor tradiții materialiste, progresiste ale istoriei și criticii literare”, având în vedere rolul pe care aceasta îl are la „fundamentarea teoretică a literaturii noastre contemporane, pentru afirmarea cu mai multă fermitate a principiilor estetice marxiste în viața cultural-artistică”.

Două idei majore enunța concluzia generală în legătură cu problema care a format obiectul analizei D.G.P.T., în perioada noiembrie 1971- noiembrie 1972. Pe de o parte, „necesitatea ca redacțiile să promoveze cu mai multă exigență, obiectivitate, fermitate literatura militantă, legată strâns de realitățile noastre socialiste”, concomitent cu stimularea unor „dezbateri vii, interesante, urmărind mai activ eficiența, finalitatea acestora, în scopul afirmării principiilor estetice marxiste și ridicării vieții noastre literar-artistice la nivelul cerințelor actuale”.

⁵⁴ în timp ce „materialul critic” apărut în *Lupta de clasă*, aprecia că această discuție „necesita unele clarificări ideologice de principiu”.

Concluzii

Regimul a controlat, a supravegheat și a sancționat scrisul prin intermediul cenzurii, unul din instrumentele puterii comuniste, scopul său fiind, în ultimă instanță, producerea unei literaturi în concordanță cu exigențele ideologice și cu voința partidului comunist. Prin urmare, scriitorii trebuiau să accepte, ori să învețe să accepte condițiile și îndrumările sugerate de conducerea superioară de partid, aceasta fiind condiția de bază pentru a fi publicați, în caz contrar având de furcă cu cenzura.

Constatăm, pe de altă parte, că se scria, și încă mult ne spun cenzorii, altfel decât cereau indicațiile/directivele/linia oficială; că existau reviste și autori care refuzau să se încadreze deplin orientărilor stabilite, sarcinilor trasate; că s-a manifestat un anumit nonconformism față de „direcția realistă” a artei și culturii; că scriitorii, mai cu seamă cei formați în perioada interbelică, se dovedeau greu adaptabili la noua politică culturală, ei fiind clienții cenzurii; că scrierile pe care cenzura le considera „cu probleme” le-a păstrat, într-o formă sau alta, de unde le putem astăzi recupera; că acestea pun în discuție practici ale regimului comunist, precum îngrădirea libertății, sistemul de valori, imixtiunea în procesul de creație, dar și aspecte din viața socială, tipuri și caractere, perioade precum cea a dogmatismului, care sunt aspru criticate, denigrate; mai mult, o spune cenzura, critica era extinsă de la cazul particular la general, deci la sistem, la relațiile sociale care le generau.

IDENTITY AND MULTICULTURALISM IN THE EUROPEAN UNION

Cristina MATIUȚA Associate Professor, PhD, University of Oradea

*Abstract: „We are not bringing together states, we are uniting people” said Jean Monnet in 1952. After more than sixty years since his assertion, raising the feeling of common European identity and involving citizens in EU public affairs are still great challenges for the European integration process. With the motto of **unity in diversity**, the EU insists on the contribution of many cultures, traditions and languages to the project of a united Europe. On the other hand, in recent years (especially in the context of the economic crisis) many voices assert the failure of the European multicultural project, due to the EU's failure to achieve a real integration of the waves of immigrants.*

This paper considers multiculturalism as the positive and beneficial part of the European Union and stresses its importance to the project of a united Europe and the need to develop appropriate policies of immigrants' integration.

Keywords: identity, multiculturalism, integration, European Union

Uniunea Europeană se găsește în prezent în fața a numeroase provocări, mai ales în contextul crizei economice și financiare, care pare să fi îndepărtat și mai mult cetățenii Uniunii de proiectul european și de instituțiile comunitare¹. O multitudine de voci din spațiul public european (de la reprezentanții mediului academic, ai presei și societății civile până la oameni politici) afirmă necesitatea reînnoirii sale, chiar a unei restructurări sistemice.

Una din aceste provocări tine de controlul fenomenului migraționist și de capacitatea de integrare a unor populații diverse din punct de vedere cultural și de împărtășire a unor valori comune.

Având ca deviză *unitatea în diversitate*, Uniunea Europeană se întemeiază pe valorile „respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților”.² Scopul ei este de a promova pacea, bunăstarea popoarelor sale, de a combate excluderea socială și discriminările, de a oferi cetățenilor săi un spațiu de libertate, solidaritate și justiție³, devenind în acest fel o comunitate de valori și o comunitate de destin. Caracterizată ca un *arhipelag de diversitate* datorită pluralității entice, lingvistice (având nu mai puțin de 24 de limbi oficiale și aproximativ 150 de limbi minoritare și regionale), religioase, datorită diferențelor (chiar discrepanțelor uneori) socio-economice, politice, demografice sau culturale dintre statele membre sau chiar în interiorul aceluiași stat, Uniunea Europeană, prin documentele sale fondatoare și prin vocile liderilor săi, socotește diversitatea ca una din bogățiile sale, ca o forță a democrației, un stimul pentru transformare, creativitate și progres și nicidecum o piedică în calea integrării europene.

¹Spre exemplu, datele Eurobarometrului 79 (primavara 2013) arată o scădere a încrederii în Uniunea Europeană cu 20 de puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2008, respectiv de la 50% (Eurobarometrul 69/2008) la 30%. Eurobarometrele sunt disponibile la: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_arch_en.htm

²Tratatul de instituire a unei Constituții pentru Europa, articolul I-2.

³ Ibidem, articolul I-3

Acceptarea diversității presupune și dialogul între diferite identități. Identitatea este un concept dinamic și presupune identificarea individului cu anumite valori și simboluri. O multitudine de lucrări în literatura de specialitate tratează procesul formării identității europene și raporturile ei cu identitatea națională. Două tipuri majore de abordări s-au conturat cu privire la acest subiect: unul care susține că identitatea națională și cea europeană sunt în competiție, așadar, pentru a se dezvolta o identitate europeană, e necesar ca identitățile naționale să se erodeze; cel de-al doilea care susține că bazele identificării cu comunitatea europeană sunt diferite de cele ale identificării cu națiunea, așa încât identitățile națională și europeană sunt compatibile și pot coexista fără probleme. Indiferent de unghiul de abordare, identitatea europeană e văzută în general ca o construcție fragilă, aflată încă la început, generată instituțional, de jos în sus (*top-down*), prin intermediul unor politici comune și prin adoptarea unor simboluri (drapel, imn, ziua Europei) menite să dezvolte sentimentul loialității față de Uniune și să întărească solidaritatea dintre popoarele ei. Din punctul nostru de vedere, identitatea europeană nu se află în competiție cu cea națională, teză susținută și de datele furnizate de Eurobarometre, care atestă faptul că oamenii se simt parte a ambelor comunități.

Imaginea de mai jos (Figura 1) prezintă atașamentul cetățenilor Uniunii față de țara lor, față de localitatea în care trăiesc și față de Uniunea Europeană. Majoritatea covârșitoare a europenilor (91%) se simt atașați față de țara lor (51% dintre ei chiar foarte atașați), 88% sunt atașați față de localitatea lorși doar 46% față de Uniunea Europeană, înregistrându-se o deteriorare semnificativă a acestui atașament, cu șapte puncte procentuale, față de primăvara lui 2010. Atașamentul față de Uniunea Europeană este mai ridicat în noile state membre (NMS 12- 51%) și scade în țările din zona euro și în Marea Britanie (doar 27% dintre britanici se declară atașați față de Uniunea Europeană). Totodată, acest atașament este mai ridicat în rândul celor cu un nivel mai înalt de educație și cu venituri mai mari. Scăderea atașamentului față de Uniunea Europeană în 2012 comparativ cu 2010 poate fi explicată și prin impactul crizei economice, context în care guvernele naționale sunt percepute ca influențând cel mai mult viețile oamenilor, mersul economiei, nivelul de trai.

Figura 1

Sursa: Eurobarometrul standard 77 (mai 2012)

Identitatea națională, locală și europeană interacționează din punctul nostru de vedere într-o manieră complementară, chiar dacă circumstanțe istorice particulare dictează care trece

la un moment dat în prim plan. Datele de sondaj relevă și faptul că pilonii care stau la baza identității europene emergente sunt apartenența la un spațiu economic comun, la valorile democrației și ale statului de drept și abia apoi împărțășirea unei culturi și istorii comune sau spațiul geografic. Întrebați care sunt cele mai importante elemente care formează identitatea europeană, cetățenii Uniunii menționează în primul rând moneda unică (41%), urmată îndeaproape de valorile democratice (40%) și de cultură și istorie (fiecare cu câte 26% - Figura II).

Figura II

Sursa: Eurobarometrul standard 77 (mai 2012)

Identitatea europeană e întruchipată în primul rând de elemente concrete, care țin de bunăstarea socială și de regulile democratice și mai puțin de elementele simbolice și cu încărcătură emoțională accentuată care stau la baza identității naționale (limba, etnia, religia, trecutul comun, mituri, simboluri, frontierele geografice). Sunt însă aceste elemente suficiente de puternice pentru a consolida identitatea europeană și a accelera procesul integrării politice? Sau vom asista la un proces de diferențiere, de accentuare a diversității, a specificului fiecărei comunități, ba chiar la un regres al integrării și la o resurgență a naționalismelor?

Recesiunea economică a ultimilor ani (cu toate efectele sale, dintre care cel mai acut pare să fie șomajul la cote ridicate) a determinat o creștere a populismului și extremismului și a ostilității față de imigranți în multe state europene, inclusiv față de cei est-europeni. Libertatea de mișcare și mobilitatea forței de muncă, simboluri ale Uniunii Europene, sunt tot mai contestate. Mai poate deveni în aceste condiții Uniunea europeană o *patrie* pentru cetățenii săi? În plus, cum va reuși Uniunea Europeană să gestioneze nu doar problema mobilității interne, ci și a imigrației din afara granițelor Uniunii, a celei islamice în special?

Un raport al Parlamentului European⁴ estimează că în anul 2050 populația musulmană va reprezenta peste 20% din totalul populației statelor Uniunii. Se vorbește tot mai mult despre ”islamizarea Europei”, în condițiile în care țări precum Franța, Anglia, Germania, Belgia, Olanda, Italia sau Spania au comunități importante de musulmani, în special în marile orașe (numărul lor ajungând la aproximativ 20% în Marsilia și Rotterdam, peste 15% în Bruxelles și peste 10% în Paris și Londra). Imigranții musulmani sunt percepuți adesea ca o amenințare la adresa democrației și a modului de viață occidental, sunt asociați cu creșterea violenței și a criminalității. Această imagine negativă a fost întărită de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, urmate de atentatele din Madrid, Londra sau din suburbiile Parisului. Apar tot mai multe semne de întrebare cu privire la capacitatea lor de a se integra în societatea gazdă, de a-i adopta valorile și modul de viață și cu privire la capacitatea societăților europene de a găsi politici adecvate pentru integrarea lor. Declarațiile din ultimii ani ale unor lideri europeni de prim rang proclamă chiar eșecul multiculturalismului european : ”Societatea multiculturală în care imigranții și localnicii să trăiască mulțumiți unii alături de alții a eșuat total” afirma cancelarul german Angela Merkel în octombrie 2010.⁵ ”Multiculturalismul de stat a eșuat....Sub această doctrină, diferite culturi au fost încurajate să trăiască vieți separate. Am eșuat în promovarea unei viziuni a societății căreia imigranții islamici să simtă că-i aparțin”- adăuga premierul britanic David Cameron⁶, iar fostul președinte francez, Nicholas Sarkozy afirma și el că ”...multiculturalismul e un eșec...În toate democrațiile noastre ne-am preocupat mai mult de identitatea celui care ajunge în țară și mai puțin de identitatea țării care îl primește. Nu vrem o societate în care comunitățile să coexiste unele alături de celelalte. Dacă vin în Franța, trebuie să accepte că fac parte dintr-o singură comunitate, comunitatea națională...Dacă acceptăm pe toată lumea, sistemul nostru de imigrație explodează”.⁷

A eșuat întradevăr multiculturalismul? Să fie el responsabil de *ghetoizarea* și de separarea de societatea majoritară cu care se confruntă țările europene?

Multiculturalismul este o teorie a diversității culturale care s-a bucurat de o largă receptare în literatura de specialitate a ultimelor decenii, fapt ce l-a determinat pe sociologul american Nathan Glazer să afirme că ”acum suntem toți multiculturaliști”.⁸ Reacțiile stărnite au fost dintre cele mai diverse, mergând de la blamarea lui pentru faptul că ”exagerează diferențele, intensifică resentimentele și antagonismele, adâncind și mai mult granițele dintre rase și naționalități, finalul fiind autocompătirea și autoghettoizarea”⁹, până la înțelegerea

⁴European Parliament (Policy Department Structural and Cohesion Policies), *Islam in the European Union: What's at Stake in the Future?*, autori Felice Dasetto, Silvio Ferrari, Brigitte Marechal, Brussels, 2007, disponibil la: http://www.euromedalex.org/sites/default/files/Islam_in_Europe.pdf

⁵ Angela Merkel, octombrie 2010, <http://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failed>

⁶ David Cameron, februarie 2011, <http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994>

⁷ Nicolas Sarkozy, februarie 2011:

<http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/02/10/97001-20110210FILWWW00731-sarkozy-le-multiculturalisme-un-echec.php>

⁸ Nathan Glazer, *We are All Multiculturalists Now*, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1997.

⁹ Artur Schlesinger, *The disuniting of America*, Norton, New York, 1992, pag. 138. O critică a multiculturalismului găsim și în lucrarea lui Giovanni Sartori, *Ce facem cu străinii? Pluralism vs. Multiculturalism*, Editura Humanitas, 2007, în care politologul italian se pronunță pentru adoptarea unei poziții pluraliste, care favorizează asimilarea valorilor și integrarea, în locul cele multiculturaliste, care scoate în evidență diferențele și favorizează enclavizarea, ghettoizarea.

lui ca o politică afirmativă, care promovează condiții mai echitabile de integrare. În acest din urmă sens, Will Kymlicka trece în revistă o listă de reforme¹⁰ avansate adeseori sub numele de multiculturalism: adoptarea programelor de acțiune afirmativă care încearcă mărirea reprezentării grupurilor de imigranți (sau de femei și persoane cu handicap) în principalele instituții de învățământ și economice; rezervarea unui anumit număr de locuri în instituțiile legislative sau în organismele consultative guvernamentale pentru aceste grupuri; revizuirea programelor de istorie și literatură în școlile publice pentru a oferi o mai mare recunoaștere a contribuțiilor istorice și culturale ale grupurilor de imigranți; revizuirea programelor de lucru pentru a ține cont de sărbătorile religioase ale grupurilor de imigranți; revizuirea codurilor vestimentare pentru a ține cont de credințele lor religioase; adoptarea programelor educaționale împotriva rasismului; adoptarea legilor împotriva hărțuirii la locul de muncă sau în școli care să-împiedice pe colegi să facă afirmații rasiste/sexiste/homofobe; pregătirea pentru diversitate culturală a unor angajați din poliție și din sistemul sanitar, astfel încât aceștia să poată recunoaște necesitățile și conflictele individuale din familiile de imigranți; adoptarea unor directive guvernamentale referitoare la stereotipiile etnice din presa audio-vizuală; finanțarea guvernamentală a festivalurilor etnice culturale și a programelor etnice de studii; oferirea anumitor servicii în limba maternă imigranților adulți în loc să li se ceară să învețe limba țării gazdă ca o condiție pentru accesul la serviciile publice; oferirea de programe educaționale bilingve pentru copiii imigranților, astfel încât primii lor ani de învățământ să se desfășoare parțial în limba maternă, ca o fază de tranziție spre învățământul gimnazial și liceal în limba țării gazdă.

Lista nu este exhaustivă, dar ea sintetizează cu acuratețe tipurile de probleme ridicate în dezbaterile publice referitoare la multiculturalismul imigranților. Aceste măsuri sunt în opinia lui Kymlicka incluzive, sunt politici care promovează integrarea instituțională pe termen lung, chiar dacă unele pot fi contestate. De exemplu, oferirea unor servicii publice sau programe educaționale în limba maternă i-ar ajuta pe imigranți să se integreze psihologic mai bine în noua lor țară în primii ani după sosire, le-ar oferi informații despre sistemul juridic, politic, despre piața muncii. Asta nu presupune neînvațarea limbii oficiale a statului, fapt ce condamnă individul la marginalizare gravă; limba oficială este o condiție pentru obținerea cetățeniei, pentru terminarea liceului, pentru obținerea unui post în administrația publică sau a acreditării profesionale, toți aceștia fiind piloni de bază ai integrării, neerodați de politicile multiculturalismului. La fel cum promovarea obiceiurilor și tradițiilor grupurilor multiculturale nu înseamnă susținerea faptului că bărbații pot să-și bată liniștiți nevestele, chiar dacă asta poate fi considerată tradiție respectabilă în unele culturi. Multiculturalismul operează în cadrele respectului pentru normele liberal-democratice, ale drepturilor omului și ale egalității dintre sexe, logica sa presupunând ”integrarea diversității în limitele principiilor constituționale ale posibilităților egale și drepturilor individuale”.¹¹

Modelul canadian este considerat exemplu de bune practici în integrarea imigranților. Canada a fost prima țară care a adoptat, în anul 1971, o politică oficială a multiculturalismului, având ca obiective asistarea membrilor tuturor grupurilor culturale în

¹⁰Will Kimlicka, *Politica în dialect: nationalism, multiculturalism și cetățenie*, Editura Arc, Chișinău, 2005, pp. 150-151.

¹¹ *Ibidem*, pag. 160

depășirea barierelor dintre ei în vederea participării depline în societatea canadiană; promovarea dialogului intercultural în interesul unității naționale; sprijinirea imigranților să învețe cel puțin una din limbile oficiale ale țării pentru a deveni participanți activi și deplini în societatea canadiană.¹² O evaluare a acestei politici, realizată de Will Kymlicka¹³, indică faptul că, pe fiecare componentă a integrării, s-au înregistrat progrese după adoptarea acestei politici oficiale, astfel încât imigranții s-au integrat instituțional, au devenit participanți activi în procesul politic (Canada fiind, spre exemplu, țara cu cei mai mulți legislatori născuți în afara granițelor sale), angajați în susținerea valorilor liberal-democratice și a stabilității instituțiilor majoritare. Multiculturalismul în Canada a ajuns să fie mai mult decât o politică, a devenit o identitate a canadienilor, un liant care ține cetățenii împreună într-un proiect comun.

Țările europene au adoptat, în schimb, o concepție diferită a multiculturalismului. Modelul german, spre exemplu, este fondat pe o concepție etnică a cetățeniei, care impune bariere accesului imigranților la comunitatea politică. Imigranții au fost considerați în Germania *guest-workers* (forță de muncă temporară- dată fiind nevoia de forță de muncă și aflusul masiv de imigranți din Italia, Spania, Grecia, Turcia, Iugoslavia în anii 1960-1970), ei urmând să-și păstreze cultura, limba și religia, ele coexistând cu cultura germană. Acest tip de multiculturalism era un mod de a reafirma că imigranții sunt străini, că nu sunt cetățeni germani. Obținerea cetățeniei a fost facilitată începând cu anul 2000, printr-o nouă lege care prevedea asigurarea cetățeniei copiilor născuți pe teritoriul german din părinți străini. Naturalizarea adulților a rămas restrictivă, mai ales prin interzicerea dublei cetățenii, fapt ce i-a determinat pe mulți imigranți, în special turci, să nu aplice pentru cetățenia germană, din dorința de a-și păstra naționalitatea proprie. Datele statistice indică o scădere constantă a numărului de naturalizări, de la peste 188.000 în 2001 la 57.476 în 2005.¹⁴ Ori, așa cum afirmă și Kymlicka, fără o ofertă de cetățenie, multiculturalismul rămâne, aproape invariabil, o rețetă și un motiv pentru excludere, neconducând la integrarea lor reală în societatea gazdă.

De partea cealaltă, modelul francez este unul asimilaționist, caracterizat prin accesul facil la cetățenie și care pretinde adaptarea imigranților la valorile comunității naționale și asimilarea lor în sfera publică, fără a le acorda recunoaștere culturală. Această abordare promovează ideea unei identități franceze unice, naționale, pentru imigranții care dobândesc cetățenia, iar drepturile minorităților, libertatea religioasă sunt socotite ca ținând de exercițiul privat al libertăților publice. Ca atare, ”cerințele multiculturalismului sunt excluse din arena publică, modelul asimilaționist francez presupunând ca indivizii să-și afirme participarea religioasă și culturală în sfera privată”.¹⁵

Ambele modele europene se confruntă cu o criză a integrării migranților, fapt ce ar trebui să conducă la o regândire a multiculturalismului, mai ales în contextul Europei Unite. Proclamarea eșecului multiculturalismului într-o Europă a ”unității în diversitate” pare o

¹² Anya Topolsky, ”Was European Multiculturalism Destined to Fail?” în *Workshop Proceedings: Debating Multiculturalism 2*, Dialogue Society, London, 2012, pp. 85-99, <http://www.dialoguesociety.org/publications/debating-multiculturalism-2.pdf>

¹³ Will Kymlicka, *Finding our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada*, Toronto, Oxford university Press, 1998.

¹⁴ Datele sunt preluate din lucrarea Oanei Albescu, ”Multiculturalismul în Europa. Între artefact și realitate”, în *Sfera politicii*, nr. 4 (158)/2011, pp. 44-50.

¹⁵ *Ibidem*, pag. 48.

retorică depășită, care poate avea efecte negative asupra procesului integrării europene. Multiculturalismul nu înseamnă asimilarea minorităților, nici tolerarea lor, ci deschiderea spre alteritate, spre celălalt și socotirea diferențelor, a diversității drept bogăție. Multiculturalismul presupune și o regândire a identității și ar trebui să ajute la construirea unei identități europene la care fiecare nou venit să-și poată aduce aportul. El înflorește acolo unde abordarea de sus în jos, prin politici specifice, este însoțită de o deschidere de jos în sus, de o maturizare pe orizontală. Ori închistarea oamenilor, izolarea lor socială, blocarea în temeri, frica, intoleranța, care se accentuează mai ales în perioadele de criză economică, nu fac decât să creeze un sol fertil pentru mișcările extremiste.

Să mai spunem că integrarea imigranților în instituțiile societății majoritare este un proces de durată, care funcționează intergenerațional. Simpla acordare a cetățeniei nu rezolvă problema integrării. Nu e suficient „să încetățenești” pentru a integra, după cum integrarea nu poate fi făcută după o rețetă unică (dată fiind proveniența diversă- ca etnie, limbă, religie, tradiții- a celor care trebuie integrați). Giovanni Sartori remarcă și faptul că integrarea poate deveni o realitate „doar în rândul integrabililor”, condițiile acestei integrabilități fiind reciprocitatea și acceptarea regulilor care stau la baza civilizațiilor occidentale: „Străinii care nu sunt dispuși să dea de la ei ceva în schimbul a ceea ce dobândesc, care-și propun să rămână în afara comunității în care pătrund, ajungând să-i conteste, fi și parțial, înseși principiile, sunt străini care stârnesc inevitabil reacții de respingere, de teamă și de ostilitate”.¹⁶

Multiculturalismul înseamnă a trăi împreună în diversitate și nu a separa minoritățile de societatea majoritară. Înseamnă a facilita participarea lor la societatea majoritară și integrarea lor în această societate. El ar trebui să contribuie la dezvoltarea unui nou sens al identității și la coeziunea socială.

Bibliografie

- Albescu, Oana (2011), "Multiculturalismul în Europa. Între artefact și realitate", în *Sfera Politicii*, nr. 4 (158)/2011, pp. 44-50.
- Dasetto, Felice; Ferrari, Silvio; Marechal, Brigitte (2007), *Islam in the European Union: What's at Stake in the Future?* European Parliament (Policy Department Structural and Cohesion Policies), Brussels.
- Glazer, Nathan (1997), *We are All Multiculturalists Now*, Cambridge Mass., Harvard University Press.
- Kimlicka, Will (2005), *Politica în dialect: nationalism, multiculturalism și cetățenie*, Chișinău, Editura Arc.
- Kymlicka, Will (1998), *Finding our Way: Rethinking Ethnocultural Relations in Canada*, Toronto, Oxford University Press.
- Manent, Pierre (2007), *Rațiunea Națiunilor. Reflexii asupra democrației în Europa*, București, Editura Nemira.
- Pușcaș, Vasile (2012), *Spiritul european, azi*, Cluj-Napoca, Editura Eikon.
- Sartori, Giovanni (2007), *Ce facem cu străinii? Pluralism vs. Multiculturalism*, București, Editura Humanitas.

¹⁶ Giovanni Sartori, *Ce facem cu străinii? Pluralism vs. Multiculturalism*, Editura Humanitas, 2007, pag. 47

Topolsky, Anya (2012), "Was European Multiculturalism Destined to Fail?" în *Workshop Proceedings: Debating Multiculturalism 2*, Dialogue Society, London.

Tratatul de Instituire a unei Constituții pentru Europa (2004), Institutul European din România, București, Direcția Coordonare Traduceri.

BETWEEN NORM AND TRADITION. THE REFORMATION OF LOCAL CLERGY OF THE GREEK-CATHOLIC DIOCESE OF FĂGĂRAȘ IN 18TH CENTURY

Greta Monica MIRON Associate Professor, PhD, „Babeș-Bolyai”
University of Cluj-Napoca

Abstract: Between Norm and Practice. The Reformation of the Local Clergy in the Uniate Diocese of Făgăraș (Transylvania) in the 18th Century. A Case Study - the Clergy of Doboka County.

I focused my analysis on a case study, the local clergy in County Dăbâca, with a view to highlighting which were the reformist/non-reformist factors at the local, parish level. Like in other Catholic areas, the reformation of the local clergy focused on two aspects: the personal lives of the priests and their pastoral duties. The priests' remarriage (bigamy), co-habitation, drunkenness and neglect of the pastoral office were placed under scrutiny. In the Uniate Diocese of Făgăraș, the reformation of the clergy had a defensive purpose, being meant to stave off the concerted attack by the Protestants and the Catholics, who joined forces in lampooning the deviations from the norm of the Uniate clergy. The purpose of the attack was to show that such clergy did not deserve to enjoy rights and privileges because they were not "truly united." Thus, an identity mark was established between the union and the reformed, disciplined clergy.

As the local clergy faced pressures exerted both from above, by the secular power and the United ecclesiastical elite, and from below, by the believers, I have wondered to what extent these parish priests resisted, accommodated and accepted the reform measures.

The pressure exerted by the Transylvanian Estates stimulated the Uniate bishops to aim at reshaping the lifestyle of the clergy by eliminating the excesses thereof. In the general synods of 1700 and 1725, fines were established for the priests who frequented the taverns and got drunk, and in 1767 Bishop Atanasie Rednic, who was undertaking a canonical visitation, ordered that the priests "shall behave soberly before all and set good examples to them...which is why no one shall find themselves in the taverns, as the holy canons prohibit this."

Judicial investigations show, however, that various priests continued to socialize in the taverns or drink in their homes with other priests and villagers, for whom such behaviour was customary and pertained to hospitality practices.

Another change that the Uniate episcopate imposed in the private lives of priests referred to bigamy; a relentless campaign in this regard was launched in the years 1754-1755. The trend was decreasing, though, in the first half of the century. While in 1733 the number of bigamist Uniate priests in the county had reached the average in the diocese, 8.06%, in 1755 bigamist priests represented only 2.95%. Statistical information suggests that bigamist priests continued to be tolerated especially in the smaller parishes.

The concern for the private lives of the priests, for moralizing their way of life belonged to a wider strategy deployed by the Uniate diocese, which also targeted the reformation of the believers' private lives through regulations on marriage and divorce. The priests were considered the key instrument of changing the parishioners' private lives. The prohibition of clandestine marriages, of those concluded without the consent of the spouses' parents, at night time, and the prohibition of divorce, in keeping with the Tridentine recommendations, depended on the willingness of the priests and archpriests to comply with the regulations and to resist the pressures exerted by parishioners, who were interested in their own welfare, in achieving comfort in their personal lives, and in maintaining their old habits. The inquiries regarding non-canonical marriages show the complicity between the priests and the parishioners in circumventing the rules of the church.

This analysis reveals that besides the Uniate bishops, the agents of reforming the parish clergy also included the owners of the villages, who denounced the parish priests' deviations from the norm particularly when, for various, mostly economic, reasons, pertaining to the ecclesiastical land, they entered into conflict with the latter. On the other hand, the parishioners seem to have been more lenient towards the vices of the priests, and even managed to "mould" them after their own needs in matters concerning their private lives, marriages or divorces.

Keywords: Uniate church, Catholic reform, parish clergy, private life, pastoral duties, religious practice

La mai bine de trei decenii de la unire, în timpul episcopatului lui Inochentie Micu, Stările Transilvaniei, deranjate de cererile succesive ale ierarhului de îmbunătățire a situației materiale a clerului unit, și-au exprimat public opinia asupra acestuia. Era una deloc măgulitoare. Într-o „remonstratio” din 1736, alcătuită probabil de Statusul catolic, se arăta că preoții uniți nu-și îndeplinesc îndatoririle pastorale (îndeosebi spovedania și împărtășania) și au un comportament social inadecvat: merg la cârciumi, se îmbată și vorbesc urât.¹ Un an mai târziu, în decembrie 1737, clerul unit era zugrăvit în termeni și mai acizi într-un raport al Comisiei instituite de Dieta Transilvaniei pentru a analiza cererile episcopului Inochentie Micu de îmbunătățire a situației clerului său. Potrivit raporturilor, preoții uniți erau needucați, țineau slujbele mai mult acasă decât în bisericile pe care le-au transformat în ascunzișuri de boi furați, erau hoți și tâlhari, contrabandiști de sare, argint și aur, falsificatori de bani, adulteri și corupți deoarece, de pildă, desfăceau și încheiau căsătoriile pentru bani.² Cu toate că scopul mărturisit al documentului elaborat de Comisia dietală pe baza sesizărilor funcționarilor publici a fost de a surprinde abuzurile, „excesele” preoților uniți, și deci e susceptibil dacă nu de exagerări, de interesul pentru evidențierea situațiilor extreme, acesta arată totuși că, în opinia celorlalți, diferiți confesional și etnic, preoții uniți aveau probleme de instrucție și de moralitate, erau preocupați mai mult de cele lumești decât de cele spirituale. Pe de altă parte, documentul indică faptul că oficialii laici au fost, cel puțin indirect, agenți ai reformării clerului local unit prin presiunea pusă asupra lui.

În totală opoziție cu realitatea dezvăluită de oficialii principatului era profilul preotului unit definit la mijloc de secol, în vremea episcopului P. P. Aaron, în actul de numire în parohie, așa-numita dalterie sau singhelie. Se contura aici prin excelență un profil moral al preotului-model. Potrivit acestui act, preoții trebuiau să fie calmi, stăpâni pe sine („nemânioși”, „nesfadnici”), ospitalieri („iubitori de streini”), cumpătați („înfrânați”, „nebețivi”, „nu iuți”), corecți („drepti”), modești („nu semeți”), cu un comportament moral impecabil („bărbați curați, fără prihană”) și integri („nu pohtitori de agonisiri spurcate”).

Pare deci că între realitatea din parohii, așa cum au văzut-o criticii ai unirii, și proiecția episcopilor uniți asupra preotului-paroh era o discrepanță izbitoare. De aici se nasc semne de întrebare cu privire la demersurile episcopilor uniți privitoare la reformarea clerului local și succesele lor.

¹ Zenovie Pâclișanu, „Istoria Bisericii române unite”, partea I, 1697-1751, în Perspective, nr. 65-68, 1994-1995, p. 266-267.

² Tóth I. Zoltán, Primul secol al naționalismului românesc ardelean. 1697-1792, București, 2001, p. 93, nota 1; Pâclișanu, Istoria bisericii, I, p. 274- 275.

Actele sinoadelor generale ale Bisericii unite, vizitațiile canonice întreprinse de ierarhii uniți și anchetele judiciare atestă că aceștia au promovat o politică reformatoare în sens tridentin, menită să-i transforme pe preoți în buni păstori ai enoriașilor. Ca și în alte spații catolice, reformarea clerului local s-a concentrat pe două zone: viața personală a preoților și îndatoririle lor pastorale. Au fost puse sub observație recăsătoria preoților (bigamia), concubinajul, beția și neglijarea oficiului pastoral.³ Eliminarea acestor abuzuri a avut în anumite zone, în spațiul german, de exemplu, după cum remarca Marc Forster un accent defensiv, deoarece au fost ținte ale criticii protestante.⁴ Se poate, cred, considera că și în dieceza unită de Făgăraș, reformarea clerului a avut un sens defensiv în fața unui dublu atac, din partea protestanților și a catolicilor. Așa cum arată documentele mai-sus menționate a existat o solidarizare a stărilor Transilvaniei în evidențierea abaterilor de la normă a preoșimii unite, atacul concertat având scopul de a arăta că un astfel de cler nu merită să se bucure de drepturi și privilegii deoarece nu este cu „adevărat unit”. Se pune deci semnul identității între unire și un cler reformat, disciplinat.

În fața presiunilor venite dinspre puterea laică dar și dinspre elita ecleziastică unită se pune întrebarea în ce măsură clerul local a rezistat, s-a acomodat și a acceptat măsurile reformatoare? Am încercat să surprind care au fost factorii reformatori/nonreformatori la nivel local, parohial, ce s-a întâmplat, deci, efectiv în parohii, care au fost abaterile aflate în vizorul episcopilor uniți.

Ofensiva elitei ecleziastice unite a vizat, concomitent, îndeplinirea îndatoririlor pastorale ale preoților și „corectarea” vieții private a acestora.

Documentele sinoadelor generale diecezane indică accentele diferite puse de episcopia unită pe parcursul secolului în această direcție. Dacă în primele două decenii s-a avut în vedere obligativitatea îndeplinirii serviciului divin, din deceniul al treilea accentul a căzut pe administrarea sacramentelor și pe spovedanie, pentru ca, de la mijloc de secol, sub impactul mișcărilor pro ortodoxe ale călugărilor Visarion Sarai și Sofronie, interesul să cadă tot mai mult pe datoria preoților de a-și catehiza credincioșii⁵. Obligația fiecărui preot de a face „catecheziș sau învățătură creștinească” și, pentru aceasta, de a cumpăra „batâr un catechizmuș” a fost fixată încă de la sinodul din 1742. Efectele succesivelor dispoziții în acest sens în parohiile comitatului sunt foarte palid reflectate în documente. Doar o mențiune a episcopului Rednic aflat în vizitație în anul 1768 în parohia Sâmboeni arată că nu toți aveau catehismul lui Bellarmin („*non omnes habent doctrina Bellarmini*”⁷). Cum în sat rezida doar un preot unit e posibil ca remarca să fi avut în vedere mai mulți preoți din zonă.

Neglijarea nevoilor spirituale ale enoriașilor de către preotul din sat a fost în 1739 în atenția posesoarei satului Șieu-Măgheruș care îl acuzase pe popa Toader că unii săteni au murit fără comuniune și extrema onctiune iar un copil a murit nebotezat (13 martori ai stăpânei au confirmat această acuzație). Potrivit martorilor acuzatului (care au răspuns doar la

³ Marc Forster, *Catholic Germany from the Reformation to the Enlightenment*, Palgrave MacMillan, 2007, p. 58.

⁴ Ibidem.

⁵ Greta-Monica Miron, „...scoale-te, du-te, propoveduește...” Biserica greco-catolică din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Cler și enoriași, Cluj-Napoca, 2004, p. 232-234.

⁶ Ioan Micu-Moldovanu, *Acte sinodale ale basericei romane de Alba Iulia si Fagarasiu*, Blaj, 1869, p. 148.

⁷ Arhivele Naționale Direcția Județeană Alba (A.N.D.J.A.), Fond Mitropolia unită Blaj. Acte inventariate, nr. 12/1765-1772, f. 80r.

învinuirea referitoare la botez), fusese doar o problemă de timp: având treabă la biserică, popa Toader l-a trimis pentru a boteza pruncul pe celălalt preot din sat, Gavrilă, însă acesta ajunsese prea târziu. Copilul murise. Moașa Luchiana care a asistat la naștere, nu lăsase copilul nebotezat, după propria-i mărturie: „*au spus cu sufletul ei cum când au fost muiere de au naștere pruncul, au mânat la popa Toader și el n-au putut merge de la beserecă ce au mânat pe popa Gavrilă și când au sosit popa pruncul au fost murit iară moașă eu fiind l-am botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt*”⁸. S-a urmat deci obiceiul potrivit căruia moașele sau femeile bătrâne din sat nu lăsau copiii nebotezați. Sesizarea sugerează că stăpâna dorea înlocuirea cutumei, a improvizărilor de moment cu oficiul preoților, clama o mai mare conștiințiozitate și responsabilitate a acestora. În unele cazuri însă problema a ținut de ignoranța preoților și nu de reaua lor voință, după cum s-a constatat în sinodul general ținut câțiva ani mai târziu, în 1742, în care s-a arătat că unii preoți nu știu să administreze corect taina botezului⁹.

Cea de-a doua direcție în reformarea preoților, care a vizat viața lor privată, a implicat din partea episcopiei o supraveghere și un control permanent, iar succesul demersurilor sale a ținut de situația particulară din parohii, de atitudinea sătenilor și a posesorilor satului. Anchetele judiciare întreprinse de episcopie dezvăluie că unii preoți au continuat să se comporte ca enoriașii lor: mergeau în cârciumă și se îmbătau, erau aprigi la mânie și se încăierau, abuzau de funcția lor.

Preotul ce bea în cârciumă alături de credincioși nu a fost o excepție în lumea catolică europeană a secolului al XVI-lea, însă treptat, situația s-a schimbat către mijlocul secolului următor, semn al succesului măsurilor reformatoare. Analiza întreprinsă de Marc Forster asupra episcopiei de Speyer arată că preoții-paroahi de la 1620 au fost diferiți de predecesorii lor de la 1560 și prin aceea că evitau să bea în exces în public și nu se amestecau în certurile dintre săteni¹⁰. Interesul pentru înlăturarea exceselor cu privire la băutură a fost interpretat de Ulrich Pfister în studiul dedicat zonei Grisons (Graubünden) ca ținând spre civilizarea și raționalizarea vieții cotidiene. Reducerea consumului de alcool al clericilor, preoți și pastori deopotrivă, implica separarea lor de o cultură populară a excesului în favoarea unui auto-control civilizat în viața de zi cu zi¹¹.

Ținta aceasta, a remodelării modului de viață al clerului prin eliminarea exceselor a fost urmărită și de episcopii uniți ai diecezei de Făgăraș. Astfel, în sinoadele generale din anii 1700 și 1725 s-au stabilit amenzi pentru preoții care frecventau cârciumile și se îmbătau¹² iar în 1767 Atanasie Rednic, aflat în vizitație canonică, dispusese ca preoții „*treji și cu pildă bună să se poarte înaintea tuturor ca să ieie pildă bună de la ei...pentru aceea nimenea la crășmă*

⁸ Ibidem, nr. 5/1737-1739, f. 2r.

⁹ Micu-Moldovanu, Acte sinodali, p. 148-149.

¹⁰ Marc Forster, *The Counter Reformation in the villages: Religion and Reform in the Bishopric of Speyer, 1560-1720*, Cornell University Press, 1992, p. 87 sq. La fel, în spațiul francez, în dieceza de Tréguier, dacă beția era obișnuită printre preoți la sfârșitul domniei lui Ludovic al XIV-lea, în secolul al XVIII-lea a fost rar întâlnită, John Mc Manners, *Church and Society in Eighteenth Century France: The Clerical Establishment and its Social ramifications*, Oxford University Press, 1998, I, p. 364-367.

¹¹ Ulrich Pfister, “Pastors and Priests in the Early Modern Grisons: Organized Profession or Side Activity”, în *Central European History*, vol. 33, nr. 1, p. 46-48.

¹² Micu Moldovanu, Acte sinodali, II, p. 120, 110, 111.

să nu să găsească, cum opresc sfintele canoane".¹³ Dacă preoții uniți au fost într-adevăr, și prin cumpătare, un model pentru enoriașii lor, așa cum își dorea episcopul Rednic, este dificil de afirmat din cauza puținatății surselor. Mai mult, o evaluare statistică, prin care să se evidențieze eventualele schimbări de-a lungul secolului, este imposibilă. Faptul că rareori preoții au ajuns să fie anchetați de episcopie pentru că au băut indică cred, că acesta nu a fost un motiv suficient de important de denunțare a unui preot, că era un fapt cotidian banal. Pe de altă parte, puținatatea informațiilor ține și de tipul de surse existente. Este foarte posibil ca atare abateri să fi fost soluționate la nivel local, în cadrul sinoadelor de protopopiat ale căror protocoale judiciare nu s-au păstrat. În puținele documente găsite a fost evidențiat doar în asociere cu alte abateri. Astfel, de exemplu, Cristina Macskasi, posesoarea unei părți a satului Șieu-Măgheruș, mai-înainte menționată, aflată în 1739 în conflict cu preotul unit din sat Toader pentru o parte din terenul bisericesc, adăuga între acuzațiile aduse preotului și apetitul său pentru băutură. Parte din martorii acuzatului au confirmat că preotul mai bea la cârciumă, pe la casele sătenilor sau acasă la el. Unul dintre martori spuse că „*au fost [popa] bând la o casă vin și au venit sluga popii acolo și i-au dat o palmă slugii...*”¹⁴ iar un altul, tovarăș de pahar al popii, Moldovan Onul, în vârstă de 30 de ani, arată la rândul-i că atmosfera se mai și încingea câteodată: „*am băut la casa popii și m-au lovit cu un pahar și îndată ne-am și împăcat...*”¹⁵. Potrivit martorilor, popa Toader a acceptat să i se plătească vin în schimbul banilor ce i se cuveneau pentru molitvă. Fazakas Lupul, bărbat de 36 de ani, mărturisea că: „*...iară vinul cari au băut popa Toader de pă noi l-am plătit cu bani de pă molitvă*”¹⁶. Neîndoielnic deci popa Toader nu refuza să bea cu sătenii și se mai și mânia câteodată devenind violent. Dacă nemulțumirea stăpânei față de acest comportament a fost clară, e greu de spus dacă ea a fost împărtășită și de săteni. În primul rând ar fi de remarcat că doar șapte din cei 37 de martori investigați de protopopi au declarat că știu ceva despre disponibilitatea preotului de a sta de vorbă la un pahar cu băutură. Chiar și dintre martorii aduși de stăpână, doar trei (din cei puțin 13) au confirmat că l-au văzut pe preot la crâșma satului iar doi au declarat că s-a și îmbătat. Presupun că nu i-a interesat acest aspect al comportamentului preotului care va fi avut câțiva fideli tovarășii de pahar. Răspunsurile lor la întrebări au un ton neutru sau împăciuitoare și nu unul acuzator.

Nu au fost vehemenți nici martorii chemați, la cererea consistoriului, să lămurească acuzația potrivit căreia protopopul de Tăure și preoții participanți la sinodul de protopopiat desfășurat în noiembrie 1754 au petrecut cu băutură și muzicanți, și deci, casa preotului gazdă din Josenii Bârgăului s-ar fi transformat în crâșmă. Martorii interogați nu au dat răspunsuri lămuritoare. Fără a-i incrimina pe participanții la sinod, unii au lăsat să planeze o umbră de îndoială asupra lor. Astfel, iobagul fiscal Purece Toma declarase: „*De mied nu știu nemică, ceterașul l-am văzut ieșind din casă dară nu știu ceterat-au au ba*”¹⁷ și, în aceeași notă, jelerul fiscal Moldovan Gheorghie spuse: „*Ceterașul l-am văzut ducându-să de la casa juratului, dară ceterând nici am văzut, nici am auzit. Preoții era cam beuți*”¹⁸. Martorul

¹³ Zenovie Pâclișanu, „Vechi vizitațiuni canonice în Ardealul veacului al XVIII-lea”, în *Cultura Creștină*, Blaj, nr. 2/1936, p. 92-93.

¹⁴ A.N.D.J.A, Fond Mitropolia unită Blaj. Acte inventariate, nr. 5/1737-1739, f. 1r.

¹⁵ Ibidem, f. 2r.

¹⁶ Ibidem, f. 1v.

¹⁷ Arhivele Naționale Direcția Județeană Cluj (A.N.D.J.C.), Fond Colecția de documente Blaj, nr. 208, f. 1v.

¹⁸ Ibidem, f. 5r.

Cărlan Constantin, iobag al lui Bethlen David, furnizorul de mied al sinodului, nu s-a pronunțat asupra stării preoților: „Nu știu la casa juratului fost-au crășmă de mied au ba, dar la mine au fost un butlănaș de vro 4 fierii, și dintr-acela au dus pe sama c[institutului] protopop câte 2 cute la un prânzu”¹⁹. Iobagul fiscal Strățul Andran, însă, un apropiat al casei popii Leontie, unde s-a ținut sinodul, declara că întrunirea s-a desfășurat decent: „Eu fiind slugă la molitfa sa juratul popa Leontie nu știu să fie fost nici un feliu de crășmă, dară de aiore eu am adus beătură de au beut omenește, nice ceteraș n-am văzut, nici am auzit”.²⁰ Cert era că gazda s-a străduit să fie ospitalieră, tratându-i pe participanții la sinod cu mâncare și băutură. Ospitalier a fost și un alt preot din vecini, vizitat de protopop, potrivit mărturiei lui Molduvan On, fătul besericii din Mijloceni: „Fiind c[institut] protopop la popa Gavril în Prund eu am dus o hierie de bere și când am venit înapoi n-am văzut pe nime bai”²¹. Dacă unii vor fi întrecut limita, ancheta nu era tocmai lămuritoare. Echivocul unor mărturii poate indica fie că, într-adevăr, cei interogați nu au știut mai mult, fie că nu au dorit să spună mai mult. Faptul că preoții și protopopul au băut „omenește” în timpul prânzului sau când au mers în vizită era pentru unii săteni firesc, se înscria într-o notă a obișnuitului, a ospitalității.

Cea mai invazivă schimbare pe care episcopia unită a impus-o în viața privată a preoților a fost însă cea referitoare la bigamie. Un moment de turnură l-a reprezentat episcopatul lui P. P. Aaron, ierarh decis în anii 1754-1755 să impună respectarea Pravilei în privința recăsătoriei preoților, obligat la o atare atitudine și de noua politică fiscală din principat²². S-a distanțat astfel de înaintașii săi care au fost dispuși să accepte ocolirea regulii, gândindu-se probabil la dificultățile întâmpinate de preoții rămași văduvi de tineri, cu copii mici, pe care le era greu să-i crească singuri. P. P. Aaron a afirmat însă răspicat că nu mai tolerează preoții căsătoriți a doua oară. Și pentru a evita astfel de situații a introdus în 1754 o întrebare în acest sens încă din faza examinării candidatului la preoție: acesta trebuia „însuși pe sine să se ispitească” dacă cumva e pregătit ca „din bună vrerea sa”, să nu se recăsătorească dacă-i moare soția, deoarece „nicedecum nu se va mai suferi nice unul cununat fără de lege”²³. Hotărârea episcopului Aaron de a impune conformitatea legală venea să pună capăt toleranței tacite a predecesorilor săi față de această practică. La mijloc de secol, când ierarhul a deschis acest capitol referitor la viața privată a preoților, tendința era deja una descrescătoare, după cum indică statisticile anilor 1733 și 1755²⁴. Ea poate fi observată și în comitatul Dăbâca. În 1733 numărul preoților uniți bigami din comitat atingea media din dieceză, 8,06% (din 186 de preoți uniți, 15 erau bigami; procentajul general din dieceză era de 8,8%)²⁵. Acolo unde erau singurii preoți din parohie presupunem că oficiau cele sfinte, inclusiv liturghia. În 1755 însă preoții bigami au reprezentat doar 2,95% (din 236 de preoți și un diacon²⁶, șapte au fost bigami). Niciunul dintre ei nu a fost trecut între supranumerari, ceea ce ne îndeamnă să credem că erau activi, mai ales acolo unde ambii preoți din parohie erau

¹⁹ Ibidem, f. 4v.

²⁰ Ibidem, f. 5v.

²¹ Ibidem, f. 7v.

²² Vasile Ionaș, „Reformele fiscale din Transilvania în secolul al XVIII-lea”, în *Annales Universitatis Apulensis. Seria Historia*, nr. 4-5, 2000-2001, p. 79-82.

²³ Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aaron și Dionisiu Novacovici sau istoria românilor transilvăneni de la 1751 până la 1764, Blaj, 1902, Anexa C, nr. 2.

²⁴ Greta-Monica Miron, „...scoale-te, du-te, propoveduește...” Biserica greco-catolică din Transilvania, p. 229.

²⁵ Ibidem, p. 228- 229.

²⁶ I-am inclus în statistică și pe preoții supranumerari.

bigami (cazul parohiei Stupini). Unii au funcționat și în anii următori precum popa Simion din Cristorel. Acesta i-a urmat în parohie tot unui preot bigam, Ion (menționat în conscripția din 1733) și a continuat să activeze în sat (este menționat în 1761). Dacă nu-și va fi părăsit cea de-a doua nevastă²⁷ sau dacă aceasta nu va fi murit între timp, cazul sugerează că preoții bigami au fost tolerați mai ales în parohiile mici.

Interesul pentru viața privată a preoților, pentru moralizarea modului lor de viață a făcut parte dintr-o strategie mai amplă a episcopiei unite care a vizat și reformarea vieții private a credincioșilor prin normele privitoare la căsătorie și divorț, enunțate din deceniul al treilea al secolului și reluate la mijloc de veac de P. P. Aaron²⁸. Doar un cler local care trăia potrivit canoanelor putea să acționeze credibil ca un agent al schimbării în parohii. Aplicarea interdicției căsătoriilor clandestine, a celor înfăptuite fără voia părinților mirilor, pe timp de noapte, și a interdicției divorțului, după recomandările tridentine, depindea de disponibilitatea preoților și a protopopilor de a respecta regulile și de a rezista presiunilor venite dinspre enoriașii interesați de binele lor, de confortul lor în viața personală, de menținerea vechilor obiceiuri. Prinși între îndemnurile la respectarea normei, venite de sus, dinspre ierarhia ecleziastică, și cele la încălcarea ei, venite dinspre credincioși, preoții au reacționat diferit. Pentru unii tentația încălcării normei a fost mai puternică decât respectarea ei și astfel au ajuns în fața judecății consistoriale.

Anchetele referitoare la căsătoriile necanonice arată complicitatea preoților cu enoriașii la ocolirea regulilor bisericii. De o atare complicitate s-a făcut vinovat preotul din Feleac, anchetat de consistoriul Bisericii unite între anii 1755-1758, pentru o căsătorie pe care a încheiat-o noaptea, fără voia tatălui miresei. Acesta, de altfel, a și deschis proces în speranța anulării mariajului. Filmul evenimentelor, așa cum a fost el reconstituit de anchetatori²⁹, dezvăluie cum se curtau femeile, bârfele din sat referitoare la relațiile de cuplu și drumul spre căsătorie. Anchetatorii au dorit să afle dacă, într-adevăr, mireasa, Acsinia a fost răpită sau amăgită ori s-a măritat cu voia ei. S-au păstrat doar răspunsurile date de martorii acuzatului (mirelui), care toți au susținut că fetei i-a plăcut Ion, l-a considerat o „gazdă bună”³⁰, a cochetat cu ideea de a-l lua de soț din vara de după moartea nevestei lui și, cel puțin la început, și-a dorit să aibă și acordul părinților săi care, însă, nu l-au considerat potrivit pe bărbat³¹. Se pare că nu se consumase o idilă între cei doi, nu fusese vorba de vreo dragoste aprinsă între ei, ci, mai degrabă, de o soluție practică: rămas văduv, Ion avea nevoie de o nouă

²⁷ Documentele atestă faptul că au existat astfel de cazuri în care, pentru a-și păstra oficiul și pentru a putea fi scutiți de taxe, preoții bigami s-au angajat să-și părăsească soțiile, Miron, „...scoale-te, du-te, propoveduește...” Biserica greco-catolică, p. 230-232.

²⁸ Pentru legislația privitoare la căsătorii vezi Greta-Monica Miron, *The Transylvanian Greek-Catholic Church in the Eighteenth Century. Towards Catholic Reformation. The Marriage Question*, în „Colloquia. Journal of Central European Studies”, vol. X-XI, Cluj-Napoca, no. 1-2, 2003-2004, p. 120-142.

²⁹ S-au păstrat actele anchetelor din 3 decembrie 1755 și din 29 noiembrie 1759 și actele sinoadelor de protopopiat care au judecat cauza, din 6 decembrie 1758 și 17 februarie 1759, A.N.D.J.C., Fond Colecția de documente Blaj, nr. 316, 318, 319, 321.

³⁰ “Lupa, muere lui Cinpoiaș Värtic, om de 32 de ani, jelerița lui Bethlen Miklos, a auzit din gura Acsinii, fetii lui Dura Petre, zicând în casa me că e s-a duce, că batâr cât a șede mai bună gazdă n-a căpăta, alt nu știu”, Ibidem, nr. 321, f. 2v.

³¹ Tilip Iona, soția lui Ecean Simion, „...jurată, întrebată deade cu sufletul: am întrebat eu pe Dura Petre și pe muere lui Palaghie dai-ți fata după Poloș Ion iară Dura Petre au răspuns și el și ia că nicum nu vor da și însuși pe fată o-am întrebat eu mergând în târg în Dorheiu, noi amândoa, dară fata fără știrea părinților au zis că nu s-a mărita nici după Poloș Ion, nici după altu fără voe părinților”, Ibidem, f. 1r.

soție, iar Acsiniei i-a surâs ideea de a se mărita. Întâmpinând refuzul părinților fetei³², Ion a perseverat și a avut abilitatea de a o convinge în final să se mărite cu el. A întâmpinat-o în seara zilei de dinaintea postului Crăciunului la fântâna satului, împreună cu tatăl și cu frații lui, a ademenit-o cu cuvinte frumoase și puțin vin³³ și a convins-o să se căsătorească. Odată luată decizia căsătoriei, aceasta a devenit o problemă a familiilor celor doi miri; ambele și-au mobilizat partea bărbătească și resurse financiare pentru a-și atinge scopul. Aveau nevoie însă de preot, dezvăluit de documente în postura de negociator al doleanțelor părților. Tatăl fetei a mers mai întâi în seara cu pricina acasă la preotul satului și a încercat să-l convingă, mituindu-l cu 12 bani, să nu-i cunune fata. Tatăl feciorului s-a dovedit însă mai persuasiv, promițându-i preotului că va plăti el o eventuală amendă primită pentru oficierea căsătoriei.³⁴ Potrivit martorului Toma, iobag al lui Bethlen Miklos, înțelegerea a decurs simplu, rapid:

*“... au auzit întrebând popa pe Poloș Ion: no ce poftiți? Iară Poloș Ion au zăs: voie bună și sănătate și să ne cununi, iară popa au zis: de-ți da mâna ca cum ce gloabă a căde pe beserică voi să o plățiți, iar ei s-au făgădui că or plăti, acar ce gloabă va căde”.*³⁵

Decizia preotului de a încheia această căsătorie a dus la un conflict deschis între familiile celor doi miri. Tatăl fetei și fiii lui au mers și ei la biserică, înarmați cu furci de fier. După ce s-au convins că Acsinia a mers de bună voie la biserică³⁶, frații miresei i-au smuls vâlul de pe cap³⁷ și apoi i-au lovit pe mire și pe tatăl său. Momentul fusese astfel relatat de o rudă a mirelui, Poloș Nechita:

*„...când au vădut Dura Petre pre ginere pre Poloș Ion nopte au fost cu furci... au fost cu arme de morte și așa au strigat Dura Petre să dea ficior pre moarte și au străpuns pe Poloș Ion cu o furcă de her prin mână și pe Poloș Mihai l-au lovit Natu, ficioru lui Dura Petre de i-au crăpat capu.”*³⁸

³² Simion al lui Surdu Ilie, de 38 de ani, iobag al lui Bethlen Miklos declară: „au auzit miluan din gura lui Poloș Ion că l-au întrebat, eu fiind în casa lor, dară fost-ai tu Ioane la Dura Petre să cei fata, el au zis dară eu am fost ... de o-am cerut dară nu mi o-a făgădui și fata întrebatu-o-a: fată meri tu după mine? iar ia au zis de m-or voi părinții doară oi și mere... ia aceasta am auzit.”, Ibidem.

³³ Potrivit tatălui fetei astfel s-a desfășurat episodul seducției: „Venind părășul din sus Dura Petre și pără pe părășul de jos adecă pe Poloș Ion cum că mânădu-și Dura Petre fata, pe Acsinea, la ape la fântâna satului în sara de lăsat carne și toate și de început postul nașterii lui Hs. s-au sculat Poloș Ion împreună cu tată-său și cu frații lui merșeră la fântână unde era fata lui Dura Petre și o ismoniră cu cuvinte înșelătoare, o răpiră și i-au dat vin de au beut: o-au învățat pe fată să zică că-i place omu, adecă Poloș Ion, batăr că au mai avut o muere.”, Ibidem, nr. 316.

³⁴ Potrivit martorului Poloș Nechita: „Popa au zis iaca, că me-au dat Dura Petre 12 bani să nu cunun, cu putere mării sale vlădichii și cu al cinstului protopopa; așe au zis că de vi-ț da globă care a căde pre mine oi cununa, și așe s-au făgădui Poloș Mihai c-a da.”, Ibidem, f. 1v.

³⁵ Ibidem, nr. 321.

³⁶ Nașul mare povesti că „...la începutu cununii au intrat frații fetii în biserică și au zis lăsați-ne să vorbim noi cu sora noastră: dar Acsinea, cin te-u adus sau trasu-teu ceneva?; iar e au zis nu m-au tras nime ce eu de bună voie am vinit, dar voi vă duceț acas că mie-mi trăbue bărbat”, Ibidem, nr. 319, f. 2.

³⁷ Martorul Vasile Chioz, iobag al lui Bethlen Miklos, relatase că: „...și aceasta știu c-au venit feciorii lui Dura Petre cu furci de her în beserică și au prins pe fată, adecă pe soru-sa de cap și i-au tras pânzătura din cap”, Ibidem, f. 2v.

³⁸ Ibidem, nr. 318.

Preotul, protagonist în această poveste, în loc să încerce să convingă cele două părți să ajungă la un consens, a fost părțitor și astfel a alimentat tensiunile dintre cele două familii, făcând ca spațiul bisericii să devină unul al certurilor și al bătăii. A încălcat deliberat, cu bună știință, regulile privitoare la căsătorii, îngrijorat doar de consecințele financiare ale acțiunii sale și nu de faptul că ar putea să fie judecat, că fapta sa ar putea să ajungă la cunoștința consistorialilor din reședința episcopală. A avut o atitudine atât de relaxată față de norme fie pentru că mai încheiase astfel de căsătorii și a scăpat nepedepsit, fie, pur și simplu, pentru că, atâta vreme cât nu suferea financiar nu l-au interesat consecințele în planul imaginii, faptul că integritatea sa putea fi pusă sub semnul întrebării în cercurile episcopale. Epilogul a fost cel pe care l-a prevăzut. Sinodul de protopopiat întrunit în 17 februarie 1759, alcătuit din nouă preoți, l-a amendat cu 54 de florini cu următoarea motivație:

„...n-au băgat oprealiște în samă, nemică și au călcat pravila și poruncile arhieriești care ni s-au dat prin comișie și și de la C. Domn V[ica]riș g[enera]riș prin comișie arătate în săbor, carile ni s-au dat noao tuturor, și s-au și oprit cununii și logodne fără de leage să nu să facă, am socotit cu Sfântu săbor canon 54 de florinți”³⁹.

Laicii implicați în căsătorie au fost și ei amendați într-o primă fază a judecății. Mirele, pentru că a răpit fata, urma să primească 21 de toiege, tatăl mirelui, „pentru ce au silit pe popa și au zis: „cunună părinte pe punga me”, urma să plătească 24 de florini iar Acsinia urma să fie bătută cu șase toiege „pă s-or runpe pentru ce n-au strigat când o răpit”. Sinodul de judecată a decis și anularea căsătoriei: „și să fie despărțită [Acsinia] de omul acela pentru că cununie n-au fost pe leage și după sfintele canoane.”⁴⁰ Potrivit procedurii, cauza urma să fie judecată și de Consistoriu, vicarul general Gherontie Cotore emițând o rezoluție în acest sens în 10 ianuarie 1759⁴¹. Exemplul dezvăluie că preotul a fost perceput de enoriași drept unul de-ai lor, o persoană posibil de influențat, a cărei complicitate la încălcarea normelor putea fi negociată. Această complicitate greu de destrămat i-a îngrijorat pe episcopii uniți deoarece prin implicarea lor în căsătorii în afara normei preoții i-au încurajat și pe săteni să încalce regulile bisericii și au alimentat discuțiile contradictorii din cadrul comunităților.

Căsătoriile necanonice, contestate de părinți de cele mai multe ori, nu au fost doar o chestiune privată, ci una publică, creându-se în parohii grupuri pro și contra, unele care au susținut mirii, altele de partea părinților. Interesul episcopiei pentru efectele în comunități a unor atare căsătorii este relevat de investigația asupra căsătoriei ce părea suspectă de clandestinitate dintre Simeon Prodan din Chintelnic și fiica nobilului Ladislau Ratz din Șirioara. Vicarul general dispusese ca cei doi investigatori ce urmau să meargă la fața locului să întrebe nu numai care preot și de ce rit i-a cununat ci și cine a provocat agitație în Sălcuța (Fiscuț), care dintre săteni apără această căsătorie ilegală și dacă sunt mai mulți cei care apără decât cei care sunt scandalizați de o asemenea ilegalitate⁴².

³⁹ Această decizie a fost semnată de toți cei nouă preoți prezenți, Ibidem, nr. 316.

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ “În viitoriul Conzistorium, aducându-să de față amânduror părților vălătașele și documânturile cernute în săborul mic, și aflându-se de față și părășii amândoi... după sfintele canoane să va cerca”, Ibidem.

⁴² Documentul a fost datat 16 iunie 1780 și semnat de Ignatie Darabant, vicar general și de Ștefan Salcivai, actuaris, Ibidem, nr. 622.

Complicitatea la nesocotirea legii între preoți și enoriași i-a obligat pe episcopi să acționeze concertat, luând deopotrivă măsuri împotriva protopopilor, preoților și laicilor aflați în culpă. Astfel, investigația declanșată în 21 mai 1780 asupra protopopului Artemie Tohati din Șieu-Măgheruș suspectat de nereguli cu privire la căsătorii, a fost însoțită de convocarea pentru judecată a laicilor din protopopiat, subiecți ai căsătoriilor aflate în cercetare, care erau separați sau aveau doi soți/soții „vii”⁴³. În cazul uneia dintre aceste căsătorii, cea a lui Timu din Arcalia cu Măria Nicului din Șieu-Măgheruș s-a păstrat și judecata sinodului de protopopiat⁴⁴. Aflăm astfel că Timul rămânând văduș nu a putut „*trăi fără găzdoaie*” și a căutat a se însura. Și-a găsit o „*fetișoară*” în Șieu-Măgheruș cu care s-a cununat „*cu popă pe lege*” însă după aceea fata n-a mai dorit să stea cu el, motivând în fața judecătorilor că s-a măritat cu sila, fără voia ei și mărturisind că nu „*au avut împreună*”⁴⁵. Preoții judecători s-au arătat dispuși să anuleze căsătoria dacă părțile jurau că aceasta nu s-a consumat. În acest caz, Timul era liber să se recăsătorească, cu știrea protopopului locului, iar Măria pentru că s-a răzgândit și nu mai dorea să locuiască cu cel cu care s-a măritat, urma să plătească o amendă de 24 de florini și să-i înapoieze soțului cheltuiala făcută cu nunta. Judecătorii lăsau totuși o cale de împăcare: dacă era dispusă să rămână cu soțul ei, Măriei i se ierta pedeapsa⁴⁶. Textul acestei consemnări a ședinței de judecată arată că preoții-judecători au fost atenți la legalitatea acțiunilor și au ținut să o sublinieze și să arate că se ghidează după norme. Au precizat că cununia celor doi a fost „*pă lege*” iar Timul era liber să se recăsătorească tot „*pă lege*”. Ce nelămuriri au planat asupra deciziei lor, nu știu. Certă este hotărârea elitei unite, a vicarului și a membrilor consistoriului, de a interveni în viața privată a laicilor, de a-i aduce la ascultarea normelor și a-i face astfel mai responsabili în privința căsătoriei. Au acționat și sub presiunea oficialilor laici care astfel s-au dovedit a fi agenți ai reformării clerului. Ancheta asupra protopopului Artemie a fost deschisă, se pare, la sesizarea unor reprezentanți ai fiscoșului (potrivit formulei din document, Artemie a fost „*sub pâra fișcușască*”).

Studiul de caz care a dezvăluit parțial lumea parohială sugerează că demersurile episcopilor uniți pentru moralizarea modului de viață al clerului, pentru disciplinarea lui au fost îngreunate de atitudinea tolerantă a enoriașilor vizavi de anumite „vicii” precum cel al băuturii, sau de poziția conservatoare atunci când era vizat propriul lor comportament, când preotul trebuia să intervină în sens disciplinator în viața lor privată, îndeosebi în problema căsătoriilor. Pe de altă parte, preoții uniți s-au aflat sub supravegherea posesorilor satului sau a oficialilor locali care au denunțat derapajele lor de la normă cu ocazia unor diferende la nivel parohial, urmărind astfel să capete un ascendent moral asupra celor pe care i-au acuzat. Stăpânii locali au acționat astfel ca agenți indirecti ai reformării clerului unit, prin aceea că au atras atenția asupra încălcărilor de normă.

⁴³ Ibidem, nr. 619, f. 1r.

⁴⁴ Sinodul s-a desfășurat în august 1778 „la casa Molitvii Sale părintelui Grigoraș din Arcalia varmeghii Dobăcii”, A.N.D.J.C., Fond Colecția de documente Blaj, nr. 697, f. 1r.

⁴⁵ „...auzind și știind de o fetișoară a Nicului din Măgereș m-am dus cu om de omenie și cu tată-miu și viind cu dânsa m-am cununat cu popă pe lege, dar e acmu nu știu prin cine urzisăște și fuge de noi..Incta felălui cum că nu cu voe me m-am dus după dânsul ce eu cu sila m-am dus”, Ibidem.

⁴⁶ „Deliberatumul- judecă Cinstitul S. Săbor: de ar socoti părașii să jure că n-au avut împreună trupească unul cu altul precum are bărbatul cu fâmeia amestecare, să fie despărțiți unul de altul. Timul să fie slobod a pleca la altă căsătorie cu știrea protopopului locului pe lege. Dară Măria de vreamă ce nu vre să lăcuie cu Timul și dintăe au vrut de s-au cununat pă lege și cu popă legiuit în gloaba săborului 24 de florinți și Timului să-i întoarcă cheltuiala ce au cheltuit la nuntă. Iară de s-a socoti Măria să lăcuiească cu dânsul i să iartă globa”, Ibidem.

ON FEMINISM OR MENTALITIES AT A CROSSROAD

Rodica STIGER Associate Professor, PhD, “Vasile Goldis” Western University of Arad,

Abstract: Feminism, as an ideological movement, acted as an important phenomenon and dominated the nineteenth century society, along with other complex movements such as nationalism, socialism, labour movement etc. Emerged from the multiple issues of the modern society, the women's emancipation movement and the desire to equalize women's social status developed several stages and captivated the interest of experts coming from various fields (historians, politologists, sociologists, psychologists, economists). Starting with its very beginnings (associated with the Enlightenment and the Romanticism), regarded as a whole or in part, feminism has attracted a considerable amount of attention at an international level. Although a universal phenomenon, due to the conditions imposed by the modern society and to its interdependencies, feminism produced very diverse and original national forms. For the nineteenth century Central and South-Eastern, the emergence of feminism and its impact on the national expression, endorsed the Romanian historiography opinion in regard to the intricate mixture of social and national in a unity almost impossible to dissociate. The French Revolution (1789) represented a special moment for the emergence and development of the new mentality, bringing forth not only The Declaration of the Rights of women and the Female Citizen, but also setting up the dawns for the feminist press with a significant impact on the women's liberation movement in general and on the public spirit in particular.

Keywords: feminism, gender equality, women's aspirations, feminist press, national perspective

Feminismul, un subiect care câștigă tot mai mult teren în peisajul istoriografic contemporan, a beneficiat de demersul „noii istorii” prin explorarea spațiului vieții private, a cotidianului dar și prin apelul la alteritate¹, la imaginea celuilalt ca o modalitate de reconstrucție a mentalului colectiv. Într-o lume fundamental patriarhală², „celălalt” nu putea fi decât femeia. O femeie al cărei statut a evoluat clar din sfera marginalilor înspre cea a emancipaților.

O constatare a acestei situații dar care asociază ideii de alteritate și pe cea de „secundaritate”, este chiar titlul unei lucrări fundamentale dintr-o posibilă istoriografie a temei supusă discuției: *Al doilea sex*³. Alegerea autoarei – Simone de Beauvoir – nu este întâmplătoare. Ea vine ca urmare a respingerii altor titluri considerate inexacte: *Altul*, *Al doilea*, sau *Celălalt sex*. Niciunul nu definea însă suficient de clar statutul, ordinea, ilustrând doar alteritatea. Titlul definitiv fixează clar statutul femeii într-o ierarhie ce părea ancestrală dar care începea să fie așezată sub semnul întrebării.

¹Jean Baudrillard, Marc Guillaume, Figuri ale alterității, Pitești, 2002

² Gisela Bock, Femeia în istoria Europei. Din Evul Mediu până în zilele noastre, București, 2002; Jack Gody, Familia europeană. O încercare de antropologie istorică, București, 2003; Eniko Magyari-Vincze, Diferența care contează. Diversitatea social-culturală prin lentila antropologiei feministe, Cluj Napoca, 2002; Condiția femeii în societatea modernă, volum coordonat de Cătălin Turliuc și Maria Nicoleta Turliuc, Iași, 2004

³Simone de Beauvoir, Al doilea sex, București, 1998

Cristalizat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, feminismul a fost definit fie ca o mișcare socială care militează pentru îmbunătățirea și creșterea rolului și drepturilor femeii în societate, fie ca una ce viza chiar obținerea statutului de egalitate în drepturi a femeii cu bărbatul în toate sferele activității sociale. O adevărată dezbatere ideologică ce a animat spiritele vremii avea să consemneze polemicile nu tocmai cordiale care s-au purtat în jurul celor două concepte. Începuturile feminismului ca ideologie sau mișcare au coincis cu epoca reformelor politice în câteva din cele mai dezvoltate țări europene – Franța, Anglia – dar și în SUA. Ca mișcare internațională, feminismul în expresia sa sintetică și globală ambiționa la un țel mai general, propunându-și să contribuie la „progresul civilizației și fericirea umanității”, să lucreze pentru binele general și nu doar al femeii, drept pentru care a fost considerat „unica formă de progres social pe care istoria n-a înregistrat-o”. Conceptul de feminism vehiculat în epocă a cunoscut diferite interpretări concretizându-se, în esență, în emanciparea femeilor sub aspect intelectual, moral, economic, social, politic sau instituțional, care să ducă la egalitatea cu bărbatul în școală, familie, în viața civilă și socială. Diferitele ipostaze ale feminismului afirmate în timp se includ și se presupun reciproc. Astfel, uneori se pornea de la necesitatea reglementării prin lege a egalității în cadrul familiei, premisa pentru egalitatea în viața civilă și cea socială. Ca urmare, feminismul este o mișcare în același timp socială și politică, dar nu-i pot fi refuzate nici valențele culturale. În ipostaza sa culturalizantă, feminismul presupunea emanciparea intelectuală a femeii, ridicarea nivelului de educație și instrucție, accesul la știință, la învățământ, artă și cultură în proporție egală cu bărbații. Din această perspectivă, feminismul a fost definit ca „năzuință a femeilor culte din lumea întreagă către o viață nouă în favoarea sexului lor și în totală egalitate cu viața publică a bărbaților.” Ca problemă socială însă, nu comporta doar „recunoașterea drepturilor femeii”, susținută de femei culte, dar și nevoile femeilor din popor.” Aspectul politic al problemei implica participarea femeii la conducerea statului. Excluderea ei din viața publică, echivalentă cu excluderea unei jumătăți a națiunii, devine o imposibilitate: „...intrarea femeii în viața de conducere a statului apare ca ceva firesc. Lupta femeilor pentru realizarea acestui drept – feminismul – încetează a mai fi privită ca o glumă intelectuală sau ca o insurecție.” Aceasta implica acordarea dreptului de vot femeilor, cerință care a devenit suportul mișcării feministe engleze.

Mișcarea feministă în Europa se originează în revoluția franceză⁴ al cărei spirit de emancipare, enunțat și preliminar de ideologia Luminilor, avea să exercite profunde mutații în viața socială, dislocând immobilismul tradițional și profesând libertatea tuturor categoriilor. Aici femeile frecventează saloanele – devenite spațiu al dezbaterilor politice – alături de bărbați, formează cluburi sau înaintează petiții autorităților. Ca urmare a unei moțiuni adresată de către femei Adunării Naționale în 1789, forul revoluționar a decretat: „sexul feminin se bucură de aceleași avantagii, drepturi și onoruri ca și sexul masculin.” Prevederea nu se aplică astfel că, în 1791, se realizează un pas mai departe – cu siguranță cel mai important sub aspect conceptual – fixat ca reper în istoria mișcării: Olympe de Gouges (1748–1793) elaborează *Declarația drepturilor femeii și ale cetățenei* ce parafraza *Declarația drepturilor omului și cetățeanului* în condițiile în care femeii îi era refuzată tocmai

⁴Lucia Popa, „Angajarea în numele „Libertății”. Femeia franceză la școala civismului revoluționar”, în vol. Orizonturi și direcții în cunoașterea istorică, coord. Alin Ciupală și Laurențiu Constantiniu, București, 2009

calitatea de cetățean. Anexând Declarației un *Contract social între bărbat și femeie*, autoarea revendica un alt statut al femeii în cadrul familiei, o educație mai bună și drepturi egale. Revoluția, proclamând egalitatea civilă a celor două sexe a inclus între datoriile statului și pe aceea de a se pune în sistemul general de instrucție publică și instrucția femeii. Însă Constituția din 1793 care prevedea egalitatea cetățenilor în fața legii, indiferent de sex, nu a intrat în vigoare niciodată. Chiar și în aceste condiții trebuie să remarcăm faptul că revoluția franceză a fost cea care a consemnat debutul presei feministe în adevăratul sens al cuvântului: *L'Impatient* creat de aceeași Olympe de Gouges, *Les Annales de l'Education et du Sexe* (1790), *Les Eveniments du Jour* (1791), *La feuille du Soir* și *Le Journal de Dames et de Modes*⁵. Analiza discursului promovat de coloanele revistelor ilustrează și o schimbare a modului în care era percepută emanciparea, gândită inițial ca simplă înlăturare a autorității masculine, iar mai târziu ca o înzestrare cu drepturi economico-sociale și politice, iar apoi ca o condiție a respectului de sine.

Un alt moment revoluționar, cel din 1848 reactivează mișcarea feministă și sub aspectul organizării sale. Dacă la început, femeile își fac cunoscută cauza prin intermediul cluburilor revoluționare treptat își constituie propriile asociații, ale căror denumiri le exprimau interesele: *Club de l'emancipation des femmes* sau *Le Club des femmes*. Integrându-se acestora, ziarul *La voix des Femmes*, condus de Eugenie Niboyet, funcționează ca un loc de întrunire și întrajutorare, publică situația grea a femeilor în industrie, inegalitatea salarială la care sunt supuse și le susține revendicările. Este de remarcat totuși prudența cu care sunt menajate susceptibilitățile masculine, militându-se pentru o societate bazată pe respectarea valorilor tradiționale. Apelurile adresate feministei George Sand și îndemnurile pentru colaborare rămân, din păcate, fără nici un rezultat, iar înfrângerea revoluției a însemnat decesul presei feministe susținute de femei. De acum înainte, rolul de animatori ai presei feministe și l-au asumat bărbații. Se impun în acest sens *L'Opinion des Femmes*, redactat de Jean Derouin și *Le Droit des Femmes*, fondat de M. Richer⁶, un săptămânal care, în cei 20 de ani de apariție a susținut instituirea divorțului, necesitatea unei legislații a muncii pentru femei, dreptul acestora de a susține examen de bacalaureat și de a urma cursuri universitare, de a exercita profesii rezervate bărbaților.

Bogata literatură feministă – Jules Simon, E. Pelletan, Leroy – Beaulieu, Emile Girardin – și-a găsit aici expresia cea mai desăvârșită. La aceasta se adaugă activitatea literară a feministei George Sand – susținătoarea lozincii „la femme libre” – și rolul cu totul deosebit pe care l-a deținut presa feministă. Evoluția acesteia, de la revistele literare sau de modă, conduse de bărbați, trecând prin ziarele – eveniment scrise de femei sub impulsul acțiunilor revoluționare (1789, 1830 sau 1848) până la ziarele redactate de femei pentru femei, ilustrează evoluția mișcării feministe. Dacă la început, prin tiraj și titluri, ele se adresează unei elite aristocratice, la sfârșitul secolului trecut audiența acestui gen de presă a sporit, odată cu creșterea gradului de cultură, ca urmare a drepturilor civile dobândite de femei. Este cert că organizarea mișcării feministe și presa feministă au fost doi factori care s-au influențat reciproc, determinând modificări în mentalul colectiv și o relativă democratizare a societății.

⁵ Michel Vovelle, *Omul Luminilor*, București, 2000,

⁶ Samra Martin Bonvoisin, Michele Maignien, *La presse feminine*, Paris, 1970

Mișcarea feministă din Anglia⁷ a fost inaugurată de Mary Wollstonecraft prin *Vindication of the Right of Women* (1792) care dezvolta același program ce reclama libertatea sexelor în numele libertății umane și a justiției. În realizarea acestui scop erau revendicate reforme practice în materie de educație, drept civil, penal și public. Deși petiția nu și-a atins scopul practic urmărit, femeile fiind în continuare private de drepturi politice, importanța ei constă în faptul că a inițiat mișcarea feministă în Anglia. Mary Wollstonecraft (1759–1797) este prima feministă care s-a adresat unui guvern în scopul creării unui sistem de educație pentru femei. Pledoaria ei se baza pe ideea că educația primită – sau mai degrabă lipsa acesteia – duce la ceea ce contemporanii ei numeau inferioritatea nativă a femeii. Constituirea unui sistem de educație unitar ar valida ipotezele autoarei, infirmând teoriile rousseauiene care, pornind de la diferențele fizice existente între bărbați și femei, ajung la inegalitatea dintre cele două categorii și apoi la inferioritatea ultimei. Contradicția dintre sistemele educaționale propuse (Jean Jacques Rousseau și Mary Wollstonecraft) a fost explicată prin aspectul la care cei doi se raportează: natura și rațiunea. Solicitând implicarea statului în reforma sistemului educațional și impunerea unei legislații care să anuleze subordonarea femeilor, Mary Wollstonecraft a inițiat o nouă eră în discursul feminist. Pornind de la acest document, în Anglia problema emancipării intelectuale, civile și politice a femeii a fost mereu prezentă. Urmare a situației existente, femeile engleze au luptat de-a lungul secolului al XIX-lea pentru redobândirea drepturilor politice, între care dreptul la vot a devenit revendicarea principală. Pe acest teren, feminismul a interferat cu liberalismul. Elementele comune erau ușor de identificat: apelul la raționamentul individului, credința în puterea educației și necesitatea reformării societății pentru înlăturarea barierelor și ierarhiilor. Aici mișcarea a câștigat de partea sa gânditori ai vremii – John Stuart Mill - care a prezentat Parlamentului un amendament solicitând substituirea termenului de bărbat celui de persoană – și chiar oameni politici – prim-ministrul Gladstone. Decenii de-a rândul, mișcarea pentru drepturile femeilor din Anglia a asigurat un model pentru mișcările similare din restul Europei.

În Germania⁸, mișcarea feministă se naște – paradoxal – din inițiativa bărbaților. La sfârșitul secolului al XVIII-lea apare primul manifest al feminismului german, lansat de un student, Hippel (1790). Doi ani mai târziu apare scrierea lui Gottlieb care prefața feminismul german prin revendicarea acelorași drepturi economice, civile și politice pentru femei și bărbați. În fapt, mișcarea feministă germană s-a dezvoltat mai târziu, la mijlocul secolului al XIX-lea când revoluția de la 1848 a impus un spirit nou față de instrucție în general, la care a apelat și ideologia feministă. Primul program propriu-zis al mișcării feministe germane a fost dezvoltat la 1847 în cartea lui Robert Blum *Vorwärts*, care dezbate ideea necesității acordării drepturilor politice pentru femei. Astfel, participarea la viața statului nu este considerată un drept, ci o obligație a femeii. În egală măsură, feminismul german și-a incorporat și problematica educației, pledând pentru necesitatea accentuării spiritului național. Instrucția a fost pusă tot în sprijinul emancipării, întrucât se revendică cerința ca femeile să se cultive pentru ele însele, să devină personalități de sine stătătoare pentru a realiza educația, misiunea lor culturală. În realizarea acestui scop, s-a urmărit o mai

⁷ Kaethe Schirmacher, *Le feminisme aux Etats Unis, en France, dans la Grande Bretagne en Suede et en Russie*, Paris, 1898; Maria Buțureanu, *Femeia. Studiu social*, București, 1921

⁸ M. Bernays, *Die deutsche Frauenbewegung*, Leipzig, 1920

mare participare la învățământul științific în ciclul mediu și superior al școlilor înalte de fete și necesitatea ca pregătirea profesională să fie susținută de stat. Activitatea desfășurată pe acest teren a avut rezultate mai fertile decât pe cel al emancipării politice. Întrucât, în 1893 la Karlsruhe s-a înființat primul gimnaziu pentru fete, iar la început de secol XX la Universitatea din Heidelberg au fost primite primele fete.

Situația politică complexă care a caracterizat Europa centrală și de sud-est a făcut ca problematica feministă să se manifeste mult mai târziu decât în Apus și cu elemente specifice ce au particularizat-o în raport cu manifestările sale din alte spații europene. Existența unei problematice naționale ce se cerea soluționată a imprimat o traiectorie diferită mișcării feministe, care și-a subordonat obiectivele specifice interesului național. Emanciparea femeilor era văzută ca parte a emancipării naționale și condiționată de ea. Așadar, în spațiul supus discuției nu se poate opera disociind cele două aspecte ale emancipării: social și național. Aceasta este și explicația faptului că, în centrul Europei mișcarea feministă debutează mai târziu, abia spre jumătatea secolului al XIX-lea. Excepție face Ungaria⁹, țară în care existența unei problematice feministe a fost potențată de influența revoluției franceze. Începuturile ei se manifestă încă din 1790, de când datează trei documente în care se revendică participarea femeilor la viața publică și la instrucție. În aceste documente sunt sintetizate pentru prima oară principiile de bază ale mișcării feministe maghiare. Din cadrul mișcării se detașează câteva militante între care Mate Janosne dezvoltă o pledoarie în favoarea sexului său, bazată pe ideea dreptului natural, de unde s-a dezvoltat ideea femeii – om care este o individualitate, o personalitate. Spre mijlocul secolului al XIX-lea tipul feminist maghiar se individualizează în raport cu cel francez, sub a cărui influență s-a dezvoltat. Astfel, aspirațiile unei „femme libre” au rămas departe, maximul pe care-l putea revendica mișcarea feministă maghiară a fost exprimat de Takacs Eva, care fără să fi dezvoltat idei noi, le-a aplicat la realitatea concretă a femeii maghiare. În esență, obiectivul central al mișcării a fost obținerea dreptului de participare la viața publică, condiție necesară pentru îndeplinirea misiunii sociale a femeii. De aici decurge și necesitatea unei mai bune educații a femeii, mijloc pentru realizarea emancipării sociale. Problema educației femeii revine spre mijlocul secolului al XIX-lea prin reformismul pe care revoluția de la 1848 l-a declanșat și care a pus problema instrucției în general. De aici ideea că nivelul cultural al națiunii depinde și de gradul de emancipare socială a femeii, că libertatea femeii trebuie pusă în legătură cu libertatea națiunii.

În România¹⁰ mișcarea feministă s-a dezvoltat, datorită condițiilor existente aici, în mod diferit în Vechiul Regat și în Transilvania. Dacă în Transilvania femeile române s-au angajat în spiritul luptei de emancipare națională și prea puțin în obținerea de drepturi specifice, în Regat mișcarea a urmărit în primul rând emanciparea economică și culturală a femeii¹¹. Deși originea mișcării a fost considerată revoluția pașoptistă care proclamase „aceeași învățătură pentru ambele sexe”, societatea românească în ansamblul său nu era pregătită să recepteze o asemenea schimbare. Ilustrative în acest sens sunt atât opacitatea pe care o întâmpină zece ani mai târziu apelul lansat de Sofia Cocea Hrisoscoleu (1839-1861)

⁹Bonnie S. Anderson, Judith P. Zinsser, A History of their own, vol. II, New York, 1989

¹⁰ Alin Ciupală, Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea, București, 2003;

¹¹ Ștefania Mihăilescu, Emanciparea femeii române. Antologie de texte, vol. I, 1815-1918, București, 2001

pentru „înălțarea culturală a femeii române” cât mai ales faptul că prin Constituția din 1866 femeilor le-au fost refuzate drepturile politice.

Atitudinea românilor ardeleni față de problema emancipării femeii s-a reflectat cu deosebire în paginile publicațiilor *Transilvania*, *Familia*, *Telegraful român* și *Tribuna* îndrumată în mare parte de George Bariț și apoi de Iosif Vulcan. Se remarcă preponderența autorilor bărbați, între care se remarcă I.A. Lapedatu, I.C. Drăgescu, Atanasie Marienescu. *Transilvania* a publicat conferințele cu teme feministe rostite încadrul adunărilor generale ale Astei, în timp ce *Familia* întreținea rubrici speciale pe această temă (”Conversare cu cititoarele”, ”Salonul”, ”Mama”), iar celelalte periodice, ca de exemplu *Telegraful român* sau *Foișoara*, acestuia, *Tribuna* și suplimentul ei literar, consacră seriale acestei chestiuni sau difuzează o beletristică adiacentă sau complementară temei.

Într-o primă etapă publicistica este tributară în mare parte idealurilor culturalizante ale Luminilor, astfel că, autorii pledează pentru ridicarea femeii din starea de înapoiere prin instrucție, educație, popularizarea științei și a culturii, conferind difuzării culturii în mediul feminin valoarea de soluție panaceu pentru emancipare. Sesizând acest aspect un articol publicat în *Biserica și școala* mărturisea: ”pentru cultura fetițelor române din Ungaria și Transilvania a început a se manifesta un interes deosebit, încât nu știu să se fi interesat cineva în trecut de acestea atât, pe cât vedem că se interesează bărbații români de influență astăzi”¹². Chiar dacă am generalizat spiritul unei literaturi, acesta este sensul primar și cvasiunic al emancipării în această perioadă, identificat cu ideea de educare a femeii pe toate căile posibile și din toate punctele de vedere. Ideea de educație complexă a femeii constituie prima ipostază a emancipării, spre care converg cele mai multe din manifestările publicisticii, pledând pentru cultivarea femeii în calitate de soție, mamă sau de membru al societății, în vederea ”câștigării unor cunoștințe” pentru ”capacitatea de a le întrebuința bine” sau a-și câștiga „, dibăcia de a se putea mai departe cultiva și singură pe sine pentru propria-i observare și meditare”. În 1854 ”emanciparea femeilor cea singură adevărată și singură înțeleaptă este într-aceea că ele se sârguiesc a-și câștiga în locul unei culturi, care adeseori e numai pe dinafară - o asemenea cultură adevărată, internă; în locul unei deresure goale a memoriei și a minții, o cultură adevărată a sufletului și a inimii; se cuprinde departe într-aceea ca ele să-și însușească o înțelegere sârguințelor omeniei, precum și un interes adânc și din inimă, ce produce apoi această înțelegere, o cunoștință a propășirilor culturii, cu un cuvânt să-și însușească o minte deșteaptă, precum și pentru viață, așa și pentru fantomele ce așa des se schimbă, precum și pentru seriozitatea vieții, așa și pentru părțile veselitoare ale ei”¹³. Este maximul care-l poate produce epoca în materie de feminism la români, puternic marcată de spiritul rațional al iluminismului, de idealurile sale educative în plan moral, social sau politic. Convingerea a fost generală în acel timp și publicistica nu face decât să reflecte o mentalitate dominantă. Pentru I.C. Drăgescu¹⁴ emanciparea înseamnă înainte de toate instrucție și educație. Dezvoltând această chestiune, a educației femeii, se are în vedere un concept foarte larg de educație, gândită pe mai multe planuri (morală, religioasă, estetică-culturală, științifică, fizică etc. realizată prin școală, familie, societate. Descins din conceptul iluminist de educație,

¹²Biserica și școala, 7, 1883

¹³”Chemarea și cultura femeii”, în *Telegraful român*, 2, 1854

¹⁴Eugenia Glodariu, ”Unele considerații privind mișcarea feministă din Transilvania (sfârșitul secolului al XIX-lea)”, în *Acta Musei Napocensis*, 20, 1983

idealul educativ al femeilor rămâne totuși sever limitat la inegalitățile sociale ("nu e înțelept a se înălța peste starea lor") și nivelul intelectual al cititorilor cărora se adresează publicistica. Preeminența educației morale, inclusiv a celei bisericești în ansamblul conceptului (în educația femeii esențiale sunt "religia și moralul") nu-i anulează și valențele practice, izvorâte din spiritul raționalist al Luminilor:("femeia, să fie bună econoamă, să fie bună soție") sau din exigențele vieții sociale ("soață plăcută de conversație", "cultivarea gustului de mici"). Remarcăm în acest sens campania inaugurată în 1856 de "Telegraful român" publicând un serial consacrat emancipării femeii, educației acestora, istoriei femeii și a mișcării de emancipare, "destinației femeilor" (în politică, în arte, literatură și în științe, în casă și în societate). În opinia autorului anonim al serialului, prezența femeii în politică apare nefastă, deși istoria a înregistrat și cazuri de guvernări femeiești fericite. Un câmp de lucru pentru femei, în care se pot valida deplin, este teritoriul educației, "a creșterii dezvoltării trupesti, spirituale și morale a generației viitoare" . Considerându-le cele mai apte pentru "a învăța copiii în școli", autorul remarcă cu insatisfacție prin comparație cu spațiul anglo-american, că "la noi nici măcar instrucția fetițelor nu s-a reușit prin femei". O a doua direcție în care se validează personalitatea și natura feminină este "chemarea pentru casă și economie", deoarece femeia "însuflește prin faptele sale cotidiene și mărunte universul casei" . În finalul articolului, autorul pledează pentru ca femeile să preia o serie de ocupații considerate bărbătești, ca în alte spații europene, constituind unul din puținele exemple în care se dezvoltă tema accesului la muncă egal al femeii cu bărbatul. În artă - se apreciază în articol - talentul feminin este exprimat cel mai bine deoarece "arta aducătoare la împlinire ori cea imitatoare e mai amăsurată naturii femeiești decât libera producere de lucruri mai mari și continue" . Mentalitatea colectivă nu s-a eliberat de prejudecăți, ea continuă să vadă femeia într-o poziție de inferioritate în plan intelectual sau fizic (femeile nu s-au distins în științele exacte deoarece le lipsește "cugetarea logică"), subliniind deosebiri de temperament, de ordin fizic, de viață spirituală față de bărbați. Conceptul de educație se lărgeste, fără a renunța la cele fundamentale, în primul rând cele de ordin moral și intelectual, primele care dau valoare frumuseții feminine (frumusețea dinăuntru, bunătatea inimii", cultura spiritului") prin care își îndeplinește adevărata sa chemare" .

"Educațiunea la femei" trebuie realizată în primul rând prin școală, prin școli speciale destinate fetițelor. Este semnificativ de altfel faptul că primul obiectiv formulat și realizat de mișcarea feministă în această perioadă a fost tocmai organizarea școlilor de fete, domeniu în care s-au realizat progrese remarcabile până la sfârșitul secolului, ca urmare a eforturilor reuniunilor de femei . Semnificativ este în acest sens semnalul de alarmă tras de *Telegraful român*: "Când vom înțelege și noi, românii, că având mame culte, întreit mai iute vom ajunge la cultură și încă la o cultură temeinică? Când vom prețui Reuniunea femeilor române și școala acesteia"¹⁵ .

Cele mai multe intervenții în publicistică pe teme feministe pornesc de la realitățile universale, oferite ca model și exemplu societății românești, pentru a încheia cu problemele ce le ridică chestiunea feministă în spațiul românesc. Alături de exemplele europene sau universale, publicistica românească apelează deseori la personaje exemplare ale femeii în antichitate sau de-a lungul istoriei, oferindu-le ca model generației contemporane.

¹⁵Telegraful român, 13, 1865

Procedură tipic iluministă, imitarea sau reîntoarcerea la modelele clasice antice, la exemplaritatea vârstei de aur, la origini pentru descoperirea esenței, indică o logică ancorată în continuare în tiparele sensibilității clasice, iluministe, întrepătrunsă firesc de viziunea romantică asupra personajului istoric. Atanasie M. Marienescu face un istoric al feminismului în care vede o "revoluție reformatoare și pașnică, ce a cuprins mai multe state, la noi ajungând mai târziu", și al cărui principal conținut constă în asigurarea dreptului la muncă, la cultură și a drepturilor politice egale cu bărbații. Emanciparea femeii este, în opinia sa, o problemă socială și orice popor care începe a progresa "trebuie să propășească cu toți factorii săi și femeia este în popor un factor principal". Tributar aceluiași spirit al Luminilor, subliniază rolul școlii în emanciparea femeii, pledând pentru înființarea de școli pentru fete "unde să învețe mai mult decât a scrie și a citi". Ioan Lapedatu în "Femeia în secolul XIX" sintetizează din publicistica franceză ideile emancipării femeii, concepută, în opinia lui, în plan cultural, social și politic. În corespundențele sale din Italia, I.C. Drăgescu în forma citirii români despre mișcarea feministă din Italia și Franța, declarând că va fi "pururea pentru emanciparea femeii". Deși continuă mai vechile componente ale conceptului iluminist, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea publicistica acordă un spațiu însemnat noilor achiziții romantice, în primul rând ideii naționale, ce interferează și condiționează concepția despre educația femeii, conferindu-i un plus de dinamism, o mai mare accesibilitate, un spirit ofensiv chiar. Această direcție, încă tradițională în spirit, datorează foarte mult publicistelor femei, care au propus, în comparație cu autorii bărbați, o mai largă viziune asupra feminismului, lipsită de prejudecăți și clișee. Chiar dacă aceste idei nu s-au impus, ele constituie un moment în evoluția ideologiei feministe asupra căruia trebuie stăruit. Cel mai reprezentativ autor al acestei perioade a fost, indiscutabil, Elena Densușianu¹⁶, care pornește de la premisa că viața social-politică ardeleană este dominată de două idei: ideea de naționalitate și de emancipare a femeii, legate între ele printr-o relație de intercondiționare. Prin emanciparea femeii înțelege îmbunătățirea vieții spirituale, materiale și publice a femeii, indiscutabil mai mult decât la generația precedentă. Emanciparea femeii apare condiționată de ridicarea nivelului ei cultural, ceea ce reclama intensificarea eforturilor pentru culturalizare, creșterea gradului de instrucție, lărgirea cadrului și conținutului educației femeii de la cercul îngust în care a fost concepută până acum. În replică la enunțurile autorilor femei, articolele redactate de bărbați continuă să limiteze cadrele conceptului. Sub titlul "Misiunea femeii în societatea omenească" un redactor al *Telegrafului român* considera că "femeile care cer emancipare, în înțelesul de a fi egale cu bărbații în afaceri publice nu știu care e misiunea unei femei". Autorul se dovedește a fi un contemplator al femeii de la sat "harnică,...la tot necazul lângă bărbatul său...poartă economia casei și crește copiii în frică de Dumnezeu". Emanciparea este dorită doar de femeile de la oraș care ar trebui "să fie lucrătoare ca femeia de la sate și timpul să-l folosească pentru înfrumusețarea spiritului și înnobilarea inimii"¹⁷.

Polemica purtată prin coloanele gazetelor continuă. Deși "la întâmpinarea unui nou curent care are drept scop cultivarea și nobilarea sexului femeii române nu putem decât a felicita pe cei ce se interesează de acest scop" totuși "românii trebuie să ia în vedere destinațiunea femeii române, cercul în care se înțelege ea, puterile materiale și ocupațiunile ei,

¹⁶Familia, 5, 1869,

¹⁷Telegraful român, 17, 1869

ca femeie". Semnatarul articolului pledează pentru instruirea fetelor doar atât cât "să fie econoame, consoarte bune, mame și crescătoare bune. Iată chemarea femeii române cultivată". În acest sens, deși acceptă educația femeii, ea nu trebuie să se realizeze în internat, pentru că „orice învățătură s-ar da fetei, ea să nu se înstrăineze mai mult 2-3 ani de familie, căci se dezvăță de modul vieții casnice cu care trebuie a se cuprinde viața lor". Deși de acord că "emanciparea femeilor este una din cele mai impresionante chestiuni ce a preocupat vreodată mintea " spiritului omenesc", Ion Dima Petrașcu restrânge considerabil conceptul propus de Elena Densușianu, considerând că "adevărata emancipațiune nu constă nici în paritatea femeilor față cu bărbații lor, nici a ignora individualitatea feminină...numai prin a se întoarce femeia la marginile potrivite naturii femeiești, numai prin aplecarea către căsnicie, către împlinirea datorițelor sale de femeie, mamă și soție bună. Astfel vine a se înțelege adevărata emancipațiune". Prin instrucția și educația femeilor se va realiza, în opinia autorului, prosperarea învățământului național, convins fiind că, în ultimă instanță, emanciparea constă în a da "femeii adevărata cultură ce reclamă natura individualității femeiești". Chiar și George Bariț, cu merite indiscutabile în popularizarea chestiunii feministe la români, este reticent la ideea emancipării femeii "cu care de la revoluțiunea cea mare încoace fac propagandă unii oameni corupți, iarăși tot spre degradarea sexului frumos", refuzând să o recomande românilor, deoarece, scria el "între libertate și libertinaj diferența este atât de mare...".

Încorsetată în simboluri și într-un sistem de principii juridice și morale care îi limitau sever accesul spre spațiul public, femeia trebuia educată, în mentalitatea românilor ardeleni, însă doar pentru a se valida în cercul restrâns al familiei, pentru a deveni "cârmuitoare harnică a casei", mamă și soție, refuzându-i-se emanciparea reală. Este o imagine a femeii creată într-o matrită masculină ce stabilește clar modelul de urmat și care este difuzat prin articole scrise de bărbați, dar care se adresează în egală măsură unui public masculin (pentru a-l sensibiliza) și feminin (pentru a-l atrage de partea mișcării). Treptat, femeile însele vor deveni autoarele propriului lor mesaj, adresat elitei în general, celei politice în special, căreia i se solicita implicarea într-o mișcare menită să transforme în cele din urmă întreaga societate .

Secolul al XIX-lea, căruia frecvent i s-a spus al națiunilor, poate fi considerat, în egală măsură și secolul emancipării feministe. Este secolul care, chiar dacă nu a consemnat acordarea drepturilor politice pentru femei, a adus primele femei în universități, a editat primele jurnale feministe și a realizat o breșă în mentalul colectiv, punând sub semnul întrebării statutul femeii și rolul ei în societate.

THE AMERICAN MULTICULTURAL MODEL IN THE MENTALITY OF THE ROMANIAN POST-1989 YOUTH

Sultana AVRAM Associate Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu

Abstract: The mirage of the American society, where liberty is absolute, and there is no bias, the youngsters are noncompliant and have no barriers, etc. was widely spread through movies, media and recently through internet, Romanian teenagers having the impression that their imagined American "democracy" is a role model. The American parlance, attitude, holidays, movies and music were counterfeit without knowing the American reality. This paper presents the parallel displacement and how the manner of American cultural patterns work, compared to the way in which the Romanian teenagers adopted and adapted these patterns.

Keywords: teenagers, attitude, adopted, American, pattern

Anul 1990 a deschis larg poarta României spre valorile occidentale, dar în același timp a permis pătrunderea agresivă a unor modele culturale și comportamentale, care au avut efecte negative de durată. O primă agresiune s-a manifestat împotriva limbii române, în care au pătruns termeni din limba engleză, în mai toate sectoarele de activitate. S-a înmulțit numărul firmelor, magazinelor și restaurantelor cu denumiri englezești, de la *Big Mamma, Pub, Fast Food* la *Corporate Dynamics, Best, Good Time, Standard Consulting*, chiar și atunci când patronii sunt români. Un exemplu elocvent este cel al bodegii din gara din Vințul de Jos care se numește *Sunshine*. Pe lângă termenii de specialitate, necesari în procesul de modernizare a României, ca *marketing* sau *management*, au pătruns masiv termeni englezești și în alte domenii, deși aveau corespondentul în limba română. Tinerii au fost primii care au adoptat, sau adaptat, noul limbaj. Cuvinte precum *cool, ouch, oops* sunt folosite frecvent, chiar și de cei care nu cunosc limba engleză, înlocuind definitiv cuvinte precum *au* sau *vai*. Până și înjurăturile sunt mai frecvente în limba engleză, în special în rândul adolescenților. Răspândirea rapidă a internetului, mai ales în rândul tinerilor, a făcut ca aceștia să folosească pe rețelele de socializare, sau de conversație, precum Messenger, abrevieri luate din limba engleză. Astfel *brb (be right back)* în loc de *vin imediat*, *lol (laughing out loud)* în loc de *râsete*, sunt folosite de orice adolescent român. Prescurtarea cuvintelor, larg utilizată în scrierea mesajelor text pe telefonul mobil, provine din stilul de ortografiere folosit în graffiti lansat în anii 70. "Cel mai curios aspect al artei graffiti constă în decorarea și distorsionarea literelor și a cuvintelor, până când par abstracte unui ochi neantrenat."¹ Ele sunt însoțite de etichete (tag-uri) pentru a delimita teritoriul unei echipe de graffiti. Moda graffiti-urilor se leagă de apariția culturii hip-hop și își are originea în New York, dar s-a răspândit repede și în spațiul românesc, deși mesajele diferă, la fel ca și calitatea execuției. "Graffiti-ul modern nu și-a pierdut sensul politic original, artiști celebri, cum este cel cu pseudonimul Banksy, creând imagini puternice împotriva ordinii sociale, la preț tot mai mare pe piața operelor de artă."² Cu totul altfel stau lucrurile în România, unde mesajele sunt rareori politice și sunt executate de tineri adolescenți, care nu au tehnica sau îndemânarea necesară pentru a fi

¹ Lunde Paul, coord., Secretele codurilor, Enciclopedia RAO, București, 2009, p.145

² ibidem

considerate lucrări de artă. Pereți proaspăt zugrăviți de pe străzi de la periferia orașelor, dar și din centru, se umplu peste noapte cu tot felul de desene și mesaje în limba engleză. Considerată de unii antropologi drept ”artă urbană”, fenomenul a luat amploare, oficialitățile orașelor încercând însă să-l stopeze, sau măcar să-l limiteze la anumite zone.

Limba engleză este preferată de majoritatea tinerilor, limba franceză sau germană trecând pe locul doi. După 1989 o serie de ”misionari” au împărțit gratuit trecătorilor biblia în limba engleză și s-au oferit să le predea în mod gratuit limba engleză, prin intermediul religiei. În 1990 am întâlnit grupuri de oameni în locuri publice, cărora li se ”recita” *Tatăl nostru* în limba engleză, având un translator aproape, iar oamenii repetau în cor, primind apoi gratuit biblia.

Muzica de pe continentul american și-a făcut loc în toate discotecile și cluburile, chiar și în cele din mediul rural. În consecință, adolescenții din liceele ”de fițe” au luat cu asalt cluburile de noapte, cheltuind sume de loc neglijabile pentru a fi în pas cu ”trendul”. Îmbrăcămintea ultra elegantă, uneori șocantă, este nelipsită la balurile ”bobocilor”, care consumă alcool, unii și droguri, care își fac un titlu de glorie din bețiile în care li s-a ”rupt filmul”. Modelul este luat din filme cu adolescenți turbulenți, cu probleme emoționale, neștiind faptul că tinerii adolescenți și studenți americani muncesc pentru a se întreține la școli și facultăți, iar accesul lor sub vârsta de 21 de ani în asemenea cluburi este strict interzis, ca și consumul de alcool. Excepțiile au fost luate de tinerii români drept mod de viață al tineretului american în ansamblu. Aceeași percepție a fost și în legătură cu viața sexuală. Dacă înainte de 1989 tinerii începeau viața sexuală în general după vârsta de 18 ani, astăzi începerea vieții sexuale din adolescență nu mai miră pe nimeni, chiar dacă e făcută doar de dragul de a fi în rând cu lumea și nu mânați de sentimente puternice și statornice. Fardarea excesivă, indecența, manifestările erotice în public, abordarea băieților de către fete, limbajul vulgar, inclusiv al fetelor, sunt manifestări copiate din filme sau de pe internet. Lipsa unei educații sexuale adecvate, a discuțiilor cu părinții pe această temă, i-au făcut pe tineri să-și astâmpere curiozitatea cu informații de pe internet și să confunde sexul cu dragostea. Schimbarea des a partenerilor, inclusiv de același sex, este considerată drept o formă de emancipare.

Valorile tradiționale sunt considerate demodate, obiceiurile uitate sau modificate, astfel încât tradițiile din patrimoniul cultural au devenit un domeniu strict al specialiștilor etnologi, care consemnează moștenirile culturale ca fiind pe cale de dispariție și analizează factorii de schimbare. Noi sărbători și-au făcut loc în schimbul celor vechi, ”demodate”. Halloween, Valentine’s Day, chiar și Saint Patrick’s Day sunt promovate prin mass-media, făcând azi parte din sărbătorile cu o ”tradiție” de câțiva ani, nelipsind din mediul urban și chiar rural. Tinerii români nu-și dau seama că aceste sărbători importate de pe continentul nord-american sunt de fapt sărbători INVENTATE, pentru a le da americanilor stabiliți acolo din toate colțurile lumii sentimentul de **unitate națională**, pentru că altfel fiecare își ținea doar vechile sărbători din țara de proveniență. Aceste sărbători inventate au un puternic aspect comercial, menit să atragă producătorii și în același timp un aer de spectacol cu toate ingredientele necesare atragerii de participanți. Amestecul de elemente preluate de la diferite culturi, de obicei exotice, șocante sau spectaculoase au darul de a convinge să se alăture cât mai mulți tineri. Halloween-ul, cu ”colindatul” copiilor, cu măștile în general

însăpăimântătoare, cu credința în morții vii, cu atârănarea usturoiului la geam să nu vină Dracula, cu atmosfera de veselie, este totuși o ”formă fără fond”, mult inferioară simbolismului sărbătorii de Sfântul Andrei din spațiul românesc. În cazul sărbătorii de ”Sf.” Andrei cel păgân, numit în cultura tradițională populară Undrea sau Indrea, petrecerea și păzitul usturoiului pentru alungarea spiritelor malefice și a farmecelor, coacerea turtei lui Andreiu pentru aflarea ursitei, confecționarea sorcovei, erau marcate de elemente magice și de simboluri străvechi. Câți mai știu azi că în trecut, la crăpatul zilei de Sf. Andrei, tinerii mergeau în livadă pentru a rupe crenguțe de măr și păr, pe care le puneau în apă și le ”meneau”, le vrăjeau prin puterea acestei nopți, să înflorească până în ziua de Sf. Vasile. Cu aceste crenguțe înflorite prin magia nopții de Sf. Andrei, care constituiau de fapt adevărata ”sorcovă”, împreună cu alte plante apotropaice, tinerii mergeau în ziua de Anul Nou să ureze celor vârstnici să înflorească precum ”merii și perii în mijlocul verii”.³ Ei înfăptuiau astfel un gest magic. Ce diferență față de sărbătoarea de Halloween, lipsită de conținut. În mod similar, Ziua îndrăgostiților și sărbătoarea mărtișorului (NU Dragobetele) pun față în față elementele unei culturi noi, în formare și cele ale unei culturi milenare, cu un simbolism cel puțin egal ca valoare și vechime cu cel din mitologia greacă.

Tatuajele și piercingul au fost adoptate ca o formă de manifestare a tineretului nonconformist care astfel ”intră în rând cu lumea”, iar motivele diferă de la cele estetice, de a avea un ”look” unic, de a deveni popular, de a se integra într-un anumit grup, sau ca metodă de revoltă împotriva părinților. Modelele promovate în mass-media duc tatuajele și piercingul la extrem.

Cauzele și consecințele adoptării modelelor culturale

Mondializarea culturii, chiar dacă nu este totală, i-a făcut pe antropologi să studieze fenomenul în funcție de domenii, atrăgând atenția asupra clivajelor, a practicilor culturale și a modului de receptare a culturii. Astfel, Edgar Morin în cartea sa ”*L’Esprit du temps*”, apărută în 1962, și-a propus să dezvăluie mutațiile culturale generate de societatea de consum. El identifica două tipuri de culturi: ”cultura cultivaților” și ”cultura de masă”⁴. Spre deosebire de ”cultura cultivaților”, care este cea a elitei, ”cultura de masă poate fi descrisă pornind de la o serie de contradicții: ea privilegiază cantitatea față de calitate, producția față de creație, materialismul față de spiritualitate, marfa față de estetică, trivialitatea față de eleganță. Această cultură de masă, vehiculată mai ales prin mass-media, este o cultură fără rădăcini, fără rituri, fără folclor, deoarece sărbătoarea tinde să dispară pentru a lăsa loc spectacolului. Ea difuzează, de altfel, noi mituri, prin reviste care se alimentează din viața privată a starurilor de cinema, a capetelor încoronate, a marilor sportivi ș.a., pe care Edgar Morin îi numește ”noii olimpicieni” și cu care se identifică cititorii, proiectându-și asupra lor dorințele și frustrările”⁵. Potrivit sociologului francez, cultura de masă cuprinde universul consumului, cel al căminului familial și al divertismentului.

Un studiu comparativ între România și Statele Unite ale Americii privind aspirațiile de viață în relație cu starea de bine psihologic, a scos în evidență nemulțumirea generalizată a

³ Marian, Simion Florea, Sărbătorile la români, ed. Fundației Culturale Române, București, 1994, p.118

⁴ Apud Rieffel, Remy, Sociologia mass-media, ed. Polirom, Iași, 2008, p. 103.

⁵ Ibidem, p.104

românilor față de condițiile prezente. Studiul efectuat pe eșantioane de studenți din cadrul a două universități din România și Statele Unite ale Americii i-au condus pe autori la câteva concluzii referitoare la conformism și anume la faptul că *”trebuie să fim conștienți de ceea ce sugera M. Rokeach: uneori oamenii atribuie o importanță mai mare unor valori pe baza cărora nu trăiesc în prezent, dar către care aspiră în viitor. În mod asemănător, indivizii ar putea respinge anumite valori care îi caracterizează în prezent și de care ar dori să se lipsească. Autorii explică acest rezultat prin reacția determinată, în rândul tinerei generații a statului posttotalitar, de paternalismul extrem care a început cu Ceaușescu și s-a extins la nivelul societății și familiei. Astfel, noua generație trăiește o formă de revoltă împotriva unor direcții prestabilite de <foștii> încă atotputernici în rețelele sociale, acești tineri încercând astfel să-și stabilească singuri idealurile de viață și să nu mai accepte supunerea”*.⁶ Să fie oare acesta motivul preluărilor culturale din societatea de consum americană? Dorința de apartenență la tipare universal acceptate? Un anumit soi de complex de inferioritate îi împinge pe tineri la copierea unor modele în trend? Dezorientarea? Efectul filmelor și al campaniilor publicitare? Dialogul cu ”celălalt” constituit în model? Gavreliuc motivează prin *”perpetuarea sentimentului de frustrare definitoriu pentru locuitorii spațiului central și sud-est european (un exemplu apropiat de noi este trăirea < poverii de a fi român>), a sentimentului de inferioritate specific oricărui stigmat, sentimente corelate cu o atitudine submisivă și fatalistă”*.⁷ Se pot aplica aceste concluzii la motivația preluării modelului cultural american de către tinerii români?

Unul din factorii care au contribuit la orientarea tinerilor spre modele occidentale, este educația, sau mai precis, lipsa ei. Părinții au acceptat, uneori cu ușurință, orientarea copiilor lor spre un stil de viață ”modern”, oferindu-le bani pentru tatuaje, piercing-uri, farduri, haine de ”fițe”, pentru cluburi, tinerii profitând de lipsa de autoritate sau de îngăduința părinților care i-au scăpat de sub control. Dorința tinerilor de integrare într-un anumit grup, de apartenență, de acceptare a lor de către colegii dominanți, transformați în lideri nonformali, a făcut ca unii dintre ei să consimtă anumite comportamente impuse tacit, chiar dacă în sinea lor dezaprobau acest lucru.

Școala, pe de altă parte, și-a pierdut din rolul de formator, autoritatea profesorilor și respectul față de aceștia a scăzut simțitor, sporind neîncrederea și dezorientarea tinerilor într-o lume bombardată cu informații diverse.

Mass-media a avut și are un rol covârșitor în influențarea tinerilor, aceștia trebuind să decidă și să separe singuri ”grâul de neghină”.

Desigur, fenomenul nu poate fi generalizat, o bună parte dintre tineri având alte modele și opțiuni, alegerea depinzând de educația, anturajul și personalitatea fiecăruia.

Bibliografie

Gavreliuc Alin, *Psihologie interculturală*, ed. Polirom, Iași, 2011

Lunde Paul, coord., *Secretele codurilor*, Enciclopedia RAO, București, 2009

Marian, Simion Florea, *Sărbătorile la români*, ed. Fundației Culturale Române, București, 1994

Rieffel, Remy, *Sociologia mass-media*, ed. Polirom, Iași, 2008

⁶ Gavreliuc Alin, *Psihologie interculturală*, ed. Polirom, Iași, 2011, p.251-252

⁷ Ibidem, p. 271

NOTES ON A LITERARY GENRE – THE MEMOIRS. CASE STUDY: THE ITALIAN FEMALE JEWS DEPORTED IN THE NAZI CAMPS

Roxana UTALE Associate Professor, PhD, University of Bucharest

Abstract: At the beginning of the 1990s, Italian historiographers realized that, while a number of testimonies belonging to men survivors of Nazi concentration camps had been collected throughout the years, there was still a surprising lack in what concerns women's accounts of lived traumatic experiences. A few such texts had been published in the years immediately following their return to Italy; however, their authors and other fellow women prisoners had later sunk into a willing silence.

Thus, various research institutes as well as some cultural centers of the Jewish communities in Italy have formed and prepared teams that would talk with the women survivors. Their testimonies were recorded on magnetic tape and then used in different manners: from direct transcription (on the pattern question-answer), to the processing of their declarations by various persons from the literary world (journalists, historians, writers etc.), to pure fiction. Furthermore, stimulated by the fact that their stories had finally found an audience, some women survivors started to write manupropriavolumes of memoirs, or gained the courage to publish the volumes written decades earlier, which they had nevertheless decided to leave forgotten in a drawer.

We aim to discuss the validity of such labels as literature or history that could be applied to the corpus of texts offered by such testimonies. What features could tip the balance in one direction or the other? What is the relevance of the school training of the interviewed survivors? What is the veridicity degree of the testimonies and where can one trace the influences of a literarizing intention? Can we talk about a literary genre in itself? About a subspecies?

Keywords: memoirs, gender studies, literary genres, jews, concentration camps.

Memorialiștii apar, de obicei, după marile catastrofe ale istoriei.
Eugen Simion

Deși constituie cea mai veche minoritate de pe teritoriul peninsulei italice, cea mai veche comunitate iudaică din Occident, deși primiseră încă din 212, prin edictul lui Caracalla, statutul de *cives romani*, evreii italieni ¹ aveau să urmeze istoria contemporană a coreligionarilor lor din uriașa majoritate a țărilor europene. Însă cu deosebiri importante, atât pozitive cât și negative.

Din 1922 Italia este condusă de Partidul Național Fascist și de liderul acestuia, Benito Mussolini. Deși pe evidente poziții ideologice înrudite, Italia nu se aliază de la început Germaniei naziste, ci abia în 1938. Din acest moment, Italiei i se cere tot mai apăsat să aplice aceleași reglementări pe care, conform *Legilor de la Nürnberg* (1935) le aplica Germania acasă, dar și în teritoriile ocupate. Probabil că tocmai în virtutea îndelungatei conviețuiri, a respectului pe care și-l câștigaseră comunitățile evreiești în Italia, mai ales după realizarea unității naționale (1861), de când evreii italieni, perfect integrați, participaseră la construirea noului Stat, dăduseră mari nume ale politicii, ale științei, ale culturii, participaseră umăr la

¹ Niciodată numărul membrilor comunităților evreiești din Italia nu a depășit 65000 de persoane.

umăr cu italienii la Primul Război Mondial², fasciștii nu dovedeau prea mult zel în limitarea drepturilor iudeilor. Din 1938 însă acestora le sunt interzise accesul la slujbele statului, accesul în școlile publice, practicarea unui număr impresionant de profesii, accesul în spitalele de stat, le este limitat dreptul la proprietate etc. Fără însă ca vreo comunitate evreiască să fie desființată, fără ca vreun Templu să fie închis, fără ca vreun evreu să fie ucis sau deportat sau fără ca măcar să i se impună purtarea rușinoasei Stele a lui David cusută pe haine, la vedere.

În 25 iulie 1943, Mussolini este arestat, regele Vittorio Emanuele al III-lea de Savoia îl numește prim-ministru pe generalul Pietro Badoglio. În mod ciudat, până în 3 septembrie 1943, când acesta semnează Armistițiul cu Aliții, legile rasiale impuse în 1938 nu au fost abolite³. Aliții înaintează din sudul peninsulei către centru, fasciștii, cu ajutor german, reușesc să-l elibereze pe Mussolini și să constituie, pe malurile lacului Garda, Republica Soacială Italiană (23 septembrie 1943 - 29 aprilie 1945), cunoscută și ca Republica de la Salò. Din acest moment, în întreaga parte de centru-nord a Italiei, controlată de fasciști și naziști, se aplică întocmai prevederile legilor rasiale: evreii – nativi sau emigrați în Italia pentru a se pune la adăpost de persecuțiile în curs în țările de origine – sunt arestați, deposedați de averi, închiși – într-un prim moment – în lagărele aflate pe teritoriul italian⁴, mai apoi deportați către cele din Germania sau Polonia. Comparativ cu ceea ce s-a întâmplat în alte țări ale Europei cu populația evreiască, cifrele referitoare la Italia pot părea ne semnificative: doar 40⁵ de transporturi, 8566 persoane⁶, dintre care 4217 femei⁷. Uriașa majoritate a evreilor italieni este dusă la Auschwitz (91%), unde erau deja pregătite structurile necesare adoptării *Soluției finale*. Femeile sunt deținute la Auschwitz-Birkenau și, într-un număr foarte redus, în lagărul feminin de la Ravensbrück.

Italianii, când au ajuns în lagăre (primii în septembrie 1943) nu au fost primiți deloc bine: cei deja internați de ani de zile știau că Italia era aliat al Germaniei, mai mult, francezii știau că Italia i-a trădat. În plus, nu vorbeau nici una dintre limbile “oficiale” ale lagărelor, germana și polona, sau măcar yiddish; cei mai mulți dintre ei – perfect integrați în societatea italiană - nu cunoșteau nici măcar rudimente de ebraică, reminiscențe din anii de școală. Cum lagărele erau deja suprapopulate, italienii au fost dispersați în diferite barăci, astfel încât, din cca. 1000 de persoane, într-o baracă nu erau mai mult de cinci conaționali. Așa că nu s-au putut integra repede în viața de lagăr, nu s-au putut apăra între ei, dimpotrivă au căzut imediat victime celorlalți deținuți. Paradoxal, această stare de lucruri a avut un efect mai curând pozitiv: italienii nu au avut cum să acceadă la pozițiile de conducere ale lagărului, deci nu au

² Ba unii dintre ei erau chiar și membri ai Partidului național fascist, în care erau înscrși, în 1938, cca. 6800 de evrei!

³ În memoriile sale, generalul Badoglio susține că nu a abolit imediat legile rasiale pentru “a nu intra în conflict violent cu germanii” (în Pietro Badoglio, *L'Italia nella seconda guerra mondiale*, Mondadori, Milano, 1946, p. 92).

⁴ Prea puțini mai știu astăzi că pe teritoriul italian a existat un lagăr de exterminare, la Orezăria San Saba (Trieste).

⁵ Cele exclusive sau preponderant cu evrei se estimează că au fost patruzeci (cf. Liliana Picciotto Fargion, *Il libro della memoria, Gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945)*, Mursia, Milano, 1991; Giuseppe Maida, *Storia della deportazione dall'Italia 1943-1945. Militari, ebrei e politici nei lager del Terzo Reich*, Bollati Boringhieri, Torino, 2002; Italo Tibaldi, *Compagni di viaggio. Dall'Italia al lagăr nazisti. I “trasporti” dei deportati. 1943-1945*, FrancoAngeli, Milano, 1994).

⁶ Din cei circa 40000 rămași în Italia, dintre care 6500 străini (cf. Liliana Picciotto Fargion, op.cit., p.793). Au supraviețuit 1009.

⁷ Din totalul de 6800 de italiene deportate.

avut cum să facă abuzuri asupra celorlalți internați, reușind astfel să-și păstreze o urmă de umanitate, care îi va ajuta mai târziu să-și povestească memoriile fără remușcări majore.

De la începutul anului 1945 se întetesc zvonurile despre apropierea rușilor și a aliaților. Naziștii încep să deplaseze mase uriașe de persoane dinspre est (lagărele din Polonia) către nord-vest, spre interiorul Germaniei, încercând să fugă din calea înaintării trupelor Armatei Roșii. Începe ceea ce a intrat în istorie drept *Marșul morții*, în care au fost implicați peste 67000 de oameni deja reduși la ultima rezistență: de luni, uneori de ani de zile înfomețați, înfrigurați, prost îmbrăcați, bolnavi, atacați de câinii naziștilor, loviți de aceștia cu paturile puștilor, sunt obligați să meargă fără vreo indicație precisă și tot mai des să fie supuși tirurilor aeriene ale aliaților, care vor de fapt să oprească retragerea germană. Mii dintre ei rămân morți pe marginile drumului, dar unii dintre ei reușesc să asiste la fuga trupelor lui Hitler și la sosirea rușilor sau a aliaților.

Din acest moment, pentru ei începe o formă de dublă călătorie: una fizică, către țările de origine, întârziată luni de zile de starea proastă a infrastructurii distruse de bombardamente, dar și de starea lor de sănătate – mulți dintre ei sunt internați în spitale militare mai bine de patru luni; o alta, interioară – probabil și cea mai dificilă -, de revenire la ei înșiși, la o stare cât mai apropiată de normalitatea care le fusese interzisă în lagăr. La sfârșitul toamnei lui 1945 revin în Italia și ultimii supraviețuitori ai Holocaustului⁸.

În ciuda conștiințelor de viață inumane, a nenumăratelor umilințe gratuite la care erau supuse zilnic, a proximității tangibile a crematoriilor, nici o deportată italiană nu s-a sinucis. Dimpotrivă, la fel ca cel care avea să devină martorul italian prin antonomază al deportării în lagărele naziste, Primo Levi ("să mă întorc; să mănânc; să povestesc"⁹), multe dintre ele făceau eforturi supraomenești să reziste tocmai pentru a povesti oroarea prin care le fusese dat să treacă. Așa se întâmplă că, la imediata lor revenire în patrie, simultan cu probabil cea mai cunoscută lucrare de gen, *Se questo è un uomo* de Primo Levi (1947), apar cinci lucrări fundamentale pentru înțelegerea fenomenului concentraționar scrise de cinci foste deportate, toate evreice: Frida Misul, *Fra gli artigli del mostro nazista: la più romanzesca delle realtà, il più realistico dei romanzi* (1946); Alba Valech, *A 24029* (1946); Luciana Nissim Momigliano, *Ricordi della casa dei morti* (în volumul *Donne contro il mostro*, alături de o scriere a altei deportate, Pelagia Lewinska, 1946); Giuliana Tedeschi, *Questo povero corpo* (1946); Liana Millu, *Il fumo di Birkenau* (1947). Toate autoarele sunt unite, dincolo de apartenența la rasa iudaică și de experiența concentraționară, de experiențele de viață anterioară: au cam aceeași vârstă (erau născute între 1914-1919), deci nu mai erau niște copile, avuseseră timp să se dedice unei meserii, două dintre ele să se și căsătorească. Frida Misul era cântăreață, Alba Valech - o simplă tânără de familie bună, căsătorită de curând cu un arian. Legătura lor cu scrisul era, așadar, limitată la anii de școală, iar lecturile erau mai curând din sfera literaturii intime. De aceea, memorialele lor sunt, în primul caz, o expunere simplă, dar intensă a unor evenimente, trecute însă prin filtrul extrem de amar al trăirilor¹⁰; în

⁸ Cf. Michele Sarfati, *La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 2005.

⁹ Primo Levi, *La tregua*, Einaudi, Torino, 1963.

¹⁰ Însă, din câte cunoaștem noi, este singurul caz de memorial care conține neadevăruri izbitoare, contracarate de celelalte detinute. De exemplu, este un lucru știut că Legile de la Nüremberg interziceau orice contact sexual al unui arian cu o evreică, ceea ce a făcut ca violența sexuală să nu existe în rândurile evreicelor. Dimpotrivă, toate concordă asupra faptului că abia după eliberare au existat violuri sau tentative de viol din partea eliberatorilor

cel de al doilea, de o scriere aflată la confluența cu jurnalul intim (lipsește însă cronologia faptelor, dimpotrivă, domnește o confuzie totală, ca în cazul mării majorități a memoriilor de lagăr): povestirea este ambientată în lagăr și parcurge *topoi*-i întâlniți la toate supraviețuitoarele (călătoria în vagonul de animale, selecția, raderea părului de pe întregul corp, dușul, incizarea numărului etc.), dar atenția autoarei este orientată strict către universul sentimentelor ei, asupra dialogurilor imaginare pe care ea le poartă cu membrii familiei ei, la rândul lor deportați și care, aproape în totalitate, nu se vor întoarce. Dincolo de perioada în care au fost publicate, dincolo de redusa posibilitate de difuzare pe care o puteau asigura micii editori care se încumetaseră să le publice, cele două volume subțirele nu au avut succes. Volumul Albei Valech nu a mai fost niciodată editat, iar cel al Fridei Misul a fost republicat abia în 1980.

Mult mai interesante sunt scrierile celorlalte trei supraviețuitoare, pentru că ele aveau deja, la plecarea din Italia, o formație intelectuală solidă, practica scrisului profesional și lecturi deosebit de solide.

Luciana Nissim Momigliano (1919-1998) era o tânără absolventă de medicină, care, în 1943 se alăturase unui grup de partizani, alături de care a fost și arestată și deportată. Abia ajunsă în lagăr, are inspirația să le spună celor care făceau selecția pe Judenrampe singurele cuvinte pe care le cunoștea în germană: “Ich bin Ärztin”, *sunt medic* și care aveau, foarte probabil, să îi salveze viața: este la fel de prost hrănită și îmbrăcată ca toate celelalte deținute, dar este trimisă să practice medicina la *Reviere*, infirmeria de lagăr. Nu are medicamente, nu are instrumentar medical, dar le poate uneori ajuta pe celelalte femei, lăsându-le măcar să doarmă într-un loc mai cald și salvându-le de la selecțiile frecvente care se făceau în rândurile bolnave. Așadar, nu face munci istorvitoare, nu stă în frig, nu este lovită de kapo, nu este supusă temerii continue reprezentată de selectii. În schimb este martora atrocităților medicale care se practicau în lagărele naziste, pentru că l-a cunoscut pe doctorul Mengele: experimentele pe femei, uciderea nou-născuților – fie de nașiști, fie de mame, fie chiar de medici, pentru a salva viața mamelor. Cu toate acestea, a avut mai multe șanse să revină în Italia. Unde avea să devină un renumit medic pediatru și, mai apoi, psihanalist.

Giuliana Tedeschi (1914-2010) avea o licență în glotologie cu Terracini, obținuse, prin concurs, o catedră la un liceu, dar pe care a pierdut-o ca urmare a aplicării legilor rasiale din 1938. Era căsătorită cu un arhitect, avea două fete, dintre care cea mai mică, la momentul arestării părinților și a bunicii paterne, avea doar câteva luni. Gândul la ele o face pe mamă să reziste. Din fericire, bătrâna servitoare a familiei, o ariană, salvează fetițele și le îngrijește până la revenirea ei – singura supraviețuitoare din familie. După eliberare, Giuliana Tedeschi a predat toată viața într-un liceu, a fost autoare de manuale de limbi clasice.

Liana Millu (alias Millul, 1914–2005) se arătase de foarte tânără interesată de jurnalism, chiar înainte de a-și lua diploma de învățătoare. După armistițiu, s-a alăturat unui grup de luptători din Rezistență și a fost arestată pe când era într-o misiune. După eliberare, decepționată că nu reușea să-și găsească loc în presă sau măcar într-o școală, acceptă să fie învățătoare într-un mic sat. Însă și-a continuat toată viața activitatea de scriitoare și publicistă.

ruși și chiar englezi. Așadar, scenele de violență carnală în public descrise de Frida Misul, deși se poate să fi făcut impresie asupra cititorului din 1946, nu sunt susținute de alte martore.

Așadar în cazul lor intenția, pe de o parte, de a depune imediat mărturie, convinse de importanța expunerii publice a adevărului; pe de o alta, de a da o haină literară cât mai decentă scrierilor lor, este evidentă. De aceea, dincolo de pionieratul publicării operelor, în paginile lor regăsim modelele culturale absorbite anterior de autoare, de exemplu evidenta sorginte dostostoievskiană a titlului Lucianeii Nissim. Același autor revine și în structura internă a lucrării *Se questo è un uomo* a lui Levi și, de altfel, este un lucru știut că Dostoievski era unul dintre autorii cei mai gustați de tinerii italieni de stânga.

În Italia, ca oriunde altundeva în Europa, fiecare cetățean își avusese propriul război, dus în lipsuri, temeri, iar, în anii în care aceste supraviețuitoare ale lagărelor vor să-și spună povestea îngrozitoare de lipsa de interes a celorlați, ba, mai mult de manifesta neîncredere în evenimentele descrise. De fapt, nu de puține ori, deportații fuseseră amenințați de supraveghetorii lor naziști că, dacă vor scăpa de acolo și vor vrea să povestească, nu-i va crede nimeni, atât era de mare grozăvia celor petrecute în lagăre¹¹. Deceționate chiar și de atitudinea celor mai apropiați, umilite de acuzațiile de minciună, prinse și nu de puține ori zdrobite de mecanismele sociale nepregătite să asiste la revenirea lor printre cei vii, supraviețuitoarele tac. Cu atât mai mult, fiind femei, pentru ele se instalează și filtre de altă natură, de gen. Sunt acuzate că, dacă atât de multe altele nu s-au întors, iarele au supraviețuit, vor fi făcut, desigur, compromisuri. Sunt femei încâtinere, unele foarte tinere, și trebuie să se gândească la întemeierea unei familii, nasc copii față de care le este rușine să vorbească și să povestească umilințele la care au fost supuse, cu greu vorbesc de evidența cotidiană a trecutului lor numărul tatuat pe mână, încearcă cu greu să ascundă sechelele psihice pe care le poartă cu ele (intoleranța față de mirosul de carne pusă pe grătar, față de câinii-lup, de pâinea aruncată pe jos, crisparea la auzul limbii germane etc.). Și pentru toți ceilalți aceștia sunt ani de refacere, de reconstrucție. Sunt și anii în care atenția publică este concentrată pe Războiul rece, așadar mai curând pe viitor, decât pe trecut. Iar ele decid să tacă; dacă scriu, nu arată nimănui ce, preferând uneori să uite ele însele de paginile umplute cu orori dintr-o altă viață.

La sfârșitul anilor 80 societatea este însă diferită, trecută prin '68, prin feminism, peste ocean sunt tot mai la modă studiile de gen, se vorbește mult despre șocul posttraumatic etc. Dar în Europa încep să se ivească din nou și formațiunile neonaziste și, odată cu ele, un nou val de contestări ai fenomenului concentraționar. Și la nivel personal intervine o schimbare: dacă simt că au pierdut șansa de a vorbi cu propriii copii, supraviețuitoarele decid să caute în nepoți un auditoriu atent¹².

În plus, istoriografia conștientizează că martorii rămași sunt din ce în ce mai puțini, iar, odată cu ei, vor dispărea și o sumă de informații unice, o istorie colectivă formată din sute de istorii individuale, irepetibile. În Italia sunt constituite și instruite mai multe echipe de cercetători care, înarmați cu seturi de întrebări-țintă, contactează supraviețuitoarii și încep să

¹¹ A se v. în Primo Levi, *I sommersi e i salvati* (Giulio Einaudi editore, Torino, 1986) relatarea unei discuții purtate de Simon Wiesenthal cu un german.

¹² "Ideea de a-mi scrie memoriile s-a născut din dorința de a spune nepoților mei și, mai ales, copiilor mei povestea mea. Copiii mei știau că eram una dintre supraviețuitoarele Shoah-ului, pentru că vedeau numărul tatuat pe brațul meu stâng, dar nu mi-au cerut niciodată detalii, iar eu nu am povestit vreodată [...] M-ar mai fi respectat dacă ar fi știut că mama lor, aproape nouă luni, fusese o persoană mudară, împuțită, flămândă, plină de râie și păduchi și care părea un cadavru?"; Hanna Kugler Weiss, *Racconta! Fiume-Birkenau-Israele*, Giuntina, Firenze, 2006, p. 11.

alcătuiască adevărate arhive orale, nu cu mult timp înainte considerate de istorici ca fiind surse îndoielnice.

Unele dintre supraviețuitoare, percepând schimbarea de public, se decid chiar să rupă tăcerea și să-și scrie memoriile: Elisa Springer, *Il silenzio dei vivi*; Hanna Kugler Weiss, *Racconta! Fiume-Birkenau-Israele*, Fausta Finzi, *A riveder le stelle. La lunga marcia di un gruppo di donne dal lager di Ravensbrück a Lubeca*), mai mult, călcând peste durerea personală devin ghizi ai grupurilor școlare în lagăre. Altele recapătă curaj să-și republice lucrările din trecut sau să scrie altele, care pornesc de la aceeași experiență.

Fără să se îngrijească prea mult de o posibilă distincție de natură literară, istoriografia italiană vorbește, referindu-se la aceste lucrări, de *memorialistica deportării*, în măsura în care ele alcătuiesc un *corpus* de texte a căror caracteristică comună este unitatea de scop - să povestească istoria lagărelor și a deportării prin intermediul istoriilor individuale ale femeilor evreice, aceasta constituind o diferență față de alte scrieri din același gen. Apoi, sunt – cu excepția eseului biografic – scrieri autoreferențiale și - în toate de data aceasta - obiectul discuției nu îl constituie individul, ci istoria¹³. La o analiză mai amănunțită, ne vom putea da seama însă că putem distinge o pluralitate a genurilor afine autobiografiei: cartea vorbită, jurnal intim, jurnal, eseul biografic, romanul autobiografic¹⁴, fără însă să respecte întru totul caracteristicile genurilor și fără să se facă vreodată măcar autobiografie în adevăratul sens al cuvântului. Și al genului¹⁵.

Autobiografia, dincolo de caracteristicile evidente de identitate între autor- narator-personaj, presupune, pe de o parte, **excepționalitatea vieții celui care se decide să povestească evenimentele pe care le-a trăit**; pe de o alta, ca “accentul să cadă pe viața individuală, în special pe istoria personalității sale”¹⁶. Așadar, aici s-ar putea încadra volumul Albei Valech, care scrie concentrată pe trăirile sale. Însă nu îndeplinește prima condiție: autoarea nu avusese înainte de deportare o viață spectaculoasă, iar după publicarea acestui volum nu a mai știut nimeni nimic despre ea.

Prin urmare, ar fi mai potrivită eticheta de *memorii*, atribuibilă cărții sale, dar și altora din cele luate aici în discuție? Dar, în măsura în care ne aflăm mai curând în fața unei descrieri, povestea individuală se deapănă pe fundalul, mult mai semnificativ, al istoriei colective, autorul–narator–personaj cedează de multe ori prim-planul pentru a alcătui – pe măsura priceperii sale – portrete ale altor personaje; adoptă, din momentul începerii poveștii de lagăr prima persoană plural, abandonând-o pe prima singular, folosită până atunci. Până aici ar corespunde scrierile Fridei Misul, a Giulianei Tedeschi, a Elisei Springer, a Hannei Kugler Weiss, a Faustei Finzi, a Lucianei Nissim Momigliano. Însă **memoriile sunt**, de obicei, **o operă de senectute**, deci ar trebui să eliminăm lucrările Fridei Misul, pe a Giulianei Tedeschi și pe a Lucianei Nissim Momigliano.

¹³ Pentru partea de teorie literară, a se v. Georges Gusdorf, *Lignes de vie: Les écritures du moi* (vol. 1) și *Auto-Bio-Graphie* (vol. 2), Odile Jacob, Paris, 1991; Philippe Lejeune, *Le pacte autobiographique*, Seuil, Paris, 1975.

¹⁴ A se v. Eugen Simion, *Genurile biograficului*, vol. I, editura Virtual, 2010.

¹⁵ Cu siguranță, această stare de lucruri caracterizează multe, adică nu chiar toate scrierile de acest gen, dar această analiză, neputându-le discuta pe toate, face exemplificări pe corpus-ul declarat.

¹⁶ Philippe Lejeune, *Le pacte autobiographique*, 1975; trad. it. *Il patto autobiografico*, il Mulino, Bologna, 1986, p. 12. Traducerea în română îi aparține autoarei acestui studiu.

Nu ar fi o pierdere prea mare dacă nu ne-am lovi de o altă limitare: “memoriile nu sunt niciodată modeste. Ele propun implicit sau explicit o morală de viață și un model de viață”¹⁷, autorul lor dă de înțeles că evenimentele nu ar fi avut acel curs dacă el nu ar fi participat la ele. Or, în toate memoriile evreicelor italiene, fără false modestii, autoarele sunt departe de a încerca să ofere sau să se ofere ca modele. Nici măcar una dintre ele nu a încercat să se pună într-o lumină favorabilă (așa cum se petrece, de cele mai multe ori, în autobiografii), nu au încercat să cosmetizeze adevărul; dimpotrivă, atunci când s-au simțit vinovate de o culpă cât de mică (un ultim salut refuzat, de frică, unei prietene trimise la camera de gazare, un mic favor făcut vreunei deținute care avea drept să primească pachet de acasă și de la care putea spera să primească o îmbrăcătură în plus) au declara-o ca pe o penitență.

Destinatarul memoriile este întotdeauna postum. Evreicele italiene scriu imediat revenite la viața normală sau, chiar dacă o fac târziu, la bătrânețe, o fac cu intenția expresă ca povestirile lor să fie divulgate cât mai curând, în timpul vieții lor, ca ele să le poată completa și comenta, ca ele să se poată întâlni cu destinatarii lor, mai ales cu cei tineri. Doar Liana Millu a cerut ca *Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager* să fie citit de custodele lui doar după moartea autoarei. Nu conținea nimic compromițător, doar că o expunea sufletește mai mult decât o făcuse ea vreodată în scrierile sale (v. *infra*).

Dar acest lucru se întâmplă pentru că *Tagebuch* este singura scriere din serie care se înscrie cu adevărat în caracteristicile **jurnalului intim**: deși sunt marcate datele, locurile, personajele, nimic din toate acestea nu este mai important decât gândurile, întrebările, tristețile, decepțiile autoarei față de trecutul nu din lagăr, ci de dinainte de lagăr, față de viitorul incert. Autoarea este măcinată și de boala fizică, dar, mai ales, de miile de gânduri pe care nu știm dacă febra ridicată le amplifică sau le amestecă nebunește. Adnotările sunt, nu de puține ori, fără sens, greu de descifrat de către cititor, pentru că răspund, de fapt, unei ordini mentale ce aparține doar autoarei, care, ca oricine ține un jurnal intim, nu vrea ca el să fie citit vreodată de altcineva, deci nu este interesat ca cineva să-l înțeleagă.

Fausta Finzi își împarte scrierea în două părți: viața de dinainte de deportare, perioada de deportare (20 de pagini) și perioada de după eliberare (36 de pagini), pentru care alege forma jurnalului, întins pe patru luni. Primele zile se bucură de mare atenție la detalii, sunt bogate în evenimente (sunt zilele imediat următoare fugii naziștilor), în indicații orare și toponimice. Cele din a doua parte, pe măsură ce trece timpul, iar Fausta Finzi se apropie de momentul întoarcerii acasă devin tot mai descărnate, laconice¹⁸). Doar că primele adnotări sunt făcute la circa o lună după ce s-au petrecut evenimentele consemnate, atunci când autoarea reușește să intre în posesia unui caiet și a unui creion! Așadar, deși ne aflăm în prezența formală a unui jurnal, e vorba de unul ... reconstituit din memorie. Înseamnă că orele și datele indicate (mai ales că toate deținutele, nu doar evreicele italiene declară că nu au știut luni de zile ce zi sau lună ar fi fost, se orientau temporar doar când soseau noi transporturi, ai

¹⁷ Eugen Simion, op.cit, p. 19.

¹⁸ “27 mai, duminică: Nu doar că tot nu dorm, dar numărul ploșnițelor continuă să crească și încă înspăimântător. Viața e aceeași, mai degrabă dezordonată, fără program, ba chiar enervantă, dar, din păcate nu se poate face nimic”; sau: “9-10 iulie: La râu, în timpul zilei, pentru că a ieșit, în sfârșit, soarele”; în Fausta Finzi, *A riveder le stele. La lunga marcia di un gruppo di donne dal lager di Ravensbrück a Lubeca, Gaspari, Udine, 2006*, p. 67 și 73.

căror deportați încă mai aveau noțiunea timpului) sunt nu neapărat false, ci deosebit de aproximative. Prin urmare, ne aflăm în fața a câteva pagini de **roman-jurnal**.

Mărturiile din arhivele orale au fost exploatate diferit, de diferiți profesioniști ai scrisului: jurnaliști, scriitori, istorici etc. Așa au rezultat două tipuri de reelaborări. Avem, pe de o parte

cărțile vorbite, cărțile deinterviuri clasice, să le denumim, adică realizate pe modelul *întrebare-răspuns*. Este cazul volumelor semnate de Roberto Pettinaroli, *Campo di betulle. Shoah: l'ultima testimonianza di Liana Millu*¹⁹; a celui publicat de Federația Ebraică de Tineret din Italia, *Meditate che questo è stato. Testimonianze di reduci dai campi di sterminio*, Giuntina, Firenze, 1996, în care sunt cuprinse mărturiile a șase supraviețuitoare ale deportării evreilor italieni²⁰; a celui publicat de Daniela Padoan, *Come una rana d'inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz*, în care sunt transcrise mărturiile înregistrate video a trei dintre cele mai active martore, care au făcut din depunerea de mărturie o adevărată obligație morală, dar dintre care două, Liliana Segre și Goti Bauer, nu au scris niciodată un volum dememorialistică; a treia este Giuliana Tedeschi.

Apoi, materialul a mai fost prelucrat și în forma **eseului biografic**:

M. Paulesu Quericioli (*L'erba non cresceva ad Auschwitz*) topește în formă de povestire la persoana a treia ceea ce inițial fuseseră interviurile cu patru deportate din Italia (două dintre ele sunt evreice maghiare refugiate în Italia, celelalte două deținute politice, pentru colaborare cu Rezistența), despre care nu aflăm nici măcar numele complet, ca și cum pentru realizatoarea volumului nici nu este important, ci importantă este povestea din spatele personajelor.

Aceeași manieră de tratare a unei consemnări o adoptă și Aldo Pavia și Antonella Tiburzi, *Non perdonerò mai*, dar încearcă să păstreze senzația de autenticitate a povestirii prin impunerea unei false persoane întâi, destul de năucitoare. Având în vedere însă preocupările cel puțin ale unuia dintre cei doi, anume didactica Shoah-ului, putem presupune o intenție de sensibilizare a publicului, cu precădere a celui tânăr și foarte tânăr.

Titti Marrone (*Meglio non sapere*) alege însă o a treia posibilitate: inserarea fragmentelor de interviu corect consemnat, transpus din înregistrări audio și video, în rama unei istorii mai ample, care reconstituie, din povestirile protagonistelor, surorile Liliana și Andra Bucci, doi dintre extrem de pușinii copii care au trăit și care au și supraviețuit vreodată lagărului de la Auschwitz, evenimentele trăite de familia lor în acei ani.

Cele trei situații expuse sub 2.7. cu greu pot fi însă încadrate în genul memorialist, atâta timp cât a fost încălcat "pactul autobiografic" și triada autor-narator-personaj a fost destrămată agresiv.

Însă cea mai dificilă discuție o constituie cea referitoare la **romanul autobiografic**, bogat reprezentat în acest grup de texte.

¹⁹ Un volum deosebit de ciudat, despre care Roberto Pettinaroli nu precizează cum și prin ce metode a fost consemnat interviul cu Liana Millu, fapt absolut inedit în practica istoriografică, dar în care și-a luat libertatea de a alătura o proprie proză de ficțiune, o viziune proprie asupra finalului uneia dintre povestirile Lianeii Millu din Il fumo di Birkenau, ceea ce face să se nască și mai multe întrebări despre veridicitatea consemnării declarațiilor scriitoarei, acum dispărută, deci în imposibilitatea de a se apăra.

²⁰ Volumul este destul de modest din punctul de vedere al metodei adoptate, interviuatorii nu țin prea bine situația în mână, intervievații se abat de la subiect sau nu sunt stimulați să răspundă pe larg etc.

În primul rând, chiar una dintre scrierile de pionierat, *Il fumo di Birkenau*, a Lianeii Millu. Ca toate celelalte scrieri de gen, povestește istoria colectivă a deportării, cu detalii exacte, verificabile istoric și care rezistă confruntării cu memoriile celorlalte supraviețuitoare, doar că, în cele șase povestiri care alcătuiesc volumul, fiecare corespunzând unui portret de femeie aflată într-o situație de eșec, autoarea nu apare niciodată. Autorul poate fi naratorul, dar cu siguranță nu este personajul, iar descrierea cedează abundant locul structurii dialogice.

După cum și al doilea roman (declarat roman, de această dată) al Lianeii Millu, *I ponti di Schwerin*, spune povestea revenirii din lagăr a autoarei, ascunsă însă sub un nume de împrumut, Elmina Misdrachim. Deși povestea spusă este îngrozitoare, Millu nu a ezitat să recunoască identificarea ei cu evenimentele și faptul că însemnările din *Tagebuch* i-au servit de jaloane în redactarea acestei a doua cărți.

În aceeași situație a Lianeii Millu, care, dincolo de interviurile date, nu a ales să vorbească niciodată direct despre perioada petrecută departe de Italia, se află și Edith Bruck (născută în 1932). Mai mult, caracterul inedit este dublat de faptul că ea, maghiară fiind, alege ca unică limbă de comunicare a mărturiilor italiene și ca unic gen romanul (*Chi ti ama così; Andremo in città; Lettera alla madre; Lettera da Francoforte; La donna dal cappotto verde*). Toate aceste volume repropun, în mai mică sau mai mare măsură, propria poveste de adolescență internată la Auschwitz și, mai apoi, de fostă deportată marcată de amintirea dureroasă a pierderii aproape a întregii familii în lagăr și de dificila găsimă a unui drum în viață, în care să nu se simtă oprimată de trecutul ei.

Așadar, cât de laxe pot fi limitele genului memorialistic? În toate aceste cazuri se poate vorbi de unul și același gen, eventual cu subgenuri sau genuri afine? Aplicând teoria mulțimilor acestui *corpus* de texte și văzând că, pe rând, măcar două câte două, se întâlnesc în cel puțin una dintre caracteristicile lor, ar trebui revizuite canoanele literaturii memorialistice? Sau ar trebui să recunoaștem doar o excentricitate a unor scrieri generate de un anumit context istoric, atât de greu el însuși de catalogat și cuprins în ghiduri de interpretare?

Bibliografie

Opere:

- AA.VV. – *Meditate che questo è stato. Testimonianze di reduci dai campi di sterminio*, Giuntina, Firenze, 1996.
- Bruck, Edith - *Andremo in città*, Lerici, Milano, 1962.
- Bruck, Edith - *Chi ti ama così*, Lerici, Milano, 1959.
- Bruck, Edith - *La donna dal cappotto verde*, Garzanti, Milano, 2012.
- Bruck, Edith - *Lettera alla madre*, Garzanti, Milano, 1988.
- Bruck, Edith - *Lettera da Francoforte*, Oscar Mondadori, Milano, 2004.
- Finzi, Fausta - *A riveder le stee. La lunga marcia di un gruppo di donne dal lager di Ravensbrück a Lubeca*, Gaspari, Udine, 2006.
- Kugler Weiss, Hanna - *Racconta! Fiume-Birkenau-Israele*, Giuntina, Firenze, 2006.
- Levi, Primo - *I sommersi e i salvati*, Giulio Einaudi editore, Torino, 1986.
- Levi, Primo - *La tregua*, Einaudi, Torino, 1963.
- Marrone, Titti – *Meglio non sapere*, Laterza, Roma-Bari, 2003.

- Millu, Liana - *Il fumo di Birkenau*, La prora, Milano, 1947.
- Millu, Liana - *I ponti di Schwerin*, Lalli, Poggibonsi, 1978.
- Millu, Liana - *Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lagăr*, Giuntina, Firenze, 2006.
- Misul, Frida - *Fra gli artigli del mostro nazista: la più romanzesca delle realtà, il più realistico dei romanzi*, Stabilimento Poligrafico Belforte, Livorno, 1946.
- Padoan, Daniela - *Come una rana d'inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz*, Bompiani, Milano, 2004.
- Paulesu Quericioli, M. - *L'erba non cresceva ad Auschwitz*, Mursia, Milano, 1994.
- Pavia, Aldo și Tiburzi, Antonella - *Non perdonerò mai*, Nuovadimensione, Portogruaro, 2006.
- Pettinaroli, Roberto - *Campo di betulle. Shoah: l'ultima testimonianza di Liana Millu*, Giuntina, Firenze, 2006.
- Springer, Elisa - *Il silenzio dei vivi*, Marsilio, Venezia, 1997.
- Tedeschi, Giuliana - *C'è un punto della terra ... Una donna nel Lager di Birkenau*, Giuntina, Firenze, 1998.
- Tedeschi, Giuliana - *Questo povero corpo*, Editrice italiana, Milano, 1946.
- Valech, Alba - *A 24029* (Soc. An. Poligrafica, Siena, 1946).
- Nissim Momigliano, Luciana - *Ricordi della casa dei morti, în Donne contro il mostro*, Ramella, Torino, 1946.

Istorie:

- Badoglio, Pietro - *L'Italia nella seconda guerra mondiale*, Mondadori, Milano, 1946.
- Maida, Giuseppe - *Storia della deportazione dall'Italia 1943-1945. Militari, ebrei e politici nei lager del Terzo Reich*, Bollati Boringhieri, Torino, 2002.
- Picciotto Fargion, Liliana - *Il libro della memoria, Gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945)*, Mursia, Milano, 1991.
- Sarfati, Michele - *La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 2005.
- Tibaldi, Italo - *Compagni di viaggio. Dall'Italia al lagăr nazisti. I "trasporti" dei deportati. 1943-1945*, FrancoAngeli, Milano, 1994.

Teorie literarã:

- Gusdorf, Georges - *Lignes de vie: Les écritures du moi* (vol. 1) și *Auto-Bio-Graphie* (vol. 2), Odile Jacob, Paris, 1991.
- Lejeune, Philippe - *Le pacte autobiographique*, Seuil, Paris, 1975; trad. it. *Il patto autobiografico*, il Mulino, Bologna, 1986.
- Simion, Eugen - *Genurile biograficului*, vol. I, editura Virtual, 2010.

GERMAN AND HUNGARIAN PEDAGOGY AS MODELS FOR TRANSYLVANIAN ROMANIAN RELIGIOUS SCHOOLS. THE PERIODICAL VATRA ȘCOLARĂ (1907-1914)

**Valeria SOROȘTINEANU, Associate Professor, PhD, "Lucian Blaga"
University of Sibiu,**

Abstract: Vatra Școlară continued, between 1907 and 1914, the tradition imposed by other periodicals such as Organul pedagogic and later, Foaia Pedagogică – first published under Metropolitan Andrei Șaguna – due to both the need to preserve the Romanian specificity in the denominational schools and the pedagogical professional interest, therefore all the more significant.

In the views of the senior editor of Vatra Școlară – Petru Șpan Ph.D. – the two models to follow were the German and the Hungarian ones, the latter being considered as official. The German model had an even more prominent influence and was dominant in most of the areas of the dualist state but also in the German speaking area, while the Hungarian model was imposed rather due to its official character. The latter was also reluctant to the idea of continuing to support – including through churches – a religious education and therefore it triggered the so-called “anti-clergy” fight.

The study aims at proving, based on evidence and arguments, that Romanian pedagogy in Transylvania did not solely pursue the important purpose of supporting the cause of a national education for Romanians but also that of applying modern pedagogy.

Keywords: School, pedagogy, religious school, national education school legislation.

Although we have become accustomed to treat this matter in close correlation with the purpose of education within Romanian primary school supported by the two national Churches – Orthodox and Greek-Catholic – in the context of restrictive pedagogical laws, this does not also mean that teachers in those schools were not interested in the official pedagogy – Magyar and German, the latter being most often practiced in the dualist state. It is a fact that the first was partially accepted due to the official role it had had, while the latter had already been constantly present in the area we refer to.

We have chosen to relate the subject to the opinions of Petru Șpan Ph.D., professor at the Pedagogical Section of Andrew's Institute and editor of *Vatra Școlară* periodical, which was going to be the continuator of the previous pedagogy related publications: *Amicul Școalei*, edited by Visarion Roman (1860-1865), *Organul Pedagogic* (1862-1863), editors: prof. Ioan Popescu or D.P. Barcianu Ph.D. from *Foaia Pedagogică* (1897-1900).

During his short life (he died at 51), P. Șpan Ph.D. (1860-1911) was, along with Ioan Popescu, Zaharia Boiu and D. P. Barcianu, one of the best known textbook authors and professor at the Andrew's Seminary, teaching: dogma, canon law, pedagogy, psychology, didactics and also Romanian or Hungarian. Among his textbooks were: *The New Primer* (1906), *Stories for the First Grade*, Sibiu, 1901. His work regarding *Treptele formale ale învățământului* (The Steps on Formal Education) (Sibiu, 1902) was one of the most often cited pedagogical papers, preparing Romanian teachers for assimilating the innovative ideas from the German pedagogy, particularly those of Herbart and Ziller.

He rearranged the most notorious ABC, that of Ioan Popescu, *The Primer* and *The Reading Textbook for Second and Third Grade*. His studies of pedagogy, philosophy and

history from Vienna and later Jena, while preparing for teaching, as well as his doctoral thesis, published in 1894 at Sibiu, reveal the same concern with pedagogy. In a short period of time, Petru Șpan Ph.D. managed to contribute to the development of Romanian modern pedagogy in Transylvania. He was not alone in this endeavour, actually the entire The Pedagogical Department of the Institute from Sibiu has lead an exceptional activity, later continued on an archdiocese level by Onisifor Ghibu, as school clerk.

The need for organization of the primary school educational process in the Orthodox environment had been outlined on several occasions by Metropolitan Andrei Șaguna and the succeeding hierarchs, hence the efforts of the teachers from Sibiu to best prepare the new promotion of future teachers resulting into a certain improvement, on a faster or slower pace, depending on the scope and involvement of the human factor.

At Sibiu, *Telegraful Român (Romanian Telegraph)* was able to provide a debate and presentation framework regarding the pressing issues related to Romanian schools, leaving other specialised publications to cover the other “two important compartments”: the Romanian school in relation to the secular society and the debate on the educational process. The desire to debate in a proper and original manner led Visarion Roman, Ioan Popescu Ph.D., D. P. Barcianu Ph.D., Demetriu Comșa, P. Șpan Ph.D. and Ioan Stroia Ph.D. towards establishing other publications of this sort, above mentioned. As a proof of professionalism, the latter already had well established permanent rubrics: “General Pedagogical and Didactical Subjects”, “Lesson Guides”, “School Literature”, “Reports”¹.

Vatra Școlară was no exception – it was initiated by Petru Șpan Ph.D., and was issued between 1907 and 1914. The topics debated there were related to the complexity of the pedagogical act, starting from the teachers’ training to criticising the complicated school legislation in the dualist state. It is difficult to classify and analyse the references to the official pedagogy and German the one as being different, most often their intertwining was obvious. One of the obvious reasons being that each one was dependent of the teacher, the first by trying to make the latter a simple state functionary while the other completely focusing on the educational act.

Similar to the *Foaia Pedagogică* publication (1896-1900), the new *Vatra Școlară* was seen as seen as a continuation, and its importance was given by its promotion through a metropolitan directive. The directive also contained the subscription form; however the new pedagogical publication only appeared in 1907, being edited by Petru Șpan Ph.D., while the editorial committee included: Ioan Lupaș Ph.D., Timotei Popovici, Vasiliu Stan.

School Circular no. 3019, signed by the vicar Ilarion Pușcariu, recommended *Vatra Școlară*, edited in response to the “expressed desire of our teachers”. All teachers and priests were to subscribe, because there was a need for a “teaching guide”. The call did not lack a certain touch of concern, or realism; it had been established that only 12% of the teachers were subscribed to any magazine of the kind, while the rest did not make any effort for their improvement, were only “apparently cultivated” and they even did not pay the registration fee to school libraries.

¹ Soroștineanu, 2007, 5

A first set of articles were on sensitive issue of the vocation for the teaching – in its absence the failure of education was predictable, especially after tacking into consideration of the lack of zeal of those who got to study pedagogy without have vocation².

The attention was mainly directed towards the latest teaching tendency at the time, the pedagogy of Herb and Ziller, praised for its practical character, aiming to be an alternative to the “encyclopaedic reading books”.

Already in the first issue, Petru Șpan Ph.D. criticised the teachers’ immobility, their initial enthusiasm against the lack of subscriptions, necessary for the publication’s survival. The lack of constancy was not beneficial, as it portrayed the teacher as being completely unaware of any collateral issue, necessary for material survival and, thus, inconsistent with his/hers teaching improvement³.

But perhaps the most sensitive request was the one addressed to the Orthodox Church hierarchy to appreciate “the teaching zeal and the activity, undertaken in the most conscious manner”.

Sanctioned by the king, as a 40-year reign gift as king of Hungary, Apponyi's law was still subject for many articles, reports and interventions. Many Hungarian teachers had expressed their opinions regarding these laws, among them was Emil Rombauer, principle of the State Gymnasium in Brasov, supreme school principle, who felt that the enormous efforts had been made in order to teach Romanian students Hungarian, in a detrimental manner for the Hungarian, but “they had still not been able to raise them as Hungarians”. His conclusion was that if they wanted to assimilate non-Magyars, it would have been wise to learn their language and treat them “humanely”.

There was a great fear that the conflicts with priests might have deepened – conflicts which many others did not treat such seriously – especially given the fact that teachers were under the direct official influence of inspectors, starting from 1907, and that art. 22-29 of the second law of Apponyi treated teachers as official public functionaries. By comparison, another article presented the decisions made by the Saxon Evangelical Church regarding the remuneration of teachers, emphasizing the additional financial possibilities Saxons had – the financial resources of 7 counties and the financial resources of the Saxon University, since December 17, 1906 and for primary schools, besides the previous funds, there were other church funds, too.

Andrew’s Seminary was not overlooked by the critical eye, as there was where the future teachers were prepared, and they could have become responsible the poor state of some of the schools. For Ioan Lupas, the Pedagogy Section of the Seminary did not hold the “best students from the mediocre gymnasiums”, on the contrary, it still “represented the heart of the cultural life of our people, and, as shown by Lajos Kossuth, “once the nationality and language are lost, they are lost forever”.

The impressions of the young teachers have been the subject for articles; obviously, their expectations were proven to have been mere illusions; most of them had to go far away from their home villages, where they could have found support. Thus, everything was even

² Foaia Pedagogică, III, 1899: 211.

³ Vatra Școlară, I, 1907:52, I, 1907: 254, I, 1907:19; I, 1907:284, I, 1907:60,105.

more difficult, however, it was still “worth fighting for the children”, it was a sin “to leave in darkness their young, thirsty souls”.

The same question persisted in the minds of Romanian teachers: what was the purpose of education in the view of Apponyi’s law enforcement? Since their opinion did not seem to matter, they brought up those of Pestalozzi, Diesterweg and Herbart, the mentors of the European education during the 19th century; while, for the first, its purpose was “to obtain a perfect harmony of the human nature”, Diesterweg had urged students to “self-activate” and Herbart (who had also the greatest influence in the Romanian schools from Transylvania), added the desire to raise “religious and moral characters”⁴.

During the Archdiocesan Synod from 1909, Metropolitan Mețianu stated without any hesitation that he would fight by all means to support those schools, but that he also appreciated at the same the rural communities which provided material support, because, as Julius Vuia (a well-known writer of Banat), the religious school bears a national and moral mission.

Fear of such an imposed cultural immobility has resulted into debates and guidance for teachers within the pages of in pages of *Vatra Școlară*. Thus, they were encouraged that, besides teaching, to attract students and their parents towards socials, organised as a place where they could manifest their love for the Romanian decorative art. Petru Șpan observed that counselling was requested also because the Congress of the so-called a free teachers from Hungary, held at Pécs, was supported by the state due their ideas regarding the fight “against clericals”, as it could have been also pointed against those who had favoured denominational schools.

Along with the booklet by P. Șpan, that of N. Sulică, entitled *Reforma sistemului actual de învățământ* (The Reform of the Present Educational System), included the most numerous references to the pedagogical theory or the formal or psychological steps. The German pedagogues who had contributed to the work’s elaboration were mentioned – Herbart and those who further developed extended his ideas: Rein (for whom there were 5 formal steps in the student’s evolution instead of 3), Dörpfeld or Königbauer (who spoke of 6 psychological steps).

Ioan Lupaș Ph.D., in his *Tendințe anticulturale (Anti-Cultural Tendencies)*, did not consider it beneficial at all for the political factor meddling in school affairs; however, there were various manners to protest, the most notorious example being that of the Polish from Posen and Osterhessen, who had been prohibited from teaching religion in Polish; at the instigation of the priests, the children did not attend the religion classes at all, but later, because their parents had been drastically fined, they were indulged not to answer any question during the classes if the they were asked in German; the German called this movement “the Polish children crusade”.

Since the Hungarian Pedagogical Society from Budapest had asked the Ministry to choose an official date for the celebration of “universal peace”, the editors from *Vatra Școlară* rhetorically wondered where had they found the resources for such “Pestalozzi sort of reveries” knowing that Hungary had began the “war of extirpation against our schools?”.

⁴Vatra Școlară, I, 1907:300-302.

Teachers could and were encouraged to pursue the intimate connection between the soul of the people and its language. Comenius represented an ancient counsellor, in terms of attempting to teach a child, from the beginning, a language other than his mother tongue – “just like you would first teach him how ride and then how to walk”. However the fact that they were right did not mean that (the teacher staff) did not have to pursue approaching closer the mindset of the people, to build a foundation, and later to reap the fruits⁵.

Invoking school law, royal inspectors began to invite teachers from denominational schools to become members of the teachers committees, and even more, although they had expressed the desire for their presence at the revived teachers’ reunions, organised as conferences, the answer was that those gatherings were did not hold a valid statute and that they would not be dissolved without the ministry’s consent. Such cases have been reported at Sibiu, Avrig and Săliște.

Through school, a nation appeared before others, and the difficulties intertwined with exaggerated attitudes and unlikely conclusions. Thus, to cite from a Hungarian publication, otherwise benevolent towards Romanians, considering them “well mannered, rational, however somewhat quiet”, *Vatra Școlară* explained the importance of “mother tongue in school”.

As was mentioned before, the inspectors, having doubled the number of inspections, also increased their pace result records. *Vatra Școlară* analysed the views of the most zealous of them. As the largest number of closed Romanian denominational schools was registered in Hunedoara county schools – over 135, state inspector Dénes Karolyi represented great interest. Not only did he consider himself extremely competent in his field, but he was also convinced that his method was the only one appropriate for the dualist state to have a patriotic school, “to reach the happy Canaan of the idea of state”. It was exactly the closing of the mentioned schools he believed would save the Romanian population from its terrible condition. The images he provided related to the Romanian village retained apocalyptical remnants of medieval resembles: Romanians are “sodden by superstition, sucked by poverty, poisoned by alcohol, incapable of culture, unable to take care of their own children, they all are alcoholics, even children go drunk to school”. The conclusion was that the help from the state was required so that “during the encounter of two races – Romanians to be deprived of their schools and those of the Hungarian nation, state, to triumph”, especially since the same Romanians were seen as incapable of any material offering for the schools. For this reason, he asked the ministry to establish up to 130 county schools and another 230 municipal public schools.

Statistics demonstrate that two Greek Catholic schools were closed and 134 Orthodox. It is noted that the situation of Romanians was negatively presented in order justify claims – “the idea of the Hungarian State” could only succeed on a “weak field”. Every school inspector should have adopted such an attitude, in order to abolish all denominational schools. If it would have succeeded, the county of Hunedoara, with a mostly Romanian population could have been considered a winner, because of the 104 remaining Romanian schools.

Far from being an isolated case, the pattern was provided by the inspectors’ Congress – the address they sent to the minister “denote an aggressive chauvinism”. Some of their

⁵ *Vatra Școlară*, I, 1907: 252, I, 1907: 38.

wishes were: Hungarian appropriate manuals, cancelling any aid for schools which had less than six classes, the present Hungarian emblems and flags be replaced with others, more durable (a highly important feature for education”), the loss of the right to support a school, if the state aid had not been required until the end of September 1910, if the natural product offering was greater than 60 % and most faithful demanded that the school and all its wealth belong to the state, without taking into account the ecclesiastical authority, preparations schools to belong to the state as well, the teaching language for the 5th and 6th grades be Hungarian, and finally, the seal and emblem of every school be Hungarian. As shown, their zeal could have inspired even the Ministry.

The most interesting from *Vatra Școlară* from 1912, was only indirectly related to school, as it treated a subject long considered a taboo: was “*Deșteaptă-te, Române!*” “a propaganda song”? Sung by Romanians from Sâncel (county of Târnăveni) who had gone to Sânmartin to vote, the police found the “Walachian song” instigation against the state. The first trial, held at Hașfalău led to the acquittal of the inculpates also because there was no ministerial restriction prohibiting this song.

At Târgu-Mureș, during a new trial, the text – analyzed line by line – was considered, within certain limits, to be able to “stir hatred within the Wallachian nationality, but it was not, however, a campaigning song”. During the final act from High Court of Justice, it was decided that it could not be determined whether the words “barbaric tyrants, oppressors” referred to Hungarians. However, such incidents were not rare, just as it happened with the Romanian flag, which had been included in the national costumes; in the future, an internal ministerial circular would be released, prohibiting it until the First World War⁶.

Among those who had inspected Romanian denominational schools was Oskar Jaszi, who frankly stated that “he had not received any answer to any question he asked in Hungarian”, thus it seemed to him that not even the latest laws did not produce the expected effect. Concerning repetition schools, it would have been much more efficient to divide them into: economic schools with a lower degree of independence and economic schools with higher degree of independence. However they became a real burden, especially if the denominational school only had one teacher. Referring to humanitarian initiatives, Vasiliu Stan Ph.D. proposed the creation of a fund for sick teachers, consisting of a share of the sale of each copy from the school library.

While the metropolitan teachers were asking for a congress to be assembled, minister Béla Jankovich visited Sibiu, accompanied by the only Romanian ministry adviser, Peter Ionescu Ph.D., on the 17th and 18th of September 1913. Saxons, eager to impress only with their own “culture” had to wait, as the prime-minister first visited Andrew’s Seminary, the Cathedral, ASTRA Museum, the Girls’ Civil School the School of Domestic Industry of the Romanian women Reunion.

The wages for teachers had already been established when the “Teachers’ Alliance” press publication (formed by the state teachers, those from communal and Roman-Catholic

⁶ *Vatra Școlară*, V 1912: 39-40, also, the most poorly quoted was pp. Trei-Scaune – 4 out of 23, Cluj – 5 out of 18, Dej – 4 out of 16, although, according to the priests’ conferences, their priests were hard-working; issue no. 1, pp. 37-38; no. 1, pp. 34-36 – in this context, we must note that the law from 1870 had used school potics for achieving a strict political goal – in the county of Hunedoara there were denominational schools which were shut a few months after the building had been rented by the school; V,1912:42,56,61,68; V, 1912: 77.

schools) accused the Romanian denominational teachers that they did not want to be part of the same organisational body.

At first, the Greek Catholic Teachers Reunion from Șimleul Silvaniei, which edited *Gazeta învățătorilor*, enthusiastically adopted the urge to fight together; each one had to pursue to win the people's trust in the village where they taught. As the state began to make pressure for joining the teachers' alliance, it was for the teachers to continue their fruitful work at Astra, where they represented the most active segment, for a while.

The Metropolitan Consistory approved the demand of teachers from all across the Metropolitan to assemble a congress. Principle of the Seminary from Arad, Roman Ciorogariu, was assigned as Representative of the Consistory. Delegates from of the teachers' conferences from the Archdiocese of Arad and Caransebeș attended. Along with them other teachers were able to participate, but were only entitled to a consultative vote.

Meanwhile, another consequence of the disapproval of the new wage law, a permanent committee organising congress for teachers from both faiths was created at Cluj. Among other members were: Clemente Grivase (Năsăud), Constantin Limba (Lugoj), Teodor Murășan (Blaj), Ioan P. Lazăr (Șimleu). The programme proposed was vast and included 12 steps; they were going to debate on: the classification of denominational teachers, teaching Romanian and Hungarian, catechesis, cantors, founding a bank for teachers.

According to the new teachers' wage law (which was going to be applied starting with the 1st of January, 1913) gradations were abolished, it was decided to have progressions and wage scales (3 grades with 3 scales). If the state did not provide any aid, the promotion was supported financially by the church, with the ministry's approval. To obtain a graduation or promotion, the wage had to be provided at the required level until September 30, 1913, while and the classification of teachers was done according to their results and conduct. Once again, the assessment was twofold, from both the priest, as school principle, and from the inspector.

Only the minister was able to resolve the conflicts on a long term, however there also were positive aspects, at least in theory: there was financial aid for rent, a sum that could reach 240-600 crowns, and the years of service were to be considered by the time diploma was issued, but no later than October 1, 1893. *Vatra Școlară* proudly presented those who had made significant donations for the building of the seminary: "Albina" bank – 50 000 crowns, "Albina" management – 42 000 crowns, the Consistory – 600 crowns, functionaries from "Albina" – 8000 crowns and the teacher staff – 10 000 crowns.

As Mețianu demonstrated on several occasions, denominational school was "a matter of life", it always needed new financial resources, even if this fact was later took to the extreme, just as was the case with the clergy (the question arose: what is more important, the clergy or the church funds?). For a future cultural donation, the Consistory proposed six contribution classes: the first was made of church officials (20 crowns), followed by priests, middle owners, notaries – 10 crowns, lower qualified priests – teachers all together – 5 crowns, craftsmen – 2 crowns, wealthy peasants – 1 crown, those from the parish council – 30 filler a year. Parish committees were only required to financially situate widows.

While the references to the official pedagogy especially covered the relations teacher – Orthodox Church – the resort ministry in Budapest, German pedagogy had the great advantage of being focused on teaching methods in situ. As a result, we can find in *Vatra Școlară* many references to translations from the works of the much appreciated pedagogues

Herbart and Ziller, as well as guidance towards the ways of applying their methods in the Romanian denominational school.

Along with the booklet by P. Şpan, that of N. Sulică, entitled *Reforma sistemului actual de învăţământ* (The Reform of the Present Educational System), included the most numerous references to the pedagogical theory or the formal or psychological steps. The German pedagogues who had contributed to the work's elaboration were mentioned – Herbart and those who further developed extended his ideas: Rein (for whom there were 5 formal steps in the student's evolution instead of 3), Dörpfeld or Königbauer (who spoke of 6 psychological steps). The classical practical lesson plans were done according to the “formal steps” method (one lesson dealt with: focus, analyses, synthesis and application – the examples), being concluded that the mentioned method was “the only methodical accepted canon”.

Thus, after accusing the exaggerated insistence of state inspectors to situate this type of learning always to the fore, Stan Vasiliu pleaded for the direct method of learning, making no use of translations, as dialogue offered many opportunities for easily learning vocabulary, from the beginning.

Vatra Şcolară continued to publish a series of pedagogical articles, such as those of P. Roşca Ph.D., related to: *Pedagogia încrederii şi a încurajării* (The Pedagogy Of Confidence and Encouragement) (taking after Fr, W, Foerster) *Despre Fichte, Şcoala activă şi lucrul manual* (About Fichte, The Active School and Handcrafts) (in Germany there were already congresses of the German Reunion for handcrafts) or *Măsurarea inteligenţei, Inteligenţa verbală (teoretică) şi cea senzuală (practică)* (Intelligence Measurement, The Verbal (theoretical) and The Sensual (Practical) Intelligence), based on French psychologist and teacher, Alfred Binet. The newest works on pedagogy were also taken from the translations of G. Bogdan-Duică, such as: *Theoretische grundlegung zur Arbeitsschule*, P. Dietering Ph.D., 1913. Such works were important because they drew attention upon the value of knowledge, to the extent of their usability.

Every pedagogical work – or new textbook – was reviewed; *Curs de pedagogie teoretică şi practică* (Theoretical and Practical Teaching Course), I. Gabrielescu, published in Romania, ABC, Petru Şpan Ph.D. (1906), *Elemente de catehetică. Metodica religiunii* (Catechetical Elements. Religion Methodology), P. Barbu Ph.D. (Caransebeş, 1907), *Principiul istoric în pedagogie* (The Historical Canon in Pedagogy), I. Lupas and *Tratarea metodică a învăţământului istoriei naturale* (The Methodical Treatment of Natural History Teaching) by N. Vătăşan.

Manualul de cântări bisericesti (Church Hymns Texbook) by D. Cunţan, including religious songs for ordinations, consecrations of churches and weddings (men's choir) was recommended, primarily because starting from 1890, it had represented the archdiocese typical church songs. The *Romanian Dictionary* was also acknowledged, being initiated by the Romanian Academy, as well as *Pedagogia practică pentru şcolile secundare* (The Practical Pedagogy for Secondary School), by Adolf Mathias Ph.D. (translated by G. Bogdan-Duică, Bucharest, 1907).

In the 8th issue of *Vatra Şcolară* P.Şpan wrote about the educational disparities between rural children and those from the city, and thus about the curriculum peculiarities that had to be adapted accordingly.

Just as it had happened in the Saxon or Hungarian schools, P. Şpan believed that Romanians also had to celebrate their “greats”, and the centenary of the birth of Şaguna was such an occasion. Out of the churchmen also known for pedagogical merits, Zaharia Boiu and D. P. Barcianu were also honoured, the first had been the author of the most famous *ABC* (published in 1862, the first one to use Latin characters) and author of an agreement with the Greek Catholics regarding mixed schools, still existing at the beginning of the 20th century. The second was known, of course, for his works: *Gramatici ale limbii germane* (German Language Grammar), *Vocabulare româno-germane* (Romanian-German Vocabularies), natural science textbooks, and for editing *Foaia Pedagogică* between 1897 and 1900.

Vatra Şcolară did not forget to mention N. Popea, “a warm, Romanian soul” – Ioan Popescu, considered the greatest pedagogue – student of Ziller, founder of the Herbart-Ziller pedagogical school, editor at the *Organul pedagogic* and also author of the general manual of *General Pedagogy* (1868 – first edition, 1873 – second edition), or George C. Bellissimus, who was distinguished in 1863 when Şaguna divided the diocese into 10 school districts and contributed to the foundation of the “Reunion of the Romanian Greek-Oriental teachers from Bârsa”.

Writing textbooks for the study of Hungarian was still a sore spot; taking into consideration the large demand, it was better each class had its manual. Another constantly discussed topic was that of popularizing effective textbook for the study of Hungarian, in 1913 that of Benedek, Koros and Tomcsányi was present (which included the “the intuition table” – teaching basic concepts and action).

Similarly, when the Bishop of Blaj, Victor Mihaly of Apşa issued an important circular regarding adults’ “instruction”, it was immediately reported. *Foaia scolastică* from Blaj also appreciated the study P. Şpan, regarding *Teaching Lessons*. The latter asked teachers to include in the schedule two or three weeks for a study trip, which was going to provide material and favour history or biology knowledge review⁷.

The hardest part was to convince the students’ parents to meet the course start date; in order to avoid a single valid answer of some parish counties, the Consistory finally admitted that in Christian lessons would only be held in the morning, as a didactic experiment, and draw conclusions after one year.

National Church Congress introduced in 1909 a new educational plan, along with a methodical guide for denominational schools. It is commendable that, unlike Bishop of Arad, where it had been translated almost literally from the state plan, this one was “a clever translation”, at least. The original part was related to the teaching religion and Romanian language literature; bibliography was provided by Ioan Popea, *Povestiri morale pentru copii* (Moral Tales for Children) and *Tatăl nostru* (Our Father) by Ioan Nenişescu.

Finally, the curriculum was not going to require the children to “flawlessly pour out the lesson from their mouths”. Schools funds were still necessary, *Vatra Şcolară* proposed that all bank shareholders from Romania contribute to the cultural background with 150 000 crowns a year, however no decision was made for two months from the publication⁸.

⁷Vatra Şcolară, II, 1909:45,59, II, 1909:135, II, 1909:273, II, 1909:247,330,252-253, II, 1909:100, II, 1909:159,163.

⁸ Vatra Şcolară, III, 1910: 60,63,97,95,112,107,133,143,111, 167, 177,185, 188, 328.

More and more articles started to ask the following question: was the “moral upbringing” of the youth an achieved goal? Meșianu had referred to the study of religion in one of his circulars, but an issue from 1912 was entitled: Do we lack youth nowadays?”

Offered as a model, the school organization of the deanery from Săliște was presented in detail in several issues of *Vatra Școlară* from 1913. This was the only deanery to also run home an asylum, a Romanian kindergarten (commonly called froebelian school) with an educator and two nannies – Elisabeta Comșa, namely, Maria Tâmpănariu and Maria Nan, who cared for 55 boys and 87 girls. The school had five male teachers and one female teacher – Cornelia Stoica. The total number of pupils was 394 in 1912/1913, of which 390 were Orthodox. Then there was the repetition, conducting three courses held by three denominational teachers – Ioan Iacob, Pantelimon Bratu and Emil Păcală, and the handcraft, based on the “Romanian style” was taught by Maria Lăpădat. These courses were attended by 51 students (on Wednesday and Friday – 2 hours and on Sunday afternoons – 3 hours).

The school of “industry” teachers had 4 courses and could prepare 156 students, who could choose from 16 trades; two Magyars and one German were among the students during that year, 33 were Greek Catholics and 106 Orthodox; teacher Iuliu Crisan had followed a training course at Pojon in order to teach. Săliște had a total of 753 students and end of year exams were a celebration reason for the whole community.

Schools have been inspected by Deputy Inspector, Simonyi Ph.D., and the industrial school by Tiering Oszkar Ph.D., head of the State Commercial School from Cluj, the results were positive. The latest innovations were: handcrafts for boys; pottering was included here for the 4th grade and wood carving for the 5th grade, while the girls learned weaving; teacher Paraschiva Chipară had 17 pupils and was paid 250 crowns per month by the House of Retention from Săliște.

On December 2, 1912, during the celebration of Șaguna, just like in 1909, 100 crowns were donated for poor pupils, to which were added 345 crowns, obtained from birthdays and funerals. On Christmas, 67 pupils and students received clothes and shoes and 420 crowns were raised for the school libraries and the celebration of the school’s patron saint – “St. Constantine and Elena” was not overlooked. Their principle, Dumitru Lăpădat, also established a trip fund of 162 crowns in 1912; the children visited Ocna and Sibiu. From the hygienic point of view, the children were advised on cholera⁹.

There was a need for “ethnic museums” because, besides being an unexploited cultural factor, they also were “the greatest school of nationalism”. Similarly, the cinema was also considered a means of education.

After 1910, there was debating regarding a system according to which, if there were more than one teacher in a denominational school, each was going to teach a particular class, to avoid the convenience. Although initially it was thought to be better if only one teacher was used from the first grade to the fifth, because he would have got to know the children very well, it was concluded that alternation would be used.

Vatra Școlară launched other two proposals in 1913 – the drafting of a questionnaire on the typology of the end of year exams and the popularizing of the topics debated during the teachers’ conferences, otherwise “they would have been clogged in the Consistory’s archive”.

⁹ *Vatra Școlară*, VI, 1913:41, 67, 82.

The publication of a letter from Hunedoara County, belonging to a teacher, again brought to the fore the fatal consequences of the lack of collaboration between teachers and priests, which then lead to misunderstandings between the residents and the parish. Trying to justify why he chose, ultimately, to be a teacher at a public school, he accused: the indifference of the others, low salary (800 crowns instead of 1000), the priest did offer any help. He expressed his regrets for the situation, as he would have been “to deny the heavy chain that tied his hands and tongue”. Beyond the expected effect of publishing such a letter, the existence of such situations could not be denied¹⁰.

The pressure exerted by the state inspectors was not without some local results; it favoured what *Vatra Școlară* called teachers “with two souls”; in Turda County it was said that 35 teachers joined the reunion schoolteachers from the public schools and subscribed to the publication thereof. Thus, *Vatra Școlară* succeeded, although not without difficulty, in becoming the best publication for young teachers and at the same time, tried to constantly encourage those who were to meet all the requirements of a good and competent Romania denominational teacher.

Bibliography

Soroștineanu, 2007, Valeria Soroștineanu, *Școala confesională românească din Arhiepiscopia Ortodoxă a Transilvaniei (1899-1916)*, “Lucian Blaga” University Press, Sibiu, 2007
Foaia Pedagogică, III, *Foaia Pedagogică*, year III, no. 13 – 14, 1899, p. 211.
Vatra Școlară, I, 1907, *Vatra Școlară*, year I, no.2,1907,*Vatra Școlară*, I, 1907,*Vatra Școlară*, year I, no.8, 1907,*Vatra Școlară*, I,1907,*Vatra Școlară*, year I, no. 10,1907,*Vatra Școlară*, I, 1907,*Vatra Școlară*, year I, no. 9,1907,*Vatra Școlară*,I, 1907, *Vatra Școlară*, I, no. 4, 1907.
Vatra Școlară, I, 1907, *Vatra Școlară*, year I, no.12,1907.
Vatra Școlară,I,1907, *Vatra Școlară*, year I, no.8, 1907, *Vatra Școlară*, I,1907, *Vatra Școlară*, year I, no. 2, 1907.
Vatra Școlară, V, 1912, *Vatra Școlară*,year V, no. 1,1912, *Vatra Școlară*, V,1912, *Vatra Școlară*, year V, no. 2,1912, *Vatra Școlară*, V, 1912, *Vatra Școlară*, year V, no. 3, 1912.
Vatra Școlară,II, 1909, *Vatra Școlară*, year II,no.2, 1909,*Vatra Școlară*,II, 1909, *Vatra Școlară*, year II, no. 6, 1909, *Vatra Școlară*, II, 1909, *Vatra Școlară*, year II, no. 10,1909, *Vatra Școlară*, II, 1909, *Vatra Școlară*, year II, no. 7-8, 1909,*Vatra Școlară*, II, 1909, *Vatra Școlară*, year II, no. 4,1909,*Vatra Școlară*, II, 1909, *Vatra Școlară*, year II, no. 6, 1909.
Vatra Școlară, III, 1910, *Vatra Școlară*, year III,no.2, 1910,*Vatra Școlară*, III, 1910,*Vatra Școlară*, year III, no. 3,1910,*Vatra Școlară*, III, 1910, *Vatra Școlară*, year III, no. 4, 1910, *Vatra Școlară*, III, 1910,*Vatra Școlară*, year III,no. 3,1910, *Vatra Școlară*, III, 1910, *Vatra Școlară*, year III, no. 5,1910,*Vatra Școlară*, III, 1910, *Vatra Școlară*, year III, no. 9,1910.
Vatra Școlară, VI, 1913, *Vatra Școlară*, year VI, no.2, 1913,*Vatra Școlară*, VI, 1913, *Vatra Școlară*, year VI, no. 3, 1913.

¹⁰ *Vatra Școlară*,VI, 1913: 44, VI, 1913:18, VI, 1913:167, VI, 1913:302.

Vatra Școlară, VI, 1913, *Vatra Școlară*, year VI, no. 2, 1913, *Vatra Școlară*, VI, 1913, *Vatra Școlară*, year VI, no. 1, 1913, *Vatra Școlară*, VI, 1913, *Vatra Școlară*, year VI, no. 5, 1913, *Vatra Școlară*, VI, 1913, *Vatra Școlară*, year VI, no. 8, 1913.

ACCEPTANCE AND USE OF ROADSIDE CRUCIFIXES IN OLTENIA AND IN A MULTIETHNIC CONTEXT -TIMOC AND VOJVODINA

Gabriela RUSU-PĂSĂRIN Associate Professor, PhD, University of Craiova

Abstract: "The contemporary revalorizing of roadside crucifixes as the hallmark of cultural identity of Romanians in the region of Oltenia and in a multiethnic context - Timoc and Vojvodina" is a project developed with the financial support of the National Cultural Fund Administration, the University of Craiova being the beneficiary. During July-August 2009 ethnographic six campaigns were conducted: four in Romania (in the counties of Dolj, Gorj, Olt and Mehedinti), one in Bulgaria (Pocraina, Florentin, Rabova) and one in Serbia (Uzdin, Ecica, Vrsac).

The project theme meets the contemporary challenges of preserving the cultural identity of Romanians in communities outside the country, the specific intangible heritage of these communities and the need to strengthen cross-border cultural dialogue, to cultural networks among communities that share the same identity values.

The targeted communities are the main beneficiaries of this research and of the cultural activities, helping to increase awareness towards the local intangible heritage and to encourage its preservation and enhancement in creative and effective ways. They were involved in various activities within the field of the intangible heritage, together with partners from areas sharing a similar cultural background and identity, Romanians from the Bulgarian and Serbian Timoc, and Vojvodina..

The aim of the research was to highlight the symbolic-aesthetic transfer mediated by the roadside crucifixes as ethno-facts invested with powerful ritual and aesthetic significance.

The impact of the project was twofold: on target groups (direct impact) and on radio audiences (Radio Oltenia Craiova) (media impact).

The funerary rite is best kept in the cultural space of the community, illustrating a clear identity brand. The roadside crucifix can thus be seen as an identity bridge of the cross-border cultural dialog between Romania, Serbia and Bulgaria.

Keywords: roadside crucifix, cultural identity, media impact, crucerit (cross crafting), symbolic values

A Contemporary Re-valuation of Roadside Crucifixes as a Hallmark of the Cultural Identity of the Romanians from Oltenia Region as well as in a multiethnic context – Timoc and Voivodina is the theme of a scientific project conducted with the financial support of The Administration of the National Cultural Fund, the beneficiary being the University of Craiova. Six campaigns took place in record time (July – August 2009), a period which was imposed by the organizing institution,: four in Romania (in Dolj, Gorj, Olt and Mehedinti counties), one in Bulgaria (Pocraina, Florentin, Rabova) and one in Serbia (Uzdin, Ecica, Vârșeț). The results of the research embodied the informational reference corpus for the volume published on this subject, a volume accompanied by a DVD and four radio shows broadcast from July to September 2013 on Radio România Oltenia Craiova . Our option was to select three locations from Bulgaria and three from Serbia, illustrative as spreading centres for the identity phenomenon, as well as some areas in Oltenia which have been analysed less nowadays.

The immediate product of the research (a volume and DVD) was only the first valuation of the field information, an overview of the presence of the roadside crucifixes in

the rural community and of decoding the religious, cultural, historical, visual/ aesthetic meanings, at the first stage of reception, in Oltenia, Timoc (Bulgaria) and Voivodina (Serbia). At this first stage the realization of typologies functioned on two different planes: historical (the sequence of the roadside crucifixes image: at the beginning of the 20th century from the Oltenia Museum archives, contemporary images – 2000 photos taken by the team members and image valued aesthetically by the painter Vasile Buz) and geographically (tracing the field researches' routes).

The context of the research

The theme of the project meets the contemporary challenges of maintaining the cultural identity of the Romanians who live abroad, of the non-material heritage which is specific to these communities, as well as of the necessity to strengthen the cross-border cultural dialogue, to create a cultural communicational network for communities which share the same identity values. The project team was multidisciplinary (anthropology, ethnology, museum studies, sociology, aesthetics, plastic arts), bringing together specialists from different areas of research and promoting the phenomena of traditional culture. At the same time, the team carried out research activities, the promotion and re-valuation of the roadside crucifix considered to be a vehicle of the immaterial heritage with profound significance and identity values, but also with a rhetoric potential which involves functional changes nowadays. We also considered it necessary to disseminate the research results to the interested audience, meeting some aesthetic needs and the desire to better understand the immaterial heritage of the community.

The interdisciplinary character of the team project thus fulfilled the requirements of this viable cultural project, carried out in an extended cultural area, but having identity cultural similarities in the profound domain of the funeral ceremonies, of the material aspects that accompany these ceremonies, as well as of anthropological significance. An innovative aspect of the project consists in the fact that cultural activities were based on an ethnological comparative research (Oltenia, Timoc, Voivodina), facilitating the cross-border cultural dialogue.

The above-mentioned communities are the main beneficiaries of the research and of the cultural activities, enhancing the awareness of the local immaterial heritage and encouraging its preservation and a creative and efficient valuation. Partners from areas with the same cultural and identity background, namely Romanians from the Bulgarian and Serbian Timoc and Voivodina were involved in these collaboration activities regarding the immaterial local heritage

1.1. The direct beneficiaries of this project were represented by:

a) the communities where the field research took place, in Dolj county: Salcia, Argetoaia; in Olt county: Pietris, Baldovinsti; in Mehedinti county: Izverna, Ponoarele; in Gorj: Polovragi, Rabova, aiming at the identification of some present aspects of cross-making and of the cultural significance of the roadside crucifixes in these areas;

b) public: participants in cultural events related to the project theme organized locally, regionally, nationally, internationally (the international conference, local debates, plastic art exhibitions and photos as documents);

c) specialized public: scientific community.

The beneficiaries through media channels were:

a) radio audience (the most significant parts for defining the roadside crucifixes as a sign of cultural identity were broadcast to the “Oltenia” Radio, Craiova – in specialized shows);

b) virtual Internet public (the visitors of the site project). Throughout the project, we wanted to recapture the image of a trade which is dying out (namely the trade of making crosses), to present the context and the dynamics of today’s popular trade, to identify the centers where cross-making is still active, the ritualisation of roadside crucifixes, as well as to draw a typology which should also include recent roadside crucifixes (functional and symbolic changes, figure and aesthetic representation etc).

The impact on the project partners was diverse, according to their activity and their specific competences:

1. The Oltenia Museum of Craiova: supporting the research in Oltenia region, comparative studies with other cultural areas (the Bulgarian Timoc, Voivodina);
2. “C.S.Nicolaescu-Plopsor” Institute for Studies in Social Sciences and Humanities, Craiova, branch of the Romanian Academy: carrying out some field research in collaboration with other public institutions with the same fields of interest (museum, university etc) which use different evaluating scales for the traditional cultural phenomenon;
3. The Union of Visual Artists from Romania, Craiova branch: artistic participations in cultural events during the project, collaboration with academic research, as well as with other artists from different cultural spaces (Vidin, Uzdin);
4. The Romanian communities from Bulgaria and Serbia represented in this context by the Union of the Romanian Ethnics “AVE” from Bulgaria and the Literary-Artistic Society “Tibiscus” from Uzdin, Serbia; reintroduction in the cultural network of some passive traditional values; emphasis/reactivation of some elements/components of the local identity that have been socially forgotten;
5. Radio « Oltenia » Craiova :

- media impact: the increase of the radio station audience as a result of the broadcast of the entire public events at Radio « Oltenia » Craiova with two targets:

- the radio reception of the research results (the Radio « Oltenia » Craiova broadcasts in the Bulgarian Timoc);
- the integration of the project results in the usual subjects of the traditional radio shows at Radio « Oltenia » Craiova , “Izvorasul” radio’s journal for folklore and ethnology and “La fantana dorului” radio’s journal for the Romanians everywhere;

- media communication of the traditional values, involving the perspectives of a quality ethnological research, respecting, at the same time, the standards of an efficient radio communication.

The purpose of the research was to highlight both the symbolic-aesthetic transfer mediated by the roadside crucifixes as ethno-facts invested with powerful ritual and aesthetic significance, as well as the ways which can help recapture the ethno-cultural aspects regarding the trade of making crosses.

The previous research regarding the Romanian roadside crucifixes had created a large space for analysis, offering important information about their cultural and historic context, numerous ethnographic details about the roadside crucifixes’ typology.

New aesthetic, ethnologic/ anthropological valuations of the roadside crucifixes are necessary, especially for those from the Oltenia region, but mostly from abroad, where there are Romanian communities. It is essential to know that the funeral ceremonies represent the most stable aspects of the cultural identity which also account for anthropological implications. The project had an essential component, too, namely creating archives for some oral documents that point out the evolution or the transformations of some traditional trades, such as making crosses (mostly) or painting icons on glass or wood. Taking into account the ethnological and anthropological research into the cultural identity aspects of the Romanian roadside crucifixes, we observed the necessity of writing studies regarding the roadside crucifixes as a bond between religious symbolism and contemporary valuations in the South-West of Oltenia and in the Bulgarian and Serbian Timoc, in Voivoidina, studies that would offer a frame of analysis for the cultural, social and historical context of this social practice, as well as of the changes in people's minds. One of the aims of this project which is meant to be continued is the identification of the cultural centers where making crosses is still active in Oltenia, Dolj (Salcia-Argetoaia, Hunia, Maglavit), Olt (Pietris, Baldovinesti), Mehedinti (Ponoarele), Gorj (Polovragi, Ceplea). Other aims are: the identification of the inactive centers, the investigation of the cultural-linguistic terminology related to the custom of cross-making and mostly the research of the rituals related to roadside crucifixes. At the same time the project considers necessary the drawing up of a typology, including also contemporary, recent roadside crucifixes. This typology should analyse both functional and aesthetic changes of these roadside crucifixes. The project meets the need of carrying out contemporary research regarding the figurative representation of roadside crucifixes during the communist and post-communist eras, studying the particularities at local, regional, cross-border levels, the identification of their contemporary functions, of their political and identity aspects nowadays.

The current survey, which makes us of the field data from the research conducted in the three Romanian community locations, investigates the unique aspects of the roadside crucifixes as recent monuments representing an identity core in public rhetoric and aiming at a new type of solidarity around its power, legitimating it. It is an analysis of these ethno-facts' ability to find elements of collective political and mental behaviour, as well as the anthropological aspects of a new funeral ceremony changed into a public manifestation/ ritual. This new ritual has been excessively publicized after the 1989 December Revolution. The analysis of this situation leads to the deciphering of some subtle elements within the identity construction.

The funeral ceremony is best kept in the cultural space of the community, representing an obvious identity label. As a result, roadside crucifixes can be regarded as identity links for the cross-border cultural dialogue among Romania, Serbia and Bulgaria.

The connection between the roadside crucifix and the funeral ritual – tradition and current approach

The roadside crucifix as the hallmark of Romanian cultural identity is just one of the landmarks stressed by history and ethnology, anthropology and visual arts, community and culture, each referring to the vision of world folklore in varying degrees. It is the one that requires a perception of immediacy and a projection filtered by a behavior evaluation grid, "

skills of life and for life. Therefore there is a deep ethical order within it and an aesthetic one in its expressions. " (Papadima, 1941, p. XI)

The presence of both ethical and aesthetic concepts in Ovid Papadima's definition leads to the analysis of one of the existential ceremonies, the funerals, by harmonizing social relations (with the determinant role of identification) and the system of cultural values.

„The solidarity and dedication of folk cultural values can be assessed by the criteria of their own *originality* and *beauty*, but mostly, we believe, in comparison with the ability of diffusion through time and of support, as a miraculous bed germinating of modern culture, considered to be the most important a people can have.” (Dumitrescu-Buşulenga, 1988, p.5).

" Lumea cu dor "(The World of longing) and " Lumea fără dor "(The World without longing) are perceived as symbolic universes, so that space and time are reworded according to the event in the traditional community.

Preserving tradition and filtering it through social circumstances and through the mentality horizon is essentially an upgrading and rewording process, leaving the structure of ideas as a marking for the existential ritual.

A diachronic analysis of this phenomenon will be the substance of future research. At this level of the research, undertaken within a short time (July-September 2009) and over a large area, illustrated by the emblematic cultural centers recognized for their value, we only offer a synchronic analysis: tracking the functions of the funeral ceremony, a snapshot of four ethnographic areas: the Oltenia area beneath the mountain, the Plain of Oltenia, the Bulgarian Timoc (Vidin, Pocraina, Florentin, Rabova) and Vojvodina (Uzdin, Vrsac, Ecica).

Rudolf Otto contends that "magic involves a force of something disturbing and unsettling" (Otto, 1992, p.148) and the cult of the dead is centered on "the art of wincing". The actors of both sides are gifted individuals who "focus on the proper institutions designated to power up these arts."

As homo symbolicus, the peasant in the former patriarchal community, or in today's rural dimension displays a complex form of communication. The elements of the funeral props (in question) are generators of fables, producing works that polarize multiple meanings.

The "immediacy" and the "transcendent" create two directions of communication: from perception to abstract and from abstract to the circumstantial significance ordered by the frame of events.

Imago mortis remains a permanent presence, which is claimed by the amount of attitudes, beliefs, customs and habits. Customizing these elements bestows the aura of attraction on them and determines the search for similarities, stereotypes that lead to the idea of cultural identity.

"The funeral ritual rewords space, time and social order" (Panea, 2003, p. 129). The funeral ritual configures specific roles which "require specific props" (ibid., p.130).

Returning to the limits expressed by Rudolf Otto about the "disturbing forces" of magic and the "art of wincing" generated by the cult of the dead, upon recent fieldwork in conservative island-like areas, (Uzdin, Izverna), we rally to the idea that the actors are endowed and can perform the arts. And the identity pictures are at the core of these arts: the epic poem in Timoc, naive art in Uzdin, the funeral ritual songs in PlaiulCloşani, the art of conquest in Salcia (Dolj), Baldovineşti, Pietris (Olt). In this context, the Roadside Crucifix, as the hallmark of Romanian cultural identity is present and represented in all its community or

funeral forms. It's a response to the exhortation of the Scripture: "In everything you do remember the end of you." And perhaps not incidentally (emotional-affective) does Ivo Georgiev from Vidin confess: "We live more with the dead than with the living. At all our parties we raise our glasses, in our minds, for the departed. And the commemoration of the dead, we trimly do it holily."

A thanatic philosophy is obvious, the identity element being the cross (in life – the roadside crucifix as a charm, in death – the hand cross, the mast, the cross, post-existence - the roadside crucifix as a death passage symbol), an element that generates the commemoration attitude (emotional and behavioral). "Alms for the living" and "alms for the dead" are the landmarks of these ritual passages established between the two worlds: one with compassion and the one without mercy. The Cosmic Tree, the binder, is present in its cross substitute. And the cross, with its symbolic funeral variants (peg, mast, spear, roadside crucifix) is a crucial element in the funeral ritual.

Following recent field research in Oltenia, Bulgarian Timoc and Vojvodina, we have tried to make a presentation of the cross, of its central variant, the crossroad crucifix on three levels: a) the cross in the Community (vital and funeral forms), b) the cross and ritual time; c) the cross- symbolic and explicit message. In all three instances one can sight symbolic objects which form the ritual props. Through them and through the scenes of the funeral ritual the Romanian cultural and identity background in communities beyond the current frontiers of the country are established.

The cross in the community ritual space

Over time, the conceptual boundaries over the cross and the roadside crucifix have failed to clear up the confusion (especially at the level informants, not specialists). The roadside crucifix in the Romanian space can be spotted outside the cemetery (as the vital or funeral), as well as in the cemetery (burial only). The roadside crucifix are sacred religious shrines and boundary profane signs (Vulcanescu, 1972, p. 118). In the Romanian communities of Vojvodina and the Bulgarian Timoc, roadside crucifixes are just boundary profane signs (Pocraina, Rabova-Bulgaria-Serbia Uzdin) or legendary monuments of the historical figures, symbols of the cultural microregion.

At Albotina (Bulgaria) there is a Romanian monastery carved in soft stone, "lime", as the locals say, which had a support column in the main "church" (room). The church was brought down from the mountain 30 years ago and the monastery was deliberately smoked, because the words on the walls were written in Romanian. This was an attempt to hide the truth about the monastery and on this holy place.

On the second day of Easter, at the foot of the hill, in the Albotina clearing, alms dances have been performed since the beginning of the twentieth century. It is a holy Romanian place with healing powers. Here came the sick to be healed. In the 1970s excavations were made and graves of children, men and women were found. Legend had it that if the ill slept at the foot of the monastery on the night of Passover, on the second day of Easter they would be cured. Those who could not heal, remained there to die and were buried at the foot of the church. Here grew dittany, a plant with healing powers. Who found and wore it on Easter would be healed of all illness. It is interesting that we find the same custom of the dittany in Oltenia, mentioned in a watermarked document dating from 1840, a custom

usually practiced on the day of Ispas (document from the personal archive of Professor Ion Patrascu). The sick was laid a ritual meal, as that of the Fates, to soften them up for a second time, in a gesture of regaining health, normality in order to continue the life cycle. The patient was placed on the ground near the ritual table and the duttany flowers. If they resisted the night, the patient was cured, if not he returned home convinced that "it is as was to be" (Rusu-Pasaran, 2004, p. 112).

Near the monastery there is a roadside crucifix, a chapel shaped monument, with oil paintings, iconography of true aesthetic value, of certain special resonance, a hallmark of Romanian identity in a multiethnic area.

In Uzdin, Vojvodina, on the outskirts of a village we spotted a place marked by the same historically hallmarked *modus memoriabilis*. The legend of the place precedes the raising of the roadside crucifix: the dream (if a blind girl washes with water from that spring, she will heal) is associated with the gesture of gratitude and thus the crucifix is raised (the triad cross-spring-tree is thus well represented). They created cultural pieces of microhistory, which marked the cultural microregions.

Willingness to make space sacred has led the peasant to plant more signs. Thus water crosses, crosses upon the bridge, well crosses, memorial crosses, oath crosses and road crucifixes appeared. The crossroad, the marked place (where an incident occurred), the spring and the tree are symbolic spaces, which are purified by the crucifix. They have kept their magical-mythical character and have evolved as aesthetic and artistic representations, sometimes their final trait being the dominant one in receiving the vital or funeral mark.

Community space is reworded by placing new signs of socio-cultural significance. The wide range of forms of commemoration, only the alms for the living ("the alms of will" as it is called in the Oltenia Plain) does not require the placement of a cross. And yet, crucifix wells are raised by the living, but the liturgical diptychs are for the living and the dead, "to have a spring" and the elders say about the dead, "their health be like spring water" they say about the living. The cross in the ritual space is a landmark of a definite function. The purpose of the Cross, an by default that of the roadside crucifix, is a symbolic one: to make shade, to protect from wind and rain. In "The Fir tree Song", a version which was picked up in Ponoarele, Mehedinti from Domnica Patrascu (Ciobanu, 1996, p.132) explained the main meaning of the fir tree as funeral symbol: *Bradule, brăduț gin munce / Cine mi ț-o porâncit / Ge aici ai coborât(...)* / - *Mie mi-o porâncit / Trei dulgherei / Cu trei barduțe la ei / Că mă duc în sat / Să mă facă casă. / Da ei m-o mințit / Și m-a pus să fac / Umbră la cap (s.n.) / Ge bărbat . (Fir tree from the mountain/ Who has ordered you/ To come down here (...)/ I have been ordered/ By three carpenters/ with three hatchets/ To go to the village/ To make a house out of me./ But they lied to me/ And made me / Overshadow/ A man./)*

The same definition of the cross is given by the Pocraina Djangolaska informer, Lozan Ivanova (Bulgaria). On the cross, mast or spear, as funeral props, a piece of white cloth is draped. Domnica Trop of Mehedinti Izverna, calls it "smoasce de la cruce." At Florentin (Bulgaria), Gherghina "of Truica" and Gheorghieva "of Titirelu" (born Răducanu) tell us how to put "peșchir" "on the cross in an act holding off evil spirits, by presenting them this gift which should soften them up. And also as funeral props, we can find "gurelerul" which is placed in the coffin. At Uzdin (Vojvodina, Serbia), Mariana Sirbu described the ritual sequence of separating the colars and placing them in the protected space of the coffin. The

image appears in the Cloșani funeral song, "On the Road": Scoală, cutare, scoală / Și mergând pe cale înainte / Ei ți-o cere ochii tăi / Tu ochii să nu-i dai./ *Mâna să ți-o bagi / Să scoți un gurelaș / Cu un bănuț în el./ Vamă să plăcești* (s.n.)/ Înainte să mergi. (Get up, [name], get up/ And walking ahead/ He will ask you for your eyes/ Do not give him your eyes/ Put your hand in/ Pull out a *gurelas*/ With a coin in it/ to pay the toll/ Before you go on.)

In the area in which a crevice will occur in normality, the passage to another world, the portal between the seen and the unseen (the hole) will be only worked on at daylight, on the very day of the burial. Field data confirms this practice both in Oltenia and in Vojvodina. At Ecica (Vojvodina, Serbia) Mioara Sirbu (65) describes the same sequence performed by generations of Romanians in the villages of Vojvodina and she reasons: "Do not leave the hole empty over night, uncovered, and if the family had a death recently, unbury the pit: you take money to the grave."

Another funeral ritual object is "boata de salcie" (willow stick) (sn). In the "Corpus of ethnographic documents. Holidays and customs. Oltenia" (pp.173-174) it is reported that the pit is measured with a stick, with a pole. "We have obtained the same information through the recent field research at Polovragi (Gorj), from Nicholas Georgescu, cross maker, who wanted to clarify: "The willow stick is broken and put in the coffin, not elsewhere, to take it with him". These are just a few objects of funerary props which accompany the cross, the roadside crucifix.

The cross and the ritual time

There are three symbolic moments when the cross generates temporal meanings:

1. At the same time as the procurement of all necessary ritual objects for funerals. The forms are: the stake, the mast, the pole, the cross;

2. Within a deadline – in Oltenia the forms are: the crossroad crucifix, tomb (after 6 weeks), the well crucifix (after 40 days or on holidays throughout the year);

3. timeless - in Oltenia and in the Bulgarian Timoc and Vojvodina the forms are: the memorial crossroad crucifix for the heroes, turning crosses, border crosses, as magical feints of the sky column.

În Oltenia sunt puse mai multe însemne funerare la un mormânt: țărșul, stâlpul și sulița (la înmormântare), crucea de piatră și troița (la 6 săptămâni sau, din rigori economice, când familia poate să plătească monumentul funerar).

În Bulgaria, la Pocraina, simbolurile funerare de sacralizare a spațiului s-au redus la două: stâlpul (la înmormântare) și crucea (la 6 luni sau un an)(informatoare Lozana Ivanova Djangolaska). Imagine inedită este alăturarea crucii (sau a stâlpului) cu colinda, o nuia de alun cu care se merge la colindat în seara de Crăciun. În ziua de Crăciun colinda se duce la cimitir și se pune pe mormânt sau lângă cruce (imagine din cimitirul localității Ponoarele, județul Mehedinți). Colinda are însemne romboidale în alb/negru prin tehnica afumării, iar semnificația este viață/ moarte, zi/noapte, lumină/întuneric. Colinzile (bătele) se lasă la mormânt până putrezesc.

In Oltenia various funeral signs are placed at a grave: the stake, the mast and the spear (at funerals), the stone cross and the crossroad crucifix (after 6 weeks or, because of economic hardship, whenever the family can pay for the funeral monument).

In Bulgaria, the Pocraina, symbols of the sacred burial space have been reduced to two: the mast (at the funeral) and cross (after 6 months or one year) (Ivanova Lozan Djangolaska - informant). An interesting image is that of the joined the cross (or mast) with *colinda*, a hazel twig they go caroling with on Christmas Eve. On Christmas day *colinda* is brought to the cemetery and put on the grave or by the cross (picture of the Ponoarele village cemetery, Mehedinti County). *Colinda* has rhomboidal signs in black and white made during a smoking process, the significance being life and death, day and night, light and dark. *Colinzile* (the bats) are left to rot at the grave.

The sequence of appearance of funeral signs "at the head of the dead " draws the temporal landmarks of the burial ceremony: the separation from the old condition, reaching the new status and integration into the new state. As sacred space, and marking time pickets, an unburial of the quotidian occurs (Panea, 2003, p.65). Spacing in time from the transition to post-existence requires restoring social order, the rewording of space and time only occurring at the times of commemorating the dead. It's just a "spiritual maintenance", advancing throughgenerating, on the long run, the idea of *mosi* (forefathers). The image of the departed therefore mirrors the image of the mythical ancestor. It is a way of communicating within the family through time and beyond.. Hence similarities in sequence of the ritual funeral of Romanians living in multiethnic communities and multilingual spaces. It means preservation in time of a group identity and a performance of identity elements.

The cross - symbolic message, explicit message

The structure of the ritual discourse focuses on two levels: that of immediacy, of the seen, and that of symbolic representation. Therefore binary categories develop: space-spaciality, time-temporality, liminal - liminality. It is a special game, of understanding the set of rules which the social context ranks and which are disturbed by the interruption of the life cycle. It is an explicit message.

The forms of the explicit message are the liturgical diptychs posted at well (spring) crucifixes, Oltenia space being generous in this regard. In the Bulgarian Timoc, they also display these memorial texts, but not only at "springs" (symbolic space), but also on the pillars "off the road." An interesting, though rather strange situation, is the one when on the pole they post not only commemorative ads but also election posters. Romanians have a saying "*viii cu viii, morții cu morții* (the living belong with the living, the dead with the dead)" which should be taken into account in these cases .

The symbolic message is generated by the material elements which intriduce the core idea of the symbolic message. Valuing cultural symbols depends upon the skills of the receiver and the context of reception. We propose three triads, combinations of elements that function as funeral props in rigid contexts set up in time and space:

1. Roadside crucifix - light - ritual food: the funeral day, commemorating the 40 days, celebrations of the Dead throughout the year (the second day of Easter, alms dancing , the Ascension, etc.)

At Ecica (Vojvodina, Serbia) on the second day of Christmas one gives alms at the tomb. On Maunday Thursdat alms are given at home. One week from Easter the Romanians in Ecica celebrate "the small Passover, Monday of the dead" (Mioara Subru informant, 65 years).

At Pocraina, Florentin, Albotina (Bulgaria) on the second day of Easter, the people perform the alms dance, in which the three funerary props combine. In the space Oltenia the three are always present at the feasts of the dead.

2. Roadside crucifix -flowers- funeral mark (cloth of mourning, white hemp, black thread) – this is a common image in the cemeteries of northern Oltenia (Oltenia under the mountain), and sometimes in the southern region as well. In the Romanian and Bulgarian communities in Vojvodina stone crosses and flowers are clear landmarks. Only in old, abandoned cemeteries, wooden crosses, other than masts, can be found.

3. The spear- funeral ritual song - the marks of mourning: a triad, that is viable only on the funeral day, the spear (like the fir tree) is brought only on that day to be adorned (Mehedinti, Gorj).

The symbolic message of the triad is illustrative in the Romanian funeral traditions. The crossroad crucifix, its versions and alternatives, stand for the symbolic reduction of the cross as funeral mark and charm.

The obvious intention of making space sacred determines the frame of the triads. As the commemoration cannot be held without light, wheat (in the forms of ring bread and coliva) and wine, so does the funeral ritual require the above mentioned triads.

The crossroad crucifix (cross) is the guarantee for the practice of the rites and ceremonies within the community in order to ensure the reception of traditions on behalf of the ancestors. It is a sign of personal identity and a sign of Romanian identity. Vital and funeral, they are symbolic ritual passages, bridges between the world of compassion and a world without mercy.

As time goes by, the sacred significance disappears, leaving room for other meanings in the following situations:

- If signs and ritual practice are preserved, crossroad crucifixes no longer show the personal history, but are treated as property of the community (emotional-affective involvement is lost, the festive remains)
- If not preserved, they will be the forgotten history of the community ("the old cemetery", "the cemetery up the hill");
- If their iconographic value is recognized, they will transcend into a space of aesthetic suggestion.

Conclusion

Reception will determine open-mindedness, a viable new form of the burial mark reworded in a new space. Emotion when faced with the sacred will be replaced with the excitement of art. The mental identification of the creation framework generates a compensatory experience of forgotten history, the desire of finding a sense of identity, of belonging to common time and space - the kin.

Bibliography

Ciobanu, Pavel, 1996, *Plaiul Cloșani*, vol. IV, Mehedinți, Centrul Creației Populare.
Corpus de documente etnografice. Sărbători și obiceiuri. Oltenia (Corpus of ethnographic documents. Holidays and customs. Oltenia), 2001, București, Ed. Enciclopedică.

- Dumitrescu-Buşulenga, Zoe, 1988, „Valori perene ale culturii populare” (*Perennial values of popular culture*) in *Revista de Etnografie și Folclor (Ethnography and Folklore Review)*, (33), nr.1
- Iordache, Gheorghe, 1996, *Ocupații tradiționale pe teritoriul României. Studiu etnografic (Traditional occupations in Romania. Ethnographic Study)*, vol. IV, Craiova, Ed. Scrisul Românesc,
- Laurențiu, Florica, Elena, 2001, *O carte a morților la români (A Romanian book of the dead)* Iași, Ed. Timpul.
- Lifa, Gh., 1995, *Contribuții la monografia folclorului din Uzdin. Obiceiurile familiale la românii din Uzdin (Voivodina-Iugoslavia). Nașterea. Nunta. Moartea (Contributions to the monography of the family folklore in Uzdin Uzdin. Romanian family tradition in Uzdin (Vojvodina, Yugoslavia). Birth. Wedding. Death)*, Ed. Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” (Uzdin-Iugoslavia), Mănăstirea „Izvorul Miron” (Românești-România)
- Otto, Rudolf, 1992, *Sacrul (The sacred)*, Cluj-Napoca, Ed. Dacia.
- Panea, Nicolae, 2001, *Zei de asfalt. Antropologie a urbanului (Asphalt Gods. Anthropology of the urban)*, București, Ed. Cartea Românească,
- Panea, Nicolae, 2003, *Gramatica funerarului (The funeral grammar)*, Craiova, Ed. Scrisul Românesc.
- Papadima, Ovidiu, 1941, *O viziune românească a lumii (A Romanian view of the world)*, (f.e.)
- Rusu-Păsărin, Gabriela, 2004, *Flori de gheață (Ice flowers)*, Cuvânt înainte de acad. Ștefan Ștefănescu, Posfață de prof.univ.dr. Gheorghe Oprea, Craiova, Fundația Scrisul Românesc,
- Vulcănescu, Romulus, 1972, *Coloana cerului (The sky column)*, București, Ed. Academiei Republicii Socialiste România.

CONTEMPORARY MUTATIONS IN THE EVOLUTION OF ROMANIAN POPULATION

Elena TOMA Associate Professor, PhD, “Hyperion” University of Bucharest

Abstract: The issue of population evolution in the current period, of transition, in Romania, presents some features of interest for the scientific research from various scientific fields. Through the evolutions of the last two decades there are distinguished worrying states affecting different areas of social and economic activity in Romania.

The demographic recoil observed during this period, predicts a long-term negative trend, requiring practical actions, starting from the responsibilities of the state and up to the level of individual responsibilities.

The views of various scientists and not just, from the media, have a practical significance within the meaning of drafting the procedures for the recovery of population evolution in accordance with real biological potential that has characterized and characterize the Romanian people.

This work proposes itself a detailed analysis of these circumstances, trying to initiate a debate on the background of contemporary demographic events.

Keywords: demographic potential, population dynamics, demographic crisis, constant discontinuities, administrative-territorial mutations, socio-economic impact

Potențial biologic superior

România, prin dimensiunile ei teritoriale (238.391 km²) și numărul locuitorilor (21354396 locuitori¹) este stat de mărime mijlocie, în rândul țărilor Europei.

Istoria din cele mai vechi timpuri reliefează vocația umană a Carpaților, Dunării și Mării Negre atestând stabilitatea și continuitatea populației autohtone românești.

Populația prin vigurozitatea și manifestările înscrise adânc în istoria românilor de-a lungul tuturor vremurilor, respectiv în istoria și geografia Europei atestă forța unității spațiului României, trăsăturile unui stat angajat pe calea prosperității.

Evoluțiile demografice constant pozitive, timp de două milenii, confirmă un potențial biologic inegalabil concretizat în înregistrările statistice ale vremurilor.² Astfel în anul 1912 populația României totalize un număr de 12.768.000 locuitori.

Ritmuri constant ascendente

Urmărind datele recensămintelor din secolul al XX-lea constatăm o evoluție ascensivă a numărului populației în ansamblu, cât și la nivelul tuturor provinciilor și marilor componente fizice ale teritoriului României.

¹ Anuar Statistic al României, 2012. INS

² După datele calculate, în anul 1859 populația României era de 8600000 locuitori, iar în 1891 de 10.000.000 locuitori.

Reîntregirea României în limitele ei firești, prin desăvârșirea unității de stat, în decembrie 1918, a constituit cadrul politic absolut necesar afirmării tuturor potențelor creatoare ale poporului român, prioritară fiind și cele demografice. În acea perioadă România înscrie ritmuri ridicate în evoluția numerică a populației deținând, în anii 1920-1924 locul trei

Fig. 1. România – structura teritorială în perioada 1918-1940

(Sursa: după Erdeli G., Cucu V., 2007)³

în Europa (după fosta URSS și Bulgaria. În anul 1930 populația României înscria un număr de 14230729 locuitori⁴.

Este o perioadă în care așa cum se dovedea și în celelalte țări ale Europei, se resimțea efectele exploziei demografice, la granița dintre subdezvoltare și dezvoltare, perioadă în care se constată îmbunătățirea nivelului de trai al populației, satisfaceri vizibile în ceea ce privește confortul, sistemul sanitar, aprovizionarea și ca urmare, un ritm susținut al natalității⁵, o reducere simțitoare a mortalității și respectiv un spor natural al populației accentuat.

Ilustrativă pentru această perioadă este structura spațiului României, la nivelul provinciilor istorice (vezi fig.1).

³ Erdeli G., Cucu V., 2007, România. Populație, Așezări umane, Economie, Edit. Transversal, București, p. 128

⁴ Recensământul populației din 28 decembrie 1930

⁵ În perioada 1930-1940 – natalitatea nu a scăzut sub 100.000 locuitori, reprezentând 18-20‰.

Moment dramatic

Anul 1940, an premergător celui de-al doilea război mondial, a constituit un *an* de sacrificiu pentru poporul român, respectiv pentru România.

Fig. 2. România. Pierderile teritoriale în anul 1940

(Sursa: *Atlas, Spațiul istoric și etnic românesc, 1993, vol. III*)

În urma uneltirilor Rusiei și Germaniei, România pierde teritoriul Basarabiei și Bucovinei de Nord, o bună parte din provinciile istorice – Transilvania și Dobrogea (vezi fig.2.). România pierde în anul 1940 o suprafață de 49790 kmp și respectiv 6.759098 locuitori⁶.

În perioada de până și imediat după cel de-al doilea război mondial, România înscrie cel mai înalt ritm de creștere a numărului populației. Din 1948 și până în 1956 populația crește într-un ritm mediu anual de 1,22%, adică un spor natural mediu de cca. 430.000 locuitori.

Urmează o perioadă de evoluție oscilatorie cu tendințe de diminuare accentuată a creșterii numărului populației.

Din anul 1960⁷ și până la recensământul din 1966 sporul natural se reduce continuu, atingând valoarea de 116233 locuitori.

Începe perioada în care se resimt urmările adoptării legislației dure de interzicere a întreprinderii sarcinii.

⁶ După: Atlas: Spațiul politic și Etnic al României, 1942, reeditat 1993, Editura Militară.

⁷ INS, Anuarul Statistic al României 2012, pag. 59.

În anul 1967 sporul natural al populației înscrisa nivelul de 348635 locuitori. În scurt timp, în cursul lunii junie 1959, România înregistrează 20.000.000 locuitori, prin dublarea de ordinul zecilor de milioane, produsă în numai 78 de ani.

Este momentul culminant al evoluției numărului populației în România⁸.

În perioada 1967-1969 România înscris o natalitate de 27,4‰ - 23,3‰, situându-se pe primul loc în Europa. De atunci și până în anul 1989 evoluția natalității populației României se reduce constant, marcând unele oscilații pozitive în perioada 1975-1980.

Această evoluție este evidențiată și în graficul alăturat: (vezi fig.3).

Este de reținut că în întreaga perioadă 1960-1989 indicele mortalității generale s-a înscris în limite raționale (8,7‰ în anul 1960, oscilații între 9,3‰ (1967) și 10,7‰ (în anul 1989)). În anul 1977 populația totală era de 21559910 locuitori, în acea perioadă România ocupa locul nouă în Europa și locul 29 în lume prin numărul populației.

În anul 1989 natalitatea înscrisa în România un număr de 369544 născuți vii (16‰) și 247306 decese (10,7‰).

Fig. 3. Evoluția natalității și mortalității în România (1960-1989)

Declin alarmant

Încă din primii ani ai perioadei de tranziție postcomunistă, România resimte un puternic derapaj demografic la recensământul din 1992, pentru prima oară în istoria României, ritmul natalității cedează în fața indicelui mortalității: natalitatea înregistrează 11,4‰ iar mortalitatea 11,6‰, numărul născuților vii fiind de 260393 iar numărul deceselor de 263955 locuitori.

Apariția unui asemenea fenomen s-ar justifica prin măsurile adoptate în primii ani ai tranziției, de liberalizare a întreruperii de sarcină, de implementare a drepturilor democratice.

Din păcate și în anii următori și până în prezent evoluțiile indicatorilor demografici sunt negative.

⁸ În anul 1967 se înregistrează 527764 născuți vii, în 1968-526091 născuți vii, iar în 1969-465764 născuți vii

Natalitatea oscilează între 11,9‰ în anul 1990 (314746 născuți vii) și 11,4‰ în anul 1992 (260393 născuți vii), scăzând la 9,2‰ în anul 2011 (196242 născuți vii). La aceeași perioadă mortalitatea generală crește de la 10,8‰ la 11,8‰.

Oscilațiile indicatorilor natalității și mortalității populației sunt reflectate și în graficul următor (vezi fig.4.):

Asemenea evoluții marchează un paradox al acestui început de mileniu al III-lea pentru o țară ca România, țară cu un pământ rodnic, cu avuții naturale și umane superioare altor state ale Europei.

Fig. 4. . Evoluția natalității și mortalității în România (1989-2011)

Sunt situații care impun noi strategii politice și social-economice pentru a anihila și a preîntâmpina consecințele deja alarmante care influențează negativ atât evoluțiile demografice cât mai ales starea de sănătate și standardele de viață ale populației României.

Modificări în structura unităților administrativ-teritoriale (1977-2011).

Mutații semnificative s-au produs în perioada de după 1997 și în structura unor unități administrativ - teritoriale.

Comparativ cu anul 1977, în anul 2011 România este organizată în 41 de județe și municipiul București cu statut de județ. În anul 1977 erau 39 de județe și municipiul București. Au fost decretate în acest interval județele: Ilfov și Giurgiu.

Modificări sensibile s-au produs la nivelul orașelor.

În anul 2011 aveau statut urban 320 orașe din care 103 erau municipii.

În anul 1977 erau 236 orașe din care 47 aveau statut de municipii. Deci în această perioadă numărul orașelor s-a amplificat cu 84 orașe noi, iar cel al municipiilor cu 52. După cum este cunoscut în România orașele noi decretate au la bază comunele și respectiv satele componente.

Creșterea numărului orașelor presupune astfel un nivel constant de dezvoltare demografică și economică a satelor în ansamblu.

Din păcate în această perioadă și în speță după 1992 România, înregistrează un derapaj demografic continuu și nu mai puțin un impact negativ al intervențiilor economice specifice perioadei de tranziție. În acest interval dispar de pe harta țării un număr de 1 67 sate⁹, în aceeași perioadă numărul comunelor crește cu 156 noi comune.

Asemenea oscilații valorice de ansamblu indică lipsa unor indicatori sociali-economici care ar trebui să stea la baza noilor decretări în structura unităților administrativ-teritoriale.

Lipsa unor legiferări clare în acest domeniu a favorizat decretări spontane în profil teritorial, susceptibile unor asemenea decretări sunt județe precum: Suceava, Maramureș, Sibiu.

Insuficient argumentată este creșterea numărului comunelor (156 noi comune). Există județe unde numărul comunelor noi se amplifică cu mult peste 4-5 noi comune.

În județul Dâmbovița numărul comunelor crește de la 69 în anul 1977 la 82 în anul 2011, în județul Dolj numărul comunelor crește de la 95 la 104, în județul Olt de la 91 la 104, în Suceava de la 90 la 98, în Vaslui de la 71 la 81, în Vrancea de la 59 la 68 ș.a.

Asemenea mutații se produc în timp ce populația totală a României scade de la 21559910 locuitori în 1977 la 21354396 locuitori în anul 2011¹⁰.

Cerințele unor noi strategii

Impactul evoluțiilor contemporane a populației conduce la situații agravante asupra potențialului uman al României, afectând în mod direct principiile fundamentale ale dezvoltării durabile a țării.

România a moștenit o stare alarmantă privind decesele la o vârstă de 1 an la 1000 de născuți vii¹¹. În anul 1989 se înregistrau 26,9% decedați la o vârstă sub 1 an.

De atunci până în anul 2004 asemenea indicator se reduce destul de lent de la 16,8% în 2004 și foarte lent la 9,4% în anul 2011.

Față de celelalte țări ale Europei, România deține nivelul mortalității infantile încă foarte ridicat. Majoritatea țărilor Europei înscriu, în anul 2011, o valoare de cel mult 6%, în acest sens România ocupând primul loc, urmată de Bulgaria cu 8,5%, Letonia cu 6,6% și Malta cu 6,1%, Albania cu 6%¹².

Evoluțiile demografice din ultimii 10 ani conduc în mod constant la depopularea și chiar dispariția satelor. Puțin peste jumătate din totalul satelor României (12936 au sub 500 locuitori fiecare).¹³

Doar 887 sate au o populație de 2000-4000 locuitori și 51 sate cu o populație de peste 6000 locuitori.

Reducerea permanentă a natalității a determinat mutații sensibile în structura pe grupe de vârstă a populației conducând la diminuarea grupei tinere (sub 15 ani), favorizând

⁹ În anul 1977 România înscria în spațiul ei 13124 sate, iar în anul 2011 un număr de 12957 sate

¹⁰ 1 iulie 2011, după datele din Anuarul statistic al României, 2012, INS

¹¹ Mortalitatea infantilă oferă o imagine convingătoare asupra stărilor sociale din perioada respectivă.

¹² Cele mai mici niveluri înscriu țările Islanda – 0,9%, Suedia – 2,1%, Finlanda și Norvegia cu 2,4%, Estonia – 2,5%, Republica Cehia – 2,7%, Slovenia – 2,9%.

¹³ Deosebit de agravantă este situația celor aprox. 3000 sate situate în spațiul carpatic. Îndeosebi a satelor de la altitudinea de peste 1000 m.

amplificarea grupei vârstnice (peste 65 ani). Se resimte astfel efectul îmbătrânirii demografice, îndeosebi la nivelul satelor.

Exagerarea proceselor de migrație internațională temporală generează stări grave asupra reproducerii demografice și nu mai puțin asupra climatului familial.

Se constată cu ușurință procese de golire și feminizare a satelor datorită dereglărilor în profil teritorial al relațiilor discordante rural-urbane.

Sunt relevate doar câteva din urmările mutațiilor ce au survenit și se mențin în evoluțiile demografice ale României contemporane.

Există căi de remediere?

În mod obiectiv da. Un răspuns afirmativ concret poate fi dat numai în măsura constatării, în preocupările politice și de guvernare, a unor programe reale, vizibile de concepție demografică de scurtă și lungă durată.

Bibliografie

- Cucu V., (2002), *România. Geografie Umană și Economică*, Ediția II, Ed. Transversal
- Cucu S.V., Vlad L. B., Lazăr Irina (2012) - *Geografie și dezvoltare regională*, Ed. Pro Universitaria, București.
- Erdeli G., Cucu V., (2007), *România. Populație, Așezări umane, Economie*, Ed. Transversal, București.
- *** Atlas: Spațiul politic și Etnic al României, 1942, reeditat 1993, Ed. Militară.
- *** (1977, 1992, 2002), Recensământul populației, INS
- *** (2004), Cunoaște România Ed. Economică, București
- *** (2012), Anuar Statistic al României, INS

LE RELAZIONI SINO-EUROPEE NEGLI ANNI DUEMILA: CULTURA, ISTRUZIONE, ECONOMIA

**Annamaria BALDUSSI Professor, PhD, Andrea CHIRIU PhD Candidate,
University of Cagliari**

Abstract: Ties between China and European Union developed and consolidated since '70s, when the two entities enlaced official diplomatic relations. On the eve of 2000s, these ties strengthened and the relationship knew a boost on several fields, above all Culture, Education and Economics.

Therefore, this paper aims to briefly illustrate how the relations developed in the cited sectors and how they can further develop.

Keywords: China, European Union, diplomatic relations, culture, education, economics

Dai tempi dell'impero romano e poi della via della seta, l'Asia, e la Cina in particolare, ha rappresentato un esotico miraggio col tempo divenuto via via più concreto, fino a rappresentare un importante partner economico per un'Europa alla ricerca di merci rare e pregiate e avida di tecnologie da importare. Durante il XX secolo, dopo che il Regno di Mezzo era ormai stato ridotto a uno status semi-coloniale, è però parso che gli europei abbiano dimenticato e accantonato i legami col continente più vicino e più grande del mondo. La riscoperta è lentamente iniziata solamente nella seconda metà del secolo scorso, per via delle mire di grandeur golliste, che intravidero in Pechino la possibilità di sganciarsi ulteriormente dall'ingombrante ombra di Washington¹, grazie al fascino suscitato dal maoismo sui movimenti studenteschi sessantottini e soprattutto grazie all'avvicinamento diplomatico operato da Nixon e Kissinger, che di fatto permise agli alleati europei occidentali di stringere rapporti ufficiali con la Repubblica Popolare Cinese (RPC).

Durante gli anni Novanta, nonostante gli strascichi dei fatti di Tienanmen, l'embargo sull'esportazione di materiale bellico verso la RPC, le questioni del rispetto dei diritti umani e di Taiwan, Europa e Cina hanno intrapreso un percorso di avvicinamento e integrazione che nel decennio successivo avrebbe conosciuto un rinnovato vigore, assumendo negli ultimi anni un rilievo politico sempre maggiore, tanto da essere qualificate dall'Unione come *partnership* strategica². Questo percorso si è sviluppato sostanzialmente in due campi: quello della cultura e dell'educazione e quello economico.

La cooperazione culturale-educativa.

Agli inizi degli anni Novanta, il basso livello di esportazioni e di IDE in Asia, oltre che la scarsa visibilità dell'Europa nell'immaginario asiatico (che la rendeva potenzialmente meno competitiva rispetto agli Stati Uniti), indussero la Commissione europea a predisporre una prima ampia struttura, "*Toward a New Asia Strategy*" (1994), che aveva come obiettivo di rafforzare la presenza dell'Unione in Asia. Fu l'inizio di una serie di Comunicazioni, dossier strategici e discorsi presidenziali, tutti indirizzati a voler esplicitare l'intenzione di sviluppare

¹ Harish Kapur, *Distant Neighbours. China and Europe*, Printer Publishers, London and New York, 1990, pp. 62-70.

² K. Barysch (with Charles Grant and Mark Leonard), *Embracing the dragon. The EU's partnership with China*, Centre for European Reform, p. 6.

una forte relazione tra Europa e Asia, oltre che rafforzare la presenza europea in quel continente. Tra il 1994 e il 2005 buona parte dell'attività europea fu indirizzata alla "costruzione" di un interregionalismo Asia-Europa, che aveva la Cina come principale controparte asiatica e una finalità economica-commerciale come principale obiettivo di lungo termine, da raggiungere seguendo diverse direttive, non solo prettamente economiche, bensì anche sociali, culturali ed educative. Nella costruzione di tale interregionalismo, l'istruzione superiore rappresentava primario strumento strategico. Dal 2000, in particolare, la Commissione europea ha impiegato sempre più energie in questa direzione. Gli sforzi dell'Unione Europea sono sfociati in una serie di programmi e progetti (Asia-Link Programme, Asia Universities Network Programme, Erasmus Mundus) gestiti attraverso le esistenti strutture interregionali dell'ASEAN (Association of South East Asian Nations) e dell'ASEM (Asia Europe Meeting). In questi programmi, tuttavia, il ruolo dell'istruzione non fu messo bene a fuoco, e soltanto dal lancio dell'Agenda di Lisbona nel 2000, l'istruzione superiore è diventata progressivamente più importante nell'arsenale della Commissione europea come un mezzo per far progredire in maniera competitiva l'agenda economica dell'Unione. Sono due, quindi, le dimensioni importanti dell'agenda della Commissione in materia di istruzione superiore – una economica, l'altra culturale/politica; l'una per sostenere più direttamente il commercio come un settore di servizio, l'altra come mezzo per promuovere in Asia l'idea d'Europa come distinta entità e identità³.

In tale contesto, il programma Erasmus Mundus ha conseguito sempre maggiore importanza, incoraggiando gli scambi a livello di studenti e di professori all'interno dell'UE e tra Paesi UE e Paesi terzi, come appunto la Cina. In effetti, il numero di studenti cinesi che scelgono di compiere gli studi universitari in Europa è in aumento, sia per la crescente attrazione esercitata dall'UE⁴ sia per le misure restrittive, dopo l'11 settembre 2001, nella concessione dei visti per gli Stati Uniti. Proprio tra le migliaia di studenti stranieri impossibilitati a immatricolarsi nelle università USA (100.000 in meno nel solo a.a. 2004-2005) incontriamo i cinesi che hanno scelto le università europee come meta alternativa⁵.

Da parte della RPC, per converso, la raffigurazione della *società armoniosa* è stata costantemente alimentata in anni recenti dalle autorità attraverso una costosissima strategia globale di promozione dell'immagine del Paese⁶. Il "Dialogo interculturale UE-Cina" è, per l'appunto, una vetrina privilegiata per vedere all'opera nel vecchio continente il dispiegamento

³ S.L. Robertson, Regionalism, 'Europe/Asia' and Higher Education, in "Higher Education", Centre for Globalisation, Education and Societies, University of Bristol, January 2007,

<http://susanleerobertson.com/publications/>; J. Gilson, New interregionalism? The EU and East Asia, in "European Integration", vol. 27, n. 3, 2005, pp. 307-326,

<http://external.wun.ac.uk/cks/teaching/horizons/documents/robertson/gilson.pdf>; R. Keeling, The Bologna Process and the Lisbon research agenda: the European Commission's expanding role in higher education discourse, in "European Journal of Education", vol. 41, 2, 2006, pp. 203-223.

⁴ Esiste una nuova generazione di giovani cinesi che guarda con favore alla crescita europea ed è interessata a comprenderne le strategie, ivi compresa l'idea di democrazia, di rule of law, di integrazione e promozione del multilateralismo.

⁵ D. Shambaugh, China and Europe – The emerging axis, in "Current History", September 2004, p. 245.

⁶ Niente viene trascurato per celebrare, promuovere e rendere più popolare la cultura del Paese: S. Totten, China Invests in Filmmaking, for Image and Profit, in "NPR News", 19.06.2011.

del *soft power* di Pechino⁷. Si tratta di una iniziativa congiunta intesa a offrire opportunità per le istituzioni culturali cinesi ed europee di stabilire e sviluppare una cooperazione strutturata e sostenibile, attraverso l'organizzazione di eventi e progetti ospitati dagli Stati membri dell'UE e dalla Cina, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca attraverso scambi culturali e contatti *people-to-people*⁸. Il “Dialogo per l'anno 2012” (coordinato, in Cina, dal Ministero della Cultura e nell'Unione europea dal Consiglio europeo, Commissione europea, Direzione generale Istruzione e Cultura, in collaborazione con la delegazione dell'UE in Cina), ha coperto una gamma molto ampia di settori culturali (arti visive, scrittura, musica e spettacolo, audiovisivi, nuovi media, patrimonio culturale, traduzione e editoria ecc.) e ha incrementato gli scambi in ambito di società civile, in particolare istruzione, ricerca, scambi tra intellettuali, multilinguismo e giovani. Il “Dialogo 2012” ha messo in luce l'impegno da entrambe le parti ad aprire nuove opportunità per la comprensione reciproca, la cooperazione sostenibile e ad avviare un dialogo a lungo termine sulle politiche culturali⁹.

Per la Cina rimane forte l'esigenza di avere una forte diplomazia culturale nel mondo, resa esplicita dalla crescita dei Centri culturali (9, di cui 3 in Europa: Parigi, Malta, Berlino) e soprattutto degli Istituti Confucio (attualmente 54 in 24 Stati dell'Unione).

Agli inizi degli anni Duemila, l'Ufficio per l'insegnamento del cinese come lingua straniera (*Hanban*)¹⁰, sotto l'autorità del Ministero dell'Educazione, cominciò a istituire Istituti nel mondo per promuovere nel mondo l'insegnamento del cinese come lingua straniera nei diversi scambi e forme di cooperazione, come pure nei settori educativi e culturali. Il primo Istituto è stato istituito a Seul alla fine del 2004 e nel 2012 erano più di 400 gli Istituti e oltre 500 le Classi Confucio presenti in 108 Paesi¹¹, ma l'obiettivo è di raggiungere 1000 IC entro il 2020. Gli Istituti Confucio sono dunque un'organizzazione non-profit che promuove l'insegnamento della lingua e della cultura cinese all'estero, forma docenti e lettori di cinese, rafforza lo scambio culturale e la cooperazione tra la Cina e gli altri Paesi, s'impegna a offrire al

⁷Il 1 febbraio 2012 è stato ufficialmente lanciato a Bruxelles da Androulla Vassiliou, Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, e Cai Wu, Ministro della Cultura della Repubblica Popolare Cinese, l'Anno del Dialogo interculturale UE-Cina 2012.

⁸J. Staines, Mapping Existing Studies on EU-China Cultural Relations, EENC Short Report, March 2012. Il “2012 EU-China Year of Intercultural Dialogue” è parte del terzo pilastro della cooperazione UE-Cina (people-to-people issues) ed è anche collegato al Piano di lavoro del Consiglio dell'Unione per la Cultura (2011-2014).

⁹Tra gli altri il Progetto “UE-Cina Trade Project” (EUCTP), diretto da DG TRADE, è un importante strumento finanziario per sostenere il dialogo sulle politiche culturali e mettere in atto un lavoro concreto, relativamente alle industrie culturali e creative. Dello stesso segno il programma MEDIA Mundus nel settore degli audiovisivi, per il 2012 centrato sulla Cina. In generale si veda K. Hellkoetter, a cura di, Europe-China Cultural Compass, Goethe-Institute/EUNIC, Beijing 2011, <http://www.eunic-online.eu/node/445>.

¹⁰Hanban è l'abbreviazione per Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (NOCFL), un'organizzazione non-governativa e non-profit affiliata al Ministero dell'Educazione e che ha come obiettivi: promuovere la cultura e la lingua cinese; coltivare la conoscenza e l'interesse per la lingua e cultura cinese nel mondo; contribuire allo sviluppo del multiculturalismo e alla costruzione di un mondo armonioso; redigere gli standard internazionali per l'insegnamento del cinese; sostenere i programmi di lingua cinese in scuole e nei centri di istruzione di ogni livello in altri Paesi; formare docenti e lettori di cinese; andare incontro alle richieste di studenti stranieri.

¹¹Q. Chen, G. Zheng, Cong “Zhongguo Nian” dao “Kongzi Xueyuan” - wenhuachuanboyuguoji xingxiang de rouxingsuzao [Dall'Anno della Cina all'Istituto Confucio – Comunicazione culturale e deterritorializzazione dell'immagine della Cina], in “Journal of China University of Petroleum”, Edition of Social Science, vol. 23, n. 1, 2007, pp. 73-76; Q. Chen, H. Zhao, Y. Cheng, Confucius Institutes go beyond borders, in “China Daily”, 2 December 2012, www.chinadaily.com.cn/china/2012-12/02/content_15978436.htm; F. Hartig, Confucius Institutes and the Rise of China, in “Journal of Chinese Political Science”, vol. 17, n. 1, 2012, pp. 53-76.

mondo una “corretta” comprensione della Cina e a sviluppare opinioni positive sulla Cina in un contesto globale¹². Presentati come un’iniziativa di carattere didattico¹³, gli Istituti Confucio viceversa possono essere intesi come strumenti di diplomazia culturale (*wenhuawaijiao*), come parte della strategia cinese del *soft power*¹⁴. La diplomazia culturale può essere definita come “lo scambio di idee, informazioni, valori, sistemi, tradizioni, credenze, e altri fattori culturali con l’intenzione di favorire la comprensione reciproca”. Cultura e scambio culturale sono visti come una parte importante della politica estera di un paese e la diplomazia pubblica (*gonggongwaijiao*) e la diplomazia culturale sono lo strumento per condurre questo scambio. Accanto alla politica e all’economia, quindi, anche la cultura è assunta a elemento fondamentale della moderna diplomazia cinese. Attualmente la Cina intrattiene circa 1400 scambi culturali all’anno, ha firmato più di 750 progetti esecutivi con 145 Paesi, ha stabilito contatti con oltre 1000 organizzazioni culturali internazionali, e 80 delle sue ambasciate comprendono 95 sezioni culturali¹⁵. All’interno dell’offensiva culturale cinese, anche gli scambi studenteschi hanno assunto una rilevanza sempre più ampia. Gran parte della mobilità Cina-resto del mondo è coperta dal Progetto Grande Muraglia, che comprende un programma di borse di studio, predisposto dal Ministero dell’educazione (in collaborazione con la Delegazione della RPC presso l’Unione Europea), con l’intento di aumentare gli scambi di studenti tra la Cina e l’Unione Europea.

Nel 2010, il numero totale degli studenti stranieri in Cina ha raggiunto i 265.000, risultato del vigore con cui la Cina promuove se stessa attraverso un’ampia gamma di interventi e occasioni: dal *Zhongguo guoji jiaoyu xunhuizhan* (Mostra itinerante dell’istruzione cinese), un evento organizzato dal *Zhongguo liuxue fuwu zhongxin* (Centro servizi per gli scambi studenti), all’itinerante *Chinese Higher Education Day*, dall’*Orchestral Exchange*, l’equivalente nel settore artistico della mobilità studentesca, alla Fiera internazionale del libro a Pechino, dai Giochi olimpici nel 2008 che hanno promosso la cultura e i valori cinesi nel modo migliore e universale alla World Expo Shanghai, (2010) alla quale hanno partecipato 246 Paesi. Sempre di più giovani studenti vengono in Europa per frequentare non soltanto i corsi post laurea, ma anche corsi regolari di laurea triennale e magistrale, conseguire diplomi di scuola superiore, seguire corsi pre-universitari, corsi brevi di inglese o altri ambiti disciplinari a

¹²J. Gil, China’s Confucius Institute Project: Language and Soft Power in World Politics, in “The Global Studies Journal”, vol. 2, n. 1, 2009, pp. 59-72; R. Yang, Soft Power and Higher Education: An Examination of China’s Confucius Institutes, in “Globalisation, Societies and Education”, vol. 8, n. 2, 2010, pp. 235-45.

¹³R. Li, Haiwai Kongzi Xueyuan Fazhan Qianxi [Breve analisi dello sviluppo degli Istituti Confucio all’estero], in “Overseas Chinese Journal of Bagui”, vol. 3, n. 1, 2008, pp. 52-56; W. Liu, Kongzixueyuan: hanyu he zhongguojiaoyuguoji hua de xinju cuo [Istituto Confucio. Nuove misure per l’internazionalizzazione della lingua e della educazione cinese], in “World Education Information”, vol. 8, 2007, pp. 50-52; D. Starr, Chinese Language Education in Europe: Confucius Institutes, in “European Journal of Education”, vol. 44, n. 1, part I, 2009, pp. 65-82.

¹⁴ Il soft power, recente elemento distintivo nelle relazioni internazionali, è anche un concetto che affonda le radici nella cultura cinese, l’idea di attrazione come una forma di potere risale infatti a Laozi (VII secolo a.C.). Dopo i fatti di Tiananmen nel 1989, il governo cinese, trovandosi isolato dal resto della comunità internazionale, ha tentato di proiettare una positiva immagine di attore internazionale per sottolineare la sua ascesa pacifica. S. Anholt, Places: Identity, Image and Reputation, Palgrave MacMillan, New York 2010; J. Kurlantzick, Charm offensive: How China’s Soft Power is Transforming the World, Yale University Press, 2007.

¹⁵A. Soar, S. McCullough, Country Profile: China, in Cultural Diplomacy Outlook 2011, Institute for Cultural Diplomacy, Berlin 2011, cap. 3, http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/content/pdf/Cultural_Diplomacy_Outlook_Report_2011_-_03-01.pdf

scelta¹⁶. L'Europa, infatti, si rivela attrattiva, oltre che per la qualità dell'offerta didattica, per il relativo modesto importo delle tasse universitarie, e per offrire un'alternativa alla difficile prova del *gaokao* (*gaodeng xuexiao zhaosheng kaoshi*), l'esame nazionale di ammissione all'università cinese.

Arduo dare numeri precisi per gli studenti cinesi in Europa¹⁷, ma dalle statistiche compilate dalla Commissione europea e dal Ministero dell'educazione della Cina si può parlare di 180-200.000 così approssimativamente distribuiti: 40% UK, 20-25% Francia, 20% Germania, 5% Olanda e il restante suddiviso tra Italia¹⁸, Irlanda, Svezia, Finlandia, Cipro, Danimarca e con piccole presenze in altri Paesi, ivi compresi quelli extra UE. Provengono quasi interamente dalle classi medie cinesi in aumento che ora hanno un reddito sufficiente per far fare ai propri figli gli studi all'estero. A conclusione del ciclo di studi, molti tornano a casa, ma opportunità occupazionali in Europa che li induceva rimanere. Di conseguenza il trend in crescita di studenti contribuisce a un più ampio numero di immigrati colletti bianchi e di alta formazione. Al presente gli studenti cinesi sono il gruppo più numeroso in Europa, e governi e le istituzioni scolastiche di un gran numero di Stati della UE sono energicamente impegnati nella competizione in questo redditizio mercato in crescita¹⁹.

Dal 2010, il 93% degli studenti cinesi all'estero si autofinanzia. È vero che con la crescita economica della Cina, un numero maggiore di persone può affrontare le spese di un soggiorno d'istruzione all'estero dei propri figli, tuttavia l'operazione continua a essere un

¹⁶Le iscrizioni alle scuole secondarie anglofone ricevono talmente tante richieste di ammissione che sono state costrette a rendere più severi i criteri di selezione, per esempio è richiesta una valutazione elevata dell'esame del TOEFL.

¹⁷Secondo la Commissione europea e il Ministero dell'educazione cinese, nel 2010 il numero totale degli studenti cinesi nell'Unione si aggirava intorno alle 120.000 unità (sei volte maggiore che nel 2000). J. Cross, R. Hitchcock, Chinese students (or students from China's) views of UK HE: differences, difficulties and benefits, and suggestions for facilitating transition, in "The East Asian Learner", vol. 3, n. 2, November 2007; Wang Dongliang, UK visa policy change to impact Chinese students, in "People's Daily Online", 21 March 2012 <http://english.peopledaily.com.cn/90883/7765064.html>; S. Iglesias, L. Van Langenhove, a cura di, ASEM Outlook Report 2012. Vol. 1. Asia-Europe Relations at a Glance, Asia-Europe Foundation, Singapore 2012.

¹⁸Attualmente ci sono più di 13 mila studenti cinesi che studiano in Italia e 4130 studenti italiani in Cina, indubbiamente merito delle borse di studio erogate dal China Scholarship Council, che si pone come "ponte per la creazione di nuove partnership tra atenei cinesi e italiani", ma merito anche dei programmi di doppio titolo già esistenti da anni, come il progetto Politong, i corsi di dottorato cogestiti o i programmi di formazione tecnica (dal restauro alla sicurezza alimentare) che anche le istituzioni italiane hanno contribuito ad avviare. Il Politecnico di Milano, oltre a essere presente con un campus a Shanghai, ha istituito il Polo territoriale cinese e costituito una società di diritto cinese. Nel 2009 è stato inaugurato il progetto Turandot, attraverso un accordo bilaterale Italia-Cina, con l'obiettivo di facilitare l'inserimento degli allievi cinesi nelle Accademie di Belle Arti e nei Conservatori. Un altro progetto è il Programma Marco Polo, canale di accesso alle università, che si è rivelato fondamentale per attirare i flussi di studenti dalla Cina, ma che costituisce anche un ottimo supporto per l'invio di studenti italiani in Cina. È in costante aumento, infatti, il numero degli italiani che studiano il cinese come registrato dalle iscrizioni per sostenere l'esame plurilivello di lingua cinese all'Istituto Confucio dell'Università di Bologna.

¹⁹A. Bohm, M. Fallari, A. Hewett, S. Jones, N. Kemp, D. Meares, D. Pearce K. Van Cauter, Vision 2020: Forecasting international student mobility a UK perspective, The British Council/IDP Australia, London 2004. Un buon numero di università in Europa, per accrescere i propri introiti con le tasse studenti, sono state rapide nello sfruttare il crescente mercato cinese. Hanno aperto in Cina centinaia di agenzie che provvedono a fornire informazioni sui paesi di destinazione, danno assistenza nelle pratiche di ammissione alle università o scuole, e al rilascio dei passaporti e dei visti.

impegno molto costoso per una famiglia comune, solo in parte compensato dalla possibilità di ottenere il sospirato accesso a una università²⁰.

Le giovani generazioni europee e cinesi sono sempre più attratte dalle rispettive culture e, infatti, mobilità e scambi bilaterali nel campo dell'istruzione sono in costante aumento e nell'agenda delle priorità di Ue e Cina. In questo solco si colloca il “Programma di medio e lungo termine per la riforma e lo sviluppo dell'istruzione”, lanciato dal governo cinese nel 2010 per il decennio successivo, contiene strategie generali che devono essere tradotte in traguardi precisi che Pechino ha tutte le intenzioni di raggiungere. Come quello relativo al numero di studenti stranieri (500.000 entro il 2020) che in futuro sceglieranno di formarsi in Cina.

Lo scambio di studenti con il resto del mondo è però soltanto uno degli aspetti di un piano a tutto campo pensato per promuovere il settore dell'istruzione cinese, che la leadership di Pechino considera la chiave di volta dello sviluppo nazionale. È necessario perciò investire nella collaborazione ad ampio raggio con gli atenei stranieri, creando corsi di formazione congiunti, promuovendo occasioni di cooperazione alla ricerca e favorendo la mobilità degli studenti.

Si spiegano così, per l'insieme dell'Unione Europea, i crescenti scambi bilaterali di borse di studio, le visite, i gruppi di ricerca, gli accordi di cooperazione tra istituzioni che si occupano di ricerca in Cina e in Europa²¹.

Con l'ingresso nel nuovo secolo, gli scambi culturali di alto livello tra la Cina e i paesi europei si sono fatti sempre più frequenti, il che ha permesso al pubblico europeo di conoscere meglio la Cina e la sua cultura e viceversa, riducendo così la distanza fra i due popoli. Dal 2005, in particolare, è stato un succedersi di interventi e azioni: la creazione del Centro culturale francese²², che comprende arti visive, opera, teatro, cinema, musica, pubblicazioni e altri settori culturali; nel 2006 è iniziato l'Anno dell'Italia in Cina, con una imponente rassegna di musica, danza, opera, teatro, cinema, pittura e scultura, con una quarantina di manifestazioni nelle varie parti della Cina. Quattro anni dopo, è stata la volta dell'Anno della Cina in Italia e il pubblico italiano ha potuto assistere a spettacoli di musica, opera, teatro e danza, a mostre e a dimostrazioni di artigianato popolare cinese, percependo così personalmente la ricca e profonda cultura del nostro paese. Ancora, nel 2011 si è avuto l'Anno degli scambi dei giovani di Cina ed Europa, e l'anno scorso è stato il grande anno degli scambi culturali Cina-Europa: con l'Anno della Cina in Germania, mentre a Bruxelles si è alzato il sipario dell'Anno del Dialogo culturale Cina-Europa, nello scorso aprile, Cina ed Europa hanno stabilito un meccanismo di scambi umanistici di alto livello e il 20 settembre il quindicesimo vertice Cina-UE, tenutosi a

²⁰Per la maggioranza dei cinesi, l'istruzione è sinonimo di sopravvivenza in un sistema di governo decisamente pesante, è certamente il mezzo migliore per accedere a un impiego stabile. Interessante a proposito dell'importanza assegnata alla riuscita scolastica, l'autentico successo editoriale che nel 2001 ebbe il libro “LiuYiting, ragazza di Harvard: la vera storia di un'accurata preparazione”. Il testo è la descrizione, fatta con grande orgoglio dai genitori di LiuYiting, della preparazione scientificamente predisposta per la figlia fin dalla nascita per essere ammessa nella prestigiosa università americana. Il successo di questa strategia progettuale rimbalzò sulla stampa, scatenando forum e dibattiti.

²¹Oltre alla creazione del sito campuschina.org, pensato per aiutare gli aspiranti studenti a cercare atenei e borse di studio di proprio interesse. Uno strumento utile, chiaro e semplice da usare, in cui è evidente lo sforzo di avvicinamento al pubblico straniero.

²²La Primavera culturale Cina-Francia è un'attività di scambi culturali tra i due Paesi e l'annuale festival artistico “Croisements” rappresenta il maggior evento culturale straniero in Cina. Il Centro Culturale cinese di Parigi, istituito una decina di anni fa, è il primo centro culturale cinese nei paesi sviluppati e biglietto da visita della cultura cinese in Europa.

Bruxelles, è stata un'ulteriore occasione per ribadire il crescente interesse reciproco. La cultura, insieme alla politica e all'economia, dunque, è sempre più uno dei tre maggiori perni dei rapporti sino-europei. Negli oltre 30 anni dall'allacciamento delle relazioni diplomatiche, proprio col nuovo secolo, Cina ed Europa stanno raggiungendo importanti risultati nella cooperazione politica ed economica, ma è principalmente in ambito culturale che si registrano le più significativi contatti. Entrambe le parti sembrano prestare grande attenzione agli scambi culturali, con in più da parte cinese il convincimento che l'attenzione alla cultura della Cina e dell'Europa sia una necessità oggettiva della fase attuale dei rapporti²³.

L'integrazione economica: cenni.

Con l'avvio della modernizzazione economica lanciata a metà anni Settanta, il mercato cinese, grazie ai forsennati ritmi di crescita economica ha immediatamente rappresentato un target più che appetibile per le imprese europee, che a partire dagli anni Novanta hanno progressivamente accelerato l'opera di delocalizzazione dei propri impianti produttivi in Cina, costituendo filiali e sussidiarie. Da qualche anno a questa parte, però anche le *companies* cinesi, accumulata la necessaria esperienza e soprattutto grazie ad immense riserve di capitale, si sono inserite nelle piazze europee, aprendo dapprima succursali e sedi operative, per poi procedere, in particolare negli ultimi anni durante i quali l'Europa finanziaria ha scoperto di essere fragile e vulnerabile, con investimenti, acquisizioni e fusioni sempre più importanti. Proprio la crisi economica che dal 2008 scuote i paesi dell'Unione Europea, acuitasi nel 2011-2012, ha paradossalmente contribuito a rafforzare i legami finanziari del Vecchio Continente con la Cina. I leader dei paesi europei hanno intensificato le visite e i tour nel Regno di Mezzo alla ricerca di investitori e finanziamenti. Lo strumento ESFS (European Financial Stability Facility), creato dai membri dell'Eurozona per contrastare le crisi dei debiti sovrani dei paesi membri è infatti finanziato per circa il 30% da fondi asiatici. D'altronde, ciò non deve stupire: la Cina è al primo posto per possesso di riserve monetarie internazionali, e il fondo sovrano China Investment Corporation è al terzo posto al mondo per assets gestiti.

Negli ultimi decenni, gli scambi commerciali fra Unione Europea e Repubblica Popolare Cinese, hanno subito un incremento impressionante: dall'inizio degli anni Ottanta al Duemila, le esportazioni cinesi verso l'UE sono cresciute del 4.300%, mentre le esportazioni europee in Cina sono cresciute nello stesso arco di tempo del 2.000%²⁴. A partire dal 2004, anno dell'allargamento a Est, l'Unione Europea è diventata il primo partner commerciale della Cina, che a sua volta è il secondo partner commerciale dei 28, subito dopo gli USA.

Gli IDE cinesi sull'Europa sono in aumento. Aziende, come Haier, Huawei, Lenovo, Hisense, Shanlian International, Jinko Solar e Trina Solar, si sono posizionate come brand globali, altre come China Shenhua Energy, CNPC (China National Petroleum Corporation), Sinopec e Chinmetals, partecipano attivamente in contrattazioni internazionali per acquisire risorse supplementari e sicure di materie prime.

²³A.C. Esposito, China: From Art Superstar to Political Superpower?, in "Streaming Museum", series on Art-A Seductive Tool of Diplomacy, <http://www.streamingmuseum.org/content/art-diplomacy-3/>.

²⁴ K. Barysch, cit., p. 31.

Nel processo di maturazione del progetto di effettuare un investimento all'estero, generalmente i cinesi valutano i seguenti fattori²⁵:

- ricerca di nuovi mercati per i beni cinesi;
- manodopera a basso costo ma più istruita, specializzata ed efficiente di quella disponibile nella madrepatria;
- ricerca di materie prime;
- acquisizione di asset strategici quali brand, marchi, nuove tecnologie;
- necessità di diversificazione del proprio portafoglio ordini, seguendo il modello giapponese/coreano;
- necessità di far uscire capitali dalla Cina e, contestualmente, aumentare le importazioni, al fine di diminuire le pressioni internazionali miranti all'apprezzamento del renminbi e non incorrere in crisi da sovrapproduzione;
- in correlazione col punto precedente, livelli di risparmio troppo alti;
- tasse nazionali relativamente alte per le multinazionali cinesi contrapposte a scarse imposte sugli IDE;
- aggirare le normative anti-dumping sui prodotti cinesi poste da molti paesi.

Ovviamente sono rilevabili anche fattori negativi che generalmente spingono gli investitori provenienti dalla RPC a rinunciare ad effettuare i propri investimenti²⁶:

- lungo processo burocratico di autorizzazione degli IDE.
- ristretto accesso a finanziamenti;
- scarsità di valuta convertibile;
- mancanza di esperienza nell'effettuare investimenti all'estero.

In realtà, ad oggi gli IDE cinesi²⁷ sono ancora relativamente esigui: nel 2007 gli stock di IDE cinesi nel mondo rappresentavano appena l'1,1% del totale degli IDE mondiali²⁸; il recente e vertiginoso aumento degli investimenti cinesi *outward* è infatti dovuto soprattutto al basso livello di IDE cinesi all'inizio degli anni Duemila. In Europa, gli investimenti cinesi sono ancora relativamente insignificanti, rappresentando appena lo 0,21% del totale di IDE destinati al Vecchio Continente²⁹.

Dal punto di vista della struttura degli investimenti cinesi nell'Unione Europea, questi sono stati incentrati soprattutto sulla fusione ed acquisizione di aziende europee già esistenti ed attive (circa l'80%). La maggior parte di tali acquisizioni ha riguardato società che versavano in difficili condizioni finanziarie. In tal senso, l'acquisizione da parte dei cinesi non solo permette la ristrutturazione aziendale e finanziaria, attraverso l'iniezione di nuovi capitali, ma permette

²⁵YevgeniyaKorniyenko, Toshiaki Sakatsume, Chinese investment in the transition countries, European Bank for Reconstruction and Development, Working Paper No. 107, gennaio 2009, <http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0107.pdf>.

²⁶Ibidem.

²⁷ Sono riscontrabili tre tipologie di IDE cinesi: investimenti effettuati dalle Società di Stato a capitale pubblico, mirati soprattutto alla ricerca di risorse, nuovi mercati e conoscenze tecnologiche; investimenti effettuati da imprese private, alla ricerca di nuovi mercati e conoscenze tecnologiche nonché manageriali; acquisto di obbligazioni statali. HaicoEbbbers, Jianhong Zhang, Chinese investments in the EU, in "Eastern Journal of European Studies", Volume 1, Issue 2, Dicembre 2010, http://ejes.uaic.ro/articles/EJES2010_0102_EBB.pdf, pp. 187-206.

²⁸Françoise Nicolas, Chinese Direct Investment in Europe: Facts and Fallacies, Chatham House Briefing paper, giugno 2009, <http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/109068>.

²⁹Haiyan Zhang, Zhi Yang, Daniel Van Den Bulcke, Euro-China Investment Report 2011-2012. The European landscape of Chinese enterprises: An analysis of corporate and entrepreneurial firms and the role of the ethnic communities, Antwerp Management School, 2012, <http://www.theantwerpforum.be>.

anche di avere accesso al mercato cinese³⁰. A seguire, Pechino ha puntato sulla costituzione di *joint ventures* (quasi il 20%³¹) mentre meno dell'1% degli investimenti cinesi in Europa si sono caratterizzati per essere *greenfield*³².

Tabella. Interscambio commerciale UE-Cina, 2004-2008. Dati in miliardi di euro.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Export	47,8	51,8	63,8	71,9	78,5	82,4	113,3	136,4	143,9
Import	128,6	160,3	194,8	232,5	247,7	214,1	282,5	293,8	289,7
Totale	176,4	212,1	258,6	304,4	326,2	296,5	395,8	430,2	433,6
Saldo	-80,8	-108,5	-131	-160,6	-169,2	-131,7	-169,2	-157,4	-145,8

Fonte: Eurostat, *External and Intra-EU trade. A statistical yearbook. Data 1958-2010*, Lussemburgo, edizione 2011, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GI-11-001/EN/KS-GI-11-001-EN.PDF; Eurostat, *External and Intra-EU trade. Monthly statistics – Issue number 10/2009*, Lussemburgo, edizione 2009, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-AR-09-010/EN/KS-AR-09-010-EN.PDF; Lukas Gajdos, Roberto Bendini, *Trade and economic relations with China 2013*, Policy Briefing, Europa Parliament, Directorate-General for External Policies, Policy Department, aprile 2013, <http://www.europarl.europa.eu/delegations/it/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92850>.

Conclusioni

Da parte cinese, l'Europa non è più un punto indistinto sulla carta geografica, che contiene Paesi diversi tra loro che rendono non facile comprensione e attività relazionali³³. Se l'Europa ha proceduto timidamente e lentamente nell'iter di avvicinamento al colosso asiatico, però, è anche vero che Pechino guarda con diffidenza all'Unione Europea. I complicati meccanismi burocratici di Bruxelles, e poi di ogni Stato membro, risultano spesso incomprensibili agli occhi dei capitalisti cinesi. Anche per questo, non sempre gli investimenti cinesi hanno buon fine; anzi, al contrario, circa la metà dei tentativi di investimento cinesi all'estero non ha un buon esito; i cinesi, a dispetto dell'avvio di un graduale processo di "europeizzazione"³⁴ delle proprie imprese presenti nel vecchio continente, trovano ancora

³⁰Ibidem.

³¹ E' stato rilevato come circa due terzi delle joint ventures con partecipazioni cinesi siano fallite. Françoise Nicolas, Stephen Thomsen, *The Rise of Chinese Firms in Europe: Motives, Strategies and Implications*, Draft Paper for the presentation at the Asia Pacific Economic Association Conference, Beijing, December 13 – 14, 2008, <http://gdex.dk/ofdi/51%20Nicolas%20Francoise.pdf>.

³²Ibidem.

³³ K. Lisbonne-de Vergeron, *L'Europe vue de Chine, regards contemporains*, Fondation Robert Schuman, 2007; H. Dekker, J. van der Noll, *Chinese Citizens' Attitudes towards the European Union and Their Origins*, China Policy Institute, Briefing Series, n. 70, Nottingham 2011, <http://www.nottingham.ac.uk/cpi/documents/briefings/briefing-70-chinese-views-of-eu.pdf>; Haiyan Zhang, Zhi Yang, D. Van Den Bulcke, *Euro-China investment report 2011-2012*, Cit..

³⁴ Sergey Filippov, Tina Saebi, *Europeanisation Strategy of Chinese Companies: its perils and promises*, United Nations University, Working Paper Series, 2008-055, <http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2008/wp2008-055.pdf>.

difficoltà ad inserirsi in un ambiente economico molto avanzato (seppur in crisi) e le autorità ed imprese europee sono molto diffidenti circa le reali intenzioni della penetrazione economica attuata dalla RPC in Europa. Utilizzando le parole del Vice Ministro degli Esteri cinese, Fu Ying,

“Chinese companies do face some difficulties in the European market. For one thing, they are not familiar with the political, legal and social environment in Europe and do not have adequate managerial expertise, therefore need help from local companies and legal protection. For another, some European media accuse them of ulterior motives. This dampens their investment enthusiasm. As a result, they would rather head for elsewhere for opportunities, since the investment environment in Europe is not considered favorable”³⁵.

La crisi dell'eurozona, ha comunque fornito a Pechino l'occasione per incrementare i propri investimenti diretti in numerose nazioni dell'Europa centrale e orientale, accentuando per certi versi le divisioni in seno all'Ue. E allora, in una logica di “avvicinamento”, in una tattica di conciliazione, quale è il grado di disponibilità dei 28 d'Europa a costruire un dialogo autentico e pragmatico³⁶? Ma non è tutto: la Cina è una realtà sempre più analizzata, studiata, giudicata dall'esterno, spesso da un presuntuoso punto d'osservazione occidentale, ma come i cinesi guardano all'Europa? Osservando la realtà dei rapporti sino-europei, non si può infine fare a meno di rimarcare come l'Europa debba modificare le proprie politiche. Nello specifico, solo attraverso una politica comune sarà possibile potersi rapportare alla pari con il gigante cinese. L'allargamento della UE ha portato e porterà nuove opportunità, in quanto i nuovi membri tendono a ripercorrere i sentieri già percorsi e utilizzati dai vecchi membri. La UE deve prendere coscienza di essere in presenza di un mondo ormai multiculturale, dove lo scambio e il travaso di idee e culture è un dato di fatto.

Bibliografia

- Anholt S., *Places: Identity, Image and Reputation*, Palgrave MacMillan, New York 2010.
- Barysch K. (with Charles Grant and Mark Leonard), *Embracing the dragon. The EU's partnership with China*, Centre for European Reform.
- Bohm A., Fallari M., Hewett A., Jones S., Kemp N., Meares D., Pearce D., Van Cauter K., *Vision 2020: Forecasting international student mobility a UK perspective*, The British Council/IDP Australia, London 2004.
- Chen Q., Zhao H., Cheng Y., *Confucius Institutes go beyond borders*, in “China Daily”, 2 December 2012, www.chinadaily.com.cn/china/2012-12/02/content_15978436.htm.
- Chen Q., Zheng G., *Cong “Zhongguo Nian” dao “Kongzi Xueyuan”— wenhua chuanbo yu guojia xingxiang de rouxing suzao* [Dall'Anno della Cina all'Istituto Confucio –

³⁵ Ivan Dikov, China's Vice Foreign Minister Fu Ying: Chinese Companies Need Good Atmosphere to Do Business in Eastern Europe, 21 marzo 2011, http://www.novinite.com/view_news.php?id=126501, consultato il 02/11/2012.

³⁶ C. Lechery. L'Europe face à l'Asie, l'Asie face à l'Europe: de la realpolitik à la recherche d'un nouvel universalisme. In “Aséanie”, 1, 1998. pp. 15-41, http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/asean_0859-9009_1998_num_1_1_1568.

- Comunicazione culturale e deterritorializzazione dell'immagine della Cina], in "Journal of China University of Petroleum", Edition of Social Science, vol. 23, n. 1, 2007, pp. 73-76.
- Cross J., Hitchcock R., *Chinese students (or students from China's) views of UK HE: differences, difficulties and benefits, and suggestions for facilitating transition*, in "The East Asian Learner", vol. 3, n. 2, November 2007.
- Dekker H., Van der Noll J., *Chinese Citizens' Attitudes towards the European Union and Their Origins*, China Policy Institute, Briefing Series, n. 70, Nottingham 2011, <http://www.nottingham.ac.uk/cpi/documents/briefings/briefing-70-chinese-views-of-eu.pdf>.
- Dikov I., *China's Vice Foreign Minister Fu Ying: Chinese Companies Need Good Atmosphere to Do Business in Eastern Europe*, 21 marzo 2011, http://www.novinite.com/view_news.php?id=126501, consultato il 02/11/2012.
- Ebbers H., Jianhong Zhang, *Chinese investments in the EU*, in "Eastern Journal of European Studies", Volume 1, Issue 2, Dicembre 2010, http://ejes.uaic.ro/articles/EJES2010_0102_EBB.pdf, pp. 187-206.
- Esposito A.C., *China: From Art Superstar to Political Superpower?*, in "Streaming Museum", series on Art—A Seductive Tool of Diplomacy, <http://www.streamingmuseum.org/content/art-diplomacy-3/>.
- Filippov S., Saebi T., *Europeanisation Strategy of Chinese Companies: its perils and promises*, United Nations University, Working Paper Series, 2008-055, <http://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2008/wp2008-055.pdf>.
- Gil J., *China's Confucius Institute Project: Language and Soft Power in World Politics*, in "The Global Studies Journal", vol. 2, n. 1, 2009, pp. 59-72.
- Gilson J., *New interregionalism? The EU and East Asia*, in "European Integration", vol. 27, n. 3, 2005, pp. 307-326, <http://external.wun.ac.uk/cks/teaching/horizons/documents/robertson/gilson.pdf>.
- Haiyan Zhang, Zhi Yang, Van Den Bulcke D., *Euro-China investment report 2011-2012 – The European landscape of Chinese enterprises: An analysis of corporate and entrepreneurial firms and the role of the ethnic communities*, Antwerp Management School, 2012, <http://www.theantwerpforum.be>.
- Hartig F., *Confucius Institutes and the Rise of China*, in "Journal of Chinese Political Science", vol. 17, n. 1, 2012, pp. 53-76.
- Hellkoetter K., a cura di, *Europe-China Cultural Compass*, Goethe-Institute/EUNIC, Beijing 2011, <http://www.eunic-online.eu/node/445>.
- Yang R., *Soft Power and Higher Education: An Examination of China's Confucius Institutes*, in "Globalisation, Societies and Education", vol. 8, n. 2, 2010, pp. 235-45.
- Kapur H., *Distant Neighbours. China and Europe*, Printer Publishers, London and New York, 1990.
- Keeling R., *The Bologna Process and the Lisbon research agenda: the European Commission's expanding role in higher education discourse*, in "European Journal of Education", vol. 41, 2, 2006, pp. 203-223.
- Korniyenko Y., Sakatsume T., *Chinese investment in the transition countries*, European Bank for Reconstruction and Development, Working Paper No. 107, gennaio 2009, <http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/workingpapers/wp0107.pdf>.

- Kurlantzick J., *Charm offensive: How China's Soft Power is Transforming the World*, Yale University Press, 2007.
- Iglesias S., Van Langenhove L., a cura di, *ASEM Outlook Report 2012. Vol. 1. Asia-Europe Relations at a Glance*, Asia-Europe Foundation, Singapore 2012.
- Lechervy C., *L'Europe face à l'Asie, l'Asie face à l'Europe: de la realpolitik à la recherche d'un nouvel universalisme*. In "Aséanie", 1, 1998. pp. 15-41,
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/asean_0859-9009_1998_num_1_1_1568.
- Li R., *Haiwai Kongzi Xueyuan Fazhan Qianxi* [Breve analisi dello sviluppo degli Istituti Confucio all'estero], in "Overseas Chinese Journal of Bagui", vol. 3, n. 1, 2008, pp. 52-56.
- Lisbonne-de Vergeron K., *L'Europe vue de Chine, regards contemporains*, Fondation Robert Schuman, 2007.
- Liu W., *Kongzi xueyuan: hanyu he zhongguo jiaoyu guojihua de xin jucuo* [Istituto Confucio. Nuove misure per l'internazionalizzazione della lingua e della educazione cinese], in "World Education Information", vol. 8, 2007, pp. 50-52.
- Nicolas F., *Chinese Direct Investment in Europe: Facts and Fallacies*, Chatham House Briefing paper, giugno 2009, <http://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/109068>.
- Nicolas F., Thomsen S., *The Rise of Chinese Firms in Europe: Motives, Strategies and Implications*, Draft Paper for the presentation at the Asia Pacific Economic Association Conference, Beijing, December 13 – 14, 2008,
<http://gdex.dk/ofdi/51%20Nicolas%20Fancoise.pdf>.
- Robertson S. L., *Regionalism, 'Europe/Asia' and Higher Education*, in "Higher Education", Centre for Globalisation, Education and Societies, University of Bristol, January 2007, <http://susanleerobertson.com/publications/>.
- Shambaugh D., *China and Europe – The emerging axis*, in "Current History", September 2004, p. 245.
- Soar A., McCullough S., *Country Profile: China*, in Cultural Diplomacy Outlook 2011, Institute for Cultural Diplomacy, Berlin 2011, cap. 3,
http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/content/pdf/Cultural_Diplomacy_Outlook_Report_2011_-_03-01.pdf.
- Staines J., *Mapping Existing Studies on EU-China Cultural Relations*, EENC Short Report, March 2012.
- Starr D., *Chinese Language Education in Europe: Confucius Institutes*, in "European Journal of Education", vol. 44, n. 1, part I, 2009, pp. 65-82.
- Totten S., *China Invests in Filmmaking*, for Image and Profit, in "NPR News", 19.06.2011
- Wang Dongliang, *UK visa policy change to impact Chinese students*, in "People's Daily Online", 21 March 2012 <http://english.peopledaily.com.cn/90883/7765064.html>;

POSTMODERNITY – EQUAL SOCIAL SPACE FROM AN AXIOLOGICAL POINT OF VIEW

**Doina DAVID Associate Professor, PhD,
Călin-Valentin FLOREA Associate Professor, PhD,
„Dimitrie Cantemir” University of Târgu Mureș**

Abstract: The socio-humanistic sciences and the sociology particularly, should be reconsidered and reinterpreted as a science from the perspective of the postmodernism. Defined as the sum of transformations taking place at the level of the social space and all its components, sooner or later, the sum of all these transformations have become objects within a series of quantitative and qualitative mutations which have taken place at the level of the existential segment.

These are but simple landmarks in our analysis. Approaching the social can be done unilaterally neither by expending the economic subsystem upon the social system, nor by quietly accepting the cultural tendencies. It also implies a new perspective on the civil society and the global social system from the perspective of the technological civilization, of its impact upon the social system subsystems and even upon the individual, upon the socializing basis, as well as upon all the components and formation sources, the development of the behaviour models.

Keywords: socio-humanistic sciences; social-system; global-system; technological-civilization; behaviour models

Introducere

Istoria a demonstrat și demonstrează că o societate în general, și societatea contemporană în particular nu poate funcționa eficient dacă nu există o teorie a sistemului social, bine conturată și articulată.

Practic, realitatea impune în procesul de cunoaștere realizarea unei distincții clare între cunoașterea **comună** și cunoașterea **științifică**. Evoluția sistemului social global, nu se poate limita pe o simplă cunoaștere de "suprafață", fără o bază teoretico - explicativă adecvată, fără teorie explicativ - gnoseologică și fără o proiecție antropologică asupra a ceea ce numim generic "științe socio-umane" (in extenso) și sociologie în particular. Prin specificul fiecărei profesii omul, acționează asupra structurilor sociale, deci poate influența, "modela" sistemul social. Acțiunea sa ca individ, se proiectează și asupra evoluției viitoare a sistemului social. Astfel, societatea nu-și poate permite ca în pregătirea profesională să ignore aspectul ce vizează elementele economice, psihologice, sociologice.

Într-o definiție sintetizată, științele socio-umane pot fi considerate o împletire de judecăți referitoare la realitatea socio-umană, în măsura în care aceste judecăți sunt valide, exprimă aspectele fundamentale ale realității socio-umane, și devin practice ca orice formă a activității intelectuale.

Sociologia, ca știință integratoare a socialului impune astăzi o abordare și reconstrucție semantică și hermeneutică, determinată de acumulările, mutațiile și transformările apărute în interiorul spațiului social. Cunoașterea socială este un fenomen complex, ce implică inclusiv o reorientare a sa din perspectiva postmodernismului: "Este nevoie de o nouă sociologie și de o

nouă societate: cunoașterea socială se construiește, nu se descoperă și asta este posibil numai într-o comunitate ai cărei membrii acționează în comun, creează o limbă și o cultură proprie ... Pe scurt, este nevoie de o nouă organizare a societății care să pună bazele cheie ale medierii între teoria socială și praxisul social"[1].

Din perspectiva prezentată rezultă că, sociologia trebuie reconsiderată și reinterpretată ca știință, din perspectiva postmodernismului (definit ca o sumă de transformări ce au loc la nivelul spațiului social și la nivelul tuturor componentelor sale. Suma acestor transformări mai devreme sau mai târziu s-au obiectivat într-o serie de mutații cantitative și calitative ce au avut loc la nivelul segmentului existențial.

Înainte de a exemplifica aceste mutații considerăm că este necesară delimitarea conceptuală a postmodernismului: "sfârșitul modernității nu înseamnă că nu mai au loc evenimente, ci că evenimentul nu mai e considerat ca având loc pe o linie unitară a istoriei gândite ca progres unic: nu există o istorie unitară și deci nu există ceva cum ar fi progresul: deci nu mai există modernitate. Postmodernitatea este epoca unei gândiri atât fragmentate cât a pluralității; ... gândirea ... acceptă elementele postmodernității; sfârșitul metafizicii; sfârșitul viziunii unitare"[2],.

Astfel, istoria actuală trebuie trăită și asimilată într-un vast proces de recontextualitate unde, dacă **revoluția industrială**, modernitatea industrială a fost parcursă de toate societățile dezvoltate, fiecare a realizat acest lucru în mod particular, individual, în funcție de conjuncturi, resurse locale, moștenire culturală și economică, în funcție de morfologiile sociale. În acest context nu putem ignora unitatea, diversitatea, identitatea și diferența existentă la nivelul socialului.

Tendința de globalizare se poate realiza nu prin uniformizare, ci mai ales prin păstrarea **individualului specific**, în cadrul globalității, practic este vorba de abordarea unor noi dimensiuni"[3]. față de existență, la nivel:

- **social**, în acest spațiu al socialului postmodernitatea se confruntă cu o tendință vădită de extrapolare și exacerbare a **raționalismului** economic asupra tuturor componentelor spațiului social global. Tendința lumii de azi spre secvența **pragmatică** nu trebuie să cadă în păcatul de a considera raționalizarea economică singura formă de raționalitate socială.

- **nivelul economic**, implică amplul proces de "criză a resurselor" ce atrage după sine redistribuirea acestora la nivelul economiilor dezvoltate sau mai puțin dezvoltate, sau la nivelul globalizării europene, în amplul fenomen de întregire și constituire a U.E. Dacă pentru modernitate era foarte clară delimitarea componentelor spațiului social în "centru, "periferie", "regiuni", pentru postmodernitate este importantă considerarea componentelor spațiului social ca egale, sub raport axiologic.

- **nivelul psihologic**, este unul reprezentativ, el exprimă într-o instanță superioară procesul de integrare socială. Modernitatea s-a caracterizat prin sisteme sociale relativ rigide, organizate și structurate piramidal, postmodernitatea dorește o descongestionare, formare a personalității într-un cadru social în care individul este direct implicat, fără a se conforma unor norme supraindividuale. Acest proces se dorește a deveni funcțional nu doar la nivel regional, chiar continental și intercontinental, prin crearea unor structuri de organizare civilă flexibile, capabile să asigure fiecărei comunități etno-sociale participare egală la dialog.

- **nivelul cultural**, schimbările economice și sociale conțin în ele însele și componenta **culturală**. Unitatea unei culturi se răsfrânge și asupra planului existențial, în ontologia vieții,

devenind o componentă interiorizată a economiei și a sistemului politic. Culturile sunt distincte, individualizate pentru că ele exprimă: "semnul unic.

Memoria comună reprezintă un fapt atestând conștiința unei unități de existență"[4]. Integrarea economică nu poate și nu trebuie să anuleze **identitatea** culturală. Forța integratoare a logicii economice nu operează decât între entități distincte, iar pe acestea nu le desființează, le interconstruiește funcțional.

Practic, integrarea economică nu anulează identitățile naționale, care participă la schimburile vitale de: produse, servicii, capital, tehnologii și nu în ultimul rând de valori. Geografia culturală se modifică odată cu geografia politică. Suntem foarte mult obișnuiți cu formularea "cultura apuseană", "cultura răsăriteană", Orient/Occident.

Conform acestei delimitări în epoca modernă, criteriul de democrație a frontierelor culturale, este acela al culturilor naționale. În postmodernitate, noile forme de universalitate culturală, se definesc prin interacțiunile multiple ce apar între culturile naționale, unde identitatea politică și culturală se sprijină reciproc, își transferă una alteia substanța, forțele, mijloacele și mecanismele de integrare.

Ca și concluzie **postmodernitatea** este focalizată pe: diferență, individualitate, nuanță, are o tendință relativ **culturologică** (de a extrapola paradigma culturală asupra componentelor spațiului social), ignorând într-o oarecare măsură perspectiva **sociologică** asupra spațiului social global, acest lucru va fi realizat de tendințele care definesc societatea **postindustrială**.

Dacă acceptăm optica autorului lucrării "Către societatea postindustrială", D. Bell[5]., preluând ideile sale, configurația lumii postindustriale a secolului al XXI-lea, pentru lumea Occidentală, ar putea fi sintetizată în următoarele caracteristici:

- **baza economică** a producției va fi oferită de informație și științele specializate;
- **politicul** își păstrează prerogativele pe care le-a avut în stabilirea coordonatelor vieții sociale;
- **stratificarea** socială v-a fi oferită de competențele profesionale determinate de standardele de calificare;
- **spațiul social** datorită diversificării sale va avea tendința de îndreptare spre coeziunea spațiului social global;
- **instituțional** la toate nivelele universității, instituții de cercetare, firme, se dorește afirmarea experților;
- **resursele umane** (singurele nelimitate) trebuie stimulate și motivate în acțiunile lor pentru dezvoltare și afirmare;
- **echilibrul economic** trebuie să fie unul dinamic, de păstrare a simetriei între sectorul privat și public;
- **transformarea** realității sociale, stimularea vieții interrelaționale, planificarea acțiunilor și a cunoașterii.

Acestea sunt doar simple repere în analiza noastră. Abordarea socialului nu se poate realiza unilateral prin extrapolarea **subsistemului economic** asupra sistemului social, nici prin acceptarea tendințelor culturale, ci printr-o abordare a societății civile și a sistemului social global din perspectiva civilizației tehnologice, a impactului său asupra subsistemelor sistemului social și inclusiv asupra individului, asupra fondului socializant, și asupra tuturor componentelor și surselor de formare și dezvoltare a modelelor de comportament.

La nivelul spațiului social postmodernitatea [6]. poate fi asociată cu tendința de creștere a ponderii societății civile în interiorul fiecărei comunități, ca un fenomen de "apărare" față de

puterea instituționalizată; iar postindustrialismul [7] ca o tendință de afirmare a complexului tehnologic-economic- militar (ele impun tendințele de polarizare ale cercetării).

Posibila analogie (postmodernitate - postindustrialism) nu este îndreptățită nici ca potențial structural și explicativ, nici ca potențial epistemologic. Cunoașterea trebuie să pătrundă dincolo de pragurile teoretice, trebuie să ajungă la "pragul comunicațional" pentru că doar astfel: "corelarea paradigmatelor lumii trăite și a sistemului social se poate realiza într-o manieră ce nu mai este doar retorică" [8].

Concluzii

Evoluțiile politice, economice în interiorul unei societăți devin tot mai mult dependente de procesele ce au loc în multe zone ale globului. Asistăm astăzi la o altă "etapă" de armonizare a unității în diversitate determinată de: efectele produse de civilizația industrială asupra spațiului social și asupra structurii societăților, asupra organizării sociale a muncii, cât și plasamentul față de "centrul" economic, comercial și tehnologic care controla schimbul de valori și distribuția profitului.

Relația centru/periferie devine una structurală, responsabilă de dezvoltarea inegală a țărilor, a societăților aflate în interiorul sistemului. Raportul centru/periferie își modifică "granițele" de la o perioadă la alta, integrând noi regiuni în condițiile în care anumite zone își schimbă rolul, trecând de la periferia economică spre semiperiferie. Drama țărilor de la periferia spațiului economic, este că, ele doresc sincronizarea politico-economică cu țările dezvoltate, numai că ele sunt constrânse de valorile și logica impusă de acestea.

Creșterea fenomenului de interdependență, tendințele pro sau contra-integraționiste demonstrează că atenuarea decalajelor sociale și economice, se poate realiza doar prin acțiune socială individuală (națională), dar corelată cu aceea globală (europeană sau mondială). Dacă într-un imperiu structura politică tinde să lege cultura de ocupație, într-o economie mondială ea tinde să lege cultura de localizarea spațială și motivul îl constituie faptul că într-o economie mondială mecanismul principal de presiune politică este structura statală locală (națională)" [9].

Societatea postmodernă se confruntă cu un grad ridicat de interdependențe, contradicții, tendințe de generalizare, globalizare, presiuni asupra structurilor și sistemelor valorice tradiționale, unde nu putem nega rolul experienței culturale, rolul acesteia, care există prin izotopii ei morfologici și istorici; unde experiența culturală a unei comunități, cunoscută și asimilată de altă comunitate (indiferent de treapta de civilizație pe care se află), provoacă rezonanță pe care economicul nu o poate realiza. "Dacă vrem să desemnăm cu un singur cuvânt un ansamblu de comportamente individuale împărtășite de marea majoritate a unei populații, ansamblu ce se sprijină pe instituții, pe reguli necunoscute de toată lumea și pe un patrimoniu comun, suntem obligați să vorbim de cultură"[10].

Chiar și în contextul contemporan, cultura are o relevanță și însemnătate principală în contextul analizei sistemului social global și al interdependenței între sistemele sociale.

Societatea are nevoie de o nouă paradigmă ce să poată analiza și cunoaște specificul actual al spațiului social, în care încă producerea bunurilor devansează mult alte activități, inclusiv aceea ce vizează cunoașterea socialului.

Societatea este mult prea complexă, dinamică, diferită, aflată în căutarea de noi forme, structuri, modele, ea nu poate fi analizată unidimensional, trebuie să implice în procesul cognitiv "noi alianțe": "... dintotdeauna încheiate, multă vreme neînțelese, între istoria oamenilor, a societăților, a cunoștințelor lor și aventura de exploatare a naturii"[11].; dar trebuie să privească și echidistant diferențele reale existente între societățile dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate.

References

1. Pauline Marie Rosenau, (1992), *Post-Modernism and the Social Sciences*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey,
2. Gianni Vattimo, (1993), *Sfârșitul modernității*, Editura Pontica, Constanța, pag. 185-186.
3. A se vedea, R. Dickens, Andreea Fontana, (1994), *Postmodernism and Social Inquiry*, The Guilford Press, New York, London.
4. Iuri Lotman, (1971), *Studii de tipologia culturii*, București, Editura Univers, pag. 22.
5. A se vedea, D. Bell, (1976) *The Coming of Post-Industrial Society*, Adventure in social forecasting, Basic Books, New-York; D. Bell, Mous James, *The Sociology of the Future*, Rusel Sage Foundation, New York,
6. Termenul de postmodernitate a fost introdus de Arnold Toynbee, cu scopul de a delimita istoria modernă a Vestului (sec. al XV-lea sfârșitul sec. al. XX-lea) de istoria postmodernă ce debutează cu începutul sec. al XXI-lea.
7. A se vedea distincția postmodernism/postindustrialism în: Pauline Marie Rasénace, (1992), *Post-modernism and the Social-Sciences*, Princeton University Press, New Jersey, 8. Jean-François Lyotard, (1993) *Condiția postmodernă*, Editura Babel, București. și Gianni Vattimo, (1971), *Societatea transparentă*, Editura Politică, București.
9. Jürgen Habermas, (1983), *Cunoaștere și comunicare*, București, pag. 37.
10. Michel Albert, (1994), *Capitalism contra capitalism*, Editura Humanitas, București, pag. 99.
11. Ilya Prigogine și Isabelle Stengers, (1984), *Noua alianță*, Editura Politică, București, pag. 149.

ABORIGINAL CULTURAL STRUCTURES WITH ILLO TEMPORE EXISTENCE

Călin-Valentin FLOREA Associate Professor, PhD,
Doina DAVID Associate Professor, PhD,
„Dimitrie Cantemir” University of Târgu Mureș

Abstract: Studying the specificity of the cultural archetype and implicitly of the original world simplistic cannot be accomplished away from knowing the symbolic code as much as possible, knowing the symbols and the signs without which the message transmitted by traditional archaic cultures and civilizations cannot be assimilated correctly.

The delimitation: the archaic-symbolic code, the traditional-symbolic code is hard to make; but what we can catch is the ‘inner logics’ of their constituency and the hierarchy obtained during time which we expect to catch through this study. The symbolic codes analyzed by us from the perspective of the Romanian traditional culture specificity bare the possible pre-Christian and Christian accents which have bloomed into the liturgical but have not stopped here.

Keywords: cultural archetype; symbolic-code; signs; traditional- culture; specificity

Introducere

Alegerea tematicii universului semnelor și simbolurilor drept domeniu de studiu și analiză în lucrarea de față, impune luarea în considerare a argumentului pro, ce implică cunoașterea arhetipului simbolurilor, simboluri ce aparțin unei culturi create ab origine și constituite ca istoricitate, illo- tempore.

Studierea specificului arhetipului, și implicit a simbolisticii lumii originare nu se poate realiza în afara cunoașterii, pe cât posibil, a **codului simbolic**, cunoașterea semnelor și simbolurilor fără de care nu putem asimila corect mesajul transmis de culturile și civilizațiile arhaice și tradiționale.

Alegerea tematicii universului semnelor și simbolurilor drept cadru de studiu și analiză în lucrarea de față, impune și luarea în considerare a argumentului pro, ce implică cunoașterea arhetipului simbolurilor. Structurile arhetipale, incluse universului spațio-temporal specific culturii tradiționale românești, delimitează elemente ale fondului arhaic de filonul estetic simbolic tradițional cu toate structurile bio-psiho-logico-creatoare, pe care le-a utilizat și angajat în procesul complex de fondare și argumentare, prin semne și simboluri a unei lumi ce aparține miticului, arhaicului dar și liturgicului, lume în care se îmbină: realul cu visul, înconștientul cu supra-conștientul, lumea terestră cu lumea cosmică, conștientul cu transconștientul, intuiția cu rațiunea, ontosul cu logosul.

Semnele și simbolurile implică și presupun vizualizare, materializare, în imagini și forme, în gesturi și limbaj ce sunt purtătoare ale unor mesaje care deja sunt codate și, sperăm, decodificate într-o anumită măsură de noi.

Ne-am oprit la acest segment analitic, legat de simbol, tocmai pentru că însăși definirea actuală a omului poartă amprenta acestei orientări, unde omul devine drept “homo symbolicus”, cum îl definește Ernest Cassirer.

Decodarea simbolurilor ne poate îndrepta pas cu pas spre descoperirea semnificațiilor ascunse **în cod**, prezentate receptorului sub formă de semn "[1]. devenit simbol"[2].

Dacă sistemul nostru operațional a vizat **decodarea** semnelor și a simbolurilor ce pot deveni reprezentative pentru descrierea structurală a arhetipului, atunci noi, cei ce suntem receptori ai mesajului **codificat**, pentru a putea înțelege substratul simbolizat, a trebuit să dispunem de un **cod** specific de descifrare simbolică.

Semnul și simbolul, ni s-au prezentat ca un **dat**, ce gradual s-a constituit și gradual a trebuit decodificat. Singura modalitate de decodare a semnelor și simbolurilor" a presupus o necesară întoarcere din partea noastră în universul structural-archetipal-tradițional ce le-a generat apariția.

Tocmai de aceea, am considerat necesară construirea unei imagini globale a tuturor componentelor arhetipale specifice universului nostru cultural arhaic și tradițional, în ideea că o acordare a ființei umane la substratul simbolului nu se poate realiza la periferia arhetipului sau în afara sa.

Doar printr-o implementare mentală în structurile *ab origine* am putut realiza acest lucru, astfel putem înțelege semnificația codurilor simbolice ce au existat *illo tempore*, pierdute în timpul specific lumii originare, dar care, odată cunoscute, decodate, pot deveni coduri generice pentru lumea modernă.

Codurile cuprinse în semne și simbolurile analizate de noi pot să ne apară doar simple fragmente pertinente ale unor simboluri aflate în continuă formare. Putem să le considerăm doar etapă cumulativă în complexul proces de elaborare a unei simbolistici mult mai profunde și vaste decât câmpul simbolizant oferit nouă la prima **citire** a imaginilor simbolice, sau pot să ne apară ca element de bază în crearea simbolisticii moderne.

Prin această modalitate de interpretare a semnelor și a simbolurilor sub aspect polivalent, decodarea lor trebuie realizată pe cât posibil dintr-o direcție corectă și coerentă de interpretare a substratului informațional, esențial cuprins în semne și simboluri; cu atât mai mult cu cât păstrarea în continuare a semnelor și a simbolurilor în zona **ermeticului** suprimă scopul și finalitatea actului creației umane, ce s-a petrecut la nivelul arhetipurilor esențiale.

Arhetipurile se constituie ca vitalitate a unei lumi care se manifestă prin eficiența simbolurilor, ce presupun o participare a omului la mister, o conaturalitate cu invizibilul. Simbolurile arhaice și tradiționale transmit specificul unei lumi în care omul are un spirit ce acționează, în voia spontaneității, un spirit ce creează simboluri în care există o logică imanentă care le animă.

Simbolul revelează o lume de semnificații, dar și o realitate arhaică, el comunică, transmite semnificații printr-un limbaj codat. Simbolul revelează o realitate adâncă ce este ascunsă experienței individuale; dezvăluie o viață profundă, mult mai misterioasă decât viul cotidian. Nu vom putea înțelege niciodată toate semnificațiile specifice lumii simbolurilor, tocmai pentru că acest univers a fost mereu îmbogățit de om prin capacitatea sa de a imagina și de a spori realul; omul realizează prin simbol îndreptarea spre o lume ce se păstrează la nivelul spontaneității, dar și a raționalității discursive; astfel, semnul, simbolul rămân pentru lumea arhaică și tradițională singurele realități valabile. Aici putem sesiza “ *revolta împotriva timpului concret, istoric, nostalgia unei reîntoarceri periodice la un timp mitic al originilor, al Marelui Timp* “ “[3].

Semnul devine esențialitate ce prin simbol dobândește semnificație. Unitatea semn-simbol aduce în lumină o semiotică a stabilității dar și a diversității, ce presupune: echilibru, schimbare, invenție, convenție, unde umanul apare ca un continuum, de unde și abordarea

semiotică semn-simbol presupune elaborare, percepere multiplă, diversă, dar nu diformă și confuză. Fig. 1. Graficul evoluției codului arhaic creat “illo tempore”

În urma acestor minime considerații, am propus această schemă ce dorește să descifreze relațiile dintre semn și simbol, privite ca și cod arhaic și apoi tradițional, ce dorește să se finalizeze în posibile concluzii analitice rezultate în urma demersului nostru în care am dorit să descoperim “coduri simbolice tari” posibil reprezentative pentru spațiul cultural tradițional românesc.

Conform acestei reprezentări referitoare la decodificarea semnificației semnului și simbolului, considerăm că toate etapele succesive, ce au fost necesare constituirii lor ca entități, exprimă, în mod gradual, căile ce sunt parcurse în procesul de constituire a **codului simbolic**, cod ce în timp dobândește un rang superior de abstractizare, în procesul de trecere de la codul arhaic la ce simbolic tradițional.

Omul este unitate de ontos și logos, gândirea și simțirea au fost exprimate în structuri simbolice ce aparțin vizualizării și verbalizării. Semnul devine element fundamental al gândirii, iar simbolul devine semnificare.

Cele două entități sunt reunite în codul simbolic ce poate exista pe două paliere: ca și cod arhaic existent ab-origine și ca și cod tradițional, existent în timp istoric. Codul arhaic resemnificat și decodat, devine cod simbolic tradițional, transmutat din mit în istorie.

Astfel se conturează o simbolistică diferită prin formele de exprimare, chiar de la un grup arhetipal la altul; la acest nivel, semnificațiile semantice primordiale sunt privite ca *“stadiul preliminar, zona materială a ideii”*[4]. unde simbolul este sistem dinamic, în sine are deja conotații polisemantice, este în calitate de *“veșmânt prin care arhetipul, structura inconștientului, devine perceptibil fie conștiinței individuale, fie colectivității”*[5].

Arhetipul semnului și simbolului este un mediator între inconștient și conștient, dobândește în timp o structură superioară, devine simbol-lemnă, model-archetip, cu o specificitate structurală ce are adânci conotații mitice.

Mitul, prin structura sa, se situează într-un raport de complementaritate cu simbolul, pentru că: *“Mitul este prin sine însuși rezultatul unui act metaforic – revelator, modelat...pe planul imaginației”* [6]. Simbolul și mitul se constituie într-un raport de corelare relativă, și nu absolută, cu toate că mitul generează simboluri ce devin pentru lumea arhaică forme – arhetip analizate deja de noi.

Dacă exemplificăm aceste aspecte printr-un simbol concret, de exemplu stâlpul antropomorf funerar, obținem următorul raționament:

- Simbolurile profunde devin imagini arhetip (stâlp de mormânt antropomorf în exemplificarea noastră).
- Arhetipurile generează suportul ideatic al mitului, de exemplu **mitul trecerii**, semnificat și marcat prin stâlpul de mormânt.
- Acțiunile rituale legate de trecerea în **lumea de dincolo** sunt marcate la nivel ritualic prin cuvinte simbol cu conotații ce țin de domeniul miticului și magicului.

Am considerat aceste trei trepte, trei niveluri necesare în definirea simbolisticii arhaice și tradiționale, tocmai pentru că, devenirea și metamorfozarea simbolică este o latură definitorie a lumii arhaice, exprimă mistică-simbolică ce se manifestă în creația simbolică și în simbolistica specifică, regăsită în lumea tradițională, sub aspect liturgic.

Concluzii

În universul arhaic creația de valori culturale implică: simbolul, mitul, imagini – arhetip – generice, ce se constituie ca o: *“...revelare metaforică limitată și stilistic înfrânată a misterului...întotdeauna egal de aproape și îndepărtat de absolut (misterul),”* [7]. iar în lumea simbolică tradițională, hermeneutica [8]. implică și cotidianul, existențialul-profan, dar păstrează și misterul specific unei lumi apuse în sacru și absolut.

Cultura tradițională se naște și evoluează ca rezultat al unui complex de elemente regăsite la nivelul omului: calitatea de subiect cunoscător al unei realități concrete în care percepe și exprimă trăiri spirituale, rezultat al contemplației individuale sau colective; contemplație sensibilă sau mistică, ce asigură izvorul inepuizabil al simbolurilor, și exprimă esențe ce trec dincolo de orizontul cunoașterii discursive.

Simbolurile pătrund dincolo de aparențe sensibile, realizează abstractizare și trecere de la noțiuni empirice la noțiuni teoretice. Astfel, lectura hermeneutică a culturilor tradiționale impune: “*decantare a memoriei de metaforă și simbol*” [9]. pentru a asigura o înțelegere adecvată a acestora.

References

1. A se vedea, John Deely, (1997), *Bazele semioticii*, Ed. All, București Victor Kernbach, Enigmele miturilor astrale, Ed. Albatros, București, f.a., pag.134., pag. 94.
2. A se vedea, Ernest Cassirer, (1972), “*La Philosophie des formes symbolique. La pensée mytique*, Les Éditions des Minuit, Paris, *Nimic nu există în gândire sau în simțire care să nu fi fost într-un semn*”, „*simbolul oferă cheia înțelegerii întregii culturi umane, simbolul, nu are existență, numai semnificație*”, p. 62.
3. A se vedea, John Deely, *op. cit*; Luc Benoist, (1995); *Semne, simboluri și mituri*, Ed. Humanitas, București, A. J. Greimas, (1975); *Despre sens, Eseuri de semiotică*, Ed. Univers, București; Rudolf Carnap, (1946); *Introductions la semanties*, University Press, Cambridge; Michel Foucault, (1996); *Cuvintele și lucrurile. O arheologie a științelor umane*, Ed. Univers, București.
4. Mircea Eliade,(1998); *Mitul eternei reînțoarceri*, Ed. Univers enciclopedic, București, cuv. aut.
5. Michel Meslin, (1993); *Știința religiilor*, Ed. Humanitas, București, pag. 221.
6. Ibidem, pag .227.
- 7.Lucian Blaga, (1987); *Trilogia valorilor, Opere10*, Ed. Minerva, București, pag. 619.
8. Lucian Blaga, *op, cit.*, pag. 531.
9. A se vedea, analizele și interpretările oferite termenului de hermeneutică ca și comprehensiune ce presupune cunoaștere pornind de la semn, prin receptarea lui, cunoașterea unei lumi interioare ce aparține: “*...unui psihic a cărui expresie o constituie tocmai aceste semne*”. Wilhelm Dilthey, (1997); *Geneza hermeneuticii*, în, *Filosofie contemporană*, Ed. Garamond, București, pag. 33; Gianni Vattimo, (1994); *Dincolo de subiect*, Ed. Pontica, Constanța; Andrei Marga, (1992); *Introducere în metodologia și argumentația filosofică* Ed. Dacia, Cluj-Napoca.
10. Victor Kernbach, *op.cit*, p. 134.

ANALYSIS OF THE SOCIO-DEMOGRAPHIC, CULTURAL AND ECONOMIC STATUS OF ROMANIAN IMMIGRANTS IN ILLINOIS

Dan-Valeriu VOINEA Assistant, PhD Candidate, University of Craiova

Abstract: Using data from both the American Community Survey (2012) - US Census Bureau and from a survey done on the Romanian communities in the United States of America between August 2nd and October 19th 2013, this study is a first step in the direction of the examination of the importance of the social capital, cultural integration, and economic fulfillment in the development of a major Romanian community. The findings show the importance of cultural values a immigrants hold and the role those values play in the identity blending process known as acculturation. In the same time, the effect of cultural values varies according to the social, economic and legal status of the studied immigrants.

Keywords: immigration, Romanian-Americans, socio-demographic characteristics, statistical analysis, Illinois immigrants

The Romanian community in the United States is the third largest official Romanian diaspora, with a total population of over 462,975¹, after Italy, which has 997,000 immigrants from Romania² and Spain - 798,104³. The community established in Illinois is important, not only because of 34,691 Romanians living there – making it the fourth largest in the USA, with 7,46% of the total population of Romanians living in the United States, but because of the important cultural and social heritage of the Romanian Americans.

	State	Population estimate: Romanian
1	California	67,475
2	New York	56,596
3	Florida	35,837
4	Illinois	34,691
5	Michigan	30,320
6	Ohio	29,751
7	New Jersey	20,584
8	Pennsylvania	19,304
9	Texas	15,958
10	Washington	15,804

Table 1. Top 10 states in the United States of America, by population of Romanian origin.
Source: U.S. Census Bureau, *American Community Survey, 2010 American Community Survey 3-Year Estimates, Table B01003.*

¹ U.S. Census Bureau, “American Community Survey, 2012 American Community Survey 1-Year Estimates, Table S0201: Selected Population Profile - Romanian (144-147)”, 2012.

² ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, “Indicatori demografici”, 2011.

³ Instituto Nacional de Estadística, “Population and Housing Censuses”, 2011.

Social and demographic data

As previously noted, according to the American Community Survey, done yearly by the US Census Bureau, there are 31,720 people residing in Illinois that declare themselves of Romanian origin. Their real number of Romanians could be much higher, depending on two factors. The first factor is what we consider as Romanian. Do we include former residents of Romania? People born in the United States that have two parents born in Romania? Or maybe one parent born in Romania? Or two grandparents? Should the former immigrants from Moldova be considered Romanians? The second factor to be taken into account is the persons that do not want to declare their true origin, for various reasons: either they are unaware of it or they want don't disclose it for privacy reasons.

Taking the limitations of the ACS ethnicity data into account, the data it provides is extremely valuable.

Gender	Total population (%)
	31,720
Male	47.9%
Female	52.1%

Table 2. Population of Romanian origin in Illinois, by sex. **Source:** U.S. Census Bureau, “*American Community Survey, 2012 American Community Survey 1-Year Estimates, Table S0201: Selected population profile in the United States, Romanian (144-147)*”, 2012.

Out of the 31,720 Romanians in Illinois, 17,353 have been born in the United States, while 45,29%, or 14,367 are foreign born. Out of the foreign born, 9,297 are currently nationalized U.S. citizens, while 5,070 have not obtained their citizenship.

From the 14,367 Romanians that live in Illinois but are born outside of the United States, the largest part - 66.5% - arrived, according to the American Community Survey, before the year 2000. 30.5% have established their residence in the US between 2000 and 2009, while only 3.0% entered the American soil after 2010. We can see the migration in Illinois is important from both historical and current perspective, being both a past and ongoing phenomenon.

Regarding the reason and scope of immigration, 25% have arrived on a diversity visa, while only 8% have requested political asylum. 22% had a labor contract with a US company before immigrating, and 14% gained their citizenship by marrying an American citizen. 6% have arrived in the United States of America to reunite their family, while only 4% did so illegally.

“How did you immigrate to the USA?”

Response	Chart	Percentage
Diversity Visa		25%
Political asylum		8%
Labor contract (signed before migration)		22%
Marriage to an American citizen		14%
To reunite the family		6%
Clandestine / illegally		4%
Some other means		22%

Table 3. Method and reason of immigration to the United States . **Source:** Voinea, Dan, *“The identity of Romanians in the United States”*, Survey, August 2nd – October 19th 2013.

Another variable from which we see the importance of the Romanian heritage in our group is the language spoken at home and the ability to speak English. From the population 5 years old and over, 76.1% speak English “very well”, while 44.4% speak only English at home. 55.6% speak a language other than English, most likely Romanian.

“How proud are you to...?”

	Very proud	Quite proud	Not very proud	Not at all proud
Be Romanian or of Romanian descent?	48%	46%	6%	0%
Live in the United States of America?	31%	58%	8%	4%

Table 4. Pride in origin and current location. **Source:** Voinea, Dan, *“The identity of Romanians in the United States”*, Survey, August 2nd – October 19th 2013.

Romanians living in Illinois have not forgotten their origin. When asked how proud they are to be Romanian or of Romanian descent, 48% declare they are very proud and 46% declare they are quite proud. Only 6% are “not very proud” of their origin. In the same time, 31% are very proud to currently live in the USA, and 58% are quite proud. Only 8% are not very proud of their adoptive country and 4% are “not at all proud”.

47.9% of the Romanians in Illinois, or 15,193, are male and 52.1% - 16,527 people - are female. There are more Romanian women, and their percent is higher than that of total women in Illinois – which is 50.9%.

Age group	Percent
Under 5 years	5.5%
5 to 17 years	13.5%
18 to 24 years	8.6%
25 to 34 years	16.5%
35 to 44 years	16.1%
45 to 54 years	14.9%
55 to 64 years	12.4%
65 to 74 years	7.4%
75 years and over	5.2%

Table 5. Population of Romanian origin in Illinois, by age group. **Source:** U.S. Census Bureau, “American Community Survey, 2012 American Community Survey 1-Year Estimates, Table S0201: Selected population profile in the United States, Romanian (144-147)”, 2012.

The age distribution is mostly in line with the general distribution of age groups in the US population – 5,5% are under 5 years in the Romanian population, lower than the 6,3% in the general population. 13,5% of Illinois Romanians are 5 to 17 years old, compared to 17,5% of all Illinoisans. In our selected population profile, 8,6% of the persons are between 18 and 24 years old, 16,5% are between 25 and 34 years old, 16,1% between 35 and 44 years. There’s a slight procentual decline in the following age groups: 45 to 54 year old represent only 14,9% of the population, while 55 to 64 years old account for 12,4%. Only 7,4% is between 65 and 74 years old, while 5,2% is 75 years and over.

As previously noted, there are small differences between Romanians and general Illinois population in all the age groups – but overall the median age in our selected population group is 38,8 years while the median age in the total Illinois population is 37 years. We can note that we have an aging population compared to the state average.

Age group Gender	Romanians (Illinois)	Total population (Illinois)
Under 18 years		
Male	47.6%	51.1%
Female	52.4%	48.9%
18 years and over		
Male	48.0%	48.4%
Female	52.0%	51.6%

18 to 34 years		
Male	48.1%	50.6%
Female	51.9%	49.4%
35 to 64 years		
Male	48.4%	49.1%
Female	51.6%	50.9%
65 years and over		
Male	46.3%	42.6%
Female	53.7%	57.4%

Table 6. Population of Romanian origin in Illinois, cross-tabulation: age group and gender.
Source: U.S. Census Bureau, “*American Community Survey, 2012 American Community Survey 1-Year Estimates, Table S0201: Selected population profile in the United States, Romanian (144-147)*”, 2012.

When analyzing the marital status of the people of Romanian origin living in Illinois, 53.2% of the 26,862 of the persons who are 15 or over are currently married, 6.5% have been widowed, 9.4% divorced and 2.0% separated. Summing up, 71,1% of our target group are or have been married, while only 29.0% have never been married.

Out of the 22,994 Romanian-Americans that are over 25 years old, only 9.5% did not manage to earn a high school diploma. 26.7% have managed to graduate high school or equivalent, while 23.1% earned a college or associate’s degree. 22.2% have been enrolled and finished a bachelor’s programme, earning a degree, while an excellent 18.5% continued with a graduate or professional degree. We can conclude that Romanians living in Illinois have a high level of educational attainment, spending many years in formal education programs. This is different from other minority groups, especially of foreign Latino origin, which are underachievers. On the other hand, African immigrants have been the most highly-educated group in the United States since the 1990s.

Cultural data

Illinois is the home of the largest Romanian festival, the Romanian Heritage Festival (*Festivalul Originii Românești*), organized by the Niles, Illinois based Romanian Heritage Center and the Romanian-American Network, with over 15,000 participants in 2013. The Romanian Heritage Center estimates that there are over 150,000 people of Romanian origin living in the Chicago metropolitan area and its proximity, including in this estimate people both from Romania and Moldova. Also based in Illinois are the Romanian Tribune Newspaper (*Tribuna Românească*), an important free newspaper distributed in the Chicago area Romanian diaspora, founded on 24 January 2002⁴, Romanian Radio Hour of Chicago -

⁴ Romanian Tribune, “Despre ziarul Romanian Tribune”, <<http://www.romaniantribune.net/DespreZiar.aspx>>, November 2nd 2013.

WEEF 1430 AM, a broadcast Romanian radio show, and Radio Voice of Romania – a daily Romanian radio show.

It's also important to note that the Chicago community has a distinct Consulate General of Romanian in Chicago, with a staff of 5, which serves besides Illinois the states of North Dakota, South Dakota, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska and Wisconsin.

Another important Chicago-based initiative is the ROCX – Romanian Cultural Exchange, a “nonprofit organization, dedicated to promoting creative programs and projects focused on intercultural and educational exchange”, with a “mission to collaborate with Romanian-American and other local organizations to promote Romanian cultural values and to help create a stronger, more unified community”⁵, the organizer of another important Romanian cultural event in the USA, the Romanian Film Festival in Chicago, currently at its fifth edition – part of the Romanian Cultural Marathon. The Romanian – American Yellow Pages, with over 5 editions, is another important product of the Illinois Romanian community – an yellow pages index of the business and culture of Romanians established in the United States of America. Radio Diaspora Online and Diaspora TV Online are also initiatives partially started in Illinois in 2010 –online only radio and TV stations targeting the Romanians living abroad.

Another important Romanian presence in Illinois is the Romanian Students' Club, at the University of Illinois at Urbana Champaign, established in 1999, with over 300 members between 1999 and 2011.

The Romanian Orthodox Archdiocese in the Americas, an autonomous Eastern Orthodox Diocese of the Romanian Orthodox Church, with 31 parishes in the United States of America and 25 other in Canada has its diocesan center in Chicago, Illinois. The Archdiocese publishes a trimestral magazine, The Faith Magazine (*Credința*), a yearly - The Faith Almanac (*Almanachul Credința*), an online newsletter dubbed ROAA and many, many books. It is also one of the main organizer and host of Romanian events, with weekly community meetings after the Sunday service.

The Philadelphia Romanian Church of God in Chicago, Illinois, the main Romanian Pentecostal Church in Chicago celebrated their 40th anniversary in 2013, while its younger sister church, the Elim Chicago Pentecostal Church reached a parish of 900 souls in just 12 years. A very interesting aspect is that the Elim Church broadcasts all the church services live, online, via their website, at www.elimro.com.

The Romanian Baptist Church of Metropolitan Chicago, founded on the 26th of July 1970, also has live and on-demand video access to church services and holds sermons in both English and Romanian.

Speaking of online, there are many important Romanian Illinois communities on Facebook. Out of the 25,626 Romanians in the United States that have Facebook accounts, 2,582 are in or from Illinois – representing 10,07% of the total population - compared to the 7,46% in the official US Census. There are also 5 open Facebook groups related to the

⁵ Romanian Cultural Exchange <<http://www.romanianculturalexchange.org/>>, November 3th 2013.

Romanians living in Chicago, with a total of 944 members and daily updates from their members.⁶

	State	Facebook Users of Romanian Origin
1	California	4,154
2	New York	3,205
3	Illinois	2,494
4	Florida	2,451
5	Texas	1,113

Table 7. Top 5 states by Facebook users of Romanian origin.

Source: Facebook.com, *Facebook user statistics by state, country of origin and language spoken*, 2013.

Economic data

Continuing our analysis of the Romanian community in Illinois, United States of America, using both the American Community Survey and self-research done in August - October 2013, we will next analyze the employment status of the Romanian population group. 69.2% of the 26,509 Romanian Illinoisans who are 16 or older are in the civilian labor force, 61.5% are employed, and only 7.6% are unemployed (representing 11% of the civilian labor force). 0.1% are members of the armed forces, while 30.8% have yet to join the labor force.

Regarding the daily work commute, of the 16,033 workers of 16 years and over, 68.0% drive alone in a car, truck or van, while 9.5% carpool. Only 11.1% go to work via public transportation, excluding those who take a taxicab. Just 2.7% live within walking distance of their workplace, while 7.1% work at home. The mean travel time to work is 30.6 minutes.

Civilian employed population 16 years and over	Total	Male	Female
Management, business, science, and arts occupations	42.9%	44.7%	41.0%
Service occupations	21.1%	10.4%	32.4%
Sales and office occupations	16.5%	11.1%	22.2%
Natural resources, construction, and maintenance occupations	8.1%	15.1%	0.6%
Production, transportation, and material moving occupations	11.5%	18.7%	3.8%

Table 8. Population of Romanian origin in Illinois: occupation. **Source:** U.S. Census Bureau, "American Community Survey, 2012 American Community Survey 1-Year Estimates, Table S0201: Selected population profile in the United States, Romanian (144-147)", 2012.

⁶ Data collected on the 1st of November 2013.

We can see interesting occupational differences based on gender in the civilian employed population of over 16 years and over: the “female occupations”, where only 11.1% of males are in sales and office occupation, while 22.2% of the females are in the same sector of business, and 32.4% of women have service occupations, compared to 10.4% of men. On the other hand, regarding “manly jobs”, only 0.6% of females hold a job in natural resources, construction, and maintenance occupations, compared to 15.1% of males, and 18.7% of men are in production, transportation, and material moving occupations, compared to a meager 3.8% of women.

Regarding the industry in which they are employed, 24.8% work in educational services, and health care and social assistance, 15.6% in professional, scientific, and management, and administrative and waste management services and 9.7% finance and insurance, and real estate and rental and leasing. Only 8.5% of Romanians in Illinois work in construction, 8% in transportation, warehousing and utilities, 7.9% in arts, entertainment, and recreation, and accommodation and food services, 7.7% in manufacturing and 5.9% in retail trade. 5.7% are employed in other services, and 2.3% are in wholesale trade. Only 2.1% work in public administration and 1.5% in information. As Illinois is not a major agri state, only 0.1% of our study group work in agriculture, forestry, fishing, hunting or mining. When analyzing the class of the workers, 80.7% are private wage and salary workers, while 7.8% are government workers. Showing great business initiative, 11.5% are self-employed workers in their own not incorporated business.

Romanians in the Illinois, following the general trend of Romanians in the United States, have earned above-average incomes in the past 12 months. In 2012 inflation-adjusted dollars, the median household income was \$60,862, \$5,725 higher than the median Illinoisan household income, while the mean earnings were situated at \$83,952. 21.9% have Social Security income, with a mean of \$15,777, while 4.0% claim Supplemental Security Income, with an average of \$10,753. Only 1.9% cash public assistance income – which was on average \$5,391 in 2012. 6.8% had Food Stamp or SNAP benefits for nutrition aid. The median family income was situated at \$73,720 for the average family. It was higher for the 80.2% of married-couple families, at \$86,304 and the 5.2% male householder, no spouse present, families - \$74,519. Very disadvantaged families are the 14.6% with female householder, no husband present, that have a median income of only \$29,086.

The per capita income for the 31,720 individuals is \$34,865, much higher than the \$28,741 for the average Illinoisan.

There are important gender differences regarding the earnings for full time, year-round workers. If the mean earnings for male full-time workers are \$81,904, female workers only earn \$54,914. The median earnings are at \$54,757 for men and \$41,880 for women.

Regarding health insurance coverage, which is an important factor of economic fulfillment in the United States of America, only 21.2% have no health insurance. 23.4% have public coverage, while the largest part – 63.2% - have private health insurance.

Only 5.8% of the families accounted in our study could be considered under the poverty level, representing 9.5% of all Romanians in Illinois.

65.3% of Romanians live in owner-occupied housing units, while 34.7% live in renter-occupied housing units. We can see that Romanians keep their habit of preferring to own the

places they live in. The average household size of owner-occupied units is 2.71, compared to 2.20 for renter-occupied units. 89.7% of Romanians households own 1 or more vehicles. The median gross rent paid for the 4,518 occupied units paying rent is \$943.

“During the past year, did your family?”

Response	Chart	Percentage
Save money		54%
Just get by		38%
Spent some savings		0%
Spent savings and borrowed money		2%
Don't know / No answer		6%

Table 9. Economic gains in the past year. **Source:** Voinea, Dan, “*The identity of Romanians in the United States*”, Survey, August 2nd – October 19th 2013.

When asked how their family fared in the past year, over 54% of Romanians in Illinois declared that they saved money, while only 2% borrowed money or spent savings.⁷

“Can you please tell me which were your total revenues in the past year, including wages, pensions, allowances, money from lease, dividends, etc.?”

Response	Chart	Percentage
up to \$8,925		2%
\$8,925 to \$36,250		22%
\$36,251 to \$87,850		38%
\$87,851 to \$183,250		24%
\$183,251 to \$400,000		10%
\$400,000+		4%

Table 10. Total revenues in the past year, self-declared. **Source:** Voinea, Dan, “*The identity of Romanians in the United States*”, Survey, August 2nd – October 19th 2013.

4% of Romanians in Illinois declare they earn over \$400,000, while 10% earn between \$183,251 and \$400,000. Just 24% have received revenues between \$87,851 and \$183,250, while the other 52% earn under \$87,850.

⁷ Voinea, Dan, “*The identity of Romanians in the United States*”, Survey, August 2nd – October 19th 2013.

In conclusion

From the analysis of statistical data from three distinct data sources – the *American Community Survey 2012*, by the U.S. Census Bureau, *The identity of Romanians in the United States of American 2013*, by the present author, and the study of Facebook presence of Romanians in the United States of America, we can draw the following conclusions:

1. The Romanians in Illinois are a large and integrated group of immigrants.
2. They have strong cultural ties to both the local community and the local Romanian groups, as seen by the events they often organize.
3. The church has a very significant role in the local immigrant community.
4. Romanian - Illinoisans are over-achievers – they have higher educational attainment and higher mean and median incomes than the average Illinoisan.
5. Romanian immigrants are proud of their origin and have not forgotten their mother language.

CULTURAL ENVIRONMENT - ELEMENT OF ECONOMIC GROWTH AND SOCIAL COHESION IN THE EU

**Mihaela FUNARU Associate Professor, PhD,
Carmen NICOLAE Assistant Professor, PhD,
“Dimitrie Cantemir” Christian University of Braşov**

Abstract: Culture is a sector of the economy which has an additional dimension compared with other sectors. This additional dimension helps to improve well-being, but also to achieve social inclusion, access to better education, etc. Culture is also a powerful tool to communicate values and to promote public interest objectives. Culture has gained increased relevance in a globalized and multicultural world. It can be regarded as an ambassador and as a vehicle for European values such as tolerance, democracy, diversity, pluralism.

Culture contributes directly to the economic development because it provides consumer products, such as cultural goods and services incorporated in books, movies, music, audio, concerts, etc. Benefits brought by culture to the European economy are higher than mere consumption of cultural products. Similarly, culture is used in various non-cultural sectors as a source of innovation and creativity, and innovation is a complex process, which combines multiple dimensions, such as technology, science, management and certainly culture. Creative industries have a considerable impact on national economies, being at the intersection of many fields such as creativity, culture, business, technology, contributing to the growth and economic development.

Studies conducted in European countries show the impact of culture and creative industries on the whole economy. They recorded significant figures in terms of turnover, value added to GNP, and in terms of the number of jobs created.

Keywords: cultural environment, cultural and creative industries, cultural goods and economic value of culture, services, glocality.

European cultural environment and creativity

Culture is a sector which is ideally situated between the economic and the political sphere. Compared to other sectors of the economy, culture has an extra dimension contributing to increased well-being, and social inclusion, getting access to better education, self-confidence and belonging to a historic community. Culture is also a powerful tool for communicating values and promotes public interest objectives.

Culture has several social and political functions that serve as justification for national cultural policies. They have gained increased relevance in a globalized and multicultural world. Culture can be seen as an *ambassador* and as a vehicle for European values as tolerance, democracy, diversity and pluralism, etc.

Culture can provide specific skills, working methods and key codes that can be transferred to other sectors of the economy and combined with other skills. Creativity, imagination and ability to adapt skills are developed through education and they are as important as technological and scientific ones.

Culture provides tangible and intangible assets consisting of artistic heritage, processes, relationships and abilities that interact with other skills and resources in order to promote innovation. Some Member States of the EU have sought various ways to analyze the market value of the creative industries without trying to capture its cultural and social values. These

countries have developed programs to transform creativity into real success industry. Other countries have focused on the creative economy, which it considers a catalyst for economic and social welfare, as well as competitiveness.

Creativity is a complex process of innovation, combining some or all of the following dimensions: ideas, skills, technology, management, production processes, and also culture. All sectors can benefit by creativity. This acts as a catalyst for cultural dialogue in Europe and the rest of the world. In a multicultural world, culture plays a role in illustrating the peaceful size of values exchange between populations. Culture is also a powerful lever for social and territorial integration.

Culture contributes directly to the economy, fact that has been gradually recognized, particularly with the development of cultural industries. Culture contributes directly to the economy because it offers consumer products as cultural goods and services incorporated in books, movies, music, sound recordings, concerts, etc.

It is also increasingly recognized that cultural benefits to European economy outweigh more compared with the mere consumption of cultural goods. Equally culture is used indirectly by many non-cultural sectors as a source of innovation. Creativity is a complex process combining several dimensions of innovation and technology, science, management and of course, culture.

In this study on the economy of culture, creativity is defined in the cross-sector and multidisciplinary way, mixing elements of *artistic creativity*, *innovation economy* as well as *technological innovation*.¹ Here creativity is considered as a process of interactions and spill-over effects between different innovative processes, which can be illustrated by the graph below:

Sursa: http://ec.europa.eu/culture/documents/chapter-1_en.pdf

These spill-over effects often occur on a limited territory where the exchange of ideas and intangible resources is easier.

¹ http://ec.europa.eu/culture/documents/chapter-1_en.pdf

Cultural and creative industries

Creative industries are those industries which have their origin in creativity, talent and skill of individuals and that have the potential to create jobs and generate wealth through the production and exploitation of creative, intellectual work and ideas, or intellectual property. They include eleven major economic sectors: advertising, architecture, arts and antiques, crafts, design, fashion, film, video and photography, software, games and electronic publishing, music and performing arts, publishing, television and radio.

Creative industries had impact both domestically and internationally, in order to conceptualize the area at the intersection of creativity, culture, business and technology into a single group, in order to unlock growth and development.

Studies in European countries show the impact of culture and creative industries on the whole economy, it recorded important figures in terms of turnover, value added to GNP, and in terms of the number of jobs created.

For example, in Denmark, in 2001-2002 there was a turnover of culture industry representing 7.3% of total private sector turnover, Value added of 5.3% of national GDP and 12% of the total fulltime workforce in privat sector.

Another example is the UK which in 2001 recorded a turnover of €165.43 Billion (£112.5 Billion) Value added of 6.8% of national GDP, 4.3% of the total workforce and 4.7% of total exports. "The British Department for Culture, Media and Sport (DCMS) defines creative industries as industries Those Which Have Their origin in individual creativity. This includes advertising, architecture, the art and antiques market, crafts, design, designer fashion, film and video, interactive leisure software, music, the performing arts, publishing, software and computer games, television and radio."²

In Latvia, „The National Culture Policy Guidelines accept the definition approved by the World Culture Conference (Mexico, 1982): Culture in the broadest understanding of the term means the totality of all spiritual, material, intellectual and emotional features of a society or social group and alongside art and literature includes also the way of life, ways of co-existence, systems of values, traditions and views."³ Latvia registers in 2004 a turnover of €0.83 billion, Value added to national GDPde 4% of national GDP and 4.4 % of total workforce.

Another significant example is that of France. Turnover of cultural and creative industries (CCIs) in France - music, theater , cinema , books, television , radio, press , arts and video games - is 61.4 billion , exceeding the automobile industry , which generating 60.4 billion euros and luxury industry , generating 52.5 billion euros, according to a study by Ernst & Young office based on data from 2011 . The CCIs have1.2 million employees, representing 5% of the labor force, and include "skilled and unskilled workers, attracting mainly young people". CCIs have generated a total turnover of 74.6 billion euros, if added also those indirectly generated (attracting 20% of the labor force). The rate of employment in Cultural and Creative Industries across Europe has increased by 3.5% on average per year between 2000 and 2007. French CCIs allied with leading global companies such as Universal Music Group (a subsidiary of Vivendi), Deezer and Hachette. French cinema is the second largest exporter after the U.S.

² http://ec.europa.eu/culture/documents/chapter-1_en.pdf

³ http://ec.europa.eu/culture/documents/chapter-1_en.pdf

and French video games registered 80% of the turnover from export sales. Culture is one of the few sectors that have a positive trade balance.

The gain of business activities in different fields of culture and creativity varies greatly. There are, however, certain common elements specific to this sector, namely:

- * The products have short life and a high percentage of failure after they get success;
- * Products are sold on the local market in different languages, but competing with international products. Therefore, the market structure of cultural sector and of cultural industries, in particular, is more complex.
- * The market is extremely volatile, depending on fashion trends and uncertain consumption.
- * The sector has an important social role as a primary and attractive tool of communication.

Traditional art sectors (visual arts, dance, theater, opera, museums, etc.) have tended to be limited to non-economic approach. Products made in these areas are generally called *works of art* rather than *cultural goods and services*, their main function is to enjoy of beauty of a work of art, of historical and educational value, philosophical and political dimension that they contain. The economic value that it implies is not considered as important. These sectors are seen as subsidized sectors, public subsidies are justified by the nature of the non - economic and non - profit works of art. However their economic value is increasingly recognized.

The arts are a powerful tool for local development. It is a growth sector and a catalyst to inspire and boost the creative cities. It acts as a local element of sensitivity in local economic policy that aimed at the establishment of new companies in the field and awakening talented people. Cultural sector helps in strengthening social integration and ensure territorial cohesion. Also, it is a success factor to attract tourists.

Cultural industries sell and distribute cultural goods for mass consumption. Consumption does not take place on the spot, as in the case of works of art, but these products are intended to be distributed and exported. The economic dimension is more obvious here.

A special role is played by the new technology, which is a powerful factor that leads to increasing economic potential of cultural and creative sectors.

In this respect, many examples can be given to illustrate the economic value added by cultural creativity and its components. One such example is design which is an activity that involves the use of cultural attributes and education in the achievement of non cultural products. Design adds aesthetic and ergonomic valuation to functional products. Design can be a crucial factor in achieving success a non cultural product.

Another example that demonstrates the economic value of culture and creativity is the copyright. Thus, European culture was used to make derivatives products that generated considerable secondary income - for example, theme parks and entertainment made in Asia and around the world, based on cultural elements - copyright.

In a globalized world it is important to highlight and aware of the importance of creativity and cultural element as essential sources of competitiveness. What matters today is immaterial dimension generated by creative people, skills, ideas and processes, ie creativity. Artists, employees and entrepreneurs throughout the cultural sector should be reconsidered and they require more attention from the government and their policies.

The creativity dimensions - *glocality*

Culture and creativity, even if they have impact on global level they require to be locally organized. Creativity has therefore a local dimension and a global scale and we can thus use the term *glocality*. Local dimension of creativity becomes a positive aspect not only in terms of its role in economic growth and competitiveness, but also retains talent locally and creates jobs. Creative companies look increasingly more creative people, because creative people and resources are more difficult to reproduce. Such spatial dimension and the resulting relationships are particularly important for creativity to occur and contribute to the economic well-being. The concentration of talents in one area leads to the creation of synergy and collaboration, and also stimulates more creativity. Developing creativity involves the combination of several elements of a given territory. These elements are: cultural creativity, top -level education, long -term facilitators as well as business activities. In this regard, an example can be New York with its vibrant and creative area *central park corner* and also Hong Kong that has the ambition to converte itself into a *creative city*.

Also, the local dimension of creativity is reinforced by the nature of works of art and cultural products. A cultural product is the result of combining several tangible and intangible factors related to the environment, of the particularities of area and the uniqueness of the product. New cultural trends depend on the creative talents and resources of the territory.

While creativity is a key parameter in global competition, it is stimulated and nourished by exchanges of intangible elements, such as information, skills and experience locally.

Cultural and creative industry in Romania

The general conclusion drawn from presentations of representatives of the Ministry of Economy and European experts in terms of cultural and creative potential of Romania highlights the need for a national strategy on exploitation of local creativity, and the building of institutions that represent the interests of creative sectors before public authorities. Romania can become a hub of creativity in Eastern Europe.

Creativity must become part of national economic competitiveness strategy. In this respect, a first measure to support the creative industries is their inclusion in the national strategy of economic competitiveness. The strategy has set three national priorities on strengthening the sector, namely:

- ◆ Romanian creative community mapping.
- ◆ Establish clear criteria for funding for creative industries.
- ◆ Formation of institutions that represent the creative and cultural sector before public authorities.

Another important form of increasing impact of creativity to national growth is the development of creative clusters and regional competitiveness poles. Consolidation of clusters of interconnected companies and institutions in creative areas and their need for affiliation to similar European organizations are very important elements. For example, Cluj IT is the most important creative cluster from Romania, comprising 28 companies in the software, over 3500 employees and a profit of over 100 million generated from exports.

Bucharest – the hub of creativity Experts in creative economy from UNESCO said that Bucharest has the potential to become a regional hub of creativity in the Eastern European if it is supported by appropriate cultural infrastructure: networks, equipment and workspaces that allow exploitation of the creative forces. They talk about global revolution produced by the cultural and creative industries - a revolution that is based on technology and communicational infrastructure based on the power of networks, but still, it rooted in the traditions and cultural events.

Major global creative hubs such as New York and London, are characterized by clear rules about copyright laws, impeccable educational systems, transport hubs and strong support from local government.

In order to support the Romanian creative industries it is necessary to accomplish a suitable general framework, an appropriate legislative framework, implementing support programs for those involved in the culture, and not least, it takes monetary funds.

The first bill to support the creative industries requires the adoption of a definition and a representative classification of creative industries of Romania, alignment of Romanian NACE code to the European one in terms of jobs in the creative industries, the establishment of a sectorial council for the creative industries, creating a brand of creative sector. In the bill were also proposed support programs for creative professionals, such as: *Stimulate development start-ups in the creative industries* and the *Exemption from income tax in the creative industries*.⁴

Also, in order to develop Romanian cultural and creative industries public funds are needed. Public sources to support the cultural and creative industries in Romania include CNC (fund for cinema), AFCN (support fund for cultural projects and editorials) and the European Union program dedicated to cultural and creative industries. *Creative Europe* Project will have a budget of 1.8 billion euros and will enter into force in 2014.

Equally, an important factor in supporting the creative industries is through the educational system.

Government needs to compensate and reward the people who work in creative industries to support them to develop this potential. In the cultural field, it always needs subsidies. Creative economy involves an art system. Government has to compensate and reward the creative industries, as they did the founders of Microsoft, Creative Industries representing up to 5% of the Romanian economy in 2005.

It is already known advantage of creative clusters (within which small businesses grow through collaboration and competition between them - small clusters of interconnected companies, suppliers and specialists) and innovation, putting together different creative skills, technological or business, the connection between consumers and entrepreneurs.

Space is a very important element, is the result of creativity, for example, conversion of former industrial buildings of the towns “along and across Europe” into centers for small business (software firms, agencies advertising), centers of presenting shows and events, areas dedicated to contemporary art and fashion.

Creative industries can be developed only through encouraging investment in infrastructure - internet, the development of fair rules - legal system, tax, and copyright -

⁴ <http://oricum.ro/cum-poate-deveni-romania-hubul-est-european-al-creativitatii/1783/>

employability, creating SMEs. For a creative business to grow, it needs to be visible, in permanent contact with consumers who are demanding, meeting customer needs permanently.

There are industries in which many people are involved, and the market value of the product and the selling price is much higher due to the added ideas. Under this situation, the Bucharest-Ilfov is ranked 18 of the top 253 European regions regarding the share of employees in creative industries compared to the other sectors.

It can make good money from creativity and crafts that forms it - customized products fashion, interior design, industrial music, film, IT etc. - have to be helped in this direction. This industry is endangered in Romania, because creativity is one of insufficient resources known and used. In 2012, agriculture contributed 5.5% of GDP, while all Romanian creative activity contributed only 2.5%. This means that creativity is half of what makes agriculture. This is a sign that creative industries should be considered by everyone and reconsidered view on this sector that brings significant revenue.

The project of *creative industries, Culture and Economic Value through Competitiveness, Creativity and Innovation*, was initiated by Ilfov Prefecture in partnership with the Association for the Advancement of Creative Industries and aims to bring to public attention this type of industry, a special evolving field internationally because of economic outcomes and job creation. Funding for this project was provided by the National Cultural Fund Administration, having as consultant the founder of Creative Clusters, leader of consulting firms in the creative industries and Creative Clusters Conferences initiator, the main international forum regarding creative industries.

Conclusions

In the present, culture and creativity are the source of important resources that can contribute to the national economy and they have already done in a very great extent (as studies have shown), have brought added value to GDP and recorded considerable revenue relative to other sectors.

At the same time, culture and creativity are factors that lead to innovation and new product development in non-cultural sectors, and by associating with the new technologies lead to increasing the national economy competitiveness, participating in economic growth and development globally.

Culture and creativity are two important dimensions, namely, local size and global dimension. This causes a new term to define these things, namely glocality.

It is important to note the importance of creative and cultural activities developed locally to the global economy. Local dimension of culture and creativity is the base of overall size. Thus the development of culture and supporting local talent are the main aspects to be taken into account in developing and promoting the creative industries.

Creative industries should be supported and promoted locally by the responsible authorities, and at the regional level as happens in the European Union.

In this context, culture is a major determinant in the economic cooperation and development of the European single market.

References

- Kotler P., *Managementul Marketingului*, Ediția a IV-a, Ed. Teora, București, 2005
- Adăscăliței V., *Euromarketing*, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Ed. Uranus, București, 2005
- Pop Al. Nicolae, Dumitru Ionel, *Marketing internațional*, Ed. Uranus, București, 2001
- State Ioan, *Marketing internațional. Compendiu*, Editura Universității Transilvania din Brașov, 2003
- Boșcor Dana, Brătucu Gabriel, *Curs de marketing internațional*, Reprografia Universității Transilvania din Brașov, 2002
- Stolojan Theodor, Tatarcan Raluca, *Integrarea și politica fiscală europeană*, Ed. Infomarket, Brașov, 2002
- Migration and education. Erasmus. <http://ec.europa.eu/education>
- <http://europa.eu/languages/en/home>
- Policy Handbook <http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/policy-handbook.pdf>
- The economy of culture in Europe Background and Context-
http://ec.europa.eu/culture/documents/chapter-1_en.pdf
- Cultural Cooperation in Europe. Study on cultural cooperation in Europe in the various cultural and artistic fields: http://ec.europa.eu/culture/documents/study-on-cult-coop_en.pdf
- Higher education in Europe http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com499_en.pdf
- Culture and Regional Development http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/culture-and-regional-development_en.htm
- Europenii au nevoie de mai multe competențe http://ec.europa.eu/news/culture/131010_ro.htm
- <http://www.crestetalente.ro/industrii-creative/>
- http://adevarul.ro/cultura/artef/In-franta-cultura-e-mai-profitabila-decat-industria-automobilului-cea-luxului-1_527b97b7c7b855ff56ca695f/index.html#
- <http://www.culturadata.ro/PDF-uri/PREZENTARE%20BOOKFEST.pdf>
- <http://oricum.ro/cum-poate-deveni-romania-hubul-est-european-al-creativitatii/1783/>
- <http://oricum.ro/cum-poate-deveni-romania-hubul-est-european-al-creativitatii/1783/>
- <http://www.finantistii.ro/imm/industriile-creative-trebuie-sa-ajunga-in-atentia-guvernului-78961?action=print>
- http://www.lumea-tiparului.ro/Conferinta_Pro-Edit_-_Industria_Editoriala_-_Industrie_Culturala_si_Creativa.html

MULTICULTURAL HERITAGE AND BORDER COOPERATION. TOWARDS A NEW CONCEPT OF MULTIETHNIC IDENTITY IN ROMANIA

**Adrian PĂCURAR Assistant Professor, PhD,
Lia Lucia EPURE Assistant Professor, PhD,
“Vasile Goldis” Western University of Arad**

Abstract: The paper explores two fundamental dimension of the multicultural and multiethnic region of Banat Region from Romania and tries to uncover the possibilities of building a new concept of multicultural identity in the border regions from European Union.

On the one hand the study is focused upon the significant and solid symbolic heritage of a multicultural historically configured area such is the Banat Region from Romania. Within this study cultural and educational symbols of mutual acceptance and peaceful cooperation are being analyzed but also some contemporary aspects regarding the new evolution, in demographic terms, of minorities from Banat region are investigated.

One the other hand the study tries to indicate in which measure and in which ways the huge historical heritage of a multicultural geographical area could be used in order to build, within an institutional frame, a new type of multicultural identity in the border regions from Banat Region.

Also in the end we indicate some possible limits of the multicultural historical heritage from Banat Region in building process of any future new border multicultural identity within European Union's administrative borders.

Key words: Multicultural Region, Border Cooperation, Multiethnic Identity

Introduction

Which are the core ingredients and the key elements of our Western Civilization, in terms of an *ultimate conceptual background*, through which we could understand our defining features as Westerners and Europeans? And which is the inner core of any conceptual construction regarding the cultural identity? Upon what this obscure concept of cultural identity is founded and from where is receiving its essence? Indeed these are overwhelming question by amplitude and by consequences of their possible answers.

In opposition with a cultural trend, so to speak, which considers that is a sort of fashion to deal with concepts such are *cultural identity* or *cultural model* in this very short exposure we will not follow this type of general approach. Anyway, we must yet admit the fact that it is indeed very difficult, if not quite impossible, for a historical age to build its own conceptual frame in order to obtain, in the end, its concept if identity, regardless if we speak about a general concept of historical and cultural identity or of a multicultural mix type of identity (Kolakowski 2005: 9 – 25). We start by admitting the fact that indeed the concept of cultural identity is very hard to define and especially the concept of *multiethnic identity*. However we will not plunge into an endless conceptual dispute about how a historical age is building and understands its own cultural identity, in various forms, but we will start by describing a *state of fact*. And here we have in mind the concrete situation of multicultural cooperation and multiethnic society from Romania's Banat Region.

Thus, also, in this paper we try to capitalize some previous researches made by us upon the topic of multicultural cooperation and peaceful integration of minority segments from Banat Region, Romania. But, our intention is to go *beyond* these earlier conclusions from some of our

previous studies about this topic and to uncover the set of possibilities which ultimately could contribute in the building process of an institutional link between the palpable reality of multiethnic and multicultural cooperation from Banat Region and the frame of border cooperation within this multiethnic area from Romania.

A Great Heritage with Great Perspectives

It is an obvious truth for any researcher from the field of multicultural studies that Banat Region from Romania has in the present a more than significant history regarding the peaceful integration of minorities. The history has left obvious evidences about this multicultural and multiethnic cohabitation, evidences which were well documented by researchers (Neumann, 1997). Also, different types and forms of conceptual frames had been proposed in order to obtain some possible historical explanations about this positive general situation regarding the multiethnic and multicultural stability from Romania's Banat Region. In a brief manner the key elements of this historical inherited status could be summarized as it follows.

Firstly, we must notice the fact that during its entire history from Banat Region was absent conflict or major tension between minorities from this area. Regardless of any historical period and regardless of the sociological or political general frame in it did not exist any significant tension or even less, interethnic conflict. *This is very important to notice not only because its positivity but because its rarity in Europe in general.* This means that within this geographical area there are no collective traumas regarding the way in which the minorities lived together in history.

Secondly, this situation had a very significant impact upon the possibilities of mutual acceptance and mutual tolerance of all the minorities from Banat Region. Even more, this conducted in time to a sort of discrete but fundamental influences from one ethnic minority upon another. This was pregnant and still is relatively visible within the contemporary Romanian majority, an ethnic majority which in Banat County had inherited, for example, some very positive social and economical attitudes from German minority or from the historical period when Banat Region was under Hapsburg domination (Țintă, 1972).

Thirdly, we have yet to consider the fact that mutual positive influences must be understood within some limits. Anyway, these mutual influences, in terms of cultural and economical habits, for example, had a visible positive impact upon Romanian population from Banat Region. This is obvious, for example, if we want to compare with some economical attitudes of Romanians from other historical regions of Romania. This situation is generally accepted by the researchers and it is interesting to notice that even today some Western evaluations of Romania's progress towards EU standards of economical behavior, *even at the level of a particular individual*, are agree upon the fact that Banat Region, together with Transilvania in general, has a distinct economical and social or even political behavior if it is to compare with other regions from contemporary Romania. And, of course, these regions, i.e. Banat Region and Transilvania, were under a long Hapsburg domination in history.

But beyond an obvious tremendous positive heritage of multicultural tolerance and mutual acceptance, with all its cultural and symbolical implications, how it could be capitalized this historical legacy within the context of a New Europe, a Europe brought together by European Union as a major political continental alliance and structural historical frame? At this question we will try to offer an answer in what will follow.

Towards a Specific Form of Multiethnic Identity in the Border Regions from European Union

The advantage of Banat Region as a multiethnic border region for Romania, Serbia and Hungary is, as we saw, a very positive and historically configured. But this is yet not enough in our perspective in order to further consolidate, up to the point of no return if this would be possible, a multiethnic and multicultural identity *as a border area from European Union*.

The main necessity in our view would be the construction of an institutional space, at political but also at civic level, an institutional frame which ultimately will further consolidate the heritage of this border multiethnic and multicultural region. The final goal will be to assure a sort of *mental Schengen space* for this region and finally to obtain a new form of multiethnic cultural identity within a Europe which wants to erase completely its interior borders.

At concrete level in our view this institutional frame should contain and should reflect some key elements, elements which further will develop that new form of multicultural identity in this border region from European Union. Also, it is very important that this new institutional frame should be able to go *beyond* contemporary forms of border cooperation from within European Union programs of funding. Thus, this new institutional frame, at financial and administrative levels, will have a very distinct and *new* purpose. Its main goal will be, in our view, to build in time a new frame of social and economical reality for border area from within European Union, a reality which will not be limited only to forms of economical and social integration but will be expanded to cultural and mentality dimensions. Finally, the result should be in time the obtaining of a new form of multiethnic identity from border regions, a form which should be able to integrate any type of positive dimension inherited from the past but also to further consolidate mutual acceptance and tolerance.

The first task for this frame should be to reflect the already present multicultural heritage at level of educational and cultural institutions. *Formally*, this will be possible in our view by creating *a unique general local institution, in the border area between Romania, Serbia and Hungary*, designed only and only to integrate, in a unique network, all those elements which ultimately define this multicultural heritage. And here we have in mind educational and cultural institutions, especially of the minorities. Special policies should be created in order to not only to preserve what was left of the multicultural legacy from Banat Region but also to encourage further expansion on conditions necessary to preserve and to develop future cooperation. This general institutional frame from the border region between Romania, Serbia and Hungary, if will work properly, should be a decisive factor for a future consolidating process of unification and integration from border multicultural and multiethnic regions from within entire European Union.

But this formal space, of course, will not be enough if it will not be filled with a specific *content* in terms of activities and particular purposes. Thus, within this *common* institutional frame it should be implemented distinct policies designed to preserve and to further consolidate stability, cooperation between minorities and, finally, to deliver a new and distinct type of multicultural and multiethnic identity from border regions with minorities from European Union.

As concrete cultural and educational policies through this common institutional frame should be, in our view, implemented activities which ultimately could uncover a common

history, beyond any form of tension. This concept of common history should contain versions from any part regarding different historical events. This approach seems to be indeed very new and with certain perspective within contemporary European Union (Schwartz, 2013). Of course this will not automatically imply a total common agreement upon some sensitive issues from the past but at least it will be a significant point of departure in order to build and to consolidate mutual trust and mutual respect.

Another distinct activity should be a relatively intense promotion of cultural habits and tradition of the other part. This also will consolidate in time mutual respect. Of course, this type of activity already exists in Banat County because we consider that it should be integrated into an institutional frame designed only to consolidate the multiethnic identity from the region. This is true in our view because we think that in this manner will increase the efficiency of activities.

Within the above line of approach maybe even a political structure would be useful but here, yet, we have to be cautious in order to not double an already set of political institutions within the European Union.

Ultimately the goal will be to create the necessary set of premises which in the end may conduct in building for these border multiethnic regions from European Union a veritable mental Schengen space, a one which consolidates an already existing one.

Of course, we cannot expect that this will happen in a short period of time. In other terms this process will definitely have some *limits* regarding the period of implementation and the appearance of the first positive effects. The key element here will be patience and determination in order to build a very solid European construction, a one in which any form of centrifugal movement would be completely impossible. In other words we see this as a medium and long term historical process which ultimately will contribute in building a solid a Europe within the political borders of European Union. And also must be added in this context the fact that this future virtual process of integration, a one which will offer specific multiethnic identity in the border multicultural regions from European Union, would have to be a process in which demagoguery and populism should be eliminated. Here any seed with possible negative impact in the process of developing this new form of multiethnic identity from the border regions should be carefully treated. This means that within process will be possible even new improvements in terms of values which the multicultural heritage has already delivered. For example, the value of tolerance and multilingual frame should be adopted on a large scale.

In the end we want to underline the fact that in this process should be eliminated the political current of nationalism in its negative sense. The idea of Nation, in its profound meaning, has nothing to do with demagoguery and with intolerance regarding the other in general. Also, it is important that the idea of nationality should not be manipulated in the negative sense by some demagogical approach by the politicians (Ortega, 2002: 93).

References

- Gasset, J.O., (2002). *Europa și ideea de națiune (Europe and the Idea of Nation)*. București: Editura Humanitas
- Kolakowski, L. (2007). *Modernity on Endless Trial (Modernitatea sub un neobosit colimator)*. București: Editura Curtea Veche.

Neumann, V., (1997). Multicultural Identities in a Europe of Regions. The case of Banat County. *European Journal of Intercultural studies*, Vol. 8, Issue 1, 19 – 35.

Țintă, A., (1972). *Colonizări habsburgice în Banat (Habsburg colonization in Banat)*. Timișoara: Editura Facla.

Schwartz, R., (2013). Is there any Collective European Memory? *Adevarul*, October 15.

ALEXANDRU VAIDA-VOEVOD AND THE ROMANIAN FRONT

Mihai BERTI, PhD Candidate, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: This article aims to review how the Romanian historiography treats the subject on Romanian Front, the party formed by Alexandru Vaida-Voevod. Romanian historians, but not only treated with relative indifference this topic, largely because of the modest electoral scores obtained during the party's 3 years of existence. The explanation offered by historians until now is limited to the major role attributed to King Charles II in the emergence of this party. We aim to add to the equation a number of factors such as the internal dynamics of the National Peasant Party, politicking showed by Vaida-Voevod, the not insignificant influence of his relatives from the party or the slipping towards ultra-nationalism of the „old democrat”. In this way we can outline a more accurate picture of the factors that led to the emergence of a new right wing party and for the almost inexplicable deviation towards extremism of one of the most respected Transylvanian democrats of the interwar period

Keywords: Alexandru Vaida-Voevod; National Peasants Party; Right wing; Ultrationalism; Romanian Front.

Anul 1935 aduce în prim planul scenei politice o nouă disidență, lucru obișnuit pentru eșichierul politic românesc interbelic, prin acțiunea lui Alexandru Vaida-Voevod care a dorit să adune forțele de dreapta sub un singur stindard. Naționalismul autohton, deși nu ducea lipsă de reprezentativitate publică, a primit o voce în plus. Frontul Românesc s-a concretizat prin vocea lui Vaida, care a căutat să înceapă un nou drum în politica românească, în urma realizării acestei disidențe. Totuși, perioada scurtă de activitate a noului partid, precum și lipsa de rezultate electorale, au făcut ca istoriografia românească să nu acorde o atenție sporită acestuia. Lucrările care tratează politicul interbelic amintesc în trecere acest subiect. Ce l-a împins pe Vaida în fruntea unui partid ultranaționalist, xenofob și antidemocratic? Cum se explică radicalizarea discursului său, în așa manieră încât unii cercetători l-au plasat în rândul marilor antisemiți români? Acestea sunt doar două întrebări la care istoricii nu au oferit un răspuns acceptabil, iar acest lucru ne-a împins să elaborăm acest demers.

Cum se poate explica lipsa de interes pentru Frontul Românesc? Răspunsul constă în aria de interes a cercetătorilor și prevalența extremei drepte în ceea ce privește importanța acesteia pentru înțelegerea acestei perioade, în dauna altor grupări percepute ca adiacente fenomenului. Frontul nu este luat în seamă de către cercetătorii eșichierului interbelic pentru că, deși propaga ideii de extremă dreaptă, nu acționa precum Garda de Fier. Spre deosebire de legionari, formațiunea înființată de Vaida a fost un partid condus de o serie de personaje marcante ale politicii românești ante și interbelice. O grupare pestriță compusă atât din politicieni rodați în sistemul parlamentar românesc, cât și dintr-o serie de intelectuali de prestigiu. Este lesne de înțeles de ce Frontul Românesc nu a fost croit să se adreseze maselor prin uzul violenței fizice, preferând să abuzeze de o violență verbală acerbă. Cele două grupări se aseamănă în câteva privințe, în timp ce diferența majoră dintre ele se măsoară strict prin exprimare și legalitatea acțiunilor. Spre exemplu, ambele au propus stabilirea la nivel național a proporționalității etnice ca și criteriu pentru ocuparea funcțiilor birocratice, în detrimentul meritocrației. Ne referim aici la *numerus clausus* și la *numerus valahicus*, formulă adaptată de

Vaida-Voevod prin care dorea să protejeze interesele românilor, valahilor, după cum s-a exprimat acesta după 1935.

Cercetări care să vizeze în mod strict Frontul Românesc nu există. Referiri la acesta putem găsi în lucrări de sinteză de istorie contemporană, în studii care se limitează la studierea Mișcării Legionare, în articole și lucrări contemporane cu apariția partidului, în memorialistica vremii (Vaida, Gafencu sau Argentoianu) ori în biografii și monografiile destinate PNT. În cele ce urmează vom face o scurtă trecere în revistă a principalelor lucrări care tratează subiectul nostru, pentru a arăta modul în care este prezentat Frontul Românesc în istoriografie.

Lucrețiu Pătrășcanu este primul autor la care dorim să facem referire. Acesta notează în anul 1941 (cartea apărând 3 ani mai târziu) că Frontul Românesc a fost o grupare personală a lui Vaida, comparând-o cu cea a lui Nicolae Iorga, care cuprindea elemente intelectuale trecute prin multe alte partide înainte să se înregistreze în noua formațiune, iar cadrele acesteia nu reprezentau nimic, nici ca forță de masă, nici ca valori personale.¹ Dacă perspectiva comparatistă utilizată de liderul comunist este justă și binevenită, nu același lucru putem spune și despre aprecierile privind valorile personale ale celor în cauză, întrucât Frontul Românesc a înregistrat personalități importante precum V.V. Tilea, Mihail Șerban, Emil Hațieganu sau Gheorghe Mironescu. În mod evident, perspectiva de analiză a lui Pătrășcanu, anume vederile sale ideologice, au stat la baza acestei formulări trunchiate.

O perspectivă mai coerentă întâlnim la Alexandru Gheorghe Savu. Tratatând subiectul PNT-ului din preajma anului 1935, acesta observă că detașările din aripa națională a partidului, au fost cauzate de o serie de factori economici și politici, el constatând că formațiunea condusă de Vaida a fost cea mai semnificativă. Această sciziune a cauzat și „amputări masive la vârf”, autorul coroborând acest eveniment cu sciziunile lui Nicolae Lupu, Constantin Stere sau Grigore Iunian.² Mai departe, Savu consideră că gruparea lui Vaida a fost „legată de la început de planurile dictatoriale ale Palatului, căruia i-a servit permanent ca masă de manevră îndreptată, după împrejurări, când împotriva partidelor de stânga și centru, când împotriva fascismului.”³ Informații similare aflăm și de la istoricul clujean Florea Nedelcu, care îl portretizează pe Vaida, ca pe un veritabil dușman de clasă. Acesta opinează, sec și fără a oferi detalii suplimentare sau un minimum de argumente factuale, că Frontul Românesc nu este altceva decât o grupare politică de coloratură fascistă, subordonată Regelui, iar motivele formării acestui partid pot fi regăsite în planul conceput de monarh pentru destrămarea PNT, precum și pentru lichidarea opoziției maniste.⁴ Nu putem decât să semnalăm faptul că Florea Nedelcu, deși nu este singurul pe care l-am putea indica, a tratat acest subiect cu o sumară indiferență. Acest lucru nu este neapărat un reproș care să minimalizeze rostul cercetărilor citate, dar și al altora care se înscriu în aceeași direcție calitativă. Mai grav, este faptul că lucrările de mai sus și cele ce urmează a fi prezentate, sunt scrise în același stil, iar afirmațiile autorilor nu sunt susținute cu argumente. De altfel, o bună parte din lucrările postdecembriste, au continuat în aceeași linie „epistemologică”, diferind doar prin lipsa limbajului de lemn specific istoriografiei comuniste.

¹ Lucrețiu Pătrășcanu, *Sub trei dictaturi*, Ed. Politică, București, 1970, p. 85

² cf. Al. Gh. Savu, *Sistemul partidelor politice din România – 1919-1940*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, București, 1976, p. 70

³ *Ibidem*, p. 81

⁴ Florea Nedelcu, *De la restaurație la Dictatura Regală*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981, pp. 89-90

Paradoxul Românesc, lucrarea semnată de Sorin Alexandrescu ne relevă succint faptul că Alexandru Vaida-Voevod se deplasează spre dreapta, agitând formula proporționalității etnice într-un mod asemănător cu A.C. Cuza sau Octavian Goga, lucru ce i-ar fi atras excluderea din PNT. În continuare, autorul se rezumă să consemneze faptul că demiterea sa l-a împins pe Vaida să își formeze propriul partid de dreapta, fiind urmat de lideri tineri din PNT precum, V.V. Tilea și Emil Hațieganu, care au devenit ulterior carliști convinși.⁵ Rămâne de notat aici lipsa unor comentarii pe marginea subiectului din partea lui Sorin Alexandrescu, întrucât nu se întâmplă în fiecare zi, ca un fost prim-ministru, o personalitate marcantă a scenei politice, să fie exclus din PNT. De exemplu, plecarea lui Nicolae Iorga din Partidul Național Român este mult mai intens comentată, iar importanța acestei manevre este similară cu cea a lui Vaida-Voevod. Măcar din acest considerent, opinăm că ar fi fost necesară o tratare mai amplă a Frontului Românesc.

Ioan Scurtu se remarcă a fi unul dintre cei mai asidui comentatori ai vieții politice românești contemporane. Acesta dedică două lucrări importante istoriei PNT dar și alte lucrări care fac referire la istoria anilor care ne interesează. Lucrările la care vom face referire în cele ce urmează, ilustrează cel mai bine modul în care au evoluat cercetările privitoare la subiectul nostru. În 1983, comentând sciziunea vaidistă, autorul se limitează să aprecieze efectele, care în viziunea sa, se rezumă la diminuarea importanței grupării de dreapta din PNT, fără a fi afectată baza de masă a partidului.⁶ Cea de-a doua lucrare care ne interesează a apărut în anul 1994 și este o reeditare a precedentului volum citat, din care au fost scoase elementele ideologice specifice „limbii de lemn” caracteristice, care deveniseră incompatibile cu realitățile noii paradigme istoriografice de după 1989. Lipsesc de altfel și trimiterile bibliografice făcute la programul Partidului Comunist Român. În esență, cele două lucrări sunt virtual identice. În capitolul care ne interesează, apare o singură modificare față de lucrarea elaborată în perioada comunistă. Diferența este dată de eliminarea aprecierii privind diminuarea rolului grupării de dreapta din PNT după 1935, fiind lăsată numai constatarea conform căreia, baza de masă a PNT nu a fost afectată în mod serios.⁷ Este greu de înțeles de ce autorul a considerat ca balast afirmația privitoare la rolul grupării de dreapta din partid, având în vedere că este o afirmație cât se poate de pertinentă și validă.

În anul 2003, Scurtu lansează ideea conform căreia defecțiunea vaidistă a fost provocată de imixtiunea regelui. Conform acestei teorii, vaidiștii au fost stimulați de Carol al II-lea ca să rupă partidul, iar pentru ca această ruptură să nu pară a fi condiționată de cerințe regale, Vaida a căutat să dea o bază programatică acțiunii sale⁸ (*numerus valachicus* n.n.). În 2011, Scurtu semnează o nouă lucrare intitulată, *Politică și viață cotidiană în România*, în care reia ideile scrise în 2003, oferind doar o versiune nuanțată, fără a fi modificată substanța afirmațiilor. Autorul face din nou referire la imixtiunea Regelui: „pentru a slăbi pozițiile lui Maniu, care se bucura de o reală popularitate în Transilvania, Regele l-a îndemnat pe Alexandru Vaida-Voevod, să părăsească PNT și să înființeze o organizație proprie. Vaida s-a conformat și la 25

⁵ cf. Sorin Alexandrescu, *Paradoxul Român*, Ed. Univers, București, 1998, p. 285

⁶ Ioan Scurtu, *Din viața politică a României (1926-1947) – Studiu critic privind istoria Partidului Național-Tărănesc*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 282

⁷ Ioan Scurtu, *Istoria Partidului Național-Tărănesc*, ediția a II-a, Ed. Enciclopedică, București, 1994, p. 239

⁸ coord. Ioan Scurtu, *Istoria Românilor – România reîntregită (1918-1940)*, vol. VIII, Ed. Enciclopedică, București, 2003, p. 344

februarie 1935 a anunțat crearea Frontului Românesc; acesta pune accentul pe necesitatea respectării prerogativelor regale și condamnă acțiunea lui Maniu, care ar fi urmărit diminuarea rolului monarhiei în viața de stat”⁹. Trebuie punctat aici faptul că întreaga argumentație a lui Scurtu se bazează pe ideea că „D.R. Ioanițescu, a fost îndemnat de însuși Gabriel Marinescu (membru de bază al camarilei) să părăsească Partidul Național-Țărănesc, și să se alăture lui Alexandru Vaida-Voevod.”¹⁰ Pornind de la cele afirmate mai sus, putem deduce faptul că Regele a intervenit în sprijinul lui Vaida abia după apariția Frontului Românesc, sfătuind prin intermediul unui terț un personaj care, nu poate fi considerat ca fiind promotorul acțiunii lui Vaida, neexistând indicii în acest sens. Pentru a nu fi înțeleși greșit, trebuie să menționăm faptul că nu încercăm să dezavuăm ideea rolului Casei Regale în toată această afacere, ci dorim să sugerăm că acest rol este unul complementar și nicidecum primordial.

Demersul nostru propune o recitare a textelor deja prezente în istoriografie și completarea lor cu unele informații sau perspective care nu au fost luate în seamă până acum. În primul rând vom face apel la o liniaritate cronologică a unor aspecte ce țin de explicarea apariției Frontului Românesc. S-a vorbit mult despre relația dintre Vaida și naționalism. Este binecunoscut traseul politic al acestuia. Putem aprecia astfel, că o radicalizare a discursului lui Vaida de după 1935, în sensul deviației ultranaționaliste, nu ar fi fost posibilă în lipsa unei cariere politice care s-a construit în jurul ideii de naționalism. Ne referim aici, bineînțeles, la acea componentă benignă a naționalismului sau la naționalismul romantic, cel care a dus la apariția statelor etnice, cazul României nefăcând excepție. O relație similară putem găsi în explicarea antisemitismului vaidist post PNT prin apelul la formația intelectuală. Liviu Maior leagă antisemitismul acestuia de influența lui Karl Lueger avută asupra lui. Simpatiile lui Vaida pentru Partidul Creștin-Social și doctrina acestuia, explică în parte antisemitismul său.¹¹ Cu toate acestea, ne vedem nevoiți să menționăm faptul că Vaida, deși s-a adresat preponderent împotriva evreilor, a tratat fără discriminare toate etniile. Astfel că acordarea unui verdict de antisemitism poate fi nepotrivit, deși este just. Totuși, o formulă mai potrivită este cea de xenofob, iar această etichetă poate fi aplicată doar după 1935. Vaida nu a susținut idei specifice antisemite,¹² însă partidul său da. O definiție contemporană cu Vaida a antisemitismului îngreunează și mai mult verdictul: antisemitismul reprezintă o agitație religioasă, politică și socială împotriva evreilor.¹³ De aici putem deduce că antisemitismul lui Vaida a fost unul cel puțin incomplet, având doar o componentă socială. Alte definiții ale acestui fenomen vorbesc de ostilitate împotriva evreilor,¹⁴ însă în cazul lui Vaida nu poate fi vorba. Propagarea unor idei discriminatorii la adresa minorităților, deci inclusiv a evreilor, nu este suficientă pentru a-l plasa pe acesta în rândul antisemiților. Aceste lucruri nu au fost luate în considerare de cei care au creat această etichetă, după cum am arătat în primul capitol al acestei lucrări. Putem afirma că proporționalitatea, teoria după care a fost judecat Vaida, a avut un caracter șovin și ultranaționalist, lucruri care nu sunt atât de îndepărtate de antisemitism, deși diferențele există.

⁹ Ioan Scurtu, *Politică și viață cotidiană în România – în secolul al XX-lea și începutul celui de-al XXI-lea*, Ed. Mica Valahie, București, 2011, p. 76

¹⁰ coord. Ioan Scurtu, *Istoria Românilor...*, p. 345

¹¹ Liviu Maior, *Alexandru Vaida-Voevod: Între Belvedere și Versailles*, Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 1993, p. 26

¹² Armin Heinen, *Legiunea „Arhanghelul Mihail”*, Ed. Humanitas, București, 2006, pp. 248-249

¹³ *The Encyclopedia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc., Ediția a 14a, 1937, p. 74

¹⁴ *Encyclopædia Universalis*, corpus 2, Franța, 1988, p. 336

Asemănările cu *numerus clausus* au contribuit cu siguranță la eticheta de antisemitism. În încheiere, aducem în discuție opinia lui Codreanu, care remarca diferența dintre Vaida-Voevod și legionarul anilor '30: „dacă Vaida a fost antisemit, a fost unul de școală veche.”¹⁵

O explicație complementară care ne ajută să înțelegem mai bine motivele plecării lui Vaida din PNT, o constituie răcirea relației cu Maniu. Această idee este preluată din lucrarea lui Pamfil Șeicaru, care dedică un capitol rupturii acestei prietenii.¹⁶ Faptul că Vaida a primit însărcinarea Regelui de a alcătui guvernul după retragerea lui Maniu pe 14 ianuarie 1933, este în opinia lui Șeicaru, episodul care marchează începutul sfârșitului. Zaharia Boilă era convins în ajunul acestei mutări că Vaida nu i-ar face așa ceva prietenului său. Și totuși Vaida a acceptat. Motivațiile din spatele acestei mișcări sunt multiple. Continuarea acestei guvernări se aseamănă cu demisia lui Maniu din 8 octombrie 1930 când, odată cu plecarea din fruntea cabinetului, Vaida lasă moștenire postul unui coleg de partid, Mironescu. Episodul se repetă după demisia acestuia din 17 octombrie 1932, când la plecare se asigură că regele va accepta soluția Maniu pentru guvern. Așadar, faimoasa trădare a lui Vaida din 14 ianuarie 1933, seamănă mai mult cu o politică de partid, sau cel puțin așa reiese din desfășurarea evenimentelor.

Un alt motiv pentru ruptura dintre Vaida și Maniu îl constituie dinamica internă a PNT. Pe fondul disensiunilor dintre aripa țărănistă și cea naționalistă, Vaida i se confesează prietenului Valeriu Pop, spunând că ar dori să urmeze programul său, „care consistă în înlăturarea metodică din guvern a elementelor țărăniste și altfel, forțarea plecării acestor elemente din partid.” Acest lucru se întâmpla la începutul lunii iunie a anului 1932.¹⁷ Devine evident faptul că lupta pentru supremație dintre cele două curente din PNT, a contribuit atât la despărțirea lui Vaida de Maniu, cât și la plecarea primului din partid 3 ani mai târziu. Colaborarea lui Maniu cu aripa țărănistă, lucru firesc de altfel, a fost probabil perceput de către Vaida ca o trădare a aripii naționale. Dacă luăm în considerare faptul că după intrarea în opoziție, aripa țărănistă a acaparat conducerea și direcția partidului, se poate explica graba cu care Vaida a părăsit PNT-ul.

Ieșirea de la guvernare, în octombrie 1933, a însemnat pentru PNT începutul reconstrucției. Mihalache îl înlocuiește pe Vaida din fruntea partidului, acesta din urmă rămânând președintele organizației din Ardeal. Noua conducere a partidului și-a asigurat liniștea prin promovarea în funcțiile de răspundere ale PNT, a mai multor țărăniști. Tineretul Național-Țărănesc și majoritatea organizațiilor județene au ajuns să fie conduse de aceștia.¹⁸ Având în vedere că țărăniștii nu au fost împinși afară din partid, ci din contră, prezența lor s-a cimentat prin ocuparea de funcții de conducere, ni se relevă motivația pentru care Vaida a optat să părăsească PNT-ul. Gafencu apreciază în acest sens că, „toate luptele vieții sale politice le dăduse pe tema națională. În contextul în care tineretul fremăta de porniri naționaliste, înviorate încă prin pilda și îndemnul naționalismului de afară, iar partidul nu-i oferea decât dezamăgiri, s-a simțit atras să se urce din nou pe un cal de bătaie.”¹⁹ Acest cal a fost Frontul Românesc, care s-a vrut a fi o prelungire a luptei naționale.

¹⁵ Corneliu Z. Codreanu, Pentru legionari, Ed. „Totul Pentru Țară”, București, 1936, p. 353

¹⁶ Pamfil Șeicaru, Istoria Partidelor Național, Țărănist și Național Țărănesc, Ed. Victor Frunză, București, 2000, pp. 353-374

¹⁷ Valeriu Pop, Amintiri Politice 1936-1945, Ed. Vestala, București, 1999, p. 41

¹⁸ Ioan Scurtu, Istoria Partidului Național-Țărănesc, p. 234

¹⁹ Grigore Gafencu, Însemnări politice, Ed. Humanitas, București, 1991, p. 328

Ideea construcției unui nou partid național în și din Transilvania, ne apare a fi una dintre cele mai cuprinzătoare explicații pentru acțiunile lui Vaida de la începutul anului 1935. În acest fel s-ar explica efectele dezamăgirii acestuia ca urmare a creșterii influenței țărăniștilor într-un partid căruia Vaida își dedicase întreaga carieră politică de până atunci. De altfel, firul evenimentelor tinde să ne dea dreptate. Ca și o completare a acestui scenariu, este necesar a puncta că în acest context, imixtiunea lui Carol al II-lea, prin terți, se poate adăuga ca fiind un element complementar acestui eveniment. Premisele directe ale înființării partidului pot fi găsite cu un an înainte de înființare. V.V. Tilea, un apropiat al lui Vaida, dar și un punct de legătură între acesta și Rege, a avut un rol important în decizia de a se trece la acțiune. Diplomatul român l-a ținut în permanență pe Vaida la curent cu tendințele Regelui și posibilitățile de viitor. Într-o scrisoare datată 15 februarie 1934,²⁰ Tilea îl asigură pe Vaida că el va forma următorul cabinet de miniștri. Perspectiva unei guvernări naționale, suprapusă peste perioada de acaparare a puterii în PNT de către țărăniști, a fost primită cu o logică nemulțumire de către Mihalache. Zvonurile pornite de la palat în această privință, au avut darul de a sădi un măr al discordiei, pe care Carol îl va savura un an mai târziu. Mai mult, Tilea îi transmite elogiile regale, prin care Vaida era văzut ca fiind singurul mare bărbat de stat, prieten sincer și complet dezinteresat, pe care se putea, și pe care avea să se bizuie în viitor.²¹ Cuvintele regale au avut cu siguranță darul de a gădila orgoliul lui Vaida, fiind totodată o reconfirmare a statutului acestuia în ochii monarhului. Sinceritatea acestei mărturisiri trece însă prin două filtre, unul mai subiectiv decât celălalt, adică cel al Regelui și cel al lui Tilea, acesta din urmă fiind direct interesat ca protectorul său să ajungă într-o poziție favorabilă.

Două săptămâni mai târziu, Tilea îl informează pe Vaida de întrevederea lui Potârcă la Rege, care s-ar fi pronunțat pentru dictatură. În această situație, numele lui Vaida ar fi fost adus în discuție, cerându-se intrarea lui în arenă. Pentru a-l discredita și mai mult pe Maniu, îi transmite lui Vaida că acesta preluase la întâlniri rolul de președinte al Ardealului, adică postul deținut de Vaida în PNT.²² Dacă Potârcă era convins că Regele dorește o dictatură, informațiile lui Mihalache după audiența de la Cotroceni, propovăduiau contrariul. Regele juca la două capete ca de obicei, informându-l că era dispus să colaboreze cu un guvern condus de Mihalache dar că ar trebui să ia în considerare o colaborare cu Vaida, ca și o condiție pentru desemnarea lui ca premier.²³ Revenind la problemele interne ale PNT, Tilea desenează în tonuri gri eforturile făcute de Maniu și Mihalache pentru preluarea puterii în organizația Ardealului, subliniind faptul că odată cu trecerea timpului, Vaida și colaboratorii lui vor fi izolați și se vor trezi față în față cu o conducere ostilă lor.²⁴ Odată cu întărirea aripii țărăniștilor, și în contextul în care Vaida abandonase o acțiune din interior pentru menținerea supremației aripii naționale, Tilea apreciază că singura soluție este o schimbare venită din afară. Acum aduce în discuție posibilitatea unei mișcări de dreapta, care ar fi trebuit pusă în aplicare cât mai rapid, întrucât trecerea timpului ar fi scăzut probabilitatea unei reușite.²⁵ Această scrisoare a lui Tilea are rolul unui plan de acțiune, pe care Vaida l-a pus în practică 11 luni mai târziu. În încheierea acestui

²⁰ Fond Vaida Voevod, MNIT, document C4-371

²¹ cf. Ibidem, verso

²² Idem, document C4-315, fila 1, recto

²³ cf. Ibidem, verso

²⁴ cf. Ibidem, fila 2, verso

²⁵ cf. Ibidem, fila 3, recto

text, Tilea îl asigură pe destinatar de valabilitatea teoriei sale: „cine nu se mișcă, valoarea politică care nu circulă, piere.”²⁶ Nu putem cuantifica efectul avut de îndemurile lui Tilea asupra lui Vaida, însă avem certitudinea că ele au fost urmate întocmai.

Conflictul mocnit dintre Vaida și conducerea PNT a izbucnit în contextul redactării noului statut al partidului discutat în ședința Comitetului Central Executiv din 1-4 februarie 1935. Acum, Vaida propune ca noul statut să conțină ideea „primației elementului românesc”²⁷, atingerea proporționalității în școli secundare și superioare de stat, introducerea proporționalității etnice în întreprinderi și desființarea trusturilor și cartelurilor.²⁸ După susținerea acestor idei, omul politic a fost catalogat de către o parte a colegilor de partid ca fiind susținător al lui *numerus clausus* și antisemit. În replică, Vaida a enunțat că el pretinde de fapt *numerus valachicus*,²⁹ o formulă extinsă care, spre deosebire de *numerus clausus*, se aplica în toate ramurile economiei și în învățământ tuturor minoritarilor, însă în mod uniform pe teritoriul țării, fără a se ține cont de distribuția etnică.

Luna martie a anului 1935 a fost o perioadă bogată în evenimente. În cadrul conferinței de la Timișoara din 4 martie, Vaida a declarat că nu urmărește dictatura și nici nu va părăsi partidul, întrucât acesta ar fi fost de partea lui. În legătură cu *numerus valachicus*, Vaida consideră că poate fi implementat pe cale pașnică, constituțională. În plus, mărturisește că „această mișcare nu este un fenomen al momentului și nu are caracter spontan. De peste 40 de ani mă găsesc pe linia aceleiași credințe, de pe vremea când eram student.”³⁰ Pe 5 martie, Vaida este primit cu simpatie la Sibiu, alături de Aurel Vlad și Mihai Șerban.³¹ A doua zi vorbește în fața unui auditoriu de 5000 de persoane în sala „Thalia” din Sibiu: „elementul românesc are o situație jalnică în toate ramurile vieții industriale. De exemplu în Banat și în alte părți, singurele locuri ocupate de români sunt posturile de hamali și servitori. Elementul etnic trebuie pus în drepturile lui, prin aplicarea proporționalității. Eu nu sunt dușman al minorităților, dar nu pot tolera situația rușinoasă de azi.”³² Dacă urmărim cu atenție afirmațiile făcute în timpul conferințelor susținute în câteva orașe din țară, putem regăsi toate elementele unui politicianism ieftin, demagogic și încadrat în tipologia discursivă a extremei drepte. De altfel, ne este clar că ținta urmărită era atragerea voturilor cetățenilor nemulțumiți de situația minorităților, simpatizanți ai d e p ți, în scop ul p aticip ăii la aleg ăii sub o nou ă formulă electorală. Pentru a contracara poziția luată de Vaida, Delegația Permanentă a PNT a remis la 5 martie un comunicat prin care făcea cunoscut faptul că „dezavuează în mod categoric atitudinea luată de Dl. Alexandru Vaida-Voevod în ultimele adunări de la Cluj, Timișoara, Sibiu, ca fiind în contradicție cu hotărârile Comitetului Central Executiv.”³³ Este de menționat faptul că decizia fusese luată de 11 membri din cei 23 ai Delegației.³⁴ Din aceasta reiese graba cu care s-a dorit înlăturarea lui Vaida. La 1 aprilie, la o ședință a Comitetului Executiv al PNT, Mihai Popivici este numit în fruntea organizației PNT din Ardeal și Banat, ocupând locul deținut de

²⁶ Ibidem, verso

²⁷ Alexandru Vaida-Voevod, *Memorii*, vol. III, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p. 66

²⁸ Ibidem, p. 68

²⁹ Ibidem, p. 172

³⁰ „Frontul: românesc, informativ, antirevizionist”, Anul I, nr. 39, 5 martie 1935, p. 1

³¹ Ibidem, Anul I, nr. 40, 6 martie 1935, p. 1

³² Ibidem, Anul I, nr. 41, 7 martie 1935, p. 1

³³ Fond Vaida Voevod, MNIT, document C4-6, fila 69

³⁴ Ibidem,

Vaida. Cu această ocazie, Popovici a declarat că a stat 45 de ani alături de Vaida, considerând numirea sa provizorie, până când se va realiza o reconciliere și întoarcerea în partid a celor plecați,³⁵ lucru care nu s-a mai întâmplat.

Deși era dezavuat de către conducerea partidului, planau încă incertitudini asupra viitorului acestuia în interiorul PNT. Pe 6 martie apar primele informații în legătură cu intenția lui Vaida de a rămâne în interiorul partidului. În cazul în care ar fi fost exclus, fiind convins de sprijinul a cel puțin jumătate din partid, Vaida ar pleca formând un al doilea Partid Național-Tărănesc. Pe 12 martie, în urma unei consfătuiri cu colaboratorii săi, Vaida a hotărât să încerce o reorganizare în cadre noi, în interiorul PNT în toate județele din Ardeal, considerând că el este în fapt partidul³⁶. Cu toate acestea, așteptările sale nu s-au materializat, astfel că numărul celor care s-au solidarizat cu el nu a fost cel scontat. Putem nota doar dezordinea produsă în interiorul organizației județene Cluj a PNT, care a fost închisă pentru reorganizare, sau solidarizarea organizației PNT Năsăud cu acțiunea lui Vaida.³⁷

Activitatea Frontului Românesc între 1935 și 1938 este una sărăcăcioasă, fără multe evenimente notabile. După ce a ieșit de pe prima pagină a ziarelor, spre sfârșitul primăverii anului 1935, putem remarca doar trei aspecte ce au marcat revenirea în atenția publicului: participarea sporadică la alegeri și rezultatele modeste, colaborarea cu Partidul Național-Creștin și cartelul electoral cu PNL. Vaida își motiva colaborarea electorală cu PNL, ca fiind un răspuns la pactul de neagresiune dintre Maniu și Codreanu.³⁸

Colaborarea cu partidul lui Goga a fost cel mai probabil condiționată de întârzierea apariției rezultatelor electorale. Astfel, împreună cu PNC, în luna noiembrie a anului 1935, cele două partide au format un bloc parlamentar, al doilea ca importanță, după național-liberali. Acest bloc era constituit din 31 de parlamentari.³⁹ Adversitatea dintre Vaida și Goga a fost lăsată la o parte. Cu ocazia formării blocului parlamentar, acesta din urmă declara la Cluj: „am fost un adversar al d-lui Vaida. Am fost deosebiți în vederile noastre politice. Două lucruri ne-au legat totdeauna. Am luptat amândoi pentru cauza națională.”⁴⁰ Programul blocului parlamentar însemna o comasare a doctrinelor celor două partide. Importanța monarhiei ca și garant pentru unitatea României reprezenta capul de afiș al programului, fiind urmată de afirmarea caracterului național și creștin al statului. Fiecare partid și-a impus câte un principiu doctrinar. Astfel, PNC-ul a introdus încadrarea tagmei preoțești în organizația de Stat, în timp ce Frontul Românesc a venit cu primația muncii românești în fața elementului străin acaparator. Problema străinilor urma a fi rezolvată prin revizuirea tuturor cetățeniilor acordate celor veniți în țară după 1920, precum și prin revocarea dreptului de a rămâne în țară a muncitorilor cu pașaport străin. Alte prevederi ale programului țîn de înarmarea țării, menținerea alianțelor externe, sau modificarea Constituției în scopul afirmării categorice a ideii naționale.⁴¹ Aceasta din urmă însemna, fără doar și poate, crearea unui cadru legislativ propice implementării lui *numerus valachicus*.

³⁵ „Frontul: românesc, informativ, antirevizionist”, Anul I, nr. 62, 2 aprilie 1935, p. 1

³⁶ Constantin Argetoianu, op. cit., p. 35

³⁷ Apostol Stan, Iuliu Maniu – Biografia unui mare român, Ed. Saeculum I.O., București, 1997, p. 267

³⁸ Idem, Memorii, vol. III, p. 166

³⁹ „Valahul”, Anul I, nr. 19, 24 noiembrie 1935, p. 4

⁴⁰ Idem, Anul I, nr. 20, 8 decembrie 1935, p. 2

⁴¹ Ibidem,

Alegerile de la sfârșitul anului 1937 l-au adus pe Vaida din nou în prim plan. Pentru a forța un refuz al lui Mihalache și a da o lovitură lui Vaida, Carol al II-lea i-a cerut șefului PNȚ să accepte o colaborare cu Vaida în eventualitatea unei guvernări PNȚ. Regele era convins că Vaida nu ar fi acceptat colaborarea cu Mihalache, iar în urma refuzului, elementele naționaliste nu ar mai fi avut motiv să se declare lăsate la o parte.⁴² Numirea lui Miron Cristea în fruntea cabinetului de miniștri a dus la prima dezertare de marcă din Frontul Românesc, D.R. Ioanițescu primind portofoliul Agriculturii. Al doilea guvern Cristea a adus 5 oameni din Frontul Românesc: V.V. Tilea, Angheliescu, Mironescu și Ionescu Sisești.⁴³

Alăturarea numelui lui Vaida de un curent extremist trebuie să ridice o sprânceană. Și a ridicat ce-i drept, dar nu suficient. Istoria naționalismului lui Vaida se oprește brusc după 1933. Amintit în trecere de către istorici, fenomenul generat de Frontul Românesc, merită toată atenția. Aprofundarea subiectului lasă însă loc de noi interpretări. Premisele genezei Frontului Românesc pot fi regăsite începând cu primii ani ai carierei politice a lui Vaida. Există mai mulți factori care contribuie la apariția acestui partid. Cu siguranță, ambiția lui Vaida și dinamica internă a PNȚ-ului reprezintă cei mai importanți factori. La aceștia se adaugă dorința Regelui de a arbitra luptele care se dădeau pe scena politică, precum și frământările extremiste din țară și de peste hotare. Căutând să iasă onorabil din partid, Vaida a ales un loz câștigător pe termen scurt. Numerele norocoase s-au șters de pe bilet la scurt timp. *Numerus valachicus*, a înglobat într-un mod nefericit toate ambițiile și nereușitele de până atunci ale lui Vaida. Indiferent dacă această lozincă s-a vrut a fi într-un mod sincer sau nu, un panaceu pentru ridicarea elementului românesc și temperarea extremelor, Frontul Românesc, unealta care trebuia să instituie proporționalitatea, a dat greș. Încropit cu meșteșug politicienesc, *numerus valachicus*, ultima săgeată din tolba bătrânului Vaida, s-a dovedit că avea vârful bont. Sec, plin de neconcordanțe, bazat pe o argumentație mascată de o retorică fadă, inferioară mișcării legionare, *numerus valachicus* s-a prezentat anemic. A fost în fapt o utopie. Un scenariu irealizabil, o soluție care nu era în pas cu moda vremii, adică era pașnică. Privită cu circumspecție de către politicienii respectabili, ideea proporționalității a adunat în jurul ei o serie de politicieni de mâna a doua. Facem și aici precizarea că Frontul Românesc a fost structurat pe două paliere, în ceea ce privește valoarea politică a conducătorilor și membrilor. În primul rând, avem o serie de oameni de o certă valoare care au părăsit PNȚ-ul, în frunte cu Vaida, Aurel Vlad, Sever Dan sau Mihai Șerban. În al doilea rând avem celebrii ariviști, lipsiți de scrupule, lipiți mereu de partea care dădea impresia că o sa iasă în avantaj. Această adunare pestriță de elemente a dus la insuccesul Frontului Românesc, ultima tentativă de organizare a naționalismului autohton. Retorica ultranaționalistă și șovină a lui *numerus valachicus*, nu mai era de actualitate. Lungile expozeuri ale lui Vaida, încărcate de argumente istorice, sociologice sau juridice, nu au avut efectul scontat. Probabil că românii își dăduseră seama de inaplicabilitatea acestei idei. A dovedit-o mai târziu, parțial ce-i drept, Octavian Goga, care în încercarea de a jupui evreimea de drepturi și privilegii, a oferit pe tavă un pretext lui Carol să elimine partidele. Același eșec l-ar fi întâlnit și Vaida, chiar dacă *numerus valachicus* presupunea o durată mai mare de implementare. Rolul lui Carol de prim dirijor al Frontului Românesc, a fost în fapt unul de plan secund. Concursul său dat lui Vaida a apărut într-un moment în care ruptura de PNȚ se

⁴² Carol al II-lea Regele României, Însemnări zilnice, vol. I, Ed. Scripta, București, 1995, p. 133

⁴³ Al. Gh. Savu, op. cit., p. 119

profilase. O probă solidă privind rolul Regelui, pe care nu am întâlnit-o în istoriografie, se referă la subvențiile primite de către presa de partid a Frontului Românesc, în valoare de câteva milioane de lei din fondurile discreționare ale Ministerului de Interne,⁴⁴ deși Vaida se lăuda că gruparea sa nu beneficia de subvențiuni misterioase.⁴⁵ Acest lucru a fost posibil prin concursul lui Tătărașcu și cel mai probabil al regelui, prin care s-a sprijinit direct Frontul Românesc. Decăderea aripii naționale din PNT a oferit oportunitatea pentru trecerea la acțiune. Relațiile cu Maniu, Mihalache, Titulescu sau cu incomodul Madgearu, au făcut ca Vaida să nu își mai vadă rostul în partidul alături de care a stat încă din 1892. De fapt, după 1930, PNT-ul nu mai semăna deloc cu PNR.

Bibliografie

Surse editate:

- Alexandrescu Sorin, *Paradoxul Român*, Ed. Univers, București, 1998;
- Carol al II-lea Regele României, *Însemnări zilnice*, vol. I, Ed. Scripta, București, 1995;
- Codreanu Corneliu Zelea, *Pentru legionari*, Ed. „Totul Pentru Țară”, București, 1936;
- Constantin Argetoianu, *Însemnări zilnice*, vol. I, Ed. Machiavelli, București, 1998;
- Encyclopædia Universalis*, corpus 2, Franța, 1988
- Gafencu Grigore, *Însemnări politice*, Ed. Humanitas, București, 1991;
- Heinen Armin, *Legiunea „Arhanghelul Mihail”*, Ed. Humanitas, București, 2006;
- Maior Liviu, *Alexandru Vaida-Voevod: Între Belvedere și Versailles*, Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 1993;
- Nedelcu Florea, *De la restaurație la Dictatura Regală*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1981;
- Pătrășcanu Lucrețiu, *Sub trei dictaturi*, Ed. Politică, București, 1970;
- Pop Valeriu, *Amintiri Politice 1936-1945*, Ed. Vestala, București, 1999;
- Savu Gheorghe Alexandru, *Sistemul partidelor politice din România – 1919-1940*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, București, 1976;
- Scurtu Ioan coord, *Istoria Românilor – România reîntregită (1918-1940)*, vol. VIII, Ed. Enciclopedică, București, 2003;
- Scurtu Ioan, *Din viața politică a României (1926-1947) – Studiu critic privind istoria Partidului Național-Țărănesc*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983;
- Scurtu Ioan, *Istoria Partidului Național-Țărănesc*, ediția a II-a, Ed. Enciclopedică, București, 1994;
- Scurtu Ioan, *Politică și viață cotidiană în România – în secolul al XX-lea și începutul celui de-al XXI-lea*, Ed. Mica Valahie, București, 2011;
- Stan Apostol, *Iuliu Maniu – Biografia unui mare român*, Ed. Saeculum I.O., București, 1997;
- Șeicaru Pamfil, *Istoria Partidelor Național, Țărănist și Național Țărănesc*, Ed. Victor Frunză, București, 2000;
- The Encyclopedia Britannica*, Encyclopædia Britannica, Inc., Ediția a 14-a, 1937
- Vaida-Voevod Alexandru, *Memorii*, vol. III, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994;

⁴⁴ Fond Vaida Voevod, MNIT, document C4-355, recto

⁴⁵ Alexandru Vaida-Voevod, *Cuvântare către națiunea română*, Ed. Ofensiva Valahă, Cluj, 1936, p. 48

Vaida-Voevod, *Cuvântare către națiunea română*, Ed. Ofensiva Valahă, Cluj, 1936;

Surse Inedite:

Fond Mihail Șerban, în arhiva Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei;

Fond Vaida Voevod, *idem*.

Periodice:

Frontul: românesc, informativ, antirevizionist;

Valahul

ROYAL FESTIVENESS IN MEMOIRS – THE BALLS HELD AT THE ROMANIAN COURT DURING THE REIGN OF CAROL I

Oana Elena BADEA, PhD Candidate, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: Based mostly on memorial writings of the time, this article proposes to bring to the reader’s attention, a fascinating world of court dance balls, seen and filtered through the experience of the participants. With the coming at the Romanian throne of Prince Carol of Hohenzollern-Sigmaringen, in 1866, the Royal Court becomes the key place of some of the most famous dance balls of that era. Considering the new requirements proposed by the monarchic common laws, all events organized in that festive framework, assumed a full respect of certain rules of protocol, in which the elegance exhibited by all was a perfect one. This article proposes to reveal the way in which the Royal Family has interacted with the Romanian and European elites, managing to show that with good taste, quality, refinement and of course big fast, the Royal dance balls of the Romanian’s Court during King Carol I, competed at any time with those of the greatest European courts of that era.

Keywords: Romania’s Court, Royal dance balls, monarchy, memoirs, festivity.

Odată cu venirea la tronul României a Principelui Carol I de Hohenzollern Sigmaringen în anul 1866, Curtea Domnească și mai apoi Regală, devine cel mai important loc de desfășurare al unor renumite baluri, petreceri, serate și sindrofii ale acelei epoci. Având în vedere noile cerințe propuse de cutumele monarhice, toate evenimentele organizate în acel cadru festiv presupuneau deplina respectare a unor reguli de protocol, în care eleganța etalată era una desăvârșită. Regulile de protocol erau asemănătoare celor de la Palatul Imperial din Berlin, unde uniforma militară avea întâietate, dar care au fost îmbinate cu norme și obiceiuri deja folosite la curțile domnești ale Principatelor Moldovei și Țării Românești.

Balul era o adevărată instituție de socializare. Acolo se legau prietenii, se nășteau amoruri, se urzeau intrigi, se aranjau logodne și mariaje. Era un bun prilej pentru tineri de a se cunoaște și de a se apropia, totul decurgând în limitele stricte ale politeții. De asemenea, dansul era, în acele timpuri și unicul mijloc de apropiere corporală admis oficial.

Din Memoriile lui Constantin Argetoianu despre viața mondenă a Bucureștiului de la sfârșitul secolului al XIX-lea, dar și din Jurnalul lui Carol I, aflăm că, în acele vremuri, existau și alte renumite baluri organizate de marile familii (Șuțu, Bibescu, Știrbei) dar pe care Regele le frecventa foarte rar. În epocă se vehicula ideea că Regele ar fi fost atât de rece, de distant și de neprietenos, încât singurele baluri la care participa erau cele două baluri anuale pe care le organiza el însuși. Jurnalul personal al acestuia contrazice aceste zvonuri indicând faptul că Regele participa și la balurile marilor familii bucureștene.

Marea majoritate a balurilor publice erau organizate în spații încăpătoare din capitală: la Teatrul Național, în sălile Bossel și Slătineanu, la Teatrul Dacia ca și în cafenele, restaurante și ospătării. Accesul se făcea pe bază de bilet rezervat din timp sau luat direct de la casă. Sezonul de iarnă sau Carnavalul, cum se spunea pe atunci, ținea luni întregi, în care „se petrecea până la lăsata-secului, adică postul Paștelui. Baluri, primiri, concerte, reprezentații cu artiști străini, teatru de amatori, serbări foarte serioase. (Sic!) Nu te puteai sustrage de la aceste obligații, căci era o datorie de familie, dacă nu pentru tine, atunci față de viitorul copiilor tăi, pentru care trebuia neapărat să întreții relații cu <<lumea>>. Cum s-ar fi putut mărita o fată,

dacă nu ieșea în lume? Carnavalul era scena pe care se mișca această lume, pe care debutau fetele tinere și se hotăra oarecum soarta lor. Unele aveau succes, altele pășeau cu stângul pe această scenă. Acolo se decerna cununa de premiantă: <<Elle este très bien élevée>>. Dacă mai era și frumoasă, de familie bună, avea avere, sorții de izbândă erau de partea ei, ca să iasă măcar logodită din Carnaval! De aceea, Valentina Boombă, spre exemplu, care împlinise douăzeci și unu de ani, a auzit-o pe bunica ei spunându-i într-o zi cu îngrijorare: <<A mai trecut un carnaval, maică, și tu tot nemăritată ai rămas>>.” Așadar, în jur de optsprezece-douăzeci de ani, se ieșea în lume. Manifestația oficială a acestui act era invitația la balul dat la 1 ianuarie la palat. Era cel mai democratic bal din toată seria, acela la care erau invitați, în afară de corpul diplomatic și lumea ofițerească. Odată ce această obligație era îndeplinită, mai urmau două baluri în timpul carnavalului, cu un număr restrâns de invitați.

Theodor Văcărescu, Mareșalul Curții și al Casei Domnești, a fost cel care a primit ordinul să realizeze o lucrare completă privind protocolul diferitelor ceremonii, primiri și solemnități care se aveau loc la Curtea României. Lucrarea sa, de o prețioasă valoare documentară, a fost dată spre publicare în anul 1875, iar în 1876 a apărut editată la Tipografia Curții Domnești. Din această carte aflăm că una dintre cele mai cunoscute petreceri de curte în acea vreme, având un caracter oficial, era cea dată la Palatul Cotroceni în Ajunul Anului Nou: „Sub Domnia Înălțimii Sale s-a făcut obicei ca recepția de anul nou la Palat să se facă în seara de 31 Decembrie, cu ocazia balului ce se dă la Curte în acea seară. Acel bal este mai ales o recepție oficială la care Corpul diplomatic, Miniștrii, Membrii ambelor Adunări Legiuitoare, Înaltele Curți de Casație și de Conturi, Consiliul Comunal al Capitalei, Curțile și tribunalele, funcționari superiori și șefii de serviciu ai diferitelor ramuri ale administrațiilor publice, armata, reprezentanți ai proprietății, ai comerțului și un mare număr de notabilități din toate stările sociale sunt chemate a prezenta felicitările lor Capului Statului.” Așadar, în Carnaval, primul bal care se dădea la Curte sub domnia lui Carol I era cel din Ajunul Anului Nou. Acest bal nu era tocmai unul select deoarece Regele Carol ținea ca el să aibă un caracter mai popular, de vreme ce erau invitați și furnizorii Curții. Al doilea mare bal, se dădea la Palat cam pe la jumătatea lunii februarie și se limita la un număr mai restrâns de invitați: guvernul, înalți demnitari, ambasadori, miniștrii reprezentanți ai statelor străine, etc.

Invitațiile pentru balul de Anul Nou le făcea Mareșalul Curții din ordinul lui Carol I, conform listelor alcătuite de fiecare autoritate și depuse la cancelaria domnească. Biletele de invitație conțineau, pe lângă numele invitatului, ora la care începea recepția, locul pe care trebuia să-l ocupe fiecare invitat în apartamentele de recepție ale Curții, ținuta în care urma să se prezinte și intrarea pe unde urma să vină în Palat. Fiind individuale, biletele trebuiau arătate ofițerilor însărcinați cu primirea invitaților, spre a-i conduce în apartamentul care le era destinat. Senatorii și soțiile lor, în timpul acestei recepții ocupau salonul roșu, deputații cu soțiile lor, salonul alb, ofițerii superiori ai armatei salonul galben și ofițerii subalterni salonul de alături. Recepția era precedată de retragerea care avea loc la Palat la ora 8 seara în sunetul muzicii militare a garnizoanei. Această descriere confirmă existența unor reguli de protocol foarte bine stabilite pentru desfășurarea unei nopți de bal la Palat.

Continuând descrierea programului, organizării și desfășurării unei nopți de bal din Ajunul Anului Nou la Curtea României, aflăm de la Ion Ghica, care a consemnat în lucrarea sa, Un bal la Curte următoarele aspecte: „Suveranii își făceau intrarea în saloane pe la ora 10, când

începea și jocul, în care timp regele se întreținea cu cei mai de seamă invitați, iar Regina cu doamnele acestora. La miezul nopții se servea masa pe reprize în sala de jos, iar coborârea la masă se făcea pe cele două scări dintre etaje, cu suveranii în frunte, urmați de cortegiul strălucitor de eleganță, de podoabele scumpe purtate de doamne și de distincțiile lucitoare de pe uniforme și fracuri; defilarea aceasta pe scări era o priveliște dintre cele mai atrăgătoare pentru ochi, sub ploaia de lumină filtrată prin cristalele lustrelor și lampadarelor. Urmau reprizele celelalte, vreo trei la număr, în ordinea importanței fiecăreia. Regele și Regina se retrăgeau cam după prima repriză, iar invitații petreceau până spre zori, jucând, reconfortându-se la masă sau la bufet, afară, bineînțeles, de invitații politici, senatori, deputați, sau înalți dregători, care discutau politică în așteptarea consoartelor care nu puteau părăsi balul, având promise anumite jocuri cavalerilor parteneri.”

Informații utile care confirmă locația, ora exactă sau numărul invitaților la balul din Ajunul Anului Nou, ne sunt oferite și de Regele Carol I în jurnalul său. Acesta nota în 1/13 ianuarie 1887: „Ora 10 la bal, cerc în sala tronului. La început moderat, mai târziu foarte plin, 1.400 de persoane. Ora 1 supeu, apoi cotilion, rămas cu Elisabeta până la ora 3½. Vorbit cu multă lume. Vânt rece din nord-est, -6 °R. Balul se termină la ora 5.”

Dacă în prima parte a domniei Regelui Carol I am aflat că primul bal, cel de la cumpăna dintre ani, avea un caracter mai popular iar cel din februarie era mai protocolar datorită rangului invitaților, a numărului restrâns al acestora și a rigorii pe care prezența acestor persoane o impunea, cu precădere după 1890 deci în perioada regenței lui Carol I, vom observa că însemnătatea și caracterul balurilor de la Palat încep să prindă alt contur.

Din informația pe care Alexandru Soceco dă în jurnalul său cu privire la evenimentele bucureștene ale acelor timpuri, aflăm că se vorbea despre un singur mare bal al Curții care avea loc în luna februarie, obicei care avea să se păstreze și în timpul domniei Regelui Ferdinand I. Pe 14 februarie 1893 acesta nota în jurnal: „Cel d'întâi mare Bal la Curte. Am fost însărcinat de M.S. Regele să aranjez eu Cotillonul pentru 120 de perechi. Am fost la Viena 3 zile de am cumpărat toate surprizele pentru Cotillon și în seara de 12 Februarie s-a dat semnalul începerii la oră fixă. Am făcut 6 culori a 20 perechi: roșu, galben, albastru, verde, lila, rose [...]. Balul anual al Curții a fost foarte frumos. Regele și Regina au stat târziu. Corpul diplomatic în uniforme acoperite cu aur și decorații, uniforme de ofițeri și toaletele splendide ale damelor au dat un aspect strălucitor seratei. La ora 1 a trecut seria 1-a la supeu. Perechile erau înainte hotărâte de Adjutanți și expuse pe o listă Regelui care le modifica regulat pentru că Adjutanții făceau greșeli de protocol. Seria a 2-a era compusă din perechi după gust și plac iar la a 3-a serie nu era impus să aibă cavalerul o damă. Menuul supeului Regal este tot ce se poate da mai fin. Asemenea vinuri bune și champanie la discreție. Cheltuielile supeului se fac din șatula particulară a Regelui.” Priceput în materie de evenimente și distracții datorită numeroaselor călătorii în străinătate și a anturajului elegant în care „se învățea”, Socec - ofițer de cavalerie și un apropiat al lui Ferdinand - la ordinul expres al lui Carol I, s-a ocupat de organizarea acestor serbări. Datorită cărții sale de vizită și a succesului pe care l-a avut balul din 12 februarie 1893, lui Socec i se dă în grijă și balul costumat din anul următor. Prințul Ferdinand este cel care îi conferă această onoare cu ocazia celebrării Crăciunului la Curte, așa cum nota memorialistul: „După 4 serate s-a sărbătorit la Palat pomul de Crăciun și A.S.R. m-a însărcinat pe mine să aranjez pe 10 Februarie un bal costumat în styl Louis XIV”. Aceste petreceri erau regizate în

detaliu, cu cea mai mare rigoare pentru deplina fidelitate a reconstituirii epocii. Balurile din februarie, cu precădere în perioada regenței lui Carol I, încep să aibă o tematică specială, de cele mai multe ori mergându-se pe varianta balurilor costumate, unde Regina Maria - pe atunci Principesă, era organizatoarea principală.

Balurile de la Curtea României nu trebuiau înțelese ca forme de distracție ușoară ci trebuiau înțelese ca pe un important element al vieții sociale, așa cum constata Ulysse de Marsillac - un fin observator și avizat analist al societății românești de atunci: „Suntem informați că A.A.L.L.S.S. (Altețele Lor Serenisime n.n.) își propun să dea un mare bal la Curte duminică 6 februarie (1866) pentru a închide sezonul carnavalului. Miile de interese comerciale care beneficiază de acest fel de serbări ne fac să primim cu satisfacție această veste care nu poate decât să ne bucure pe toți cei ce văd într-un bal altceva decât o plăcere frivolă și pe toți aceia care înțeleg că aici este unul din elementele vieții sociale într-o capitală a Bucureștiului.” Așa cum am menționat anterior, la Curte, în timpul domniei lui Carol I, exista de obicei un mare bal, în ultima zi a anului, dar aveau loc și alte trei serate mai intime, în timpul carnavalului. Pentru a fi invitat aici trebuia să fi fost prezentat Prințului și Prințesei Domnitoare. Străinii trebuiau să solicite această onoare prin intermediul consulilor.

Așadar, balurile de la Curtea României erau serbări oficiale și populare în care se respectau cu strictețe anumite reguli de protocol și în care eleganța etalată de toți era una desăvârșită. Ceea ce deosebea balurile din capitală de cele din provincie, era marele lux pe care îl etalau femeile și mulțimea de uniforme și decorații.

Pentru personajele feminine, distracția din cadrul balurilor de la Palat era una cu totul și cu totul deosebită, astfel că impresiile ulterioare erau de regulă laudative la adresa organizatorilor și participanților. Dintre memorialistele care au lăsat vie atmosfera balurilor de la Curtea României prin ale lor scrieri, se numără Regina Maria, pe atunci Principesă și Zoe Cămărășescu - fiică a lui Zoe Bengescu, Doamna de onoare a Reginei Elisabeta. Însemnările celor două, păstrate peste ani, prețioase prin aerul și stilul de viață pe care îl evocă, ne poartă într-o lume fascinantă, prea puțin cunoscută de oamenii obișnuiți ai acelor vremuri și chiar ai zilelor noastre. Principesa Maria scria de receptiile unde cu greu participa, nefiind lăsată de bătrânul rege deoarece petrecerea era considerată frivolă: „Bucureștii pe vremea aceea era un oraș vesel; lumea părea a fi bogată și erau unele saloane în care aveam voie să dansăm. Fuseseră alese de Unchiul cu multă grijă; n-am fi îndrăznit niciodată să primim o invitație fără consimțământul lui. Lucru ciudat, nu ne era îngăduit să mergem la legațiunile străine, tocmai mai târziu dobândirăm această concesie”.

Despre distracția și dansurile balurilor de la Curte, Regina Maria, scria în volumele de memorii că în două ierni de-a rândul au dansat cadrile costumate, precum o pavană, un menuet, dansuri japoneze și țărănești. „Pe acea vreme, balurile la curte erau serbări oficiale, mamele veneau cu fiicele lor și fiecare își dădea multă osteneală să fie deosebit de gătită, chiar și doamnele bătrâne, iar miniștrii care trebuiau să fie invitați, venira și ei în fracuri colorate. Parcă văd și acuma pe grăsulul de general Manu, pe Petre Carp, pe Tache Ionescu, pe Marghiloman, până și aceste însemnate personalități împărtășeau starea sufletească din acea seară și fiecare părea că petrece de minune. [...] Persoanele mai cu greutate, bineînțeles nu stătură târziu și, încetul cu încetul, scăzu îmbulzeala, astfel că puturăm dansa (face referire la buna sa prietenă Ducky, care pe atunci era Mare-Ducesă de Hessa și care îi făcuse Reginei o vizită în primăvara

și iarna anului 1894 n.n.) până ne durură picioarele” „Principesei îi plăcea mult să danseze cu toate că, după spusele partenerilor ei preferați, dansa cam greoiu.” Balul costumat din iarna aceluși an „avu mare succes, erau multe costume frumoase din care-mi amintesc mai cu deosebire de Alexandru Cantacuzino, mai târziu Catargi, în costum de Walkyrie și de Radu Văcărescu în costumul lui Murat, în uniformă albă cu aur din timpul imperiului; era foarte frumos și fu mult admirat.” Principesa Mariarememorează o întâmplare amuzantă pentru ea și Ducky de la balul costumat dat la Cotroceni în acel anotimp: „Ducky și cu mine apărurăm amândouă în costumul de <<Princesse lointaine>>, eroina uneia din dramele lui Rostand a cărei faimă se răspândise pe acea vreme, din pricina personificării ei de către Sarah Bernhard. Lucru ciudat, aleseserăm amândouă același costum, cu toate că ținusem secretul una față de alta, cu singura deosebire că al ei era alb, cu doi mari crini de perle, care-i acopereau urechile, pe când al meu era făcut dintr-o țesătură din India, neagră cu flori de aur, și în loc de crini purtam trandafiri roșii. Dobândirăm un succes nemărginit, dar rochiile lungi și strâmte neîngăduindu-ne să dansăm, ne schimbăram costumul înaintea cotilionului și apărurăm în costum de soare și de lună, Ducky fiind luna și eu soarele.”

Ținuta juca deci un mare rol în viața Reginei Maria, plăcându-i să fie cât se poate de elegantă: „Idealul meu erau rochiile purtate de actrițele mari pe scenele pariziene, bunăoară Jane Hading, Bartet, Granier, Vanda de Bonza, Marcelle Linder și altele. Avându-le pe ele în față ca model, lăsam să-și ia zborul închipuirea și nu-mi dădeam seama că uneori mă îmbrăcam fără să-mi dau seama în chip arătos.” Ca elegantă, Principesa Maria își crease o imagine de neîntrecut: „Toată lumea o aștepta cu nerăbdare deoarece întotdeauna era o adevărată apariție prin stilul vestimentar pe care îl afișa, spre deosebire de Regina Elisabeta, care nu avea nimic deosebit în ținută. Ea purta același model de rochie lungă și largă, cu același vâl subțire ce-i acoperea părul alb, cele câteva bijuterii în plus, și chiar dacă erau celebre, ca rubinele Josefinei de Beauharnais, pe ea păreau să treceacă nebăgate în seamă. [...] Prințesa Maria însă, purta la aceste ocazii rochii excentrice, frumos împodobite, trene deosebite, care dădeau frumuseții ei o nouă strălucire. Ba de multe ori prințesa dispărea pe la orele douăsprezece, reapărând îmbrăcată cu altă rochie, mai ușoară, mai armonioasă decât prima cam bătătoare la ochi, cu care-și făcuse intrarea, rochie cu care putea să danseze în liniște toată noaptea.” Regina Maria a reușit deci întotdeauna să impresioneze prin vestimentație, prezentându-se în fața supușilor săi și a oficialităților cu un spirit și o spontaneitate aparte. A urmărit și a reușit, pe tot parcursul șederii în România să iasă în evidență prin toaletele sale de bun gust și mare calitate, la acestea, asortând cu același talent, bijuterii fastuoase care îi accentuau aerul reges.

Așadar, la balurile de la Curte, un extrem de important aspect care trebuia avut în vedere era ținuta. La Curtea Domnească, ținuta de rigoare a bărbaților pentru orice ocazie (audiențe, primiri, baluri, și orice alte solemnități) era fracul, cravata și mănușile albe plus decorațiunile. În perioada în care, Curtea era în doliu, persoanele invitate sau admise în audiență se prezentau în doliu, astfel cum era prescris de ceremonial. Nimeni însă nu se putea prezenta în doliu la Curte, dacă Curtea însăși nu era în doliu, ci doar cu permisiunea specială a regelui Carol I al României. Militarii se prezentau întotdeauna în mare uniformă, sau în ținuta prevăzută prin regulament, iar pentru ofițerii militari de orice grad, marea ținută a uniformei lor era de asemenea obligatorie la baluri, prânzuri și orice serbări oficiale ale Curții. Ținuta Regelui Carol I la baluri era în uniformă. De altfel și la balurile costumate nu-și schimba tunică de

infanterie. O singură dată la un bal organizat de Principesa Maria la Palatul Cotroceni, îl găsim renunțând la uniforma obișnuită în favoarea celei de cavalerie. Aceeași preferință pentru uniformă o găsim și în testamentul său redactat la 14/26 februarie 1899: „doresc să fiu îmbrăcat în uniforma de general (mică ținută, cum am purtat-o în toate zilele), cu decorațiile de războiu și numai <<Steaua României >> și <<Crucea de Hohenzollern >> pe piept”. De altfel, preferința pentru uniformă nu era străină curților europene iar acest aspect nu era unul inedit nici pentru români. Întâlnim portul uniformei și la Domnii regulamentari, îl întâlnim și la Cuza chiar dacă „de la anteriile, șalvarii și işlicele domnilor fanarioți de la începutul secolului al XIX-lea, se trecuse lent la o vestimentație apuseană.”

Despre ținuta doamnelor la balurile de la Curte cunoaștem un alt aspect: Regina Elisabeta a susținut încă din primii ani ai domniei arta populară românească. Printre metodele de promovare a motivelor tradiționale românești s-a aflat introducerea costumului țărănesc la balurile de la Curte. A devenit astfel o modă în epoca vremii ca doamnele din înalta societate să poarte cu anumite ocazii la baluri sau acțiuni caritabile costumul popular. Portul popular românesc, simbol reprezentativ al tradiției românești, era purtat de către familia Regală și de apropiații acesteia de la Curte ca și mijloc de legitimare. În anul 1885, Regina Elisabeta a sugerat ca, la balul Curții, doamnele să îmbrace vechiul și frumosul costum țărănesc. Pe lângă doamnele care, la diverse serate, îmbrăcau ia și catrința din proprie inițiativă pentru a fi mai originale și pentru a-și demonstra patriotismul, erau organizate și unele baluri tematice unde costumul național era „de rigoare”.

Așa cum era de așteptat, Principesa Maria purta costumul popular românesc cu un farmec aparte, „în chip foarte personal, adoptând piesele după gustul său. Astfel ea nu-și va așeza niciodată marama de borangic peste păr, ca un văl așa cum făcea Regina Elisabeta urmând moda țărăncilor ci și-o va înfășura strâns în jurul capului și pe frunte aproape ca un turban, lăsând să-i atârne marginile pe spate, ca o mantilă.” De asemenea, „Profuzia de fir de aur și argint – spune Adrian Silvan Ionescu, marile paftale din metal prețios, diadema din țechini cu pandantive ca la domnițele bizantine, precum și salba cu trei șiraguri de mari galbeni împărătești confereau acestui costum o valoare pe care nici țărăncile cele mai înstărite nu ar fi putut-o da veșmântului de sărbătoare. Însă tot restul veacului se va păstra această diferență între costumele țărăncilor veritabile și cele ale doamnelor care se travesteau în țărănci”. La fel și copiii Reginei Maria erau îmbrăcați adesea în țărăncuțe și ciobanași, însă de cele mai multe ori pentru a li se face fotografii. Principii Carol și Nicolae purtau căciuli mari de oaie și se sprijineau în bătă, iar Principesele Elisabeta, Mărioara și Ileana aveau fotă, ie și maramă. Domnii îmbrăcau foarte rar straiile țărănești. Singurele ocazii publice în care le purtau erau la balurile costumate. Mai apăreau prezenți în fotografii alături de doamne îmbrăcate țărănește, însă ei purtând întodeauna uniforma militară sau ținuta civilă elegantă.

Întorcându-ne la scrierile de memorialistică, putem afirma că cea mare parte a amintirilor lui Zoe Cămărășescu sunt mărturia vie a unei lumi fermecătoare a balurilor de curte cu regi, regine, prinți și prințese văzută prin ochii unui copil provenind dintr-o familie de elită a acelei epoci. Din volumul său de amintiri, aflăm că balul dat la Palat în noaptea de Anul Nou era unul dintre cele mai populare și așteptate evenimente ale acelei epoci: „Serile acelea de bal provocau agitație în casa noastră, cu pregătirile pe care le cereau. Mama suspina dis-de-diminează numai la gândul de a pune, seara, rochia decoltată, iar eu nu-mi puteam închipui cum de o putea

plictisi un lucru atât de minunat. Când Herberth scotea, în timpul zilei, toate câte trebuiau pentru toaleta de seară, eu le număram ca pe cele nouă fericiri!” Amintirile autoarei ne transpun parcă într-o lume de basm, lăsându-ne imaginația purtată spre loja din care Zoe și fetele de vârsta ei priveau fascinate spre sala tronului analizând în detaliu ținuta invitaților și mesele pline cu bunătați: „De sus, vedeam intrând miniștri străini, cu uniforme brodate cu mult fir, cu bicornul sub braț, cordoane late de panglică și sumedenie de decorații pe piept. Doamnele, cu diademe în păr, acoperite de bijuterii, trăgând cu demnitate de lungă trenă a rochiei de bal, agitau cu mâna îmbrăcată cu mănuși lungi, până la umăr, un evantai de pene sau de dantelă. Pentru noi, cei de sus, era o priveliște încântătoare întreaga pantomimă a politeții, a sclipirilor de ochi și de pietre scumpe. Albul fețelor de masă, argintăria sclipitoare, pantalonii de catifea roșie care completau livrea de gală a lacheilor îți luau ochii sub revărsarea luminilor din nenumăratele becuri electrice. Bucatele erau înșirate pe mese ca la un fel de expoziție, căci la acest bufet contribuiau cu arta lor toți marii cofetari din București. Pe fiecare masă se ridicau minuni de arhitectură din nuga, flori colorate, beteală din zahăr ars și fructe zaharisite, pe care nimeni nu îndrăzne să le strice.” Întregul spectacol vizual se depăna armonios pe fundalul sonor al foșnetelor de mătasuri, zăngănitului de pinteni, zumzetului și forfotei mulțimii care își alegea câte un loc în sală sau la balcon în funcție de importanța care li se cuvenea. Cu toate acestea, fiecare zgomot părea să se îmbine într-un mod plăcut cu muzica orchestrei militare.

Ca la orice eveniment fastuos de la Curtea Regală, un rol deosebit îl deținea bucătăria Palatului, aceasta fiinduna dintre cele mai bogate și mai alese din București. În ghidul Bucureștilor din anul 1879, bucătăria marilor restaurante din capitală, cele ale hotelurilor „Bulevard”, „Hugues” și „Broff”, era caracterizată ca fiind excelentă cu vinuri de primă clasă și serviciu aproape ireproșabil care însă, nu puteau fi frecventate decât de gurmanzi sau bogați pentru că aceste trei restaurante erau excesiv de scumpe, mai scumpe chiar și decât marile restaurante din Paris. Timp de 30 de ani, bucătarul șef al Regelui Carol I („Chef de bouche de sa Majesté le Roi de Roumanie”) a fost „Papa Gilet”, patronul restaurantului „Frascati” unul dintre cele mai renumite restaurante bucureștene din epocă. De asemenea, unul dintre bucătarii apreciați de Regele Carol I a fost patronul restaurantului Guichard, primul bucătar al lui Carol I, iar după deschiderea în 1886 a Restaurantul Capșa din Calea Victoriei a cărui bucătărie franțuzească, dar și românească era excelentă, Capșa se va afla printre favoriții Casei Regale a României. Dintre frații Capșa se remarcase încă din 1869, Grigore Capșa. În acel an fusese decorat de Carol I cu medalia „Bene Merenti” clasa I, acordându-i-se și titlul de furnizor al Curții Princiare (mai târziu Regale) din România. Ulterior, Grigore Capșa va deveni și furnizorul Curții Regale a Bulgariei (în 1908) și a Serbiei. Sub patronajul lui Grigore Capșa, cofetar, fost elev al lui Boissier la Paris, care a devenit proprietar al Casei Slătineanu, transformând-o în cofetărie, cafenea, restaurant și hotel, „Casa Capșa” devine locul de întâlnire al celei mai alese societăți bucureștene: „Bucureștii posedă un stabiliment de confiserie și patiserie care este în stare să rivalizeze cu cele mai mari case de tot felul acesta din Paris... Boissier, Marquis, Potel și Chabot... și ocupă primul rang printre marile case de alimentare, prin îngrijirea dată tuturor preparațiilor delicate care constituia luxul mesei”. De-a lungul anilor, cu prilejul unor evenimente importante, s-au lansat și o serie de produse de cofetărie, patiserie sau bucătărie dedicate suveranilor. De pildă la inaugurarea canalului Porțile de Fier, Grigore Capșa a lansat în onoarea Regelui Carol I prăjitura „Carol I”, iar în onoarea Regelui Alexandru al Serbiei și a

Marelui Duce Boris Vladimirovici, fratele Țarlui Nicolae al II-lea ciocolata și bomboanele „Alexandre” și respectiv „Boris”. De asemenea, cu ocazia nașterii, la 25 august 1903 a Principelui Nicolae au fost lansate bomboanele „Prince Nicolas”. Toate aceste detalii relevă nu numai o lume gastronomică interesant numită, ci reprezintă și dovada luxului monarhic românesc de acum mai bine de un secol.

Devenite clasice prin repetarea lor anuală, balurile de la Curtea Regală a României erau evenimente mult așteptate de bucureștenii acelei epoci. Fetele tinere erau invitate totdeauna cu părinții lor și toți se întreceau să fie cât se poate de eleganți. De aceea balurile și seratele se anunțau cu câte două sau trei săptămâni înainte pentru a lăsa croitoreșelor vreme să pregătească toaletele. Într-una din serile balului dat de Anul Nou, aflăm că a fost nevoie de patru serii de supeu pentru toată lumea și s-a dansat până după orele patru dimineața dovadă că la balurile de la Curte lumea se distra până la orele dimineții. De petrecerile fastuoase de la Casa Regală a României și de la alte case ale unor renumite familii românești, au profitat, din plin croitorii, casele de modă, modistele, negustorii de textile, cofetarii, băcanii, bucătarii, etc., dezvoltându-se astfel comerțul și industria locală ale acelor vremuri.

Ca și restul petrecerilor, seratelor, sindrofiilor sau recepțiilor date la Curtea Regală, balurile, în mod particular, s-au încardrat într-o formă de manifestare festivă deosebită, prin intermediul căreia membrii Familiei Regale au încercat să interacționeze cât mai bine cu elitele românești și europene ale acelor timpuri. Având caracterul unor serbări oficiale sau populare, Familia Regală a reușit să arate faptul că prin bun gust, calitate, rafinament, rigoare și bineînțeles mult fast, balurile de la Curtea României, în timpul domniei Regelui Carol I, puteau concura oricând cu cele de la marile Curți europene ale vremii.

Bibliografie

Memorialistică:

Argetoianu Constantin, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. I, București, Edit. Humanitas, 1991

Bilciurescu Victor, București și bucureșteni de ieri și de azi, Editura Paideia, București, 2003

Buhman Eugeniu Arthur, Patru decenii în serviciul Casei Regale a României. Memorii 1898-1940, Editura Sigma, București, 2006

Carol I al României, Jurnal, vol. I, 1881-1887, Iași, Edit. Polirom, 2007

Cămărășescu Zoe, Amintiri, Editura Vitruviu, București, 2003

Maria, Regina României, Povestea vieții mele, Vol. II, Ediția a III-a, Editura „Adevărul” S.A. Marsillac Ulysse, Bucureștiul în veacul al XIX-lea, Editura Meridiane, București, 1999

Lucrări de specialitate:

Ionescu Adrian Silvan, Balurile din secolul al XIX-lea, Fundația culturală d'ale Bucureștilor, București, 1997

Idem, Moda românească 1790-1850. Între Stambul și Paris, București, Ed. Maiko, 2001

Idem, Modă și societate urbană, București, Ed. Paideia, 2006

Ioniță Maria-Magdalena, *Casa și familia Capșa în România Modernă 1852-1950*, București, Editura Oscar Print, București, 2010

Nițelea Mădălina, *Ceremonialul la Curtea lui Carol I de Hohenzollern (1866-1914)*, Muzeul Național Cotroceni, București, 2009

Văcărescu Theodor, *Ceremonialulu Curței Domnesci a României*, Tipografia Curții, București, 1876

FOREIGN TRAVELLERS ABOUT LIBRARIES AND CURIOSITY CABINETS IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES

Radu-Ciprian ȘERBAN, “Lucian Blaga” University of Sibiu,

Abstract. Foreign travellers in Romanian Countries often met intellectuals and their properties, and in their travel relations they went over describing wealth and statute, but also described the intellectual level of Romanian elite and society. Transylvanian libraries and curiosity cabinets were especially a place where the visitors could easily ‘read’ the interests of their landlords and to have conversations on certain topics. Thus, they were able to make appraisals of men and their belongings.

Keywords: library, travel, literature, identity, Transylvania.

A long time ago, Priscus of Panion accompanied Roman embassy at the court of Attila the Hun, keeping in mind a stereotypical image of the barbarians that Ammianus Marcellinus created in his *History (Res Gestae)*. Historians today regard to Priscus’ travelling impressions as the most reliable contemporary account about Attila the Hun, which changed a lot the way the Romans perceived the barbarians afterwards¹. During centuries, the travel literature often represented a complement and an updating of information about *the other*². However, not each traveller was so open-minded, so objective and a well-meaning visitor as Priscus was. Be it with diplomatic purposes, or only in transition, travellers in Romanian Countries who chose to put down and print their experiences transferred them to the collective memory of their homelands. Thus, different travellers provided lot of accounts about Romanian countries and their society, many of which were contradictory, other generating stereotypes that would last for long time. As a result, someone could build an image of the Romanian society using puzzle pieces from many different “maps” drawn by strange travellers.

There’s no doubt, they had interest not only for geographical location, relief, organization or infrastructure of habitations, but also for the cultural and intellectual level of the society, meaning cabinets of curiosity, private libraries, or the ability to organize education in schools. This information is more valuable as it balance out some gaps in the local historiography, and when it turns out to be false, it helps understanding how literature about the other was written.

As a home for many ethnic groups (Romanians, Hungarians, Saxons, Székely, Cumans, Armenians, Jews, etc.) and denominations (Catholics, Reformed, Calvinists, Orthodox, Trinitarians etc.), Transylvania especially was more than a Romanian country; it was also the homeland of some brothers of faith or brothers of the nation and a transitional space – a border – between East and West. On the other side, depending on traveller’s belief, Transylvania could appear also as corrupted by heretics, and from this point of view, a space to be recovered: first

¹ Kristopher Kelly, *The End of Empire: Attila the Hun and the Fall of Rome*, Norton, New York, 2009.

² The existence of Albert Montémont’s monumental work on travel relations – Montémont, Albert (1788-1861). *Histoire universelle des voyages effectués par mer et par terre dans les cinq parties du monde sur les divers points du globe, contenant la description des moeurs, coutumes, gouvernements et arts, industrie et commerce, productions naturelles et autres*. Paris: Armand-Aubrée, s.d. [1833-1837]), in 46 volumes; a book that M. Kogălniceanu also bought for himself – demonstrates that the genre enjoyed the public interest and was appreciated by the audience for much time.

for God (they said), and second, for the Habsburgic Empire practicing a retrieval policy, a real Reconquest³.

Beyond all this finalities, Occidental travellers through Romanian Principalities – be they German, French, Italian or Englishman – prospects East-European area with a curiosity that stem from the desire to know better *the other*.

In fact, in their relations, many travellers were influenced by the way these were greeted and treated. Thus, the image of intellectuality in Romanian countries varies from the metaphor of a ‘bear’ to that of ‘very wise scholars’. While a ‘modern’ traveller swore that he would never more enter in the house of a boyar, because those had been “like bears” that scarcely talk to you and don’t invite you eat with them, there were others who were tempted to exaggerate in great appreciations. In 13 of September 1581, the Jesuit priest Ioan Leleszi noted down: “the benevolence and kindness of magnates and counsellors is so great, even though they’re heretics, that I had not the slightest feeling that they refused me anything. They gladly came to me and spoke to me friendly [...]”⁴; the same preliminary impressions had almost always a great say in appraising people and realities around. For example, in *Descriptio vitae Stephani liberi Baronis de Daniel et Vargyas*, the visitor remembered that the High Steward Constantin Cantacuzino received him ‘sedens super stratum suum modo orientali tapetibus ornatum, erat circumcintus sua bibliotheca, singularem in libris habens animi sui obiectationem’⁵.

In his report on the Kingdom of Hungary covering the period 1519-1523, Francesco Massaro, secretary of Venice orator at Buda, integrated news about Transylvania. He had fever (with shakes) and used some celery leaved crowfoot; that’s why he couldn’t write to his friends, as he said: “therefore I could not write you my friends, and since you have written to me that you’re willing to find out about the ones here: like books, weeds of cure and others, I will share with you what I have found here up to now”⁶. Massaro knew about the library of King Matthias Corvine, that was the largest in Europe, and in its contents it was only second to the Vatican Library in Europe⁷. There were 3000 codices including 4000-5000 works, many of classical Greek and Latin authors. But at that moment, the library itself was like ruins: “As for the library, I say that I was there and there is not any good book, all the best were stolen”⁸. When Georg Reicherstorffer⁹ – a Saxon born in Sibiu who was secretary of Queen Maria of Hungary and then of Ferdinand I (in 1526) – visited Braşov (also called Kronstadt or Corona), he found a great library that he also compared with the one of Matthias. In his Transylvanian

³ See Mihaela Grancea, *Trecutul de astăzi. Tradiție și inovație în cultura română* (Today’s past. Tradition and Innovation in Romanian Culture), Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009.

⁴ Maria Holban (ed.) et alia, *Călători străini despre Țările Române*, vol. 2 (Foreign Travellers about Romanian Countries, 2nd vol.), Editura Științifică, Bucharest, 1970, p. 464.

⁵ Mario Ruffini, *Biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino*, Editura Minerva, Bucharest, 1973, p. 41.

⁶ Maria Holban (ed.) et alia, *Călători străini despre Țările Române*, vol. 1 (Foreign Travellers about Romanian Countries, 1st vol.), Editura Științifică, Bucharest, 1968, p. 167.

⁷ See N. Iorga, *Istoria românilor prin călători* (History of Romanians through Travellers), 2nd edition, vol. 1, Editura Casei Școalelor, Bucharest, 1928, p. 76. He mentions one of the routes that Italian travellers followed, passing through Buda, where they could find the great library in the palace of King Matthias, with walls ornated by the Italian Filippino Lippi.

⁸ Maria Holban (ed.) et alia, *Călători străini despre Țările Române*, vol. 1 (Foreign Travellers about Romanian Countries, 1st vol.), Editura Științifică, Bucharest, 1968, p. 169.

⁹ See Maria Holban (ed.) et alia, *Călători străini despre Țările Române*, vol. 1 (Foreign Travellers about Romanian Countries, 1st vol.), Editura Științifică, Bucharest, 1968 p. 181.

Corography¹⁰, he refers to the library¹¹ founded by the Humanist Johannes Honterus, who also founded a school and a printing house.

Thus, in the 18th century, the interest in books and libraries was already characteristic for travellers who made a tour through Transylvania.

One of the curiosity cabinets most referred to in travel literature was that of **Baron Samuel von Brukenthal** from Sibiu. However, as none of the visitors was an expert in the field of art, we have to take their statements with a grain of salt. Some of these were extremely exalting things; other's comments were rather discouraging.

A very interesting and complex relation belongs to the scholar Domenico Sestini, who left Constantinople in 1779, hoping he would enter in the service of the Wallachian vaivod, which he didn't. Leaving Romanian countries, in his transition through Transylvania, he met men and places that offered him varied opportunities for his intellectual delight. For example, he met Loeffler, a Saxon concerned about natural history; the colonel von Rosenfeld and the noble Ehrenreich von Fichtel were also possessors of impressive collections of natural history. And the earl Sori also had a cabinet of natural history¹². As, also, in case of many clergyman with great influence in society (like the bishop Batthyany), it is easy to observe that libraries and cabinets of curiosity were often not only the proof of scientific curiosity, but also an expression of their wealth and power, and a mean to show this to visitors who could spread their fame in the world.

But in his peregrination, Domenico Sestini found the governor of Transylvania to be most interesting. He saw Brukenthal's palace, cabinet of curiosity, library and garden and ascertained they competed those in European countries. In the library he really finds the evidence of Brukenthal's passion for erudition and bibliophily: "If this man will manage to fulfill his high purposes, I think it could be called legitimately a genius of Dacia. The city of Sibiu would get a rich library, a collection of paintings, a history museum, and a botanical garden, if the plans and intentions of this brilliant Mecena were fulfilled"¹³.

It was known, indeed, that Samuel von Brukenthal was a polymath: he attended classes in German universities, at Halle and Jena, he was an initiate in basic disciplines of Illuminist culture (political and legal sciences, philosophy, theology, history) and he was in contact with European high society. The traveller finds the library a model for the European spirit, and not incidentally he chooses to make an inventory of bibliographical rarities. Returning in Sibiu, he was interested especially interested in 'reference books on antiques, collections of Roman and Greek medals made of gold, silver and bronze, medieval coins, statues and busts, bas-reliefs discovered in Transylvania, the collection of minerals'¹⁴. (This collections, called *Naturalia*,

¹⁰ Meaning Physical, Political and Historic Descriptions of Transylvania.

¹¹ Unfortunately, this one will be almost totally lost in the fire from 1689.

¹² See more about these in Mihaela Grancea, *Trecutul de astăzi. Tradiție și inovație în cultura română* (Today's past. Tradition and Innovation in Romanian Culture), Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009, p. 33 and the next.

¹³ Mihaela Grancea, *Trecutul de astăzi. Tradiție și inovație în cultura română* (Today's past. Tradition and Innovation in Romanian Culture), Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009, p. 47, apud Domenico Sestini, *Viaggio curioso-scientifico-antiquario per la Valachia, Transilvania e Ungheria fino a Viena, Florența, 1815*, p. 75-76. Sestini also remarks the 'great dinner' in Sibiu.

¹⁴ *Ibidem*, p. 47. The author observes that almost every visitor in Sibiu (John Petty, Lady Craven, Robert Stockdale, D. Clarke) wrote in his travel book that the landlords were very hospitable and a good company.

was much appreciated by Lazzaro Spallanzani¹⁵, the great author of *'Saggio di Osservazioni Microscopiche sul Sistema della Generazione de' Signori Needham e Buffon'*. His interest in minerals is perfectly vindicated, as Spallanzani was invited by Maria Theresia herself to teach natural history at the University of Pavia, where he also founded a museum with pieces that he collected in his journeys on the Mediterranean coasts.)

On this occasion, he notes that the baron made great expenditures to acquire, especially from the Viennese book market, books, manuscripts and incunabula printed in Transylvania or elsewhere in Europe. Might he know or not, most of these books were recommended by librarians of Brukenthal or other librarians from typographic centres that he corresponded with. There are some English travellers (John Jackson, Lady Elisabeth Craven, G. D. Clarke) who passed through Sibiu and saw the library or the palace of Brukenthal¹⁶. One of the first mentions about Brukenthal cabinet of art/curiosities (*Kunstkabinett*) belongs to German Johann Lehmann. In his work, he recommended the gallery as model for any knight whose income was over some hundred thousand guilders (gulden)¹⁷. John Jackson wrote (in 1797) that “the one who comes at Sibiu and got some hours, should pay a visit the broad collection of the baron von Brukenthal, where they can find many valuable pictures, of which many signed by greatest masters like Guido [Reni], Rubens, Rembrandt etc. His antique coins and medals and also many other curiosities are very valuable”. It is interesting to see that some of the visitors preferred to assume others' evaluation. Even Jackson mention that the baron owns a rich library, “which is said to be very precious”. On the other hand, some English visitors chose to walk heavy. The superiority of their culture had to emanate from their appraisals. Thus, John Paget found the paintings under his expectations, but appreciated that they deserve attention, “since they are part of the only one collection in this country”. As for Charles Boner, he had a nasty surprise and he was outraged by the number of non-values gathered in Brukenthal Palace in such measure that he thought they “should find themselves in a junk shop”¹⁸.

But how should we perceive these images created in the British travel literature? Reading a study of historian Carmen Andraş, entitled *Romania and its images in British travel literature*, it is easy to notice that England – and, after 1707, the Kingdom of Great Britain – has always considered itself a cultural model to follow. But Englishmen would still represent a bipolar Europe that was “civilized” on one hand and “primitive” on the other hand, while Romania was of both sides, or of none¹⁹.

The English consul William Wilkinson detects the monotony of the boyars that don't hold the rein spending their “leisure” in a perfect laziness and visit each others “to kill time”. Just like as Moldavia or Wallachia did²⁰, Transylvania also pulled through due to some

¹⁵ See also N. Iorga, *Istoria românilor prin călători* (History of Romanians through Travellers), 2nd edition, vol. 2, Editura Casei Școalelor, Bucharest, 1928, p. 213.

¹⁶ See Gudrun-Liane Ittu, *Scurtă istorie a muzeului Brukenthal* (A Short History of Brukenthal Museum), Alba-Iulia, Altip, 2008, p. 31-33.

¹⁷ Gudrun-Liane Ittu, Op. cit., apud: Johann Lehmann, *Reise von Preßburg nach Hermannstadt in Siebenbürgen*, published in 1785.

¹⁸ Gudrun-Liane Ittu, Op. cit., apud Charles Boner, *Siebenbürgen, Land und Leute*, Leipzig, 1868, p. 89.

¹⁹ Carmen Andraş, *România și imaginile ei în literatura de călătorie britanică* (Romania and Its Images in British Travel Literature), Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 174.

²⁰ See Elena Olariu, *Mentalități și moravuri la nivelul elitei din Muntenia și Moldova (sec. XIX)* (Mentalities and manners at elite in Wallachia and Moldavia in the 19th century), Bucharest, Editura Universității din București, 2006, p. 135.

remarkable individuals. Often, travellers in Romanian country describe some individuals as very pleasant and enchanting in comparison to other members of the society. British visitors like Doctor Robert Walsh (1821) are very pleasantly surprised when they here someone speaking English or reading English literature. They are overjoyed to notice that many ladies in Cluj could have an interesting conversation about Byron or Scott, to see novels of Walter Scott, or to admire, in Sibiu, the very well endowed library of Pop's family who spoke also English. In such cases, detection of more similarities with English customs gave Romanian society more chances to go under the name of European, civilized world. Even so, Walsh prefer to put this on Walter Scott's talent, as he says: "certainly, there's no more convincing proof for the celebrity of our novelist than to find his portrait in an obscure city, *at the limit of civilized Europe*. All of his novels, translated in French and German, were to be found in that shop"²¹.

It comes clear that strange travellers in Romanian countries were looking especially for things in common with their place of origin, as differences often created them discomfort. But there's still one thing to be pointed. Just like many visitors from German-speaking or Hungarian-speaking world did, John Paget also exclusively mention in his accounts the greatest Illuminist libraries from Transylvania, grand cultural edifices of Hungarian or Saxon nobility. There's nothing about valuable collections of some Romanian scholars, as, for example, the library of Theological Seminary from Blaj. However, he does not forget the Library Teleki from Targu-Mures, that he considers "the pride of the city"²². This probably happens because each one tried to show the importance and benefits of their culture and confession. On the other hand, it is true that many Orthodox priests couldn't read or write at that time.

For our study, we chose especially the relevant case of the cabinet of Samuel von Brukenthal, with collections that growth in time, from the collections in the Library of the Chapel (including 'town library' – documentary attested in the year 1300²³ –, the library of Dominican monastery and that of the Evangelic College in Sibiu²⁴) until the last acquisitions. But travellers talk also about great collections like that of *Ignác Batthyány* in Alba Iulia²⁵ or about the library of the College from Aiud that hosted collections of Hungarian protestant society. It's enough to mention that there were the works of Benkő Ferenc, the great professor of natural sciences, or of Lorenz Weidenfelder, the Saxon priest who focused on discovering Roman antiques in Transylvania. Jako Zsigmond mentions that 'public opinion in the 30's of the 19th century considered the library of the college from Odorhei as the most significant for the

²¹ Carmen Andraș, Op. cit., p. 180.

²² Carmen Andraș, *România și imaginile ei în literatura de călătorie britanică (Romania and Its Images in British Travel Literature)*, Dacia, Cluj-Napoca, 2003, p. 180.

²³ Muzeul Brukenthal. *Mic ghid (Brukenthal Museum. A Short Guide)*, Sibiu, s.a.

²⁴ See Remus Câmpeanu, *Intellectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea (Romanian Intellectuality in Transylvania of the 18th Century)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999, p. 157 and 269. In 1702 the Evangelic College had a rich library and a numismatic collection was made.

²⁵ See, for example, studies like: Volker Wollman, *Eine römische Wachstafel (tabula cerata) in der archäologischen Sammlung der Băthyaneum-Bibliothek*, p. 231-234, Vasile Moga, *Considerations on some artefacts of Roman Period from the collection of the Batthyaneum Library*, p. 235-238 or Viorica Suciu, *Inventory of the monetary collection belonging to the Roman Catholic Bishop of Alba Iulia S.A. Stojka*, p. 239-250, in *Batthyaneum: omagiu fondatorului Ignatius Sallestius de Batthyan (1741-1798) (Batthyaneum: an omagium for the founder Ignatius Sallestius de Batthyan)*, Editura Bibliotecii Naționale a României, Bucharest, 2011.

Szeklery beyond Tîrgu-Mures'²⁶ and that that 'the library was a renowned institution, worthy to be visited by intellectuals and notables who passed through that town'.

It is not important to make a positivistic study. The main idea was to show that libraries and cabinets of curiosities were a kind of stations on the cultural corridors²⁷ for the travellers passing through Romanian countries. In conclusion, founders of libraries and wise men that travellers met in Romanian countries helped counterbalancing the images prevalent preconceived of Romanian culture. Fortunately, some travellers like Patrick O'Brien had the privilege to know an aristocracy with intellectual qualities similar to the occidental ones: "among them, I found men as wise and qualified as those of the same rank in England or France"²⁸.

Bibliography

*** *Samuel von Brukenthal. Viața și opera (Samuel von Brukenthal. His Life and Work)*, after Carl Göllner inspired from *Samuel von Brukenthal. Sein Leben und Werk in Wort und Bild*, Bukarest, Kriterion, 1977 (translated by Gudrun-Liane Ittu), F.D.G.R., Sibiu, 1999.

Andraș, Carmen. *România și imaginile ei în literatura de călătorie britanică (Romania and Its Images in British Travel Literature)*. Dacia, Cluj-Napoca, 2003.

Câmpeanu, Remus. *Intellectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea (Romanian Intellectuality in Transylvania of the 18th Century)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1999.

Grancea, Mihaela. *Trecutul de astăzi. Tradiție și inovație în cultura română (Today's past. Tradition and Innovation in Romanian Culture)*. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009.

Holban, Maria (ed.) *et alia. Călători străini despre Țările române (Foreign Travellers in Romanian Countries)*, vol. 1. Editura științifică, Bucharest, 1968.

Holban, Maria (ed.) *et alia. Călători străini despre Țările Române*, vol. 2 (*Foreign Travellers about Romanian Countries*, 2nd vol). Editura Științifică, Bucharest, 1970.

Iorga, N. *Istoria românilor prin călători (History of Romanians through Travellers)*, 2nd edition, vol. 1 and vol. 2, Editura Casei Școalelor, Bucharest, 1928.

Ittu, Gudrun-Liane. *Scurtă istorie a muzeului Brukenthal (A Short History of Brukenthal Museum)*. Altip, Alba-Iulia, 2008.

Jakó Zsigmond. *Philobiblon transilvan (Transylvanian Philobiblon)*. Kriterion, Bucharest, 1977.

Neuman, Victor. *Tentația lui homo-europaeus. Geneza spiritului modern în Europa centrală și de sud-est (Tentation of Hommo Europaeus. The Genesis of Modern Spirit in Central and South-East Europe)*. Editura Științifică, Bucharest, 1991.

²⁶ Jakó Zsigmond, *Philobiblon transilvan (Transylvanian Philobiblon)*, Kriterion, Bucharest, 1977, p. 304.

²⁷ In the acception given by Victor Neumann in *Tentația lui homo-europaeus. Geneza spiritului modern în Europa centrală și de sud-est (Tentation of Hommo Europaeus. The Genesis of Modern Spirit in Central and South-East Europe)*, Editura Științifică, Bucharest, 1991.

²⁸ Carmen Andraș, *Op. cit.*, p. 180.

Olariu, Elena. *Mentalități și moravuri la nivelul elitei din Muntenia și Moldova (sec. XIX) (Mentalities and manners at elite in Wallachia and Moldavia in the 19th century)*. Editura Universității din București, Bucharest, 2006.

Ruffini, Mario. *Biblioteca Stolnicului Constantin Cantacuzino (Library of High Steward Constantin Cantacuzino)*. Minerva, Bucharest, 1973.

MULTICULTURALISM AND EUROPE: A CRISIS OF POLICY?

Rada Cristina IRIMIE, PhD Candidate, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: European societies have become increasingly diverse due to migration flows and the European Union is facing the challenge of addressing the issue of multiculturalism. In recent years, there has been increasing activity at European level, in the field of intercultural exchanges. The present research will study the phenomenon of multiculturalism with regards to its historical prevalence, the areas that traditionally challenge multicultural dialogue such as ethnicity, religion and social integration. The concepts of multiculturalism are presented in relation to recognized theories of multicultural diversity, such as communitarian, liberal egalitarian and postcolonial theories. Furthermore, the EU’s policy towards a multicultural society gives us the opportunity to examine and assess the success of the institutional model established. We would like to focus on the institutional record of initiatives taken and policies implemented in this direction, as EU constitutes a powerful model of cultural blend. To further enhance our understanding, we will attempt a case study of the Muslim population in Europe, identified as a shared European challenge by several member-states. The conclusions will bring us closer to the summary of current issues that need to be politically addressed and we hope to be able to make a valuable contribution related to the management of cultural diversity.

Keywords: European Union, multiculturalism, integration, dialogue, migration.

Introduction

The presence of more and more immigrants in Europe does not have only demographic consequences, but also forces social and cultural dynamics. Shaping a whole different type of society, quite different from the one imagined with the rise of the Nation-State, the social forces of multiculturalism affects both its citizens as well as the aspects of their life. Among other changes, one of the more visible is the battle of cultures that come together in one territory. The presence of immigrant population is not culturally neither religiously neutral. Indeed, the presence of immigrants of different cultural and religious background is one of the “engines” that push the society into a change that is bigger than their presence: in fact, it has important if not decisive effects also for the host society. The moving populations do not arrive naked: they bring with themselves, in their suitcases, among other things, also visions of the world, traditions, histories, faiths, practices, values, moral systems, images and symbols (Allievi, 2010). And they turn to them as indispensable identity references. More than this, they often turn to these references not only individually, but also collectively and as communities.

The article examines the social dynamics of multiculturalism not only from an historical perspective. Important attention is being paid in the aspects of ethnicity and national identity, education and minority issues. Other than generating a dialogue about multiculturalism in Europe, our main concern in this article is to examine the topic also from the European Union’s point of view. We are interested to see whether the EU has been proactive in their efforts to ensure an environment where cultural diversity is welcome, and where minorities coexist and grow without threatening each other’s development. The issue of religion could not be absent from such an analysis, but only in the context of cultural behavior in this case. The case of Islam is often considered the more problematic expression of this social process, even though not the only one. This is why we will revisit some of the rich intercultural discourse on

integration issues of the Muslim population in Europe. The increasing presence of Muslims in Europe remains controversial over the years, and since the terrorist attack of the 9/11, Islamophobic sentiments and politics draw back the attention to it. Thus, as a case study it represents a fundamental key for elaborating new theoretical and political answers and proposals to the growing cultural and religious differences in Europe.

The article is structured in four chapters that progressively study and analyze the evolution of multiculturalism, first as an evolving social phenomenon, secondly as a theoretical movement in social studies, thirdly as political discourse and strategic programming of the EU - and Europe, in general - and lastly as a societal reality and policy implementation. Using Islam as a case study, this article aims to identify key factors through which the EU has undermined its leverage in this policy area. The Muslim case study has particular comparative merits as Europe still faces the challenge of integrating a large Muslim minority. Finally, we hope not only to identify the discrepancies between political and social reality, but also to contribute to the dialogue of Europe's multicultural nature with constructive ideas.

Multiculturalism as a Social Phenomenon

It is important to put multiculturalism in an historical context. In one sense, it goes back to when different cultures have found ways of coexisting and respect for diversity was a familiar feature of many historic empires. But the sort of multiculturalism that we are discussing in this article is a more specific historic phenomenon, emerging first in the Western democracies in the late 1960s. More specifically, multiculturalism is part of a larger human-rights revolution involving ethnic and racial diversity. "Prior to World War II, ethno-cultural and religious diversity in the West was characterized by a range of illiberal and undemocratic relationships of hierarchy justified by racist ideologies that explicitly propounded the superiority of some peoples and cultures and their right to rule over others" (Kymlicka, 2012, p. 5). These ideologies were later widely accepted throughout the Western world and influenced both domestic laws and foreign policies.

From the 1970s to mid-1990s there was a clear tendency across western democracies towards the increased recognition and accommodation of diversity, through a range of multiculturalism policies and minority rights. These policies were endorsed both at the domestic level in various states and by international organisations, and involved the denunciation of the ideas of unitary and homogenous nationhood (Kymlicka, 2010, p. 97). Since the mid-1990s, however, we have evidenced a retreat from multiculturalism and a return to ideas of nation building, common values and identity, and unitary citizenship. This retreat is partly driven by fears among the majority group that the accommodation of diversity has "gone too far" and is threatening their way of life. But the retreat also reflects a belief among the center-left that multiculturalism has failed to help the intended beneficiaries - namely, minorities - because it has failed to address the underlying sources of their social, economic, and political exclusion and may have unintentionally contributed to their social isolation (Kymlicka, 2012). Thus, in brief, the challenge that current European societies are facing is the narrative of 'rise and fall' of multiculturalism.

In most of the post-multiculturalism literature, multiculturalism is characterized as a celebration of ethno-cultural diversity, encouraging citizens to acknowledge and embrace the panoply of customs, traditions, music and cuisine that exist in a multi-ethnic society (Alibai-

Brown, 2000). While multiculturalism for immigrant groups differs from that for indigenous peoples or national minorities, each policy has been defended as a means to overcome the legacies of earlier hierarchies and to help build fairer and more inclusive democratic societies. Therefore, “multiculturalism is first and foremost about developing new models of democratic citizenship, grounded in human-rights ideals, to replace earlier uncivil and undemocratic relations of hierarchy and exclusion” (Kymlicka, 2012, p. 8). Whether we look at local people, national minorities or immigrant groups, it is apparent that the phenomenon combines economic, political, social and cultural dimensions. While minorities are concerned with the historic legacy of their cultures, immigrant multiculturalism also includes policies that are concerned with access to political influence and economic prospects - for example, policies of affirmative action, mechanisms of political discussion, funding for ethnic self-organization, and facilitated access to citizenship (Kymlicka, 2007). In total, all three types of groups combine issues of cultural recognition, economic redistribution and political participation.

For most people, the term ‘multiculturalism’ is descriptive: it reflects the pluralist nature of a society. At the individual level, surveys indicate that multiculturalism provides a focus for the high-level of mutual identification among native-born citizens and immigrants. In most countries, native-born citizens with a strong sense of national identity or national pride tend to be distrusting of immigrants, who are seen as a threat (Citrin & Sides, 2007). Accordingly, most of the contemporary debate about multiculturalism centers on immigrants and their descendants. Typically, however, multiculturalism means more than demographic pluralism. It can also be a philosophy centered on recognizing, accepting and supporting cultural pluralism. The philosophy of multiculturalism is a general orientation than can be held by people, institutions and governments, but it also refers to a particular set of philosophical ideas developed by political theorists. Special analysis on the ideas of these theorists will be given in the next chapter.

Multiculturalism recognizes *de facto* pluralism in a society and rejoices that diversity. But it also requires governments and institutions to support pluralism through public policy, though the specifics across places and time can vary. “For example, schools might require teachers to adopt a more diverse set of literary texts or highlight the contributions of ethno-racial, cultural or religious minorities in history classes. In other cases, multicultural policies might make accommodations for the particular cultural or religious practices of minorities or they might provide public funding for separate schools for racial, ethnic, or religious minorities” (Broemraad, 2011). In other words, multiculturalism has many different faces. In the following chapter we will look at the most important theories of philosophical multiculturalism developed by theorists.

Theories of multiculturalism

Multiculturalism is a body of thought in political philosophy that provides theoretical responses to cultural and religious diversity. Mere toleration of group differences is said to fall short when treating members of minority groups as equal citizens; recognition and positive adjustment of group differences are quintessential to this process. Some group-differentiated rights are held by individual members of minority groups, while some other group-differentiated rights are held by the group *qua* group rather than by its members; such rights are properly called group rights, as in the case of indigenous groups and minority nations, who

claim the right of self-determination (Song, 2010). In this respect, multiculturalism is closely associated with nationalism. While multiculturalism has been used as a general term to characterize the claims of a wide range of disadvantaged groups, most theorists of multiculturalism tend to focus their arguments on immigrants who are ethnic and religious minorities, minority nations and indigenous peoples.

To understand multiculturalism as a political philosophy, we consider the British prime minister's appeal to liberalism in February 2011. In his speech, D. Cameron called in part on a vision of classical Western liberalism predicated on universalism and individual equality (Broemraad, 2011). Under classical liberalism, all people must be treated the same and governments should ignore particularities of ethnicity, religion or national origin. The multicultural critique of this position argues that cultural neutrality in public institutions is impossible. Since democracy is based on government by the majority, minorities face disadvantages in the public sphere despite laws guaranteeing certain rights and freedoms. Multicultural thinkers argue that social equality is reached when governments recognize cultural minorities, encourage pluralism and accommodate the cultural needs of groups.

One justification for multiculturalism comes from within liberalism. Will Kymlicka has developed the most influential theory of multiculturalism based on the liberal values of autonomy and equality (Kymlicka, 1995; 2001). Culture is said to be valuable to individuals, for two reasons: a) it enables individual autonomy. One important condition of autonomy is having an adequate range of options from which to choose and cultures provide contexts of such choices; b) Culture enables individual self-respect. Drawing on theorists of communitarianism and nationalism, Kymlicka argues that there is a deep and general connection between a person's self-respect and the respect accorded to the cultural group of which she is a part. It is not simply membership in any culture but one's own culture that must be secured.

Another justification for multiculturalism comes from the communitarian critique of liberalism. Liberals are ethical individualists; they insist that individuals should be free to choose and pursue their own conceptions of a good life. They give primacy to individual rights and liberties over community life and collective goods. The target of the communitarian critique of liberalism is not so much liberal ethics as liberal social ontology. Communitarians reject the idea that the individual is prior to the community, and that the value of social goods can be reduced to their contribution to individual well-being. They instead embrace ontological holism, which views social goods as "irreducibly social" (Taylor, 1994). The recognition of the equal worth of different cultures requires changing the traditional liberal regime of identical liberties and opportunities for all citizens with a system of special rights for minority cultural groups.

Lastly, some theorists regarded multiculturalism from a postcolonial perspective, looking through beyond liberalism. The case for tribal sovereignty is not based only on the value of tribal culture and membership, but also on what is owed to native peoples for the historical injustices perpetrated against them. Weighing history is crucial. Advocates of indigenous sovereignty emphasize the importance of understanding indigenous claims based on the historical background of equal sovereign status of indigenous groups, the dispossession of their lands and the destruction of their cultural practices (Moore, 2005; Song, 2010). This background calls into question the legitimacy of the state's authority over native peoples and provides a case for special rights and protections for indigenous groups, including the right of

self-government. A postcolonial perspective also searches for models of constitutional and political dialogue that recognize culturally distinct ways of speaking and acting.

From a critical point of viewing multiculturalism, some theorists argue that the multicultural argument for the preservation of cultures is premised on a problematic view of culture and of the individual's relationship to culture. Cultures are not distinct, self-contained wholes; they have long interacted and influenced one another through war, imperialism, trade, and migration. People in many parts of the world live within cultures that are already cosmopolitan, characterized by cultural hybridity. As Jeremy Waldron argues, "We live in a world formed by technology and trade; by economic, religious, and political imperialism and their offspring; by mass migration and the dispersion of cultural influences. In this context, to immerse oneself in the traditional practices of, say, an aboriginal culture might be a fascinating anthropological experiment, but it involves an artificial dislocation from what actually is going on in the world" (Waldron, 1995, p. 100).

The greatest challenge to multiculturalism, however, may not be philosophical, but political. The political backlash against multiculturalism has created new challenges for the supporters of multiculturalism. What is the relationship between multiculturalism and the integration of immigrants? What is the role of the European Union in protecting the diverse cultures that live inside its borders? This is a question that will occupy us in the next chapter.

Multiculturalism and EU Policy

Western European states have been countries of immigration for a long time. Most Member-States of the European Union are multi-ethnic, multi-racial and multicultural even though sometimes reluctant to accept this diversity. Immigration policy and the management of ethno-cultural diversity have become key issues both nationally and in the process of European Union integration. The EU as a whole advances a positive approach to integrating immigrants which draws on the European idea of 'unity in diversity' and covers the full range of issues relating to economic, social, cultural and political integration of immigrants. Yet, of the three theories outlined above, the EU's shared approach is still close to some kind of multiculturalism in which the emphasis is on immigrants being able to preserve and practice their cultures and faiths (Aggestam & Hill, 2008).

However, we argue that with regards to their place in European integration, cultural policies collect a rather insignificant interest. Without formal legislative presence until the Treaty on European Union in 1992, culture has been a non-priority for the European Union. But also later with fairly unimportant budget provisions ever since, it has received little attention in the key political or economic decisions. However, we would like to attempt an overview of the EU's multiculturalism aspects, from a policy point of view. This is very important, as the evolution of EC/EU decision-making processes, policy objectives and governance structure, can lead us to understand the political choices behind the marginalization of multiculturalism.

After the Maastricht Treaty

A major turning point for culture and citizenship came with the Treaty on European Union in 1993. The Treaty has effectively created a new political unit with noticeable constitutional features. Entering into force in November 1993, the Treaty eventually introduced both the legal concept of Union citizenship and a mandate for the Community to act in the area

of culture (Treaty of European Union, Art. 151). Four core rights are introduced: the freedom of movement and residence; the right to stand and vote in local and in the European Parliament elections in place of residence; to petition a new Ombudsman and the European Parliament, as well as diplomatic protection by another member state. It also provided that citizens were to enjoy all rights concerned by the Treaty, thus establishing a link with the non-discrimination principle.

Additionally, article 151 allowed the Community to contribute to the “flowering of the cultures of the Member-States while respecting their national and regional diversity and at the same time bringing the common cultural heritage to the fore” (Treaty of European Union, Art. 151). With a number of provisions calling for taking culture into account, it authorized cultural cooperation with third countries and international organizations. However, novelty was not unconditional. While Union citizenship was settled exclusively on the basis of prior nationality in a Member-State, the culture article ensured that the EU could only supplement national action, required that votes in the Council are unanimous, and limited the legislative tools for this purpose. This granted new powers to the European Parliament and established a new consultative body, the Committee of the Regions. Some scholars wonder whether the direction taken to this EU cultural policy born in Maastricht was addressing the issue of migration enough - especially for non-European countries into Europe - with sufficient recognition of the major impact it has on European cultural identity (Xuereb, 2011, p. 28).

Therefore, the assumption is that if the European culture is sufficiently promoted and protected, a European perception must have naturally emerged. “This emphasis on the role of culture in the construction of community makes more obvious the contradiction that affects all cultural policies: promoting the spontaneous flowering of culture, using culture as a legitimizing tool while claiming that culture deserves to be safeguarded as the highest product of human activity, thus as an end in itself” (Sassatelli, 2002, p. 441). Before struggling to define the elements of a European identity, we should consider the type of policies employed in creating such an identity, not only because we want to evaluate their effects, but more importantly because they are clues to the type of identity they are addressing. Especially when considering an emerging social identity, it is crucial to address the means deployed to build it.

Emilie: A European Commission project

The Emilie project came in 2006 as a response to what was considered to be a “crisis of multiculturalism” and the lack of a common EU intellectual framework to discuss the relevant challenges. Funded by the European Commission Research DG, under the Sixth Framework Programme, the project aims to outline the challenges faced in nine major EU countries in the fields of migration and integration. Nine partners were selected from nine countries (Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Latvia, Poland, Spain, United Kingdom), in order to represent different experiences of migration and integration, including those still in transition with regard to migration. There were five main research phases for this purpose. Firstly, a level of migration in these countries needs to be outlined. Secondly, a critical review of current public debates on integration and multiculturalism has to take place. Then, three case studies are conducted in each country: (i) educational challenges posed by migration related diversity, including multicultural education and faith schools; (ii) legal challenges with special reference

to discrimination protection in the workplace; and (iii) political challenges with special reference to voting rights and civic participation (European Commission, 2011, p. 44).

The case studies are ethnographic, but integrate different kinds of qualitative and quantitative data (previous studies, policy papers, etc.). Knowledge dissemination activities and interaction with users are incorporated in the research process. Lastly, the fourth phase includes the integration of the national case studies, critically evaluating the different types of challenges and how they are accommodated in each country. Each partner considers to what extent their country offers a distinctive ‘model’ of immigrant incorporation and on what value discourses this model is based (European Commission, 2011, p. 46). The last phase compares the main value discourses and value conflicts among the countries studied and attempts to identify the European dimensions of integrating diversity (value discourses, best practices, etc.) and elaborate an empirically grounded European theoretical model of multiculturalism, appropriate to the European experience as a basis for a rational resolution of the current panic about multiculturalism (Eliamep, 2006). Though promising, the initiative is too recent to represent any definite results on the actual conditions in the countries studied.

The MIPEX tool

MIPEX is a fully interactive tool and reference guide, launched in 2011 as a cooperation initiative between the European Fund for Integration of Third-Party Nationals and the Migration Policy Group, and gives the opportunity to the EU to assess, compare and improve integration policy. MIPEX measures integration policies in all EU Member-States plus Norway, Switzerland, Canada and the USA. Using 148 policy indicators, MIPEX creates a rich, multi-dimensional picture of migrants’ opportunities to participate in civil society by assessing the government’s commitment to integration. The tool measures the implementation of policies exposing whether all residents are guaranteed equal rights, responsibilities and opportunities. Additionally, it collects further evidence of how legal integration can work to promote societal integration in practice. “It answers questions on enforcement mechanisms, such as sanctions, the existence of equality bodies and their mandate, the role of non-governmental organisations and dialogue with social partners. Where such mechanisms do not exist, integration actors can call for their creation. Where they do exist, actors can use them effectively” (MIPI, 2013). The tool generates results on the volume of policies in Member-States examined, which are announced every year in the country results. The following map illustrates an example of policies representation based on the country.

Source: Migrant Integration Policy Index, www.mipex.eu

Some could easily conclude that in Europe, a low level of multicultural policies is evident, and certainly significantly lower than many of the new world countries, such as Canada, the US or Australia. Professor Ward explains that EU policies constitute nothing more than national policies of the EU Member-States in combination. “When you ask the question ‘Do these countries in Europe have multicultural policies? Do they include ethnic representation in government, are there exemptions for public dress codes based on ethnic background, is their acceptance of dual citizenship? The countries in Europe that are decrying multiculturalism and saying it has failed have never tested it, because they don’t bring to the table both traditional ‘cultural maintenance’ and this ‘equitable participation’.” (Liu & Ward, 2012).

The Muslim integration as a case study

We take the Muslim population as a case study, as recent concerns around the topic of multiculturalism in the public sphere are mainly driven by the populous migration of Muslims to Western democratic countries. At the moment, Muslims represent about 5% of the population of the EU27. However, it is estimated that by 2050, Muslims will account for 20 percent of the European Union's populace (Ghosh, 2011). The failure of these newest immigrants to integrate effectively is said to demonstrate a failure of multiculturalism (Ciobotaru, 2012). The pressure under which most Muslims find themselves under, it is likely a result of the hostility expressed towards them by the populations that surround them rather than as a failure of purposeful multicultural policies, originally planned to encourage their inclusion in the public sphere. "This hostility is expressed in significant part by increasing the demands placed on migrants to secure their own integration, and in significant part by increasing the requirements that must be met in order to 'prove' that they have successfully integrated" (Lenard, 2012, p.191).

The alertness of this challenge began to become evident and manifest itself even before events such as 9/11. "Nor is it due to the fact that some Muslims, unlike other post-immigration groups, may have been involved in rowdy demonstrations and riots, because others (such as African-Caribbeans in Britain) are associated with these without raising such profound normative questions. Nor is it due to conservative values, especially in relation to gender and sexuality, though it is related to it. The core element of the challenge is the primacy given to religion as the basis of identity, organization, political representation, normative justification and so on" (Modood, 2013). The difficulties that Muslim population comes across with every day is summarized below.

To start with, Muslims are frequently expected to demonstrate loyalty to the countries in which they reside. Then, they are asked to condemn acts of terrorism committed in the name of Islam, even when these acts are in no way connected to them (Van Den Brink, 2007). Thus, they often 'take responsibility' for their global community, despite the fact that they often share very little in common with them. The worry that Muslim migrants may not be democratic, and most importantly that their loyalty is usually towards an illiberal Muslim community, is frequently expressed. This concern has enabled public discourse to associate Muslims with terrorism, multicultural policies to producing Muslim extremism, and therefore to equate multiculturalism with terrorism.

David Cameron has recently claimed that defeating the threat of terrorism in the UK requires 'turn(ing) the page on the failed policies of the past' (Reuters, 2011). Yet, while many Muslims certainly identify with a larger, global, religious community, just as Christians and Jews identify with a larger, global, religious community, those residing in Western countries display loyalty and commitment to their host states. There is remarkably little evidence that Muslim immigrants desire anything beyond what immigrants desire in general, which is to live as productive and loyal citizens of the states in which they resided and hold citizenship status (Nyiri, 2007).

Secondly, the volume of citizenship and linguistic tests and requirements indicates that in order to adopt the new norms and values, migrants will find moral and political adaptation difficult. The Dutch case is an obvious example; although recently declared to be both illegal and discriminatory, the Netherlands had for several years required that migrants from non-Western countries pass a 'citizenship test abroad' before even being granted entrance visas

(Lenard, 2012). It is, of course, arguable that such requirements are one way in which host states ensure that newcomers are able to live as productive and loyal citizens. Linguistic and cultural skills are no doubt essential to success in the socio-cultural and economic environments of host countries. The observation here is not that citizenship tests are disagreeable but that the rhetoric that surrounds the implementation of these tests and the importance of their recognizing and adopting the shared values that purportedly characterize receiving states. The adoption of 'citizenship codes' or the proposal that new migrants take 'loyalty oaths', which outline the values allegedly held by specific communities, illustrate a similar hostility and discrimination towards Muslim migrants (Lenard, 2012).

Lastly, we have witnessed a subject of serious public debate, the question of what women who cover their faces should be permitted to do in the public sphere. France, for instance, has rejected citizenship applications from women who cover their faces on the grounds of insufficient assimilation to French norms (Chrisafis, 2008). The question of face cover is a controversial one around which public opinion gathers against Muslims, since the requirement to show the face can be justified in terms of gender equality, a principle accepted by the entire Western democratic world. The result is an emphasis by Muslims on treating practices as religious rather than cultural, and therefore as non-negotiable. In other words, the inflexibility displayed by the host community translates into a kind of strategic obduracy on the part of Muslim populations. The attention on a question of Islamic practice has created an environment in which the choice to cover or not must be presented, in a unified way, as a religious requirement rather than a cultural choice.

The enemy is no longer outside the nation, but threatens the nation-state from within and is deceptively constructed through nationalism, racism and xenophobia (Uberoi, 2008). In Europe today, "Muslims are becoming particularly targeted as being invaders with alien cultures, worshipping other gods and threatening the majority community's ways of life. In the face of such perceptions and in line with a discourse on terror, European governments have often opted for restrictions on migration and for particular measures of surveillance of Muslim communities" (Kinwall & Linden, 2010, p. 597). Hence, we observe here that cultural features are regarded as fixed and inflexible attributes that are not disputed, constructed or reconstructed over time by educational and social factors. Identity is seen as something you are born into, thus implying that it is a static and natural category, where the social process has no impact on.

Conclusions

This article developed an overview of migration waves, after 1945 in Western Europe, stressing the main trends, theories and debates on multiculturalism. Due to the limited extent of this article, we could not provide a detailed explanation of all aspects but we hope we have achieved a representative summary of developments in the field. We have examined cultural regulation and policies in Europe towards immigration policy and the management of ethno-cultural diversity. Reference was made here to the role of the Member-States of the EU. Crucial to the process of inclusion are nationality and citizenship policies. We also examined the European debate over Muslim migration and development. Widespread practice here suggests that Muslims are often being judged on the basis of their religious rather than their cultural identity.

Our arguments lead to two conclusions that policymakers must observe. At first, any proposed policy that targets minority communities in a particular political community must be considered in relation to that state's particular political context. It is also because governments may not want their policy of multiculturalism to change their national identity. Second, a serious discussion of what should be demanded of new immigrants, to secure their own integration, has to take place. In sum, the declaration that multicultural policies have produced segregated and marginalized minority communities is too fast. Although multiculturalism is under fire, the trends that inform the analysis here do not suggest its death (Lenard, 2012). The article concludes with a consideration of the future of the European Union as a post-ethnic Europe based on a multicultural citizenship. In our opinion, it is of great importance that European communities realize that societies and cultures constantly evolve; being oppressed into denying multiculturalism, because of our fear that an acceptance of ethnic minorities will lead them not to change, is an oversight. They will change anyway. As political conditions with respect to immigrant groups are fairly complex, future studies on the state of multiculturalism should take into meticulous account each country's historical and social background before assessing the impact of policies.

Bibliography

- Aggestam, L. & Hill, C. (2008) "The challenge of multiculturalism in European foreign policy", *International Affairs*, Vol. 84, No. 1, pp. 97-114.
- Alibai-Brown, Y. (2000) *After multiculturalism*, Foreign Policy Centre, London.
- Allievi, S. (2010) "Multiculturalism in Europe", Paper on St Antony's Princeton Conference with the subject 'Muslims in Europe post 9/11'. Available from http://www.sant.ox.ac.uk/ext/princeton/pap_allievi.shtml [Accessed on 8 November 2013].
- Broemraad, I. (2011) "The Debate Over Multiculturalism: Philosophy, Politics and Policy", MPI, University of California, Berkeley.
- Ciobotaru, A. (2012), "Understanding Multiculturalism and its Importance to the EU. Part I, Definition and Consequences of its 'Failure'", *idebate.org*, 25 October. Available from: <http://europe.idebate.org/blog-post/understanding-multiculturalism-and-its-importance-eu-part-i-definition-and-consequences-it> [Accessed 11 November 2013]
- Citrin, J. & Sides, J. (2007) "European Opinion about Immigration: The Role of Identities, Interests and Information", *British Journal of Political Science*, Vol. 37, pp. 477-505.
- Chrisafis, A. (2008) "France rejects Muslim woman over radical practice of Islam", *The Guardian*, 12 July. Available from: <http://www.theguardian.com/world/2008/jul/12/france.islam> [Accessed on 10 November 2013].
- ELIAMEP (2006) *EMILIE - A European approach to multicultural citizenship: Legal, political and educational challenges*. Available from: <http://www.eliamep.gr/en/category/migration/emilie-a-european-approach-to-multicultural-citizenship/> [Accessed on 9 November 2013].

- European Commission (2011) *Pluralism and religious diversity, social cohesion and integration in Europe: Insights from European Research*, Directorate-General for Research and Innovation, Brussels, 4 March.
- Ghosh, P. (2011) Muslim population in Western Europe rising, IBTimes.com, April 08. Available from: <<http://www.ibtimes.com/muslim-population-western-europe-rising-551572>> [Accessed on 12 November 2013].
- Kinnvall, C. & Lindén, J. (2010) “Dialogical Selves between Security and Insecurity: Migration, Multiculturalism, and the Challenge of the Global”, *Theory Psychology*, Vol. 20, pp. 595-619.
- Lenard, P.T. (2012) “Reports of Multiculturalism’s Death are greatly Exaggerated”, *Politics*, Vol. 32, No. 3, pp. 186-196.
- Liu, J. & Ward, C. (2012) “Has Multiculturalism Failed?”, Centre for Applied Cross-Cultural Research, 21 October. Available from: <<http://www.victoria.ac.nz/cacr/research/conversations-about-multiculturalism/multiculturalism-in-europe-and-new-zealand>> [Accessed on 11 November 2013].
- Kymlicka, W. (1995) *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford University Press, Oxford.
- Kymlicka, W. (2001) *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*, Oxford University Press, Oxford.
- Kymlicka, W. (2007) *Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity*, Oxford University Press, Oxford.
- Kymlicka, W. (2010) *The Rise and fall of Multiculturalism? New debates on inclusion and accommodation in diverse societies*, UNESCO, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.
- Kymlicka, W. (2012) *Multiculturalism: Success, Failure, and the Future*, Migration Policy Institute, Washington, DC.
- MIPI: Migration Integration Policy Index (2011). Available from: <www.mipex.eu> [Accessed on 11 November 2013].
- Modood, T. (2013) “Multiculturalism and Muslims in Britain and France”, *Public Spirit*, 9 May. Available from: <<http://www.publicspirit.org.uk/multiculturalism-and-muslims-in-britain-and-france/>> [Accessed on 12 November 2013].
- Moore, M. (2005) “Internal Minorities and Indigenous Self-Determination,” in *Minorities within Minorities: Equality, Rights and Diversity*, A. Eisenberg E J. Spinner-Halev (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
- Nyiri, Z. (2007) “European Muslims Show No Conflict between Religious and National Identities”, *Gallup* [online], 26 April. Available from: <<http://www.gallup.com/poll/27325/european-muslims-showcon%EF%AC%82%20ict-between-religious-national-identities.aspx>> [Accessed 11 November 2013].
- Reuters (2011) “Multiculturalism has ‘failed in UK’”, *Aljazeera*, 5 February. Available from: <<http://www.aljazeera.com/news/europe/2011/02/2011255620810460.html>> [Accessed on 12 November 2013].
- Sassatelli, M. (2002) “Imagined Europe: The Shaping of a European Cultural Identity through EU Cultural Policy”, *European Journal of Social Theory*, Vol. 5, pp. 435-451.
- Song, S. (2010) "Multiculturalism", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* in Edward N. Zalta (Eds.). Available from:

<<http://plato.stanford.edu/archives/win2010/entries/multiculturalism/>> [Accessed 7 November 2013].

Taylor, C. (1994) "The Politics of Recognition" in *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, Gutmann, A. (Eds), Princeton University Press, Princeton.

Treaty on European Union and of the Treaty establishing the European Community (1992), Art. 151. Available from:

<<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/ce321/ce32120061229en00010331.pdf>> [Accessed on 8th November 2013].

Uberoi, V. (2008) "Do Policies of Multiculturalism Change National Identities?", *Political Quarterly*, Vol. 79, No. 3, pp. 404-417.

Van Den Brink, B. (2007) "Imagining Civic Relations in the Moment of Their Breakdown: A Crisis of Civic Integrity in the Netherlands" in *Multiculturalism and Political Theory*, A.S. Laden & D. Owen (Eds.), Cambridge University Press, Cambridge, pp. 350-372.

Waldron, J. (1995) "Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative," in *The Rights of Minority Cultures*, Kymlicka, W. (Eds.), Oxford University Press, Oxford.

Xuereb, K. (2011) "European Cultural Policy and Migration: Why Should Cultural Policy in the European Union Address the Impact of Migration on Identity and Social Integration?", *International Migration*, Vol. 49, No. 2, pp. 28-53.

SOUTH-EAST EUROPE. TERRORISM, MULTIETHNICITY, AMERICAN INTERESTS. POINTS OF VIEW

Ciprian-Vasile RUS, PhD Candidate, „Babes Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: The text makes a brief analysis of the clashes of interests of the United States and Russia in the South-Eastern Europe, in the late 90s, amid the terrorist phenomenon exacerbation, with reference to the conflict between Serbia and Kosovo, amplified by cultural differences between the two camps, and by the existence of some artificial borders created over years. The support received by the two warring sides, according to the different geopolitical interests, has varied but also has generated reconciliation between the most diverse states and organizations, sometimes unexpectedly, generating frequent changes of position between the actors in the second line of the conflict. The terrorist entities also made their presence felt in the conflict. This essay launches the following question: would it be possible to assist at an emergence of a powerful Muslim state in the Southeastern Europe which could represent the Muslim peninsula ready to penetrate Europe and to counter the Russian interests in the region and maintain the major European countries in a state of suspense.

Keywords: terrorism, influence, kosovo, uck, serbia

Zona sud-est europeană, situată într-un punct în care se intersectează interesele Marilor Puteri, prezintă câteva particularități care favorizează existența unor poli de instabilitate, care se pot dovedi incoezi, dacă nu sunt ținuți sub control, pentru întreaga Europă. Existența unor națiuni de religii diferite (creștini ortodoksi, catolici, musulmani etc.) care nu se regăsesc în cuprinsul granițelor teritoriale în care conviețuiesc, anumite granițe fiind create în mod artificial după al doilea război mondial și chiar au fost susținute după căderea Uniunii Sovietice (ex. Republica Moldova, Cipru, statele din cadrul fostei Republici Federale Iugoslavia). Totodată, în zonă se află Marea Neagră, importantă din punct de vedere strategic, în care se găsesc resurse de materie primă, a căror exploatare se află într-o fază, încă incipientă (conform unor autori, zona Mării Negre este desemnată a fi „noua linie de demarcație a frontului împotriva terorismului, traficului de arme, droguri, ființe umane etc.”)¹. O parte însemnată din sud-estul Europei s-a aflat sub controlul Uniunii Sovietice, care este percepută mai departe ca fiind o amenințare la adresa statelor din zonă dar și la adresa Statelor Unite ale Americii. Statele sud-est europene s-au aflat sub diverse ocupații dealungul istoriei lor, otomană, austro-ungară, rusă, neavând suficientă experiență în a se autoguverna și a-și dezvolta strategii proprii de acțiune, puterea decizională, în ceea ce le privește aparținând de multe ori altor entități.

Destrămarea Uniunii Sovietice a deschis cutia Pandorei pentru statele sud est europene și a lăsat să iasă la iveală toate frustrările acestora dar a și deschis drum liber acțiunii, în zonă, a marilor actori de pe plan internațional, în funcție de propriile interese. În acest sens, Statele Unite au reușit să atragă în lupta împotriva terorismului actori statali regionali, în schimbul unor avantaje, cum ar fi: obținerea de garanții de suveranitate, prin acceptarea lor în cadrul diverselor alianțe, prin implicarea lor în rezolvarea unor crize regionale, au fost ajutate la dezvoltarea infrastructurii în vederea menținerii unei stabilități zonale. Toate acestea pe fondul unui

¹ Tudor Ștefan și Cristian Barna, „Globalizarea amenințărilor asimetrice”, editura A.N.I., București, 2007, pag. 101

sentiment de teamă adânc înrădăcinat în inima popoarelor din zonă față de Rusia, privită permanent ca fiind pericolul principal pentru ele.

În zona Europei de Sud-Est acționează organizații teroriste care-și au bazele în Orientul Mijlociu și care operează aici pentru a obține bani, bunuri și care ulterior să le susțină financiar sau pentru a-și ascunde unii membrii ai săi care sunt urmăriți pe plan internațional (a se vedea ultimul eveniment, din luna noiembrie 2013, legat de expulzarea, din România, a patru cetățeni afgani, la solicitarea Serviciului Român de Informații, care aveau pregătirea specifică a unor atentatori-sinucigași). De regulă, aceste organizații teroriste sunt în strânsă legătură cu cele de crimă organizată, specializate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, trafic de droguri, trafic de armament sau trafic de persoane etc și nu desfășoară activități teroriste aici, întrucât astfel de acțiuni nu ar avea un impact atât de mare cât ar avea în statele occidentale dar și pentru că, săvârșirea unor acțiuni teroriste aici ar atrage reacții puternice ale statelor pe a căror teritoriu au avut loc, cu consecințe negative asupra organizațiilor teroriste care nu ar avea mare lucru de câștigat.

Totodată, statele din sud estul Europei reprezintă puncte de intrare ale migranților din Orientul Mijlociu și Asia, situație stipulată de către organizațiile teroriste. Această situație crea îngrijorare la Departamentul de Stat al Statelor Unite, care, în urmă cu câțiva ani declara că: „Grecia este un punct de intrare în Uniunea Europeană a imigranților ilegali veniți din Orient sau sudul Asiei și s-a pus problema că ar putea fi folosită ca rută de tranzit pentru teroriști către Europa și SUA”. Din aceleași rapoarte rezultă că „mai mult de 100.000 de imigranți ilegali, aproape jumătate din ei originari din Nordul Africii, Orientul Mijlociu și Sudul Asiei, au fost arestați în fiecare an”². Statele Unite au acționat pentru dezvoltarea infrastructurii statelor de la periferia Uniunii Europene, unele fiind și membre NATO, pentru a putea lupta eficient împotriva crimei organizate și a organizațiilor teroriste care își dezvoltă celule în zonă, precum și în a crea zone de opoziție rusă și, mai nou, de a constitui baze militare care să deservească interesele geostrategice NATO, implicit Statelor Unite ale Americii. În acest sens, s-au derulat programe de implementare a diferitelor metode de lucru care au dat rezultate în alte zone, specializări în diverse domenii de siguranță națională, finanțarea unor domenii care contribuie la lupta împotriva crimei organizate și a terorismului. Ridicarea nivelului de trai și accesarea în Uniunea Europeană a unor astfel de state deservește Statele Unite ale Americii și contravine intereselor Federației Ruse.

Există, deasemenea, organizații teroriste care acționează doar pe plan național, împotriva unor stări de fapt, majoritatea cu iz naționalist (ex. Grecia vis-a-vis de situația cipriotă) și împotriva instituțiilor sau statelor pe care le consideră implicate defavorabil ideologiei lor: atacuri asupra ambasadelor, consulatelor, imobilelor în care funcționează instituții ale statului etc. (ex. organizația terorista greacă „Lupta Revoluționară” a lansat în anul 2007 un atac cu rachetă asupra ambasadei Statelor Unite din Atena, atac soldat doar cu pagube materiale). Acest tip de organizații sunt condamnate de către toate statele, aliate ale Statelor Unite ale Americii.

O situație aparte, o reprezintă aceea a unor organizații teroriste din zona sud-est europeană, care acționează și în afara teritoriului în care s-au creat și în plus au și susținerea

² www.setimes.com-„Rapoartele SUA acuză atacurile teroriste din întreaga lume”, 30.08.2010

unor organizații sau state care au interese în regiune. În acest caz, putem discuta de situația din fosta Iugoslavie, teritoriu în care s-au săvârșit numeroase acțiuni de esență teroristă. Originea acestor conflicte în zona ex-iugoslava este datorată multietnicității, diversității culturale și intereselor diverselor state în regiune. Conflictele au ieșit la suprafață odată cu manifestarea tendințelor de destrămarea Iugoslaviei, tendințe susținute și de către forțe externe. Osama ben Laden, liderul din acea vreme a Al Qaeda, declara că „avem locuri în lume în care organizațiile Jihad sunt active: Afganistan, Cecenia, Pakistan, Bosnia, Sudan Birmania. Jihadul va continua și după moartea mea”. Observăm că Bosnia este singura țară europeană menționată de către liderul terorist. În desprinderea ei de Iugoslavia lui Slobodan Milosevic, Bosnia a fost puternic sprijinită de către comunitatea musulmană, inclusiv prin favorizarea recepționării de către bosniaci a canalului iranian de televiziune „Jaam-e-Jam TV Network/Sahar” care transmitea multe emisiuni cu tentă fundamentalistă. Osama ben Laden sprijinit de state musulmane dorea crearea unui stat musulman mare, în centrul Europei, un stat islamic extremist care să cuprindă: Albania, Kosovo, Sandjak, o parte a Bosniei, o parte a Macedoniei, o parte a Muntenegrului. Crearea unui stat musulman în centrul Europei putea deservi într-un mod ideal interesele musulmane, putea contribui ca bază de lansare a ofensivei de „cucerire” a Europei, de destabilizare a instituțiilor laice europene și putea reprezenta „ușa” de intrare în Europa a elementelor aservite ideologic organizațiilor teroriste.

Pe de altă parte, interesele Statele Unite dictau slăbirea regimului lui Slobodan Milosevici, Serbia fiind aliata Rusiei, pe care Statele Unite doreau să o limiteze în extinderea influenței sale înspre Europa. O Iugoslavie unită strânsă în jurul Serbiei, aflată sub conducerea lui Slobodan Milosevici constituia un bastion important al influenței ruse în Europa și putea oferi totodată statului chinez, cu care avea relații diplomatice bune, pârgii de penetrare a zonei europene, zonă a cărui apărător se erijează a fi Statele Unite ale Americii.

Războaiele iugoslave au dus la fărâmițarea Iugoslaviei, însă, fragila implicare în zonă a unor forțe de stabilitate și menținere a păcii a dus, ulterior, la izbucnirea războiului din Kosovo, provincie revendicată atât de către partea sârbă, considerată a fi „leagănul civilizației” cât și de partea albaneză kosovară, căreia regimul Milosevic îi confiscase autonomia. Aceste evenimente au dus la apariția primelor atentate antisârbe săvârșite de către nou intitulata Armata de Eliberare a Kosovo – UCK. Din UCK făceau parte pe lângă albanezii kosovari și luptători mujahedini care luptaseră în armata bosniacă dar și luptători din Afganistan, Iran, concentrați în această nouă organizație pentru a apăra prin orice mijloace interesele musulmane. Căderea politico-economică a Albaniei în 1997 a dus la scurgerea către Kosovo a unor importante resurse militare și financiare care au sprijinit lupta UCK împotriva forțelor sârbe. Osama ben Laden a oferit un sprijin important UCK, pe care Statele Unite au inclus-o inițial pe lista organizațiilor teroriste iar ulterior urmărind scopuri geopolitice în zonă au început să o susțină³. Miza reală a unei eventuale sprijiniri a UCK de către unele state occidentale era reprezentată de dorința de îndepărtare a Rusiei, care sprijinea Serbia, din această zonă, în care avea o puternică influență⁴.

³ Evgheni Primakov, „Lumea după 11 Septembrie”, editura Institutului Cultural Român, București, 2003

⁴ Petre Duțu, „Spațiul Sud-Est European în contextul globalizării”, sesiune de comunicări științifice cu participare internațională, în „Strategii XXI”, 12-13 aprilie 2007

Pe de altă parte, trebuie să amintim de dorința Statelor Unite de a crea o așa numită zonă de tampon între Federația Rusă și statele membre ale Uniunii Europene⁵, nefiind în interesul acestora nici crearea unei apropieri între Berlin și Moscova.

Trebuie ținut cont, totodată, de condițiile economice din zonă, de puternica dependență a statelor din Europa de Sud Est și a celor din Europa Occidentală față de gazele naturale și alte resurse naturale ruse, situație în care Statele Unite sprijină acțiuni de identificare a unor căi de acces la resurse din alte zone, de creare a unor coridoare de acces către acestea. Pozițiile adoptate de companiilor ruse, Lukoil sau Gazprom, sunt scurtcircuitate de legislația Uniunii Europene referitoare la monopol și liberalizarea pieței energetice⁶, fapt care convine Statelor Unite întrucât obligă Federația Rusă la parteneriat în acest domeniu până la gasirea unor alternative viabile care să poată fi puse în aplicare în defavoarea părții ruse.

Geopolitica americană în zonă este întărită de spusele lui Zbigniew Kazimferz Brezezinski, fost consilier pentru probleme de securitate națională al președintelui american J. Carter "țelurile geopolitice și militare ale Statelor Unite ale Americii vizează, cu precădere, provocarea unei prăbușiri economice, politice și militare în Rusia, pentru a o împiedica pe aceasta să creeze o Europă puternică, în jurul axei Madrid-Paris-Berlin-Moscova"⁷.

Multe din mizele acestea regionale au ieșit la suprafață pe fondul acordării de către Statele Unite a importante ajutoare gherilelor teroriste albaneze care luptau pentru crearea statului Kosovo, ajutoare financiare și logistice, prin intermediul serviciilor secrete CIA, MI6, BND sau MAD. Dealtfel, statele care păstoresc aceste servicii secrete au fost printre primele care au și recunoscut statul Kosovo⁸, apărut în urma războiului cu Serbia. Starea conflictuală din Kosovo este prezentată ca fiind asimetrică, întrucât Statele Unite care se prelevă în conducătorul luptei antiteroriste au tolerat o organizație teroristă, UCK, și apoi au susținut-o să devină un partid politic care să se impună la conducerea statului Kosovo⁹. În mod constant Serbiei i-a fost refuzat accesul la Fondul Monetar Internațional și la Banca Mondială, acces care i-ar fi permis atragerea de fonduri.

Un eveniment care a dus la radicalizarea acțiunilor UCK, a fost acela prin care în anul 1996 statele membre ale Uniunii Europene au recunoscut Republica Federală Iugoslavia, Slobodan Milosevici făcând, în schimb, unele concesii către Republica Macedonia și albanezilor kosovari. Acest fapt l-a „convins” pe președintele sârb Milosevic ca are „mână liberă” în Kosovo pentru a instaura autoritatea instituțiilor sârbe, fapt care a stârnit mișcarea radicală din cadrul UCK și a micșorat rolul aripii moderate a albanezilor kosovari.

În decembrie 1997, la summitul Uniunea Europeană-Statele Unite ale Americii, au fost codamnate metodele sârbe de acțiune în Kosovo.

⁵ Alexandru Sarcinschi, Cristian Băhnăreanu, „Redimensionări și configurări ale mediului de securitate regional (zona Mării Negre și Balcani), editura Universitatea Națională de Apărare, București, 2005, pag. 1

⁶ Alexandru Sarcinschi, Cristian Băhnăreanu, op. cit., pag. 18

⁷ Cornel Caragea, „Europa între integrare și fragmentare. „Precedentul Kosovo” și viitoarea arhitectură politică europeană”, editura Top Form, București, 2009, pag. 28

⁸ George Roncea, „Kosovo și penetrarea terorismului islamic în Europa”, în cotidianul „Ziua” din 09.02.2008

⁹ Cornel Caragea, op. cit., pag. 24

La data de 23 februarie 1998, diplomatul Richard Gelbard, care se afla la Belgrad în calitate de însărcinat cu supravegherea punerii în aplicare a Acordului de la Dayton¹⁰ a putut oferi anumite concesii reprezentanților Republicii Iugoslave, în sensul măririi prezenței diplomatice a acesteia pe teritoriul Statelor Unite și a declarat că UCK „fără nicio îndoială este o grupare teroristă” și că Statele Unite ale Americii au condamnat „violențele inacceptabile comise de astfel de grupări în Kosovo”. Ulterior, la data de 3 martie 1998, același diplomat american a menționat că „președintele Miloșevici este foarte conștient că Statele Unite ale Americii nu vor tolera violența, iar violența va fi întâmpinată cu imaginabile și teribile consecințe. Fără îndoială, aceasta ar reprezenta sfârșitul guvernării sale”¹¹. La 31 martie, Rezoluția Consiliului de Securitate a ONU numărul 1160 impunea un termen limită de 4 săptămâni sârbilor pentru a părăsi provincia Kosovo pentru a permite accesul instituțiilor ONU. Aceiași rezoluție îi califica pe membrii UCK ca fiind teroriști. Ulterior, după câteva luni, reprezentanții Statelor Unite ale Americii au avut convorbiri directe cu lideri din cadrul Armatei de Eliberare din Kosovo¹². Este momentul în care Statele Unite au început demersurile în vederea exercitării unei influențe asupra UCK, reprezentantul acestora, James Rubin, menționând că o organizație, UCK, care are în rândul său câteva persoane care au săvârșit acte teroriste nu înseamnă neapărat ca aceasta este o organizație teroristă¹³.

Atitudinea ocolitoare a Statelor Unite ale Americii fusese înlocuită cu una directă, de exprimare clară a intereselor sale, însă se confrunța și cu o problemă de imagine în ceea ce privește susținerea unei organizații, UCK, care fusese, în trecut, catalogată ca fiind teroristă și asupra căreia planau grave suspiciuni de săvârșire a unor fapte condamnabile. Era necesară o schimbare a imaginii pe care UCK o avea în lume și transformarea sa într-o organizație pașnică, care să devină legitimă chiar din punct de vedere politic.

La rândul lor reprezentanții UCK urmăreau o intervenție americană, directă sau prin intermediul NATO sau chiar prin intermediul ONU, sens în care, cunoscând bine interesele americane din Europa

de sud-est și-au intensificat acțiunile de lobby pe plan extern, pe lângă cancelariile occidentale și administrația americană, acceptând chiar dezarmarea UCK, în anul 1999. Mediatizarea în rândul populațiilor occidentale și nu numai a atrocităților săvârșite de armata sârbă și ignorarea într-o măsură destul de ridicată a celor săvârșite de Armata de Eliberare din Kosovo a creat premisele unei intervenții umanitare pentru a opri masacrele din Kosovo și a opri valurile de migranți și de crimă organizată din zonă. O intervenție umanitară venea în sprijinul interesului american care dorea scăderea influenței Federației Ruse în zonă, crearea unei provincii pro interesului american, contracararea Serbiei, aliat tradițional al Rusiei. O rezoluție a Consiliului

¹⁰ „Acordul de la Dayton”, așa este numit Acordul Cadru General pentru Pace în Bosnia și Herțegovina. Este acordul, semnat în data de 14 decembrie 1995, care a consemnat încheierea războiului din Bosnia din 1991-1995 și în urma căruia Bosnia-Herțegovina, Croația și Iugoslavia s-au recunoscut drept state suverane. Acordul a fost negociat la Dayton, Ohio și a fost semnat la Paris, de către președinții Bosniei-Herțegovina (Alija Izetbegovici), Croației (Franjo Tudjman) și Republicii Federale Iugoslavia (Slobodan Miloșevici) și de către reprezentanții Uniunii Europene, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Federației Ruse și ai Statelor Unite ale Americii. Acordul a fost pus în aplicare cu ajutorul unei forțe NATO de implementare, IFOR

¹¹ Tom Gallagher, „Balcanii în Noul Mileniu. În urma războiului și a păcii”, editura Humanitas, București, 2006, traducere din limba engleză de Gabriela Ionescu, pag. 66

¹² Tom Gallagher, op. cit., pag. 69

¹³ Tom Gallagher, op. cit., pag. 75

de Securitate a ONU era puțin probabilă întrucât din acesta făceau parte și reprezentanții Federației Ruse și ai Chinei care se opuneau unei astfel de intervenții, având drept de veto. Deși, practic rezolvarea situației din Kosovo, care se află pe teritoriul Europei, ar fi trebuit să revină organismelor Uniunii Europene, aceasta nu deținea pârghiile necesare, nu dispunea de o armata omogenă, tradițională care să impună normalitatea în provincia Kosovo. Oricum, NATO este instituția care se erijează a fi protectorul Europei, din punct de vedere militar, iar o intervenție a acestei alianțe mențineau credibilitatea Statelor Unite ale Americii. Deasemenea, Statelor Unite ale Americii nu conveneau o eventuală exarcebare a conflictului sau menținerea unei zone de instabilitate în Europa.

O intervenție sub girul ONU era aproape imposibil de realizat, alternativa rămasă fiind cea a unei intervenții NATO, sub pretextul unei „intervenții umanitare”.

Conferința de la Rambouillet, care a început la 6 februarie 1999 și a durat până la 18 martie 1999 a servit interesului american, în sensul în care în cadrul Grupului de Contact constituit (era format din reprezentanții Statelor Unite ale Americii, Federației Ruse, Marii Britanii, Franței, Italiei și Germaniei, și avea ca scop identificarea de soluții pentru rezolvarea stării conflictuale din Kosovo), reprezentanții separatiștilor albanezi s-au întâlnit cu reprezentanții sârbilor. Albanzii kosovari au semnat acordul, acceptând dezarmarea UCK, au renunțat deocamdată la independență, însă nu definitiv, problemă doar amânată, au obținut garanții pentru organizarea unui referendum în termen de 3 ani privind viitorul provinciei Kosovo și că o forță NATO se va asigura că sârbii vor respecta încetarea focului. Reprezentantul Federației Ruse, diplomatul Boris Maiorski, a constatat faptul că, în momentul prezentării formei finale a acordului „, ample capitole, la elaborarea cărora se muncise luni la rând, fuseseră pur și simplu tăiate sau înlocuite cu alte paragrafe, imposibil de acceptat sau dispăruseră cu totul”¹⁴. În aceste condiții partea sârbă a refuzat semnarea acordului, lasând clar impresia că organisme internaționale făcuseră aproape totul pentru a se evita o intervenție militară împotriva Serbiei, însă, datorită poziției acestei țări și a atitudinii sale ostile față de negocieri aceasta nu mai putea fi evitată. Secretarul General al NATO, Javier Solana, a negociat cu ambele părți, din partea sârbilor participând președintele Serbiei, Milan Milutinovic, președintele iugoslav, Slobodan Miloșevici, rămânând la Belgrad. Din partea NATO, Madeline Albright și Jack Rubin, diplomați americani, au încercat să impună o forță militară. Apropierea dintre NATO și UCK s-a produs, cu toate că, citând generalul american Klaus Naumann, președintele Comitetului Militar al NATO, ambasadorul american William Walker ar fi declarat „la NAC (n.n. Consiliul Nord Atlantic) că majoritatea violențelor provocate prin deschiderea focului cu arme au fost cauzate de UCK”. Din punctul de vedere al NATO se epuizaseră toate posibilitățile de negociere pașnică pentru a se ajunge la o soluționare acceptată de către toate părțile implicate.

Activitatea de intelligence s-a intensificat, ajungându-se chiar în situația în care reprezentanții NATO au recunoscut că existau scurgeri de informații înspre regimul lui Slobodan Miloșevici referitor la planurile de bombardament ale Alianței Nord-Atlantice, acesta putând să ia contramăsuri din timp. Tensiunea existentă a fost reliefată și de dispoziția dată de către prim-ministrul rus Evgheni Primakov prin care cerea să se întoarcă avionul din drumul

¹⁴ Tom Gallagher, op. cit., pag. 84

către Statele Unite ale Americii în momentul în care a aflat despre hotărârea definitivă a NATO de a declanșa operațiunile de bombardament. S-a înțeles că, prin acțiunile NATO, influența acestei alianțe și implicit cea americană va fi împinsă pînă aproape de granițele Federației Ruse și va face mult mai probabil accesul la resursele care se află în Marea Caspică și la crearea unor coridoare de tranzit pentru acestea.

Serviciile de informații sârbe au luat în considerare diverse variante de acțiune ale membrilor UCK, una din acestea fiind aceea ca UCK să provoace violențe care să determine intervenția NATO pentru a le opri iar lobby-ul puternic de care beneficia sa le determine ca fiind de origine sârbă. În acest sens important ar fi fost rolul diplomaților americani Madelaine Albright și Jack Rubin, în sensul în care aplicarea sintagmei „cherchez la femme” l-ar avea ca rezultat pe Christiane Amanpour, corespondentă CNN, de origine iraniană și care era căsătorită cu Jack Rubin, care de altfel era protejatul doamnei Madelaine Albright. Și în acest sens, s-a acționat pentru excluderea UCK de pe lista organizațiilor teroriste¹⁵ și pentru permiterea intrării pe drumul care să o prezinte ca o organizație mai degrabă politică, credibilă pe plan internațional și care să fie acceptată la masa negocierilor.

Interesul american în situația conflictului sârbo-kosovar și explicația „intervenției umanitare” nu rezistă nici în cazul efectuării unei simple comparații între conflictul supus discuției și cel din Cecenia. Ambele conflicte au apărut din aceleași motive, din dorința de autodeterminare care ulterior s-a transformat într-o formă violentă de exteriorizare împotriva Serbiei, respectiv, Federației Ruse. Dacă Statele Unite ale Americii au considerat că o intervenție umanitară este necesară în Kosovo transformând conflictul în unul cu implicații internaționale, altul a fost punctul de vedere referitor la conflictul din Cecenia, pe care Statele Unite ale Americii l-au considerat ca fiind unul intern al Federației Ruse. În ambele situații s-a pornit de la negocieri și discuții pașnice conduse de către lideri moderați (Maskhadov în Cecenia, respectiv, Rugova în Kosovo) și s-a ajuns la conflicte armate rezultate cu multe victime, odată cu schimbarea liderilor (Basayev în Cecenia, respectiv, Thaci în Kosovo, lider al UCK, organizație catalogată inițial, fără rezerve ca fiind teroristă)¹⁶. Pe de altă parte mass-media occidentală, aproape în întregime, îl prezenta pe Basayev ca un luptător pentru autodeterminare prezentând atrocitățile ruse iar Thaci era transformat din lider UCK, acuzat de numeroase crime și implicații în rețelele de crimă organizată care își aveau sorgintea în Kosovo și Albania, în important lider politic care negocia cu Madelaine Albright, secretarul de stat american. Discursul lui Tony Blair din Statele Unite ale Americii, de la Chicago, din 24 aprilie 1999, prezenta problema cecenă ca fiind o problemă internă, o „insurecție teroristă”¹⁷.

Armata de Eliberare din Kosovo a beneficiat de serviciile unor firme specializate din Statele Unite ale Americii (exemplu: Hill & Knowlton, Rudger Finn etc) care au prezentat-o ca fiind o organizație care luptă pentru drepturile omului, ale albanezilor kosovari supuși atrocităților armatei sârbe. Aceste firme erau foarte bine reprezentate și active în Congresul american¹⁸. Simțind miza și interesul american, reprezentanții albanezilor kosovari au reușit pe

¹⁵ George Roncea, „Kosovo și penetrarea terorismului islamic în Europa”, în „Ziua”, nr. 4154 din 9 februarie 2008

¹⁶ Clara Volintiru, „Towards A Dynamic Model of Terrorist Radicalisation”, colecția de studii IER, nr. 27, Institutul European din România, pag. 21

¹⁷ Tony Blair, „Speech to the Chicago Economic Club”-24 April 1999

¹⁸ George Roncea, „Kosovo și penetrarea terorismului islamic în Europa”, în „Ziua”, nr. 4154 din 9 februarie 2008

langă interesele strategice americane să sensibilizeze o mare parte a clasei politice americane, cel puțin în sensul de a nu reacționa negativ.

La 20 august 1998, Departamentul de Stat American a recunoscut implicațiile Al Qaeda în conflictul din Kosovo, care exista sub forma unui sprijin financiar, militar (ca resurse umane, combatanți trimiși să lupte împotriva armatei sârbe). Era cunoscută Statelor Unite ale Americii și implicarea iraniană, prin Gărzile Revoluționare, care oferea instruire luptătorilor UCK și sub formă de luptători care anterior luptaseră și în Bosnia, Yemen sau Cecenia, care fără sprijin și susținere externă precum și fără susținerea serviciilor de informații americane și occidentale nu reușea să își stabilească cartierul general, în special cel financiar, în Elveția, unde au adunat resurse financiare care să sprijine

lupta armată împotriva armatei sârbe. Sunt soluții care conveneau Statelor Unite și pentru simplu motiv că le scuteau de anumite cheltuieli financiare lăsându-le pe seama altora și nu le atrăgeau oprobiul public.

Bombardamentele NATO care au lovit Serbia, din „motive umanitare”, fără a exista o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, au ridicat semne de întrebare referitoare la rolul și autoritatea organismelor ONU dar și asupra normelor de drept internațional. Adoptarea unei rezoluții ar fi fost blocată de către reprezentanții Federației Ruse și cei ai Chinei, care chiar dacă pare că în ultima perioadă de negocieri cedaseră, însă, un vot pentru Kosovo, exprimat în mod fățiș, ar fi arătat o Rusie slăbită și care nu se putea opune Statelor Unite ale Americii și care trecuse deja printr-un „Kosovo” al ei în Cecenia, unde procedase oarecum similar și în plus era și situația din Abhazia și Oseția de Sud, situație asimilată de către diplomația rusă cu cea din Kosovo. China la randul ei a înțeles interesul american dar nu era nici interesată în mod expres în această zonă a Europei, fiind concentrată pe zona asiatică dar a trebuit să țină cont și de propriile înnăbușiri sângeroase, din trecut, ale opozanților din propria țară. Cu toate acestea a existat în perioada bombardamentelor NATO asupra Belgradului o încordare maximă a relațiilor diplomatice dintr Statele Unite ale Americii și China, situație apărută ca urmare a bombardării ambasadei chineze care s-a soldat cu pagube materiale și uciderea a trei ziariști. NATO a invocat o greșeală dar s-au făcut speculații conform cărora lovitura aeriană a fost intenționată întrucât biroul atașatului militar chinez era pus la dispoziția lui Arkan, pentru transmiterea de mesaje către soldații săi care luptau în Kosovo¹⁹ (Arkan a fost un important lider sârb, considerat erou de către sârbi, criminal de război de către liderii albanezi-kosovari, cap al mafiei sârbe de către unele state europene). Statele Unite au ținut cont de toată această conjunctură în momentul în care s-a hotărât „intervenția umanitară” a NATO. Diplomația americană a încercat să convingă opinia publică că, bombardamentele NATO din Iugoslavia constituie rezultatul „evoluției discuțiilor din Consiliul de Securitate” dar secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan, a menționat că „amestecul în Kosovo al unei organizații regionale, fără mandatul ONU, a devenit o tragedie, a fost o provocare la adresa întregului sistem postbelic de securitate internațională” iar Fraser, fostul prim-ministru al Australiei a spus referitor la situația din Kosovo că „dominația Statelor Unite a dus la actuala criză a Națiunilor Unite. Mă refer desigur la Kosovo” ... „o agresiune armată și o încălcare a dreptului internațional”²⁰.

¹⁹ Pierre Arnold, „Serbia-Kosovo: a glimmer of light at the end of the tunnel”, ESISC Analysis

²⁰ Evgheni Primakov, op. cit., pag. 110

Pe de altă parte, momentul declanșării bombardamentelor în Iugoslavia este marcat și de existența unei tensiuni în relațiile diplomatice dintre Statele Unite și Franța. Susținerea oferită de Franța intervenției NATO în războiul din Kosovo a oferit ocazia reapropierii dintre cele două state.

Hotărârea Statelor Unite ale Americii de a acționa în cazul conflictului din Kosovo, prin intermediul NATO, are multiple cauze. Multe puncte referitoare la aceste cauze sunt comune atât în situația intervenției în Kosovo cât și în Bosnia. Partea perdantă în ambele conflicte a fost Serbia și parțial Federația Rusă. Statele Unite au acționat pentru a menține stabilitatea în zonă și a preveni o eventuală extindere a conflictului, pentru a menține credibilă Alianța Nord Atlantică, având în vedere că aceasta tocmai împlinea 50 de ani de existență și este principalul instrument de menținere a hegemoniei americane în Europa dar și pentru a susține politica „Porților Deschise” promovată de diplomația americană (dacă situația din Europa ar scăpa de sub control atunci Europa s-ar putea renaționaliza ceea ce ar fi contrat politiciii „Porților Deschise”)²¹. Declarațiile președintelui american Bill Clinton conform cărora „stabilitatea și securitatea Europei reprezintă un interes de o importanță fundamentală pentru Statele Unite. Conflictul din Bosnia este cea mai periculoasă amenințare la adresa securității europene de după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dacă negocierile de la Dayton eșuează există un risc cât se poate de real să se extindă dincolo de granițele Bosniei și să implice noile democrații ale Europei, precum și pe aliații noștri din NATO” arată interesul acordat de Statele Unite ale Americii pentru această parte aflată la granițele zonei de influență ruse. Lipsa de reacție a puterilor occidentale putea permite Rusiei menținerea influenței sale și crearea peninsulei de declanșare a ofensivei asupra Europei, atunci când condițiile economico-politico-sociale i-ar fi permis-o. Desigur cele spuse de președintele american rămân valabile și în situația care va apărea ulterior celei din Bosnia, situația conflictuală din Kosovo. Același președinte Bill Clinton a adăugat că „spre a avea o relație economică solidă care să ne permită să vindem în întreaga lume, Europa trebuie să fie o cheie ... despre asta este vorba în toată povestea asta cu Kosovo”.

Alegerea, între a permite Rusiei să își recreeze zona de influență în sud-estul Europei s-a dovedit a fi mai periculoasă pentru Occident, decât crearea unor state mici musulmane. Previziunea conform căreia în zona sud-est europeană s-ar putea forma un mare stat musulman, deși momentan este exclusă, poate deveni pe viitor plauzibilă. Dacă instituțiile Uniunii Europene nu vor reuși o integrare a tuturor statelor europene în structurile sale, se vor crea frustrări, iar posibilele reacții ale „lumii creștine” la adresa musulmanilor ar putea crea o unitate musulmană în fața „pericolului”, situație care, favorizată de un leadership musulman bine strategizat, ar putea duce la nașterea unui stat musulman mare. Nu este de neglijat nici interesul turc în zonă, Turcia, nonmembră a Uniunii Europene, erijându-se în protectorul musulmanilor din zona sud-estului Europei. Se poate crea un scenariu conform căruia Turcia, aliat al Statelor Unite ale Americii, membră N.A.T.O., poate susține crearea unui stat musulman în zonă pentru a-și spori influența în Europa, cu ajutorul acestuia și-ar mări puterea economică dar și un scenariu, valabil pe termen lung pentru Turcia, conform căruia, apariția în zonă a unui stat

²¹ Christopher Layne, „Pacea iluziilor. Noua strategie americană din 1940 până în prezent”, editura Polirom, 2011, pag. 186

puternic musulman ar putea duce la crearea unui concurent pe segmentul de populație musulmană din Europa.

Bibliografie

Alexandru Sarcinschi, Cristian Băhnăreanu, „Redimensionări și configurări ale mediului de securitate regional (zona Mării Negre și Balcani), editura Universitatea Națională de Apărare, București, 2005;

Christopher Layne, „Pacea iluziilor. Noua strategie americană din 1940 până în prezent”, editura Polirom, 2011;

Clara Volintiru, „Towards A Dynamic Model of Terrorist Radicalisation”, colecția de studii IER, nr. 27, Institutul European din România;

Cornel Caragea, „Europa între integrare și fragmentare. „Precedentul Kosovo” și viitoarea arhitectură politică europeană”, editura Top Form, București, 2009;

Evgheni Primakov, „Lumea după 11 Septembrie”, editura Institutului Cultural Român, București, 2003;

George Roncea, „Kosovo și penetrarea terorismului islamic în Europa”, în cotidianul „Ziua” din 09.02.2008;

Petre Duțu, „Spațiul Sud-Est European în contextul globalizării”, sesiune de comunicări științifice cu participare internațională, în „Strategii XXI”, 12-13 aprilie 2007;

Pierre Arnold, „Serbia-Kosovo: a glimmer of light at the end of the tunnel”, ESISC Analysis;

Tom Gallagher, „Balcanii în Noul Mileniu. În urma războiului și a păcii”, editura Humanitas, București, 2006, traducere din limba engleză de Gabriela Ionescu;

Tudor Ștefan și Cristian Barna, „Globalizarea amenințărilor asimetrice”, editura A.N.I., București, 2007;

Tony Blair, „Speech to the Chicago Economic Club”-24 April 1999;

Vasile Fulga, Cristina Fulga și Dan Fulga, „Ucideți teroarea. Terorism, antiterorism, contraterorism”, editura Centrului Tehnic-editorial al Armatei, București, 2009;

www.setimes.com-„Rapoartele SUA acuză atacurile teroriste din întreaga lume”, 30.08.2010;

PREACHING THE MODERNITY. THE CATHOLIC MISSIONARY AS EXPONENT OF THE MULTICULTURAL DIALOGUE IN SEVENTEENTH-CENTURY MOLDAVIA

Diana-Maria DĂIAN, PhD Candidate, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: Over the centuries spreading and consolidating the Catholic faith were two major objectives of the Holy See. On the one hand, the confessional policy of the Roman Church meant maintaining the faith in the regions already converted to Catholicism; on the other hand, this became synonymous to christianizing the areas populated by the “infideles” by bringing them to the “true faith”. How could then the Roman Church become able to regain the positions once lost in favor of the Reform movement? By no means by force and constraint, appealing to the Inquisition as long as this institution had fulfilled its major tasks regarding the eradication of the “heresy” from the Catholic lands and the “heretics” had long ceased to constitute a real problem. From this point of view, the labor of “reductio” could only be entrusted to the missionary whose activity was set under the sign of persuasion.

Taking into consideration the ideas mentioned above, the research intends to emphasize the depictions of the Catholic missionary as reflected in the testimonies of the Dominicans and Franciscans once active in the seventeenth-century Moldavia. Secondly, the project proposes to demonstrate that excepting the formal character of the reports, the testimonies include relevant details regarding the missionary biography as an illustration of the “good Catholic”. Finally, the analyze is meant to argue that far from being simple instruments of the Counter-reformation, the seventeenth-century missionary can be considered an intellectual, having a rigorous training in various domains and being a key element in the multicultural dialogue.

Keywords: Counter-reformation, Moldavia, missionary testimonies, Catholic identity, religious tolerance.

On the 26th of February 1675, the Conventual Franciscan Antonio Rossi of Mondaino, sent in mission in Moldavia, was reporting to the Sacred Congregation de Propaganda Fide the following: “in spite of the biggest distresses and fatigues I had had to face during my trip (being forced to make my trip even longer in Silesia and Moravia, as well as in Poland and Moldavia in order not to fall into the hands of the soldiers) I could not get rid of some Cossacks who robbed me of almost all I had had, but I am taking over all <the challenges> sent by the Lord”¹. The above cited paragraph refers directly to one of the special features of the missionary testimonies dating from the Age of the Counter-reformation: the hyperbolized emphasis of the adventure and of the martyrdom in the name of the faith as ways of expressing the barbarism of the territories and of the populations subjected to the Catholic *reconquista*. The obstacles and the difficulties encountered by the Catholic missionary on his way to the so-called “target-lands” are intended to foretell the heroic aura of the fight for converting the “non-Christians”/reconverting the “Christians” to the “true faith”. To what extent do these pieces of information have any importance in outlining the profile of the seventeenth-century Catholic missionary? Which are the other elements found in the reports sent to the Congregation de Propaganda Fide that can be taken into account when trying to reconstitute the missionary

¹ Author's translation. Maria Holban, *Călători străini despre Țările Române*, vol. VII, Printing Press Științifică și Enciclopedică, Bucharest, 1968-, p. 325.

biography? But most of all can the missionaries be considered simple instruments in the process of “catholicizing”/“re-catholicizing” different lands and populations?

First of all, this research intends to emphasize the depictions of the Catholic missionary as reflected in the testimonies of the Dominicans and Franciscans once active in the seventeenth-century Moldavia². Secondly, the project proposes to demonstrate that excepting the formal character of the reports consisting of fundamental information about the activity and the results of the Catholic missions in the seventeenth-century Moldavia, the testimonies include relevant details regarding the missionary biography as an illustration of the “good Catholic”. Finally, the analyze is meant to argue that far from being simple tools of the Counter-reformation, the seventeenth-century missionary can be considered an *intellectual*, having a rigorous training in various fields of knowledge and being a key element in the multicultural dialogue.

In order to reconstitute the most important coordinates regarding the biography of the seventeenth-century Catholic missionary it is necessary firstly to point out the way in which this figure got in the spotlight of the Post-tridentine Catholic Restoration, the success of the missions being inextricably related to the missionary actions. Over the centuries spreading and consolidating the Catholic faith were two major objectives of the Holy See. On the one hand, the confessional policy of the Roman Church meant maintaining the faith in the regions already converted to Catholicism; on the other hand, this became synonymous to christianizing the areas populated by the “*infideles*” by bringing them to the “true faith” through missions. *Missio* had initially symbolized the task of supervising the dioceses and of introducing/restoring the model of an authentic religious life, a task given to the clerics by superior authorities (the Pope, the bishops or the vicars)³. Gradually the mission received the significance of an institution by itself, being identified with a place, a stable residence before transforming itself into a responsibility, an individual task assigned to the clerics trained in preaching⁴. The major aim of such an institution was on the short term the fight against ignorance through making more accessible the religious contents and internalizing the truths necessary for the soul’s salvation by the ordinary Christians. On the long term, such an institution intended to spread the faith, to deepen the theological contents as well as to form a confessional conscience.

The term of ‘Christianity’ meaning the whole territories that recognize the Pope as the supreme spiritual authority got to score an important evolution during the 16th century when we

² The main topic of the paper is based on the following missionary reports: Andrea Bobbi of Faenza (Andrea of Forli)-Dominican (Moldavia, 1600-1604); Paolo Bonnicio (Bonici) of Malta-Conventual Franciscan (Moldavia, 1623-1627); Benedetto Emanuele Remondi of Milan-Conventual Franciscan (Moldavia, 1635-1636); Bartolomeo Bassetti, Conventual Franciscan (Moldavia, 1640-1644); Gasparo of Noto, Conventual Franciscan (Moldavia, 1643-1650); Marco Bandini, Observant Franciscan (Moldavia, 1644-1649); Petru Parcević-Observant Franciscan (Moldavia, 1644-1652/1653); Francesco Maria Spera-Conventual Franciscan (Moldavia, 1644-1652); Bernardino Valentini of Perugia-Conventual Franciscan (Moldavia, 1650-1656/1657); Vito Piluzzi of Vignanello-Conventual Franciscan (Moldavia, 1653-1687, excepting the years 1675-1679); Giovanni-Battista del Monte Santa Maria-Conventual Franciscan (Moldavia, 1663-1670); Antonio Rossi of Mondaino-Conventual Franciscan (Moldavia, 1663-1678); Antonio Angelini dei Campi-Conventual Franciscan (Moldavia, 1663-1680); Giovanni Battista Volponi of Fiorentino-Conventual Franciscan (Moldavia, 1678-1687); Antonio Georgini-Conventual Franciscan (Moldavia, 1679-1689) and Francesco Antonio Renzi of Stipite-Conventual Franciscan (Moldavia, 1679-1696). Ibidem, vol. IV, V, VII, VIII; Marco Bandini, Lettere alla Santa Sede. Epistole către Sfântul Scaun, Printing Press Ars Longa, Iași, 2008.

³ James Amelang, *Omni baroc*, Printing Press Polirom, Iași, 2000, p. 198.

⁴ Ibidem, p. 203.

assisted at the rising and the generalization of the reformative ideas; the Reform movement brought a different approach upon Christianity, offering new ways of ensuring the soul's salvation. The Reform itself could be analyzed from the point of view of a partial or a total denial of the Christian tradition (apostolic, patristic, medieval), promoting a fundamental transformation of the ecclesiastic institutions, of the religious practices, of the Roman rituals and ideas⁵. The rapid spread of the innovative ideas, the popularity of the Reform movement as well as the Christians' conscious adhesion to the new approach proved by the militant attitude of the urban population and also by the religious debates motivated once more the Catholic reaction; the necessity of revitalizing the institutional structures and of reevaluating dogmatic and doctrinal aspects became imperative⁶. Despite the need for a "Catholic reform", I mean the return of the Roman Church to the ideal of the Catholic life through the internal renewal, not only for a "Counter-reformation", so the "auto-defense of the Roman Church" confronted to the Protestantism, the Post-tridentine Catholicism appears to have initially a militant and restorative character rather than a reformative one, focusing especially on the re-implementation of the Catholic elements regarding the rite and the piety⁷.

How could then the Roman Church become able to regain the positions once lost in favor of the Reform movement? Which were the possible means imagined by the Holy See with the aim of restoring the Catholic faith? By no means force and constraint, appealing to the Inquisition as long as this institution had fulfilled its major tasks regarding the eradication of the "heresy" from the Catholic lands and the "heretics" had long ceased to constitute a real problem⁸. The challenge was given by the doubts, by the uncertainties related to the Christian truths and also by the human behaviors increasingly difficult to be understood and guided, aspects that recommended moderation, temperance and diplomacy⁹. From this point of view the labor of "*reductio*" (the "return" of the "Christians" to the "true faith") could only be entrusted to the missionary whose activity was set under the sign of persuasion and not under force and violence.

What happens in seventeenth-century Moldavia? What kind of information regarding the most important depictions of the Catholic missionary can be detached taking into account the testimonies of the Dominicans and Franciscans once active in the Moldavian territory

⁵ Edit Szegedi, *Identități premoderne în Transilvania*, Printing Press Foundation for European Studies, Cluj-Napoca, 2002, p. 144.

⁶ Istvan György Toth, "Old and New Faith in Hungary, Turkish Hungary and Transylvania", in vol. *A Companion to the Reformation World*, Ronnie Po-chia Hsia (ed.), Blackwell, Oxford, 2004, p. 207; Rona Johnston, "The Implementation of Tridentine Reform: the Passau Official and the Parish Clergy in Lower Austria, 1563-1637", in vol. *The Reformation in Eastern and Central Europe*, Karin Maag (ed.), Scholar Press, Aldershot, 1997, p. 216.

⁷ Jörg Deventer, "<Confesionalizarea>-un concept teoretic relevant pentru studierea religiei, politicii și societății Europei Est-Centrale din perioada modernă timpurie", în *Studia Universitatis "Babeș-Bolyai"*, *Historia*, vol. 53, nr. 1-2, 2008, pp. 36-37; Maria Crăciun, "Contrareforma și schimbările din viața religioasă transilvăneană a secolului XVI", în vol. *Spiritualitate transilvăneană și istorie europeană*, Iacob Mârza, Ana Dumitran (eds.), The National Museum of Union, Alba-Iulia, 1999, *passim*.

⁸ James Amelang, *Omni baroc...*, p. 178.

⁹ Peter Guilday, "The Sacred Congregation de Propaganda Fide" (1622-1922)", in *The Catholic Historical Review*, vol. 6, nr. 4 (ian., 1921), p. 480; Martin Elbel, "On the Side of the Angels: Franciscan Strategies in Early Modern Bohemia", in vol. *Religion and Cultural Exchange in Europe 1400-1700*, Heinz Schilling, Istvan György Toth (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2006, p. 338; William V. Hudon, "The Papacy in the Age of Reform", în vol. *Early Modern Catholicism. Essays in Honour of John O'Malley*, Kathleen M. Comerford, Hilmar M. Pabel (eds.), University of Toronto Press, 2001, pp. 46-66, www.jstor.org.

during the period above mentioned? In order to give an answer to these questions, one must point out the elements that define the Catholicism' existence and its evolution in a territory inhabited by an Orthodox majority, as it is the case of Moldavia in the 16th century and at the beginning of the 17th century. The Moldavian Latin Church dated from the 13th century as a result of the presence and activity of the Mendicant orders (Dominicans, Franciscans). Three hundred years later the Catholic group would contain the communities resulted from the migration of the Transylvanian Saxons, Siculians and Hungarians, but the close relations with the Transylvanian Principality and the success of the Reform movement would not remain without consequences, affecting rapidly the life of these communities¹⁰. The reign of Despot-vodă (1561-1563) fostered the spread of the reformative ideas since the Romanian ruler traveled to European centers, got in touch with representative personalities of the Reform (Philip Melancton), named a superintendent bishop at Cotnari (1562) and founded the Latin school (1563). The hostilities did not come to an end neither during the reign of John (Ioan) Vodă The Brave who took severe measures against the Roman Church consisting of confiscating certain properties as well as destructing a couple of institutions and places of worship¹¹.

Excepting the reigns of Despot-vodă and John Vodă The Brave, it is important to remember that a place inhabited by an Orthodox majority and a support gained from an Orthodox ruler are part of the equation of the Moldavian Catholicism. The earliest measures taken by an Orthodox ruler in favor of the Catholic communities from Moldavia dated from the reign of Peter (Petru) The Limping (Șchiopul); the voyvode recognized officially the Roman Church, provided the proper conditions for convening a synod in order to implement the Post-tridentine reforms and also facilitated the installation of a Jesuit community at Cotnari, most of them being expelled from Transylvania due to the dietary decisions (Mediaș, 1588)¹². At the same time the Orthodox ruler ordered the expulsion of the Protestant clergy, the confiscation of the places of worship from the Protestants and their return to the Catholics as well as the forced conversion of the reformers under the threat of punishment¹³.

The reign of Aron The Tyrant coincided with a new turning point in the evolution of the Latin Church from Moldavia; as a matter of fact, the absence of an episcopal authority and the practice of the „elected bishops” fostered on the one hand numerous abuses against the clergy and the faithful whereas they led on the other hand to the acquisition of elements unknown by the Catholic devotional universe¹⁴. At the beginning of the seventeenth century Moldavia appeared to be undoubtedly a territory of a multicultural dialogue in which the climate of

¹⁰ The last mention of a Latin bishop at Baia dates from the year 1523. Cesare Alzati, *În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spațiului românesc*, Center of Transylvanian Studies, Cluj-Napoca, 1998, p. 147; Teresa Ferro, *Activitatea misionarilor catolici italieni în Moldova (secolele XVII-XIX)*, Printing Press Academia Română, Bucharest, 2004, pp. 5-7; Eadem, *I missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e linguistici*, Printing Press Clusium, Cluj-Napoca, 2005, pp. 37-39; Marco Bandini, *Codex: vizitarea generală a tuturor Bisericilor catolice de rit roman din Provincia Moldova: 1646-1648*, Printing Press Presa Bună, Iași, 2006, pp. 5-6.

¹¹ Cesare Alzati, *În inima Europei...*, pp. 149-151; Tiberiu Ciobanu, *Ion Vodă cel Viteaz: o viață eroică și un sfârșit tragic*, Printing Press Eurostampa, Timișoara, 2009, p. 45.

¹² Cesare Alzati, *În inima Europei...*, pp. 155-156; see also Gheorghe David, *Petru Șchiopul (1574-1577; 1578-1579; 1582-1591)*, Printing Press Militară, Bucharest, 1984, pp. 166-168.

¹³ Maria Crăciun, *Protestantism și ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea*, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 1996, p. 178.

¹⁴ Such examples regarding the Orthodox or the Protestant influences upon the Moldavian Catholicism are represented by attending Orthodox ceremonies, taking part in Orthodox holidays, divorces and marriages among clerics. Cesare Alzati, *În inima Europei...*, p. 158.

relative tolerance involved negotiations regarding the mutual recognition of both confessions (Orthodox, Catholic)¹⁵. The intensification of the relations between Moldavia and the Holy See at the end of the sixteenth century, the initiatives regarding the restoration of the ecclesiastical unity, the maintainance of good relations with Rome by the Moldavian rulers as well as the Moldavian Catholic population represented major motivations for the Congregation de Propaganda Fide to set up a mission in this territory only after three years of activity (1625)¹⁶. How can then the Catholic missionary be portrayed if it is taken into account the climate of interecclesiastical dialogue found in seventeenth-century Moldavia?

The seventeenth-century missionary shall in no case be regarded as a martyr since searching and assuming the martyrdom are no longer missionary priorities. Channeling and controlling the mystic efforts, but also “freezing” the attempts of renewing the Christian life have led to the exclusion of the people interested in reforming the Christianity and in converting the “non-Christians” and the “heretics”¹⁷. On the contrary, a long-term slow and minutely work is fostering in the territories of the Catholic mission, a work that relies on the missionary education and training and also on knowledge; this comes in opposition with the religious fervor, with observing and imitating the biblical precepts and the scriptural exemplarity¹⁸. The proper training of priests selected from the population represents a good strategy for “bringing”/“re-bringing” the “heretics”/the “schismatics” to Catholicism. As an example, the Franciscan Paolo Bonici of Malta asserts that there is no “other way to make these people return to the faith and to keep it in their souls than consecrating priests and being all the time within them”¹⁹. The Franciscan Petru Parvević considers that in addition to the priesthood, the Greek monks could be important mediators in propagating the Catholic teachings to the ordinary parishioners, aspect that is validated by the following assertion: “the smartest Greek monks come to me so as to ask for advice regarding tricky issues and processes of consciousness [...] and the monks themselves become the announcers and the trumpet of the Catholic doctrine”²⁰. The missionary intention to found theological seminaries can be directly related to the priesthood training. As an example, the Franciscan Paolo Bonici of Malta makes clear his intention to found a seminary at Suceava consisting of twelve students coming from “the Sicilians’ territories as well as from Moldavia, that were to be submitted to the authority of an Italian bishop and soon afterwards they would serve as priests among the Sicilians and the Moldavians”²¹.

From this moment on, the missionary glory is no longer the martyrdom, but the conversions, sustained by an active “campaign” of catechesis²². The catechesis activity represents an effective strategy for spreading and propagating among the Christian population

¹⁵ Ibidem, p. 160.

¹⁶ Teresa Ferro, *I missionari...*, p. 62.

¹⁷ James Amelang, *Omul baroc...*, p. 183.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Author’s translation. Maria Holban, *Călători străini...*, vol. IV, p. 27.

²⁰ Author’s translation. Ibidem, vol. VII, p. 175.

²¹ Author’s translation. Ibidem, vol. V, p. 27.

²² Violeta Barbu, *Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în Țările Române în secolul al XVII-lea*, Printing Press Academiei, Bucharest, 2008, p. 185.

the Catholic life ideals in total agreement with the Tridentine precepts: refocusing on the parish life, restoring the role of the parish priest who mediates from now on the relation between God and ordinary Christians, taking part in the liturgy and listening to the sermons, administering the sacraments as well as respecting the fasts and the holidays. In this respect the Franciscan Gasparo of Noto translates into Romanian the catechism of cardinal Bellarmino “with all its explanations so as to be taught to children and even to the adults”²³. As a direct consequence of this transformation, the new missionary ideal will consist of “re-bringing” within the Church those “Christians” who have adopted the reformatory ideas, a challenge that will count on the superiority of the missionary training and on peaceful means of persuasion (the word’s “craft” and the art of preaching). The apparition of the new objectives related to the Catholic ministry in the 17th century has determined so a fundamental transformation within the missions’ territories, the Catholic missionaries becoming the “champions” of an offensive oriented *ad intram*.

The heroic aura of the fight for winning the Christian souls knows a lively reflection through customizing and individualizing the nature and the human beings and through assigning specific meanings, manifesting responsiveness to what is new, perceiving what is different as well as experiencing the extreme situations being the key-elements that mark **the missionary path, his travel to the so-called “target-lands” entrusted by the Congregation**. The obstacles encountered and successfully overcome during the travel to the mission territories represent a leitmotiv, a constant that comes out from the reports, acquiring the dimension of a primary initiation although the real initiation is going to be conducted in the territory. As an example, the Dominican Andrea of Forli reports that he has managed to cope with the plague, his illness and the bloody disorders met in the Romanian lands only by the divine grace and by the powerful blessing given by the Pope²⁴. The Conventual Franciscan Gasparo of Noto has to face various difficulties during his missionary travel mentioning in his report that “he has tasted all the misfortunes that one can imagine”²⁵, being hit by thieves and attacked by the Calvinists. Marco Bandini describes in his testimony the long travel, full of obstacles, involving “expenses, dangers and pains, in a barbarian and foreign country, without knowing anybody and without being known”²⁶. Vito Piluzzi of Vignanello reminds the robbery he has fallen victim and also the misleading pieces of information provided by a Jesuit claiming to be a missionary²⁷ while Antonio Rossi of Mondaino confesses that he has faced the greatest fatigues during his travel, but he has surpassed “all the challenges sent to him by the heavenly king that takes care of all”²⁸.

Far from being simple “spearheads” of the Catholic reconquista, the seventeenth-century missionaries can be considered *intellectuals*, having a rigorous training in various fields of knowledge. A relevant example is represented Petru Parcević: “he who knows the

²³ Author’s translation. Maria Holban, *Călători străini...*, vol. VII, p. 25.

²⁴ *Ibidem*, vol. V, p. 190.

²⁵ Author’s translation. *Ibidem*, vol. VII, p. 25.

²⁶ Author’s translation. Marco Bandini, *Lettere...*, p. 91.

²⁷ Maria Holban, *Călători străini...*, vol. VII, p. 78.

²⁸ Author’s translation. *Ibidem*, p. 325.

state and the neighboring territories situation, is <ardito nel discorrere> for his knowledge, for his good habits and his great loyalty”²⁹. The same Petru Parcević refers to an existing dialogue between the Catholics and the Orthodox population, one of the major reasons being represented by the better training of the missionaries: “they (a.n. the Greek monks) do not search for the advice of their metropolitans and their bishops since they are less trained”³⁰. The missionary training constitutes the most important element that allows him to adapt to the local circumstances and makes possible the interaction with the otherness perceived in different ways (confessional, ethnic); managing to combine the rigorous training in various fields of knowledge with the devotion for preaching the Catholic message, the figure of the Catholic missionary becomes exponential for the multicultural dialogue met in seventeenth-century Moldavia.

Connoisseurs of various fields and masters of communication, the missionaries manage “to gain the power” by establishing a clear relation with the central authority, adapting to the most authorized social standards as well as overturning the unfavorable relations³¹. In order to exert the ministry they have been sent for, whether we are talking about the Catholic bishop, the apostolic vicar or simply the missionary, it is necessary to show the ruler the nomination papers (papal bulls) because only by this way the central authority entrusts the missionary the faculties needed for worshipping, that is the jurisdiction *in spiritualibus* upon the Catholic population³². It appears that since their arrival in Moldavia there have been cultivated diplomatic relations between the missionaries sent by the Congregation, the rulers and the Moldavian bishops, an aspect that can be explained according to the rulers’ preoccupation for countering the success of the Reform movement, for establishing a contact with the Holy See and also for guaranteeing the confessional freedom of the population living within³³. In this respect the testimony of Marco Bandini proves to be more than relevant; after “a brief Latin speech praising him (a.n. the ruler) he was allowed to leave, making a humble bow and asking for a letter that could enable him to exercise freely <the spiritual leadership upon the Catholic flock>³⁴. The official recognition of the missionary by the ruler and by the landlords is proved by the various tasks entrusted to the missionaries as well as by conferring the authority *in spiritualibus*; while Andrea of Forli reminds in his report the authority “to order and rule over all the Catholic churches and the Catholic parishioners”³⁵, Paolo Bonici of Malta mentions the fact that he has been empowered by the ruler “to preach and celebrate the liturgy all over the country”³⁶.

Proving to be a diplomat means also having a keen sense of observation and a developed capacity of dissimulation, giving up their own views and approving what is worthy to be approved, elements that become essential for “adapting” to those who have totally

²⁹ Author’s translation. Ibidem, vol. VII, p. 360.

³⁰ Author’s translation. Ibidem, p. 175.

³¹ James Amelang, *Omni baroc...*, p. 190.

³² Violeta Barbu, *Purgatoriul misionarilor...*, p. 142.

³³ Teresa Ferro, *Activitatea misionarilor catolici...*, p. 8.

³⁴ Author’s translation. Maria Holban, *Călători străini...*, vol. V, p. 300.

³⁵ Author’s translation. Ibidem, vol. IV, p. 191.

³⁶ Author’s translation. Ibidem, vol. V, p. 16.

different ideas and for “bringing” them to the “true faith”³⁷. In the gallery of the foreign travelers’ portraits, Tzvetan Todorov captures the figure of the Christian missionary from the point of view of the assimilator; he includes a crusade spirit, a kind of messianic dimension, aiming primarily to transform “the others” according to his ideas and considering the differences between “the others” and him as gaps by referring to his own ideal³⁸. The true integration of the Catholic ideals in the multicultural context is made successfully through conversions; the missionary reports include important pieces of information related to their success, but the numbers found in the testimonies must be analyzed critically because most of the times they have multiplied the number of the converted people so as to emphasize the impact and the popularity of the missionary activity³⁹. In spite of the missionary systematic efforts to convert the population to the Catholic faith, one must not neglect the fact that the conversions have not transformed automatically the non-religious manners of the converts⁴⁰. On the other hand, one must take into consideration the fact that the Catholic missionary has a multiple identity composed of different elements which manifests itself in relation with the local circumstances and the specific role the missionary begins to play⁴¹. The main aim of the dissimulation is undoubtedly gaining the support from the central authority even more if the Catholic is set under the patronage of an Orthodox ruler; the testimony belonging to Marco Bandini makes a clear reference to the cautious behavior of the missionary whereas Petru Parcević is being entrusted missionary responsibilities as a direct consequence of his improved capacity of dissimulation⁴².

The seventeenth-century missionary is also a good ethnologist including in his accounts detailed descriptions regarding the specificity of the population living in the territories of the missions. The interest for studying the institutional, political, economic, and social structures as well as the cultural aspects, the practices, the traditions, the mentalities and the dressing code becomes more evident in the context of establishing a formal contact with the otherness and of building a clear distinction between “us” (Catholics) and “the others” (“non-Christians”). It is also the case of seventeenth-century Moldavia where the missionary accounts provide numerous ethnological details related to the so-called “target-population” as it follows: Paolo Bonici of Malta, Benedetto Emanuele Remondi of Milan, Bartolomeo Bassetti, Marco Bandini, Francesco Maria Spera, Vito Piluzzi of Vignanello, Giovanni-Battista del Monte Santa Maria, Antonio Angelini dei Campi and Francesco Antonio Renzi of Stipite⁴³.

The seventeenth-century missionary constitutes undoubtedly a model for the community where he is active, his biography becoming a standard, an example, a behavioral pattern that is worth being followed. The portrait of the Catholic missionary represents in the Age of the Counter-reformation the embodiment of “the good Catholic”. Although the

³⁷ James Amelang, *Omul baroc...*, pp. 188-191.

³⁸ Tzvetan Todorov, *Noi și ceilalți: despre diversitate*, Printing Press European Institute, Iași, 1999, p. 464; see also Jean Baudrillard, *Marc Guillaume, Figuri ale alterității*, Printing Press Paralela 45, Bucharest, 2002, p. 63.

³⁹ Violeta Barbu, *Purgatoriul misionarilor...*, p. 185; Maria Holban, *Călători străini...*, vol. V, p. 26.

⁴⁰ Tzvetan Todorov, *Noi și ceilalți...*, p. 464.

⁴¹ Sorin Mitu, *Transilvania mea: istorii, mentalități, identități*, Printing Press Polirom, Iași, 2006, p. 27.

⁴² Maria Holban, *Călători străini...*, vol. V, pp. 313, 360.

⁴³ *Ibidem*, vol. IV, V, VII, VIII, *passim*.

missionaries do not outline a clear portrait of the ideal Catholic, one can notice a large range of elements that refers directly to a model of authentic religious life: the recognition of the Papal primacy, love and kindness for the others, the good behavior, the righteous life, the care for the soul (Benedetto Emanuele Remondi of Milan, Gasparo of Noto, Vito Piluzzi)⁴⁴. In addition to this, Giovanni-Battista del Monte Santa Maria mentions that he is willing to put himself in the service of the missionary ideals, “in those parts where he can hope for reaping abundant fruits and where he has gained over time the love of the population”⁴⁵.

There are however two depictions of the seventeenth-century missionary much less known: **“the spy” and “the rebel” against the established order. Best political observers**, the missionaries include in their accounts important details regarding the political evolutions of the so-called “target-lands”. For example, the Franciscan Petru Parcević reports about the Tartars’ incursions and the maneuvers of the Romanian rulers at the Polish borders, seeing new ways of “re-gaining” the lost positions of the Roman church in the internal disturbances: “there it comes an exceedingly lucky opportunity and we are shown a will and a more than divine availability; if we let it get away, we will be told rightly: <Your doom is from you, oh you Israel!>”⁴⁶. While Giovanni-Battista del Monte Santa Maria informs the Polish nuncio about the Moldavian internal changes, Antonio Angelini dei Campi pays much more attention to the external evolutions⁴⁷; “secret information” regarding the Moldavian political situation can also be found in the testimonies of Antonio Giorgini⁴⁸. **The technique of espionage** is a constitutive part of the Catholic missionaries arsenal: “so as to be able to send to Your Excellency a precise report...I will send to Bucharest one of our Catholic merchants” (Antonio Giorgini)⁴⁹. On the other hand, the Catholic missionary can also be depicted as a **“rebel” against the established order** and against the information sent to the Congregation by the missionary reports: “the reports that are being sent continuously to Italy are most of them delusions; while they fear to put the pen on the paper and to tell the truth, they always prefer to talk about victories and they perish everyday <come bestia> because love does not rule over these <Christian> nations, but envy, hatred and enmity (Antonio Angelini dei Campi)”⁵⁰.

However the most important depiction of the Catholic missionary in the age of the Counter-reformation remains that of **exponent of the multicultural dialogue** within the multi-ethnic and multi-confessional territory where he is sent. Analyzing the various forms of interaction between the travelers and the world of “the others”, Tzvetan Todorov believes that from the moment of the interaction on one cannot talk any more about building a simple relation of representation (what do we think about “the others?”), but about establishing a relation of coexistence (how can we live among “the others?”)⁵¹. The language spoken in the so-called “target-lands” is undoubtedly one of the key-elements of the interaction, but at the same time leads surely to the professional success, becoming gradually a priority in achieving a

⁴⁴ Ibidem, vol. V, p. 94; vol. VII, pp. 79, 85, 231, 326; Marco Bandini, Codex..., p. 103.

⁴⁵ Author’s translation. Maria Holban, Călători străini..., vol. VII, p. 231.

⁴⁶ Author’s translation. Ibidem, p. 179.

⁴⁷ Ibidem, pp. 229, 335.

⁴⁸ Ibidem, vol. VIII, pp. 87-90.

⁴⁹ Author’s translation. Ibidem, p. 90.

⁵⁰ Author’s translation. Ibidem, vol. VII, p. 335.

⁵¹ Tzvetan Todorov, Noi și ceilalți..., p. 464.

better and more impressive position or in being consecrated⁵². The importance of speaking Romanian is emphasized in many missionary accounts, being forced to learn Romanian as if it were their native language because “in these territories priests cannot live if they do not have any support from elsewhere or if they do not speak Romanian” (Andrea of Forli, Paolo Bonici of Malta)⁵³.

Moving from the mentality “how do we imagine the others?” to the mentality “how can we manage to live with the others?” as well as stimulating the multicultural dialogue are supported by the vividly interest of the Dominicans and Franciscans for perceiving the otherness. The world of “the others” is one marked by an incredible confessional and ethnic diversity: Moldavians and “schismatic” Greeks, “schismatic” Armenians, Arians, Calvinist and Lutheran Hungarians, Turks, Tartars, Jews. Getting used to the local features of the Moldavian Catholicism fosters the compromises in some religious practices. Where does the need for compromise come from? On the one hand, one must take into consideration the maintenance of the popular rites and practices besides the Church split; on the other hand, it must be admitted that such agreements spring from pragmatic necessities-ensuring the peaceful coexistence of the Catholics and the Orthodox population⁵⁴. As an example, Giovanni-Battista del Monte Santa Maria states that there are no errors within the religious practices and traditions of the Moldavian Catholic population and “one cannot say it is wrong if people fast and celebrate holidays according to the Greek rite”⁵⁵, being nothing else than a direct consequence of an old habit.

To conclude, the research has intended to emphasize the most important depictions of the Catholic missionary as reflected in the testimonies of the Dominicans and Franciscans once active in the seventeenth-century Moldavia. Apart from being labeled as simple tools of the reconquista conducted by the Roman Church in its fight for “re-gaining” the lost positions, the missionaries can easily be portrayed as connoisseurs of various domains, masters in communication, ethnologists, “spies” and “rebels” against the established order, having a keen sense of observation and an improved ability of dissimulation and constituting a real model for the communities where they are active. Secondly, the study has proved that excepting the specific features of the Moldavian Catholicism and the mission evolutions, the Dominican and Franciscan accounts include relevant pieces of information aimed to outline the Catholic missionary biography from the point of view of the “good Catholic” in the Age of the Counter-reformation. Finally, the analyze has shown that the most important dimension of the missionary activity is represented by establishing an interaction with “the others”, getting used to and adapting to the local circumstances, the seventeenth-century Catholic missionary being rightly regarded as an exponent of the multicultural dialogue in the so-called “target-lands”.

⁵² Teresa Ferro, *Activitatea misionarilor catolici...*, pp. 17, 20.

⁵³ Author’s translation. Maria Holban, *Călători străini...*, vol. IV, p. 194; vol. V, p. 15.

⁵⁴ Liviu Pilat, *Comunități tăcute. Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII-XVIII)*, Printing Press „Dumitru Mărtinaș”, Bacău, 2002, p. 206.

⁵⁵ Author’s translation. Maria Holban, *Călători străini...*, vol. VII, p. 223.

Bibliography

- Alzati, Cesare, *În inima Europei. Studii de istorie religioasă a spațiului românesc*, Cluj-Napoca, 1998
- Amelang, James, *Omul baroc*, Iași, 2000
- Bandini, Marco, *Lettere alla Santa Sede. Epistole către Sfântul Scaun*, Iași, 2008
- Idem, *Codex: vizitarea generală a tuturor Bisericii catolice de rit roman din Provincia Moldova: 1646-1648*, Iași, 2006
- Barbu, Violeta, *Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în Țările Române în secolul al XVII-lea*, Bucharest, 2008
- Baudrillard, Jean, Guillaume, Marc, *Figuri ale alterității*, Bucharest, 2002
- Ciobanu, Tiberiu, *Ion Vodă cel Viteaz: o viață eroică și un sfârșit tragic*, Timișoara, 2009
- Crăciun, Maria, "Contrareforma și schimbările din viața religioasă transilvăneană a secolului XVI", în vol. *Spiritualitate transilvăneană și istorie europeană*, Iacob Mârza, Ana Dumitran (eds.), Alba-Iulia, 1999
- Eadem, *Protestantism și ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea*, Cluj-Napoca, 1996
- David, Gheorghe, *Petru Șchiopul (1574-1577; 1578-1579; 1582-1591)*, Bucharest, 1984
- Deventer, Jörg, "«Confesionalizarea»-un concept teoretic relevant pentru studierea religiei, politicii și societății Europei Est-Centrale din perioada modernă timpurie", în *Studia Universitatis "Babeș-Bolyai", Historia*, vol. 53, nr. 1-2, 2008
- Elbel, Martin, "On the Side of the Angels: Franciscan Strategies in Early Modern Bohemia", in vol. *Religion and Cultural Exchange in Europe 1400-1700*, Heinz Schilling, Istvan György Toth (eds.), Cambridge, 2006
- Ferro, Teresa, *Activitatea misionarilor catolici italieni în Moldova (secolele XVII-XIX)*, Bucharest, 2004
- Eadem, *I missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e linguistici*, Cluj-Napoca, 2005
- Guilday, Peter, "The Sacred Congregation de Propaganda Fide" (1622-1922)", in *The Catholic Historical Review*, vol. 6, nr. 4 (ian., 1921)
- Holban, Maria, *Călători străini despre Țările Române*, vol. IV, V, VII, VIII, Bucharest, 1968-
- Hudon, William V., "The Papacy in the Age of Reform", în vol. *Early Modern Catholicism. Essays in Honour of John O'Malley*, Kathleen M. Comerford, Hilmar M. Pabel (eds.), 2001, www.jstor.org.
- Johnston, Rona, "The Implementation of Tridentine Reform: the Passau Official and the Parish Clergy in Lower Austria, 1563-1637", in vol. *The Reformation in Eastern and Central Europe*, Karin Maag (ed.), Aldershot, 1997
- Mitu, Sorin, *Transilvania mea: istorii, mentalități, identități*, Iași, 2006
- Pilat, Liviu, *Comunități tăcute. Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII-XVIII)*, Bacău, 2002
- Szegedi, Edit, *Identități premoderne în Transilvania*, Cluj-Napoca, 2002
- Todorov, Tzvetan, *Noi și ceilalți: despre diversitate*, Iași, 1999
- Toth, Istvan György, "Old and New Faith in Hungary, Turkish Hungary and Transylvania", in vol. *A Companion to the Reformation World*, Ronnie Po-chia Hsia (ed.), Oxford, 2004

VEGETAL SYMBOLS IN WINTER CUSTOMS IN VALEA ALMĂJULUI, CARAȘ-SEVERIN COUNTY

Maria VÂTCĂ, PhD Candidate, University of West Timișoara

Abstract: The aim of the present paper is to discuss a few representations of the vegetal symbols found within the winter customs in Valea Almăjului, Caraș-Severin county. In order to do this, we will mainly take into account „the repast” (the day of the protector of the house - a holiday which is obligatory for every house in this area), as well as the phenomenon of carolling, the ceremonial complex included in the ritual genre of the folklore, a genre which includes the poetry of customs (the literary component) and performs several functions: a wishing function (of predicting, wishing for good health), a dismissing function (of dismissing evil), and a protecting function (of taming, protection from fate).

Of all the vegetal elements identified in the practices in this period, but also in the ceremonial corresponding texts, we will make reference to the following: the apple, the nut tree, the alder, the pine tree, the flowers, the wheat, the corn, the basil. It is important to mention that the involvement of such elements within customs is correlated with a miniature representation of some moments in church rituals.

Keywords: carolling, repast, custom, traditional culture, The Almaj Valley

Valea Almăjului este un ținut ce a conservat din perspectivă etnofolclorică, până în zilele noastre, o serie de elemente specifice tradițiilor populare, printre care se numără și cele caracteristice obiceiurilor de iarnă. Este cunoscut faptul că aceste obiceiuri au un caracter sincretic, ele reprezentând contextul pentru folclorul („poezia”) obiceiurilor; în decursul timpului, funcția lor inițială s-a dispersat, rămânând astăzi doar la stadiul de spectacol popular sau de manifestare cu valențe artistice.

Obiceiurile de iarnă sunt incluse de specialiști în categoria obiceiurilor calendaristice cu dată fixă, importante prin amploarea și bogăția manifestărilor folclorice, prin „varietatea valorilor artistice integrate în formele lor de desfășurare”. Două astfel de manifestări se remarcă în această perioadă: obiceiul colindatului și praznicul casei. Rolul colindatului (acea practică de a merge din casă în casă cu diferite urări) este unul de tip ceremonial și ritual, cu urări de fericire și îmbelșugare – ca act de propitiere. Praznicul, obicei preluat din Peninsula Balcanică, presupune faptul de a alege ca patron al casei un sfânt, ziua de prăznuire a acestuia devenind una marcantă pentru familie; astfel, fiecare casă din Almăj alege și păstrează praznicul ei. În arealul cercetat, numeroase familii au ca praznic unul dintre sfinții sărbătoriți în perioada iernii: Sfântul Ștefan (Stăpân), Sfântul Ion, chiar și Sfântul Nicolae ori Sfântul Alipie (Alimpe – 26 noiembrie), ultimii doi fiind sărbătoriți în perioada Postului Crăciunului, premergătoare Sărbătorii Nașterii lui Iisus Hristos. Cu ocazia praznicului se sfințește casa de către preotul satului, act urmat de o masă de praznic, în care se oferă de hrană de pomană pentru cei răposați.

*

După cum se știe, colindele sunt „textele” ce se „contextualizează” în obiceiul colindatului, reprezentând, în cadrul poeziei populare românești, „categoria cea mai masivă și mai diversificată de texte ceremoniale”. Fiind transmise pe cale orală, din generație în generație, acestea au suferit modificări de-a lungul timpului, fapt ce a determinat nașterea a

diverse variante, în cadrul cărora au apărut obscurizări ale expresiei lexicale, „alunecări” fonetice sau forme gramaticale atipice, în toate păstrându-se însă morala (de regulă, creștină). Ca urmare a unor cercetări de teren pe care le-am întreprins în Valea Almăjului, am cules câteva informații despre textele ceremoniale (colinde sau cântece de stea) ce formează repertoriul specific obiceiurilor de iarnă. În pofida diferențelor dintre colinde și cântecele de stea, s-au produs unele întrepătrunderi vizând cele două categorii – de pildă, adaptarea unor texte mai noi de cântec de stea la unele melodii vechi de colindă. Astfel, vom folosi termenul colindă în sens larg, chiar dacă textul analizat este cel al unui cântec de stea, tropar etc. Menționăm că nu am avut acces la transcrierea exactă a textelor, fapt pentru care demersul nostru nu intenționează, nici pe departe, a fi integrator.

Lucrarea de față își propune punctarea unor valențe simbolice ale vegetalului – element întâlnit cu o frecvență remarcabilă în practicile ce însoțesc obiceiurile mai sus amintite în Valea Almăjului. Vor fi analizate, cu precădere, simboluri ale acestui element în manifestările specifice perioadei (colindat, praznic), precum și în textele ceremoniale.

Este cunoscut faptul că versurile colindelor sunt dominate de simboluri, în cadrul acestora apelându-se adesea la o astfel de comunicare poetică „tocmai pentru că simbolul devine factor stilistic ordonator de noi și noi structuri artistice [subl. aut.]”. Simbolul asigură un dialog între particular și general, între abstract și concret. Fiindcă, la vechile popoare, sărbătorile de iarnă reprezentau și începutul unui nou an agrar, este firească asocierea acestora cu muncile agricole sau cu roadele de primăvară; prin urmare, elementele vegetale ocupă un loc important în practicile respective.

Alimentele au valori magico-rituale, deoarece ele însele sugerează ideea de sacrificiu: bobul de grâu devenit pâine, munca depusă pentru preparare, oferirea lor în dar. În cadrul evenimentelor amintite mai sus, se regăsesc – cu rol reprezentativ în manifestare – diferite elemente din sfera vegetalului: mărul, busuiocul, alunul, bradul, grâul, porumbul, florile.

Mărul. Atât pomul, cât și fructul mărului ocupă un loc important în codul vegetal al simbolisticii, fiind întâlnite la numeroase popoare. Este vorba despre un simbol al cunoașterii, al libertății, al prosperității, al tinereții și al vieții, grație culorilor roșu, verde, galben și proprietăților sale alimentare.

Pomul și ramura de măr sunt frecvent întâlnite în obiceiurile populare sau în colindele românești, deoarece poartă amprenta spiritualității, cunoscut fiind faptul că mărul e „pomul vieții”, e un „arbore cosmic” (Axis Mundi). Mai mult, există încredințarea că refrenul bine-cunoscut în colinde „flori (d)albe de măr” constituie o incantație magică de chemare, de anunțare a primăverii. Fructele merilor sunt un simbol al abundenței, al originilor (datorită semințelor), consumarea acestora sau atingerea de arbore fiind semne ale comuniunii cu înțelepciunea și armonia divină.

Elementul menționat se întâlnește într-un colind din localitatea Bozovici, cules de folcloristul Nicolae Ursu: „Iest-on măr marie rotatu, Leroloi Doamnîe, / Iest-on măr marie rotat, / Dar în pat cinîe-m iera, re / [...] / Nicolaie făt frumosî. / Vîntu-l mare-o aburatu, / Flori dîn măr s-au scaturato. / Dară-n vîrfu măroloaie / Fașîe-i dă sîrm-aleasă, / Scucișîelîe, bumbășîelîe”. Subliniem, în textul citat, numirea concretă a pomului fructifer, redată în final și sub forma unui augmentativ neobișnuit, asociat unor elemente ale evenimentului nașterii, ale purității și ale unui nou început.

În refrenele textelor ceremoniale, apare cu o frecvență notabilă asocierea mărului cu sintagma florile dalbe ori cu adjectivul alb / d alb. Alb ul este absența, dar și suma tuturor culorilor, reprezentând viața diurnă, lumina, divinitatea, revelația, puritatea, dar și vidul, moartea. În volumul Cântece și jocuri populare românești din Valea Almăjului (Banat), diverse colinde sau cântece de stea culese de Nicolae Ursu au în structura lor refrenul Măru-ăl cu florili dalbe, cu diferite variante: „Iest-on lacăt, iză lacăt. / Măru-ăl cu florili dalbe, / Iest-on lacăt izon lac’ / Pă marjina lacului / Mărul cu florili dalbe” (nr. 176) ; „Micolaie călăreșcie, / Măru -ăl cu flori dalbe / Micolăe călăreșci’. / Călăreșcie -n chip domneșcie, / Măru -ăl cu flori dalbe” (nr. 178) ; „D-în curcie la Ghiorghe Vodă, / Mărul cu flori dalbe / D-în curcie la Ghiorghe Vod’, / Trieșie Gheorghie, călăreșcie, / Mărul cu flori dalbe, / Călăreșcie-n chip domneșci” (nr. 179).

Alăturarea culorii imaculate cu floarea mărului sugerează puritatea, gingășia, trimitând, prin extindere de sens, la persoana lui Iisus, considerat a fi Lumina lumii.

Mărul – ca fruct – a fost și este oferit ca răsplată colindătorilor din Almăj, alături de alte fructe, dulciuri sau bani.

Busuiocul este o plantă mirositoare care își păstrează mirosul, fiind una dintre cele mai cântate plante la români, prezentă în toate practicile magice cu scop marital, dar și în celelalte implicate în momentele importante din viața omului .

În practicile creștine, busuiocul se folosește la anumite slujbe , însoțind mereu crucea ca element de cult, dar „sfințenia” acestei plante se reflectă și în credințele sau practicile păgâne din vremurile trecute, având funcții purificatoare și fertilizatoare . În localitățile din arealul studiat, acest element este întrebuițat în practica sfințirii caselor, fiind indisolubil legat de cruce. La praznicul Bobotezei, când se obișnuiește ieșirea la un râu, în vasele cu apă ale credincioșilor se pune busuioc, care se duce apoi acasă, pentru a fi păstrat cu grijă. Astăzi încă se practică și punerea busuiocului la icoane . După sfințirea apei la Bobotează, când se sfințesc vasele cu apă, fetele nemăritate fură un fir de busuioc, pe care-l pun noaptea sub pernă pentru a-și visa ursitul, practică întrebuițată și în contextul sfințirii caselor. La Prigor, fetele nemăritate obișnuiau să ia un fir de busuioc de la preot, când acesta venea la sfințirea caselor; planta o puneau apoi într-o „cârpă” (batic / batistă) curată, sub pernă, adeseori împreună cu pieptenele, în scopul de a-și visa noaptea ursitul. De altfel, în cadrul sfințirii caselor, de praznic sau în ajunul sărbătorilor de iarnă, în vasul cu apă sfințită, gazda pune un fir de busuioc.

Alunul. Bățului de alun al colindătorilor (întâlnit și în ritualul de nuntă) îi sunt conferite funcții apotropaice, de stimulare a fecundității, având „calități de creștere, sănătate și întinerire”.

În localitatea Prilipeț se colinda numai în dimineața de 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Ceata de colindători – alcătuită cu preponderență din copii – se întâlnea la „capul” (capătul) satului, pe la ora 5 dimineața, și colinda până pe la orele 8-9. Fiecare colindător avea un „bât de colindat” („colendă”), confecționat din lemn de alun, „făcut cu flori pră el” , care era recuzită obligatorie, alături de „ches” (trăistuță), a fiecărui colindător. Întotdeauna, la una dintre case, era făcut focul în vatră (mai târziu se făcea în „șpohert” – cuptor cu plită); când copiii ajungeau cu colinda, se așezau în jurul vetrei, iar gazda îi pune să „zgândăre” în foc. Acest obicei avea loc la momentul când se îngâna ziua cu noaptea, simbolizând lupta luminii cu întunericul; astfel se întâmpla Nașterea lui Iisus Hristos, Cel care aduce lumina. Colindul se cânta într-un ritm sacadat, timp în care colindătorii loveau cu bâta în pământ, „ca și cum ar fi ajutat lumina să alunge întunericul” . Redăm mai jos o variantă a acestui colind, cunoscut, cu puține modificări de formă, și în alte localități almăjene: „Bună zâua lu’ Ajun, / că-i mai bună-a

lu' Crăciun, / că-i cu miei, / cu purcei, / să mâncăm carnea de pe ei, / cu alune, că-s mai bune, / cu nuci, că-s mai dulci, / cu crițari, că-s mai tari, / să-i băgăm la pozonari. / Dă-mi colacu' și cârnatu' / să mă duc la altu'." Se observă că, în formula de încheiere prin care i se cere răsplată gazdei pentru colindă, apare din nou elementul tradițional. De remarcat, așadar, folosirea atât a bățului de alun în practica magică, cât și a fructului, cu rolul de a-i răsplăti pe colindători.

„Un obicei, rămas de la romani, strecurat la iudei și trecut și la poporul nostru, este aprinderea focurilor în preseara unor sărbători” . Astfel, în localitatea Putna, ce aparține comunei Prigor, în ziua de Crăciun, odinioară se făcea luminișcă: în vatra focului, se puneau „lemne uscate de alun și vioare mici, cu răchie și colaci și se dădea de pomană.” La aprinderea focului se folosea lemnul uscat de alun, ca și la confecționarea „colendei” – bățul de colindător –, deoarece, în cultura populară românească, acest arbore este considerat a fi sacru, cu proprietăți miraculoase; funcțiile magice sunt atribuite, în special, nuielei de alun.

Bradul este cunoscut ca simbol al longevității, al nemuririi, dar și al tinereții, al vigoriei, prefigurând, de asemenea, mândria și curajul. Aflat la limita dintre pământ și lumea de dincolo, bradul se situează în seria simbolurilor verticalității, având caracterul unui centru, ca element al comunicării dintre lumea subpământeană, cea terestră și cea celestă. Închipuire a ciclicității vieții, bradul rămâne mereu verde (verdele este culoarea regnului vegetal, simbolizând trezirea la viață) și devine simbolul total, arborele lumii sau pomul vieții, fapt pentru care, în multe zone, este implicat în mai toate riturile de trecere.

În cadrul obiceiurilor de iarnă, în seara de Ajun, bradul este împodobit cu dulciuri și diferite daruri aduse de Moș Crăciun, amintind faptul că, dacă Adam a păcătuit prin fructul pomului, Iisus a mântuit lumea prin lemnul crucii. Luminițele aprinse în pom îl prefigurează pe Iisus, „Lumina lumii, care luminează pe tot omul”. Acest element a stat la baza constituirii unor noi simboluri: pomul de Crăciun, crucea, stâlpu, scara.

Și în Almăj, ca în majoritatea regiunilor țării, astăzi se cântă un cântec de Crăciun, preluat din repertoriul internațional – O, brad frumos: „O, brad frumos, / o, brad frumos, / cu cetina tot verde.”

Arinul. În credința populară, arinul e înzestrat cu puteri magice: lemnul de arin nu putrezește în apă și poate feri sau vindeca de anumite boli. Ramura detașată dintr-un pom sau o plantă semnifică viața, regenerarea. Ramurii provenite de la diferite specii (alun, salcie, măr) i se atribuiau proprietăți magice, ceea ce a contribuit la ideea dedublării și a conjuncției, generând simbolismul bifurcării.

Famiile sărace, care nu își puteau permite un brad, aduceau în casă o creangă de arin, pe care o împodobeau cu diferite panglici viu colorate sau cu diverse obiecte artizanale confecționate în casă (fructe uscate, beteală din floricele de porumb, nuci etc.).

Grâul, ca aliment fundamental, preînchipuie hrana nemuririi; e un simbol al învierii, prin grăuntele care moare și apoi renaște. Grâului i se atribuie o origine divină, fiind întâlnit în toate obiceiurile calendaristice, ca stimulator al fertilității în practicile ce însoțesc momentele importante din viața omului, precum și în actele de magie agrară.

În Valea Almăjului se obișnuia umplerea unui vas cu boabe de grâu, în care se puneau o lumânare ce ardea în fiecare noapte din perioada sărbătorilor. Grăuntele este simbolul instabilității vegetației – moare și rodește –, prefigurând alternanța vieții și a morții, dar și unul dintre simbolurile vegetale ale lui Iisus Hristos. În arealul amintit, când veneau colindătorii să

vestească Nașterea Pruncului Iisus, gazda arunca cu boabe de grâu peste ei, pentru a avea în anul următor recoltă bogată.

Acest simbol vegetal se află în strânsă legătură cu următoarele elemente:

Colacul – regăsit în practica specifică praznicului casei – este dat de pomană împreună cu o lumânare de ceară –, reliefând jertfa adusă întru pomenirea celor morți pentru iertarea păcatelor lor. Simbol cultural cu multiple semnificații rituale, colacul stabilește legătura dintre cei vii și cei plecați, dintre cer și pământ, dintre Dumnezeu și om, prăfiguind puțitatea și sacrificiul, prin reunirea sensurilor mai multor elemente: grâu, apă, sare, drojdie, foc. Aluatul din care se face colacul este emblema zămislirii, cu proprietăți magice, plămădirea pâinii și coacerea fiind „acte sacralizate și ritualizate”.

O colindă în care este amintit acest element, al cărei text a fost publicat de folcloristul Nicolae Ursu în lucrarea Cântece și jocuri populare românești din Valea Almăjului (Banat), a fost culeasă din localitatea Gârbovăț; e un colind pentru „boieri” (gazde), în care le este cerută răsplătă pentru vestirea Nașterii lui Hristos: „Și cu șe năe dăruia, rîe? (bis) / C-un colac dă grâu spălatî. (bis)” ; remarcăm în text sensul propriu, concret al termenului, cu referire explicită la materia din care este preparat.

La Prilipeț, colacul este menționat în colinda ce se cântă în dimineața Ajunului: „Bună zăua lu’ Ajun, / că-i mai bună-a lu’ Crăciun, / că-i cu miei, / cu porcei, / să mâncăm carnea de pe ei, / cu alune, că-s mai bune, / cu nuci, că-s mai dulci, / cu crițari, că-s mai tari, / să-i băgăm la pozonari. / Dă-mi colacu’ și cărnatu’ / să mă duc la altu’.” Elementul tradițional apare aici, din nou, în formula de încheiere prin care i se cere răsplătă gazdei pentru colindă.

Prescura. În ziua praznicului casei, fiecare gazdă almăjană duce la biserică o prescură (colac împletit) în care se pune o lumânare, însoțită de fructe, bomboane sau alte daruri, pe o farfurie, pentru a fi sfințite. Sfințirea lor se face la sfârșitul liturghiei, când preotul citește un pomelnic pentru odihna celor adormiți și altul pentru sănătatea celor vii din casă.

Porumbul. Plantă străveche de peste 7.000 de ani, porumbul constituie hrana de bază la multe popoare, fapt pentru care e considerat a fi o emblemă a belșugului. Datorită culorii boabelor – auriul –, porumbului i s-a atribuit un simbolism solar, dar și ezoteric, „al unității în multitudine”. Întrebuințat la români abia din secolul al XVII-lea, porumbul a primit un caracter sacral, semănatul și culesul lui fiind însoțite de o serie de practici magice.

În Almăj, din boabele de porumb se făceau floricele („cocoși”) ce se înșirau pe o ață și erau folosite ca ghirlande în pomul de Crăciun; de asemenea, ele erau primite ca dar de colindă. Unele familii puneau boabele de porumb într-un vas (oală, pahar, cană) în care ardea lumânarea așezată la geam în noaptea de Crăciun; în anumite localități, obiceiul acesta se practica, mai cu seamă, de familiile în care s-a petrecut de curând un deces.

Alte simboluri vegetale. În lucrarea Cântece și jocuri populare românești din Valea Almăjului (Banat), folcloristul Nicolae Ursu a publicat un text cules din localitatea Bozovici – colind consacrat Maicii Preacurate, care-și caută Fiul, întrebându-i pe colindători despre El: „Leroloi, Jiuni colindători, / Leroloi, Cît voi mi-aț umbat / Leroloi, Dă mi-ați colindat, / Leroloi, Văzuț, mi-aț văzut / Leroloi, Păstrișorul ăru, / Leroloi, Stăp în ăru vostru? / [...] / Leroloi, Ochișorii lui, / Leroloi, Doauă mușe năgre / Leroloi, Coapcie la răcoar’, / Leroloi, Nacinsă dă soarîe.” Elementul vegetal mură este integrat în descrierea trăsăturilor Pruncului Sfânt – Iisus Hristos –, prin care se subliniază frumusețea Lui aparte, printr-o enumerare contrastantă („mușe năgre” vs „nacinsă dă soarîe”), element descriptiv cu rezonanță în alte texte ale literaturii

populare românești (vezi descrierea lui Făt-Frumos, a ciobanului moldovean din Miorița – individualizați tot prin trăsăturile lor speciale). De altfel, într-o notă de subsol a autorului, se precizează că este vorba despre un cântec caracterizat printr-un „amestec de colindă cu bocet și baladă”.

Într-un alt colind am identificat simbolul viței-de-vie: „Pă marjina lacului. / Iest-o viță striguriță, (bis) / La vîrfuțu viți ei (bis) / Cură vinu roșoru. (bis) / La mijloci viți ei (bis) / Cură vinu albișorî. (bis) / La tulpina viți ei (bis) / Cură vinu negrișorî. (bis)” . Vița-de-vie este considerată a fi un arbore sacru, socotită de unii cercetări a fi chiar arborele vieții, cea din care se obține vinul – simbolul vieții ascunse, al tinereții triumfătoare –, o băutură sacră, dar, în același timp, și demonică . În textul de mai sus, simbolul viței-de-vie este puternic conotat pozitiv, trimitând la ideea de belșug, de prosperitate. Asocierea elementului vegetal cu diverse ipostaze ale cromaticii sugerează puterea lui de regenerare, de înviore a naturii înconjurătoare și a celei umane.

Floarea simbolizează frumusețea, armonia, idealul, pasiunea, tinerețea, puritatea, renovarea. Ea mai prefigurează lumea multicoloră, paradisiacă, însă trecătoare, efemeră și este situată la mijlocul simbolisticii arborelui / plantei și fructului .

Termenul se regăsește într-unul dintre cântecele culese de Nicolae Ursu din localitatea Bănia: „Astăz Domnul să născia / Leroloi, loi, loi, Domnului / Pe meășeă făclii argia / Pe năle flori crescia, / Iar Irod cînd audza, / Iel năpoi mi să-ntorcia. / De miroșu florilor, / De gomozu domnilor” . În acest context merită amintit faptul că pe „colendă” se încrustau diverse „flori” (motive artizanale).

Într-unul dintre cântecele de stea frecvent întâlnit astăzi în Valea Almăjului – Trei păstori –, floarea apare ca motiv în refren (strofa repetabilă): „Raza soarelui, / floarea soarelui (câmpului), / și așa se sfătuiră.”, ca regent al substantivului soare, aparținând spectrului luminii. De altfel, în textele sărbătorești din obiceiurile de Crăciun, au fost dezvoltate o serie de refrene, sub numeroase forme, ce răspund unor necesități stilistice integrate în ansamblul poeziei. Dintre acestea, pot fi amintite: Florili dalbe, Măru-ăl cu florili dalbe, Lerui, Leroloi, refrene care, în contextul colindelor, reprezintă „un appendice morfologico-stilistic”, cu rolul de a sublinia nuanțele de conținut, accentuând semnificația termenilor, și de a întregi expunerea sonoră, melodică a colindului .

Într-o colindă culeasă din localitatea Putna (Valea Almăjului), se face referire la nașterea Pruncului Iisus într-un grajd, „pe fân uscat”. Inserarea în text a elementului specificat generează însă o remarcabilă structură stilistică (în vecinătatea oximoronului), punând în antiteză locul umil al nașterii cu sorginea Sa regală: „Pogorât-au, pogorât / îngerii la Domnul Sfânt / Pră tumu bisericii / la icoana Precistii. // [...] // Măi târzău află apoi / Un mic grajd de vite, oi / Ș-o născut pră fân uscat / pră Iisus Mare-Mpărat.” (în altă variantă: „Măi târzău, măi îngesară / Într-un grajd să așăzară / Ș-o născut pră fân uscat / pră Iisus Mare-Mpărat.”).

În localitatea Petnic, aflată la porțile Almăjului – areal din care mulți locuitori s-au mutat în satele almăjene –, se obișnuiește, de Praznicul Bobotezei, să se cânte un cântec de stea specific acestei sărbători – La marginea râului, „cântec din părinți”, transmis oral, din generație în generație, în care este redată scena biblică a botezării lui Iisus Hristos la râul Iordan de către Ioan Botezătorul : „Cum să m-apropii dă foc, / că nu pot să stau pră loc, / nici să caut în Fața Ta, / dar înc-a Te boteza? / [...] / Că iarbă uscată sînt / și voi arde pră pămînt.” După cum se

poate remarca, și în acest text se regăsește simbolul vegetal al ierbii, cu trimitere la efemeritatea ființei umane, amintind de asocierea vieții omului pe pământ cu acest element .

Ceapa este cunoscută pentru virtuțile sale curative, dar și pentru cele de „prezicere” a vremii . În acest sens, în majoritatea localităților din Țara Almăjului, în ajunul Sfântului Vasile (al Anului Nou), se practică obiceiul cunoscut sub numele de calendarul de ceapă: se iau douăsprezece foi de ceapă, câte una pentru fiecare lună a anului, în fiecare dintre acestea punându-se sare; cele care vor lăsa apă simbolizează lunile cu ploaie, iar celelalte anunță secetă. În urma anchetelor pe care le-am întreprins, majoritatea subiecților intervievați susțin că această practică prevede cu exactitate evoluția timpului probabil.

După cum se poate constata, zona Almăjului rămâne destul de conservatoare din punctul de vedere al păstrării, de-a lungul timpului, a simbolurilor vegetale în obiceiurile de iarnă. Concluzia de ansamblu ce se desprinde din demersul nostru este că simbolul vegetal se leagă, cu preponderență, de caracterul general al sărbătorilor la români, însă nu în exclusivitate de natură creștină, întrucât se regăsește și în practici precreștine sau în alte obiceiuri.

Obiceiurile de iarnă includ diferite elemente din sfera vegetalului: mărul, grâu, floarea, busuiocul, bradul, porumbul, dintre acestea primele având o prezență notabilă în manifestările de iarnă din Valea Almăjului. În textele ceremoniale, ale colindelor – acele poezii arhaice festive –, vegetalul apare sub diferite ipostaze (cu precădere în refrene), generând uneori adevărate spații de poeticitate. Prin implicarea acestor simboluri în pasajele descriptive se conturează legătura dintre dimensiunea umană și mediul înconjurător, dar se evidențiază și credința omului din popor în puterea magică și regeneratoare a elementelor specifice cadrului natural.

Bibliografie

- Aga, Victor, Simbolistica biblică și creștină. Dicționar enciclopedic (cu istorie, tradiții, legende, folclor), ediția a II-a, Timișoara, Editura Învierea, 2005.
- Boldureanu, Ioan Viorel, Etnologie și folclor. Cultură tradițională orală. Teme, concepte, categorii, Timișoara, Editura Marineasa, 2008.
- Brătulescu, Monica, Colinda românească, București, Editura Minerva, 1981.
- Chevalier, Jean, Gheerbrant, Alain, Dicționar de simboluri, volumul 2, E-O; volumul 3, P-Z, București, Editura Artemis, 1995.
- Evseev, Ivan, Enciclopedia simbolurilor religioase și arhetipurilor culturale, Timișoara, Editura Învierea, 2007.
- Hedeșan, Otilia, Lecții despre calendar, Timișoara, Editura Universității de Vest, 2005.
- Papană, Ovidiu, Categoriile ale producțiilor folclorice muzicale românești, Timișoara, Tipografia Universității de Vest, Facultatea de Muzică, 2006 (curs litografiat).
- Pop, Mihai, Obiceiuri tradiționale românești, București, Editura Univers, 1999.
- Suiogan, Delia, Simbolica riturilor de trecere, București, Editura Paideia, 2006.
- Ursu, Nicolae, Cântece și jocuri populare românești din Valea Almăjului (Banat), București, Editura Muzicală, 1958.
- Vrabie, Gheorghe, Folclorul: obiect – principii – metodă – categorii, București, Editura Academiei, 1970.
- Vrabie, Gheorghe, Retorica folclorului: poezia, București, Editura Minerva, 1978.

GEOGRAPHICAL, DEMOGRAPHICAL, ECONOMICAL, POLITICAL AND CULTURAL CONSEQUENCES OF THE GREAT UNION

Ionuț BRAN, PhD Candidate, „Ștefan cel Mare” University of Suceava

Abstract: Given the positive evolutions both territorially, socially and demographically, inter-war Romania has known a significant development from the economical, cultural and political points of view, having been influenced by the actions of the intellectuals of those times, and animated by the desire to consolidate the national conscience, by making the most of the previous cultural influences, specific to any historical region. The rounded Romanian State has constantly concerned about the right to education, regardless of the ethnical status, all the while guaranteeing the possibility of minorities to organize themselves around political parties.

Keywords: Ukrainian minority, inter-war period, representation, desideratum, political context

Consecințe geografice. Valoarea istorică a actului de unire de la 1 decembrie 1918 este conferită de desăvârșirea unității național-statale a poporului român. Astfel, România de la 1859 a devenit România Mare¹, prin unirile succesive ale Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, rezultând un stat cu o suprafață de 295.049 km², față de 137.047 km² anterior primului război mondial².

Anul 1918 produce schimbări semnificative în plan teritorial, astfel că noua poziție geografică a României este dată de următoarele coordonate: latitudine nordică la Văscăuți (53°74'), latitudine sudică la Ecrene (45°15'), longitudine vestică la Beba (42°19'), longitudine estică la Cetatea Albă (53°35'). Maximul altitudinal era reprezentat de către Vârful Negoiu al Munților Făgăraș (2549 m), în timp ce minimul era dat de nivelul mării (0 m), la Constanța³.

În 1918, România a devenit un stat de mărime medie, aflându-se, din punct de vedere al suprafeței, pe locul 10 între statele Europei (3,6 %). România era, după Polonia, cel mai mare stat în spațiul cuprins între Marea Baltică și Marea Egee. Potrivit datelor vremii, suprafața Poloniei însuma 389.000 km², a Cehoslovaciei ajungea la 140.000 km², în timp ce teritoriul Ungariei se întindea pe 93.000 km². În cazul Iugoslaviei sunt consemnați 148.000 km², al Bulgariei 103.000 km², al Albaniei 28.000 km², iar în cel al Greciei 130.000 km².

Frontiera României Mari, în lungime de 3.400,3 km, avea o linie de demarcație naturală de 2.285,9 km și una convențională de 1.114,4 km. Secvențial, granița țării cu vecinii săi înregistra dimensiuni variabile, după cum urmează: litoralul Mării Negre (linie de demarcație naturală pe o lungime de 454 km), cu Bulgaria - 601,4 km (din care 388 km ca linie de demarcație naturală și alți 214,4 km ca linie de demarcație convențională), cu Iugoslavia - (557,3 km, din care linii de demarcație naturală: Bega - 2,5 km, Timiș - 2 km, Bersava - 2,2 km, Crvaya - 5,3 km, Caraș - 6,8 km, Nera - 22 km, Dunărea - 232,9 km, precum și alți 283,6 km ca linie de demarcație convențională), cu Ungaria - 428 km (din care 20,8 km pe Mureș - linie de demarcație naturală, iar restul, de 407,2 km ca linie de demarcație convențională), cu Cehoslovacia - 428 km (Tur - 5,6 km și Tisa - 60,1 ca linie de demarcație naturală, respectiv

¹ Gheorghe Iancu, Problema minorităților etnice din România în documente ale Societății Națiunilor (1923-1932), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2002.

² Aspecte ale economiei românești, București, 1939, p. 141.

³ Anuarul statistic al României, 1927 și 1938, București, 1939, p.3.

135,3 ca linie de demarcație convențională), cu Polonia - 346,6 km (din care Ceremuș, Prut, Pârcălab - 159,3 km, și Nistru -112,4 km ca linie de demarcație naturală, respectiv 74,9 km ca linie de demarcație convențională), cu Rusia - 812 km (linie de demarcație naturală Nistru - 812 km)⁴.

România se afla în centrul geografic al Europei, la jumătatea distanței dintre Munții Urali și Oceanul Atlantic. În mijlocul țării se afla podișul, la marginea lui un mănunchi de munți, după care urmau dealurile ca niște trepte spre șesurile largi, ocolite din toate părțile de întinderi de apă: Nistrul, Marea Neagră și Dunărea⁵. După cum avea să menționeze geograful Vintilă Mihăilescu, pământul statului român dobânda o „unitate armonică”.

Consecințe demografice. În plan social, Marea Unire din 1918 a generat mutații semnificative. După unificarea teritoriilor românești, noul stat România a ocupat locul 8 în Europa din punct de vedere al numărului de locuitori (2,52 % din populația Europei). Astfel, a avut loc o creștere importantă a populației țării, grevată însă, în vara anului 1940, de pierderile teritoriale. Numărul de locuitori atingea, în 1920, cifra de 17.393.149, având să crească până la 18.025.896 în 1930, pentru ca, în anul 1940, să fie de 19.933.802. O diminuare drastică a populației a avut loc la 1941, când, prin reducerea suprafeței țării la doar 195.198 km², aceasta a ajuns să însumeze doar 13.551.756 locuitori.

În interval de cinci ani, densitatea populației României pe km² a înregistrat o evidentă ascensiune, de la 61,2 % în 1930, la 63,7 % în 1933, ajungând la 65,1 % în 1935, fiind superioară mediei europene (44,3 % în 1930 și 45,4 în 1933). Așadar, într-un interval de timp relativ scurt, densitatea populației țării a crescut cu 4 locuitori la fiecare km², grație excedentului natural⁶.

În 1930, situația suprafeței teritoriale și a densității populației, pe provincii istorice, era următoarea:

Provincii	Populație	Suprafața km ²	Densitate	
			%	%
Oltenia	1.519.389	24.078	8,2	63,1
Muntenia	4.028.303	52.505	17,8	76,7
Dobrogea	811.332	23.262	7,9	34,9
Moldova	2.427.498	38.058	12,9	67,8
Basarabia	2.863.499	44.422	15,1	64,5
Bucovina	853.524	10.442	3,5	81,7
Transilvania	3.217.677	62.229	21,1	51,7
Banat	941.521	18.715	6,3	50,3
Crișana-Maramureș	1.390.243	21.338	7,2	65,2
Total	18.052.896	295.049	100	61,2
România				

⁴ Anuarul statistic al României, 1937 și 1938, București, 1939, p.3.

⁵ Vintilă Mihăilescu, Geografia României, în Enciclopedia României, 1, p. 45.

⁶ Enciclopedia României (vol IV), București, Imprimeria Națională, 1938, p. 134.

Transilvania, fără Banat și Crișana-Maramureș, deținea cea mai întinsă suprafață teritorială, fără însă a înregistra și cea mai mare densitate de locuitori. Aceasta se regăsește în Bucovina, în timp ce minimul densității se afla în partea de sud-est a țării, respectiv în Dobrogea.

Cel mai important recensământ al populației s-a desfășurat în anul 1930. În acel moment, populația țării era organizată în unități teritoriale sau administrative, respectiv în 9 provincii, 71 de județe, 322 de plăși⁷, 172 de orașe și 15.201 de sate. Neexistând o legătură directă între numărul locuitorilor din fiecare provincie și al orașelor sau al satelor în care aceștia locuiesc, proporțiile populației diferă de la caz la caz. Astfel, în cazul Banatului identificăm un număr de 941.521 locuitori, împărțiți în 7 orașe și 588 de sate, în timp ce în Dobrogea, cei 811.322 de locuitori trăiau în 18 orașe și 725 de sate. În cazul Olteniei regăsim 1.519.389 de locuitori în 16 orașe și 1.999 de sate. Mergând mai departe, spre Muntenia, aflăm că în 28 de orașe și 3.357 de sate trăiau 4.028.303 de locuitori. În partea de est a țării, respectiv în Moldova, identificăm 29 de orașe și 2.843 de sate locuite de 2.427.498 de persoane, în Basarabia 17 orașe și 1.847 de sate populate de 2.863.409 de locuitori, iar în Bucovina 15 orașe și 341 de sate cu 853.524 de persoane. Cei 3.217.677 de locuitori ai Transilvaniei trăiau în 34 de orașe și 2.590 de sate, iar în Crișana-Maramureș, 1.399.243 de persoane își desfășurau activitatea în 8 orașe și 911 sate.

Provincii	Populație	Județe	Plăși	Orașe	Sate
Muntenia	4.028.303	12	56	28	3.357
Transilvania	3.217.677	16	85	34	2.590
Basarabia	2.863.409	9	37	17	1.847
Moldova	2.427.498	13	38	29	2.843
Oltenia	1.519.389	5	22	16	1.999
Crișana-Maramureș	1.399.243	4	32	8	911
Banat	941.521	3	21	7	588
Bucovina	853.524	5	16	1	341
Dobrogea	811.322	4	15	18	725
Total	18.052.896	71	322	172	15.201
România					

Independentă de cifra populației și suprafața provinciilor, situația numerică a plășilor diferă de la provincie la provincie. O explicație în acest sens poate fi găsită prin invocarea unor rațiuni de ordin administrativ, cu impact local. Este adevărat că populația este distribuită inegal în anumite zone de munte; datorită formelor de relief, constatăm existența unor așezări de mică întindere și puțin aglomerate. Din acest punct de vedere, o evidentă deosebire se constată între așezările din Vechiul Regat⁸ și cele din provinciile alipite țării în anul 1918.

La mijlocul perioadei interbelice, media populației unui județ este de 254.266 locuitori. Având în vedere numărul de locuitori, județele cele mai mari sunt cele din Crișana, media

⁷ În perioada interbelică, plășile reprezentau subdiviziuni ale județului.

⁸ Vechiul Regat este numele dat Regatului României înainte de 1918, respectiv teritoriul format din Moldova (fără Bucovina și Basarabia), Muntenia, Oltenia și Dobrogea.

acestora atingând cifra de 347.561 persoane. În Moldova, media populației nu depășește 200.000 de locuitori. Provinciile care se află pe malul stâng al Dunării sunt foarte populate.

O situație asemănătoare o regăsim și în cazul plășilor. În Basarabia, plășile sunt întinse și lipsite de căi de comunicație, media locuitorilor cifrându-se la 67.386 de locuitori. La pol opus se află Transilvania, cu plăși al căror număr de locuitori însumează, în medie, 31.788 persoane.

Orașe populate întâlnim în special în Muntenia, fapt datorat, într-o oarecare măsură, dimensiunii excepționale a capitalei. În Crișana-Maramureș, târgurile sunt considerate comune rurale și astfel fiecărui oraș îi revine o medie relativ mare de locuitori. Din acest considerent, sunt frecvente cazurile de localități cu 10.000 de locuitori, care sunt atât centre comerciale, cât și industriale, dar și-au păstrat statutul de comune rurale. Pe de altă parte însă, în Oltenia și Dobrogea, târgurile cu relativ puțini locuitori și care, după înfățișare, se aseamănă unor sate, au o administrație specifică comunei urbane. Explicația nu are natură economică, culturală sau socială, ci politică.

În cazul satelor, remarcăm deosebiri categorice între cele din Vechiul Regat și cele din noile provincii. În primul caz, acestea au până la 700 de locuitori, iar în cel de al doilea numărul lor atinge 1400.

Datorită evoluției istorice de-a lungul secolelor, mai ales în Evul Mediu, popoarele și apoi națiunile s-au amestecat pe arii geografice întinse, astfel că nu s-a putut realiza, la sfârșitul primului război mondial, o deplină departajare statală pe criterii etnice. Practic, nu exista țară fără minorități naționale.

Conferința de Pace de la Paris (1919-1920) a pus principiul naționalității⁹ la baza deciziilor sale. S-a urmărit ca noile granițe europene să includă, în cadrul statelor naționale, un număr cât mai mic de minorități. Pe harta Europei au apărut noi state: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ungaria, Austria, Cehoslovacia, România și-a întregit teritoriul, iar Serbia a creat, împreună cu Croația și Slovenia, Regatul Sârbilor-Croaților-Slovenilor.

Pentru o mai bună percepere a structurii etnice a populației României, ne vom referi la neamul, religia, limba maternă și cetățenia locuitorilor.

Criteriul de stabilire al neamului a înregistrat un pronunțat caracter subiectiv. Fiecare persoană a avut posibilitatea să își exprime, în mod liber, apartenența la un neam, ținând cont de legături istorice, sentimente și aspirații. Pe baza acestor declarații, recensământul din anul 1930 a consemnat structura etnică existentă la nivel național și pe provincii, în indicatori numerici și procentuali.

Astfel, din totalul locuitorilor (18.053.000), 71,9 % erau români care trăiau preponderent în mediul rural (14.421.000, 75,3%) și mai puțin în cel urban (3.632.000, 58,6%). În ceea ce privește populația urbană, grație aportului orașelor din provinciile alipite (în timpul fostelor stăpâniri, adevărate centre de desnaționalizare a românilor) proporția populației alogene este mai însemnată. Românii dețineau majoritatea, cu o excepție: Crișana-Maramureș. Cea mai „curată” provincie românească era Oltenia.

Dintre minoritari, cei mai numeroși erau ungurii (1.425.507, 7,9%), aceștia trăind, în proporție de 7,1% la sat și 11,2% la oraș. Germanii (745.421 - 4,1%) erau mai numeroși în orașe (5,3%) și mai restrânși în localitățile rurale (3,8%). Evreii (728.115 - 4%) au optat în

⁹ Istoria Românilor, vol. VIII, coordonator Ioan Scurtu, Editura Academiei Române, București, 2003, p. 32.

majoritate (13,6%) pentru viața la oraș, în timp ce doar un procent redus (1,6%) dintre ei s-a stabilit la sate. Rutenii, ucrainenii (582.115 - 3,2%) au întemeiate așezări atât în mediul rural (3,7%), cât și în cel urban (1,5%). Rușii (409.150 - 2,3%) locuiau la oraș (3,4%) și la sat (2%), în timp ce bulgarii (366.384 - 2%) preferau așezările rurale (2,2%), în detrimentul celor urbane (1,2%). Romii (262.501 - 1,5%) puteau fi întâlniți, în proporții aproape egale, la sat (1,5) și la oraș (1,1%). Un caz asemănător regăsim și la populația turcă (154.772, 0,9%), aceasta trăind în procent de 0,8% în mediul rural și de 0,9% în cel urban. Găgăuzii (105.750, 0,6%) erau mai numeroși la sat (0,7%), spre deosebire de oraș (0,3%). Armenii (0,4%) se regăseau doar în mediul urban. În procent de 0,3% (51.062) întâlnim sârbii, croații și șvabii, cehii și slovacii (51.842), polonezii în număr de 48.130 și doar 0,1% tătari. 0,3% reprezentau alte grupuri etnice decât cele menționate anterior.

În Bucovina se regăseau huțani în proporție de 1,5% din totalul populației provinciei, iar în Muntenia și Dobrogea albanezi, ce-i drept, în număr redus, 0,1%, respectiv 0,3%.

O caracteristică a perioadei interbelice o reprezintă existența unor grupuri etnice superioare ca număr populației autohtone, în special în Bucovina, Dobrogea și Transilvania.

Din punct de vedere **confesional**, remarcăm dominația cultului ortodox, cu 13.108.227 de practicanți, în detrimentul cultului greco-catolic (1.427.391 de persoane), romano-catolic (1.234.151 persoane) și al celui mozaic (756.930). Alte 710.706 persoane erau de orientare reformato-calvină, 398.759 evanghelică-luterană, mahomedană 185.486, unitariană 69.257, baptistă 60.562, lipoveană 57.288, adventistă 16.102, armeano-gregoriană 10.005, armeano-catolică 1.440, iar 7.434 locuitori aparțineau altor religii. De asemenea, 6.604 erau liberi-cugetători, iar alte 6.686 de persoane nu și-au declarat apartenența la vreun cult. Oltenia era provincia cea mai omogenă din punct de vedere religios, la polul opus aflându-se Transilvania, unde se regăseau reprezentanți ai aproape tuturor confesiunilor.

Români au rămas în afara granițelor țării și după Unire, în cuantum de aproximativ 1.000.000 de persoane: 250.000 în Rusia Sovietică, 230.000 în Iugoslavia, 60.000 în Bulgaria, 23.000 în Ungaria, 40.000 în Albania, 13.000 în Cehoslovacia, 200.000 în Statele Unite ale Americii, 100.000 în Australia și 70.000 în Canada.

Între anii 1921 - 1930, 67.646 de emigranți români au plecat în SUA, majoritatea dintre aceștia fiind evrei.

Alte 200.000 de persoane au optat, după 1918, pentru cetățenia maghiară, stabilindu-se în Ungaria, iar 42.000 de turci, care locuiau inițial în zone din Dobrogea și sudul Basarabiei, s-au stabilit în Turcia. În România au venit peste 200.000 de evrei (în special din Polonia și Rusia Sovietică), 30.000 aromâni (din Grecia, Bulgaria și Albania), dar și 10.000 români din America și Canada.

În intervalul 1918-1940, indicele demografic a înregistrat o evoluție pozitivă, România situându-se, cu un spor natural de 35 la 1.000 locuitori, pe primul loc în Europa. Totuși, România ocupa prima poziție în privința mortalității infantile, cu 20 decese la 1.000 de nou născuți. În anii dintre cele două războaie mondiale, populația României a crescut la aproape 20.000.000 de persoane, ajungând, așa cum am consemnat anterior, la 19.933.802 locuitori.

Pe medii de locuire, întâlnim 77,78% din totalul populației în mediul rural și doar 22,22% în cel urban. Totuși, la sfârșitul perioadei analizate, procentul de locuire la sat a crescut la 81,8% din totalul populației, fapt datorat, în mare parte, ratei de natalitate superioare în

mediul rural. Dacă în 1919, populația orașelor se cifra la 2.087.612 locuitori, în 1939 numărul acestora însuma 3.621.666 persoane.

Fiecare provincie unită, în anul 1918, cu patria-mamă, a avut, în acest context, elemente specifice ale structurii sociale. În Basarabia, țărănimea era numeroasă, iar intelectualitatea redusă, dar activă din punct de vedere politic. În Bucovina, marea majoritate a întreprinzătorilor capitaliști era de origine străină, respectiv germană sau evreiască. Țărănimea se ocupa în special cu creșterea vitelor. În Transilvania, dominau burghezia mică, industrială și comercială, țărănimea și lucrătorii industriali. Acestea au contribuit la creșterea, în ansamblul structurii sociale, a rolului și importanței burgheziei și muncitorilor, categorii sociale între care s-a stabilit relația socială fundamentală în perioada interbelică.

Recensământul din 1930 a relevat că, din totalul de 18.025.896 locuitori, 13.070.300 (72,4%) se ocupau cu exploatarea solului, 1.715.000 (9,5%) lucrau în industrie, 722.100 (4%) în comerț și credit, 505.500 (2,8%) în transporturi, 866.500 (4,8%) în instituții publice, 198.600 (1,1%) în domenii precum sănătate, sport și divertisment. Alte 974.900 (5,4%) de persoane își desfășurau activitatea în domenii nedeclarate.

Consecințe politice. Viața politică din România a fost influențată de introducerea votului universal. Constituția a suferit modificări în iulie 1917, iar decretul-lege pentru reforma electorală a fost emis în noiembrie 1918¹⁰. Potrivit acestuia, Adunarea Deputaților avea să fie aleasă prin vot universal, egal, direct, secret și obligatoriu de toți bărbații majori, cu vârsta de peste 21 ani. Pentru exprimarea votului aferent accederii în Senat, se impunea o limită minimă de vârstă, de 40 de ani.

Și actele de Unire¹¹ conțineau dezideratul votului universal. Astfel, *Declarația privind unirea Basarabiei cu România* din 27 martie 1918 prevedea desfășurarea alegerilor parlamentare pe baza votului universal, în manieră directă și secretă. În conținutul Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, se solicita, de asemenea, „înfăptuirea desăvârșită a unui regim curat democratic pe toate terenurile vieții publice. Vot obștesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporțional, pentru ambele sexe, în vârstă de 21 de ani”¹².

Practic, noua legislație românească conținea asemănări cu sistemele legislative existente și în alte țări din Europa interbelică. Astfel, vârsta la care se acorda dreptul de vot pentru desemnarea candidaților pentru Cameră era de 21 de ani și în Albania, Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Grecia, Iugoslavia sau Polonia. Excepția o constituia Turcia, unde vârsta necesară era de doar 18 ani. În cazul exprimării votului pentru Senat, constatăm impunerea vârstei de 40 de ani în țări precum Albania și Grecia, pe când în Austria și Cehoslovacia bărbații sub 30 de ani își puteau exprima opțiunea electorală.

Votul universal a permis implicarea masivă a populației în viața politică, factor ce a determinat apariția unor noi formațiuni politice. Vechilor partide de guvernământ, Liberal și Conservator, li s-au alăturat Liga (Partidul) Poporului, Partidul Țărănesc, Partidul Naționalist-Democrat, Partidul Social-Democrat (devenit Partidul Socialist) în vechiul Regat, iar în

¹⁰ Ibidem, p. 37.

¹¹ Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea, Documente privind istoria României între anii 1918-1944, București, 1995, p. 7-11.

¹² Ibidem.

provinciile istorice unite Partidul Național Român din Transilvania, Partidul Țărănesc din Basarabia, Partidul Democrat al Unirii din Bucovina. Între 1920-1923, acestea au fuzionat cu partide existente în vechiul Regat.

De asemenea, au fost înființate formațiuni politice aparținând minorităților naționale: Partidul German, Partidul Maghiar, Uniunea Evreilor Pământeni etc. Cu timpul, au fost create partide extremiste, de stânga - Partidul Comunist din România, și de dreapta - Liga Apărării Național-Creștine, Legiunea Arhanghelul Mihail sau Partidul Național-Socialist German. Viața politică din România a intrat, astfel, pe un traseu democratic, caracteristic statelor europene ale vremii.

În noiembrie 1919, în România au avut loc primele alegeri generale pe baza votului universal, în urma cărora a fost ales un singur Parlament. În calitate de președinte al Consiliului de Miniștri a fost desemnat Alexandru Vaida-Voevod, acesta depunând jurământul la data de 1 decembrie 1919, la exact un an de la unirea Transilvaniei cu România. Ulterior, la 29 decembrie 1919, sub președinția lui Nicolae Iorga, Parlamentul a votat legile prin care se ratifica unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu patria-mamă¹³.

Funcționarea Parlamentului și a Guvernului făcea inutilă menținerea organelor administrative provinciale înființate la 9 / 22 aprilie 1918 în Basarabia, 13 / 26 decembrie în Transilvania, respectiv 19 decembrie 1918 / 1 ianuarie 1919 în Bucovina. Din acest considerent, la 4 aprilie 1920 a fost decisă desființarea Consiliului Dirigent din Transilvania¹⁴, a Secretariatelor din Bucovina¹⁵ și a Directoratelor din Basarabia¹⁶, demers care a generat operativitate și funcționalitate din partea aparatului de stat.

Este demn de menționat, în acest context, și faptul că, pe întreg teritoriul țării, a fost adoptat calendarul gregorian (stil nou), folosit anterior doar în Transilvania și Bucovina. Așadar, ziua de 1 aprilie 1919, pe stil vechi, a devenit 14 aprilie, pe stil nou.

Consecințe culturale. Nivelul de educație este un element important în aprecierea gradului de civilizație a unui popor.

În 1930, aproximativ 57% dintre români știau să scrie și să citească, cei mai mulți dintre aceștia fiind în Transilvania (63,8%), iar cei mai puțini în Basarabia (31,1%). Situația precară din Basarabia se datora politicii promovate de către Rusia, care a anexat acest teritoriu în 1812. Practic, în momentul Unirii din 1918, numai 25% dintre basarabeni știau să scrie și să citească. Din acest motiv, statul român a depus eforturi considerabile pentru diminuarea analfabetismului, astfel că, în 1920, în Basarabia existau 1.747 de școli, numărul acestora ajungând la 2.718 în 1939. Totodată, în aceeași perioadă, numărul învățătorilor a crescut de la 2.746 la 7.581¹⁷. Grație acestor demersuri, în 1940 aproximativ 65% din populația României știa să citească, aspect comparabil cu situația existentă în Bulgaria, unde 60% din locuitori știau să citească, și Polonia, unde procentul știutorilor de carte atingea 67% din totalul populației. Gradul cel mai mare de școlarizare se înregistra în Franța, procentul cunoscătorilor de carte atingând 94% din totalul populației.

¹³ Istoria Românilor, vol. VIII, coordonator Ioan Scurtu, Editura Academiei Române, București, 2003, p. 39.

¹⁴ Monitorul Oficial, nr. 212 din 13/26 decembrie 1918.

¹⁵ Idem, nr. 217 din 19 decembrie 1918/ 01 ianuarie 1919.

¹⁶ Idem, nr. 8 din 10/23 aprilie 1918.

¹⁷ Ioan Scurtu, Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, București, 1998, p. 165.

„Una din primele probleme culturale care s-a impus imediat după război”, arăta C. Angelescu - ministru al Instrucțiunii Publice în guvernul liberal condus de către Ion I. C. Brătianu (1918 - 1919), „a fost unificarea sufletească a tuturor cetățenilor acestei țări prin școală, căci nu trebuie să uităm că învățământul nostru, până la unire, având patru organizațiuni deosebite, în cele patru provincii alipite, fusese supus unor influențe culturale diferite, care au lăsat urme profunde în structura noastră sufletească, urme care slăbeau, desigur, conștiința noastră națională”¹⁸.

Prin urmare, la 27 martie 1919 a avut loc, la București, adunarea reprezentanților școlilor de toate gradele din România, în timpul căreia au fost avansate propuneri de descentralizare și organizare unitară a sistemului de învățământ, precum și de creare a unui număr superior de grădinițe. Totodată, s-a decis asupra oportunității reorganizării învățământului primar în două cicluri, a dotării școlilor normale, cu două cicluri de învățământ, cu internat, dar și a luării unor măsuri pentru sporirea numărului de învățători, respectiv pentru crearea unui singur tip de școală secundară, cu două cicluri, gimnaziu și liceu. În fine, s-a hotărât reorganizarea învățământului profesional¹⁹.

În Vechiul Regat și cele trei provincii românești alipite, cele patru școli ale României Mari au avut o dezvoltare distinctă. Dacă în Vechiul Regat și Basarabia învățământul se afla într-o „stare înapoiată”²⁰, rata de alfabetizare fiind scăzută²¹ (la nivelul anului 1912, rata de alfabetizare în Vechiul Regat era de 39,3%, iar în Basarabia, în 1897, de doar 19,4%), în Ardeal și Bucovina, procesul educațional era net superior, dar era influențat, în cea din urmă provincie, de cei 144 ani de stăpânire austriacă²².

În ceea ce privește rata de alfabetizare a populației din Bucovina, din timpul stăpânirii austro-ungare, în istoriografie sunt prezentate date diferite. Astfel, conform datelor recensământului din anul 1880, aceasta era de 10,3%²³. Totuși, după unii cercetători, în anul 1910, 45,2% din locuitorii provinciei știau carte²⁴, iar la începutul anului 1914, 28,6% din populație parcuseră procesul de alfabetizare²⁵.

Problemele organizării învățământului în România Mare au fost analizate, de asemenea, în comisiile și subcomisiile de la Casa Școalelor²⁶. Cu această ocazie, au fost întocmite rapoarte, prezentate ulterior în cadrul ședinței Ministerului Instrucțiunii Publice din 8 aprilie 1919, prezidată de ministrul C. Angelescu. În cadrul acesteia, au fost expuse principiile și programele viitoarei reforme a învățământului, care urmau să fie supuse aprobării reprezentanților învățământului din Ardeal, Bucovina și Basarabia, în cadrul unui

¹⁸ Irina Livezeanu, *Cultură și naționalism în România Mare. 1918-1930*, București, 1998, p. 54.

¹⁹ Al. Procopovici, *În preajma reformei școlare*, în *Glasul Bucovinei*, Cernăuți, 1919, p. 5-6.

²⁰ G. Tofan, *Conferința de la Ministerul Instrucțiunii*, în *Glasul Bucovinei*, II, 17/30 martie 1919.

²¹ Irina Livezeanu, *op. cit.*, p. 48.

²² Cf. Iorga Nicoale, *Ce s-a schimbat în România. Învățământul și intelectualii*, Neamul românesc, București, nr. 222, 08 octombrie 1919, p.1.

²³ R. Grigorovici, *Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populația Bucovinei. II. Știința de carte*. *Analele Bucovinei*, București, I, 1994, nr. 2, p. 360.

²⁴ Irina Livezeanu, *op. cit.*, p. 48.

²⁵ Mihai Iacobescu, *Elita românilor bucovineni între anii 1821 - 1919 (II)*, în *Glasul Bucovinei. Revistă trimestrială de istorie și cultură*, Cernăuți - București, VIII, 2001, nr. 1-2, p. 18.

²⁶ *Glasul Bucovinei*, II, 4 aprilie 1919, p. 3.

congres ținut în fiecare provincie, anul școlar 1919/1920 „dorind să aducă ca fapt împlinit unirea culturală a românismului”²⁷.

De asemenea, la Congresul Asociației Generale a Corpului Didactic de toate gradele din România, organizat la Iași, în perioada 12 - 14 iulie 1919, s-a hotărât descentralizarea învățământului românesc, demers menit a contribui la unificarea treptată a sistemului educațional de la nivelul întregii țări²⁸.

Bucovina a participat la acest proces, de dezvoltare și consolidare a învățământului, urmărind ideea de „unificare a educației după nevoile românismului întreg”. Procesul de unificare nu a fost lipsit de dificultăți, acestea decurgând din faptul că, până la 1918, provincia a fost încadrată sistemului educațional austriac, accesibil în principal germanilor și evreilor. Acesta a transformat școlile în „fabrici de cetățeni austrieci buni”, fideli politicii imperiale, intelectuali care trebuiau să cultive masele în sensul dorit de stăpânitori. Învățământul era considerat, în concepția stăpânirii austriece, un factor politic și un mijloc de consolidare a puterii de stat. În ansamblu, școlile de toate gradele din Bucovina austriacă au contribuit la culturalizarea provinciei, dar, după anul 1918, se impunea reorganizarea sistemului de învățământ prin unificarea acestuia la nivelul întregii țări.

Statul român s-a preocupat de asigurarea dreptului la educație, fără a ține seama de apartenența etnică, prin promulgarea unor legi importante. Dintre acestea, enumerăm Legea pentru învățământul primar și învățământul normal primar al statului (26 iulie 1924), ce stipula studiul în limba română și posibilitatea înființării de școli primare cu predare în limba populației minoritare, în cazul comunelor cu populație de altă limbă; Legea pentru modificarea legii asupra învățământului secundar și superior (8 martie 1925), Legea asupra învățământului particular (22 decembrie 1925), prin care se oferea posibilitatea minorităților etnice de înființare și finanțare a unor școli proprii, cu predare în limba proprie, dar obligativitatea studiului limbii române, istoriei și geografiei în limba română; și Legea pentru organizarea învățământului secundar (15 mai 1928)²⁹.

Este demn de remarcat faptul că perioada interbelică este caracterizată de puternica dezvoltare a învățământului liceal și a celui universitar, precum și de afirmarea unor personalități în domeniile științei, artei și culturii.

Realitatea istorică arată că, după 1918, prin noul cadru creat ca urmare a unirii Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei, România a cunoscut o evoluție pozitivă, fiind una din țările cu o puternică dezvoltare economică, politică și culturală din Europa. Avem în vedere mai ales rolul unor mari întreprinderi industriale precum Malaxa- București și I.A.R.-Brașov, menținerea regimului democratic în întreaga perioadă interbelică, precum și contribuțiile unor personalități ca Gheorghe Țițeica, Traian Lalescu, Dimitrie Pompeiu, Gheorghe Marinescu, Nicolae Paulescu, Ștefan Odobleja, Constantin I. Parhon, Lazăr Edeleanu, Ștefan Procopiu, Henri Coandă, Simion Mehedinți, Nicolae Iorga, Dimitrie Guști, Constantin Brâncuși sau George Enescu.

După Marea Unire, România și-a schimbat statutul geopolitic pe continentul european, devenind, dintr-o țară interesată de problemele balcanice, un stat central-european. Această opțiune a fost făcută încă din 1916, când România a intrat în război alături de Antantă și a

²⁷ Idem, II, 08 aprilie 1919, p.3

²⁸ Idem, II, 19 august 1919, p.2

²⁹ Ion Agrigoroaiei, România interbelică, vol. I, Iași, 2001, p. 247, 254.

devenit precumpănitoare după Unirea din 1918. România s-a integrat în fluxul general european, evenimentele din Franța, Marea Britanie, Italia sau Germania interesând elita intelectuală și cea politică. România a devenit un factor extrem de activ al vieții internaționale, și-a extins relațiile diplomatice și consulare, a inițiat și a semnat acorduri și tratate bilaterale și multilaterale, a fost o prezență apreciată la Societatea Națiunilor, iar ministrul Afacerilor Străine, Nicolae Titulescu, a fost ales, de două ori, președinte al acestui for internațional. În această calitate, Nicolae Titulescu a militat pentru păstrarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace, pentru raporturi de bună vecinătate între statele mari și mici, pentru respectarea suveranității și egalității tuturor statelor în relațiile internaționale, pentru securitate colectivă și prevenirea agresiunii.

Bibliografie

- Agrigoroaiei, Ion, *România interbelică*, vol. I, Iași, 2001.
- Grigorovici, R., *Studiu critic al recensământului austriac din 1880 cu privire la populația Bucovinei. II. Știința de carte. Analele Bucovinei*, București, I, 1994, nr. 2.
- Iacobescu, Mihai, *Elita românilor bucovineni între anii 1821 - 1919 (II)*, în *Glasul Bucovinei. Revistă trimestrială de istorie și cultură*, Cernăuți - București, VIII, 2001, nr. 1-2.
- Iancu, Gheorghe, *Problema minorităților etnice din România în documente ale Societății Națiunilor (1923-1932)*, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2002.
- Livezeanu, Irina, *Cultură și naționalism în România Mare. 1918-1930*, București, 1998.
- Mihăilescu, Vintilă, *Geografia României*, în *Enciclopedia României*.
- Procopovici, Al., *În preajma reformei școlare*, în *Glasul Bucovinei*, Cernăuți, 1919.
- Scurtu, Ioan, *Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998*, București, 1998.
- Scurtu, Ioan; Mocanu, Constantin; Smârcea, Doina; *Documente privind istoria României între anii 1918-1944*, București, 1995.
- Tofan, G., *Conferința de la Ministerul Instrucțiunii*, în *Glasul Bucovinei*, II, 17/30 martie 1919.
- Anuarul statistic al României, 1927 și 1938*, București, 1939.
- Anuarul statistic al României, 1937 și 1938*, București, 1939.
- Aspecte ale economiei românești*, București, 1939.
- Enciclopedia României (vol IV)*, București, Imprimeria Națională, 1938.
- Glasul Bucovinei*, II, 4 aprilie 1919, 8 aprilie 1919, 19 august 1919.
- Istoria Românilor*, vol. VIII, coordonator Ioan Scurtu, Editura Academiei Române, București, 2003.

TAKE IONESCU AND THE SUPPORT FOR THE NATIONAL MOVEMENT IN TRANSYLVANIA

**Georgeta TÂMPESCU (LUCA), PhD Candidate, “Ștefan cel Mare”
University of Suceava**

Abstract: A close friend of the Transylvanians, a visionary of the collapse of the Austro-Hungarian monarchy, Take Ionescu has offered Romanians from Transylvania financial, political and moral support all throughout his career.

He has kept personal relationships with the Transylvanian political leaders such as Ioan Rațiu, Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu, Eugen Brote, manifesting great interest towards the faith of all the Romanians from Transylvania. That is why, he send sistematically subsidies destined to the Romanian cultural institutions and newspapers, helping them to continue their existence.

Sextil Pușcariu in his „Memoirs” said: ”I don’t believe there was a better Romanian - especially towards us Transylvanians –and also, you could hardly found a better one to defend our cause abroad. During the first world war he was one of the best negotiators and defenders of the Romanian ideal of union when at Paris, the great powers were diving Europe again at the green table”.

Keywords: political leaders, the Conservative and Liberal parties, the foreign policy, the Transilvanian national problem, the Romanian national movement.

Înainte de Unirea Principatelor române, guvernele din București și Iași trimiteau ajutoare, în „galbeni”, unor instituții culturale românești din Ardeal. Pe baza unor drepturi speciale guvernul din București recunoscuse în anul 1859 plata unei „despăgubiri” anuale cuvenite Bisericii Sf. Nicolae din Brașov. Acele drepturi decurgeau din niște donații făcute în veacurile trecute Bisericii Sf. Nicolae din Brașov de către domnii Țării Românești.

De la 1859 guvernele române au plătit regulat despăgubirile,-sumele fiind prevăzute în bugetul statului, până în anul 1875 când guvernul ungar printr-o ordonanță ministerială a oprit bisericile și școlile române din Ungaria să mai primească ajutoare de la state și domni străini. Biserica Sf. Nicolae din Brașov vizată prin acea ordonanță a înaintat un memoriu Mitropoliei din Sibiu în care a făcut cunoscut că ea are drepturi vechi recunoscute și de aceea nu poate să ia în considerație ordonanța guvernului din Budapesta. Memoriul a fost dus la Mitropolia din Sibiu de o delegație compusă din profesorul Meșotă și comerciantul Popovici – ambii români din Brașov. Mai târziu ministrul Szel a recunoscut că memoriul acesta a existat, dar mitropolitul român din Sibiu nu l-ar fi înaintat guvernului.

După ordonanța ministerială maghiară anuitatea s-a plătit în continuare. În anul 1883, Parlamentul ungar a votat o lege (legea XXX) prin care s-a interzis bisericilor și școlilor din Ungaria să mai primească, sub orice nume sau titlu, ajutoare de la vreun guvern, sau domn străin, sub sancțiuni severe. Astfel, ordonanța din 1875 a fost transformată în legea XXX în anul 1883.

Totuși și după intrarea în vigoare în Ungaria a acestei legi, anuitățile s-au plătit printr-o altă mod ditate Eforiei Bisericii Sf. Nicolae din Brașov; dar niciun aju tr nu s-a mai dat celorlalte Biserici și școli românești din Ardeal, până în anul 1891, când a fost numit ministru al instrucției publice și cultelor, Take Ionescu.

La sfârșitul deceniului al noulea, guvernul maghiar a introdus noi legi și a dat noi dispoziții cu caracter șovinist împotriva românilor, care aveau să culmineze cu votarea în 1891 a unui nou proiect de lege prin care limba maghiară urma să fie introdusă și în azilurile și grădinițele de copii în vârstă de la 3 la 6 ani.

Tendențele de deznaționalizare erau bine cunoscute și la București, și fiecare din legile și dispozițiile de această natură au fost întâmpinate în capitala României nu numai de protestele presei și ale opiniei publice, ci și de anumite inițiative patriotice menite să încurajeze puterea de rezistență a celor loviți.

Pe acest fond i-a naștere la 2 ianuarie 1891, Liga pentru unitatea culturală a românilor care având o largă bază socială și un puternic caracter militant a izbutit să aducă una din cele mai bogate contribuții la apărarea românilor din provinciile oprimate și la desăvârșirea unității naționale. Dintre membrii Ligii au făcut parte cele mai reprezentative figuri progresiste ale culturii, științei și literaturii române, dar și unii oameni politici precum Take Ionescu, Nicolae Filipescu, Gh. G. Cantacuzino, C. Dissescu, etc.

În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea problema românească din Transilvania, atinge proporții internaționale. Mișcarea națională română din Transilvania, care încă de la începuturile sale în prima jumătate a secolului al XVIII-lea a fost o problemă pur internă întâi pentru Austria și apoi pentru Ungaria s-a transformat într-un subiect de interes mai larg european începând cu anul 1892.

În vara acestui an, un mare congres internațional studentesc este convocat la Berna. Studentimea diferitelor țări transporta pe atunci în aceste congrese problemele naționale ale patriei lor, pe care guvernele respective erau împiedicate să le trateze. La congres vor participa și studenții români printr-o delegație formată din zece reprezentanți.

Aureliu M. Eliescu, unul dintre studenți relatează astfel evenimentul: „Am scris un memoriu la care pentru a fi drept, trebuie să recunosc că cea mai mare parte era lucrată de Nolică Antonescu; pentru a avea o bună limbă franceză ne-am adresat la Bonifaciu Florescu. Cu mare greutate, la Călimănești, am reușit să avem manuscrisul gata.

Am plecat prin Predeal; la gară la Predeal, singurul care a fost cercetat cu tot dinadinsul a fost Stanislas Cihosky la care era manuscrisul. Și ungurii l-au luat. Atunci Nolică s-a întors la Sinaia. Și Take Ionescu, care era ministru, i-a dictat memoriul pe care noi l-am prezentat la Berna. Era pe tron regele Carol I, eram în Tripla Alianță și Take Ionescu, care era nu numai tânăr dar și puțin iubit de către boierii de la guvern. Și totuși n-a ezitat să riște cariera sa politică, pentru a sluji idealul național. Era omul convins care susține o idee și care nu se gândea la nici un profit politic din sacrificiile pe care le făcea”.

Take Ionescu va fi cel care va reintroduce vechiul obicei de a ajuta bănește bisericile și școlile din Ardeal, -cu toate că știa reau dispoziție față de românii din Ungaria a guvernelor din Budapesta. Ajutoarele acestea au fost date, unele, sub titlul de subvenție, - pentru școli și biserici – și altele, secrete, diferitelor instituții, asociații, ziare, comitete politice, sau persoane, care meritau să fie sprijinite în interesul cauzei naționale. „Pentru ziare găsisem o formulă ingenioasă”, spunea Take Ionescu. „Însărcinasem pe ziaristul de peste munți să alcătuiască cărți școlare pentru școlile românești din Macedonia și-i plăteam munca împărâtește. Bineînțeles că se putea ca acele cărți școlare să nu fie scrise deloc.”

Modul în care se desfășurau adesea lucrurile este relatat de către Alexandru Davila într-un articol publicat în „Dimineața”, din 20 iulie 1929: „ Abia plecasem de la el când mă prinse

din urmă Gheorghe (camardinerul său de încredere) care îmi spuse că stăpânul său îmi dădea întâlnire la 11 noaptea, într-o mică străduță dosnică; să mă fac că nu-l cunosc. Fusei punctual. Take veni drept la mine, îmi întinse un plic și șopti scurt:

- Să pleci cu automobilul, în zori de zi, la Brașov, ca să dai plicul ăsta lui popa Saftu. Zis și făcut. Erau foarte mulți bani destinați „Gazetei Transilvaniei” și propagandei.” Mai târziu, Take Ionescu avea să recunoască faptul că întreaga sa activitate politică a fost necunoscută colegilor săi din minister, în afară de președintele consiliului, Lascăr Catargiu. Chiar și acestuia nu i-o destăinuise decât după vreo doi ani și jumătate.

Petre P. Carp era însă convins că Take Ionescu a acționat fără știrea ba chiar împotriva voinței lui Lascăr Catargiu. Într-o scrisoare către Titu Maiorescu el afirma: „Dacă fac abstracțiune de subvențiile școlare toată cealaltă acțiune a domnului Ionescu ca de exemplu subvențiuni de jurnale și trimiterea de emisari a fost în întregime nu numai fără știrea dar în contra voinței domnului Catargiu și ai colegilor săi.

Când domnii Catargiu și Lahovary s-au înțeles cu mine pentru formarea cabinetului nu s-a stabilit numai programul de reforme realizate în urmă, dar s-au precizat și în toate amănunțele orientarea politicii noastre externe, orientare care excludea orișice amestec în afacerile lăuntrice ale imperiului Austro-Ungar. Înțelegerea noastră a fost supusă în toată întregimea ei Maiestății Sale și a primit aprobarea ei. Nu admit deci ca Lascăr Catargiu de a cărui perfectă loialitate nu am avut a mă plânge un singur moment ar fi conspirat în dosul lui Lahovary și al meu ca să facă pe placul aventuros a domnului Ionescu”.

De altfel, Petre Carp își exprimase ferm, în diverse rânduri, în Camera Deputaților poziția sa față de chestiunea transilvană. „Orientarea politicii noastre nu poate să fie decât îndreptată către Tripla Alianță”, afirma într-un discurs ca răspuns la mesajul tronului. El susținea stabilirea unei relații strânse de amiciție cu imperiul Austro-Ungar și păstrarea unei politici de neintervenție față de ceea ce se petrecea între maghiari și români. „Pentru aceasta nu am nevoie de o afirmare, aceasta este o chestiune de bună vecinătate și în ultimă instanță de onestitate politică. De aceea, domnii mei, conchid: orientarea politicii noastre nu poate și nu trebuie să fie decât o alipire strânsă către imperiul Austro-Ungar”.

Take Ionescu va avea o reacție vehementă legată de acest discurs, afirmând de la tribuna Camerei: ”Eu cred că domnul Carp a scăzut rău politica noastră statornică; căci de la tendința noastră către un sistem, a redus-o la amiciția strânsă către un singur corp: către imperiul Austro-Ungar”.

Dezvoltând ideea, Take Ionescu continua: „Dacă, de exemplu, tendința de egală îndreptățire a tuturor neamurilor din imperiul austro-ungar ar învinge într-o zi, și ar înceta hegemonia aceasta a elementului unguresc în a doua jumătate a monarhiei și s-ar înlocui prin egala îndreptățire a tuturor naționalităților, aceasta ar fi în contra dorințelor noastre, în contra intereselor noastre de neam, și ar periclita politica noastră externă? Înțelesul acestei propoziții nu pot să-l pricep și afirm că nu corespunde cu interesele statului și cu atât mai puțin cu interesele neamului nostru”.

Atitudinea tranșantă și deschisă a lui Take Ionescu în favoarea românilor transilvăneni a trezit suspiciunile cercurilor conducătoare maghiare. Ungurii sfârșiseră prin a bănuși acele fonduri atribuite românilor, fără a avea încă vreo dovadă. La Budapesta se produse o mare agitație în 1894. Presa maghiară protestă energic împotriva guvernului român pe care-l somă să înceteze trimiterea acestor fonduri secrete în Transilvania și să pună odată capăt „activității

Ligii Culturale, care din București, exploatează chestiunea națională, dincolo de fruntariile României”.

Contele Kalnoky, ministrul afacerilor străine al Austro-Ungariei, și contele Goluchowsky, reprezentantul monarhiei la București, fură atacați cu înverșunare de presa maghiară, care îi acuza de a nu avea curajul „să bată din picior la București” și nu înțelegea cum România, care aderase la Tripla Alianță, putea să-și îngăduie să practice asemenea politică. La toate acuzațiile emise contele Kalnoky avea să răspundă: „În ceea ce privește suma de 525.000 mii de lei înscrși în bugetul României pentru ajutoare date școlilor și bisericilor române, ministerul declară că are cunoștință de aceasta; însă fondurile nu sunt lăsate la dispoziția guvernului, ci supuse regulilor contabilității.

Cea mai mare parte din această sumă, adică 380.000 de mii de lei, este cheltuită în favoarea românilor din Macedonia și toate școlile și bisericile sunt subvenționate de România. Restul este distribuit școlilor și bisericilor din Transilvania; însă după declarațiile guvernului român, ajutoarele se acordă numai școlilor, care fără ele ar fi fost nevoite să se închidă”. El a adăugat că Liga culturală din București dispune „de fonduri mari pentru propaganda iredentă și daco-romană”.

Declarațiile contelui Kalnoky au provocat senzație în București și nemulțumire la Budapesta, Dimitrie Sturdza, șeful Partidului Liberal, interpretând declarațiile acestuia în sensul că, guvernul conservator, din care făcea parte Take Ionescu, trimițătorul de fonduri, cunoscute și necunoscute în Transilvania, ar fi sprijinit de guvernul din Budapesta.

În paralel cu toate aceste agitații se desfășura un alt eveniment important, cel al mișcării și al procesului memorandumului românilor din Transilvania. La 9 ianuarie 1892, un congres politic al românilor ținut în Sibiu ia hotărârea de a prezenta la Viena împăratului Franz Joseph I, de-a dreptul și cu ocolirea guvernului maghiar, un memoriu asupra situației românilor din Ungaria ajunși la exasperare.

Eugen Brote, vicepreședintele comitetului Partidului Național Român din Transilvania argumentează decizia: „Deoarece monarhia austro-ungară este, deși dualistă, totuși un stat unitar, și domnitorul ei, care rezidează la Viena, nu e acolo numai împărat al Austriei, ci totodată și rege al Ungariei. Învinovățirea ce s-a ridicat din partea maghiarilor mai târziu, că românii s-ar fi dus la un monarh străin, la împăratul Austriei ca să se plângă contra regelui Ungariei, e lipsită de orice temei în constituția statului.

Delegația nu a fost primită însă de împărat, din cauza faptului că guvernul maghiar s-a împotrivit. Oficiosul „Pester Lloyd” amenința cu declararea independenței Ungariei, dacă delegația română ar fi fost primită”.

Față de atitudinea prudentă de neintervenție în afacerile interne ale unei alte puteri, a guvernului conservator Lascăr Catargiu-Carp, Dimitrie Sturdza, la sfârșitul discursului său de la 27 noiembrie 1893, uită de conveniențele parlamentare, încât vorbește de „nemernicia” guvernului conservator.

C.C.Arion* susține în Cameră politica guvernului îndemnând să se urmeze o politică de neintervenție, până când, dacă va fi cazul vreodată, chestiunea românească se va transforma din chestiune internă a Ungariei în chestiune internațională. „A interveni, ar fi a izbi în mândria maghiară, ar fi a mai expune pe românii din Transilvania la noi persecuții, căci s-ar zice: iată daco-românismul. Acest lucru nu e prudent, nu e înțelept, nu e național”.

Agitarea devine și mai aprinsă, după ce 14 delegați ai memorandumului, trimiși în fața curții cu jurați din Cluj, sunt condamnați în frunte cu președintele lor, Ioan Rațiu la închisoare (15 mai 1894). Reacțiile presei internaționale nu întârzie să apară. Din Paris se anunță că mai toate ziarele franceze însoțesc știrile privitoare la procesul Memorandumului cu comentarii constatând că simpatia Europei și lumii întregi nu poate să fie decât cu românii tiranizați de maghiari.

„L'indépendance beige” publică un studiu lung asupra procesului. Constată ilegalitatea lui și zice că el poate tulbura pacea, nu numai a monarhiei habsburgice ci și a Europei. Ziarele italiene se ocupă toate de procesul Memorandumului și condamnă în unanimitate absolută lipsa de tact a maghiarilor de a trage la bara judecătorească întregul comitet executiv al românilor din Ungaria și Transilvania.

Dintre ziarele germane, „Deutscher Volksblatt” are un articol mai lung asupra procesului. Articolul, intitulat „Un proces contra unui popor întreg”, ajunge la concluzia că e vorba aici de o terorizare îndreptată astăzi în contra nemaghiarilor din Ungaria, dar care mâine se poate întoarce în contra celor ce o înscenează.

Sturdza îi sfătuiește să se sustragă de la pedeapsă și să transporte centrul acțiunii lor la București. Sfatul dovedește atâta lipsă de cumpăt, era de părere Titu Maiorescu, încât n-ar fi de crezut din partea unui om deprins cu afacerile publice, dacă „Tribuna” din Sibiu n-ar fi publicat mai târziu (noiembrie 1898) textul autentic al scrisorii lui Dimitrie Sturdza.

Fruntașii condamnați au preferat să nu ia în considerare un asemenea sfat, supunându-se pedepsei în statul lor, fiind de altminteri grațiați, cei mai mulți după 13 luni și 10 zile de închisoare. Sturdza care nu făcea nici un secret din dorința de a deveni prim-ministru utilizează problema națională din Transilvania împotriva guvernului conservator aflat la putere. Căutând să profite de sentimentele populare el a pornit o campanie hotărâtă împotriva guvernului în 1893, acuzându-l de nepăsare, în timp ce guvernul maghiar urmărea deznaționalizarea sistematică a două milioane și jumătate de frați români de cealaltă parte a Carpaților.

Punctul culminant al campaniei lui Sturdza de discreditare a guvernului conservator a fost atins în discursul susținut la sala Orfeu din București în ziua de 25 septembrie 1894. El trece în revistă dezvoltarea problemei naționale în Transilvania în secolul XIX, procesele și întemnițările la care oponenții români ai acestui regim fuseseră supuși, vorbește despre datoria guvernului de a veni în ajutorul românilor din Transilvania, și fiindcă guvernul nu acționează în acest sens, nu are rețineri în al numi trădător. A trecut apoi la ceea ce trebuie să i se fi părut a fi un coup de grace pentru guvern. Pentru prima dată el a făcut public numărul de subvenții pe care Take Ionescu l-a trimis anual în Transilvania pentru sprjinirea școlilor și bisericilor românești.

Dimitrie Sturdza spunea: „Guvernul boieresc dă astăzi deschis și cu știrea maghiarilor bani și maghiarii abia deschid gura, iar miniștrii în Budapesta scuză și descarcă pe guvernul român de orice culpă, de orice acuzare că este necredincios. Comitele Kalnoky disculpă pe guvernul din București pentru banii dați la români dincolo de Carpați, dar acuză pe Liga culturală de aici <<că ea dispune de mijloace foarte însemnate>>, și firește că cu acești bani se face propagandă iredentă și daco-română. Comitele Kalnoky știe până la ban, prin comunicările ce i le-a făcut guvernul nostru, toți banii cum s-au cheltuit. Domnia sa știe de ex.: că în anul 1893/1894 preotul Voina din Brașov a ridicat asupra articolului 82 din bugetul Instrucției publice, cu mandatul nr. 169, suma de 58.500 lei și cu mandatul numărul 1595 suma de 90.000

lei; că domnul Diaconovici, actualul director al „Dreptății” și fost redactor al „Rumanische Revue”, a ridicat în același an și asupra aceluiași articol din același buget, cu mandatul numărul 8, suma de 2.000 lei și cu mandatul numărul 7 suma de 40.000 lei. Aceste patru sume dau 190.000 lei.

Domnia sa știe că în anul 1894/1895, din articolul 47 al bugetului Cultelor și Instrucțiunii publice s-au ridicat de către preotul Voina din Brașov, cu mandatul nr. 54, suma de 58.500 lei și cu mandatul nr. 1854 suma de 45.000 lei, precum domnul Diaconovici, directorul „Dreptății”, cu mandatul nr. 1159, suma de 2.000 lei și Aurel Mureșeanu, cu mandatul nr. 4543, suma de 5.000 lei. Aceste patru sume fac 110.500 lei. Totalul acestor opt condee din doi ani dă 300.500 lei.

Aceste cifre le cunoaște și comitele Kalnoky, dar comitele pe ministrul din București nu se supără, ci toată nemulțumirea sa o aruncă asupra Ligii culturale, care, sunt sigur, că de când există ea, de ani de zile, nu a dispus de o sumă așa de însemnată ca cea amintită. Știu maghiarii de ce s-au dat de guvernul din București suma de 300.000 lei, și de aceea nu se supără, nu se îngrijesc! Dar un singur leu dat de Ligă e o crimă, în fața lor ca și în fața boierilor noștri! Sunt și boieri în Ligă, dar cei de căpetenie priveghează numai, ca să știe ce se petrece!”

La această dezvăluire în public a activității sale de către Sturdza, Take Ionescu se așteptase, după cum îi mărturisea lui Ioan Grădișteanu, care venise într-o zi la el la minister să-i ceară bani pentru o biserică de dincolo: „Vezi, Ionel, într-o zi are să mă denunțe Sturdza ungurilor pentru ceea ce fac azi, n-am nici o îndoială”.

D. Sturdza uitase că doar cu câteva luni mai devreme în Senat susținuse alte lucruri precum: „Nu trece în mintea nimănu din regat să cucerească Transilvania, pentru că unei asemenea întreprinderi lipsesc puterile, pentru că o asemenea întreprindere, de ar fi cu putință, ar trage după sine distrugerea Austro-Ungariei; pentru că această distrugere ar fi defavorabilă românilor și ar aduce după sine o perturbare generală în Europa. Existența monarhiei austro-ungare este o necesitate europeană de întâiul ordin, întocmai așa precum este și existența statului român”.

Take Ionescu îi va răspunde în ședința Camerei accentuând: „Dacă este un lucru extraordinar, a discuta chestiuni de felul acesta în Parlamentul român, este și mai extraordinar a au z i p e u n o m d e s t a t a l u n e ț a r i , t r ă g â n d u i h o t a r e l e i s t o r i c e a l e a c e s t u i s t a t p e n t r u v e c i i v e c i l o r , ș i s p u n â n d a s t ă z i , î n 1 8 9 3 , p ă n ă u n d e a u s ă m e a r g ă î n v e c i i v e c i l o r a s p i r ă ț i i l e n e a m u l u i r o m ă n e s c .”

Intenția lui Sturdza era de a pune cabinetul conservator într-o poziție de nementținut și să-l oblige pe regele Carol să ceară liberalilor să formeze un nou guvern. Discursul lui Sturdza a stârnit contraatacuri violente din partea susținătorilor guvernului care au subliniat faptul că Sturdza punea în pericol întreaga mișcare românească din Ungaria de dragul propriilor avantaje politice.

C. C. Arion afirma faptul că Sturdza s-a arătat foarte deranjat de afirmațiile contelui Kalnoky precum că el ar fi iredentist și că ar profita de această chestiune transformând-o într-o armă de agitare electorală. Drept urmare, acesta prefera să nu se amestece în afacerile românilor deoarece nu dorea să grăbească venirea lui Sturdza la putere, guvernul român din acel moment fiind unul corect. Urmarea acestor declarații se cunoaște, Sturdza dezlănțuindu-se în acel faimos discurs al său.

Într-un discurs în Camera Deputaților, Take Ionescu avea să dezmință acuzațiile emise de Sturdza la adresa sa: „Contele Kalnoky a spus că cea mai mare parte din banii trimiși sunt pentru Macedonia, nu pentru politică, ci pentru școlile și bisericile române, și atunci domnul Sturdza ca să dezmință pe contele Kalnoky, a publicat o listă cu numele aceluia care, pretinde d-sa, au primit bani. Închipuiți-vă dacă faptul ar fi exact, cine ar mai cuteza să primească un ban de la noi, când știe că după legile ungare poate să fie dat în judecată ca trădător de patrie. Eu, d-lor, vă fac o declarație că, pentru împărțirea acestor bani, nu dau nici o socoteală; am conștiința limpede că mi-am îndeplinit datoria românește și bărbătește.

Afirm solemn că nu am dat nici contelui Kalnoky, nici nimănui nici o notiță asupra vreunei școli sau biserici ajutate, și așa fi refuzat dacă mi s-ar fi cerut; dar am făcut un act cinstit și leal, când am afirmat, cum vă afirm, că nu am ajutat decât școli și biserici!” În continuare, el demască adevăratul scop urmărit de Sturdza: „Când ne denunțați de trădare la Orfeu scopul d-voastră era altul. În realitate vă uitați la Pesta; sperați că noi vom avea naivitatea să vă spulberăm socotelile de fantezie cu altele ce am da, că dacă prin ele a-ți găsi un nume mai vag să ne compromiteți în străinătate, să ne arătați acolo ca pe un guvern care, cu banii țării, întreține agitații în regatul vecin. Și acesta se cheamă partid național”.

Presiunile tot mai numeroase ale opoziției liberale pe tema problemei naționale la care s-a adăugat legea minelor a lui Petre Carp, ce a stârnit vii controverse în rândul majorității, îl determină pe Lascăr Catargiu să-și prezinte demisia la 3 octombrie 1895. În aceeași zi, D. A. Sturdza este însărcinat cu alcătuirea noului guvern.

Dimitrie Sturdza venea la guvern cu o piatră grea de gât, însemna crainicul vremii Constantin Bacalbașa. Era atitudinea sa în chestiunea națională, erau și declarațiile contra Ungariei pe care le făcuse prin întrunirile publice. Înainte chiar de a lua puterea regele l-a înștiințat că nu va putea lua frânele decât cu condiția de a face declarații de retractare mulțumitoare pentru Budapesta. Dimitrie Sturdza pentru a nu pierde puterea, s-a plecat.

Pentru ca retractarea să fie mai puțin observată și să poată trece fără a fi relevantă, Sturdza s-a dus la Iași pentru a vorbi la o întrunire publică. Ziarele liberale au anunțat că șeful partidului liberal-național se va afla la Iași pentru a comunica programul noului guvern. În realitate, se ducea pentru a strecura cât mai clandestin scuzele reclamate de Budapesta.

Dimitrie Sturdza menționa că în ceea ce privea chestiunea națională „situația este clară. Avem să ne abținem cu toții de la orice act de agitație în afacerile interne ale statelor vecine și în special ale monarhiei austro-ungare. Am fost acuzați de iredentism, adică de a împinge în regatul ungar la nesupunere la legi și la dezordine. Aceasta nu a fost în gândul nostru. S-a mai răspândit încă o vorbă, că ne amestecăm în afacerile interne ale regatului ungar. Nici aceasta nu e exact. O dorință însă ne cuprinde pe toți: ca neînțelegerile și vrajba dintre români și maghiari să înceteze și ca o armonie frățească să domnească între ei, căci interese reciproce cer ca regatul României să întrețină cu regatul vecin relațiile cele mai amicale”.

Bineînțeles, de îndată ce aceste retractări au fost cunoscute la București, Sturdza a fost atacat cu mare vehemență de opoziție. De altfel, atacurile erau îndreptățite, căci această umilire impusă țării nu ar fi putut fi pretinsă dacă un alt liberal ar fi luat președinția consiliului de miniștri.

Această retractare a stârnit indignare lui Alexandru Marghiloman*, care în ședința Camerei din 17 martie 1899 va afirma: „Sunt în istoria popoarelor exemple de oameni politici care au fost siliți să răscumpere o nesocotință de limbaj. Dar nu cred să existe ori și unde un

precedent de condiții în care domnul Sturdza a trebuit să facă retractarea sa. Retractarea sa nu a fost ceva spontan ci a fost ceva convenit și dictat, repet și mențin cuvintele: a fost convenit și dictat, constatare pe care Sturdza nu o putea dezminți fiind adevărată.

La alegerile organizate de noul guvern n-au reușit să fie aleși decât 3 senatori și 4 deputați dintre foștii parlamentari conservatori. Ceilalți, între care: L. Catargiu, P.P. Carp, Al. Lahovary, generalul G. Manu și Take Ionescu au întru nți vo tu ii insuficiente sp ție a fi aleși. Eșecul la determinat pe Take Ionescu să se retragă la Sinaia. Eliberat de sarcinile puterii, are acum timp de călătorii.

Într-una din astfel de călătorii întreprinsă la Viena are ocazia să-l cunoască pe prim-ministrul Ungariei, baronul Banffy, care exprimase unui prieten comun, dorința de a face cunoștință, „cunoștința vrăjmașului care acum este la pământ”.

În conversația care a urmat, spuneam baronului Banffy, fără mandat, căci eram un simplu particular. De ce nu faceți cu românii ceea ce ați făcut cu sașii? Sașilor le recunoașteți o viață națională foarte intensă – era la 1896, s-au mai schimbat lucrurile de atunci – și cu toate acestea îi aveți în majoritatea d-voastră ca grup distinct, ca partid saxon! Nu puteți să încercați așa ceva și cu românii? Știți care a fost răspunsul baronului Banffy? Niciodată! –De ce? –D-ta știți, mi-a răspuns Banffy, că sașii sunt 200.000, pe când românii se apropie de 3 milioane? D-ta uiți că sașii sunt la o mie de kilometri depărtare de Germania, iar românii stau dealungul graniței regatului României”.

După retragerea guvernului Catargiu în octombrie 1895, guvernul de sub președinția lui D. Sturdza, pentru a complăce guvernului maghiar, taie pur și simplu subvenția școlilor române din Brașov, astfel că ele se văd amenințate sau de a fi închise, sau de a fi subvenționate de guvernul maghiar, și a primi negreșit și controlul riguros unguresc, -ceea ce însemna cu alte cuvinte, maghiarizarea sau moartea acestui așezământ de cultură românească.

În anul 1896, sub guvernul prezidat de P.S. Aurelian, se reia plata rentei pentru ca, să fie sistată din nou de către Sturdza, în anul următor. Pe de altă parte, la 18 aprilie 1898, Wlassici, ministrul de Instrucțiune publică al Ungariei, trimite o adresă mitropolitului Roman din Sibiu, în care, după ce-i face istoricul amănunțit al școlilor române din Brașov, îi spune că va uza de toate rigorile legii în contra școlilor române, dacă vor mai continua a primi subvenția guvernului din București. Ministrul Wlassici se baza în adresa sa către prelatul român din Sibiu, pe mai multe documente, date și științe, furnizate și comunicate lui, de guvernul român, prezidat de D. Sturdza.

Take Ionescu menționa într-un discurs următoarele: „Cu câteva zile înainte de a primi mitropolitul, șeful școlilor române, ordinul pe care l-am citit, primise un alt ordin, în care i se spunea, de către ministrul Wlassici, cum a aflat statul ungar că Biserica Sf. Nicolae, prin urmare, liceul, primește ajutoare din România, ba, nu numai că primește, dar că le cere cu insistență, și, prin urmare, aceasta cam plictisește pe unele guverne (guvernul lui Sturdza) care nu vor să dea”.

În ziua de 28 aprilie 1898, Take Ionescu a adresat o interpelare primului ministru, D. Sturdza, privitoare la chestia rentei școlilor române din Brașov. El a imputat lui Sturdza că în urma destăinuirilor sale din trecut, guvernul maghiar a luat o atitudine și mai ostilă față de românii din Ardeal și a citit actele ministeriale adresate mitropolitului Miron Romanul din Sibiu prin care guvernul maghiar amenința cu închiderea școlilor și a bisericilor românești.

Take Ionescu îi aducea primului ministru două acușări grave: „Una, cã prin arãtãrile din discursul sãu de la Orfeu a motivat mãsurile care se iau astãzi contra liceului din Brașov. Aceasta privea fapta d-sale din opoziție. Al doilea, cã de cãnd este prim-ministru al României, a dat o notã explicativã guvernului unguresc, cu indicarea sumei pe care a primit-o gimnaziul român din Brașov și pot sã afirm, cã prin aceea notã, n-a arãtat numai sumele care se pretinde cã s-au dat de cãtre noi, dar su-nle care se pretind cã s-au dat de un alt guvern liberal care a succedat pe primul ministru anul trecut, guvernul d-lui Aurelian”.

În tot acest timp, comitetul parohial al Bisericii Sf. Nicolae din Brașov, prin care se plãtea și subvenția școlilor, stãruie de nenumãrate ori pe lângã Sturdza pentru executarea acelei obligații legale, a cãrei sumã anualã de 38.500 lei devenise acum o chestiune de existență pentru acele școli: Sturdza refuzã cu îndârjire sub cuvânt cã trebuie mai întâi sã lãmureascã chestiunea cu guvernul ungar.

Atunci comitetul parohial, cu autorizarea consistoriului mitropolitan din Sibiu și dupã consfãturile ținute de reprezentantul lor Vlaicu acasã la Titu Maiorescu în seara de 15 octombrie cu Emil Costinescu și la 16 octombrie cu Take Ionescu, C. Dissescu și Vasile Lascãr, hotãrãște intentarea unei acțiuni înaintea Tribunalului Ilfov în contra statului român pentru plata subvenției obligatorii, iar cu susținerea procesului sunt însãrcinați pe lângã Titu Maiorescu, V. Lascãr și C. Dissescu, care subscriu petiția introductivã prezentatã Tribunalului Ilfov la 26 octombrie 1898.

Procesul s-a stins în urma unei tranzacții încheiatã între guvernul român și cel ungar. Tranzacția aceasta convenabilã intereselor române a fost propusã de Take Ionescu, ministrul Cultelor și Instrucției publice și s-a încheiat în urma stãruințelor lui în ziua de 11 aprilie 1899.

Dupã cãteva amãnãri convenite înaintea tribunalului de amãndouã pãrțile și dupã cãderea lui Sturdza de la guvern, procesul s-a închis printr-o tranzacție admisã și de ministerul din Budapesta prin care statul român a dat odatã pentru totdeauna bisericii Sf. Nicolae și școlii române din Brașov un capital de 962.500 lei în rentã de 4%, producând un venit anual de 38.500 lei și i-a plãtit totodatã suma de 115.500 lei, anuitatea datoratã pe cei 2 ani din urmã, pe care Sturdza i-o refuzase. Legea pentru aceste credite s-a votat de Camerã la 29 ianuarie 1900, și toatã alcãtuirea s-a fãcut sub ministerul conservator de la 11 aprilie 1899 prin silințele lui Take Ionescu ca ministru de culte și prin patriotica tenacitate a ministrului prezident G. Gr. Cantacuzino.

Politica de deznaționalizare și oprimare a românilor este continuatã de autoritãțile maghiare în aceeași manierã de-alungul anilor premergãtori primei conflagrații mondiale. În timpul celor douã rãzboaie balcanice se va înregistra o strângere și mai mare a legãturilor dintre bãrbații politici transilvãneni și transcarpatini, și unii și alții fiind convinși cã în curând se vor produce evenimente care în mod firesc vor pune la ordinea zilei și problema Transilvaniei.

La 8 noiembrie 1912, în plinã frãmântare a afacerilor din Balcani, Teodor Mihali și Al. Vaida Voevod vin astfel la București pentru a se consfãtui asupra politicii din Transilvania, unde Goga propusese un nou Memorand pentru împãrat, sprijinit însã de astã datã de cãtre regele Carol, și totodatã o apropiere de Rusia.

Se ivesc astfel noi perspective de politicã europeanã. Aceste perspective erau privite cu îngrijorare și de guvernul maghiar, care a socotit necesarã concilierea cu Partidul Național Român din Transilvania, conciliere prin care se putea produce un reviriment în politica Ungariei.

La 12-13 ianuarie 1913 comitetul partidului a ales o comisie formată din zece frunzași care să elaboreze punctele de discutat și totodată să urmărească desfășurarea tratativelor, trei dintre aceștia, T. Mihali, Iuliu Maniu și Valeriu Braniște, urmând să ia contact direct cu Tisza. Trativele propriu-zise au început la 21 ianuarie 1913, și aveau să dureze, în două faze, până la 17 februarie 1914, când urmau să se încheie fără nici un rezultat, deși la 10 iunie 1914 Tisza, inițiatorul lor ajunsese prim-ministru.

Vorbind despre contele Tisza, pe care îl întâlnise o singură dată, Take Ionescu spunea: „Omul acesta era tare, dar îi era cu neputință să fie popular. Nici un magnetism nici un pic de căldură comunicativă, nici un semn exterior al unei flăcări lăuntrice mistuitoare, nimic din ceea ce stabilește contactul între omul public și mulțime. Vorbind cu Tisza, l-am întrebat dacă nu fusese de multă vreme în Apus. El îmi răspunse, ca ceva firesc, că nu ieșise din Austro-Ungaria de șapte ani de zile și nici nu simțea nici o nevoie să iasă. –Ei bine, eu aș muri dacă m-aș supune aceluiași regim, i-am răspuns. Părăsesc România de trei ori pe an, petrec o treime a anului în Apus și socot aceste călătorii ca o nevoie de igienă intelectuală. Am nevoie să trec granița ca să-mi dau seama de micimea chestiilor care, la București, îmi par de mâna întâi.

Tisza mă asculta și nu înțelegea. Pentru el era de ajuns să cunoască Monarhia și, mai cu seamă, regatul Ungariei, pentru ca să judece mersul lucrurilor omenești. Greșeala aceasta de optică politică trebuie că a orbit pe omul cel mai tare pe care-l posedau Imperiile centrale și l-a făcut să dezlănțuie un război, în care avea să se prăbușească hegemonia neamului lui, interesele castei lui și propria lui istorie politică.

Referindu-se la această situație, Take Ionescu nota: „În două rânduri, la 1913, Austro-Ungaria a vrut să declare război Serbiei. Ea a fost împiedicată de Germania, de Italia și de România. Dar n-a renunțat la planurile ei. Încă din aprilie 1914, a azvârlit la București – cu toată seriozitatea – ideea unui război preventiv. Ea era la pândă când se produse crima de la Sarajevo”, care a dus la declanșarea războiului.

Idealul de unire națională avea să-și capete legitimitatea prin jertfele armatei române pe câmpurile de luptă în timpul războiului mondial și avea să fie consacrată de Conferința de Pace de la Paris, care acorda românilor dreptul de a locui între granițele aceleiași țări.

Bibliografie

Izvoare istorice, Arhive

Biblioteca Academiei Române (B.A.R.), Fondul Maiorescu Titu, 12 decembrie 1903, S 18 (72-83)/XII

Documente editate

Dezbaterile Adunării Deputaților: sesiune ordinară 1893-1894, 1894-1895, 1898-1899, 1910-1911

Dezbaterile Senatului: sesiune ordinară 1893-1894

„Adevărul”, 1894

„Dimineața”, 1929

„Voința Națională”, 1895

THE DISCOURSE OF ETHNICITY IN THE SOCIOLOGY OF INTERNATIONAL RELATIONS

Iulia BÎNDAR, PhD Candidate, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: The importance of ethnicity as a force shaping human affairs, as a phenomenon to be understood can no longer be denied. Ethnicity is in the center of politics in almost every country, a potent source of challenges, conflicts and international tension. Nevertheless, we are only at the early stages of understanding this complex phenomenon. For some of us, ethnicity is a sense of belonging or attachment to a particular kind of group. For others, ethnicity is a social construct or a rational personal choice. One recent view treats ethnicity above all as a cognitive process. Therefore, the aim of our paper is to analyze the discourse of ethnicity in different social theories of international relations. Using as main research methods content analysis and comparative methods, we try to examine how different theories explain the force of ethnic discourse and the major role of ethnicity on the contemporary international stage. Likewise, we try to predict the main specific features of ethnic discourse in the 21st century. Thus, ethnicity and ethnic discourse have become a magnet for researchers and elites who try to explain and understand world affairs.

Key words: primordialism, constructivism, ethno-symbolism, rational choice theory, integrated approach of ethnicity

Introduction

Although it is a recent term, “ethnicity” plays an important role on the international stage, in political discourse and in sociological imagination. Ethnicity is way to frame and interpret the human world, being present in all aspects of social life.

Different sociological theories try to understand the “inner world” of ethnicity and they give different explanations to justify the force of ethnic discourse and the centrality of ethnicity in contemporary modern societies. Contradictory theories debate around the origins, nature and force of ethnicity. Thus, perennialist approaches treat ethnicity as a constant or recurrent phenomenon, present in all historical periods, from antiquity to the present while modernist approaches consider ethnicity exclusively a modern phenomenon, the result of the economic and socio-political modernization of human society. Primordialist theories emphasize the natural, organic and unchanging nature of ethnicity while constructivist theories highlight the fluid, flexible and socially constructed nature of ethnicity. Ethno-symbolists consider that the force of ethnicity is given by the power of myths, collective memories and symbols to create emotional ties and a sense of solidarity while instrumentalists believe that the force of ethnicity is due to the manipulation of ethnic symbols and myths by political leaders who try to satisfy their own political ambitions.

In this paper we try to analyze and compare these social theories and their discourses on ethnicity, stressing both their strong and weak points. We’ll also bring into discussion more recent theories of ethnicity, such as rational choice theory, which considers ethnicity rather a personal rational choice and cognitivism that defines ethnicity first of all as a cognitive process. Last but not least, we intend to predict the main characteristics of the discourse of ethnicity in the sociology of international relations at the beginning of the 21st century. We predict a mixed,

integrated approach of ethnicity, which includes, to a certain extent, all theories mentioned so far.

Such a foray into the social theories of ethnicity is necessary in order to fully understand the complex phenomenon of ethnicity and its implications on the international system. This will also help us understand that ethnicity is a multidimensional phenomenon, rich in meanings. Thus, ethnicity is a whole, which we can see and understand from different perspectives in order to get a more complete and realistic image of it.

Literature review

Ethnicity is a research topic that raises many questions and passionate controversies. This explains the fact that ethnicity has been a magnet for researchers in social sciences, philosophers, sociologists, political scientists and historians. Indeed, ethnicity had a central place in the sociological literature of the eighteenth, nineteenth and twentieth centuries. Jean-Jacques Rousseau, Johann Herder, Johann Fichte, Giuseppe Mazzini and others had significant contributions to the development of classical theories of ethnicity. The founding fathers of sociology – Max Weber, Georg Simmel and Emile Durkheim – have developed clear and consistent theories on ethnicity, as part of their own sociological paradigms.

In his quest to explain ethnicity, Max Weber creates a coherent theoretical model that can be summarized in four postulates: a) ethnicity as ethnic affiliation, ethnic group membership; b) ethnicity as mechanism of social isolation; c) ethnicity as form of social organization; d) ethnicity as ethno-political mobilization (Malesevic, 2004). In Weber's view, ethnic groups are those groups of people who experience a subjective belief in their common origin, relying, in this sense, on their physical and cultural similarities or on their common historical memories, regardless of whether or not actual blood relations exist (Weber, 1978). From this short definition of an ethnic group, we can deduce Weber's entire conception on ethnicity, namely that ethnicity exists only on the basis of shared beliefs of the group; more precisely, the belief in a common origin, a fictional rather than real but omnipotent belief, which is confirmed and consolidated by physical and cultural similarities and collective historical memories.

Although Simmel provides us with an extensive theory of ethnicity, its principles are rarely stated clearly and directly, but they are rather integrated into its general theories on social interaction. Simmel's theory on ethnicity is included in his following works: "The Stranger", "The Web of Group Affiliations" and "On Social Differentiation". In Simmel's view, ethnicity is not only a form of association, but also a form of social interaction (Malesevic, 2004). Thus, Simmel's theory on ethnicity is based mainly on the social construction of ethnic reality.

In Durkheim's work ethnicity is not a central object of study but, however, the force of common cultural traits and the nature of ethnic solidarity represent the core of Durkheim's sociological theory. Analyzing his main works, especially "The Division of Labour in Society", "Suicide" and "The Elementary Forms of the Religious Life", we can identify a consistent theory on ethnicity that can be classified into three major thematic units: a) the decline of ethnicity as a result of modernity; b) the nature of group solidarity; c) ethnic group as a moral community (Malesevic, 2004).

Hence, the classics of sociology not only that developed coherent theories on ethnicity that are integrated into their general social theories but they gave the direction and tone of

contemporary debates on ethnicity. We insisted to present these classical theories because they are the basis of all contemporary theories and paradigms of ethnicity.

Methodology

Our paper represents a qualitative research because it analyzes ethnicity from a comprehensive perspective in order to reconstruct the realities, meanings and interpretations of this complex phenomenon; it addresses ethnicity in an open and broad manner, covering a wide variety of approaches and paradigms.

Since our research is comprehensive, subjective and interpretive, we have opted for qualitative research methods. Data collection represents an important step in our research process, and it helped us identify, access and collect the information we needed in order to answer the research questions. Bibliographic study or bibliographic documentation represents the main data collection method used in our research. Bibliographic study is a systematic and explicit method of identification, assessment and synthesis of scientific papers published on a certain topic. In other words, it is the review of the literature in the field. This research method helped us to better understand the studied phenomenon; it helped us to see the relevance of the problem, what kind of explanations have been advanced and what results were obtained. Bibliographic study helped us to analyze what is already known about ethnicity but also helped us notice the contradictions and gaps in the scientific knowledge of our research subject. However, bibliographic documentation was not an easy task as it claimed effort, time and a huge amount of information to be covered, organized and analyzed. So, bibliographic documentation involved planning, analytical thinking, research and information, summarizing the information and integrating them into the research.

By data processing we organized and systematized the information and data previously collected. Data processing methods used in our research are coding and qualitative content analysis. Data coding is the process by which data is disassembled, reassembled and conceptualized into new data. Coding has helped to reduce the amount of information by identifying the most important data and their place in the text.

Content analysis is a set of methods for the analysis of textual documents. Given the type of research and purpose of our work, we opted for a qualitative content analysis. We divided the process of qualitative content analysis in the following steps: a) conceptual analysis, which examined the presence and frequency of concepts in the text, b) relational or semantic analysis, which examined the relationships between concepts and c) qualitative investigation of the text, by identifying the main themes, assigning text segments and deriving conclusions.

We interpreted the collected, structured and synthesized data using comparative methods. Comparison represents a method of research and interpretation that examines a phenomenon in a comparative perspective; it examines a moderate number of cases in terms of similarities and differences. Using comparative methods we analyzed various social theories such as primordialism, constructivism, etno-symbolism, instrumentalism, rational choice theory in term of what they have to say about the origin, nature and force of ethnicity. Comparison method helped us identify the main similarities and differences between these theories as well as the strong and weak points of each theory.

These methods and techniques of data collection and analysis allowed us a better understanding of the phenomenon of ethnicity. Each method has revealed us a specific

definition and interpretation of ethnicity (all definitions are complementary), so in the end we can say that we tried to analyze ethnicity from a complex perspective.

Results

Researchers in social sciences recognize that ethnicity is one of the most important events on the international political stage. However, they recognize that we are still in an early stage of understanding this complex phenomenon. They have not reached yet a consensus on the causes and consequences of ethnicity, much less in terms of definitions of ethnicity. For some, ethnicity refers to the feeling of belonging to a particular group. For others, ethnicity is a network of meaningful symbols. But others see ethnicity as a social construct or personal choice. A contemporary perspective treats ethnicity as a cognitive process. As we shall see ethnicity represents a combination of all these theories and approaches.

A fundamental problem that has concerned anthropologists, historians and sociologists is the origin of ethnicity, that is since when can we speak of ethnic groups as a form of social organization and collective awareness. There are two major theories or approaches that treat the origin of ethnicity: the perennialist approach that argues that ethnicity is a constant or recurrent phenomenon, which we find in all historical periods and regions of the world, regardless of the economic, political and cultural life and modernist approach that considers ethnicity a modern phenomenon, the result of socio-political and economic development of society.

Perennialism accepts the modernity of the term “ethnicity” but considers that ethnic groups are updated versions of immemorial communities or collective cultural identities that have existed in all times of human history. There are two types of perennialism: continuous and recurrent. Continuous perennialism argues that ethnic groups or, at least, some ethnic groups have a long history, with origins in the Middle Ages and even in ancient times. This type of perennialism focuses on continuity and it refers to those ancient ethnic groups that have persisted throughout history, such as French, English, Spanish (Smith, 2002). On the other hand, recurrent perennialism shows that ethnic groups as form of human association are perennial and omnipresent as they reappear in each historical period and in all geographic regions. Thus, perennialism emphasizes that, although ethnic groups appear and disappear on the international stage, ethnicity itself is a universal phenomenon (Smith, 2002).

On the other hand, modernists do not show too much interest in the ancient and medieval roots of ethnic groups. On the contrary, they attribute a modern character to the phenomenon of ethnicity, arguing that both individuals and groups reach full ethnic and national awareness until the modern era. They also argue that the revival of ethnicity and the explosion of nationalisms in the nineteenth and twentieth centuries are the result of economic and socio-political modernization. Arguments for and against exist one hand, and the other, but it hasn't been reached yet a definitive answer regarding the origin of ethnicity. However, this is not the only debate on ethnicity; another debate is on the nature of ethnicity between primordialists and constructivists.

Primordialism and constructivism debate the essential nature of ethnicity, analyzing the mechanisms through which ethnic identities are formed and perpetuated. Primordialists emphasize the natural, biological nature of ethnicity while constructivists accentuate the social nature of ethnicity. Primordialists consider ethnic identity an ascribed trait while constructivists consider ethnicity a social category, the result of human speech and action. Primordialists see

ethnicity as being fixed, stable and unchanging while constructivists perceive it as flexible, fluid and subjected to change. Primordialists associate ethnicity with common origins, blood ties or kinship, and common cultural traits while constructivists talk more about the agents and processes that construct ethnic identity. Primordialists think about ethnicity in terms of "primordial attachments" while constructivists think about ethnicity in terms of symbolic boundaries that divide the world into "Us" and "Them".

However, primordialism is not a homogeneous approach. Anthony Smith emphasizes three types of primordialism: a) popular or nationalist primordialism, b) a primordialism based on sociobiology and c) cultural primordialism (Cotoi, 2006). Sandra Joireman mentions a linguistic primordialism, a "soft" primordialism and a neoprimalism (Joireman, 2003). Despite its many versions, primordialism is characterized by three basic precepts: a) individuals have a single ethnic identity, b) ethnic identity is fixed, and c) ethnic identity has an exogenous character. However, many have come to consider primordialist ideas as naive and incapable to explain the complexity of ethnicity. Critiques of primordialism focus on the following aspects: a) the exaggerated focus on blood ties, b) the idea that ethnic identity is ascribed and immutable, c) the inability of primordialism to explain multiple ethnic identities; d) the exaggerated focus on affective and emotional ties of ethnicity (Joireman, 2003).

Constructivism represents a theoretical revolution in the study of ethnicity. It offers a different perspective on the nature of ethnicity. Constructivism is based on the following postulates: a) ethnicity is flexible, negotiable and variable depending on the context and the situation, b) ethnicity represents a social construct, c) ethnicity is constructed by social interactions and relationships, d) ethnic identity is based on the similarities and differences between "Us" and "Them", e) individuals may have multiple ethnic identities. However, constructivism does not wipe completely the primordialist interpretations of ethnicity, but rather it problematizes them. These two diametrically opposite theories have an important common point: the belief that ethnicity plays an important role in the international system.

Ethno-symbolism and instrumentalism debate on the force of ethnicity. Ethno-symbolists consider that the force of ethnicity is given by the sacred power that is attributed to myths, memories and symbols while instrumentalists believe that the force of ethnicity is due to the manipulation of myths and symbols by political leaders who try to mobilize individuals and ethnic groups in order to reach their own goals and political ambitions.

Ethno-symbolists consider that ethnic and national myths, memories and symbols have the power to determine the course and shape of everyday life and political behaviour. They argue that symbols, from flags to anthems, from painting to passport, from saints to martyrs have the ability to set agendas, add legitimacy to elites and institutions, and inspire powerful popular protests against colonial powers (Githens-Mazer, 2007). Thus, in the ethno-symbolist argument, the core of ethnicity is the "myth-symbol complex", those myths, symbols, values and memories that make an ethnic group distinct and separate. From this point of view, ethnicity is a neo-romantic approach. However, a weak point of ethno-symbolism is that it neglects the role of elites in the manipulation of myths and symbols. So, ethno-symbolism leaves out of consideration the dynamics of power.

Instrumentalists view ethnicity as an instrument or strategic tool for gaining resources. In the instrumentalist view, ethnicity is not simply a mix of affective sentiments but also a mean of political mobilization for advancing group interests. In other words, according to this

theoretical framework, ethnicity exists and persists because it is useful (Yang, 2000). The critiques of instrumentalist theories outline that instrumentalist approaches fall into a reductionist explanation of ethnicity and the reduction of ethnicity to economic and political relationships frequently results in the neglect of cultural and psychological dimensions of ethnicity (Baumann, 2004).

Another recent theory of ethnicity is the rational choice theory (Hechter, 1986) (Banton, 1983). As a social theory, it argues that people act in order to promote their socio-economic well-being, by minimizing their costs and maximizing their benefits. As an application to ethnic identity, rational choice theory demonstrates that ethnic affiliation is based on rational calculation of costs and benefits associated with ethnic group membership. Thus, people choose one ethnicity over another or avoid association with an ethnic group because of the utility or cost of such affiliation. (Yang, 2000).

Rational choice theory emphasizes that ethnic identity changes according to self-interests. However, rational choice theory has weak points, too. First, ethnic choice is limited therefore not everyone can change its ethnic identity. Second, not all ethnic choices are rational or materialistic. For example, some people choose an ethnic affiliation not for material gains, rewards, or access to resources and services but for psychological satisfaction (Yang, 2000).

Cognitivism is a recent theory of ethnicity that focuses on the psychological dimensions of ethnicity (Brubaker, Loveman, & Stamatov, 2004). Cognitivism emphasizes the construction, maintenance and communication of ethnicity through cognitive structures. For example, cognitive schemas, that are abstract and organized packages of information, are the cognitive version of ethnic identities. Self-schemas include organized knowledge about one's self, the cognitive response to the question "Who am I?" These include the characteristics, preferences, goals, and behaviour patterns we associate with ourselves. Group schemas (stereotypes) include organized information about social positions and stratification statuses (Howard, 2000). Group schemas play a major role in the process of ethnic identification. However, self and group schemas present both the advantages and disadvantages of categorization systems. They allow us to summarize and reduce information to key elements but they also entail losing potentially valuable information. Cognitive processes are also implicated in the construction, maintenance and change of ethnic identities. So, cognitivism focuses on the psychological consequences of ethnic identification and emphasizes the interconnectedness of cognition, emotion and ethnicity.

In conclusion, each social theory tries to give a different explanation and interpretation to ethnicity. Perennialist approaches talk about the ancient or medieval origins of ethnic groups while modernist approaches emphasize the modern character of ethnicity. Primordialist theories highlight the natural and immutable nature of ethnicity while constructivist theories emphasize the fluid, flexible and socially constructed nature of ethnicity. Ethno-symbolists take into consideration the power of ethnic and national myths, memories, symbols, values and traditions while instrumentalists think about ethnicity as a powerful instrument in the hands of political leaders who manipulate ethnic and national symbols for their own benefit. Rational choice theory demonstrates that nowadays ethnicity is more and more a question of personal choice while cognitivism focuses on the psychological dimensions of ethnicity. Each theory presents a different aspect of ethnicity but we need all dimensions, perspectives and theories of ethnicity in order to have a complete and realistic image on this complex phenomenon. Therefore, we propose a new discourse and approach of ethnicity in the sociological thought at the beginning

of the 21st century. We propose a mixed, integrated approach of ethnicity that includes all social theories mentioned so far.

Discussion

The foregoing review of all these social theories reveals that ethnicity is a complex and multidimensional phenomenon. Therefore, we shouldn't present and explain ethnicity from only one dominant perspective, but from a multilateral perspective that includes different theories and analysis directions. In this respect, we predict for the 21st century sociological thought a new discourse on ethnicity and a mixed, integrated approach of ethnicity.

This integrated approach should consider ethnicity a social construct that is based on common ancestry or presumed common ancestry and on self-interests of ethnic groups. The integrated approach would emphasize first of all the fact that ethnicity is largely constructed by society. In other words, it means that society largely determines people's ethnic membership through written or unwritten rules. These ethnic categorization rules are normally based on physical appearance, ancestry or cultural characteristics and even though they may not be written in books, they are widely acknowledged and practiced in society (Yang, 2000). It is also true that they may vary from one society to another. However, social structural conditions can change the ethnic membership or identity of individuals and groups or it can heighten ethnic awareness. Therefore, many structural conditions function as catalysts or stimuli of ethnic consciousness and identity (Yang, 2000).

On the other hand, the social construction of ethnicity cannot be undertaken without some reference to common ancestry or presumed common ancestry. Each individual is assigned by society to a particular ethnic group or identifies himself/ herself with a particular ethnic group in part because of that person's ancestry or presumed ancestry (Yang, 2000). For example, a person is categorized as African American or identifies himself/ herself as African American partly because his/ her ancestors originated in Africa. Hence, ancestry must be an imperative condition for ethnic affiliation or identification.

Last but not least, the integrated approach of ethnicity would take into consideration the fact that costs and benefits can also determine ethnic affiliation or identification. People choose or avoid an association with an ethnic group in order to maximize their gains and minimize their losses. In general, beneficial ethnic membership encourages affiliation while socially costly ethnic membership stimulates avoidance (Yang, 2000). Thus, self-interest may determine ethnic options. However, ethnic choice can be rational or nonrational. An ethnic choice may be called rational when ethnic group membership is associated with material benefits and it may be called nonrational or symbolic when ethnic group membership is associated with psychological satisfaction (Yang, 2000).

In brief, this new integrated approach that will dominate, in our opinion, the 21st century discourse on ethnicity covers all major paradigms of ethnicity and argues that ancestry, self-interests and larger economic, political and social structures determine ethnic identity.

Conclusions

The sociology of ethnicity discusses the nature and origins of ethnicity and why ethnicity emerges and endures. Perennialists consider ethnicity a constant or recurrent

phenomenon, with origins in ancient times or Middle Ages, while modernists refer to ethnicity as an exclusively modern phenomenon. Primordialists emphasize the ascription of ethnicity, fixed ethnic boundaries, and the importance of biological and/ or cultural inheritance. In contrast, constructivists accentuate the social construction of ethnicity, flexible ethnic boundaries, and the salience of social environment. Ethno-symbolists emphasize the power of ethnic and national myths, memories and symbols while instrumentalists and advocates of rational choice theory treat ethnicity as a tool for advancing self interest in order to minimize social costs and maximize socio-economic rewards. At the beginning of the 21st century an alternative approach synthesizes all fundamental paradigms of ethnicity and views social structure, ancestry and costs and benefits of ethnic affiliation as main ingredients contributing to the construction of ethnicity.

By presenting us different aspects and dimensions of ethnicity, all these social theories help us better understand the complex phenomenon of ethnicity and its implications on the international system. However, researchers in social sciences haven't reached yet a consensus regarding the nature, origins and causes of ethnicity. Therefore, ethnicity remains a mystery but a magnet for researchers and others, a fact whose importance and relevance on the world political stage can no longer be denied.

Bibliography

- Banton, M. (1983). *Racial and Ethnic Competition*. New York: Cambridge University Press.
- Baumann, T. (2004). Defining Ethnicity. *The SAA Archaeological Record* , 13-14.
- Brubaker, R., Loveman, M., & Stamatov, P. (2004). Ethnicity as Cognition. *Theory and Society* , 31-64.
- Cotoi, C. (2006). *Primordialism cultural și geopolitică românească*. București: Mica Valahie.
- Githens-Mazer, J. (2007). Ethno-Symbolism and the Everyday Resonance of Myths, Memories and Symbols of the Nation . *Everyday Life in World Politics and Economics* (p. 3). London: LSE.
- Hechter, M. (1986). A Rational Choice Approach to Race and Ethnic Relations. In D. Mason, & R. J. *Theories of Race and Ethnic Relations* (pp. 268-277). Cambridge: Cambridge University Press.
- Howard, J. A. (2000). Social Psychology of Identities. *Annual Review of Sociology* , 367-393.
- Joireman, S. (2003). *Nationalism and Political Identity*. London, New York: Continuum.
- Malesevic, S. (2004). *The Sociology of Ethnicity*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.
- Smith, A. D. (2002). *Naționalism și modernism: un studiu critic al teoriilor recente cu privire la națiune și naționalism*. Chișinău: Epigraf.
- Weber, M. (1978). Ethnic Groups. In G. Roth, & C. Wittich, *Economy and Society* (p. 389). Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
- Yang, P. Q. (2000). *Ethnic Studies: Issues and Approaches*. New York: State University of New York Press.

**THE ROAD TO SLAVERY IN NORTH AMERICA:
THE IMPORTANCE OF A CENTRAL ISSUE AND HOW RACISM BECAME STEP
BY STEP A PREDOMINANT ONE IN VIRGINIA**

Șerban Dan BLIDARIU, PhD Candidate, University of the West Timișoara

Abstract: The paper aims to prove how slavery systems are each defined by one central issue which, over time, gives meaning to the system and splits society between two extremes, master and slave, based on a dichotomy. The text will present how for the British colony of Virginia that central notion was race but also how these ideas can differ. By looking at three different societies: Ancient Rome, the Spanish colonial empire and the British Empire, three separate central issues are brought forth: citizenship; religion; racism. By concentrating on how slavery appeared in the British colonies and focusing on Virginia, the gradual importance of the racial issue and the way it gained preeminence over ideas of citizenship and religion will become clearer. We will show how, in the course of a few decades, the status of newly arrived immigrants ended up being decided on grounds of race alone.

Keywords: citizenship; dichotomy; racism; religion; slavery.

Slavery predated the American Revolution in the British colonies for more than a century and a half and persisted for almost a century still after the United States of America gained their independence. Racism, on the other hand, continued to exist after emancipation and outlived slavery by far. However, the two appeared almost in unison within the colonies and co-existed a long time in a way that made them almost inseparable, leaving behind a legacy that left its mark on history. The manner of their appearance will be the focus of this paper and we have chosen the colony of Virginia in order to more explicitly exemplify how racism gradually gained preeminence over ideas of citizenship and religion and how, through this, it became the predominant issue of British colonial slavery. We have chosen Virginia due to its importance in early colonial politics and after, especially during the American Revolution, even though our interest now lies in the first decades of its existence. By doing so we will analyze the connection between the three notions: citizenship, racism, religion and present our view of the origin of slavery in the British colony of Virginia.

The origin of one slavery system can be historically traced but the origin of the idea of slavery seems beyond physical evidence. David Brion Davis, though, leaving aside pure scientific proof, finds the reason, ironically, in humanity's search for perfection: "Since man has a remarkable capacity to imagine abstract states of perfection he very early imagined a perfect form of subordination" (Davis, 1999, p. 39). Even though this can hardly serve as an irrefutable argument, it remains, nonetheless, something to think about: how humanity's quest for excellence can be a double-edged sword.

The origin of one specific system, though, can be more easily determined by following its connection to the idea that came to define it. Slavery as an institution cannot live outside of a system and each system needs to be based on a central idea. However, there was no single idea that defined slavery everywhere for each system could have had its own. Thus, the discussion can be broadened to include the subject of a multitude of legacies when it comes to slavery, each unique system leaving behind its own heritage in the course of history and its own mechanism and ways to function. All of these are open to comparison, which we will briefly do

with the three systems we have selected: the one used in Ancient Rome, the one employed by the Spanish empire and the one that appeared in the British colony of Virginia.

Today the notion of slavery seems to be more often connected to racism but historically this was not always so. In the colony of Virginia, for example, racism came to overrule citizenship and even religion, but a slavery system could have been defined by either of the two notions and throughout history this was so. The Ancient Roman slavery system was in the end defined by citizenship and the Spanish colonial system was defined by religion. What was similar to all slavery systems, though, was that there had to be a dichotomy in order to split society between two extremes starting from one governing idea, be it racism, citizenship, religion, or another one. In order for this to happen a group needed to have ascendancy over another (Mill, 2002, p. 8-9). This split between an 'us' and the 'rest' implies the existence of an 'other'. Obviously, the ascended class or group defined themselves, the 'us', as superior and the 'other', the 'rest', as inferior. The way in which the first group defined and set themselves apart was not in any way universal. It was variable. The basics of the relationship between master and slave were somewhat constant, only the central idea changed. The gap within society was supposed to reflect the distance between two extreme notions within the central idea. More plainly, racism split society between white and black in the British colonies, while the religious issue in the Spanish empire distinguished between Christians and non-Christians and, in the case of newly-found populations, between Christianizable and un-Christianizable. Also, according to the citizenship issue, people were split between citizens and non-citizens. This relationship had to be both a legal one and a moral one in a way, implying some form of ethical bias. Outside of a legal relationship slavery could not have been justified within a society. These justifications also had moral implications which had to be solved somehow or else the system would start to lose ground in the eyes of the people and be questioned. It was only after the slave started to be seen as a moral entity that slavery as an institution began to have better conditions and, step by step or through turbulence, disappear (Tannenbaum, 1968, p. 5-9).

In Ancient Rome the dichotomy was between citizenship and non-citizenship, with citizenship clearly defined by law and the slave being legally non-existent, not recognized as a person. A slave belonged to his master in all ways whatsoever. In the older days of Ancient Rome, the archaic period, a slave was in a way also a family member if we take into account that the pater familias had an extreme form of authority over his wife and children, making them also his property (Alfoldy, 1988, p. 10-11). The most important rights belonging to a Roman citizen was that he could practice free trade, marry, elect and be elected, while a slave could not do any of these things on his own. However, if his/her master allowed it, a slave could marry, get educated and even practice free trade. Even though a person's legal status was what truly mattered, slaves were not considered to be naturally inferior and the slaves of rich masters had many responsibilities, the most educated of them being the teacher's of their master's children (Buckland, 2010, p. 6). However, slavery was viewed as normal and the slave was by all means legally inferior, which led to strange situations from a modern perspective. The traditionally-minded Elder Cato, an important historical figure, ate alongside his slaves but still counted them as tools in his written works like *De Agri Cultura*. As proof that the institution of slavery was seen as a normal in Ancient Rome was the fact that we have no evidence of abolitionist from those times, not even from those who remained in slavery or were manumitted. Even the famed revolt of Spartacus was a rebellion against the particular

enslavement of those in question and not directed toward the idea of slavery, according to Geza Alföldy. However, because slaves were not seen as being naturally inferior, there was no significant legal difference between a freed slave, or *libertus*, and a man who was born free. A *libertus* could not be elected and hold public office, but there were no such restriction for his/her children, if born free. An extreme and unique example was Pertinax, the son of a former slave who, for a short period of time, became emperor of Rome (Alföldy, 1988, p. 11, 31, 70, 252). Another important example is the poet Horace, again a son of a *libertus* and whose father did everything he could to offer his son the best education. Also, there were no obstacles for manumission for a very capable slave like Tiro, the right-hand man and close friend of Cicero, one of the greatest orators of the ancient world. In one of his works, *De Legibus* (On Laws), Cicero wrote that in spite of legal status or other differences, what makes both slaves and free persons human was the fact that they were rational. Out of respect for Tiro's capabilities, Cicero freed him and Tiro decided to remain in the orator's service as a free man and, after Cicero died, it was Tiro who published his speeches (Zock, 1998, 237-238, 138-139).

The slavery system of colonial Spain had religion as the central issue and was defined by it. Being a Christian was what truly mattered and due to the power of the Church in Spain in the 16th century and the importance of religious standards, the slavery system had to take into account the ability of the slave to become a Christian even if up to that point he/she had not even been baptized yet. There was the opinion the lack of harshness would make the members of other, just discovered civilizations, more open to the idea of baptism (Hanke 1974: 145). Slaves had a status within the law. When a person or group was enslaved he/they had, in theory, some form of protection. This can be seen as the reason why the Spanish colonial system treated Africans in a different manner than the British colonial institution. The law could have acted against prejudice. As Frank Tannenbaum said, Spanish law recognized the African as a slave from the moment he entered the system even though the regular Spaniard might not have known or recognized him as a man. Legally, the slaves had some rights and were permitted a limited social life. Married slaves could not be sold separately if they had been baptized or married by a priest. Also, it was not unheard of for a slave to purchase his own freedom (Tannenbaum, 1968, p. 62-69). Being baptized or being considered baptizable was the true way into Spanish society and under the protection of the law. A closer look leads us to the debate that took place at Valladolid in 1550 between Bartolome de las Casas, who some believed started Latin American political thought, and Juan Gines de Sepulveda (Vacano, 2007, p. 249). Both of them were chosen as representatives of two powerful views within the line of thought at that period and both were important persons in their time. Las Casas wrote a lot on issues like slavery and the cruelty of the Spanish empire toward the Indians. Among his most important works are *A Brief Account of the Destruction of the Indies* and, more important for its connection with the Valladolid debate, *In Defense of the Indians*. This debate was what eventually made the Spanish slavery system milder toward both Indians and Africans. The debate had at its core the historical context at that time and the methods of conquest employed by the Spanish empire. The two had to appear before the Royal Council, which was supposed to decide if the methods of conquest were either moral or immoral. Even more so, the council was going to make a statement about the Indian nation (or race, as some in that age has seen it) that had the possibility of influencing the future on an entire population. The religious issue was at the center because what was under discussion was the ability of the Indians to receive

Christianity and if the Spanish empire, and the Church, for that matter, had any right to impose Christianity through military action. Las Casas was the one who defended the Indians claiming that all nations were capable of Christianity and all that was needed was a teacher and not military enforcement. His arguments, which he presented before the Royal Council, were later on published under the name *In Defense of the Indians* and he quoted in his speech various historical personalities, including Saint Ambrose, a former ancient bishop of Mediolanum (today Milan), who stated that God does not distinguish between class, race, or nation (Hanke, 1974, p. 4-11). On the other side, Juan Gines de Sepulveda claimed that the only way to Christianize the Indian population and later on colonize the land was through force of arms. To him, this was the equivalent of the right of conquest and thus he defended the actions of the Spanish empire up to that point (Hanke and Rausch, 2006, p. 160-163).

British colonial slavery, which we will show in more detail how it was connected to racism, did not appear as part of a pre-existent plan. Ideas of enslavement started to take shape after the formation of the colonies and there was no turning back. Racism appeared as a consequence of the colonial development of European countries sometime between the XVIth and XVIIth centuries, according to Lawrence B. Goodheart. Members of a colonial empire, not including only those at the top, viewed themselves and their culture as being superior and thus many of the cultures they interacted with were deemed inferior (Goodheart 1993: XV). The fact that colonists did not have slavery on their minds from the start ended up having a big downside: they could mold their slave system any way they wanted because there were no legal obstacles and they could introduce their prejudices into the law, especially after they had begun to import Africans. Also, each colony had the ability to introduce its own particularities and in order to be as specific as possible we have decided to focus on a single one, Virginia (Degler, 1968, p. 81), which we will soon do.

In most situations, colonists came as indentured servants, meaning someone else paid for their trip because they could not afford it. In return they had to agree to work for the one who paid for a number of years, usually between four and seven. This situation was obviously a compromise, having both advantages and disadvantages for the one who agreed to the period of indenture. The agreement was written in a contract and signed by both parts. Those who signed were guaranteed freedom after the period, but by today's standards they had masters, not employers, and the proof of this was that the one who paid for the trip could sell the indentured servants for the remaining period if their services were no longer needed (Jordan, 1968, p. 44). Indentured servants were also promised goods and land of their own after the period ended but the promises were not so easy to fulfill after most of the available land had already been given away, especially the best one. Thus, later colonists were expected to continue to work for their former masters as free men after their years of servitude was finished, or become tenants. However, the reason why some colonists left England in the first place was to be financially independent in the end and the new turn of events no longer suited them, which would eventually lead to increased discontent and conflict (Olson, 1990, p. 5). Everything previously mentioned in this paragraph applied to English indentured servants and to some Africans for a short number of years.

Referring now strictly to the colony of Virginia, the fate of the forced immigrants from Africa who were brought was not the same. Only a part became indentured servants and gained freedom afterwards in the same manner as those that came from Europe. The first 20 Africans

were brought in 1619 by a Dutch ship and for them and others after them some changes in the indenture system had to be made because there was not so much land that could be awarded. The status of the English indentured servants and of African indentured servants was at first the same, but not for long. An idea was to increase the period of indenture but it could hardly be applied to British citizens because it would have drastically reduced the number of willing colonists and only very few would have agreed to become indentured servants from that moment on. Thus, the solution was to apply it after arrival for all sorts of mistakes like not doing the job as expected or for crimes like stealing from one's master. There was, obviously, a hierarchy. While a lack of performance could lead to more days of servitude, stealing could increase the period by a number of months. However, there were limits, for English colonists had legal protection against abuse, but there was no such protection for forced immigrants from Africa. In their case, there was no limit to how far the period of indenture could be increased (Berlin, 1993, p. 60-61). Thus, a legal separation between English and African became fact and the matter of race got involved. Also, because slaves had no predetermined legal status, what took shape evolved alongside discrimination. We must be careful not to assume that slavery caused racism or that it appeared before it. Slavery did not start racial discrimination in the British colonies but mirrored it, being practically two faces of the same coin (Degler, 1968, p. 81).

Actually, by asking why slavery developed late in the English colonies we are setting ourselves a problem which obscures rather than clarifies the primary question of why slavery in North America seemed to have a different mask on the Negro than it did in South America. Asking why slavery in the English colonies produced discrimination against Negroes after 1660 is to make the tacit assumption that prior to the establishment of slavery there was none. If, instead, the question is put, "What appeared first, slavery or discrimination?", then no prejudgment is made. Indeed, it now opens a possibility for answering the question as to why slavery in the English colonies, unlike that in the Spanish and Portuguese, led to a caste position for Negroes, whether free or slave (Degler, 1968, 81).

Also, we must point out that not all Africans were enslaved from day one, only some. One of the reasons was economic. When Africans were bought from ship captains for five years of service, for example they had a cheaper price with the captain knowing the Africans would not be servants for life. One of the causes was that in the earlier colonial days many of the inhabitants died from all sorts of what were then unknown diseases. The percentages were high in Virginia, approximately 50% of the inhabitants dying in the first five years (Morgan, 2005, p. 297-298). Edmund S. Morgan claims that approximately 1,300-1,400 people lived in Virginia in 1625, and by 1840 the numbers rose to 7,000. However, at least 15,000 more arrived during those years and he found no evidence of many of them returning to England. Thus, the conclusion is that a large number of them died. After 1640, however, the death rate started to decline, and this is why fresh land was available with so much difficulty. As a solution more were punished with an extension of their period of indenture and the punishments tended to increase in severity. Also, the land that was still being given at the end of the period of indenture was located at the frontier, which was neither very fruitful nor very secure. For those who entered the colony neither as indentured servants nor as persons capable of owning property, mainly children, and the age until one was expected to serve was also extended from twenty one to twenty four. In one way or another, those who had no property to call their own

were enjoying fewer and fewer liberties. The harsh conditions led to a series of uprisings, the largest of which was Bacon's Rebellion. This event is considered to be the largest revolt in the British colonies that happened before the American Revolution (Morgan 1993: 73-79). After the revolts the extensions of indenture were applied to Africans in most part and step by step they became slaves. There is the possibility that this was also made to reduce the chances of poor British citizens participating in another insurrection because it made them appreciate their freedom more and also separated poor British colonists from all Africans and thus making class unity impossible (Morgan, 1993, p. 330-331). This way, notions of superiority, inferiority and otherness began to appear, which provided white colonists, regardless of their social status, with a psychological advantage. Racism worked in both directions, instilling in more and more British colonists a feeling of superiority and in more and more slaves the idea that they were inferior. By instilling slaves with feelings of inferiority they hoped to reduce the chances of a slave uprising and to make them more willing to accept their new condition. "It is not possible to enslave men without making them inferior through and through. And racism is only the emotional, affective, sometimes intellectual explanation of this inferiorization" (Fanon, 1971, p. 21).

The economic reason we discussed here was only one, though. At least two other issues either shaped or postponed slavery before being overcome by racism in Virginia: citizenship and religion.

Before racism took preeminence, the citizenship issue had a larger influence on the lives of colonists and this can best be seen in the case of Anthony Johnson, the first African who became landholder in the British colonies and, more surprisingly, the first African slaveholder according to documents now available about that period and region (McGinnis, 1993, p. 147). He was one of the first 20 Africans brought in Virginia in 1619, more exactly in Jamestown. He and the other 19 were exchanged by the Dutch for provisions. He was not sold as a slave, but as an indentured servant and after the years he was supposed to serve have passed, he received 50 acres of land and, obviously, his freedom (Woods, 2008, p. 910). There is the possibility that he became an indentured servant and not a slave because he had been baptized before he arrived in Virginia. Johnson was not an English citizen yet he was a very capable person who increased his fortune over the years and managed to bring, on his own expense, other indentured servants into the colony. Thus, after bringing 5 more persons to Virginia, out of which only 1 was black and 4 were white, he was given 250 acres of land. This happened in the year 1651 (Berlin, 1993, p. 51). What makes Anthony Johnson stand out in history, though, was that he legally owned a slave by the name of John Casor. Johnson sued Casor, the latter saying that he was Johnson's indentured servant. Johnson claimed that he had bought Casor as a slave and must remain that way. The Virginia Civil Court agreed with Johnson, declaring John Casor a slave for life. Even though John Casor claimed that he was only an indentured servant, nothing more, nothing less, the court's decision practically made him the first indentured servant who became a slave in the colony of Virginia (Rodriguez, 2007, p. 4). Another important detail was that a white man was included in the trial, Robert Parker, who was on John Casor's side yet in the end this did not help Casor very much. There is the possibility that John Casor convinced Robert Parker that Anthony Johnson was detaining him, which was against the law. There are other possibilities as well, for not all details about this case are clear.

There are several reports as to the origin of this landmark case. One report says John Casor, the black indentured servant, “swindled” Johnson out of the remainder of his servitude; another says he “convinced” a white neighbor, Robert Parker, that he was being illegally detained, and still another says the family convinced Johnson to free Casor (Kinchlow, 2008, p. 4).

What is clear, though, was that there was a trial where one African forced immigrant, Anthony Johnson, sued another man of African origins, John Casor, and made him according to the law of the colony of Virginia, his slave, even though one white man, Robert Parker, defended Casor in Court.

The court’s decision from 1654, which may surprise many today, made Anthony Johnson the first slaveholder that was legally recognized in the British colonies and John Casor the first person in Virginia that had been sentenced to slavery without committing a crime. It was not considered out of the ordinary for masters to sue their indentured servants but they did so in order to increase the period of servitude in a limited manner, not extend it indefinitely. Anthony Johnson went all the way, and succeeded (Kinchlow, 2008, p. 4-6). To summarize the citizenship issue, even though Anthony Johnson was not a *de jure* British citizen he was practically a *de facto* citizen of Virginia. Ironically, we know that Johnson had just as many rights as a white man through his ownership of John Casor. In the year 1654, when the court’s decision came, this was still a fact. However, after 1661, a law was passed that created a difference in the way some African indentured servants were defined. It did not apply to all, but no white man was included in this category. The word ‘slave’ did not appear in the document but it can be assumed this was the meaning of the words ‘persons incapable of making satisfaction by addition of time’. Some Africans could no longer be punished with an extension of their period of servitude because it was already for life (Rodriguez, 2007, p. 45). Thus, in 42 years (1619-1661), racism became more important than the citizenship issue.

Even though, as previously mentioned, slavery and racism developed together, in the first stages of development religion played a strong part. A few facts show how important the religious issue was at first: as strong as to shield Africans from slavery in case they were baptized before their arrival in Virginia. Since 1619, when the first 20 Africans were brought in Virginia, some became indentured servants while others were enslaved. Not all Africans came to Virginia directly from Africa, some came from other British colonies like Jamaica or Barbados and, while there, a part of them were baptized. A large percentage of the first generation of colonists left Europe because of religious persecutions. Thus, an important part among the first colonists was more sensitive to religious issues. In short, many believed that it was improper to enslave a fellow Christian and this created an important difference between one African and another, a difference that led to the existence of certain privileges for those that had formally accepted Christianity. Arguments for this theory were deduced indirectly from historical cases. Among the first twenty Africans that were brought by the Dutch into Jamestown were a man and a woman who had a child. The child was later baptized though there is no evidence that the parents did the same thing in the colony. It was assumed that they were baptized before. Moreover, in the year 1624, an African named John Philip gave testimony in a trial and this was allowed because the aforementioned had been baptized in England some time before the trial (Frederickson, 1993, p. 198-199). In time, though, religious feeling too was overruled by racism. After Africans began to understand that Christians were viewed as being

free by right, they began to baptize their children. After 1677 the General Assembly of Virginia ruled that baptism can no longer change the status of a person. Those who arrived unbaptized would become slaves and remain slaves even if they became Christians after their arrival in the colony. However, those baptized before their arrival still became indentured servants. There is the possibility that this was also done to encourage slave owners to allow their slaves to be baptized because under the previous law many did not allow that so as not to free them some years afterwards. Freedom was not something that arrived immediately after baptism even before 1677. Those who were slaves became indentured servants after accepting Christianity and were still supposed to serve for a number of years (Parent, 2003, p. 238). Five years later, though, in 1682, the General Assembly of Virginia ruled that persons of African descent who from that moment on came into the colony would be enslaved, Christians or not. Still referring to religion, the Assembly mentioned that Africans had a heathen descent. Thus, the notion of heathen race was in a way put into law with the strongest part falling on race (Frederickson, 1993, p. 200).

In 1677, the Assembly sought to remedy this situation by proclaiming “the the conferring of baptism doth not alter the condition of a person as to his bondage or freedom.” But, the first statutory sanction for Christian slavery applied directly only to slaves who had been baptized after they had arrived in the colony; the presumption of freedom for those who were Christians before their importation remained, as shown by a law of 1670 prescribing “that all servants not being Christian imported into the colony by shipping, shall be slaves for life.” The loophole of prior conversion was finally closed in 1682 by an enactment making slaves of all those arriving “whose parentage and native country are not Christian.” From this point on, heathen descent rather than actual heathenism was the legal status for slavery in Virginia (Frederickson, 1993, 200).

Otherness then became hereditary and was inescapable.

It took sixty three years (1619-1682) for racism to gain preeminence over the religious issue, meaning two or three generations of colonists. If we look at things that way, it is possible that the children and grandchildren of the first immigrants were less receptive to what religion the Africans had or if they had been previously baptized. Also, new immigrants who had not suffered religious persecutions were also less likely to take the religious confession of slaves as serious as the first generation of colonists. In a manner of decades the view that Christianity and slavery were incompatible faded away.

To conclude, each slavery system had one central issue at its core which defined it and split society between two extremes. Each basic idea led to a different system with its own particularities. The Ancient Roman system split society between citizens and non-citizens with the slave being legally non-existent. Slavery as an institution was seen as normal while the slave was not considered naturally inferior. The Spanish colonial system had religion at its center and the main dichotomy was related to the possibility of baptism. In short, the civilizations they came into contact with were considered either Christianizable or non-Christianizable depending on their assumed ability and willingness to receive baptism. This view was so strong that in 1550 there was a debate about the justness of the methods used by the Empire for its expansion and the ways and means through which baptism was imposed on newly-discovered populations. For the British colonial system the issue was racial, the main split regarding slavery being between white and black. Slavery did not appear according to any

plan but due to the circumstances the colonies had to deal with, and for a time issues of citizenship and religion coexisted with notions of racism within Virginia. Because there were no laws regarding slavery specifically there were also no obstacles to create laws according to racial discrimination. Over the course of a few generations, in the colony of Virginia racism took preeminence over both citizenship and religion. If initially some Africans became either indentured servants or slaves, in a few decades it was decided that all new forced immigrants from Africa were to be enslaved and religion was no longer seen as a shield because they were deemed to be descendants of a heathen race.

Bibliography

Alfoldy, Geza (1988) *The Social History of Rome*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Berlin, Ira (1993) "Time, Space and the Evolution of African-American Society" in Goodheart, Lawrence B.; Brown, Richard P.; Rabe, Stephen G. (eds.) *Slavery in American Society*. Lexington: D. C. Heath and Company, p. 34-68.

Buckland, William Warwick (2010) *The Roman Law of Slavery*. New York: Cambridge University Press.

Davis, David Brion (1999) *The Problem of Slavery in the Age of Revolution*. New York: Oxford University Press.

Degler, Carl (1968) "Slavery and the Genesis of American Race Prejudice" in Drimmer, Melvin (ed.) *Black History: A Reappraisal*. New York: Doubleday and Company, Inc., p. 71-96.

Drimmer, Melvin (ed.) (1968) *Black History: A Reappraisal*. New York: Doubleday and Company, Inc.

Fanon, Franz (1972) "Racism and Culture" in King, Woodie; Anthony, Earl (eds.) *Black Poets and Prophets. The Theory, Practice and Esthetics of Pan-American Culture*. New York: New American Library, p. 13-25.

Frederickson, George M. (1993) "The Origins of Racial Slavery in Virginia and South Africa" in Goodheart, Lawrence B.; Brown, Richard P.; Rabe, Stephen G. (eds.) *Slavery in American Society*. Lexington: D. C. Heath and Company p. 197-207.

Goodheart, Lawrence B.; Brown, Richard P.; Rabe, Stephen G. (eds.) (1993) *Slavery in American Society*. Lexington: D.C. Heath and Company.

Goodheart, Lawrence B.; Brown, Richard P.; Rabe, Stephen G. "Introduction" (1993) in Goodheart, Lawrence B.; Brown, Richard P.; Rabe, Stephen G. (eds.) *Slavery in American Society*. Lexington: D. C. Heath and Company, p XV-XXII.

Gracia, Jorge J. E. (ed.) (2007) *Race and Ethnicity. On Black and Latino Identity*. Ithaca: Cornell University Press.

Hanke, Lewis (1974) *All Mankind is One. A Study on The Disputation Between Bartolome de Las Casas and Juan Gines de Sepulveda in 1550 on the Intellectual and Religious Capacity of the American Indians*. De Kalb: North Illinois University Press.

Hanke, Lewis; Rausch, Jane M (2006). *People and Issues in Latin American History. The Colonial Experience*. Princeton: Morkus Wiener Publishers.

Jordan, Winthrop D (1968) *White Over Black. American Attitudes Toward the Negro. 1550-1812*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

- King, Woodie; Anthony, Earl (eds.) (1972) *Black Poets and Prophets. The Theory, Practice and Esthetics of Pan-African Culture*. New York: New American Library.
- Kinchlow, Ben (2008) *Black Yellowdogs. The Most Dangerous Citizen is Not Armed, but Uninformed*. Gaden City: Morgan James Publishing.
- McGinnis, Carol (1993) *Virginia Genealogy. Sources and Resources*. Baltimore: Genealogic Publishing, Co., Inc.
- Mill, John Stuart (2002) *The Basic Writings of John Stuart Mill. On Liberty, The Subjection of Women and Utilitarianism*. New York: The Modern Library.
- Morgan, Edmund S. (1993) "Slavery and Freedom: The American Paradox" in Goodheart, Lawrence B.; Brown, Richard P.; Rabe, Stephen G. (eds.) *Slavery in American Society*. Lexington: D. C. Heath and Company, p. 69-82.
- Morgan, Edmund S. (2005) *American Slavery, American Freedom. The Ordeal of Colonial Virginia*. New York: W. W. Norton and Company, Inc.
- Olson, Keith; et. al.; (1990) *An Outline of American History*. D.C.: United States Information Agency.
- Rodriguez, Junius P. (ed.) (2007) *Slavery in the United States. A Social, Political and Historical Encyclopedia*, volume 1. Santa Barbara: ABC-CLIO.
- Tannenbaum, Frank. (1968) "The Negro in the Americas", in Drimmer, Melvin (ed.) *Black History: A Reappraisal*. New York: Doubleday and Company, p. 59-75.
- Vacano, Diego A von (2007) "Race and Political Theory: Lessons from North America" in Gracia, Jorge J.E. (ed.) *Race and Ethnicity. On Black and Latino Identity*. Ithaca: Cornell University Press, p. 238-266.
- Woods, Thomas E. (2008) *Exploring American History: From Colonial Times to 1877*. Terrytown: Marshall Cavendish.
- Zock, Paul A. (1998) *Ancient Rome. An Introductory History*. (s.l.): University of Oklahoma.

THE ECONOMIC INTEGRATION IN THE POSTWAR PERIOD: THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE C.O.M.E.C.O.N., A COMPARATIVE APPROACH

Cristian BENȚE, Associate Professor, PhD, “Vasile Goldis” Western University of Arad

Abstract: At the end of the Second World War it became very clear that it was necessary to implement the idea of economic cooperation and integration both in the Western Europe and in the Soviet Bloc, the two entities that were about to confront each other during the Cold War. The massive destructions provoked by the war, the imperative of economic recovery and the confrontation generated by the Cold War were the main reasons that determined an acceleration of the process of economic integration both in Western Europe and in the bloc of Central and Eastern states dominated by the Soviet Union. If in Western Europe the process of economic cooperation began with the establishment of the Organisation for European Economic Co-operation (O.E.E.C.) in 1948 and continued with the creation of the European Economic Community, in the Soviet Bloc emerged, in January 1949, a rival economic structure: the C.O.M.E.C.O.N. (Council for Mutual Economic Assistance).

The main purpose of this work is to offer a comparative approach of the two models of economic integration, the Western and the Eastern one, attempting to find the common features of these models but also to emphasize the major differences between them. This comparative exercise is meant to offer, based on the evidences of the past, a clearer vision of the present and even of the future of economic integration in the European Union.

Keywords: COMECON, economic integration, foreign trade, Cold War, Soviet Bloc

Din anul 1955 până în anul 1990, relațiile economice internaționale ale statelor din Europa de Est au fost gestionate și dominate de către Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (CAER), care a fost înființat în mod oficial în anul 1949, la apogeul confruntării dintre Est și Vest și a divizării Europei în timpul războiului rece. Alături de Cominform-ul (înființat în anul 1947) care acționa pe frontul ideologic, și de Pactul de la Varșovia (1955-1991) care acționa pe frontul politico-militar, CAER-ul a contribuit la întărirea coeziunii și „solidarității internaționale a proletariatului” din cadrul Blocului sovietic. Deși CAER-ul s-a dezintegrat în anii 1990-1991, experimentul CAER merită atenție din cel puțin două motive: în anul 1984, statele membre CAER dețineau o treime din producția industrială mondială și, cu cei 455 milioane de locuitori (385 milioane în cadrul statelor membre europene), 10% din totalul populației mondiale; iar în al doilea rând, fiind singura încercare majoră de integrare necapitalistă, CAER-ul a pus în lumină multe dintre avantajele și dezavantajele abordărilor capitaliste și necapitaliste ale integrării internaționale.

În anul 1952 Stalin declara: “Dezintegrarea pieței mondiale unice și atotcuprinzătoare trebuie privită ca fiind cea mai importantă consecință de ordin economic a celui de-al doilea război mondial... Consecințele economice ale existenței a două blocuri opuse sunt că... acum avem două piețe mondiale paralele, care la rândul lor se confruntă între ele.” Oricare ar fi criticile care ar putea fi aduse analizei lui Stalin, realitatea este că după război s-au cristalizat două blocuri comerciale antagonice.

Aceste două sisteme au fost inițiate de către cele două mari puteri învingătoare în cel de-al doilea război mondial: Statele Unite și Uniunea Sovietică. Ruptura survenită în evoluția economiei mondiale în urma războiului, precum și capacitățile de care dispuneau fiecare din

aceste două puteri, le-au permis să organizeze după propria voință activitatea comercială din cadrul sferelor lor de influență. Deși ar fi putut să organizeze activitatea comercială pe aceleași baze, ele au ales să o structureze în moduri cu totul diferite. Astfel, Statele Unite au creat un sistem de schimburi comerciale bazat pe “specializare, comerț multilateral liber și diviziunea internațională a muncii” care a fost codificat în ceea ce este cunoscut sub numele de General Agreement on Trade and Tariffs (GATT). La rândul ei, Uniunea Sovietică a creat un sistem de schimburi comerciale bazat pe autarhie economică și pe comerțul bilateral controlat de stat. Schimburile comerciale din cadrul blocului socialist au fost puse sub coordonarea unui organism specializat: Consiliul pentru Ajutor Economic Reciproc (CAER). Acesta a fost creat în ianuarie 1949, membrii originali fiind: Bulgaria, Ungaria, România, U.R.S.S. și Cehoslovacia.

Pentru a înțelege mai bine evoluția în timp a acestei organizații, cred că este necesar să înțelegem motivele care au stat la baza deciziei de a crea CAER-ul și de-al înzestra cu o structură instituțională slabă, precum și motivele pentru care s-a preferat organizarea comerțului regional pe baza autarhiei economice.

După cum sublinia și istoricul Lee Kendall Metcalf, crearea CAER-ului este în general privită de către istorici ca un fapt accompli al Uniunii Sovietice, ignorându-se de cele mai multe ori interesele statelor est-europene în promovarea cooperării economice regionale. Cu toate acestea, este cunoscut faptul că statele est-europene și-au demonstrat de timpuriu interesul în dezvoltarea unei cooperări politice și economice subregionale ca o soluție pentru problemele lor economice și de securitate. Însă est-europenii aveau o viziune cu totul diferită asupra modului de organizare a cooperării economice față de sovietici.

Mai ales în perioada interbelică, cooperarea regională a fost văzută ca o bună modalitate de apărare a independenței de către statele est-europene, state de mărime mică și mijlocie, prinse ca într-un clește între Rusia și Germania. De asemenea, cooperarea regională era văzută și ca o posibilă soluție pentru rezolvarea numeroaselor probleme naționale din această zonă. Cel de-al doilea război mondial a provocat distrugerii masive statelor din Centrul și Estul Europei. La aceasta se adăuga lipsa unor resurse naturale semnificative în aceste state, precum și problema subdezvoltării. Statele din regiune se temeau și de reînvierea politicilor protecționiste din anii ‘30, care au provocat efecte economice dezastruoase. În acest context, cooperarea economică regională era privită ca un mijloc de refacere după distrugerile războiului și de depășire a problemei subdezvoltării.

Inițial, statele est-europene au încercat să organizeze cooperarea politică și economică dintre ele, fără amestecul Rusiei. Propuneri de organizare a unei federații sau a unei confederații a statelor din regiune au fost lansate atât în timpul cât și după cel de-al doilea război mondial. Două dintre cele mai îndrăznețe proiecte au fost cele ce propuneau realizarea unei confederații între Polonia și Cehoslovacia și a unei federații Balcanice, alcătuite din Iugoslavia și Bulgaria. Ambele planuri presupuneau o cooperare economică intensificată, care urma să fie realizată prin intermediul uniunilor vamale. Deși animozitățile istorice și disputele teritoriale ar fi făcut extrem de dificilă implementarea acestor proiecte, abandonarea lor a fost determinată în ultimă instanță de opoziția Moscovei.

În anul 1947, a devenit clar faptul că sovieticii nu vor permite statelor est-europene să coopereze economic cu Occidentul. În celebrul discurs rostit la Harvard, pe 15 iunie 1947, de către Secretarul de Stat american George Marshall, s-a lansat ideea reunirii statelor europene în

cadrul unei conferințe, care să pună la punct un plan de reconstrucție comun . Deși Uniunea Sovietică a refuzat să participe la Planul Marshall, cele șapte state est-europene au fost invitate să se întâlnească la Paris, pe 12 iulie, și să pună bazele unui “comitet de cooperare”, care urma să redacteze un raport referitor la resursele, nevoile și proiectele Europei, raport ce urma să fie înaintat spre analiză Statelor Unite . Majoritatea statelor est-europene au declinat invitația, urmând exemplul Moscovei, dar la 8 iulie, Cehoslovacia, care se afla încă sub administrarea Alianților, a acceptat invitația, bazându-se și pe îndemnul inițial al sovieticilor de a participa. Cu toate acestea, în aceeași zi, Uniunea Sovietică și-a schimbat poziția în ceea ce privea participarea statelor est-europene la Conferința de la Paris. Primul ministru și ministrul de externe cehoslovac au plecat urgent la Moscova pentru “discuții planificate dinainte”, pentru ca pe 10 iulie Cehoslovacia să decline invitația la Conferința de la Paris.

Era evident că, dacă statele est-europene doreau să întreprindă acțiuni de cooperare economică, ele trebuiau să apeleze la Uniunea Sovietică, deoarece cooperarea între ele fără medierea Moscovei sau cooperarea cu Occidentul erau imposibile.

Într-adevăr, se pare că interesul statelor din Estul Europei pentru dezvoltarea cooperării economice regionale era atât de mare, încât au început să apară planuri de cooperare economică, care o includeau și pe Uniunea Sovietică. În urma cercetării Arhivelor Ministerului Cehoslovac al Planificării Naționale, istoricul ceh Karel Kaplan a refăcut firul evenimentelor care au dus la crearea CAER-ului, act care l-a avut ca și actor principal pe ministrul de externe sovietic Vyacheslav Mikhailovich Molotov:

“Toamna trecută, își amintea Molotov, prietenii noștri români au ridicat problema întăririi legăturilor dintre democrațiile populare și Uniunea Sovietică”. Aceasta presupunea coordonarea activităților acestor țări și includea propunerea “coordonării respectivelor planuri. La început am avut unele îndoeli referitoare la utilitatea acestei sugestii, întrebându-ne dacă nu este prematură o astfel de inițiativă. Dușmanii puteau profita de ea. Dar când și alții au venit cu aceeași idee, Tovarășul Stalin a considerat că era timpul să o punem în aplicare. Gottwald și tovarășii români au vorbit despre acest proiect, dar și tovarășii din alte țări cu democrație populară... (Apoi) problema a fost discutată de către Politburo-ul Comitetului Central al Partidului Comunist Cehoslovac și ca răspuns, am fost de acord în principiu”. Români au realizat schițe de propuneri “pe care noi le-am considerat a fi corecte”.

Se pare că mai multe state est-europene pledau în favoarea “cooperării economice prin intermediul coordonării planificate și a planificării regionale în cadrul căreia comerțul și specializarea să joace un rol esențial” . Mai ales Cehoslovacia s-a dovedit a fi o susținătoare a cooperării economice bazate pe specializare și diviziunea regională a muncii. Oficialii cehoslovaci au propus ca membrii CAER “să-și coordoneze planurilor economice, să stabilească planuri de investiții comune, [și] să inițieze programe de producție comune... plecând de la diviziunea forțelor productive în conformitate cu necesitățile fiecărei țări și cu condițiile naturale și istorice ale fiecărei țări” . Cu toate acestea, potrivit lui Sandor Ausch, un economist maghiar, membru al Biroului CAER în acea perioadă, Stalin “a intervenit,..., și a pus capăt activităților CAER în acest domeniu (al specializării și divizării muncii n.n.)”

Ceea ce a cântărit, însă, cel mai mult în cazul deciziei de înființare a CAER-ului au fost interesele economice și de securitate ale sovieticilor. Deși controlau din punct de vedere militar Europa de Est, sovieticii nu puteau concura economic cu americanii în ceea ce privea influența în regiune. Din acest motiv, Planul Marshall a reprezentat o amenințare majoră pentru interesele

de securitate ale sovieticilor, singura modalitate de a-i bloca efectele fiind izolarea economiilor est-europene de economia mondială.

Sovieticii au fost invitați să participe la Planul Marshall, dar au ridicat obiecții față de prevederile acestuia, pe care le interpretau ca și atentate la adresa suveranității ei. Ei au refuzat să accepte “schimbul de informații și angajamente concrete în ceea ce privea producția și exporturile, și chiar planificarea continentală sau o uniune vamală europeană”, cu națiunile occidentale, ceea ce constituia o parte esențială a planului american. Sovieticii au propus în schimb ca “în primul rând să se stabilească realitatea, termenii și cantitatea creditelor propuse; în al doilea rând, să fie întrebate țările europene de ce credite au nevoie; și în al treilea rând să fie redactat un program în care să se regăsească cererile țărilor europene, care urmau să fie satisfăcute pe cât se putea din creditele americane”. De asemenea, sovieticii nu doreau ca statele foste inamice, mai ales Germania, să fie participanți egali deoarece se temeau că aceasta ar duce la renașterea potențialului militar german și la stoparea permanentă a programului de reparații. Ambele părți au refuzat să ajungă la un compromis, iar sovieticii au anunțat că nu vor participa la Planul Marshall.

În ciuda refuzului sovieticilor de a participa, britanicii și francezii au invitat cele șapte state est-europene să participe la întâlnirile din iulie 1947 de la Paris. După cum admiteau și sovieticii, acest act reprezenta o încercare de subminare a unității blocului socialist și de extindere a influenței occidentale într-o regiune pe care sovieticii o considerau vitală pentru propria securitate. În consecință, Moscova a exercitat presiuni asupra statelor satelit pentru a le determina să nu participe. În momentul în care devenea din ce în ce mai evident faptul că Planul Marshall va fi un succes, sovieticii au decis că blocul socialist “trebuie să aspire la dobândirea maximei independențe economice față de lumea capitalistă” pentru a preîntâmpina alte tentative occidentale de incursiune economică. Crearea unei organizații care să coordoneze schimburile din interiorul blocului și care să poată rivaliza cu OEEC-ul (Organization for European Economic Cooperation) era văzută ca un mijloc de promovare a independenței economice față de Occident și de împiedicare a unor încercări viitoare ale statelor est-europene de participare în cadrul cooperării economice vest-europene.

Un alt avantaj îl constituia faptul că o astfel de organizație putea fi folosită pentru a coordona un embargo comercial împotriva Iugoslaviei. Țările socialiste semnaseră ample acorduri comerciale cu Iugoslavia înainte de eliminarea ei din Cominform în 1948, iar sovieticii sperau că prin întreruperea relațiilor comerciale cu Iugoslavia vor reuși să înfrângă rezistența acesteia și vor limita contactele celorlalte țări socialiste cu “ereticii”.

Pe 24 iunie 1948, Uniunea Sovietică a început blocada zonei vestice a Germaniei într-o încercare de a împiedica planul puterilor occidentale de a crea în această zonă un stat german. În martie 1948, Statele Unite au instituit la rândul lor un embargo economic la adresa Uniunii Sovietice și a întregului bloc socialist, care viza stoparea livrărilor de “aramament și produse strategice”. La această acțiune s-au asociat și celelalte state occidentale. În consecință, importurile sovietice de mașini și utilaje, care se cifrau în 1947 la 155 milioane de dolari, au scăzut în mod dramatic, ajungând în 1950 la doar 50 milioane dolari. Pentru sovietici devenea din ce în ce mai dificil să-și satisfacă nevoile de bunuri capitale prin relațiile comerciale cu Occidentul. Rolul jucat de embargo-ul Occidental în constituirea CAER-ului a fost recunoscut în comunicatul din 1949 prin care se anunța înființarea organizației:

“Conferința a mai observat faptul că, guvernele Statelor Unite ale Americii, Angliei și a altor țări din Europa Occidentală boicotează de fapt relațiile comerciale cu țările democrațiilor populare și cu U.R.S.S., deoarece aceste țări nu consideră ca fiind posibil să se subordoneze dictatului Planului Marshall, de vreme ce acest plan violează suveranitatea acestor țări și interesele economiilor lor naționale. Luând acest fapt în considerare, conferința a discutat posibilitatea organizării unei cooperări economice mai extinse între țările democratice populare și U.R.S.S.”.

Așa se face că, în anul 1949, țările est-europene au rămas principala sursă de produse de bază și de resurse necesare reconstrucției economiei sovietice.

Dar înainte de a-și rezolva interesele economice și de securitate, sovieticii trebuiau să opereze schimbări majore în sistemul comercial și de producție al regiunii. Înaintea celui de-al doilea război mondial, comerțul statelor est-europene era orientat în principal către Germania. Deși războiului a întrerupt comerțul regional și a crescut rolul Uniunii Sovietice în zonă, comerțul statelor est-europene cu Occidentul a început curând să se revigoreze. În anii 1947-1948, ponderea Uniunii Sovietice în comerțul Cehoslovaciei, Ungariei și Poloniei scăzuse la doar 30% și continua să scadă. Mai mult decât atât, embargoul occidental pe exporturile strategice a determinat o cerere sporită din partea statelor est-europene pentru importul acelorlași produse de care avea nevoie și Uniunea Sovietică, adică materii prime și produse de bază. Satisfacerea cererii est-europenilor cumulată cu cea a sovieticilor impunea o schimbare radicală a pattern-ului de producție din regiune, deoarece cele mai avansate state est-europene din punct de vedere industrial, precum Cehoslovacia, producea în principal textile, încălțăminte, sticlă și alte produse de industrie ușoară în timp ce celelalte state produceau mai ales alimente, materii prime și produse semiprelucrate.

Din toate aceste motive, Uniunea Sovietică era interesată de crearea unui sistem comercial regional și era evident că avea puterea de a determina natura acestui sistem. Cu toate acestea, puterea și interesele Moscovei nu oferă o explicație suficientă pentru decizia de a crea un sistem comercial bazat pe autarhie economică și pentru alegerea unei structuri instituționale slabe a CAER-ului. Este adevărat că interesele de securitate ale Moscovei impuneau alegerea unui sistem de schimburi comerciale izolat de economia mondială, dar aceste interese de securitate nu impuneau alegerea de către fiecare stat din interiorul sistemului a autarhiei economice. Și alte forme de cooperare economică regională decât autarhia ar fi putut satisface la fel de bine, dacă nu mai bine, interesele economice și de securitate ale sovieticilor. De exemplu, CAER-ul putea să fie organizat pe baze supranaționale și să promoveze specializarea și diviziunea muncii. Aceasta ar fi putut permite Moscovei să aleagă modelul de dezvoltare economică, evitând problemele ce decurg din adoptarea autarhiei. În plus, o asemenea alegere ar fi fost mai apropiată de viziunea est-europeană de cooperare economică. De fapt, după cum se știe, Hrusciiov va încerca să reformeze CAER-ul la începutul anilor 1960, urmând această viziune a supranaționalității.

Din moment ce principala critică adusă de sovietici Planului Marshall era aceea că afectează suveranitatea participanților, nu este surprinzător faptul că Moscova a preferat să înzestreze CAER-ul cu o structură instituțională mai egalitară. Cu toate acestea, puteau fi alese și alte mecanisme de adoptare a deciziei, care funcționau mult mai bine decât unanimitatea. Este adevărat că dreptul internațional tradițional înclina în favoarea unanimității, dar organizațiile economice internaționale ale acestei perioade (Fondul Monetar Internațional, de exemplu)

optaseră pentru adoptarea deciziilor pe baza majorității, conștiente fiind de limitările pe care le impunea unanimitatea acțiunii efective (un singur membru putea bloca decizia).

Sovieticii au preferat formula unanimității în locul altor alternative posibile, nu doar datorită valorii ei propagandistice ci și datorită faptului că ea reflecta experiența sovietică. După cum observa și Stephen Zamora “preluarea regulilor de vot internațional din experiența internă, națională este caracteristică, și probabil logică, de vreme ce experiența majorității liderilor mondiali a fost formată mai întâi pe arenele politice naționale” . În Uniunea Sovietică, frica de fașionalism a dus la situația în care majoritatea deciziilor se luau pe baza votului unanim. De remarcat este faptul că în principalul corp legislativ al Uniunii Sovietice, Sovietul Suprem, nu s-a exprimat nici un vot negativ de la începutul anilor '30. Stalin a împins la extrem această practică, insistând ca deciziile Politburo-ului “să fie înregistrate ca unanime, interzicând liderilor opoziției să-și exprime pozițiile diferite în mod public” .

Uniunea Sovietică a apelat, bineînțeles, la experiența sa politică internă atunci când a înzestrat CAER-ul cu o structură instituțională lipsită de putere decizională reală. Cel mai important organism al CAER-ului, Sesiunea Consiliului, s-a reunit de trei ori (Moscova, 26-28 aprilie 1949; Sofia, 25-27 august 1949; și Moscova din nou, 24 noiembrie 1950), după care și-a încetat întâlnirile până după moartea lui Stalin. Munca Sesiunii Consiliului a fost preluată de către organul său administrativ, Biroul, deciziile fiind luate exclusiv în Moscova. Karel Kaplan susține că:

“Atunci când Biroul discuta probleme mai importante, Mikoyan participa și el în calitate de membru al Politburo-ului sovietic. Autoritatea sa politică reprezenta de la bun început o garanție a faptului că propunerile sale vor fi acceptate. Toată lumea își dădea seama că discursurile și punctele sale de vedere au valoare de directive ale Moscovei și toți se comportau în consecință, inclusiv guvernele pe care ei le reprezentau” .

În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că Stalin a cerut ca pozițiile cheie din cadrul partidelor comuniste est-europene să fie ocupate de “comuniști care au activat în cadrul Cominternului, pe teritoriul Uniunii Sovietice, adesea fiind vorba de oameni cu experiență în rețelele NKVD-ului” . În acest fel, conducătorii statelor est-europene erau în general oameni loiali Uniunii Sovietice, adesea necunoscuți în propriile țări. Ei erau pe deplin îndoctrinați și dependenți față de Moscova în ceea ce privește pozițiile pe care le ocupau.

Din punct de vedere instituțional, sovieticii și-au construit mecanismele de influență și control prin intermediul consilierilor trimiși de Moscova pentru a-i ajuta pe est-europeni să-și refacă forțele de poliție, armatele, serviciile de informații, comisiile de planificare etc., după modelul sovietic. O atenție deosebită a fost acordată “acelor instituții guvernamentale care aveau un rol important ca instrumente de putere: de obicei poliția secretă și forțele armate” . Însă nici instituțiile economice nu au fost ignorate. “Consilierii sovietici din țările membre [CAER]...au jucat un rol de maximă importanță în economiile acestor țări – în ministerele economiei, în birourile miniștrilor, în unele sedii centrale și fabrici cheie” . Prezența acestor consilieri le-a permis sovieticilor să participe în mod direct la procesul de luare a deciziei în statele est-europene și le-a oferit acces direct la informații detaliate referitoare la toate aspectele vieții din Europa de Est.

Moscova nu numai că a trimis consilieri, dar a și obținut o semnificativă din industriile Bulgariei, României și Ungariei, prin crearea de companii mixte (subiectul a fost dezbătut pe larg în capitolul II al prezentei lucrări). Aceste companii dețineau monopolul în

respectivele ramuri industriale și erau scutite de impozite, evaluări, taxe vamale și beneficiau de un regim preferențial în ceea ce privea aprovizionarea și forța de muncă. Prin intermediul acestor companii, sovieticii au putut să controleze exploatarea resurselor din Estul Europei și i-au exclus, de fapt, pe est europeni de la administrarea aeroporturilor, porturilor și a altor sectoare importante ale economiilor lor.

Uniunea Sovietică nu a neglijat, însă, nici instrumentele mai tradiționale de control. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică deținea controlul militar asupra Europei Răsăritene, iar în anul 1949 mai erau încă 31 de divizii sovietice staționate în Bulgaria, România, Polonia, Ungaria și Germania de Est. Toate statele est-europene (cu excepția Germaniei de Est) erau legate de Uniunea Sovietică și între ele prin tratate de prietenie, colaborare și ajutor reciproc. De asemenea, “lovitura de la Praga” din 1948 a desăvârșit procesul de preluare a puterii de către partidele comuniste în regiune.

Punctând ideile principale ce pot fi extrase din această scurtă prezentare a contextului în care s-a născut CAER-ul, trebuie precizat mai întâi faptul că Uniunea Sovietică a profitat de poziția de hegemon pe care o avea în sfera sa de influență pentru a impune propriul său model de sistem comercial. Deși ar fi putut să aleagă și alte forme de cooperare economică, bazate pe specializare, care ar fi putut satisface la fel de bine interesele sale economice și de securitate, Uniunea Sovietică a preferat un sistem de schimburi economice bazat pe autarhie economică și pe un comerț bilateral, controlat de către stat. De asemenea, a preferat să înzestreze CAER-ul cu o structură instituțională slabă, alegând să-și exercite influența asupra acestei organizații cu ajutorul altor instrumente, ce țin mai mult de contextul personal și de cel instituțional. Pe termen scurt, aceste alegeri i-au permis Uniunii Sovietice să-și satisfacă interesele: reorientarea comerțului est-european dinspre Vest spre Est, coordonarea cererilor țărilor est-europene înspre economia sovietică, și direcționarea industriilor statelor satelit spre producția de bunuri de bază. Cu toate acestea, costurile pe termen lung ale acestei strategii au afectat grav interesele Uniunii Sovietice și ale statelor din sfera sa de influență.

Tabelul de mai jos ne arată cum s-a realizat redirecționarea comerțului est-european.

Tabelul 1: Evoluția în procente a comerțului din interiorul blocului socialist

Țara	1948	1949	1950	1951	1952
Polonia	41	43	59	58	67
Cehoslovacia	32	46	55	61	71
Ungaria	34	46	61	67	71
România	71	82	83	80	85
Bulgaria	78	82	89	92	89

De asemenea, statele membre CAER au consimțit să stopeze toate împrumuturile, să restricționeze livrările și să înceteze să ofere asistență tehnică Iugoslaviei. Ca urmare a acestor măsuri, schimburile economice cu Iugoslavia au fost practic întrerupte. Reducerea schimburilor cu Occidentul și cu Iugoslavia au determinat creșterea dependenței țărilor est-europene față de piața sovietică și de materiile prime și echipamentele provenite de aici, iar acordurile comerciale bilaterale pe termen lung au devenit principalul mijloc de restructurare a economiilor est-europene. În același timp, sovieticii au forțat statele est-europene să crească

producția în domeniul industriei grele. De exemplu, Moscova a refuzat să accepte exporturile tradiționale ale cehoslovacilor, cerând în schimb, după cum spunea Mikoyan “echipament extrem de sofisticat care era produs de numai două sau trei țări în lume” . Rezultatul acestei politici s-a reflectat în creșterea ponderii mașinilor și a mijloacelor de producție în exportul Cehoslovaciei de la 6,1% în 1937 la 42,3% în 1953 . Creșteri similare s-au produs și în exporturile altor state est-europene.

Nu în ultimul rând, sovieticii i-au încurajat pe est-europeni să-și exploateze propriile resurse de materii prime pentru a reduce cererea de resurse sovietice. De exemplu, sovieticii au refuzat să aprovizioneze Cehoslovacia cu cantitățile necesare de minereu de fier, forțându-i astfel pe cehoslovaci să-și exploateze propriile zăcăminte, de mult mai slabă calitate. Atunci când cehii au protestat, sovieticii au replicat că “O economie este mult mai stabilă dacă își dezvoltă propriile resurse, chiar dacă lucrul acesta necesită anumite investiții” .

Cu toate acestea, consecințele negative determinate de adoptarea unui sistem comercial bazat pe dezvoltarea autarhică a fiecărui stat și pe structura instituțională slabă a CAER, nu au apărut decât mai târziu. În anul 1954, după moartea lui Stalin, forțajele economice apărute în urma investițiilor masive și a consumului redus, coroborate cu tensiunile politice determinate de procesul de destalinizare, au dus la izbucnirea unor mișcări politico-sociale în Europa de Est, care au culminat cu revoluția maghiară din 1956. Aceste evenimente au reprezentat o amenințare majoră la adresa intereselor de securitate ale Uniunii Sovietice în zonă.

Din moment ce statele est-europene nu aveau resursele necesare pentru a susține procesul de industrializare masivă dorit de Moscova, cererea lor de materii prime a crescut simultan cu producția de bunuri specifice industriei grele. Astfel, “livrările de minereu de fier din Uniunea Sovietică către aceste țări a crescut de la 3,2 milioane tone în 1950 la 13 milioane tone în 1959 și va crește la 24 milioane tone în 1965” . Datorită intereselor sale de securitate, Uniunea Sovietică nu dorea ca statele est-europene să devină dependente de materiile prime occidentale. În felul acesta, s-a dezvoltat un model de comerț regional care presupunea schimbul, în sistem barter, a materiilor prime sovietice pe produse finite est-europene.

Dar acest sistem nu funcționa, în ultimă instanță, în folosul Uniunii Sovietice, deoarece prețurile materiilor prime erau mult mai mici decât cele ale produselor finite, atât în Uniunea Sovietică, cât și în interiorul blocului. Argumentul potrivit căruia Uniunea Sovietică a ales în mod deliberat să subvenționeze economic Europa Răsăriteană în schimbul unei securități crescute este șubred din mai multe motive. În primul rând, inițial, Uniunea Sovietică a exploatat resurse din Europa de Est. Paul Marer estimează că Uniunea Sovietică a extras din Europa Răsăriteană cam tot atât de mult cât au investit Statele Unite prin Planul Marshall în Occidentul Europei, adică aproximativ 14 miliarde de dolari . În al doilea rând, în momentul în care beneficiile economice au început să scadă după moartea lui Stalin, Moscova a fost silită să inițieze reformarea CAER-ului pentru a stopa pierderile din propria economie. Este cunoscută în acest sens inițiativa lui Hrusciiov de a reorganiza sistemul CAER-ului pe baza specializării, schimburilor multilaterale și a diviziunii internaționale socialiste a muncii.

Dificultățile întâmpinate de către Uniunea Sovietică în încercarea de a reorienta sistemul de schimburi comerciale în sensul unei mai bune reflectări a propriilor interese, pot fi reperate cel mai bine în schimbările realizate la nivelul instrumentelor sovietice de control asupra țărilor satelit și a schimbării regulii unanimității în CAER. După moartea lui Stalin, s-au produs schimbări majore la nivelul instrumentelor de control sovietice. Majoritatea consilierilor

sovietici și multe dintre trupele sovietice staționate în Europa de Est au fost retrase. De asemenea, o nouă generație de liderii a preluat puterea din mâinile vechii gărzi staliniste. Dar aceste schimbări i-au răpit Moscovei posibilitatea de a mai interveni în procesul intern de luare a deciziilor din cadrul statelor est-europene. Cel care va beneficia de aceste schimbări politice de la Moscova, dar și de regula unanimității din cadrul CAER-ului, va fi liderul comunist român, Gheorghe Gheorghiu-Dej, care va bloca reformele lui Hrusciiov de așezare a CAER-ului pe bazele supranaționalității și a specializării.

Bibliografie

AUSCH, Sandor, *Theory and Practice of CMEA Cooperation* (Budapest: Akademiai Kiado, 1972).

BRABANT, Jozef van, *Adjustment, Structural Change and Economic Efficiency*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).

BRZEZINSKI, Zbigniew, *The Soviet Bloc: Unity and Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 1967).

CAMPBELL, John, *The United States in World Affairs, 1947-1948* (New York: Harper & Brothers, 1948).

FAINSOD, Merle, *How Russia is Ruled*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1963).

KASER, Michael, *Comecon: Integration Problems of the Planned Economies*, 2nd ed. (London: Oxford University Press, 1967).

MARER, Paul, *The Political Economy of Soviet Relations with Eastern Europe* in Steven J. Rosen and James R. Kurth (eds.), *Testing Theories of Economic Imperialism* (Lexington, MA: Lexington Books, 1974), p. 240-241.

METCALF, Lee, Kendall, "The Creation of a Socialist Trading System" *East European Quarterly*, vol. 29, nr. 4, 1995.

PRYOR, Frederic L., *The Communist Foreign Trade System*, (Cambridge: M.I.T. Press, 1963).

ZAMORA, Stephen, "Voting in International Economic Organizations", *American Journal of International Law* 74 (July 1980), p. 571

CONTEMPORARY TENDENCIES IN ETHICS – THE CONCEPT OF PERSON IN ROBERTO POLI

Cornelia Margareta GĂȘPĂREL, PhD, Romanian Academy – Iași Branch

Abstract: In relation to ethics, current theories and guidelines are often mentioned, which, in fact, show the lack of an epistemologically founded ethical apparatus, in the absence of which, moral judgment loses its prime reason, namely valuing the ethical man – as a person. The meaning of ethical values has been extended and gained various linguistic forms and understandings, basically because the value dimension is not founded on an ethical methodology. However, this method requires ethical conceptual clarification on which to build the architecture of knowledge. This idea is in relation with the concept of “epistemological ethics”, that we propose to the scientific community for validation. The entire content of this concept is a theoretical link between epistemic and ethical justification, in terms of mind–body ratio, brought in to a unified approach of humanity and knowledge. In the light of this new debate, Roberto Poli's perspective on the need to return to “ontological neglect”, “methodological primitivism” and “ignorance of our own roots” continues our present research and interrogations and reveals new coordinates of knowledge and understanding.

Keywords: moral theory, ethics, „epistemological ethics” conceptual innovation, value, man, person, Roberto Poli.

Introducere

Există în prezent în domeniul eticii un interes apăsător în a găsi și concepe noi metodologii de reflecție și judecată etice, care vizează pe de o parte legătura dintre etică și ontologie și acele ramuri ale logicii (logica de ontică) și epistemologiei care se intersectează argumentativ în construcțiile la nivelul științei. Iar, cele mai influente interpretări ale construcției teoretice în epistemologie sunt fundamentalismul și coerentismul. Majoritatea încercărilor de a edifica o teorie în etică urmează unul din cele două modele.”

În valoarea Eticii și a tuturor acelor științe menite să determine evoluția spiritului, a creației omului, se conturează sensul vieții omului ca persoană. Fundamentul etic pe care se așează morala gândirii științifice și sociale dezvăluie valoarea și demnitatea ce se acordă omului și vieții sale, în baza cărora omul își construiește viitorul apropiat dar și îndepărtat. Intenția, faptele și conștiința sunt doar ale omului! În istoria lumii acționând pe de o parte Dumnezeu, destinul și libertatea umană.

Etica presupune în viziunea noastră raportul unei evaluări între parte și întreg, între individual și colectiv, între adevăr - fals și eroare și înainte de toate acestea, între libertate, autonomie și respect. Argumentul, justificarea sau raționamentul etic determină evaluări, interpretări, așadar percepție și reprezentare a judecății morale care nu poate aparține decât omului.

Remarcăm la nivelul eticii actuale nevoia creării unui aparat conceptual menit să valorifice calitatea ființei umane, înzestrată în egală măsură cu suflet și rațiune. Epistemologia sau teoria cunoașterii nu poate nega caracterul judecății morale la nivel științific și practic pentru că „funcționarea intelectului nu diferă foarte tare de cea a simțurilor, care și ele greșesc atunci când trebuie să judece ceva aflat la distanță, însă oferă informații exacte despre ceea ce

se află la îndemână. Remediul, deci, nu este să ascuțim sau să întărim o facultate sau alta, ci doar să ne apropiem de obiectul studiat.” Or, subiectul studiat în întinderea și cuprinderea oricărei teorii etice este omul și mediul în care el conviețuiește în calitate de persoană.

Axiomele etice de la care pornim în construcția ideii de revizuire metodologică fac referire la poziția eticii între celelalte discipline din domeniul științelor socio-umane, la eclecticismul analizei etice și la necesitatea existenței unui limbaj etic actual și unitar.

S-a acordat eticii un rol secundar în domeniul științelor socio-umane fără a exista în acest sens și un argument plauzibil – coerent. Segmentarea și apariția atâtor subdomenii sau specializări fac dificilă activitatea de cercetare și de fundamentare metodologică, cu efecte în plan practic.

Varietatea de teorii și curente etice existente în prezent complică analiza etică. Or, eclecticismul analizei etice conduce la un relativism care determină îndoială cu privire la judecata morală.

Și nu în ultimul rând cea de a treia axiomă face referire la necesitatea existenței unui limbaj etic actual, unitar, aplicabil la nivelul celor științe care prin practicașimanierele de a raționa acționează la nivelul dimensiunii umane ca parte a societății.

„Teoriile morale, concepțiile abstracte pe care le studiem în filosofia morală, sunt derivate din teoretizarea morală. Sunt întru chipări ale unei activități care este parte din practica morală zilnică. Folosim aceste structuri abstracte în scopuri diferite: pentru a ierarhiza și clasifica agenți, fapte și efecte; pentru a stabili un raport cu diferite credințe religioase și perspective culturale; pentru a evalua, analiza, extinde ș.a.m.d. Așa cum demonstrează antiteoreticienii, nu le folosim aproape niciodată pentru a lua decizii morale.” Motiv pentru care etica este adesea considerată ca fiind lipsită de dimensiunea cercetării longitudinale și latitudinale care se regăsește în întinderea și cuprinderea conceptelor, dar mai cu seamă în conținutul teoriilor despre om și societăți. În această nouă perspectivă etică, (...) conceptul de persoană servește drept limită globală maximală a discursului etic. Altfel spus, persoana definește planul etic în dimensiunea lui globală. În termeni mai tradiționali, conceptul de persoană este un concept normativ.” Problemele fundamentale ce se pot dezvolta la nivel filosofic în segmentul acesta de reprezentare și percepție asupra existenței și conviețuirii umane necesită clarificări la nivelul eticii și epistemologiei care conduc spre o înțelegere a ceea ce presupune logica și teoria cunoașterii, unde se impune a integra judecata morală care determină o cunoaștere la toate cele trei niveluri – eu-ego-alter-ego fără de care nu se poate concepe Etica. Cât timp etica nu va include aceste trei planuri ale omului eu-ego-alter-ego printr-o raportare la dimensiunea timpului existențial de care vorbește Nikolai Berdiaev, omul va rămâne dezgolit de calitățile sale cele mai profunde între care libertatea poate că este cea mai în măsură să dea conținut conceptului de persoană.

La nivelul acesta al dezbaterii și înțelegerii omului ca persoană, se așează conceptul de „etică epistemologică”, ca demers inovator la nivelul gândirii și a eticii conceptelor care conlucrează la tot ceea ce ar presupune arhitectura cunoașterii. Dacă ar fi să cartografiem ceea ce numim etică epistemologică, atunci putem vedea că există un spațiu prim de cuprindere, o varietate practică, o sursă latentă a ceea ce este cuprins în întregul conceptului de etică epistemologică care se regăsea în conținutul și modul de a privi și înțelege judecata morală. Și nu în ultimul rând putem identifica o manieră de funcționare internă a teoriei (în cadrul aceleași

discipline) precum și una externă. Și nu trebuie uitat că gradele de vecinătate și relațiile pe care le poate dezvolta o nouă teorie implică relații și alianțe științifice ce presupun a percepe omul ca personalitate - persoană, ca un întreg ce face trimitere la viață și tot ce presupune aceasta. Rolul științei nu este acela de a depozita o sumă de adevăruri fără legătură între ele ar spune Francis Bacon, ci acela de a realiza relații între ele și de a determina progres în cunoaștere.

Tendențe actuale în etică - inovare și dezvoltare la nivelul eticii teoretice

În termenii unei revizuirii metodologice care să determine noi direcții și alianțe științifice, se prezintă actualele tendințe din etică, care sunt de altfel strâns legate de politicile cercetării, ca progres în știință și în modul de a privi viața și omul. „Fundaționalismul în etică a fost întotdeauna mai problematic decât fundaționalismul în epistemologia generală, deoarece nu a fost niciodată clar ce anume urma să îndeplinească rolul datelor senzoriale.”

Sub aspectul acesta al inovării și tendințelor actuale în etică, ne concentrăm argumentarea și dezvoltările la nivelul eticii în două mari direcții și anume: (i) prezentarea preliminară asupra a ceea ce noi am numit teorie cu titlul de etică epistemologică; (ii) și conceptul de persoană la Roberto Poli.

În prezenta lucrare vom face trimitere doar la câteva aspecte cu privire la ceea ce noi am numit teorie în domeniul de cuprindere a eticii, cu titlul de etică epistemologică. Ideea unei etici epistemologice are ca sursă Logica cercetării al cărei autor este Karl Popper, unde accentul cercetării cade pe logică și unde etica vine să justifice caracterul unei morale secvențiale - a unei etici a intervalului. Între logica aceasta și ceea ce a urmat ei au avut loc numeroase cercetări, descoperiri și evenimente social-istorice și politice între care cel al comunismului face dovada unei imperioase justificări cu caracter de etică epistemologică, atunci când societatea sau știința își ia drept obiect de studiu și relație Societatea și Omul.

Pornind de la perspectiva popperiană asupra eticii prin și în relație cu logica, respectiv faptul de a afirma că „(...) etica nu este o știință. Dar deși nu există un temei științific rațional al eticii, există un temei etic al științei și raționalismului.” Așadar pornind de la acest temei etic al științei, am conturat ideea de etică epistemologică, de teorie și studiu al omului având ca fundament problematic experiența din închisorile comuniste din România, care exprimă natura ideii, a contextului și a unei lipse a judecății morale în termeni de justificare epistemică și justificare etică. Ceea ce ar presupune că sub aspect etic, cel mai bine sau cel mai util, cel mai frumos, cel adevărat este ceea ce respectă toate acestea și sub aspect epistemologic.

În maniera tradiției critice, susținută de Karl Popper și B. Russell dar și de raționalismul etic de tip socratic, în continuitatea unei judecăți morale moderne ce are în subsidiar geneza moralei piagetiene, și formele transfigurate ale libertății specifice gândirii lui Nikolai Berdiaev dar și a lui Benedict Spinoza, se constituie ideea aceasta ce se regăsește în întregul conținutului a ceea ce am numit etică epistemologică. Or, perspectiva aceasta dezvăluie substraturi ascunse ale manierei de a privi și înțelege omul în extensiunea a ceea ce se poate numi etică teoretică sau aplicată. Nu poți face vorbire de convingere sau credință sub aspect epistemic sau etic și să faci abstracție de dimensiunea unor noțiuni și întregul subiectivității ce le însoțește, chiar și atunci când se vorbește de „bine” sau „rău”. Fundamentul pe care se așează orice dezbatere etică are în subsidiar formele transfigurate a ceea ce numim bine sau rău, fericire sau suferință, care creează universul de discurs spre ceea ce numim adevăr sau fals, just și echitabil.

Oricare ar fi cadrul acesta de delimitare a planului gândirii un lucru este cert și anume că: omului i se pot anula multe în societate privită ca grup, în sens totalitar, dar ceea ce nu i se poate anula în formele sale vitale ce presupun existența vieții este tot ceea ce se reunește în natura sufletului și achizițiile autonome ce îl însoțesc. Dar sufletul are legătură cu intelectul și formele de manifestare umane și „deprinderea constă într-o serie de asociații pe care le impune mediul iar ereditatea lor nu este decât memoria care se întinde la șirul descendențelor. Rezultă deci că adaptarea instinctului la mediu constă doar în anticipări care se întemeiază pe informații anterioare transmise de mediu sistemului germinativ.” Nu există ereditate a valorilor morale dar există o continuitate a datelor realului care generează eticul în societăți și în spiritul vremii. Sub acest aspect se cade a vedea valorarea etică și importanța unei gândiri în termeni de judecată morală care este proprie doar omului - persoanei.

„Dar societatea, oricât de exterioare și de educative ar fi modurile ei de transmitere și de interacțiune în opoziție cu transmițerile și combinațiile ereditare, nu este totuși decât un produs al vieții, iar «reprezentările colective» de care vorbea Durkheim presupun totuși existența unui sistem nervos în fiecare membru al grupului. De aceea, importantă nu este problema de a cântări meritele individului și cele ale grupului (analogă cu problema relațiilor de filiație dintre ou și găină); problema importantă este de a deosebi logica, în reflexia solitară ca și cooperare, de erorile sau abaterile din opinia colectivă ca și din conștiința individuală. Or, în pofida lui Tarde nu există două logici, una pentru grup și alta pentru individ: nu există decât o manieră de a coordona acțiunile A și B după relațiile de includere sau de ordine, etc., indiferent dacă aceste acțiuni sunt ale unor indivizi distincți, unul sau unii pentru A și altul sau alții pentru B, sau dacă ele sunt ale aceluiași individ (care de altfel nu le-a inventat el singur, întrucât participă la societatea întreagă).”

Principiile morale se constituie în moduri ale lui „a fi” ca mod de ființare, ca modalitate de exprimare a umanității sau opusului său. Principiile morale au astfel rolul și caracteristicile eredității pentru că doar creierul, ochii și mâinile explică cogniția umană. În baza cunoașterii, gândirii, percepției și reprezentării omul poate da sens produsului cunoașterii și acțiunii. Elementele de mediu și autonomie umană conduc la o sumă de problematice care justifică sau „ajustează” cunoașterea și acțiunea. Cu alte cuvinte aceasta ar putea să însemne și faptul că „acțiunea umană este influențată în fiecare epocă istorică de concepțiile filosofice dominante, de ideologia claselor și grupurilor sociale, de sistemul de valori, aspirațiile și credințele de care sunt animate masele. Lumea idealurilor și a valorilor, a atitudinilor și convingerilor lăuntrice, deși aparent difuză și greu de controlat, are un cuvânt greu de spus în acceptarea sau respingerea unui proiect de acțiune de către un individ sau un grup social.”

Etica epistemologică ca teorie și proiect de studiu al omului este imparțială sub aspectul analizei acțiunii și grupului social pentru că ea vizează a face legătura dintre valorile etice și cele epistemologice în termeni de asemănare (mărime, valoare, formă) și contiguitate (parte-întreg, element-mulțime, aproape-departe, cauză-efect). Fără complexitatea gândirii în termenii aceștia riscăm să nu vedem întregul realității și tot arsenalul de credințe, justificări, percepții și aserțiuni care fac referire la conținutul vieții și omului. Un conținut în esență cu valoare etică. Perspectiva structuralismului aplicat la problema arhitecturii cunoașterii (care poate prelua matrice specifice celei a unei cunoașteri structuraliste de tip științific) ne arată complexitatea mecanismului memoriei pe criterii de arhivare și evocare a unei părți sau întregului unei

realități la care participi singur sau împreună cu alții – ca la un fapt istoric. Putem spune că în structuralismul matematic (viziunea academicianului Solomon Marcus vine în acest sens ca argument și reflecție cu privire la ceea ce ar presupune ierarhia valorilor etice) se disting trei mari tipuri fundamentale de structuri:

- a.) structuri de ordine (a precede pe b);
- b.) structuri algebrice (relative la diferite operații posibile între elementele unei mulțimi);
- c.) și structuri topologice (relative la ideea de vecinătate); topologia este un fel de geometrie calitativă, accentul căzând pe aspecte care nu implică distanțe și măsuri (de fapt, distanțele conduc și ele la o topologie, dar de o natură foarte particulară). Ceea ce trebuie să reținem aici este faptul că orice structură, orice relație constituie o restricție, o reducere a arbitrariului. Experiența teoretică și practică implică intelectul la toate aceste niveluri de inferență și cunoaștere științifică – de etică epistemologică fără de care nu putem înțelege și percepe orice parte a realității, fie ea științifică sau politică, filosofică sau istorică.

Bunătatea sau răutatea zilei conferă caracter etic săptămânii, lunii și anului, și omul obișnuit afirmă la trecerea dintre ani ca a avut un an bun sau rău. De exemplu „simbolul 2 nu are un sens fix independent de context. În numărul care reprezintă viteza luminii, cifra «2» aflată imediat înaintea virgulei înseamnă chiar doi. Dar celălalt «2» din număr înseamnă «două sute de mii». În data 2006, aceeași cifră înseamnă «două mii». Ar fi foarte neplăcut dacă am avea un sistem de scriere în care sensul unei litere ar depinde de locul în care apare ea într-un cuvânt. Imaginați-vă, de pildă, cum ar arăta cititul dacă cei doi de «a» din cuvântul «alfabet» ar avea sensuri total diferite. Dar notația pozițională pentru numere este atât de convenabilă și de puternică, încât e greu să ne imaginăm că cineva a folosit vreodată altă metodă.” Și totuși o ierarhie a valorilor etice poate determina superficialități la nivelul eticii teoretice. Pentru că dreptatea, iubirea și adevărul sunt valori deopotrivă etice și doar mediul sau relația cunoscut-cunoscător pot schimba ceva în natura manifestării etice a acestora. Dar toate acestea rămân în responsabilitatea celui sau celor ce găsesc conotații valorice și ierarhii în conținutul vieții. De aceea am spune că demersul nostru se caracterizează prin simplitate și modestie, chiar dacă în subsidiarul oricărei abordări și tendințe de inovare la nivelul eticii se află o dorință ascunsă de proiect de revalorizare etică a omului.

Conceptul de persoană între unitate și diversitate

Valoarea etică a teoriilor ar consta atât în modul de percepere și reprezentare a omului, în voința cercetătorului, a intenției lui, cât mai cu seamă în percepția aceasta ce presupune clasificări și delimitări, care limitează sau delimitează lăsând loc destinului și întâmplării, ca firesc al lumii în care trăim și ne desfășurăm viața și experiența.

Teoriile etice s-au prevalat adesea de abordări care se încadrează în ceea ce numim teorii ale acțiunii sau teorii ale virtuții. Cum ar spune Roberto Poli etici utilitariste și etici ale virtuții. Ierarhia valorilor ține de o politică a cercetării, pentru că iubirea, dreptatea, libertatea și adevărul, vizează în egală măsură omul și doar contextualitatea este cea care schimbă „înălțimea” sau „josimea” unora sau a tuturor acestor valori morale, pentru că de regulă în astfel de politici de cercetare și inovare, se au în vedere departele și aproapele a ceea ce aceste valori pot determina, reaminti, regenera sau genera. Dar valorile spune Roberto Poli ”nu au istorie, nici evoluție. Ceea ce se schimbă din punct de vedere istoric este capacitatea noastră de a intui

valorile, amploarea mai mare sau mai mică a privirii care estimează valoarea, transparența ei mai mare sau mai mică. Valorile se descoperă și se uită, se acceptă și se resping.” În dimensiunea acestor valori se desfășoară cunoașterea și înțelegerea lumii și cunoscătorului - a libertății lui. Libertatea este o valoare ca iubirea și adevărul, chiar dacă s-ar introduce o clasificare a valorilor în: valori negative și valori pozitive. Purtătorul de valoare și mediul, lumea acestui cunoscător determină pragurile cunoașterii și înțelegerii omului.

etică epistemologică: memorie, conștiință, intelect și judecată morală, experiență - nu pot fi doar cunoașteri individuale, ci mai ales cunoașteri și moșteniri patrimoniale, colective, ca forme ale cunoașterii instituționalizate și generatoare de mecanisme ordonatoare ale echilibrului și solidarității sociale.

În ceea ce privește conceptul de etică epistemologică se impune a face unele precizări metodologice care s-au constituit în fundament pentru ideea potrivit căreia: orice abordare care privește omul și relația sa cu mediul înconjurător, unde identificăm fenomene, cauze și relații ce presupun evoluție și supraviețuire (sub raportul asimilare-adaptare ce presupune și prezența celor două instincte fundamentale – instinctul de reproducere și nutriție) impune o argumentare pe criterii de ordin etic. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea: cum ar funcționa etica epistemologică ca teorie în spațiul de cuprindere etic, atunci răspunsul nostru ar fi acesta - să ne imaginăm că de-a lungul evoluției ideilor și a valorilor etice s-ar fi așezat la un moment dat un con de umbră, a căror cauze își găsesc explicația într-o multiplicitate de justificări și rațiuni, specifice politicilor de cercetare. Ei bine, în virtutea acestei uitări sau necunoașteri, valoarea etică ce ar ieși la suprafață se va confrunta pentru început cu toate acele cauze care au condus-o în trecut în străfundurile cunoașterii și zgura limbilor istorice. Iar durata și modul de acceptare și asimilare a acestei noi valori etice, a unui concept sau a unei teorii în ordinea teoriilor cunoașterii, va căuta corectitudine și claritate, ceea ce ar presupune o respingere a ceea ce este prea îndepărtat dar nu a ceea ce presupune securitatea omului și a demnității sale.

Forța valorilor, în sensul de valori pozitive sau negative vizează doar o existență a lor în dimensiunea lumii de aici. Pozitivitatea sau negativitatea valorilor vine din aproapele sau departele gândirii și acțiunii – așadar cunoașterii. Ceea ce ar presupune că pozitivitatea sau negativitatea sufletului vine din reprezentările pe care le avem asupra materiei și formei. Perspectiva noastră de etică epistemologică este aceea potrivit căreia valorilor etice vin din relațiile de asemănare (mărime, culoare, formă) și de contiguitate (parte-întreg, element-mulțime, aproape-departee, cauză-efect). Argumentul sau raționamentul etic determină evaluări, interpretări, așadar reprezentări ale judecății morale. Iar identificarea unor relații între parte și întreg, între bun și rău, între aproape și departee, între cauză și efect ar determina o mai bună percepție și reprezentare a universului etic, unde omul și poziția lui sunt în conformitate cu demnitatea lui, a ceea ce personalitatea/persoana impune cunoașterii și societăților din care el face parte umplând conținutul conceptelor de om și lumi. Iar dacă acceptăm existența unor principii universale, etica, nu mai poate fi considerată doar teoretică.

Poziția omului în raport cu formele cunoașterii și redobândirea demnității sale sub aspectul unității sale de ființă înzestrată cu rațiune și suflet este esența teoriei de etică epistemologică. Teoriile cunoașterii vizează omul și întreaga sa valoare etică, care se regăsește în maniera de guvernare și conviețuire social-morală.

În răul și binele vieții omului se explicitează ideea de solidaritate, dreptate, adevăr și libertate. În valoarea universală a sufletului se așează istoria religiilor. Iar valorile etice justifică în bună parte atât viața de aici, cât mai cu seamă viața de dincolo. Or, în această nouă lumină, se cere a vedea valoarea etică a omului și se impun alianțe științifice care pentru început ar presupune punerea laolaltă a cercetărilor individuale din domenii variate, care să determine armonizarea cunoașterii, ce ar presupune o diversitate în unitate a teoriilor despre om și societate.

Cele trei dimensiuni etice ale conceptului de persoană la Roberto Poli

Perspectiva etică a lui Roberto Poli vine în bună parte în sprijinul ideii noastre de revizuire metodologică la nivelul eticii. Punctul de vedere și perspectiva etică a acestui autor ne-au conferit suport cu privire la necesitatea reevaluării teoriilor etice în centrul cărora se impune a reveni la conceptul de persoană. Pentru că, spune Roberto Poli pare mai corect „să privim principiul dreptății și pe cel al grijii ca pe niște dimensiuni ce organizează spațiul etic, în loc să le privim ca pe niște principii bazate pe valori organizate ierarhic. Morala dreptății intră deseori în conflict cu morala iubirii. Aspectul tragic al acestei situații este că niciuna dintre cele două nu este o valoare negativă.” În dimensiunea conceptului de responsabilitate pot fi regăsite conștiința morală și conștiința de sine și întregul conținut al înțelegerii a ceea ce numim memorie ca biografie de viață, destin sau caracter. Pentru că memoria ca formă de cunoaștere și ca manifestare a conștiinței există atât în câmpul obiectiv, cât și în cel subiectiv, în relația cunoscut-cunoscător. Memoria și conștiința realizează în viziunea noastră gradații ale formelor de percepție și reprezentare, în urma cărora interpretăm ceea ce ne vine din exterioritate. Or, aceste două niveluri de conștiință – conștiință morală și conștiință de sine au legătură cu formele responsabilității, fie ea una morală sau juridică.

Arthur Schopenhauer își propune chiar să nu se lase influențat de „dublul sens al cuvântului conscientia propriu-zisă cu ansamblul instinctelor morale umane desemnate prin sintagmele de conștiință morală sau rațiune practică, împreună cu imperativele categorice atașate de Kant, deoarece, pe de o parte, aceste instincte nu încep să se dezvolte în om decât ca urmare a experienței și reflecției, adică subsecvent percepției exterioare, și, pe de altă parte, în aceste instincte nu este încă tratată, de o manieră netă și indiscutabilă, linia de demarcație între ceea ce aparține dintotdeauna naturii umane și-i este propriu și ceea ce-i adaugă educația morală și religioasă.” Faptul de a exista în lume nu implică cu necesitate și conștiința morală, însă o presupune cel mai adesea pe cea de sine, pentru că în baza acestei conștiințe de sine, noi știm de noi ca entități distincte și mai știm și de ceilalți. Conștiința de sine presupune conceptul de matrice a societății, în sens juridic, de raport între om și societate. Modul în care aflăm însă despre noi și exterioritate este cea profundă cu caracter fenomenologic, dacă nu chiar metafizic care creează caracterul distinct al ființării umane.

De ce munții, natura în general, cu tot ceea ce este viu în ea înmagazinează, imprimă trecerea timpului într-un spațiu ce nu necesită definiție și celula umană nu? „Orice ființă vie este și o fosilă. Ea poartă în sine, chiar până în structura microscopică a proteinelor sale, urmele, dacă nu stigmatele ascendenței sale. Acest lucru este valabil pentru om într-o măsură chiar mai mare decât pentru orice altă specie animală datorită dualității fizice și „ideale”, a evoluției pe care a urmat-o.” În aceste condiții de existență socială și ființare umană, omului îi rămân repere

ale trecutului prin însăși valorile etice, care devin vizibile prin maniera de conviețuire cu ceilalți ca persoane ce au calitatea de ființe vii cu o biografie ce le conferă încadrarea în viață ca destin sau caracter. Roberto Poli definește persoana ca fiind „subiectul valorilor, ființa care poate, cu o capacitate mai mare sau mai mică, să ajungă la valori și eventual să le accepte în mod deliberat.”

Persoana la Roberto Poli se distinge în persoana 1 reprezentând concepția etică a lui Peter Singer, apoi îi urmează persoana 2 în dimensiunea gândirii filosofice a lui Nicolai Hartmann căruia i se alătură Martha Nussbaum ce poate fi regăsită în reprezentările etice a ceea ce Poli numește persoana 3.

Potrivit concepției lui Poli : (i.) persoana 1 are valoarea corespunzătoare demnității ființei vii. (ii.) persoana 2 se constituie deasupra subiectului, se precizează în alegerea între bine și rău și ulterior în articularea virtuților; (iii.) iar persoana 3 se afirmă în capacitățile ce alcătuiesc o biografie. Mutarea centrului de greutate pe conceptul de persoană complică analizele etice actuale, însă conferă progresiv o restabilire a demnității omului și implicit a vieții sale. Riscul de a privi și înțelege omul în afara oricărei valori etice este un demers ce creează condiții pentru o „etică a speciei” unde omul își pierde calitatea de ființă înzestrată cu rațiune și suflet. Pentru că spune Poli „printre multele piedici care au îngreunat drumul spre ideea potrivit căreia toate ființele umane sunt subiecte etice autentice, merită să amintim chestiunile legate de diferențele de gen, religie, rasă, strat social.” O perspectivă care se apropie sub aspectul teoriei nivelurilor de realitate de perspectiva psihologiei consonantiste a lui Ștefan Odojeja, care opinează la rândul său că „moralitatea sau imoralitatea unui act, a unui sentiment, a unei idei variază: după aprecierea individuală sau după individ (rasă, sex, vârstă, clasă socială, profesie, caracter personal); după regiuni și moravuri; după împrejurări (în școală sau în viață, la oraș sau la sat, în timp de pace sau în timp de război); după epoci sau faze evolutive ; după moralitatea sau imoralitatea scopului urmărit etc. Același lucru e valabil pentru viciu și virtute, drept și îndatorire, merit și culpabilitate.” Doar în libertatea de gândire și acțiune omului i se pot imputa faptele și investiga judecata, de aceea „este valoroasă concluzia că un act este cu atât mai liber cu cât exprimă mai integral personalitatea profundă a omului. Dar a pretinde în cele din urmă că omul se făurește el singur pe el însuși prin acte succesive de alegere arbitrară înseamnă a ignora evidența condiționării cosmice, biologice și sociale a personalității. (...) teoria responsabilității morale necesită asociația a două teze: (a) că orice se întâmplă are o rațiune și (b) că actele umane sunt contingente. Orice eveniment este condiționat, dar condițiile nu operează în toate cazurile cu necesitate. Oricare act uman își are rațiunile sale, dar acestea nu sunt condiții cauzale. Motivele, intențiile nu acționează în felul condițiilor suficiente.”

Conversația omului cu sine însuși și cu tot ceea ce îl înconjoară, preocupă universul de discurs etic și epistemologic și ține de progresul cunoașterii. Etica putându-și găsi în acest sens fundamentul atât în obiect cât și în subiect, cu o semnificație ceva mai mare în cel din urmă datorită înzestrării sale superioare. Veți spune că o astfel de întemeiere răstoarnă orice sistem de valori iar ca răspuns noi facem trimitere spre validarea realității acesteia la episodul închisorilor politice din România. La maniera de gândire și justificare a cauzei și efectului de a fi existat un astfel de episod de istorie - de politică națională și internațională.

Pentru că răul spune Berdiaev este strict legat de libertate, răul este dual – este și aici și dincolo, „ (...) filosofia scolastică a Evului Mediu era greacă în temeiurile ei și nu depășea limitele gândirii antice, era o filozofie a obiectului, adică cosmocentrică. Or filozofia timpurilor moderne, din contra, devine filosofia subiectului, este antropocentrică, centru ei de gravitate trece în om. Aceasta înseamnă că în Evul Mediu eliberarea de Creștinism de puterea ce o are asupra noastră lumea obiectivă încă nu pătrunsesse gândirea; în secolele următoare din contra, Creștinismul pătrunde în gândire și operează o lucrare ascunsă și duce la autonomia omului și a gândirii sale.”

Când spunem că vremea este rea/urâtă, categoria aceasta ține de modurile proprii de raportare la exterioritate, ca fenomen în care poate fi și un sens etic social. Când sociologul, istoricul și economistul spun că este un timp pozitiv sau negativ, referirea nu este una fizică sau metafizică.

Polaritatea aceasta specifică gândirii etice a lui Scheler poate valida modurile gândirii fiecăruia, care converg sau nu spre un punct de vedere alăturat sau îndepărtat – a unei istorii apropiate sau viitoare - îndepărtate. Suferința și răul spune Nikolai Berdiaev sunt strict interdependente, ceea ce lasă loc sensului a ceea ce el numește timp existențial. Răul există în lume și preocupă gândirea filosofică și teologică în egală măsură și doar uitarea și iertarea mai pot da o șansă omului și întregului care exclude și delimitează cuprinderea a ceea ce știința și experiența denumesc ca rău. Un rău ce are ca referențial suferința umană. Un rău ce face legătura cu o categorie etică a ceea ce numim dreptate individuală sau colectivă. Chiar dacă idealismul este susținător al ideii potrivit căreia nu există corespondență între adevăr și obiect, spațiul de reflecție etică ne dezvăluie importanța și valoarea fundamentelor etice de unde omul își ia resurse vitale, absolut necesare conviețuirii în termeni de libertate și autonomie. Fără izvorul acesta omul se simte secătuit și devalorizat și uită ceea ce stă în firescul naturii sale, își reprimă propria-i judecată, spiritualitate și voință.

Doar frumusețea, spune Berdiaev nu necesită o raportare la categoriile etice a ceea ce numim bine și rău, pentru că frumusețea, spune el se află dincolo de acestea. Finitul se subordonează ordinii ceea ce ar presupune că infinitul este caracterizat de haos, și totuși frumusețea tinde să fie infinită și caracterizată de ceva din lumea aceasta finită. „Este o atitudine inadmisibilă să combați necesitatea unei mari justiții în viața socială pentru simplul motiv că era mai multă frumusețe în nedreptele regimuri din trecut.” Pentru că fenomenele și evenimentele istorice precum cel al detenției politice, ca parte din trecutul nostru istoric, care explică întregul manifest al comunismului fac referire la logos, timp, viață și destin uman. Iar „logosul se exprimă întreg în fiecare limbă, dar limba nu este logosul. Timpul, cu trecutul și viitorul său, este întreg în prezent, dar prezentul nu este timpul. Viața se exprimă deplin prin exemplarele ei, dar exemplarul individual, precum și specia sau genul, ca «submulțimi», nu sunt viața. Destinul omului (ca și eul lui) este întreg în fiecare moment, dar momentul dat al existenței lui nu îi este destinul.” Și atunci ce e destinul de la individual la general? Care este ordinea sau dezordinea ce caracterizează biografia individului sau istoria, destinul unei societăți? În șirul acesta de interogații și trimiteri spre ceea ce noi am numit etică epistemologică, conceptul de persoană este argument în favoarea redobândirii demnității omului. Pentru că, spune Poli „, persoana 1 are valoarea corespunzătoare demnității ființei vii, în timp ce persoana 3 are valoarea ce corespunde dezvoltării calităților unei biografii autentice

umane. Persoana 1 este condiționată structural și se nuanțează în sfera realității biologice, persoana 3 este condiționată structural și se nuanțează în sfera realității sociale. Fiecare se naște ca persoană 1, unii devin persoane 3. A fi persoană 1 este un dat de fapt, înnăscut naturii noastre de ființe vii. Este un fapt care nu se dobândește și nu se pierde. Persoana 3 este în schimb, o dimensiune fragilă din punct de vedere structural: se poate deveni persoană 3 și se poate pierde calitatea de persoană 3. Persoana 3 poate ajunge la un plan superior al realității, dar poate da greș nerezând să se mențină la nivelul respectiv sau poate alege să îl abandoneze.”

Max Scheler în încercarea sa de fundamentare a eticii vorbește de patru tipuri de valori, între care amintește de valorile de plăcere, de valorile vitale, spirituale (estetice, juridice și intelectuale) și religioase. Între toate acestea ideea de polaritate (pozitiv–negativ) și de ierarhie (valori egale, superioare și inferioare) conduce la concluzia că spiritul omului trăiește trepte ale existenței – o existență creată și definită de maniera de guvernare și acces la resursele vitale, specifice naturii și vieții omului. În termenii aceștia adaptarea socială și constituțională a omului dezvăluie praguri și diferențe ce nu pot fi negate sau neasumate pe criteriul că omul trebuie și poate să se adapteze. Pentru că etica nu este o etică a speciei, ci a persoanei, a omului privit ca întreg, un întreg ce impune condiții de demnitate.

În valoarea Eticii și a tuturor acelor științe menite să determine evoluția spiritului, a creației omului, se conturează sensul vieții omului. Fundamentul etic pe care se așează morala gândirii științifice și sociale dezvăluie valoarea și demnitatea ce se acordă omului și vieții sale, în baza cărora omul își construiește viitorul apropiat dar și îndepărtat. Or, sub acest aspect Berdiaev pare să fi ajuns la subtilitatea gândirii și transfigurărilor ce vin din lumea cunoașterii. Gândirea lui Heidegger spune Berdiaev este „copleșită de greutatea lumii obiective a grijii. El nu recunoaște nici spirit, nici libertate, nici persoană. Cineva-ul impersonal (man-ul german) este subiectul existenței cotidiene, de unde nu este posibilă nicio ieșire. Această metafizică înecă existența umană în haosul existenței grosiere. Filosofia lui Heidegger aparține cu totul altei epoci decât celei a pozitiștilor, materialiştilor și ateilor din secolul al XIX-lea. Ea este marcată de un păcat originar, moștenire a catolicismului, pentru ea existența omului și a lumii este consecința unei căderi.” Dar uitarea ca reamintire în sens de adaptare, conviețuire și progressemnifică cele trei nivele de similitudine ale adaptării și anume:

- adaptare genetică,
- comportament adaptativ,
- și descoperire științifică.

Resorturile omului țin de toate aceste trei moduri de conviețuire, devenire și de creștere. Mediul în care se dezvoltă și crește ființa umană confirmă primul nivel și justifică conținutul ideii de adaptare. Iar sensul vieții, sensul istoriei se confirmă și se definesc după ce viața și istoria au avut ca timpi de desfășurare timpul existențial de care amintește Berdiaev în Încercare de metafizică eshatologică. Pentru că spune Berdiaev „dacă sensul universal nu este în același timp un sens personal, el este absurd. Nu pot trăi într-un «mare tot» – «marele tot» trebuie să-l descopăr în mine.”

Etica timpului nostru se desfășoară în termenii unei gândiri ai cărei poli se desfășoară între credința în om și credința în Dumnezeu, între cosmosul vechilor greci și istoria vechilor evrei. Unificarea celor două se află în imposibilitatea timpului existențial care justifică sensul celorlalte două – timpul cosmic și timpul istoric . Pentru că spune Rudolf Steiner „nașterea unei

idei etice, absolut noi, din fantezia morală înseamnă, pentru teoria evoluționistă, un lucru tot atât de puțin miraculos ca nașterea unei noi specii animale dintr-o altă specie.”

Valoarea etică a vieții acesteia constă tocmai în posibilitatea alegerii modului de a trăi și a privi – spre cer sau spre pământ, în sus sau în jos, la stânga sau la dreapta. Pentru a te uita în spate se impune o întoarcere și e posibil să nu mai vezi tocmai datorită timpului pe care îl ia mișcarea. Suntem construiți să vedem în față iar ceea ce e în spatele nostru ține de vederea celui sau celor din apropiere și a noastră în putința realității ce se vrea a fi dezvăluită.

Concluzii

Varietatea cunoașterii și înțelegerii omului cuprinde întregul vieții și natura sa. Or, aceasta ar presupune să ne înțelegem asupra ideii de cunoaștere ca metodă științifică sau ca sumă de întâmplări și experiențe unde se impune a stabili locul și importanța întâmplării, hazardului și destinului. Cunoașterea științifică nu poate face abstracție de suma experiențelor ce țin de o epocă sau un timp. Cine nu cunoaște elementul apă nu-și poate imagina corabia și peștii și, continuă Galileo Galilei că „este imposibil ca un corp să înlăture bezna noastră cu splendoarea lui, fără ca noi să nu-l vedem” tot așa cum mai continuă el „cel care neagă experiența simțurilor merită să fie lipsit de ele.”

Cunoașterea științifică presupune în primul rând caritate a gândirii în sensul cel mai larg a ceea ce cuprinde caracterul cunoașterii care conferă sens judecății morale, ca judecată ce valorizează omul și întregul acestei cunoașteri ce determină sau nu unitatea științei.

Bibliografie

Bălăceanu-Stolnici, Constantin, *Incursiune în lumea sufletului*, Editura Paideia, București, 2004.

Botezatu, Petre, *Preludiul ideii de libertate morală*, Editura Junimea Iași, 1976.

Flonta, Mircea, *Cognitio, O introducere critică în problema cunoașterii*, Editura All, București, 2008.

Găspărel, Cornelia, Margareta, *Fundamente etice în domeniul intervențiilor psihosociale – perspective critice asupra eticii profesionale*, Editura Institutul European, Iași, 2013 (carte în curs de apariție).

Găspărel, Cornelia, Margareta, *Reiterări etice ale conceptului de conștiință morală*, - Jean Piaget – Max Scheler – Jean Libis, *Analele de Filosofie*, Universitatea București, 2011, <http://filosofie.unibuc.ro/anale>.

Găspărel, Cornelia, Margareta, *The Myth Of The Framework And The Mysteries Of The Intellect - Ethical Perspectives On Knowledge And Understanding* - *International Journal of Communication Research*, <http://www.ijcr.eu>.

Piaget, Jean, *Biologie și cunoaștere, Eseu asupra relațiilor dintre reglările organice și procesele cognitive*, Editura Dacia, Cluj 1971.

Pierce, Charles, S., *Semnificație și acțiune*, Editura Humanitas, București, 1990.

Poli, Roberto, *Între responsabilitate și speranță*, Editura Curtea Veche, București, 2009.

Russell Bertrand, *Cunoașterea lumii exterioare*, Editura Humanitas, București, 2013.

- Scheler, Max, *Omul resentimentului*, Editura Humanitas, București, 2007.
- Scheler, Max, *Poziția omului în cosmos*, Editura Paralela 45, Pitești, 2003.
- Singer, Peter, *Tratat de etică*, Editura Polirom, Iași, 2006.
- Steiner, Rudolf, *Filosofia libertății*, Editura Triade, Cluj-Napoca 1996.
- Stojanović, Svetozar, *Meta-etica contemporană*, vol. 1 și vol. 2, Editura Științifică, București, 1971.

PROBLEMS REGARDING THE SPREAD OF CHRISTIANITY IN THE LOWER DANUBE. AT THE END OF ANTIQUITY AND THE BEGINNING OF THE MIDDLE AGES

Ștefan LIFA, Assistant Professor, PhD, and Mircea CIOLAC, Researcher, PhD Candidate, University of the West, Timișoara

Abstract: Narrative resources affirm that lots of Christians came from the Empire to the North of the Lower Danube, many coming from East, such as Asia Minor.

The literary sources confirm that Christians lived in villages, even though Christianity spread along the coasts and inside the cities in the Lower Danube area.

There are also many paleochristian (old christian) symbols such as: the donkey, the tree of life, the palm branch, the water of life etc. and different types of crosses.

Their discovery and reinterpretation are very important in exploring this subject.

Keywords: Lower Danube, popular Christianity, old Christianity symbols, missionaries, Christianity development

Bibliografia referitoare la acest subiect fiind deosebit de vastă, ne vom mărgini la a prezenta câteva exemple și probleme mai importante. Astfel, probabil chiar din vremea lui Dioclețian, îl găsim pe episcopul Irineu din Sirmium, care este dus în Panonnia și martirizat din ordinul guvernatorului Probus (Acta Sanctorum, mart., III, 553). Tot “la Sirmium se sărbătorește ziua monahului Sinerius și a 42 de martiri”. Sunt pomeniți apoi Maximus, Dada și Quintilianus (Acta Sanctorum, ap., III, 128), posibil Dada de origine dacă, iar Maximus și Quintilianus romani. În Imperiu, creștinismul de început a fost un fenomen urban și de coastă, mai ales în zonele Asiei Mici, Greciei și Romei antice. La Dunărea de Jos acești trei creștini, însă, probabil că trăiau la sat, din moment ce despre ei se spune că “au fost ridicați din ordinul [consulului] Tarquinius și duși la Durostorum pentru că nu jertfiseră zeilor” (Acta Sanctorum, ap., II, 8, 968). O situație asemănătoare vom constata și în cazul Sfântului Sava, ceea ce ne confirmă ipoteza creștinării în cadrul civilizației rurale din aceste zone.

Zoticus e pomenit în Sinaxarul Bisericii din Constantinopol (sept., 13, 7-24) alături de alți creștini: Macrobius, Gordianus, Ilie, Lucian și Valerianus. Ipoteza fugarilor–exilaților din Imperiu se va confirma încă o dată când aflăm că, dintre aceștia, “Macrobius era din Capadochia, iar Gordianus era din provincial Paflagonia. Au fost exilați în Scythia. Acolo au fost martirizați”, după cum notează documentul sus-amintit. Avem toate motivele să credem că mai existau și alți fugari sau exilați ajunși pe aceste teritorii, creștini ce au răspândit cuvântul Evangheliei.

Cele dintâi mărturii scrise despre lăcașurile de cult de la nordul Dunării se referă la audianii surghiuniți aici din Imperiu. Despre ei, Epiphanius (Împotriva celor 80 de erezii, 70, 1,1) nota că:

“locuiesc în mănăstiri și trăiesc retrași de societatea celorlalți oameni, având așezările lor prin suburbia, sau chiar perin alte locuri unde obișnuiesc să-și facă sălașurile lor cele îngrădite. Întemeietorul acestei secte a fost Arius, cam pe atunci când se adunase împotriva lui Arius [325] sinodul care l-a condamnat (...), fiind patria lui Audios om vestit [în Mesopotamia]”.

Tot despre Audios, Epiphanius (14, 5) nota:

“Și când se afla acum de o bucată de vreme în Scythia (n-aș putea să spun câți ani) și pătrunse adânc acolo, în interiorul țării goților i-a instruit pe mulți dintre goți în lucrurile credinței. Tot el a întemeiat în aceeași țară a goților și mănăstiri în sânul cărora a înflorit regula călugărească... Fără îndoială, felul de viață al comunităților audiane este cu totul vrednic de admirație și orice faptă care se petrece în mănăstirile audianilor este frumoasă”.

Într-o serie îndreptată împotriva ereziilor, audianii au fost lăudați de chiar autorul acesteia, deci se bucurau de un real prestigiu, atât în Mesopotamia, cât și în “țara goților”, unde au întemeiat “mănăstiri” (sau lăcașuri de cult și unde au fost misionari – așadar la întoarcerea în țara lor trebuie să fi lăsat în urmă adepți convertiți la creștinism.

Un aport important la răspândirea noii religii în ținuturile nord dunărene a fost adus și de captivii luați din Imperiu. Cel mai semnificativ episod în acest sens îl găsim în opera lui Philostorgios (Istoria bisericească, II, 5). Conform spuselor sale goții “au luat mulți prizonieri, printre alții și clerici, și s-au întors acasă cu multă pradă. Acești prizonieri și oameni cucernici trăind împreună cu barbarii au convertit pe mulți dintre ei la adevărata credință și i-au convins să îmbrățișeze religia creștină în locul credinței păgâne “. Dintre acești prizonieri au făcut parte și strămoșii lui Wulfila, “capadochieni de neam, născuți în apropierea orașului Parnassos, într-un sat numit Sadagolthina”.

Probabil că cel mai cunoscut dintre misionarii nord dunăreni a fost Wulfila. El nu era primul episcop din aceste ținuturi, ci i-a urmat lui “Teofil al Goției” (Socrate Scolasticul, Istoria bisericească, II, 41). Episcopul Teofil îl avusese ca discipol și pe Sfântul Nichita, și el figură remarcabilă în rândul misionarilor din acei ani. Episcopul Teofil a participat și la Sinodul de la Serdica (Analecta Bolandiana, XXXI).

Philostorgios, în Istoria bisericească, II, 5 a afirmat că misionarul din stânga Dunării a fost “hirotonisit de Eusebiu (din Nicomedia Antiohiei) și de episcopii care erau împreună cu el – episcop al creștinilor din țara gotică” - deci nu al vreunui neam de acolo, ci al tuturor creștinilor. Sozomenos (Istoria bisericească, VI, 7, 8) a fost cel care a explicat că Wulfila, “după o vizită la Constantinopol, în Imperiu, s-a convertit la arianism”.

Era perioada când, deși arianismul fusese condamnat, împărați, cum ar fi Constantius (337-361), l-au încurajat, iar despre Valens (364-378) se știe că fusese creștin arian, lucru confirmat mai târziu și de Iordanes (Getica, XXV).

Wulfila, episcop al creștinilor din țara goților , a propovădiut și printre autohtonii daco-romani, căci discipolul său, Auxentius, care a fost un timp episcop la Durostorum (Scrisoare despre credința, viața și moartea lui Wulfila), afirma că în stânga fluviului, mentorul său și-a desfășurat activitatea timp de 40 de ani “fără întrerupere în limba greacă, latină și gotică” și că “a mai lăsat în urma sa, în aceste trei limbi, mai multe tratate și o mulțime de comentarii”. Este fără nici un dubiu că în “țara goților”, autohtonii erau aceia care înțelegeau limba latină.

Analecta Bolandiana – manuscrisul grec din 1987, păstrat la Biblioteca Națională din Paris, cuprinde și o listă cu mucenicii din acest timp. Auxentius din Durostorum explica (Scrisoare despre credința...) că: “din cauza răutății și prin uneltirea vrăjmașilor, s-a pornit atunci pe

pamântul barbar, cu o furie tiranică, o persecuție a creștinilor din partea necredinciosului [Athanaric] jude al goșilor“.

A fost momentul (anul 372) când a fost martirizat și Sfântul Sava (Acta Sanctorum, ap., II, 2, 962). Moartea sa a fost anunțată de “Biserica din țara goșilor către Biserica din Capadochia și către toate bisericile catolice din acel loc“. “Sfântul Sava a fost înecat în râul Musei (...). Unius Soranus, conducătorul Scythiei, l-a transp ȃtat în țara roman lor și l-a îngropat în Capadochia“ (Vasile cel Mare, Epistole, CLV, CLXIV, CLXV – ceruse moaște de martir). Aceste lucruri sunt de altfel cunoscute, dar am ținut să le reamintim, pentru că documentele ne arată continuarea legăturii cu Biserica din Capadochia, de unde au venit aici – și în general din Orient – foarte mulți misionari. Lăcașurile lor de cult din nordul Dunării de Jos, ferite și singuratice, sau dimpotrivă, în apropierea orașelor, vom vedea că sunt asemănătoare cu cele din regiunile de baștină.

Având în vedere influența provinciilor estice ale Imperiului (Capadochia, etc.), ar rămâne întrebarea referitoare la termenii creștini din limba latină de la nordul Dunării. Dacă ne punem și problema originii populației autohtone de aici, considerăm că aceasta din urmă era deja creștină (a se vedea termenul “biserică“ - basilica folosit în secolul al IV-lea) atunci când misionari de limbă greacă și-au început acțiunile de evanghelizare, cu rezultate printre alogeni. Trebuie să remarcăm, de altfel, că până și la Roma limba liturgică a fost, până la sfârșitul secolului al II-lea, greaca și în general Biblia s-a tradus din greacă, nu din aramaică sau ebraica veche.

(Încă din vremea lui Ptolemeu al II-lea – secolul al III-lea î. Hr., cunoaștem că Vechiul Testament – Thora – fusese deja tradus în greacă).

De maximă importanță ni se pare a fi însă necropola romană de lângă castrul de la Barboși, unde, într-un mormânt de inhumație, s-a descoperit un tipar de lut cu asin, considerat de cercetători ca o aluzie satirică la adresa creștinilor . Aluzia la asin poate fi privită și din alt punct de vedere, conform spuselor lui G. Ory pe versantul sud-estic al Palatinului este desenat un personaj cu cap de asin spânzurat și adorat de un credincios. “Alexamen își adoră zeul“ - se scrie acolo. Altă mărturie asemănătoare se află la Montagna .

Facerea (XLIX, 3-26) spune că “Mântuitorul va avea un asin“. În cartea I a Regilor, la investirea lui Saul, unul din semnele de investire este întâlnirea a doi oameni care îi spun “s-au găsit asinele după care ai umblat și le-ai căutat...“ (10:2).

Herodot menționează că: “cei mai vechi mergeau la lupte, având drept cască un cap de măgar“; Tacitus (“Istoriei“, V, 2) spune că “evreii, suferind de sete în pustiu, ajung la un curs de apă urmărind o turmă de asini (...) Pompei intrând în Templul din Ierusalim, vede imaginea votivă a unui asin (...)“. Diodo rd în Sicilia (“Istoriei“, XXX, IV, 1) ne spu e că Antiop u ș pătrunzând în Templul din Ierusalim, crede că-l recunoaște pe Moise, în statuia unui bărbat cu barbă așezat pe un asin. În Lexiconul Suidas (secolul al IX-lea), în articolul Iudas, după istoricul Democritus, se spune că iudeii “adorau un cap de asin făcut din aur, căruia îi ofereau la fiecare trei sau șapte ani, un străin, pe care mai întâi îl tăiau în bucăți“ . Exemplele în acest sens ar putea continua.

Fie că este vorba într-adevar de “zeul“ asin, fie că este o aluzie satirică la adresa creștinilor, descoperirea matricii de la Barboși este foarte importantă pentru noi – creștinii existau în număr relativ mare, având în vedere că este vorba de o matrice. Diferența dintre răspândirea creștinismului pe teritoriile locuite azi de români, la sate sau orașe, poate fi una

apriorică. Oricum, odată cu părăsirea treptată a orașelor, locuitorii au adus cu ei la sate și noua religie.

Dar și, așa cum am arătat, din mediul rural proveneau martirii Maximus Quintilianus și Dadas (nume dac) din Moesia Inferior care au pățimit la Durostorum (Acta Sanctorum, aprilie II, 8) în timpul lui Dioclețian în anul 304. Acta Sanctorum vorbește și de Sava Gotul (aprilie, II, 2), care trăia și el la sat și care era creștin din Asia Mică, (dovadă că “Biserica din țara goților (scria) către Biserica din Capadochia și către toate parohiile din acel loc” despre asta).

În această perioadă ne referim pe teritoriul României de astăzi la episcopia de Tomis , pe teritoriul ei s-au descoperit pentru secolul al IV-lea și al V-lea o serie de necropole, al căror inventar este specific pentru trecerea de la păgânism la noua religie: diverse obiecte, opaițe, apoi și vase pentru substanțe parfumate etc.

Cămile, paharele și amforele găsite, chiar dacă unele au înscrise pe ele urări păgâne, altele se referă la “apa vieții”, deci au, fără echivoc, un caracter creștin . A fost această episcopie poate unul dintre centrele cele mai importante de propagare a creștinismului, având în fruntea sa episcopi precum Bretannion , despre care Sozomenos spunea că însuși Valens a încercat să-l determine să treacă la arianism fără succes (Istoria bisericească, VI, 21) Un alt episcop pe care l-am pomenit a fost Theotimus, admirat pentru virtutea lui până și de “barbarii huni” (Sozomenos, Istoria bisericească, VI, 28). În orice caz, această episcopie se pare că mai târziu a fost ridicată la rangul de mitropolie .

Începuturile creștinismului la nordul Dunării sunt relativ greu de depistat după descoperirile arheologice. Simboluri asemănătoare crucii s-au descoperit din cele mai vechi timpuri, unele dintre ele fiind atribuite chiar artiștilor preistorici. Acestea însă sunt simboluri solare. Spre o mai corectă tratare a subiectului considerăm necesare diverse comparații și cu alte descoperiri sau izvoare din alte locuri.

Diverse simboluri solare, cruci grecești încadrate în romburi, etc s-au descoperit în mai multe locuri din Europa (M. Cârciumaru le-a descris, spre exemplu, pe cele din peștera Grand Pere-Ariege, Franța) . Crux decussata (crucea Sfântului Andrei) sau monograma lui Platon, așa cum o descrie acesta în Timaios, se găsește la nordul Dunării pe pereții defileului Oțelului, la Polovragi (jud. Gorj) , alături de simboluri (cercuri, cercuri cu raze) în mod cert solare, iar exemplele în acest sens nu sunt singulare.

O atenție deosebită trebuie acordată peșterii Gaura Chindiei , la 4 km de comuna Pescari, jud. Caraș-Severin (pe malul Dunării). Este vorba de fapt de două peșteri numite Găurile Chindiei; pe noi ne interesează însă cea mai mică dintre ele, ai cărei pereți sunt pictați. Argila fiind ușor de găsit în jur, reprezentările sunt în diferite nuanțe de roșu. Ele au fost împărțite în mai multe categorii și aparțin diverselor perioade istorice, după cum vom vedea. În primul rând avem motivele naturalist-schematizate. Din această primă categorie fac parte păsările (cam patru la număr), iar din motivele vegetale, autorul le pomenește mai ales pe cele considerate de el în formă de brăduț (11 la număr), redată singular sau pereche.

O a doua categorie, semnele și simbolurile, cuprind, pe lângă cercurile solare etc. și peste 50 de elemente cruciforme: crucea greacă, curx potențiata sau crucea de Malta (realizată foarte corect), apoi impresiuni de mâini. Având în vedere complexitatea acestor analize, nu ne hazardăm a încerca vreo interpretare strictă în acest sens.

Ultima categorie de semne aparține alfabetelor slavon, chirilic și latin (apare și anul 1846) etc.

Motivele naturalist schematizate, precum și semnele – simbolurile descoperite aici sunt incluse în cadrul artei preistorice rupestre, dar suntem de părere că acest lucru mai poate fi discutat .

Am acordat o mai mare atenție acestei descrieri, având în vedere simbolistica creștină primitivă. În lucrarea sa dedicată acestui subiect, Jean Daniélou prezintă câteva din aceste simboluri: monograma iotachi sau steaua, apa vie, peștele, carul lui Ilie etc. Începe însă cu ramura de palmier și coroana, legate de credințele vechi iudeo-creștine. Ramurile de palmier sunt un semn al victoriei, de asemenea un semn al învierii legat de speranța escatologică în lumea de apoi, se regăsește în mâinile martirilor învingători ai morții (vezi Apocalipsa 7:9). Ramurile de palmier sunt frecvent reprezentate pe monumente și sunt identice cu picturile de la Gaura Chindiei. Nu se găsește nici o deosebire, spre exemplu, între acestea din urmă și ramurile iudeo-creștine reprezentate la Hebron. De asemenea, există asemănări între “pomii vieții” din Ierusalim și alte locuri și simboluri asemănătoare cu crucile triple de la Gaura Chindiei. Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că peștera a fost cunoscută, vizitată din timpuri vechi și până în zilele noastre, ne-am permis să atragem atenția asupra acestui fapt, sperând în a efectua cercetări în continuare și în alte locuri, pentru că exemplul dat nu este singular. Lăcașurile săpate în stâncă (sau naturale) sunt asemănătoare cu cele din Capadochia și provinciile estice ale Imperiului, de unde în decursul primului mileniu s-au refugiat la nordul Dunării mulți creștini (audiani, arieni, bonosieni, bogomili, fugari în timpul luptelor iconoclaste etc.).

Există, bineînțeles, diverse reprezentări cruciforme ce sunt doar simboluri solare și de aceea ne-am linitat doar la a atrage mai mult atenția asupra acestei probleme, deocamdată. Crucile solare se găsesc și din perioada epocii fierului, a statului dac etc. ele n-au nici o legătură cu simbolistica creștină. S-au descoperit și multe simboluri încadrate în cercuri sau reprezentând soarele și chiar un car solar la Orăștie . Exemplele ar putea continua, dar se înscriu în afara subiectului lucrării noastre.

La începutul mileniului primii creștini se foloseau de reprezentări diferite, avându-și originea în iudaism, în scrierile Vechiului Testament. Ramura de palmier era un simbol al biruinței, coroana avea semnificație escatologică și era în legătură cu sărbătoarea iudaică a corturilor (vezi Luca, 14:9, pomenește ce “corturile veșnice”). Alte reprezentări simbolice sunt vița de vie ce-și găsește explicația în “plantarea” învățaturii noi, urmează “pomul vieții”, “apa vie” și peștele pentru că, așa cum spunea Tertullian, “noi, mici peștișori, ne naștem în apă” (primii învățătură – n.n.). Corabia bisericii, carul lui Ilie, plugul și toporul, cei doisprezece Apostoli și Zodiacele sau steaua lui Iacob sunt alte însemne paleocreștine .

S-ar putea face legătură între aceste reprezentări și gnosticism, curent filozofic paleocreștin, dar preluat de creștinism în primele secole . Acest curent non-restrictiv a fost preluat de altfel, sub alte forme, și de unii eretici, precum chatarii sau bolomilism în secolul al IX-lea în zonele mai apropiate nouă, precum și la nordul Dunării .

Crucea supliciului nu arată așa cum ne-o închipuim azi, nu era de formă greacă sau latină, ci o cruce “en tau” (în forma literei T), cu un mic suport pe bara verticală (sedille), pe care condamnatul se mai sprijinea cu picioarele. Când i se zdrobeau picioarele, murea repede prin asfixiere.

Cea mai veche reprezentare a răstignirii (așa cum ne-o închipuim azi) este chiar de inspirație gnostică, din sec. Al III-lea. Ea mai apare apoi pe ușa bisericii Sfânta Sabina din Roma în sec. Al IV-lea .

În ceea ce privește teritoriul nord dunărean, am discutat de descoperirile de la Barboși (secolul al III-lea și următoarele) și de sarcofagul lui Aurelius Balbus (Aici se reprezintă o crux monogrammatica, ce are între bare literele S.T.T.L. – Sit Tibi Terra Levis). Cruci asemănătoare s-au descoperit în Dobrogea, unde, de altfel, pentru secolele al VII-lea – al X-lea, Episcopia de la Tomis ajunge la rangul de Mitropolie. O crux monogrammatica asemănătoare găsim la Ulmetum (secolul al VI-lea), altele la Fântâna Mare datând din secolele al V-lea și al VI-lea. În mai mare măsură în Dobrogea: Tomis, Ulmetum, Callatis, Dinogetia , dar și în alte locuri ca: Biertan, Porolissum etc., găsim monograma constantiniană și chi-ro, ce desemnează numele lui Isus Cristor, ori monograme iotachi, precum cea de la Ulpia Traiana. S-a folosit de asemenea svastica sau crux grammata, începând cu secolul al III-lea până la sfârșitul primului mileniu . De prin secolele al V-lea – al VI-lea s-au înmulțit obiectele creștine, s-a generalizat crucea. Cataloage ale acestor obiecte au fost întocmite de D. Gh. Teodor , N. Gudea și I. Ghiurco . În secolele al V-lea – VII-lea sunt specifice crucile cu capetele ușor lățite , ale căror reprezentări se află la Sucidava, Davideni (Neamț), Budureasca (Prahova), Băleni-Dâmbovița. Geme cu motive creștine s-au găsit în mai multe locuri, mai ales în Transilvania, Oltenia și Banat . Tot pentru această perioadă, au importanță și inelele de la Băile Herculane, Recaș (Timiș), Apahida (Cluj), Cluj-Napoca, Bratei, Bârlănești (Vaslui), Stoicani (Galați). Au pe ele însemnul crucii, porumbelul, berbecul , inscripții, au fost lucrate în mare parte în Imperiu și se găsesc deja și la unele populații germanice. Numeroase tipare pentru bijuterii, cruci etc., s-au mai descoperit la Botoșana (Suceava), Costești (Iași), Cristur (Covasna), Olteni (Teleorman), Davideni, etc. . Cruci cu extremitățile lățite se găsesc și în Dobrogea – altarul de marmură de la Tomis (sec. V-VI), stela funerară de aici (sec. Al VI-lea), cruci de calcar (sec. VI-lea) la Callatis etc. Opaite creștine s-au descoperit, spre exemplu, în comuna Luciu (jud. Ialomița), la Dej, Turda, Cluj și în multe alte locuri . Apar și reprezentări ale crucii grecești și latine din secolul al VI-lea, iar importante de menționat ni se par a fi tiparele, ca cele de la București – Străulești, Olteni (jud. Teleorman) .

O privire de ansamblu asupra acestei probleme ar presupune și câteva considerații generale, care au în vedere și influența Imperiului la nordul Dunării. În timpul lui Constantin cel Mare, crucea en-tau, apoi și crux monogrammatica cu toate cele trei forme ale sale, puteau fi și simboluri solare, simboluri ale victoriei, Sol Invictus fiind venerat în Imperiul Roman. La începutul războiului cu Maxentiu, în 312, împăratul nu era în nici un caz creștin și nu se dăduse nici celebrul edict de toleranță. Crucea en-tau a fost adoptată la început și de creștini (alături de crux monogrammatica, cum am menționat). O amuletă în formă de T (secolul al IV-lea) descoperită la Pârjoaia – Izvoarele (jud. Constanța) ar putea fi considerată păgână, dacă nu ar avea pe ea inscripțiile “Unul singur este Dumnezeu, care-ți ajută ție, celui învins. Harul domnului este cu tine” și “Unul singur Dumnezeu“. Am susține în continuare că trebuie să fie vorba de un semn al victoriei, dar probabil că în Dobrogea, sub influența egalitarismului și a escatologiei proprii creștinismului și-a căpătat mult mai repede semnificația de azi. De asemenea, pe lângă Isus, a început să fie venerată Maica Domnului, dovadă inscripția “M“ și “D“ de la Tomis sau amfora de la Târgu Secuiesc cu inscripția în greacă “Maica Domnului“ și descoperirile de la Barboși etc.

În altă ordine de idei, Platon (“Timaios“, 36) prezintă crucea Sfântului Andrei drept semn al sufletului universal, iar neplatonismul a stat la baza ideologiei politice bizantine – probabil că nu întâmplător Apostolul care, conform legendei, “a tras primul la sorți“, a fost martirizat la Patras, în nordul Greciei, după ce predicase și în Peninsula Balcanică. Tot în acest fel considerăm că a fost făcută legătura dintre creștinism și neplatonism. În “Timoeum“ (III, 216), Proculus afirma că o cruce înscrisă într-un cerc pentru neplatonicieni sufletul lumii înscris în cosmos, iar cruce decussata principiul primordial – identificat de creștini apoi cu Fiul lui Dumnezeu .

Începând cu des pomenitul Audios sau cu erezia lui Arie, ce avea mare trecere la popoarele germanice, și continuând cu bonnosienii, ni se pare tot mai mult că acești eretici au fost mai aproape de creștinismul popular nord-dunărean decât cel imperial, oficial. Este posibil ca unii dintre adepții lui Bonnosius să fi ajuns în stânga Dunării și să ne fi lăsat la Timișoara și Goronea două tije specifice sectei cu porumbel pe ele. Dacă ne-am gândi la descoperiri precum fragmentul de vas de la Porolissum (in *Cristum unum Victoria*) , am vorbi de un creștinism “ortodox“. Monograme de pe unele opaițe, capace etc. – bunul păstor pe un relief de la Romula, porumbelul pe fragmentul de vas pomenit și de pe un opaiț la Dej etc., reprezintă credința în Sfânta Treime (pentru secolele al VI-lea și al V-lea).

Odată cu evenimentele de la 602 și, în general, prin secolul al VII-lea se produce un recul al creștinismului. Este vremea când regulile lui Nichifor Mărturisitorul (sfârșitul secolului al VIII-lea – începutul secolului IX-lea) dau voie nu numai gradelor inferioare ale preoților să boteze și laicilor: “la nevoie monahul să boteze. Asemenea și diaconul să boteze la nevoie“. De asemenea “dacă nu este de față un preot se cuvine ca pe pruncii cei nebotezați să-i boteze oricine s-ar găsi acolo. Dacă-i botează și însuși tatăl lor sau oricare altul, numai să fie creștin nu este păcat“ .

Începând cu secolul al VIII-lea, asistăm la creștinarea avarilor produsă sub influența Occidentului. Ea a fost un prilej al papalității de a-și relua pretențiile asupra unor teritorii (am văzut Illiricum etc.). Regresul creștinismului a continuat în condițiile apariției bulgarilor, despre care vorbesc în mod nefavorabil Nicephoros, Leon al V-lea etc. În Cronographia lui Theophanes Confessor există câteva mărturii relevante. El scrie că neamul bulgarilor s-a așezat “dincolo de Dunăre și năvălind în ținuturile din apropierea Dunării, și pustiesc țara stăpânită acum de ei, dar aflată atunci sub oblăduirea creștinilor (...) bulgarii urmărindu-i (pe bizantini) până la Dunăre, au trecut-o și pe aceasta și au mers până la așa-zisa Varna lângă Odessos și până în ținuturile aflate înăuntru. Ei au găsit acolo locuri situate în deplină siguranță și străjuite în spate de fluviu Dunărea, iar în față și în lături de strâmtorile munților“.

Bibliografie

- Doina Benea, O gemă gnostică din colecțiile Muzeului regiunii Porțile de Fier, în Revista Muzeelor, , 4, 1972.
- Ligia Bârză, S. Brezeanu, Originea și continuitatea românilor. Arheologie și tradiție istorică, București, 1991.
- M. Cârciu, Mărturii ale artei rupestre preistorice în România, București, 1987.
- I. H. Crișan, Spiritualitatea daco-geților, București, 1986.

- J. Danielou, Simbolurile creștine primitive, Timișoara, 1998.
- H. Daicoviciu, D. Alicu, Colonia Ulpia Traiana Augusta Sarmizegetusa, București, 1994.
- T. Diaconescu, Personalitatea și opera Sfântului Bretanion, episcopul Tomisului, în Noua Revistă Română, 1997, 2, nr. 1-2.
- I. T. Dragomir, S. Sanie, în De la Dunăre la Mare, Mărturii istorice și monumente de artă creștină, Galați, 1979.
- N. Gudea, I. Ghiurco, Din istoria creștinismului la români. Mărturii arheologice, Oradea, 1988.
- N. Gudea, Semne în formă de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele în formă de cruce incizate sau zgâriate pe obiecte de uz comun în epoca preconstantiniană, în Acta Musei Porolissensis, Zalău, 1994, 18.
- N. Gudea, Vasul cu inscripție și simboluri creștine de la Moigrad. Contribuții la istoria creștinismului în Dacia după retragerea aureliană. Reinterpretarea simbolului denumit "copacul vieții"; în Acta Musei Porolissensis, Zalău, 1996, 20.
- N. Iorga, Istoria românilor, vol. II, București, 1991.
- M. Milaş, Canoanele Bisericii Ortodoxe însoțite de comentarii, Arad, 1930.
- G. Ory, Originile creștinismului, București, 1981.
- E. Popescu Bizanțul și creștinarea Europei de sud-est și de est, în Studii teologice, 42, 1999.
- E. Popescu, Christianitas daco-romana, Florilegium studiorum, București, 1994.
- I. Rămureanu, Sfântul Irineu, episcop de Sirmium, în Studii teologice, an XXVII, 1975.
- I. Rotaru, O istorie a literaturii române, vol. I, Galați, 1994.
- S. Sanie, Civilizația romană de la est de Carpați și romanitatea pe teritoriul Moldovei, (sec. II î. e. n. – III e. n.), Iași, 1981.
- M. Simon, Primii creștini, București, 1993.
- D. Gh. Teodor, Creștinismul de la est de Carpați de la origini până în secolul al XIV- lea, Iași, 1991.
- D. Gh. Teodor, Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI, Iași, 1983.
- D. Tudor, Șapte pietre gravate de la Celei și Orlea, în Studii și comunicări numismatice, III, 1960.
- Gh. Vlăduțescu, Filosofia primelor secole creștine, București, 1995.
- Gh. Vlăduțescu, Ereziile evului mudi creștin, București, 1974.
- R. Vulpe, I. Barnea, Din istoria Dobrogei. Români la Dunărea de Jos, București, 1968.
- N. Zugravu, Geneza creștinismului popular al românilor, București, 1997.

NARRATIVE SOURCES REGARDING SOME ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF ALLOGENOUS POPULATIONS NORTHERN OF LOWER DANUBE DURING THE FIRST MILLENIUM

Mircea CIOLAC, Researcher, PhD Candidate and Ștefan LIFA, Assistant Professor, PhD, University of the West, Timișoara

Abstract: Several literary sources refer to the allogeneic populations (new comers), especially Byzantine sources and this is why we tried to show the names which can describe this populations.

The written sources point out the ways and stages of social organization, how the decisions are taken, how they conclude treaties etc.

Another problem refers to the two-headed leadership (two leaders) or to the eponymous heroes (the hero's name is the people's name).

The literary sources are very relevant for studying the communities that are related to it.

Keywords: Lower Danube, narrative sources, migrators, social organization, development stages

Referitor la denumirile sub care sunt întâlnite diversele populații în izvoarele literare bizantine de epocă trebuie să menționăm faptul că tradiția și stilul autorilor care se adresau, bineînțeles, doar unei elite intelectuale din acea vreme, au generat multe confuzii.

Astfel, spre exemplu, Procopiu din Cezareea (*Despre războaie*, III, 2, I) scria că "neamurile gotice erau și sunt și astăzi multe la număr și deosebite unele de altele, dar dintre toate, cele mai mari și mai vrednice de luat în seamă sunt goții, vandalii, vizigoții și gepizii". Altădată li se spunea sarmați și melanheni, iar hunii îi numeau neamuri "gotice". Confuziile se făceau și din cauză că diversele populații s-au stabilit succesiv în diverse regiuni și, cum am spus, de dragul respectării tradiției.

În secolul al VII-lea, împăratul Mauricius vorbea de "popoarele scitice" (*Arta militară*, XI, 2) în sens de popoare ce locuiesc în regiunile vechilor sciți, unde se aflau și refugiați romani.

Georgios Syncellus, în *Culegere de cronografe* (705), i-a menționat, de asemenea, pe "sciții numiți goți".

În virtutea aceluiași stil relativ greoi de a scrie, Theophanes Confessor l-a pomenit pe "scitul Attila, feciorul lui Mundus" (*Cronografia*, 102). Attila a fost numit "scit" conform tradiției bizantine care păstra numele vechi ale popoarelor în funcție de locul unde se găseau acestea.

Cel mai semnificativ exemplu se găsește, pentru secolul al VII-lea, la geograful anonim din Ravenna. Acesta, referindu-se la orașe, a scris într-un mod ce nu mai necesită comentarii, despre "Dacia Prima și Secunda, numită și Gepidia, unde locuiesc acum hunii numiți avari".

În secolul al X-lea, împăratul Constantin al VII-lea Porfirogenetul i-a numit pe maghiari – turci (*De administrando Imperio*, IV, 3, 12). Referindu-se apoi la slavi, în aceeași operă, el s-a oprit și asupra autohtonilor pe care i-a numit romani, în timp ce chiar pe bizantini

– reprezentanți ai Imperiului Roman de Răsărit, i-a numit romei¹ (cum, de altfel, ei înșiși se numeau în acel timp).

Tot în secolul al X-lea, *Lexiconul Suidas* (I, 2), menținând vechiul stil folosit în Imperiu, a făcut referiri la "dacii care acum sunt numiți și pecenegi".

În secolul al XI-lea îi numea pe unguri– turci etc., iar pecenegii sunt numiți sauromati (*Alexiada*, III). De altfel, autoarea și-a scris opera în mănăstire, după moartea soțului ei, și nu a mai cunoscut prea bine realitatea politică, cu toate că s-a bazat pe acte oficiale sau a descris evenimente la care a fost contemporană.

Adepii teoriilor imigraționiste s-au folosit de pasajul ce spune "*cei ce duc o viață nomadă, pe aceștia limba populară îi numește vlahi*"². Orice abordare mai serioasă a afirmației de mai sus duce la concluzia că, referindu-se la păstorii vlahi sud-dunăreni, autoarea a confundat transhumanța cu nomadismul.

În aceeași lucrare (*Alexiada*, XIV) și cumanii sunt numiți sarmați conform vechiului obicei etc. Îi găsim aici și pe geți (*Alexiada*, III), care pot fi în realitate uzii sau cumanii, dar tot atât de bine romanii dintre Carpați și Dunăre etc.

În secolul al XII-lea Ioan Mauropus, în *Cuvântarea de Sfântul Gheorghe*, i-a numit, de asemenea, sciți pe pecenegi, iar exemplele în acest sens ar mai putea continua.

Din păcate, unele confuzii s-au perpetuat până în epoca modernă. Spre exemplu, obiceiul de a traduce cuvântul *vlah* prin *bulgar* a fost semnalat de Gheorghe I. Brătianu³. El a relatat, printre altele, cazul editorului francez al cronicii lui Geoffrai de Villehardouin, N. de Wailly, care a lăsat în textul francez vechi expresiile "*blanchis*" și "*blanchie*", dar în versiunea modernă au fost reproduse prin "*bulgari*" și "*bulgarie*". Aceasta ne lămurește și cum Luchaire, a cărui carte despre Inocențiu al III-lea și problema Orientului a studiat-o Brătianu, a putut vorbi numai de bulgari și regele bulgarilor, când a amintit de relațiile lui Ioniță cu Sfântul Scaun. Vlahii din Balcani au devenit *bulgari*, după cum cei de la nord de Dunăre sunt pomeniți în documentele italiene medievale drept unguri, pentru că Ungaria era mai bine cunoscută în lumea catolică a Europei⁴.

În ceea ce privește sudul Dunării, este adevărat că în perioada hanatului turanic și a țaratului lui Boris (679-971) izvoarele literare bizantine au numit *Bulgaria* țara locuită de slavi, romani, greci etc., așa cum Franca era locuită de romani, franci, burgunzi, alamani, vizigoți, iar Longobardia s-a substituit pentru un timp Italiei⁵, aceste denumiri reflectând realitățile social-politice, nu etnice.

În ceea ce privește stadiul de dezvoltare a populațiilor alogene din zona Dunării de Jos, primele referiri le-am făcut asupra populațiilor germanice. În momentul când acestea au intrat în contact cu realitățile din teritoriile ce au aparținut Imperiului Roman, se aflau în stadiul democrației militare, iar adunarea războinicilor era un organ central decizional.

¹ Semnificativ în acest sens – A. Ambruster, *Romanitate românilor. Istoria unei idei*, București, 1993, p. 24.

² Ana Comnena, *Alexiada*, VIII, III– martie 1.091; Ligia Bârzu, S. Brezeanu, *Originea și continuitatea românilor. Arheologie și tradiție istorică.*, București, 1991, p. 255; etc.

³ Gh. I. Brătianu, *Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești*, București, 1980, p. 58.

⁴ *Ibidem*.

⁵ S. Brezeanu, *Romanitatea orientală în Evul Mediu. De la cetățenii romani la nașterea istorică*, București, 1999, p. 77

Tacitus (*De origine et situ Germanorum*, XI, 1; XI, 2) chiar a scris că: "din libertatea lor prea mare vine răul acela că nu se strâng toți deodată, ca la poruncă: trec uneori și două, și trei zile cu târăgăneala celor care se adună".

Grupul ostrogoților din Câmpia Pannonică a rămas supus hunilor pe care i-a însoțit în expedițiile lor de pradă; un al doilea grup, stabilit mai întâi în Peninsula Balcanică (în serviciul Imperiului Roman), a ajuns până în nordul Italiei, unde organizarea și legile lor au fost influențate de instituțiile romane. Vizigoții (ramura de apus a goților) erau conduși de către regi, iar cel mai important dintre aceștia a fost Athanaric. Amenințați de către huni, vizigoții și-au început periplul prin Europa, fiind primiți, la început, în Imperiu, în Tracia.

Ammianus Marcellinus afirma că hunii își petrec o mare parte din viață călare: "Când se rânduiește o adunare de seamă în chipul acesta țin ei cu toții sfat împreună. Și nu sunt stăpâniți de autoritatea aspră a unui rege, ci se mulțumesc cu conducerea zgomotoasă a șefilor" (*Istoria romană*, XXXI, 2, 1). Acest citat este semnificativ pentru a scoate în evidență stadiul în care se afla societatea respectivă. "La ei când cineva e întrebat, nimeni nu poate spune unde se trage (...) desfac o alianță și tot atunci o leagă din nou" (*Istoria romană*, XXXI., 2, 1), ceea ce este semnificativ pentru o societate nomadă; am remarcat, de asemenea, și faptul că hunii nu aveau un stat organizat, capabil să încheie alianțe și tratate și mai ales să le și garanteze. Această idee a fost întărită și de Priscus Panites, care a relatat că: "barbarii n-au vrut să discute decât de pe cai" (*Ambasadele. Despre soliile romanilor...*). În astfel de condiții, legile lor nu puteau însemna altceva decât bunul plac al conducătorilor.

Semnificativ, de asemenea, este și faptul că, la un moment dat, Attila a dorit să vină în solie chiar împăratul în persoană (chiar a dorit și jumătate din Imperiul de Apus etc.), ceea ce l-a determinat pe retorul Priscus să afirme că: "*lucrul acesta n-a fost cerut nici de strămoșii tăi și nici de alți regi ai Sciției și a putut merge ca sol orice soldat sau crainic*" (*Ambasadele. Despre soliile romanilor...*).

Conform lui Ammianus Marcellinus (*Istoria romană*, XXXI, 2, 4) hunii "*n-au noțiuni morale asupra binelui și răului*". În acest sens ei imitau instituțiile și organizarea din teritoriile în care trăiau. Mai mult decât acestea din urmă conta dependența personală față de conducător; după moartea lui Attila așa-zisul lor stat s-a destrămat relativ ușor.

Pe plan european, în secolul al V-lea Imperiul Roman de Apus a căzut (476), iar în 482 a avut loc schisma religioasă din timpul lui Zenon. Acestea sunt condițiile în care împăratul Anastasios (491-518), un remarcabil organizator, s-a pregătit de luptă și a reorganizat corpul de *limitanei*, înălțând și zidul de la Marea Marmara la Marea Neagră (care îi poartă numele) și a consolidat sistemul defensiv al Imperiului (în Dobrogea s-au descoperit multe inscripții cu numele împăratului).

Tot pentru secolele al V-lea și al VI-lea, descoperirile arheologice confirmă afirmațiile lui Priscus Panites referitoare la satele autohtonilor.

Locuințele conțin resturi ceramice de tip provincial roman, mai ales ceramică cenușie, dar și exemplare ceramice romane de culoare roșie lucrate din pastă fină⁶. Puțin mai târziu, ceramica de calitate a devenit preponderentă chiar și în necropolele unde au fost înmormântați

⁶ D. Gh. Teodor, *Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI*, Iași, 1981, p. 13; D. Protase, *Autohtonii în Dacia*, vol. II, *Dacia postromană până la slavi*, Cluj-Napoca, 2000, p. 29-30; etc.

gepizii⁷. În general, însă, obiectele de factură locală sau de import, cum sunt: opaițele de lut și bronz, obiectele de podoabă, accesoriile vestimentare, piesele de cult creștine, numeroase unelte agricole și meșteșugărești au individualizat civilizația autohtonă de la nordul Dunării de Jos⁸. Dintre toate aceste descoperiri putem aminti, spre exemplu, fibulele cu piciorul de prindere înfășurat, datând din secolul al V-lea, derivate din prototipurile romane târzii ale secolului al IV-lea și fibulele turnate (secolele al VI-lea și al VII-lea)⁹, considerate a fi cele mai reprezentative pentru obiectele descoperite, în a demonstra continuitatea legăturilor cu Imperiul.

Pentru secolul al V-lea, după înfrângerea fiilor lui Attila la Nedao de către coaliția condusă de Ardaric, considerăm necesar a ne referi la *GEPIZI* și la raporturile lor cu celelalte populații cu care au venit în contact (în special romanitatea nord-dunăreană).

Veniți din Scandinavia (asemenea g Ților) în secolul I î. Hr., gepizii și-au început migrația spre sud în prima jumătate a secolului al II-lea d. Hr. Regatul gepid, cu centrul în Câmpia Tisei, probabil că și-a exercitat asupra Transilvaniei o stăpânire mai mult nominală, o stăpânire pasivă care s-a caracterizat printr-o perioadă de relativ calm din punct de vedere politic și militar.

Majoritatea obiectelor de factură gepidică s-au descoperit în morminte- cuțite cu un singur tăiș, foarfece din fier, pietre de ascuțit, ciocane, arme precum spadele fără gardă, vârfuri de lance cu lame înguste și scurte de secțiune romboidală, diverse vârfuri de săgeți, podoabe ca: cercei, brățări, inele, piepteni și fibule digitale cu cap în formă de semidisc sau rectangular și picior romboidal cu trei, cinci, șapte sau nouă bumbi¹⁰ etc. Un centru mai important al gepizilor a fost zona Morești¹¹, unde s-a descoperit o importantă așezare și necropolă. Am mai afirmat însă că regatul gepizilor își avea reședința în regiunea Tisei; după un secol de existență, acesta a căzut în anul 567, sub loviturile coaliției avaro-longobarde. După acest an gepizii au fost asimilați de către populația autohtonă și ni se pare potrivit să amintim un atelier de țesut la Morești¹², precum și atelierul pentru confecționarea podoabelor de la Band¹³, unde au conviețuit cu localnicii.

Încă înainte de căderea regatului gepid, din 14 aprilie 535, din vremea lui Justinian, datează *Novella XI*. Aceasta se referă la înființarea prefecturii Illyricului și a arhiepiscopiei Justiniana Prima și specifică: "*statul nostru s-a mărit așa că amândouă țărmurile Dunării sunt populate acum cu cetăți de-ale noastre și atât Viminacium cât și Recidiva și Litterata, care se găsesc dincolo de Dunăre, au fost supuse din nou (s. n.) stăpânirii noastre...*". Procopiu din Cezareea (*Despre războaie*, VII, 31 și urm.) a descris în special relațiile Imperiului Bizantin cu populațiile migratoare. El a arătat că Justinian a ridicat întărituri la Dunăre, pomenind *Lederata* sau *Litterata*, Sucidava și în continuare Tomis (Constantia),

⁷ Eugenia Zaharia, *Populația românească în Transilvania în secolele VII-XIII. Cimitirul nr. 2 de la Bratei*, București, 1977, p. 84 și urm.; D. Gh. Teodor, *Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI*, p. 36 și urm.

⁸ *Ibidem*.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ A. Kiss, *Das Wierteleben der Gepiden in der Awarenzeit*, în *Die Völker Südosteuropas im 6 - 8 Jahrhunderts* (coord. B. Hänsel), München-Berlin, 1987, p. 187-218.

¹¹ D. Popescu, *Das Gepidische Grabenfeld in einer vor und frühgeschichtlichen Siedlung in Siebenbürgen*, București, 1979, passim.

¹² *Ibidem*, p. 75 și urm.

¹³ I. Hica, *Un cimitir din secolul al VI-lea e. n. de la Valea Largă*, în *SCIVA*, 25, 1974, 4, p. 517-526.

Callatis etc. Referitor la cealaltă cetate din stânga Dunării, *Recidiva*, aceasta trebuie să fie *Arcidava* (Vărădia) – situată pe vechiul drum roman: *Viminacium – Lederata – Berzobis – Aizis – Tibiscum*¹⁴. Există și părerea (datorată descoperirii unei basilici creștine din secolul al IV-lea) că *Recidiva* s-ar găsi la *Sucidava*¹⁵. Trebuie avut în vedere însă că *Sucidava* este pomenită de Procopius, iar creștinii de aici puteau avea un lăcaș de cult fără a fi neapărat pomeniți în *Novella XI*.

Referitor la *AVARI*, trebuie să menționăm că și la ei existau adunări ale războinicilor, adunări cu putere de decizie. Astfel, la un moment dat, "*Baian, conducătorul avarilor, a hotărât în adunare să trimită soli*" (Menander Protector, *Fragmente*, 28). Asemenea altor populații alogene, și avarii au fost considerați în izvoarele scrise "*rătăcitori și venetici*" (*Ibidem*).

Nici ei, asemenea hunilor, nu au format un stat în adevăratul înțeles al cuvântului instituție care ar fi garantat și respectat înțelegerile perfectate. Astfel că despre ei se pomeneste că în anii 586-587 "*călcară iarăși tratatul și disprețuiră pe față alianța*" încheiată cu Imperiul (Teofilact Simocata, *Istorie*, I, 8).

În secolul al VI-lea au apărut *SLAVII*; ei au organizat numeroase incursiuni în Imperiul Bizantin (până pe la jumătatea secolului), trecând prin sudul Moldovei și estul Munteniei¹⁶. La sfârșitul secolului al VI-lea, așezarea temporară a slavilor în unele regiuni și în sud-estul Transilvaniei a căpătat în mare parte caracterul unei colonizări organizate de către avari¹⁷. În perioada secolelor VI-VIII, slavii mai erau încă organizați în comunități gentilice, astfel că pentru această perioadă unitatea politică fundamentală a societății lor o constituia tribul¹⁸.

Descrierile autorilor de epocă pentru slavi au fost în mare măsură asemănătoare cu ceea ce au scris despre alte populații alogene.

Referitor la modul de a lua decizii în diverse probleme, Procopiu din Cezareea scria: "*Când vestea se răspândește și ajunge la urechile tuturor, se adună aproape toți anții deoarece socoteau că este o treabă a obștii întregi*" (*Despre războaie*, VII, 21). "*Neamurile acestea, sclavinii și anții, nu sunt conduse de un singur om, ci trăiesc încă din vechime în rânduială democratică și de aceea treburile lor, atât cele prielnice cât și cele neprielnice, sunt întotdeauna dezbătute de către obște*" (*Despre războaie*, VII, 22). Ei "*se mută dintr-un loc în altul*" (*Despre războaie*, VII, 24), iar Mauricius scria că "*au mulți regi și nu se înțeleg între dânșii*" (*Arta militară*, XI, 30). Familia patriarhală a slavilor locuia în aceeași casă (de mari dimensiuni), iar domacinul era un administrator, nu un stăpân al bunurilor comune. Procopiu din Cezareea (*Despre războaie*, VII, 17-19, VII, 29, VII, 38) a arătat că de multe ori slavii erau mai cruzi decât hunii sau avarii, iar Mauricius (*Arta militară*, XI, 3) scria că: "*nu cunosc*

¹⁴ V. Pârvan, *Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman*, București, 1911, p. 187.

¹⁵ D. Tudor, *Oltenia romană*, București, 1976, p. 474.

¹⁶ D. Gh. Teodor, *Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpătice ale României, în Carpica*, V, 1972, p. 105-114.

¹⁷ Idem, *Unele considerații privind încheierea procesului de formare a poporului român*, în *Arheologia Moldovei*, IX, Iași, 1980, p. 75-84.

¹⁸ H. Lowmianski, *Transformations sociales en Europe centrale et orientale aux VI^e-XIII^e siècles*, comunicare la cel de-al XIII-lea Congres Internațional de Științe Istorice, Moscova, 16-23 august 1970, în "Revista de referate și recenzii, istorie-geografie, 1970, nr. 4, p. 447-450; B. D. Grecov, *Geneza feudalismului în Rusia* (în lb. rusă), în *Voprosii istorii*, 1925, nr. 5, apud Șt. Olteanu, *Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI...*, p. 211-212.

*orânduiala, sunt lipsiți de cuvânt și nu ascultă unii de alții". Ei "suportau cu greu muncile agricole" (Leon cel Înțelept, *Tactica*, XVIII, 106).*

Cultura materială și spirituală a acestei populații nou venite a fost inferioară celei autohtone.

Gh. I. Brătianu¹⁹, analizând descrierile făcute de autori de epocă precum Procopiu din Cezareea, a considerat chiar că, în aceste condiții, slavii nici nu și-au schimbat așezările din proprie inițiativă, și asta pentru că le-a lipsit unitatea politică, precum și un conducător unic. De asemenea, în condițiile dispersării puterii între numeroase triburi, fiecare mândru de independența sa, "*slavilor le-a trebuit întotdeauna un stăpân străin pentru a întemeia un stat și o dinastie: a fost cazul lui Samo, «negustorul franc», ce a știut să se impună grupului occidental, cel al bulgarilor turanici în Balcani sau al apelului la varegi, prin care se începea multă vreme istoria oficială a Rusiei*"²⁰.

Cultura slavă, de un caracter arhaic, a împrumutat diverse elemente din cea a autohtonilor. În acest sens nu s-a descoperit deocamdată nicio așezare a primilor necontaminată de elementele locale romanice²¹.

Referitor la viața spirituală a slavilor, Procopius din Cezareea (*Despre războaie*, VII, 14) a descris faptul că aceștia credeau într-un zeu făuritor al fulgerului, căruia îi aduceau sacrificii, dar că venerau "*și râurile, și nimfele și alte spirite și le aduc sacrificii și fac preziceri legate de aceste sacrificii*", ceea ce este elocvent pentru stadiul de dezvoltare a respectivelor comunități.

După anul 602, cu excepția unor regiuni ale Transilvaniei, nu au mai avut loc pătrunderi masive ale slavilor la nordul Dunării de Jos, iar în decursul secolului al VII-lea coabitarea româno-slavă a reprezentat un nou proces de asimilare a acestora din urmă, care au început să-și însușească tot mai mult elementele romanice în cultura lor materială și spirituală²².

Între secolele al VII-lea și al XI-lea, au avut loc multiple modificări social-economice, etno-demografice și politice²³ ce trebuie puse în legătură cu definitivarea procesului de formare a poporului român și a limbii române.

Aproximativ din aceeași perioadă s-a dezvoltat pe baze locale, pe teritoriul României, o cultură veche românească unitară²⁴, atribuită în primul rând autohtonilor— denumită *cultura Dridu*.

¹⁹ Gh. I. Brătianu, *Marea Neagră*, vol. I, București, 1988, p. 249-250.

²⁰ *Ibidem*

²¹ D. Gh. Teodor, *Unele considerații privind încheierea procesului de formare a poporului român*, în *Arheologia Moldovei*, IX, Iași, 1980, p. 75-84.

²² *Ibidem*, vezi și idem, *Autohtoni și migratori la est de Carpați în secolele VI-VIII e. n.*, în *Arheologia Moldovei*, 10, 1985, p. 50-73; M. Rusu, *Aspecte ale relațiilor dintre romanitatea orientală și slavi*, în *Acta Musei Napocensis*, 16, 1979, p. 189-200

²³ D. Gh. Teodor, *Unele considerații...*, p. 75-84.

²⁴ Idem, *Apartenența etnică a culturii Dridu*, în *Cercetări istorice*, 4, Iași, 1973, p. 127-142; Idem, *Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI*, Iași, 1978, p. 137-139; Idem, *Probleme actuale ale etnogenezei poporului român*, în *Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie "A. D. Xenopol"*, Iași, XVII, 1980, p. 105-115; Idem, *Unele considerații---*, p. 75-84; Idem, *Contribuțiile cercetărilor arheologice la cunoașterea istoriei spațiului carpato-nistran în secolele II-XIV*, în *Spațiul nord-est carpatic în mileniul întunecat*, Iași, 1997, p. 226-227; O. Toropu, *Romanitatea târzie și stră-românii în Dacia traiană sud-carpatică*, Craiova, 1976, p. 150-200; Eugenia Zaharia, *Données sur l'archéologie des IV^e-XI^e siècles sur le territoire de la Roumanie. La culture Bratei et la culture Dridu*, în *Dacia*, 15, 1971, p. 269-287 etc.

Am putea considera că la începutul secolului al VIII-lea existența celui de-al doilea kaganat avaric a favorizat într-o oarecare măsură și asimilarea resturilor populației slave rămase, prin faptul că a asigurat un răstimp de liniște politică.

În secolul al VIII-lea s-a uniformizat civilizația din spațiul de la nordul Dunării de Jos și a căpătat un caracter propriu românesc, în acest sens cultura Dridu reprezentând începutul definitivării procesului de formare a poporului român, proces în care elementul romanic majoritar²⁵ este evident. Tot din această perioadă sunt mai des întâlnite, pe lângă satele lipsite de fortificații, și unele reședințe întărite²⁶ ale conducătorilor autohtoni, situate în locuri greu accesibile, dovadă a unei evidente stratificări sociale.

Referitor la această perioadă, o idee pe care am considerat-o demnă de menționat este aceea referitoare la influența slavilor, atât în perioada studiată, cât și pentru secolele următoare.

Conform opiniei lui D. Obolensky²⁷, societatea slavilor s-a deosebit față de germanici în primul rând pentru că primii n-au intrat în Imperiu în calitate de federați, ci doar de năvălitori, distrugând repede mecanismul administrativ roman bizantin și mai ales rețeaua de episcopate ce se constituise în sudul Dunării încă din secolul al IV-lea; o cauză a înapoierii lor culturale în secolele al VII-lea și al VIII-lea a fost și faptul că erau refractari la influența creștinismului.

Sclaviniile în care trăiau aceștia la sudul Dunării desemnau regiuni geografice concentrate de cele mai multe ori pe văile râurilor și nu unități politico-administrative. Astfel, *Cronica din Monemvasia*²⁸ a afirmat despre slavii care ajunseseră până în Pelopones că "*nu erau nici supuși ai împăratului romanilor, nici ai altcuiva*".

Așadar, în această perioadă *sclaviniile* nu se aflau sub autoritatea Imperiului, dar nici nu erau instituții politice cu organizare proprie.

În tot acest timp, în Balcani slavii au absorbit treptat populația romanică găsită aici²⁹.

De asemenea, din comparațiile făcute cu celelalte regiuni din Europa³⁰, se pot observa, spre exemplu, următoarele:

- fosta Gallie romană a devenit *regatul franc* – deși populația gallo-romană era superioară din punct de vedere numeric;
- o situație asemănătoare se găsește în nordul Italiei, unde populația romanică a preluat numele longobarzilor (Lombardia);
- populația de la sudul Dunării de Jos a preluat numele cuceritorilor bulgari – inferiori din punct de vedere numeric;
- chiar și în afara granițelor fostului Imperiu Roman, în Rusia kieveană, slavii de răsărit, mult mai numeroși, au preluat numele de "*rhuși*" de la varegi;

²⁵D. Gh. Teodor, *Unele considerații...*, p. 75-84; idem, *Apartenența etnică...*, p. 127-142.

²⁶A. Bălos, *Organizarea internă a așezărilor fortificate în epoca clasică*, în *Sargetia*, 1995-1996, nr. 1, p. 243-247; Șt. Olteanu, *Societatea românească la cumpăna de milenii. Secolele VIII-XI*, București, 1983, p. 394; idem, *Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI. Structuri demo-economice și social-politice*, București, 1997 p. 39; Dăbâca, Biharea, Morești, Șirioara, Moigrad (Cluj), Fundu-Herții, Dersca, Tudora, Cobâla, Ibănești (Botoșani), Mircea Vodă, Orșova; cetăți de piatră: Capidava, Păcuiul lui Soare, Dinogeția etc.

²⁷D. Obolensky, *Un commonwealth medieval: Bizanțul*, București, 2002, p. 71-73.

²⁸P. Charanis, *The Chronicle of Monemvasia and the Question of the Slavonic Settlements in Greece*, apud *ibidem*, p. 72.

²⁹S. Brezeanu, *op. cit.*, p. 233.

³⁰*Ibidem*

– populația autohtonă de la nordul Dunării de Jos *nu a preluat* numele de la slavi, nici înainte, nici după momentul 602; deci aceștia din urmă nu s-au impus aici ca stăpânitori și organizatori, aflându-se de altfel și în stadiul de dezvoltare descris mai sus.

Se poate afirma, de asemenea, că triburile *PROTOBULGARILOR* au primit legi, după cum știm, de abia pe vremea hanului Krum (802-814), influențați fiind de realitățile social-politice din Imperiu.

Am specificat deja că secolul al VIII-lea a reprezentat un răstimp de liniște, poate doar cu excepția apariției protobulgarilor. Aceștia din urmă, asemeni slavilor, s-au interpus între teritoriile nord-dunărene și Imperiul Bizantin.

Am considerat necesar a prezenta pe scurt câteva probleme legate de moravurile, obiceiurile și instituțiile bulgarilor de pe vremea când încă se mai aflau în regiunea fluviului Volga, deci stadiul lor de dezvoltare înainte de a lua contact cu realitățile din Imperiu.

Cele mai importante informații în acest sens au fost oferite, printre alții, de către călătorul arab Ibn Fadlan.

Bulgarii se remarcă prin traiul primitiv pe care-l duceau. Ibn Fadlan scria că "*nu se spală (...) refuză pur și simplu să aibă de-a face cu apa*", "*nu-și scot îmbrăcămintea de pe ei până nu se destramă de tot de murdărie*", "*își tund bărbile și-și mănâncă păduchii*"³¹. Se remarcă, de asemenea, prin sălbăticia pedepselor: adulterul era pedepsit prin despicarea în două a vinovaților, crima prin îngroparea de viu, este descris apoi și un obicei ciudat: "*Când văd ei un om care-i întrece pe mulți prin mintea sa iute și prin cunoștințe zic: «Iată, acesta este mai potrivit pentru a-l sluji pe Domnul nostru». Îl iau, îi strâng o funie în jurul gâtului și-l spânzură de un copac unde îl lasă să putrezească...*". Referindu-se la acest din urmă obicei, Ibn Fadlan ne explica însă că: "*nu e nimic misterios în tratamentul crud aplicat de bulgari oamenilor deosebit de isteți. Se întemeia pe raționamentul simplu și rece al cetățenilor de rând care vroiau să ducă doar ceea ce socoteau ei a fi o viață normală și să evite orice risc și orice aventură la care ar fi putut să-i conducă geniul*"³². El și citează un proverb mongol asemănător în acest sens: "*Dacă știi prea mult, o să te spânzure, iar dacă ești sfios, o să te calce în picioare*"³³. Șamanii bulgarilor conduceau ceremoniile religioase, iar Ibn Fadlan mai nota apoi: "*Am văzut în rândurile lor o ceată care se închina la șerpi și o ceată care se închina la pești și o alta de închinători la cocori...*"³⁴. Însemnările călătorului arab care i-a cunoscut în mod direct pe bulgarii de pe Volga sunt elocventește vorba așadar de o societate primitivă, dominată de animism și totemism, unde se practicau în mod curent sacrificiile umane. Nomazi fiind, dacă se întâmpla să construiască o clădire, aceasta trebuia să fie de formă rotundă, în amintirea corturilor lor³⁵. Am prezentat pe scurt stadiul de dezvoltare a acestui popor de neam turcic înainte de a pleca din regiunea fluviului Volga.

Referitor la *MAGHIARI*, despre ei se spune că "*rătăcesc în pustietățile Pannoniei și își caută hrana zilnică din vânat și pescuit*" (Regino, *Chronicon*, II, 64). De asemenea, nici ei "*nu cultivă pământul*" (Richardus, *Descrierea Ungariei Mari*, XI).

³¹ Ibn Fadlan, apud A. Koestler, *Al treisprezecelea trib: khazarii*, Roma, 1987, p. 38.

³² *Ibidem*

³³ *Ibidem*, p. 37-40; D. Obolensky, *op. cit.*, p. 78-82.

³⁴ A. Koestler, *op. cit.*, p. 40.

³⁵ *Ibidem*, p. 16.

Între anii 898 și 955, maghiarii au fost considerați un adevărat flagel al Europei, numiți în *Cântecul lui Roland* "neam drăcesc" și asemuiți sarazinilor³⁶.

În perioada de început, atunci când și-au făcut apariția pe scena politică europeană, însuși cronicarul anonim (Anonymus, *Gesta Hungarorum*, cap. 44) scria într-un mod foarte elocvent: "căci în vremea aceea, ungerii în mintea lor nu aveau nimic altceva decât să ocupe țări și să subjuge popoare, îndeletnicindu-se cu războiul".

În orice caz, societatea maghiară din perioada ulterioară cuceririi Pannoniei a fost eterogenă din punct de vedere antropologic³⁷.

Repartiția diverselor tipuri somatice se prezenta astfel:

- la vârful ierarhiei se găsesc turanoizi, uralieni și pamiroizi;
- pentru straturile mijlocii erau caracteristice tipurile rasiale mediteranoide, nordice și pamiroide;
- marea masă a populației consta în mediteranoizi, nordici și cromagnoizi.

Maghiarii s-au așezat în Câmpia Pannoniei, regiune care se afla în sfera de influență a Imperiului și nu puteau evita contactul direct cu civilizația acestuia. Între 934 și 961, cu excepția domniei lui Constantin al VII-lea Porfirogenetul, când au trăit în pace cu Imperiul, maghiarii au atacat deseori Tracia și Macedonia. Ei n-au fost interesați însă să se așeze în Balcani și nici nu erau în stare să ia cu asalt cetățile bizantine; acest lucru l-a făcut pe D. Obolensky³⁸ să vorbească de o relativă indiferență cu care au reacționat bizantinii la atacurile maghiarilor.

Între Constantinopol și Roma, principele Geza a ales în anul 973 această din urmă variantă și s-a creștinat mai mult formal. După moartea lui Geza, succesiunea la tron a fost revendicată de Koppány, principe de Somogy (la sud de Balaton), care revendica tradiția dreptului sângelui – conform obiceiurilor tribale, succesiunea trebuia să revină celui mai vârstnic membru al neamului; în opoziție cu acesta din urmă, Vajk-Ștefan, căsătorit cu Gizela, fiica ducelui Bavariei³⁹, a invocat principiul creștin al primogeniturii. În bătălia de la Veszprém dintre cei doi au câștigat cavalerii germani și tribul lui Ștefan, marcând un moment de turnură în istoria viitoare a Ungariei.

Depinzând de papă, Ștefan a acționat împotriva unchiului său Gyula și a încă unui principe din sud, Ajtony, care, de asemenea, se botezase în rit grecesc.

Este foarte posibil ca nobilii, cavalerii din suita ce a însoțit-o pe Gizela să fi influențat mult organizarea instituțională a statului după modelul apusean, dar considerăm totuși că pasul hotărâtor în acest sens a fost făcut doar odată cu venirea dinastiei de Anjou, cu ocuparea tronului maghiar de către Carol Robert și în special de către Ludovic cel Mare.

PECENEGII erau cei mai mari dușmani ai maghiarilor la momentul 896. Ei au fost prezentați de către autorii de epocă în culori defavorabile. Ioan Zonaras (*Cronica*, 4) a scris despre pecenegi că "nu cunoșteau nici cuvânt, nici lege, nici religie, nu-și rânduiau viața".

Conform descrierii făcute de Ioan Skylitzes (*Compendiu de istorii*, 107), erau împărțiți în *triburi* și *clanuri*. Referitor la stadiul de dezvoltare a acestor din urmă triburi și clanuri,

³⁶P. Lendvai, *Ungurii*, București, 2001, p. 13; D. Obolensky, *op. cit.*, p. 173.

³⁷V. Spinei, *Marile migrații din estul și sud-estul Europei în secolele IX-XIII*, Institutul European, Iași, 1999, p. 31.

³⁸D. Obolensky, *op. cit.*, p. 174-175.

³⁹G. Moravcsik, *Byzantium and the Magyars*, Budapest, p. 108; P. Lendvai, *op. cit.*, p. 36-37.

Ioan Mauropus (*Cuvântare de Sf. Gheorghe...*, 81) a scris că pecenegii erau "... *nomazi după felul de viață, cu moravuri sălbatice, nerușinați și spurcați în viață și obiceiuri, iar în rest cu nimic vrednici de luat în seamă (...) căci nu cunoșteau nici cuvânt, nici religie, nu erau uniți prin legătura vreunei înțelegeri, făceau rău țării și o cotropeau pe neașteptate, jefuiau tot ce întâlneau în cale...*".

Nefiind bine organizați, pecenegii au constituit o populație amestecată din punct de vedere etnic. Astfel, o geografie persană din 982 amintea de "*pecenegii turci*" și "*pecenegii chazari*", iar Constantin al VII-lea Porfirogenetul a descris opt ținuturi corespunzătoare triburilor – împărțite în patruzeci de districte corespunzătoare clanurilor, trei dintre aceste triburi fiind considerate de neam mai ales față de celelalte⁴⁰.

Confederația tribală a *UZILOR* este descrisă de izvoarele narative ca fiind deținătoarea unor mari turme de oi, cai și cămile.

Diverși autori au pomenit trei, opt, nouă, douăsprezece sau douăzeci de triburi de uzi și pecenegi etc.⁴¹

Altă populație turcică, cumanii, au ocupat teritoriile întinse din Asia Centrală până în estul Europei, având un mod de trai nomad. Robert de Clari, în opera sa dedicată cruciadei a IV-a, a scris referindu-se la cumani: "*Sunt un neam sălbatic, care nici nu ară, nici nu seamănă, n-au nici colibe, nici case, dar au niște corturi de postav, locuințe în care circulă, și trăiesc din lapte, brânză și carne*"⁴².

Mai sus pomenitele populații (slave, turcice)⁴³ s-au aflat într-un stadiu de dezvoltare evident inferior față de populația romanică de la Dunărea de Jos. Ele au fost prezentate în izvoarele narative într-un mod asemănător.

Pe lângă organizarea gentilico-tribală, ar mai fi de remarcat la popoarele turcice și problema conducerii bicefale: la huni Attila și Bleda sau "*doi regi ai hunilor*" (Ioanes Mallalas, *Cronografia*, XVII); bulgarii având și ei "*doi regi*" (Theophanes Confessor, *Cronographia*, 160), iar pecenegii erau conduși de Kegen (două triburi) și Tyrah (11 triburi) – cei doi au fost pomeniți și de Georgios Kedrenos (*Compendiu de istorii*, 33). Geograful persan Gardizi afirma despre conducătorul maghiarilor că: "*i se spune Kanda și acesta este titlul regelui lor mai mare deși rangul celui care-i conduce cu adevărat este Jula și maghiarii fac tot ce le poruncește acest Jula al lor*"⁴⁴. Probabil că acest Kanda sau Kende era un fel de "*principe*", iar Jula-Gyula avea putere executivă⁴⁵. S-ar putea ca acesta din urmă să fie și un judecător (sau o funcție în acest sens)⁴⁶.

⁴⁰V. Spinei, *Ultimele valuri migratoare de la nordul Mării Negre și al Dunării de Jos*, Iași, 1996, p. 61-62.

⁴¹*Ibidem*, p. 89-90.

⁴²Robert de Clari, *Istoria cuceririi Constantinopolului*, apud *Ibidem*, p. 121.

⁴³ *Istoria medie universală* (sub redacția lui R. Manolescu), București, 1982, p. 84n prima jumătate a mileniului I slavii vorbeau o limbă comună; denumirile metalelor, ale uneltelor de fier sunt comune limbilor slave. Referitor la populațiile turcice a se vedea și M. A. Mehmed, *Istoria turcilor*, București, 1975, cap. I.

⁴⁴ Șt. Pascu, *Voievodatul Transilvaniei*, vol. IV, Cluj-Napoca, 1989, p. 135.

⁴⁵ V. Spinei, *op. cit.*, p. 100.

⁴⁶ vezi în acest sens denumirea – Gyula la Simon de Keza, Constantin al VII-lea Porfirogenetul etc.; N. Iorga, *Istoria românilor din Ardeal și Ungaria*, București, 1989, p. 32-33; idem, *Despre cronici și cronicari*, București, 1988, p. 251; etc.

Bibliografie

- A. Ambruster, *Romanitate românilor. Istoria unei idei*, București, 1993.
- Ligia Bârză, S. Brezeanu, *Originea și continuitatea românilor. Arheologie și tradiție istorică.*, București, 1991.
- S. Brezeanu, *Romanitatea orientală în Evul Mediu. De la cetățenii romani la națiunea istorică*, București, 1999.
- Gh. I. Brătianu, *Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești*, București, 1980.
- Gh. I. Brătianu, *Marea Neagră*, vol. I, București, 1988.
- A. Bălos, *Organizarea internă a așezărilor fortificate în epoca clasică, în Sargetia*, 1995-1996.
- Ana Comnena, *Alexiada*.
- I. Hica, *Un cimitir din secolul al VI-lea e. n. de la Valea Largă*, în *SCIIVA*, 25, 1974.
- N. Iorga, *Istoria românilor din Ardeal și Ungaria*, București, 1989.
- N. Iorga, *Despre cronici și cronicari*, București, 1988.
- Istoria medie universală* (sub redacția lui R. Manolescu), București, 1982.
- A. Kiss, *Das Wiertelleben der Gepiden in der Awarenzeit*, în *Die Völker*
- A. Koestler, *Al treisprezecelea trib: khazarii*, Roma, 1987.
- H. Lowmianski, *Transformations sociales en Europe centrale et orientale aux VI^e-XIII^e siècles*, comunicare la cel de-al XIII-lea Congres Internațional de Științe Istorice, Moscova, 16-23 august 1970, în "Revista de referate și recenzii, istorie-geografie, 1970.
- P. Lendvai, *Ungurii*, București, 2001.
- G. Moravcsik, *Byzantium and the Magyars*, Budapest.
- D. Obolensky, *Un commonwealth medieval: Bizanțul*, București, 2002.
- Șt. Olteanu, *Societatea carpato-danubiano-pontică în secolele IV-XI. Structuri demoeconomice și social-politice*, București, 1997.
- Șt. Olteanu, *Societatea românească la cumpăna de milenii. Secolele VIII-XI*, București, 1983.
- Șt. Pascu, *Voievodatul Transilvaniei*, vol. IV, Cluj-Napoca, 1989.
- V. Pârvan, *Contribuții epigrafice la istoria creștinismului daco-roman*, București, 1911.
- D. Popescu, *Das Gepidische Grabenfeld in einer vor und frühgeschichtlichen Siedlung in Siebenbürgen*, București, 1979.
- D. Protase, *Autohtonii în Dacia*, vol. II, *Dacia postromană până la slavi*, Cluj-Napoca, 2000.
- M. Rusu, *Aspecte ale relațiilor dintre romanitatea orientală și slavi*, în *Acta Musei Napocensis*, 16, 1979.
- V. Spinei, *Marile migrații din estul și sud-estul Europei în secolele IX-XIII*, Institutul European, Iași, 1999.
- V. Spinei, *Ultimele valuri migratoare de la nordul Mării Negre și al Dunării de Jos*, Iași, 1996.
- D. Tudor, *Oltenia romană*, București, 1976.
- D. Gh. Teodor, *Contribuții privind pătrunderea și stabilirea slavilor în teritoriile extracarpătice ale României*, în *Carpica*, V, 1972.
- D. Gh. Teodor, *Unele considerații privind încheierea procesului de formare a poporului român*, în *Arheologia Moldovei*, IX, Iași, 1980.

- D. Gh. Teodor, *Unele considerații privind încheierea procesului de formare a poporului român*, în *Arheologia Moldovei* IX, 1980.
- D. Gh. Teodor, *Autohtoni și migratori la est de Carpați în secolele VI-VIII e. n.*, în *Arheologia Moldovei*, 10, 1985.
- D. Gh. Teodor, *Apartenența etnică a culturii Dridu*, în *Cercetări istorice*, 4, Iași, 1973, p. 127-142; Idem, *Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI*, Iași, 1978.
- D. Gh. Teodor, *Probleme actuale ale etnogenezei poporului român*, în *Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie "A. D. Xenopol"*, Iași, XVII, 1980.
- D. Gh. Teodor, *Contribuțiile cercetărilor arheologice la cunoașterea istoriei spațiului carpato-nistran în secolele II-XIV*, în *Spațiul nord-est carpatic în mileniul întunecat*, Iași, 1997.
- D. Gh. Teodor, *Romanitatea carpato-dunăreană și Bizanțul în veacurile V-XI*
- O. Toropu, *Romanitatea târzie și stră-românii în Dacia traiană sud-carpatică*, Craiova, 1976.
- Eugenia Zaharia, *Populația românească în Transilvania în secolele VII-XIII. Cimitirul nr. 2 de la Bratei*, București, 1977.
- Eugenia Zaharia, *Données sur l'archéologie des IV^e-XI^e siècles sur le territoire de la Roumanie. La culture Bratei et la culture Dridu*, în *Dacia*, 15, 1971.

READING VICTORIAN OBJECTS: THE INSIDE OF A VICTORIAN HOUSE

Ioana BOGHIAN, Assistant, PhD, “Vasile Alecsandri” University of Bacau

Abstract: Our analysis of the inside of a Victorian house will focus upon the way in which objects are involved in creating and constructing relations inside the house, along the vertical and horizontal axes, implying the distinctions between up-down, left-right, centre-margin, also paying attention to the subjective and objective implications. Reading the way in which the objects occupy the space of a Victorian house, identifying the types of objects and the relation between objects and the owner’s professional identity constitutes a model for decoding and building the cultural identity of a space and the inhabitants of the respective space. The textual support for our analysis will be provided by Victorian novels.

Keywords: Victorian house, objects, identity, cultural space, vertical and horizontal axes

Introduction

The space of the Victorian home is the result of the significations attributed to the physical place of the respective house. Besides other signs which contribute to creating the signification of a Victorian house, such as the number of rooms and stores or the hierarchy of masters and servants inhabiting the respective abode, the presence and types of objects provides a rich gamut of meanings associated with the rooms they are located in. In this paper, we shall approach the objects found in Victorian homes as cultural objects, products of their age, and as signs of the identity of the persons to whom they belong.

For Greimas (1975: 99), cultural objects are the result of gestuality programs; gestual praxis (idem, p. 103) is defined as a transitive predication whose function is that of performing cultural projects which, in turn, lead to the production of cultural objects and whose only subject is man. From this perspective, we may approach the Victorian tea trays, cups and silver spoons as the result of the Victorian cultural practice of tea drinking. Viewed as cultural projects, the various gestuality programs appear to us as some kind of closed discourses; the analysis of their contents reveal narrative structures of a certain type which can be represented as mythical or practical models of abilities (savoir-faire). In order to understand the appearance and invention of new objects in relation to the evolution of cultural practices, we may resort to Unwin’s (2003:14) description of the evolution of a house: he imagines a prehistoric family advancing through a landscape unaffected by any human activity; as night approaches, they stop and light a fire and by doing so, whether they intend to stay there only for one night or for a longer period of time, they have established a place, with the fireplace at the centre of their lives. But as they accomplish their daily activities, they make more places “subsidiary to the fire”: a place to sleep, a place to store fuel or food; after that they may surround all these with a fence or cover their sleeping place with a canopy of leaves. Thus, starting with their choice of the site onwards, they “have begun the evolution of a house, they have begun to organize the world around them into places which they use for a variety of purposes.” The purposes for which they create new spaces around them are also responsible for the tools and objects found in the respective house: a mat or a bed in the sleeping room, a table and chairs in the dining room, objects for personal care and hygiene in the bathroom.

During the Victorian era, certain domestic habits, for example tea drinking, playing cards or even putting one's clothes on gained the status of cultural practices and even rituals. Like any rituals, they involved the use of certain objects. We may look at objects not only as the product of gestuality programs or of certain cultural practices, but also in the form of morphemic structures: subdivided into components and subcomponents. Each component implies a gestuality program which defines it genetically. In any case, due to the nature of its predicative character, gestual praxis takes the form of a syntax capable of producing an infinity of statements in the shape of occurring cultural objects and events: for example, a dining table may be looked at as divided into the wood it is made of, the table cloth, the plates and other eating accessories, which help the viewer imagine the purpose for which it is used; a toilet table may be looked at as comprising the mirror, the locked or open drawers and all the small items used by a woman in her beautifying ritual.

Besides the generic and morphemic definitions, the cultural object can also be characterized by the way it is used: it functions either as the subject's adjuvant (instrument) or as the subject's substitute (for example, a seal). This new functionality of cultural objects allows us to have in mind:

- either a hierarchy of gestual programs and skills (*savoir-faire*), or
- establishing the cultural dimensions of a society, defined through as many isotopies of certain practical or mythical (food, clothing, etc.) skills (*savoir-faire*). Greimas (1975: 100).

The spatial syntagmatic relations which may support us in analysing the objects in a Victorian house and how they may provide clues to the identity of their owner include: above/below, in front/behind, close/distant, left/right, north/south/east/west and inside/outside, centre/periphery (Chandler, 2007: 110).

There are three key spatial dimensions which carry a certain signification (G. Kress and T. van Leeuwen 1996, 1998, apud Chandler 2007: 111): left/right, top/bottom and centre/margin. For example, in Victorian novels, the portraits of the masters of the house are described as located above the fireplace, an indication of their position in the domestic hierarchy of the house: in *Wuthering Heights*, the portraits of Edgar and Catherine Linton are kept at Thrushcross Grange in a room destined not only to receive guests and throw parties, but also for the family members to gather in the evening around the fireplace, to chat and play: "He was my late master; that is his portrait over the fireplace. It used to hang on one side, and his wife's on the other ..." (Brontë, 2003: 52)

The "orientational metaphors" identified by Lakoff and Johnson (2003: 15-20) are connected to the key concepts in a culture; these metaphors organize an entire system of concepts with respect to one another; they are called 'orientational' because they have to do with spatial orientation: up-down, in-out, front-back, on-off, deep-shallow, central-peripheral. The spatial orientation results from the fact that the human body functions in a certain way in the surrounding physical environment. Spatial orientation is conceptualized through orientational metaphors:

- up is associated with virtue, happiness, consciousness, health, life, the future, high status, being in control or power, rationality, the ideal, 'what might be'.
- down is associated with badness, depravity, sickness, death, low status, being subject to control or power, emotion, the real, 'what is'. (Lakoff and Johnson, 2003: 15-18).

A signifier located 'higher' than another one implies, besides the simple, physical, spatial relationship, also an evaluative one in relation to the signifieds for which they stand.

According to Goffman's *Gender Advertisements* (1979:113), there is also a gendered spatial code: in magazine advertisements, men tend to be located higher than women, (perhaps) signifying the ordinary subordination of women to men in society. From this perspective, a Victorian woman was expected to (know how to) play the piano at various parties, whereas a Victorian man was expected to stand by the respective piano, as a display of his interest in the respective lady's graces. Such is the case of Mr Dombey who, after his first wife dies, identifies a future possible wife in the person of Edith Granger:

"She came at last, and sat down to her harp, and Mr Dombey rose and stood beside her, listening. He had little taste for music, and no knowledge of the strain she played, but he saw her bending over it, and perhaps he heard among the sounding strings some distant music of his own, that tamed the monster of the iron road, and made it less inexorable" (Dickens, 2002: 318).

His standing beside her while she plays the piano is an assertion not only of his interest in her, but also of his self-assumed superiority. If we remember the way in which he imagined marriage as a contract which should have made his first wife most satisfied and grateful, in relation we may say that he also expects Edith to feel obliged for the fact that he bestows his attention upon her.

The centre and margin spatial dimension discussed by Kress (apud Chandler 2003: 113) and van Leeuwen (2005: 205-209) is based primarily on a left-right, as well as top-bottom structure: something presented as centre or in/at the centre is the "nucleus of the information on which all the other elements are in some sense subservient"; the margins are "ancillary, dependent elements". 'Foregrounding' certain elements and 'backgrounding' others is psychologically related to the need to separate things according to our own concerns and interests. Centre and margin form a multimodal semiotic principle which may apply to how items of furniture are arranged in a room, the way in which people arrange themselves in rooms or halls to tell stories, teach lessons, dance, sing, as well as to the way in which objects are arranged in an exhibition or on a desk or a table, on a canvas, or on a screen. In *Jane Eyre*, Jane discovers that Rochester, the master of Thornfield manor, has established the destination of a specific room in the house to be used as a study room:

"After breakfast Adèle and I withdrew to the library; which room, it appears, Mr. Rochester had directed should be used as the schoolroom. Most of the books were locked up behind glass doors; but there was one bookcase left open, containing everything that could be needed in the way of elementary works, and several volumes of light literature, poetry, biography, travels, a few romances, &c. I suppose he had considered that these were all the governess would require for her private perusal; and, indeed, they contented me amply for the present; compared with the scanty pickings I had now and then been able to glean at Lowood, they seemed to offer an abundant harvest of entertainment and information. In this room, too, there was a cabinet piano, quite new and of superior tone; also an easel for painting, and a pair of globes." (Brontë, 2001: 88).

The library, usually a room where the master of the house would receive business partners and deal with business related affairs is turned into a schoolroom, however not to be fully and freely used: most of the nooks are locked up, and a selection of books is left in an

open book case, for the use of Jane and Adèle. The function of the room is also revealed by the other objects present there: an easel, a piano, a pair of globes.

Theo van Leeuwen (2008: 101) also distinguishes between objective and subjective space: generally, the subjective experiences of the participants in a social practice are indicative of power relationships: “the regulators of social practices want people not only to do the right thing, but also to identify with it, to ‘own it’” and “subjective space representations link the space construction to an actor either by means of ‘relative’ circumstance (‘to her left’, ‘on his right’, ‘above him’, etc.) or by projecting spatial descriptions through perception clauses.” Another distinction operated by him is that between decorative objects (for example, paintings) and resources (objects which are used to enact social practices – for example, the piano) (idem, p. 91).

Objects and identity

In a certain culture, objects are almost always perceived as meaningful, particularly by the people belonging to that culture. The signifying system created by objects mirrors the signifying structures of the respective culture: tools, toys, furniture, clothes and jewelry are clues for the society’s traditions, values and rituals.

According to Danesi (2004: 208), we may perceive objects as:

- extensions of the self: the Victorian carriage was perceived as an extension of the body and thus as a protective extension of the self, creating a space around the physical body which is as inviolable as the body itself. In *David Copperfield*, the metals in Miss Murdstone’s clothes become, in fact, an extension of the respective character:

“It was Miss Murdstone who was arrived, and a gloomy-looking lady she was, dark, like her brother, whom she greatly resembled in face and voice; and with very heavy eyebrows, nearly meeting over her large nose, as if, being disabled by the wrongs of her sex from wearing whiskers, she had carried them to that account. She brought with her two uncompromising hard black boxes, with her initials on the lids in hard brass nails. When she paid the coachman she took her money out of a hard steel purse, and she kept the purse in a very jail of a bag which hung upon her arm by a heavy chain, and shut up like a bite. I had never, at that time, seen such a metallic lady altogether as Miss Murdstone was.” (Dickens, 2004: 51).

- substitutes for human beings: for example, in some cultures of the Caribbean, it is believed that one can cause physical or psychological damage to another person by doing something injurious to a doll constructed to resemble that person (idem, p. 208). Convinced that Eustacia’s witchery has caused the sickliness of her son, Susan tries to protect him by making a wax effigy of Eustacia, sticking pins into it and melting it in her fireplace while uttering the Lord’s Prayer backward. The quotation above builds inside the reader’s mind an image of Eustacia standing dangerously close to, almost stepping on, dry turf burning at her feet. The effigy may thus be seen as a miniature of Eustacia, hanging over the fire:

“As soon as the wax had softened to the plasticity of dough she kneaded the pieces together [...]. She began moulding the wax; and it was evident from her manner of manipulation that she was endeavouring to give it some preconceived form. The form was human. She turned to the fire. It had been of turf; and though the high heap of ashes which turf fires produce was somewhat dark and dead on the outside, upon raking it abroad with the shovel the inside of the mass showed a glow of red heat. She took a few pieces of fresh turf from the chimney-corner

and built them together over the glow, upon which the fire brightened. Seizing with the tongs the image that she had made of Eustacia, she held it in the heat, and watched it as it began to waste slowly away. And while she stood thus engaged there came from between her lips a murmur of words.” (Hardy, 1994: 214-215). Eustacia dies, not from fire but from its opposite, water, by drowning later that night.

- projections of the self: wearing jewelry projects an image of wealth, or too much jewelry worn simultaneously projects an image of snobbism; a simply furnished room may indicate a monastic kind of life. In *Great Expectations*, Pip begins to decorate his room in London in order to meet the era’s demands regarding the room of a gentleman, ‘furnishing’ it also with the presence of a servant:

“I had begun to be always decorating the chambers in some quite unnecessary and inappropriate way or other, and very expensive those wrestles with Barnard proved to be. By this time, the rooms were vastly different from what I had found them, and I enjoyed the honour of occupying a few prominent pages in the books of a neighbouring upholsterer. I had got on so fast of late, that I had even started a boy in boots—top boots—in bondage and slavery to whom I might have been said to pass my days. For, after I had made the monster (out of the refuse of my washerwoman's family) and had clothed him with a blue coat, canary waistcoat, white cravat, creamy breeches, and the boots already mentioned, I had to find him a little to do and a great deal to eat; and with both of those horrible requirements he haunted my existence.” (Dickens, 2008: 307)

Joe’s arrival highlights, in fact, the clash between Pip’s true nature and the snobbism visible in his attempt to behave like a true gentleman.

According to Bourdieu (1996, 1993 apud Holtedahl and Gerrard 1999: 342), all use of space and objects expresses a social hierarchy: space consumption is a way to display power, because the place a human, or an object, occupies in space is defined according to its surface, volume, position and wealth. Due to their social and financial position, some people (seem) to have the innate right of occupying a certain place/space. For example, the fireplace area in a Victorian house was usually occupied by the master and lady of that house, seated in comfortable armchairs or settles. The mantelpiece of the fireplace was usually decorated with various small objects, such as statuettes or paintings. Moreover, persons and objects may be perceived and analyzed as placed in relation to one another: human beings and objects are thus always situated simultaneously in a physical space as a physical location, and in a social space, as a location “which can be characterized by its position relative to other locations (as standing above, below, or in between them) and by the distance which separates them” (Bourdieu, 1996: 10 apud Holtedahl and Gerrard 1999: 343). At *Wuthering Heights*, the multifunctional role of the room where Lockwood is welcomed upon his arrival there, is significant of Heathcliff’s own instinctive, rather primitive nature: like in the primitive days, his house seems to be concentrated around the fireplace, the same room acting as a sitting-room, a kitchen and a parlour, as well as introductory lobby. The signs are contradictory: there seem to be no trace of cooking, but all around the fireplace there are exposed pewter dishes and silver jugs and tankards, and the vast oak dresser contains some “oatcakes and clusters of legs of beef, mutton and ham” (Brontë, 2003: 4). Moreover, tools related to cooking and eating share the same room with tools used for hunting, as well as with the “huge liver-coloured bitch pointer surrounded by a swarm of squealing puppies, and other dogs [which] hunted the recesses” (idem.).

Heathcliff is seen at the centre of his universe, surrounded by all these objects related to hunting and eating, driven by the purest and most primitive of instincts: feeding thus turns into an analogy for his way of loving Cathy.

Ponsonby (2007) distinguishes between primitive objects and collections. Primitive objects refer not necessarily to rough objects, but to objects functioning as resources: they are objects fulfilling primary needs, undecorative, contrasting sharply with the Victorians' need and taste for collections of all sorts of curios: "the presence or not of objects, their place in the home, their storage, their means of acquisition, the reasons for their disposal, their relationship to other household goods and their relationship to the homemaker all produce nuances of ownership, use and meaning" (Ponsonby 2007: 50). Collections included furniture, paintings and other decorative objects, amassed over the years by a family or families. Their uniqueness is due not only to the objects they include, but also to the way in which they are arranged and the place in which they are displayed.

As a space of social and cultural practices, the Victorian house turns into a social space where hierarchical relationships are established by using objects to create distance. The way in which objects occupy a certain space, as well as identifying the owner of the respective objects is also significant.

Objects and professions

When behaving mainly as resources, objects are indicators of the profession of their owners. By signifying a person's occupation, objects also help to the construction of the space of that person. Although Jane Eyre does not own any books of her own, her relationship with books is indicative of her wish to escape not only the Reeds family, but also the monotony and gloom of her existence: "I soon possessed myself of a volume, taking care that it should be one stored with pictures. I mounted into the window-seat: gathering up my feet, I sat cross-legged like a Turk; and, having drawn the red moreen curtain nearly close, I was shrined in double retirement [...] Bewick's 'History of British Birds' ..." (Brontë, 2001: 5-6). The birds on the isolated British islands from the book are an analogy to Jane herself, as she sits "caged" in the window-seat, hidden by the curtains. After she faints as a result of her being locked up in the Red Room, the book she asks for is Gulliver's Travels: "Bessie asked if I would have a book: the word book acted as a transient stimulus, and I begged her to fetch 'Gulliver's Travels' from the library. This book I had again and again perused with delight." (idem: 17). Her preference for this book, describing distant and different places, reveals her desire to escape the life she leads with the Reeds, her wish for knowledge of all types, her dream of travelling as she sees travelling as a means of acquiring knowledge. Books are also indicative of her profession: besides the six years spent at Lowood institution as a student, she will spend there two more years as a teacher; later, she will accept the position of governess for Adèle at Thornfield manor; after she departs from Thornfield, St. John Rivers finds her a teaching job at a charity school in Morton. Jane's fascination with books reveals her desire for knowledge, her struggle to reach a deeper level of understanding life, as well as an earnest wish for new enriching experiences. This earning for knowledge, which she associates with freedom, is visible in her admiration of the discussion between Helen Burns, Jane's friend at Lowood School, and Maria Temple, a kind teacher at Lowood: "They conversed of things I had never heard of: of nations and times past; of countries far away: of secrets of nature discovered or guessed at: they spoke

of books: how many they had read! What stores of knowledge they possessed! Then they seemed so familiar with French names and French authors: but my amazement reached its climax when Miss Temple asked Helen if she sometimes snatched a moment to recall the Latin her father had taught her, and taking a book from a shelf, bade her read and construe a page of 'Virgil'" (Brontë, 2001: 62). Her interest in far-off places and her desire for travelling is also illustrative of her wish to transcend the Victorian conventional role of a woman, or a wife. During that era, the advantage of travelling was reserved particularly to men. It was more difficult for women to travel, first of all because travelling implied a certain financial position. Secondly, an independent Victorian woman travelling alone would have certainly been faced with a certain amount of disapproval, including from the part of Victorian women themselves, due to the strict moral and religious views circulating at the time. Poor Jane, with no financial situation to support her physical travels, uses books as a source of imaginary expeditions.

The dining-room at Thornfield is furnished and decorated with objects showing Rochester's taste for travelling: "It was a large, stately apartment, with purple chairs and curtains, a Turkey carpet, walnut-panelled walls [...] She pointed to a wide arch corresponding to the window, and hung like it with a Tyrian-dyed curtain, now looped up. Mounting to it by two broad steps and looking through, I thought I caught a glimpse of a fairy place, so bright to my novice eyes appeared the view beyond. Yet it was merely a very pretty drawing-room, and within it a boudoir, both spread with white carpets, on which seemed laid brilliant garlands of flowers; both ceiled with snowy mouldings of white grapes and vineleaves, beneath which glowed in rich contrast crimson couches and ottomans; while the ornaments on the pale Parian mantelpiece were of sparkling Bohemian glass, ruby red; and between the windows large mirrors repeated the general blending of snow and fire." (Brontë, 2001: 88-89). The Turkey-carpet, the Tyrian-dyed curtain, the Parian mantelpiece speak of Rochester's travels around Europe and, implicitly, of the knowledge that he has of different cultures, as well as of his high social position and financial status.

Objects as extensions and projections of the self

As extensions of the self, objects mirror certain aspects that a person values most, whether consciously or unconsciously. The Victorians used their objects as extensions and projections of the self. In their extensive function, objects are connected with the protective measures taken by the Victorians against letting the others see their true inner self. Objects also completed the Victorian code of clothes and other values supported by money, for example the display of expensive jewelry at social gatherings and dinner parties, or the exhibitions of rich furniture for balls. In this sense, objects contributed to building the image that a person wanted to project about himself/herself. Mr Dombey's "heavy gold watch-chain" (Dickens, 2002: 3) jingling impatiently and expectantly besides the settee in which little Paul sleeps anticipates Dombey's character and expectations: he is proud to see his newly-born son because he already imagines the infant's future, a gentleman who would carry on the family business and enhance the family's wealth. Dombey's blind belief in the Victorian patriarchal values is also visible in his reflections on the marriage between him and Mrs Dombey: "They had been married ten years, and until this present day on which Mr Dombey sat jingling and jingling his heavy gold watch-chain in the great arm-chair by the side of the bed, had had no issue." (Dickens, 2002: 5). Although the marriage had already resulted in the daughter Florence, Dombey meditates that,

before the recent birth of his son Paul, their ‘contract’ had had “no issue”, meaning “none [child] worth mentioning” (idem). The jingling of his watch chain shows the eagerness and impatience with which he welcomes his son into the world, a son who would carry on his business and material accumulation plans.

The industrialization of the early-nineteenth century production of goods affected significantly the quantity and quality of the contents of the Victorian home (Ponsonby 2007: 3): furnishings became more diverse, a lot of goods became cheaper, textiles more easily available and shops better stocked. As a result, Victorian houses became filled up and even crowded with objects. However, appreciation of certain objects was dictated by the moral or religious role of the home: furnishings were expected to suggest comfort, upholstered items gave the impression of a secure and cosy interior. A middle-class wife was not expected to go out to work or even to work in the family business, instead she was supposed to enrich the domestic environment with her handiwork: embroidery and other needlework were essential elements for beautifying the home; other skills were also expected to be mastered, for the same purpose of decorating the home: painting china, pokerwork (the art of making pictures or patterns on wood using heated pokers), and pictures made of shells or scrolls of paper. Besides contributing to making a Victorian home a comfortable abode for the entire family, such objects masterfully produced by the lady’s own hands were expected to project the image of a respectable house (idem, p. 4). In *David Copperfield*, David gives Dora the “Cookery Book” in order for her to learn how to keep the accounts of a house. A Victorian middle-class wife was not expected to do physical work, but she was expected to keep an account of the expenses related to the food and maintenance of the entire household. On the one hand, this is one of the things at which Dora Spenslow fails: the figures in the Cookery Book give her head aches and make her cry. Eventually, the Cookery Book and the pencil-case will become Jip’s toys. On the other hand, Dora does well in playing the guitar and painting flowers, and this was also expected of Victorian wives. Miss Betsey tells David that he should not expect Dora to turn into an efficient housewife and housekeeper, as Dora’s childish nature would not allow this.

Conclusions

This paper was an attempt to highlight some lines to be followed when trying to decode and build the identity of a person/character by interpreting and analyzing his/her objects. The Victorians furnished and equipped their homes particularly according to their wealth and profession. What distinguishes the nineteenth-century home from the eighteenth and twentieth centuries house is the accumulation and display of many decorative objects, as a sign of the Victorians’ desire to accumulate wealth and power. To attempt an inventory would be impossible: “There were graphic and plastic representations of flora, fauna and figures of myth and history: roses made of seashells, for instance, Lord Nelson in porcelain or Parian ware. There were books and (after mid-century) photographs, ornamental glass and papier mâché, ferns and aquaria and peacock feathers, fans, fire screens and clocks” (Logan, 2001: 8). All these bric-a-brac crowding the Victorian home was illustrative of the Victorians’ enthusiasm for the new possibilities brought about by industrialism, as well as by colonialism and the expansion of trade and travelling.

We have shown the fact that objects may be approached as tools/resources and as extensions, projections and even substitutes of a person. The types of objects found in a

Victorian house were related to the owner's social and financial status, as well as his/her occupation and interests or hobbies. The objects found in a gentleman's room or house were expected to comply with a certain code of furnishing. The richness of materials and the diversity of costly decorative or functional objects matched and mirrored their owner's social and financial standing. When approached as tools, objects were found to indicate their user's profession, for example books as the mostly used items of a teacher, or brushes and easel for a painter. The place occupied by objects in the space of a house indicated the position of their owners in the domestic hierarchy of the respective house: the paintings representing the portraits of the master and lady of the house were usually exhibited above the central area of the fireplace. Personal objects, such as jewelry and clothes, became extensions of the wearer's body and, hence, also an indication of his/her social and financial standing.

Bibliography

- Brontë, Charlotte (2001): *Jane Eyre*, Norton and Company, London.
- Brontë, Emily (2003): *Wuthering Heights*, Norton and Company, London.
- Chandler, Daniel (2007): *Semiotics. The Basics*, Routledge, London.
- Danesi, Marcel (2004): *Messages, Signs and Meanings. A Basic Textbook in Semiotics and Communication Theory*, Canadian Scholar Press, Toronto.
- Dickens, Charles (2004): *David Copperfield*, Introduction and Notes by J. Tambling, Penguin Books, London.
- Dickens, Charles (2002): *Dombey and Son*, Wordsworth Classics, Hertfordshire.
- Dickens, Charles (2008): *Great Expectations*, Introduction and Notes by R. Douglas-Fairhurst, Oxford World's Classics, Oxford.
- Greimas, Algirdas-Julien (1975): *Despre Sens. Eseuri semiotice*, Translation and foreword by M. Carpov, Editura Univers, București.
- Goffman, Erving (1979): *Gender Advertisements*, Harper and Row Publishers, New York.
- Hardy, Thomas (1994): *The Return of the Native*, Modern Library Classics, New York.
- Holtedahl, L., Gerrard, S., Njeuma, M., Z., Boutrais, J. (eds.) (1999): *The Power of Knowledge. From the Arctic to the Tropics*, Éditions Karthala, Paris.
- Logan, Ted (2001): *The Victorian Parlour*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Van Leeuwen, Theo (2005): *Introducing Social Semiotics*, Routledge, London.
- Van Leeuwen, Theo (2008): *Discourse and Practice*, Oxford University Press, Oxford.
- Ponsonby, Margaret (2007): *Stories from Home. English Domestic Interiors, 1750-1850*, Ashgate, Hants.
- Unwin, Simon (2003): *Analysing Architecture*, Routledge, London.

HISTORY AND INTEGRATION. THE CASE OF THE SINGLE EUROPEAN CURRENCY IN THE REALITIES OF EUROPEAN INTEGRATION

Dragoş PĂUN, Assistant Professor, PhD, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: Amid the economic and financial crisis, the single European currency, the euro, celebrated on the 1st of January 2012, 10 years since its creation as a physical currency. Nevertheless, the stability of the euro has been seriously jeopardised lately, which has prompted quite a few voices to question its uncertain fate. At present, the future of the single European currency is germane to a number of problems, such as budget deficit, inflation rate, the effectiveness of the Fiscal Governance Treaty, sovereign debts, economic shocks etc. The length of the crisis depends on the severity of the current economic and financial problems and of the fiscal policy of a European Union which experiences the aftermath of a state of crisis, including the ambivalent perception of European citizens with regard to the state of integration. Hence, our study aims to present future perspectives germane to the impact of the aforementioned situation on economic and social cohesion within the European Union.

Keywords: Eurozone, crisis, sovereign debt, Fiscal Governance Treaty, "Six Pack".

In the background of the economic and financial crisis, the single currency, namely the euro, reached on the 1st of January 2012, 10 years of use. "Could this be the end of the euro?" or "just a test of strength for the euro?" These are some of the questions often circulated among economists, analysts, European leaders, the European Union member states and even citizens. Out of 28 European Union member states, only 17 participate in the Eurozone: Belgium, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Slovakia and Finland . Other EU member states are not part of the Eurozone - Bulgaria, the Czech Republic, Croatia, Denmark, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania , Sweden and the UK.

There is another category of smaller states or microstates, which, although they are not EU members, use the euro as their currency - Liechtenstein, San Marino, Andorra, Monaco, the Vatican and Malta. Such countries, although quite small in terms of geographical size, have much to offer and "could be the future of large states" . In recent years, they have drawn the attention of the European Union, more than ever before, due to their mature economies, low unemployment rate, lack of boundaries amongst them, little or no military force, as well as few natural resources. Except for the Vatican, all are not only UN member states with full rights, but also tax havens. Some of the states have not joined the EU due to the high costs of accession, which is why they have chosen to enter into a customs union with their neighbours. For example, the Vatican and San Marino with Italy, Andorra with Spain and France, Liechtenstein, Switzerland and Monaco with France .

Today, in 2013, the future of the single European currency is linked to a plethora of problems: budget deficit, inflation rate, the effectiveness of the Fiscal Governance Treaty, sovereign debts, economic shocks and more.

Referring from future prospects, to the attractiveness of the Eurozone, but also on closer surveillance, the Fiscal Governance Treaty is an element of rebirth. It was signed on the 2nd of March 2012 in Brussels by 25 of the EU's member states (except the UK and the Czech Republic) and came into force on the 1st of January 2013. According to Article 1, By this

Treaty, the Contracting Parties agree, as Member States of the European Union, to strengthen the economic pillar of the economic and monetary union by adopting a set of rules intended to foster budgetary discipline through a fiscal compact, to strengthen the coordination of their economic policies and to improve the governance of the euro area, thereby supporting the achievement of the European Union's objectives for sustainable growth, employment, competitiveness and social cohesion". Hence, this treaty is designed to monitor and strengthen the fiscal policy through specific rules. It addresses both the Eurozone states and those outside it, which are preparing to adopt the euro in the foreseeable future. This treaty has two special packages - the "six pack" and the "fiscal compact", the purpose of which being common - to strengthen surveillance mechanisms in the single currency area.

First, the "six pack" is aimed at: coverage of fiscal and macroeconomic surveillance, strengthening the Stability and Growth Pact (SGP) and the excessive deficit procedure (EDP), which applies to member states that have violated either the deficit or the debt criterion; strict enforcement of fiscal rules in a quantitative definition of what constitutes a "significant deviation" from the target in the medium term, the gradual imposition of financial penalties for Eurozone member states and the introduction of reverse QMV (Qualified majority voting), which implies that a recommendation or a proposal of the Commission should be regarded as adopted by the Council unless a qualified majority of member states votes against it. At the same time, this package requires contracting parties to respect the countries' specific convergence in the medium term, as defined in the SGP, with the lower limit of a structural deficit at 0.5% of GDP. Moreover, it includes a part regarding economic governance within the euro area, such as summit meetings for the Eurogroup at least twice a year, along with economic cooperation. These budget rules will be translated into national law as "force dispositions of a permanent character", preferably a constitutional one. The authority entrusted with imposing financial penalties (0.1% of GDP) for countries that do not comply with the budgetary rules is the European Court of Justice. For Eurozone states, the money will be assigned to SMEs and for countries outside the euro area, to the EU budget.

Secondly, the "fiscal compact" will be upheld in parallel with the "six pack", but, in contrast to it, the former contains provisions that are much stricter. For example, at each stage of the excessive deficit procedure, Eurozone member states will support the Commission's proposals or recommendations in the Council, in the case when a state has violated the deficit criterion. Furthermore, member states confronted with insufficient administrative capacities should seek technical assistance from the Commission (e.g. the Task Force for Greece). Under these regulations, a country must be subject to a post-programme of surveillance as long as it has not reimbursed 75% of its debts. The European Commission clearly supports the incorporation of key provisions of the treaty into EU legislation as quickly as possible, specifying a period of five years from the entry into force of the Treaty. This fiscal pact aims to strengthen budgetary discipline. Metaphorically speaking, this pact is "a rescue ship of the euro from drowning."

The euro is going - needless to say - through a difficult period due to the Eurozone crisis, the sovereign debt crisis of Eurozone member states, which is the result of the 2008-2009 economic and financial downturn. The sovereign debt crisis is derived from the sub-prime credit crisis (i.e. of lower quality). The main factors this is due to are correlated with the lack of a common fiscal policy in the single currency area, which has contributed to the increase in

imbalances in terms of public finances, by allowing peripheral countries to finance their budget deficits under attractive conditions (e.g. Portugal, Italy, Greece and Spain). The obvious risk of economic dismantling in Greece affects the credibility of the euro and the EU taken as a whole. Relations amongst states and banking systems have caused distortions in risk management and an increase in toxic assets (namely, forcing European banks to purchase securities of Greece to reduce its cost of servicing debt) . According to Eurostat, at the end of the third semester of 2011, the highest ratios of government debt to GDP were recorded in Greece (159.1%), Italy (119.6%), Portugal (110.1%) and Ireland (104.9%), whilst the lowest in Estonia (6.1%), Bulgaria (15.0%) and Luxembourg (18.5%). Also, the euro area registered a debt of 87.4% of GDP and the EU, a figure of 82.2% of GDP .

The inability of European leaders to give a collective response to the crisis that has increasingly affected the entire continent is also largely due to the differences in economic structures specific to each state. In an integrated area, as is the case of the Eurozone, the differences among regions are normal and even necessary because they reflect the specialty of each area. The problem, however, is that in the absence of a political union, a banking union and common compensatory fiscal policies, with only a monetary policy, structural differences will further deepen and the economic crisis is likely to become chronic and structural among member states.

In fact, Angela Merkel declared in 2012 that Europe faced "the hardest test in the last decades" .

In the context of the protracted financial and economic crisis, a particular question has arisen: "Are the measures being taken sufficient - just economic ones - or does the EU require a new treaty?" For now, the Fiscal Governance Treaty, albeit fairly rigid, provides fiscal and budgetary rules and simultaneously includes penalties for non-compliance of the criteria of budget deficit and public debt. Through this fiscal pact, signed by no fewer than 25 EU member states, there have been set goals to be incorporated into national legislation and met without further delay.

Amid the financial crisis, the single currency has reached on the 1st of January 2012, 10 years of use and there is already talk of a banking and fiscal support pillar. But is this enough without a political format of a Union that no longer fits into a corset, which excels through a terrible nesting of institutional and procedural refinement?

In early 2009, the financial crisis became one of sovereign debts. The Eurozone, quite fragile as the crisis hit, was a unique case of "young currency", but also a "currency without a state" . For the first time since the establishment of the currency, the euro's future seemed particularly doubtful. Moreover, as long as fiscal and budgetary issues were governed by national policies and not a common European policy, sovereign debt became "the epicentre of the new crisis". Rates increased rapidly especially in Greece, Ireland, Spain, Portugal, Italy and Austria.

The lack of a fiscal policy - a political component, in fact - which may support national banks meant for Europe wide discrepancies in financial shocks that hit national public debt. EU tax policy is expected to be led by the Maastricht criteria and the SGP, but many countries have violated the criteria of deficit and public debt. We are entitled to state that the original sin of the EMU was to enter the first enlargement of the Eurozone, when Belgium and Italy joined in late 1998 with high public debts, 117% and 115% of GDP, respectively, while Greece recorded

"only" 95% of GDP. Also, in 1998, Portugal, Spain and Greece exceeded their budget deficit by over 3% of GDP.

A concrete example of endangerment of the SGP, which has not been sanctioned to date, is that of Germany, which for four years (2002-2005) exceeded the budget ceiling. France did the same for three years. In 2003, the ECOFIN Council decided to put excessive deficit procedures for Germany and France on stand-by and it was considered that a deficit above 3% of GDP would not be excessive if it could be proven that the infringement was exceptional or temporary. Therefore, these two Eurozone leaders were not punished, leading ultimately to the loss of credibility of the EMU. The conclusion derived from this example is that the problem was not related to the Maastricht criteria, but to their faulty implementation within the EMU. Furthermore, this signal of "freedom for all" contributed to the crisis that was on the verge of being triggered.

Tensions amounting in the Eurozone were preceded by two important episodes. The first alarm sounded on the 7th of January 2009, when Germany attempted to bid 6 billion on 10 years, but investors bought only 87%. The most prominent shock was that for the first time in eight years, a German auction had failed. The second episode occurred when Ireland took control of the Anglo-Irish Bank and changed the mood of the global market. The mistake consisted of the nationalisation of the Bank of Ireland, which triggered the very next morning a collapse in stock prices in relation to the other banks of Ireland (12.9% -13.3%).

"Why has the single currency, the euro, become a problem?" In order to provide an answer to this question and to understand the complex situation of the euro, we should be aware of the differences between a Eurozone member country and a country with its own currency, both of which are under the threat of currency depreciation. For example, the UK, which is outside the Eurozone, in a situation of depreciation of the pound sterling (as it was very much the case in 2008), reflected a lack of confidence in the economy, or in the government, or better yet in the prospects of paying its public debt. But in the case of this country, the Bank of England was funded by the government so as to be able to intensify its market. Therefore, the UK government avoided a liquidity crisis and, thus, bankruptcy. For single currency area countries, this kind of situation is very different, as it can prompt investors to flee a country with depreciation problems, while investing in other countries within the Eurozone, presumed to be safe. In this case, the country's central bank cannot intervene and get government funding because obtaining such support is very difficult in times of crisis, especially for an ECB that deals with the entire euro area. In other words, once the crisis caused global risk aversion, Eurozone countries became vulnerable.

States have taken aggressive measures to mitigate the impact of the financial crisis. Thus, among the most notable political actions are: the recapitalization of financial systems, reviewing financial systems, launch of fiscal stimuli packages etc. Most central banks have significantly reduced interest rates and adopted aggressive policies of balance sheet, including credit policies that have affected the interbank credit markets and non-banking credit. Alongside these measures, governments have adopted counter-cyclical fiscal policies. As such, these state interventions have led to an increased supply of sovereign debt, with implications for economic growth and debt sustainability prospects in both mature economies and developing ones.

Numerous authors define normal periods as those intervals that do not overlap, and for five consecutive years the three indicators are not causes for concern. Also, "it is said that a country experiences a currency crisis in one year, if the exchange rate in terms of the dollar drops more than 30%, and the damping is at least 10% higher than that of the previous year" . According to this definition, in the 1970-2007 period there were no fewer than 179 currency crises. In the case of a debt crisis, we can identify four risk factors: debt and debt service charges, GDP per capita, quality of governance and worldwide shocks.

According to the data released by the statistical office of the EU, at the end of the third quarter of 2011, the Eurozone public debt was 87.4% of GDP, while in the EU of 27 states it was 82.2% . In the single currency area, securities represented 79.3%, 18.0% were loans and deposits and the currency was 2.8%. In EU 27, securities represented 79.7%, loans 15.8% and deposits amounted to 3.8%. Hence, compared to the third quarter of 2010, public debt in the euro area has increased both in the Eurozone (from 83.2% to 87.4%) and the EU (from 78.5% to 82.2%).

Compared to the second quarter of 2011, fourteen member states increased their debt in GDP, and thirteen registered a fall. The highest increases of this ratio were registered in Hungary (+ 4.8 percentage points), Greece (+4.4 percentage points) and Portugal (+3.6 percentage points), while the largest decreases were recorded in Italy and Malta (-1.6 percentage points) and Romania (-1.0 percentage point).

In the context of the interconnected international system, Europe struggled to find solutions to overcome the Eurozone crisis despite increasing sovereign debt. However, because the global financial market is interconnected, there were a number of effects both among states within the European area and the ones outside of it. In other words, any problem that one of these countries has automatically becomes one of the euro area.

Also, whatever happens in Europe will have an impact on the U.S. banking system, since Europe taken as a whole, the UK, Switzerland and France hold large amounts of U.S. foreign debt. So, in this vicious circle of debts, the effects of a country's actions overflows on the other, according to the principle that each owes something to someone.

The current crisis is an exceptional one, which led to the recession of many European countries. The economic and financial crisis can be called a sovereign debts crisis, the latter being, in fact, the "core of the crisis."

The devaluation of the national currency, of the euro, austerity measures introduced by national governments and the recapitalization of the financial system, the decrease in interest rates, raising prices, the reduction of budget personnel, the cutting of public wages (up to 25% in Romania), of pensions, the launch of tax packages etc., borrowing from the IMF, signing the Fiscal Governance Treaty are effects that are felt amid the sovereign debts crisis.

As solutions to mitigate the effects of this phenomenon, we can mention: credit relaxation and liquidity injection into the system, thereby encouraging consumption by the state, fostering loans, low interest rates, the psychological factor (according to which people should be encouraged to consume, investors to produce and thus make a profit), keeping prices within current limits, national currency stability and the removal of corruption in the current situation when countries are more vulnerable. The duration of the crisis depends on the complexity of the economic and financial domains and of the fiscal policy of a European Union which finds itself beyond a state of crisis, more accurately in a deep crisis (J. Palmer).

Bibliography

- Aslund, Anders, *The Last Shall be the First: The East European Financial Crisis*, 2008, Ed. Peter. G. Peterson Institute for International Economics, Washington, 2010.
- Bastasin, Carlo, *Saving Europe: How National Policies Nearly Destroyed the euro*, Ed. The Brookings Institution, Washington, 2012.
- Braga, Carlos Alberto Primo; Vincelette, Gallina Andronova, *Sovereign Debt and the Financial Crisis*, Ed. The World Bank, Washington D.C., 2011.
- Cangiano M.; Curristine, Teresa R.; Lazare, Michel, *Public Financial Management and Its Emerging Architecture*, International Monetary Fund, 2013.
- Eccardt, Thomas M., *Secrets of the seven smallest states of the world*, Hipocrene Books, United States of America, 2005.
- Edward, David A. O.; Lane, Robert, *European Union Law*, Edward Elgar Publishing, 2013.
- Navarro, Armando, *Global Capitalist Crisis and the Second Great Depression: Egalitarian Systemic Models for Change*, Lexington Books, 2012
- Păun, Dragoș, *Romania's Road towards the Euro*, PUC, 2011.
- Wolfson, Martin H.; Epstein, Gerald A., *The Handbook of the Political Economy of Financial Crises*, Oxford University Press, 2013.
- Lupușor, Adrian, "Criza datoriilor suverane din UE și cum poate aceasta afecta economia Republicii Moldova", published at <http://www.expert-grup.org/index.php?go=news&n=221>
- „Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union” (TSCG), Article 1 of the Treaty objective, accessed at http://www.consilium.europa.eu/media/1478399/07_-_tscg.en12.pdf
- <http://www.ecb.int/euro/html/index.en.html>
- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-06022012-AP/EN/2-06022012-AP-EN.PDF
- http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm

THE WITCH HUNTING IN THE 17TH CENTURY TRANSYLVANIA IN UNPUBLISHED REGISTRY DOCUMENTS OF THE TRANSYLVANIAN GERMAN INHABITANTS. THE TRANSCRIPTION, TRANSLATION AND ANALYSIS OF THE WITNESS DEPOSITIONS IMPLIED IN WITCHCRAFT TRIALS IN SIBIU

**Carmen POPA, Assistant Professor, PhD, and
Ioana CONSTANTIN, Assistant Professor, PhD, "Lucian Blaga" University of Sibiu,**

Abstract: The study takes its rise in the witness depositions implied in a witchcraft trial consigned in the writs of the State Archives in Sibiu and examined during the work on a national project that intends to offer to the German and Romanian reader unpublished documents regarding the administrative and judicial life of the Transylvanian German inhabitants from Sibiu in the 16th and 17th century. Beginning with an introduction in the witch hunting history and its local peculiarity the study presents briefly the content of the representative trial. The transcribed text is analysed from a translational point of view stressing those aspects that were difficult to translate into Romanian, among which we refer to the peculiarity of the spoken German language of the 17th century, the idiom influences and the Latin words in use in the judicial language of the time. We shall also present in Romanian translation some text passages that evince a higher frequency of these difficulties.

Keywords: unpublished registry documents, Transylvanian German inhabitants, witchcraft, witness depositions, translational paradigm, idiom influences, Latin words.

Prezentul studiu face parte dintr-un proiect amplu de cercetare cu titlul *Documente de cancelarie germane în patrimoniul arhivistic transilvănean – colectare, editare, traducere caracteristici semantice și morfosintactice*¹. Arhivele Statului din Sibiu dispun de o bogată colecție de documente inedite de cancelarie consemnate în protocoalele de ședință ale Magistratului și Judicatului orașului, ale Universității Națiunii Săsești și breslelor. Perioada supusă cercetării e cuprinsă între anii 1550 – 1700. Proiectul urmărește într-o primă etapă inventarierea materialului, digitalizarea acestuia și crearea unei platforme online care să faciliteze accesul la documentele respective. Într-o a doua etapă se va realiza editarea diplomatică a unei selecții de texte reprezentative, completată de traducerea în limba română a acestora, oferind astfel cititorului român mai mult sau mai puțin avizat posibilitatea de a cunoaște detalii cu privire la procedurile administrative și juridice ale instituțiilor săsești din secolele XVI-XVII. În final se urmărește realizarea unei analize morfo-sintactice și semantice a unei selecții de texte. Rezultatele cercetării se vor concretiza în publicarea a două volume, primul reprezentat de ediția diplomatică și traducerea unei selecții reprezentative de texte, iar cel de al doilea cuprinzând analiza morfo-sintactică și semantică exemplificată pe un corpus larg de texte. Importanța acestui proiect pentru cercetarea științifică din România, dar și din spațiul de limbă german, rezidă în valorificarea prin traducere și analiză a documentelor inedite de cancelarie care vin în completarea studiilor existente despre istoria regională și despre evoluția limbii germane din spațiul transilvănean, contribuind totodată la păstrarea identității minorității germane din România.

¹ Contractul se derulează pe perioada 1.02.2012 – 31.12.2014 în cadrul Planului național de cercetare – dezvoltare și inovare II (Proiectul PN-II-ID-PCE-2011-3-0934), director de proiect lect. univ.dr. Dana Janetta Dogaru.

Cercetarea în cadrul acestui proiect se axează în momentul de față asupra documentelor cuprinse în fondul Judicaturii sibian din perioada 1550-1700, documente ce consemnează depoziții de martori în procese civile și penale. Printre acestea se numără o serie de texte referitoare la procesele de incriminare a așa ziselor vrăjitoare, documente de importanță majoră în analiza unui fenomen puțin discutat în spațiul transilvănean și care se înscrie în contextul larg al vânătorii de vrăjitoare pe teritoriul european în secolele XVI-XVIII.

Procesele verbale cuprinse în fondul Judicaturii reprezintă o dublă provocare – pe de o parte oferă o imagine complexă asupra fenomenului în sine, completând o lacună în cercetarea proceselor de vrăjitorie din Transilvania; iar de pe de altă parte, sunt, din punct de vedere translatic, o specie de text care ridică probleme specifice, atât prin structura particulară, cât și prin asocierea mai multor planuri ale limbajului.

Lucrarea de față își propune să ofere o scurtă privire asupra particularităților regionale ale vânătorii de vrăjitoare, rezumând datele publicate până în momentul de față. Într-o a doua parte analiza se va concentra asupra unui text considerat reprezentativ, discutându-se atât structura caracteristică și conținutul acestuia, cât și elementele de limbaj a căror particularitate este considerată relevantă din punct de vedere translatic. Deciziile translatic vor fi fundamentate pe un eșafodaj teoretic adaptat specificității textelor și exemplificate prin analiza translatică a unor segmente de text reprezentative.

Vânătoarea de vrăjitoare este asociată în general cu perioada medievală, însă literatura de specialitate indică faptul că este vorba mai degrabă de un fenomen al modernității timpurii. Pe plan european persecuțiile persoanelor acuzate de practici vrăjitorești au început să ia amploare în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și s-au întins până în primii ani ai secolului al XVIII-lea. Este de menționat însă că amplitudinea fenomenului a variat în funcție de regiuni și s-a manifestat în valuri succesive de intensitate diferită. Pentru cercetarea de față am luat în considerare în principal manifestarea vânătorii de vrăjitoare pe teritoriul Sfântului Imperiu Roman al Națiunilor Germane unde s-a constatat concentrarea maximă în jurul anilor 1590, 1630 și 1660, dar trebuie menționat că fenomenul s-a manifestat cu intensitate similară și pe teritoriile actuale ale Franței și Elveției. În Transilvania constatăm o întârziere cu aproximativ 100 de ani față de Europa Centrală și de Vest. Cele trei valuri se dezlănțuie aici în perioadele 1690, 1709-1711 și 1738-1745². Numărul exact al victimelor vânătorii de vrăjitoare este greu de estimat, cercetările situându-l între 70000 și 100000 la nivel european³.

Cauzele care au generat acest fenomen în spațiul confesional catolic și protestant au fost prea puțin analizate în literatura de specialitate de limbă română, comparativ cu volumul lucrărilor de cercetare din vestul Europei, și de limbă germană din Transilvania, o lucrare reprezentativă în acest sens fiind cea a lui Carl Göllner⁴. La baza vânătorii de vrăjitoare au stat două tendințe complementare rezultate din imaginarul magic medieval: pe de o parte pactul cu diavolul, participarea la sabatul vrăjitoarelor și practicile vrăjitorești, care se cumulează într-o

²Hagenthurn, Endre,...*aufs fleißigste zu Papier zubringen. Zur Sprache von Hexerei-Prozessakten aus dem frühneuzeitlichen Schäßburg/Siebenbürgen*, 2005; miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-3722/01_diss_hagenthurn.pdf, p. 7.

³Behringer, Wolfgang, „*Erhob sich das ganze Land zu ihrer Ausrottung...*“. *Hexenprozesse und Hexenverfolgungen in Europa*. În: Richard van Dülmen (coord.), *Hexenwelten. Magie und Imagination*, Frankfurt am Main, 1987, p. 131-169.

⁴Göllner, Carl, *Hexenprozesse in Siebenbürgen*, editura Dacia, Cluj, 1971.

singură noțiune elaborată de teologia scolasticii; pe de altă parte, cu acest fenomen au fost asociate mișcările eretice, ajungându-se astfel la identificarea vrăjitoriei cu erezia. În acest moment se constată o modificare a paradigmei: dintr-un fenomen individual, izolat, vrăjitoria capătă valențele unui fenomen colectiv, devenind o amenințare la adresa întregii comunități creștine. Baza legală a proceselor de vrăjitorie de pe teritoriile Imperiului a fost procesul inchiuzitorial preluat în 1532 în dreptul penal laic. Modificările aduse în acest fel procedurii juridice au facilitat incriminarea unui număr tot mai mare de persoane bănuite de acte vrăjitoarești. Autoritățile erau abilitate să inițieze urmărirea în justiție pe baza unei simple suspiciuni ori a unui denunț, nemaifiind necesară o plângere înaintată de partea vătămată. Dacă, înainte de preluarea prevederilor procesului inchiuzitorial, cel care denunța răspundea în fața instanței de veridicitatea faptelor expuse, acum acest lucru nu mai era necesar. De asemenea s-a introdus o nouă procedură, mult simplificată, în privința producerii de dovezi. Era necesară doar depoziția a doi martorioculari sau recunoașterea faptelor de către persoana incriminată, recunoaștere obținută adesea în urma torturii.⁵

Desigur, nu se poate susține că acestea ar fi singurele cauze ale extinderii vânătorii de vrăjitoare la nivel european. În complexul de cauze se pot înscrie de asemenea și polarizarea confesională, impactul războiului de treizeci de ani, creșterea demografică din secolul XVI și modificările climatice etc. Toate acestea au creat un teren fertil pentru proliferarea spaimelor și angoaselor care au marcat mentalul colectiv și au făcut posibile persecuțiile la scară largă a așa ziselor vrăjitoare.

În Transilvania, mai exact pe teritoriul scaunelor săsești, vânătoarea de vrăjitoare s-a manifestat cu precădere în secolul XVII. În secolul precedent autoritatea laică nu a acordat o atenție deosebită delictului vrăjitoriei, în ciuda eforturilor depuse de cler pentru inițierea unei urmăriri a acestor acte. Dreptul statutar al sașilor nu prevedea de altfel o incriminare legală a vrăjitoriei. Această lipsă de preocupare a reprezentanților instituțiilor publice se explică prin nivelul de educație ridicat al patriciatului și prin situația geo-politică a Transilvaniei, repetatele invazii otomane constituind un factor prioritar în acest sens⁶. Transilvania reprezintă un caz particular și în ceea ce privește profilul social al victimelor. Spre deosebire de Europa occidentală, unde au fost acuzate și judecate și personalități importante ale comunității respective, victimele acestor persecuții din Transilvania au fost cu precădere femei de condiție modestă, în special din mediul rural⁷. Este greu de estimat cifra exactă a victimelor și chiar a proceselor de vrăjitorie, dat fiind că o parte din documente fie s-au pierdut, fie nu au fost cercetate⁸. Cronica lui Emil Sigerus consemnează pentru perioada 1608-1690 un număr de 13 femei acuzate de vrăjitorie și condamnate la pedeapsa capitală prin ardere pe rug sau înecare în orașul Sibiu. Prima victimă a fost văduva comitelui Seraphin arsă pe rug în 10 ianuarie 1653. Au urmat 1675 patru execuții prin ardere, două în 9 februarie și două în 29 iulie. În 15 noiembrie 1677 o altă vrăjitoare este înecată în Iazul croitorilor, apoi în 11 noiembrie 1678 sunt

⁵ Unterlechner, Barbara, *Strukturen von Recht und Herrschaft. Hexenverfolgung*; <http://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/recht/hexen/literatur.htm>, p. 4-5.

⁶Göllner, *op. cit.*, p. 58-59.

⁷Schormann, Gerhard, *Hexenprozesse in Deutschland*, ediția a treia, revizuită, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1996, p. 79-80.

⁸Göllner, Carl, *op. cit.*, p. 80.

arse pe rug șase vrăjitoare, iar în 1 iulie 1690 este consemnată ultima ardere pe rug din acest secol⁹.

Documentele analizate de noi reprezintă acte ale Judicatului sibian, fac așadar parte din corpul ce documentează cauze supuse spre judecată judeului regal și judeului de scaun. Niciuna dintre aceste instanțe nu era abilitată să emită sentințele definitive în aceste procese, competența lor se rezuma la formularea cauzei și la chestionarea martorilor, după care dosarele erau trimise spre judecata definitivă magistratului (senatului) orașului, singurul organism abilitat să opereze arestări, să ordone percheziții, să facă uz de tortură și să pronunțe sentința definitivă. Una dintre particularitățile proceselor de vrăjitoare din Transilvania o reprezintă faptul că este vorba, de fapt, de procese de calomnie („Injurienprozesse”). Persoana suspectată de practici vrăjitoarești era practic silită să intenteze un proces de calomnie după ce fusese acuzată public, deci de față cu martori, de „vrăjitorii sau farmece”, cel care se simțea păgubit în urma acestor practici îi putea cere, de asemenea, prin intermediul a doi membri ai comunității, să repare pagubele făcute prin vrăjitorie. În cazul în care nu se ajungea la o reconciliere, persoana acuzată în acest fel de vrăjitorie era practic obligată să se prezinte în fața instanței locale pentru a-și „curăța” numele de calomnia adusă. Consecințele, în situația în care persoana calomniată nu urma acest demers, erau deosebit de grave și puteau ajunge de la privarea de drepturi în interiorul vecinătății până la excluderea totală din comunitate. Persoana acuzată de practici vrăjitoarești cerea așadar, în fața instanței locale, ca cel care o calomniase să-și dovedească acuzațiile aducând martori. În realitate, pe parcursul procesului acuzatorul devenea acuzat, fiind voba, de facto, de un proces de vrăjitorie în care majoritatea depozițiilor de martori serveau drept mărturii în defavoarea persoanei acuzate de vrăjitorie. Odată adusă dovada că acuzația de vrăjitorie avea o bază așa zis reală, cauza era trimisă spre judecare magistratului, adică organului executiv înzestrat cu *ius gladii*. Sentința trebuia fundamentată pe mărturisirea acuzatului sau acuzatei care se obținea deseori prin tortură. Dat fiind că în dreptul statutar al sașilor transilvăneni nu exista delictul de vrăjitorie, aceste sentințe erau pronunțate pe baza dreptului imperial, în speță acodului Carolina emis de împăratul Carol V. în 1532¹⁰.

Stabilirea tipologiei unui text pornește de la o varietate de criterii, ce impun în cele din urmă clasificare în funcție de domeniu, de gen și de finalitate. Din punctul de vedere al traducătorului, unul din modelele de clasificare cele mai operante s-a dovedit a fi tipologia elaborată de Katharina Reiss, bazată pe funcțiile limbajului definite de Bühler, care identifică trei categorii de texte: informative, expresive și operative¹¹. Din categoria textelor informative sunt în general considerate ca făcând parte și textele de specialitate.

În cazul documentelor studiate de noi este vorba, fără îndoială, de texte informative în sensul tipologiei lui Reiss: funcția lor este informativă și se reflectă în dimensiunea logică a limbajului și în focusarea asupra informațiilor transmise. Pot fi considerate texte de specialitate din domeniul dreptului penal, însă evident că diferențele față de textele despecialitate

⁹Sigerus, Emil, *Cronica orașului Sibiu 1100-1929*, editura Imago, Sibiu, 1997, p. 28-32.

¹⁰ Amănunte în acest sens la Hagenthurn http://miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-3722/01_diss_hagenthurn.pdf, Göllner (1971) și Soldan's *Geschichte der Hexenprozesse*, neu bearbeitet von Dr. Heinrich Heppe, Stuttgart 1880 (ptr. acest studiu a fost consultată ediția publicată online în cadrul Projekt Gutenberg la <http://www.gutenberg.org/files/25048/25048-h/25048-h.htm>).

¹¹Reiss, Katarina, Vermeer, Hans J., *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*, Editura Niemeyer Tübingen, 1984.

contemporane sunt semnificative. Ne aflăm în fața unor documente scrise aparținând limbii și spațiului cultural german din perioada modernității timpurii. Redactate de greșierii în formă de procese verbale ale unor ședințe de judecată, ele îmbină mai multe registre de limbaj, de la formulările în limba latină, forme combinate de latină și germană, la limbajul vorbit pătruns de elemente ale graiului sașilor transilvăneni. Începutul secolului al XVI-lea a marcat, în istoria dreptului german, trecerea de la dreptul germanic la cel roman, inițiind o evoluție inclusiv a limbajului folosit în documentele juridice ale epocii. Textele încep să fie redactate în limba latină, fiind traduse ulterior în germană, în acest fel lărgindu-se considerabil registrul limbajului juridic german prin adoptarea de termeni străini și respectiv de împrumuturi lexicale și de adaptare a unor termeni latini la regulile gramaticale ale limbii germane¹². Toate aceste caracteristici se observă în textele Judicatului sibian, texte utilitare redactate în scopul informării Magistratului cu privire la datele unei cauze juridice. Însă textele Judicatului prezintă o imagine eterogenă la nivelul structurii, cuprinzând plângerea, replica la plângere, declarațiile avocaților, depozițiile martorilor și decizia instanței, acest întreg complex de subspecii de text juridic¹³ reflectându-se într-o eterogenitate comparabilă la nivel lingvistic. Mai trebuie luat în considerare și faptul că protocoalele Judicatului reprezintă, foarte probabil, transcrieri „pe curat” a unor note pe care presupunem că secretarii le luau în timpul ședințelor. În favoarea acestei prezumții pledează arhitectura riguroasă a tuturor textelor, grafia curată, cu corecturi interliniare și marginale reduse. Forma lor de redactare, cu elementele de limbă latină și formulările juridice denotă pregătirea de tip umanist a greșierilor, dar și cunoștințele lor din domeniul dreptului, care îi calificau, de altfel, pentru funcția de secretari pe lângă juzii regali sau de scaun. Spre deosebire de documentele Magistratului sibian consultate de noi, protocoalele Judicatului nu poartă semnătura greșierului în josul fiecărui document, el fiind menționat doar odată, pe prima pagină a volumului, alături de judele regal și de judele de scaun. În perioada în care a fost redactat textul discutat în acest studiu, judele regal era Valentin Franck von Franckenstein, judele de scaun, Petrus Weber, iar secretarul, Matthias Eysenberger. Textul analizat și tradus de noi pentru această lucrare face parte din volumul 33 (354 pagini) ce cuprinde perioada 1696-1698. Volumul se distinge printr-o incidență mai ridicată a cauzelor de acest tip – 9 – în raport cu celelalte volume în care apar sporadic unul sau două procese de acest fel; aici mai trebuie menționat faptul că în toate volumele consultate, procesele de vrăjitorie se disting prin lungimea neobișnuită în raport cu celelalte, numărul de martori ajungând pînă la 55. Un criteriu de selecție necesar a fost gradul de lizibilitate a grafiei. Textul în discuție este considerat reprezentativ datorită numărului mare de martori (55), a complexității depozițiilor și a faptului că în el se regăsesc toate elementele caracteristice acestui tip de text, menționate mai sus.

În procesul analizei și a traducerii am pornit de la identificarea componentelor structurale ale textelor care se regăsesc, cu mici variații, în toate documentele Judicatului.

¹²Roelcke, Thorsten, *Fachsprachen*, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2005, p.170-176.

¹³Vezi în acest sens definițiile și descrierea textelor juridice la: Busse, Dietrich (2000), *Textsorten des Bereichs Rechtswesen und Justiz*.

<http://www.phil-fak.uni->

[duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Germanistik/AbteilungI/Busse/Texte/Busse-2000-02.pdf](http://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Germanistik/AbteilungI/Busse/Texte/Busse-2000-02.pdf)

Variațiile nu afectează în moddecisiv macrostructura, astfel încât se poate vorbi de o construcție relativ standardizată a acestei specii de text.

Dincolo de dificultățile punctuale legate de diferite aspecte cum sunt termenii juridici din perioada limbii germane aparținând modernității timpurii, formulările latinizante, sintaxa barocă a frazei, elementele lexicale din graiul sașilor ardeleni care abundă în depozițiile martorilor, rămâne chestiunea viziunii translatologice globale asupra acestor texte. Mai exact: care ar trebui să fie funcția textului țintă? Este el menit să prezinte cititorului de limbă română doar informația nudă din textul sursă ori, mai degrabă, să-l familiarizeze în măsura posibilului cu întreg complexul cultural al epocii în care se situează textul sursă? Optând pentru cea de a doua variantă, am decis că așa numita „traducere deschisă” (*overt translation*) reprezintă modalitatea cea mai adecvată acestui tip de text. Teoria „traducerii deschise”, așa cum este ea formulată de Juliane House¹⁴, se înscrie în dezbateră cu privire la traducerea care adaptează textul la specificul culturii țintă (*einbürgernde Übersetzung*) versus traducerea care menține specificul culturii sursă (*verfremdende Übersetzung*) inițiată deja din secolul al XVIII-lea de Goethe și Schleiermacher. „Traducerea deschisă” este traducerea recongnoscibilă ca atare. Textul sursă este parte organică a culturii sursă, reflectând specificul unui spațiu cultural foarte clar delimitat – comunitatea sașilor transilvăneni în secolul al XVII-lea – dar, în același timp, transmite un conținut de interes general uman oglindind un fragment al relațiilor interumane din interiorul unei comunități. Traducerea deschisă trebuie să transfere acest specific cultural reflectat în particularitățile lingvistice și stilistice și în conținutul textului, în cultura țintă, operând modificări minime pentru a păstra particularitățile care constituie amprenta culturală a textului:

In tackling an overt translation, the translator must therefore quite „overtly” produce a translation which allows culturally different persons gain an impression of, and „feel” for, the cultural impact that the original text has on source culture members permitting them to observe and be worked upon by the original text. In the case of overt translation, we can speak with some justification of genuine cultural transfer¹⁵.

În cele ce urmează vom prezenta textul considerat reprezentativ în ceea ce privește aspectele puse în discuție, prin prisma structurii și a conținutului, precum și fragmente relevante, în traducere, pentru a releva această fațetă mai puțin discutată a epocii. Textul reprezintă protocolul consemnat de către secretarul Matthias Eysenberger cu ocazia judecării procesului intentat de Michael Henning în data de 24 iunie 1697 și este cuprins în volumul nr. 33 (p. 33v – 57v) din fondul Judicaturii deținut de Serviciul județean al Arhivelor Naționale.

Datarea

Toate procesele verbale cuprinse în actele Judicaturii încep prin menționarea în limba latină a datei deschiderii procesului, fie după tiparul *Anno & Die praenotat[...]* care se regăsește la începutul textului, data exactă putând fi dedusă din procesul precedent (în cazul nostru, 24

¹⁴House, Juliane, *Culture-specific elements in translation*. În: *Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung*, de Gruyter Berlin-New York, 2004, p.494-504.

¹⁵*Idem*, p. 498.

iunie 1697), fie prin menționarea anului, a zilei și a lunii, după modelul: *Anno 1698. Die 28 Ian[...]* Dat fiind că formularea în limba latină a segmentului de text face parte din specificul acestei specii de text juridic din epocă, traducerea păstrează această particularitate aici și pe întreg parcursul textului unde apar elemente în limba latină, fie fraze, fie termeni disparați din terminologia juridică a vremii.

Prezentarea părților

În acest segment sunt prezentate cele două părți implicate în proces și uneori injuria care face obiectul procesului. Cercetarea documentelor arată că în majoritatea cazurilor prezentarea părților urmează același tipar și este redactată într-o formă ce combină germana și latina într-un limbaj pe care-l putem considera specific pentru domeniul juridic din epocă.

Cele două părți implicate sunt prezentate cu numele întreg, calitatea de cetățean al orașului și cu menționarea meseriei: este vorba de Michael Henning, prezent în calitate de acuzator, și de Christian Schwartz, acuzatul, ambii cetățeni ai orașului și cizmari.

(...) Se înfățișează înaintea prea cinstului judicat *ab una A[ctor]*¹⁶ Michael Henning cetățean și cizmar, *partibus ab altera In Causam Attractus Christianus Schwartz quoq[...]* *Civis & Sutor*.¹⁷

Interesant este că aceste mențiuni referitoare la statutul de cetățean și la meserie sunt formulate în limba germană în cazul lui Henning și în limba latină în cazul lui Schwartz. La nivelul limbajului, constatăm o formă mixtă de germană și latină în cadrul aceleiași fraze care este preluată în traducere ca formă mixtă de română și latină.

Plângerea

Plângerea cuprinde de fapt descrierea cauzei, adică a injuriei aduse persoanei care trebuia să se exonereze de acuzația de vrăjitorie. Este redactată, de regulă, într-o formă concisă în limba germană la persoana a III-a, singular, dar cuprinde uneori – ca și în cazul de față – și termeni juridici în limba latină.

A[ctor] depune o plângere și vrea ca I[nctus]¹⁸ să-i explice lui A[ctor] ce i-a transmis nevestei sale prin cei doi bărbați, că dacă n-o ajută pe nevasta lui I[nctus] va avea soarta mamei sale.¹⁹

Formularea ambiguă a plângerii nu oferă informații concludente cu privire la cauza propriu zisă a procesului. Aflăm doar că Michael Henning depune plângere împotriva lui Christian Schwartz, cerându-i să explice în baza căror fapte a amenințat-o pe soția sa, că va avea aceeași soartă ca și mama ei, despre care aflăm din depoziția unui martor că a fost condamnată pentru vrăjitorie și arsă pe rug.

Replica acuzatului

Aceasta este redactată deasemenea în limba germană, fiind însă de cele mai multe ori însoțită de o introducere în limba latină. În cazul textului discutat replica este deosebit de amplă, se întinde pe aproape două pagini și prezintă o construcție sintactică alambicată, tipică

¹⁶ Acuzatorul (n. t.)

¹⁷ *Actele Judicatului*, vol. 33, p. 33v, Fondul Judicatului, Serviciul județean Sibiu al Arhivelor Naționale.

¹⁸ Acuzatul (n. t.)

¹⁹ *Actcit.*, p. 33v.

textelor oficiale din epocă. Introducerea în limba latină este urmată de o formulă de adresare standardizată în limba germană: *HochEd[...] N. Hoch und w.w.H[...]*, tradusă în limba română fără prescurtări pentru a facilita cititorului înțelegerea textului: *Prea cinstito notar, prea înalți și înțelepți domni*. Traducerea a încercat să reducă dificultatea textului rezultată din sintaxa complicată, transpunând-o într-o construcție mai accesibilă. În replică, formulată la persoana I, singular, Christian Schwartz reia plângerea lui Michael Henning, la care răspunde recunoscând învinuirea adusă contracarând-o însă printr-o acuzație la adresa Catharinei Henning, despre care susține că ar fi îmbolnăvit-o pe soția lui prin practici vrăjitoarești. În replică se poate observa că acuzatorul era, de facto, acuzatul, procesul transformându-se într-unul de demascare a vrăjitoriei.

(...) după ce am aflat despre învinuirea ce mi-a adus-o A[ctor] în fața prea cinstitului judicat în care spune că i-aș fi transmis prin doi cinstiți concetățeni că dacă A[ctrix]²⁰ nu i-ar ajuta nevastei mele va avea soarta mamei dumneaei; la această învinuire răspund astfel: recunosc că i-am trimis doi cinstiți vecini și i-am transmis acestea din anumite pricini, din cauză că sărmana mea nevestă își trece vremea de mai bine de un an pe pat, în dureri mari, așadar o bănuiesc pe A[ctrix] din pricini întemeiate, căci la ea au fost văzute lucruri cu care se fac farmece. (...) de aceea vreau s-o pun sub bănuială prin mărturia mea și să dovedesc prin proba apei că face farmece (...) Așadar cer dreptate în fața prea cinstitului judicat secundu[...] Deus & ejus sanctam Justitia[...] să se ndure de biata mea nevestă și să-mi permită să aduc câți martori pot împotriva lui A[ctrix] (...) iar dacă aceștia nu prezintă suficiente dovezi, atunci cer ca A[ctrix] să fie aruncată în proba apei, iară după aceea să fie supusă torturii până ce, din durerile schingiuirii, va recunoaște farmecele pe care le-a făcut nevastei mele și după lege să fie condamnată la pedeapsa capitală prin ardere (...) ²¹

Întrebări adresate martorilor

Instanța adresează martorilor un număr de zece întrebări care cuprind toate suspiciunile curente de vrăjitorie, cumulând întregul bagaj de superstiții care au stat la baza acuzațiilor de vrăjitorie. Acest segment de text, redactat în limba germană, este introdus de o formulă juridică în limba latină: *Producuntur testes ad sequens Utru[...] fatentur sequentem in modu[...]*²². Toate cele zece propoziții interogative fac parte dintr-un set standard de întrebări adresate tuturor martorilor și sunt introduse printr-o sintagmă identică. Considerăm în acest moment oportună inserarea traducerii integrale a acestui segment de text, care oferă, prin complexitatea descrierii practicilor vrăjitoarești, o imagine sugestivă a mentalității epocii.

- Știe martorul, a văzut el însuși sau a auzit și dacă da, de la cine, că în casa nevastei lui Henning ar fi fost laolaltă mulți săculeți și bliduțe, iar nevasta lui Henning ar fi poruncit slugilor să nu le atingă, darămite să le măture, martorul să spună ce boală și ce dureri s-au abătut asupra slugilor care au atins săculeții, dacă slugile mai sunt în viață sau au murit și ce au dezvăluit despre nevasta lui Henning înainte să moară.
- Știe martorul citat dacă nevasta lui Henning li s-a arătat prin farmecemartorilor, în persoană, ziua în amiaza mare sau noaptea, pe stradă sau în odaia cu ușile încuiate; martorul să spună în ce fel i-a apărut nevasta lui Henning, ce a zis, ce-a făcut și săvârșit.

²⁰Acuzatoarea, aici Catharina Henning.

²¹*Act cit.*, p. 34r.

²²*Idem.*

- Știe martorul dacă nevasta lui Henning l-a bătut pe careva prin farmece noaptea și i-a adus nuci, mere sau alte mâncăruri și le-a dat sau a vrut să le dea omului să le mănânce sau să le bea; să zică martorul ce boală sau durere s-a abătut asupra omului după ce i s-a arătat.
- Știe martorul dacă nevasta lui Henning s-a întâlnit pe stradă cu el sau cu oricine altul și l-a atins pe trup sau pe haine, prin care atingere omul s-a îmbolnăvit și a murit, să zică martorul ce a spus și a mărturisit o persoană astfel bolnavă despre nevasta lui Henning înainte să moară.
- Știe martorul dacă nevasta lui Henning a nenorocit prin farmecele ei bărbați, femei, copii, slugi; să zică martorul ce dureri s-au abătut peste oamenii sănătoși, unde, în ce loc și în ce casă. De asemenea să zică martorul dacă nevasta lui Henning i-a vindecat din nou pe acești oameni, venind la ei și atingându-i sau dacă a promis că vindecă bolnavul, sau a trebuit ca omul bolnav să moară din cauza vătămării și ce semne de sânge au putut fi văzute pe trupul omului mort l-a care s-a dus, martorul să spună totul și cum s-au petrecut acestea.
- Știe martorul sau a auzit și dacă da, de la cine, dacă nevasta lui Henning a dănuțit și s-a veselit printre teii de pe Strada Sării²³; martorul să zică toate acestea amănunțit, ce știe sau a auzit despre acest dănuțit.
- Știe martorul dacă nevasta lui Henning a făgăduit să nu vatem pe cineva; să spună martorul în ce fel s-a petrecut această făgăduială.
- Știe martorul dacă nevasta lui Henning e considerată strigoaie și dacă nu s-a dezis de aceste învinuiri.
- Știe martorul dacă nevasta lui Henning a blestemat pe cineva în văzul lumii și ce boală s-a abătut asupra omului ca urmare a blestemului și cum s-a făcut bine un asemenea om bolnav sau vătămat.
- Știe martorul să zică mai multe despre farmecele făcute de nevasta lui Henning, lucruri ce nu au fost trecute în scris din necunoaștere, iar de le știe martorul să nu le treacă sub tăcere, ci să le aducă la cunoștința cinstiului judicat și să-și ușureze conștiința.²⁴

Acest catalog de delictе posibile reapare în depozițiile martorilor, care îl completează și cu alte învinuiri, constituindu-se într-un portret al vrăjitoarei așa cum era percepută de sașii transilvăneni în secolul al XVII-lea. Formulările foarte exacte și amănunțite ale acestor delictе precum și menționarea locului din oraș în care se credea că avea loc sabatul vrăjitoresc arată gravitatea extremă a acestor învinuiri și oferă cititorului avizat informații relevante despre cursul unui asemenea proces.

Depozițiile martorilor

Din cei 55 de martori implicați în acest proces 30 sunt aduși de Henning și 25 de către Schwartz. 18 dintre aceștia nu declară nimic la nici una din cele zece întrebări, două femei repetă declarațiile soților, iar ceilalți depun cu toții mărturie împotriva Catharinei Henning. Este semnificativ pentru acest tip de procese că inclusiv martorii aduși de acuzatorul ce devine acuzat se constituie în partea acuzării. Toți martorii sunt citați cu numele întreg, vârsta și de cele mai multe ori și meseria și cu mențiunea *c[itatus] j[uratus] e[t] f[assus]* adică martorul a fost citat, a depus jurământul și a mărturisit. Spre exemplificare prezentăm o selecție reprezentativă din depozițiile martorilor, care vine în completarea tabloului schițat mai sus.

²³Referire la sabatulvrăjitoresc.

²⁴*Act cit.*, p. 34r-35r.

- (...) Merten Multzer, olar an[...] 42 c. j. e. f. (...)Nevasta lui Sombre Jstván i-ar fi lăsat testament bărbatului ei: cum că avea să moară din pricina femeii lui Henning, fiindcă aceasta a venit la ea pe timp de zi și i-a așezat pe piept o violetă galbenă; din pricina aceasta s-a îmbolnăvit, a lepădat pruncul și a murit.²⁵
- (...) Adamus Drotloff an[...] 33 c. j. e. f. Nu știu să spun altele decât că într-o dimineață mi-a intrat o pisică în odaie,iară în mijlocul odăii pisica a sărit în sus și a căzut ca moartă, și asta s-a întâmplat de două ori. Am pus slujnica să scoată pisica în fața ușii și nu mult după aceea slujnica a văzut pisica la fereastra Catharinei Henning și după trei zile mi-a murit copilul.²⁶
- (...) Hannes Gregjer an[...] 20 c. j. e. f. Feciorul ei a fost cu mine după lemne și a zis între altele: (...) nu ne sinchisim, tata și cu mine, dacă o ard pe mama ca și pe bunica. În noaptea ailaltă la miezul nopții s-a auzit un vâjâit prin aer, iară feciorul lui Henning a zis: ascultă, acelea sunt strigoaiele.²⁷
- (...) Petrus Schwerdfeger an[...] 36 c. j. e. f. Femeia lui Henning a venit la mine după foc fiindcă stătea peste drum, nevasta mea îmbăiașe copilul și îl ținea în brațe, iar după ce femeia lui Henning a plecat copilul s-a umplut de bube pe tot trupul, i s-a strâmbat un picioruș și a ajuns schilod; fiindcă am depus mărturie împotriva mamei ei, bănuiesc că ea a fost pricina .²⁸
- (...) Mechel Reyer an[...] 36 c. j. e. f. O dată a venit femeia lui Henning la mine și a cerut smântână. N-am vrut să-i dau, iară în seara ailaltă vaca noastră a dat sânge în loc de lapte, și încă vreme de opt zile (...)²⁹

Decizia instanței

Segmentul intitulat *Deliberatu[m]*, consemnat în limba germană – cu excepția sintagmei latine ce denumește această parte de încheiere a procesului – conține decizia instanței locale, de fapt o recomandare care va contribui la decizia finală a magistratului. În cazul procesului Catharinei Henning instanța decide că depoziția martorilor lui Christian Schwartz nu a fost concludentă. Acesta protestează și cere ca în cazul în care, din mărturiile martorilor, ar rezulta indicii care să impună „proba apei”, aceasta să nu fie omisă. Întrucât ne aflăm în imposibilitatea de a descoperi sentința finală cuprinsă probabil în actele magistratului, din cauza absenței oricărei notițe în acest sens, putem doar conchide, în baza consemnărilor lui Sigerius referitoare la arderea pe rug a celor 13 vrăjitoare din Sibiu, că acuzata Catharina Henning a fost exonerată de orice culpă în ciuda tuturor probelor aduse de martori.

Considerăm că acest studiu reprezintă un demers important în aducerea la cunoștința publicului de limbă română a textelor care documentează fenomenul persecuției așa ziselor vrăjitoare din Transilvania. Conținutul și limbajul în care au fost redactate aparțin unei culturi, cea a sașilor transilvăneni, ce a jucat un rol major în istoria acestei provincii. Regăsim în acest documente un tablou important al superstițiilor și credințelor populare răspândite în comunitatea sașilor, dar și mărturii ale evoluției limbii germane vorbite și scrise pe teritoriul transilvănean, textele fiind, în egală măsură, acte ale procedurilor juridice în uz în secolele XVII-XVIII. Transcrierea, editarea și traducerea în limba română a acestor documente inedite

²⁵*Ibidem*, p. 35v.

²⁶*Ibidem*, p. 36r-36v.

²⁷*Ibidem*, p. 37r.

²⁸*Ibidem*, p. 55v-56r.

²⁹*Ibidem*, p. 56r.

se dorește a fi o contribuție la cunoașterea unor aspecte mai puțin cercetate din istoria Transilvaniei.

Bibliografie

Procesele verbale ale Judicaturii, vol. 33, p. 33v-57v. Fondul Judicaturii, Serviciul județean Sibiu al Arhivelor Naționale.

Behringer, Wolfgang, „*Erhob sich das ganze Land zu ihrer Ausrottung...*“. *Hexenprozesse und Hexenverfolgungen in Europa*. În: Richard van Dülmen (coord.), *Hexenwelten. Magie und Imagination*, Frankfurt am Main, 1987.

Busse, Dietrich, *Textsorten des Bereichs Rechtswesen und Justiz*, 2000. <http://www.phil-fak.uniduesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Germanistik/AbteilungI/Busse/Texte/Busse-2000-02.pdf>

Göllner, Carl, *Hexenprozesse in Siebenbürgen*, editura Dacia, Cluj, 1971.

Hagenthurn, Endre, „...*aufs fleißigste zu Papier zubringen. Zur Sprache von Hexerei-Prozessakten aus dem frühneuzeitlichen Schäßburg/Siebenbürgen*, 2005; miami.uni-muenster.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-3722/01_diss_hagenthurn.pdf.

House, Juliane, *Culture-specific elements in translation*. În: *Übersetzung. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung*, Editura de Gruyter, Berlin-New York 2004.

Reiss, Katarina/ Vermeer, Hans J., *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*. Editura Niemeyer, Tübingen, 1984.

Roelcke, Thorsten, *Fachsprachen*, Editura Erich Schmidt, Berlin, 2005.

Schormann, Gerhard, *Hexenprozesse in Deutschland*, ediția a treia, revizuită, Editura Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1996.

Sigerus, Emil, *Cronica orașului Sibiu 1100-1929*, editura Imago, Sibiu, 1997.

Soldan`s *Geschichte de Hexenprozesse*, neu bearbeitet von Dr. Heinrich Heppe, Stuttgart 1880 (ptr. acest studiu a fost consultată ediția publicată online în cadrul Projekt Gutenberg la <http://www.gutenberg.org/files/25048/25048-h/25048-h.htm>)

Unterlechner, Barbara, *Strukturen von Recht und Herrschaft. Hexenverfolgung*: <http://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/recht/hexen/literatur.htm>.

BRAȘOV – ECONOMIC AND MULTICULTURAL CENTER IN THE TRANSYLVANIAN SPACE

Carmen-Magda NICOLAE, PhD Candidate and Mihaela FUNARU, PhD,
 “Dimitrie Cantemir” Christian University of Brașov

Abstract: Since many centuries ago Transylvania is a multicultural space where coexist multicultural traditions of many people: Romanians, Hungarians, Germans, Czechs, Serbs and Ukrainians. According to statistical evidence in Brasov most representative minorities other than the Roma are Germans , Hungarians , Jews , Greeks , Italians and Russians. These ethnic communities have manifested in the form of well-defined cultural community and currently have a significant impact on the spirituality of Bârsa Country . Means of expression refers to language , religion and habits and are now are available to the public through social, cultural and religious events organized by representatives of each community .

The presence of cultural communities has left its mark on the historical monuments of Brasov : Holy Trinity Orthodox Church , Library Honterus, Roman Catholic Church of Saints Peter and Paul, Hebrew synagogue and others.

Brașov was the most important city in Transylvania in the Middle Ages and it had a status of " free royal city " . Although archaeological finds have revealed the existence of human settlements since the Neolithic (cultures Noua, Tei, Schnekenberg), first document comes from the catalog Ninivensis where in 1234 Brașov appears under the name of Corona. In the second half of the fourteenth century, Brasov is already an administrative and religious center of Bârsa Country and appears in the document as the Corona in Romanian, Kronstadt in German and Brasso in Hungarian. In the XIV -XVI centuries , Brașov became a center of trade between Romanian countries and it got significant commercial privileges granted by their rulers.

Keywords: international economic relations, Brasov, economics, multiculturalism, interculturalism.

Delimitări privind conceptele de multiculturalitate și interculturalitate

Țările care se autodefinesc ca societăți multiculturale sunt, poate nu este surprinzător, acelea care au o îndelungată istorie a imigrației cum ar fi Canada, Australia și Statele Unite ale Americii.¹

Analizând procesul de educație dintr-o perspectivă sistemică și democratică, educatorii care aleg modelul multicultural, sunt adepții conceptului de meritocrație, care permite recompensarea talentelor în funcție de performanță, iar performanța este cea care oferă și beneficii materiale². Cei care propun un asemenea model de educație consideră că numai din motive culturale diverse persoane nu obțin rezultate în eforturile lor constante cu caracter academic, adică nu posedă capitalul uman necesar(cum ar fi limba și un ansamblu de informații) necesare pentru a răspunde cerințelor societății actuale. De aceea susținătorii acestui tip de educație încearcă să îi înzestreze pe cei care studiază cu abilități, valori și informații esențiale pentru a concura în mediul educațional și pe piața muncii.³

¹ Modood, T., *Multiculturalism*, Polity Press, 2007, Marea Britanie, P.3

² Pipoș, C., M. Funaru, M., *Cultural Marketing in Europe and its impact on literature. Case Study: Sylvia Plath*, Bulletin of Transilvania University Brasov, Vol 6(55) No. 1, 2013, p. 23

³ Leistyna, P, *Defining and Designing Multiculturalism*, State University of New York Press, 2002, SUA, P.10

Multiculturalismul este un termen cu caracter eterogen care descrie o multitudine de abordări ideologice, modele teoretice și inițiative politice. O definiție restrânsă desemnează multiculturalismul ca fiind modalitatea în care diferențele etnice și culturale pot fi conciliate din punct de vedere social, politic și economic. (Festenstein, 2000,p.57). Cu alte cuvinte, diferitele grupuri și modalitățile lor de exprimare culturală sunt considerate ca fiind demne de recunoaștere, protecție și alocare de resurse.⁴

Diverse discipline au influențat direcția dezbaterilor despre multiculturalism prin studiul unor aspecte diferite ale acestuia cum ar fi educația, toleranța, principiile liberale, libertatea individului și libertatea alegerii, identitate de grup, drepturile minorităților, conservarea identității culturale etc. Din anumite puncte de vedere cultura este tratată ca un lucru, un obiect care poate fi posedat și definit cu precizie de către un anumit grup de persoane și clar delimitat de cultura altor grupuri. Studiile antropologice au demonstrat slăbiciunile teoretice și metodologice ale unei asemenea abordări ale culturii și au provocat asocierea dinstincției fiecărei culturi cu o cultură închisă. De asemenea, s-a evidențiat că granițele culturale nu separă culturile ci sunt permeabile, deci promovează schimbarea.⁵

La nivel național interculturalitatea este considerat un proces dinamic prin care persoane aparținând diferitelor culturi interacționează pentru a investiga și a învăța despre cultura proprie și a altora. Sunt recunoscute inegalitățile culturale din societate și nevoia de a fi compensate. Din această perspectivă, interculturalitatea este un proces care solicită respect reciproc și respectarea drepturilor omului.

La nivel internațional, dialogul intercultural înzestrează indivizii cu abilități și cunoștințe – așa numitele „competențe interculturale” – pentru a-și crește implicarea în diverse societăți. Cunoștințele privind valorile democratice, drepturile civile și cetățenești sunt elemente esențiale ale dialogului. Conform acestei definiții, interculturalitatea este un proces de achiziție de deprinderi care ajută indivizii și organizațiile să se conecteze cu succes, din punct de vedere social și economic la existența modernă.⁶

Interculturalismul aduce în discuție conceptele de naționalitate și minoritate care nu beneficiază de o unanimitate de păreri în ceea ce privește definiția. Anumiți autorii consideră că au rămas de elucidat atât răspunsul la anumite întrebări cât și anumite abordări în încercarea de definire a naționalităților și minorităților. Astfel, care este, de exemplu diferența între minoritățile naționale și minoritățile etnice? Cum sunt construite modalitățile prin care minoritățile naționale din Europa – în Scoția și Wales, în Britania și Corsica, în Țara Bascilor și Catalonia, acceptă statul național definit de clasa conducătoare, care exclude grupurile de la periferie? Se evidențiază, de asemenea, necesitatea de a defini aceste concepte în termeni de cetățeni ai Uniunii Europene.⁷

Abordarea transculturală a managementului diversității internaționale nu reprezintă doar o alternativă a abordării interculturale ci o abordare interculturală largită. Se bazează pe o abordare holistică a culturii bazată pe o înțelegere holistică a omului. Inteligența interculturală

⁴ Nagle, J., *Multiculturalism's Double Bind*, Ashgate Publishing Limited, 2009, Marea Britanie, P.6

⁵ Prato., B., G, *Beyond Multiculturalism, Views from Anthropology*, Ashgate Publishing Limited, Marea Britanie, 2009, P.2-3

⁶ Cantle, T., *Interculturalism: A New Era of Cohesion and Diversity*, Palgrave Macmillan, Marea Britanie, 2012, P.151

⁷ Gundara, J., S., *Interculturalism , Education and Inclusion*, Paul Chapman Publishing Ltd, Londra, 2000, P.107

este conectată la diverse culturi. Abordarea transculturală este conectată la tezaurul cultural privit ca un întreg în arhitectura psihologiei umane și prin acesta se realizează conexiunea cu diverse culturi.⁸

Organizațiile de afaceri și cultura

Abilitățile interculturale sunt necesare nu doar persoanelor implicate în activitățile firmelor multinaționale dar și persoanelor implicate în alte tipuri de organizații de afaceri. Chiar și o afacere de familie care se desfășoară în Germania, de exemplu, este confruntată cu o creștere a forței de muncă multiculturale. O firmă mică sau mijlocie din Munchen, de exemplu, unde non-germanii reprezintă aproximativ 20% din populație poate avea angajați cu o gamă largă de tradiții culturale(de exemplu, germani, turci, sârbi, croați și greci).⁹

Multe lucrări care tratează negocierea de afaceri sunt cantonate în teoria alegerii raționale(și teoria jocurilor) amplificând modul de gândire economic. Alegerea rațională și teoria jocurilor este un excelent punct de plecare dacă dorim să înțelegem nivelul de utilitate al procesului de negociere. Totuși teoria economică este incapabilă să explice dimensiunea socială a negocierii.

Stimulentul începerii negocierii este desigur credința în capabilitatea de a crea valoare. Crearea unei situații de tip câștig-câștig este dificilă chiar și atunci când negocierea se desfășoară în tre parteneri cu tradiții culturale comune. Procesul negocierii este și mai dificil în negocierea interculturală datorită diferențelor între valorile culturale și impactului lor asupra atitudinii de comunicare.¹⁰

Anumite culturi valorizează în mod deosebit poziția în societate a unei persoane, cum ar fi spre exemplu, sistemul antic al castelurilor din India, în locul în societate al unei persoane este precizat prin naștere și nu poate fi niciodată schimbat. Deși legislația indiană a eliminat sistemul castelurilor la mijlocul secolului douăzeci, efectele acestei îndelungate ierarhizări sociale se manifestă și astăzi. O implicație majoră este aceea că persoanele din caste diferite cum ar fi managerii și muncitorii nu pot comunica în mod direct, iar persoanele din clasa muncitoare nu pot avansa în ierarhie deoarece dezvoltă doar anumite abilități specifice. Aceste situații îngreunează în organizații comunicarea informațiilor esențiale atunci când canalele de comunicare nu sunt nu sunt precis definite.

În culturile tradiționale din Italia și America Latină un bărbat în vârstă îndeplinește rolul patriarhului, al protectorului familiei. Rădăcinile acestor societăți de tip agrarian conferă posesorului de pământ dreptul de a locui în hacienda(locuința cea mai spațioasă care îi afișează statutul social), a conduce ferma și a angaja persoane cu un statut social inferior. Proprietarul de pământ (patronul, protectorul) este responsabil de protecția angajaților săi iar în schimb aceștia îi datorează forța de muncă și loialitatea.¹¹

⁸ Deissler, G., *Transculturalism - A New Vision Of Culture And Its Management*, GRIN Verlag, 2010, Germania, P.16

⁹ Gibson, R., *Intercultural Business Communication*, Cornelsen & Oxford University Press GmbH&Co, 2000, P.3

¹⁰ Grindsted, A., *Intercultural Negotiations: Theories Revisited*, în *Intercultural Business Communication and Simulation and Gaming Methodology*, Peter Lang AG, International Academic Publishers, Elveția, 2009, p.119

¹¹ Tuleja, a., E., *Intercultural communication for Business*, South-Western, Cengage Learning, SUA, 2009, P.100

Sistemul de ierarhizare socială tradițional manifestat pe teritoriul României prezintă similitudini cu reperele culturilor latine, justificate și de multitudinea elementelor culturale de tip agrar care s-au transmis prin generații în istoria poporului român.

Repere ale evoluției istorice a orașului Brașov

Cele mai vechi urme ale unor așezări umane în județul Brașov datează de acum 60.000 de ani. În ce privește perioada antichității, cel mai spectaculos monument istoric este Sanctuarul dacic de la Racoș. Castrul roman de la Râșnov și cel de la Hoghiz reprezintă vestigii ale frontierei de nord-est a Imperiului Roman care trecea, în secolul 2 după Cristos, în apropierea municipiului Brașov de astăzi. Inscripția pe piatră descoperită în castrul de la Râșnov pomenește numele dacic al localității, Cumidava. Descoperirile arheologice au atestat existența unor temple dacice în zona Pietrele lui Solomon, a unor depozite de alimente în Piața Sfatului, a unor așezări și cetăți pe Dealul Melcilor și în cartierul Valea Cetății. Majoritatea acestora au fost deteriorate sau distruse de către autoritățile comuniste, în cadrul programului de sistematizare.

Până aproape de secolul al XIII-lea al erei noastre, nici un document nu pomenește de Brașov. Totuși, se remarcă o continuă locuire, mai ales în zona Șchei sau Bartolomeu. Biserica din cartierul Bartolomeu este una dintre cele mai vechi clădiri în stil romanic. Actualul municipiu s-a format prin unirea mai multor nuclee: Bartholomä, Martinsberg, Cetatea (Corona), Șchei, Blumăna, Noua, Dârste și Stupini. Tot aici exista, cu mult înainte de înființarea cetății Brașovului medieval, o veche așezare românească cu numele "Cutun" sau "Cotun" care a continuat să existe și după înființarea cetății Brașov, dar după înălțarea zidurilor și a bastioanelor (1455) a rămas în afara incintei.

Anul 1203 este considerat în tradiția și cronicile calendarelor brașovene ca an „în care s-a început zidirea Brașovului”, deși documentele și izvoarele sigure nu confirmă această dată. Zona depresionară Țara Bârsei a avut un rol important în evul mediu prin cele trei puncte strategice care jucau un rol economic, militar și politic de prim ordin: Cetatea Făgărașului, Castelul Bran și Brașovul. În anul 1211 printr-o diplomă a regelui Andrei al II-lea al Ungariei, Cavalerii Teutoni sunt așezați în Țara Bârsei. Brașovul este atestat documentar în anul 1234 în Catalogul Ninivensis cu numele de Corona.

În 1377 se începe construcția bisericii Sf. Maria (sau Neagră, cum va fi numită după incendiu) pe locul unei mai vechi basilici. Biserica Neagră este cea mai mare clădire în stil gotic din sud-estul Europei. În 1399 o bulă a papei Bonifaciu al IX-lea vorbește despre biserica Sf. Nicolae din Șchei și lasă să se întrevadă existența unui locaș de învățătură în jurul ei. Vechii scheieni, care aveau relații comerciale strânse cu Moldova și Muntenia, dar ajunseseră și în Balcani și chiar pâna în Siria și Egipt, au protejat prin donații lăcașul de cult și învățătură, devenit astăzi Complexul Muzeal Scheii Brașovului.

În 1424 blănarii brașoveni întocmesc primul statut al unei bresle. În 1798 la Brașov existau 43 de bresle, deservite de 1.227 meșteri: fierari, blănari, postăvari, funari, curelari, cizmari, cuțitari, cojocari (tăbăcari), măcelari, aurari, cositorari, arămari, franzelari, olari, lăcătuși, țesători, armurieri, arcari, pălărieri, lănari, argintari.

În 1486 Brașovul și toată Țara Bârsei intră în Universitatea Săsească, prin confirmarea privilegiului Andreanum pentru toți sașii din Sibiu, Mediaș, Brașov și Țara Bârsei. În 1533 Umanistul Johannes Honterus înființează prima tipografie din Brașov, urmată de primul

gimnaziu din localitate, în 1544. Prima moară de hârtie din sud-estul Europei se înființează la Brașov în 1546. În 1559 Diaconul Coresi tipărește la Brașov prima sa carte în limba română: „Întrebare creștinească”.

Brașovul în timpul Renasterii „iese în evidență - față de alte orașe - prin cultivarea științelor”, nota în 1548 marele umanist și reformator saxon Johannes Honterus (1498-1549). Prestigiul școlii și bibliotecii înființate de Honterus în 1541 - Studium Coronense - avea să atragă elevi din toată Transilvania, Ungaria, Germania și Olanda. Johannes Honterus a introdus reforma religioasă la sașii din Tara Barsei, iar în 1547 Dieta Principatului accepta religia luterană ca una dintre cele patru religii oficiale admise în Transilvania.

Casele persoanelor înstărite din mediul urban reflectă stilul Renașterii, majoritatea lor fiind construite în secolul al XVI-lea. Clădirile aparțin tipologiei central-europene cu front stradal îngust ocupat integral și dezvoltare în adâncime prin adaugarea succesivă de încăperi. În 1628 protopopul Vasile din Șcheii Brașovului scrie prima cronică locală cu subiect românesc.

În 1689 cel mai devastator incendiu din istoria Brașovului afectează majoritatea construcțiilor importante din Cetate. Refacerea orașului se desfășoară cu greutate, iar reconstruirea edificiilor distruse se face în concordanță cu noile stiluri: baroc, rococo, clasic.

În 1731 dascălul șcheian Petcu Șoanu tipărește primul calendar-almanah românesc. În 1757 Dimitrie Eustatievici scrie prima gramatică românească. Este perioada de vârf a activității dascălilor șcheieni.

Cel mai reprezentativ edificiu baroc, Biserica romano-catolică Sfinții Petru și Pavel, este construită între 1776-1782. În 1736 se construiește o șosea spre Țara Românească prin pasul Timiș. În această perioadă Brașovul rămâne un oraș meșteșugăresc, fiind consemnată existența aici a peste 1227 de ateliere.

Sfârșitul secolului al XVII-lea și prima jumătate a veacului următor înseamnă totodată și epoca de înflorire a comerțului românesc la Brașov, antrenând mișcarea de emancipare intelectuală și națională ce va culmina în Transilvania în contextul evenimentelor de la 1848. Ca urmare a desființării privilegiilor sașilor de către împăratul Iosif al II-lea (1780-1790), porțile Cetății sunt deschise pentru negustorii români din Schei sau din Țara Românească, dar și pentru greci, macedoneni, armeni sau evrei.

Între 1784 și 1787 este construită Biserica ortodoxă greacă Sf. Treime, din donațiile negustorilor români și greci, dar și ale boierilor Brâncoveni, Văcărești, Suțu, Mavrocordat din Țara Românească, aflați în pribegie la Brașov. În 1835 este înființată Casina română ca loc de întâlnire pentru negustori. Între membrii săi figurează elita intelectuală și culturală românească a Brașovului precum întemeietorii "Gazetei de Transilvania" - George Barițiu, Iacob și Andrei Mureșianu. Negustorii români stabiliți în Cetate cumpără case vechi săsești sau își construiesc reședințe impozante în stilurile epocii. Curentul dominant în arhitectura Brașovului din această perioadă este neoclasicismul.

În 1835 se înființează „Casa generală de economii” din Brașov, prima instituție de credit din Transilvania. În 1838 apare, sub protecția împăratului de la Viena, ziarul „Gazeta de Transilvania”, în redacția lui George Bariț. Este primul ziar românesc din Marele Principat al Transilvaniei.

În 1848 revoluția pașoptistă cuprinde și Brașovul. Aici a fost redactat documentul programatic „Prințipurile noastre pentru reformarea patriei”, de către fruntași de seamă ai

culturii și politicii moldovene (Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Alecu Russo, Costache Negri, Gheorghe Sion, Ion Ionescu de la Brad). Se cerea unirea tuturor românilor într-un singur stat. Românii din Șchei manifestează pe 11 aprilie pentru câștigarea de drepturi politice.

În 1850 este înființat Gimnaziul român din inițiativa mitropolitului de Sibiu Andrei Șaguna, al cărui nume este pus și astăzi. În 1854 între Brașov și Sibiu s-a instalat o linie telegrafică.

A doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, marchează transformarea dintr-un oraș medieval într-un oraș modern. Orașul s-a extins prin construcția de clădiri publice și administrative, școli, cazărmi și vile, s-au amenajat parcuri și promenade. În „cetatea” Brașovului, întâlnim azi toate stilurile importante din arhitectura europeană de la Renaștere și Baroc la Art Nouveaux.

În 1862 împăratul Franz Joseph semnează legea pentru construirea liniei ferate care leagă Brașovul de Budapesta, via Sibiu. În 1889: Brașovul dispunea de o centrală telefonică la care erau conectați 22 de abonați particulari. În 1891 se introduce primul tramvai cu aburi iar în 1911 Aurel Vlaicu efectuează un zbor cu noul său aparat, decolând din curtea Gimnaziului „Andrei Șaguna”. În 1930 este înființată uzina electrică, cu finanțarea principalelor fabrici brașovene, nevoite până atunci să utilizeze generatoare proprii.

În 1945 sașii din Brașov sunt deportați în U.R.S.S. Între 1950 și 1960 Brașovul a primit denumirea de Orașul Stalin, după Iosif Vissarionovici Stalin, și a fost capitala regiunii cu același nume.

Între 1960 și 1971 se inaugurează clădirea Teatrului Dramatic, are loc prima ediție a Festivalului Internațional „Cerbul de Aur” și se înființează „Universitatea din Brașov”, prin unificarea Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic.

Repere ale multiculturalității în orașul Brașov

Brașovul are o tradiție de secole a relațiilor interetnice între multiple etnii și probabil, pe baza acestei experiențe în oraș nu au existat conflicte etnice majore în perioada postrevoluționară.

Astfel sunt atestate de-a lungul timpului comunități de români, evrei, germani, maghiari, evrei, greci, romei, ruși lipoveni și italieni.

Primii evrei s-au stabilit în orașul Brașov în anul 1807, cu aprobarea consiliului local. Comunitatea evreilor a fost înființată oficial în 1826. Existau restricții în ceea ce privește meseriile pe care le puteau practica, ei putându-se angaja doar dacă respectivul loc de muncă era refuzat de sași. Membrii comunității se îndeletniceau cu negustoria, dar mai existau și meseriași (pălărieri, croitori, zugravi, bijutieri) sau intelectuali în rândul populației evreiești.

Comunitatea evreilor din Brașov s-a divizat în 1877 în evreii de rit ortodox (tradiționalist) și cei de rit neolog. Evreii din cele două rituri și-au construit propriile lăcașe de cult. După război, o parte importantă a evreilor din Brașov a emigrat spre Israel. În prezent, în Brașov se află două sinagogi: una de rit neolog (construită în 1899-1901) și alta de rit ortodox (construită în 1924).¹²

¹² http://ro.wikipedia.org/wiki/Sinagoga_Ortodox%C4%83_din_Bra%C8%99ov, accesat în data de 15.11.2013

Comunitatea mică de astăzi are o prezență activă în viața orasului menținând, cu multă dedicare, tradiția iudaică. În cadrul comunității funcționează sinagoga (resfințită în septembrie 2001)¹³

În viața spirituală, culturală și economică a Brașovului populația de origine germană a avut o influență deosebită. Diploma Andreană din 1224 spune despre coloniștii germani că au fost chemați în Transilvania între anii 1141 - 1162 de către regele Geza al II-lea. În 1211, din ordinul regelui Andrei al II-lea al Ungariei, au venit cavalerii teutoni să colonizeze Țara Bârsei. Ocupațiile principale ale sașilor erau: meșteșugurile (cele mai vechi bresle erau breslele cojocarilor, aurarilor și cositorarilor) și agricultura (chiar și orașenii o practicau în ferme luate în arendă.)

La jumătatea secolului al XVI-lea, sub conducerea lui Johanes Honterus, se înfăptuiește Reforma bisericească, în urma căreia brașovenii sași trec de la catolicism la religia evanghelică lutherană. Pe lângă introducerea reformei religioase, Honterus a întemeiat o tipografie, o bibliotecă, a editat prima hartă a Transilvaniei - păstrată până astăzi - și a reorganizat învățământul gimnazial. Școala lui a atras mulți elevi, nu numai din Transilvania, ci și din alte părți ale lumii. În amintirea lui se ține Sărbătoarea lui Honterus (Honterusfest), care este organizată la sfârșitul anului școlar. În secolul al XIX-lea, în viața economică a zonei, sașii ocupau o pondere importantă, atât în agricultură, care s-a modernizat, cât și în industrie, mai ales în industria ușoară și alimentară. De asemenea ei au avut o rețea de instituții de credit, Casa generală de economii din Brașov (1835) fiind prima bancă de pe teritoriul țării.

În martie 1945 s-a înfăptuit reforma agrară, astfel că toate proprietățile funciare ale sașilor au fost expropriate, inclusiv casele cu tot inventarul lor, lipsind astfel populația germană de baza ei seculară de existență. În iunie 1948 a urmat naționalizarea industriei, prin care și industria săsească a fost lichidată; tot în acest an prin reforma învățământului, școlile germane au fost preluate de către statul comunist. În anul 1950 s-a înfăptuit naționalizarea caselor.¹⁴ După Revoluție sașii au emigrat masiv în Germania.

Venirea grecilor în Brașov s-a realizat în patru valuri principale:

- primul val de greci pleacă din zona Bulgariei, de teama turcilor, și se așează în secolul XIV (aproximativ anul 1392) în Schei;
- al doilea val vine în jurul anului 1670 ca urmare a invadării Țării Românești de către turci;
- al treilea val are loc după 1796 până spre prima jumătate a secolului XIX. Grecii se consolidează ca o comunitate încheșată, crează companiile comerciale, au o însemnată activitate culturală și religioasă și deschid o școală în Schei. În 1787 fondează în cetate propria biserică - Biserica Ortodoxă Sfânta Treime. Autoritățile vremii acceptă construcția cu condiția ca aceasta să nu se vadă din stradă. Dacă în primii ani, slujbele erau exclusiv adresate grecilor, ulterior, alături de preotul elen, a predicat și un preot român.
- ultimul val are loc după 1860. În aceasta perioadă grecii au venit în special din Grecia de Nord, Ioanina, Castoria și Mentsovia.¹⁵

Încă din secolul al XV-lea se menționează existența unei școli cu predare în limba greacă, ai cărei elevi erau, în primul rând, copiii grecilor din cetate, cărora li se adăugau copiii negustorilor sași, maghiari și, ulterior, români¹⁶

¹³ <http://www.brasov.ro/istorie-cultura/etnii/evrei-120.html>, accesat în data de 15.11.2013

¹⁴ <http://www.brasov.ro/istorie-cultura/etnii/germani-119.html>, accesat în data de 15.11.2013

¹⁵ <http://www.brasov.ro/istorie-cultura/etnii/greci-118.html>, accesat în data de 15.11.2013

Pe teritoriul românesc, italienii s-au stabilit peste tot. Veniți în interes comercial sunt prezenți, întâi, mai cu seamă în porturi - Galați, Brăila, Constanța, dar îi regăsim și ca medici, profesori de arme, profesori de muzică invitați de domnitorii români.

Începând din secolul al XVIII-lea, și mai ales de la jumătatea secolului XIX italienii au început să vină masiv și în Transilvania dar nu numai, îndeosebi specialiști în domeniul construcțiilor, pictori, sculptori, decoratori, zidari. Motivul a fost în principal cel economic.¹⁷

Influența lor a fost una consistentă, ținând cont doar de faptul că elemente arhitecturale decorative de influență italiană se regăsesc în stilul brâncovenesc, spre exemplu.

În anii din urmă în Brașov au venit mulți oameni de afaceri din peninsula investind în zonă, astfel încât vorbitorii limbii lui Dante sunt deja o prezență obișnuită aici.¹⁸

Maghiarii s-au stabilit în țara Bârsei în a doua jumătate a secolului al X-lea. În primele registre păstrate din anii 1475-1500 printre numele celor care plăteau impozite se numără și numeroși maghiari, importante comunități maghiare fiind înregistrate în Blumăna sau în Schei. Maghiarii din acele vremuri erau fie membrii ai breslelor din Brașov, fie angajații negustorilor români sau greci, fie iobagi. Trebuie menționați și "Ceangăii din cele Șapte Sate" (Baciu, Turcheș, Cernatu, Satulung, Târlungeni, Zizin și Purcăreni) ale căror ocupații erau cu precădere agricultura, meșteșugurile și meseriile specifice.

La Brașov prima școală medie destinată elevilor maghiari și-a început activitatea în 1837 dar încă din 1542, în Cernatu, Purcăreni, Apața, Crizbav, Târlungeni, Hălmeag și Brașov existau școli elementare cu predarea în limba maghiară, întreținute de comunitatea săsească brașoveana.

Principalul promotor al științei și pedagogiei în cadrul maghiarimii, Apáczai Csere János s-a născut în Apața în anul 1625. Este demnă de menționat prezența la Brașov a celui mai vechi ziar maghiar din lume, Brassói Lapok, înființat în aprilie 1849 și a cărui apariție continuă și astăzi.¹⁹

În anul școlar 1898-1899, s-a înființat Școala Civilă de Fete de Stat cu predare în limba maghiară, având un număr de 227 eleve.²⁰

Biserica Evanghelică Maghiară, situată lângă Teatrul "Sică Alexandrescu" este singura biserică cu inscripționarea (pe acoperiș), a anului construcției: 1787.²¹

Etnie de sorginte slavă orientală, rușii lipoveni apar pe actualul teritoriu al României, îndeosebi în Dobrogea, începând de la mijlocul secolului al XVII-lea, după schisma Bisericii ortodoxe ruse. Aceștia reprezintă un grup confesional-etnic:

Localități reprezentative în care locuiesc rușii lipoveni sunt: Tulcea (în întreg județul), Brăila, Constanța, Galați, București, Suceava, Iași, Botoșani, Rădăuți, Vaslui, Piatra Neamț, Roman. Prezența rușilor lipoveni se remarcă și în alte orașe ale României: Timișoara, Cluj, Brașov, Sibiu, Arad, Pitești, Târgoviște, Oradea, Tg. Mureș, Alexandria s.a. Până în 1989 existența comunității rușilor lipoveni nu a fost recunoscută oficial, însă în 1990 se înființează ca persoană juridică Comunitatea Rușilor Lipoveni din România²²

¹⁶ <http://www.elkibv.ro/about-2/>, accesat în data de 18.11.2013

¹⁷ http://ro.wikipedia.org/wiki/Italianii_din_Rom%C3%A2nia, accesat în data de 18.11.2013

¹⁸ <http://www.brasov.ro/istorie-cultura/etnii/italieni-117.html>, accesat în data de 18.11.2013

¹⁹ <http://www.brasov.ro/istorie-cultura/etnii/maghiari-115.html>, accesat în data de 18.11.2013

²⁰ <http://www.admittereliceu.ro/institutie/colegiul-national-unirea-brasov>, accesat în data de 18.11.2013

²¹ http://www.brasovean.ro/pro_0005453_0000750.html, accesat în data de 19.11.2013

²² <http://www.brasov.ro/istorie-cultura/etnii/rusi-lipoveni-116.html>, accesat în data de 19.11.2013

Țigani și românii din Brașov au avut în evul mediu un statut asemănător: parte dintre ei iobași, parte oameni liberi, nici unii nici alții nu aveau drepturi cetățenești și erau excluși de la deciziile politice. Pentru tot evul mediu ambele comunități s-au confruntat cu măsuri de excludere economică. Inițial țigani puteau practica tot felul de meșteșuguri (fierărie, cizmărie, zidărie) și din rândurile lor erau recrutați călăii, hingherii și temnicerii orașului (meserii bine plătite, dar care aveau atașat stigmatul social al impurității).

În secolele XV-XVI-XVII fierarii țigani din Brașov cunosc o perioadă de prosperitate și primesc numeroase comenzi din partea primăriei orașului (în general pentru lucrări publice). În secolul al XVIII lea începe o excludere masivă a fierarilor țigani: apar numeroase procese cu breselele sașilor prin care țiganilor li se limitează dreptul de a practica fierăria și cizmăria.²³

Totuși în Transilvania țigani nu au fost robi iar după Marea Unire din 1918 numărul populației rrome crește constant. În perioada interbelică debutează mișcarea rromă de emancipare care are un apogee în anul 1933 când se înființează Asociația Generală a Țiganilor din România. În perioada socialistă comunitățile tradiționale rrome, lipsite de un sprijin instituțional nu s-au putut adapta suficient de repede schimbărilor ceea ce a condus simultan la marginalizare socială și la autoizolare.

În prezent comunitățile de rromi îmbină elemente transmise din trecutul istoric cu cele moderne. Indiferent de perioada istorică sau de sistemul politic existent la un moment dat familiile de rromi au menținut elementele tradiționale specifice acestei etnii.²⁴

Frământările lumii actuale par să indice faptul că ancorarea exclusivă în culturile tradiționale nu oferă soluții la toate problemele vieții moderne. O principală provocare a prezentului și probabil a viitorului este aceea ca pornind de la elemente tradiționale, să identificăm valori culturale inovative, necesare pentru a face față cu succes cerințelor societății actuale.

Bibliografie

- Cantle, T., *Interculturalism: A New Era of Cohesion and Diversity*, Palgrave Macmillan, Marea Britanie, 2012
- Deissler, G., *Transculturalism - A New Vision Of Culture And Its Management*, GRIN Verlag, 2010, Germania
- Gibson, R., *Intercultural Bussiness Communication*, Cornelsen & Oxford University Press GmbH&Co, 2000
- Grindsted, A., *Intercultural Negotiations: Theories Revisited*, în *Intercultural Business Communication and Simulation and Gaming Methodology*, Peter Lang AG, International Academic Publishers, Elveția, 2009
- Gundara, J., S., *Interculturalism , Education and Inclusion*, Paul Chapman Publishing Ltd, Londra, 2000

²³ <http://www.george-damian.ro/diferenta-dintre-tigani-si-romani-exemplul-brasovului-4408.html>, accesat în data de 20.11.2013

²⁴ Petcuț, P., *Istoria Rromilor*, accesat în data de 20.11.2013 la adresa, <http://www.isjcyj.ro/crei/crei/pdf/euri/mat%20did%20romi/ISTORIA%20RROMILOR.pdf>

Leistyna, P, *Defining and Designing Multiculturalism*, State University of New York Press, 2002, SUA

Modood, T., *Multiculturalism*, Polity Press, 2007, Marea Britanie

Nagle, J., *Multiculturalism's Double Bind*, Ashgate Publishing Limited, 2009, Marea Britanie
Pliant "Prima Școală Românească"

Prato., B., G, *Beyond Multiculturalism, Views from Anthropology*, Ashgate Publishing Limited, Marea Britanie , 2009

Rex, J., *Rasă și etnie*, Editura DU Style, București, 1998

Salant, L., *Multiculturalismul liberal*, Editura Polirom, București, 2001

Tuleja, A., E., *Intercultural communication for Business*, South-Western, Cengage Learning, SUA, 2009

Walzer, M., *Despre tolerare*, Editura Institutul European, București, 2002

Surse Internet:

<http://www.admitereliceu.ro/institutie/colgiul-national-unirea-brasov>

<http://www.brasov.ro/istorie-cultura/istoria-orasului/istoria-orasului>

<http://www.brasov.ro/istorie-cultura/etnii>

http://www.brasovean.ro/pro_0005453_0000750.html

conflictelelumii.blogspot.ro

<http://www.elkibv.ro/about-2/>

<http://www.george-damian.ro/diferenta-dintre-tigani-si-romani-exemplul-brasovului-4408.html>

geoteatru.blogspot.com

<http://www.isjej.ro/crei/crei/pdf/euri/mat%20did%20romi/ISTORIA%20RRROMILOR.pdf>
rejournal.eu

<http://sextilpuscariu.wordpress.com/brasov-si-inprejurimile/>

http://ro.wikipedia.org/wiki/Italienii_din_Rom%C3%A2nia

http://ro.wikipedia.org/wiki/Sinagoga_Ortodox%C4%83_din_Bra%C8%99ov

THE CHURCH AND THE CLERICAL ELITES

**Cosmina-Georgeta OPREA (PAȘCAN), PhD Candidate,
Universitatea "Babeș Bolyai" Cluj-Napoca**

Abstract: Whether we had hardship, whether they were proud of their victories, the Romanian people were always a God fearing folk. They can easily be placed among the earliest cultures which had an apostolic Christian origin, which sometimes was confused with her history itself. In the Doctorate Thesis entitled : The mureșean intellectual elite in the inter-war period, which is still in a development process, I will try to do an ample radiography on the Romanian Orthodox Church and the Catholic Church as well. In this case I have selected a representative out of the two mentioned above, describing the role that the priests, regardless the believe they had for the Mureș community. The church was a crucial factor in keeping and affirming the national identity. The first books in the Romanian language were printed inside church settlements, first Romanian schools were those organized inside these church settlements. This way the church played a crucial role in the Romanians way of life, for the community the church was the center of the cultural and confessional activities, and the priest, we can say he represented the intellectual standard of that time. The priesthood of Romania were close to their people in the harshest of their times. They supported the achievement of the ideals of social justice, independence and national unity, because the political juncture in Transylvania requested many times that the hierarchs here get involved in the political issues, besides the social and cultural matters of that time.

Keywords: Transylvania, intellectual, elite, national identity, priest.

Perioada interbelică a fost de departe cea mai prolifică etapă a dezvoltării intelectualității românești, momentul de vârf al unei culturi naționale care se va vedea mai tarziu minimalizată pentru 50 de ani odată cu instaurarea regimului comunist.

BISERICA.

În mod tradițional, Biserica reprezenta instituția cea mai sigură pentru românii din din fostul Imperiu Austro-Ungar. În noul context politic ea rămâne un element de bază a elitelor, mai ales rurale. Din rândurile ei se vor selecționa protopopii, partea activă a instituțiilor culturale românești, asociații precum ASTRA, băncile iar unii vor urma cariere politice.

Pornind de la unul din elementele definitorii ale modernității, și anume promovarea unui model de societate meritocratică am urmărit pentru început nivelul de instruire a preoților.

Formarea școlară a preoților mureșeni se înscrie direcției asumate de români după anul 1848, în sensul promovării unei elite bine pregătite care să ghideze evoluția generală a societății românești într-un imperiu multinațional, cu națiuni care dețineau o lungă tradiție intelectuală. Campania declanșată la mijlocul secolului al XIX-lea pentru crearea unor instituții proprii de cultură și pentru dobândirea unei universități era expresia unei necesități naționale, a unei stări de spirit dar și a racordării depline a revendicărilor culturale și politice a românilor la modelele dezvoltării culturale ale națiunilor moderne din Europa .

BISERICA ORTODOXĂ

Biserica Ortodoxă a jucat, mai multe secole, un rol important în viața românilor. Elementul care constituie Biserica Ortodoxă este clerul și poporul, iar părțile constitutive ale ei sunt: parohiile, protopresbieratele, mănăstirile și eparhiile. Pentru o comunitate biserica era epicentrul activității culturale și confesionale. Datorită împrejurărilor politice diferite din Transilvania, viața bisericească ortodoxă s-a dezvoltat în condiții diferite în Transilvania, față de Țara Românească și Moldova. Aici au fost puternice presiuni de catolicizare (până la mijlocul secolului al XVI-lea), din partea religiilor maghiare și a papilor, de clavinizare (în secolele XV-XVII), din partea principilor calvini ai Transilvaniei cu sediul în Alba Iulia, și apoi de atragere la unitație (secolul XVIII), din partea iezuiților și habsburgilor, care înglobaseră Transilvania între granițele imperiului austriac încă din 1688/1691. În felul acesta, în Transilvania practic s-a încercat să se șteargă orice urmă de viață bisericească ortodoxă, ea fiind reprezentanta unei religii tolerante în principal. Biserica Ortodoxă română din Transilvania a reușit să-și desfășoare activitatea și în condițiile politice, sociale și naționale dificile create după 1867 până în anul 1918, anul construirii statului național român. În anul 1867 s-a construit Monarhia dualistă austro-ungară, împăratul Austriei fiind și regele Ungariei. Transilvania a fost anexată Ungariei iar Biserica Ortodoxă din Transilvania și-a desfășurat activitatea în condiții vitrege. Guvernul de la Budapesta s-a amestecat în repetate rânduri în alegerea de episcopi sau în problema școlilor confesionale.

Abia în anul 1810, autoritățile au permis protopopilor ortodocși din Transilvania să își aleagă un episcop, de data aceasta român, Vasile Moga, iar după moartea acestuia a fost numit în locul său al Episcopiei ortodoxe române din Transilvania, Andrei Șaguna, în anul 1846. Deși a lucrat într-un climat politic nefavorabil Andrei Șaguna, a reușit să ridice Biserica Ortodoxă din Transilvania din umilința în care se găsea.

După Marea Unire între anii 1918-1948 s-au reînființat unele vechi Episcopii ortodoxe românești care au fost desființate pe parcursul veacurilor: a Clujului, în locul fostelor eparhii ale Vadului și Feleacului (1921).

Actul Unirii Transilvaniei, Basarabiei și Bucovinei, cu vechea Românie în 1918 – prin care s-a creat statul român unitar, a dus și la o serie de prefăceri în viața Bisericii. După 1918, statul a preluat – cu precădere în Transilvania – multe din atribuțiile care reveneau până atunci Bisericii (de exemplu, în domeniul învățământului), rolul ei limitându-se de acum înainte mai mult la probleme spirituale. Ierarhii din ținuturile alipite au intrat în componența Sfântului Sinod din București, iar la 18/31 decembrie 1919, în scaunul de mitropolit primat a fost ales transilvăneanul Miron Cristea, până atunci episcop de Caransebeș, unul dintre marii luptători pentru Unire. Imediat după aceea au început lucrările de unificare bisericească, încheiate la 6 mai 1925, când s-a promulgat Legea și Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române, cu aplicarea principiilor Statului Organic Șagunian.

Prima îndatorire care revenea Bisericii din Transilvania, în noua situație politică era aceea a reorganizării ei unitare, sub conducerea Sfântului Sinod din București, act necesar pentru biserică dar și pentru noul stat național.

Prin unire a crescut prestigiul României pe plan extern și totodată și prestigiul Bisericii Ortodoxe, pentru că prin acesta s-a considerat că este necesar ridicarea ei la rangul de Patriarhie mai ales că numărul credincioșilor a crescut simțitor – în 1930 credincioșii ortodocși reprezentau 72,6% din populația țării.

BISERICA CATOLICĂ

La 1700, în mod convențional, în Transilvania s-a creat Biserica Greco-Catolică. Potrivit istoricului Mathias Bernat, Biserica Greco-Catolică a fost ”o poartă de acces a spiritului occidental”. Pentru formarea unei elite clericale fidele noii biserici, Viena și Vaticanul au permis accesul românilor în edificiile și universitățile catolice.

Sute de tineri în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea au urmat studii universitare pe filiera catolică. S-a format prin intermediul Bisericii Catolice o elită românească prin care românii s-au asociat la valorile Europei secolului al XVIII-lea și al XIX-lea. Din punct de vedere administrativ la începutul secolului al XX-lea Biserica Greco-Catolică era formată din trei episcopii – la Lugoj, Oradea și Blaj, toate trei formând Mitropolia Greco-Catolică. Românii din județul Mureș au aparținut de Blaj, fiind cuprinși în două protopopiate, la Reghin și Tîrgu-Mureș.

Preoții – elită intelectuală a societății mureșene în perioada interbelică

Cu toate progresele înregistrate și diversificarea categoriilor intelectuale, preoții au rămas categoria intelectuală de bază a societății. Parafrazându-l pe Chaussinand-Nogaret, am putea spune că istoria formării intelectualității românești este însăși istoria națiunii române, în ea reflectându-se în mare istoria socială și politică, fiind totodată istoria reprezentărilor și simbolurilor, „loc de memorie” unde se reflectă națiunea .

În această idee dorim să ilustrăm rolul intelectualității prin doi protopopi: protopopul ortodox Ștefan Rusu și protopopul Greco-catolic Ariton M. Popa.

Ștefan Rusu – protopop ortodox

Ștefan Rusu a fost personalitatea cea mai reprezentativă a Bisericii Ortodoxe române la începutul secolului al XX-lea, din Tîrgu-Mureș și din județul Mureș. S-a născut la data de 28 mai 1864 în satul Viile Teci, (fosta localitate Iura Mare), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud. Cursurile primare le urmează în localitatea Teaca, cele gimnaziale și liceale în Bistrița, iar cele superioare la Sibiu în cadrul institutului arhidieceșan ”Andrei Șaguna” între anii 1884-1888. Un an mai târziu este numit preot în localitatea Nazna, pe data de 12 martie 1889, document cu nr.360, unde l-a înlocuit pe preotul Zaharia Baciuc . La data de 12/24 februarie 1889 s-a căsătorit cu Rozalia Maria Hodoș, fiica fostului preot Vasile Hodoș din Iclandu Mare, cu care are o fată și doi feciori .

Între anii 1895-1901 a administrat Parohia Ortodoxă din Sângeorgiu de Mureș, iar din 1902 prin ordinul nr. 650/1902 este numit administrator presbiter al tractului Tîrgu-Mureș în locul lui Nicolae Maneguțiu, care a fost destituit din funcția de paroh și protopop . A deținut această funcție până în 1904 când la 6/19 noiembrie 1904 Consortiul l-a numit protopop al Tractului Tîrgu-Mureș, după ce fusese ales de către sinodul protopopesec tractual . În data de 6 decembrie 1904 a avut loc instalarea în funcție, pe care o va deține până în 23 iulie 1940 când se pensionează. În anul 1917 a fost suplinat de protopopul Vasile Duma al Reghinului , deoarece în timpul războiului a fost întemnițat – iată și ce declara la acea vreme: ”Ștefan Rusu – protopop ortodox Tîrgu-Mureș, 55 ani și o soție și 4 copii. Ca preot în Nazna am făcut opoziție administrației care voia să ridice școala de stat ungurească în comună, iar ca protopop n-am voit să propun ungurește religia în școla de stat. Pus pe lista neagră am fost arestat în 9 septembrie

în Iclandul Mare. Un jandarm mi-a pus baioneta în piet, iar celălalt mi-a strâns mâinile în lanțuri. La protestele socrului meu i-au strigat: „Taci câine bătrân, astfel de canalii trebuie împușcați”.

În toamna lui 1918, Ștefan Rusu se va angaja în lupta pentru desăvârșirea unității naționale, a militat pentru unire, fiind unul dintre cei care și-a pus semnătura pe actul Unirii.

Problema majoră cu care s-a confruntat în primii ani, legat de biserica ortodoxă din Tîrgu-Mureș a fost redresarea numerică a parohiei. Fiind amenințată cu desființarea din cauza numărului prea mic de ortodocși, preotul Ștefan Rusu a recurs la o metodă interesantă pentru a o salva. A cerut încorporarea la biserica din Tîrgu-Mureș a celor care aparțineau de Remetea și Podeni, numărul enoriașilor crescând cu 323 de persoane. În memoria comunității ortodoxe din Tîrgu-Mureș, protopopul Ștefan Rusu a rămas ca fiind ctitorul noii biserici din oraș - Catedrala Mare.

Protopopul Ștefan Rusu s-a implicat în viața politică atât la nivel local cât și național. La finele anului 1920 și începutul anului 1921 trece la Partidul Național Liberal, unde va deține funcții importante în conducerea județului, fiind membru marcant al acestui partid pe plan județean. A fost ales președinte între anii 1926-1929, prim-vicepreședinte al organizației Mureș al PNL în perioada 1929-1934, președinte de onoare în Delegația Permanentă a acestui partid între anii 1934-1937.

Pe lângă faptul că a activat ca om politic, protopopul Ștefan Rusu a activat în mai multe organisme politico-culturale. A fost membru din anul 1900 al Astrei, despărțământul Tîrgu-Mureș și a susținut numeroase conferințe pe teme culturale și naționale.

Pentru activitatea care a desfășurat-o a fost răsplătit de-a lungul timpului cu anumite distincții, astfel a primit Ordinul Coroana României în gradul de ofițer, Ordinul Steaua României în gradul de Ofițer, „Vulturul Roșu”, în grad de Cavaler. De asemenea, a mai fost decorat protopopul stavrofor și cu medalia „Meritul Cultural, serviciul credincios pentru biserică în gradul de Cavaler” clasa a II-a. Totodată, la propunerea episcopului Nicolae i s-a conferit medalia „Răspłata muncii”, medalie ce o pimește împreună cu diploma.

S-a pensionat la data de 23 iulie 1940, după ce a slujit bisericii ortodoxe cu mare pricepere și devotament ca protopop aproape 50 de ani. În locul său a fost numit un alt protopop, Romul Popa, protopopul ortodox al Ludușului.

Ștefan Rusu nu s-a bucurat mult de liniștea de după pensionare, căci odată cu cedarea unei părți a Transilvaniei la Ungaria prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940, este nevoit să se refugieze la Brașov, pentru a nu cădea în mâinile noilor autorități, cele hortyste, căci acestea vor declanșa represalii deosebit de dure împotriva românilor, dar mai ales celor care militaseră pentru idealul național.

Se stinge din viață, la 23 octombrie 1947, la Brașov, fiind înmormântat la Tîrgu-Mureș în cimitirul bisericii de lemn de pe strada Andrei Șaguna nr.13. Protopopul Ștefan Rusu și-a închinat viața întreagă pentru prosperitatea României, dar mai ales pentru prosperitatea orașului Tîrgu-Mureș.

Ariton M. Popa – protopop Greco-Catolic

Ariton M. Popa a fost un reprezentant de seamă al inteligenței românești de la începutul secolului al XX-lea atât în zona unde s-a născut cât și în cea în care a slujit ca și protopop

pentru aproape 4 decenii. Prestigiosul cărturar s-a născut la 15 aprilie 1871 în satul Tăuni, județul Alba. Părinții săi, Grigore și Pelaghia Popa erau o familie de plugari înstăriți. Studiile primare și gimnaziale le-a făcut la Gimnaziul greco-catolic din Blaj în perioada 1883-1891, absolvind cu calificativul „eminent”. Gimnaziul greco-catolic din Blaj era la acea vreme, unica școală medie, uneori cu valențe de școală superioară, a românilor din Ardeal. Ariton Popa l-a avut între profesorii pe viitorul istoric și membru al Academiei Române, Augustin Bunea, aflându-se după cum va mărturisi în volumul omagial închinat acestuia, în apropierea și sub înrâurirea lui: „mă puneă lângă dânsul la masă ca acolo la lumina lampei să cetim împreună.”

Viitorul protopop al Reghinului își va continua studiile în perioada 1891-1895 la Universitatea din Budapesta, la Facultatea de Teologie. Capitala Ungariei era, la sfârșitul secolului XIX începutul secolului XX, un important centru cosmopolit, în viața spirituală a căruia se întretaiau curente de gândire socială, politică și culturală foarte diferite. Avansul mișcării social-democrate, pătrunderea ideilor îndrăznețe prin presa de mare tiraj, în condițiile suprimării cenzurii și a unui regim „liberal”, efervescenta noilor orientări literare erau o realitate. Tânărul student la teologie își petrecea zilele închis în Seminarul Central, departe de agitația acestei culturi, care de altfel îi era străină. Chiar și viața Universității maghiare, ea însăși agitată, pătrunde cu zgomote estompate între zidurile Seminarului. Iată în acest sens, mărturia lui Alexandru Ciura, seminarist și el la Budapesta:

„Duminica, după vecernie, ne plimbam agitați prin colțișorul de grădină, așteptând pe tovarășii care ne aduceau jurnale cari nu aveau intrare între zidurile noastre. Discuțiile se porneau tot mai animate și viața noastră de pustnici se încălzia mult prin contactul cu cei dinafară. Trăiam în două lumi cu totul deosebite, și adesea, când ne întâlneam pe coridoarele universității continuam discuții fără șir, cari nu puteau duce niciodată la o înțelegere deplină. Cu toate rezervele mele de seminărist, doămăniștii, din tot suțetul, să facă și eu parte din societatea lor.”

În ansamblu Ariton Popa a fost un elev eminent la Seminarul din Budapesta, dând dovadă de multă sârguință și preocupare pentru studiu, dovadă stând rezultatele obținute în anii de școală cât și activitatea sa ca și preot și protopop.

Reîntors în țară s-a căsătorit la Blaj cu Aurelia și a fost hirotonisit la 15 noiembrie 1896 de mitropolitul Victor Mihalyi de Apșa. La 25 aprilie 1897 este numit cooperador parohial în Bucium-Sasa, județul Alba, iar prin decretul nr. 4760 din 5 septembrie 1899 este numit administrator parohial. Din ianuarie până în mai 1897 a funcționat și ca învățător în Biia și doi ani și în Bucium-Sasa. În decembrie 1905 este numit paroh și protopop al Districtului Reghin, unde își va continua activitatea sacerdotală și culturală până la moarte. Ariton Popa nu s-a preocupat doar de viața religioasă a credincioșilor săi, ci s-a implicat și în viața culturală și politică. Distinsul protopop a creat biblioteci populare în Biia, Tăuni, Bucium-Sasa. În Bucium-Sasa a înființat Reuniunea de femei, a cărei președinte era soția sa, dânsul ocupând funcția de secretar. Tot în această localitate a înființat un cor, dovedind interes și pentru cultivarea muzicii naționale. Are și meritul înființării Reuniunii de meseriași în Reghin, cu scopul de a împiedica deznaționalizarea elementului muncitor român. Sub președenția sa și cu sprijinul unor inimoși intelectuali, Reuniunea meseriașilor români, a contribuit la promovarea intereselor culturale și morale ale meseriașilor români din Reghin. De asemenea a fost un membru activ al Despărțământului Astei din Reghin, vicepreședinte din anul 1923

Ariton Popa s-a remarcat și printr-o activitate publicistică. A colaborat la „Foaia școlastică” din Blaj publicând articolul (traducere) „Starea școlastică prezentă în Statele Unite ale Americii”, la periodicele: Gazeta Transilvaniei, Unirea, Libertatea, Păstorul Sufletesc. Ariton Popa a întreținut legături și cu publicații și intelectuali din vechea Românie, primind corespondențe de la redacția ziarului Neamul Românesc (Valenii de Munte), de la profesorul P. Popovici, directorul școlii normale din Piatra Neamț. Se pare că și marele istoric A. D. Xenopol i-a adresat mulțumiri printr-o carte de vizită. A colaborat și la gazeta Sămănătorul, redactată între anii 1925-1930 de fiul său, Eneea Popa.

Ariton Popa s-a preocupat și de destinele învățământului românesc. În anul 1901, în Foaia școlastică, Blaj i se aduc mulțumiri „pentru sprijinul și bunăvoința ce arătați față de înaintarea învățământului nostru popular”. Într-o perioadă în care „legea Apponyi” atenta la existența acestuia, el a desfășurat o „muncă uriașă pentru asigurarea școalei”, a controlat și îndrumat școlile elementare, le supraveghea activitatea anual, participa la examenele de sfârșit de an. În perioada 1919-1940 a fost catehet la liceul de stat din Reghin, predând religia greco-catolică. De asemenea a fost numit membru titular la Eforia școlii de ucenici din Reghin în iunie 1939.

Având preocupări de istorie locală, a punctat în „Mica monografie a Reghinului” (1931) momente din trecutul românilor din acest oraș. Pe linie ecleziastică s-a preocupat de soarta bisericilor din protopopiatul său, restaurând sau construind noi biserici. Astfel a participat la sfințirea bisericii din Șerbeni (octombrie 1925), Breaza (nov 1926), Solovăstru (1926), Chiheru de Sus (nov 1931). Pentru școlile Blajului a donat 2000 de lei în vederea construirii unui nou institut și internat. Veneratul Ordinariat Arhidicezan l-a numit în comitetul pentru organizarea pelerinajului la Roma dintre membri clerului. A efectuat traduceri de lucrări cu conținut bisericesc, între care „Catholicismul în America de Nord”, „Preotul legii nouă” (după „Memoriale vitae sacerdotalis” de C.I. Arvisenet), „Oratoria sacră” de J. Kudorn, „Isus Hristos” de Berthe și „Manual de adorare a Sf. Euharistii” de Tesniere (traduceri din limba maghiară).

Ariton Popa s-a afirmat și ca militant al Partidului Național Român. A reprezentat cercul electoral Aiud la conferința națională de la Sibiu, din 10 ianuarie 1905. În același an a sprijinit în ținutul în care funcționa candidatura reprezentatului P.N.R. pentru mandatul de deputat dietal. După intrarea în războiul pentru reîntregirea unității național-statale, Ariton Popa a fost internat între 6 septembrie 1916 și 12 iunie 1917 în Sopron, Ungaria. Reîntors la Reghin, va desfășura o remarcabilă activitate pentru Unirea Transilvaniei cu Patria mamă. A fost membru al Consiliului național român a județului Mureș-Turda, a redactat apelul „Frați Români” și a semnat apelul „La arme” pentru formarea gărzii naționale române. A participat la alegerile de delegați pentru Marea Adunare de la Alba-Iulia, la care a fost și el însuși, delegat de drept. După Unirea Transilvaniei cu România, a activat în cadrul Partidului Național, apoi al Patidului Național Țărănesc, fiind ales în 1929-1930 deputat în Parlamentul României.

Ca recunoaștere a activității sale, Ariton Popa a primit în anul 1923 medalia comemorativă a „Încoronării”. În același an, a fost numit „Camerier de onoare în haine paunazzo” de către Sfinția Sa, preafelicitul părinte Papa Pius IX. La 15 noiembrie 1936 a fost sărbătorit printr-o imensă manifestație distinsul protopop, care împlinise cu acea ocazie 40 de ani de preoție și 30 de protopopie. Cu această ocazie mitropolitul Blajului a fost reprezentat prin canonicul din Blaj, Victor Pop, rectorul academiei teologice din Blaj. La sfârșitul anului 1937, când Astra, a sărbătorit un sfert de veac de existență și activitate, la festivitatea jubiliară au fost

aduse omagii deosebite protopopului Ariton Popa, care a fost inițiatorul înființării acestei societăți. În ianuarie 1938, pentru întreaga sa activitate, Ariton Popa a fost distins cu înaltul Ordin Ferdinand în gradul de cavaler.

Protopopul Ariton Popa a fost un adevărat intelectual, un reprezentant de seamă al tagmei bisericesti. Al doilea război mondial l-a găsit tot în slujba credincioșilor. În cei patru ani de restriște, deși sleit de puteri, a făcut totuși apostolate adevărate. La începutul anului 1945, sănătatea tot mai precară îl determină să ceară scoaterea la concurs a parohiei Reghin, astfel din data de 1 iulie 1945 dr. Alexandru Todea este delegat a administra parohia Reghin. Un an mai târziu, prin raportul nr.115/946 din 1 mai 1946, dr. Alexandru Todea, protopop de Reghin anunța Vicariatul din Alba Iulia, adormirea în Domnul și înmormântarea mult regretatului fost paroh și protopop de Reghin, canonicul onorar Ariton Marian Popa . A fost înmormântat în cimitirul de lângă biserica catolică, adevărat panteon național al românilor Reghin și împrejurimi.

În acest scurt material am încercat să trasez un fin contur asupra perioadei interbelice și să relievez două dintre personalitățile puternice ale vremii, cercetare pe care o voi aprofunda în cadrul tezei mele de doctorat.

Bibliografie

- Arhivele Naționale Direcția Județeană Mureș, fond Protopopiatul ortodox, dosar 443/1921.
Arhivele Naționale Direcția Județeană Mureș, fond Protopopiatul ortodox, dosar 455/1922.
Arhiva Națională Direcția Județeană Mureș, fond Protopopiatul greco-catolic Reghin, Dosar 177, 135.
Bosoancă, Traian, Particinți mureșeni la Marea Unire Națională de la Alba Iulia. Protopopul Ștefan Rusu, Tîrgu-Mureș, 2000.
Bosoancă, Traian, Protopopul Ștefan Rusu – luptător pentru desăvârșirea unității naționale și consolidarea statului național unitar român, În Apulum, 1997.
Bosoancă, Traian, “Mureșenii și Marea Unire”, Editura Ardealul, Biblioteca de istorie, Tîrgu-Mureș, 2000.
Pr. Bordean, Horea Septimiu, Parohia Ortodoxă Română Sâncraiu de Mureș, Editura Digital Docu Print, Tîrgu-Mureș, p.138
Câmpeanu, Remus, “Intelectualitatea româna din Transilvania în veacul al XVIII-lea”, Presa Universitară Clujeană, 1999.
Dan, Maria, Protopopul Ariton M. Popa, Casa de editură ‘Mureș’, Tîrgu-Mureș, 2006.
Dan, Maria, Societatea reghineană și dilemele modernității (1850-1950), Tîrgu-Mureș, 2012.
G.Chaussinand-Nogaret, J.M. Constant, C.Durandin, A.Johanna, Histoire des elites en France du XVI au XX siecle. L’homme – le merite – l’argent. Paris.
Glasul Mureșului, Anul I, nr.4, 20 decembrie 1934.
Glasul Mureșului, Anul I, nr. 5, 25 decembrie 1934, Anul IV, nr.73, 16 octombrie 1937.
Gazeta Transilvaniei, nr. 246, 6/19 noiembrie.
Păcurariu, Mircea, , Istoria bisericii ortodoxe române, Ed. Sophia, București, 2000.
Ploșteanu, Grigore, “Ariton Popa” în Reghinul Cultural, vol II, Reghin, 1999.

Szobo, Mihai: “Societatea meseriaşilor din Reghin. Rolul ei în răspândirea culturii” în *Reghinul cultural, Studii și articole*, vol II, Reghin 1990.

Zaciu, Mircea, „Ion Agârbiceanu”, Ed. Minerva, Bucureşti, 1972.

THE “OTHER WITHIN” IN THE BALKANS – THE CASE OF POMAKS

Alexandru BOBOC-COJOCARU, Assistant Professor, PhD,
“Apollonia” University of Iași

Abstract: No Balkan Muslim identity is more contested, more wrapped in multiple intertwining twisted webs of myth and history than the Slavic-speaking Muslims or “Pomaks” of the Southern Balkan range. Standing at the crossroads of language, ethnicity and religion, the identification of Pomaks as a minority has been highly controversial.

Throughout the Balkans, the case of Pomaks has not only challenged the nationalist versions of the history and assimilation campaigns but also the established understanding of the notions such as ethnicity, identity, group boundaries, kin vs host-states within the scholarly debate surrounding them. Despite the intellectual curiosity and perplexity that it creates among the scholars, even the use of the traditional name Pomak triggers a sharp criticism and a derogatory look in general public. They could only be “Muslim Bulgarians” for Bulgaria, “Slavic Speaking Greeks” for Greece and “Slavicized Turkish Brothers” for Turkey. Accepting their Pomakness without any ethnic, religious or linguistic hyphenation seems to be hardest of all for the Pomaks themselves as well as the nation-states surrounding them. After all, Pomaks has never been a self-proclaimed nation or ethnic group with a solid distinct mass group consciousness. In the conflict-ridden politics of Balkans where the ethnicities, nationalities or identities seldom match the territories that confine them in nation-states, like any other minority Pomaks has always been treated as the “other within”. Many local discourses of co-existence have been dictated by contesting nationalisms, between which identities were defined and contrasted, primarily from the outside. In other words, official identities ascribed to Pomaks have been tied to seemingly solid classificatory boundaries; yet, these boundaries themselves created questions about Pomakness which itself could not easily be classified.

Keywords: Balkans, Pomaks, identity constructions, national state, minorities policies.

“No Balkan Muslim identity is more contested, more wrapped in multiple intertwining twisted webs of myth and history than the Slavic-speaking Muslims or “Pomaks” of the Southern Balkan range”¹.

Standing at the crossroads of language, ethnicity and religion, the identification of Pomaks as a minority has been highly controversial. Throughout the Balkans, the case of Pomaks has not only challenged the nationalist versions of the history and assimilation campaigns but also the established understanding of the notions such as ethnicity, identity, group boundaries, kin vs host-states within the scholarly debate surrounding them. Despite the intellectual curiosity and perplexity that it creates among the scholars, even the use of the traditional name Pomak triggers a sharp criticism and a derogatory look in general public. They could only be “Muslim Bulgarians” for Bulgaria, “Slavic Speaking Greeks” for Greece and “Slavicized Turkish Brothers” for Turkey. Accepting their Pomakness without any ethnic, religious or linguistic hyphenation seems to be hardest of all for the Pomaks themselves as well as the nation-states surrounding them. After all, Pomaks has never been a self-proclaimed

¹ Mary Neuburger, Pomak Borderlands: Muslims on the Edge of Nations, Nationalities Papers, 2000, Vol. 28, No. 1, p. 68.

nation or ethnic group with a solid distinct mass group consciousness². In the conflict-ridden politics of Balkans where the ethnicities, nationalities or identities seldom match the territories that confine them in nation-states, like any other minority Pomaks has always been treated as the “other within”. Many local discourses of co-existence have been dictated by contesting nationalisms, between which identities were defined and contrasted, primarily from the outside. In other words, official identities ascribed to Pomaks have been tied to seemingly solid classificatory boundaries; yet, these boundaries themselves created questions about Pomakness which itself could not easily be classified. The rigidity of ethnic classifications, initially questioned by Barth and Cohen is tested in this case as well³. The manipulation of the ethnic boundaries employed by the nation-states in accordance with political considerations, foreign policy issues, and of course also economic interests as well as corresponding reactions of Pomaks in terms of shifting self-and group-identities demonstrate the porous and dynamic nature of ethnicity and identity⁴. The examination of Pomakness as a troubled identity helps to clarify the ways in which power, domination and state policy intersect with and limit the options available for self and group identification.

As the introduction reveals, Pomakness is a highly contested identity which leads to very subjective historical, geographical and anthropological documentation biased by the competing nationalist projects. Nonetheless, a careful meta-analysis of the existing resources and crossreferencing is likely to reveal highly reliable information. What an initial research reveals is that “Pomak” is an external marker of identity that is actually used by non-Pomaks. It is rarely employed as a practical self-identification by the members of the community, at least until the end of 1990s⁵. Moreover, there never has been a significant mass movement or tendency on the part of Pomaks to express or pursue rights based on their “Pomakness”⁶. In a very general sense, Pomak is used for describing the Muslim, non-Roma populations who speak a Slavic dialect and, hence, do not precisely fit into the category of Greek, Macedonian, or Albanian, and not to mention Bulgarian or Turk⁷. Therefore, as Neuburger neatly points, Pomakness describes “inbetweenness”, rather than an affiliation with the classic concepts of nationality in Southeast Europe⁸. The etymological debate around the term “Pomak” is as heated as the debate around their identities as well. Bulgarian resources argue that the name is derive either from pomagach (помагач), which means “helper” in reference to role of Pomaks

² Mary Neuburger, op. cit.; A. Eminov, *Turkish and other Muslim Minorities of Bulgaria*, Hurst and Company, London, 1997; Hamdi Omer, *Pomaks in Greek Thrace*, Paper presented at the III Mercator Symposium “Linguistic diversity and education: challenges and opportunities”, 2004.

³ Fredrik Barth, *Ethnic Groups and Boundaries*, Little, Brown and Co., Boston, 1969; A. Cohen, *Introduction: The Lessons of Ethnicity*, in A. Cohen (ed.), *Urban Ethnicity*, Tavistock Publications, London, 1974.

⁴ U. Brunnbauer, *The Perception of Muslims in Bulgaria and Greece: Between the “Self” and the “Other”*, In: *Journal of Muslim Minority Affairs* Vol. 21, 1:39-61, 2001; O. Demetriou, *Prioritizing “Ethnicities”: The Uncertainty Of Pomakness In The Urban Greek Rhodope*, *Ethnic and Racial Studies*, 27, 1, 2004, pp. 95-119, 2004; Domna Michail, *From Locality to European Identity. Shifting identities among the Pomak minority in Greece*, Paper presented at the 2nd conference of the International Association for Southeastern Anthropology, in ASEA, Graz, February 20-23, 2003.

⁵ Mary Neuburger, op. cit.; O. Demetriou, op. cit.; A. Eminov, op. cit..

⁶ Mary Neuburger, op. cit.; Hamdi Omer, op. cit.; Hugh Poulton, *The Balkans: Minorities and States in Conflict*, Minority Rights Group, 1994.

⁷ U. Brunnbauer, *Diverging (Hi-)Stories: the contested identity of the Bulgarian Pomaks*, in *Ethnologia Balkanica*, vol. 3, 1999, pp. 35–50; Hugh Poulton, op. cit..

⁸ Mary Neuburger, op. cit..

as the auxiliary units of the Ottoman army⁹. Some other Bulgarian sources also relate the word to an alleged forced conversion to Islam by Ottomans and asserts that the term is derived from the word *pomāka* (по мъка), which means "by pain"¹⁰. On the other hand, Greek sources claim that name Pomak comes from the Greek word *pomax*, which means "drinker" by referring to the historical claim that Pomaks came from a wine producer tribe in Greece¹¹. The last but not the least, Turkish scholars also claim that the name comes from word *pomagach* but argue that it is a word belonging to Kuman Turks of the region who are ancestors of the current Pomaks¹². Communities cultivate their identities within history and construct them by interpreting their histories. Throughout the centuries, Pomaks has been subject to many different influences and pressures triggered by diverse political, social, cultural and economic changes. They became Muslims, interacted with the communities around them, evicted from their land, tried to be assimilated into the nationalities surrounding them. Thus, they have very complex and challenging history which makes the question of search for an identity harder. It is quite demanding to pinpoint their roots in the area with a historical accuracy. Fundamentally, the mutual agreement between the scholars is that Pomaks are a religious minority. They are of a minority who speak a dialect belonging to the Eastern South Slavic diasystem as their mother tongue, but whose religion and customs are Islamic¹³. Nonetheless, there is no agreement related to their origins. The most frequent assertion is that they are of Slavic origin that had inhabited the lands since the early ages¹⁴. This version is always challenged by the competing thesis that Pomaks have actually immigrated into Southeast Europe in the 11th century with many other accompanying Turkic tribes from Siberia and Ukraine and have been assimilated into the Slavic majority of the land¹⁵. The Pomaks are originally a mountainous community residing in the mountain ranges of the Balkan Peninsula from the Eastern Rhodope to the Northern Albanian Mountains. Majority of the population is concentrated in the Rhodope, but with important settlements in Eastern lands of Macedonia and around the Danube districts. Currently, they are living under the borders of different Balkan countries including Bulgaria,

⁹ Hugh Poulton, *Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans*, in H. Poulton and S. Taji-Farouki, eds, *Muslim Identity and the Balkan State*, Hurst, London, 1997; Vladimir Ortakovski, *Minorities in the Balkans*, Transnational Publishers, New York, 2000; O. Demetriou, op. cit..

¹⁰ Maria Todorova, *Identity (Trans)formation among Bulgarian Muslims*, in *The Myth of "Ethnic Conflict": Politics, Economics, and "Cultural" Violence*, edited by Beverly Crawford and Ronnie D. Lipschutz, University of California Press, 1998, pp. 471-510; Tsvetana Georgieva, *Pomaks: Muslim Bulgarians*, in *Islam And Christian-Muslim Relations*, Vol, 12, No. 3, 2001.

¹¹ O. Demetriou, op. cit.; Tatjana Seypel, *The Pomaks Of Northwestern Greece; An Endangered Balkan Population*, *Institute Of Muslim Minority Affairs Journal*, Vol. 10, No.1, 1989, pp. 41-49; Vladimir Ortakovski, op. cit..

¹² H. Çavusoglu, *Balkanlarda Pomak Türkleri: Tarih Ve Sosyo-Kültürel Yapı*, Ankara, 1993; O. Hüseyinoglu, *Batı Trakya ve Pomak Türklerinin Durumu*, *Batı Trakya*, vol. 6, no. 65, 1972, pp. 7-9; Talip Kucukcan, *Reclaiming Identity: Ethnicity, Religion and Politics Among Turkish Muslims In Bulgaria and Greece*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol 19, no.1, 1999.

¹³ Hugh Poulton, op. cit.; U. Brunnbauer, op. cit.; Mary Neuburger, op. cit.; Domna Michail, op. cit.; Mila Mancheva, *Image and Policy: The Case of Turks and Pomaks in Inter-War Period, 1918-44* (with special reference to education), *Islam and Christian-Muslim Relations*, 12 (3), 2001, pp. 355-374.

¹⁴ Tsvetana Georgieva, op. cit.; B. Tsvetkova, *French Travelers From The 15th To The 18th Century, On Rodopi Region And Adjacent Aegean Areas*, in *Rodopi Collection*, Vol. 1, 1963, pp. 261-283; S. Dimitrov & R. Stoykov, *Excerpts from a register of beliefs in the Western Rodopi and the Seres area*, in *Rodopi Collection*, Vol. 1 (Sofia, Bulgarian Academy of Sciences), 1963, pp. 283-324; O. Demetriou, op. cit..

¹⁵ Hamdi Omer, op. cit.; H. Memisoglu, *Balkanlarda Pomak Türkleri*, Ankara, 1991; H. Çavusoglu, op. cit.; Talip Kucukcan, op. cit..

Greece, Macedonia, Albania and Turkey. The actual numbers of Pomaks are difficult to assess because they are not documented as separate minorities in censuses, besides, many would refuse to declare themselves officially as Pomaks¹⁶. The approximate estimates are as follows: There are about 750,000 Pomaks in total : around 100,000 in Albania; around 40,000 to 45,000 in Greece and Macedonia; and between 250,000 and 300,000 in Bulgaria and around 300,000 in Turkey¹⁷. What is even harder to estimate is the number of Pomaks in the past due to lack of reliable sources as well as continuously shifting borders and migrating populations of Balkans. The earliest evidence of settlements appears in the Ottoman tax registers from 1499–1502. What these documents reveal is that inhabitants had a mixture of Bulgarian and Turkish-Islamic names. The registrar includes names such as Ali, son of Vladislav, Elias (Ilyas), son of Ismail, and Bahader, son of Georgi, as the residents of the still-existing Teplen village in the Western Rhodopes¹⁸. The number of Slavic speaking Muslims in the Rhodope, recorded by various Ottoman documents, grew steadily after the sixteenth century. An extensive study by Kiel, based on several Ottoman registers dating from 1516 to 1865, traces this gradual increase in population. Under the Ottoman rule, Pomaks have benefited from a considerable amount of autonomy, with an Agha as a community leader who was in charge of domestic affairs of the community¹⁹. Besides what has been found in the Ottoman archives, information about the Pomaks is rather limited. Tsvetkova mentions Paul Lucas, a celebrated French traveler of 18th century, who describes Slavic speaking Muslims in the Rhodope Mountains in 1706 in his notes. Crossing the mountains from Plovdiv to Drama, he writes about the communities he encounters: “And when we had covered a distance of seven miles in those same mountains and along very arduous paths, we passed through the village called Pashmakli. It is populated by Turks only, but they do not speak their language. Their dialect is, rather, distorted Slavonic mixed with Greek and Bulgarian”²⁰.

Traditionally, Pomaks pursued a very isolated way of life. The specific features of the Rhodope region were rocky and infertile terrain and a lack of substantial transportation systems, which curtailed the economic and cultural communication with the rest of the country. The geography limits their farming opportunities into potato growing, rearing livestock and timber production²¹. After the First World War, the areas have also been introduced to cultivation of silkworm and tobacco which has become predominant form of agricultural production over the years²². Some of the male adult population also works in mines in which wages are low and work conditions are very poor. The villages are generally dispersed in the mountains and far away from the centers of trade and commerce. There is only a limited Pomak cohesion in terms

¹⁶ Mary Neuburger, *The Orient Within: Muslim Minorities and The Negotiation of National Identities*, Cornell University Press, Ithaca, 2004; Hugh Poulton, *The Balkans: Minorities and States in Conflict*, Minority Rights Group, 1994; Tsvetana Georgieva, op. cit.; Mila Mancheva, op. cit..

¹⁷ Hugh Poulton, *Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans*, in H. Poulton and S. Taji-Farouki, eds, *Muslim Identity and the Balkan State*, Hurst, London, 1997; H. Çavusoglu, op. cit.; Domna Michail, op. cit.; Mila Mancheva, op. cit..

¹⁸ S. Dimitrov & R. Stoykov, op. cit..

¹⁹ M. Kiel, *Spread of Islam in The Bulgarian Countryside In The Ottoman Age (15th–18th Century): Colonization and Islamization*, in: *Muslim Culture in the Bulgarian Lands*, Vol. 2, Studies (Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations), 1998, pp. 56–82.

²⁰ B. Tsvetkova, op. cit..

²¹ Tsvetana Georgieva, op. cit.; Hugh Poulton, op. cit.; Talip Kucukcan, op. cit..

²² Mila Mancheva, op. cit..

of shared territory, with the largest concentration being in the Central Rhodope, nonetheless, in general, the geographic distribution of Pomaks is rather scattered due to both instability of borders in the last two centuries and the isolating effect of the mountain terrain. All that really unites Pomaks is their adherence to Islam and their use of South Slavic dialects which may vary slightly based on region as well²³. Hence, their lifestyle was shaped by Islamic belief and common law as well as their reliance on the village community and kinship solidarity²⁴. This disconnection between the different settlements can also be accounted as an explanation of lack of cohesive identity. Especially in Bulgaria and Greece, even during intense political and social change, Pomaks were able to keep their specific social features. The main reason for this was that they did not take part in the migratory movements into towns and new industrial centers, but tried to remain in their villages. Pomaks were rather reluctant to work in urban centers, and to disperse in the cities, but rather lived at a certain distance from the majority society²⁵. In Greece, it was the deliberate policy of the government to keep Pomaks to their traditional economic activities, to their old settlements, and their traditional lifestyles by confining to a restricted zone. However, in the last three decades Pomak communities have been opening more towards the outside world, as infrastructure development and emigration into towns began to have an impact²⁶. Aftermath of the Ottoman retreat from Balkans has proved to be much more chaotic, conflict-ridden than the rest of the Pomak history. Pomaks, all of a sudden, were caught in the middle of the conflict about borders between competing nationalisms. They were the most complicated part of the question about how land and people should be demarcated into nations and states. Not surprisingly, all of the emerging nation-states claimed Pomaks as their own and at the same time accused them of being a traitor, man of the Other. Therefore, during the Balkan wars, they have been both persecuted and welcomed in different periods and under different governments. The fluctuation of borders only added to their misery by the loss of much needed farming lands or forestation areas, leading to even starvation²⁷. The later emergence of the nation states at the end of the First World War by the collapse of the Ottoman Empire has led to many different versions of the Pomak history under each nation-state. Pomaks had converted to Islam under Ottoman duress (according to Bulgarians, Macedonians, Greeks), or lost their original language due to (admittedly voluntary) linguistic assimilation (according to Turks, Albanians), or both their language and religion through these processes (the Greeks)²⁸. For all these nations, the inclination to claim the Pomaks had less to do with any real sympathy for Pomaks as a kindred population and more to do with their strategic value in ethnographic battles over the disputed territories²⁹. This biased, nationalist approach to local history of Pomaks dominated Balkan writings. All those aspects of Pomaks culture that

²³ Mary Neuburger, *Pomak Borderlands: Muslims on the Edge of Nations*, Nationalities Papers, 2000, Vol. 28, No. 1.

²⁴ Hugh Poulton, *op. cit.*; H. Çavusoglu, *op. cit.*; Tsvetana Georgieva, *op. cit.*; U. Brunnbauer, *op. cit.*

²⁵ Mila Mancheva, *op. cit.*; U. Brunnbauer, *op. cit.*; Hamdi Omer, *op. cit.*

²⁶ U. Brunnbauer, *op. cit.*

²⁷ Vladimir Ortakovski, *op. cit.*, Maria Todorova, *The Ottoman Legacy in the Balkans*, in (ed.) L. Carl Brown, *Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East*, Columbia University Press, New York, 1996.

²⁸ M. Apostolov, *Religious minority in the Balkans*, in *Nationalities Papers* (New York), Vol. 25, 1998, pp. 727–742.

²⁹ Mary Neuburger, *The Orient Within: Muslim Minorities and The Negotiation of National Identities*, Cornell University Press, Ithaca, 2004.

coincided with majority customs were embraced as “native” proofs of ethnic/national religious brotherhood, while disparities were ascribed to “foreign” influences that had been imposed under different occupation periods. The policies geared towards handling the Pomaks, in general, oscillated between two extremes: either complete assimilation or complete ignorance and isolation between different states as well as between different regimes in the same state³⁰. As much as there has been similar policies and reactions, local realities of Pomak history has been shaped by many different dynamics exclusive to their own experiences. Hence, it is still an obligation for us to closely examine Pomak experience under each nationstate to identify the unifying patterns which have led to Turkification among Pomaks.

The paradox of the Pomak fate lies in their in-betweenness which has made them both the object of desire and source of a security threat. They were both claimed as co-nationals or potential traitors by this multitude of Balkan nations³¹. Pomaks had converted to Islam under Ottoman duress (according to Bulgarians, Macedonians, Greeks), or lost their original language due to linguistic assimilation (according to Turks, Albanians, Greeks), or both their language and religion through these processes (the Greeks). As Neuburger indicates, Pomaks “were perceived as a gray zone, ripe to be painted white or black by the pretenders to their national wills”³². The traditional Balkan nationalist discourse of the last century tried to claim the Pomaks as the part of “the Self” based on a common thread such as language or religion. Any discrepancies were easily discarded and attributed to cultural change throughout the history. The underlying motivation for these nationality claims were their strategic value in ethnographic battles over the disputed territories of Thrace and Macedonia rather than a sincere quest for identity³³. The fate of the Pomaks in each of the nation-states has been shaped by the perceived degree of the Pomaks as insiders or outsiders. The more the nation –states perceived them to be a part of their nationality, more they have tried to assimilate them as it has been in the case of Bulgaria, Turkey and Macedonia. On the other hand, the more they have been perceived as a outsider with close ties to the surrounding states around them, the tendency has been to isolate them and ignore their differences as it has been the case in Greece³⁴. An analysis of the historical development of Pomak communities and their interaction with other minorities and the majority reveals the insight into the question of why there has been a pattern of Turkification among the Pomaks and explain the reasons for this common pattern despite differences in their experiences.

Pomaks of Bulgaria live in closed and traditional communities, in the Rhodope mountains in Southern Bulgaria, from Mesta River valley in the west to the Haskova-Kurdzali line in the east, and a small number of them live around the Lovec, on the northern slopes of the

³⁰ Yonca Koksall, *Struggling to Define Nationhood: Ethnic Politics and Imperial Legacies in Bulgaria and Turkey*, Nationalities and Pluralisms From Old to New Worlds, Special Warsaw ASN Convention, Centre for East European Studies, Warsaw University, Poland, 2004.

³¹ Mary Neuburger, *op. cit.*.

³² Mary Neuburger, *Pomak Borderlands: Muslims on the Edge of Nations*, Nationalities Papers, 2000, Vol. 28, No. 1.

³³ Domna Michail, *The Imposed Trilingualism and the Making of Illiteracy: The Case of the Pomaks in the Mountainous Area of Xanthi*, *Peri Thrakis*, 2001, pp. 271-287; James Warhola and Orlina Boteva, *The Turkish Minority in contemporary Bulgaria*, in *Nationalities Papers*, Vol. 31, No. 3, September 2003.

³⁴ Domna Michail, *op. cit.*; Tatjana Seypel, *op. cit.*; P. Hidiroglou, *The Greek Pomaks and their relations with Turkey*, Herodot, Athens, 1989.

Balkan mountains³⁵. While there is no substantial controversy surrounding the roots of the Turks or the Romas, the irreconcilable debate in respect to the origins and true identity of Pomaks is never ending due to conflicting security and national interests of Bulgaria, Turkey and Greece. In Bulgaria, the Pomak population is referred to as both “Bulgarian Mohammedans”, “Bulgarian Speaking Muslims” or “Pomaks” yet, the last term is generally used in derogatory meaning. The name Bulgarian Mohammedans is used in the official and legal terminology. This name is meant to reflect the Bulgarian historical thesis that the Pomaks used to be Slavic Christians that were subject to forced Islamization in the past³⁶. Bulgarian policies towards the Muslim community on the whole can best be described with the word inconsistency. After the independence of Bulgaria, the minority rights were guaranteed by unilateral and multilateral treaties. Nonetheless, especially between 1878 and 1945, the determining factor was the changing governments and political conditions. In this period, the experience of Pomaks changed from enjoying the rights and privileges of an autonomous religious group to suffering periods of forced conversion and immigration in accordance with the change in government policies and security concerns. Thus, the Pomaks, similar to the rest of the Muslim community, was exposed to inconsistent and controversial treatment which left them confused about their social status and future³⁷. The modern Bulgaria, which appeared on the political map as a result of the 1877–78 Russo-Turkish War, was established on the principle of “one nation, one state” like many other nationstates of the time. The Bulgarian nationality was constructed along linguistic as well as religious lines, hence to be Bulgarian meant to speak Bulgarian and belong to the Bulgarian Orthodox church. This concept tacitly estranged the Muslims as well as other religious communities like Catholics and Jews³⁸. This principle, however, proved to be in contradiction with the reality of Ottoman legacy which has left Bulgaria with a heterogeneous population in terms of both ethnicity and religion. Under these circumstances, unification of the nation and the state became the main objective and diversity of the population was perceived as a threat to this unification³⁹. Yet, the state policy to deal with the minorities was also underlined by legacy of the past. Minority policies were characterized by dealing with Muslims as a homogenous group regardless of ethnic or linguistic differences, much like the Ottoman Millet system. The term Muslim was virtually equated with Turks, whether they were ethnic Turks or Slav Muslims, Muslim Roma, Tatars or Cirkassians. In the case of Pomaks, even though Bulgarian intellectuals were very well aware of their distinctiveness, in the first decades of Bulgaria independence, Pomaks were treated as a part of the Turkish community. Pomaks were, for example, listed under the rubric “Turks” in the first Bulgarian national censuses⁴⁰. In the period 1878 - 1944 there were three main conversion campaigns against the Pomaks, which were carried out as an official state policy, backed up by the Orthodox Church. The first conversion campaign took place immediately after the Russian–

³⁵ A. Eminov, *op. cit.*

³⁶ Maria Todorova, Identity (Trans)formation among Bulgarian Muslims, in *The Myth of "Ethnic Conflict": Politics, Economics, and "Cultural" Violence*, edited by Beverly Crawford and Ronnie D. Lipschutz, University of California Press, 1998, pp. 471-510.

³⁷ M. Apostolov, *op. cit.*; U. Brunnbauer, *op. cit.*; Tsvetana Georgieva, *op. cit.*

³⁸ Hugh Poulton, *op. cit.*; Maria Todorova, *The Ottoman Legacy in the Balkans*, in (ed.) L. Carl Brown, *Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East*, Columbia University Press, New York, 1996.

³⁹ Tsvetana Georgieva, *op. cit.*; Maria Todorova, *op. cit.*

⁴⁰ Tsvetana Georgieva, *op. cit.*; Maria Todorova, *op. cit.*, Mila Mancheva, *op. cit.*

Ottoman War of 1877/78, different from successors, it was only limited to a specific region⁴¹. However, it had already displayed the features of future attempts of forced assimilation of Pomaks in Bulgaria. Pomaks argued to be true Bulgarians, and that their Muslim faith was result of forced conversion. Assimilatory measures were directed against all visible cultural features of Pomak life, which separated them from the majority. Since distinctive Pomak habits were either determined by religion or expressed in form of religious rituals, eradicating all signs of Islamic culture was the foremost aim of assimilation. Turkish–Arabic names, Muslim prayers and holidays, religious rituals, and traditional dresses of women as well as men banned and replaced by Bulgarian/Orthodox ones⁴². The assimilation during 1912–1913 Balkan Wars was seen as an opportunity before any peace treaty was signed that would draw the borders along ethnic lines. To all speculations on the “voluntary character” of conversion, a multitude of archive documents, reveal the forced nature of conversion⁴³. Until 1942, the Bulgarian policy has oscillated between religious tolerance and cultural assimilation. By the late 1920s and into 1930s, the government, quite irritated by the increasing number of reports indicating the turkification of Pomaks, placed a ban on the use of “Pomak” as a name of reference. They have deprived the Pomaks of their right to marry Muslim of a different ethnicity. This prohibition was unmistakably related to marriages between Pomak and Turkish Muslims. Pomak Muslim students were banned from attending Turkish minority religious schools, where they have received religious education traditionally. As a result, all Muslims schools in areas with compact Pomak population were transformed into public schools with Bulgarian Christian teaching staff⁴⁴. In addition to that, in 1937, government founded an organization called Rodina (meaning Motherland) that included Muslim and Christian intellectuals set out to reclaim the Bulgarian consciousness of Pomaks. It aimed to replace the use of Muslim names and rituals with Bulgarian ones. Nonetheless, all these culturally charged policies were abandoned during the Second World War and another major forced conversion campaign was carried out by the government with the help of the Orthodox church during 1942–1943⁴⁵. The communist regime, unfortunately, failed to break the cycle of continuous change of policies and controversy. In the first years of the new regime, the ethnic and religious rights of Pomaks were restored. The names changes were reversed and religious rituals could be performed openly. The Rodina was declared a fascist organization and reprisals were carried out against its members. The change in policies, however, was short-lived after the affiliation between Pomaks and other ethnic groups in the region proved to be continuous security concern. In 1948, thousands of Pomaks were evicted from the Bulgarian-Greek border area of the Rhodopes and resettled to Northern Bulgaria. Pomaks were also deprived of their right to self-identification. In 1951, the Communist regime invalidated the data from the 1946 census; since it was found that a considerable amount of Pomaks indicated “Turkish” as their

⁴¹ Tsvetana Georgieva, op. cit.; Mila Mancheva, op. cit..

⁴² R. Gradeva & S. Ivanova, Study of the history and contemporary state of Muslim culture in the Bulgarians lands: people and high stratum, in: Muslim Culture in the Bulgarian Lands, Vol. 2, Studies (Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations), 1998, pp. 9–52, A. Eminov, op. cit.; Hugh Poulton, op. cit..

⁴³ Y. Konstantinov, Names, Ethnicity and Politics: Islamic Names in Bulgaria 1912– 1992, Novus Press 37, Oslo, 1995; A. Eminov, op. cit..

⁴⁴ A. Eminov, op. cit.; Vladimir Ortakovski, op. cit.; Mila Mancheva, op. cit..

⁴⁵ Mary Neuburger, op. cit..

nationality. Throughout the rest of the 1960s, Politburo engaged in devising measures for preventing Tatars, Gypsies, and Bulgarians, professing Islam, from identifying themselves as Turks⁴⁶. The most comprehensive forced assimilation campaign against the Pomaks took place in 1972-1974. The Pomaks were chosen as an example for “Rebirth Process”, which was eventually extended to the Turks. In fact, after this assimilation campaign not a single Pomak Muslim with non-Bulgarian name was left in the country. Similar to earlier attempts, the only external signs of their identity differentiating them from majority, meaning their Islamic names and rituals, were erased. Despite the fact that all of their rights to identity, the freedom of thought, conscience and religion, were completely taken away, Pomaks continued to use their Muslim names, and practise Islamic rituals at home and among kinship. Therefore, the response of Pomaks were to isolate themselves and solidify their community⁴⁷. In the aftermath of Communism, while the Turkish minority was gaining their rights rapidly, due to pressure from Turkey in international arena, Pomaks could not benefit legally and affectively from this emancipation. At this point the Pomak minority sought to collaborate with the rising Turkish minority groups who were politically mobilized. A very strong actor has been a political party called Movement for Rights and Freedoms. The MRF is a secular organization which demanded legal protection in conformity with international law, political rights, an opportunity to participate at all levels of administration as well as a protection for their cultural and linguistic identity. While insisting on collective rights for minorities and fighting for cultural autonomy, the MRF has portrayed itself as loyal to Bulgarian sovereignty to solidify its position. Yet, the MRF remained to be an overwhelmingly Turkish organization; which has contributed to turkification of Pomaks by means of ethnic-political mobilization⁴⁸. Pomaks were merged into the Turkish movement in order to attain their religious rights and minority. Only by the end of 1990s and early 2000, the Pomaks started to show signs of reforming their ethnic consciousness. This was mainly due to Bulgarian efforts to reallocate sources accessible to Pomaks with the hopes of EU membership. Cultural and social investments to Pomak lands and population started slowly the emergence of more pronounced Pomak identity⁴⁹.

Pomaks are a minority group at the crossroads of border not only in their geographical location but also in their ethnographic location. They are standing in place where fundamental markers of identity cross into each other: religion, language, and ethnicity. Their existence as a distinct group stands against the monolithic nationalism of Balkan states which try recklessly to impose a uniform identity in their quest to unify the nation and the state. In this political environment in which both the borders and identities imposed on them shift continually, it shall be understood that they would need to construct a multiple layered, context-bound identity that would ensure their survival as a group. Even only during the last century, their names have been changed four times into Bulgarian- Christian names and then four times restored back to

⁴⁶ Maria Todorova, Identity (Trans)formation among Bulgarian Muslims, in *The Myth of "Ethnic Conflict": Politics, Economics, and "Cultural" Violence*, edited by Beverly Crawford and Ronnie D. Lipschutz, University of California Press, 1998, pp. 471-510; A. Zhelyazkova, Formation of the Muslim communities and the complexes of Balkan historiographies, in *The Muslim Communities in the Balkans and in Bulgaria*, Vol. 1, Historical Sketches (Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations), 1997, pp. 11–56.

⁴⁷ A. Zhelyazkova, op. cit.; O. Demetriou, op. cit..

⁴⁸ Mila Mancheva, op. cit.; A. Zhelyazkova, op. cit.; O. Demetriou, op. cit..

⁴⁹ Yonca Koksall, op. cit..

Turkic-Muslim ones in Bulgaria; they have been officially categorized as Muslims, then Turkish, then Greek, then Pomak in Greece; and have been welcomed as members of a new republic which created Turkishness as a new identity for all of its population without leaving space for sub-nationalities⁵⁰. After the fall of the Ottoman Empire, the Balkan states were left with disputed borders and multitude of ethnic groups. They indeed had a Greek, Bulgarian or Turkish states but their populations were not at all Greek, Bulgarian or Turkish. Yet, the nationalisms they have subscribed to were promoting the idea of one-nation one state which did not concur with the reality that ruling elite has to face. Under these circumstances, and the heavy pressure of being surrounded by other states that did have a historical claim to either their lands or populations, their choice had been to ascribe a preset identity to their entire population to make the administrative border concur with the ethnic frontier to achieve an integrity that a new state required. As it has been well-observed, nation-states coming out of multiethnic empires tend to convey previous administrative practices into their new administrative structures. This reveals a path-dependent model, in which imperial administrative practices tend to influence the course for the government policies of new nation states⁵¹. Even though flourishing nation-states had assertions of all sorts about new beginnings free from imperial rule; most of their domestic and international policies have been influenced by the imperial legacy of The Ottoman Empire. All of the nation states mentioned have opted for defining their lines of inclusion or exclusion for their nations along the lines of the millet system in Ottoman Empire. In millet system the society was divided along religious lines. Muslims formed one millet and the non-Muslims formed three distinct millets: Orthodox Christians, Jews and Armenians. These millets had a legally protected status with internal autonomy in cultural and judicial affairs⁵².

Based fundamentally on this existing social and administrative structure, each nation has defined what it means to be minority according to their religious status. As a result, the Orthodox Christians in Greece and Bulgaria have been easily included in the nation whereas Muslims were declared to be the minorities. On the other hand, the Muslims in Turkey were easily accepted as Turks, where as the non-Muslims were recognized as the minorities apart from the core of nationality. Those definitions have also been solidified by the international treaties that have established these states and bilateral agreements with each other such as Treaty of Istanbul in 1913, Treaty of Neuilly in 1919, and Lausanne Treaty in 1924⁵³. In midst of it all, Pomaks were caught up in this vortex about how Balkans should be reconstructed; meaning how territory and people should be divided. Pomaks were left at a “grey zone” in this black and white vision of nationality and minority status. They were not quite fitting into neatly defined categories of nationhood ascribed upon them⁵⁴. In Bulgaria, they had racial features of Slavs, speaking Slavic but somehow they were not Slavs because they were Muslim. In Greece,

⁵⁰ A. Eminov, *op. cit.*

⁵¹ Charles Tilly, Means and Ends of Comparison in Macrosociology, *Comparative Social Research*, 1997, pp. 43-53; Theda Skocpol, Emerging Agendas and Recurrent Strategies in Historical Sociology, in (ed.) T. Skocpol, *Vision and Method in Historical Sociology*, Cambridge University Press, 1984, pp. 356-391.

⁵² Hugh Poulton, *op. cit.*; Baskin Oran, Religious And National Identity Among The Balkan Muslims: A Comparative Study On Greece, Bulgaria, Macedonia And Kosovo. Paper presented at Cahier D'études Sur La Méditerranée Orientale et Le Monde Turco-Iranien, December 1992.

⁵³ Yonca Koksall, *op. cit.*; Hugh Poulton, *op. cit.*

⁵⁴ Mary Neuburger, *op. cit.*

they were known to be native people of the land, yet they were talking a Slavic language and on top of that they were Muslim. In Turkey, they were the Muslim brothers yet not quite so Turk with a Slavic mother tongue and different understanding of Islam⁵⁵. None of these nation-states were willing to recognize them as a distinct group. They could either be defined as part of the Muslim minority in Greece and Bulgaria without a distinctive identity or their Greekness or Bulgarianness has to be discovered and resuscitated. Hence, they were either “Others” or “Self”. In this manner, the policy choices of these states have oscillated between oppression, assimilation, tolerance and ignorance depending on the domestic and international factors⁵⁶.

Pomaks is one of the minority groups that have been cramped between nationalist discourses of Balkan states. As their experience which walks us through periods of oppression, isolation, denial and ignorance, assimilation and tolerance in various Balkan states, we get closer to understand the interplay between states, minorities, majorities, international forces, transnational actors and historical legacies in the process of identity formation. The relatively short but conflict-ridden history of Pomak identity provide challenges for the not only the members of the group who are in constant search for a stable, well defined identity but also for the scholars who closely observes the process. The dynamic nature of identity formation which constantly adapts to the social, economic and political circumstances makes it harder to make statements that would not be questioned by time. In the case of Pomaks and their quest for identity, the shifting political atmosphere due to European Union integration within the region is already upsetting the balances. The conscientiously built relations between the localities and center, minority and majority; and between the state and the populations are being challenged as an overarching European identity provides a new and important option. As the article suggests the dual layered and shifting Pomak identity has been a result of extensive interaction and intensive negotiations between the minority and majority with the added complication of host and kin nations. Pomaks, who have been confused and threatened by the constantly shifting borders, ethnicities and policies had reconciled over a dual layered identity: Pomakness as a private identity and Turkishness as a public identity. While private Pomak identity enabled them to enjoy their local affiliation and sustain an inclusion and exclusion system, the Turkish identity enabled them to negotiate their survival through the inconsistent and threatening minority policies. Nonetheless, the availability of a supra-national European identity now offers them a new way to assert their distinctive identities without being subject to any nationalist harassment. Being European is easier and less dangerous than being an ethnically contested minority. Most of the recent literature and ongoing research concerning Pomaks point to this new development. The Pomaks are slowly, yet easily adapting to being European citizens. The increase of resources available to minorities and projects for their socio-economic and cultural development are important incentives for Pomaks to internalize their new identity. Thus, there is a new dynamic in the identity formation of Pomaks that need serious consideration. Even though, it is quite early to make any conclusive remarks for communities like Bulgarian or Turkish Pomaks, the case of Greek Pomaks who have been benefiting from the membership within the recent years after the clearing of restrictions upon their minority rights could be

⁵⁵ Nesim Seker, *Identity Formation and the Political Power in the late Ottoman Empire and Early Turkish Republic*, *History Actual Online*, Núm. 8, 2005, pp. 59-67.

⁵⁶ Hugh Poulton, *op. cit.*; Yonca Koksall, *op. cit.*.

examined to understand how majority, minority and state as well as the supranational agencies interact and negotiate with each other and how these negotiations influence the Pomak identity.

Bibliography

- Apostolov, M., *Religious minority in the Balkans*, in: Nationalities Papers (New York), Vol. 25, 1998, pp. 727–742.
- Barth, Fredrik, *Ethnic Groups and Boundaries*, Little, Brown and Co., Boston, 1969.
- Brunnbauer, U., *Diverging (Hi-)Stories: the contested identity of the Bulgarian Pomaks*, in *Ethnologia Balkanica*, vol. 3, 1999, pp. 35–50.
- Brunnbauer, U., *The Perception of Muslims in Bulgaria and Greece: Between the 'Self' and the 'Other'*, in *Journal of Muslim Minority Affairs* Vol. 21, 2001, pp. 39-61.
- Cohen, A., *Introduction: The Lessons of Ethnicity*, in A. Cohen (ed.), *Urban Ethnicity*, Tavistock Publications, London, 1974.
- Çavusoglu, H., *Balkanlarda Pomak Türkleri*, Tarih Ve Sosyo-Kültürel Yapı, Ankara, 1993.
- Demetriou, O., *Prioritizing 'Ethnicities': The Uncertainty Of Pomakness In The Urban Greek Rhodope*, *Ethnic and Racial Studies*, 27, 1, 2004, pp. 95-119.
- Dimitrov, S. & Stoykov, R., *Excerpts from a register of beliefs in the Western Rodopi and the Seres area*, in *Rodopi Collection*, Vol. 1 (Sofia, Bulgarian Academy of Sciences), 1963, pp. 283–324.
- Eminov, A., *Turkish and other Muslim Minorities of Bulgaria*, Hurst and Company, London, 1997.
- Georgieva, Tsvetana, *Pomaks: Muslim Bulgarians*, in *Islam And Christian-Muslim Relations*, Vol, 12, No. 3, 2001.
- Gradeva, R. & Ivanova, S., *Study of the history and contemporary state of Muslim culture in the Bulgarians lands: people and high stratum*, in *Muslim Culture in the Bulgarian Lands*, Vol. 2, Studies (Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations), 1998, pp. 9–52.
- Hidiroglou, P., *The Greek Pomaks and their relations with Turkey*, Herodot, Athens, 1989.
- Hüseyinoglu, O., *Batı Trakya ve Pomak Türklerinin Durumu*, *Batı Trakya*, vol. 6, no. 65, 1972, pp. 7–9.
- Kiel, M., *Spread of Islam in The Bulgarian Countryside In The Ottoman Age (15th–18th Century): Colonization and Islamization*, in *Muslim Culture in the Bulgarian Lands*, Vol. 2, Studies (Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations), 1998, pp. 56–82.
- Koksal, Yonca, *Struggling to Define Nationhood: Ethnic Politics and Imperial Legacies in Bulgaria and Turkey*, Nationalities and Pluralisms From Old to New Worlds, Special Warsaw ASN Convention, Centre for East European Studies, Warsaw University, Poland, 2004.
- Konstantinov, Y., *Names, Ethnicity and Politics: Islamic Names in Bulgaria 1912– 1992*, Novus Press 37, Oslo, 1995.
- Kucukcan, Talip, *Reclaiming Identity: Ethnicity, Religion and Politics Among Turkish Muslims In Bulgaria and Greece*, *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol 19, no.1, 1999.
- Memisoglu, H., *Balkanlarda Pomak Türkleri*, Ankara, 1991.
- Mancheva, Mila, *Image and Policy: The Case of Turks and Pomaks in Inter-War Period, 1918-44 (with special reference to education)*, *Islam and Christian-Muslim Relations*, 12 (3), 2001, pp. 355-374.

Michail, Domna, *The Imposed Trilingualism and the Making of Illiteracy: The Case of the Pomaks in the Mountainous Area of Xanthi*, Peri Thrakis, 2001, pp. 271-287.

Michail, Domna, *From Locality to European Identity. Shifting identities among the Pomak minority in Greece*, Paper presented at the 2nd conference of the International Association for Southeastern Anthropology, in ASEA, Graz, February 20-23, 2003.

Neuburger, Mary, *Pomak Borderlands: Muslims on the Edge of Nations*, Nationalities Papers, Vol. 28, No. 1, 2000.

Neuburger, Mary, *The Orient Within: Muslim Minorities and The Negotiation of National Identities*, Cornell University Press, Ithaca, 2004.

Omer, Hamdi, *Pomaks in Greek Thrace*, Paper presented at the III Mercator Symposium 2004 "Linguistic diversity and education: challenges and opportunities".

Oran, Baskin, *Religious And National Identity Among The Balkan Muslims: A Comparative Study On Greece, Bulgaria, Macedonia And Kosovo*. Paper presented at Cahier D'études Sur La Méditerranée Orientale et Le Monde Turco-Iranien, December 1992.

Ortakovski, Vladimir, *Minorities in the Balkans*, Transnational Publishers, New York, 2000.

Poulton, Hugh, *Islam, Ethnicity and State in the Contemporary Balkans*, in H. Poulton and S. Taji-Farouki, eds, *Muslim Identity and the Balkan State*, Hurst, London, 1997.

Poulton, Hugh, *The Balkans: Minorities and States in Conflict*, Minority Rights Group, London, 1994.

Seker, Nesim, *Identity Formation and the Political Power in the late Ottoman Empire and Early Turkish Republic*, History Actual Online, Núm. 8, 2005, pp. 59-67.

Seypel, Tatjana, *The Pomaks Of Northwestern Greece; An Endangered Balkan Population*, Institute Of Muslim Minority Affairs Journal, Vol. 10, No:1, 1989, pp. 41-49.

Skocpol, Theda, *Emerging Agendas and Recurrent Strategies in Historical Sociology*, in (ed.) T. Skocpol, *Vision and Method in Historical Sociology*, Cambridge University Press, 1984, pp. 356-391.

Tilly, Charles, *Means and Ends of Comparison in Macrosociology*, Comparative Social Research, 1997, pp. 43-53.

Todorova, Maria, *The Ottoman Legacy in the Balkans*, in (ed.) L. Carl Brown, *Imperial Legacy: The Ottoman Imprint on the Balkans and the Middle East*, Columbia University Press, New York, 1996.

Todorova, Maria, *Identity (Trans)formation among Bulgarian Muslims*, in *The Myth of "Ethnic Conflict": Politics, Economics, and "Cultural" Violence*, edited by Beverly Crawford and Ronnie D. Lipschutz, University of California Press, 1998, pp. 471-510.

Tsvetkova, B., *French Travelers From The 15th To The 18th Century, On Rodopi Region And Adjacent Aegan Areas*, in Rodopi Collection , Vol. 1, 1963, pp. 261-83.

Warhola, James and Orlina Boteva, *The Turkish Minority in contemporary Bulgaria*, Nationalities Papers, Vol. 31, No. 3, September 2003.

Zhelyazkova, A., *Formation of the Muslim communities and the complexes of Balkan historiographies*, in *The Muslim Communities in the Balkans and in Bulgaria*, Vol. 1, Historical Sketches (Sofia, International Center for Minority Studies and Intercultural Relations), 1997, pp.11-56.

THE SCHUMAN PLAN – A CRUCIAL MOMENT IN THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

Constantin Emil BUCUR, Assistant Professor, PhD, University of Bucharest

*Abstract: This study intends to present some aspects regarding the implications and perception of the Schuman Declaration in the context of the European integration phenomenon, process initiated in the second half of the 20th Century. Necessarily, the material treats issues regarded from the historic and international relations perspective. The stake of this research wishes to be both to emphasize the meanings of the Schuman Plan in the dynamics of the European post - World War II relations, as well as the reorientation occurred, thanks to the remodeling concept introduced by the authors of the respective document, at the level of the decision factor, as regards the management of European bilateral and/or multilateral relations, both from the point of view of political aspects, and of the economic ones. Thus, I have tried to focus on the evolution of these intra-European relations both at political and diplomatic levels, using, particularly, the interpretation of the edited archived documents, journals and other sources of memoirs. As far as the scientific analysis elements are concerned, I have tried to build my vision on making use of a few masterpieces from the specialized literature. Therefore, a special attention should be granted to the work of Simon Duke, *The Elusive Quest for European Security*, from EDC to CFSP, London, MacMillan Press Publishing House, Ltd., 2000.*

Not in the latest, the conclusions of this study intend to prove that the Schuman Plan represented a real impulse for the European integration phenomenon, on one side and, on the other side, the respective project represented a real turning point in the history of international relations, generally, and of the European ones, particularly. Thus, by making use of it, the European politicians and diplomats have begun abandoning, step by step, the line of conflict – of divergences, understanding thus the fact that only through honest and transparent cooperation, each of them was able to bring to their countries, without using the instrument of violence in the relations between them, the benefits and advantages of the economic development of the other.

Keywords: European Studies, European Integration, Schumann Plan, Franco-German Reconciliation

“During a man’s lifetime, France survived three wars, instigated by her neighbour across the Rhine. The first war ended in the mutilation of our national territory and utter humiliation. Victorious in the second one, France recovered Alsace and Lorraine, but at the cost of people and materials which left her heartless and ruined... The third war witnessed our army falling apart at the first encounter, our government ready to surrender, our nation withstanding the occupation, organized burglary, forced labour and detention of two million people.”¹

In the 5th decade of the 20th century, when the European nations were just coming out of the world war, they began showing real signs of recovery at the economic level, partly due to the substantial financial support offered by the United States, in form of what has remained known in history under the name of Marshall Plan. This plan would lead, in fact, to the creation of the Organization for European Economic Cooperation (OEEC). Soon afterwards, a defensive system, which was intended to protect the west-European countries from a possible soviet aggression, was created, by setting up two collective security organizations: Western European Union (WEU) and the North-Atlantic Treaty Organization (NATO). This construction also presented a few vulnerable points, soon noticed by the nations having sealed the agreements

from Brussels and Washington, among which, the most obvious was, certainly, the omission to include in these organizations, Germany, actually what had remained from the German state, unoccupied by the Soviets, specifically the Federal Republic of Germany, country that had a huge potential of economic development and which would have been primordially aimed for both by the fearful and also by the possible aggression of the Red Army. Thus, the security guarantees offered by Washington to the Europeans in the treaty signed in the capital of the United States, on April 4th, 1949, created favourable conditions for the latter to initiate the first meaningful gestures on political and diplomatic plans, which would lead to the onset of the process of European integration.

The person that may be fully invested with the title of paternity for this concept and phenomenon of European integration was Jean Monnet, who considered that the first step in opening a new era in the political and economic relations between the European nations, a new period of collaboration and effort coordination, in order to achieve their common interests and to eliminate any kind of divergence, would have been a reconciliation between the big rivals of the two world wars, which had affected the entire mankind, a historical French – German reconciliation. Jean Monnet believed in the idea that peace and tranquillity of the European continent might be reached by means of an alliance, limited only to economic targets, between France and Germany.²

The Schuman Plan, presented by the French Foreign Minister, Robert Schuman, on May 9th, 1950, envisaged an European federalist-type projection, whereas the Declaration specified, among others, that: “The French government proposes the placement of the entire French-German coal and steel production under a common High Authority, in an organization open to the participation of other European states.”³, and, towards the end of the document, the fundamental target of the project was defined to be as follows: “By putting in common the basic production and by creating a High Authority ... the first concrete foundations of an European Federation, which is indispensable in maintaining peace, shall be immediately laid.”⁴ In fact, an opinion similar to the one mentioned by Robert Hostiou can also be found in one of the works of Gérard Soulier.⁵

The idea, far from being just “a mass-media coup”⁶, as I consider that a more indicated expression might be: a “coup d’image”, remains, in fact, in my opinion, one of the most remarkable innovations in the domain of international relations of the 20th century, which simultaneously fulfilled and satisfied the endemic tendencies of France, twice invaded in that century by her neighbour across the Rhine, in providing its own security, refusing vehemently to accept that Germany, which was under the occupation of the four allies, should benefit from the mineral resources of the Saar and Ruhr regions, as the United States desired to rehabilitate economically the main loser of the European war. Thus, the Schuman Declaration mentions, among others, the following: “... The solidarity of production which shall thus be achieved shall guarantee that any war between France and Germany shall become not only unthinkable, but also materially impossible.”⁷ In addition to the fact that the Schuman Plan removed the political dispute between the two antagonist neighbours from the Western Europe in the manner of having control over the regions of Ruhr and Saar, the project “linked”, in the positive meaning of the term the Federal Germany from the Western block, in the evolution of Cold War at the geopolitical and geostrategic levels.⁸ The idea of Jean Monnet, as well as of many people from his entourage, who effectively worked at conceiving the project by means of which both

international paralysis related to the manner in which Federal Germany would be attracted on the western side of the Cold War's barricade, and the rivalry between France and Germany would be defused, was simply brilliant in its simplicity. In fact, Jean Monnet mentions in his memories that, in the eve of launching the Schuman Plan, only nine persons were aware of that initiative. Those persons were: Jean Monnet, Robert Schuman, Bernard Clappier, René Pleven, René Mayer, Pierre Uri, Etienne Hirsch, Robert Marjolin and Paul Reuter. They were joined by Konrad Adenauer, whom Robert Schuman consulted in March 1950, and who could have been deemed, partly, as a co-author of the Declaration of May 9th, the same year, next to Monnet and Schuman.⁹

The international events shall accelerate the materialization of this idea of Jean Monnet. On June 24th, 1950, the armed forces of the Democratic People's Republic of Korea started the attack against their neighbour, the South Korea, attack that shall generate in a war in the Korean Peninsula for three years. The Korean war, through its implications for the United States, shall make the factors of decisions from Washington to adopt a strategy according to which it was necessary to rearm the Federal Republic of Germany (FRG) and to invite it to join NATO, considering that the Americans had required the Europeans to increase their contribution at their own security, because the American armed forces were engaged in another theatre of operations far beyond the boundaries of Europe.

One may say that the very discretion displayed around the drafting of the Schuman Plan represented an important factor for its success, because the forces which were possibly hostile to the Plan, and here I refer mainly at the French employers' organization in the domain, were put in front of a true fait accompli, of a major reorientation of perception, in the post-war European policy – the only possibility for those being to adopt the vision of Jean Monnet and of his peers. Thus, on November 13th, 1950, Jules Aubrun, President of the French Iron and Steel Employers' Federation, sent René Pleven a letter in which he complains of being sidelined from the negotiations on the Schuman Plan. His gesture was however late-occurring and intended to spare some susceptibilities of the French employers from the field.¹⁰

The Schuman Plan and the creation of the Council of Europe, with the headquarters in Strasbourg, were the first stages of the European integration process. The treaty enacting the Council of Europe was sealed on May 5th, 1950 and foresaw that the body was made up of a Parliamentary Assembly, which had consultative role, and an Intergovernmental Committee. The Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted in August 1950 a recommendation by means of which pronounced in favour of forming an European army. Soon after, on August 11th, 1950, negotiations regarding the European integration, inclusively in the domain of security and defence, shall take place in a solemn session of the Council of Europe's Assembly; there, the discussions were about the cooperation between the members of the organization, in the context of the existence of a strong impetus of the federalist stream. On that occasion, the former British Prime Minister, Winston Churchill, gave a speech, declaring to be: "... in favour of immediate creation of a unified European army, under unique command..."¹¹ This European army that Winston Churchill imagined would be led by an European Minister of Defence. The proposal of the former British Premier had some weak points. Thus, Churchill's project did not mention, for example, if the newly created European army would be put under the control of a supranational authority, according to the model of the Schuman Plan regarding the Coal and Steel Economic Community, or if that would benefit from an integrated command

of the national military units. The Churchill's project did not include his very own country, because the Great Britain was still advocating for keeping his colonial empire and a privileged bilateral relation with the United States, and his attitude towards the first steps of the process of European integration was loose and eluding. In the same session of the Council of Europe's Assembly, on August 11th, 1950, after the speech of Winston Churchill, followed the public address of the French socialist, André Philip, who proposed the creation of an European army on the same principle that had enlivened the Schuman Plan, referring at the principle of supranational control over that structure of European defence.

The United States of America, voiced by the Secretary of State, Dean Acheson, proposed the creation of a structure within NATO, where, next to the members of the Washington Treaty, military units belonging to the FRG should be included, which meant granting this country the right to rearm, less than five years after the end of the World War that the 3rd German Reich had started. This proposal was received generally favourably by the Europeans, except for France. Though, initially, France opposed vehemently at the adhesion of the Federal Germany to NATO and at any kind of involvement of the armed forces of this country in the project regarding the creation of a unified European army, the decision factors from Paris seemed to become aware in time of the fact that the rearming of the western side of Germany could no longer be postponed without end and that it was better "if there were German soldiers, it should not be a German army". J.C. Masclat, in a number of the magazine *Que sais-je?*, mentions, in fact, that his formula may summarize the entire Plevin Plan.¹² Paris's change of perspective was due to the warnings coming from Washington, the main pillar in providing the European security, according to which, the United States would take part at the defence of the continent, but they would expect a much more consistent contribution from their European allies in the defensive against the subversion of communism.¹³ The American Secretary of State had mentioned, in fact, that the assistance of his country, already involved in the Korean conflict, directly depended on the possibility of the European partners to equip a number of at least 60 divisions, out of which at least 10 would have been the contribution of Germany.¹⁴

The international events evolved favourably, so that, a conference of the three ministers of foreign affairs took place in New York, between September 12th and 14th, 1950, where Dean Acheson, Ernest Bevin and Robert Schuman participated, accompanied by the High Representatives for Germany: John McCloy, on behalf of the United States, André François-Poncet, from France and Sir Ivone Kirkpatrick, representing the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as the Secretaries of Defence from these three countries. This reunion preceded in fact the North-Atlantic Council's summit. On that occasion, the three governments harmonized their points of view as far as the rearming of the Federal Republic of Germany was concerned, in the sense that the three ministers asserted in the press release issued at the end of their meeting, that the Allies "would treat any attack from any direction against the Federal Republic as an attack against them". It was practically an extension of the principles animating NATO at the territory of the Federal Republic of Germany.¹⁵

During this conference, a few important decisions were adopted, as far as the rearming of the FRG was concerned, specifically, the discussions were about the probability of this country's involvement in the production of weaponry under the strict control of the allies, the development of a unified military force which objective would be to defend Western Europe

and, not in the latest, matters related to the security of the Western Berlin. Dean Acheson pleaded again in favour of the integration of the armed forces of the Federal Republic in a unified European army, but this proposal faced the reticence of his discussion partners.¹⁶

A decision was however made at the North-Atlantic Council, which opened its works on September 26th the same year, stipulating, in accordance with the proposal of the American Secretary of State, that the unified pack of proposals for FRG should be “in suspension with consolation phrases, until we would make arrangements with France, so that both would have given up something”.¹⁷ In fact, the expression “consolation phrases”, invented by the diplomats of the countries participating at the North-Atlantic Council, hid, in reality, the principle agreement of all the participants in favour of the admission of FRG, as soon as possible, at a structure subordinated to NATO in form of a “unified force under centralized command... in order to prevent aggression and to provide the security of the Western Europe”.¹⁸

The North-Atlantic Council decided, at least in the version of perception of the American representatives, to create an integrated force under the political and strategic command of NATO, specifying that the respective project should meet the agreement adhesions of all the allies. The Secretary of State of the United States, Dean Acheson, would specify the following referring at the possibility of creating an European army under the auspices of the North-Atlantic Treaty Organization: “an integrated force under a centralized command which would hinder any aggression and would provide the security of the Western Europe.”¹⁹

To these resolutions aiming directly at his country, the Chancellor Konrad Adenauer expressed his support in view to co-opt FRG within an integrated force inside NATO. However, France remained reticent as regards the rearming of the Federal Republic and the admission at NATO of its neighbour across the Rhine. Thus, one of the direct consequences of this state of fact, as far as the European political relations are concerned, might be deemed to be the drafting, at the initiative of the French government, of the project of the European Defence Community, as an alternative at the admission of the Federal Republic at NATO.

In conclusion, one might assert that the Schuman Plan represents the starting point for the phenomenon of European integration, due to the impulse of the generous, even idealistic idea, of the great French politician and statesman, Jean Monnet, in favour of the process of integration at national level. On the other side, the respective moment marks, in the European political and diplomatic relations, a small and slightly invisible change of perspective, as far as the vision in domain is concerned, from the political realism to a harmonious union of characteristic elements, specific to the paradigms of political idealism and realism in international relations.

Notes:

1 Charles de Gaulle, *War Memoirs*, New York, Simon and Schuster, 1967, p. 719.

2 Martin Holland, „Integrarea europeană și ideile lui Jean Monnet”, in *POLIS*, nr. 3/1995, p. 7.

3 Robert Hostiou, *Robert Schuman et l'Europe*, Paris, Cujas, 1969, pp. 137-138.

4 *Ibidem*

5 Gérard Soulier, *L'Europe Histoire, civilization, institutions*, Paris, Armand Colin, 1994, p. 269.

6 Ibidem

7 Documents on British Policy Overseas, Roger Bullen și M. E. Pelly (eds.), series II., vol. I., The Schuman Plan, the Council of Europe and Western European Integration, London, Her Majesty's Stationary Office, 1986, p. 3.

8 Alain Guyomarch, Howard Machin and Ella Ritchie, France in the European Union, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London, Macmillan Press Ltd, 1998, p. 108.

9 Jean Monnet, Mémoires, Paris, Arthème Fayard, 1976, pp. 355-356.

10 Jean Monnet, Robert Schuman, Correspondance 1947-1953, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Centre de recherches européennes, 1986, pp. 65-67.

11 Simon Duke, The Elusive Quest for European Security, From EDC to CFSP, London, MacMillan Press Ltd, 2000, p. 13.

12 Gérard Soulier, Op. cit., p. 279.

13 Simon Duke, Op. cit., p. 15.

14 Ibidem, p. 16.

15 Konrad Adenauer, Memoirs 1945-1953, Chicago, Henry Regenery Company, 1965, p. 284.

16 Keesing's Contemporary Archives, vol. nr. VI., 1946-1948, Bristol, Keesing's Publications Limited, p. 10953 A. „Three-Power Conference in New York”

17 Dean Acheson, Present at the Creation: My Years in the State Department, New York, W.W. Norton and Company, 1969, p. 443.

18 Simon Duke, Op. cit., p. 16.

19 Dean Acheson, Op. cit., p. 16.

Bibliography

Acheson, Dean, Present at the Creation: My Years in the State Department, New York, W.W. Norton and Company, 1969.

Adenauer, Konrad, Memoirs 1945-1953, Chicago, Henry Regenery Company, 1965.

de Gaulle, Charles, War Memoirs, New York, Simon and Schuster, 1967.

Documents on British Policy Overseas, Roger Bullen și M. E. Pelly (eds.), series II., vol. I., The Schuman Plan, the Council of Europe and Western European Integration, London, Her Majesty's Stationary Office, 1986.

Duke, Simon, The Elusive Quest for European Security, From EDC to CFSP, London, MacMillan Press Ltd, 2000.

Guyomarch, Alain; Machin, Howard and Ritchie, Ella, France in the European Union, Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London, Macmillan Press Ltd, 1998.

Holland, Martin, „Integrarea europeană și ideile lui Jean Monnet”, in POLIS, nr. 3/1995.

Hostiou, Robert, Robert Schuman et l'Europe, Paris, Cujas, 1969.

Keesing's Contemporary Archives, vol. nr. VI., 1946-1948, Bristol, Keesing's Publications Limited, p. 10953 A. „Three-Power Conference in New York”

Milward, Alan S., The Reconstruction of Western Europe, London, Methuen, 1984.

Monnet, Jean, Mémoires, Paris, Arthème Fayard, 1976.

Monnet, Jean, Schuman, Robert, Correspondance 1947-1953, Lausanne, Fondation Jean Monnet pour l'Europe, Centre de recherches européennes, 1986.

Soulier, Gérard, L'Europe Histoire, civilization, institutions, Paris, Armand Colin, 1994.

HUNGARIAN INFLUENCE UPON ROMANIAN PEOPLE AND LANGUAGE FROM THE BEGINNINGS UNTIL THE SIXTEENTH CENTURY

PÁL Enikő, Assistant Professor, PhD, „Sapientia” University of Târgu-Mureș

Abstract: In case of linguistic contacts the meeting of different cultures and mentalities which are actualized within and through language are inevitable. There are some common features that characterize all kinds of language contacts, but in describing specific situations we will take into account different causes, geographical conditions and particular socio-historical settings.

The present research focuses on the peculiarities of Romanian – Hungarian contacts from the beginnings until the sixteenth century insisting on the consequences of Hungarian influence upon Romanian people and language. Hungarians induced, directly or indirectly, many social and cultural transformations in the Romanian society and, as expected, linguistic elements (e.g. specific terminologies) were borrowed altogether with these. In addition, Hungarian language influence may be found on each level of Romanian language (phonetic, lexical etc.), its contribution consists of enriching the Romanian language system with new elements and also of triggering and accelerating some internal tendencies.

In the same time, bilingualism has been a social reality for many communities, mainly in Transylvania, which contributed to various linguistic changes of Romanian language not only in this region, but in other Romanian linguistic areas as well. Hungarian elements once taken over by bilinguals were passed on to monolinguals, determining the development of Romanian language.

Keywords: language contact, (Hungarian) language influence, linguistic change, bilingualism, borrowings

Preliminary considerations

Language contacts are part of everyday social life for millions of people all around the world (G. Sankoff, in Trudgill-Chambers-Schilling-Estes 2001, 1). These phenomena enjoyed a large interest in interdisciplinary researches, such as psycholinguistics, sociolinguistics, in anthropological studies or those concerned with language acquisition, applied linguistics or bilingualism (Chambers-Trudgill-Schilling-Estes 2003, 1). For instance, from an anthropological view (see Duranti 1997) contacts are established not between languages as such but rather speakers of different languages come into contact in some specific historical and social circumstances. Language contact occurs whenever and wherever two or more human groups with different languages encounter one another and attempt to engage in linguistic communication (Garrett P., in Duranti 2006, 48). When languages in contact, the meeting of different cultures and mentalities which are actualized within and through language are inevitable. Contacts are essentially learning situations, specific sociological situations in which an individual learns elements of a (language) system different from his own (Hymes 1964, 496). There are some common features that characterize all kinds of language contacts, but in describing specific situations we will take into account different causes, geographical conditions and socio-historical settings (Dauzat 1922, 136).

The present research focuses on the peculiarities of Romanian – Hungarian contacts from the beginnings until the sixteenth century insisting on the distinctive features of these

relations. The main goal of the study is concerned with the consequences of Hungarian influence upon Romanian people and language.

Peculiarities of Romanian – Hungarian contacts

When two linguistic communities are in contact, they appear to each other with the repertoire they might have in common as well as with their own distinctive features. Then the meeting of the two groups may lead to cooperation or to a conflicting state. Romanian – Hungarian contacts went through both of these states: mutual support when common interests and fiery battles against each other when political oppression. Between these two extremes there was relative tolerance from time to time, attitudes which changed alongside the changing external conditions.

In fact, contacts are the historical product of social forces (G. Sankoff, in Chambers-Trudgill-Schilling-Estes 2003, 2/23) that take place in situations of social inequality. This inequality however is not value oriented in terms of the superiority of any of the two but simply refers to a non-equivalence of their experience. With respect to Romanian-Hungarian contacts, the inequality is to be observed, first of all, numerically leading to a specific type of contacts between a minority (Hungarians) and the majority (Romanians) within the same region. Additionally, there are many differences that naturally appear between the two nations. Probably the most relevant distinction is based on religion since it determined their cultural orientation, for Hungarians towards the Western civilization through their Roman-Catholicism and for Romanians towards the Balkans by their Greek-Slav(onic) orthodoxism. Partially, this fact explains Romanians' reluctance to Western influences, whereas Hungarians embraced European spiritual tendencies (such as Humanism, Reformation) almost at the same time as they appeared (Tamás 1944, 338). Thus, Hungarians could become intermediators for some socio-cultural innovations to gain ground among Romanians.

On the other hand, the particular nature of Romanian – Hungarian contacts derives not solely from differences but also from some cultural proximities. Among these similarities we may place the way of life of common people - Romanians, Hungarians but also Saxons of Transylvania - which are reflected by some common features of their folk literature. The concept of transylvanism is also due to various similarities existent in the region, independently of ethnicity.

Romanian – Hungarian contacts are distinguished by complexity involving many controversies, oldness, profundity and importance as it has been a long-term contact which is still ongoing. Contacts with Hungarian speakers constitutes one of the secondary factors of the Romanian language evolution since “the longer the contact, the deeper the influence” (Aitchison 2001, 138). Not only quantitative reasons – i.e. the considerable number of Hungarian elements in Romanian - make this language contact significant, but also – and what is more important – its quality.

Romanians' contacts with Hungarians are different from all the other contacts of the former one with other nations in their controversial nature. For instance, the temporal limits of the first Hungarian influences are placed in different epochs. The majority of the specialists however agree that the beginnings are marked, especially, by the eleventh centuries (Ivănescu 2000, 438) when Hungarians penetrated Crișana, Banat and Transylvania, the latter one being conquered by 1200. Then, probably the most striking consequences of Romanian – Hungarian

contacts can be noticed from the fourteenth century – “the golden age” of Hungarian political power over Transylvania. For that very reason, Hungarian oppression has often been stressed out. It might seem paradoxical that for many decades the Romanian population – although numerically surpassed the rest of Transylvanian nations – had been declared only “tolerated” by the three “privileged” ones: the Hungarian nobility, the Saxon patricians and the chieftain of militarized Szeklers (Bóna 1989, 299) . Hence, the Hungarian minority not only remained unassimilated, assimilation taking place in case of all the other nations Romanians came into contact with on this territory, but it gained enough power to influence Romanians’ social and cultural life.

As for the main linguistic controversy concerning Romanian – Hungarian contacts, it may be discussed in a larger framework that refers to the distinction between direct vs. indirect contact. Some specialists claim that Romanians did not get into direct contact with Hungarians from the beginnings, but there was a Slav(onic) zone between them as a means of intermediation. As a consequence, Hungarian influence for a long time had been neglected or its importance was reduced. This mediation theory can be found particularly with respect to the “search for the etymon” and to the adaptation of words of Hungarian origin.

The origin of a word is easily determined when its phonetic aspect and meaning coincide with its etymon. Nonetheless, there are cases when two etymons are possible for the same loan word. Thus, the origin of these uncertain elements (Tagliavini 1930, 125) cannot be based solely on a linguistic approach, but other criteria have to be taken into account, such as geographical, cultural conditions and also the characteristics of the language community which borrows these elements. Dealing with difficulties in explaining the phonetic changes or a nuance of the meaning many researchers – especially among the first generation of Romanian philologists – have proposed a false etymon for some of the Hungarian borrowings or assumed their indirect borrowing through Slavonic . These errors could have been easily avoided however if they had started not from the literary form of the etymon but from a dialectal one , as vivid contacts were established especially in regional areas; or from an inflexional form instead of the nominative or the infinitive one ; or if they had presumed that the same word “in Wallachia could have been borrowed from Slav(onic), whereas in Transylvania it could have derived from Hungarian” (Tagliavini 1930, 125) . For instance, verbs with –ui ending such as: a bănuî ‘to suspect’, a bântui ‘to haunt’, a făgădui ‘to promise’, a îngădui ‘to allow’, a mântui ‘to redeem’, a tăgădui ‘to deny’ etc. were supposed to have entered Romanian vocabulary through Slavonic because the Hungarian infinitive forms end in –ni, which could not explain the changing into –ui, which is a suffix of Slavonic origin. The problem however could be solved by starting not from a standard Hungarian form i.e. infinitive but from an inflection: 3rd person singular: bánt, fogad, enged, ment, tagad to which the suffix –ui, which in time became a productive Romanian suffix, has been added on Romanian ground. Lastly, although the Slavonic mediation may be true for some of the cases, for some of the words, it cannot be extended to all situations as each and every borrowing must be explained on its own. Additionally, the fact that Slavonic contacts temporally preceded Hungarian ones does not constitute an obstacle in the way of the latter’s direct contacts with Romanians.

Hungarian influence on Romanian people and language

First of all, we shall point out that the notion influence does not refer to a unidirectional pressure of one of the two groups and/or languages in contact but to an interaction of them, a

mutual interrelation in different domains of life. Although the main preoccupation of the present research is the configuration of Hungarian contributions to the development of Romanian society and culture, on one hand, and to the evolution of Romanian language, on the other hand, it does not mean that Romanian people and language did not influence Hungarians as well (see Herman 1914; Blédy 1942; Márton – Péntek – Vöö 1977; Bakos 1982) only that in the epoch Hungarians' role seem to be quite relevant.

Hungarian influence manifests itself in many different ways and in various degrees, but, in overall, we may differentiate between two types of influences. On one hand we may distinguish folk influences sustained by vivid contacts between Romanians and Hungarians from elitist (bookish) influences propagated by the circulation of books. On the other hand we may speak of a Hungarian influence which penetrated the whole territory of nowadays' Romania, whose power seems to diminish in time, and of a regional influence unfinished yet (Mîndrescu 1892, 13). Additionally, Hungarian influence was exerted on a horizontal level, i.e. in the epoch and on a vertical one too, i.e. in evolution. Altogether "Hungarian influence did not remain on the surface, but it reached the deepest layer of Romanian spirituality" (Gunda 1943, 479).

Folk Hungarian influences flourished especially in the main contact zone that is Transylvania which provided the premises of contacts between Romanians and Hungarians. During many centuries of cohabitation Hungarians induced, directly or indirectly, many social and cultural transformations in the Romanian society (see Giurescu 2011).

Hungarians settled down in Transylvania influenced the development of the feudal system in the intracarpathian basin (Horedt 1958, 109). As they were one of European Late Medieval authorities (Tamás 1944, 342), some Western institutions penetrated into the Romanian environment much more easily through Hungarian intermediation. Some aspects of knight and court life (e.g. Rom. *aprod* cf. Hung. *apród* 'henchman'), of feudal order (e.g. Rom. *ban* cf. Hung. *bán* 'name of old officiality'; Rom. *pârcălab* cf. Hung. *porkoláb*; Rom. *pârgar* cf. Hung. *polgár* 'citizen'), the organization of urban life (e.g. Rom. *varmegie* cf. Hung. *vármegeye* 'county'), the village structure in the plains, some of the trades or elements from the domains of nourishment (see Gunda 1943, 476) or clothing (ibidem, 477) are examples of Hungarian models borrowed by Romanians. As expected, lexical elements, specific terminologies which designate these social and administrative institutions, were borrowed altogether with these.

Some of these influences could also reach beyond Transylvania either through Hungarians or through Romanians who were directly exposed to Hungarian influences. This was possible because, in spite of its relative autonomy, Transylvanian people were not isolated but in permanent contacts with the neighbouring principalities sustained by commercial relations (see Meteş 1920), by emigrations (see Meteş 1977) and also by the policy of Moldavian and Muntenian (Wallachian) voivodes.

In terms of religious life, Hungarian influence penetrated Romanian spirituality in both folk and bookish means. In overall, Hungarians contributed to Romanians' orientation towards the Catholic – Latin medieval Europe. In the sixteenth century Hungarians played a major role in promoting Reformation among Romanians, whereas Hungarian religious texts served as sources and models for Romanian translations. Some of the first holy books written in Romanian language had Hungarian texts as originals. Among these there may be included, for example: Catehism [Catechism] (1560), which seems to have had a Hungarian Protestant model

(Gheție and Mareș 1985, 228); Cazania I [the first Homiliary] of Coresi whose original may be found in Hungarian Calvinist teachings (ibidem, 239); Molitvenic [The Prayer Book] produced by Calvinism which seems to follow Heltai's Agenda (ibidem, 267). Additionally, Cartea de cântece [The Book of Psalms] (1570-1573) is also a translation of similar Hungarian collections of Calvinist songbooks (ibidem, 114) and the Hungarian source of *Palia de la Orăștie* [Old Testament from Orăștie] (1581-1582) is also beyond any doubt (Roques 1925, III-LXIII). These Romanian translations include many Hungarian elements among which many borrowings either of folk or of bookish nature, as well as various linguistic calques of bookish nature.

In linguistic terms Hungarian influence is manifold. It has been the object of many researches beginning the end of the nineteenth century but the majority of them restricted this influence to the domain of vocabulary, statistically cataloguing the loan words. Although it is true that the domain par excellence of influences is vocabulary, it also has to be considered that words are “like the centre of a constellation” (Saussure 1955, 174). In the same manner, language has to be viewed as a system in which each and every element is interconnected and a change on one level is not without effect on the others. Thus, lexical borrowings are not simply additions to an existing inventory, but they reorganize the system itself as their viability is conditioned by the relations they establish with its entourage (Wartburg 1963, 167). Additionally, the introduction of foreign lexical material carries not only phonological baggage, but it often may carry morphological and syntactic ones as well.

Although Hungarian influence did not change the phonetic system of Romanian language nor introduced new phonemes, its role has to be mentioned in the extension of occurrence positions of Romanian phonemes as well as a factor which triggered, accelerated, intensified or nuanced some internal tendencies. Eloquent examples of Hungarian influences on the phonetical level are the protraction of vowels and the palatalization of dentals mainly due to bilinguals. In their speech acts elements of articulatory features can be transferred from one language to the other. In Hungarian the quantity of vowels has phonological value unlike in Romanian. In the process of borrowing these long vowels of the Hungarian etymons are represented as stressed vowels in Romanian – since a relation between quantity and stress has been observed – and are pronounced more elongated. On the other hand, the palatalization of Romanian dentals [t, d, n + i, e] under Hungarian influence [ty, gy, ny] is a controversial topic. Some regard it as the result of Slavonic contacts, others as exclusively due to Hungarian language and again others emphasize the importance of internal tendencies. It is true that Romanian language presented in all times a general tendency toward a more palatal pronunciation of these consonants - being familiarized with it through Slavonic mediation -, nevertheless, it should not be mistaken for the phenomena developed in Transylvania by contacts with Hungarian speakers. In addition, some dialectal pronunciation of vowels is assumed to be governed by Hungarian influence .

The most affected level is of course vocabulary. Of all the lexical influences suffered by Romanian language during its long-term evolution - except for the Slav(onic) ones - the most consistent, important and amazing in its weight is the Hungarian influence (Gafton 2007, 109). Here we can mention suffixes of Hungarian origin, such as -șig / -șug, -ău and many loan words. These suffixes came along Hungarian words such as *mesterség* > Rom. *meșteșug* 'profession'; *hitlenség* > Rom. *viclenșug* 'craftiness'; *bőség* > Rom. *belșug* 'richness' and

became productive as Romanian suffixes being added to words of other origins as well. As for lexical borrowings, they may be grouped in different semantic classes as well as in terms of their connection with the Hungarian economic, social or cultural influences. What is remarkable is that many of them deeply penetrated into today's Romanian language and its spirituality. It is interesting, for instance, that in the contemporary Romanian language there is no verb of Latin origin that expresses the general notion of 'thinking', not even Slavonic ones. Almost all the verbs that mean 'to think' are of Hungarian origin: a (se) gândi < gond; a (se) chibzui < képezni. Other examples for Hungarian borrowings which took roots deeply in Romanian language are related to the body: talpă (<talp 'sole of the foot'), labă (<láb 'paw'), chip (<kép 'face, image'), some verbs: a alcătui (<alkotni 'to create'), a cheltui (<költeni 'to spend money'), a îngădui (<engedni 'to allow'), a locui (<lakni 'to reside'), or other aspects of life: fel (<féle 'manner, way, kind of'), oraș (<város 'city'), marfă (<marha 'goods') etc. Then again others of this kind could not be eliminated either by their neological "rivals" during the centuries as a sign of their being part of the Romanian mentality – in part because these borrowings carry the biblical origin as they were known from religious texts: a îngădui (vs. a permite < Fr. permettre, Lat. permittere) 'to allow', a făgădui (vs. a promite < Lat. promittere, Fr. promettre) 'to promise', pildă (vs. exemplu < Fr. exemple, Lat. exemplum) 'example'. In spite of the fact that the majority of Hungarian loan words are of regional use, characteristic for the direct contact zone, many of them were introduced in the basic vocabulary of Romanian language penetrating its "internal form" (for this term see Coșeriu 2009, 282).

Although morphology is regarded the fortress of a language, the most reluctant to external influences, it does not remain completely unchanged in contact situations. The main effects of Hungarian influence can be described as part of the adaptation process (Kis 1975). Thus, the integration of Hungarian lexical borrowings enriched the Romanian morphological system in the frequency of some consonantal and vocalic themes on which the gender of the newly incorporated nouns depends - since Hungarian lacks the category of gender. In the same time, Hungarian borrowings also reorganized Romanian morphological system with respect to the distribution and frequency of its existing parts of speech. Lastly, Hungarian influence may be found in some linguistic calques of bookish origin which have morphological implications.

Syntax, alongside morphology, was considered less susceptible to contact influences. Nonetheless, lexical borrowings affect this level as well as every etymon is detached from a certain Hungarian syntagm or phrase and the loan word is introduced into a certain Romanian one. Those words are usually borrowed which are more frequently used in speaking and here they appear with some syntactic functions. The category of case in Hungarian is tightly related to syntactic functions expressed by means of suffixes. As these forms of nouns appear in relation with the other words of the sentence some Hungarian words, for instance, were borrowed altogether with their case suffixes: for example, the nouns with -ă ending (talpă, labă from above). Additionally, the syntactic level was influenced in the sixteenth century especially in the case of Romanian translations of a Hungarian model. The first translators of the Bible confronted some difficulties in translating the nuances, delicacy of biblical messages which sometimes they solved by slavish imitation of Hungarian phraseology and word order leading to different types of syntactic calques.

In overall, the spatial diffusion of these Hungarian language influences follows some principles, directions. As a well known fact, the eastern (Moldavia) and southern (Wallachia)

Romanian territories had been dominated by Slavonic culture for a long time, unlike Transylvania, which had been strongly influenced by the Hungarian culture and language. Thus it is easy to assume that Hungarian elements entered the Romanian circuit first in Transylvania and afterwards they reached beyond the Carpathian Mountains (Niculescu 2005, 113).

Lastly, we should point out an other consequence of the particular historical, social and cultural context of the two peoples and languages in contact namely the phenomenon of bilingualism. Folk bilingualism characterized mainly Transylvania and smaller parts of Moldavia and it appeared as a natural product of cohabitation. In addition to these Romanian – Hungarian bilingual communities of a more or less stable and compact nature we might also take into account other groups of bilinguals such as immigrants and tradesmen from all the Romanian principalities. Motivated by everyday necessity of communication many of these Romanians must have spoken Hungarian, at least to a certain degree. On the other hand, besides this type of bilingualism, in the sixteenth century we might also suppose the existence of an elitist (bookish) bilingualism propagated by the circulation of religious books (see translations above).

Conclusions

Hungarian influence on Romanian language in the early period was of a particular importance and it had been favored by a complex of political, legal, administrative and socio-cultural factors, sometimes even forced by these circumstances. Given this peculiar context, Hungarian language acquisition was a condition of social competence for a considerable number of Romanian speakers.

In the early period of Romanian language, Hungarian elements were widely spread, covering several regions of the country, and they gained not only a regional usage but, in some respects, they reached the norm of the common Romanian language. Started as a regional influence, Hungarian language broadened its power of influence on (north-) western and eastern Romanian dialects as well as on some southern areas of the country. In the first two linguistic areas, Hungarian influences penetrated by both folk and bookish means and in the latter one Hungarian elements have found its roots especially by cultivated (bookish) manners.

Contacts with Hungarian language affected, especially, the vocabulary of the Romanian language, but Hungarian influence left its trace on the phonetic and morpho-syntactic domains as well.

Bibliography

- Aitchison, Jean. 2001. *Language change: progress or decay?* Cambridge.
- Bakos, Ferenc. 1982. *A magyar szókészlet román elemeinek története* [The History of Romanian elements in Hungarian Vocabulary]. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Bally, Ch. 1926. *Le langage et la vie*. Paris: Payot.
- Blédy, Géza. 1942. *Influența limbii române asupra limbii maghiare* [Romanian language influence upon Hungarian]. Sibiu.
- Bóna, István (ed.). 1989. *Erdély rövid története* [A Short History of Transylvania]. Budapest:

Akadémiai Kiadó.

Chambers-Trudgill-Schilling-Estes (eds). 2003. *The Handbook of Language Variation and Change*. Blackwell Publishing, Blackwell Reference Online. 31 December 2007

(http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode?id=g9781405116923_chunk_g978140511692332 – november 2011).

Coșeriu, Eugeniu. 2009. *Omul și limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii și lingvistică generală* [Man and his language. Studies of language philosophy, theory of language and general linguistics]. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza.”

Dauzat, A. 1922. *La géographie linguistique*. Paris.

Duranti, Alessandro. 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge University Press.

Gafton, Alexandru. 2007. *Relația dintre elementul maghiar și cel slav în limba română* [The relationship between Hungarian and Slav(onic) elements in Romanian language]. In *Români majoritari / Români minoritari, interferențe și coabitări lingvistice, literare și etnolingvistice*. 107 – 130. Iași: Editura Alfa.

Garrett, B. Paul. *Language Contact and Contact Languages*. In *A Companion to Linguistic Anthropology*. Alessandro Duranti. Malden: Blackwell Publishing, 2006, pp. 46 - 72

(http://books.google.com/books?id=qMXdopSc7BIC&printsec=frontcover&dq=a+companion+to+linguistic+anthropology&hl=hu&ei=_BhJTrb2C4mdwavn_yoBg&sa=X&oi=book_result&ct=book-preview link&resnum=1&ved=0CCwQuwUwAA#v=onepage&q&f=false –august 2011).

Gheție, Ion. 1974. *Începuturile scrisului în limba română. Contribuții filologice și lingvistice* [The beginnings of writing in Romanian language. Philological and linguistic contributions]. București: Editura Academiei Române.

Gheție, Ion and Mareș, Alexandru. 1985. *Originile scrisului în limba română* [The origins of writing in Romanian language]. București: Editura Științifică și Enciclopedică.

Giurescu, Constantin. 2011. *Istoria românilor* [The History of Romanians]. București: ALL.

Gunda, Béla. 1943. *Magyar hatás az erdélyi román népi műveltségre* [Hungarian influence on Transylvanian Romanian folk culture]. Kolozsvár: A Magyar Tudományegyetem Néprajzi Intézete.

Herman, Ottó. 1914. *A magyar pásztorok nyelvkincse* [The Vocabulary of Hungarian shepherds].

Budapest.

Horedt, K. 1958. *Contribuții la istoria Transilvaniei în secolele IV-XIII* [Contributions to the history of Transylvania in the IV-XIII th centuries]. București.

Hymes, Dell (ed.). 1964. *Language in Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology*. New York & London: Harper & Row.

Ivănescu, G. 2000. *Istoria limbii române* [History of Romanian language]. Iași: Editura Junimea.

Király, Francisc. 1990. *Contacte lingvistice. Adaptarea fonetică a împrumuturilor românești de origine maghiară* [Linguistic contacts. Phonetic adaptation of Romanian borrowings of Hungarian origin]. Timișoara: Editura Facla.

Kis, Emese. 1975. *Încadrarea substantivelor de origine maghiară în sistemul morfologic al*

- limbii române [The integration of Hungarian nouns into the Romanian morphological system]. București: Editura Academiei.
- Márton Gyula, Péntek János, Vöö István. 1977. A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai [Romanian borrowings in Hungarian dialects]. Bukarest: Kriterion.
- Metes, Ștefan. 1920. Relațiile comerciale ale Țerii- Românești cu Ardealul până în veacul al XVIII-lea [Commercial relations between Valacchia and Transylvania till the XVIII th century]. Sighișoara.
- Metes, Ștefan. 1977. Emigrări românești din Transilvania în secolele XIII-XX (Cercetări de demografie istorică) [Emigrations of Transylvanian Romanians in the XIII-XX th centuries (Historical demographic researches)]. București: Editura Științifică și Enciclopedică.
- Mîndrescu, C. 1892. Elemente ungurești în limba română [Hungarian elements in Romanian language]. București.
- Niculescu, Alexandru. 2005. Romania hungarica – contacte lingvistice și culturale româno-maghiare. In *Studia Universitatis Petru Maior. Series Philologia*. no 4: 112-137.
- Pătruț, I. 1953. Influențe maghiare în limba română [Hungarian influences in Romanian language]. In *SCL*, IV: 211-217.
- Petrovici, E. 1948. Note slavo-române III. Sufixul –ui al verbelor de origine maghiară [Slavonic – Romanian Notes III. The –ui suffix of Romanian verbs of Hungarian origin]. In *DR*, XI: 188-190.
- Pozsony, Ferenc. 2002. Ceangăii din Moldova [Csangos in Moldova]. Cluj: Asociația Etnografică Kriza János.
- Pușcariu, Sextil. 1929-1930. Pe marginea cărților [On Books]. In *DR*, VI: 484-536.
- Roques, Mario. 1925. *Palia d'Orăștie 1581-1582, I (...)*. Préface et Livre de la Genèse publiés avec le texte hongrois de Heltai et une introduction par Mario Roques. Paris.
- Rosetti, Al. 1950. Slavo-romanica. Împrumuturi maghiare prin intermediu slav [Slavo-Romanica. Hungarian borrowings through Slav(onic) mediation]. In *SCL*, I: 88-90.
- Sankoff, Gillian. Linguistic Outcomes of Language Contact. In Peter Trudgill, J. Chambers & N. Schilling-Estes, eds., *Handbook of Sociolinguistics*. Oxford: Basil Blackwell, 2001, pp. 638-668 (<http://www.ling.upenn.edu/~gillian/Interlang.doc.pdf> - january 2012).
- Saussure, Ferdinand de. 1955. *Cours de linguistique générale*. Paris.
- Tagliavini, Carlo. 1930. *Lexicon Marsilianum. Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo*. București.
- Tamás, Lajos. 1944. A rumén nyelv magyar kölcsönszavainak művelődéstörténeti jelentősége [The cultural - historical significance of Hungarian borrowings in Romanian language]. In *Magyar kölcsönszavak a ruménban [Hungarian borrowings in Romanian]*. 337 – 378. Évkönyv az 1944-es évre.
- Wartburg, Walther von. 1963. *Problèmes et méthodes de la linguistique*. Paris.
- Weinreich, U. 1974. *Languages in Contact. Findings and Problems*. Preface by André Martinet. Haga- Paris: Mouton.

THE POLITICAL INTER-WAR CONTEXT AND THE ROMANIAN DECEMBER 1937 ELECTIONS

**Cristian Alexandru BOGHIAN, Research Assistant, PhD Candidate, "Ștefan cel Mare"
University of Suceava**

Abstract: Between the wars, the concept of democracy and democratic forms of government were held in disrepute all across Europe. France and Great Britain slowly lost their external political prestige due to the appeasement policy towards Germany and the Soviet – French agreements. Until 1937, Romania, still democratic, became surrounded by authoritarian, totalitarian and/or revisionist states. While Italy even came to support Hungarian revisionism, Germany wished to economically and, ultimately, politically dominate South-Eastern Europe. Nonetheless, Romania wanted to preserve a French-British oriented foreign policy (also for border guarantees). The main parties which came and went to power, P.N.L. and P.N.Ț., gradually diminished their legitimacy in the eyes of the electorate, also in favour of nationalist parties. The December 1937 elections, the last democratic ones in Greater Romania, gave birth to Octavian Goga's nationalist government – a cabinet which had a catalyst role in setting off the royal authoritarianism of Carol II. This paper tries to explain and analyse Romania's evolution from democracy to authoritarianism, transition also marked by the voting at the end of 1937, everything being framed in a larger regional and European context.

Keywords: interwar Romania, democracy, 1937 elections, transition, authoritarianism

În Europa dintre cele două războaie mondiale, conceptul de democrație precum și sistemele de guvernare democratice s-au aflat într-o criză de legitimitate și în declin. Franța și Marea Britanie, cu propriile perioade de guverne semi-autoritare, își pierd din prestigiul politic extern prin politica de appeasement față de nașiști și acorduri cu sovietele. Până în 1937, România, încă democratică, a devenit înconjurată de state autoritare, totalitare și/sau revizioniste (URSS, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria). În timp ce Italia a ajuns chiar să sprijine revizionismul maghiar, Germania dorea dominarea economică, și ulterior, politică, a Sud Estului Europei. Chiar și așa, România dorea să mențină o politică externă ferm orientată (și) către garanțiile de frontieră franco-britanice. Partidele democratice istorice care s-au succedat la guvernare, PNL și PNTȚ, își pierd treptat credibilitatea și legitimitatea în ochii electoratului (și) în favoarea unor partide naționaliste - care din 1934 încep să fie sprijinite și de Adolf Hitler. Alegerile din decembrie 1937 au fost ultimele cu caracter democratic din România interbelică, care au dat naștere guvernului naționalist al lui Octavian Goga – cabinet ce a avut un rol de catalizator al instaurării autoritarismului regal al lui Carol al II-lea. Folosind surse primare din Arhivele Naționale, însemnări zilnice, memorii, precum și lucrări generale și reviste de specialitate cu autori români și străini, această lucrare încearcă să explice și să analizeze evoluția dinamică a României de la democrație la autoritarism, tranziție marcată în special și de scrutinul de la finalul lui 1937, totul încadrându-se într-un context mai larg regional și european. În cele din urmă, în ce măsură este sistemul politic, principalele partide și un context extern nefavorabil responsabil pentru eșecul regimului democratic?

Revenind la contextul interbelic, în afara U.R.S.S.-ului, Italiei, Germaniei, Spaniei și Portugaliei, tendințe sau regimuri autoritare au apărut și în alte țări. În Marea Britanie a anilor 1930, parlamentarul conservator Ramsay MacDonald (inițial de stânga, Labour) „a format un

guvern de uniune națională, o soluție ce în fapt însemna că poporul englez acceptau un regim autoritar”. Chiar și în Franța, primul ministru de dreapta André Tardieu (tot cu origini de stânga) își dorea un „regim Bonapartist bazat direct pe voința maselor, astfel reducându-se importanța sistemului partidic și influența notabililor”, în timp ce ulterior, un Front Popular cu o retorică marxistă (ce-i includea pe comuniști) a completat tendințele autoritare ale unui guvern pleinspouvoirs. În timp ce Polonia și Iugoslavia erau „dictaturi funcționale” în prima parte a anilor 1930, Ungaria, Austria, Bulgaria și Grecia au urmat calea autoritară. În această zonă, excepții le reprezentau: a) Cehoslovacia, ce s-a dezintegrat teritorial în perioada 1938-1939, și b) România – datorită faptului că a fost printre ultimele țări care au trecut la autoritarism, în februarie 1938. În acest context, nu putem să nu remarcăm uriașa presiune politică regională și europeană asupra sistemului politic democratic românesc.

De-a lungul perioadei interbelice, România a ajuns până la urmă înconjurată de state autoritare, totalitare și revizioniste, o parte având și pretenții la teritorii românești. U.R.S.S.-ul dorea Basarabia, Bulgaria voia Cadrilaterul, Ungaria (sprijinită și de Italia) dorea Transilvania, în timp ce Germania avea un plan mai larg de dominare economică a Sud-Estului Europei – treptat acceptat de Franța și Marea Britanie. În consecință, România, inițial cu sprijin francez, a inițiat un sistem de alianțe cum ar fi Mica Înțelegere (cu Cehoslovacia și Iugoslavia), Înțelegerea Balcanică (cu Iugoslavia, Grecia și Turcia) și avea un tratat defensiv de asistență mutuală cu Polonia. Cu toate acestea, sistemul de alianțe s-a erodată datorită politicii de appeasement anglo-francez către Germania și acordurilor sovieto-franceze. Totuși, chiar dacă a existat o dezvoltare reală a relațiilor româno-germane în a doua jumătate de anilor 1930 (ținând cont de contextul european menționat anterior), România și-a menținut politica externă franco-britanică (și pentru garanțiile de frontieră), surprinzător chiar până în 1940 când Franța s-a prăbușit și Marea Britanie se afla în fața unei invazii iminente. Unul din motivele care susțin orientarea franco-britanică a României sau cel puțin o atitudine neutră, dar mai degrabă nefavorabilă Germaniei, îl constituie chiar primirea și găzduirea membrilor guvernului, armatei și tezaurului polonez pe teritoriul României în momentul în care Polonia a fost zdrobită de Germania și URSS (1939), polonezii având libertatea (mai mult sau mai puțin oficială) de a pleca din țară și a continua lupta pe frontul franco-britanic. Este greu de crezut că o țară care ar fi intenționat să atragă garanții teritoriale din partea Germaniei ar proceda în acest mod. De altfel, ulterior, după cedările teritoriale ale României către sovietici, Ungaria, o țară orientată către Germania, a primit în urma Dictatului de la Viena (arbitrat de naziști) nord-vestul Transilvaniei, iar Bulgaria, o altă țară cu simpatii germane, a primit Cadrilaterul. Așadar, poziționarea geografică și geopolitică a României între Vest și Est, mai precis și realist, între svastica nazistă și secera și ciocanul sovietic nu a permis românilor decât o luptă pentru o politică de echilibru între tradiționalele alianțe cu „marile democrații occidentale” și statele totalitare cu o tot mai mare influență europeană și Central-Sud-Est Europeană.

Dacă este să aruncăm o privire asupra situației interne românești, din punct de vedere istoriografic, Andrew C. Janos contribuie la înțelegerea acestui context cu o perspectivă axată pe o evoluție comună est-europeană către statul partidului unic. După o modernizare socială accelerată, partidele tradiționale birocratice (descrise ca intermediari neomogeni între grupuri de interese administrative și financiare, care își schimbau ideologia frecvent ca mod de comunicare) au stat la putere prin coaliții și prin intimidarea electoratului prin autoritățile

locale. Nerezolvând pe deplin problema agrară, adăugându-se și efectele Marii Crize, popularitatea partidelor democratice a scăzut în favoarea unor partide experimentale de tip civil și militar, conduse de politicieni mai tineri (o parte din ei de origine etnică „străină”) care promiteau „salvarea” printr-o ideologie de mobilizare socială de masă, chiar și printr-un sistem cu un partid unic. În România, intervenția lui Carol al II-lea care s-a soldat cu dizolvarea unei „Reprezentanțe Naționale blocată fără speranță” precum și crearea și conducerea partidului său unic au fost tot o încercare de rezolvare a problemei agrare prin industrializare condusă de stat . Dylan Riley, pe de altă parte, în timp ce definește fascismul ca „o combinație neobișnuită de legitimitate democratică și mijloace autoritare”, identifică un fascism italian de partid bazat pe societatea civilă, un fascism tradiționalist spaniol bazat pe elite, și, deși ambiguu, un fascism statist românesc, inițial generat de Partidul Național Liberal (P.N.L.), care a încercat o dezvoltare condusă de stat a societății agrare românești. Fiind presate pentru mai multă legitimitate democratică, instituțiile și mecanismele democratice clasice părăd că nu o pot oferi, atât P.N.L. cât și Partidul Național Țărănesc (P.N.Ț.) au eșuat în a realiza o hegemonie în clasa și între clasele lor sociale, în absența unei societăți civile autonome, astfel făcând loc pentru proiectele alternative ale Gărzii de fier și ale regelui Carol al II-lea din anii 1930. Deoarece legionarilor le lipsea sprijinul unei puternice mobilizări sociale, forțele etatiste ale camarilei regale au obținut victoria .

Pe de altă parte, nu putem omite realizările sistemului democratic românesc până în 1937. Crearea și unificarea statului românesc modern au fost în cele din urmă procese democratice, în care, pe de-o parte, grupurile conservatoare și liberale l-au ales împreună pe moderatul Alexandru Ioan Cuza în 1859 și pe de altă parte, consilii reprezentative liber alese (ce rețineau diversitatea etnică) din Basarabia, Bucovina și Transilvania au votat unirea cu România în 1918 . Un cadru democratic ce izvora din Constituțiile din 1866 și 1923 – considerate ca fiind unele din cele mai liberale și moderne ale Europei acelor vremuri, acorda un rol de arbitru regilor Carol I, Ferdinand și Carol al II-lea în instituirea unei rotative guvernamentale . Deși înainte de primul război mondial un al treilea partid era văzut ca o amenințare la binomul stabil conservator-liberal , după adoptarea votului universal și o reformă agrară amplă, alternanța guvernamentală a trecut de la Partidul Poporului – P.N.L. la P.N.Ț. – P.N.L. . În timp ce Franța și Grecia au adoptat un sistem de vot majoritar (în 1924 și 1928) , în România, P.N.L.-ul a optat pentru o primă majoritară de 40% în cadrul sistemului, mai democratic, proporțional (cu un prag de 2%), în 1926 . Deși inițial criticat de britanici deoarece afecta negativ coeziunea etnică și pune la îndoială suveranitatea statelor, tratatul minorităților al Ligii Națiunilor (impus doar statelor noi sau mărite după primul război mondial, deși statele occidentale mai puternice aveau un număr semnificativ de minorități) a fost semnat și respectat în România, spre deosebire de Polonia, ca exemplu. Partidele naționaliste și anti-Semite cum ar fi Liga Apărării Național-Creștine (sau L.A.N.C., mai târziu Partidul Național Creștin sau P.N.C.) sau Garda de Fier (ulterior Partidul „Totul pentru Țară”), au apărut inițial ca reacții anti-comuniste și au rămas în mare parte la periferia scenei politice românești , deși o parte din ele, în anii 1930, au primit sprijin de la N.S.D.A.P. și și-au sporit popularitatea.

Rezultatele alegerilor din 1937 au pus în dificultate sistemul politic din România, fiindcă atât P.N.L. cât și P.N.Ț. au refuzat, mai mult sau mai puțin, să formeze un nou guvern. Guvernul P.N.L. numit în noiembrie de rege (cu 35.92% din voturi) nu a reușit să obțină prima

de 40% care i-ar fi asigurat majoritatea necesară, și datorită dorinței sale de a trece în opoziție și pactului electoral de non-agresiune între P.N.Ț. și Garda de fier. La sfârșitul mandatului de 4 ani a cabinetului Tătărescu, regele a oferit guvernarea P.N.Ț.-ului (cu 20.40% din voturi) care a refuzat datorită condițiilor regelui de a include niște foști țărăniști naționaliști în guvern. Regele nu dorea să aducă la putere radicala, anti-democratica Garda de fier (cu 15.58% din voturi) și deoarece Codreanu declarase că se va alătura Axei în 48 de ore de la biruința mișcării sale. Partidul Național Creștin, o grupare naționalistă și anti-semită, dar monarhică și parlamentară, condusă de Octavia Goga (cu 9.15% din voturi) părea să fi fost cea mai puțin proastă soluție (conform însemnărilor regelui), născând o guvernare hibridă numită „Uniunea Național-Creștină și Țărănească”, ce a inclus politicieni apropiați coroanei și intențiilor sale, încadrată temporal între 29 decembrie 1937 și 10 februarie 1938. Acest guvern avea rolul de a contracara Garda de Fier, prin adoptarea unui comportament naționalist și în același timp să mențină politica externă tradițională franco-britanică.

Acest deznodământ poate fi înțeles dacă se ține cont de contextul internațional în care se afla România la sfârșitul lui 1937: dorința de a conserva o politică externă ferm atașată de Franța și Marea Britanie – cu prestigiul politic în declin – cuplată cu recunoașterea creșterii puterii statelor naționaliste autoritare, multe dintre ele înconjurând România. Nesurprinzător, această aspirație dificilă a oglindit de fapt rezultatele alegerilor din 1937: 56.32% din voturi au fost acordate partidelor democratice tradiționale în timp ce 24.73% au mers către cele naționaliste. Mai mult, cu o prezență la vot de 66% (un record negativ), votanții deziluzionați absenți au provenit probabil din tabăra liberală și țărănistă, deoarece simpatizanții Gărzii de Fier sau P.N.C., deși la fel de dezamăgiți, nu puteau rămâne indiferenți dacă doreau o schimbare. Deși conectată la evoluția mai largă, dar nefavorabilă europeană, România (cel puțin prin electoratul său) lupta să rămână democratică.

După doar 44 de zile ale guvernului naționalist condus de Octavian Goga (cabinet cunoscut în istoriografie și sub de numele de „Goga-Cuza” – A.C. Cuza fiind doar ministru fără portofoliu), regele Carol al II-lea instaurează la 11 februarie 1938 regimul său de autoritate monarhică, fără opoziție internă sau externă. O contribuție importantă la eșecul regimului democratic a avut-o și agitația din țară și în străinătate generată de stilul autoritar al guvernului Goga, de simpatia (neexprimată complet) acestuia pe plan extern pentru Italia și Germania, și de „preambulul” de legi antisemite (Goga moderând semnificativ programul de guvernare spre nemulțumirea lui A.C. Cuza – celălalt lider al P.N.C.) decretate în absența Parlamentului care rămăsese dizolvat pentru noile alegeri (care nu au mai venit datorită intervenției regale din 10-11 februarie). Astfel, naționalismul de partid a dat o lovitură fatală sistemului democratic din care a provenit, discreditându-l neintenționat, mai ales în ochii partenerilor externi (Franța și Anglia au ajuns chiar să favorizeze o lovitură de stat a regelui în dauna menținerii regimului democratic românesc). Guvernul Goga a demonstrat că „Naționalismul Democratic” pe care îl simboliza, nu era posibil.

Este greu de crezut că sistemul democratic românesc interbelic, deși mai puternic decât altele din regiune, ar fi putut să mai rămână intact mult timp dacă este să luăm în considerare situația teritorială înconjurătoare defavorabilă și traiectoria europeană mai largă. Pe plan intern, partidele istorice, P.N.L. și P.N.Ț. și-au alienat treptat o parte din electorat pe fundalul scăderii legitimității și capacității lor la putere. Chiar și așa, deși sistemul politic părea blocat după

alegerile din decembrie 1937, ce au inclus o creștere semnificativă a partidelor naționaliste, majoritatea populației prefera o continuitate democratică. Combinarea democrației și naționalismului au părut ca o încercare de actualizare a politicilor interne cu evoluțiile externe. Din nefericire, activitatea cabinetului lui Goga a creat un moment propice instaurării regimului de autoritate monarhică al lui Carol al II-lea, astfel renunțându-se la sistemul democratic care nu se va mai întoarce în România decât după 52 de ani.

Bibliografie

Serviciul Arhivelor Naționale Istorice Centrale din București

Fond Ministerul Justiției. Direcția judiciară. Comisia Centrala Electorală (1937)

Fond Nicolae Caranfil (1937-1938)

Carol al II-lea, Rege al României, Însemnări zilnice, 1937-1951, volumul I, 11 martie 1937 – 4 septembrie 1938 (caiete 1-6), ediție de Viorica Moisuc, Nicolae Rauș, Editura Scripta, București, 2001

Ciobanu, Mircea, Convorbiri cu Mihai I al României, Editura Humanitas, București 1992

Lucrări generale

Istoria românilor, vol. VII, tom II, De la independență la Marea Unire (1878-1918), coord. Gheorghe Platon, Editura Enciclopedică, București, 2003

Istoria Românilor, vol. VIII, România întregită (1918-1940), coord. Ioan Scurtu, Editura Enciclopedică, București 2003

Authoritarian Politics in modern society. The dynamics of established one-party systems, edited by Samuel P. Huntington and C. Wright Mills, Basic Books, Inc., Publishers, New York, London, 1970

Diner, Dan, Cataclysms, A history of the twentieth century from Europe's Edge, The University of Wisconsin Press, London, 2008

Elite parlamentare și dinamica electorală în România (1919-1937), coord. Florin Müller, Editura Universității din București, București, 2009

Focșăneanu, Eleodor, Istoria constituțională a României 1859-1991, ediția a II-a, Editura Humanitas, București, 1998

Haynes, Rebecca, Politica României față de Germania între 1936 și 1940, Editura Polirom, Iași, 2003

Heinen, Armin, Legiunea Arhanghelului Mihail, mișcare socială și organizație politică, o contribuție la problema fascismului internațional, ediția a II-a, Editura Humanitas, București, 2006

Hilgruber, Andreas, Hitler, Regele Carol și mareșalul Antonescu. Relațiile germano-române (1938-1944), Editura Humanitas, București, 1994

Mazower, Mark, Dark Continent : Europe's Twentieth Century, Penguin Books, London, 1998

Mușat, Mircea, Ardeleanu, Ion, România după Marea Unire, vol. II, partea a II-a, noiembrie 1933-septembrie 1940, Editura Științifică și enciclopedică, București, 1988

Nedelcu, Florea, Viața politică din România în preajma dictaturii regale, Editura Dacia, Cluj, 1973

- Preda, Dumitru, Alexandrescu, Vasile, Prodan, Costică, În apărarea României Mari, Campania armatei române din 1918-1919, Editura Enciclopedică, București, 1994
- Riley, Dylan, J., The civic foundations of fascism in Europe: Italy, Spain and Romania, 1870-1945, The John Hopkins University Press, Baltimore, 2010
- Savu, Al. Gh., Dictatura regală, 1938-1940, Editura politică, București, 1970
- Scurtu, Ioan, Buzatu, Gheorghe, Istoria românilor în secolul XX(1918-1948), Editura Paideia, București, 1999
- Weber, Eugen, Dreapta românească, ediția a II-a, editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999

THE V.A.T. IN THE EUROPEAN UNION AND THE CHANGES DURING THE CRISIS

Gherghina CULIȚĂ GICA, Assistant Professor, PhD, "Constantin Brâncoveanu" University of Pitești

Abstract: Main measures in EU countries during the crisis concerned changes in fiscal policy, in order to counter his effects. In this conditions, the European Union has decided to sign a Fiscal Treaty to bring tax harmonization process to a new level, providing conditions for economic and social development of the Union. Measures aimed particularly indirect taxes and VAT, as main indirect tax, has recorded in the period most of the changes in the EU countries.

Keywords: value added tax (VAT), economic crisis, tax harmonization, European Union, economic measures.

Armonizarea fiscală la nivelul Uniunii Europene

Fiscalitatea europeană este cea mai ridicată din lume încă din a treia decadă a secolului XX. În acea perioadă s-a extins intervenția statului în economie, ceea ce a dus la rate mari ale fiscalității în anii '70. La sfârșitul anilor '90, mai întâi Tratatul de la Maastricht și mai târziu Pactul de Creștere și Stabilitate, au adus adoptarea unor pachete de consolidare fiscală. În unele state membre procesul s-a bazat pe reducerea cheltuielilor publice, iar în altele pe creșteri de impozite, uneori temporare.

Criza economică mondială a afectat toate statele Uniunii Europene, Grecia, Portugalia, Italia și Spania s-au confruntat cu datoriile publice ridicate, mult peste criteriile de la Maastricht, ceea ce a dus la semnarea unui nou tratat al Uniunii Europene – Tratatul Fiscal – denumit...

Apartenența la piața unică europeană, a determinat noile state membre, chiar înainte de aderare, să realizeze transformări profunde ale sistemului economic, în vederea îndeplinirii criteriilor de aderare. Un loc important l-au avut practicile de armonizare legislativă, prin compatibilizarea normelor juridice naționale, cu impact direct asupra domeniului economic, a domeniului bugetar și al politicii fiscale.

La nivelul Uniunii Europene armonizarea fiscală a urmărit ca sistemele fiscale naționale ale statelor membre, să nu aducă atingere celor patru libertăți înscrise în Tratatul de constituire a Uniunii Europene, în condițiile în care guvernele naționale și nu Uniunea Europeană sunt cele care decid asupra impozitelor pe care trebuie să le plătească cetățenii lor.

Comisia Europeană a creat, încă din 1962, un Comitet fiscal și financiar cu scopul de a defini principiile directoare ale politicii economice și financiare comunitare. Acesta a elaborat Raportul Neumark ce concluziona că realizarea pieței unice presupune stabilirea unor condiții de fiscalitate proprii unui spațiu unificat din punct de vedere economic, ca urmare a diferențelor între legislațiile țărilor membre, dar că nu este necesară crearea unui sistem fiscal comunitar, propunându-se armonizarea. Fiecare stat membru își putea menține astfel particularitățile fiscale și orientarea fiscală dar era posibilă în același timp și îndeplinirea obiectivelor comunitare.

Unul din obiective urmărea ca în materia impozitelor indirecte să se realizeze apropierea legislațiilor naționale și suprimarea controalelor asupra persoanelor fizice la frontiere; în timp

ce un alt scop se referea la impozitele directe, dorindu-se armonizarea acestora cu influență asupra circulației capitalurilor.

Primele eforturi de armonizare fiscală s-au concentrat în domeniul considerat a fi cel mai pasibil de a afecta mecanismele pieței și a crea distorsiuni în domeniul economic, așa cum este cazul taxării bunurilor și serviciilor prin intermediul impozitelor indirecte.

Realizarea acestor obiective impune coordonare și reglementare la nivelul Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, un rol deosebit îl au directivele europene, care cuprind principii și reguli ce trebuie preluate și transpuse obligatoriu de statele membre în conținutul legislației proprii referitoare la un anumit domeniu.

În materia impozitelor indirecte – pornind de la prevederile art.93 din Tratatul CE, care permite Comunității adoptarea de „măsuri” pentru armonizarea legislațiilor statelor membre – pot fi folosite regulamentul și directiva (ca acte normative expres menționate de textul comunitar), dar și recomandarea.

Dacă înainte de semnarea Tratatului Fiscal statele membre aveau tendința de a apela cât mai mult la prerogativele lor de suveranitate fiscal, vom asista pe viitor la trecerea la un alt nivel. Prin acest tratat, “părțile contractante convin, în calitate de state membre ale Uniunii Europene, pentru a consolida pilonul economic al uniunii economice și monetare, prin adoptarea unui set de reguli menite să încurajeze disciplina bugetară printr-un pact fiscal, pentru a consolida coordonarea lor politicile economice și pentru a îmbunătăți guvernanta zonei euro, susținând astfel realizarea obiectivelor Uniunii Europene pentru creștere economică durabilă, ocuparea forței de muncă, competitivitate și coeziune socială” (Art.1 din TSCG).

Procesul de armonizare fiscală în domeniul TVA la nivelul Uniunii Europene

Procesul armonizării fiscale a impozitelor indirecte în cadrul Uniunii Europene, a început încă din anul 1970, prin înlocuirea impozitelor cumulative în cascadă aplicate până atunci de statele membre, cu o taxă generală de consumație care se aplică în toate stadiile producției și comercializării și anume taxa pe valoarea adăugată(TVA). Ulterior, ținând seama de avantajele pe care acest impozit le oferea, în 1977 a fost adoptată Directiva 77/388/CEE, referitoare la impozitele pe cifra de afaceri, cunoscută și ca „a șasea directivă”(care, cu modificările ulterioare, a rămas mult timp principalul act normativ la nivel comunitar), prin care se pun bazele armonizării TVA în toate statele membre la aceea vreme, instituind reguli comune de așezare și determinare a bazei de impunere și un plan de acțiune pentru suprimarea controlului fiscal la frontierele dintre statele membre.

În anul 2000 s-a stabilit o strategie pe termen lung, care să vizeze ameliorarea funcționării sistemului T.V.A. în cadrul UE, urmărindu-se o mai bună cooperare administrativă, însoțită de simplificarea și aplicarea mai uniformă a regulilor existente cu privire la depunerea declarațiilor fiscale de TVA, facturarea electronică și stocarea electronică a facturilor, utilizarea cotelor reduse, renunțarea de a impune operatorilor intracomunitari obligația desemnării unui reprezentant fiscal pentru operațiunile efectuate în alte state membre decât cele în care sunt stabiliți etc.

În prezent, la nivelul Uniunii Europene, principalul act normativ în domeniul TVA este Directiva 2006/112/CE, prin care s-a republicat Directiva 77/388/CEE (directiva a șasea din 1977) și care urmărește să stabilească un cadru general comun, pentru ca sistemele de TVA din

statele membre să fie compatibile. Acolo unde directiva stabilește reguli obligatorii, toate statele sunt obligate să le aplice. De exemplu, toate statele sunt obligate să scutească de TVA livrările intracomunitare de bunuri, dacă se îndeplinesc anumite condiții.

Comerțul intracomunitar de bunuri și servicii a fost mult simplificat, în sensul că sistemul comun de TVA permite neimpozitarea acestor tranzacții, cu efecte pozitive asupra cash-flowului, însă, pentru a combate fraudă, s-a impus un sistem de raportare care de multe ori este perceput ca fiind greoi și extrem de birocratic.

Există însă și anumite aspecte care sunt lăsate la latitudinea statelor membre, așa cum este de exemplu libertatea alegerii nivelului cotei standard de TVA potrivit cu necesitățile bugetare proprii, la un nivel cuprins între 15%-25% și cel mult două cote reduse până la cel puțin 5%. Mai multe țări aplică o cota “zero” de TVA, dar numai pentru anumite sectoare foarte restrânse și anumite operațiuni.

În anul 2009, Directiva 2006/112/CE, a fost modificată, ca urmare a obligației transpunerii în legislația națională a statelor membre, a prevederilor din alte directive care conțin prevederi aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2010.

Modificările TVA la nivelul Uniunii Europene în perioada de criză

După perioada de implicare masivă a statelor în economie, ca tendință generală după cel de-al Doilea Război Mondial, au fost înfițate reduceri ale fiscalității în statele europene. Eforturile de a reduce fiscalitatea, permanente după anul 2000, s-au diminuat treptat, reducerea taxelor, aproape agresivă în anul 2001, și-a pierdut ușor importanța în anii ce au urmat, abandonându-se total în anul 2005. Noile state membre au înregistrat o reducere a fiscalității la începutul anilor '90, după această perioadă înregistrându-se creșteri constante, așa cum s-a întâmplat în perioada de criză.

Unul dintre domeniile în care s-a resimțit criza financiară a fost impozitarea consumului. Trendul crescător a început încă din anul 2009.

Rata implicită a impozitării, ale cărei date sunt cele mai semnificative pentru a arăta povara fiscală, arată că impozitarea consumului, în majoritatea țărilor Uniunii, este pe un trend crescător încă din 2001 (vezi graficul 1). Media aritmetică a UE – 25 a crescut de atunci în medie cu 1,5 % și cu 0,5 % în anul 2005.

Trendul este și mai vizibil în micile state membre, care au ridicat nivelul impozitării, în ultimii ani, la nivelul minim al UE.

Marile state membre înregistrează ușoare scăderi ale impozitelor pe consum, mai puțin Germania, unde TVA a crescut cu 3 % în anul 2007. Trendul de creștere este general, comparativ cu anul de bază 1995, scăderi înregistrându-se doar în 10 țări.

Din anul 2001 acesta a fost și mai general, doar în 7 state membre înregistrându-se reduceri, cea mai semnificativă în Grecia, cu -2,5 %, urmată de alte state cu reduceri mai modeste, de până în 1 %, precum Lituania, Germania, Italia, Marea Britanie și Austria.

Bulgaria, Cipru și România au înregistrat creșteri însemnate, de peste 5 % în perioada 2001 – 2005, ceea ce demonstrează ideea că în NSM s-au înregistrat cele mai semnificative creșteri.

Grafic nr. 1 Rata implicită a impozitării consumului 1995 – 2010

(% - medie aritmetică)

Sursa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/index_en.htm

Descompunerea ratei implicite a impozitelor pe consum, arată că și celelalte taxe, în afară de TVA, sunt importante: accizele (pe energie, tutun, alcool) contribuie semnificativ la veniturile din taxele pe consum; dar între state se înregistrează diferențe semnificative din acest punct de vedere.

Grafic nr. 2 Impactul bugetar al măsurilor fiscale pe tipuri de măsuri

Măsuri de creștere a veniturilor Măsuri de reducere a taxelor

Sursa : www.ec.europa.eu/taxtrends

Acestea au crescut în majoritatea statelor uniunii, scăzând doar în 8 state, însă ne semnificativ (0,5%) – Danemarca, Germania, Cipru, Ungaria, Estonia, Malta, Austria și Finlanda.

Creșterea s-a bazat în special pe modificarea TVA (peste jumătate) și un sfert pe baza creșterii accizelor. De exemplu, ca procent din PIB, valoarea încasărilor din accize în Bulgaria sunt de 5 ori mai mari decât cele din Olanda.

Media UE a crescut cu 1,5 % situându-se în prezent la 21 % (vezi grafic nr. 3).

În timp ce în 2008 doar Portugalia și-a crescut cota TVA, în 2009 alte 6 țări, iar în 2010 încă 8 – printre care și România cu 5 % și Grecia cu 4 %. Cu excepția statelor nordice, țările ce au aplicat cote TVA peste media UE în 2012 sunt cele ce s-au confruntat cu dificultăți financiare și în care au fost presiuni pentru consolidarea finanțelor publice. În prezent, în statele Uniunii Europene se aplică cote standard ale TVA de la un minim de 15 % în Cipru și Luxemburg la 27 % în Ungaria. Majoritatea statelor Uniunii au ales majorarea TVA ca o reacție de combatere a efectelor crizei mondiale.

Modificările TVA în România au afectat profund activitatea economică, atât ca urmare a majorării cotei la 24 % dar și a introducerii TVA la încasare, ale cărei efecte pozitive și negative sunt resimțite și se vor accentua pe viitor.

Grafic nr.3 Cotele de TVA au crescut puternic ca urmare a crizei economice

Sursa: www.ec.europa.eu/taxtrends

În concluzie apreciem că acest trend se va menține în următorii ani deoarece statele Uniunii Europene se confruntă în continuare cu mari dezechilibre bugetare. Criza economică s-a accentuat în statele PIIGS, șomajul Spaniei atingând la începutul acestui an 26%, dar și în alte state din zona euro și nu numai. Guvernele statelor membre trebuie să-și adapteze strategiile naționale de dezvoltare la condițiile actuale, la modificările impuse de Tratatul Fiscal și să coopereze la relansarea economică a uniunii.

Bibliografie

Cristina Bunea-Bontaș – VAT cash accounting scheme in Romania, de pe <http://fse.tibiscus.ro/anale/anale-2013.htm>

Dănuț, Chilarez – Fiscalitate, Editura Independența Economică, Pitești, 2010.

Gica Gherghina, Culiță (Negrea) – Fiscalitate europeană, Editura Tribuna Economică, București, 2008.

Clemens, Fuest, Andreas, Peichl - European Fiscal Union: What Is It? Does It Work? And Are There Really 'No Alternatives'?, Institute for the Study of Labor, Policy Paper No. 39, March 2012.

http://en.wikisource.org/wiki/Treaty_on_Stability,_Coordination_and_Governance_in_the_Economic_and_Monetary_Union
www.ec.europa.eu/taxtrends

VOTING FOR DEATH – THE ORIGIN OF DEATH IN THE NATIVE AMERICAN MYTHS

Ileana VESA, Assistant Professor, PhD, "Emanuel" University of Oradea

Abstract: Like in other mythologies around the world, people were meant to live eternally in the creation stories of the Native American people. The first death came as a total surprise and people didn't know how to handle it. The paper analyses this recurring theme through the comparative method. Different approaches to death among the Indian tribes are emphasized: from cyclical returns of dead people among the living ones to the need to turn the death into an eternal state, from the pervasive reason behind the eternal death to the significant role played by the Coyote in the final vote for eternity. The research concludes that voting for death leads to the supreme authority of man over the human fate.

Keywords: death, Native Americans, vote, eternity, Coyote.

Death and awakening from dead are widespread in myths all around the world and throughout history. On the one hand, we have those stories of repeated rebirths in a new form – the archetypal symbol of cyclical returns of Phoenix; on the other hand, there are tales of resurrection as a singular apotheosis – the seminal model of Jesus Christ rising from the dead. The first emphasize the cosmic rhythms of nature, death being an integrated part of them, while the second stress the power to defeat or cheat death in spectacular ways. Awakening to life follows death in these myths at any rate. Gods and goddesses, mythical creatures and even human heroes are restored to their primordial state and in addition, they get renewed powers when they return. This motif of dying-and-rising god is a very controversial issue for all scientists across the board, but I will not follow in their footsteps in this article.

Needless to say, the common roads taken by scholars along the 20th century have followed up at least two main directions: the statements of Swiss psychoanalyst Carl Jung, who gave strong evidence for death and resurrection as a plunge into the collective unconscious and the historical comparative studies of Romanian historian Mircea Eliade, who followed the cultural patterns of death, reincarnation and rebirth. Death was considered thus to be more like a deep and long sleep with many flickering dreams, a sort of decay into collective memory until someone calls the dead back to life. Whether death was a sleep or not in these myths is of great interest for those researchers studying the manifestation of human subconscious. For those interested in the morphology of death, their scholarly surveys approached death in a mechanistic way as an explanation for various religious beliefs. My main concern however is people's intentional and voluntary involvement in designing death either as a perpetual return to a necessary condition or as an eternal state that one cannot choose or change.

To survey the origin of death in Indian American myths couldn't be a subject of generalization, as North America has hundreds of tribal groups scattered all around the United States and Canada, some of them comprising less than 100 members, others living outside the tribal lands and others preserving only a partial Amerindian ancestry. (Corr, Nabe, and Corr, 2011:130-134) All the data gathered by the U.S. Census Bureau about the actual descendants prove that it is almost impossible to find unspoiled information about their myths. Nonetheless,

I make here a case for those myths that pervade most of these tribes and share the same root, telling similar stories in similar contexts. The legends that I will introduce here are interrelated although they are taken from different tribes across North America. All of them have a distinctive feature, namely, they view permanent death as a vote made by people and animals. This paper explores only this particular aspect and the details that individualizes such a legend within some tribes.

The deal with death and rebirth varies from one culture to another. One of the oldest myths about this particular subject – The Descent of Inanna – tells the story of a Sumerian goddess who encountered death and managed to escape from the underground world through the cunning intervention of Enki. Her faithful servant, Ninshubur, pleaded for her resurrection in front of other Sumerian gods and finally, Enki intervened and helped the minister to negotiate her awakening. She came to life, but still bound to death spirits until another living creature would take her place. She was totally released from death when her husband, Dumuzi, got the sentence to replace her fate. A similar story is shared by the Greek god Dionysus, whose rescue was mediated by his grandmother, Rhea. The negotiation for gods' resurrection is a meaningful endeavour. Regardless of their number and responsibilities, gods are limited: they cannot reproduce prolifically, otherwise they are no longer gods; they cannot be replaced by other beings – once they are dead, nobody can perform their tasks. Being lonely in their eternity, they have to care for each other and if one of them dies, they have to restore him or her quickly in order to bring the created world under control.

Based on this reasoning, negotiation is not a big deal for people: they can procreate as many offsprings as their gods have allowed them to and when they die, there are a lot of other human beings able to carry on their responsibilities. Why then would people vote for or against the return of their fellows? Most of myths talk about people's death in terms of mourning, anxiety, possible revenge and rebellion against God etc., but few take into consideration details like the overcrowding of the earth, the essential decision to keep the dead away or the justice made to those who cannot return. The Indian American myths falls into this category and even though not all of them make references to voting for death, many treat death from this particular perspective. Among the features that give an individual character to these legends, the commanding presence of Coyote, the main trickster in Native American stories, is very important.

Caddo Indian stories present Coyote and his opinion about death. One day, when people were summoned to gather for a special council, he rose and convinced people that they should let the dead go and never return. He mentioned some significant reasons in his discourse (Dorsey, 2013) :

“First, we must change our rule about death, because all are not being treated alike. Now when some die they come back to their people, and then others die and never see their people again. I propose to make another rule, so that we may all be treated alike after death. This is the rule that I wish to propose: When any one dies let him be dead forever, and let no living person ever see him again. Our Great-Father-Above made a place there where every one of us may go after death. Now when any one dies he shall go from the living forever, but we shall still keep up the fire for six days.”

A nuanced version of this story belongs to Plains Cheyenne Indians. It says that the Earth became so overcrowded, that the chiefs asked their councils to fix this problem as soon as

possible. People didn't want their relatives to be gone forever, so they thought it would be right that some people should die, go away for a while and then return. When they were back, other people took their place; the journey thus never ended. Coyote had another plan and tried to convince them that there wouldn't be enough food for all of them if they left and came again later. The council didn't listen to his concerns. The medicine man built therefore a grass house and asked spirits to bring life to the dead. When the strong whirlwind came, Coyote rushed and closed the door of the house. The whirlwind passed by the house and so that, death began. (Bruchac, 1991:121-23)

An Achomawi Legend says that Coyote and Fox quarrelled as to whether people could live forever or just for a certain time on Earth. "Coyote said, 'If they want to die, let them die.' Fox said, 'If they want to come back, let them come back.'" Coyote won and due to his medicines, nobody came back. In Yokut tribes, people decided to take away the dead ones, because the corpses smelled bad. They also didn't want them to come back, so that burning was the surest way to keep them away. Another Yokut legend brings the ceremony for dead people: there were two insects; one of them gathered people and told them it would be a great gathering to celebrate the dead one; firstly, people doubted its intentions, but afterwards, Coyote convinced them and they liked the idea. A further story replaces Fox by Meadowlark. Coyote was for reviving people this time, while Meadowlark said, "There will be too many. They will become so many that they will eat each other." and "No, it is not well to have too many. There will be others instead of those that die. A man will have many children. The old people will die but the young will live."

The first being to die in Pima legends was Rabbit, bitten by a furious rattlesnake. The people's conversation about his funerals is worthy of our attention: "Then the people were troubled because they did not know what to do with the body of Rabbit. One said, 'If we bury him, Coyote will surely dig him up.' Another said, 'If we hide him, Coyote will surely find him.' And another said, 'If we put him in a tree, Coyote will surely climb up.' So they decided to burn the body of Rabbit, and yet there was no fire on Earth."¹ The story goes on and we find out that Coyote, unlike people, knew what to do with the corpse – he jumped in fire and seized the heart of Rabbit. The explanation for the fact that all animals wanted people to die when they voted in councils is given by Thompson Indians' legends: Raven, Crow, Fly and Maggot voted for death as they wanted to feed on corpses.

Franz Boas, in his work *The Origin of Death* (1917²), gathered all the legends that he found by that time and he noticed how wide-spread the beliefs in the council's powers were. When a member of the council experienced death, the decision couldn't be revoked. Once the law was enforced, death was implacable and unbiased. The stories usually mentioned how painful was for those who approved this solution to accept the death of their beloved sons or daughters. Coyote was subjected to the same ordeal in Maidu legends. His son died, he mourned him and nobody could comfort him. (Boas, 1917:487) Another similar story, told by Blackfeet Indians, is about an Old Man and an Old Woman who settled the rules of the new created world. Old Man threw a buffalo chip into the water and because it floated, he decided that people would be dead only for 4 days. Old Woman threw a stone and because it sank, she

1<http://www.firstpeople.us/>

2http://www.archive.org/stream/journalofamefolk30ameruoft/journalofamefolk30ameruoft_djvu.txt

had the last say and decided that people would not come back to life after their death. One day, her son died and she tried to persuade Old Man to change the rule. He replied: “No, you had the last say.”, according to Michael J. Caduto and Joseph Bruchac, *Keepers of the Earth* (1997).

The reasons behind such a tragic verdict are multiple and they sometimes seem irrational for modern society. First, Coyote said that not all people were treated alike: some of them came back while others never saw their relatives again. The Indian concept of justice resembles the modern one, but why and how some people could come and others couldn't remains a secret. Perhaps the afterlife with the Great Spirit watching over humans had not been conceived yet in its full splendour until Coyote devised this background in order to turn such an uncertain place into a true Indian heaven. If dead people didn't have a distinct destination, they would wander to distant lands and got the wrong way back home. In this case, the origin of death as a permanent state was based on a conjectural approach. Coyote's urge “let him be dead forever, and let no living person ever see him again” implies that living people were more willing to see their dead relatives than the last ones wanted to return. Speaking on behalf of the dead, Coyote stressed that the other part of eternity would consist of homelike places for the wandering souls. People shouldn't worry for their beloved ones as their Great Father Above had already taken care of all these issues. Such a reassurance soothed their grief and allowed the council to proceed with the rule.

Second, the Cheyenne legend about how Coyote managed to stop the revival process is just a common version of other stories where Coyote interposed with his solution. This pattern in Indian myths proves the significance of tricksters in the problem of life and death. Either he is a Raven, Crow or Coyote, the trickster always changed the course of action – this is actually a trickster's job. Coyote is such a pregnant figure that I will make references to the tricksters using this particular character. Back those times, to vote for something meant to face a third party, represented by Coyote, which always introduced the surprise element. People couldn't confront him as he was both wise and quick, but also ubiquitous in all his actions and a sort of mediator between the supernatural phenomena and powers and this ordinary world. Even medicine men or shamans were helpless – each time they wanted to revive dead souls by their charms, Coyote was more powerful. Besides, his rhetorical abilities almost always persuaded people to follow him either he advanced the idea of final death or he advocated for the resurrection of the dead. Why would an animal always have the last word in such an important matter? Each tribe had a council of sagacious elderly people to resolve the most intricate cases, although they needed Coyote to induce them to vote for never-ending death. It seems that Coyote was more than an ordinary member of the council.

His emblematic portrait in Native American myths was certainly connected to the totemic tenets of their ancestors. Interested in maintaining the status quo, their bards continuously transferred the legends and totemic myths to the generations to come and Coyote therefore passed through all historical periods and reached to us. The oral tradition added new features, some of them latent and others dynamic, turning Coyote into the representative of supernatural or cunning elements in human world. The dynamic characteristics contributed to the development of Coyote's marvellous personality along the centuries while the latent ones preserved Coyote as an essential figure in the kinship and descent legends. This last category included also the possibility to explain how rituals and customs came into being in Indian tribes. I have digressed a little in order to prove that the utmost presence of this totem-animal-

trickster was required to validate the vote or to corroborate the new law. If only people had made such a difficult decision, the following generations could have doubted it, but Coyote gave strong evidence that the vote was legitimate. Or if they had implemented it by themselves, the next generations may have asked for a change, but Coyote proved the vote was definitive. His methods were deceitful indeed; however, people complied with them. They had eventually the necessary explanation for the ratification of the vote. The origin of permanent death is furthermore based on the artificial intervention approach. Neither a human, nor a god, not even a normal animal, Coyote is an artifice in himself, an anecdotal evidence for such an idiosyncratic vote.

Third, in his quarrel with Fox, Coyote mentioned people's desire to die – “If they want to die, let them die.”, said Coyote – as a strong argument for permanent death. But this approach is applied to every aspect of decision, so that Fox said, “If they want to come back, let them come back.”; people wanted to take the corpses away; relatives wanted their beloved ones to return etc. On the other hand, the predominant urge to keep the first decision and once it has been made, it shouldn't be later revoked emphasizes how crucial the first decision was. It also states how critical this decision was – conscious about its implications, those who wanted to pass away didn't treat their death superficially, as some may expect. It finally expresses the inner conflict between their desire to depart or to return back to life: “If they want to come back, let them come back.”, said Fox. The vote represented consequently an act on this side of eternity including the will of all people, dead or alive, as the outcome influenced both categories. From this perspective, Coyote and other tricksters were just the trigger for the final decision or the subterfuge to make the law more plausible.

Compared to the above approaches, which emphasizes the human and animal concern with the afterlife and people's many returns, the following approach is related in some sort to human ecology. Meadowlark tried to convince Coyote that “There will be too many. They will become so many that they will eat each other.” An overcrowded earth would lead to cannibalism when people ran out of food. In the Hebrew story of creation, God blessed people and said, “Be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.” (*The Bible, Book of Genesis*, chapter 1, verse 28) If people had to subdue the earth and to rule over the animals, they should increase in number, otherwise the earth would become savage and human creatures would be enslaved by nature. Other creation myths around the world paid attention to fecundity; either they created a god or goddess of fertility both for people and the ground or they talked about the first family and their many children. Since they couldn't bring back to life their beloved ones, they had to find a way to replace the dead souls. For example, Hindu mythology has at least 10 major deities associated with fertility, abundance, easy birth, motherly power etc. Having so many protectors, women were especially encouraged to bear children in order to fill the earth. From another perspective, more men a tribe had, more powerful it was. The great conquerors along human history boasted with their large armies, therefore it was a common preconception to equate supremacy with the number of people.

It seems that Native Americans took a step forward, being ahead other civilizations when they decided to bring statistics under control. Meadowlark warned that, “It is not well to have too many.”, meaning by “too many” the resurrected people or wandering souls. His solution was, “The old people will die but the young will live.” In other words, what seemed

natural in other cultures was uncommon for these tribes. Despite other legends around the world that delighted in some singular cases of resurrection, Native American myths treated these miracles as overwhelming issues that should be fixed. Meadowlark's claim – the elderly die and the young live – was a pseudo-solution just to make people accept permanent death. Those who were revived by the medicine men were not old and weak anymore, they gained new powers as they started a new life. However, it appeared to be plausible enough and the Indian tribes agreed to establish such limits to life. This could happen only in civilizations where resurrection and rebirth were considered to be a kind of internal locus of control.

To be in charge of one's destiny have come a long way since its first rudimentary approach in world's legends. The conceptual development of this theory in postmodern society is indebted to Julian B Rotter, who applied his findings to personality studies back in the 1960s. In his article *Internal Versus External Control of Reinforcement* (1990), he restated in a very concise way the definition of locus of control:

Briefly, internal versus external control refers to the degree to which persons expect that a reinforcement or an outcome of their behaviour is contingent on their own behaviour or personal characteristics versus the degree to which persons expect that the reinforcement or outcome is a function of chance, luck, or fate, is under the control of powerful others, or is simply unpredictable.

According to this modern theory, Indian Americans had a strong sense of internal locus of control since they perceived the permanent death as an outcome of their own attitudes and behaviour towards this difficult matter. But if we add in this equation the trickster, Coyote, who always proved that the final outcome was “a function of chance, luck, or fate” or even worse “under the control of powerful others”, namely, Coyote himself, the conclusion bends to the external locus of control. This gap between what was perceived and what was real could be misleading. What were real and perceived actually meaning for indigenous people? Coyote by all means was a real person, the resurrected ones were real too, unless the councils gathered to debate and vote for imaginary problems. Quite the contrary, Old Man and Old Woman were phantasms or the mere faces of the human species. They didn't even vote for death in a reasonable way, Old Woman cheated Old Man throwing a stone, instead of a buffalo chip, in the water. Coyote was much more superior and even for modern people, his arguments are legitimate. The Amerindian myths turned the world upside down, the supernatural background being more authentic than the human context. Under such circumstances, the first two approaches to permanent death – as conjecture (the creation of Indian heaven) and artificial intervention (Coyote shut the door of medicine house) – explain the locus of control from a totally different perspective.

When the supernatural becomes more authentic than the real world, it means that it also becomes internal and people stick to its reality and behave accordingly. Coyote is real because people internalized him, the resurrected people are real too, the powerful others are finally extensions of their own personality. This locus of control blends thus its internal and external sides in the vote for death. Both their decision and fate contributed to the institution of permanent death. When Old Woman returned to Old Man and begged for mercy, his answer was emblematic: “No, you had the last say.” She had never thought such a superficial action as throwing a stone in the river and making it sink would one day affect her own life. But she accepted Old Man's final verdict so easily, showing beyond doubt that she knew her plea was in

vain, in other words, she was aware of her internal locus of control. Old Man's words came just to reinforce this evidence, yet that very moment death became external, resisting Old Woman's internal control. Besides, Indian belief that life and death were not linear, but interwoven together in the same existential fabric, overlaps these two locus of control up to the point there is a continuum of internal and external, natural and supernatural, real and imaginary too. It is matching the Native legends that used to start with "When the animals were people...", but afterwards they proved these animals are neither people, nor animals. They are actually a mixture of all human, animal and godlike traits and none of them can be distinguished from the others.

One of the main implications of this act of voting for death is the strange emphasis on this part of eternity. Owing to the fact that Native Americans perceived everything as a continuum, they couldn't seize the overall picture of life. Thus they placed a peculiar emphasis on this side of living and chose to vote for a separation between what is now and here and what stands beyond. Despite that, their life continued to be overshadowed by whimsical spirits and shaman's interests. Another implication is the emotional detachment of people. There are still American Indians who don't speak about death, afraid that such a conversation could produce it or they don't mention the name of the dead people, scared that a name could bring them back. In some traditional rituals, they try to rejoice in the funerals – the only way they could forget about the death land and its spirits. Such remnants of the past are testifying for the original voting for death as an act of disconnection from negative emotions related to death.

Even if it seems strange, death appeared to be in some cases just another issue to be fixed, not an existential and referential state of mankind. People along with Coyote and other tricksters were annoyed at the dead souls continuous return back to life. I would link this to the European settlement in America. This attitude towards dead people's return may have been developed during the encounter with the white people: they were coming in increasing numbers and no Indian tribe, chief or war could stop them. Indian American may have associated, at their subliminal level, the European invasion with the dead souls' return to life. Consequently, they added this connotation of exasperation to the legend about the origin of death. But this is only a supposition and I don't build on it here. The truth is the legends show how frustrating this vote was. Another implication of this action is the possibility to explain how rituals and customs came into being – I have just given some instances. The last implication of voting for death is the struggle to find the rationality beyond such an irrational fact as dying. A vote where all people were present was the best way to explain logically the permanent death. If one man had decided, the others would have doubted his mental health, but because they chose to involve the other members of the tribe, the resolution remained valid for the next generations.

In conclusion, either the implications and the meanings of this act are, they give a strong evidence for the ascribed authority of people to choose what to do with the unknown: they attempted to categorize it according to what they had already known or discovered. The American Indians gathered in a council to face together the unknown, as large crowds usually enhance the courage of the individuals. They ended by voting and such an endeavour always nourishes the illusion that the human being is in control. The primitive wisdom knew something that Gustave Le Bon would discover some centuries later, namely, that the social phenomenon called "crowd" helps individuals to feel invincible (even in the fight against death), makes ideas contagious (even if they are promoted by an animal) and turns masses into homogeneous mind

(even if they decided against their beloved ones). For modern society, voting for death remains an awkward and unimaginable act, but for ancient tribes, it represented the best way to give certainty and assurance to people ruled by anxieties and ancestral fears.

Bibliography

- Boas, Franz, *The Origin of Death*, The Journal of American Folk-lore, 1917, http://www.archive.org/stream/journalofamefolk30ameruoft/journalofamefolk30ameruoft_djvu.txt
- Bruchac, Joseph, *Native American Stories*, Fulcrum Publishing, Golden, Colorado, 1991.
- Caduto, Michael J.; Bruchac, Joseph, *Keepers of the Earth*, Fulcrum Publishing, 1997.
- Casagrande Claudia, *American Deathways: The Meaning of Death in the American Indian Society*, GRIN Verlag, 2002.
- Corr, Charles A.; Nabe, Clyde M.; Corr, Donna M., *Death and Dying: Life and Living*, 7th ed., Cengage Learning, 2011.
- Dorsey, George A., *Traditions of the Caddo*. Washington, Carnegie Institution, 1905; AccessGenealogy.com., 7 November 2013.
- Duncan, Hal, *The Tomb and the Womb: Death and Rebirth in World Myth and Mythic Fiction*, The Journal of Mythic Arts, 2006, in <http://www.endicott-studio.com/rdrm/rrTombWomb4.html>, Nonfiction Archive.
- Eliade, Mircea, *Tratat de istorie a religiilor*, trans. Mariana Noica, Humanitas, Bucharest, 2013.
- Henderson, Joseph L.; Oakes, Maud, *The Wisdom of the Serpent, The Myths of Death, Rebirth and Resurrection*, Princeton University Press, 1990. <http://www.firstpeople.us/>
- Le Bon, Gustave, *Psihologia mulțimilor*, trans. Mariana Tabacu, Antet, Bucharest, 2001.
- Leeming, David Adams, *A Dictionary of Creation Myths*, Oxford University Press, 1995.
- Rotter, Julian B., *Internal Versus External Control of Reinforcement*, American Psychologist, 1990, vol. 45, no. 4.
- The Bible, Book of Genesis*, chapter 1, verse 28, NIV translation, 2011.

SPARTA AND ITS COLONIAL SYSTEM IN THE MEDITERANEAN SEA

FABIAN Istvan, Assistant Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureș

Abstract: The phenomenon of Greek colonization is one of the most specific aspects of this particular civilization, concerning its relations with the external world. The „swarming” of the Greeks had many reasons: overpopulation, natural disasters, foreign occupation, the taste for adventure, but also they had moral and ideological reasons. The latter represents the main reason of Spartan colonization, an entirely particular case in the Greek world but, which had its specific contribution to the expansion of the Greek spirituality.

Keywords: Polis, Sparta, colonization, Parthenoi, ideology, spirituality.

“A north American colonist from Britain was a citizen of his homeland and occupied a land considered to be British territory – a relatively simple position. But the position of a Greek colony towards its mother-town is generally less clear: the colonist had better relations with their mother-town than those between two Greek city-states (*polis*), but somewhat the colony had its own independence”.¹

This statement is rather interesting because it represents the essence of one of the most important aspects in the history of geographic discoveries: the Greek colonization. This “swarming” of the Greeks had, between other consequences, the transformation of the Mediterranean and Black Seas into Greek “lakes” obtaining in the laboratory formed by the “unrivalled genius of their race”² the mixing between the Eastern and Western worlds.

But what are the reasons for colonization? One of the main causes was the overpopulation of those communities who were better situated geographically which led to the phenomenon called *stenohoria* – “the hunger for land”. Also to the list of reasons can be added natural disasters, foreign occupation, the taste for adventure and richness, and at least but not the last moral and ideological motivations³. The latter represents the main reason of Spartan colonization, an entirely particular case in the Greek world.

Sparta is an interesting city-state: it has the smallest number of colonies: Thera, Cyrenaica and Tarent.

Thera and Cyrenaica

One of the most fascinating texts of the Greek antiquity is the marble slab which tells us the story of the founding of the Cyrene.⁴ The text describes the requests of the inhabitants of the Island of Thera (today Santorini, situated north to Crete)⁵ of granting the citizens rights of the old laws, established between the mother-city and the colony, rights which were given in the time of the founding of the colony. To notice that, at the end, the treaty was defined as “*horkion ton oikisteron*” (“the oath of the founders of the colony). According to the text the Assembly of the Island of Thera decided – at the suggestion of the oracle of Delfi – to send an expedition to the coast of Lybia, an expedition in which from each family a male member was chosen and

¹ A. J. Graham, *Colony and mother city in ancient Greece*, Chicago, 1983, p.35

² A. Boardman, *Grecii de peste mari* Ed. Meridiane, Bucuresti, 1988, pp.34

³ R Osborne, *Greece in the making 1200-479*, Routledge, London-New York, 2009, p.35 sqq

⁴ G. Barker, J.Lloyd, J. Reynolds, *Cyrenaica in Antiquity*, Oxford, 1986, p.193 sqq

⁵ Fr.Chamoux, *Civilizatia greaca in epocile arhaica si classica* vol.1, Bucuresti, 1982 p.58 sqq

forced to take part. No matter what solution for interpretations we have one fact is certain: they were forced to leave under the death punishment and they were not allowed to turn back, only after 5 years in order to recover their belongings and to recover their citizenship. But it seems that were also voluntaries⁶. They actually chose to go because they had more chances to become rich and famous in the colony in comparison with the mother-city. Beside the story related by the slab, there is a whole web of histories told by Herod. The “father of the history” tells that actually the mother-city of Thera was a once a colony. According to Herod, a long time ago from the island of Lemnos came to Sparta the clan of the Minians. In a short time they were integrated, through marriages, in the Spartan society, but problems appeared when they wanted to take over the Spartan leadership. They were sentenced to death, and only the intervention of their wives (who were natural born Spartans), changed their capital punishment in a masked exile. There were forced to leave Sparta and to establish the colony of Thera. Later, the colony became a mother-city and forced its sons to establish another colony (Cyrenaica). To notice the fact that concerning the founding of the colony of Cyrenaica, Herod has two alternatives: of the mother-city and of the colonists. The first alternative, tells about the king Grinus who went to the oracle of Delfi to find out his future. The oracle ordered the founding of a new colony, but the king refused, telling that he is too old to lead such an enterprise. After 7 years of drought, the Therians decided to listen to the oracle.

The variant of the colonists is slightly different: Balbus the stammering son of king Polimnest, went to Delfi to be healed by his illness and the oracle ordered him to establish a colony in Lybia. At first he refused to organize an expedition but he was forced by his bad fate. He left with two penteconteras. The first attempt failed because of a storm and he tried to go back to the mother-city but he was cast away by his own citizens. The second attempt was successful.⁷

Tarent

The establishment of this colony is also a paradigm. The one who tells the legend of the foundation of Tarent is Strabo. Like Herod he uses two alternative stories: one of the Antioch of Syracuse and the other of Ephor.

Antioch of Syracuse tells that during the First Messenian War, all those Spartans who refused to fight were reduced to the status of peasants (*hilotai*). Their sons were dedicated to the Goddess Athena Partenos and were deprived of their civil rights. At a certain moment these *Partenoi* rioted and, because the *homoioi* (“those who are equal”-the citizens) do not wanted an useless bloodshed, it was decided that this *Parthenoi* should leave for Italy and establish a colony named after a local hero: Taras.

The story of Efor is quite different concerning the origin of the *Parthenoi* : after 10 years of war in Messembria the Spartan population decreased dramatically, because the older soldiers took an oath not to return at home before the end of the war. The Spartan leadership, in despair, called home those young soldiers who did not took that oath and forced them to have extra-marital relationships with Spartan women. From these relations resulted the *Parthenoi* which were not accepted by the returning Spartans as citizens. From now on the two stories

⁶ G. Cammassa, S. Fasce, *Idea e realita di viaggio. Il viaggio nel mondo antico*. 1988,p. 38.

^{7 7} G. Barker, J.Lloyd, J. Reynolds, *op.cit.*p 375-86

coincide: the organization of a riot by these *Parthenoi*, the solution of compromise, and the departure of these undesirable elements.

From the archeological point of view, the excavations confirm the establishment of the colony in the 8th century B.C. The port of Tarent was the best in all southern Italy and the “hinterland” of the colony was exquisite for cereals. So, in a short time the colony will become one of the most important commercial points between the Greek mainland the western part of the Mediterranean Sea⁸. Although the early buildings were destroyed by the passing of time, the rich funerary inventory (the richest in the whole early Greek world), shows clearly the high level of civilization obtained by these *Parthenoi*.

The comparative reading of these sources referring to the colonial traditions which have in common the Spartan matrix is bearing some interesting analogies⁹.

As common points we have the (negative) attitude of the mother-city, the organization of the expedition, and the designation of the target-group, which is done on ethnic and genealogic considerations, rather than politic and economic ones¹⁰. The case of the Minian clan is obvious; the case of the *Parthenoi* is emblematic. The first is a whole *ethnos* seen as an united group: they all are sinners, all of them are sentenced to death and all must leave the *polis*. The *Parthenoi* are considered “brothers” by blood, but not by civil rights¹¹ and that is why even they riot against the established order it is more easy to reach a compromise and so is the departure of the colonist.

Another coordinate is the presence of the oracle of Delfi and her attitude toward the expeditions: in some instances she just points the place of the colony; in other cases she is more “radical” persecuting the disobedient Spartans with all kind of calamities. What is certain is the fact that the pilgrimage to Delfi was mandatory before any expedition. This fact is underlined also by Herod. Certainly the oracle of Delfi became a kind of “information center”-but only after the consolidation of the colonization movement in the 6th century B.C.¹²

Finally an important - and common - aspect is the arrival to the place of the future colony and the contact with the indigenous population: in this specific case meant always military conflicts (the so called “*heroic foundation*”).

The Spartan colonization in the Mediterranean Sea clearly reflects the structure of this rigid society. Beyond the legends there is a whole web of complex social relations: the departure (forced or not) of the colonists meant the refusal of Spartan *eunomia* and the confrontation with the unknown. The supreme moral merit is the expansion on the coasts of the Mediterranean of a political culture which was a social paradigm.

Bibliography

Barker G., Lloyd J, Reynolds, J., *Cyrenaica in Antiquity*, Oxford, 1986.

Boardman, A. *Grecii de peste mari* Ed. Meridiane, Bucuresti, 1988

Cammassa G., S. Fasce, *Idea e realita di viaggio. Il viaggio nel mondo antico*. 1988

⁸ Boardmann, *op.cit.* p.246

⁹ G. Cammassa, S. Fasce, *op.cit.* p. 42

¹⁰ H. Schaeffer, *Particolarita e caratteri della colonisatione greca*, in *Apollo*, 2, 1962, p.61 sqq

¹¹ G. Cammassa, S. Fasce, *op.cit.* p. 55

¹² Jean Defradas, *Themes de la propaganda delphique*, Paris, 1954, p.233

Chamoux Fr., *Civilizatia greaca in epocile arhaica si classica* vol.1, Bucuresti, 1982

Defradas J, *Themes de la propaganda delphique*, Paris, 1954.

Graham A. J., *Colony and mother city in ancient Greece*, Chicago, 1983.

Osborne R, *Greece in the making 1200-479*, Routledge, London-New York, 2009.

Schaeffer H., *Particolarita e caratteri della colonisatione greca*, in *Apollo*, 2, 1962.

REPRESENTATION OF CONFESSIONAL IDENTITY IN THE LITERATURE OF CALVINIST PIETY IN THE SECOND HALF OF THE 17TH CENTURY – THE CASE OF MIHÁLY SZATMÁRNÉMETI'S SERMON BOOKS

Júlia DEMETER VOLKÁN, PhD Candidate, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract: The life and works of Hungarian Calvinist preacher Mihály Szatmárnémeti (1638 – 1689) are closely linked with Transylvania. After he finished his studies in his homeland, the Kingdom of Hungary, he went to Germany, Holland and England to learn at the well-known Protestant universities of his times. Later on, he returned from Western Europe and taught in Gönc, but he had to leave because of the hostile circumstances created by the Counter-Reformation. From 1673 onwards, he lived and wrote in Cluj-Napoca.

He left behind about 30 volumes of writings: polemic theses, a Hebrew grammar book, sermon books, catechisms, psalms and a book of prayers. In his time, he was counted among the important learned men as a writer, teacher and preacher and his books were well-known until the 19th century, but the literature concept of the 19th century generally omitted most of the religious writings. Nevertheless, his works reveal interesting details about the construction of religious identity in the 17th century.

In this case study I will attempt a close reading of two sermon-books by Szatmárnémeti. Both contain Sunday sermons, as their title points it out ("Dominica"). The first one appeared in 1675 in Cluj-Napoca, the second one was published in 1686, also in Cluj. Both are surrounded by paratexts (a dedication, introductions) that give a lot of information about the writer's self-perception and his opinion on his community, what he thought about being a Protestant (Calvinist) Christian, how the readers should use his writings and how they should act as "true Christians". The main texts (the sermons themselves) are also related to the above mentioned subjects, but they are mainly well-structured (dogmatic) teachings.

In this study I will try to present and to analyze the literary procedures used by the author to represent himself and his confessional community. In doing so, I hope to provide some additions to the topic of „Calvinism on the frontier” (Graeme Murdock), to present a section of the cultural relations between Western and East-Central European Protestant movements, to better understand the modern and postmodern discourse on identity and to draw attention to a writer who vanished in the mist of varied concepts of literature.

Keywords: confessional identity, protestant church, XVII. century, sermonbook, Szatmárnémeti Mihály

Although little known today, Mihály Szatmárnémeti (1638 – 1689) was an interesting and important figure of the late 17th century Cluj-Napoca. The Hungarian Calvinist¹ preacher was born in Satu-Mare. He studied in Satu-Mare, Debrecen and Sárospatak, then he was teacher in Tokaj and with the financial help of Protestant aristocrats he went to study at the famous Protestant universities of Europe. According to biographical sources, he studied at the universities of Franeker, Groeningen, Utrecht, Leiden and Cambridge. Afterwards, he returned to his homeland and became a teacher and preacher in the town of Gönc in the Kingdom of Hungary (nowadays Northern Hungary).

¹ Calvinism is the theological system associated with the Reformer John Calvin, which emphasizes the rule of God over all things as reflected in its understanding of Scripture, God, humanity, salvation and the church. In popular vernacular, Calvinism often refers to the Five Points of Calvinistic doctrine regarding salvation, which make up the acrostic TULIP (total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints). In its broader sense, Calvinism is associated with Reformed theology.

In 1671, however, an aggressive phase of the Counter-Reformation began and he was banished from Gönc. (This period of persecution lasted for 10 years, from 1671 to 1681, and passed into the history of the Protestant Church under the name of “the Decade of Grief”.²) Being persecuted became an important element of the identity of the Protestant Christian community in this part of Europe and this is true for the preacher Szatmárnémeti as well, who wrote about himself as a representative of this community. After he spent one year in Debrecen, he was invited to Cluj-Napoca to fill the position of a Calvinist pastor. He continued to live and write there from 1673 until his death in 1689.

He left behind about 30 volumes of writings: polemic theses, a Hebrew grammar book, sermon books, catechisms, psalms and a book of prayers, dogmatic teachings and bible commentaries. It is known that his works were used by erudite and less educated readers as well (the book of prayers, for instance).

His polemic theses were written in Latin or in Hungarian and they treat important questions that were disputed among the members of the different Christian communities (Catholics, Lutherans, Calvinists, Socinians, Arians – under the latter two we understand Unitarians nowadays). One important polemic thesis that appeared under an abbreviated name was also translated in German and was a response to a treatise written by György Bársony in 1671. György Bársony pleads in his treatise for the suppression of Protestant denominations and asks the king to banish the adherents of these religions because they teach heresies. He was successful: the persecution of Protestants in the Kingdom of Hungary between 1671 and 1681 was based on his arguments.³

The Protestants taught that everyone should be able to read the Bible, everyone should be familiar with the basic religious teachings of his or her own church. That is why Szatmárnémeti’s works include a Hebrew grammar, catechisms, dogmatic writings, bible commentaries and books of prayer: all of them are meant to explain and spread such knowledge on various levels. One of his books of prayer (*Mennyei Tárház Kulcsa* [The Key to the Heavenly Treasury], Cluj-Napoca, 1673) was republished ten times until 1710 – a clear sign that this volume became very popular among common readers.

In his time, Mihály Szatmárnémeti was counted among the important learned men as a writer, teacher and preacher. His books continued to be well-known and widely used after his death, but their popularity decreased slowly as the situation of the Calvinist Church changed and a new literature concept took shape – the literature concept of the 19th century generally omitted most of the religious writings. Nevertheless, his works reveal interesting details about the construction of religious identity in the 17th century. That is why I will attempt a close reading of two of his sermon-books.

Both volumes contain Sunday sermons, as their title points it out (“Dominica”)⁴. The first one appeared in 1675 in Cluj-Napoca, the second one was published in 1686, also in Cluj.

² About the persecution of Protestant pastors in this period see Katalin S. Varga, *Vitetnek ítélőszékre... az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve*, Kalligram, Pozsony, 2002.

³ Regarding the treatise and its historical context see Tamás Esze, *Bársony György „Veritas”-a*, in ItK, 1971, 667–693.

⁴ Volumes of model-sermons were already used in the Middle Ages to help the clergy in their preaching. These volumes contained sermons either for the Sundays and feast days of the liturgical year (*De tempore* or *Sermones dominicales*-volumes) or for the feasts of saints (*De sanctis*-volumes). See Edit Madas, *A koldulórendi prédikációirodalom kibontakozása Magyarországon*,

The former (*A Négy Evangelisták szerint való Dominica, Avagy Az Úr Jézus Krisztustúl prédikáltatott, és őfelségeről irattatott históriáknak, régen Vasárnapokra rendeltetett Evagyéliomi Letzkéknek Predikációkban való magyarázatja*. [Sunday Sermons According to the Four Evangelists or Sermons Explaining the Lessons of the Gospels Preached by the Lord Jesus Christ and the Histories Written about his Grace, Lessons Ordained for Sundays in Old Times]) is a larger volume that contains sermons for every Sunday of the liturgical year, beginning with the first Sunday of Advent. The sermon book is a well-structured volume: after the long baroque-style title follows a list of Bible verses that point out the importance of “true Christian teaching”. This list is followed by another one with the name and status of those who supported Szatmárnémeti in publishing his sermons. The list of his benefactors (*fautors*) is followed by two introductory texts: a dedicatory letter and an introduction. The main texts are the sermons themselves. The sermon book is completed by a subject list, the list of quoted biblical texts and by the errata.

The second volume of sermons was published in 1686 under the title *Dominicalis prédikációk toldalékja* [An Addition to the Sunday Sermons]. This sermon book also contains a dedicatory letter, a list of the quoted biblical texts, a list containing the subjects of the sermons and the sermons themselves.

The writer himself establishes a connection between these two volumes: “Since many parables, matters and teachings were omitted from the *Sunday Sermons* and my patron and brother-in-law was willing (...) to publish them for the sake of my poor preacher brothers who have been deprived of books amidst the fights that have now spread all over the country, and since I favoured his plan, I called it *An Addition to the Sunday Sermons*.” (*To the Kind Reader*, b3 verso) Therefore, I consider that a simultaneous study of these two volumes would be appropriate.

These sermon books teach the reader about the *ortodoxa religio* (“true Christian religion”) and the *praxis pietatis* (“practice of piety”) not only by explaining the biblical texts, but through treating the subject of confessional identity as well. There seem to be two groups of reasons that made the subject of confessional identity actual at the time of writing. One of them might be called “the group of actual circumstances”, the other one could be identified as “the group of intrinsic factors”.

The actual circumstances that led to the importance of speaking about confessional identity are the following:

1. the already mentioned treatise of György Bársony that questions the Lutheran and the Calvinist Church’s reason for existence;
2. the “age of confessionalisation”⁵: in East-Central Europe the 17th century was the time of the dogmatic and institutional solidification of the religions which appeared after the Reformation (1517);
3. the persecution of the Calvinist preachers and teachers (“the Decade of Grief”): some of the preachers and teachers (exactly 300 of the 700) were not only banished, but sentenced

<http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12212>, 11. 12. 2013.

⁵ „By the end of the 16th century each of the surviving religious groups identified itself with a succinct statement of belief called confession.” (Lutherans: Augsburg Confession, Calvinists: variety of national formulations, Anglicans: 36 Articles, Anabaptists: local doctrinal statements, Catholics: canons of the Council of Trent.) Robert M. Kingdon, *Reformation – Confessionalism*, <http://science.jrank.org/pages/11012/Reformation-Confessionalism.html>, 12. 11. 2013.

to galley slavery in 1674. They were saved by a Dutch naval officer named De Ruyter in 1676.

The intrinsic factors that brought on the importance of treating the subject of confessional identity are the following:

1. the need for self-definition
2. the need for self-defense
3. the need for self-reinforcement
4. the holy command of the true and right teaching
5. a necessity of life

As the above mentioned two groups of reasons show, the matter of confessional identity was an important subject. In the following, I will try to present and to analyze the procedures used by Mihály Szatmárnémeti to represent it in his two sermon books.

The subject of identity is mostly treated in the paratexts of these volumes. The learned writer mirrors the identity of the religious community he represents and in this context he builds up his own image as well. The teaching about the identity of the Christians who follow “the true religion” (*reformata orthodoxa ecclesia*) is reflected through:

1. a list of the names and acts of pious patrons (*fautors*);
2. a long list of names and information concerning the Church Fathers and the great figures of the Pre-Reformation and Reformation;
3. a detailed presentation of the composition of the community;
4. a detailed description of the teachings of the Calvinist Church.

1. The dedicatory letter begins with the names and titles of his benefactors. Later he describes all their worthy acts and presents them as a role model for all who hear about them. They support the spreading of the “Word of God”, they help the preachers and teachers, they live like “saints”. The writer uses biblical metaphors to describe them: they are Obadiah⁶ and Pathmoses.⁷ Szatmárnémeti shows how this benevolent support functioned in his life: as a student, he could peregrinate with the moral and financial help of the aristocrat members of the Calvinist Church; as a banished preacher, he was helped by the wealthy members of the Calvinist Church in Debrecen; as a writer, he could print his books with their financial help. His life story is a good example of how the Hungarian Calvinist Church functioned and survived in the 17th century and it also shows the aspects he considers important in constructing his identity: he is an educated young man, who is a “true Christian” not only because he uses his talents to spread the “Word of God”, but also because he has been persecuted, like Jesus and his followers were. It is interesting to note that one of the most important characteristics of “true Christians”, as presented by Mihály Szatmárnémeti, is being persecuted.

2. The tradition of apologetic church historiography began as the Counter-Reformation became stronger and there were lots of disputes concerning the “rightful” Christian teaching. Szatmárnémeti begins the introductory letter of his sermon book by defending his confessional community: he argues that, according to the Bible and historical facts, the “Reformed *ecclesia*” is the follower of the “true Christian Church” (the old Apostolic Church). He traces his brief apologetic church historiography from the time when Jesus was still alive to his own times. Between Jesus, St. John and Mihály Szatmárnémeti more than a hundred persons are

⁶ Biblical theophoric name, it means “Servant of Yahweh”.

⁷ Patmos is a Greek island in the Aegean Sea. It is mentioned in the Bible in the *Book of Revelation*. Its author, Saint John was on this island when he was given a vision from Jesus.

mentioned, who believed in the same religious principles throughout the centuries (from the 1st to the 17th century) as the teachers of the Calvinist Church did. He actually follows the expansion of Christianity throughout the centuries from the places where Jesus taught, through West-Asian (the town of Izmir), North- (England), West- (Germany) and South-European (Italy) locations, to East-European settlements (in today's Bulgaria and Czech Republic, the Kingdom of Hungary and the Principality of Transylvania), ending this introduction with his own hometown, Cluj-Napoca. These names and facts not only show that the confessional community represented by the author relies on real history and so it is worthy of existence as a religious community, but they also forge the image of the community. Among the names listed we can find renowned Church Fathers: Polycarp of Smyrna – an Apostolic Father, Irenaeus of Lyons – a Greek Father, Tertullian – a Latin Father, Augustine and Saint Gregory the Great – Great Fathers of the Western Church, John Chrysostom and Athanasius – Great Fathers of the Eastern Church. Their names are followed by brief descriptions of their lives: when and where they lived and taught, what they believed in. To present just a few examples:

“Polycarp taught in Smyrna. An. 160. And he was killed there for the name of Christ.” “4th century. Our apostolic faith was present there as well: for it was taught by Athanasius, Bishop of Alexandria in 316. His creed shows that he belonged to our faith and died belonging to it in 346.” “5th century. Our true apostolic faith was transmitted to this century as well: for Augustine lived in this century in 420. All his works (which were tampered with by the Romans) show that he was a doctor of our faith.”

The reader learns that the community of the Calvinist Church has an immanent structure: the members of the community are the persons who live in the heavens and the ones who live on the earth. Together they build a large community represented by the writer through such phrases: “**Our** apostolic faith was transmitted to this century as well”; “Their writings show that they believed in the basic apostolic teachings **as we do**”; “His creed shows that he belonged to **our faith** and died belonging to it”.

The cleric writer not only represents his community, but he also constructs his own identity in relation to it: he has been persecuted like most of his predecessors and the Christian Church itself, he is the true heir of the “*unseen church*” that existed since Jesus had come to the earth (he ends the list of the notable figures of the Pre-Reformation and Reformation with himself), he states that although he is young, he wants to teach through his writings as the biblical commandment says. In his view, he is only representing himself as a “true Christian” should be: everyone should use their talents without fear, but using one's abilities must only be done to serve God. Szatmárnémeti uses in fact two methods to shape his own identity: the method of genealogy (he shows where he comes from) and the method of *minutio auctoris* (he emphasizes that he does everything for the sake of God).

3. Szatmárnémeti presents his community as an old and strong religious community, which teaches clear and true dogmas. The immanent structure of the community can be described through its hierarchy: leading theologians (Church Fathers, figures of the Pre-Reformation, church leaders), converted secular leaders, preachers and teachers of the community – the „slaves of the church” – and members of the *ecclesia*. Despite the great differences in time, space and social status, together they build one coherent confessional community. The presented ancestors are meant to be role models for all who hear about them –

this way of reinforcing a Christian identity follows the model of medieval legends about the life of saints that were read in convents with the purpose of teaching.

4. In any confessional community it is important to know the answer to the question: what do we believe in? Which dogma do we reject? The introductory texts present the principal dogmas of the Calvinist Church through the example of the predecessors (Church Fathers, figures of the Pre-Reformation and Reformation): Hilarius taught that not Peter is the head of the church, that clergymen should have wives and he “refuted the human additions to the faith”; the bishop of Rome, Gregorius Magnus professed that only the Lord Jesus can be the head of the church.⁸

The main texts – the sermons – treat the subject of confession in detail. These sermons present the Protestant way of Bible interpretation. Szatmárnémeti composes well-structured and detailed sermons: each of them begins with a quoted Bible verse that is the basis (*thema*) of the sermon, followed by a short summary of the Bible passage and by the division determined by the passage. He then details the parts of this division, explains them, shows what the audience may learn from them and what beneficial effects the discussed biblical text may have. As in a catechetical work, he chooses to instruct in the form of dialogue: he formulates a question and he gives more than one right way of answering it. „Q. *What kind of happiness did Jesus preach?* A. Not bodily and not worldly, as the happiness of the unbelievers; because the believers are crying in this world, *John* 16. v. 20, but spiritual joy, joy over the liberation from the bondage of devil and sin, *Luke*. 1. v. 68–74, 75”⁹ „Q. *How long did Josef have to be in Egypt with the child Jesus?* A. Until Herod’s death, as shown by the 19th and 20th verses. This shows that as the Lord Jesus’ exile in Egypt and his persecution had a determined time, so does the persecution and oppression of the Lord Jesus Christ’s church and of the faithful belonging to it have a certain time. When this time has passed, they will be delivered from persecution and oppression. *Jerem*. 29. 10.”¹⁰

The representation of the community’s and the author’s identity is not narcissistic, because we can understand it as act of Christian piety. The *praxis pietatis* does not only mean to be pious, to sing, to pray or to read the Bible, but to help and defend with all of one’s given talents the spreading of the “true Christian dogma”.

Bibliography

Mihály Szatmárnémeti, *Dominica...*, Cluj, 1675.

Mihály Szatmárnémeti, *Dominica toldalékja...*, Cluj, 1686.

Tamás Esze, Bársony György „*Veritas*”-a, in *ItK*, 1971, 667–693.

Gerard Genette, *Paratexts – Thresholds of Interpretation (Literature, Culture, Theory)*, Cambridge University Press, 1997.

Robert M. Kingdon, *Reformation – Confessionalism*,

<http://science.jrank.org/pages/11012/Reformation-Confessionalism.html>, 12. 11. 2013.

⁸ Szatmárnémeti, *Dominica...*, *Előjáró beszéd*, Cluj, 1675.

⁹ Szatmárnémeti, *Dominica...*, *Dominica I. Adventus*, Cluj, 1675, 1–2.

¹⁰ Szatmárnémeti, *Dominica toldalékja*, *Az Úr Jézus Krisztus Egyiptumban való futásáról, I. prédikáció*, Cluj, 1686, 5–6.

Edit Madas, A koldulórendi prédikációirodalom kibontakozása Magyarországon,
<http://villanyspenot.hu/?p=szoveg&n=12212>, 11. 12. 2013.

Graeme Murdock, *Calvinism on the frontier 1600–1660 – International Calvinism and the Reformed Church in Hungary and Transylvania*, Clarendon Press, Oxford, 2000.

Katalin S. Varga, *Vitetnek ítélőszékre... az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve*, Kalligram, Pozsony, 2002.

THE PHENOMENON OF TRANSNATIONALISM FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL MIGRATION

Andrada Quffa WEDAD, Assistant, PhD Candidate, University of Craiova

Abstract: In an era of accelerating globalization, where everything runs at a breathtaking pace, transnationalism appears as an endorsement of the previous phenomenon having the role of connecting people, goods, capital and information following the creation of "liaison bridges" between different countries, and from the perspective of international migration, to create connections between places of origin and places of destination.

Migrants try to build links between countries which they feel personally attached to: the country of origin - the place which he leaves and where most of the time he leaves behind loved ones, property, options and disappointments (his birthplace) and the country of destination - the place to which the migrants are heading charged with enthusiasm to start a new life strewn with many opportunities. Creating and maintaining links between their home and their destination, beyond diplomatic ties, international migrants are becoming a "transmigrants".

Transnationalism emerges as a connection across very distant geographical barriers, across very different cultural barriers and across extremely diverse religions and even extremely opposite regimes. The phenomenon of transnationalism would not have had such an impact without the large number of individuals involved with the modern ways of communication or without the economic ties that stimulate connections between individuals who left their country of origin and all those left at home, connections which represent an important factor in the creation and maintenance of transnational links.

In the specialized literature transnationalism has emerged as a new theory which aims to better explain international migration.

Keywords: transnationalism, international migration, interconnectivity, globalization, social fields

Transnaționalismul este un fenomen nou, apărut în jurul anilor 1990 și este foarte puțin studiat în literatura de specialitate românească.

Printr-o viziune extinsă, putem vedea transnaționalismul drept legătura pe care migrații o păstrează cu țara de origine, deși trăiesc și se integrează în țara de destinație. S-au afirmat în literatură diverse asemănări între transnaționalism și alte fenomene, cum ar fi diaspora, în să această chestiune este erodată.

Diaspora reprezintă o parte a populației unei țări ce trăiește peste graniță, pe scurt, migrații. Nu toți migrații păstrează legături cu țara de origine sau încearcă un proces de apropiere cu țara natală – țara de destinație astfel că nu toți migrații sunt transnaționali.

Basch, unul din inițiatorii fenomenului transmigratiei îl definește drept „procesul prin care migrații se dezvoltă și susțin vieți sociale complexe care unesc societățile de origine și de destinație. Numim acest proces transnaționalism pentru a sublinia faptul că mulți migrați construiesc la ora actuală câmpuri sociale care traversează frontiere geografice, culturale și politice.”¹ Transnaționalismul este un fenomen specific “lumii noi”, în care indivizii se mișcă rapid, migrează din ce în ce mai mult, în număr cât mai mare și pe distanțe cât mai lungi.

¹ Glich Schilles, Nina Basch, Linda Blanc, Cristina Szantos, Transnationalism, *A new analytic framework for understanding migration*, Annals of New York Academy of Science 1982, p.1

Conceptul de transnaționalism are legături strânse cu geografia și sociologia, impunând noțiuni ca ”spațiu” și ”camp” folosiți ca noțiuni cheie în teoria socială.² Aceste noțiuni sunt esențiale deoarece transnaționalismul nu poate fi analizat și înțeles ca fenomen doar raportându-ne atât la spațiul sau câmpul din țara de origine, cât și la spațiul sau câmpul din țara de destinație, creându-se o conexiune strânsă între acestea.

Practicile migranților transnaționali trebuie analizate ținând cont de mobilitate și stabilitate deoarece acești doi factori creează comunitățile transnaționale.

Comunitățile transnaționale sunt grupuri stabilite în două sau chiar mai multe țări angajate pe termen lung, dar și semnificative din punct de vedere transfrontalier prin activitățile pe care le desfășoară, activități ce pot fi economice, politice, sociale, culturale.³

Nu ar fi apărut comunitățile transnaționale fără impactul globalizării.

Într-o viziune, globalizarea reprezintă ”intensificarea cantitativă și calitativă a tranzacțiilor ce depășesc limitarea impusă de granițe, concomitentă cu expansiunea spațială a acestora, prin globalizare se intensifică concurența între piețe”.⁴

Anthony Giddens consideră că globalizarea este ”intensificarea relațiilor sociale de pretutindeni, prin care locuri aflate la mare distanță unele de celelalte ajung să se interconecteze astfel încât evenimentele dintr-un loc sunt marcate de procese care au loc într-un loc de la mulți kilometri depărtare și viceversa”.⁵

Astfel nu ar putea exista transmigranți fără globalizare, fenomenul globalizării a deschis granițele și astfel oamenii au putut să păstreze legături cu alți oameni aflați la mare distanță. Globalizarea a atras după sine diverse efecte cum ar fi: tehnologia – telefonia fixă și mobilă și internetul la tarife din ce în ce mai mici ce permit menținerea de legături între indivizi, indiferent de distanță, reducerea costurilor de transport (au apărut companii aeriene de tip low cost) facilitează atât călătoriile, cât și migrația indivizilor.

Un element cheie ce leagă o comunitate de origine cu una de destinație o reprezintă veniturile pe care indivizii plecați în altă țară îi trimit celor rămași în țara natală; acest fapt constituie un real ajutor chiar la nivelul individ-individ, dar și un ajutor pentru statul de origine. Este chiar cazul României – oamenii plecați peste hotare îi ajută pe cei rămași acasă cu sume de bani, însă și economia românească este influențată semnificativ de banii veniți din străinătate.

Fără migrație nu ar fi apărut migrația, fără migrație nu ar fi apărut globalizarea, iar fără globalizare nu ar fi apărut fenomenul transnaționalismului.

Factorul cheie în toate cele trei procese menționate anterior îl reprezintă individul.

Indivizii antrenați în procesul transnațional sunt cunoscuți sub denumirea de migranți transnaționali sau transmigranți.

Transmigranții au un rol extrem de important, conexând societăți aflate la mare distanță, stabilind legături între țara de origine și cea de destinație.

² Rainer Baubock, Thomas Faist, *Diaspora and Transnationalism – Concepts, Theories and Methods*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010, p.17

³ Stephen Castles, *The Factors that make and unmake migration policies*, International Migration Research, Vol. 38, Nr. 3, 2004, p.863.

⁴ http://www.dadalos.org/globalisierung_rom/grundkurs_1.htm accesat la 21 noiembrie 2013

⁵ Ibidem

“Transmigranții se adaptează la situații nesigure și impredictibile, învată să gestioneze riscurile și să traiască cu ele, acumulează capital cultural și social și achită costuri tranzactionale mari între țări”.⁶

Capitalul social și cultural acumulat de transmigranți în țara de destinație poate de foarte multe ori să fie valorificat și exploatat de către țara natală; acesta este un punct de diferență dintre un migrant și un transmigrant.

La nivel instituțional, dubla cetățenie poate reprezenta o confirmare a fenomenului transnaționalismului deoarece din ce în ce mai des se întâmplă ca indivizii să păstreze cetățenia țării natale, dar să o dobândească și pe cea a statului de destinație.

Fără indivizi nu ar exista comunitățile ce reprezintă “rețele dense ce trec peste granițe politice create de emigranți în căutarea unui loc prosper economic, dar și recunoaștere socială”.⁷

Dacă toți imigranții caută integrare în locul de destinație și recunoaștere profesională, economică, socială, nu toți migranții caută să păstreze sau mai mult, să consolideze, relații cu cei rămași în locul natal. Astfel că nu toți migranții se pot numi transmigranți.

Datorită capacității mult mai mare a indivizilor de a migra s-a ajuns la crearea de conexiuni între trei sau chiar mai multe locuri prin intermediul migranților ce pleacă inițial spre o țară, urmând să plece spre alta și așa mai departe, păstrându-și legătura inițială cu țara de origine, dar construindu-se legături și cu celelate țări cu care intra în contact în angrenajul migrației.

Transnaționalismul descrie o condiție anume în ciuda distanțelor și a prezențelor unor frontiere internaționale, dar și a legilor, unele feluri de relații au fost intensificate la nivel mondial și acum, paradoxal, planeta se întinde încă comună oarecum de natura virtuală, rămânând o arena de activitate.⁸

Transnaționalismul poate duce la un numitor comun pentru indivizii aflați în diverse state, ajungând să fie din ce în ce mai apropiați prin intermediul transmigranților, ce au rolul de a crea și păstra legături cu diverse state, implementând idei din țara de destinație în țara de origine, dar și din locul natal în locul de destinație.

Transnaționalismul este un fenomen nou, dar care a luat o foarte mare amploare și de care ar trebui să fie interesați conducătorii tuturor statelor, trebuind să fie un punct cheie pe agenda de lucru a guvernelor pentru că s-a renunțat la naționalizare excesivă și se încearcă și din ce în ce mai mulți indicatori ne indică o reușită spre globalizare; astfel, transnaționalismul poate duce la deschiderea frontierelor în special din punct de vedere al schimbului de experiență între indivizi, întotdeauna experiența migranților valorând mult și putând fi exploatată cu rezultate maxime de către statul de origine.

Transnaționalismul se referă la legături ale migranților și a colectivităților care întrețin formațiuni sociale dincolo de graniță în timp ce sunt stabiliți în alt loc - țările de destinație –

⁶ Prince Luger, *Determining the Causes and Durability of Transnational Labour Migration between Mexico and United States: Some Empirical Findings*, The International Migration Review, Vol 42(2), 2004, p.31.

⁷ Alejandro Portes, *Immigration theory for a new century, some problems and opportunities*, The International Migration Review, 1997, nr.31, vol.4, p.812.

⁸ Steven Vervotec, *Transnationalism*, Ed. Routledge, New York, 2003, p.3

creând câmpuri și spații; transnaționalismul este caracterizat prin mobilitate, reprezentând o mișcare atât circular, cât și perpendicular dincolo de granițe.⁹

Transnaționalismul nu ar fi luat atâta amploare fără avantajele tehnologice actuale, telecomunicații ieftine, transport ieftin, renunțarea la vize sau oferirea acestora mai ușor, acceptarea dublei cetățenii și mai ales sumele de bani pe care migranții la transmit celor ramași acasă, în țările de origine.

Exista un model de proliferare a migrației circulatorii și a celei pe distanțe cât mai mari ducând la o diversitate mai mare datorită experienței migratorii, dar și la interacțiuni culturale complexe, astfel apariția comunităților transnaționale este una din expresiile evidente ale acestor tendințe.¹⁰

În această nouă eră a globalizării, în care migrația internațională reprezintă un proces firesc, este important ca indivizii să nu își piardă legăturile cu țara de origine, iar acest lucru se poate produce doar prin crearea și întreținerea de câmpuri de legătură între statul natal și locul de destinație. Pentru o bună conexiune între state la nivel macro și între indivizi la nivel micro, toți migranții ar trebui să devină transmigranți, astfel evoluția societăților de pretutindeni ar deveni considerabilă.

Bibliografie

- Basch Nina, Blanc Linda, Schilles Glich, Szantos Cristina, *Transnationalism, A new analytic framework for understanding migration*, Annals of New York Academy of Science 1982
- Baubock Rainer , Faist Thomas, *Diaspora and Transnationalism – Concepts, Theories and Methods*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010
- Castles Stephen , *The Factors that make and unmake migration policies*, International Migration Research, Vol. 38, Nr. 3, 2004
- Castles Stephen , *Twenty-first-century migration as a challenge to sociology*, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 33, Nr. 3, 2007
- Luger Prince , *Determining the Causes and Durability of Transnational Labour Migration between Mexico and United States: Some Empirical Findings*, The International Migration Review, Vol 42(2), 2004
- Portes Alejandro, *Immigration theory for a new century, some problems and opportunities*, The International Migration Review, 1997, nr.31, vol.4
- Vervotec Steven, *Transnationalism*, Ed. Routledge, New York, 2003
- http://www.dadalos.org/globalisierung_rom/grundkurs_1.htm

⁹ Rainer Baubock, Thomas Faist, *Diaspora and Transnationalism – Concepts, Theories and Methods*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010, p.18

¹⁰ Stephen Castles, *Twenty-first-century migration as a challenge to sociology*, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 33, Nr. 3, 2007, p.353.

“WE WENT TO ACQUIRE KNOWLEDGE AND BRING IT BACK TO OUR COUNTRY”. THE IDEOLOGICAL MOTIF OF THE ROMANIAN YOUNG MAN STUDYING ABROAD IN THE MID-19TH CENTURY¹

Leonidas RADOS, PhD, Romanian Academy – Iași Branch

Abstract: It is well-known that in the mid-19th century, just like during the next decades, the Romanian authorities in the field of education selected and sent the serious, assiduous young men to study abroad, in order to cover those educational and social areas that contributed directly to the State’s modernization and proper functioning. Otherwise, the young men’s leaving abroad, with State scholarships, in order to carry through and improve their schooling and to put their new skills and abilities, when they came back home, in the service of the community, represented a widely spread ideological motif, that the press of the time reflected quite intensively. Obviously, such thoroughly instructed figures were given, upon their return, powerful positions in the public system and, implicitly, in the society of the time.

Keywords: education, study abroad, University, modern Romania, official ideology

Referring to the custom of sending Romanian young men to study abroad, Vasile Alecsandri described in 1862, with the subjectivity of a protagonist, the moment of the departure, speaking also of the ideology that was at least partially underlying this salvation movement in full process:

“A divine inspiration urged our parents to send their children abroad to study to the universities of Munich, Heidelberg and Paris, to get knowledge that would be useful to their country. Though at that time, going to France was regarded as a journey to the world above; that long travel lasted, because there were no railways, twenty days and twenty nights in a diligence. Though the pain of separation was so cruel for the poor parents, they controlled the sorrow of their embittered soul, sent their children to receive communion and then, with tears in the eyes, guided them towards the enlightened West of Europe, like some unfortunate servicemen meant to become the military of the future.”

The topic of the Romanian young men’s leaving abroad to study – a fascinating one for the history of education, the history of cultural transfers or the history of elites – has been, for more than one century, studied by each historiographic generation apart (on the whole, in an unsatisfactory manner, both quantitatively and qualitatively). That is because the young men with studies in the European academic centres, and particularly in the French and German ones, played in the mid-19th century and until the end of the century, an essential part in the construction of the modern Romania (what was called, at the time, the “regeneration of the homeland” or the “movement for the prosperity of the country”). It was therefore natural that a complicated and persistent mythology would be built around the topic, where naïve visions, specific to a kind of rudimentary historiographic nationalism, would accompany much better documented and argued approaches, with a valid methodological substratum.

Besides the fact that the field involves specific research tools and skills, the objective reasons for the low efficiency of the investigations are well-known: the sources that resisted until today

¹ This work is part of the research project "Student Associations and Societies of the University of Iasi in the Modern Period (1860-1918)", code PN-II-RU-TE-2011-3-0165, financed by UEFISCDI Romania.

range on a wide temporal segment and are dissipated in different academic centres. So it is not easy to carry out a prosopographic research, even on a limited temporal segment or according to universities, as quite often a young man's studies took place in two or more academic centres, itinerancy being one of the characteristic features of studying abroad. In investigating the phenomenon of studying abroad, one must be aware of the residual and fluid nature of the topic; in default of monographs of the academic centres, the whole Sisyphean process is resumed by each of the authors, not to mention the historiographic generations. This is probably a normal thing, as long as we deal with a multiple goal of the research in this field, with implications in the history of education, the history of culture or of science, the social history, etc. (hence the resort to different tools and methodologies and, eventually, the impression of disparity).

In the mid-19th century and long after that, the Romanian educational system, besides an obsolete infrastructure and curriculum, had to face up to the outcomes of a lack of well-trained teachers, and of a public sufficiently schooled to attend 3rd degree education and to receive modern scientific knowledge. Under these circumstances, going to complete one's education in European schools became an expectable choice, especially for those teaching or social fields that had a direct contribution in the modernization and proper functioning of the State.

But the situation was not the same since the very beginning, as the Romanian society, a quite conservatory one in the early 19th century, accepted with difficulty the modern ideas; only around the year 1848 – Vasile Alecsandri writes – the ideological (in a wide sense) conflict between the “elders, who had never left the country” and the youth who “grew up abroad and were nicknamed [...] the *bonjourists*” is won forever by the latter ones.

This wide movement, meant to bring the enlightenment in the country, was easily remarked by foreigners. A foreign traveller noticed in 1842 that “la jeunesse moldave, depuis les premiers boyards jusqu'ici à la classe moyenne va faire ses études à l'étranger et rapporte des Universités d'Allemagne, de France, d'Italie et de Grèce des principes d'ordre, de légalité et de justice [...]”.

The State's involvement, by funding these studies abroad, was not only welcome, but also necessary. It continued with variable intensity all over the modern period, and especially in the years when the two universities were established, at Iași (1860) and at Bucharest (1864), i.e. exactly when these schools needed “high education” and competent teaching staff, owners of academic titles, that could be able to train home, in the spirit of the European values, the young generation.

In fact, the rather sudden augmentation of the number of scholarship students starts with the double election of Prince Alexandru Ioan Cuza and must be regarded as the result of a new reality (in the words of a young man, in 1860, while asking for a scholarship, a “new era is opened for our country”), of a new orbit of the Romanian society, more optimistic and more confident in its own destiny, eager to get more rapidly closer to the mentalities, norms and constructions of the western societies. This is not only a quantitative modification that occurs in these years, but also a qualitative one, as the scholarship policy, following the directions of the external politics, is mainly oriented to centres in neo-Latin countries, such as France, which has a special relationship with the United Principalities, then Italy and even Spain.

This channelling of the scholarship students towards neo-Latin centres was explained by V.A. Urechia, the architect of the new programmes, by the very fact that the young men had to

acquire, besides knowledge, civic education, as unitary and as close to the specificity of the Romanian public spirit as possible.

Furthermore, if we agree with N. Iorga's *waves theory*, this is also the period when the structure of the mass of young people involved in this *peregrinatio academica* changed radically, by an unprecedented increase of the scholarships for the underprivileged youth.

According to the normative acts (whether we speak about the internal decisions of those forums whose role was to watch over the educational system, or about the *Statute* of 1851, the *Law of Stipends* of 1861, or the 1864 Law of Public Education), the scholarship students appointed by competition were forced, before leaving the country, to sign declarations by which they committed themselves to study in the city and the field they were attributed, to obey the rules, to send periodically reports on their "morality" and the progress of their studies; they also promised that at their return home they would be hired as State employees in the speciality they had pursued during the scholarship period.

The policy of subsidizing Romanian young people in European prestigious academic centres was doubly justified, quantitatively and qualitatively. Due to a continuous development of the State institutions, the politicians, who had themselves studied abroad, wished to solve the lack of specialized personnel in the bureaucratic and teaching fields; at an ideal level, the goal was to refresh, in the long run, the local mores and to install in key-positions the former scholarship students, young men with a European experience and *positive* habits (perseverance, reliability, discipline), who could offer a valid model for the generation to come.

The young people's motivations in pursuing these study periods abroad are varied, but one could distinguish among them at least three levels which are actually interconnected. First of all, we deal with a *social project*, aiming at the conservation of the status or, the most often, at a social ascension, a situation that Lucian Nastasă has extensively exemplified in his researches; in this case, the young man leaves to study abroad out of a wish to increase his prestige and to climb the social ladder, which grows more and more meritocratic. Secondly, we deal with an *intellectual project*, that is the young man's wish to improve his knowledge, to continue with "high education" and thus to become a trained, active man in the society of knowledge. Thirdly, we deal with a *national project* strongly sustained at that time, in which the young men's intellectual activities are integrated into the movement of the nation's development. In other words, the country needed active intelligentsia, schooled in the best European universities, able to contribute, once back home, to the general trend of mores modernization and refreshment.

Naturally, for the community's financial efforts to get the expected results in regenerating homeland, there had to be consistent groups of young people sent to study abroad. From Paris, in 1852, the student N. Ionescu noticed, displeased, a regress of the Moldavian policy of scholarships, in spite of the fact that the *bonjourists* held now the power; he makes a direct connection between the young men's leaving to study in the West and the phenomenon of the Romanians' wakening, what he called "the beginning of a new era of regeneration".

In fact, the patriotic motivation can be often seen in the public segment, being sustained by the official environments on any possible occasion and become, quite soon, a cliché. The literary/ideological motif of the studious young man leaving to Europe to complete his education and to be, at his return, useful to his homeland was overused in the older historiography of the topic. But this does not mean that we deal with a later ideological

intervention on the phenomenon, imposed by zealous historians. The officials, the elites, the teachers and the population of the time, on a whole, made theirs an excessively patriotic discourse, which had to be put into practice on all public occasions.

Let us take as an example the language of the young Romulus Scriban, who was preparing to become a State scholarship student at Turin, where he was going to be deeply involved in the project of the Neo-Latin Society. He asked the authorities, in the summer of 1860, for a scholarship abroad, as he was “deprived of parents and of any possibilities”, and justifying his action by the fact that he was “deeply moved by a longing for science and wishes to serve his country anywhere and whenever it would need him”. This was the recipe for success, with its major ingredients: the lack of financial possibilities (hence the solicitation of a State stipend), the love for knowledge and, the essential goal of the attempt, the present and the future actions for the country’s progress.

We do not mention the documents and texts issued by the authorities, who always underline, in a very natural way in fact, that the goal of the young men’s leaving to study in Europe was to get knowledge and to serve the country. This is not some philosophy derived from the epoch of the Unification of the Principalities. In 1833, the Moldavian authorities sent four students of the schools of Iași to study at Vienna, underlining the following: “By this, the Board wishes to provide the above mentioned persons the necessary means, so that they could, being equipped with new and useful information, serve their country, be grateful for the education and enlightenment they received with its aid, increasing thus, after they would return back home, the public education with their zealous labour”.

In the same ideological sense, that cultural foundations or influential well-to-do persons grant the studies abroad (or facilitate the granting of a State scholarship) become patriotic gestures and models worthy to imitate in the community. Such an example was, at Iași, the activity of Doctor Anastasie Fătu, a former scholarship student abroad of the Moldavian Principality who, together with his group of close friends, had established in 1855 at Iași the “Society for the Support of Romanian Young Men to Education”. The historian and influential leader of Public Education, later, V.A. Urechia, had also enjoyed a scholarship to Paris granted by this association. The society of “Junimea” tried to do the same things, after a few years, by means of the benevolent aids of its members; this is how the fresh High School graduate A.D. Xenopol was sent to Berlin in 1867 (his scholarship was afterwards supplemented with aids from the Municipality Council of Iași and the Ministry of Education).

A proof of the strong effect that the topic of the studying trips abroad had upon the society of the time is that it became an examination topic, as it happened during the baccalaureate that took place at the University of Iași, in 1869, when the high school graduates had to write, in the literature exam, “About leaving to study abroad and the young man’s separation from the family environment”. One of the candidates, I.M. Dospinescu, wrote down at that occasion, that the pain of leaving one’s family could only be mitigated by the perspective of a professional accomplishment: “one will get loads and loads of new information and will experience a great experience”. Necessarily, the young man’s efforts had to be devoted to the progress of the nation: “as soon as one is back to one’s country, one will work and make one’s beloved homeland develop [...] as a good, honest man [...] who does so much good for his fellow-countrymen”.

This is not an accident that the letters of the scholarship students to the authorities include, in an obsessive manner, the motif above; these are conceived in accordance to a certain code, in virtue of the unconscious imitation specific to the age, indicating a clear ideological patter. Here are a few examples:

V.A Urechia wrote his supporter, Gh. Sion, in January 1856, that he had not enough time to prepare for political studies as well, although he made all the necessary efforts, thinking about the “rewarding of the country” and about the satisfaction of his sponsors. Titu Maiorescu sent, in the summer of 1860, a letter to the educational authorities from Bucharest in which he deemed the imminent publication of his philosophical work a proof of the “unceasing activity of the Romanian students who apply themselves to study for the needs of their nation”. N. Quintescu, future Professor of ancient languages at the University of Iași, and then at Bucharest, asked in an official letter of 1863, for his scholarship not to be lowered, as long as he had “dedicated his life to the professional career, to serve his country [...] and to contribute, according to his possibilities, to its progress and development”. We meet the same idea In Petru Poni, in a text, it is true, that was written after years, where he gave the phenomenon of the study trip the connotation of intellectual foundation: “What a hope in our young hearts, what a confidence in our future and in the future of our nation. We went to acquire knowledge in so many special branches, to bring it back to our country”.

If we were to believe the official documents and letters, the young men have no other wish than enlighten themselves in order to enlighten, afterwards, their fellow-countrymen and to become thus the architects of the Romanian modern world. Of course, to stay with this image would be a proof of naivety for a researcher. Generally, some motivations prevailed over others, according to each person’s personality and mental construction. In fact, for a common student the wish of social ascension is not incompatible with a penchant for science, or with the conviction that his thorough research in a European academic centre and than the transplantation in his own country of the practices and information he acquired could substantially contribute to the progress of his nation.

And yet, let us take into consideration the fact that most of the young scholarship students are, especially after the Unification of the Principalities, of modest origin. For these young men, the possibility to live for a few years in a civilized Europe, to have a cultural unique experience, counted enormously and was impossible to think of in default of the State grant they received.

The private correspondence, to family or to friends, does not include, unless exceptionally, references to the duty to the country. The focus is on personal success, on the difficulties that were met, on love, or on the plans for the future.

In the letters to his family, Titu Maiorescu only mentions the situation of the studies, the wish to be hired in a high position at his return home, and the necessity of supplementary financial aids. Here is what he writes to his sister Emilia in 1860, about his return to the country: “I start the teaching career, meanwhile I give public conferences for women, and in a few months I open a law office. Once we are together, we will render our lives acceptable at any price.”

To A.D. Xenopol, freshly arrived to Germany, to study, in 1867, his father wrote clearly that “you were sent to make a future, yours and maybe ours as well”; four years later, when he finalized his studies, his father again speaks to him in the same terms, related to his son’s and the family’s private interest: “let us thank God for having helped you triumph; so your future is

insured; [...] all you have to do now is to follow the bright path that the Providence prepared for your future.” In the same context, his brother Nicolae congratulated Alexandru Xenopol for the “brightful success [...] that will insure the best future one can hope for”.

Examples could go on. It is obvious that the individual’s instinct of survival, the wish to be professionally and personally successful (the *social project* and the *intellectual project* respectively) must have prevailed in reality, and not the *national project*, the sacrifice made for the regeneration of the country or the concern for the community. This does not mean that the people mentioned here or other people like them were deprived of patriotic feelings, but the motivation of serving one’s country, though unanimously acknowledged, had become a cliché, a pattern, very useful in the key-moments and exploited as a headline to excess by the politicians and the opinion leaders of the time, just like some of the researchers of Romania’s modern history will do, after decades.

Bibliography

Alecsandri, Vasile, *N. Bălcescu*, in „Revista română pentru științe, litere și arte”, an II, 1862, nr. 1, p. 306-309.

N. Iorga, *Les voyageurs orientaux en France*, Paris, Gamber, 1927.

Melidon, Georgie, *Relațiune statistică de starea școalelor din Moldova. Memoriu prezentat d. Ministru de Culte și Instrucțiune Publică în 1 ianuarie 1862*, Iași, Tipografia Adolf Berman, 1862.

Nastasă, Lucian, *Itinerarii spre lumea savantă. Tineri din spațiul românesc la studii în străinătate (1864-1944)*, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2006.

Maiorescu, Titu, *Jurnal și epistolar*, vol. III, ediție îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru și Domnica Filimon, București, Minerva, 1980.

Memoriile lui Petru Poni („Ce am voit să fac”), editor D. Ivănescu, in „Însemnări ieșene”, an I, nr. 3, noiembrie 2009, p. 60-64.

Meteș, Ștefan, *Din relațiile și corespondența poetului Gheorghe Sion cu contemporanii săi*, Cluj, Tipografia Pallas, 1939.

Rados, Leonidas, *Studenți și profesori ai Universității din Iași la studii în străinătate (deceniul șapte al secolului XIX)* (I, II) in „Historia Universitatis Iassiensis” nr. 1 (2010), p. 37-113, nr. 2 (2011), p. 9-59.

Urechia, V.A., *Opere complete. Didactica*, vol. I 1858-1867, București, Göbl, 1883.

Idem, *Istoria școalelor. De la 1800-1864*, vol. I, București, Imprimeria Statului, 1892.

ALEXANDRU PHILIPPIDE IN MONOGRAPH PAGES. (IORGU JORDAN, GEORGE ARION, CARMEN-GABRIELA PAMFIL). COMPARATIVE STUDY

Maria-Teodora VARGAN, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iași

Abstract: One of the personalities of the linguistic field in Iași was Al. Philippide, the man, the scientist and the professor. How can one know things about his life and activity, such a strong character, than by reading and comparing the three monographs written by Iorgu Iordan, George Arion and Carmen Gabriela Pamfil? It is also a fact that until 1969, no monograph was created about this man of letters just because he was not considered as interesting in his times, not being a politician, an investor or a man who led a stormy life, to the delight of his readers. The year 1969 was a key year in the personality of this scientist. This happened due to the first monograph written by his former student, Iorgu Iordan. In this way, a clear and well-determined portrait of a special man sees the daylight: he was fair, demanding, who wanted to achieve perfection, still a man of the extremes.

Iorgu Iordan will be a pioneer for Romanian linguistics, giving birth to memorable monograph pages, using various sources of information, confessions of those who actually met Al. Philippide, a remarkable man: relatives, former students, co-workers, including Iorgu Iordan's recollections as a student.

A few years later, in 1982, George Arion elaborates a monograph dedicated to the linguist, trying to focus on qualities and flaws, illustrating the tragedy of singleness, based on the analysis of his poems and prose work.

In 2008, Carmen-Gabriela Pamfil published the monograph carrying the scientist's name, as a token of respect, especially that the Linguistics Institute also carries his name. The purpose of the authorers was that of illustrating aspects related to Philippide's linguistic contributions and less related to his personal life.

The three monographs complete each other, offering detailed aspects in Alexandru Philippide's personality: the man, the scientist and the professor, the poet and the prose writer („Alexandru Philippide or The Tragedy of Singleness-Interior) and the linguistic.

Keyword: monograph, Al. Philippide, I. Iordan, Ge. Arion, Carmen-Gabriela Pamfil.

Una dintre personalitățile de marcă ale literaturii române a fost Alexandru Philippide, omul care a reprezentat un model etic și moral, dar și un subiect pentru întocmirea unor monografii.

În anul 1969, fostul student al lui Al. Philippide, Iorgu Iordan constată absența unei monografii realizată marelui său profesor și de aceea i-a hotărârea imperios necesară de a scrie o monografie. Astfel, iese de sub lumina tiparului monografia „Alexandru I. Philippide”, un document plin de însemnătate pentru ceea ce reprezenta la noi monografia. Autorul dominat de dorința de a prezenta cu râvnă tot ceea ce a reprezentat pentru el și pentru contemporanii săi personalitatea lingvistului, se decide să abordeze această problemă în câteva capitole cu titluri sugestive: „Omul”, „Profesorul”, „Savantul”, „Considerații finale” și „Repertoriul bibliografic”. Al. Philippide este creionat deci în trei ipostaze: om, savant și profesor.

În cadrul primului capitol, Iorgu Iordan zugrăvește, înainte de toate, figura omului care a fost Al. Philippide, bazându-se pe propriile amintiri, dar și pe mărturiile elevilor: „Foștii elevi îmi povesteau adesea lucruri interesante...Al. Philippide detesta vorbăria, învățatul pe de rost; era

exigent la examene și corect în notare”¹, „conștiincios până la extrem”², așa cum îl percepe și Iorgu Iordan.

În pagini interesante i se conturează portretul moral, cum este văzut prin ochii tînărului lingvist, Iordan: „Personalitatea umană a lui Philippide a fost nu numai neobișnuit de puternică și originală, dar și foarte complexă. Trăsătura cea mai caracteristică constă într-o pronunțată tendință spre excesiv, spre manifestări exagerate”³ în tot ceea ce întreprinde. Astfel, era excesiv în privința muncii sale: lecțiile sale durau două ore, fără pauză, nu citea bibliografia pentru curs, ci o studia făcând diverse notații pe marginea textului, credea excesiv în valorile morale: dreptate, adevăr, cinste pe care le întrunea chiar el și pe care avea pretenția să le găsească la toate persoanele din societate. Tocmai de aceea avea puțini prieteni, trăia izolat, ieșind din casă doar pentru a merge la cursuri și a se întâlni cu cei mai buni dintre studenții săi cu care se pierdea în lungi discuții despre literatură. Era impulsiv și dur cu cei care nu încercau să se ridice la nivelul său. Interesant este faptul că Iorgu Iordan notează la finalul acestui capitol o idee cu caracter conclusiv memorabilă pentru zugrăvirea omului Philippide: „spirit complex stăpânit de contradicții multiple”⁴.

Elementul subiectiv își face simțită prezența mai ales în capitolul al doilea intitulat „Profesorul”, capitol ce indică în linii mari trăsăturile profesorului: exigența, seriozitatea, răbdarea, dorința de a-i ajuta pe elevi, tactul pedagogic, oferind elevilor un nou mod de a preda, diferit de cel din epocă, dar apropiat modelului actual în care elevul nu mai este pus să memoreze pe de rost informații, ci este determinat să gândească, să ofere explicații, să găsească soluții.

Oferind numeroase detalii, Iordan prezintă și structura cursurilor ținute de profesorul său: cursurile pentru anul I tratau „Fiziologia sunetelor” și „Principii de istoria limbii”, încercând astfel să-i determine pe studenți să se familiarizeze cu noțiunile lingvistice, pentru ca, în anul al II-lea, să le predea cursul intitulat „Origini” ce trata în detaliu originea românilor, condițiile în care s-a format poporul nostru, culminând cu lecțiile pentru anul al III-lea ce analizau „Istoria sunetelor” și „Istoria formelor limbii române” sau „Fonetica istorică” și „Morfologia istorică”. Prefera să nu modifice de la an la an cursurile deoarece credea că toți studenții săi, viitori profesori de liceu, trebuiau să dețină aceleași informații, deci aceeași pregătire.

Iordan remarcă meritul pe care l-a avut profesorul Al. Philippide în construirea propriei sale cariere: „Prima dată când l-am văzut pe Philippide a fost la examen, la sfârșitul anului I. Acest prim contact cu Philippide a fost decisiv pentru întreaga mea carieră.”⁵

Într-un capitol distinct prin amploare: „Savantul” sunt prezentate detaliat operele științifice: „Principii de istoria limbii”, „Originile românilor”, „Introducere în istoria limbii și a literaturii române” și „Gramatica elementară a limbii române”. Fiecare dintre aceste lucrări este analizată, fiecare capitol ilustrează și importanța pe care textul o are pentru evoluția limbii române și a popoului român. Astfel, „Principii de istoria limbii” reprezintă primul volum

¹ Iorgu Iordan, *Alexandru Philippide*, Editura Științifică, București, 1969, p.7.

² *Idem*, p.18.

³ *Idem*, p.23.

⁴ *Idem*, p. 41.

⁵ *Idem*, p. 56.

dintr-o „Istorie a limbii” ce analizează cauzele schimbărilor din limba română, având ca sursă de inspirație lucrarea lui Hermann Paul.

Lucrarea științifică „Originile românilor” tratează, în două volume, originea poporului și a limbii române, în urma consultării unor surse istorice (izvoare scrise) și lingvistice, întocmind și o analiză comparativă a două limbi: româna și albaneza, introducând și o nouă metodă, și anume compararea dialectelor limbii române în forma lor actuală.

Pe parcursul prezentării lucrării marelui său profesor, I. Iordan emite judecăți de valoare despre această lucrare: „Originile românilor” este, fără îndoială, o capodoperă a literaturii noastre filologice. Cele aproape 2000 de pagini ale ei sunt greu de citit, atât din cauza bogăției excepționale a materialului supus discuției, cât și datorită numeroaselor păreri cu totul originale, deci deosebite de ale tuturor specialiștilor care au studiat această problemă; la aceasta se mai adaugă stilul destul de dificil în general”⁶.

„Introducere în istoria limbei și a literaturii române” este cursul pe care l-a ținut la Liceul Național din Iași și în care dorește să facă o trecere în revistă a autorilor de până la 1821. Lucrarea „Gramatica elementară a limbii române” nu se dorește a fi o gramatică elementară, nu o prezentare a unor reguli, ci o descriere a unor fapte de limbă, de exemplu, autorul acordă spațiu amplu: 32 de pagini declinării substantivului, problema adjectivului e tratată în 14 pagini, iar sintaxa cazurilor în 73 de pagini.

Un spațiu destul de mic este acordat activității publicistice a lui Philippide, importantă pentru tema intelectualului: „Specialistul român”(1907) și „Un specialist român la Lipsca”(1909).

Concluzia întregii monografii este menționată în capitolul „Considerații finale” în care Iorgu Iordan își consideră profesorul drept adevărat om de litere, mare erudit, filolog, aducând aminte de cugetarea lui Philippide: „Filologul este, prin definiție, un erudit, un om care cunoaște adânc toate domeniile de activitate intelectuală concretizată în opere de tot felul”⁷.

În finalul lucrării, Iorgu Iordan a considerat necesar atașarea unui repertoriu bibliografic realizat de fostul său elev, D. Găzdaru, în care sunt enumerate operele publicate, dar și operele inedite ale lui Al. Philippide.

Treisprezece ani mai târziu este publicată monografia „Alexandru Philippide sau drama unicității. Încercare de portret interior”, scrisă de George Arion în care, așa cum reiese din subtitlu, autorul a încercat să contureze portretul marelui lingvist într-un mod inedit, bazându-se mai ales pe opera poetică și pe nuvelistica lui Philippide.

Cartea este structurată pe mai multe capitole cu titluri sugestive, titluri care se regăsesc în substanța cărții ca simple replici, mărturisiri sau pure propoziții: „Scrisul ca travesti”, „Popas în neobișnuit”, „Biblioteca lui Philippide”, „Mai este până să înveți din miezul meu o veste”, o introducere: „Un om obișnuit vorbind liniștit despre neobișnute” și câteva concluzii adunate „Sub cerul nostru”. Fiecare capitol are numeroase subcapitole cu titluri rezumative: capitolul I „De nici un fulger fruntea nu-i arsă”, „Visez o răzvrătire a lumii vegetale”, „Un unic exemplar”, „Din izgonire în izgonire” etc.; capitolul al II.-lea „Trei povestitori”, „Istoria unui om unic”, „Un martor de încredere”, „Dramă de alcov”, „O ședință de spiritism”, „Edificiul groazei”.

⁶ *Idem*, p.112.

⁷ *Idem*, p.143.

Încă de la început, George Arion pune accentul pe elementele nonverbale și paraverbale (pe efectul produs de apariția lingvistului) în realizarea portretului omului modest, obișnuit care s-a numit Alexandru Philippide: „Un om atât de obișnuit și cu gesturi atât de comune tuturor semenilor care treceau zilnic încât nu ne-ar fi atras cu nimic atenția dacă l-am fi întâlnit în altă parte...Omul acela obișnuit, cu voce calmă, nu bubuitoare, care să electrizeze asistența, a continuat să vorbească. Auzeau un glas blând, un glas prieten care istorisea fiecăruia dintre noi în parte o poveste...Fără nicio emfază. Fără a face paradă de erudiție...Fiecare s-a simțit că trăiește un moment înalt”⁸

În primul capitol „Scrisul ca travesti”, George Arion întreprinde o analiză amănunțită a operei poetice a lui Philippide și a poetului care nu a scris mult pentru că opera nu face decât să îl arate lumii așa cum este, să îl lase descoperit în fața celorlalți, să „îți descopere singularitatea printre oameni”⁹.

Poezia lui Al. Philippide nu este una obișnuită, ea abundă în elemente concrete-camera, ca loc de refugiu și de izolare (vol. „Aur sterp”), lumea este pietrificată, imună la orice suferință, micile vietăți-păianjeni, greieri- par neînsuflețite într-un spațiu în care timpul este încremenit. Dacă la Bacovia orașul este un spațiu al pierzaniei, la Philippide orașul apare în două ipostaze: ca spațiu al pierderii ființei umane și ca spațiu adorat și apreciat de orășeni (poemul „Cântec de noapte”). Poetul este nedumerit de ceea ce se întâmplă în jurul său, căutându-și adesea amintirile pentru a se regăsi astfel ușor-ușor pe sine („Fragmente dintr-o viață pe care am trăit-o”). Așa cum afirmă Alexandru Philippide, singura poezie care evocă iubirea în toată măreția sa este „Palatul”: „una dintre cele mai frumoase de acest gen din literatura noastră”¹⁰.

Capitolul „Popas în neobișnuit” tratează proza lui Philippide, reprezentată de nuvele: „Îmbrățișarea mortului”(1940), „Floarea din prăpastie”(1941). George Arion le prezintă subiectul și le compară prin temă și personaje cu texte și personaje din literatura universală: Werder, Gregor Samsa, Nașul, „Grădina potecilor se bifurcă” a lui Borges „Hruba și pendulul” de Edgar Allan Poe. George Arion remarcă faptul că, în proză, lingvistul are tendința de a utiliza cât mai mult tehnica detaliului în descrierea vestimentației personajelor, realizarea portretelor, prezentarea interioarelor, realizarea de fișe antropometrice pentru fiecare personaj. În capitolul „Biblioteca lui Philippide”, lingvistul ilustrează două aspecte esențiale în definirea personalității umane: „epidemia” scrisului și lectura, două elemente interdependente. În epoca sa, ca de altfel și în epoca actuală, cele două domină societatea : „Se scrie astăzi foarte mult și foarte ușor. Se scrie fără osteneală, fără zăbavă, fără reculegere. Toată lumea scrie. Omul contemporan este apucat de furia scrisului și a publicisticii”¹¹....„omenirea e cuprinsă de furia cititului. În tren, în tramvai, în săli de așteptare, în locuri special destinate lecturii sau acasă, toți stau cu o carte deschisă în față: roman polițist, poezie, roman istoric, psihologic...”¹².

Chintesența titlului acestui capitol se regăsește în textul său: „Comentariile sale critice sunt un mod de cunoaștere; contactul lui cu natura și societatea se realizează prin citit și prin

⁸ George Arion, *Alexandru Philippide sau drama unicității. Încercare de portret interior*, Editura Eminescu, București, 1982, p. 6.

⁹ *Idem*, p. 12.

¹⁰ *Idem*, p. 37.

¹¹ *Idem*, p. 123.

¹² *Idem*, pp.125.

consemnarea în scris a impresiilor de lectură. În loc să descifreze realitatea, el apelează la un substitut al acestuia: biblioteca. De aceea, studiile și eseurile lui Philippide trebuie înțelese ca niște confesiuni trucate. Ele relevă drama unui om incapabil să abordeze direct viața”¹³.

Capitolul următor conține un fragment din interviul luat lui Al. Philippide de către George Arion, în care acesta își prezintă concepția despre: literatură, tehnică, lectură, viață și trecerea prin viață: „G.Arion-Vă pare rău că suntem trecători prin această viață? Al.Philippide-La fiecare vârstă răspunzi altfel. Un om tânăr își pune mai des întrebarea asta-și cu regret. Când te apropii de sfârșit nu mai are nicio importanță. Ți-e indiferent.”¹⁴

În anul 2008 este publicată monografia „Alexandru Philippide” de către Carmen-Gabriela Pamfil, text ce analizează opera lingvistului pe trei direcții diferite: lingvistică, istorie literară și folclor, oferind foarte multe citate din textele lingvistului și având drept surse de inspirație două monografii: „Alexandru I. Philippide” de Iorgu Iordan și „Viața și opera lui Alexandru Philippide” de G. Ivănescu, cuprinzând următoarele capitole: „Argument”, „Date biografice”, „Idealul etic”, „Folclorul-sursă pentru studiul istoriei”, „Istorie, teorie și critică literară”, „Gramatica limbii române”, „Dicționarul limbii române al Academiei”, „Teoria limbii”, „Istoria limbii române”, „Al. Philippide și G.Ivănescu-corifeii Școlii Lingvistice ieșene”, „Operele lui Al. Philippide”, „Cuprinsul”.

Carmen-Gabriela Pamfil tratează într-un mod sistematic, în primul capitol-„Date biografice”-aspectele legate de parcursul profesional și viața sentimentală, realizând portretul moral a lingvistului având ca punct de plecare două păreri, două personalități total diferite: Iorgu Iordan, timid, calculat și George Ivănescu, apropiat din punct de vedere temperamental de Al. Philippide: „Începeam să ne credem în fața unui stăpân absolut al lumii întregi, numai pentru că el pusese stăpânire pe inimile noastre”¹⁵

Alexandru Philippide

Parcursul profesional	Viața sentimentală
-13 mai 1859-se naște Al. Philippide, Bârlad, județul Vaslui;	-1885-are o relație cu doamna Costandache și un copil-Ștefan;
-urmează cursurile școlii primare și ale Liceului „Gheorghe Roșca Codreanu”, Bârlad;	-1895-prima căsătorie cu Johanna Minckwitz de care divorțează după 5 luni;
-1878-Facultatea de Litere și Filosofie, Un. v. din Iași;	-a doua căsătorie cu Lucreția Nemțeanu cu care are mai mulți copii: Elisabeta Alexandru, Dimitrie.
-după 1881 –custode, subbibliotecar, bibliotecar la Biblioteca Centrală din Iași;	
-1884-profesor titular la catedra de limba română de la Liceul Național din Iași;	
-1888-pleacă în Germania pentru a studia la Halle Saale ;	
-1890-se întoarce în țară la catedra de la Liceul Național; frecventează cenaclul „Junimea”;	

¹³ *Idem*, p. 126.

¹⁴ *Idem*, p.150.

¹⁵ Carmen-Gabriela Pamfil, *Alexandru Philippide*, Editura Litera Internațional, București, 2008, p.20.

<p>-1893-profesor universitar suplinitor la Facultatea de Litere și Filosofie din Iași; -1896-profesor titular la Universitate; -1898-membru corespondent al Academiei Române; -1900-membru titular al Academiei Române; -1897-începe să lucreze la „Dicționarul” Academiei -1906-se retrage din echipa de proiect; -1913-1916-Decan al Facultății de Litere și Filosofie; -1927-înființează Institutul de Filologie Română (colaboratori: G. Pascu, I. Iordan, D. Găzdaru, Th. Roșculeț);; -după 1926-apar semnele bolii, primul atac de paralizie; -12 august 1933-moare .</p>	
---	--

„Idealul său etic” este promovarea unei culturi și a unui climat științific adecvat, eliminând defectele: superficialitatea, minciuna. Singura persoană care ar putea provoca o îmbunătățire a societății nu ar fi nimeni altul decât intelectualul român care trebuie să fie responsabil de formarea generațiilor .

Pornind de la ideea că principala sursă pentru studiul istoriei este folclorul, autoarea Carmen-Pamfil oferă o analiză a operei „Încercări asupra stării sociale a poporului român în trecut”(1881), insistând pe cele două categorii de balade atât cele vechi, cât și cele create după secolul al XVII-lea, singurele capabile să ofere informații despre viața intimă a oamenilor simpli din timpurile îndepărtate.

Temele fundamentale ale operei lingvistice: istoria românilor, teoria și critica literară sunt tratate în lucrările: „Introducere în istoria limbii și literaturii române”, „Istoria și critica literară. Un raport asupra catedrei de Istoria literaturii române de la Universitatea din Iași”. Două capitole se impun prin noutate fiind necesare înțelegerii celor două opere ale lui Al. Philippide: „Gramatica limbii române” și Dicționarul limbii române al Academiei”, ultimul remarcându-se prin amploarea analizei.

În anul 1897, Philippide redactează o „Gramatică elementară a limbii române”, un fel de „auxiliar”(G. Ivănescu) pentru studierea limbii române, oferind exemple numeroase din operele autorilor cu stil „popularizant”(I. Creangă și Petre Ispirescu).

„Dicționarul limbii române” este rezultatul muncii de opt ani a lingvistului(1897-1905), operă descrisă de numeroși critici: Al. Philippide, G. Ivănescu, N. Kretzulescu. Gabriela Pamfil ilustrează modul în care a fost perceput acest dicționar în epocă, timpul necesar realizării.

Gabriela Pamfil analizează operele având drept problematică aspecte ce țin de teoria limbii și de istoria limbii, și anume lucrările „Principiile de istoria limbii”, „Istoria limbii române”, „Istoria sunetelor și Istoria formelor românești”.

Prin contribuția esențială pe care a avut-o în cadrul Școlii lingvistice ieșene putem considera întemeiată afirmația Gabrielei Pamfil: Alexandru Philippide..., corifeu al Școlii lingvistice ieșene”¹⁶.

Elementele comune celor trei monografii ar fi structura lor asemănătoare, încercarea fiecărui autor de a contura un portret al omului care a fost lingvistul Al. I. Philippide, referințele bibliografice esențiale în parcurgerea în întregime a operei și utilizarea unor surse de informare diverse, de la propriile lor mărturisiri până la studiile critice dedicate savantului.

Structura celor trei monografii

Iorgu Iordan „Alexandru Philippide” (1969)	George Arion - „Alexandru Philippide sau drama unicității” Încercare de portret interior (1982)	Carmen-Gabriela Pamfil „Alexandru Philippide” (2008)
Lămurire Omul Profesorul Savantul Considerații finale Repertoriul bibliografic	Un om obișnuit vorbind liniștit despre neliniște I. Scrisul ca travesti 1. De nici un fulger fruntea mea nu-arsă 2. De țârâit subțire de țânțar/Voi făuri fiori ca niște fire 3. Visez o răzvrătire a lumii vegetale 4. Un unic exemplar 5. Din izgonire-n izgonire 6. La voi mă-ntorc, pietre surori 7. Stau veacurile unul lângă altul 8. Alexandru, fiul lui Filip II. Popas în neobișnuit 1. Trei povestitori 2. Istoria unui om unic 3. Un martor de încredere 4. Dramă de alcov 5. O ședință de spiritism 6. În absența stăpânului Edificiul groazei III. Biblioteca lui Philippide IV. Mai este/Până s-aveți din miezul meu o veste Sub cerul nostru	Argument Date biografice Idealul etic Folclorul – sursă pentru studiu istoriei Istorie, teorie și critică literară „Gramatica limbii române” „Dicționarul limbii române a Academiei” Teoria limbii „Istoria limbii române” Philippide și G. Ivănescu corifeii Școlii lingvistice ieșene Operele lui Al. Philippide

¹⁶ *Idem*, p.183.

Diagrama Venn-Monografii. Asemănări și deosebiri

Toate cele trei monografii prezintă personalitatea lingvistului ieșean în multiplele sale ipostaze: omul, profesorul, savantul(Iorgu Iordan), poetul și nuvelistul(George Arion), savantul-lingvistul (Gabriela Pamfil), oferind repere bibliografice diverse, surse de inspirație numeroase. Cel care se detașează de ceilalți critici este George Arion deoarece realizează o analiză originală utilizând puține surse.

Citind cu atenție cele trei monografii constatăm că până la un anumit punct ele se aseamănă, însă diferă modalitatea de a trata subiectul. În timp ce Iorgu Iordan, dominat de personalitatea profesorului său, prezintă în mod subiectiv, omul Philippide, George Arion încearcă să-l prezinte în mod obiectiv, schițând doar un portret al unui om obișnuit, fără a oferi date biografice, iar Carmen Pamfil, folosind date din monografiile realizate de către Iorgu Iordan și G. Ivănescu, îl pregătește pe cititor pentru a savura aspecte biografice legate de viața sentimentală a lingvistului.

Dacă George Arion face o simplă prezentare a operei lirice și epice, Gabriela Pamfil realizează o monografie completă având în vedere toate aspectele interesante ale vieții, dar și ale activității marelui lingvist. Ea a încercat, și chiar a reușit, să prezinte chintesenta personalității lingvistului, având ca sursă de informare doar două texte de tip monografic. Dar oare cum ar putea fi perceput un astfel de intelectual în prezent, dacă noi, cei din secolul alXXI-lea, nu am avea la îndemână astfel de texte care să ilustreze mai mult sau mai puțin obiectiv personalitățile care odată au pus bazele unui model. Iată modelul timpului nostru: Al. Philippide, un om onest, spiritual, calm, exigent cu el însuși, dar și cu cei din jur, adeptul valorilor morale pe care le insufla urmașilor și pe care le căuta permanent. Deși a fost considerat de către toți un om al contrastelor, puțin exagerat, totuși trebuie privit prin prisma cerințelor sale, pretențiilor sale. Oferea corectitudine, exigență, răbdare și nu făcea decât să dorească să primească același lucru de la semenii săi. Unele idei împărtășite de el s-au transmis

peste veacuri, constituind un îndemn pentru generațiile viitoare, căci rolul intelectualului în societate este acela de îndrumător spiritual.

Bibliografie

Arion, George, „Alexandru Philippide sau drama unicității. Încercare de portret interior”, Editura Eminescu, București, 1982;

Iordan, Iorgu, -„Alexandru Philippide”, Editura Științifică, București, 1969;

Pamfil, Carmen-Gabriela, -„Alexandru Philippide”, Editura Litera Internațional, București, 2008.

EIGHTEENTH CENTURY WESTERN TRAVELERS ON THE INTERETHNIC AND INTERFAITH/CULTURAL RELATIONSHIPS IN TRANSYLVANIA, BANAT, AND THE DANUBIAN PRINCIPALITIES

Mihaela GRANCEA, Professor, PhD, “Lucian Blaga” University, Sibiu

Abstract. As a multicultural area, Transylvania has been - since the pre-modern period, but especially since the eighteenth century - the place where, through the mechanism of axiological evaluation, different ethno-cultural identities and their specificities emerged, and also the territory for a (dilemmatic by default) issue concerning Transylvanian identity. The latter was constructed during a long, difficult and fragile process of acceptance of the cultural particularities of the Other. In time, in a world with diverse institutional structures and a specific history, the construction of this identity was (somehow) possible due to the interactions within the social and public space of modernity. This study does not claim to achieve, a complex, methodological and explanatory picture of one of the stages of the creation of this community. The current study does not aim to achieve, methodologically and in an explanatory manner a complex picture of one of the stages of this community creation. It aimed, instead, to depict those elements of the social system which, in my opinion, have - at the dawn of modernity - contributed in a “classical” manner to the setting of this identity issue, the Transylvanian identity. In order to achieve this, I employed a fundamental narrative source represented by the accounts of foreign travellers. Obviously, I bear in mind all the risks of this choice. Being concerned about the legitimacy of their own socio-cultural model, the Western observers have only mentioned in a fragmentary manner the ethno-confessional relations specific to Transylvania, Banat, and the Danubian Principalities. The realities outside the Carpathian space, characteristic for the late Middle Ages, caused a process of conservation and even the enrichment of the stereotypical imagery through which the Western society explained to itself the Eastern European areas. From the late eighteenth century, following the siege of Vienna (1683), the Western official and intellectual circles were concerned about the integration of known human communities in the dichotomous system of the civilization models. These political and cultural circles felt that, together with the political criterion, the one of religious/cultural specificity was decisive for the examination and classification of human societies; also, to know the confessional status of a community was important for investigating and building the ethno-psychological profiles, stereotypical constructions — with pedagogical-explanatory virtues — that helped understanding the Other, and also, the self-image. In this context, the images on the religious/cultural status gained even more preeminence because, since the eighteenth century, the denominations turned into ideologies, motivating actions and behaviours towards the Other. Religious consciousness was thus the highest form of expressing the belonging to a community. We could say that in the eighteenth century Transylvania, Transylvanians themselves, but also foreign travellers, used - when referring to ethno-religious realities - terms defining the status, with ethno-political and ethno-cultural meanings, according to the subject (the community) as well as the intentions of those discussing these issues.

Keywords: The European heterostereotypes, Travel, Transylvania, Banat, Danubian Principalities

Since the late eighteenth century, following the siege of Vienna (1683), the Western official and intellectual circles were concerned about the integration of known human communities in the dichotomous system of the civilization models. These political and cultural circles felt that, together with the political criterion, the one of religious/cultural specificity was

decisive for the examination and classification of human societies; also, to know the confessional status of a community was important for investigating and building the ethno-psychological profiles, stereotypical constructions — with pedagogical-explanatory virtues — that helped understanding the Other, and also, the self-image.

The representations of the religious life, and of ethnic, interfaith and cultural relations in Transylvania, Banat and the Danubian principalities are numerous and substantial in the foreign travellers' accounts, following the tradition of the stereotypical images created in the time of religious disputes (the sixteenth century - the second half of the seventeenth century); they have been enriched during the period covered by the current research with other data and arguments, as well as with biased perspectives fuelled by new political and socio-cultural approaches.

The medieval imagination manifested its specific structures in what I previously classified as *first wave* travelogues (also due to the fact that they were active Catholic and respectively Protestant clergymen; in this category we can place the travellers that visited Transylvania and Banat following the Siege of Vienna). They also manifested in the *second wave* travelogues (preserving the same group structure, although the number of travellers increases since the middle of the eighteenth century and until the onset of the French Revolution)¹.

In the mentality and stereotypical constructions of the *second wave* travellers, we can speak of a more complex reality, determined by the changes taking place in the European society. Certain transformations are also apparent in the *first wave* travelogues. Thus, with Anton Maria del Chiaro (a resident in Wallachia between 1709-16), we can speak of the introduction of the Phanariote despotism motif as an expression of the tyrannical political regime, responsible for the “public misfortune”. The theme is approached by the *second wave* travellers as part of the “dark legend” of the Phanariotes. This theme also affected the images “constructing” the Romanian ethno-psychological profile.

In particular, Ignaz Stephan Raicevich (frequently named, according to translations, Ignac Stefano or Ignač) and Franz Jozeph Sulzer felt that the Phanariote regime converted the Romanian people into “barbarians” through the instruments of taxation and social exploitation, as well as through the generalisation of ignorance; the maintenance of this system, considered to be alien, had structurally affected, according to them, the “nature of the people”.

In this context, the European ethnical stereotypes and images that were hostile to Romanian were structured in the eighteenth century and fuelled the negative dimension of the European heterostereotypes developed in the following centuries. The Romanians became “interesting” once the Eastern Question had turned complicated. These travellers' monographs were appreciated at the time and circulated rather extensively, as it is proved by the successive editions and translations.² The arguments were based on the historiographic literature (ancient,

¹ See details on the “Völkertafel”/ “table of nations” in Franz K. Stanzel, *Europäischer Völkerspiegel. Imagologisch- ethnographische Studien zu den Völkertafeln des frühen 18. Jahrhunderts*, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 1999, pp. 9-37; Mirna Zeman, *Reise zu den “Illyriern”. Kroatienstereotype in der deutschsprachigen Reiseliteratur und Statistik (1740-1809)*, Oldenburg Verlag, München, 2013.

² See, in particular: Ignaz von Born, *Briefe über mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn, an den Herausgeber derselben Johann-Jacob Ferber, geschrieben*, Frankfurt und Leipzig, 1774; Friedrich Wilhelm von Bauer, *Memories Historiques et Geographiques Sur la Valachie, avec un Prospectus d'un Atlas Geographique et Militaire de la derniere Guerre entre la Russie et la Porte Ottomane*, publies par Monsieur de Bauer, a Francfort et Leipsic, 1778; I. S.

medieval, humanist and modern sources) and travelogues (as the analyses made in the previous century by Paul Rycart³ were copied and excerpts in Anton Maria del Chiaro's travelogue⁴ were quoted in a biased manner) on the structures of the Ottoman society also explain, partly, this "success"; the *second wave* travellers also refer to Dimitrie Cantemir's monograph, *Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae*, work that, after 1771, is known in the European and in particular the German area⁵.

One must not ignore, either, the data provided to the travellers by the local "informers", who usually belonged to the elites that were hostile to the Phanariote regimes and Turkish domination. Other *second wave* travellers analysed the same realities from a different perspective. Although they adopted the theme of the Romanian decadence as an effect of the social and foreign oppression (endogenous and exogenous) and criticised the Phanariote regime, they fought the negative ethno-stereotypes.

This attitude began with Anton Maria del Chiaro, who, though a fervent Catholic, exceeded the limits of confessional hostilities, making some positive depictions of the rural environment, representative of the Romanian identity; his approach was based on historiographic sources and internal documents. Count Alexandre d'Hauterive also considered that within the Romanian society of the time there were some positive "traditional virtues" to be found, although they were threatened, unfortunately, by the import of cultural models, in some cases of Western origin. The traveller and scholar Balthasar Hacquet appears to have been the most representative for this dissociative process; thus, while he blamed the Phanariots for ruining the society, he drew a favourable ethno-psychological portrait of the ordinary people.⁶

Raicevich, *Voyage en Valachie et en Moldavie, avec des observations sur l'histoire, la physique et la politique, augmenté de notes et additions pour l'intelligence de divers points essentiels*, translated by M. Lejeune, chez Masson et Fils, Paris, 1822 (the edition used here). In various editions and translations of the text, the author's name is changed: Ignac, Ignatz, Ignaz, Ignáč.

³ See particularly some of his works known in Europe via the French translations: Paul Rycart, *The Present state of the Ottoman Empire, containing the maxims of the Turkish politie, the most material points of the Mahometan religion, their sects and heresies, their convents and religious votaries, their military discipline, with an exact computation of their forces both by land and sea, illustrated with divers pieces of sculpture, representing the variety of habits among the Turks*, J. Starkey & H. Brome, Londres, 1668 (*Histoire de l'état présent de l'empire Ottoman, contenant les maximes politiques des Turcs ; les principaux points de la religion mahométane...*, translated by Briot, Paris, ed. 1670; ed. 1677, translated by Bospier, Rouen, 1677); Idem, *The History of the Turks Beginning with the year 1679. Being a full relation of the last troubles in Hungary, with the sieges of Vienna, and Buda, and all the several battles both by sea and land, between the Christians, and the Turks, until the end of the year 1698, and 1699. In which the peace between the Turks, and the confederate Christian princes and states, was happily concluded at Carlowitz in Hungary, by the mediation of His Majesty of Great Britain, and the States General of the United Provinces*, Robert Clavell & Abel Roper, Londres, 1700 (*Histoire des Turcs, depuis 1679 jusqu'en 1699, et continuée par le traducteur anonyme, jusqu'en 1704*, 3 vol., Amsterdam, 1709).

⁴ See Anton Maria del Chiaro, *Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, con la descrizione del paese, natura, costumi, riti e religione degli Abitanti; Annessavi la tavolo topografica, etc. di quella Provincia, dove si vede cio, vhe I restate nella Valachia agli Austriaci nel Congress di Passarovitzza*. Per A. Bortoli. A spese dell' Autore, Venezia, 1718. The edition we used is Anton -Maria del Chiaro, *Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia/Composta da Anton-Maria del Chiaro Fiorentino. Con la descrizione del paese, natura, costumi, riti e religione degli abitanti*, nouva edizione, per cura di N. Iorga, Neamul Românesc, Bucurest, 1914.

⁵ See [*Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae*], *Demetrii Kantemirs Historisch-geographisch-und politische Beschreibung der Moldau, nebst dem Leben des Verfassers und einer Landkarte, Aus einer lateinischen Handschriif übersetzt von Johann Ludwig Redslob*, Frankfurt und Leipzig, 1771.

⁶ See Balthasar Hacquet, *Neuste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788. 89 und 90 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen*, in Verlag der Raspischen Buchhandlung, 2 vol., Nürnberg, 1790-1791.

In what concerns the description of the Romanians in the intra-Carpathian area, except for Franz Sulzer – who did not free himself, due to bias, from the stereotypes that were typical to the German speaking area, having been transferred from the Transylvanian Saxon imagery - the other travellers analysed the Transylvanian and Banat realities (partially) surpassing the negative ethno-imagery. In particular, Francesco Grisellini, determined by the Habsburgs' socio-political purposes, prospected the socio-human potential of the Romanian rural society, considered to be interesting and well structured from the point of view of identity.

Travellers such as Grisellini fought the negative imagery associated to the Romanians, providing an opening towards the positive assessments of the latter in the nineteenth century European imagination.⁷

“The dialectics” of the continuity and discontinuity in the intercommunity relations would be captured in different degrees by the travellers, although the description of religious life, the subjective intervention of the observer - conscious or unconscious - was more present than when addressing other aspects of the analysed societies. When visiting areas also belonging to his religious faith, the traveller would employ positive images as the communities concerned shared the same identity and reproduced the same image of the world. The socio-cultural imaginations construct the Other as a different identity, often as a counteridentity/ counterculture. Thus, we can understand the predominance of negative images referring to the chosen community (established as a reference); the representations are neutral or inconsistent and rather positive if the physical distance between the two elements in the equation did not imply an immediate proximity or specific, antagonistic interests. In the process of achieving and/or confirming (undoubtedly, as a subjective process) the identities, a constructive function belongs to the generalising of the details and particular aspects, as in the techniques of sketching and emphasising the differences, the latter are more important than the similarities. The cultural circulation of the stereotypes causes them to persist longer than the realities that caused the production and dissemination of spatial and cultural clichés and stereotypes. Only the major shifts occurring in regional contexts and geopolitical and cultural structures can cause breaches and slow changes in the register of communication cultural conventions. It is the case of the image of Transylvanian Orthodox Romanians, an image that in the eighteenth century was successively and significantly improved or, on the contrary, deteriorated, according to their attitude towards the Transylvanian constitutional system, threatened by the Austrian reformism as well as the Romanian agreement to the modernising projects of the Habsburg state. The Aulic milieu would favourably accept these Romanian attitudes, while the “political nations” would strongly dispute the Romanian aspirations which, in case they had been fulfilled, would have meant the breaking of the tradition and interreligious “balance”. The Transylvanian Saxon imagery reacted to the challenges of reality, reviving old medieval clichés, strengthening them

⁷ I classified the travelogues of people that travelled across Transylvania, Banat, Wallachia and Moldavia: *mémoires* (travelogues written after some significant time after completing the journey, when the experience was modelled by the author's bias), practiced particularly by the *first wave* travellers; historical, economical-administrative and socio-cultural *dissertations*, possessing ethnographical accents can be considered the *second wave* monographs written by Ignaz von Born, Friedrich Wilhelm von Bauer, Ignáč (Ignaz) Raicevich, Alexandre d'Hauterive; *war diaries*, focused on military events taking place in the area the article is concerned with; *travelogues written on daily bases (diarium)*; *notes and reports of the clerks working in socio-economical prospecting inquiries* addressed to the Administration, as well as reports of Catholic missionaries in which the latter answered to survey forms employed by Sacred Congregation for the Propagation of the Faith (Sacra Congregatio de Propaganda Fide), forms in which the results of their journeys were evaluated.

to the last expression. Some of these creations would also penetrate the representations typical to the German speaking area.

In this context, the images related to the religious status gained significance and predominance, especially as in the seventeenth century the denomination was turned into ideology, motivating the actions and behaviours towards the Other. The religious status became a strong argument in the interreligious, interethnic and intercultural dialogue, as the most relevant manifestation of political and cultural identity. The religious consciousness was thus the highest form of expression of belonging to a community. As representative for this situation we could mention the Romanian case of the Unification to the Church of Rome, the Romanian modern “national” identity being, in Transylvania and Banat, the result of the emergence of this religious identity.

In the pre-modern period, a political connotation was attached to the term *natio*; most frequently, in the public discourse, the formula *natio/status et ordines* was employed, followed by ethnonyms - *natio hungarica*, *natio valahica* –, the latter emerging later, particularly in the Jesuit reports on the Greek-Catholic Romanians. We might say that in eighteenth century Transylvania, when referring to the ethno-religious realities, the Transylvanians themselves, as well as the foreign travellers employed terms with ethno-political and ethno-cultural meanings, according to the subject (the community in discussion) and the approach to the debated issue. Analysing some anti-Romanian Transylvanian attitudes, Preiss argued that “most of Transylvania is inhabited by Wallachians that are not considered to be a nation, but solely a tolerated *populus*”.⁸ We notice that fact that the author used the term *populus*, a notion that during that time had political and institutional connotations; in the case of Orthodox Romanians, who were mainly serfs, the internal sources employed the term *gens*, designating, in the Middle Ages and also in the pre-modern period the ethnic belonging.⁹ Alternatively, other travellers perceived the ethnic and religious belonging as identical; thus, for instance, Francesco Grisellini saw the religious belonging as an essential segment of the ethnic identity; in comparison to the Orthodox faith, the Greek-Catholicism seemed to him to be less representative for the Romanian community.¹⁰ The predominance of the religious identity in shaping the image of the Other becomes apparent in the missionaries “travelogues”, the religious status and community life determining their sympathy or intransigence, indifference or despise; thus, the Catholic missionaries revealed themselves to be against the Protestants when they reported the latter to the Orthodox; but, when the issue of the relations between the Roman Catholic and Greek Catholic on the one hand and the Orthodox on the other, in the travellers’ accounts the old anathemising formulas were employed when the latter were considered: “schismatic and evil”, or the paradoxical formula “schismatic and heretic”.¹¹ It is interesting the manner in which these missionary travellers depicted the individuality of the people they

⁸ *Historisch-Politische Beschreibung* (1771) apud Mathias Bernath, *Habsburgii și începuturile formării Națiunii Române*, Ed. Dacia, Cluj, 1994, translated by Marionela Wolf, p. 213.

⁹ Krista Zach, *Nation und Konfession im Reformationszeitalter* in *Luther und Siebenbürgen*, Böhlau Verlag, Köln, 1985, pp. 167-168.

¹⁰ Francesco Grisellini, *Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei*, translated by Costin Feneșan, Ed. Facla, Timișoara, 1984, p. 172.

¹¹ The formula “schismatics or rather heretics” employed in Francisco Gosciecki’s account on Stanislaw Chometowski’s embassy in Moldavia (1712), in Petre P. Panaitescu, *Călători poloni în țările române*, Ed. Cultura Națională, București, 1930, p. 136.

established a contact with, this particularisation being achieved through the latter's religious identification – “a Calvinist county judge (in Romanian *jude*)”, “a heretic woman”, “a German Catholic peasant”.¹² In turn, Joseph II, also a traveller across Transylvania,¹³ frequently employed the concept of *natio* - considering some reformist state purposes -, designating the people in imperial Transylvania as a whole that was supposed to provide the state with loyal citizens. He also acknowledged – in a report he had previously presented to his mother – that in Transylvania the Romanians were more difficult to assimilate to the constitutional system, as they had been treated as a “contributory mob”.¹⁴

The religious status remained a defining dimension for the ethno-psychological portrait even in the accounts of the travellers less interested in the Other's religious life. Quite suggestive and in the same time remarkable in terms of the accumulation of stereotypes is *lettres sur les Hongrois*, which made the inventory of the religious statuses typical to the Hungarians in Hungary and Transylvania, concluding that the ethnic peculiarities made them manifest intensely their religiosity.¹⁵ Later, a traveller of the Enlightenment, Count d'Hauterive, added some ethnical meanings to the concept of *natio*, addressing it in relation to the ethnic origin and political and legal status of Wallachia and Moldavia.¹⁶

As argued before, the foreign travellers approached and evaluated the people they met as embodiments of collective identities, being rarely interested in the latter's individual identity; the criterion of representativeness was applied to hierarchs and local officials that through their moral, civic and intellectual example were defining for the community.¹⁷ The manner in which they performed the analysis of the visited communities revealed, however, a structural fault: the societies were evaluated and represented in a static manner; perhaps the need for an explanatory coherence, the absolutisation of differences, the baroque obsession for details and symmetry let to this effect. Although in some cases the communities were close in terms of space, the phenomenon of demographic concentration in urban centres or regions that were dominated by a certain ethnic and religious group determined almost all of the foreign observers treat separately and contextually the multicultural communities. In which the Romanians are concerned, beyond the description of their religion from the point of view of the prejudices and stereotypes accumulated (at the cultural level) on the Other, there also was a deep

¹² Latin anonymous, “Ziarul călătoriei din mănăstirea Glatz a provinciei Boemiei în Transilvania (1738)”, *Călători străini despre țările române*, vol. al IX-lea, coordonatori: Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Ed. Academiei Române, București, 1997, pp. 210-217.

¹³ I refer here to his insights dated 1773, 1783, 1786.

¹⁴ Octavian Beu, *L'Empereur Joseph II et la révolte de Horea*, Centrul de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania, Sibiu, 1944, p. 38. For documents related to Joseph II's first journey in Transylvania, see Ileana Bozac, Teodor Pavel, *Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773 / Die Reise Kaiser Josephs II. Durch Siebenbürgen im Jahre 1773*, Band I, Academia Română. Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2006.

¹⁵ Bel Károly András, *Lettres sur les Hongrois par M. du B****, Amsterdam, 1742, pp. 31-33.

¹⁶ Alexandre d'Hauterive, *Mémoire sur l'état ancien et actuel de la Moldavie présenté à S.A.S. le prince Alexandre Ypsilanti Hospodar Régnant en 1787 par le Comte d'Hauterive, membre libre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, secrétaire du prince de Moldavie Alexandre Mavrocordato-Firaris. Memoriu asupra vechii și actualei stări a Moldaviei prezentat lui Alexandru Vodă Ipsilanti, domnul Moldovei la 1787 de comitele d'Hauterive, membru liber al Academiei de Inscipțiuni și Frumoase Litere, secretar al domnului Moldovei Alexandru Mavrocordat Firariul*, Institutul de Arte Grafice “Carol Göbl”, București, 1902.

¹⁷ Edmund Chishull, *Travels in Turkey and back to England, by the late Reverend and Learned Edmund Chishull, B.D. Chaplain to the Factory of the Worshipful Turkey Company at Smyrna*, printed by W. Bowyer in the year, London, MDCCXLVII (1747).

misunderstanding of religious specificity, several travellers noticing as a strange feature the mixture between the Romanian ethno-linguistic tradition and the cultural and religious Byzantine-Slavic profile.¹⁸

The quality of the information was not always influenced by the duration of the journey, as the Catholic missionaries resided for many years in the extra-Carpathian area. Thus, the Conventual Franciscan Francescantonio Manzi spent 23 years in Moldavia, after 1721, performing apostolic work and despite this, the information he left distinguished itself very little from the “traditional” data regarding that area. It seems that Francescantonio Manzi valorised the existing observations regarding the number of practicing Catholic families, religious conversions and patrimonial values.¹⁹ Very few missionaries were, however, interested, in the everyday life of the Orthodox communities in the extra-Carpathian area; they were also very little conscious about the existence of a subjective support that determined the collective attitudes of the latter. There is one exception, however, the abbot François Xavier de Feller who, based on the principle of imperfect symmetries, approached the Orthodox and Catholic faiths, emphasising the fact that his judgements were determined in many cases by the prejudices of the Catholic confessional milieu. “The Catholic ceremonies are more solemn and more rational; the music is more majestic and more expressive; [...] the statues - when artistically executed – and the arranging of altars and paintings make our church superior to the Orthodox. Judging in this manner I think I am influenced by the prejudices of my rite”.²⁰

The ethno-religious diversity in Transylvania and Banat, as well as of Wallachia and Moldavia, as an effect of interferences (Transylvania has, in this respect, the status of a double periphery, a space where the European spiritual groundwaters or streams crossed) was mentioned by almost every travelogue on these areas. An anonymous traveller who made a journey through Transylvania in 1738 perceived the city of Cluj as a multicultural Babylon populated by “Catholics, undisturbed Calvinists, Lutherans, Arians, Anabaptists, schismatics or Greeks not united with Rome (Orthodox), Armenians or Greeks united with Rome (Greek-Catholic), Gypsies, Jews, Turkish people”.²¹ Similar enumerations²² as well as representations of Moldavia as an *axis mundi*, the place where all the nations of Europe and Asia²³ meet can also be found in other Catholic missionaries’ works, partly inspired by Cantemir’s monograph. The acculturation and assimilation as phenomena resulting from everyday cohabitation were mentioned rather rarely in the travelogues, these realities being for the foreign observers just

¹⁸ Feature highlighted from *Curiöse Beschreibung von Der Moldau und Wallachey / worinnen Deroselben Zustand und Beschaffenheit, Gräntzen, Lager, Städte und Schlösser, der Innwohner Sitten, Religion, und andere Ceremonien...* (1699) to I. Raicevich’s and I. von Bauer’s monographs; Fr. Sulzer argued that the Byzantine-Slavist features manifesting within Romanian spirituality were a historical fact, proof of the fundamental role of the Slavs in the Romanian ethno-genesis. For the 1699 reference see http://books.google.com/.../Curiöse_Beschreibung_vo... (accessed on November, 12, 2013).

¹⁹ Francescantonio Manzi, *Relație despre însemnătatea și caracterul misiunii din Moldova* (1743), in *Călători străini...*, p. 300.

²⁰ François-Xavier de Feller, *Itinéraire, ou voyages de Mr. l'Abbé de Feller en diverses parties de l'Europe: en Hongrie, en Transylvanie, en Esclavonie, en Bohême, en Pologne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en France, en Hollande, aux Pays-Bas, au Pays de Liège*, ouvrage posthume, tome second, a Paris, chez Augusté Delalain, chez Fr. Lemarié, Liège, 1820, p. 60.

²¹ Anonim latin, “Ziarul călătoriei”(1738), in *Călători străini...* p. 217.

²² Zöld Péter, “Reise nach der Moldau”, in *Ungarisches Magazin* III, Pressburg, 1783, p. 104.

²³ Blasius Klein, “Cronica provinciei franciscane bulgaro-române (1764)”, in *Călători străini...*, p. 433.

particular aspects, typical for the areas of interaction in the rural communities.²⁴ A product of the active and positive interethnic and intercultural relations was – in the Catholic priest Zöld Péter's opinion - the Csángó community, originating from the Hungarians settled in Moldova, who, although remaining loyal to the Roman Catholic religion, borrowed the Romanian costume.²⁵ A different interaction with acculturation effects surprised - in the same area - the Count d'Hauterive, who observed that part of the local tradesmen started – first as a form of imitation and later in order to prosper - to deny their inherited identity and assume that of the peoples' "whose merchandise they sold".²⁶ An example for the preservation of the cultural and religious identity was, in the opinion of the same author, that of the villages inhabited by the Catholic Hungarians, who were familiar and practitioners of the secular Romanian customs.²⁷ The relations between the communities with different religious faiths and in the same time a minority in demographic terms - communities that were situated amid a majority population that usually belonged to the legal and/or traditional churches – were depicted as ideal relations; they manifested in the common use of the places of worship and the practice of universal priesthood as well as of the altar and pulpit community (in case of difficulties in the providing of religious assistance) – it is the case, in Bucharest, of the interfaith harmony between Calvinists and Lutherans.²⁸ The acculturation mechanisms were approached particularly by the Catholic missionaries, worried about the deep, emotional and family relations that connected, in time, the Catholic and non-Catholic (especially Orthodox), connections that had as a final result transformation of the Catholic believers in "schismatics" through mixed marriages, conversions to the religion of the majority (encouraged by the local clerical and laic authorities), seductions exercised during the "Greek" holidays, spiritual kinship implied by the practice of becoming godparents at the baptism of "schismatic" children or the practicing of burial customs (expensive alms, given as food intended for the dead in the underworld).²⁹

There are very elements in the travelogues on the problematic cohabitations or intercommunity conflicting states of affairs and usually they are depicted in an intentionally non-dramatic manner. The rural realities, and even more those that implied the religious belonging, were difficult particularly in the situations in which the motivations involved the ideologisation of faith. This sort of attitude determined and fuelled the tensions and confrontations on a daily basis. For a foreigner finding himself outside these religious conflicts, they could have been a pretext for an analysis of the interfaith relations; however, most of these travellers ignored - due to bias or political reasons – or minimised the importance of these intercommunity difficulties, perceiving them as accidental. This type of attitude was adopted especially by Catholic missionaries concerned with the advancement of Greek-Catholicism in Transylvania. The episode of Sofronie's rebellion was thus perceived as a complot against the latter category, the peak being considered to be the "fanatical" Orthodox elite. The

²⁴ François-Xavier de Feller, *op. cit.*, p. 44.

²⁵ Zöld Péter, *op. cit.*, p. 97.

²⁶ Alexandre d'Hauterive, *op. cit.*, pp. 142-143.

²⁷ *Ibidem*, pp. 88-89.

²⁸ Franz Joseph Sulzer, *Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist der Walachey, Moldau und Bessarabiens. Im Zusammenhange mit der Geschichte des übrigen Daciens als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen*, Bd. I. Teile 1–3, Gräffer Verlag, Wien, 1781–1782, pp. 646 sqq.

²⁹ Giovanni Bartolomeu Frontali, "Călătorie in Moldova (1747)", in *Călători străini...*, pp. 351-352.

“conjunction” faced however the “loyalty to their belief” of the majority of the Greek-Catholic. A significant aspect regarding the relations between the Greek-Catholic and the “schismatics” was considered to be the “terrible scandal”³⁰ stirred in most of the religiously mixed communities by the Orthodox each time a Greek-Catholic church was built. These accounts were written at the middle of the eighteenth century, when the Orthodox offensive against Greek-Catholicism recorded some significant achievements, materialised, for the moment, in the diminishing of the area in which the Church United with Rome functioned. However, the accounts referring to the Greek-Catholic Church avatars at the beginning of the century depicted the chicaneries and abuses of the administration, (still) dominated by the Calvinist and Lutherans, as well as the intrigues of Transylvanian Orthodox mixed with those of the ecclesiastical and political authorities in Wallachia and Moldavia, intrigues that were meant to intimidate the artisans of religious unity and stir confusion.³¹

The travellers did not depict the episodes that refer to the (traditionally) conflicting states of affairs between the Transylvanian Saxons and Romanians (from the “centuries old” rivalries and law suits for the pastures in “Terra Saxonum” to the Romanian obsession in the eighteenth century Transylvanian Saxon imagery, filled with negative stereotype images regarding the Romanians). In the eighteenth century, the Transylvanian Saxons created negative ethno-images of the Romanians, who were drawn a psycho-national portrait characterised by: political and social incapacity as an effect of psychosomatic data,³² the servitude as historically given, primitivism originated in ignorance and excesses, rudimentary appearance, primitive manners etc.³³ Such imagery was not caused by the lack of intellectual communication; in the sixteenth century, Georg Reicherstorffer, Johannes Honterus and later, in the seventeenth and eighteenth century, Johann Tröster, Lorenz Toppelt, Georg Haner, Lucas seuler von Seulen, Georg Soterius, Thomas tartler, Martin Schmeizel, Johann Filstich și Andreas Wolff were familiar to the religious differences between the Orthodox faith and the other Transylvanian denominations, the Romanian monasticism, the “Greek” (Orthodox) liturgy, as well as the assembly of magical and religious beliefs specific to the Romanian folk Christianity.³⁴ The Transylvanian Saxon imagery regarding the Romanians was not caused by the socio-cultural and religious incompatibilities (the proof being the fact that the negative stereotypes have only secular features), but rather by the fear that the Romanians, once integrated into the constitutional system, would break the “national” harmony (the privileges of the “political nations”). Besides, the feelings of the Transylvanian Saxons towards the Romanians were “whimsical”, their curves and revivals being motivated by the Habsburg reforms, which - though social and religious policies in favour of the Romanians – aimed to destructure the

³⁰ François-Xavier de Feller, *op.cit.*, p. 65.

³¹ Andreas Freyberger, *Historica relatio unionis Walachicae cum Romana Ecclesia. Relatare istorică despre unirea bisericii românești cu biserica Romei*, translated by Ioan Chindriș, Clusium, Cluj-Napoca, 1996, pp. 55-90.

³² See Horia und Klotska, *Oberhaupt und Rathgeber der Aufrührer in Siebenbürgen. Eine physiognomische Skizze, historisch und charakteristisch behandelt; nebst der Geschichte dieses Aufruhrs. Ein Beitrag zur Menschenkunde und Geschichte der Unmenschheit im 18^{ten} Jahrhundert des Jahres 1784*, Karlsburg und Hermannstadt, 1785.

³³ Toader Nicoară, “Românii în sensibilitatea săsească și austriacă”, in *Identitate și alteritate. Studii de imagologie*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Ed. Banatica, Reșița, 1996, pp. 34-52;

³⁴ Adolf Armbruster, *Dacoromano-saxonica. Cronicari români despre sași. Români în cronică săsească*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980, p. 355.

Transylvanian constitutional system and the renewal of the Transylvanian society (see, in 1691-1700 *Leopold's Diplomas [Diploma Leopoldinum]* and the initiatives of the religious unification of the Romanians with the Church of Rome, 1744 – Maria Theresia's attempt to introduce the Greek-Catholic into the constitutional system, Emperor Joseph II's visits/inspections to Transylvania and particularly the radical reformist intentions exposed in such occasions, the 1781 Patent of Toleration and the decreeing of concivily for Romanians within the so-called "Royal Lands" or *Fundus Regius* region). Especially after 1781, and in connection with the events of Horea's uprising (1784), the Saxons perceived the Romanians as disruptive elements. The apocalyptic accents in the Transylvanian Saxon patricians' speeches created the impression that the Romanians threatened the constitutional order enshrined during a 500-year old history.³⁵ The Transylvanian Saxon representations concerning the Romanians exaggerated the stereotypical images circulating in the central-European milieu, particularly in the German speaking area, offering them a globalised value for all the Romanians, the images being considered as "representative" until the nineteenth century. Thus, the idea of Romanian primitivism gained "substance" as well in the Aulic discourse, referring to the need to civilise and publicly and civically employ the Romanians, through Joseph's reformism.³⁶

On the existing latent hatred between the different ethnic communities in Transylvania and especially about the "contempt shown by all three privileged nations to the Wallachians the information is provided especially by the German speaking area".³⁷ The travellers – and especially those connected to the Aulic milieu – reproduced the stereotypes circulating in the Central European cultural area, in an attempt to find their origin and find recovery solutions, but many were seduced by the explicit and plastic language; however, none of them depicted specific episodes that might exemplified and explained the contradictions. The altering of good neighbourly relations between the Romanians and Transylvanian Saxons, who lived in the same community, was perceived by the Romanians as a result of the cultural emancipation of the latter and of their becoming, through culture, more aware of their identity.³⁸ Unfortunately, Romanian historiography supported with arguments, during communist totalitarianism, the thesis of a "century old good interethnic cohabitation in the Romanian area", valorising solely the historical materials that supported the politicising of history, including everyday facts. In this respect, only the aspects that revealed the existence of an "intimate relation of friendship and economic and social reciprocal help" were presented; the proof was represented mainly by the "household journals" (private calculations notebooks) that would not have noted the existence of ethnic, political and socio-religious boundaries.³⁹

Even less information is available from the Hungarian space that still used the medieval imagery tools. This supposed the sedimentation of data on social conflicts (uprisings) within the collective memory, which, through specific mechanisms, transfigured the motivations and meaning, resized the accidental facts into images that were unfavourable to the Romanians, as well as in representations assumed by the scholarly and historiographic traditions, and

³⁵ Johann Hermann *apud* Mathias Bernath, *op.cit.*, p. 247.

³⁶ *Ibidem*, p. 176.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ Adolf Armbruster, *op. cit.*, p. 352.

³⁹ *Ibidem.*, p. 341-343.

consecrated by the law.⁴⁰ Thus, the Hungarian collective imaginary, revived in the context of Horea's uprising, would identify the Romanians, as late as the seventeenth century with the irrational and unfaithful rurality (such assessments were also issued in the fundamentals of the traditional constitutional system - *Approbatæ Constitutiones și Compilatæ Constitutiones*). The Romanians' image did not occupy a major role in the Hungarian social imagery,⁴¹ because the Hungarians – as they were also depicted in the Western imageries – did not illustrate the “city under siege” complex; they were proud and confident in the soundness of their socio-political positions, and were not concerned about the Romanian “invasion” in the political and public life of Transylvania. Their contribution to the production and circulation of anti-Romanian stereotypical images in the eighteenth century was therefore minimal.

The travelogues mention the Jews only in connection to their presence in the urban space or as translators and traditional guides on the Eastern routes. Their ethnic portrait in South-East Europe is poorly defined, because their existence within the boundaries of the Ottoman Empire had long before consumed its exoticism. Also, as ethno-cultural constants in modern Europe, the Jews did not stir the interest of the prospecting and analyses of these travellers. Almost all the travellers, crossing these areas or residing there, wrote laconic mentions on the ubiquitous existence of Jews – active and economically efficient – in the townlets and towns of the Principalities, Transylvania and Banat. So, the Jew played a secondary part in the concerns of these travellers, a dimension reduced to several significant aspects of the generic Jew⁴².

The travels to the Western world made the city the centre of the contact with the Other; there, the latter (as a community) expressed itself through: *civil architecture*, as an indicator of the social hierarchies and life standards, *religious architecture*, as an expression of collective identity and religiousness; the urban issues, street hygiene, visible, gestural behaviours, the diversity and the appearance of social spaces (parks and gardens, canteens and pubs, clubs, shops that sold luxury commodities) spoke about the “civility” of the urban space; the libraries and cabinets of curiosities provided data about the access to the culture and Europeanness of the elites. This is the reason why, in the travelogues, the cities, together with the official milieu (Court and socio-cultural spaces of the elites), represented a pseudo-touristic attraction (in the Western world people travelled not only for pragmatic reasons- business, politico-diplomatic missions, studies – but also under new motivations). The *Globetrotters*, the British young men engaged in achieving a geographical *grand tour* with initiating features, the adventurers seeking to achieve an exceptional (or at least comfortable) socio-economic identity appreciated and compared the European cities took into consideration the realities that were emblematic for the history and ethno-psychological profile of the people (such itineraries were organised also through some polyglot dictionaries and guides). The foreign travellers perceived the city accordingly to the purposes of their travelling and their predetermined “schedule” on the

⁴⁰ Melinda Mitu, Sorin Mitu, “Românii văzuți de maghiari”, in *Identitate și alteritate*, Editors Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Editura Banatica, Reșița, 1996, p. 53.

⁴¹ *Ibidem*, p. 55.

⁴² See Mihaela Grancea, *Călători străini prin Principatele Dunărene, Transilvania și Banat (1683-1789). Identitate și alteritate*. Ed. Univ. “Lucian Blaga”, Sibiu, 2002; chapter 14: *Etnotipurile marginalității: țiganul și evreul*.

duration of the journey, but also to the nature of their texts (letters, reports, diary, travelogue, memoir, monographs).

The cultural background and religious belonging also enlarged or reduced their focus. Thus, the city descriptions as performed by clergymen (missionaries and priests) were determined by the personal status of these travellers as well as by the images specific to religious imagery. For instance, Catholic missionaries perceived the city through the perspective of their apostolic mission: the city was, mainly, an ethno-religious community⁴³.

As a multicultural area, Transylvania was in the pre-modern period but especially in the eighteenth century the place for achieving - through the mechanism of axiological evaluations - of specific ethno-cultural and religious identities, as well as of the basis for the construction of the problematic (and implicitly dilemmatic) Transylvanian identity. It was a long, difficult and fragile process meaning the accepting of the cultural difference of the Other. In time, the construction of this identity in a world of diverse institutional structures, with a particular history, was (partially) possible due to the interactions imposed by the social and public space of modernity⁴⁴. The surpassing of seemingly irreconcilable differences, the rebound of regional

⁴³ *Ibidem*, Chapter 15. *Reprezentări ale spațiului urban [Urban Space Representations]*.

⁴⁴ The text further develops the topic covered in previous studies. See: Mihaela Grancea, Alexandru Sonoc, "Considerații cu privire la procesul de formare a identităților naționale", in *Identitate și alteritate. Studii de imagologie II*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, pp. 7-21; Eadem, *Călători străini prin Principatele dunărene, Transilvania și Banat (1683-1789). Identitate și alteritate*, Editura Universității "Lucian Blaga", Sibiu, 2002; Eadem, "Conturarea identității transilvănene în zorii modernității. Câteva considerații pe marginea unor evenimente și fapte de cultură", in *Trectutul de astăzi. Tradiție și inovație în cultura română*, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009, pp. 15-54. Also see the "classical" studies and analyses that have exceeded the national communist historiography and launched the theme of the modern identities genesis in Transylvania and Banat: Pompiliu Teodor, *Interferențe iluministe europene*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984; Idem, *Sub semnul luminilor. Samuil Micu*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000; Nicolae Bocșan, *Contribuții la istoria iluminismului românesc*, Ed. Facla, Timișoara, 1986. After 1989, Nicolae Bocșan continued, diligently this direction. See: Nicolae Bocșan, *Ideea de națiune la românii din Transilvania și Banat (secolul al XIX-lea)*, Ed. Banatica, Presa Universitară Clujeană, Reșița-Cluj, 1997. After 1989, the topic under discussion is current, and even obsessively present, in historiographic writings (Romanian, in particular) in Transylvania and Banat. The most representative works dealing with the issue of identity geneses in this area are: Victor Neumann, *Tentația lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est*, Editura Științifică, București, 1991; Idem, *Identități multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului/Identités multiples dans l'Europe des régions. L'Interculturalité du Banat*, Hestia, Timișoara, 1997; Toader Nicoară, *Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997; Sorin Mitu, *Geneza identității naționale la românii ardeleni*, Humanitas, București, 1997; Sorin Mitu, *Transilvania mea. Istorii, mentalități, identități*, Polirom, Iași, 2006; Remus Câmpeanu, *Elitele românești din Transilvania veacului al XVIII-lea*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000; Ana Dumitran, Gudor Botond, Nicolae Dănilă, *Relații interconfesionale româno-maghiare în Transilvania (mijlocul secolului XVI – primele decenii ale secolului XVIII). Románmagyar felekezeti kapcsolatok (a XVI. század eleje a XVIII század első évtizedei között)*, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2000; Cornel Sigmirean, *Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în opera modernă*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; Mihai Săsăușan, *Habsburgii și Biserica Ortodoxă din Imperiul Austriac (1740-1761)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003; Edit Szegedi, *Geschichtsbewusstsein und Gruppenidentität: Die Historiographie der Siebenbürger Sachsen zwischen Barock und Aufklärung*, Böhlau Verlag, Köln, 2002. The manner in which the historiographic discourse of the Transylvanian communities (Saxon, Hungarian, Székely, Romanian) - interconnected with other public discourse genres (political and legal, in particular) - takes part in the phenomenon of the modern identities genesis in Transylvania is surprising. Eadem, "Konfessionsbildung und Konfessionalisierung im städtischen Kontext. Eine Fallstudie am Beispiel von Kronstadt in Siebenbürgen (ca.1550-1680)", in *Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität*, Heft 2: *Konfessionelle Formierungsprozesse im frühneuzeitlichen Europa. Vorträge und Studien*, Leipzig, 2006, pp. 126-295. In this study, the author focuses on complex context - on the theological demands

identity during communism, the recreation, in postcommunism, of the environment for its reaffirmation as a concert of complementary identities, the current cultivation of multiculturalism as a defining feature of Transylvania, they all induce us to reflect on the sinuous genesis of Transylvanian identity. The current study does not aim to achieve, methodologically and in an explanatory manner a complex picture of one of the stages of this community creation. It aimed, instead, to depict those elements of the social system which, in my opinion, have contributed in a “classical” manner, at the dawn of modernity, to the setting of this identity issue, the Transylvanian identity. In order to achieve this, I employed a fundamental narrative source represented by the accounts of foreign travellers. Obviously, I bear in mind all the risks of this choice. Being concerned about the legitimacy of their own socio-cultural model, the Western observers have only mentioned in a fragmentary manner the ethno-confessional relations specific to Transylvania, Banat, and the Danubian Principalities. The realities in the extra-Carpathian area – characteristic to the end of the Middle Ages – led, instead, to a process of preservation and even enrichment of the stereotypical imagery employed by the Western society in order to explain to itself Eastern European areas.

References

- Armbruster, Adolf, *Dacoromano-saxonica. Cronicari români despre sași. Românii în cronică săsească*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980.
- Bel, Károly András, *Lettres sur les Hongrois par M. du B****, Amsterdam, 1742.
- Bernath, Mathias, *Habsburgii și începuturile formării Națiunii Române*, trad. de Marionela Wolf, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994.
- Beu, Octavian, *L'Empereur Ioseph II et la révolte de Horea*, Centrul de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania, Sibiu, 1944.
- Bocșan, Nicolae, *Contribuții la istoria iluminismului românesc*, Ed. Facla, Timișoara, 1986.
- Bocșan, Nicolae, *Ideea de națiune la românii din Transilvania și Banat (secolul al XIX-lea)*, Ed. Banatica, Presa Universitară Clujeană, Reșița-Cluj, 1997.
- Bozac, Ileana, Pavel, Teodor, *Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773 / Die Reise Kaiser Josephs II. Durch Siebenbürgen im Jahre 1773*, Band I, Academia Română. Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2006.
- Călători străini despre țările române*, vol. al IX-lea, coordonatori: Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Ed. Academiei Române, București, 1997.
- Câmpeanu, Remus, *Elitele românești din Transilvania veacului al XVIII-lea*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.
- Chishull, Edmund, *Travels in Turkey and back to England, by the late Reverend and Learned Edmund Chishull, B.D. Chaplain to the Factory of the Worshipful Turkey Company at Smyrna*, printed by W. Bowyer in the year, London, MDCCXLVII (1747).

and political constraints that caused the birth and formation of the Lutheran religious identity in Transylvania. In analyzing the connections between theology and politics in the pre-modern era, the reconstruction of the interdependencies between the political situation, the theological option, namely the theological legitimising of the political decision, is fundamental.

De Feller, François-Xavier, *Itinéraire, ou voyages de Mr. l'Abbé de Feller en diverses parties de l'Europe: en Hongrie, en Transylvanie, en Esclavonie, en Bohême, en Pologne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en France, en Hollande, aux Pays-Bas, au Pays de Liège*, ouvrage posthume, tome second, a Paris, chez Augusté Delalain, chez Fr. Lemarié, Liège, 1820, p. 60.

Del Chiaro, Anton-Maria *Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia/Composta da Anton-Maria del Chiaro Fiorentino. Con la descrizione del paese, natura, costumi, riti e religione degli abitanti*, nouva edizione, per cura di N. Iorga, Neamul Românesc, Bucarest, 1914.

D'Hauterive, Alexandre, *Mémoire sur l'état ancien et actuel de la Moldavie présenté à S.A.S. le prince Alexandre Ypsilanti Hospodar Régnant en 1787 par le Comte d'Hauterive, membre libre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, secrétaire du prince de Moldavie Alexandre Mavrocordato-Firaris. Memoriu asupra vechii și actualei stări a Moldaviei prezentat lui Alexandru Vodă Ipsilanti, domnul Moldovei la 1787 de comitele d'Hauterive, membru liber al Academiei de Inscipțiuni și Frumoase Litere, secretar al domnului Moldovei Alexandru Mavrocordat Firariul*, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, București, 1902.

Dumitran, Ana, Gudor, Botond, Dănilă, Nicolae, *Relații interconfesionale româno-maghiare în Transilvania (mijlocul secolului XVI – primele decenii ale secolului XVIII). Románmagyar felekezeti közviszonyok (a XVI. század eleje a XVIII század első évtizedei között)*, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2000.

Freyberger, Andreas, *Historica relatio unionis Walachicae cum Romana Ecclesia. Relatare istorică despre unirea bisericii românești cu biserica Romei*, trad. de Ioan Chindriș, Clusium, Cluj-Napoca, 1996.

Grancea, Mihaela, Sonoc, Alexandru, „Considerații cu privire la procesul de formare a identităților naționale”, în *Identitate și alteritate. Studii de imagologie II*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Sorin Mitu, Toader Nicoară (coord.), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998.

--, *Călători străini prin Principatele Dunărene, Transilvania și Banat (1683-1789). Identitate și alteritate*. Ed. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002.

--, “Conturarea identității transilvănene în zorii modernității. Câteva considerații pe marginea unor evenimente și fapte de cultură”, în *Trectutul de astăzi. Tradiție și inovație în cultura română*, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009.

Griselini, Francesco, *Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei*, trad. de Costin Feneșan, Ed. Facla, Timișoara, 1984.

Hacquet, Balthasar, *Neuste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788. 89 und 90 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen*, in Verlag der Raspischen Buchhandlung, 2 vol., Nürnberg, 1790-1791.

Horia und Klotska, Oberhaupt und Rathgeber der Aufrührer in Siebenbürgen. Eine physiognomische Skize, historisch und charakteristisch behandelt; nebst der geschichte dieses Aufruhrs. Ein Beitrag zur Menschenkunde und Geschichte der Unmenschheit im 18^{ten} Jahrhundert des Jahres 1784, Karlsburg und Hermannstadt, 1785.

Kantemir, Dimitrie, *Kantemirs Demetrii Historisch-geographisch-und politische Beschreibung der Moldau, nebst dem Leben des Verfassers und einer Landkarte, Aus einer lateinischen Handschriif übersetzt von Johann Ludwig Redslob*, Frankfurt und Leipzig, 1771.

- Mitu, Melinda, Mitu, Sorin, „Românii văzuți de maghiari”, în *Identitate și alteritate*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Editura Banatica, Reșița, 1996.
- Mitu, Sorin, *Geneza identității naționale la românii ardeleni*, Humanitas, București, 1997.
- Idem, *Transilvania mea. Istorii, mentalități, identități*, Polirom, Iași, 2006;
- Neumann, Victor, *Tentația lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est*, Editura Științifică, București, 1991.
- , *Identități multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului/Identités multiples dans l'Europe des régions. L'Interculturalité du Banat*, Hestia, Timișoara, 1997.
- Nicoară, Toader, „Românii în sensibilitatea săsească și austriacă”, în *Identitate și alteritate. Studii de imagologie*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Ed. Banatica, Reșița, 1996.
- , *Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997.
- Panaiteșcu, Petre P., *Călători poloni în țările române*, Ed. Cultura Națională, București, 1930.
- Raicevich, I. Stefano, *Voyage en Valachie et en Moldavie, avec des observations sur l'histoire, la physique et la politique, augmenté de notes et additions pour l'intelligence de divers points essentiels*, trad. din italiană de M. Lejeune, chez Masson et Fils, Paris, 1822.
- rycaut, Paul, *The Present State of the Ottoman Empire, containing the maxims of the Turkish politie, the most material points of the Mahometan religion, their sects and heresies, their convents and religious votaries, their military discipline, with an exact computation of their forces both by land and sea, illustrated with divers pieces of sculpture, representing the variety of habits among the Turks*, J. Starkey & H. Brome, Londres, 1668.
- , *The History of the Turks Beginning with the year 1679. Being a full relation of the last troubles in Hungary, with the sieges of Vienna, and Buda, and all the several battles both by sea and land, between the Christians, and the Turks, until the end of the year 1698, and 1699. In which the peace between the Turks, and the confederate Christian princes and states, was happily concluded at Carlowitz in Hungary, by the mediation of His Majesty of Great Britain, and the States General of the United Provinces*, Robert Clavell & Abel Roper, Londres, 1700.
- Săsăușan, Mihai, *Habsburgii și Biserica Ortodoxă din Imperiul Austriac (1740-1761)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003.
- Sigmirean, Cornel, *Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în opera modernă*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.
- Stanzel, Franz K., *Europäischer Völkerspiegel. Imagologisch- ethnographische Studien zu den Völkertafeln des frühen 18. Jahrhunderts*, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 1999.
- Sulzer, Franz Joseph, *Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist der Walachey, Moldau und Bessarabiens. Im Zusammenhange mit der Geschichte des übrigen Daciens als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen*, Bd. I. Teile 1–3, Gräffer Verlag, Wien, 1781–1782.
- Szegedi, Edit, *Geschichtsbewusstsein und Gruppenidentität: Die Historiographie der Siebenbürger Sachsen zwischen Barock und Aufklärung*, Böhlau Verlag, Köln, 2002.
- Eadem, „Konfessionsbildung und Konfessionalisierung im städtischen Kontext. Eine Fallstudie am Beispiel von Kronstadt in Siebenbürgen (ca.1550-1680)”, în *Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität*, Heft 2: *Konfessionelle Formierungsprozesse im frühneuzeitlichen Europa. Vorträge und Studien*, Leipzig, 2006.

Teodor, Pompiliu, *Interferențe iluministe europene*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984.

Teodor, Pompiliu, *Sub semnul luminilor. Samuil Micu*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.

Von Bauer, Friedrich Wilhelm, *Mémoires Historiques et Géographiques Sur la Valachie, avec un Prospectus d'un Atlas Géographique et Militaire de la dernière Guerre entre la Russie et la Porte Ottomane*, publiés par Monsieur de Bauer, a Francfort et Leipsic, 1778.

Von Born, Ignatz, *Briefe über mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn, an den Herausgeber derselben Johann-Jacob Ferber, geschrieben*, Frankfurt und Leipzig, 1774.

Zach, Krista, „Nation und Konfession im Reformationszeitalter” In *Luther und Siebenbürgen*, Böhlau Verlag, Köln, 1985.

Zeman, Mirna, *Reise zu den „Illyriern”. Kroatienstereotype in der deutschsprachigen Reiseliteratur und Statistik (1740-1809)*, Oldenburg Verlag, München, 2013.

Zöld, Péter, “Reise nach der Moldau”, In *Ungarisches Magazin III*, Pressburg, 1783.

[http// books.google.com/.../Curiöse_Beschreibung_vo...](http://books.google.com/.../Curiöse_Beschreibung_vo...) (accessed at November, 12, 2013)

ASPECTS RELATED TO STATE SOVEREIGNTY IN THE EUROPEAN UNION

Lucreția DOGARU, Professor, PhD, "Petru Maior" University of Târgu-Mureș

Abstract: State sovereignty is the legal notion that expresses the ability of a state to not be bound or determined by anything but its own will, in the limitations of superior principle of law and according to a common goal that the state is called to accomplish. This ability has to facets: one interior to state called autonomy and one external named independence.

Any sovereign state enjoys jus tractatum, jus legationis, jus belli and jus justia – rights that in the conditions of the European Union are transferred by member states to the Union and therefore their sovereignty has different connotations.

Furthermore, the EU was conceived in its primary form by scholars educated in the nation state environment and that of state positive law and, however visionary they might have been at that time, they could not have foreseen the economic and social growth of Europe.

The attributes of sovereignty that gradually have been dropped or transferred can no longer be restored to member states for the process is legally irreversible. The rules adopted internally by member states have to be compatible with the principles and rules of the European Union.

National case-law has admitted the priority of a European community law principle over the national law and this represents a drastic limitation of state sovereignty (concerning internal autonomy), as well as accepting the superiority of unwritten European legal norms over the written national legal norms. The transfer by states from their legal system towards the European legal system of certain rights and obligations that results according to the EC Treaty carries with it a permanent limitation of their sovereign rights.

Keywords: sovereignty; autonomy; European Union; national law; human rights; community law

Noțiunea juridică de suveranitate națională exprimă calitatea statului de a nu fi obligat sau determinat decât prin propria voință în limitele principiului superior al dreptului și conform unui scop comun pe care este chemat să-l realizeze¹. Această calitate ni se oferă cu două fațete: una internă statului, numită autonomie și alta externă, numită independență. Prin autonomie, statul se bucură de *summa potestas*, exercitând pe teritoriul său jurisdicția supremă și deținând monopolul constrângerii; competența statului este astfel discreționară și autoritatea sa este imediată. Pe de alta parte, prin independență, statul are *plenitudo potestas*; el stabilește relații directe cu alte state tratându-le și fiind tratat conform principiului egalității. Egalitatea statelor este de asemenea o categorie juridică, provenind de la ideea egalității între indivizii umani în calitatea lor de subiecte de drept. Dealtfel, există și Carta egalității suverane a statelor, adoptată de ONU în anul 1966. Fiind o consecință necesară a independenței lor, egalitatea statelor semnifică „drepturi asemănătoare, datorii asemănătoare, tratament asemănător”². Potrivit principiului egalității suverane a statelor, nici un stat nu are dreptul să pretindă avantaje speciale ori poziții privilegiate în fața legii internaționale în raport cu alte state. Egalitatea în drepturi a statelor fiind corolarul suveranității lor, se impune un răspuns la întrebarea „Ce se petrece cu această egalitate în condițiile renunțării statelor din CE la o parte din suveranitatea lor?” Această egalitate juridică a statelor este deseori încălcată în practica relațiilor dintre ele, în care

¹ A se vedea Louis Le Fur, *La Paix perpetuelle et l'arbitrage international*, A.Pedone, Paris, 1909.

² J. B. Scott, *The Hague Court Reports*, Carnegie Endowment for International Peace, New York, Oxford University Press, 1st series, 1916.

se întâlnesc acțiuni de anexare, de ocupație militară ori de împărțire a unor state de către altele. Prin instituirea Consiliului de Securitate al ONU, unul din principalele organe ale Națiunilor Unite cu rol în menținerea păcii și securității mondiale, se recunoaște juridic existența câtorva mari puteri, unele dintre ele chiar cu drept de veto. În drept, orice stat suveran se bucură de: *jus tractatum*; *jus legationis*; *jus belli* și *jus justia*, drepturi supuse dreptului internațional ca ordine juridică interetatică. În condițiile Uniunii Europene, statele membre transferă aceste drepturi Uniunii, astfel că, suveranitatea lor capătă alte conotații.

Termenul „europenizare” în limbajul politico-juridic are sensul de integrare în Uniunea Europeană³, statul astfel integrat fiind un stat europeanizat. După cum știm, de pildă, R. Moldova și Turcia și-au propus să devină state membre ale UE, iar dacă se va petrece acest lucru ele vor fi state europene adică europenizate, spre deosebire de alte state care, neintegrându-se, cu toate că sunt situate geopolitic și socio-economic în Europa, ele nu sunt europene. Ori din punct de vedere logic, o simplă națiune europeană nu e lipsită de cultură și civilizație dacă refuză criteriile de cultură și civilizație europeană de tip Uniune Europeană, deoarece cultura și civilizația acestei uniuni este doar o formă de cultură și civilizație și nu forma supremă.

Dacă ordinea juridică europeană este spațiul care corespunde geografic Uniunii Europene, sub aspect juridic ea nu se limitează la atâta. Dreptul provenit din Convenția Europeană a Drepturilor Omului cuprinde atât dreptul național cât și dreptul comunitar, cuprindere europeană ce are loc și la nivel național, judecătorii naționali fiind europeni în sensul Convenției, iar prevederile Convenției fiind inserate în ordinea juridică națională, drepturile și obligațiile în litigiu sunt prevăzute de Convenție.

Ordinea juridică europeană, materializată în dreptul internațional public specific, este atât expresia coeziunii între dreptul comunitar și dreptul provenit din reglementările Curtii Europene a Drepturilor Omului, cât și între normele juridice europene și cele ale statelor naționale membre⁴. Apreciem că un astfel de model prezintă deopotrivă lipsa de consistență instituțională, absența unui raport ierarhic între jurisprudențele statelor cu cele ale Uniunii Europene, iar în ierarhizarea ordinii juridice europene normele treptelor superioare se pot confunda cu normele inferioare, criteriul de referință fiind astfel destul de arbitrar.

Potrivit dreptului public, comunitățile europene sunt prima experiență reușită de suveranitate juridică împărțită, scopul Convenției Europene a Drepturilor Omului fiind acela de a evita posibilitatea întoarcerii la rațiunea practică a statului suveran. Astfel, se relevă pe de o parte, jurisprudența organelor de control ale Convenției referitoare la libertatea de exprimare, care în anumite limite servește la lărgirea breșei suveranității etatice⁵. Pe de altă parte, noțiuni precum dreptul la protecție, drepturile la apărare, principiul responsabilității statului în cazul violării dreptului comunitar pentru prejudiciu etc., sunt modalități de protecție efectivă a particularilor, astfel că din această perspectivă, dreptul izvorât din jurisprudența interpretativă a CEDO, apare ca un adevărat instrument de coeziune a sistemului juridic comunitar pentru cei ce susțin armonizarea pe calea unificării federaliste.

³ Privind interpretarea acestui termen, a se vedea, Y. Richard, *The European Union and the promotion of democracy*, Oxford, 2001, p.83.

⁴ J. P. Jacque, *Droit institutionnel de L'Union Europeenne*, Dalloz, Paris, 2004

⁵ V.F. Sudre, *Drept european și internațional al drepturilor omului*, traducere, Ed. Polirom, București, 2006

Ordinea publică națională, ce include ordinea constituțională, ordinea administrativă, ordinea privată și publică etc., se stabilește de către statul însuși, suveran cât privește reglementarea relațiilor sociale de pe teritoriul său. Se prezumă că statul organizează, apără și promovează ordinea sa publică exercitându-și funcțiile ca entitate suverană.

Rezultă că, ordinea publică a Uniunii Europene privește activitatea normată a componentelor ei instituționale și raporturile dintre ele, plecând de la ideea distribuției puterii etatice. Parlamentul European împreună cu Consiliul și Comisia Europeană adoptă regulamente și directive, iau decizii și formulează recomandări și avize, acte normative ce formează aquisul comunitar. Ordinea publică comunitară nu poate avea realitate uniformă și generală decât dacă statele-membre își însușesc acest aquis. Mai mult, membrii Consiliului sunt reprezentanți ai statelor membre, ceea ce înseamnă că acestea sunt implicate direct în actele sale decizionale și, implicit, în codreptul de decizie.

Putem spune că în actualul context este prezentă o suveranitate participativă, un nou tip de suveranitate, care nu dezbracă statele-membre de această calitate, ci doar îi reconfigurează trăsăturile.⁶ Suveranitatea de stat are, astfel cum am amintit anterior, două aspecte: pe de o parte, *autonomie* în organizarea ordinii sale de drept atât ca ordine publică, cât și ca ordine privată, iar pe de altă parte *independență* față de alte state cu care stabilește multiple relații, fără ca acele alte state să-i impună vreo conduită în plan intern sau extern.⁷ În exercitarea atribuțiilor sale ca autoritate de putere unică și indivizibilă pe teritoriul său și asupra cetățenilor săi, statul unitar modern și-a distribuit puterea, fiecare parte revenind unui organ al său.

Statul unitar modern, indiferent dacă e național sau multinațional, unietnic sau multiethnic, își distribuie puterea în componente care o exercită conform cu competențele ce le atribuie fiecareia. Instituțiile statului modern unitar constituie un ansamblu complex de reguli juridice în vigoare, de autorități investite cu atribuții, răspunzătoare de strategia și tactica legislativă, de executarea și aplicarea acelor reguli, și pentru care li se repartizează mijloace materiale, financiare și de altă natură, potrivite.

În Europa constituțională statele membre sunt deopotrivă unitare și sunt naționale, cu câteva excepții. De aceea, structura instituțională a Uniunii Europene trebuie concepută ținând seama de structurile constituționale proprii statelor unitare naționale membre, de tradițiile lor cultural-politice. Întrucât Uniunea Europeană nu e construită pe modelul statului unitar național, membrii săi fiind Comunitățile și statele semnatare tratatelor iar statutul politic al euroregiunilor nefiind unul clar, dreptul public al Uniunii se cristalizează prin negocieri și se impune în urma consensului.

Din constatarea că națiunile există pentru sine, pentru alții și printre alții rezultă că deosebiriile dintre națiuni dau propriul fiecareia, fără să le pună în opoziție sub aspect cultural, lingvistic, religios, ori socioeconomic, astfel încât naționalismul națiunilor nu trebuie confundat cu naționalismul politico-ideologic. Una e naționalismul unui partid politic, alta e naționalismul unei națiuni; de aceea instituționalizarea unei Europe a națiunilor este o înfăptuire posibilă⁸.

Suveranitatea națională nu se poate delega cuiva, la fel cum națiunile nu își pot delega nici identitatea lor. Națiunile și-au limitat natural suveranitatea prin relațiile lor de colaborare și

⁶ Despre caracterul ireversibil al transferului suveranității dinspre statele membre înspre instituțiile UE, a se vedea, D. Năstase, M. Mătieș, *Suveranitate națională și integrare europeană*, Ed. Polirom, Iași, 2002, p. 96.

⁷ V. Duculescu, N. Ploesteanu s.a., *Dreptul Tratatelor*, Ed. Lumina Lex, București, 2006, p.177 și urm.

⁸ P. Mannet, *Les raison des nations: reflexion sur la democratie en Europe*, Ed. Gallimard, Paris, 2006.

conviețuire, astfel că statele declarate naționale ce pretind o suveranitate absolută, invocă un deziderat irealizabil⁹. Rezultă că o Comunitate Europeană e dezirabil să fie o comunitate de națiuni, în care fiecare națiune să își autocontroleze și limiteze mutual suveranitatea pentru exercițiul unei suveranități comune¹⁰.

Atributele suveranității la care s-a renunțat treptat sau care au fost transferate nu mai pot fi restituite statelor membre; un astfel de proces este ireversibil juridic. Regulile adoptate în plan intern de către statele membre trebuie să fie în actualul context, compatibile cu principiile și regulile Uniunii Europene.

Este o realitate că practica jurisdicțională națională a admis prioritatea unui principiu al dreptului comunitar asupra legii interne, ceea ce constituie atât o limitare drastică a suveranității statului, sub aspectul autonomiei interne, cât și admiterea superiorității normelor nescrise comunitare asupra normelor interne scrise. Pe de altă parte, transferul de către state din sistemul lor juridic spre sistemul juridic comunitar a unor drepturi și obligații ce rezultă potrivit Tratatului CE, poartă cu el o permanentă limitare a drepturilor lor suverane.

În prezent, majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene sunt unitare și naționale. Sunt guvernanți ce promovează o „Europă a statelor”, o federație de state naționale suverane, care comunizează anumite atribute, fără a se definița, adică fără a deveni „stat” în înțelesul dat statelor din SUA.¹¹

Bibliografie

H. Arendt, *Originile totalitarismului*, Ed. Humanitas, București, 2008.

V. Duculescu, N. Ploesteanu s.a., *Dreptul Tratatelor*, Ed. Lumina Lex, București, 2006.

J. P. Jacque, *Droit institutionnel de L'Union Europeenne*, Dalloz, Paris, 2004.

Louis Le Fur, *La Paix perpetuelle et l'arbitrage international*, A. Pedone, Paris, 1909.

P. Mannet, *Les raison des nations: reflexion sur la democratie en Europe*, Ed. Gallimard, Paris, 2006.

Gh. Mihai, *Fundamentele dreptului: argumentarea si interpretarea dreptului*, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

D. Năstase, M. Mătieș, *Suveranitate națională și integrare europeană*, Ed. Polirom, Iași, 2002.

Y. Richard, *The European Union and the promotion of democracy*, Oxford, 2001.

J. B. Scott, *The Hague Court Reports, Carnegie Endowment for International Peace*, New York, Oxford University Press, 1st series, 1916.

V.F. Sudre, *Drept european și internațional al drepturilor omului*, traducere, Ed. Polirom, București, 2006.

P. Thibaud, *Nation et Europe au XX eme siecle: de la sacralisation negative a la sacralisation positive*, Revue Politique etrangere, Paris, vol. 65, no. 3/2000.

⁹ H. Arendt, *Originile totalitarismului*, Ed. Humanitas, București, 2008, „Une entiere souverainete national n'est possible qu'aussi longtemps que la fraternite de la nation existe car c'est cet esprit de solidarite et d'entente tacite qui empeche les gouvernements d'exercer totalement un pouvoir souverain”.

¹⁰ Gh. Mihai, *Fundamentele dreptului: argumentarea si interpretarea dreptului*, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000.

¹¹ P. Thibaud, *Nation et Europe au XX eme siecle: de la sacralisation negative a la sacralisation positive*, Revue Politique etrangere, Paris, vol. 65, no. 3/2000.

ROMANIA AMID THE “TWO EUROPES”. THE MISSED CHANCE OF EARLY EUROPEAN INTEGRATION AND MULTICULTURAL DIALOGUE

**Adrian-Gabriel CORPĂDEAN, Assistant, PhD, “Babeş-Bolyai”
University of Cluj-Napoca**

Abstract: This paper focuses on the intricate events at an international scale that surround the Second World War, eventually marking the abrupt division of Europe into two geopolitically and culturally distinct realms. Whilst Western Europe took the first institutional steps to what we are entitled to refer to as European Construction, given the Schuman Declaration and its immediate impact, the Soviet Bloc denied assistance stemming from the Marshall Plan and failed to participate in the endeavours that led to the creation of the European Communities and the multicultural dialogue networks that rendered Western Europe more united. Our study makes use of archives from both Romania and western countries, so as to shed light on the context that prompted Romania’s separation from its interwar modernisation paradigm, thus missing the chance to embrace the reconstruction wave that presented itself after World War Two.

Keywords: Marshall Plan, Second World War, division, communism, iron curtain.

Political Action

The end of the Second World War marked the end of an era, along with the Allies’ victory against the Nazi war machine, a victory that came at unimaginable costs, in terms of casualties, devastation and horror. The unprecedented traumatising events, such as the Holocaust, as well as the use of the atomic bomb against the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, in August 1945, left deep scars on the face of the entire world, which may never fully heal. Apart from these disasters, the tentacles of the destructions spread to the economic sectors of the countries that fought in the war, whose industrial branches were converted to suppliers for the front, subsequently collapsing before the shock of returning to their initial purpose. The United Kingdom, which had fought the harshest battle against the mighty Wehrmacht during the first years of the war, eventually abandoned its war hero, Prime Minister Winston Churchill, in favour of Labour leader Clement Attlee.¹

As far as the Soviet Union is concerned, human losses were extremely serious, amounting to an approximate 40 million citizens, not only on the front, but also during the ruthless sieges, such as the one of Leningrad, or in Nazi concentration camps. If the population had been seriously reduced, the economy was also badly shaken, to the extent that the Soviet government was left with little choice but to resort to its satellite states in order to acquire the necessary resources for its reconstruction, in addition to war reparations paid by Germany and its former allies. Under the iron fist of Joseph Stalin, the heavy industry registered the most consistent growth, whilst in the case of the agricultural output and consumer goods, it took a long time to return to their initial level of development, i.e. the one prior to the Second World War. Moreover, Stalin refused to accept the application of the economic reconstruction plan promoted by the American government in the countries controlled by the Soviets, known as the Marshall Plan.²

¹ Chris Wrigley, *Winston Churchill. A Biographical Companion*, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2002, p.34.

² Robert Service, *Stalin: a Biography*, Macmillan, London, 2004, pp.513-514.

Also named *The European Recovery Programme*, General George Marshall's plan - US Secretary of State under President Harry Truman - was aimed at the integration of European states within the Organisation for European Economic Cooperation. While bringing to an end a period of traditional economic isolation, the Plan was operational between 1947 and 1952 and comprised a number of 17 European nations, providing them with aid worth 13 billion dollars (a sum which may be compared to nine times its amount at present).³

As far as Romania is concerned, the invitation to participate in the Marshall Plan came from the French and British governments on the 4th of July 1947, as we find out from a letter addressed by National Liberal Party president Constantin I.C. Brătianu to the Prime Minister of Romania, Petru Groza.⁴ In this letter, Brătianu resorts to an impressive plead in favour of the national interest of Romania, consisting in continuing a tradition of openness towards international trade, while underlining the vital character of this reconstruction plan for a devastated country such as Romania. In the three points of his argumentation, the president of the National Liberal Party denotes lucidity, when performing a pertinent analysis of the economic and social situation of the country, by engaging the responsibility of this pro-European historical party, prompting a positive answer to the Allies' invitation, on the part of the Romanian government. Furthermore, Brătianu underlined the threats that would emerge following any decision of isolation towards the West, all the more because an affirmative answer would not mean an abandonment of Romania's national sovereignty on the stage of international affairs. In fact, he emphasised the historical course of Romania's liaisons with western powers, which had always been founded on solid cooperation, which is why in his view, the only possible response would be an approval to take part in the Marshall Plan.⁵

Instead, the official answer of Groza's government came by means of a letter drafted by the Minister of foreign affairs, Gheorghe Tătărăscu, a former liberal whose collaboration with the communist administration was totally incompatible with his previous political views. On the grounds of a rigid and incoherent argumentative structure, typical of a communist regime, the letter turned to the argument of Romania's specific interests and a potential loss of independence following the construction of structures meant to implement the reconstruction plan.⁶ The last fragments of the document praise a Soviet Union which allegedly represented the main pillar for the continent's economic rebuilding, thanks to "the working class discipline of the peoples that form it", its productivity and the abundance of its natural resources. Deeming the plan inefficient from an economic viewpoint and dangerous from a political one⁷, Tătărăscu made use of language which would become specific to the communication approach

³ Gérard Bossuat, *L'Europe occidentale à l'heure américaine 1945-1952*, Éditions Complexe, Paris, 1992, p.140.

⁴ Letter of the president of the National Liberal Party of Romania, C.I.C. Brătianu, addressed to the President of the Council of Ministers, Dr. Petru Groza, on the 5th of July 1947. Archives of Cicerone Ionițoiu, <http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/default.asp.htm>. Last access: 15 November 2013.

⁵ See, for further details: Dinu Giurescu (Editor), *Cade Cortina de Fier. România 1947. Documente diplomatice*, Cartea Veche Publishing, Bucharest, 2002, p.256.; Florin Dobrinescu, *România la Conferințele de pace (Paris: 1919-1920; 1946-1947)*, Focșani, 1996.

⁶ Nicolae Păun, "Planul Marshall - veritabilă instituție a construcției europene", in *Studii istorice. Omagiu Profesorului Mureșanu*, PUF, 1988, pp.507-513.

⁷ Marcel Știrban, Nicolae Păun, "Continuitate și schimbare în structurile instituționale din România în anii 1940-1947", in *Studia Historia*, 1991, 36, no. 1-2, pp.111-119.

with the West of all Romanian communist governments - an argumentative structure deprived of consistency, the perpetuation of Soviet-like clichés and an absence of vision in forecasting the political and economic course of action.⁸

As further proof of irony, it is the same Tătăărăscu who, on the 9th of July 1947, only one day after the rejection of the Marshall Plan, addressed a letter to the General Secretariat of the United Nations, in order to apply for Romania's membership, "amongst the other free peoples of the world".⁹ As if this boldness was not blind enough, the minister stated at the time that Romania had undergone a decisive series of democratic reforms and had succeeded in reorganising the entire life within the state - a set of lies that failed to persuade the western world, knowledgeable about the corruption within the Romanian administration and its enslavement by the Soviet line of thought. We can only agree with the British ambassador to Bucharest, Archibald Clark Kerr, who, at the time, had characterised not only Gheorghe Tătăărăscu, but also Petru Groza, as traitors and skilled deceivers, mere marionettes in the hands of the Soviet commissioner for foreign affairs, Andrei Vişinski.¹⁰

In reality, when the aforementioned letters were sent beyond the *iron curtain*, one that was already visible in Europe, communist Romania had resorted to persecuting the opposition, along with outrageous fraud amid the electoral process and the illegal imprisonment of the political enemies of the new "democratic" regime. In fact, the Romanian Prime Minister had used a hostile tone to answer the letters received from the British and American governments on the 24th-25th of July 1947, accusing the Bucharest administration of severe violations of human rights and the peace treaties. Hence, Groza did little more than to recite the same poetry typical of communist discourse regarding the West, by frankly stating that the attitude of these two governments was an unacceptable interference in the internal policies of the Romanian state.

The stark contradiction between the attitude of western powers and those of the communist bloc towards the financial aid provided by the Truman administration for European reconstruction becomes more obvious now. While western states benefitted from the implementation of an entire model of conducting business, tailored according to American capitalist experience, communist countries were, in most cases, obliged by Stalin to reject this proposal. For instance, there is sufficient evidence showing that Czechoslovakia and Poland were willing to reach an agreement with the leaders of the Marshall Plan, but one has to comprehend that such a route - i.e. accepting the implementation of the Plan - would have inevitably led to a form of European economic unification that was totally incompatible with the Soviet approach to a controlled economy.¹¹ That said, the meeting scheduled for the 12th of July 1947 in Paris was supposed to be attended by Polish and Czechoslovakian representatives, who were nevertheless persuaded by Stalin not to join the negotiations. In exchange, for instance, Stalin made a counter-offer to Poland, in the form of a five-year agreement, consisting

⁸ Letter of the Minister of Foreign Affairs of Romania, Gheorghe Tătăărăscu, addressed to the delegates attending the Peace Conference of Paris, on the 9th of July 1947. Archives of Cicerone Ioniţoiu.

⁹ Letter of Gheorghe Tătăărăscu addressed to the General Secretariat of the UN, on the 10th of July 1947. Archives of Cicerone Ioniţoiu.

¹⁰ *Idem*, <http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/default.asp.htm>. Last access: 15 November 2013.

¹¹ Gerhard Wetting, *Stalin and the Cold War in Europe*, Rowman & Littlefield, 2008, p.138.

of credits, industrial equipment and cereals, and the Prime Minister in Warsaw, Josef Cyrankiewicz, accepted the Soviet proposal.¹²

The other states of Eastern Europe followed in Poland's footsteps, by rejecting the Marshall Plan and taking the alternative route, namely the Molotov Plan, rendered functional (to some extent) by means of the Comecon, in other words the Council for Mutual Economic Assistance.

A historiographical approach

The historiography of the Marshall Plan is abundant, but it is essential to underline the tone adopted by historians with regard to this topic, on both sides of the iron curtain. One of the books written amid the adoption of the Plan belongs to Sidney Stuart Alexander, who was part of the Economic Cooperation Administration of the United States, i.e. the agency in charge of the Marshall Plan, and one of the partisans of this initiative. Between 1949 and 1952, Alexander worked for the International Monetary Fund in Washington DC and published 31 studies, mostly on topics germane to international economics. In his book entitled "The Marshall Plan", he presented an inside view on the structures that were in charge of conceiving the Plan, by assessing in a detailed manner the objectives and mechanisms of this initiative.¹³ Furthermore, this author dwelled on the American involvement in the Marshall Plan, whilst describing the stakes for this main promoter of the programme, albeit in a way that clearly exhibits Alexander's affiliation (since the text is marked by a certain dose of idealism, under the mask of attempted objectivity).¹⁴

If such attitudes appear to have been understandable on the American side at the time, it is to be noted that the main purpose of the Marshall Plan remained a preoccupation of western historians even one decade after the iron curtain made its appearance. The historiography dedicated to those times includes an impressive number of titles, of which we have selected a contribution by Martin A. Schain, a political science professor and head of the Centre for European Studies at New York University¹⁵, who regrouped in his volume "The Marshall Plan: Fifty Years After" a collection of valuable texts on this subject. Amongst the latter, one notices, in the first part of the volume (suggestively entitled "The Marshall Plan and European Construction") a study by Michelle Cini¹⁶, called "From the Marshall Plan to EEC: Direct and Indirect Influences". Here, the author emphasises the contribution of the plan to the reconstruction of Western Europe after the War and, more precisely, the mechanisms through which the American initiative pushed democratic European states towards economic unification.¹⁷ In the second section of the book (named "The Others: From the Outside Looking in"), a contribution by Bradley F. Adams¹⁸, entitled "The Marshall Plan and Czechoslovak

¹² "Poland: Carnations", *Time Magazine*, 9th of February 1948, *Time Archives* : <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,855998,00.html>. Last access: 15 November 2013.

¹³ Sidney Stuart Alexander, *The Marshall Plan*, National Planning Association, Washington DC, 1948, pp.4-6.

¹⁴ *Ibidem*, pp.7-10.

¹⁵ <http://us.macmillan.com/author/martinschain>. Last access: 15 November 2013.

¹⁶ Michelle Cini is a Professor of European Studies at the University of Bristol, in the UK.

¹⁷ Michelle Cini, "From the Marshall Plan to EEC : Direct and Indirect Influences", in Martin A. Schain, *The Marshall Plan : Fifty Years After*, Palgrave, New York, 2001, pp.13-39.

¹⁸ Bradley F. Adams is a Professor of the History of Communism at Columbia University, New York.

Democracy: Elements of Interdependency”, describes Soviet pressure on this government so that Foreign Minister Jan Masaryk would not attend the Paris Conference in July 1947.¹⁹

Finally, another very useful study meant to foster the comprehension of western attitudes towards the Marshall Plan in its original context was drafted by Allen Dulles, former director of the Central Intelligence Agency of the United States, in 1947/48. At the time, the debates in the American public opinion and within governmental circles with regard to the course that the Marshall Plan should undertake were livelier than ever. Amongst other useful facts, Dulles underlined the connections of the Plan with the political line adopted by the Truman administration in the struggle against communism, while explaining the principal opinion currents embraced by the American society with regard to this matter.²⁰

The interwar period: a laboratory of European reconstruction?

If the rupture between the Two Europes occurred from an economic perspective as well, whose witness was undoubtedly the Marshall Plan, the roots of this breach may be traced back to the interwar period. Thus, the creation of the Soviet Union in 1922 destabilised an already fragile system, given the revisionist attitudes following the signature of the peace treaties in Versailles. The legacy of World War One enables us to understand the manner in which a rupture took place between the western integration model (marked by an impressive number of projects, such as Count Richard von Coudenhove-Kalergi’s *Pan-Europa*, or French Foreign Minister Aristide Briand’s *Memorandum*) and the new eastern model, built around the communist structures initiated within the Soviet Union.

One of the most perilous repercussions of the First World War, which had decisively altered the very essence of the European economy, was the *Great Depression*, occurring between 1929 and 1933, albeit it did not cease to affect several European states until the beginning of the Second World War. The disastrous effects of this crisis, which affected the capitalist system in a most profound way, prompted a new approach to liberalism, one that found its most famous expression in the new economic line adopted by the United States under President Franklin Delano Roosevelt, referred to as the *New Deal*. This innovative orientation, entailing a more prominent role of the state in the economy, made it possible to implement the Marshall Plan after the end of the War.²¹

Meanwhile, the economic background created by the crisis turned out to be a good opportunity for extremist political movements to gain momentum across Europe. Reunified under various political formulas, the German National-Socialist Party came to power along with the rise of Adolph Hitler, as Chancellor of Germany, on the 30th of January 1933, an event that was to alter the geopolitical configuration of Europe for a period of 12 years.

Amid a low interest on the part of the United States in the actions of its allies after the First World War and during most of the interwar period, the international stage was prepared to undergo dangerous reconstruction. If for the United States, the Pacific axis gathered most of the attention of the political class, to the detriment of relations with Europe, the Soviet Union was

¹⁹ Bradley F. Adams, *The Marshall Plan and Czechoslovak Democracy: Elements of Interdependency*, in *op.cit.*, pp. 93-119.

²⁰ Allen Welsh Dulles (Editor: Michael Wala), *The Marshall Plan*, Berg, 1993, pp.14-15.

²¹ Ronald Edsforth, *The New Deal: America’s Response to the Great Depression*, Wiley-Blackwell, Hoboken, 2000, p.25.

about to conceive plans for expanding its ideological influence throughout the continent, with the ultimate purpose of achieving political domination. As for the Allies, the Locarno Pact of 1925, between France and Germany, failed to provide guarantees for the eastern borders of the latter, whereas the Briand-Kellog Pact of 1929, condemning the action of resorting to war, did not impose any real sanctions. Hence, institutional endeavours meant to counteract the rise of radicalism in Europe were limited.²² To this we may add the effects of an inefficient League of Nations, whose functioning tools did not account for prompt, coherent, coercive actions, on the part of European countries, against an aggressor.

On the other hand, the attitude of the French and the Britons at the time was named *appeasement* in historiography, as the Allies, visibly affected by the memory of the Great War, did not want to resort to future military confrontations with the authoritarian regimes of Germany or Italy. Such politics, often perceived as proof of cowardliness, are regarded as the product of British Prime Minister Neville Chamberlain and his French counterpart, Édouard Daladier, whose actions regarding Hitler followed the main logic as the powerlessness of the League of Nations. The conference in Munich in September 1938, during which these political leaders consented to Hitler's occupation of the Sudetenland, against the peace treaties, is merely one example of the failure of appeasement, which did little more than to amplify the echoes of the Germans' need for revenge during the interwar period.²³

What about the War? A cultural and geopolitical fracture of the European space

In light of the above, the 1st of September 1939 came as an inevitable event, namely the invasion of Poland by a Hitler that already regarded himself apparently invincible, before his incoherent and weak rivals.²⁴ The Pacific axis once again prompted the interest of the French and the Britons, following the tragic event occurring on the 7th of December 1941, i.e. the Pearl Harbour attack of the Japanese, which drew the United States into the war, as it once more abandoned the isolation doctrine towards European matters.²⁵

Given the context of the alliance between Great Britain, the United States and the exiled French forces, joined by the Soviet Union, it was inevitable to reach a compromise on the future of Europe and the entire world, which would meet the expectations of both ideological poles: the Soviet or communist front, on the one hand, and the capitalist front, on the other hand. However, it is important to note that this time, unlike in the First World War, the conflict which lasted until 1945 did not end under the auspices of peace treaties. Albeit the winners did learn from the failures of the Versailles system and that of the League of Nations, this did not solve the geopolitical situation of the European continent at the end of the conflict, a *status quo* that remains interesting and worthy of being further explored.

Instead, the tools the allied leaders made use of so as to render their ententes official took the form of conferences. The one in Tehran, occurring at the end of 1943, fostered the first meeting of the three prominent politicians that were responsible for Europe's reconfiguration

²² Ladislau Gyémánt, *Prehistory of the European Construction*, EFES, Cluj-Napoca, 1999, p.321.

²³ Peter Neville, *Hitler and Appeasement: the British Attempt to Prevent the Second World War*, Continuum International Publishing Group, London, 2006, p.59.

²⁴ *Ibidem*, p.192.

²⁵ Sir John Thomas Pratt, *Before Pearl Harbour: a Study of the Historical Background to the War in the Pacific*, Caxton, University of Michigan, 1944, p.59.

after the Nazi capitulation: Winston Churchill, the British Prime Minister, Franklin Delano Roosevelt, the American President and Joseph Stalin, the incontestable leader of the Soviet Union. Although this first conference, occurring immediately after the Cairo summit, apparently did little more than to establish a set of military principles in the fight against common enemies, in reality it paved the way for future negotiations of the same decision making trio.²⁶

To conclude, it is the Yalta conference that became of paramount importance for the outcome of the War, as the allied leaders debated on the idea of reorganising Europe after a foreseeable victory. Besides the key points pertaining to Germany's unconditional surrender, a significant victory of Roosevelt was that of obtaining Stalin's promise according to which the latter would join the organisation that was to inherit the goals of the League of Nations, namely the United Nations.²⁷ Nevertheless, Romania, forcefully included in the Soviet Bloc, would not get the chance to participate in the first institutional endeavours that ultimately led to a functional form of European integration - the European Communities - and its access to the multicultural approach that would define the lengthy process of European construction was restrained for almost half a century. The consequences of this failure are still taking a toll on Romania, as the communist regime that ruled with an iron fist until 1989 rendered the contrast between West and East ever bleaker, so that the only genuinely multicultural way for the country was paved by a very active diaspora.²⁸

Bibliography

a. Archives:

Archives of Cicerone Ionițoiu:

- a. Letter of the president of the National Liberal Party of Romania, C.I.C. Brătianu, addressed to the President of the Council of Ministers, Dr. Petru Groza, on the 5th of July 1947. (<http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/default.asp.htm>.)
- b. Letter of the Minister of Foreign Affairs of Romania, Gheorghe Tătărăscu, addressed to the delegates attending the Peace Conference of Paris, on the 9th of July 1947.
- c. Letter of Gheorghe Tătărăscu addressed to the General Secretariat of the UN, on the 10th of July 1947.

Time Magazine Archives:

- d. "Poland: Carnations", 9th of February 1948, <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,855998,00.html>.

b. Books and articles:

Adams, Bradley F., "The Marshall Plan and Czechoslovak Democracy: Elements of Interdependency", in Martin A. Schain, *The Marshall Plan: Fifty Years After*, Palgrave, New York, 2001.

²⁶ Chris Wrigley, *op. cit.*, pp.321-322.

²⁷ Robert Service, *op. cit.*, p.503.

²⁸ See: Adrian-Gabriel Corpădean, "Le message européen de la diaspora roumaine de France après 1945", in *Culture, Elites and European Integration*, volume IV (*International Relations and European Interdisciplinary Studies*), editors: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Simion Costea, Ed. Prodifmultimedia, Paris, 2011, pp.189-202.

Bossuat, Gérard, *L'Europe occidentale à l'heure américaine 1945-1952*, Éditions Complexe, Paris, 1992.

Cini, Michelle, "From the Marshall Plan to EEC : Direct and Indirect Influences", in Martin A. Schain, *The Marshall Plan : Fifty Years After*, Palgrave, New York, 2001.

Corpădean, Adrian-Gabriel, "Le message européen de la diaspora roumaine de France après 1945", in *Culture, Elites and European Integration*, volume IV (*International Relations and European Interdisciplinary Studies*), editors: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Simion Costea, Ed. Prodifmultimedia, Paris, 2011.

Dulles, Allen Welsh (Editor: Michael Wala), *The Marshall Plan*, Berg, 1993.

Edsforth, Ronald, *The New Deal: America's Response to the Great Depression*, Wiley-Blackwell, Hoboken, 2000.

Giurescu, Dinu (Editor), *Cade Cortina de Fier. România 1947. Documente diplomatice*, Cartea Veche Publishing, Bucharest, 2002.

Gyémánt, Ladislau, *Prehistory of the European Construction*, EFES, Cluj-Napoca, 1999.

Neville, Peter, *Hitler and Appeasement: the British Attempt to Prevent the Second World War*, Continuum International Publishing Group, London, 2006.

Păun, Nicolae, "Planul Marshall - veritabilă instituție a construcției europene", in *Studii istorice. Omagiu Profesorului Mureșanu*, PUF, 1988.

Pratt, Sir John Thomas, *Before Pearl Harbour: a Study of the Historical Background to the War in the Pacific*, Caxton, University of Michigan, 1944.

Service, Robert, *Stalin: a Biography*, Macmillan, London, 2004.

Știrban, Marcel; Păun, Nicolae, "Continuitate și schimbare în structurile instituționale din România în anii 1940-1947", in *Studia Historia*, 1991, 36, no. 1-2.

Stuart Alexander, Sidney, *The Marshall Plan*, National Planning Association, Washington DC, 1948.

Wetting, Gerhard, *Stalin and the Cold War in Europe*, Rowman & Littlefield, 2008.

Wrigley, Chris, *Winston Churchill. A Biographical Companion*, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2002.

c. Websites:

<http://us.macmillan.com/author/martinschain>.

THE SOCIO-ECONOMIC LIFE IN "ȚINUT" OF BÂRGĂU DURING THE MILITARY BORDER

Timea Melinda DARLACZI, "Babeș-Bolyai" University of Cluj-Napoca

Abstract. Due to the necessity of defending the Habsburg Empire against the threatening coming from Russia, there appeared the idea of founding a military defence system. In 1783, on the basis of a military conscription, at the request of the Emperor Joseph II, the Borgo domain has been redeemed from the Bethlen family and affiliated to the Border Regiment the IInd from Năsăud. The militarization has had direct consequences in the socio-economic life of the people inhabiting this area. From the two already existing villages, Bârgăul de Sus and Bârgăul de Jos, there have been created eight different localities through systematization. Roads, bridges, military buildings, schools have been built, as well as the paper mill from Prundul Bârgăului. The trade from the area has also been influenced through the apparition of a fair that took place once a week. The majority of the military men in charge with the defence of the border kept their orthodox faith.

The period of the military border in this region ended in 1851 and the counties from this area started a free administration according to their personal interests.

Keywords: mental space, military conscription, militarization, paper mill of Prundu Bârgăului, localities systematization.

Introducere

Prezenta lucrare urmărește identificarea schimbărilor survenite în componenta socio-economică a vieții din Ținutul Bârgău, odată cu instaurarea Regimentului II de graniță în această vale.

Arealul geografic studiat, ocupă partea sudică a Munților Bârgău, suprapunându-se bazinului superior și mijlociu al Bistriței Ardelene, respectiv al afluenților acestuia, Bârgăul și Bistricioara, fiind delimitat spre sud de Munții Călimani, va fi denumit în continuare *Ținutul Bârgău*.

Cu o suprafață relativ restrânsă, cu un trecut spirito-cultural modest, acest spațiu geografic s-a individualizat față de teritoriile învecinate prin prisma spațiului mental întipărit în timpul în sufletul locuitorilor. Astfel, *Ținutul Bârgăului* devine *sinonimul spațiului mental incipient structurat*, alături de celelalte ținuturi din România: *Ciceu, Târnave Câmpulung și Neamț*¹. Astfel noul taxon introdus în literatura de specialitate se apropie de cel al *țărilor*, însă rămâne inferior acestora. În prezent este alcătuit administrativ din cele patru comune care au în denumire apelativul *Bârgău*: Josenii-, Prundu-, Bistrița- și Tiha *Bârgăului*. (Fig.1.).

¹P., Cocean, "Ținutul-un taxon regional tradițional, specific României", în Geographia Napocensis, An IV, Nr. ,2010, p.11

Fig. 1. Ținutul Bârgăului.

Conjunctura istorică

Anul 1783 produce schimbări radicale în condiția socială a locuitorilor din acest ținut. Evoluția istorică a *Ținutului Bârgău* a fost una cu *multe sinuozități*. (Buta, 2011). Prima atestare documentară a ținutului apare în 1317 sub numele de *Borgo*, în urma împărțirii domeniului montan între familiile nobile Ioan, Ladislau Bethlen și Nicolae Apaffy. În urma acestui proces ținutul a fost organizat în două părți: *Alsó Borgó* (Bârgăul de Jos) și *Felső Borgó* (Bârgăul de Sus).

În 1506 partea familiei Bethlen a fost cumpărată cu 600 de fl. de sașii din cetatea Bistriței. (T., Wachsmann-Hogiu,2003,p.17). În 1776 domeniul a fost conșcris din nou familiei Bethlen pentru suma de 360.000 fl. (M., G, Buta , colab, 2011, p35)

Împăratul Iosif al II-lea dispune în 1783 conșcrierea familiilor și a moșiilor din domeniul Borgo în vederea cumpărării acestora de la vechii proprietari cu scopul integrării acestei văi Regimentului II de graniță Năsăud. Elucidarea situației agrare din acest domeniu era necesară, deoarece membrii familiei Bethlen nu dispuneau *acte urbariale în regulă*. (V., Șotropa, 1929, p.1). Astfel, în vederea unei inventarieri cât mai transparente, s-a constituit o comisie, fiind compusă: *din partea militară - maiorul Carol Heydendorf ca president, căpitanul Wenzel Thurnfeld și sublocotenentul Ioan Țincai din regimentul grăniceresc*

năsăudean, din partea provincială judele de tablă Aranka György, din partea camerală consilierul Ioan Cernici, totodată secretarul comisiunii².

Această conscripție se individualizează de cele generale prin faptul realizării unor conscripții distincte, prin identificarea părților posesionare ale fiecărui membru din familia Bethlen: Alexii Bethlen, cu 5/72 părți posesionare, Iosif Bethlen cu 1/36 părți posesionare, Ladislau Bethlen cu 1/8 părți posesionare, Nicolae Bethlen cu 1/36 părți posesionare, George Bethlen cu 1/4 părți posesionare, Adam Bethlen cu 1/18 părți posesionare, și Paul Bethlen cu 1/4 părți posesionare³.

Această conscripție s-a finalizat prin realizarea unor tabele în care au fost consemnați: capii de familie din domeniul Borgo, indiferent dacă posedau sau nu avere imobilă, terenurile arabile, fânețele pe care locuitorii le lucrau, animalele deținute, morile de vânt, pivele și joagărele pe care le foloseau. Un ultim tabel conținea numele celor care au părăsit moșiile, fiind denumiți *fugari*, conform Tabelului 1. Numărul redus al acestora indică statornicia locuitorilor. Părăsirea moșiilor, cei mai mulți fugiți în Moldova, a fost cauzată de insuficiențele economice a suprafețelor deținute, respectiv a relației de subjugare dintre nobile și iobagi.

În urma conscripției s-a constatat faptul că în acest ținut au trăit 854 de familii de țărani iobagi și 219 de familii de țărani jeleri, așezate pe 564 de sesii, terenuri arabile și fânețe pentru care țăranii efectuau 523 de slujbe iobăgești și 45 de slujbe jelerești. 206 de iobagi și 80 de jeleri își răscumpărau slujbele, robota și obligațiile în produse sau bani. (L., Hogiu, 2012, p.29). Conform tabelelor populația poseda 250 de cai, 627 boi, 971 vaci, 608 viței, 2420 capre și oi, 484 porci și 292 stupi. Pe întreg domeniul existau însă 44 de sesii desertate, fiind părăsite de țărani din cauza unor probleme sociale.

Conscrierea localităților aparținătoare familiei Bethlen a durat de la 7 august până în 17 octombrie 1783. După încheierea actului de inventariere a proprietăților, judele Aranka György raportează guvernului terminarea lucrărilor, iar în data de 16 decembrie 1783 s-a inaugurat incorporarea domeniului Borgo în Districtul Regimentului II românesc de graniță. În cele din urmă, domeniul Borgo a fost răscumpărat din proprietatea familiei Bethlen pentru suma de 700.000 de florin: din care 3000.000 fl. au fost plătiți, iar restul de 400.000 fl reprezenta valoarea domeniului fiscal Păuliș din Banat care a fost cedat bethleniștilor. (F., Porcius, 1928, p.35).

Nr.Crt.	Nobilul proprietar	Numele fugarului	Localitatea de reședință	Locul unde a fugit
1.	Alexandru Bethlen	Ion Bogath căsătorit	Prundu Bârgăului	Nu se menționează
2.	Alexandru Bethlen	Tyfor Paskul căsătorit	Tiha Bârgăului	Nu se menționează
3.	Nicolae Bethlen	Toader Taloi	Prundu Bârgăului	Nu se menționează

² Virgil Șotropa, " Militarizarea Văii Bârgăului", în A.S., nr. 10/1929, p.5

³M., G., Buta, A., Onofreiu, A., Salvan, " Bârgăul sub pajura imperială", Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2011, p. 37

4.	Nicolae Bethlen	Grigore Kornea	Bistrița Bârgăului	Nu se menționează
5.	Ladislau Bethlen	Petre Trifon căsătorit	Tiha Bârgăului	Moldova
6.	Alexii Bethlen	Lazăr	Susenii Bârgăului	Moldova
7.	Alexii Bethlen	Pavel și Grigore lui Cihera	Susenii Bârgăului	Moldova
8.	Alexii Bethlen	Ilie Cornitza	Prundu Bârgăului	Moldova
9.	Alexii Bethlen	Dumitraș Murza	Bistrița Bârgăului	Moldova
10.	Paul Bethlen	Iszprava Pintye	Bistrița Bârgăului	Moldova
11.	Paul Bethlen	Pintillie și Mihailla Mat	Tiha Bârgăului	Moldova

Tabel 1. Însemnarea fugarilor de pe moșiile Domeniului Bârgău (M. Buta, A., Onofreiu, Andreea Salvan, 2011, p. 336).

Efectele militarizării

Latura vieții social-economice a comunelor din *Ținutul Bârgău* este supusă unor schimbări odată cu instaurarea militarizării. La conscripția din 1783 populația ținutului s-a clasificat în două pături: *iobagi* și *jeleri*. În 1784, Heydendorff scria într-o scrisoare adresată generalului Rall: *oamenii zic că ei sunt "inquilini" (jeleri) și nu iobagi, ceea ce Bethleniștii nu vor să recunoască*⁴. Astfel, populația a avut mult de suferit din partea boierilor stăpânitori, care *cer preț de răscumpărare considerabil*. (V., Șotropa, 1929, p.3). Această etapă de subjugare a comunelor românești din Valea Bârgăului se schimbă în a doua jumătate a secolului XVII. Prin instaurarea militarizării, locuitorii ținutului sunt eliberați de iobăgie, devin liberi. Bărbații devin astfel *grăniceri* și sunt supuși unor activități de instrucție pentru serviciul de frontieră, impunându-se totodată și o disciplină severă. Eliberați de jugul iobăgiei bărbații erau obligați să facă armata. Cu statutul de grănicer, ei posedau o armă, fără a presta însă, în permanență, serviciul militar.

Ținuta militară era reprezentată de o haină specifică locului, denumită *suman*, ceea ce era țesut în casă din pănură neagră. Astfel, soldații erau denumiți *cătanel negre*. (T., W., Hogiu, 2003, p.18).

Instaurarea Regimentului de graniță în acest areal a determinat o stabilitate în rândul populației datorită prestării serviciului military. Acest fapt a condus la impunerea unui regim agricol stabil, prin cultivarea produselor necesare propriilor nevoi.

Interesele economice ale populației din cadrul districtului militar Năsăud erau reprezentate de o comisie economică. Membrii acestei comisii erau reprezentanții comunelor grănicerești. Ședințele se țineau anual și aveau, ca obiectiv principal, realizarea intereselor economice pentru întregul district.

Înainte de înființarea graniței, bunurile imobile erau în proprietate individuală. După instaurarea graniței, bunurile funciare au devenit avere colectivă a unei familii de grănicer.

Moșiile au fost împărțite în sesiuni, iar fiecare familie de grănicer avea în posesie o sesiune. Familia grănicerească era compusă din toți membrii conscriși pe o posesiune.

⁴ Virgil Șotropa, "Militarizarea Văii Bârgăului", în A.S., nr. 10/1929, p.3

Dezmembrarea unei familii se făcea doar printr-o aprobare primită din partea autorităților militare. Căsătoriile, la rândul lor, au fost și ele supuse aprobării din partea autorităților. În urma căsătoriei, soția își urma soțul, pierzându-și astfel toate drepturile inițiale asupra sesiunii de proveniență. Bărbații, care prin căsătorie s-au mutat într-o altă comună grănicerească, și-au pierdut la rândul lor toate drepturile asupra bunurilor familiale inițiale. Prin toate aceste măsuri s-a urmărit evitarea divizării bunurilor imobile.

Grănicerii au cerut în nenumărate rânduri introducerea sistemului de proprietăți individuale, fapt însă respins până la desființarea regimentului.

Averile comunale, pășunile, pădurile erau folosite în comun fără percepere de taxe.

În vederea sistematizării proprietăților imobile s-au introdus cărțile funciare, care conțineau atât terenurile grănicerilor cât și cele comunale și bisericești.

Dacă aderarea țăranilor la greco-catolicism era printre principalele condiții de înființare a regimentului de graniță Năsăud în vederea estompării conflictelor confesionale, în cazul militarizării Văii Bârgăului acesta nu prezenta prioritate, chiar dacă populația era și a rămas în continuare de confesiune ortodoxă.

Populația grănicerească a fost educată în sprijinul vieții ordonate și sistematizate. Dacă bărbații alături de statutul de grănicer păzeau trecătoarea Bârgăului, prestau și activități agricole, femeile au dat dovadă de o bună cunoaștere în cultivarea legumelor, a cânepii, precum și în arta țesutului și a toarcerii.

Domeniul educației a cunoscut noi valențe în această perioadă. Dacă în timpul iobăgiei numai preotul și notarul erau știutori de carte, în perioada de graniță în toate comunele s-a înființat o școală elementară, populară, confesional ortodoxă. Aceste școli se numeau *Școli satești* și erau forme de învățământ obligatorii. Elevii au fost învățați pe parcursul a patru ani a scrie și a citi.

În 1784 s-a înființat în comuna Prundu Bârgăului o școală trivială, alături de cele din Năsăud, Maieru, Monor și Zagra. Aceste școli aveau o durată de trei ani, în care alături de noțiuni generale de istorie, geografie și matematică elevii învățau și noțiuni de gospodărire, precum pomicultură și apicultură (*stupărit*). Aceste școli aveau menirea de a pregăti viitorii subofițeri, ofițeri, învățători sau chiar notari.

Interpretând scrisoarea maiorului Heydendorff către generalul Rall, putem constata dorința populației de a avea un târg: *lucrez la înțelegere cu comisarul Aranka. Am statorit să se țină târg de săptămână*⁵. Pentru aprovizionarea grănicerilor împăratul Iosif al II-lea emite o diplomă prin care acordă drept de târg săptămânal în satul Borgo Prund.(Fig.2.)

⁵ Virgil, Șotropa, *Militarizarea Văii Bârgăului*, în Arhiva Someșană, Nr. 10/1929, p.4

Fig.2. Diploma prin care împăratul Iosif al II-lea acordă drept de târg săptămânal comunei Borgo Prund

Trecătoarea Bârgăului, pasul Tihuța a permis construirea celei mai importante căi de legătură dintre Transilvania și Bucovina. În perioada 1778-1812 a funcționat linia de poștă cu diligența via Budapesta-Valea Someșului-Beclean-Bistrița-Pasul Bârgău-Tihuța-Vatra Dornei-Bucovina ca urmare a terminării șoselei naționale Bistrița-Prundu Secului-Vatra Dornei. Construirea șoselei peste Măgura, calea de legătură dintre valea Bârgăului și Bucovina, s-a realizat între anii 1783-1788.

În 1833, la ordinul locotenentului Reiniger, s-a construit drumul ce leagă Valea Bârgăului de Valea Someșului Mare peste pasul Strâmba. Comunicarea dintre cei militarizați și Curtea de la Viena s-a bucurat, pe perioada de graniță, de valențe *biunivoce*. (M., Buta și colab., 2011, p.44).

Fig.3.Moara de hârtie Prundu Bârgăului.

Administrația Regimentului II de Graniță inițiază, atât pentru nevoile administrative, cât și pentru rotunjirea veniturilor, înființarea *Morii de hârtie de la Prundu Bârgăului*. (Fig.3). Astfel, fabricarea hârtiei are lungi tradiții în Prund, localnicii atribuie tot mai mult suflet, astfel încât câștigă noi și noi valențe culturale și economice. La începuturi, hârtia se fabrica cu mâna și era uscată la soare. Până în 1818, datorită producției scăzute sub nivelul așteptărilor, moara era supusă vânzării. În cele din urmă administrația Regimentului II de Graniță o arendează. Odată cu desființarea Fabricii de hârtie de la Orlat, manufactura de la Prund prezintă o continuă creștere, atingând statutul de fabrică. Sub denumirea *Fabrica de hârtie Prundu Bârgăului*, devine prima fabrică de hârtie din Ardeal. Prima marcă, filigramul fabricii purta numele comunei și a Regimentului: ”*BORGÓ-PRUND-T.II/Z.W.G.INF.R.*”⁶.

În timpul stăpânirii feudale, domeniul Borgo era alcătuită din două subunități Alsó Borgo(Bârgăul de Jos) și Felső Borgo(Bârgăul de Sus). Bârgăul de Jos avea în componență satul Rusu Bârgăului, iar Bârgăul de Sus cuprindea teritoriile cătunelor Borgo Dzsoszeny, Mijlocsény, Prund Szek, Tiha și Beszterce Borgo.

Principala caracteristică a militarizării a fost sistematizarea vieții sociale, economice, dar și a administrării. Astfel, cele două subunități a domeniului feudal Borgo s-au dezmembrat și s-au sistematizat. Astfel, au luat naștere șapte sate denumite comune: Rusu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Prundu Bârgăului, Tiha Bârgăului și Bistrița Bârgăului. Comuna Mureșenii Bârgăului a luat naștere prin fenomenul de *roire*, prin extinderea moșiilor unor locuitori ai comunei Tiha, cu numele de Mureșan.

Regimentul II de graniță Năsăud era împărțit în 12 companii. Ținutul Bârgăului făcea parte din Companiile III (Tiha, Prund, Mureșeni și Bistrița) și IV (Suseni, Mijloceni, Joseni si Rusu). Satele au fost sistematizate urbanistic utilizând sistemul stradal. Astfel, comuna Bistrița Bârgăului *era concentrată pe două uliți principale, în lungime de 2 km și în legătură regulată prin cinci uliți curmezi*⁷.

Grănicerii români au dat dovadă de ordine și disciplină supunându-se rigorilor sistemului militar impus de monarhie. Drepturile și obligațiile au devenit lege și au condus la

⁶ T., Ghițan, *Întreprinderile fabricării hârtiei în județ*, în *Ecoul*, Nr.113, 28 februarie, 1970,

⁷ M., G., Buta, A., Onofreiu, ”*Bistrița-Bârgăului. Contribuții documentare*, Edit. Eikon, Cluj-Napoca, 2010, p.6

formarea unor deprinderi în dezvoltarea și menținerea unei vieți economice integre. *Ținutul Bârgău* a fost teatrul de operațiuni a evenimentelor din 1848/1849, ceea ce a condus la desființarea Regimentului român de graniță, în anul 1851.

Bibliografie

- M.,G.,Buta, A.,Onofreiu, A.,Salvan,(2011), "*Bârgăul sub pajura imperială*", Ed. Eikon, Cluj-Napoca2011
- M.,G.,Buta,A.,Onofreiu,(2010), "*Bistrița-Bârgăului. Contribuții documentare*", Edit. Eikon, Cluj-Napoca
- P.,Cocean(2010),"*Ținutul-un taxon regional tradițional, specific României*", în *Geographia Napocensis*, An IV, Nr.1
- T., Ghițan,(1970) *Întreprinderile fabricării hârtiei în județ*, în *Ecoul*,Nr.113,
- L. Hogiu, (2012),*Bistrița Bârgăului, repere monografice*, Ed Mesagerul, Bistrița
- F., Porcius,(2005), "*Istoricul ținutului grăniveresc năsăudean*",editor L.,Păiuș,Ed.,Napoca Star, Cluj-Napoca
- Virgil Șotropa , (1929)" *Militarizarea Văii Bârgăului*", în A.S., nr. 10.
- T., Wachsmann-Hogiu,(2003), "*Mic ghid prin Țara Bârgăului*", Ed. Răsunetul, Bistrița.

THE ANALYSIS OF THE CHANGES IN THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION DURING THE ECONOMIC CRISIS

Gherghina CULIȚĂ GICA, Assistant Professor, PhD, "Constantin Brâncoveanu" University of Pitești

Abstract: The European Union budget has been designed as a tool to support the integration process in a continuous way. Targeting EU financial resources reflected the interests of EU economic development and support needs of member states. The global crisis has required reorientation of European financial resources destination and specific causes of the present targeting will be the subject of this paper.

Keywords: European Union, european buget, economic crisis, budget revenues, budget expenditure

Bugetul Uniunii Europene reprezintă ansamblul resurselor financiare de care acesta dispune anual pentru îndeplinirea de către instituțiile comunitare a obiectivelor, activităților și intervențiilor comunitare stabilite în prezent prin Tratatul de la Amsterdam. În funcție de acesta pot fi observate în fiecare an prioritățile și orientările politice comunitare.

Pentru fiecare linie bugetară, există două tipuri diferite de credite bugetare: angajamente și plăți. Angajamentele se referă la cât de mult poate Uniunea Europeană să se angajeze (de exemplu, pentru a semna un contract sau a începe o procedură de licitație) într-un anumit an. Nivelul de plată reglementează plățile reale efectuate în acel an. **Creditele de angajare** se referă la angajamentele juridice subscrise pentru cheltuieli referitoare la unul sau mai mulți ani, în timp ce cele de plată acoperă plățile care derivă din execuția angajamentelor juridice subscrise în cursul exercițiului sau în cel al exercițiilor anterioare.

Creditul de angajament cuprinde, în timpul exercițiului în curs, costul total al obligațiilor juridice contractate pentru acțiuni a căror realizare se întinde pe mai multe exerciții. Creditul de plată acoperă, până la concurența sumelor înscrise în buget, cheltuielile ce decurg din angajamentele contractate în decursul exercițiului și/sau a exercițiilor anterioare.

Analiza Bugetului Uniunii Europene în anul 2011

Bugetul adoptat de Parlamentul European pe anul 2011 conținea cele mai multe dintre prioritățile deputaților europeni, respectând în același timp limitele stabilite de Consiliu. În cadrul negocierilor bugetare din acest an, deputații europeni au realizat de asemenea acorduri cu Consiliul și Comisia, cu privire la diferite revendicări politice legate de buget.

Bugetul 2011, în varianta adoptată în plen, includea mai multe fonduri pentru prioritățile stabilite de Parlament, printre care se numără programele pentru tineret, inovație, procesul de pace din Orientul Mijlociu și Palestina.

Bugetul 2011 prevedea 126.5 miliarde euro ca plăți, care se ridică la o creștere de 2,9% față de anul 2010.

Bugetul UE prevedea o **creștere 14.5% a creditelor de plată pentru măsuri care vizează:**

- **stimularea creșterii economice** (41.7 miliarde euro, rubrica 1b - Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă), precum și o **creștere 10.1% în zona de libertate, securitate și justiție** (813 milioane euro, rubrica 3a). Creșterea a nivelului de plăți pentru coeziune se datorează în principal faptului că multe proiecte în regiunile

din Europa au atins viteza de croazieră și că Comisia va trebui să plătească facturi mai mult, deoarece co-finanțează aceste programe.

- Pe de altă parte, **alte părți ale bugetului sunt reduse în comparație cu 2010 : agricultura și mediul înconjurător**(56.4 miliarde euro, la rubrica 2 - Conservarea și gestionarea resurselor naturale), ar scădea cu 3%; **cetățenie** (646,0 milioane euro, la poziția 3b) ar vedea o scădere de 3,9% și UE ca actor global (7,2 miliarde euro, la rubrica 4) ar fi redus cu 7,1%.
- Rubricii 5 din buget (de administrare) îi rămâne la mai puțin de 6% din bugetul total.

În ceea ce privește competitivitatea pentru creșterea și ocuparea forței de muncă (rubrica 1a), deputații au obținut mai multe fonduri pentru programul de formare continuă (+18 milioane euro), programul de antreprenoriat și inovare (+10 milioane euro).

În cazul coeziunii pentru creșterea și ocuparea forței de muncă (rubrica 1b), deputații au adăugat o nouă linie, în valoare de 2.5 milioane euro, pentru strategia Mării Baltice.

Conservarea și gestionarea resurselor naturale înregistrează o creștere de +6.7 milioane euro pentru programul de mediu Life+ și +2 milioane euro pentru a sprijini gestionarea resurselor de pescuit.

În ceea ce privește libertatea, securitatea și justiția s-a înregistrat o creștere de +2,35 milioane euro pentru programul Daphne în vederea combaterii violenței împotriva femeilor și a copiilor și +1 milion euro pentru prevenirea terorismului, iar pentru cetățenie +4 milioane euro pentru sprijinirea Olimpiadei speciale de la Atena și +3 milioane euro pentru programul Tineretul în acțiune.

Uniunea Europeană ca și actor global înregistrează o creștere de +100 milioane euro pentru Autoritatea Palestiniană, procesul de pace și UNRWA.

În ceea ce privește cifrele globale, deputații europeni au adoptat nivelurile propuse în proiectul de buget al Comisiei din 26 noiembrie: 141.8 miliarde de euro în credite de angajament și 126.5 miliarde de euro în plăți. Parlamentul a acordat întotdeauna o importanță mai mare nivelului angajamentelor, deoarece acestea determină cheltuielile.

Există doi raportori PE pentru buget: Sidonia Jędrzejewska (PPE, PL), responsabilă pentru bugetul Comisiei Europene, inclusiv bugetul operațional UE, și Helga Trüpel (Grupul Verzilor/ALE, DE), responsabilă pentru bugetul celorlalte instituții.

Comentând adoptarea bugetului Uniunii Europene pentru anul 2011 în Parlamentul European, Președintele Parlamentului European Jerzy Buzek a declarat: "Am acționat responsabil în vremuri de austeritate. Am ajuns a o înțelegere profitabilă. Avem nevoie de un buget al Uniunii Europene în 2011 concentrat pe investiții, pentru a stimula creșterea economică și a produce noi locuri de muncă, astfel ajutându-ne să ne recuperăm de pe urma crizei financiare. Adoptarea bugetului Uniunii Europene este o veste foarte bună pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii săi. În paralel, Parlamentul European a obținut angajamente importante din partea Consiliului și a Comisiei, inclusiv privind implicarea Parlamentului European în negocierile bugetului Uniunii Europene pe termen lung; acest lucru ne va ajuta să evităm crize bugetare în viitor.

Grafic nr. 1

Sursa: realizat de autoare pe baza datelor privind bugetul UE, <http://eur-lex.europa.eu>

Bugetul Uniunii Europene pe anul 2012

Bugetul 2012 prevedea 132,7 miliarde euro pentru plăți, care se ridică la o creștere de 4,9 % pe 2011 și de 147,2 în angajamente.

Parlamentul European s-a concentrat asupra creșterii economice, stimularea inovării, locurilor de muncă, controlului frontierelor, gestionării fenomenului de migrație și sprijinirii unui parcurs democratic în lumea arabă.

Bugetul în cifre:

- Dezvoltare durabilă (dezvoltare regională, educație, cercetare) – 67.5 miliarde Euro, adică 45,8%;
- Resurse naturale (agricultură, mediu) – 60.0 miliarde Euro, adică 40,8%;
- Cetățenia UE, justiție și afaceri interne – 2.1 miliarde Euro, adică 1,4%;
- UE, actor global – 9.4 miliarde Euro, adică 6,4 %;
- Cheltuieli administrative – 8.3 miliarde Euro, adică 5,6 % .

Valoarea totală a creditelor de angajament solicitate în proiectul de buget (PB) 2012 este de 147,4 miliarde EUR, ceea ce corespunde unui procent de 1,12 % din VNB (1), și anume cu 5,4 miliarde EUR mai mult decât în 2011 (+ 3,7 %).

Valoarea totală a creditelor de plată este de 132,7 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 1,01 % din VNB. Se înregistrează astfel o creștere de 6 miliarde EUR comparativ cu creditul de plată din bugetul 2011 (+ 4,9 %).

Creditul de angajament pentru rubrica 1a, Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, se ridică la 15,2 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 12,6 % față de bugetul 2011. Aceasta lasă o marjă de 129,4 milioane EUR. Creditul de plată crește cu 8,1 %, ajungând la 12,56 miliarde EUR. Această creștere se datorează, pe de o parte, nevoilor de plată suplimentare în vederea acoperirii plăților de prefinanțare pentru nivelul, aflat în creștere, de credite de angajament acordate cercetării și, pe de altă parte, acoperirii plăților intermediare și finale referitoare la angajamentele restante.

Cele două categorii ale creșterii durabile, și anume competitivitatea și coeziunea, reprezintă 45,8 % din bugetul 2012, față de 45,5 % în 2011

La rubrica 1b, Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, creditele de angajament cresc cu 3,4 %, ajungând la suma de 52,7 miliarde EUR și lăsând astfel o marjă de 22,1 milioane EUR. Creditele de plată cresc cu 8,4 %, ajungând la 45,2 miliarde EUR. Creșterea substanțială a nivelului plăților demonstrează impulsul dat de politica de coeziune pe teren pentru perioada 2007-2013, contribuind astfel la investiții, la redresarea economică și la crearea de locuri de muncă în UE. Odată cu funcționarea programelor, se prevăd creșteri ulterioare semnificative ale necesarului de plată pentru 2013.

Pentru rubrica 2, Conservarea și gestionarea resurselor naturale, sunt propuse credite de angajament în valoare de 60,1 miliarde EUR. Acest nivel de finanțare reprezintă o creștere de 2,6 % comparativ cu 2011 și lasă o marjă de 651,6 milioane EUR sub plafon. Creditele de plată se ridică la 58,0 miliarde EUR, sumă ce reprezintă, de asemenea, o creștere de 2,8 % comparativ cu 2011. La această rubrică este prevăzută o sumă pentru cheltuieli privind piața și ajutoarele directe în valoare de 44,2 miliarde EUR în credite de angajament și în valoare de 44,1 miliarde EUR în credite de plată.

La rubrica 3a, Libertate, securitate și justiție, creditele de angajament înregistrează o creștere importantă cu 17,7 %, ajungând la 1,3 miliarde EUR și lăsând o marjă de 65,6 milioane EUR. Creditele de plată cresc, de asemenea, în mod substanțial, cu 6,8 %, ajungând la 0,9 miliarde EUR.

La rubrica 3b, Cetățenie, creditele de angajament scad cu 0,1 % până la suma de 683,5 milioane EUR, lăsând o marjă de 15,5 milioane EUR. Creditele de plată la această rubrică au scăzut cu 0,3 %, până la 645,7 milioane EUR. În cazul în care Fondul de solidaritate al UE (196,9 milioane EUR pentru credite de angajament și, respectiv, 18,4 milioane EUR pentru credite de plată în 2011) este inclus în această comparație, creditele de angajament și creditele de plată scad cu 22,4 % și, respectiv, cu 3,0 %. Plafonul anual pentru această rubrică, ce sprijină diferite acțiuni în favoarea cetățenilor europeni, rămâne, în linii mari, stabil în actualul cadru financiar.

La rubrica 4, UE ca actor mondial, se înregistrează o creștere a creditelor de angajament cu 2,9 %, ajungând la suma de 9,0 miliarde EUR, cu o marjă majorată în valoare de 246,7 milioane EUR disponibilă sub plafon (3). După revizuirea Politicii europene de vecinătate care urmează să aibă loc în luna mai 2011, Comisia va prezenta o Scrisoare rectificativă pentru a reflecta ajustările bugetare necesare pentru 2012. Pe de altă parte, creditele de plată înregistrează o ușoară creștere, de 0,8 %, ajungând la 7 293,7 milioane EUR.

În cele din urmă, la rubrica 5, Cheltuieli administrative, creditele de angajament și de plată, pe ansamblul instituțiilor, cresc cu 1,3 %, angajamentele ajungând la 8 281,5 milioane EUR, iar plățile la 8 281,6 milioane EUR. Aceasta lasă o marjă de 472,5 milioane EUR (1). Comisia a depus eforturi deosebite pentru a-și îngheța propriile cheltuieli administrative prin reducerea tipurilor de cheltuieli care se află sub controlul direct al Comisiei, cum ar fi cheltuielile referitoare la clădiri, la informatică, la reuniuni, la studii etc. Aceasta a condus la o „înghețare nominală” a bugetului administrativ al Comisiei, dacă se exclud pensiile și școlile europene și anume o reducere cu 1,8 % în termeni reali, conform ultimei prognoze privind inflația (noiembrie 2010) care stabilește nivelul acesteia la 1,8 % în 2012. Această stabilizare a cheltuielilor administrative în termeni nominali se datorează și faptului că nu a fost solicitat niciun post suplimentar de către Comisie, pentru al treilea an consecutiv; Comisia intenționează

să continue să își îndeplinească prioritățile, inclusiv cele care rezultă din intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, printr-un efort important de reorganizare. Abordarea strictă a Comisiei în materie de administrație este urmată, într-o mare măsură, de majoritatea celorlalte instituții, ale căror credite administrative înregistrează o creștere globală de 1,7 %.

Presedintele delegației de conciliere a Parlamentului European, Alain Lamassoure (PPE) a declarat că "în vremuri de criză am reușit să reducem cheltuielile, menținând creșterea economică și competitivitatea", dar a criticat preocuparea Consiliului European pentru bugetul dedicat plăților, fără a da atenție angajamentelor financiare, care se vor reflecta în bugete ulterioare.

Bugetul pentru 2012 trebuie să se concentreze pe implementarea celor cinci obiective ale strategiei UE 2020: ocuparea forței de muncă, inovație, cercetare și dezvoltare, schimbări climatice și energie, educație și integrare socială, menționează rezoluția. Deputații europeni se opun astfel oricărei încercări de limitare sau de reducere a procedurilor bugetare asociate cu îndeplinirea obiectivelor strategiei UE 2020.

Propuneri și concretizări pentru bugetul UE din anul 2013

În 2013, bugetul UE se concentrează asupra a două priorități majore: intensificarea creșterii economice și crearea de locuri de muncă, care pot fi atinse numai alături de consolidarea bugetară, prin investiții care să vizeze creșterea economică viitoare.

Cum este împărțit bugetul european:

- 46,8%, adică 62,2 miliarde de euro - pentru coeziune, competitivitate, creștere economică și combaterea șomajului;
- 29,2%, adică 43,8 miliarde de euro - ajutoare directe (subvenții) și cheltuieli legate de piață internă;
- 10,7%, adică 15,2 miliarde de euro - dezvoltare rurală, mediu și pescuit;
- 6,3%, adică 9,6 miliarde de euro - UE ca partener global (ajutor acordat țărilor terțe);
- 5,6%, adică 8,5 miliarde - cheltuieli administrative, din care 3,6 miliarde pentru cheltuielile Comisiei Europene;
- 1,4%, adică 1,4 miliarde de euro - cetățenie, libertate, securitate și justiție.

Plafonul general pentru creditele de angajament (CA) este de 152,5 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 1,15 % din venitul național brut (VNB) al UE. Plafonul pentru creditele de plată (CP) este de 143,9 miliarde EUR, și anume 1,08 % din VNB.

În ceea ce privește creditele de angajament, totalul cheltuielilor propuse în noul proiect de buget (PB) 2013 este de 152,5 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 1,13 % din VNB, și anume cu 2,6 miliarde EUR mai mult decât în 2012 (+ 1,8 %), rămânând o marjă combinată totală de 2,3 miliarde EUR sub diferitele plafoane ale CFM.

În ceea ce privește creditele de plată, valoarea totală a acestora este de 137,7 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 1,03 % din VNB. Se înregistrează astfel o scădere de 955,2 milioane EUR comparativ cu creditele de plată din bugetul 2012 (- 0,7 %), dacă se include proiectul de buget rectificativ nr. 6/2012, rămânând astfel o marjă de 6,3 miliarde EUR sub plafonul CFM.

Creditele de angajament pentru Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (rubrica 1a) se ridică la 16,1 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 4,6 % față de bugetul 2012. Prin urmare, rămâne o marjă de 18,0 milioane EUR. Creditele de plată cresc cu 12,0 %, dacă se include proiectul debudget rectificativ nr. 6/2012, ajungând la 13,5 miliarde

EUR. Această creștere semnificativă este determinată, pe de o parte, de nevoile de plată suplimentare în vederea acoperirii plăților de prefinanțare corespunzătoare nivelului din ce în ce mai ridicat al creditelor de angajament acordate cercetării și, pe de altă parte, acoperirii plăților intermediare și finale corespunzătoare angajamentelor restante.

La rubrica Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (rubrica 1b), creditele de angajament cresc cu 3,3 %, ajungând la suma de 54,5 miliarde EUR, rămânând astfel o marjă de 15,4 milioane EUR. Creditele de plată scad cu 4,0 %, dacă se include proiectul de buget rectificativ nr. 6/2012, ajungând la 48,9 miliarde EUR. În ceea ce privește diminuarea creditelor de plată în raport cu 2012, este de notat faptul că nivelul ridicat de execuție privind încheierea programelor 2000-2006 în 2012 (în valoare de 4 249 milioane EUR) va conduce la o reducere semnificativă a nevoilor în materie de plăți pentru încheierea programelor în 2013 (1 923 de milioane EUR). Nivelul plăților aferente rubricii 1b, care se menține la un nivel ridicat, ilustrează dinamica introdusă pe teren de politica de coeziune pentru perioada 2007-2013, prin impactul pozitiv preconizat asupra investițiilor, a creșterii economice și a creării de locuri de muncă în UE.

Pentru rubrica 2, Conservarea și gestionarea resurselor naturale, se propun credite de angajament în valoare de 60,3 miliarde EUR. Acest nivel de finanțare reprezintă o creștere de 0,7 % comparativ cu 2012, ceea ce lasă o marjă de 1 040,0 milioane EUR sub plafonul rubricii 2. Această sumă acoperă cheltuielile care privesc piața și ajutoarele directe, sprijinul pentru dezvoltare rurală, afacerile maritime și pescuitul, mediul și politicile climatice, precum și alte acțiuni și programe. Creditele de plată se ridică la 57,9 miliarde EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,4 % în comparație cu 2012, dacă se include proiectul de buget rectificativ nr. 6/2012. La această rubrică este prevăzută o sumă pentru cheltuieli privind piața și ajutoarele directe în valoare de 44,1 miliarde EUR în credite de angajament și în valoare de 44,1 miliarde EUR în credite de plată.

La rubrica 3a, Libertate, securitate și justiție, creditele de angajament înregistrează o creștere de 2,3 %, ajungând la 1,4 miliarde EUR și lăsând o marjă de 262,3 milioane EUR. Creditele de plată cresc cu 9,7 %, ajungând la 0,9 miliarde EUR, situație determinată în principal de cele patru fonduri din cadrul programului „Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii”, care au atins în prezent viteza de croazieră și care necesită efectuarea de plăți de prefinanțare substanțiale către statele membre.

La rubrica 3b, Cetățenie, creditele de angajament au scăzut cu 49,0 %, ajungând la 707,2 milioane EUR, ceea ce lasă o marjă de 7,8 milioane EUR.

Anul 2013 este Anul european al cetățenilor. Cu această ocazie vor fi promovate activități care să pună în evidență dreptul la libera circulație și ședere, în scopul de a consolida sentimentul de apartenență al cetățenilor la Uniunea Europeană.

La rubrica 4, UE ca actor mondial, se înregistrează o creștere a creditelor de angajament cu 1,9 %, ajungând la suma de 9,6 miliarde EUR, o marjă nealocată în valoare de 276,0 milioane EUR fiind disponibilă sub plafon. Pe de altă parte, creditele de plată cresc cu 3,6 %, ajungând la 7,3 miliarde EUR, situație determinată în principal de creșterile înregistrate în cadrul Instrumentului de asistență pentru preaderare IPA, al Instrumentului european de vecinătate și de parteneriat IEVP, al ajutoarelor umanitare și al PESC, într-o perioadă în care numeroase instrumente ating viteza de croazieră. În vederea promovării stabilității, a securității

și a prosperității în vecinătatea sa, UE finanțează o serie de activități în afara frontierelor sale. De asemenea, UE desfășoară misiuni de gestionare a situațiilor de criză și de menținere a păcii în multe părți ale lumii.

În cele din urmă, la rubrica 5, Cheltuieli administrative, atât creditele de angajament, cât și creditele de plată pe ansamblul instituțiilor cresc cu 2,7 %, angajamentele ajungând la 8,5 miliarde EUR, iar plățile la 8,5 miliarde EUR. Această creștere include cheltuielile administrative suplimentare aferente aderării Croației, care sunt incluse de la începutul anului 2013, astfel încât să permită efectuarea de recrutări în timp util. Marja rămasă este de 674,1 milioane EUR.

Prin propunerea privind un nou proiect de buget 2013, care combină proiectul de buget inițial cu elemente din proiectul de compromis privind bugetul 2013, astfel cum a fost prezentat comitetului de conciliere, Comisia încearcă să creeze condițiile favorabile unei adoptări rapide a bugetului 2013, fără a se recurge la o nouă perioadă de conciliere. Adoptarea și intrarea în vigoare, în timp util, ale bugetului 2013 vor asigura punerea în aplicare corespunzătoare a politicilor și a programelor Uniunii Europene. Comisia va face tot posibilul pentru a realiza acest obiectiv.

Reducerile aplicate de Consiliu proiectului de buget al Comisiei trebuie anulate, pentru a permite UE să își plătească facturile în 2013, a subliniat Parlamentul European. Restabilirea finanțării de plăți în 2013 va contribui la evitarea deficitului de plăți, ca cel survenit anul acesta, pentru programe europene populare, cum ar fi Erasmus Mundus și Fondul social.

Parlamentul a redirecționat cele 1,9 milioane de euro tăiate de Consiliu în iulie către domenii pe care deputații le consideră vitale pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, cum ar fi cercetarea, antreprenoriatul și ocuparea forței de muncă.

Programele afectate de reducerile bugetare includ Erasmus Mundus, programul de învățare pe tot parcursul vieții și al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare și dezvoltare tehnologică, a căror finanțare nu a fost suficientă în 2012 și pentru care Comisia a fost nevoită să prezinte astăzi o rectificare bugetară. Mai mult decât atât, reducerile propuse de Consiliu amenință și nou-înființatele autorități: Autoritatea bancară europeană, Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe și cea pentru asigurări și pensii ocupaționale.

Deputatul Giovanni La, responsabil pentru lucrările privind bugetul în Parlament, dorește să evite deficitul de plăți în 2013: "Am anticipat deficitul din acest an și am vrut să evităm perpetuarea peticirilor în bugetul de anul viitor. Ultimul lucru de care au nevoie companiile, cercetătorii, studenții și alți beneficiari ai programelor UE este incertitudinea privind capacitatea Comisiei de a-și onora angajamentele legale. Sperăm ca miniștrii de finanțe ai statelor membre să recunoască acest lucru și să urmeze pactul de creștere economică stabilit de șefii lor de stat și de guvern la summit-ul din iunie." Susținere pentru politicile regionale, agricultură și procesul de pace din Orientul mijlociu.

Deputații au votat pentru reinstaurarea celor 1,6 milioane de euro tăiați de Consiliu din bugetul pentru politici regionale și, de asemenea, și pentru anularea celor mai multe dintre reducerile propuse de Consiliu pentru agricultură.

În ce privește Palestina și Orientul Mijlociu, deputații nu numai că au votat pentru reinstaurarea celor 200 de milioane de euro prevăzute în proiectul de buget, ci și pentru adăugarea sumei de 100 de milioane de euro la suma propusă inițial de

Comisie. Europarlamentarii au convenit asupra unor reduceri suplimentare de 8,9 milioane de euro la bugetul propriu al Parlamentului, în comparație cu propunerea inițială a Comisiei. Acest lucru va determina o creștere a bugetului Parlamentului cu 1,9% față de 2012, din cauza adaptării la inflație. Cu toate acestea, având în vedere că bugetul include și costurile suplimentare ale aderării Croației la UE, acesta va fi, de fapt, redus în termeni reali.

Concluzii

Uniunea Europeană nu percepe direct nici un fel de taxe. Prin urmare, **bugetul Uniunii Europene** este finanțat din „resurse proprii”, puse la dispoziție de către statele membre după consultarea Parlamentului European. Aceste „resurse proprii” sunt: veniturile din taxele vamale aplicate în cadrul tarifului extern comun, care reprezintă între 15 și 25% din veniturile bugetare, prelevările variabile aplicate importurilor de produse agricole dinspre non-membri, care reprezintă 2-3% din veniturile bugetare, taxa pe valoarea adăugată, care reprezintă, împreună cu PIB-ul statelor membre principala sursă de finanțare bugetară (aproximativ 80%), 1% din PIB-ul statelor membre și alte venituri cum ar fi impozitele plătite de către funcționarii instituțiilor europene, care nu plătesc impozite naționale, amenzi și surplusul din anii anteriori. Principalul contribuitor la bugetul UE este Germania, care contribuie cu aproape 20% la bugetul Uniunii, urmată de Franța, cu 17,47%, un contribuitor important fiind și Marea Britanie.

Contribuția României este de 1,21%, ceea ce o face al șaptesprezecelea stat ca mărime a contribuției la sistemul resurselor proprii al UE. Cele mai mici contribuții vin de la Malta (0,05%) și Cipru (0,15%).

Principala sursă de finanțare bugetară o reprezintă taxa pe valoarea adăugată, împreună cu Produsul Intern Brut și taxele vamale aplicate în cadrul tarifului extern comun.

Pentru a obține cât mai mult de pe urma participării la diversele programe europene, România trebuie să creeze condițiile interne pentru absorbția fondurilor. Sumele cheltuite de la bugetul național pentru funcționarea structurilor implicate în evaluarea, aprobarea și gestionarea cererilor de fonduri sunt neimportante pe lângă beneficiile uriașe ale unei absorbții cât mai mari: proiectele de infrastructură se transformă în reduceri ale costurilor pentru firme și populație, investițiile private creează locuri de muncă, degrevând statul de plata ajutorului de șomaj și generând venituri suplimentare din taxe și impozite.

Chiar și în vremuri de criză, aceste structuri trebuie să funcționeze la capacitate maximă, pentru că ele nu consumă resursele statului, ci generează economii și venituri odată cu implementarea fiecărui proiect. De altfel, principala prioritate a Guvernului României în materie de afaceri europene este „Adjudecarea, în cea mai mare proporție posibilă, a beneficiilor, îndeosebi de natură financiară, care decurg din calitatea de stat membru”.

Ca și recomandări pentru Guvern, din opinia proprie, acesta ar putea facilita absorbția cât mai rapidă și completă a fondurilor alocate României, prin eliminarea formalităților birocratice inutile și prin asigurarea personalului necesar procesării rapide a cererilor de fonduri și identificarea activităților din domenii precum cercetare, protecția mediului, energie regenerabilă și pregătirea acestora pentru o creștere viitoare a finanțărilor: investiții în infrastructură pentru cercetare, stimularea investițiilor private în domeniul energiei regenerabile, studii de impact, identificarea modelelor de organizare a activităților care să faciliteze o rată de succes cât mai mare a proiectelor propuse pentru finanțare etc.

Chiar dacă Uniunea Europeană asigură încă importante resurse, în cea mai mare proporție acestea au destinație specială, ceea ce nu permite comunităților naționale să aibă libertate în gestionarea fondurilor. În acest caz mărirea cotei din impozitul pe venit reprezintă o soluție în sensul unei mai largi autonomii care să permită autorităților să cheltuiască în funcție de propriile necesități.

În același timp, responsabilitatea pentru asigurarea unor venituri naționale suficiente nu trebuie să aparțină în mare măsură autorităților comunității europene. Autoritățile naționale ar trebui să fie preocupate în primul rând de găsirea unor soluții de suplimentare a veniturilor pe plan național și abia apoi de obținerea unor fonduri sporite de la nivelul Uniunii Europene.

Sprijinul financiar generat de politicile UE se poate prezenta sub diferite forme și poate recurge la diverse surse, inclusiv împrumuturi și garanții de împrumut provenind de la Banca Europeană de Investiții sau, în cazurile de cofinanțare, de la bugetele statelor membre, precum și fonduri private în cadrul parteneriatului între sectorul public și cel privat. În momentul în care s-a recurs la bugetul UE, acesta a trebuit să se dovedească cel mai eficient și mai echitabil instrument pentru obținerea de rezultate.

Bugetul s-a dovedit a fi un instrument esențial în realizarea obiectivelor politice ale UE. Acesta reprezintă o investiție pentru obiectivele viitoare ale Europei, iar cetățenii așteaptă și merită cel mai bun randament posibil al acestei investiții. Acest lucru implică asigurarea faptului că bugetul este orientat pentru a realiza efectul optim, gestionat la cele mai înalte standarde și că reușește să aducă îmbunătățiri concrete vieții de zi cu zi a cetățenilor, iar statele membre își pot exploata la maxim avantajele apartenenței la UE.

Bibliografie

Richard Baldwin, Wyplosz Charles - „Economia integrării europene”, Editura Economică’, București 2006;

Sterian Dumitrescu (coord.) - “Uniunea Europeană”, Ed. Independența Economică, Pitești, 2005;

Sterian Dumitrescu (coord.) - „Construcția Europeană”, Ed. Independența Economică, Pitești, 2005;

http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/article_5957_ro.htm

<http://www.europarl.ro/view/ro/press-release/actualitatea/actualitatea-2010/actualitatea-2010-dec/actualitatea-2010-dec-19.html>;

THE AGRICULTURAL REFORM OF 1921 AND ITS RECEPTION ON THE SOCIAL AND POLITICAL LEVEL

Mircea PROZAN, PhD Candidate, “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

Abstract: In the modern era, the agrarian question was one of the most sensitive aspects of Romanian society, with multiple serious consequences socially, economically and politically. Thus, - over time due to fragmentation of property by inheritance, sales and / or donations, it happened that very many people in the world would not own land or have very small areas that, with which they couldn't assure their minimum daily existence. To these shortcomings are added a small number of draft animals and modest financing from banks. The Countryside Act of 1864, the ruler Alexandru Ioan Cuza tried restoring peasant properties surfaces but the surfaces that were subjected to expropriation could not meet those entitled, even more than that, very many peasants remained landless. This has led to increased tensions among farmers in need. As a result of promises made on the front by King Ferdinand, in 1921 the Parliament approved the most radical land reform in Romania's history in which were expropriated 6 million hectares of land. Because of the shown aspect, as in the rest of the country, the former county Târnava Mică, Plasa Dumbrăveni, the land shortage has led to slow and poor application of the law which resulted into partial achievement of objectives.

Keywords: agrarian reform, trade monopoly, guarantor powers, place, Austro - Hungarian absentee, acres.

După încheierea păcii de la Adrianopol din 1829, problematica agrară a fost în centrul atenției tuturor domnitorilor români. Potrivit opiniei mai multor analiști economici ai perioadei interbelice, printre care se numără Ștefan Zeletin, Virgil Madgearu, această dată marchează intrarea Țărilor Române într-o nouă eră, aceea a capitalismului modern.

Atunci s-a desființat monopolul comercial otoman și ca urmare Țările Române puteau să exporte pe piața europeană la prețuri cu mult mai mari decât cele permise pentru produsele vândute în Imperiul Otoman. Calitatea superioară a grâului românesc, transportul relativ ieftin pe Dunăre și prețul final acceptabil pe care îl plăteau consumatorii, au determinat mutații majore în comerțul românesc. În acest context, comercianții englezi și cei evrei au devenit principalii parteneri în comerțul cu cereale efectuat de Țările Române, iar Dunărea și porturile sale, Galați și Brăila, au avut un rol semnificativ în acest sens.

Odată cu penetrarea Țărilor Române pe piața economică europeană crește interesul marilor puteri pentru acestea. Astfel, pe Dunăre și Marea Neagră se desfășura o mare parte a comerțului european, ceea ce a condus la intersectarea directă a intereselor politice și economice ale Imperiului Otoman, Imperiului Habsburgic și a celui Țarist.

Întrucât aveau mari interese economice și militare în Imperiul Otoman, Franța și Anglia au întreprins demersuri pentru a bloca ofensiva rușilor și austriecilor spre Balcani. În acest sens, cel mai elocvent exemplu este Războiul Crimeii, dintre Rusia și Turcia, care a avut loc între anii 1853-1856, când în ajutorul celei din urmă au intervenit atât Franța, cât și Anglia. Motivul, care nu vroiau să piardă vasta piață economică otomană în favoarea Rusiei și mai ales accesul la strâmtoarele Bosfor și Dardanele, „cheia” comerțului maritim dintre Europa și Asia. Pentru a arăta Rusiei că, Franța rămâne principala putere continentală, iar Anglia prima mare putere maritimă, Congresul de pace care a avut loc în urma războiului s-a desfășurat la Paris, aici

participând reprezentanții celor șapte mari puteri ale continentului, respectiv ai Franței, Angliei, Prusiei, Piemontului, Rusiei, Austriei și ai Imperiului Otoman.

Reprezentanții Franței și Angliei considerau Țările Române ca principala zonă de intersecție economică dintre Europa și Asia, ca urmare acestea vor înlătura protectoratul rusesc asupra Țărilor Române, acestea intrând sub regimul de garanție colectivă a celor șapte mari puteri, iar pentru facilitarea schimburilor comerciale s-ahotărât libertatea navigației pe Dunăre. De asemenea se oferea șansa Moldovei și Munteniei de a se uni într-un singur stat prin consultarea populației, urmărindu-se astfel crearea unei zone tampon în fața ofensivei rușilor spre Balcani, dar și formarea unei piețe economice mai mari, atât de necesară mai ales comercianților de cereale.

Toți acești factori externi au influențat profund viața economică din spațiul românesc și au angrenat definitiv Țările Române în marea piață europeană. Pentru mult timp Țările Române au fost unul din principalii furnizori de cereale pentru țările din vest, aspect susținut și de decretarea libertății navigației pe Dunăre, de care comercianții au profitat din plin. În literatura de specialitate sunt alocate spații largi acestui subiect, însă poate cel mai bine acesta a fost prezentat în lucrarea lui Ștefan Zeletin, "Burghezia română".¹

Contextul economic european favorabil Țărilor Române a contribuit la creșterea motivației pentru cultivarea terenului agricol care reprezenta principala sursă de existență pentru marea majoritate a populației. Ca urmare, marii proprietari care mult timp nu s-au ocupat de exploatarea eficientă a proprietăților pe care le dețineau, au devenit tot mai activi și interesați de cultivarea eficientă a pământului pentru a obține profit. Însă acest lucru a dus și la agravarea tensiunilor sociale, deoarece și țărani care lucrau pe domeniile boierești vroiau să fie împroprietăriți cu loturile pe care aceștia le foloseau de cu mult timp în urmă. Într-o anumită măsură situația era asemănătoare cu cea din Anglia din secolul al XVII-lea, când proprietarii funciari, având sprijinul statului, au trecut la așa numitul fenomen al „împrejmuirilor” prin care țărani existenți pe domeniul feudal aveau de ales fie ca să rămână ca muncitori salariați, fie să plece de pe proprietate. În acest mod, proprietarii funciari englezi au urmărit refacerea proprietăților lor pentru a deveni viabile din punct de vedere economic și astfel pentru a face față unei concurențe care din ce în ce mai mare pe piața europeană. Deși, mulți țărani au ajuns să hoinărească, totuși o parte dintre aceștia au ajuns în orașe, unde au deveni muncitori salariați în marile manufacturi create, ajungându-se astfel la o colaborare economică strânsă între producătorii agricoli și cei industriali, cu efecte benefice asupra dezvoltării economice a Angliei și mai târziu a Imperiului Britanic.

Datorită numeroaselor războaie ruso – austro-turce, care aveau ca principal teatru de operațiuni spațiul românesc, a dus la încetinirea dezvoltării economice a Țărilor Române cu aproximativ două secole.

Cu toate că, țărani au devenit tot mai interesați de cultivarea pământului, acest aspect nu era încă posibil întrucât marii proprietari se opuneau înfăptuirii unei reforme agrare. Însă, după 1848 sub influența vestului, se formează un curent liberal filo-francez, având ca reprezentanți pe Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, Costache Negri, C.A. Rosseti, frații Brătianu, care au militat pentru înfăptuirea unei reforme agrare care să conducă la

¹ Zeletin, Ș. *Burghezia română*, Editura Minerva, București, 2008.

îmbunătățirea situației țăranilor și implicit la aplanarea tensiunilor sociale, aspect solicitat indirect și la Paris în 1858 de către marile puteri garante. La polul opus, se aflau marii proprietari funciari, ca Barbuși Lascăr Catargiu, adepți ai curentului conservator, care având ca model Prusia, doreau menținerea marilor proprietăți, ca fiind singurele eficiente din punct de vedere economic. Aceștia vizau doar înfăptuirea unei reforme agrare moderate prin care urma să se înființeze și o clasă de proprietari mijlocii, iar restul țăranilor urmând să lucreze ca zilieri sau luând pământul în arendă.

Ajungând domnitor în 1859, Alexandru Ioan Cuza împreună cu principalul său apropiat Mihail Kogălniceanu, pe care l-a numit prim ministru, a înfăptuit prima reformă agrară. Astfel, în anul 1864, o mare parte din țărani au primit pământ, în funcție de puterea economică pe care o aveau, cuantificată prin numărul de vite deținute. Deși, un mare număr de țărani au fost împroprietăriți, în ideea de a consolida proprietatea mijlocie, prin această reformă nu s-au atins obiectivele propuse deoarece loturile primite de țărani erau prea mici pentru a se forma niște proprietăți agricole viabile. Mai mult, prin dese moșteniri și vânzări, nu după mulți ani, proprietățile s-au fărâmițat din nou.

Chiar dacă după Războiul de Independență a mai avut loc o împroprietărire a țăranilor, în special a celor tineri care își întemeiau o familie, marile probleme economice și sociale din lumea satelor în loc să se rezolve s-au acutizat tot mai mult, ceea ce a generat marile răscoale țărănești din 1888 și 1907, în care guvernele au folosit armata pentru a se restabili ordinea, pierzându-se astfel mii de vieți omenești.

Modernizarea vieții politice românești mai ales după urcarea pe tron a lui Carol I și elaborarea primei Constituții în 1866 a dus în anii care au urmat și la formarea celor două mari partide politice, respectiv Partidul Național Liberal în 1875 ca reprezentant al burgheziei și Partidul Conservator în 1880 ca reprezentant al marilor proprietari funciari. Atât pentru Carol I care devine rege din 1881, cât și pentru cele două partide, problematica agrară rămânea cea mai sensibilă pagină a vieții politice românești.

Formarea celor două blocuri militare Tripla Alianță și Tripla Înțelegere care grupau marile puteri ale Europei, și în consecință pregătirea pentru un nou război făcea și mai atractivă piața economică a Vechiului Regat și a Transilvaniei, care reprezentau unul din cele mai importante furnizoare de cereale și animale ale continentului. Ca urmare, în Vechiul Regat se răspândește tot mai mult sistemul arendășiei, formându-se adevărate trusturi arendășești, asemenea celui al fraților Fischer din nordul Moldovei, care administrau peste 300.000 de hectare. De asemenea, acestea au generat și favorizat numeroase abuzuri, care au dus la creșterea tensiunilor sociale, contribuit astfel în mare măsură la izbucnirea răscoalei din 1907.²

La începutul secolului XX, marea majoritate a populației României locuia la sate, având ca ocupație cultivarea pământului, cu toate că 300000 de capi de familie nu aveau pământ deloc, reprezentând 32,7% din totalul familiilor țărănești, iar un alt număr destul de important de țărani își asigurau existența lucrând ca zilieri.³

² Platon, Gh. Curs de istoria modernă a României, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1985, p. 270.

³ Știrban, M. Din istoria României 1918-1921, Probleme ale vieții politice, economice și sociale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1988, p. 184. Și vezi Tratatul de istoria românilor, vol. VIII, Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 102.

Una dintre cele mai adecvate radiografii a disproporției repartiției în România a proprietăților agrare a realizat – o deputatul Emil Costinescu, prezentată în ședința Adunării Deputaților la data de 9 martie 1907. Astfel, acesta a arătat că, în jur de 1500 de proprietari aveau un total de peste trei milioane de hectare de pământ, iar mai mult de cinci milioane de țărani aveau numai 3,3 milioane de hectare de pământ, deci sub un hectar de pământ pe familie.⁴

Absența unei economii moderne, diversificate, centrată într-o mai mare măsură pe industrie, prestări servicii, comerț, intermediari financiare, a unei agriculturi moderne în care munca manuală să fie într-o măsură mai mare înlocuită de mașini, a practicării unei agriculturi extensive și nu a uneia bazată pe culturile intensive, cum ar fi de exemplu a plantelor tehnice, a viței de vie, a pomilor fructiferi, a unor rase de animale cu slabă producție de lapte și carne făcea ca nivelul de trai al majorității populației din mediul rural să fie dramatic, deși România dispunea de terenuri agricole de o mare fertilitate, care puteau asigura hrana pentru o populație cu mult mai numeroasă.

După datele statistice din acea perioadă, consumul de carne pe cap de locuitor a fost la începutul secolului XX printre ultimele locuri din lume, de 9 kilograme, iar consumul de lapte de 4 litri.⁵ Această stare de lucruri era în contrast cu nivelul de trai al unei minorități a populației, reprezentată de marii proprietari funciari, arendași, industriași, comercianți, politicieni, bancheri, care trăiau într-un lux cu nimic mai prejos decât bogății occidentului. Polarizarea socială se adâncea tot mai mult și datorită faptului că, țărani nu-și trimiteau copiii la școală, deși prin Legea Instrucțiunii Publice, dată pe timpul lui Cuza în 1864, învățământul primar devenea obligatoriu și gratuit. Lipsa de educație a copiilor de țărani împiedica accesul acestora spre a ajunge la oraș și a deveni lucrători în atelierile meșteșugărești sau pentru a beneficia de alte oportunități care se iveau.

Liberalii, spre deosebire de conservatori, au dat mult mai multă atenție problemelor din lumea satului. Influențați de oamenii politici din vest, aceștia considerau că, fără intervenția statului nu se puteau înlătura decalajele sociale și nici nu se poate ajunge la mult râvnita pace internă. Unul dintre cei mai de seamă exponenți ai Partidului Național Liberal, a fost matematicianul Spiru Haret, care a deținut și funcția de ministru al învățământului pe timpul guvernării liberale. Pentru a ridica nivelul de cultură al țăranilor, acesta a pus bazele învățământului pedagogic, care trebuia să-i pregătească pe viitorii învățători și a primelor grădinițe la sate. Dându-și seama că, există o strânsă interdependență între învățatură și economie, în 1906 acesta a hotărât înființarea școlilor elementare pentru agricultură în fiecare județ⁶. Prin măsurile luate, Spiru Haret a fost numit de către majoritatea contemporanilor săi, dar nu numai, ca fondatorul învățământului modern din România. În acțiunile întreprinse, a fost puternic influențat de modelul economic și educativ al Franței, unde a studiat mult timp și de unde s-a inspirat în introducerea învățământului pedagogic și a bacalaureatului la terminarea liceului.

⁴ Dimisianu, G., Păiușanu, N. C., Constanțin, I., C., Bozgan, M., Florea, Dezbateri parlamentare pe probleme agrare începând de la Cuza și până în prezent, Editura Historia, București, 2007, p. 15.

⁵ Sandru, Gh., Reforma agrară din România, București, Editura Sport - Turism, 1975 p. 22.

⁶ Filipescu, C. Obștea, satul și noul, Editura P.A.S. București, 1943, p. 284.

În preajma Primului Război Mondial, liberalii conduși de tânărul și energicul Ionel Brătianu, urmăreau obținerea sprijinul din partea regelui pentru înfăptuirea a două reforme fundamentale pentru societatea românească, respectiv o reformă agrară radicală, care să ducă în sfârșit la formarea unei clase de mijloc și o reformă electorală prin care votul să devină universal.

În Transilvania, ca și în Vechiul Regat, situația economică a țăranimii nu era dintre cele mai bune, marea majoritate a țăranimii având pământ insuficient sau chiar deloc, mai ales țăranii români. Familia maghiară deținea în medie 6 iugăre, iar familia română numai un iugăr.⁷ În timp ce, maghiarii dețineau 18,9% din numărul gospodăriilor sub 2,5 hectare, românii dețineau 70,5% din acestea. În schimb, proprietarii unguri posedau 85,4% din marea proprietate de peste 500 de hectare, iar proprietarii români doar 5,7%.⁸

Situația populației românești era agravată și de neglijarea Transilvaniei de către autoritățile de la Viena, iar după încheierea dualismului în 1867 și de către Budapesta. Investițiile economice erau realizate preponderent în zonele centrale ale imperiului, ceea ce a creat un mare decalaj al nivelului de trai între locuitorii imperiului. După revoluția de la 1848-1849 în general austriecii au fost mai reticenti cu investițiile în Transilvania, nefiind siguri că provincia nu va lupta în continuare pentru succesiune. Prin ”tariful vamal unic” de la 1850 se accentua poziția provinciei de anexă agricolă a imperiului.⁹

Criza prin care trecea curtea de la Viena după 1849 a determinat-o să se apropie mai mult de problematica națională, care cu radicalism s-a manifestat pe timpul Revoluției. Germanii erau minoritarii în cadrul imperiului, majoritatea reprezentând-o populațiile slave. Pentru a putea anihila tendințele de emancipare națională a acestora, în 1867 austriecii și ungurii au pus bazele unui stat dualist, condiționat de maghiari ca, Transilvania să intre sub administrația Budapestei.

Liderii români care până acum își puneau speranța în împărat, încep să devină mai pragmatici, să înțeleagă că, de fapt nimeni nu-i va putea ajuta în visul de emancipare politică și economică. Ca urmare, vor pune un accent mai mare pe problematica economică și cea educativă, mai ales că marea majoritate a populației românești era analfabetă¹⁰.

La sfârșitul secolului al XIX și începutul secolului XX autoritățile maghiare vor accelera politica de maghiarizare în toate domeniile societății, dar mai ales în învățământ, ceea ce îi făcea pe mulți români să nu-și trimită copiii la școli, condamându-i și mai mult la izolare economică și politică. Marea majoritate, respectiv 87,4% își asigurau preponderent existența din veniturile din agricultură. Marea majoritate aveau proprietăți sub 3 hectare, ce le făceau ineficiente economic, neputând să accedă la tehnologii mai avansate, la creditare¹¹.

Populația română avea mai puțini proprietari mari față de celelalte etnii din Transilvania, ca de exemplu conform datelor de arhivă, în anul 1921, în fostul județ Târnava

⁷ Șandru Gh., op. cit. p. 22.

⁸ Vesa, V. Pușcas, V. Dezvoltarea și modernizarea în România interbelică, Editura Politică, București, 1988, p. 142.

⁹ Mureșan, M., Mureșan, D., Istoria economiei, Ediția a doua, București, Editura Economică, 2003, p. 120.

¹⁰ Hitchins, K. Afirmarea Națiunii Mișcarea Națională Românească din Transilvania 1860-1914, București 2000, Editura Enciclopedică, p. 211 Vezi Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în epoca modernă, Editura Presa Universitară Clujană, Cluj Napoca 2000.

¹¹ Bărbulescu, M. Hitchins, K. Papacoste, Ș., Teodor, P. Istoria României, București, Editura Enciclopedică, 1998, p. 406.

Mică, plasa Dumbrăveni nu exista decât un singur proprietar român care avea 100 de iugăre, în comparație cu maghiarii, sașii și evreii care aveau 38 de proprietăți de peste 100 de iugăre¹², deși românii formau majoritatea în plasă¹³.

Confrunțați cu această acută criză de pământ, mulți români din Transilvania, în special din zona Sibiului, Târnavelor, Bistriței, au emigrat spre SUA și Canada o parte dintre ei s-au întors și vor cumpăra suprafețe destul de mari de pământ, dar marea majoritate nu s-au mai întors, rămânând acolo, iar cu timpul și-au pierdut identitatea națională.

O reformă agrară în Transilvania trebuia să stopeze în viziunea fruntașilor români emigrația spre SUA și Canada pentru a se evita ca românii să devină populație minoritară în anumite zone ale Transilvaniei, ceea ce ar fi creat probleme Partidului Național Român, care în colaborare cu guvernarea de la București pregăteau Marea Unire.

Intrarea României în Război în anul 1916 a grăbit rezolvarea mult doritei reforme agrare. În vara anului 1917 când aveau loc marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz, regele Ferdinand aflat pe front pentru a întări moralul soldaților români, a promis înfăptuirea unei radicale reforme agrare după terminarea războiului.

Prin Decretul Lege din 14 decembrie 1918 s-au legiferat principiile generale de expropriere în Vechiul Regat. Erau scutite de la expropriere pădurile, iar subsolul trecea în proprietatea statului. Pământul care urma să fie expropriat nu putea fi vândut direct țăranilor, ci urma să fie arendat țăranilor organizați în obști, ce trebuiau îndrumați de o Casă Centrală a Cooperăției și Împroprietăririi, perioadă în care urmau să se judece contestațiile, recursurile și litigiile apărute din aplicarea exproprierii. Era prevăzută exproprierea a 2 milioane de hectare de pământ¹⁴.

La 12 septembrie 1919 se publica Decretul Lege pentru reforma agrară în Transilvania, după ce acesta fusese votat de Marele Sfat Național și semnat de rege cu puțin timp înainte¹⁵. Prin Decretul Lege se expropria în întregime toate proprietățile absenteiștilor (absenteist era considerat cel care de la 1 decembrie 1918 și până la publicarea decretului lege a lipsit din țară fără a avea o însărcinare oficială în străinătate, cu excepția celor care aveau proprietăți rurale sub 50 de iugăre)¹⁶.

Proprietarul avea dreptul să-și aleagă partea neexpropriată din moșie, cu condiția ca partea ce rămâne sătenilor să fie potrivită pentru parcelarea în loturi și să poată fi folosită rațional și eficient. De asemenea proprietarul avea dreptul să-și rezerve în toate regiunile o jumătate din partea scutită de expropriere din moșia sa, pentru un copil al său care până la 1 decembrie 1918 și-a început studiile economice și după terminarea acestora urma să activeze în agricultură¹⁷.

Spre deosebire de Vechiul Regat, în Transilvania exproprierea se făcea pe proprietari și nu pe proprietăți. Dacă în Vechiul Regat legiuitorul preciza că, exproprierea se făcea din motive de utilitate națională, în Transilvania unde exista un mozaic etnic pentru a nu sensibiliza sentimentele naționale se va folosi termenul de utilitate publică.

¹² 1 iugăr este egal cu 5.753 mp.

¹³ D.J.A.N. Mureș, Fondul Consilieratului Agricol, Târnava - Mică, Dosar nr. 4 f. 1-46.

¹⁴ Șandru, Gh. op cit p. 49.

¹⁵ Scurtu, I., Viața politică din România 1918-1944, Editura Albatros, București 1982, p. 88.

¹⁶ Hamangiu, C., Codul General al României, vol. IX București, 1919-1922, p. 735.

¹⁷ Ibidem. p. 738.

Până în primăvara anului 1921 s-au expropriat 40.879 ha ale absenteiștilor, 90.115 ha ale cetățenilor străini, 143.855 ha ale statului, 407.030 ha ale instituțiilor și 1.553.547 ha din proprietățile particulare¹⁸.

Legile definitive de reformă agrară din 1921 fixau loturile de împrumietărire la 5 ha pentru Vechea Românie, 4 ha în Bucovina, 6-8 ha în Basarabia și 7 iugăre în Transilvania. În situația în care suprafețele pentru împrumietărire erau insuficiente se putea coborî cu lotul tip și sub plafoanele anterior menționate¹⁹.

Reforma agrară din 1921 a fost cea mai radicală din sud-estul Europei și totodată cea mai profundă transformare de proprietate din istoria României. Aceste conotații i-au adus multe comentarii și critici, în special de la cei expropriați. Cu toate lipsurile, reforma a constituit un progres în dezvoltarea economică a României, dând un impuls dezvoltării relațiilor de piață în agricultură și înlăturând într-o măsură importantă practicile feudale. Programul politic liberal de dinaintea primei conflagrații mondiale își găsea în sfârșit finalitatea.

Au fost împrumietăriți peste 1,4 milioane de țărani, cu o suprafață de circa 6 milioane ha, ceea ce echivala cu două treimi din suprafața moșiilor mai mari de 100 ha²⁰.

Nu în toate zonele României împrumietărirea s-a efectuat pe suprafețele stipulate în legile definitive de reformă agrară. În Transilvania mai ales în zonele locuite de sași, împrumietărirea s-a efectuat foarte greu datorită opoziției acestora față de așezarea etnicilor români. Cu toate că sașii au avut poate cel mai mare aport la dezvoltarea economică a regiunii, în privința conviețuirii în aceleași așezări cu alte etnii erau foarte reticenți. Cu toate acestea, atât marele istoric Nicolae Iorga, cât și alți autori avea numai cuvinte de laudă la adresa acestei etnii. Relevantă în acest sens este lucrarea "Punct crucial în Ardealul de Nord", unde se stipulează că, în anul 1919, „Pământul ardelenesc pecetluit așa de vădit în chip cultural prin sânguința săsească, nu poate fi prea îngust pentru 210.000 de oameni, care reprezintă cinste, muncă, economie, și simț pentru dreptate și adevăr”²¹.

Una din zonele din Transilvania cu o structură etnică foarte eterogenă a fost și județul Târnava Mică, Plasa Dumbrăveni care avea o populație de 30.086 locuitori, din care români erau în număr de 13.184, germanii 10.893, ungurii 5.724, evreii 88²². În marea majoritate, proprietarii din această zonă erau maghiari sau Biserica Evanghelică Luterana. Deși, erau îndreptățiti la împrumietărire 2.010 români, 581 unguri, 434 sași, 226 țigani și un sârb, deci un total de 3.252 capi de familie, până în 1926 au fost împrumietăriți numai 1.826, din care 1.279 români, 326 unguri, 127 sași, 93 țigani și un sârb, în general cu o suprafață de numai un iugăr²³. Împrumietărirea efectivă a țăranilor și punerea în posesie s-a realizat foarte lent datorită opoziției marilor proprietari, care au contestat în instanță deciziile comisiilor de împrumietărire.

¹⁸ Șandru, Gh. Op cit p. 49.

¹⁹ Ibidem p. 146.

²⁰ Bozga, V. Criza agrară între cele două războaie mondiale, Editura Academiei RSR, București, 1975, p. 65.

²¹ Pintilei, Al., Göbbel, H. Punct crucial în Ardealul de Nord, Editura HausderHeimatNürnberg, Nürnberg 2004, p. 11.

²² Martinovici, C., Istrati, N. Dicționarul Transilvaniei, Banatului și celorlalte ținuturi alipite, Institutul de Arte Grafice, Cluj, 1921.

²³ D.J.A.N. Mureș, FondConsilieratul Agricol Târnava Mică Dosar nr. 6, f. 34.

De exemplu, în județul amintit mai sus, ultima punere în posesie a avut loc în localitatea Pipea abia în anul 1940, când deja începuse în Europa cel de-al doilea război mondial²⁴.

În Vechiul Regat, mai ales conservatorii, în frunte cu Alexandru Marghiloman au criticat aspru legile reformei agrare, afirmând că, țăranii au primit pământul cu mult sub prețul pieței, fiind în viziunea lor un jaf la adresa marilor proprietari care și-au acumulat averea prin muncă cinstită de-a lungul veacurilor. Relevantă în acest sens este afirmația acestuia efectuată în Parlament, care în numele conservatorilor menționa că „prețurile sunt o adevărată spoliațiune”²⁵.

De asemenea, Garoflit unul dintre miniștrii agriculturii din perioada aceea, cu nostalgie afirma că, în perioada antebelică marii proprietari și arendașii lor au asigurat progresul României²⁶.

Circumstanțele politice din timpul războiului și ulterioare acestuia, au determinat ca prin noua reformă agrară să se distribuie pământ la toți țăranii săraci fără a se ține seama de puterea de muncă și inventarul agricol posedat de către aceștia. În acest mod au fost împrumăriți foarte mulți țărani care nu dispuneau de puterea economică necesară unei agriculturi eficiente. De asemenea, în majoritatea localităților țării, suprafața loturilor de împrumărare au fost sub prevederile legale. Aceste neajunsuri au dus mai ales în primii ani de după reformă, la scăderea recoltelor, la continue polemici ideologice între reprezentanții principalelor partide politice, respectiv PNL condus de Ionel Brătianu, Partidul Conservator până la dispariția sa în 1922, Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache, Partidul Național din Transilvania condus de Iuliu Maniu și Partidul Poporului având în frunte pe generalul Alexandru Averescu.

Prin urmare, România a fost transformată dintr-o țară de mari proprietari, într-o țară de mici proprietari, având după spusele ministrului agriculturii din 1923 Garoflit cel mai ridicat procent al exploatărilor sub 5 ha, respectiv 70% din numărul exploatărilor agricole.

Liberalii au urmărit să formeze o clasă de mijloc în lumea satului, însă acest lucru era o utopie în lipsa unor activități economice complementare cultivării pământului. Era imperios necesară dezvoltarea industriei, a prestărilor de servicii, a comerțului care să ia din excedentul de forță de muncă de la sate, așa cum s-a întâmplat în secolul anterior în apusul Europei.

În 1926, după formarea PNT, accentul pus pe mica proprietate țărănească a fost și mai mare, ideologul acestui partid Virgil Madgearu care s-a format în mediul intelectual german a teoretizat ideea statului național țărănesc în care agricultura trebuia să rămână motorul economic al societății românești. El argumenta superioritatea micii gospodării țărănești prin profitabilitatea mai mare a acesteia, deoarece acestea nefiind dependente de salariați avea costuri mult mai reduse reușind astfel să desfacă pe piață produsele la prețuri mai mici și de mai bună calitate.

Până la urmă național-țărăniștii, inclusiv Virgil Madgearu, după criza economică au conștientizat că, este nevoie și de dezvoltarea unei industrii naționale bazată pe resursele minerale interne și a unui comerț mai intens cu Europa occidentală care era stimulat de accesul la navigația pe Dunăre și Marea Neagră.

²⁴ D.J.A.N. Mureș, Fond Camera Agricolă, Dosar nr. 9/a f. 23.

²⁵ Sandru, Gh. op cit p. 214.

²⁶ Bozga, V. op cit p. 67.

Majoritatea personalităților din perioada interbelică au înțeles că, modernizarea României nu se putea face fără sprijinirea agriculturii, care trebuia să fie alături de industrie, unul din motoarele economice ale țării, care să contribuie la creșterea bunăstării materiale atât a țărănimii, cât și a locuitorilor orașelor.

Bibliografie

- Agrigoroaiei, I., Asenciuc, V., Bold, E. Botoran, C., Bozga, V., Buzatu, Gh., Dobrinescu, F.V., Grigorescu, D., Iancu, Ș., Ionioță, Gh., Micu, D., Otu, P., Retegan, M., Scurtu, I., Zbucnea, Gh. *Istoria Românilor*, Editura Enciclopedică, București, 2003, p. 102.
- Bărbulescu, M., Hitchins, K., Papacoste, Ș., Teodor, P. *Istoria României*, București, Editura Enciclopedică, București 1998.
- Bozga, V. *Criza Agrară în România dintre cele două războaie mondiale*, Editura Academiei RSR, București, 1975.
- Damian, I. A. *Monografia istorică a orașului Târnăveni*, Cluj-Napoca 1996.
- Dimisianu, G., Păiușanu – Nuică, C., Constantin, I., C., Bozgan, M.F., Ilie, O. *Dezbateri parlamentare pe probleme agrare începând de la Cuza și până în prezent*, Editura Historia, București, 2007, p. 15.
- Dobrescu, V. *Elita Românească în lumea satului transilvan 1867-1918*, Editura Universității „Petru Maior”, Tg. Mures, 1996.
- Drăgicescu D. *Partidele politice și clasele sociale*, București, 1922.
- Filipescu, C. *Obștea, satul și noul*, Editura P.A.S., București, 1943.
- Hamangiu, C. *Codul General al României, Legi uzuale 1919-1921, vol VIII - IX-X*, București.
- Hitchins, K. *România 1866-1947*, Editura Humanitas, București, 1998.
- Hitchins, K. *Afirmarea Națiunii Mișcarea Națională Românească din Transilvania 1860-1914*, București 2000, Editura Enciclopedică.
- Madgearu, N. V. *Agrarianism, Capitalism, Imperialism*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1999.
- Martinovici, C., Istrati, N. *Dicționarul Transilvaniei, Banatului și celorlalte ținuturi alipite*, Institutul de Arte Grafice, Cluj, 1921.
- Mureșan, M., Mureșan, D., *Istoria economiei*, Ediția a doua, București, Editura Economică, 2003.
- Păiușanu–Nuică, C., Ilie, C. C., Florea –Bozgan, M., *Dezbateri Parlamentare pe problema agrară începând de la Cuza până în prezent*, Editura Historia, București, 2007.
- Pintilei, Al. Gobbel, H. *Punct crucial în Ardealul de Nord*, Editura HausderHeimat, Nurnberg 2004.
- Platon, Gh. *Curs de istoria modernă a României*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1985, p. 270.
- Scurtu, I. *Viața politică în România, 1918-1944*, Editura Albatros, București, 1982.
- Sigmirean, C. *Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în epoca modernă*, Editura Presa Universitara Clujană, Cluj Napoca 2000.
- Șandru, Gh. *Reforma agrară din România*, Editura Sport - Turism, București, 1975.

Știrban, M. *Din istoria României, 1918-1921, Probleme ale vieții politice, economice și sociale*”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988.

Știrban, M. *Legislația agrară din Transilvania (I), în „Marisia”, VI, Studii și materiale*, Târgu Mureș, 1976.

Vesa, V., Pușcaș, V. *Dezvoltare și modernizare în România interbelică 1919-1939*, București, Editura Politică, 1988.

Zeletin, Ș. *Burghezia română*, Editura Minerva, București, 2008.

Izvoare

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Consilieratul Agricol Târnava – Mică.

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Consilieratul Agricol Târnava-Mare.

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Comisia Județeană pentru expropriere și împroprietărire Târnava – Mică.

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Tribunalul Târnava – Mică.

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Colecția de Evidență Cadastrală Târnava – Mică.

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Camera Agricolă Târnava – Mică.

Direcția Județeană a Arhivelor Naționale - Mureș, Fond Prefectura Județului Târnava – Mică.

ABOUT NATIONAL ELITES AND HISTORICAL SELF-ASSERTION OF ROMANIANS

Sorin BORZA, Associate Professor, PhD, University of Oradea

Abstract: Any differential diagnosis of the political process reform after the fall of communist regimes in Eastern Europe implies clarifying the relationship between elites, for showing national spirit and affirmation in Europe. A brief analysis of the metamorphic path of nationalism Romania can provide intuitive support for various theoretical explanatory patterns. From theory to modern forms to failed modernity we have sufficient critical expressions willing to accept the "minor" character and sometimes inconsistent of a culture of a culture marked by vassalage and lack of certification. Intellectual elite in Romania has not politically coagulated in national plan and failed to articulate a consistent attitude of contesting the totalitarian regimes because they were not in public space (as even today are not) credible instruments and local criteria of moral qualification. Entire historical affirmation of a nation is consequent to a massive assimilation of a some national cultural convictions and values. Abandonment of post-feudal vassalage in Romania requires preliminary reform the view of cultural content relied on everyday behaviours.

Keywords: modernitate ratata, naționalism, vasalități postfeudale, elite, afirmare istorică. Pentru orice eventualitate atasez textul si abstractul.

„Rău de cel ce așteaptă de la mâna altuia, căci din pumni streini nu te saturi nici când bei apă” (Proverb românesc)

Cultură înaltă și naționalism

În preambulul reeditării (1990) în limba română a unui text pe care Emil Cioran l-a scris la 24 de ani regăsim unul dintre puținele avertismente formale privind opera, pe care scriitorul le-a lăsat exegezei contemporane¹. Dacă *Schimbarea la față a României* este cartea în care Cioran se regăsește cel mai puțin și ale cărei pagini (evident, doar cele „pretențioase și stupide”- așa cum singur spune) trebuiau definitiv și imediat suprimate, avem toate motivele să credem că e totodată singurul text care poate oferi o imagine dinamică a unui parcurs intelectual simptomatic. Marii autori au apărut întotdeauna ostili oricărei forme de *retractatio*. Ei sunt dispuși oricând să admită că au fost înșelați de istorie, dar nu acceptă fracturi în planul gândirii proprii și produc spontan chei de lectură pentru un trecut menit să le pună conștiința la adăpost. Nu cred că Cioran este o excepție și de aceea tema naționalismului românesc este, în toate textele sale publicate după război un subiect stânenitor. Detestând în continuarea mediocritatea democrației, el explica (în anii 60) excesele retorice ale unei vremi în care „îi iubeam fără rezerve pe tirani”: „Cum nu puteam să mă ridic la înălțimea lor prin faptă, speram s-o fac prin cuvânt, practicând sofismul și enormitatea: culmile abjecției atinse de ei prin mijloacele puterii

¹ „Am scris aceste divagații în 1935–36, la 24 de ani, cu pasiune și orgoliu. Din tot ce-am publicat în românește și franțuzește, acest text este poate cel mai pasionat și în același timp îmi este cel mai străin. Nu mă regăsesc în el, deși îmi pare evidentă prezența isteriei mele de atunci. Am crezut de datorita mea să suprim câteva pagini pretențioase și stupide. Această ediție este definitivă. Nimeni nu are dreptul s-o modifice.” Paris, 22 februarie 1990

voiam să le ating, la rândul-mi, prin mijloacele spiritului...”² Explicația nu apare suficientă și, dincolo de logica ei fragilă, lasă o seamă de întrebări fără răspuns.

Profitând de entuziasmul „deconspirării” unor intuiții cu adevărat seducătoare, exegeza contemporană focusează analiza pe anumite detalii ale unui destin personal. Poate că, mai ispititor decât metamorfoza exotică unui destin scriitoricesc autentic este, (în ce mă privește) întregul parcurs intelectual prin care Cioran poate fi înțeles drept caz exemplar. Intelectualul român al perioadei interbelice are un profil ale cărui linii de forță pot fi recunoscute la diverși oameni de cultură ori scriitori de notorietate din epocă. *Naționalismul de expresie cultural-spirituală* e o constantă vizibilă a acestui profil.

Nu e momentul să redeschidem dosarul politic al generației 27 pentru a pune pe tapet câteva teze speculative care au făcut deja obiectul unor dezbateri intelectuale lipsite de perspectivă consensuală³. Cred că în problema angajamentului său legionar, Emil Cioran a tranșat virtual chestiunea, încă din perioada întâlnirilor sale cu Căpitanul. Și indiferent ce fel de relectură a „profilului interior al Căpitanului” vom încerca, va trebui să admitem că nici un fel de interpretare nu poate schimba caracterul revelator al acestui text.⁴ Amprenta naționalistă a gândirii sale nu reprezintă însă, în epocă, un caz izolat. Iar dacă naționalismul său poate fi pus pe seama unei forme juvenile de exaltare nu cred că aceeași explicație funcționează în cazul unui Mircea Eliade și nici măcar în cazul lui Mircea Vulcănescu.

Virajul brutal pe care îl execută linia tematică a textelor după plecarea marelui eseist în Occident merită tocmai de aceea o analiză a cărei miză excede orizontul pur biografic. Cazul rămâne simptomatic în măsura în care poate fi ilustrativ pentru dinamica particulară a unui fenomen pentru care (în mod previzibil) interesul intelectual al contemporanilor a scăzut mult: naționalismul românesc. Precauțiile la care recurge orice abordare tematică sunt explicabile în conjunctura în care elemente de cultură națională grav decontextualizate sunt preluate ca utilaj politic al discursului populist. Nu cred că se așteaptă nimeni la o resuscitare a interesului pentru problemele naționalismului românesc în condițiile în care pe scena politică din România rezistă electoral adepți ai unei demagogii agresive și lideri care pretind respectul Europei promițând închisori pline și execuții în piața publică.⁵ Parcursul intelectual al generației 1927 rămâne un

² Cioran, Emil, *Istorie și utopie*, trad. rom. Emanoil Marcu, Ed. Humanitas, București, 1992, p. 63

³ Petreu, Marta, „Dacă Legiunea ar fi făcut mai puține parastase și slujbe religioase, dacă ar fi cântat și mărșăluit mai puțin, dacă ar fi fost un simplu batalion modern, Eliade n-ar fi căzut în capcana. Caci, așa cum observa și Sorin Alexandrescu în *Paradoxul român*, Eliade a fost atras de temele “spirituale” ale misticii legionare. Dacă, în loc de ambalajul produs de Codreanu - om nou, jertfa, mistica morții etc. -, Legiunea și-ar fi prezentat, sec, numai ideile precise ale lui Vasile Marin, Eliade, cu sentimentul lui de castă intelectuală, de aristocrat al spiritului, de mare creator, nu s-ar fi amestecat printre legionari.” (...) „uneori, în 1937 și ‘38, sub condeul lui Eliade se ghicește... influența violenței isterice a lui Cioran (caruia Eliade îi corectase *Schimbarea la fata...*): oricât ar părea de ciudat, din punct de vedere politic, șeful generației a fost influențat nu doar de Nae Ionescu, ci și de Emil Cioran.” (*Revista 22*, Martie, 2003)

⁴ „Cu Corneliu Codreanu am avut doar câteva convorbiri. Am priceput din prima clipă că stau de vorbă cu un om într-o țară de fleacuri umane. (...) Într-o năie de slugi el a introdus sunetul și în t-o turmă fără vertebre orgoliului.” Și alți filosofi acuzați de colaboraționism cu regimuri totalitare au încercat explicații *post factum* pentru diverse texte de epocă. De mare notorietate este celebra „paranteză” a lui Heidegger, absentă din textul inițial al *Discursului de rectorat* din 1933.

⁵ Corneliu Vadim Tudor nu e, din păcate, decât exponentul de imagine al unui asemenea curent și faptul că se poate erija în postura de „voce” a naționalismului românesc complică orice încercare de a readuce dezbaterile asupra spiritului național la formule consistente.

material revelator nu doar pe dimensiunea sa cultural-academică ci, în egală măsură, ca o „lentilă” gata să preia în clar resorturile unui profund și ireversibil proces de devenire istorică.

Comunismul de factură naționalistă care a permis în anii 70 liderilor de la București să câștige (inconsistent și provizoriu) simpatii ale Occidentului a fost posibil doar prin preluarea unor deprinderi culturale pe care școala românească le-a întreținut inertial. Generația educată în perioada interbelică a fost, în ciuda contextului politic nefavorabil, apărătoarea unor valori de cultură cu profund caracter național. Faptul că, odată cu trecerea timpului și dispariția unei generații, anumite manifestări au degenerat pierzând filonul sănătos și au împins în derizoriu formulele oficiale de celebrare a spiritului național nu a făcut până acum obiectul unei analize aplicate. Există desigur numeroase referiri constatative și, în mod firesc, pe baza lor un set grupat de întrebări „au închiriat” în mod legitim cadrul dezbaterii. În definitiv nu se pune problema să-l înțelegem pe Cioran fără a decifra un mecanism cultural sincron care a încurajat în epocă un mod de gândire. Politologul Vladimir Tismăneanu este, oricum am privi chestiunea, destul de expeditiv atunci când (prin recursul la un Sartre neputincios) „dezleagă” misterul trimițând problema în curtea psihologilor: „Cum a putut acest om de o inteligență nepereche, îndrăgostitul de Schopenhauer, Nietzsche, Simmel, Scheler și Bergson, să îmbrățișeze tezele extremiste? Nu vom înțelege niciodată această opțiune intelectuală din timpurile acelea sumbre, când, cum spunea François Furet, ambele radicalisme, comunismul și fascismul, aveau un viitor tocmai pentru că democrația părea condamnată, dacă vom proceda reducăționist, operând cu verdicte apriorice.”⁶ Nu cred că o explicație de tipul „esența vieții umane se află în angoasă și disperare” reușește să fie acoperitoare pentru un fenomen cultural și istoric mult mai consistent. Iar faptul că în România nu am avut intelectuali de tipul Havel nu suportă explicații de tip speculativ: „La București este mult mai puțină Europa decât este la Praga. Praga este la vest de Berlin, dacă va uitați pe hartă. Când la noi cânta meterhaneaua, la Praga se dădea premiera cu „Don Giovanni ” de Mozart. Câteva sute de ani de mare cultură nu pot fi asimilați în câteva decenii...”⁷ În definitiv, dincolo de această constatare rămâne întrebarea, pentru ce motive lucrurile au sta așa și nu altfel ? Nu cumva predispoziția pentru diagnoze de tip speculativ e efectul pervers al unei vinovății confuze pe care elita intelectuală postdecembristă refuză să o asume?

Clasa politică din România e acuzată în mod repetat (și adesea cu bune temeiuri) de lipsă de maturitate. La mai bine de 20 de ani de la căderea regimului comunist era de așteptat să avem semnele unui proces firesc de normalizare democratică. Însă, o serie de rapoarte și monitorizări externe de etapă reflectă clar derapajele de sistem și lipsa de soluții instituționale cu care se confruntă postcomunismul în Europa de Est. Lectura și analiza critică a acestor evaluări nu conduce la interpretări uniforme, dar oferă o imagine fără echivoc a unor tendințe. Orice diagnostic diferențial al procesului politic de reformă în Europa după căderea regimurilor comuniste din Est implică clarificarea raporturilor între elite, manifestările spiritului național și *modelele de afirmare istorică în Europa*. Cazul Cioran rămâne, în acest sens, un pretext și o oportunitate.

⁶ <http://tismaneanu.wordpress.com/?s=metapolitica>

⁷ Tănase, Stelian, *De ce nu am avut un Havel ?*, <http://www.stelian-tanase.ro/lifestyle/de-ce-nu-am-avut-un-havel/>

Cazul Cioran – naționalismul cultural și rezerva etică

Nu-l suspectez pe Cioran de obscurități profesate metodic și nici nu cred că s-ar simți mai bine în pielea unor heteronimi. E limpede însă faptul că, într-un anume sens, este și el din specia comună a scriitorilor care păstrează o relație tensionată cu propria biografie⁸. Lucrul acesta nu poate fi trecut sub tăcere și orice punere în scenă a gândirii sale e pândită de ratare în absența contingentării semnificațiilor în siajul acestui resentiment față de un trecut pe care se simte obligat să-l deteste. Dar Cioran e un caz excepțional doar prin utilajul filosofic care instrumentează un destin personal. Elita unei întregi generații pare magnetizată de o dorință virilă de afirmare istorică și mișcarea legionară e privită de mulți intelectuali din epocă drept oportunitatea politică a momentului. E puțin probabil ca elita unei întregi generații să fi aderat (cel puțin cultural) la mișcare doar fiindcă ar fi descoperit că „esența vieții umane se află în angoasă și disperare”⁹.

O anume intimitate cu valorile europene de cultură, specifică elitelor intelectuale din perioada interbelică, a permis unei generații să pretindă pentru creația spirituală autohtonă, un loc în Europa. Aș spune, cu o formulă ușor scolastică, dar corectă în spiritul ei, că Emil Cioran și generația sa servesc în continuare cultura națională dincolo de destinul lor individual de creatori. Instrumentată metafizic, opera lor rămâne fondatoare pentru orice act de valoare survenit în spațiul culturii naționale în secolul XX. Nu trebuie să căutăm aici consecințele unui proiect. Dezarmat de indigența epocii, Cioran își consumă la Paris intransigența față de un destin cu care, aparent, nu s-a împăcat niciodată. În acest sens operele sale rămân integral expresii culturale ale unui mod de trăire și de întâlnire cu prezentul amprentat puternic de specificul spiritualității naționale. Expert în logica amărăciunii, reușește să gândească românește, chiar atunci când își scrie cărțile în franceză. Admițând aceste premise, o analiză a naționalismului românesc, plecând de la „cazul Cioran” se constituie în cadru de operaționalizare conceptuală.

O sumară trecere în revistă a elementelor biografice concrete e de ajuns pentru a oferi exegezei contemporane motive suficiente pentru savuroase abordări psihanalitice. Pe fondul unei experiențe de viață unde îndrăznelile metafizice află resurse în cutremurarea latentă, Cioran construiește propriul scenariu istoric și îl propune contemporanilor cu o dezinvoltură pătimașă pe care o va regreta imediat după război. Pentru că nu poate pretinde că e exponentul unui „popor metafizic” și nici nu se pune problema de a identifica vreun „*kulturbegründer*” (*kulturschöpfer* – întemeietor de civilizație) între conaționali, el recurge (oarecum compulsiv) la tehnici textuale provocatoare. Cum spuneam, nu e singurul intelectual din generația sa care licitează cultural o șansă pe care România părea să o fi avut: „Dacă orice intelectual și-ar da seama ce reprezintă el în societatea românească, și mai ales pe cine reprezintă el – puțin i-ar păsa atunci de orice revoluție, de orice război, de orice criză politică. Mare sau mică, biruită sau victorioasă, o națiune nu înfruntă eternitatea nici prin politicienii ei, nici prin armata ei, nici

⁸ Fernando Pessoa este un excelent reper în această galerie de celebrități. Mă pot însă gândi în egală măsură la Cesare Pavese. Cioran însuși recunoaște într-un text publicat la Paris în 1960: „Adesea sunt tentat să-mi plăsmuiesc o altă genealogie, să-mi schimb strămoșii, să mi-i aleg dintre aceia care, la vremea lor, au știut să semene doliul printre popoare, la antipodul străbunilor mei...” (*Istorie și utopie*, trad. rom. Emanoil Marcu, Ed. Humanitas, București 1992, p. 26)

⁹ Tentativa politologului Vladimir Tismăneanu de a deduce psihologizant o realitate culturală și istorică apare, celei mai neutre critici, ca o soluție de avarie.

prin țărani sau proletarii ei – ci numai prin ce se gândește, se descoperă și se creează între hotarele ei. Ceasul de azi sau de mâine poate fi stăpânit de oricine, fără ca o națiune să piară.”¹⁰

Încrederea în valorile culturii naționale și respectul public pentru spiritul cultural al elitelor este condiția afirmării istorice a unei națiuni. Cea mai sumară trecere în revistă a evenimentelor politice și militare din istoria mai veche sau mai recentă confirmă fără rest acest fapt.

Alături de Eliade și Vulcănescu el caută în orizontul gândirii românești un sistem de Idei care poate determina maturizarea politică a unui „stat care să ia în mână întărirea conștiință a valorilor constitutive proprii ale neamului românesc”¹¹. Această căutare apărea firească într-o perioadă în care Europa nutrea serioase îndoieli cu privire la propria identitate. Cu toate că au fost cândva elevii profesorului Nae Ionescu, toți trei se despărțeau aici (în mod fundamental) de gândirea maestrului. Într-un comentariu la o carte despre Stalin, publicat în presa vremii (28 ianuarie 1931), Nae Ionescu remarcă în manieră exaltat-pragmatică: „Istoria nu au făcut-o oamenii inteligenți. Inteligenții și voluntarii cel mult dacă au falsificat-o și au întors-o din drum. Nu vom exagera spunând că deșteptăciunea ar fi un impediment: nu. E cert însă că ea singură nu creează un drept la guvernare.”¹² E puțin probabil ca profesorul să fi fost urmat fără obiecții și rețineri pe acest drum, în ciuda faptului că această tendință părea să convină de minune contextului social politic al vremii. Generația Cioran nu și-a reprimat niciodată vocația metafizică, dar a acceptat până la urmă un destin dictat de ceea ce profesorul Nae Ionescu definea drept „indicația imediată a realităților”.

Ispitiți de dorința de a intra în „istoria mare” intelectualii români din epocă au devenit prizonierii unui entuziasm primejdios. Un început de „obezitate” spirituală își făcuse loc în amfiteatre și mulți intelectuali tineri priveau resuscitarea naționalismului ca pe o condiție de afirmare istorică. Intrarea unui număr semnificativ de studenți în rândurile legionarilor se petrece (în epocă) pe fondul adeziunii puternice la idealuri naționale și creștine, iar nu ca un efect al cultului pentru violență. Faptul că, pentru o anumită categorie de intelectuali, Corneliu Zelea Codreanu apărea ca o personalitate fascinantă, e consecința unui sentiment colectiv de inconsistență istorică. Că românii erau îndreptățiți să ceară și să ofere mai mult în Europa, nu se îndoia nimeni. Dar formule concrete capabile să pună în act un drept ce apărea firesc tuturor nu erau la îndemâna oricui. În acest spațiu a devenit posibilă confuzia între o cultură a afirmării naționale și un cult al brutalității. Acest cult și-a făcut loc în mediile studentești ale vremii pentru că o parte a elitelor academice¹³ au admis la nivel principial că, în plan politic, mișcările naționaliste traduc un imperativ practic: fără o afirmare puternică a valorilor naționale de cultură nu se poate spera la emancipare și afirmare pe scena istoriei europene. Legiunea reprezenta, în rândurile studenților naționaliști, terenul și expresia virilă a unei nevoi istorice de afirmare cultural-politică. Dacă sub raport cultural, ideile își păstrează o anumită inocență, odată cu preluarea lor într-un angrenaj ideologic, ele lasă adesea în urmă victime și erori ireparabile. Expresiile violente ale unei ideologii se manifestă în mod predilect atunci când valorile spirituale sunt preluate ca echipament la remorca unor proiecte politice totalitare.

¹⁰ Eliade, Mircea, Revista *Criterion*, nr. 2, București, 1934

¹¹ Vulcănescu, Mircea, *Dimensiunea românească a existenței*, Ed. Fundației Culturale Române, București, 1991, p. 25

¹² Ionescu, Nae, *Roza vânturilor*, Ed. Roza Vânturilor, București, 1990, p. 221

¹³ A. C. Cuza, Ion Găvănescul, ș. a.

Dincolo de orice rafinări ale perspectivei asupra istoriei naționale mulți intelectuali interbelici îi datorează lui Nae Ionescu preocuparea pentru o problematică în prelungirea căreia România avea să își reclame propria modernitate. Și chiar dacă *modernitatea românească e una ratată* prin mimetism formal și lipsă de maturitate, ea rămâne totuși ocazia ce a permis unei generații să se facă auzită în Europa. Caracterul imatur al manifestărilor modernității culturale în România a condus la penuria reperelor (valorilor) și, implicit, a oferit Occidentului anumite argumente pentru deciziile politice din anii 40.

Faptul că Mircea Vulcănescu dedica lui Cioran schița sa fenomenologică „*Dimensiunea românească a existenței*”¹⁴ (1943) l-a făcut pe acesta din urmă să-i reconfirme, de la Paris, printr-o scrisoare (3 mai 1944) interesul marcat pentru problema națională. Această preocupare vine în siajul convingerilor sale mai vechi și numai derularea evenimentelor istorice îl obligă la o relectură „estetică” a fenomenului. E inutil să problematizăm situația ipotetică a gândirii sale într-o conjunctură postbelică radical diferită. E însă foarte sigur că scrierile lui Cioran, ca și cele ale lui Heidegger sau ale lui Camus, ar fi avut indubitabil, în cazul unui deznodământ diferit al confruntărilor militare din anii de război, alte linii de forță. Conversiunea ideilor lui Emil Cioran privind problema naționalismului rămâne pentru o bună parte a intelectualității din România un parcurs exemplar.

Inițial, așa cum rezultă din anumite texte, „ezitarea” românilor de a intra în istorie e pusă pe seama „tragediei culturilor mici”. Și cum într-o cultură unde nu există normă, totul e permis, Cioran nu are decât să închipuie alternative. În opinia sa șansa culturilor sub-istorice este înfrângerea continuității: „Discontinuitatea față de propria lor soartă este condiția afirmării culturilor mici.”¹⁵ Cum poate fi concepută această ieșire din sine a culturii naționale și ce mecanisme formale oferă unui ins născut într-o cultură mică șansa evadării? Și mai apoi: cum poate fi conceput un naționalism care să nu se hrănească din trecut?

Cioran pare destul de tranșant atunci când încearcă să ofere un răspuns. „Pentru vitalitatea unui naționalism, este foarte importantă sursa, din care izvorăște și se alimentează. Dacă este închis în sine și steril în rădăcini, el pleacă dintr-o inutilă conștiință de conservare, fără sprijinul instinctului și fără vreo posibilitate de ancorare în universal.”¹⁶ Ca urmare, românii au nevoie de un nou naționalism ale cărui valori nu se înrădăcinesc în tipare istorice cunoscute. Istoria unui popor „de țărani urâți și nehrăniți care de o mie de ani îndură mizeria străinilor” nu poate fi trezită din somn privind spre trecut, ci pretinzând un viitor. Doar un naționalism de factura mesianică și amorală e posibil în orizontul unei culturi fără precedent (adamitice). *Împlinirea istorică e pusă în legătură cu menirea elitelor de a da naștere unei culturi adamitice*. Cum „toate triumfurile sunt morale”¹⁷, potrivit lui Cioran, e firesc să depășim ca popor naționalismul naiv și neproblematic căci „nu e naționalist acel care nu suferă înfinit că România n-are misiunea istorică a unei culturi mari, imperialismul cultural și politic, megalomania inerentă și voința nesfârșită de putere, caracteristice marilor națiuni, precum nu e

¹⁴ „Lui Emil Cioran, | Celui dornic de schimbare la Față, | acest răspuns, | Din perspectiva vecinicii românești.” Cioran va răspunde la 3 mai 1944 printr-o scrisoare: „*Dacă evenimentele nu ar fi așa cum sunt și eu nu aș fi buimăcit de ele, m-aș apuca să scriu complementul negativ al acestei Dimensiuni...Cum aș putea asista pasiv la o dedicație înscrisă sub cea mai substanțială tâlcuire a întâmplării valahe?*”

¹⁵ Cioran, E., *Schimbarea la față a României*, Ed. Vremea, București, 1936, p. 26

¹⁶ Cioran, E., *Schimbarea...*, Ed. Vremea, București, 1936, p. 127

¹⁷ Cioran, E., *Schimbarea...*, Ed. Vremea, București, 1936, p. 41

naționalist acel ce nu dorește fanatic saltul transfigurator al istoriei noastre.”¹⁸ Un salt istoric transfigurator e posibil doar într-o Românie care și-a trasat „o formă interioară”, acea formă care – credea Cioran - a lipsit dintotdeauna românilor. E greu de stabilit acum dacă această „formă interioară” însemna și pentru el, la fel ca pentru Căpitan, transformarea într-o națiune de soldați¹⁹, ori un demers de reconstrucție spirituală ale cărui tendințe n-au fost niciodată definite concret.

În mod cert lumea occidentală nu i-a apărut niciodată ca un model. În aceste condiții caracterul adamitic al oricărei culturi cu deschidere istorică plasează încercarea de a încadra național valoarea actului de cultură la limita unui paradox. Aflat deja la Paris, Cioran pune pe seama distanței, a unei erori de optică, atitudinea părtinitoare a intelectualității din Est față de Occident „Ne găsim în fața a două tipuri de societate inacceptabile. Și ceea ce e grav e că abuzurile societății voastre permit acesteilalte să le continue pe ale sale și să răspundă în mod eficient, cu grozăviile ei, la cele ce se practică la voi”²⁰.

În buna tradiție românească a lui „nici așa și nici altminteri” Cioran ilustrează (manierist dar convingător) un tipar local de gândire: elita culturală din România nu livrează proiecte și analize sociale cu valoare practică, ci doar atitudini fasonate estetic. Consecința imediată a acestei maniere de expresie: o cultură a disimulării, incapabilă să livreze la nivelul spațiului public modele utilizabile. O cultură ce nu poate susține eficient funcția sa civilizatoare are toate motivele să-și repună în discuție fundamentele. În orizontul acestei culturi elita națională și-a pierdut (în mare parte) îndreptățirea și autoritatea morală. Elita națională defilează în spațiul public, dar pășește grav descentrată etic și acest deficit de articulare interioară e preluat ca duplicitate de fiecare dată când publicul judecă un act de cultură spirituală.

Angajament cultural și afirmare istorică

O sumară analiză a parcursului metamorfic al naționalismului în România poate oferi un suport intuitiv pentru diverse tipare teoretice explicative. De la „teoria formelor fără fond” la „modernitatea ratată” avem deja suficiente expresii critice gata să accepte caracterul „minor” și pe alocuri inconsistent al unei culturi marcate de vasalitate și lipsa certificării. Toate acestea primesc un sens nou, doar aduse la condiția de instrument. Ele nu au, în mod esențial, valoare asertiv-concluzivă, ci constituie în orizontul cercetării noastre o „colecție” de perspective structurate. Marile teorii examinează fapte și realități, dar dincolo de un bagaj istoric (mai mult sau mai puțin relevant) ele concretizează un mecanism de manifestare a elitei în plan intelectual. Fiecare schemă în parte, ilustrează epocal, o logică de ordin cultural și exprimă dinamic o formă articulată de raport cu spațiul public. Un popor care produce istorie se află întotdeauna într-un raport bine determinat cu setul de „tehnologii” specifice care-i asigură continuitate în planul creației culturale „majore”. Și orice civilizație a intrat în istoria mare prin recursul la un dispozitiv mentalitar adaptat exploatarei (în mod propriu a) geniului național.

¹⁸ Cioran, E., *Schimbarea...*, Ed. Vreamea, București, 1936, p. 43

¹⁹ Într-o scrisoare adresată Congresului Studențesc ținut la Berlin în 1930, Corneliu Zelea Codreanu afirma că „Românii, înconjurați pretutindeni de vrăjmași cu poftă mari și invadați înăuntru de de dușmani care îi slăbesc și le macină sistematic puterile de rezistență și de viață, nu vor putea rezista în viitor decât dacă vor înțelege că pe pământul lor trebuie să crească soldații ca brazilii în pădure. De la acest adevăr fundamental și în această direcție spirituală trebuie să pornească întreaga noastră activitate” (a se vedea prefăța la Nae Ionescu, *Fenomenul legionar*, Ed. Antet Press, București, 1993, p. 9

²⁰ Cioran, E., *Istorie și utopie*, trad. rom. Emanoil Marcu, Ed. Humanitas, București, 1992, p. 16

Transformările politice și istorice pe care le așteaptă azi Europa ne obligă, într-un sens pe care Eugen Lovinescu, îl fixează fără echivoc: „Cu alte cuvinte, ieșind din faza romantică a regretului sau agresivă a criticii, tradiționalismul trebuie să pășească în faza pozitivă a cercetării strict științifice.”²¹ Cred că un consens în chestiune ar fi pentru români, nu doar o dovadă de pragmatism, ci și o probă ultimativă de luciditate.

Odată cu ieșirea din zona considerațiilor de factură istorică, tentativa de a pune în legătură afirmarea națională cu un tip determinat de angajament cultural și politic al inteligenței are depline justificări. Dacă „masele subzistă atâta vreme cât au un țel încă neatins”²² e limpede faptul că o elita intelectuală e liantul fără de care poporul nu dezvoltă ambiția de a se exprima ca o putere. Ceea ce Hannah Arendt a numit „logodna între gloată și elite” se petrece tocmai în punctul în care o elită marcată de un dezgust violent față de criteriile existente acceptă alianța temporară cu o parte a plebei ar putea aduce cu sine un model nou al respectabilității. Elita intelectuală percepe violența ca un răspuns brutal dar legitim la ipocrizia standardelor morale duble: în definitiv ce putea fi mai sincer decât constatarea comună potrivit căreia *Erst kommt das Fressen, dann komt die Moral*²³ ?

Insatisfacția elitei în ascensiune față de conservatorismul puterii e premisa minoră a insubordonării civice. Arta cere explicații și spune ceea ce, mulți nu îndrăzneau să gândească. Dar tonul artei câștigă în intensitate și capătă ecou larg doar cu prețul recursului la vehicule comune. Odată ce angajamentul cultural al elitei admite din rațiuni de succes public o serie de „optimizări” contextuale întreg spațiul public devine martorul unei confruntări între semnificații, valori și argumente racordate local. Discursul public, adesea bine „împachetat” ideologic, și prezentat în media ca „raport obiectiv” agreat de experți e, în să, tot mai puțin convingător: lipsa de criterii care să permită o selecție a discursului care angajează de orice altă formă de discurs de escortă conduce la suspiciunea metodică. Percepția publică a elitei intelectuale ca „dotare” într-un angrenaj ideologic la dispoziția unor interese de putere explică lipsa de reacție a societății civile în cele mai flagrante situații de corupție.

Elita intelectuală din România nu a coagulat politic și nu a reușit să articuleze atitudini consistente de contestare a regimurilor totalitare fiindcă în spațiul public nu erau (cum nici azi nu sunt) instrumente credibile și criterii ferme de calificare morală. Complicitatea și atașamentul spiritual al elitei față de formule radicale de naționalism nu reflectă în realitate un angajament fundamentat printr-o logică determinată a valorilor. Contestarea brutală pe care o exprima, brutal și incoerent, Mișcarea Legionară în perioada interbelică, a solidarizat spiritual o elită dezamăgită. Toți acești oameni (dintre care mulți aveau convingeri religioase puternice) au înțeles violența ca premisă a unei „treziri”, a unei treceri la acțiune în masă. Cultura adamitică la care face trimitere Cioran este corespondentul spiritual al angajamentului total pe care îl propunea în plan social-politic naționalismul ortodox. O schemă mitologică transparentă leagă discret cele două expresii: orice instituire cu caracter memorabil presupune un *ekpirosis* preliminar, o purificare absolută prin foc. „Logodna între gloată și elite” rămâne o condiție a naționalismului de factură brutală care renaște periodic în epocile marcate de criză morală. Această alianță (aparent paradoxală) e firească în orizontul schemei invocate fiindcă, așa cum

²¹ Lovinescu, Eugen, *Istoria civilizației române moderne*, Ed. Științifică, București, 1972, p. 460

²² Canetti, Elias, *Masele și puterea*, trad. rom. Amelia Pavel, Ed. Nemira, 2008, p. 27

²³ „Întâi vine haleala și abia mai apoi vine morala” (v. Bertold Brecht, *Opera de trei parale*)

observă Elias Canetti „focul este cel mai puternic simbol al masei”: „Masa care incendiază se consideră irezistibilă. Totul i se va alătura în timp ce focul se răspândește. El va nimici tot ceea ce este dușmănos.”²⁴ Iminența unei confruntări cu o putere violentă justifică măsuri excepționale și de aceea părăsirea modului comun de a judeca istoria devine o necesitate. Dar sensul profund al înfruntării nu e rezultatul unei decizii de masă de vreme ce „miza unei societăți este chiar miza elitelor sale” (Traian Brăileanu).

Criza economică actuală și alimentarea ei pe o rută cu două sensuri printr-o criză morală recrează (la un alt nivel) eșafodajul social care a condus la afirmarea modernismului reacționar (Jeffrey Herf) imediat după Primul Război Mondial. Cultul dreptei pentru tehnică și alianța naționalismului cu tehnologia înaltă sunt atitudini resuscitate printr-un mecanism artificios de combinare a raționalismului cu mitologia. Această asociere devine posibilă doar cu condiția angajamentului cultural al elitelor. În ce măsură sunt dispuși intelectualii să gireze aranjamente ideologice suspecte și pentru ce, acest fenomen, e regulă în spațiul public lipsit de criterii solide de selecție a valorilor ?

Nu cred că răspunsul la aceste întrebări necesită ancadramente teoretice stufoase. Cazul elitelor naționale din spațiul românesc e simptomatic și produce în continuare material documentar relevant. Presupun că lipsa de performanță politică națională e o evidență pentru care nu se impune un probatoriu mai vast. ***Nici o națiune atât de bine reprezentată numeric nu contabilizează în Europa un asemenea deficit de afirmare istorică.***²⁵ Această evidență nu suportă doar explicații de conjunctură. Există un set elementar de premise pe care le putem concentra, *sine ira et studio*, în câteva zone majore de convergență metapolitică:

1. Spațiul socio-cultural românesc și-a ratat modernitatea. Cultura română (victimă a consensului interesat a elitei) apare (evident, în plan generic) ca expresie a diferitelor forme de vasalitate.
2. Conceptul de elită e derivat pe baza unei perspective post-feudale a societății. Frica e criteriul unic de autoritate. Puterea politică nu se legitimează practic ca un efect al mecanismelor democratice moderne.
3. În orizontul unei culturi a vasalității elitele sunt totdeauna disponibile pentru exces. Pentru că nu pot diagnostica repere și valori prin recurs la modele naționale credibile intelectualii români preiau consensual, excesiv dogmatic și selectiv norme împrumutate din patrimoniul „culturilor majore”
4. Școala asigură o educație metodică pentru disciplină. Creația reflectă fidel mimetismul și motivația aculturală pentru productivitate.
5. O serie de modele grav defazate în raport cu criterii de valoare și mentalități tradiționale hrănesc dispute conceptuale fără finalitate. Elitele angajate cultural se pierd în probatorii cu conținut tehnic, irelevante în spațiul public și discursul lor „coborât în stradă” e considerat bavardaj. Deși au întotdeauna o explicație pentru orice, au reușit să facă, la scară istorică, mai nimic.
6. Spațiul public e invadat de elite compromise moral²⁶. Mitul autorității expertului e întreținut de insatisfacția colectivă față de calitatea și eficiența elitei politice. Dar

²⁴ Canetti, Elias, *Masele și puterea*, trad. rom. Amelia Pavel, Ed. Nemira, 2008, p. 13

²⁵ Lucian Blaga reformulează magistral această acuză definindu-ne ca „eterni săteni ai istoriei”.

²⁶ În categoria elite compromise nu includ doar veleitari și false elite. Există intelectuali cu un *back ground* formal impecabil, informați și agreabili ca interlocutori, dar cu probleme de caracter peste care e nefiresc să trecem cu vederea în ciuda talentului retoric sau calităților de salonard.

- expertiza profesională nu e un substitut de calitate morală. Corupția și distanța între discurs și fapte e cauza izolării civice.
7. În România nu există practic o societate civilă și asta pentru că scena publică s-a privatizat prin metoda solidarizării primitive a convingerilor cu profitul. Presa românească face zilnic proba exemplară a incongruenței morale a discursului mediatic²⁷. „Orbirea voluntară”²⁸ e rețeta relevanței politice.
 8. Orice expresie validă a naționalismului românesc trebuie să propună (întâi de toate) un model local de acreditare a valorilor general umane. Doar un naționalism sprijinit pe valori etnopolitice permite guvernanților să producă decizii legitim-europene. La fel ca în perioada interbelică, în absența unor scheme funcționale de validare a elitelor intelectuale, naționalismul românesc e inconsistent și nu coagulează în jurul unor practici moderne de afirmare istorică²⁹.
 9. Fără o cultură națională pregătită să certifice și să impună valori, spațiul public devine domeniul exclusiv al unor tranzacții ontice. „Cum facem să” e formula magică a unei lumi în care „la ce bun” nu mai este un prilej de meditație, ci o formă îngrijorătoare de vulnerabilitate. Nu putem cere respect și nu avem certitudini acolo unde civismul e considerat (fără excepție) derivativul unui parteneriat strategic. *Do ut des*. Nu avem cultură dar producem industriios certificări culturale.
 10. O elită conformistă, născută din tăcerea profitabilă a conștiințelor, întreține oferta subculturală și asaltul mediocrităților pentru că, pe fondul crizei de valori, se blochează orice dezbateră cu sens privind criza morală. Cazierul comunismului e falsificat în numele unei forme paradoxale de decență: mirajul prestigiului public împinge elita către o formă profitabilă disciplină ideologică³⁰.

Afirmarea istorică deplină a unui popor e consecventă asimilării masive a unor convingeri și valori naționale de cultură. Abandonarea sistemului de vasalități post-feudale în România presupune o prelabilă reformă a perspectivei asupra conținutului cultural pe care se întemeiază comportamentele cotidiene. Orice voce națională care vorbește limba unei „culturi occidental-europene” e pândită de irelevanță.

²⁷ Intr-un articol recent M. Cărtărescu, admite fără echivoc: „Bună parte dintre cei mai cunoscuți intelectuali de la noi sunt puși la colț pe coji de nucă de ultimii agramați și, profitându-se de perversitatea principiului libertății presei, sunt insultați zilnic, concertat, deliberat, cu scopul intimidării lor, al scoaterii lor de pe scena artistică sau politică. Acest proces e în curs de desfășurare și are o mare eficiență. Puțini dintre ei își susțin încă părerile în mod public.” (<http://www.evz.ro/detalii/stiri/senatul-evz-peisaj-dupa-isterie-942329.html>)

²⁸ Vladimir Tismăneanu și Mircea Mihăeș, *O tranziție mai lungă decât veacul. România după Ceaușescu*, Ed. Curtea Veche,

²⁹ E inutil să readucem aici în discuție calitatea morală umană a liderilor partidelor naționaliste românești.

³⁰ Pe cine mai surprinde azi vehemența „comisarilor culturali”, al căror prestigiu internațional le oferă șansa de a dezbate critic izolaționismul și naționalismul caduc al publicisticii lui Eminescu?

FORMAZIONE E ASPETTI MULTICULTURALI DELL'IMPERO TEDESCO**Roberto SCIARRONE, PhD Candidate, “Sapienza” University of Rome, Italy**

Abstract: The Prussian army, Königlich Preußische Armee, winner of wars against Denmark (1864), Austria (1866) and France (1870-71) during the nineteenth century, contributed to the unification of Germany and gave birth to the German Empire in 1871, becoming a model of organization and efficiency for all the European powers. The essay aims to rebuild the political-economic stages that led to the establishment of the German Empire. The concept of nationality and multicultural perspectives within the new Germany.

Keywords: German Reich, Prussia, Zollverein, Zollparlament, Free trade, Hohenzollern, Otto von Bismarck, Sedan, Mitteleuropa.

L'esercito prussiano, *Königlich Preußische Armee*, vincitore nel secolo XIX delle guerre contro Danimarca (1864), Austria (1866) e Francia (1870-71), contribuì all'unificazione della Germania e diede vita all'Impero tedesco nel 1871, divenendo un modello di organizzazione ed efficienza per tutte le potenze europee.

All'alba del 1870 la Francia non possedeva né alleati né obiettivi chiari e sicuri da opporre alla Prussia. I migliori auspici furono riposti sull'apparato militare che si pensava avrebbe costituito un vantaggio rispetto al nemico e che qualora si fossero raggiunte le prime vittorie, il sostegno degli altri Paesi (Austria e Danimarca) non sarebbe venuto meno. Sia il parlamento francese sia la stampa politica nazionale furono molto sensibili ai fallimenti e pronti a far divampare un fuoco di polemiche qualora si fosse subito un'altra sconfitta dalla Prussia. Per ironia della sorte una mera questione dinastica tradizionale, una disputa per la successione reale svegliarono quel senso di onore che condusse la Francia in guerra nel 1870. Parigi si sentì colpita dalla notizia data il 2 luglio 1870: la corona spagnola vacante proposta al principe Leopoldo della casa degli Hohenzollern poiché considerava quel Paese appartenente alla sua sfera d'influenza. Il governo francese si rifiutò di credere che Leopoldo avesse permesso che il suo nome fosse accostato a così importante nomina senza il *placet* di Guglielmo I, di Bismarck e del governo prussiano. I francesi chiesero invano il ritiro della candidatura e l'impegno formale della Prussia a non appoggiarla. Per due settimane circa la Francia seguì questa politica poi si palesò disposta a rinunciare a una promessa di Guglielmo I, benché questa fosse solo una posizione ufficiosa proposta da un gruppo sparuto all'interno del governo. Nella Confederazione germanica del Nord le controversie con la Francia ebbero un forte impatto sulla stampa. Inoltre il fatto che i dibattiti costituzionali della Confederazione nel 1867 fossero stati accompagnati dalla crisi diplomatica sulla *querelle* lussemburghese, rinvigorì la causa di coloro che desideravano proporre l'elemento nazionale, nella Confederazione, e arrivare a patti con Bismarck per la stesura di una “carta” convincente. Il movimento liberale nazionale era forte non solo nella “vecchia” Prussia ma anche in quella “nuova”, cioè nei territori di recente annessione. Per molti tedeschi che vivevano in questi territori la fusione con la Prussia e con la Confederazione germanica del Nord costituì il vantaggio di svolgere un ruolo politico molto più stabile e persuasivo di quanto non fosse stato possibile prima. I sentimenti borghesi liberali e nazionali, frenati sotto il governo dei ceti dei ducati di Schleswig-Holstein, si affievolirono ulteriormente sotto il regime di occupazione militare austriaco e prussiano. Lo stesso poteva

dirsi per la vita politica nei regimi principeschi dell'Hannover, dell'elettorato d'Assia e di Nassau. Infatti i due personaggi politici più influenti del partito liberale nazionale nel Secondo Reich, Rudolf Bennigsen e Johannes Miquel, erano *hannoveriani*. Essi potevano mirare a un'eventuale amministrazione più efficiente, a riforme liberali e a un governo costituzionale. I liberali inoltre avevano ricordi negativi del conflitto con Bismarck durante la crisi costituzionale del 1862-66.¹ La Prussia quindi rafforzò le proprie credenziali liberali e nazionali nella Germania settentrionale e centrale lavorando sulla forte cultura nazionale di vocazione protestante, costruita prima del 1867, nonché portando a compimento alcuni provvedimenti sociali ed economici unificatori ma liberalizzanti. Per ciò che concerneva gli affari di ordine militare i liberali non riuscirono a fare progressi. I cattolici prussiani si mostrarono molto critici circa le nuove politiche deliberate, la fine della protezione austriaca e l'adesione dei cattolici del sud alla vecchia Confederazione incuteranno timore tra le fila dei cattolici prussiani. La tensione toccò l'apice allorché il papa Pio IX condannò senza mezze misure il liberalismo attraverso il suo *Sillabo dei principali errori dell'età nostra* (1864) e presentò la dottrina dell'infallibilità pontificia (1870) nello stesso momento in cui si manifestò una reviviscenza cattolica.² I liberali nazionali erano molto ostili a questi sviluppi che consideravano reazionari e antinazionali. Il conflitto avvicinò Bismarck e i liberali nazionali stimolando la crescita di un cattolicesimo popolare politico di opposizione. Inoltre all'accordo del 1867, così come a un governo di matrice prussiana autoritario e più forte, vi si opposero anche liberali di sinistra e critici radicali, la distruzione delle legittime dinastie e le caratteristiche innovatrici delle nuove politiche destarono malcontento anche fra i conservatori. Tuttavia i partiti che contestavano quanto stava per maturare sia politicamente sia a livello istituzionale erano oltremodo divisi e non crearono un fronte unico e comune. La situazione economica favorevole, di certo, unita alle varie misure liberalizzanti realizzate in economia dai liberalnazionali nel parlamento prussiano potevano essere considerate come un grande successo, ma non per gli Stati meridionali. La Baviera e il Württemberg non godevano di questa ritrovata sintesi economica positiva, la forza prussiana infatti si era arrestata in prossimità del Reno, anche se appariva ancora minacciosa Bismarck persuase Guglielmo a non avviare il programma di annessione e riorganizzazione territoriale a sud del fiume. Durante il 1867 Bismarck si assicurò che queste alleanze divenissero di pubblico dominio approfittando della coeva crisi del Lussemburgo, ma il progetto fallì poiché molti tedeschi del sud rimasero impressionati negativamente. Le ragioni di questo sentimento vanno ricercate nello stretto legame tra i governanti del sud e Bismarck, ciò non favorì l'integrazione per paura di una possibile guerra con le potenze cattoliche della Francia e dell'Austria. I successivi tentativi di armonizzare le istituzioni militari della Germania meridionale con quelle della Prussia si mostrarono molto impopolari. Per schierarsi con la Prussia sarebbe stato doveroso introdurre la coscrizione obbligatoria nella Germania meridionale e aumentare il *budget* a disposizione dello Stato maggiore. Nelle pieghe della crisi politica l'inserimento di forti spese per gli armamenti, per Stati con debole vocazione in tal senso, avrebbe significato un grosso sacrificio. Gli Stati della Germania erano tutti economicamente uniti dallo *Zollverein*. Quest'unione doganale creata nel 1834 comprendeva circa 38 Stati della Confederazione tedesca, realizzata per sviluppare un maggiore flusso

¹ J. Sheehan, *German liberalism in the Nineteenth Century*, Cambridge University Press, Chicago, 1978, pp. 123-140.

² Per approfondire si veda A.R. Aubert, *Il pontificato di Pio IX (1846-1878)*, SAIE, Torino, 1970.

commerciale tra le regioni, riducendo quindi la competizione interna. Uno dei più grandi sostenitori al progetto fu l'economista tedesco Friedrich List che ne *Il sistema nazionale di economia politica* espone nel 1840 la prima critica organica dei principi del *free trade*, sostenendo di contro la necessità di barriere doganali per lo sviluppo di industrie nazionali là dove esse non esistevano. A differenza di altri teorici del protezionismo tedesco come Adam Müller, apertamente ostile verso l'industria moderna, List interpretava l'industria, in particolar modo quella manifatturiera, un caposaldo imprescindibile della potenza dello Stato ancora fondato esclusivamente sull'agricoltura.³ Nella sua recensione del saggio di Fichte del 1800 Müller criticò apertamente le posizioni illiberali del filosofo tedesco ammantate nello spirito della dottrina di Adam Smith. In seguito il rifiuto della dottrina *smithiana* divenne il filo conduttore dei suoi scritti posteriori, imperniati da una concezione organicistica dello Stato come entità di cui gli individui partecipano, ma solo come elementi di una totalità. In tal senso l'orientamento economico che risultò dalle finalità politiche di Müller non poteva che essere del tutto incompatibile con la dottrina del libero scambio, poiché si traduceva nella realizzazione di una politica autarchica il cui obiettivo è l'aumento della ricchezza della nazione. Da intendere non come la ricchezza privata dei suoi membri, bensì come la ricchezza della comunità nel suo complesso, a prescindere dagli interessi individuali. Pertanto i dazi erano giustificati come misure indispensabili per sostenere le industrie nascenti, proteggendole dalla concorrenza di quelle straniere, per quanto non appena esse fossero state abbastanza forti da concorrere i dazi sarebbero potuti essere aboliti per realizzare a un sistema universale di libero scambio. Come afferma Eric Roll sono le condizioni arretrate della Germania del XIX secolo (caratterizzata dal frazionamento in una moltitudine di Stati governati da principi assoluti, al cui interno abbondavano ordinamenti ostruzionistici dei traffici e del commercio estero, e la cui industria era primitiva e ancora regolata dagli statuti delle corporazioni medievali), che fecero di List "un apostolo del nazionalismo economico".⁴ Per la sua attenzione alle esigenze del nascente capitalismo industriale infatti "sarebbe più corretto classificare List tra i classici, poiché nonostante la sua opposizione alle loro dottrine, egli rappresentava in Germania un movimento teorico che aveva radici simili a quelle del pensiero di Smith e di Ricardo".⁵ In realtà lungi dall'accogliere il cosmopolitismo liberalistico di Smith, List che peraltro era anche una forte personalità di governo, appoggiava la politica dell'Unione doganale, *Zollverein*, che mirava a creare in tutta la Germania un'area di libero scambio che fosse però energicamente protetta contro la concorrenza straniera affinché la nazione potesse raggiungere il più alto grado di sviluppo e giocare un ruolo di primo piano in Europa. *Zollverein* che di fatto contribuì in maniera notevole alla successiva unione politica tedesca del 1871.⁶ Questa svolta provocò la reazione politica ed economica delle altre potenze con l'apertura di vere e proprie "guerre commerciali" cui è in parte riconducibile il progressivo affermarsi di posizioni nazionalistiche, se non addirittura autarchiche. Secondo uno studio del tenente colonnello dell'Esercito tedesco, barone Ottomar von der Osten-Sacken-Rhein, intitolato *La prossima guerra della Germania* l'ingresso nel complesso sistema economico mondiale comportava un ruolo più attivo anche in politica estera e poiché la stessa si basava sulla forza occorreva una politica mondiale della

³Cfr. F. List, *Il sistema nazionale dell'economia politica*, Isedi, Milano, 1972.

⁴E. Roll, *Storia del pensiero economico*, Torino, Boringhieri, 1967, pp. 217-225.

⁵Ivi, p.225.

⁶Cfr. E.N. Roussakis, Friedrich List, *The Zollverein and the uniting of Europe*, College of Europe, Bruges, 1968.

flotta: “La Germania era passata in breve tempo da Paese agricolo a Paese industriale”.⁷ Alcuni storici dell’economia, come Helmut Böhme usarono lo *Zollverein* per mettere in discussione l’opinione comune che riteneva Bismarck l’unificatore della Germania.⁸ Essi sottolineavano che prima di tutto l’egemonia economica della Prussia rese inevitabile l’unificazione e portò a un controllo politico e militare, una volta raggiunto ciò essa sarebbe stata conseguita in poco tempo. Lo *Zollverein* dopo la guerra del 1866 cessò praticamente di esistere perché con la Confederazione della Germania del Nord si unificarono le dogane degli Stati membri, tuttavia fu creata una più ampia unione doganale tedesca mediante accordi conclusi con la Baviera, il Württemberg, il Baden e l’Assia (1867); unità politica ed economica tedesca vennero a coincidere con la creazione dell’Impero (1871).

Nel 1867 la Prussia presentò l’idea di realizzare un parlamento di unione doganale in cui i membri del *Reichstag* della Germania settentrionale si sarebbero uniti a deputati della Germania meridionale. Questo *Zollparlament* non avrebbe avuto molti poteri ma fu considerato un mezzo per richiamare al sentimento “nazionale” i governi degli Stati meridionali. Le elezioni svoltesi nel 1868 non produssero però i risultati sperati. I liberali nazionali non raggiunsero in termini di preferenze le aspettative della vigilia, soprattutto in Baviera e nel Württemberg, i gruppi politici antiprussiani si assicurarono la maggioranza dei seggi.⁹ Secondo John Breully: “La Germania era più lontana dall’unità nel maggio 1870 di quanto non lo fosse stata nel 1867”.¹⁰ Dopo il 1867 infatti la preoccupazione maggiore di Bismarck fu quella di cercare consensi tra gli Stati meridionali, vincolato ad una politica estera che cercò in tutti i modi di tenere lontana dalle vicende interne della regione tedesca. La minima sensazione che il governo stesse percorrendo in modo irruente una strada nazionalista poteva allarmare la comunità internazionale così come gli Stati della Confederazione meridionale. Fu per questo motivo, ma non solo, che Bismarck scartò l’idea liberale nazionale di invitare il Baden a unirsi alla Confederazione germanica del Nord, il cancelliere temeva l’impatto che sull’opinione pubblica interna ed estera tale decisione avrebbe potuto scatenare. Agli inizi del 1870 queste caute politiche estere stavano per dissolversi. Il significato della candidatura dell’Hohenzollern è stato spesso interpretato dalla storiografia contemporanea. Sia allora sia successivamente Bismarck negò di aver appreso della candidatura sino a poco prima che divenisse pubblica, per molti anni i documenti, soprattutto quelli dell’archivio degli *Hohenzollern-Sigmarinen*, furono tenuti segreti agli storici che avrebbero potuto usarli per interpretare le vicende in maniera sbagliata per i governi del tempo. Dopo la seconda guerra mondiale si è potuto stabilire che Bismarck era a conoscenza della questione nel momento in cui si palesò tramite i primi intendimenti tra Leopoldo e il principe Carlo Antonio, il quale si era rivolto al re Guglielmo come capo della casa degli Hohenzollern per riceverne istruzioni. Bismarck consigliò Guglielmo di appoggiare tale candidatura per cui a rigor di logica senza quel sostegno Leopoldo non avrebbe avanzato la sua candidatura.¹¹ Ciò detto, era difficile predire che la Francia si fosse dimostrata

⁷AUSSME, G22, b.20, fasc. 117, *Deutschlands nächster Krieg* “La prossima guerra della Germania”, Stralcio di uno studio del tenente colonnello a disposizione nell’esercito tedesco barone von der Osten-Sacken-Rhein, p. 5.

⁸ E. Wilmot, *Tre Great Powers: 1814-1914*, Nelson Thornes, London, 1991, pp. 245-247.

⁹ Questi gruppi erano formati da un’alleanza di “particolaristi”, cattolici politici e democratici. G.A. Craig, *Storia della Germania 1866-1945*, Editori Riuniti, Roma, 1983, p.19.

¹⁰ Cit. in J. Breully, *La formazione dello stato nazionale tedesco*, Il Mulino, Bologna, 2004, p.121.

¹¹W.E. Mosse, *The European Great Powers and the German Question 1848-1871*, Cambridge University Press, Cambridge, 1958, pp. 183-203.

intransigente come fu di fatto e parimenti che Bismarck stesse pianificando di usare la candidatura per arrivare a uno scontro, inevitabile diremmo, con la Francia, anche perché i francesi ottennero il ritiro della designazione e formalmente del sostegno prussiano a una siffatta candidatura in futuro. Secondo Lothar Gall è più verosimile che per Bismarck fosse più importante sostenere argomenti utili per guadagnare diplomaticamente con la Spagna, da utilizzare magari come un mezzo per influenzare le relazioni con la Francia.¹² Nel mese di luglio del 1870 Bismarck aveva ormai optato per la soluzione militare. Durante l'incontro a Ems tra l'ambasciatore francese Vincent Benedetti e Guglielmo fu ritirato l'appoggio alla "scomoda" candidatura e si sperò di avviare nuove e più proficue relazioni amichevoli tra Francia e Prussia. Bismarck modificò il telegramma relativo all'incontro con l'ambasciatore Benedetti che Guglielmo inviò a Berlino, in modo da porre in evidenza questa richiesta radicale e il suo rifiuto da parte di Guglielmo in quanto eccessiva, mettendo in secondo piano l'effettivo tirarsi indietro prussiano e l'impressione che le negoziazioni potessero continuare. Il governo francese intuì di non avere altre *chance* e si risolse per la guerra. Entrambe le potenze credevano nella vittoria, la Prussia non godeva di una massiccia superiorità nelle armi di fanteria poiché il *chassepot* francese era molto efficace quanto il fucile ad ago, ma aveva migliorato la sua artiglieria sin dal 1866.¹³ La ragione principale della vittoria prussiana fu probabilmente la rapidità della sua mobilitazione e della concentrazione delle truppe contro il nemico, così che essa poté combattere e sconfiggere in maniera separata due armate francesi. Allo stesso modo degli austriaci nel 1866 i francesi apparivano frenati dalla rapidità delle azioni militari prussiane, per di più la loro strategia fu infarcita di decisive indecisioni. Avanzare e insediarsi nei territori e nelle fortezze di confine oppure ripiegare presso la linea di difesa approntata nei pressi di Parigi? Il noto dilemma portò alla catastrofe militare la Francia. Un'armata di Napoleone III fu circondata mirabilmente dai prussiani a Metz e l'altra venne distrutta e catturata a Sedan. Le masse mobilitate erano di gran lunga superiori a quelle della guerra del 1866 e nel giro di diciotto giorni furono chiamati al servizio, da parte tedesca, quasi un milione di soldati a cui bisognava aggiungere gli oltre 500mila trasportati nei pressi delle frontiere francesi. Alla fine della guerra la Prussia aveva più di 800mila uomini sotto le armi a fronte di una più lenta mobilitazione francese, verso la fine di luglio avevano meno di 250mila unità inquadrata nell'armata del Reno. A Sedan l'Armata *Chalon*, seconda forza francese, era molto

¹² L. Gall, *Bismarck*, Rizzoli, Milano, 1982, pp. 348-349.

¹³ Lo *Chassepot*, o *fusilmodèle* 1866, era un'arma individuale in dotazione all'esercito francese nella seconda metà del XIX secolo. Uno dei primi fucili a retrocarica con percussione ad ago utilizzati in operazioni di larga scala. Prese il nome da Antoine-Alphonse Chassepot (1833-1905), l'inventore del sistema d'otturazione in gomma che lo equipaggiava. Fu adottato dall'esercito francese nel 1866, dopo un lungo dibattito alla luce dei risultati che il fucile ad ago prussiano *Dreyse* aveva ottenuto nella battaglia di Sadowa lo stesso anno. Lo *Chassepot* era in realtà una generazione più avanti rispetto al *Dreyse*: la guarnizione e la lunghezza della canna consentiva una portata utile fino a 1300 metri e il percussore era assai robusto e affidabile. Nonostante avesse un calibro inferiore (11 mm anziché i 15.4 del tedesco), in realtà il proiettile usciva con un terzo della velocità in più, migliorando precisione e penetrazione. La potenza di fuoco dello *Chassepot* diede ai francesi nel 1870 un reale vantaggio tattico che, se meglio sfruttato, sarebbe potuto rivelarsi decisivo durante la guerra franco-prussiana. L'esercito francese che sbarrò la strada alla spedizione garibaldina per anettere Roma all'Italia e la sconfisse nella battaglia di Mentana era equipaggiato con quest'arma. I francesi ebbero facilmente ragione dei garibaldini. Questo fucile fu rimpiazzato nel 1874 dal *GrasModèle* 1874, che impiegava una cartuccia con bossolo metallico a percussione centrale e non di carta, come sullo *Chassepot*. Tutti gli *Chassepot* ancora in uso vennero convertiti per accettare la stessa cartuccia (*fusil d'infanteriemodèle* 1866-74). Alcuni esemplari subirono anche le modifiche successive indicate dai punzoni M80. Per approfondire vedi R. Ford, *The World's Great Rifles*, Brown Books, London, 1998.

più ridotta nei numeri rispetto quella prussiana. La sconfitta cruciale del 1° settembre privò in massima parte di ufficiali esperti l'esercito francese, inoltre si trattò di una vera guerra di carattere nazionale come dimostrato dal Movimento della nazione tedesca che si schierò, nella sua totalità, al seguito del governo prussiano. I principi della Germania meridionale condussero i loro Stati in guerra e le loro truppe combatterono a fianco di quelle degli Stati del Nord. Questa guerra dal sapore spiccatamente nazionale induceva richieste di una vittoria molto più "importante" di quella del 1866, Bismarck stesso non cercò una soluzione pacifica dopo le prime battaglie vittoriose e la caduta di Napoleone III, egli infatti interpretò la contingenza bellica in modo diverso rispetto quattro anni prima. Le prime vittorie assicurarono l'isolamento francese evitando in tal modo l'ingresso di altre potenze nel conflitto franco-prussiano. La guerra giunse a Parigi, occupata come gran parte del territorio francese e il nuovo governo repubblicano organizzò nuove armate mobilitando il sentimento patriottico nei cittadini contro l'invasore tedesco. L'esercito prussiano fu quindi testimone di una vera e propria guerra civile allorché la Comune fu soffocata nel sangue dal governo francese. Laddove la Prussia aveva fondato le sue riforme militari sulla base della coscrizione universale, senza preoccuparsi delle lealtà politiche dei suoi soldati e delle obiezioni da parte liberale, la più borghese società francese con la sua paura del radicalismo popolare preferì non adottare un simile sistema militare tra il 1860 e il 1870. Il Trattato di pace costituì uno spartiacque della storia europea tra i due secoli. L'Alsazia e la Lorena furono annesse alla Germania generando un dibattito, sia all'epoca sia dopo, a cui la storiografia si è a lungo interrogata. Nasceva un nuovo nazionalismo che sottolineava elementi come la lingua, la razza, l'identità culturale che minacciava, in modo malcelato, di rimpiazzare la vecchia concezione delle nazionalità che sottolineava la scelta e la partecipazione. Su questo elemento è importante aprire un breve approfondimento su l'idea di nazione che partorì la guerra franco-prussiana. Secondo Federico Chabod: "Solo dopo il '70, dopo la perdita cioè dell'Alsazia-Lorena, solo allora il principio di nazionalità diviene fermento vivo e operante nella cultura francese, proprio perché solo esso può legittimare la protesta contro l'occupazione tedesca di quelle due regioni e consentire le speranze nella rivincita".¹⁴ Dall'analisi della storiografia e in particolar modo dalla complessa opera interpretativa di Chabod s'intrecciano i percorsi della nazioni che raggiunsero l'unificazione in quel periodo, Regno d'Italia e Impero tedesco, con le teorie filosofico-politiche imperanti in Europa. Italia e Germania, dunque, terre classiche nella prima metà del XIX secolo dell'idea di nazionalità. Forti, erano in quegli anni, i ricordi del proprio passato glorioso nel campo della cultura, dell'arte e del pensiero. Trasformare la nazione culturale in nazione territoriale, ciò si proponevano i pensatori tedeschi e italiani, ma con profonde differenze concettuali. Tra il movimento nazionale germanico e quello italiano nonostante talune affinità e similitudini c'era una assoluta diversità, quando non sovente opposizione. La considerazione e la teorizzazione dell'idea di nazione prese, proprio in quegli anni, due direzioni diverse: la prima di stampo naturalistico, la seconda di tipo volontaristico. Dal '700 in poi nei territori germanici la valutazione "etnica" (naturalistica) si avvertì in misura sempre più eloquente, Johann Gottfried Herder, filosofo e teologo, considerò la nazione come un fatto naturale, ai caratteri fisici permanenti che egli assegnava alla varie nazioni sulla base del sangue (la generazione) e

¹⁴ Cit. in F. Chabod, *L'idea di nazione*, Laterza, Roma-Bari, 1961, p. 66.

del “suolo”, a cui quel determinato sangue rimane attaccato.¹⁵ Seguirono le *Lezioni filosofiche* di Friedrich Schlegel del 1804-1806 che riaffermarono l'importanza del valore etnico che aggiungeva che quanto più antico e puro era il ceppo d'origine, tanto più lo erano i costumi e quindi l'attaccamento sincero ad essi, deducendo che tali premesse avrebbero reso “grande” una nazione.¹⁶ Svolgendo i motivi naturalistici sopra descritti il pensiero tedesco produsse, nel corso del secolo XIX, continui rimandi esteriori come caratterizzanti una “nazione”: razza, cultura e territorio.¹⁷ Si iniziarono a introdurre categorie quali “razza pura”, “linguaggio puro” e “ceppo puro”, come il Fichte che rivendicò ai tedeschi il vanto di avere “essi soli, una tal lingua pura capace di conservare la primitiva chiarezza delle immagini e la fresca e perenne fluidità della coscienza”.¹⁸ Il pensiero italiano viceversa produsse l'idea di nazione su basi “volontaristiche”. I primi a teorizzarla attraverso scritti di grande importanza furono Giuseppe Mazzini e Pasquale Stanislao Mancini. Il Mazzini già nel 1835 scriveva:

Una nazionalità comprende un pensiero comune, un diritto comune, un fine comune: questi ne sono gli elementi essenziali. Dove gli uomini non riconoscono un principio comune, accettandolo in tutte le sue conseguenze, dove non è identità d'intento per tutti, non esiste Nazione, ma folla ed aggregazione fortuita, che una prima crisi basta a risolvere.¹⁹

Nel 1859 introduceva la parola “patria”, per Mazzini una missione e un dovere comune, la vita collettiva, la vita che annoda una tradizione di tendenze e affetti conformi a tutte le generazioni che sorsero e operarono sullo stesso suolo. Secondo il teorico risorgimentale la parola “Patria” scritta dalla mano dello straniero era una parola priva di senso, mentre bisognava iniziare a trasportarla alla fede nella patria: “Quando ciascuno di voi avrà quella fede e sarà pronto a suggellarla col proprio sangue, allora solamente voi avrete la Patria, non prima”.²⁰ Dopo il conflitto franco-prussiano (1871), il Mazzini continuò, in tal senso, a teorizzare l'idea di nazione ammonendo coloro che aumentavano la vastità del proprio territorio poiché non vi si sarebbero trovate in questi imperi sovranazionali uomini parlanti lo stesso idioma e cultura simile. Assai più chiaro e diretto il Mancini che durante la prolusione al corso di diritto internazionale tenuta all'Università di Torino il 22 gennaio 1851 sul tema *Della Nazionalità come fondamento al diritto delle genti* asserì:

Ma la doppia serie fin qui discorsa di condizioni naturali e storiche, la comunanza stessa di territorio, di origine e di lingua ad un tempo, né pur bastano a costituire compiutamente una

¹⁵ A. Annoni, *L'Europa nel pensiero italiano del Settecento*, Marzorati, Milano, 1959, p.160.

¹⁶ F. Meinecke, *Cosmopolitismo e Stato nazionale, studi sulla genesi dello stato nazionale tedesco*, La Nuova Italia, Perugia-Venezia, 1930, p.81.

¹⁷ Alla valutazione del territorio come fattore propulsivo dell'idea di nazione tedesca contribuì, in particolar modo, la scuola geografica tedesca di Friedrich Ratzel, autorevole esponente del determinismo geografico. Fondatore della geografia antropica o antropogeografia, fu il primo a coniare l'espressione spazio vitale (*Lebensraum*), che ha poi avuto tanto seguito e diffusione nell'ambito demografico. Portò anche nel campo specificatamente etnologico contributi fondamentali per il costituirsi della scuola storico-culturale. Nei primi anni lavorò soprattutto nel Mediterraneo per poi spostarsi, dal 1874 al 1876, in Nord America, Cuba e Messico, dove studiò la distribuzione dei gruppi etnici tedeschi che nel corso dei decenni precedenti vi erano migrati. Di ritorno in patria intraprese la carriera accademica fra Monaco e Lipsia e scrisse notevoli opere fondamentali per la sua materia, all'epoca ancora poco studiata come scienza. Per approfondire vedi F. Ratzel, *Geografia dell'uomo, Principi d'applicazione della scienza geografica alla storia*, (trad. Ugo Cavallero), Edizioni Bocca, Torino, 1914.

¹⁸ Cit. in F. Chabod, *op. cit.*, p.70.

¹⁹ G. Mazzini, *Nazionalità. Qualche idea su una costituzione nazionale* (1835), in Edizione nazionale degli scritti, VI, pp. 123-158.

²⁰ G. Mazzini, *Ai giovani d'Italia. Scritti editi ed inediti*, LXIV, pp. 165-166.

Nazionalità siccome noi la intendiamo. Questi elementi sono come inerte materia capace di vivere, ma in cui non fu spirato ancora il soffio della vita. Or questo spirito vitale, questo divino compimento dell'essere una Nazione, questo principio della sua visibile esistenza, in che mai consiste? Esso è la *Coscienza della Nazionalità*, il sentimento che ella acquista di se medesima e che la rende capace di costituirsi al di dentro e di manifestarsi al di fuori. Moltiplicate quanto volete i punti di contatto materiale ed esteriore in mezzo ad una aggregazione di uomini: questi non formeranno mai una Nazione senza unità morale di un pensiero comune, di una idea predominante che fa una società quel ch'essa è, perché in essa vien realizzata. L'invisibile possanza di siffatto principio di azione è come la face di prometeo che sveglia a vita propria e indipendente l'argilla, onde crearsi un popolo: essa è il *Penso dunque esisto* de' filosofi, applicato alle Nazionalità. Finché questa sorgente di vita e di forze non inonda e compenetra della sua prodigiosa virtù tutta la massa informe degli altri elementi, la loro multipla varietà manca di unità, le attive potenze non hanno un centro di moto e si consumano in disordinati e sterili sforzi; esiste bensì un corpo inanimato, ma incapace ancora di funzionare come una *Personalità Nazionale*, e di sottostare a rapporti morali e psicologici di ogni distinta organizzazione sociale. Nulla è più certo della esistenza di questo elemento spirituale animatore della Nazionalità; nulla è più occulto e misterioso della sua origine e delle leggi cui obbedisce. Prima che esso si volga, una Nazionalità non può dirsi esistente: con lui la Nazionalità sembra estinguersi e trasformarsi per rinascere a nuova vita. [...] E non basta paragonar l'Italia de' gli ultimi tre secoli immemore ed inconscia di sé, curva e volenterosa sotto il giogo spagnolo ed austriaco, con l'Italia de' nostri giorni, fremente e vergognosa del suo stato, infiammata d'irresistibile brama del supremo bene della sua indipendenza, sfortunata, è vero, nella prima prova, ma tutt'altro che stanca e rassegnata, e benché assisa sopra migliaia di estinti figli che generosamente s'immolarono a questa causa, pur fidente nella giustizia di Dio e né nuovi sacrifici che saranno fatti ad una fede che più non può abbandonare, ad un desiderio sublime, ad una speranza immortale?"²¹

La contrapposizione delle due concezioni, quella tutta italiana e quella di matrice germanica, diviene evidente all'alba della guerra franco-tedesca del 1870-71 e dopo la decisione tedesca di annettersi l'Alsazia e la Lorena, decisione che peserà grandemente sulla storia europea fino alla prima guerra mondiale. Momento paradigmatico quindi dello scontro fra due idee di nazione. A tal proposito lo storico tedesco Theodor Mommsen, autore tra l'altro di una monumentale storia di Roma, nei giorni della sconfitta francese indirizza tre lettere *Agli italiani* il cui intento era palese: convincere il governo italiano a non intervenire a fianco delle truppe di Napoleone III.²² Nel corso della terza lettera l'autore cercò di dimostrare che l'annessione dell'Alsazia e della Lorena non fu un atto di brutale ingrandimento ma piuttosto il passo conclusivo sulla via dell'unificazione tedesca. Le due regioni, secondo il Mommsen, erano di fatto tedesche sotto vari profili: linguistico, religioso e culturale, per cui etnicamente tedesche. La risposta da parte francese alle teorizzazioni dello storico tedesco giunsero da Numa-Denis Fustel de Coulanges, anch'egli storico, che contestò principalmente la nozione di "razza" come presupposto per gli ampliamenti territoriali tedeschi durante il conflitto franco-

²¹ P.S. Mancini, *Il principio di Nazionalità*, Edizioni de La Voce, Roma, 1920, pp. 7-9.

²² T. Mommsen, *Lettere agli Italiani* (1870) con una nota di Gianfranco Liberati, «Quaderni di storia», 4, 1976, pp. 197-247.

prussiano.²³ Forti polemiche sferzarono le prime pagine di numerosi giornali europei dell'epoca. Una forte indennità, quindi, fu imposta alla Francia. Bismarck non aveva intenzione di sostenere un governo "illegittimo" in Francia o avviare trattative diplomatiche con essa. A vittoria acquisita la Prussia iniziò a condurre le trattative stabilendo i termini nei quali gli Stati della Germania meridionale sarebbero entrati a far parte del nuovo Stato tedesco. L'annessione dei nuovi territori alla Prussia poteva avvenire senza problemi purché si lavorasse secondo ragionevoli accordi, rispettosi dei sovrani degli Stati del Sud e delle modalità di governo. Furono quindi negoziati diversi trattati da Stato a Stato in particolare Bismarck si concentrò sulle concessioni ai bavaresi che, tra le molteplici leggi speciali, mantennero l'autonomia del proprio esercito. Questi trattati rappresentavano la condizione principale della costituzione del nuovo impero, il cui preambolo lo presenta come il risultato degli accordi tra i singoli Stati.²⁴ La decisione, durante l'assemblea costituente, di utilizzare il nome "impero" nel titolo della nuova realtà politica era qualcosa che numerosi liberali non gradirono, Bismarck infatti poteva ora soppesare il predominio liberal-nazionale nella Germania settentrionale con i sentimenti particolaristici e cattolici della Germania meridionale. Per molti aspetti secondo la storiografia contemporanea lo Stato del 1871 rappresentava un regresso rispetto alle correnti liberali, unitarie e parlamentari mostrate negli anni della Confederazione germanica del Nord, i deputati ad esempio non furono invitati alla sfarzosa cerimonia di proclamazione dell'Impero. A dominare la scena furono le decorazioni militari, dinastiche e di corte. Il 18 gennaio 1871 fu proclamato a Versailles il *Reich* tedesco. L'unificazione della Germania o "formazione dello stato nazionale tedesco" costituì qualcosa di molto diverso da ciò che le preesisteva. Se infatti affermiamo come definizione della Germania, prima del 1871, quella corrispondente al territorio della Confederazione germanica, allora la nazione che venne effettivamente creata era qualcosa di molto diverso, dato che escludeva le aree austriache della Confederazione mentre includeva lo Schleswig e l'Alsazia-Lorena che non appartenevano alla suddetta unione politica. Il principe della corona preferiva utilizzare la definizione di "imperatore dei tedeschi", riferendosi a Guglielmo, invece che "della Germania", dettagli non da poco allorché si formò la nuova entità politica sovranazionale. Secondo il testo costituzionale imperiale del 1849 era tedesco il cittadino dello Stato tedesco, definendo la nazione come funzione e non base della cittadinanza. Nella costituzione del 1871 non si trovava alcuna definizione relativa al concetto di cittadinanza, né in seconda analisi una distinta dei diritti di cui i tedeschi in quanto cittadini avrebbero goduto nel nuovo *Reich*. Se accettiamo l'idea che la nazionalità si produce in maniera del tutto indipendente precedendola dall'appartenenza ad uno specifico Stato, l'unica definizione convenzionale e valida che si può desumere della nazionalità tedesca è che essa comprende tutte quelle persone la cui prima lingua è il tedesco. Abbiamo prima detto delle diverse correnti filosofico-politiche circa l'idea di nazione che in quegli anni si andarono a sviluppare in Italia e in Germania, posto ciò alla luce dell'enorme lavoro storiografico disponibile oggi sull'argomento si deve concludere che lo Stato tedesco del 1871 comprese danesi, polacchi e francesi a un governo straniero, escludendo per converso i tedeschi

²³ Cfr. F. Hartog, *Il XIX secolo e la storia. Il caso Fustel de Coulanges*, Presses universitaires de France, Paris, 1988.

²⁴ G. Hucko, *The Democratic Tradition: Four German Constitutions*, Lemington Spa, London, 1987, p.121.

dell’Austria e di molte altre aree della *Mittleuropa*.²⁵ Sebbene il criterio della lingua sia manchevole della giustezza minima tale da considerarne un “fattore esaustivo”, gli Stati-nazione sono nella migliore delle ipotesi imperfetti, in questo senso, e possono funzionare in modo equilibrato solo se trovano le modalità giuste per vivere con tali imperfezioni. Il concetto di *Mittleuropa* prende corpo nel corso dell’Ottocento, il secolo definito da Arduino Agnelli la “stagione d’oro dell’idea di Mittleuropa”, nell’ambito della discussione dei diversi progetti di unione doganale e di definizione di uno spazio di scambio nell’area germanica.²⁶ Punto di riferimento secondo gli storici Massimo Libardi e Fernando Orlandi è l’economista Friedrich von List, conosciuto per il Sistema nazionale di economia politica, che coniuga la necessità di grandi spazi economici con l’idea imperiale rivisitata alla luce dell’economia²⁷: “L’idea di *Mittleuropa* nasce dalla constatata possibile convivenza tra il modo nuovo di concepire l’attività imprenditoriale e l’accettazione della cornice politica, in cui si tramanda l’eredità imperiale. Operatori politici ed economici, guidati da quest’idea, possono ripartirsi in piena armonia i compiti specificatamente loro spettanti”.²⁸ Da questa contaminazione ebbero origine le prime intuizioni di quello spazio che poi è stato definito *Mittleuropa*, termine che comunque non compare negli scritti di von List, dove si parla di un *deutsch – magyarischesMittelreich*.²⁹ Quando i liberal nazionalisti in Germania si soffermarono sul linguaggio dominante in una specifica area si riferivano, solitamente, al linguaggio dei funzionari di governo e della Chiesa. Connesse a ciò erano, in maniera molto stretta, le affiliazioni storico-politiche di un’area, era su queste basi che si definiva appartenente alla Germania anche chi parlava ceco in Austria, danese nello Schleswig e polacco nella Prussia occidentale, persino politicamente tedesco. Una rappresentazione simile era sposata dai liberali di altri Paesi europei e da molti gruppi radicali che in tal modo intendevano la ridefinizione della mappa politica europea nel 1848-49. Il concetto di nazionalità era molto chiaro a Bismarck che aveva intuito che questo fattore assieme ai legami dinastici avrebbe potuto garantire buone relazioni tra uno Stato prussiano-tedesco e l’Austria, stesso ragionamento che applicò allorché dovette riconoscere i popoli di lingua tedesca della Russia baltica come politicamente russi e, per questo motivo, punto di riferimento per stabilire con quelle aree buone relazioni diplomatiche. Tornando alla Confederazione germanica definire la Germania sulla base del proprio territorio era l’unica opzione percorribile o accettabile sino al 1866. I contemporanei discernevano infatti tra territorio nazionale e

²⁵ Impreciso sotto il profilo geografico (dai Mari del Nord e Baltico all’Adriatico e al Bacino danubiano), nell’Ottocento ebbe fortuna in geopolitica, da una parte a sostegno pretestuosamente scientifico dell’espansionismo tedesco sui Balcani e della sua proiezione imperialistica verso il Medio Oriente, e dall’altra, secondo una dimensione federale, in certa misura già presente in Metternich, in riferimento alla funzione sovranazionale attribuita all’Impero asburgico, egemone nel mondo tedesco, slavo e italiano, garanzia dell’equilibrio politico del continente e di un progresso collegato ai valori della tradizione.

²⁶ A. Agnelli, *La genesi dell’idea di Mittleuropa*, Giuffrè, Milano, 1971, p.40. Questo aspetto è indagato minuziosamente da Agnelli: “Pur consapevoli dell’aspirazione universalistica sempre presente sullo sfondo, abbiamo deciso di muoverci con coloro i quali presentano la Mittleuropa come punto d’incontro economico. Quanto meno disponiamo d’un forte argomento a sostegno della nostra scelta: i nostri autori sono i primi ad adoperare il termine e, dietro l’espressione, c’è una concezione assai precisa”. *Ibidem*, p. 31.

²⁷ M. Libardi, F. Orlandi, *Mittleuropa. Mito, Letteratura, Filosofia*, Silvy Edizioni, Scurelle, 2011, p.17.

²⁸ Arduino Agnelli, *op. cit.*, p.31.

²⁹ Per il rapporto tra concezione di un grande territorio economico e l’universalismo di derivazione imperiale cfr. E. Wiskemann, *Mittleuropa. Eine deutsche Aufgabe*, Berlin, Volk und Reich, 1933. Il termine *deutsch – magyarischesMittelreich* viene utilizzato da Friedrich List in *Die Ackerverfassung, die Zwergwirtschaft und die Auswanderung*, Stuttgart, Cotta, 1842.

nazionalità culturale. La nazionalità tedesca doveva prevalere negli Stati tedeschi ma essi potevano comprendere individui di idioma non tedesco, mentre quelli di lingua tedesca potevano svolgere una parte onorevole in Stati nei quali altre nazionalità erano prevalenti come, ad esempio, avveniva in Russia. Quindi l'unificazione della Germania comportava la distruzione della Confederazione, in riferimento a ciò che successe agli Stati tedeschi dopo il gennaio 1871. Tutto questo provocò il disfacimento delle sovranità multiple, il trasferimento della sovranità statale dagli Stati tedeschi più o meno piccoli a Berlino dove venne unita alla sovranità dello Stato prussiano. Secondo la storiografia contemporanea il solo Stato-nazione tedesco possibile all'epoca, ovvero un singolo Stato dotato di sovranità territoriale in cui la nazionalità tedesca fosse preminente, era uno Stato prussiano-tedesco. La questione che suscitò numerosi interrogativi non è perché lo Stato-nazione tedesco fu uno Stato prussiano-tedesco, poiché questa come detto era l'unica forma che in quella precisa contingenza la Germania avrebbe potuto raggiungere ma: che tipo di Stato-nazione fu costituito in conseguenza di ciò? E come influenzò la politica europea e poi mondiale della successiva "lunga pace" che cristallizzò gli equilibri europei per quarantacinque anni?³⁰

E' difficile immaginare che la Francia, qualora avesse ottenuto la vittoria nel 1870-71, avrebbe potuto abbattere l'apparato della Confederazione germanica del Nord, sicuramente l'avrebbe indebolita acquisendone magari diverse aree confinanti e istituendo uno Stato cuscinetto nelle regioni del Reno, oppure rafforzando gli edifici costituzionali delle regioni meridionali. Le alternative sarebbero state poche anche perché di difficile realizzazione per le altre potenze europee. Un'altra ragione era rappresentata dall'elemento intangibile della nazionalità nella politica dell'epoca, esistevano ormai un *Bund* tedesco, uno *Zollverein* tedesco e un movimento nazionale tedesco. Prima di unirsi politicamente gli Stati della Germaniade *facto* erano già uniti economicamente attraverso quest'insieme di edifici economico-strutturali che legarono le diverse identità nel tempo. Una delle grandi qualità che Bismarck esibì nel cercare di ingrandire l'egemonia prussiana sugli altri Stati tedeschi fu la sua grande capacità diplomatica nel legare le forme di governo alle lealtà dei sudditi. Tornando alla domanda che ci siamo posti, ovvero che tipo di stato-nazione fosse l'Impero nato nel 1871, la risposta richiederebbe un'analisi ben più approfondita. Mi limiterò in questo studio ad affermare, in linea con la storiografia del tempo, che il primo Stato tedesco fu creato da una dinastia che a causa di ciò dovette "svincolare" il principio di nazionalità. Conseguenza di ciò fu la difficile relazione tra il principio dinastico e quello nazionale che caratterizzò sin dall'inizio il primo Stato-nazione tedesco. Fu un esercito concepito contro i voleri del movimento nazionale liberale, sia in Prussia sia negli altri Stati della Confederazione, che accolse quella sfida e modificò gli assetti strategico-militari europei dei decenni a venire. L'esercito comprendeva, al suo interno, elementi di *leadership* del tutto prussiana e poco liberale tuttavia le condizioni culturali ed economiche che misero le basi per l'affermazione dell'egemonia prussiana in Germania rappresentavano un diverso tipo di modernità in cui i sentimenti nazionali e liberali furono di grande importanza. Tra il 1866 e il 1870 fu generato un ampio insieme di leggi di unificazione nella Confederazione germanica del Nord su proposta dei liberali nazionalisti. Bismarck diede il suo appoggio e più in generale il suo *placet* in aree come il mercato

³⁰ R. Sciarone, *Strategie militari franco-tedesche a confronto. 1905-1913*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2013, pp. 13-44.

creditizio, le leggi commerciali, la moneta, i diritti civili, la mobilità fra gli Stati e la residenza. La Prussia, durante il periodo preunitario, rappresentava il 90% della popolazione e dell'estensione territoriale della Confederazione e i provvedimenti emanati da Berlino avevano un forte impatto unificatore. L'idea dei liberalnazionali fu benevola rispetto a una società e a uno Stato moderni e secolari che si sarebbero dovuti estendere nell'area, sovrapponendosi ai poteri dinastici, dell'aristocrazia e della religione. I benefici di queste misure si sarebbero fatti sempre più manifesti per i tedeschi a sud del fiume Meno che, inevitabilmente, avrebbero subito il fascino di questa nuova Germania moderna e in via di sviluppo. Per certi aspetti le conseguenze della guerra franco-tedesca sostenuta dai nazionalisti furono paradossalmente quelle di annullare alcuni dei risultati raggiunti dal movimento nazionale e liberale tra il 1867 e il 1871. La nuova costituzione consentiva il mantenimento di molti poteri vitali da parte dei singoli Stati in settori quali la tassazione diretta, l'istruzione, le politiche culturali e i provvedimenti di protezione sociale inoltre ciascuno Stato mantenne la propria costituzione che attribuiva ai parlamenti poteri diversi rispetto all'esecutivo, l'elezione dei rappresentanti di istituzioni, come i parlamenti statali o i consigli distrettuali e comunali, con diversi privilegi e metodi. Il governo imperiale tenne per sé alcuni poteri specifici come l'opportunità di condurre in autonomia trattati di pace, la possibilità di dichiarare guerra e di comandare le forze armate, amministrare il sistema doganale e stabilire relazioni diplomatiche con gli altri Stati.³¹ Il nuovo Impero tedesco non diede molta importanza ai simboli nazionali e ai valori, non vi era un inno ufficiale, mentre esisteva una bandiera nazionale di cui l'articolo 55 ne stabiliva i contorni costituzionali: "La bandiera della marina da guerra e commerciale è nero-bianco-rossa",³² un simbolo da elevare su navi, ambasciate e consolati sparsi per il globo.³³ Inoltre i simboli nazionali più visibili mal si ponevano con i principi dinastici: i colori nero, rosso e oro erano quelli del movimento nazionalista che nel 1848-49 aveva sfidato le dinastie. Nelle sue *Gedanken und Erinnerungen* (Memorie), Otto von Bismarck sottolineava come nel 1848 egli convinse dei contadini a opporsi alla richiesta di apporre una bandiera nera-rossa-oro sul campanile della loro chiesa e a mostrare quindi i colori prussiani.³⁴ I colori scelti per il vessillo nazionale nel 1871 furono un compromesso cromatico tra le due. La "festa del Secondo impero" non fu stabilita il giorno della proclamazione, fu scelto bensì quello della celebrazione della vittoria di Sedan, facendo della guerra e del potere i punti cardinali del nuovo Stato. Il primo imperatore del resto era presente sui campi di battaglia di Sadowa e di Sedan, per cui incarnava nella sua forte personalità il risultato militare raggiunto.³⁵ Ciò detto non significa che la nuova entità sovranazionale tedesca non fu attraversata da correnti nazionaliste: la gran parte era tedesca sia per appartenenza alla vecchia Confederazione germanica sia per la lingua. Per

³¹ G. Hucko, *op. cit.*, p.123.

³² Ivi, p. 138.

³³ Fino al 1918 l'Impero tedesco aveva un inno ufficiale, derivato da quello della vecchia Confederazione Germanica, *Heil Dir im Siegerkranz* "Ave a te nella corona della vittoria", sulla musica di *God save the Queen*, l'inno britannico. I singoli Stati che avevano costituito l'Impero tedesco mantennero però per uso locale i rispettivi inni nazionali. Per il popolo tedesco era inoltre sentita quasi come un inno ufficiale la canzone patriottica *Die Wacht am Rhein* "La guardia sul Reno". Quando nel 1918 la monarchia cadde e fu proclamata la repubblica, l'inno imperiale rimase senza testo, fino al 1922, quando si decise di effettuare la modifica, anche in virtù del fatto che nel frattempo l'Austria aveva cambiato inno.

³⁴ O. von Bismarck, *Gedanken und Erinnerungen*, (introduzione di L. Gall), Berlin, (trad. italiana) *Pensieri e ricordi*, I: 1832-1863, 2 voll. II: 1863-1887. III: 1887-1891, Milano, 1922, p. 31.

³⁵ Cfr. W. Oncken, *L'epoca dell'imperatore Guglielmo I*, Società Editrice Libreria, Milano, 1899.

quanto lo *Zollverein* e il *Bund* avevano offerto grandi prove politico-economiche unificatrici, l'identità statale era per certi aspetti ancora fragile, senza dimenticare che numerosi Stati, la Baviera, il Baden e il Württemberg, creati da Napoleone furono confermati dai trattati internazionali del 1814-15. La Prussia del resto era un'entità politica in continuo cambiamento, vi erano infatti notevoli differenze tra i sudditi brandeburghesi e prussiani. Il Secondo impero perseguì la ridefinizione dell'identità politica dei sudditi che i nuovi Stati della Confederazione avevano già iniziato. Fu dunque una sorta di Stato nazionale quello che nacque nel 1871, la sua formazione non fu inevitabile ma solo una maniera possibile con la quale la politica lungimirante della Germania poteva adeguarsi alle pressioni rivolte alla creazione di Stati territoriali sovrani, secondo i nuovi canoni della politica moderna. Se doveva esserci un solo Stato tedesco questi non poteva che non essere capeggiato dalla forte Prussia di quegli anni, stretta da un carattere militaristico e animata da complessi interessi economici. Dopo il 1867 l'ipotesi più probabile era che gli Stati della Germania del sud venissero annessi all'orbita della Confederazione tedesca del Nord, ma il fatto che ciò si concretizzasse per mezzo di una sanguinosa guerra con la Francia regalò un carattere speciale alla loro unione. Le decisioni importanti prese dal cancelliere Otto von Bismarck si adattavano all'importanza della nazionalità nella moderna politica tedesca, ma furono guidate essenzialmente dal desiderio di allargare il potere prussiano. Nel 1871 il nuovo Stato fu prodigo nel manifestare la volontà di lealtà verso i suoi sudditi risolvendosi in un'attività politica volta a cercare di rafforzare i sentimenti d'identità nazionale.

Nei mesi precedenti lo scoppio della guerra franco-prussiana in Italia cresceva l'ipotesi di poter trovare una soluzione per Roma. Il parlamento italiano aveva infatti avviato *pourparlers* confidenziali con quello francese circa la possibilità di richiamare in vita le trattative del 1869, quest'ultimo si dichiarò pronto a rientrare nell'esecuzione della Convenzione di settembre, mediante il richiamo in patria del piccolo corpo di occupazione (5000 uomini) radunato a Civitavecchia.³⁶ Era indispensabile che la Francia non si opponesse all'entrata dei bersaglieri a Roma. L'imperatore francese consigliato dal ministro Émile Ollivier e tramite il diplomatico di lungo corso Antoine Agènor duca di Gramont, suggerì al governo italiano di chiedere alla Francia "soltanto" il ritorno alla convenzione del 15 settembre.³⁷ Il

³⁶ È l'atto diplomatico firmato il 15 settembre 1864, che chiuse e coronò una lunga serie di tentativi fatti dopo il 1860, sia da parte di Napoleone III sia da parte del governo italiano, per giungere al risultato di porre fine alla permanenza in Roma del corpo di truppe francesi che vi si trovava dal 1849. Le trattative furono condotte a Parigi da Costantino Nigra, e portarono all'atto del 15 settembre 1864. Ecco il contenuto dei suoi articoli: 1. L'Italia s'impegnava a non attaccare il territorio rimasto dopo il 1860 al papa e a impedire anche con la forza ogni attacco esteriore contro tale territorio; 2. la Francia doveva ritirare le sue truppe a mano a mano che fosse organizzato l'esercito papale, e s'impegnava a completare l'evacuazione entro due anni; 3. il governo italiano consentiva all'organizzazione di un esercito papale, anche composto di stranieri, sufficiente a tutelare la tranquillità dello stato del papa; 4. L'Italia era pronta ad addossarsi una parte proporzionale del debito dell'antico stato papale. Alla convenzione era unito un protocollo segreto, costituente una *conditio sine qua non* per il valore esecutorio della convenzione stessa: esso stabiliva per il governo italiano l'obbligo di trasportare entro sei mesi la capitale da Torino in altra città del regno. Per approfondire vedi M. Minghetti, *La Convenzione di settembre*, Bologna, 1899.

³⁷ La convenzione riprendeva le linee del progetto Cavour dell'aprile del 1861, aggravandole a danno dello Stato italiano. Infatti nel progetto del 1861 lo sgombrò dei Francesi doveva essere immediato, mentre nella convenzione era dilazionato entro due anni. Inoltre il progetto del 1861 non conteneva l'obbligo del cambiamento di capitale, che nel 1864 la Francia imponeva come condizione essenziale del patto, ciò perché secondo la concezione francese, il trasporto della capitale da Torino, sede eccentrica, a Firenze, sede centrale, eliminava gli inconvenienti che presentava la gloriosa città sabauda dal punto di vista geografico come capitale

ministro degli Esteri Emilio Visconti Venosta, pochi giorni dopo, espresse a Costantino Nigra, ambasciatore italiano a Parigi, attraverso un dispaccio telegrafico di accogliere favorevolmente le dichiarazioni di Napoleone III sull'annosa questione. L'indomani stesso (31 luglio) il governo francese ordinava che il corpo d'occupazione di Roma sgombrasse il territorio pontificio a cominciare dal 5 agosto. Lo stesso giorno la Camera italiana fu chiamata a discutere un disegno di legge per un credito straordinario di 16 milioni, per spese di carattere militare, che fu approvato con successo. I ministri italiani furono soddisfatti del risultato ottenuto in quei giorni e soprattutto pregustarono il tanto voluto sgombero delle truppe francesi dal territorio pontificio.³⁸ Vittorio Emanuele però ambiva a una soluzione ben diversa e spedì segretamente a Vienna il suo diplomatico di fiducia conte Ottaviano Vimercati, già incaricato durante i negoziati confidenziali del 1869.³⁹ L'abile diplomatico italiano sottopose al conte Friedrich de Beust, ministro austriaco, un nuovo progetto di alleanza offensiva che, qualora fosse stato accolto dal governo austro-ungarico, sarebbe stato presentato all'imperatore Napoleone III. Quest'ipotesi di trattato conteneva un articolo speciale relativo a Roma, in ottemperanza del quale l'Austria s'impegnava ad assecondare l'Italia al fine di ottenere per il regolamento degli affari romani condizioni più vantaggiose di quelle risultanti dalla Convenzione di settembre.⁴⁰ Dopo aver ricevuto il benestare austriaco il conte Vimercati partì alla volta di Parigi il 1° agosto e incontrò il duca di Gramont da dove, incassato un netto rifiuto alla proposta, andò a Metz a incontrare Napoleone III. Mentre Vittorio Emanuele attendeva la risposta dell'imperatore francese il Senato del regno fu convocato il 3 agosto per discutere il disegno di legge per l'armamento nazionale, già approvato dall'altro ramo del parlamento. Il generale Enrico Cialdini che pochi mesi prima aveva dato le sue dimissioni dalla carica di Comandante in capo delle truppe dell'Italia centrale, a causa delle riduzioni introdotte nell'esercito a inizio anno, colse l'occasione per manifestare il suo pensiero circa un'alleanza con la Francia e ribadire che si sarebbe andati incontro a difficoltà maggiori qualora si fosse abbracciato "il partito della neutralità".⁴¹ Gli argomenti portati all'attenzione dei parlamentari dal generale Cialdini di certo potevano pur essere apprezzati da una grande assemblea politica, meno dal popolo che avrebbe interpretato ciò come una possibile alleanza con la Francia, quindi una prova di debolezza da parte del Regno. Mentana e i ripetuti ostacoli frapposti dalla potenza d'oltralpe all'ingresso dei bersaglieri a Roma, erano eventi troppo recenti per un'opinione pubblica molto severa. Le prime sconfitte subite dalla Francia destarono enorme scalpore nell'*establishment* politico italiano e portarono coloro i quali nutrivano simpatie per la Prussia a riaffermare la necessità di rimanere neutrali, come ad esempio Quintino Sella fiero nemico della politica imperiale dopo Mentana.⁴² Ad ogni modo viste le ripetute sconfitte francesi ai danni dei prussiani anche il re

di un regno estendentesi fino alla Sicilia, e doveva quindi costituire la dimostrazione implicita della rinuncia a Roma, distruggendo la ragion d'essere di quella tesi che rivendicava Roma come capitale per la sua centralità.

³⁸L. Chiala, *Pagine di storia contemporanea. Dal Convegno di Plombières al Congresso di Berlino, 1858-1878*, L. Roux e C. Editori, Torino-Roma, 1892, pp. 48-49.

³⁹*Ibidem*.

⁴⁰*Ibidem*.

⁴¹Ivi, p. 51.

⁴²La terza armata prussiana messa in marcia verso l'Alsazia del nord, attraversato il fiume Lauter il 4 agosto, incontrò nella battaglia di Wissembourg la 2ª divisione del I corpo d'armata dell'esercito di Mac-Mahon, acuartierata all'interno della città. I 50mila prussiani circondarono la città e sconfissero i 5.000 francesi del generale Douay (che morì a causa dell'esplosione di un cassone di munizioni), catturandone un migliaio. Mac-Mahon procedette a riorganizzare le sue truppe intorno ai due piccoli centri di Wœrth e Froeschwiller, dove

d'Italia, assieme a molti ministri e al generale La Marmora, si convinse che a causa della particolare contingenza sarebbe stato impossibile accorrere in aiuto alla Francia. L'unico pensiero del governo rimaneva quindi concentrare le poche risorse militari possibili per rivendicare all'Italia la sua capitale. A tal fine acconsentì che i preparativi militari avessero unicamente Roma come obiettivo. Il 10 agosto furono perciò chiamate due altre classi sotto le armi e fu riconvocato il Parlamento giorno 16 per chiedere un nuovo finanziamento straordinario di circa 40 milioni per provvedimenti riguardanti l'armamento. La domanda di questo credito era volta a soddisfare le spese per le truppe che stavano già iniziando ad organizzarsi presso la frontiera pontificia. Tuttavia l'ala parlamentare in mano alla Sinistra si mostrò inizialmente diffidente circa l'ulteriore richiesta di fondi per spese militari, adombrando l'ipotesi di adempimenti segreti assunti verso una potenza straniera. In tal senso l'onorevole Pasquale Stanislao Mancini reclamò la pubblicazione dei documenti scambiati dal governo francese e italiano, per verificare se l'invio delle truppe del regio esercito alla frontiera fosse determinato da un atto libero oppure no. Per dissipare ogni equivoco sull'argomento il governo comunicò alla Giunta parlamentare per l'armamento i documenti diplomatici chiesti dall'onorevole Mancini. Le parole di Visconti Venosta infine chiarificarono gli intenti del governo, egli dichiarò che il governo italiano interpretava la Convenzione di settembre attraverso il ritiro delle truppe francesi da Civitavecchia. Il dibattito politico si ridusse quindi, in Italia, se la parte liberale moderata, che era al potere, fosse più in grado rispetto l'opposizione, rappresentata dalla Sinistra storica, di portare a compimento il programma nazionale *ergo* la presa di Roma. Prima che i dibattiti avessero fine (20 agosto) la Francia subì una serie di sconfitte che lacerarono gli animi delle truppe imperiali. La principale armata francese agli ordini del maresciallo François Achille Bazaine fu sconfitta e l'imperatore fu costretto a ripiegare a Châlons-en-Champagne. Quelle dure sconfitte secondo la storiografia contemporanea furono il preludio della caduta imminente dell'Impero francese.⁴³ Sconfitto a

concentrò 45mila uomini contro i 100mila della terza armata tedesca. I prussiani, accortisi che Mac-Mahon non stava arretrando su Strasburgo, attaccarono le posizioni fortificate francesi il 6 agosto provocando una battaglia presso Wörth e attorno ai centri limitrofi. Dopo un'aspra resistenza agli assalti del nemico e dopo avergli inflitto gravi perdite, i comandanti di divisione francesi, abili protagonisti dei combattimenti durante il giorno, furono costretti a ritirarsi o rimasero accerchiati. Lo stesso Mac-Mahon fu costretto ad abbandonare il teatro degli scontri. Mentre si svolgeva la battaglia a Wörth, a Spicheren infuriò un altro duro scontro (battaglia di Spicheren), che costituì il modello per una serie di vittorie prussiane successive. Ignorando il piano di von Moltke, l'armata di Steinmetz, poi supportata da Federico Carlo e dalla sua seconda armata, attaccò il II corpo d'armata di Frossard, asserragliato tra Spicheren e Forbach, il 6 agosto. I francesi riuscirono a bloccare la prima armata tedesca per molte ore. Dopo aver respinto numerosi assalti, si ritirarono dalle zone antistanti Spicheren e poi ripiegarono definitivamente verso sud. Le perdite furono relativamente alte e dovute, in massima parte, alla mancanza di pianificazione e all'efficacia dei fucili *Chassepot* francesi, cui i tedeschi opposero un pesante fuoco di cannoni. Dopo la prima settimana di scontri le forze francesi erano divise e il comando generale imperiale versava in un drammatico stato di confusione. G. Wawro, *The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870-1871*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp.101-104.

⁴³ Dopo Wörth i vertici militari francesi e l'Imperatore furono divisi tra la possibilità di far ripiegare l'intero esercito su Châlons-en-Champagne evitando così che le forze potessero rimanere divise, abbandonando Metz, e quella di non operare alcun avvicinamento tra le armate, scegliendo di ritenere precipuo l'obiettivo di lottare intorno alla roccaforte lorenese. Ciò avrebbe decretato tuttavia l'irreversibile divisione in due armate delle truppe. Considerazioni strategiche consigliarono che sarebbe stato opportuno per Bazaine riscendere a sud a Langres, dove tutto l'esercito avrebbe potuto concentrarsi e minacciare il fianco di una avanzata tedesca a ovest. Ma quando Bazaine propose questo piano, Napoleone III si rifiutò di ascoltarlo. Alla fine, seguito il consiglio di Ollivier che il 7 agosto lo esortava a non ritirarsi su Châlons, Napoleone III scelse di puntare tutto su Metz. Le incertezze francesi intorno all'abbandono di Metz, e in ultimo, la decisione definitiva del mantenimento delle posizioni di Bazaine presso la fortezza, stavano per decidere l'esito della guerra. Moltke infatti era vicino ad

Gravelotte il 18 di agosto il principale esercito francese cercò rifugio nel campo trincerato di Metz.

La mattina del 19 l'Imperatore, ritiratosi a Châlons-en-Champagne, ordinò a un piccolo gruppo diplomatico di partire alla volta di Firenze con la speranza di ottenere la fiducia di Vittorio Emanuele. Nella mente dell'imperatore l'esito positivo di questa missione si presentava possibile ma non appena la sua legazione giunse nella capitale del Regno d'Italia si persuase che non avrebbe avuto grandi probabilità di riuscita. Vani, quindi, furono i suoi sforzi per convincere Vittorio Emanuele e i suoi ministri che per loro sarebbe stato un dovere difendere la Francia e che l'impresa non avrebbe presentato grandi difficoltà.⁴⁴ Anche ammettendo che l'Italia si sentisse in dovere di aiutare la Francia, che il re Vittorio Emanuele fosse riuscito a vincere la resistenza dei suoi ministri e la volontà contraria della nazione, che l'opinione pubblica si fosse decisa per sostenere in battaglia la potenza d'oltralpe, anche accettando tutto ciò: le notizie che giorno per giorno venivano dai campi di battaglia smontavano qualsiasi ipotesi di aiuto alla Francia. Le truppe di Napoleone III erano ormai prossime alla disfatta. L'Italia non sarebbe stata in grado di trasportare in Francia un corpo di 60mila uomini non prima di un mese, per fare ciò inoltre avrebbe dovuto sguarnire la frontiera pontificia già minacciata da squadre garibaldine. L'Impero austro-ungarico aveva ormai abbandonato ogni pensiero circa un possibile ingresso in guerra, anche perché l'Impero russo le avrebbe impedito qualsiasi azione militare per cui in siffatte condizioni il Regno d'Italia non avrebbe portato un valido aiuto alla Francia ma solo pregiudicato i propri interessi in relazione alla "questione romana". L'acquisto di Roma era il solo pensiero di tutti gli italiani che credevano "superata" la convenzione del 15 settembre. Se per l'Italia l'assenso più o meno formale del governo francese costituiva un *desideratum* e se essa fu ben lieta di averlo conseguito, né allora né poi credette che su tale assenso si potesse giustificare la sua azione su Roma giacché per l'Italia l'occupazione della "città eterna" rappresentava una necessità. Intanto il governo di difesa nazionale insediatosi a Parigi dopo la caduta di quello imperiale nutrì la fiducia di ricevere l'appoggio militare italiano, negato a Napoleone III, in cambio di Roma. A tale scopo fu incaricato il Thiers che giunse a Firenze il 12 ottobre chiedendo al generale Cialdini l'aiuto di un esercito di 60mila uomini. Dieci giorni dopo quest'incontro Metz e il secondo esercito francese capitolavano sotto i colpi di quello prussiano, nella quasi certezza poi che la Francia una volta terminata la guerra non avrebbe perdonato l'Italia per la sua neutralità sarebbe stato conveniente riavvicinarsi alla Prussia. Proprio questa fu la direzione presa da diversi uomini politici dell'epoca che attraverso la stampa spinsero il governo italiano in questa direzione.

accerchiare completamente la città, mentre i francesi non fecero alcun tentativo per impedire che ciò si realizzasse e trascurarono persino di distruggere i ponti chiave. La situazione andava complicandosi, con il quartier generale francese indeciso se lanciare un contrattacco o interrompere la condizione di stasi a Metz, atteggiamento che era stato rimesso in discussione di fronte al pericolo realistico dell'annientamento di Bazaine, ma che era favorito dalla riluttanza generale ad abbandonare la base. Fu così che andò perduto tempo prezioso, finché non si rivelò troppo tardiva la decisione di avviare le manovre di evacuazione della fortezza. Il 13 l'ordine di Napoleone III di ripiegare su Verdun non fu ascoltato da Bazaine, il quale preferì difendersi e combattere a Borny il giorno successivo iniziando il ritiro per Châlons solo il 15 agosto. Le ultime unità francesi intorno Borny attraversarono la riva sinistra della Mosella e il grosso dell'esercito iniziò un'ardua marcia allontanandosi da Metz. Raggiunto un hotel a Verdun a mezzogiorno del 16 agosto l'Imperatore si disse certo del fatto che Bazaine sarebbe arrivato l'indomani. Bazaine tuttavia "non sarebbe arrivato né il giorno successivo, né quello ancora dopo". Ivi, pp. 140-149.

⁴⁴ G. Rothan, *L'Allemagne et l'Italie, 1870-1871, Souvenirs Diplomatiques*, BiblioBazaar, London, 2011, pp. 98-103.

Vittorio Emanuele, nel corso del discorso alla corona pronunciato il 5 dicembre 1870, a proposito della guerra franco-prussiana affermò:

Mentre qui noi celebriamo questa solennità inaugurale dell'Italia compiuta, due grandi popoli del continente, gloriosi rappresentanti della civiltà moderna, si straziano in una terribile lotta. Legati alla Francia ed alla Prussia dalla memoria di recenti e benefiche alleanze, noi abbiamo dovuto obbligarci ad una rigorosa neutralità, la quale ci era anche imposta dal dovere di non accrescere l'incendio, e dal desiderio di poter sempre interporre una parola imparziale tra le parti belligeranti. E questo dovere di umanità e di amicizia noi non cesseremo dall'adempirlo, aggiungendo i nostri sforzi a quelli delle altre potenze neutrali per mettere fine a una guerra, che non avrebbe mai dovuto rompersi fra due nazioni, la cui grandezza è ugualmente necessaria alla civiltà del mondo.⁴⁵

Le prime polemiche francesi dopo la conclusione dell'armistizio furono indirizzate all'atteggiamento tenuto dall'Italia nel corso del conflitto franco-prussiano e, chiaramente, contro Napoleone III che per la sua politica "italiana" fu giudicato la causa principale della *débâcle* francese. Sotto l'influsso di questi sentimenti furono avviate le elezioni generali a Parigi per la nuova assemblea francese la quale risultò formata in larga parte di legittimisti e orleanisti, i più accesi nemici di Napoleone III e dell'Italia. L'Impero tedesco, intanto, iniziava il suo percorso politico che avrebbe esaltato le abili doti diplomatiche del cancelliere Bismarck, vero arbitro delle sorti continentali sul finire del XIX secolo.

Nota bibliografica

F. List, *Die Ackerverfassung, die Zwergwirtschaft und die Auswanderung*, Stuttgart, Cotta, 1842; G. Mazzini, *Nazionalità. Qualche idea su una costituzione nazionale (1835)*, in «Edizione nazionale degli scritti», VI; L. Chiala, *Pagine di storia contemporanea. Dal Convegno di Plombières al Congresso di Berlino, 1858-1878*, L. Roux e C. Editori, Torino-Roma, 1892; W. Oncken, *L'epoca dell'imperatore Guglielmo I*, Società Editrice Libreria, Milano, 1899; F. Ratzel, *Geografia dell'uomo, Principi d'applicazione della scienza geografica alla storia*, (trad. Ugo Cavallero), Edizioni Bocca, Torino, 1914; P.S. Mancini, *Il principio di Nazionalità*, Edizioni de La Voce, Roma, 1920; O. von Bismarck, *Gedanken und Erinnerungen*, (introduzione di L. Gall), Berlin, (trad. italiana) *Pensieri e ricordi*, I: 1832-1863, 2 voll. II: 1863-1887. III: 1887-1891, Milano, 1922; F. Meinecke, *Cosmopolitismo e Stato nazionale, studi sulla genesi dello stato nazionale tedesco*, La Nuova Italia, Perugia-Venezia, 1930; Erwin Wiskemann, *Mittleuropa. Einedeutsche Aufgabe*, Berlin, Volk und Reich, 1933; W.E. Mosse, *The European Great Powers and the German Question 1848-1871*, Cambridge University Press, Cambridge, 1958; A. Annoni, *L'Europa nel pensiero italiano del Settecento*, Marzorati, Milano, 1959; F. Chabod, *L'Idea di nazione*, Laterza, Roma-Bari, 1961; E. Roll, *Storia del pensiero economico*, Torino, Boringhieri, 1967; E.N. Roussakis, Friedrich List, *The Zollverein and the uniting of Europe*, College of Europe, Bruges, 1968; A.R. Aubert, *Il pontificato di Pio IX (1846-1878)*, SAIE, Torino, 1970; A. Agnelli, *La genesi dell'idea di Mittleuropa*, Giuffrè, Milano, 1971; F. List, *Il sistema nazionale dell'economia politica*, Isedi, Milano, 1972; T.

⁴⁵ L. Chiala, *op. cit.*, p. 86.

Mommsen, *Lettere agli Italiani (1870) con una nota di Gianfranco Liberati*, «Quaderni di storia», 4, 1976; J. Sheehan, *German liberalism in the Nineteenth Century*, Cambridge University Press, Chicago, 1978; L. Gall, *Bismarck*, Rizzoli, Milano, 1982; G.A. Craig, *Storia della Germania 1866-1945*, Editori Riuniti, Roma, 1983; G. Hucko, *The Democratic Tradition: Four German Constitutions*, Lemington Spa, London, 1987; F. Hartog, *Il XIX secolo e la storia. Il caso Fustel de Coulanges*, Presses Universitaires de France, Paris, 1988; E. Wilmot, *The Great Powers: 1814-1914*, Nelson Thornes, London, 1991; R. Ford, *The World's Great Rifles*, Brown Books, London, 1998; M. Libardi, G. Wawro, *The Franco-Prussian War: The German Conquest of France in 1870-1871*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003; J. Breuille, *La formazione dello stato nazionale tedesco*, Il Mulino, Bologna, 2004; F. Orlandi, *Mittleuropa. Mito, Letteratura, Filosofia*, Silvy Edizioni, Scurelle, 2011; G. Rothan, *L'Allemagne et l'Italie, 1870-1871*, Souvenirs Diplomatiques, BiblioBazaar, London, 2011; R. Sciarrone, *Strategie militari franco-tedesche a confronto. 1905-1913*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2013.

Fonti archivistiche

AUSSME, G22, b.20, fasc. 117, *Deutschlands nächster Krieg*, "La prossima guerra della Germania", Stralcio di uno studio del tenente colonnello a disposizione nell'esercito tedesco barone von der Osten-Sacken-Rhein.

L'AGENDA EUROPE 2020¹ - UNE AUBAINE POUR LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET MULTICULTURELLE DE L'UNION EUROPÉENNE

Adrian-Gabriel CORPĂDEAN, Assistant, PhD, "Babeş-Bolyai"
University of Cluj-Napoca

Abstract: European communication is a multicultural area of extreme dynamism, albeit its features are not yet deeply rooted within the decision-making mechanisms of the European Union. Amid the sinuous context of the sovereign debt crisis, the European Commission, aware of the partial failure of the Lisbon Strategy, launched a complex and ambitious programme dedicated to socio-economic reforms, entitled Europe 2020. Our paper aims to examine the procedures stemming from this multiannual programme, which involve not only Community institutions, but also member states and, to a lesser but still fairly important extent, European citizens. Moreover, it becomes essential to assess the role of Central and East-European states in attaining the objectives of Europe 2020, so as to emphasise the cultural significance of this New Europe to date.

Keywords: Europe 2020 Agenda, European Semester, strategy, development, European Union.

Introduction

L'Union européenne semble avoir cultivé la coutume d'établir des perspectives à moyen terme, peut-être afin de promouvoir davantage de cohérence dans ses aires de compétence les plus importantes, ce qui s'avère essentiellement utile, bien que la pratique ne l'ait pas toujours démontré jusqu'à présent. Pourtant, les évolutions récentes de l'UE ont montré des signes visant de telles approches stratégiques, si l'on considère, par exemple, la collaboration entre trois États membres pour une meilleure continuité, dans le cas de la présidence rotative du Conseil des ministres, ou bien les débats tendus autour du budget multi-annuel.²

La Stratégie de Lisbonne - un terme viable de comparaison

Le contexte dans lequel un agenda est préparé a une importance primordiale en ce qui concerne l'évaluation de sa faisabilité et son réalisme, quoique la situation économique et politique imprévisible puisse affecter le résultat d'une telle perspective. C'est sans doute le cas de la Stratégie de Lisbonne, dont l'accomplissement a été sévèrement affecté par la crise financière, tandis que la Stratégie Europe 2020, plus récente, a été formulée dans le contexte des discussions tendues visant la crise des dettes souveraines.³

Notre dessein est d'évaluer la mesure dont ce nouveau set de priorités énoncées plus ou moins triomphalement par l'Union européenne, pour une perspective de dix ans, peut être regardé comme réaliste. Afin d'avancer des arguments pertinents soit en faveur soit contre cette affirmation, nous sommes persuadés de l'utilité de recourir aux expériences du passé, autrement dit au cours sinueux d'action que l'Union a mené afin d'achever - d'une façon tellement souhaitée - la Stratégie de Lisbonne, dont les limites ont été atteintes en 2010. Ceci nous

¹ Voir aussi : Corpădean, Adrian-Gabriel, "Europe 2020 - A "Soft" Agenda for Central and Eastern Europe?", *EURINT Conference Proceedings*, éditeurs: Ramona Frunză, Gabriela Pascariu, Teodor Moga Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2013, pp. 220-230.

² *The Multiannual Financial Framework 2014-2020* (2012), UK House of Lords Paper 297, pp. 11-15.

³ Lavdas, Kōstas A.; Litsas, Spyridon N.; Skiadas, Dimitrios V. (2013), *Stateness and Sovereign Debt: Greece in the European Conundrum*, Rowman & Littlefield, p. 130.

permettra de faire des prédictions argumentées sur la finalité potentielle de ce nouvel agenda, tout en accentuant le rôle des États membres, notamment de la partie centrale et est du continent, aussi bien que celui du cadre institutionnel de l'Union, dans sa configuration post-Lisbonne. Certes, nous ferons attention afin d'éviter toute confusion entre la Stratégie de Lisbonne et le Traité homonyme, ce-dernier étant le document qui définit le fonctionnement de l'UE à partir du 1^{er} décembre 2009.⁴

C'est le Conseil européen qui a lancé la création de l'Agenda de Lisbonne, les 23-24 mars 2000, en vertu de ses prérogatives vouées à offrir un appui à la réforme de l'Union européenne. La nature des priorités énoncées à cette occasion-là se réfère massivement aux concepts économiques, puisque le but principal de l'Agenda était celui de transformer l'Union en « l'économie la plus compétitive et dynamique du monde, fondée sur la connaissance, capable d'une croissance soutenable, avec de meilleurs et plus d'emplois et davantage de cohésion sociale »⁵.

Si l'on considère que la Stratégie de Lisbonne est un projet, on se posera la question « comment établir des indicateurs pertinents qui évalueront un tel succès ? » Comment mesurer les réussites qui transformeraient cette économie aussi compliquée en la plus compétitive du monde, puisqu'une comparaison avec l'Asie du sud-est et les États-Unis reste inévitable ? En outre, une économie « fondée sur la connaissance » ne peut pas être quantifiée, vu le nombre d'angles qu'elle comprendrait.⁶ Ce qui est certain, c'est qu'une telle économie dépend largement de la société informationnelle, aussi bien que du développement des habiletés pratiques et du know-how, pour accroître son adaptabilité au marché global. Appliquée strictement au contexte de l'Union européenne, cette idée pourrait se référer à la consolidation du *soft power*, une approche sur laquelle l'Union s'est appuyée à travers les années, qui a la capacité de promouvoir son avantage comparatif par rapport aux autres acteurs globaux, partisans d'une orientation du type *hard power*.

Dans la véritable analyse SWOT effectuée par le document décrivant la Stratégie de Lisbonne, nous pouvons tracer quelques problèmes avec lesquels ce projet s'est confronté plus tard, notamment la confiance aveugle dans la stabilité du marché commun et de la monnaie unique. Parmi les points faibles donnés comme exemple, à propos de l'économie de l'UE, on compte seulement le chômage et le développement insuffisant du secteur des services, dans le contexte plus vaste de la compétitivité et de la cohésion sociale. Une série de directions utiles ont été également établies par ce document de réforme, dont il est intéressant de citer le besoin d'y avoir des politiques mieux synchronisées dans le domaine de la recherche et du développement, de l'exclusion sociale et de la cohésion régionale, sous la surveillance du Conseil européen. D'autres institutions, autant au niveau communautaire qu'au national, sont appelées afin d'agir en faveur du développement de la société informationnelle, en tant que pré-

⁴ Schiek, Dagmar; Liebert, Ulrike; Schneider, Hildegard (2011), *European Economic and Social Constitutionalism After the Treaty of Lisbon*, Cambridge University Press, pp. 2-4.

⁵ Landström, Hans; Crijns, Hans; Laveren, Eddy; Smallbone, David (Eds.) (2008), *Entrepreneurship, Sustainable Growth and Performance: Frontiers in European Entrepreneurship Research*, Edward Elgar Publishing, p. 3.

⁶ Voir : Papadimitriou, Dimitris; Copeland, Paul (2012), *The EU's Lisbon Strategy: Evaluating Success, Understanding Failure*, Palgrave Macmillan.

condition d'un autre objectif ambitieux, celui d'établir un Espace européen de la recherche et de l'innovation.⁷

Des mesures économiques plus concrètes ont été dirigées vers le soutien des petites et moyennes entreprises, aussi bien que le fonctionnement du marché unique. Des sujets beaucoup plus épineux y ont été inclus, comme le paquet de taxation, auparavant trop dépendant des mécanismes décisionnels nationaux. Comme pour transformer les indicateurs macroéconomiques en instruments potentiels de mesure du succès de l'Agenda, de nombreux articles se concentraient sur le besoin d'investir dans la ressource humaine et de construire un mieux État du bien-être, qui plaçât l'accent sur la protection et l'inclusion sociales. De ses stipulations, il devient évident que trop souvent, la Stratégie de Lisbonne fait appel à des mesures généralement attendues, sans s'appuyer trop sur des solutions tangibles. Ceci nous dit que le document est similaire plutôt à un manifeste qu'à une stratégie de réforme authentique, bien qu'il soit comblé d'exemples et d'hypothèses, qui auraient normalement facilité la compréhension des étapes à entreprendre par les États membres et les institutions européennes. Ainsi, les sections dédiées à la coordination et au financement souffrent d'un degré inévitable de généralité, qui marque peut-être le point le plus vulnérable du document entier.

L'échec de l'Agenda de Lisbonne a été prévu même pendant le premier terme de cinq ans de son application, quoiqu'il soit totalement malicieux d'invoquer son inutilité *per se*. Il ne faut pas oublier que les Programmes-cadre pour la recherche et le développement technologique, autrement dit les FP (1-8) ont été initiés dans le but de correspondre aux desseins de l'Agenda de Lisbonne.⁸ Un rapport intéressant sur le progrès de l'Agenda a été émis en 2004, par un Groupe à haut niveau présidé par l'ancien premier ministre des Pays-Bas, Willem Kok, qui a le mérite d'avoir saisi la difficulté d'atteindre les objectifs de la Stratégie et, donc, a attiré l'attention sur cinq zones essentielles : la société de la connaissance, le marché intérieur, le climat d'affaires, le marché du travail et l'environnement. Du point de vue institutionnel, le rapport relevait le besoin d'achever une délégation plus concrète des tâches parmi le Conseil européen, la Commission et le Parlement, aussi bien que les États membres de l'UE et les partenaires sociaux. Comme réponse, la Stratégie de Lisbonne a été d'une certaine mesure redéfinie, de sorte qu'elle se concentrât mieux sur la croissance et le marché du travail.⁹

Cependant, le milieu économique compliqué rendait les objectifs généraux de l'Agenda irréalisables et ceci a mené à un échec prévisible. Les causes en résident aussi dans la nature du document, qui n'était pas obligatoire du point de vue légal, comme il a été souligné par le premier ministre espagnol, Jose Luis Zapatero, lors du commencement de sa présidence de l'UE, en janvier 2010.¹⁰ Néanmoins, son approche abrupte, faisant appel à des objectifs économiques plus strictes pour les États membres et des pénalités dans le cas d'un échec, s'est avérée incompatible avec l'esprit d'un document comme la Stratégie de Lisbonne ou bien

⁷ *Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 March 2000*, accès : 20 avril 2013, http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm.

⁸ Caloghirou, Yannis; Vonortas, Nicholas S.; Ioannides, Stavros (2004), *European collaboration in research and development: business strategy and public policy*, Edward Elgar Publishing, p. 171.

⁹ Kok, Willem (Coord.) (2004), *Facing the Challenge, The Lisbon Strategy for Growth and Employment*, accès : 20 avril 2013, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html.

¹⁰ *Spain calls for binding EU economic goals - and penalties*, Deutsche Welle, 8 janvier 2010, accès : 20 avril 2004, http://www.dw.de/spain-calls-for-binding-eu-economic-goals-and-penalties/a-5098907-1?maca=en-current_affairs_europe-105-rdf.

Europe 2020. Zapatero avait raison, pourtant, lorsqu'il blâmait la faible coordination entre les États membres devant l'échec de l'Agenda.

Europe 2020 - quelles leçons a-t-on apprises?

Tenant compte de ce cadre d'action, qui offre une image plutôt ténébreuse sur la Stratégie de Lisbonne, nous témoignons maintenant d'un agenda moins ambitieux visant l'évolution de l'Union européenne, sous le nom Europe 2020. Le programme est voué à être une stratégie visant la croissance de longue durée, couvrant une décennie entière, dans une union presque deux fois plus large et sous les auspices de la crise économique. Quelques similarités avec la Stratégie de Lisbonne persistent, devenant de véritables leitmotifs de la vision de l'UE, comme l'approche *smart* visant l'éducation, la recherche et l'innovation, aussi bien que la durabilité et l'inclusion sociale. Cependant, à la différence de son prédécesseur, cette stratégie est contrôlée et implémentée à l'aide d'une meilleure gouvernance de l'Union, qui emploie des mécanismes de surveillance, comme le Pacte Euro Plus¹¹ ou le Pacte de stabilité et de croissance¹², afin de renforcer le milieu économique de l'UE en général et la zone euro en particulier.

C'est avec ambivalence que nous sommes tentés de regarder ce contexte et les stipulations générales de l'Agenda Europe 2020, bien que les erreurs antérieures semblent avoir été prises en compte. Ainsi, une approche plus orientée vers un projet guide à présent l'évaluation du progrès de ce set de priorités plus faciles à mesurer, établies en mars 2010. Pour des raisons de transparence, cette observation peut être entreprise par les citoyens aussi, à l'aide du service Eurostat, puisque les cinq priorités de l'Agenda 2020 incluent sans exception des indicateurs mieux quantifiables : taux d'occupation (75% des personnes âgées de 20 à 64 ans devraient avoir un lieu de travail); recherche et développement (3% du PIB de l'UE devra être investi dans ce domaine); changements climatiques et énergie régénérable (émissions des gaz de serre réduites par 20% - ou même 30%, si les conditions le permettent - par rapport à 1990; 20% de l'énergie devra provenir des sources régénérables, à quoi s'ajoute une croissance de l'efficacité énergétique de 20%); éducation (réduction des taux d'abandonnement scolaire à moins de 10%, tandis qu'un minimum de 40% des personnes âgées de 30 à 34 devraient finir le niveau d'éducation tertiaire); finalement, le combat de la pauvreté et de l'exclusion sociale (une réduction, par au moins 20 millions, des gens risquant la pauvreté et de l'exclusion sociale).¹³

Une description plus professionnelle résulte de ces chiffres, ce qui permet à l'Union européenne de faire des pas importants vers l'implémentation de cette nouvelle stratégie, c'est-à-dire l'établissement des cibles nationales pour chaque État membre. Tenant compte des conditions spécifiques de chaque pays, les institutions communautaires entreprennent les analyses des 28 participants, afin d'évaluer l'état courant d'implémentation de l'Agenda et de surveiller son progrès. Cette façon d'aborder les choses va de pair avec le Traité de Lisbonne, qui se propose de mettre l'accent sur chaque État membre et ses institutions démocratiques, au sein du mécanisme décisionnel au niveau communautaire.

¹¹ Stijn, Verhelst (2011), *The Reform of European Economic Governance: Towards a Sustainable Monetary Union?*, Egmont Papers, pp. 48-49.

¹² *Official Journal of the EU*, C 236, 02/08/1997, pp. 1-2.

¹³ *European Yearbook* (2011), vol. LVIII, Martinus Nijhoff Publishers, pp. 8-9.

Si l'on compare davantage les stipulations des deux agendas qui font l'objet de notre étude, il devient évident que, si les lignes générales en restent les mêmes, la Stratégie 2020 opte pour un set de priorités mieux orientées vers la dimension sociale, qui bénéficient de plus de cohérence.¹⁴ Par exemple, les connexions faites entre les indicateurs visant l'éducation et l'occupation correspondent aux nécessités réelles de l'UE. Un poids considérable est placé sur les épaules des États membres, qui devront enfin synchroniser leurs visions sur les dépenses dans l'aire de la recherche et du développement, ou bien dans leurs stratégies promouvant l'utilisation des sources d'énergie régénérables.

Le principe de la cohésion reste un fondement de l'Agenda¹⁵, pour répondre à la politique homonyme de l'Union européenne, qui est devenue omniprésente dans le discours sur la réforme institutionnelle, économique ou bien financière. Ceci dit, les chiffres proposés de manière audacieuse par l'Agenda ont un destin incertain, en raison des disparités parmi les États membres, depuis l'éducation jusqu'au chômage et à l'utilisation des sources d'énergie. Cependant, sans doute, il fonctionne mieux sous un tel mécanisme que sous des formules compliquées et dénuées d'essence, comme on saurait accuser les artisans de la Stratégie de Lisbonne.

En fait, un regard fugitif sur l'état des indicateurs présentés ci-dessus peut nous rendre optimistes, vu que le cadre purement statistique d'autrefois se développe sous une perspective encourageante. Même dans le contexte macroéconomique compliqué de nos jours, lorsque les points centraux sont souvent les pays méditerranéens, la rate d'occupation dans l'UE correspond aux indicateurs pour 2020. En plus, l'utilisation de l'énergie régénérable se trouve également aux étalons souhaités, bien que le critère de l'efficacité énergétique soit toujours loin des valeurs établies. Les indicateurs visant l'éducation diffèrent sensiblement des valeurs désirées, ce qui rend pourtant le prospect de leur accomplissement faisable, dans la période allouée. La nécessité d'agir sous les auspices de l'Agenda, dans le cadre des États membres, devient évidente lors des dépenses orientées vers la recherche et le développement, où le 3% du PIB semble toujours être trop loin, dans le contexte des dettes et des déficits excessifs.¹⁶

C'est à ce point de notre recherche que nous invoquons l'utilité de nous concentrer sur le rôle de l'Europe centrale et orientale pour l'accomplissement de l'Agenda 2020, afin d'évaluer de manière supplémentaire les difficultés des pays de cette zone. Les soi-disant *Recommandations* visant chaque pays sont des documents utiles rédigés par la Commission européenne pour les États membres, incluant les priorités annuelles qui doivent être adressées en vertu des besoins stipulés dans l'Agenda Europe 2020 et non seulement.¹⁷ Une analyse de ces documents présente de nombreux désavantages auxquels ces nouveaux États membres se confrontent, par rapport aux indicateurs enregistrés dans les pays plus expérimentés à cet égard.

En ce qui concerne l'occupation, il devient évident que non seulement les Pays Baltes, mais aussi la Roumanie et la Pologne, ont des difficultés afin d'atteindre le taux de 75% proposé par l'Agenda, ce qui rend une telle politique cruciale dans leur vision macroéconomique. Des failles profondes entre les États membres de référent également à

¹⁴ Marlier, Eric; Natali, David (2010), *Europe 2020: Towards a More Social EU?*, Peter Lang, pp. 93-95.

¹⁵ Czekalla, Sven (2011), *European Cohesion and Funding Policies*, Grin Ed., pp. 18-19.

¹⁶ http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf, accès : 21 avril 2013.

¹⁷ *OECD Economic Surveys: European Union* (2012), OECD Publishing, pp. 14-15.

l'abandon scolaire¹⁸, puisque des pays tels l'Estonie et, moins évidemment, la Roumanie et la Bulgarie, doivent toujours accroître l'efficacité de leurs politiques à cet égard, tandis que Malta et Italie se confrontent à des problèmes encore plus graves (avec des taux de 29% et, respectivement, 15%). Pour rester dans l'aire de l'éducation, nous avons également examiné l'accès au niveau tertiaire dans les États membres et nous y avons découvert encore une fois des différences majeures : du côté positif on rencontre l'Irlande (60%), la France (50%) et la Belgique (47%), tandis que les pays centraux et est-européens, sauf quelques exceptions, n'atteignent pas le seuil de 40%. Les États plus grands, avec une population rurale considérable, se confrontent à des difficultés majeures en ce qui concerne l'accès des jeunes aux études universitaires, ce qui donne les résultats suivants : la Roumanie (26,7%), la République Tchèque (32%) et la Hongrie (30,3%), tandis que d'autres, comme la Pologne (45%), ont réformé leur système éducationnel à cet égard.

Pour continuer, prenons un autre set d'indicateurs sur lesquels l'Agenda est fondé, ceux visant la protection de l'environnement et l'utilisation des sources d'énergie régénérables, en tant qu'ingrédients-clés du développement durable. C'est, en fait, une priorité qu'on rencontre dans trois chapitres de la Stratégie 2020.¹⁹ Ainsi, nous sommes persuadés que la prise de conscience de l'UE à l'égard de l'urgence posée par la menace de l'environnement est plus active que jamais, ce qui est louable, bien que trop ambitieux, apparemment, dans le contexte actuel. Quant aux émissions de CO₂, nous remarquons la continuité par rapport à l'an de référence 1990, puisque la baisse préconisée pour la période de 30 ans devrait être de 20%. Cette fois, l'analyse de la performance des États est univoque, étant donné que l'Europe centrale et orientale a connu une augmentation du niveau de la pollution, tandis que les États communautaires plus expérimentés ont bénéficié de l'acquis environnemental pour un intervalle plus long et ont de meilleurs résultats à ce chapitre. Certains d'entre eux, comme le Danemark, l'Irlande et le Luxembourg, en remplissent les conditions à présent. D'autre part, le développement économique a laissé son empreinte sur les émissions du dioxyde de carbone dans des États tels la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne ou les Pays Baltes, où il s'impose d'achever une baisse de 40% afin de correspondre aux objectifs inscrits dans l'Agenda 2020.

Une situation beaucoup plus optimiste est présentée par la situation d'un autre indicateur visant les aspects environnementaux, c'est-à-dire l'emploi des sources d'énergie régénérables. Dans ce cas, les buts établis par l'Agenda sont moins ambitieux et plus compatibles avec les capacités des États membres de l'occident, dont le potentiel à cet égard est variable. Le taux de 20% du total de l'énergie produite est rempli par des pays centraux-orientaux tels la Lettonie (qui a la deuxième meilleure performance, après la Suède), la Roumanie et la Lituanie, tandis que les autres États de la zone ne se confrontent non plus avec des difficultés insurmontables à ce propos.

En outre, le critère faisant référence à l'efficacité énergétique / la réduction de la consommation d'énergie, en millions de tonnes d'équivalent pétrole²⁰, peut être adressé seulement au niveau communautaire, puisque l'objectif général de 368 Mtoe est actuellement

¹⁸ Marlier, Eric; Natali, David, *op. cit.*, p. 90.

¹⁹ Morata, Francesc; Solorio Sandoval, Israel (2012), *European Energy Policy: An Environmental Approach*, Edward Elgar Publishing, pp. 56-57.

²⁰ *The EU's Target for Renewable Energy: 20% by 2020* (2008), UK House of Lords Paper 175 - II, 27th Report of Session 2007-2008, p. 36.

satisfait avec une contribution importante de la part de États centraux-orientaux. En tout cas, l'augmentation de l'efficacité énergétique par 20% semble être en concordance avec le critère analysé antérieurement, c'est-à-dire le besoin d'utiliser des sources d'énergie régénérables.

Un indicateur très intéressant d'Europe 2020 se réfère au pourcentage du PIB alloué à la recherche et au développement dans chaque pays de l'Union, puisque l'achèvement de cette priorité est fondé notamment sur la volonté politique, bien que les réalités macroéconomiques y jouent un rôle primordial aussi. Le chiffre choisi pour ce dessein, 3%²¹, a été conçu de façon à correspondre à la performance de certains États occidentaux à ce propos, vu que les allocations budgétaires en Suède, France, Autriche, Belgique, au Portugal et au Danemark ont déjà visé plus ou moins cet indicateur. En revanche, la situation en Europe centrale-orientale trouve la plupart des pays à un niveau situé à la moitié de la somme prévue, avec peu d'exceptions, comme l'Estonie, où le cadre budgétaire actuel inclut la valeur de 3%. Certes, il est douteux que la majorité des pays de cette partie de l'UE puissent trouver des solutions afin d'achever une telle allocation visant ce secteur essentiel, dans le contexte des déficits alarmants. Ce qui est certain, pourtant, c'est qu'en absence des financements dirigés à la recherche et au développement, les priorités *smart* de la Stratégie Europe 2020 sont loin d'être abordables.

Le critère final inclus dans la Stratégie est aussi le plus controversé²², car il se réfère à la réduction du nombre des citoyens européens affectés par la pauvreté et l'exclusion sociale, par 20 millions. Pourtant, nous avons des doutes à propos de la viabilité de cet indicateur, puisque les méthodes de calcul en sont nettement différentes d'un pays à l'autre. Ce qui reste indéniable, c'est qu'en général, les États centraux-est-européens contribuent à ce phénomène plus que ceux de l'occident, quoique la façon de définir la pauvreté soit incohérente à travers le continent. D'autre part, du point de vue strictement numérique, les pays grands, avec un taux de chômage considérable, comme l'Espagne, la France et l'Italie, contribuent chacun avec un million de citoyens au panier utilisé dans le calcul de cet indicateur.

Implémentation et vérification de l'Agenda Europe 2020. Une perspective institutionnelle

Ayant établi la nature de l'Agenda Europe 2020, aussi bien que la manière dont elle est abordée par les États membres, il nous reste à comprendre comment les institutions de l'Union européenne peuvent participer à ce processus tellement sinueux. Par rapport à la Stratégie de Lisbonne, nous avons immédiatement remarqué la séparation plus cohérente des tâches à ce propos, qui définit concrètement le rôle de chaque entité impliquée.²³

Pour commencer, le Conseil européen, en tant que promoteur de l'initiative 2020, retient la fonction de guide dans l'implémentation et l'évaluation de ses stratégies. Le Conseil de printemps produit un rapport de progrès sur les objectifs de l'Agenda, tandis que pendant le sommet de juin, il agit en fonction des propositions avancées par la Commission afin de soutenir les recommandations pour chaque État membre. Ces attributions sont en concordance avec les stipulations des traités et n'amplifient pas trop le poids du facteur supranational dans l'équilibre gouvernant la Stratégie. Quant au Conseil des ministres, il a un rôle de superviseur et agit selon le mandat et l'expertise de ses différentes configurations institutionnelles. Un système

²¹ de Beule, Filip; Nauwelaerts, Ysabel (2013), *Innovation and Creativity: Pillars of the Future Global Economy*, Edward Elgar Publishing, p. 59.

²² Marlier, Eric; Natali, David, *op. cit.*, pp. 154-155.

²³ http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/index_en.htm, accès : 20 avril 2013.

innovateur de *peer reviewing* y a été également instauré, afin de promouvoir les échanges parmi les 28 pays membres.

Comme nous l'avons déjà montré, la Commission a le devoir de concevoir le Sondage annuel de croissance, une analyse des progrès enregistrés par chaque État membre dans l'implémentation des réformes, qui est subséquentement analysé par le Conseil européen.²⁴ L'aspect positif en est l'emploi des indicateurs par la Commission, qui lui permet d'établir des recommandations pertinentes pour les pays membres et de surveiller l'Agenda d'un œil attentif.

Pour ce qui est du Parlement européen, sa tâche principale, à part le rôle traditionnel de législateur, est de connecter les citoyens aux débats entourant l'Agenda, tout en le rendant plus compréhensible. Il peut travailler avec les parlements nationaux afin de mieux coordonner les actions législatives et d'achever plus de synchronisation. Le Parlement européen a le pouvoir d'adopter des résolutions visant le progrès de l'Agenda Europe 2020, qu'il présentera devant le Conseil européen.

Il y a deux organes principaux de l'UE qui participent également à l'implémentation et à la surveillance de la Stratégie, tout en y dédiant des ressources importantes - le Comité des régions (par la Plateforme de surveillance Europe 2020) et le Comité économique et social (par le Comité de guidage Europe 2020). Les deux entités maintiennent leur rôle traditionnellement consultatif, afin d'établir des liens avec les autorités régionales et, respectivement, la société civile, dans l'implémentation de l'initiative. Une orientation vers les réseaux et la communication a été apportée par les deux organes dans le cadre de l'Agenda 2020.

Cette stratégie institutionnelle, bien que loin d'être immaculée, bénéficie du soutien des gouvernements nationaux, qui conçoivent des rapports annuels fondés sur les accomplissements de la Stratégie Europe 2020, sous la forme des Programmes de stabilité et convergence, mais aussi des Programmes nationaux de réforme, qui sont introduits dans cette procédure tortueuse connue sous le nom de *semestre européen*.

Conclusions

Bien que compliquée et essentiellement bureaucratique, si l'on compare l'Agenda Europe 2020 avec la Stratégie de Lisbonne, les instruments de cette première sont plus clairs. Le changement, depuis des formules littéraires à une conception fondée sur la gestion d'un projet majeur, offre plus de maturité à cette nouvelle initiative communautaire. Les indicateurs de parcours et le cadre logique d'implémentation encouragent une évaluation plus transparente de la nouvelle Stratégie, malgré le fait que les priorités envisagées par les deux documents sont similaires. D'autre part, Europe 2020 est plus accessible au citoyen, aussi bien qu'aux États auxquels elle s'adresse. Tandis que certains chapitres favorisent les pays occidentaux, d'autres transforment les nouveaux membres de l'UE en des acteurs majeurs dans cette démarche de synchronisation, pour la première fois dans leur histoire tumultueuse. L'Agenda 2020 implique, donc, communication, altruisme, versatilité et implication de la part de tous les acteurs, nationaux et supranationaux. Certes, le contexte ne favorise pas un optimisme aveugle, mais si l'Union européenne veut bénéficier d'une voix puissante à l'échelle globale, cet agenda *soft* s'avère un moyen efficace, dont le progrès sera sans doute suivi très attentivement.

²⁴ Praussello, Franco (2012), *The Eurozone Experience: Monetary Integration in the Absence of a European Government*, Franco Angeli, p. 193.

Bibliographie

- Caloghirou, Yannis; Vonortas, Nicholas S.; Ioannides, Stavros (2004), *European collaboration in research and development: business strategy and public policy*, Edward Elgar Publishing.
- Corpădean, Adrian-Gabriel, “Europe 2020 - A “Soft” Agenda for Central and Eastern Europe?”, *EURINT Conference Proceedings*, éditeurs: Ramona Frunză, Gabriela Pascariu, Teodor Moga Ed. Universității Al. I. Cuza, Iași, 2013
- Czekalla, Sven (2011), *European Cohesion and Funding Policies*, Grin Ed.
- de Beule, Filip; Nauwelaerts, Ysabel (2013), *Innovation and Creativity: Pillars of the Future Global Economy*, Edward Elgar Publishing.
- European Yearbook* (2011), vol. LVIII, Martinus Nijhoff Publishers.
- Kok, Willem (Coord.) (2004), *Facing the Challenge, The Lisbon Strategy for Growth and Employment*, accès : 20 avril 2013, http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/index_en.html.
- Landström, Hans; Crijns, Hans; Laveren, Eddy; Smallbone, David (Eds.) (2008), *Entrepreneurship, Sustainable Growth and Performance: Frontiers in European Entrepreneurship Research*, Edward Elgar Publishing.
- Lavdas, Kōstas A.; Litsas, Spyridon N.; Skiadas, Dimitrios V. (2013), *Stateness and Sovereign Debt: Greece in the European Conundrum*, Rowman & Littlefield.
- Marlier, Eric; Natali, David (2010), *Europe 2020: Towards a More Social EU?*, Peter Lang.
- Morata, Francesc; Solorio Sandoval, Israel (2012), *European Energy Policy: An Environmental Approach*, Edward Elgar Publishing.
- OECD Economic Surveys: European Union (2012), OECD Publishing.
- Official Journal of the EU*, C 236, 02/08/1997.
- Papadimitriou, Dimitris; Copeland, Paul (2012), *The EU's Lisbon Strategy: Evaluating Success, Understanding Failure*, Palgrave Macmillan.
- Praussello, Franco (2012), *The Eurozone Experience: Monetary Integration in the Absence of a European Government*, Franco Angeli.
- Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 March 2000*, accès : 20 avril 2013, http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm.
- Schiek, Dagmar; Liebert, Ulrike; Schneider, Hildegard (2011), *European Economic and Social Constitutionalism After the Treaty of Lisbon*, Cambridge University Press.
- Spain calls for binding EU economic goals - and penalties*, Deutsche Welle, 8 janvier 2010, accès : 20 avril 2004, http://www.dw.de/spain-calls-for-binding-eu-economic-goals-and-penalties/a-5098907-1?maca=en-current_affairs_europe-105-rdf.
- Stijn, Verhelst (2011), *The Reform of European Economic Governance: Towards a Sustainable Monetary Union?*, Egmont Papers.
- The EU's Target for Renewable Energy: 20% by 2020* (2008), UK House of Lords Paper 175 - II, 27th Report of Session 2007-2008.
- The Multiannual Financial Framework 2014-2020* (2012), UK House of Lords Paper 297. http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf, accès : 21 avril 2013.
- http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/index_en.htm, accès : 20 avril 2013.

THREE HYPOSTASES OF OTHERNESS IN THE XIXTH CENTURY TRANSYLVANIAN ROMANIAN IMAGINARY: THE „MAGYARS”, THE “JEWS” AND THE “GYPSIES”

Elena Andreea TRIF-BOIA, Assistant Professor, PhD, „Babeş-Bolyai”
University of Cluj-Napoca

Abstract: Also known as the century of nationalism, for the Transylvanian Romanians the XIXth century had the significance of a period of national identity genesis that has been accomplished through their relation to otherness, to others, to their habits and customs. From an ethnical point of view, the foreigner suited not only the position of an exotic being having habits and customs entirely unfamiliar to the Transylvanian society, but also that of a kindred individual, a neighbor or a coinhabitant often, if we take into account the entire province. In both cases, establishing contact with otherness has been a seed of dread, of continuous fretfulness, having as cause on one hand the lack of information and the mystery that the image of far populations has stirred; on the other hand, because of the conflicts of interests or because of the cultural differences that the Romanians had towards the other inhabitants of Transylvania. The present study analyses the image of “Magyars”, of “Jews” and of “Gypsies”, all of them ethnical groups that benefited of an analogous reception by having attached to them clichés and stereotypes that placed them in the position of symbolical depositaries of all evil. From the historical sources perspective that have been utilized, we may distinguish the periodicals and the didactical literature — textbooks, brochures, encyclopedias.

Keywords: Magyars, Jews, Gypsies, Romanian culture, Transylvania, XIXth century, ethnical representations.

The nineteenth century was also righteously surnamed as the century of the otherness' proliferation.¹ First, the nationalist trend spawned a veritable race for the forging of the national identity, as each nation was seeking to define its own specific in relation to those who were *different*, to the *foreigners* that had customs, traditions, beliefs, and so on different from their own. History has played an important role throughout the entire process, as the most remote origins and the glorious past constituted, in some cases, overwhelming evidence of rooting and, therefore, of steadiness and prestige. Nation is the fusion of two things, as it is revealed in a relevant paper, „*One is in the past, the other, in the present. One is the common possession of a rich legacy of memories, the other is the present consent, the desire of living together, the will of continuing to proudly display the heritage that has been received in tenancy*”². All together with nationalism, and that in the last two decades of the XIXth century specifically, a very strong trend of intolerance against some minorities was born, against the Masons and against the Jews, to be exact, both categories being accused that they would „destroy” nation's interests: if the former were related to some „*obscure forces*”, Jews were blamed precisely for the influence that they had in the finances³. Racism may also be added to all of the above, as it was an ideology that went a ”little further” by invoking an alleged biological and intellectual inequality among human races. Finally, in addition to developments in the ideological realm, the nineteenth century also was undoubtedly the century of progress in almost all fields of

¹ Lucian Boia, *Pentru o istorie a imaginarului*, Humanitas, Bucureşti, 2000.

² Apud Oliver Nay, *Istoria ideilor politice*, translator Vasile Savin, Polirom, 2008, p. 416.

³ *Idem*, 421-422.

activity. Scientifically and technically related discoveries have had a strong influence on the economy, transportation and on the whole of society, thus stirring an unprecedented advance of civilization. And the states that were affected by all these transformations have earned their leadership position in the world.

Transylvanian Romanians enrolled themselves too in these directions that have marked the European public opinion, even more so, since it is a known fact that their main inspiration sources were the European publications, whether they were periodicals or independent volumes. Nonetheless, the *foreigner's* image has also known a development of its own, the Transylvanian Romanians' political situation, their values system and their cultural peculiarities having an extremely significant role in adopting and interpreting these general imaginary projections. The present study analyzes the imaginary depictions that addressed populations with a different statute and cultural heritage, but who, in relation to Romanian attitudes, enjoyed a similar reception.

The Magyars

The Transylvanian Romanians' contacts with the Magyars amounted to hundreds of years, a period that has been marked by conflicts and misunderstandings that resulted from the very nature of such relations that were grounded on the authority-subject relations. In addition to all that, once that the ideas of Enlightenment philosophers have reached this province and that the national movement began, these conflicts intensified with the culmination of the year of 1867 when, following the achievement of the Austro-Hungarian dualist Empire, the decision taken at the Diet of Cluj (1865) has been made effective: the union of Transylvania to Hungary. The Magyar's image has been formed or, better said, has been consolidated following the events related above, the result being an extremely complex portrait that equally dresses the posture of authority, of the master, whether he is a political leader or a noble, either way, a person that possesses the power of decision, and which is, usually, a negative portrait that is based on stereotypes that refer to an unjust attitude and an extreme chauvinism; as much as the depiction of a less dangerous individual, sometimes even sympathetic and joint with the actions that intended to eliminate the feudal abuses, a portrait of the peasant or the intellectual that espoused liberal views, respectively. Therefore it is a polarized image: an attitude of harsh rejection of government representatives or of scholars that espoused extremist views; and an attitude of tolerance, of collaboration and, sometimes, affinity with the community members that they belonged to. In the latter case, the love affairs that Avram Iancu had with Hungarian women, some of them being considered to have saved the day in his darkest hours, are already well known, as all the more the common endeavors of Romanian and Magyar peasants either during the 1848 Revolution, either during other bloody events that occurred in the medieval and modern period are known also⁴. Sure enough, the last imaginary projection — relating with common inhabiting and tolerance — is not that visible in the period's publications, which is to be accepted as natural taking into account that, on one hand, the textbooks, which were approved only after a thorough review by the authorities, could not publish information which

⁴ See Sorin Mitu, *Dragostea și sentimentul național: despre iubitele ungueroaice ale lui Avram Iancu*, in vol. *Imagini europene și mentalități românești din Transilvania*, P.U.C., Cluj-Napoca, 2000, pp. 237-254. Gelu Neamțu, *Maghiari alături de revoluția română de la 1848-1849 din Transilvania*, in „Anuarul Institutului de Istorie G. Bariț din Cluj-Napoca”, tom. XLI, 2002, p. 97-126.

would have immediately proved the obsolete character of property relations in Hungary, thus limiting themselves only to reprinting some materials that targeted only the Magyars' origins and past, the physical and geographical characteristics of the occupied territory, resources and economics, cultural development and so on. And, on the other hand, the periodicals, although were editing news related to possible collaborations between the two nations⁵, had to concentrate by their very nature on everyday events, on sensational news, on happenings that exceed all limits and are able to deliver to the reading public a state of perplexity.

Generally, the Magyars' portrait has been formed on the ground of multiple information categories, beginning with those that capture their ancestry, and ending with those that describe their physical aspect, their temperament, trades and style of living. The Magyar ancestry issue has been a discussion topic both in textbooks and the press, as their Asian origin and their kinship with Turkic peoples was a strong argument for authors who sought to elucidate the causes of the imperative attitude of the Imperial Government towards Romanians. Besides, journalists often called the Hungarians „*our Turks*”, and satirical papers such as „*Gura Satului*” („*The Village Gossip*”) were very effective in exploiting such name calling, and were dedicating them lyrics where the two nations, Turks and Magyars, were attached to common stereotypes such as „*heathen*”, „*tyranny*”, „*barbarity*” or inclination towards „*cruelties*”⁶. Even legislation passed by the Government to „magyarize” names and toponymy have also been interpreted in the same light by emphasizing that, if the former (the Turks) are killing Christians in the name of Allah with the conviction that their deeds will provide them posthumously the peace and a never-ending life of wellness in the company of the Quran promised virgins, „their European kinsmen” acted identically by „conquering” names in order to obtain merits and places in Arpad's bosom⁷.

The depictions that directly targeted the Magyars, their peculiarities and specific are, usually, sketchy, the authors contenting themselves to remind their settling in Pannonia, the most important moments of their past — political events, leaders' biographies — or some information related to trades, religion, education, form of government and so on. The exception from this „rule” was Professor Ioan Rus, whose textbook offers a complex icon of the Magyar, where the latter's possible deficiencies are completed by mentioning his positive moral or physical traits. Rus was an admirer of the Magyar phenotype, pointing out that they are handsome individuals, tall, with a strong body, „*sinewy*”, having „*handy and marrowy*” movements, with pleasant facial features and possessing „*only sturdy and well-set limbs*”⁸. He didn't employ a too critical tone not even concerning the fundamental traits of the Magyars. The Romanian scholar was praising the Hungarians' open spirit, their cheerfulness, their steadiness, their valiance, their love for the motherland and straightforward respect of their ancestral customs. Nonetheless, he draws attention over the fact that an exaggerated patriotism will become in their case chauvinism and he denounces their „*Asian born vices*”: xenophobia, specifically, their rejection of Slavic and Germanic peoples and their haughtiness which in their

⁵ See Gelu Neamțu, *loc. cit.*

⁶ See Hora unirii turcomano-ungurene. The lyrics were published in „*Gura Satului*”, Gherla, no. 4, 28 February/12 March 1877, p. 13. See also *Cătră maghiari*, *Idem*, no. 9, 10 May 1879, p. 29.

⁷ *Maghiarizarea numelor*, in „*Tribuna Poporului*”, no. 37, 25 February/9 March 1897, p. 173.

⁸ Ioan Rus, *Icoana Pământului*, tom II, Galaxia Gutenberg, 2011, p. 19.

case seems to transgress any given limit⁹. Besides, this theme may be also found within the periodicals' pages where vices such as aggressive and extremist nationalism, the exclusivist and national intolerance, the despotic character and fanaticism attain such inflated proportions that they are hard to imagine¹⁰.

The thesis concerning Magyars' cultural inferiority, their moral transgressions, just as their violent, often cruel character, is endorsed in the press by materials that have been taken either from some Hungarian intellectuals' discourse, either from papers published in Hungary or in other countries of the Old Continent. Such accounts had no other effect but to strengthen the Transylvanian Romanians' faith in the righteousness of their cause and were invoked precisely in order to make this demonstration in front of the entire community. In his correspondence with the „Românul” (*“The Romanian”*) newspaper, Visarion Roman took a quote from „Pesti Napló” where Hungarians appeared in a bad light as it emphasized their general lack of interest for education. *„In Transylvania in the lowest parts of the Saxons' and the Romanians' communities one may find more literate individuals than among the Hungarians”*, the article's author said. Visarion Roman declared himself the advocate of this *„indisputable truth”* by stating that Hungarians *„do not feel enough within themselves the power of life and are obsessed to satisfy their deficiency by consuming other peoples' pith”*¹¹. At last, hundreds of papers speak about the criticism of other Slavic, German or Latin peoples' when confronted with the Hungarian intolerance and exclusivism. Thus, for example, a publication from Arad presented the abuses that the Hungarians had perpetrated against the Germans, beginning with the violent rejection of their language, up to the closing of some German cultural institutions from Budapest, revealing that the German and Austrian newspapers were manifesting their indignation and were depicting the Hungarians as *„extreme fanatics and chauvinists”*¹².

The Jews

Another negative portrait may be found in the analysis of the Jews' image. Besides, their obloquy seems to be dating from the VIIth century already when caliph Omar had decreed their segregation from the Christians by compelling them to wear distinctive marks. According to these measures, Jews had to wear a yellow belt, while the Christians had to wear a blue one¹³. This ruling has reached Europe in the XIIth-XIIIth centuries when Pope Innocent III and the decisions of the *Council of Lateran IV* (1215) had a decisive role in implementing them at

⁹ *Idem*, pp. 19-20.

¹⁰ From a longer list of such references, we mention the following news items: *Stăpânirea*, in „Tribuna Poporului”, no. 7, 14/26 January 1897, p. 29. *Puterea gendarmilor maghiari*, *Idem*, no. 7, 14/26 January 1897, p. 31. *Selbaticii, Arad, 18 februarie 1898*, *Idem*, no. 25, 7/19 February 1898, p. 123. *Vandalisme ungurești*, *Idem*, no. 88, 10/22 May 1898, p. 431. *În unguri gendarmii nu pușcă*, *Idem*, no. 115, 18/30 June 1898, p. 563. *Fanatism unguresc la Cluj*, in „Dreptatea”, no. 95, 28 April/10 May 1894, p. 3. *Infamia șovinismului*, in „Tribuna Poporului”, no. 46, 9/21 March 1897, pp. 217-218.

¹¹ *Corespondența personală a lui Visarion Roman la Romanul, 17 mai 1869*, Arhivele Statului Sibiu, N. I Ciolan (1886-1978) Fund, File 124, ff. 1-2.

¹² *Urmările șovinismului, Budapesta, 3 iunie 1897*, in „Tribuna Poporului”, no. 99, 25 May/6 June 1897, p. 472. *See Șovinismul*, *Idem*, no. 66, 6/18 April 1897, p. 304. *Austriecii contra ungarilor*, *Idem*, no. 98, 24 May/5 June 1897, p. 468. *Voința ungurească înfrântă în Fiume*, *Idem*, no. 27, 11/23 February 1897, p. 126.

¹³ Andrei Oișteanu, *Imaginea evreului în cultura română*, Humanitas, București, 2004, pp. 114.

an institutional level¹⁴. Its effects would come to be felt in Transylvania less than two decades after that year, in 1233, when King Andrew II and his son, Bela IV, took a pledge to the papal legate to enact such as the Jews were to be „marked by specific signs and divided from the Christians”¹⁵. Four centuries later, in the XVIIIth century, their stigmatization was recasted as a forbiddance by cancelling their right to wear clothes similar with the ones of the ethnical majority¹⁶.

In the midst of the *Age of Enlightenment*, Empress Maria Theresa of Austria took drastic measures with the purpose of reducing the numbers of Jews in Bukovina, compelling them, at the same time, to wear a yellow ribbon attached to their hats or fur caps. The situation would take a different turn only after 1780 when Emperor Joseph II decided to assimilate them. *The Edict of Tolerance*, for example, forbade their stigmatization, and the Statute of the Jews from Galicia, sent for implementation to the Transylvanian Government, pointed out that before the State’s institutions and laws the Jews are entirely equal with all others subjects¹⁷. However, this equality was limited through a series of measures that continued to put them in a weak position. The forbiddance to practice all other trades but commerce — later on, obtaining a concession, they were granted the right to practice new trades such as tailoring, boot making and jewelry — was one of them and had a decisive role in the forging of the merchant Jew that had a tendency to deceit and was obsessed with the thought of becoming rich¹⁸.

The attitude displayed by the of Hungarian or Habsburg authorities in Transylvania, or the authorities from the Romanian provinces¹⁹, as well as that of other parts of Europe did not remain unknown to the inhabitants as it was promoted not only through certain papers and volumes, but especially through the periodicals. Actually, there was almost no newspaper or review that wouldn’t relate on the persecutions that were carried out against the „kikes”, as there are very rare materials that the editors wouldn’t insert within quotes from the speeches of foreign scholars, addresses that, for the most part, developed justifications of such acts by referring to the ”crimes” that the Jews would have had committed against the European populaces — „the impoverishment” and, later, their economical „enslavement”. In parallel with the journalists’ discourse, the didactic textbooks have also contributed to the outlining of the Jew’s portrait, to be specific, the History textbooks, encyclopedias and the writings on the history of the Church. The self portrait of the Jew had an equally important role, a portrait that had been outlined since old times and had circulated at grand scale through the Bible itself, the Holy Writ of Christianity that had been partially translated in Transylvania from the XVIth century already. In this text the positive image of the ”chosen people”, of the „holy nation” that has been loved by God and chosen precisely in order to make His Word known on Earth (Exodus, 19:6; Deuteronomy, 7:6-11; Leviticus, 26:1-13), coexists together with the negative depictions of the „heathen”, of the „Pharisees”. We may remember as well, for example, the fragments from the book of Numbers or from Deuteronomy where the Jews where described as a „rebellious” people, „stubborn”, „corrupted”, „hell-bent for evil”, „debauched”, but also the

¹⁴ Apud A. Oișteanu, *op. cit.*, pp. 114-115.

¹⁵ *Idem*, p. 119

¹⁶ *Idem*, pp. 119-120.

¹⁷ *Idem*, pp. 120-121.

¹⁸ *Idem*, p. 156.

¹⁹ See Trif-Boia Elena Andreea, *Imaginea Cehuilalt în cultura românească din Transilvania. Secolul al XIX-lea*, P.U.C., Cluj-Napoca, 2012.

innumerable fragments where God is punishing them precisely for their immoral behavior or for the sins that they had committed against Him. Everywhere the message is the same, their deviation from God's law brings scourge and scourge takes sometimes the form of total annihilation²⁰.

It is obvious that over time such projections of the Jews' image of the self have been analyzed, selectively extracted and transformed in some peoples' mentalities, precisely in order to serve to their own beliefs and religious ideas, their own world views and their own values systems²¹. Concerning the Romanians, we may refer to the spreading of the parable of the „wandering Yid”, of the Jew damned by the Savior to „ramble... on the surface of the Earth, without finding tranquility and rest anywhere”²², a parable that may be found in the Church publications or in works such as that of some scholars like Ioan Budai Deleanu²³. We also wish to mention „Povestea Maicii Domnului” (“The Story of the Saint Mother of God”) that has been discovered by Iuliu Zane and introduced in the volume of *Proverbele românilor* (“Proverbs of the Romanians”). The icon of the „kike” in the former narrative bears extremely unfavorable traits, the portrait of the „unfaithful”, responsible for the killing by torture of the Son of God, is also completed by depictions that relate to the reflection of the negative peculiarities as far as in the physiognomic traits, like some sort of a seal that is intended to make them remember forever their deviation from the righteous path²⁴.

Drawn from the “wandering Jew” parable, the hypostasis of the foreigner who is menacing the unity and the welfare of the nation, of the guileful individual, „infiltrated” among some people with the purpose of enslaving them, of destroying their cohesion and exploiting them can be found throughout the century, as it was fueled by the numerous news linked to the general Europeans' attitude towards the „invasion” of the Israelites or towards the „harming” effects that this invasion implied. Strongly slandering epithets such as „kike leprosy”, „millennial leeches”, „deadly poison”, „the kike skunks” and so on, even if they weren't always proffered by the Transylvanian Romanians, they were adopted and inserted in the periodicals' pages from Transylvania, inevitably contributing to the riveting of this negative portrait. Virtually, all frustrations, all shortcomings, all failures have come to be attributed to the Jews, from lack of material resources, to the dissatisfactions that arose in the realm of the liberation movement. Besides, considering the last issue, the Jew is situated next to another „baleful” character, that of the Hungarian ruler, of the master that threatens the existence of the Romanian nation²⁵.

Generally, such imaginary projections have been only adopted and disseminated through Transylvanian Romanian publications, but their framing was already achieved in the European states or in the other provinces that were inhabited by Romanians²⁶. However, they have been adopted by some Romanians and later invoked in order to support their hatred against those

²⁰ See Exodus, 32:10, 32:35; Numbers, 14:11-12; Deuteronomy, 9:14, etc..

²¹ See Dan Horia Mazilu, *Noi despre Ceilalți*, Polirom, Iași, 1999, pp. 101-104.

²² *Jidovulu retacitoriu*, in „Foaia bisericească”, Blaj, no. 20, 25 October 1884, p. 318.

²³ Ioan Budai Deleanu, *Țiganiada*, Litera Internațional, București, 2001, p. 26.

²⁴ Iuliu Zane, *Proverbele românilor*, tom I, București, 1895, pp. 335-337, 425.

²⁵ *Impertinențe ovreiești*, in „Tribuna Poporului”, no. 90, 13/25 April 1898, p. 438. See also *Jidanii-De sub poalele Munților Apuseni*, *Idem*, no. 23, 4/16 February 1898, p. 110.

²⁶ *Evreii în Germania*, in „Familia”, no. 63, 21 August/2 September 1880, p. 402. *Ce bine aduc Jidovii*, in „Bunul Econom”, Orăștie, no. 43, 21 October/3 November 1900, pp. 1-2. *Idem*, no. 42, 14/27 October 1900, pp. 1-2.

inhabitants that had Jewish origins. The most notorious example is that of Ioan Slavici. The writer assigned the Jews the posture of extremely perfidious and venal individuals or that of the „crawlers” who had been destined to infiltrate society in order to eventually destroy it²⁷. Besides, the author’s repulsion frequently touches the extremes where whole passages of his writings spoke about the Israelites using the terms of an almost incurable illness: „*The Jews are not an ailment that we could be cured of through a single crafty surgical cut; they are a disease that has infested the blood and the bare bones of our body, a disease that we cannot escape but through a long and thorough labor*”²⁸. It is, the most likely, a neutralizing attitude, of harsh rejection that sprang from the tribulations of a nation that was barely coalescing around the community’s ideal that represented for its individuals the meaning of the social organizing and where its ethical substance was reflecting itself in relation with a populace that, by its appearance and trades, seemed to bear a strong menace against such a *telos*.

Yet, alongside the portrait of the foul man, cursed to roam the world and eager to avenge his fate by designs of destruction and enslavement of already established states and peoples, another positive picture has emerged, one that also includes depictions like that of the Jew as a victim of the European’s intolerance or that of the Jew who expressed solidarity in sufferance with the Romanians and who was involved in charity. If the first portrait can be attested by innumerable news that accounted the persecutions that other people perpetrated against the Jews, persecutions that could vary from simply chasing them from a certain region, until their total destruction issued from the sincere desire to exterminate them, the latter portrait may be observed, in this case, with the occasion of the War of Independence when the press was relating about the examples of hundreds of such individuals who got involved in charity²⁹.

The Gypsies

The Roma history is one riddled with mysteries concerning their origin, the causes that determined them to emigrate, as well as the moment of their arrival in Europe, as in the passage of time they stirred a series of confusions, partly due to their status as a nomadic people and to the inexistence of a written history about them. Concerning their presence in the Romanian Provinces, Hașdeu refers to a document dated to 3 October 1385 through which Prince Dan also mentioned, among the donations made by his uncle Prince Vladislav to the Vodița’s Saint Anthony Monastery, 40 „*athinganos*” dwellings³⁰. But how and when were they arrived here represents an issue that is far from resolved and that demands years of hard work and study as far as almost all information on the subject comes from indirect sources, since the Roma culture is virtually foreign to the practice of recording the major historical experiences.

The Gypsy’s image to the XIXth century Romanians is as much influenced by this lack of data, as by the history of their status within society, by the relations that arose between the

²⁷ Ioan Slavici, *Soll și Haben*, in vol. *Primele și ultimele*, Curtea Veche Publishing, București, 2000.

²⁸ *Idem*, section IX.

²⁹ *Jidanii din Rusia – victime ale nihilistilor*, in „Familia”, no. 40, 24 May/5 June 1881, p. 256. *La Odessa*, *Idem*, no. 41, 31 May/12 June 1881, p. 264. *În Rusia*, *Idem*, no. 58, 6/18 August 1881, p. 380. *Chestiunea jidană*, *Idem*, no. 61, 16/28 August 1881, p. 400. *Soartea evreilor din Rusia*, in „Amicul Familie”, no. 16, 15 August 1890, p. 231. *See also Austria contra ovreilor*, in „Tribuna Poporului”, no. 4, 9/21 January 1897, p. 17. *Damele izraelite din București*, *Comitetul izraeliților din Galați*, *Comitetul izraeliților din Iași*, *Idem*, no. 24, 12/24 June 1877, pp. 284-285.

³⁰ B. P. Hașdeu, *Țigani*, in *Arhiva istorică a României*, tom III, 1867, pp. 192-193.

two ethnic groups, and, not lastly, by the values system that was specific for each of them. It's virtually a projection from the register of the imaginary that has resulted following daily contacts between the ethnical groups and that was less a result of scientifically analysis of data in scholarly works. In effect, the didactical literature did not reserve them any space, only contending to remind their presence in Transylvania with the mention that they may be found in small numbers and that they are „spread around the country” or, to use another expression, „spread among the Carpathians”³¹. A fairly sketchy material is inserted within the columns of the *Romanian Encyclopedia*. The work's author presents them as a nomadic people that originate from India. Their coming in the Romanian Provinces is timely localized in the XIVth century and the article invokes the official documents that we mentioned earlier. About the Rroma from Hungary it was known that they were divided in two categories: that of the *nomads* who were in continuous movement, and that of the *settled* who were, precisely, the goldsmith and shoveler artisans or the individuals who were trading with the inhabitants' entertainment with their tamed bears performances. The article „gypsy words in Romanian” requires our attention being, actually, a brief overview of the language terms that have been borrowed from Rromani and is able to reveal to us some of the stereotypes that were attributed to them and have made a long career in the epoch's mentality: „a ciordi [to filch] = a fura [to steal]”, „benga [dickens] = drac [demon]”, „puradeu = copil de țigan [gypsy kid]”, „gagiu [buck, dude] = stăpân [master, boss]”, „calău [butcher] = găde/gâde [executioner]”, „șandrama [rookery] = șopron [barn], baracă [hut], casă ruinată [ruined house]”, „țanană = joc țigănesc [Gypsy game]”³².

That there was an interest on the history of the Gypsies, for the issue of their origin, emigration and settlement on the Old Continent, is witnessed by the work of Ioan Pop Reteganul, that was first published at Blaj in 1886. Using documents obtained from German and Romanian scholars' works, but also from information that capture all concepts and beliefs related to this community from the Transylvanian territories, the writing accurately highlights not only the European portraits of the Gypsies, but also those which are specific for our cultural space. With this purpose, Reteganul inserts a series of narratives and popular verses that reflect the often negative stereotypes that were common among the Romanian rural populace, but in the urban areas too, and that resulted from differences that exist between Romanians, on one hand, who adopted the West-European cultural model, and Gypsies, on the other, a populace of Oriental origin who had a specific values system that was opposed in principle to that of the Old Continent.

Making a strict reference to the representations that were attributed to them, it may be said that during that period the Gypsies were seen under a common image that of a half-civilized people, immune to progress, devoid of heroic deeds or extraordinary happenings that would stir the world's interest or admiration. But a people that displayed a formidable resistance against all acts that would intend to bring some of the spirit's enlightenment, that of a people that had been „infiltrated” in the bosom of developed communities and that was eager to

³¹ S. Márki, *Geografia pentru scolele civile si superioare de fete*, Sibiu, Tipografia Archidiecezana, 1899, pp. 14, 42. Z. Boiu, *Elemente de geografie pentru scolele populare romane greco-orientale*, Sibiu, Editura și Tipografia Archidiecezana, 1869, p. 133. I. Darius, *Geografia patriei si elemente de geografie universala*, Brasov, Editura autorului, 1896, pp. 36, 47. I. Rus, *Icoana...*, tom II, p. 18.

³² C. Diaconovici, *Enciclopedia română*, tom III, Tipografia W. Krafft, Sibiu, 1904, pp. 1095-1096.

preserve its own specificity and customs that were frequently catalogued as „backward” and unworthy for the advanced spirit of the period. It is the picture of a depraved community, devoid of all moral norms and possessing a values system completely opposed to that which was specific to the peoples’ among whom they stubbornly decided to live³³. Deficiencies such as falsehood, leaning towards disqualifying activities, theft, robbery, fraud and so on are considered their most common traits, while references that addressed their lack of intelligence and courage have sometimes reached downright legendary proportions³⁴. Anecdotes, popular stories, little narratives concerning extraordinary happenings, were scattered throughout the periodicals’ pages and fully contributed at the strengthening of the mentioned portrait³⁵.

The one who best pointed out the Gypsy’s portrait in the Transylvanian Romanians’ mentality has been Ioan Budai-Deleanu. Although, as he confesses by himself in the opening letter of the lyrical poem, by *Țiganiada* [“*The Gypsy Odyssey*”] he didn’t have as purpose to exclusively depict the Roma habits, but by the term “Gypsy” he also conflated „others who were and are doing alike, as the Gypsies erstwhile. The wise man will comprehend”³⁶, his writing lays down a true inventory of almost all stereotypes already established during that period. The scenes that best capture their pose before battling the Turks exhale an almost grotesquely comic as the entire scene is culminating with the moment where the Prince tests their valiance by surprisingly attacking them with a disguised military contingent. The verses of Budai-Deleanu are accompanied by a few comments of Petru Maior that have been inserted as footnotes with the purpose of supporting the text’s general mood and idea. Such is, for example, the depiction of the „Gypsies’ nature” that starts with the cowardice that they proved at the sight of the Prince’s disguised army and continues with the falsehood and the yarn manifested when hearing the news that they were tested³⁷.

The above negative portrait is also completed with favorable depictions that describe the Roma as bohemian individuals, with an erratic and riotous lifestyle, lacking even the most common and petty worries, always joyful, fallen in love with music and dancing, as with liberty and the charm of living under the open sky³⁸. It also captures the harmony of their physical traits, while it often invokes the women’s beauty. „If fortune has refused them the gifts of abundance, nature has given the Gypsy with surfeit that which one calls beauty”, a journalist said³⁹, while another, speaking about the Roma abilities in the realm of entertainment music, assessed that it purely and simply „ravishes the soul, compels one to evade oneself through its

³³ *Idem*, p. 12.

³⁴ See Ioan Pop Reteganul, *op. cit.*, pp. 22-58. Juliu Zanne, *Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia*, București, Imprimeria Statului, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1895.

³⁵ *Vitejia țiganului*, in „Familia”, no. 45, 6/18 November 1894, p. 540. „Familia”, no. 1, 7/19 January 1896, p. 12. *Încurcătură țigănească*, *Idem*, no. 23, 10/22 June 1890, p. 275. *Țiganul sfânt*, *Idem*, no. 45, 6/18 November 1894, p. 540. *Țiganul și popa*, in „Gura satului”, no. 4, 30 January/11 February 1869, p. 19. „Gura satului”, no. 18, 2/14 May 1870.

³⁶ I. Budai-Deleanu, *op. cit.*, p. 14.

³⁷ *Idem*, pp.153-154.

³⁸ Ioan Pop Reteganul, *op. sus cit.*, p. 27.

³⁹ *Țigancă din Banat*, in „Familia”, no. 9, 2/14 March 1886, p. 105. *Țigancă*, *Idem*, no. 11, 13/25 March 1883, p. 130.

*original beauty, just as a Gypsy girl frequently does through her bodily talents and her two glimmering eyes*⁴⁰.

But generally the negative image of the Gypsies has prevailed, and this is due to multiple elements. Beginning with the simple fact that they were the aliens from within the community, the imminent danger able to raise unrest and concern⁴¹ or, as a contemporary saying states, „*the uninvited guests among the most cultivated nations of the world*”⁴², until aspects that are related to the specificity of the nations’ genesis historical period. As we already mentioned in the course of the present paper, the XIXth century was the moment when every people has passionately examined their history with the purpose of identifying the legendary deeds, the memorable heroes, the most noble and remote origins and of justifying, by this manner, their privileged position in relation to their neighbors. Or, the Rroma were confronted with a double disadvantage: first, they did not have a state institution, a specific space and a common religion to be shared by most of its individuals; then, the issue of their past wasn’t yet elucidated, as much more as the efforts to clarify it were mostly spent by European intellectuals. The same requirements were also applied in the analysis of the Jews, even if the problem’s premises have been different. Their alterity was as much more significant as they were already inside the „*citadel*”, and the particularly strong impact that this position had for the Romanian mentality is also proved by the perennality of the representations that have been identified even at the end of the past century⁴³.

Bibliography

General and special works

Boia, Lucian *Pentru o istorie a imaginarului*, Humanitas, București, 2000.

Budai Deleanu, Ioan *Țiganiada*, Litera Internațional, București, 2001.

Mazilu, Dan Horia *Noi despre Ceilalți. Fals tratat de imagologie*, Polirom, Iași, 1999.

Mitu, Sorin *Dragostea și sentimentul național: despre iubitele ungueroaice ale lui Avram Iancu*, in vol. *Imagini europene și mentalități românești din Transilvania*, P.U.C., Cluj-Napoca, 2000, pp. 237-254.

Nay, Oliver *Istoria ideilor politice*, translator Vasile Savin, Polirom, 2008.

Neamțu, Gelu *Maghiari alături de revoluția română de la 1848-1849 din Transilvania*, in „Anuarul Institutului de Istorie G. Bariț din Cluj-Napoca”, tom. XLI, 2002, p. 97-126.

Oișteanu, Andrei *Imaginea evreului în cultura română*, Humanitas, București, 2004.

Rus, Ioan *Icoana Pământului*, tom II, Galaxia Gutenberg, 2011.

Slavici, Ioan *Soll și Haben*, in vol. *Primele și ultimele*, Curtea Veche Publishing, București, 2000.

Trif-Boia, Elena Andreea, *Imaginea Celuilalt în cultura românească din Transilvania. Secolul al XIX-lea*, P.U.C., Cluj-Napoca, 2012.

⁴⁰ Ioan Pop Reteganul, *op. cit.*, p. 21.

⁴¹ See L. Boia, *Istorie și mit...*, p. 333.

⁴² I. Pop Reteganul, *op. cit.*, p. 4.

⁴³ L. Boia, *loc. sus cit.*

Historical sources, Newspaper articles

Austria contra ovreilor, in „Tribuna Poporului”, no. 4, 9/21 January 1897, p. 17.

Austriecii contra ungurilor, *Idem*, no. 98, 24 May/5 June 1897, p. 468.

Cătră maghiari, *Idem*, no. 9, 10 May 1879, p. 29.

Ce bine aduc Jidovii, in „Bunul Econom”, Orăștie, no. 43, 21 October/3 November 1900, pp. 1-2.
Idem, no. 42, 14/27 October 1900, pp. 1-2.

Chestiunea jidană, *Idem*, no. 61, 16/28 August 1881, p. 400.

Evreii în Germania, in „Familia”, no. 63, 21 August/2 September 1880, p. 402.

„Familia”, no. 1, 7/19 January 1896, p. 12.

Fanatism unguresc la Cluj, in „Dreptatea”, no. 95, 28 April/10 May 1894, p. 3.

Hașdeu, B. P. *Țigani*, in Arhiva istorică a României, tom III, 1867, pp. 192-193.

Hora unirii turcomano-ungurene, in „Gura Satului”, Gherla, no. 4, 28 February/12 March 1877, p. 13.

Impertinențe ovreiești, in „Tribuna Poporului”, no. 90, 13/25 April 1898, p. 438.

Încurcătură țigănească, *Idem*, no. 23, 10/22 June 1890, p. 275.

Infamia șovinismului, in „Tribuna Poporului”, no. 46, 9/21 March 1897, pp. 217-218.

În Rusia, *Idem*, no. 58, 6/18 August 1881, p. 380.

În unguri gendarmii nu pușcă, *Idem*, no. 115, 18/30 June 1898, p. 563.

Jidanii din Rusia – victime ale nihilștilor, in „Familia”, no. 40, 24 May/5 June 1881, p. 256.

Jidovulu retacitoriu, in „Foaia bisericească”, Blaj, no. 20, 25 October 1884, p. 318.

Jidanii-De sub poalele Munților Apuseni, *Idem*, no. 23, 4/16 February 1898, p. 110.

La Odessa, *Idem*, no. 41, 31 May/12 June 1881, p. 264.

Maghiarizarea numelor, in „Tribuna Poporului”, no. 37, 25 February/9 March 1897, p. 173.

Puterea gendarmilor maghiari, *Idem*, no. 7, 14/26 January 1897, p. 31.

Selbaticii, Arad, 18 februarie 1898, *Idem*, no. 25, 7/19 February 1898, p. 123.

Soartea evreilor din Rusia, in „Amicul Familie”, no. 16, 15 August 1890, p. 231.

Spovedania țiganului, *Idem*, no. 18, 2/14 May 1870.

Stăpânirea, in „Tribuna Poporului”, no. 7, 14/26 January 1897, p. 29.

Șovinismul, *Idem*, no. 66, 6/18 April 1897, p. 304.

Țiganul sfânt, *Idem*, no. 45, 6/18 November 1894, p. 540.

Țiganul și popa, in „Gura satului”, no. 4, 30 January/11 February 1869, p. 19.

Țigancă din Banat, in „Familia”, no. 9, 2/14 March 1886, p. 105.

Țiganca, *Idem*, no. 11, 13/25 March 1883.

Urmările șovinismului, Budapesta, 3 iunie 1897, *Idem*, nr. 99, 25 May/6 June 1897, p. 472.

Vandalisme ungurești, *Idem*, no. 88, 10/22 May 1898, p. 431.

Voința ungurească înfrântă în Fiume, *Idem*, no. 27, 11/23 February 1897, p. 126.

Vitejia țiganului, in „Familia”, no. 45, 6/18 November 1894, p. 540.

Manuals, books

Boiu, Z. *Elemente de geografie pentru scolele populare romane greco-orientale*, Sibiu, Tipografia Archidieceșană, 1869.

Dariu, I. *Geografia patriei și elemente de geografie universală*, Brașov, 1896.

Diaconovici, C. *Enciclopedia română*, tom III, Tipografia W. Krafft, Sibiu, 1904, pp. 1095-1096.

Márki, S. *Geografia pentru scolele civile si superioare de fete*, Sibiu, Tipografia Archiepiscopescă, 1899.

Reteganul, Ioan Pop *Țigani*, Tipografia Seminarului greco-catolic, Blaj, 1886, pp. 22-58.

Zanne, Juliu *Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia*, București, Imprimeria Statului, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1895.

Archives

Correspondența personală a lui Visarion Roman la Romanul, 17 mai 1869, Arhivele Statului Sibiu, N. I Ciolan (1886-1978) Fund, File 124, ff. 1-2.

**PROGRESS AND EMANCIPATION THROUGH INSTITUTIONAL CULTURE.
CASE STUDY: ROMANIAN UNIATE CHURCH (1891-1918)**

Sorin RUSSU, PhD, "1 Decembrie 1918" University of Alba-Iulia

Abstract: The study presents the context and development phases of the role assumed by the Romanian Uniate Church, that is promoter of culture as determinant factor in preparing Union from 1918. Historical-political realities obliged the Church to take measures that focused on encouraging and supporting all cultural domains, as means of preserving the Romanian element in Transylvania. Development of spiritual and material needs of the Romanian nation from Transylvania determined the Uniate Church to assume this role in an institutional manner. The status of the Romanian Uniate Church in relation to the Crown, allowed it to express granted and guaranteed liberties, yet many times unkept, to a sufficient degree to initiate a Romanian cultural movement in Transylvania. The great bishops and scholars of the Uniate Church, educated in universities of the civilized world, Rome, Vienna, Paris, completely understood necessity of subsuming this cultural movement under an institutionalized pattern. We refer here to those fundamental institutions whose contribution to identification and maintaining Romanian elements was significant: school, museum, library, theatre, organized exhibitions, conferences and dissertations defended in an institutional pattern, cultural associations. Also a cultural movement consisting of exceptional individualities from the field of music, painting and literature existed complementarily to this institutionalized cultural movement. The ensemble of the actions taken by this complementary cultural movement had a much more direct impact and was felt more thoroughly by the Romanian population through simplicity and easiness of their understanding.

Keywords: cultural movement, institutionalization, culture, emancipation, church

Without doubt, culture is one of the main factors of progress. Both at institutional and individual level, culture imposes the pace of one nation's emancipation. The category of Transylvanian Romanian nation is no exception from these principles, only their context of applicability being different. In the dualist Austrian-Hungarian Empire, wherein Romanians as cultural entity were permanently discriminated, subjected to forced Magyarization at all levels, by which the legitimate wish of preserving Romanian national identity was regarded as revolt against *domination*, talking about a national cultural movement seems almost irrational.

And still, this cultural movement existed through the two Romanian churches from Transylvania, the Uniate and the Orthodox one. Area and liberty of action of each Church depended on the status they had in relation with the Empire.

If about the Romanian Orthodox Church we may assert that it had a status of tolerated confession, in the case of the Romanian Uniate Church the status of officially accepted church was strengthened and underlined within the Empire and by the Apostolic See of Rome. This status allowed the Romanian Uniate Church to express granted and guaranteed liberties, yet many times unkept, to a sufficient degree to initiate a Romanian cultural movement in Transylvania. The great bishops and scholars of the Uniate Church, educated in universities of the civilized world, Rome, Vienna, Paris, completely understood necessity of subsuming this cultural movement under an institutionalized pattern. We refer here to those fundamental institutions whose contribution to identification and maintaining Romanian elements was

significant: school, museum, library, theatre, organized exhibitions, conferences and dissertations defended in an institutional pattern, cultural associations.

Complementary to this institutionalised cultural movement existed also a cultural movement formed from exceptional individualities, from the field of music, painting and literature. The ensemble of the actions taken by this complementary cultural movement had a much more direct impact and was felt more thoroughly by the Romanian population through simplicity and easiness of their understanding. The high degree of illiteracy of Romanian population from Transylvania, especially from the rural areas, obliged the Uniate Church to prioritise actions and domains that it was going to patronise.

Obviously, the issue of confessional schools from localities with preponderant Romanian population was a first priority. The issue was extensively debated and we will not insist on it, here. All the other cultural directions were marked by the Uniate Church, as ecclesiastic patron and were assumed, either directly by it, or indirectly by different forms of support of activities carried out by third parties. There may be noticed a constant and positive evolution of the Romanian cultural movement from Transylvania, with national accents and even nationalist.

The time span of 27 years aimed at by the research, period between 1891 and 1918, demonstrates the arousing interest of Romanian population from rural world, following successes registered in the urban environment. The evolution is noticeable year-by-year, number of cultural manifestations, irrespective of their nature, increasing quantitatively, but also qualitatively. We can demonstrate even existence of adequacy between the number of beneficiaries of the cultural act, number of cultural acts and artistic value of the cultural act.

Affirmation of the Uniate Church on cultural level in Transylvanian context starts once with initiative of the illustrious bishop Inochentie Micu Clain of establishing the first schools in Blaj, those *Fountains of gifts* as Petru Pavel Aron, the successor to the Episcopal seat named them in 1754. Yet, we refer here to a personal initiative owed to visionariness of some remarkable ecclesiastic personalities of the time who understood the real potential of Church, relatively newly accepted in the *family* of universal Catholicism. For almost two centuries, the cultural activity initiated and sponsored by the Uniate Church, depended largely on the Bishops' wish of affirming the church also on this plan, often used as cover for national emancipation. Historical-political realities obliged the Church to take measures that focused on encouraging and supporting all cultural domains, as means of preserving the Romanian element in Transylvania.

Research of existent documents or recorded in different important works allow us assume that there existed three different stages in the development of the purpose followed by the Church through promotion of culture. The first stage may belong to period between 1700 and 1845 and mainly followed to keep Romanian identity assets, the basic direction being that of Uniate confessional education. The second phase, spanning between 1846- 11 November 1918 was the most important from the point of view of consistency of actions with national character, strongly overlapping with cultural actions. We remember here only the position of the Uniate Church in the revolutionary act from 1848. The third stage, between 12 November 1918 and 31 December 1918 fulfilled the wish of Transylvanian Romanians, union with the mother country, Romania.

This phasing allows careful observation of details of actions carried out by the Uniate Church and implicitly by *Unirea* newspaper, as its main semi-official organ. There must be

mentioned here reciprocity of relation culture-national fight, as primary characteristic of the Transylvanian Romanian cultural movement.

Development of spiritual and material necessities of the Romanian nation from Transylvania determined the Uniate Church to assume institutionally the role of promoter of culture. If in the first phase culture was promoted by the Church by the unilateral wish of the bishop, according to the followed purpose, the second phase is marked by a radical change of view, culture being found in the text of the IIIrd Provincial Synod from 1909.

Initiatives and approaches for institutionalization of culture in the Uniate Church existed also before the IIIrd Provincial Synod, yet without being materialised. This fact was owed either to mistrust in the proposed solutions or in the *political peril* sized up by the Metropolitan bishops, who did not want deterioration of relations with the Crown, the main sponsor of the Uniate Church.

Ever since 1891, *Unirea* newspaper publishes the proposition¹, „having the features of a private initiative, and not at all an officious initiative”, of the canon Augustin Bunea that the Church to accept issuance of a decree concerning the scholastic fund, in fact an annual collection mandatorily imposed to each Uniate parishes. The fee was moderate, but was applied for each member of the family, according to the principle *a little, but from many*. Mathematically was demonstrated possibility of increasing the fund from 26.000 crowns to 400.000 crowns in one year.

Proposition was not accepted, and reasons remain unknown. We may only suspect that Church hierarchy did not wish to load its believers with another fee, although this argument is tackled in the article:

„our nation is not enthusiast to make good things, when the priest does not wish to enlighten and awake it. If the priest would use all opportunities to initiate the nation into its cultural interests, and importance of good deeds, which ensure not only temporary happiness but also that eternal for everyone, then also amongst our nation would occur numerous examples of admirable deeds”.

The appeal is resumed in 1893, when extension of the Gymnasium from Blaj is proposed by construction of a new building, due to the more and more numerous demands from the students. *Unirea* newspaper publishes the article *Prin cultură la libertate (Through culture to liberty)*² presenting valid cultural and national arguments: „Existence and bloom of the gymnasium from Blăşiu is a matter of honour for the whole Romanian nation”, „the greatest monument of Romanian national culture”, „Success of the appeal is a question of honour, of progress and national preservation”.

It is given as example France that, once with disbanding of confessional schools, appealed to the population, succeeding to gather ever since the first day more than 4 million francs. Of course, this example is the least questionable. The estimated amount of money to be gathered was thus 100. 000 crowns, yet this threshold was never reached.

¹ Augustin Bunea, *Colecta Cruceriului*, in *Unirea*, Year I, issue 16, 18th Apr. 1891, pp.121-123.

² *Prin cultură la libertate*, in *Unirea*, Year III, issue 47, 25th Nov. 1893, pp.377-378.

A new approach is recorded by *Unirea* newspaper in 1896, by publication of leading article *Asociațiunea*³ (*Association*), whose nationalist trend is obvious: „[...] culture is freedom. Until we will not educate, we do not deserve freedom. Freedom is good only for an educated man, who knows to use his mind, that God endowed him with.” The article is dominated by the message of necessity of enlightening the Transylvanian Romanian nation to preserve the Romanian element, with everything that involves: Romanian language, religious feelings, Romanian customs and traditions. A similar message is encountered in the article entitled *Viața noastră culturală*⁴ (*Our cultural life*) published in the 24th issue of *Unirea* newspaper from 1901: „Without national freedom there may not exist authentic cultural national life, similarly indisputable is, that without political fight, without tendencies of national emancipation, there cannot be imagined cultural development, or economic, or intellectual”.

The theme of the fund for cultural activities, mainly for scholar necessities is definitively regulated in 1909, by the new canons included in the status of the Uniate Church referring to culture, within the IIIrd Provincial Synod from Blaj, carried out between 23rd-26th November 1909.

A first article published in the first issue from 1st January 1910, entitled *Fondul cultural*⁵ (*The cultural fund*), militates in favour of Romanian Uniate schools, underlining necessity of directing this fund only for support of Romanian schools from Transylvania. The amount of money established as necessary and sufficient to the fund was 1.000.000 crowns. Unfortunately, this money existed only theoretically, practically following to be gathered from Greek-Catholic believers from everywhere. On this line, the Church issues a statement with a value of law towards all Uniate parishes, applicable throughout the whole territory of the metropolitan province, on the strength of recently statutable canons.

Its printing in *Unirea* newspaper from 5 January 1910 preserved the text of the statement:

*„Thus, knowing You a coryphaeus of our church and knowing You ready to sacrifice for the wellbeing of the parish, we are confidently asking You, also to cooperate to realisation of the creation, which is the purpose of the <<Cultural fund>>. We add up a bond, whose text is regulated in accordance with the synodal decision, and we are asking You to pay for it, depending on possibilities, to the central capitulary Administration from Blaj. Or if you want to pay the whole amount, then please care to sent it to the same central capitulary Administration, not using the bond anymore.”*⁶

Thus, the manner identified by the Church to raise the Cultural fund consisted in printing some bonds of a certain value that the Greek-Catholic believer could pay in instalments by redemption, or one could pay the whole amount without making use of the bond. Noteworthy is, that in the 5th issue of *Unirea* newspaper from 29 January 1910, it is criticised the position of

³ *Asociațiunea*, in *Unirea*, Year VI, issue 35, 29th Aug. 1896, pp.273-274.

⁴ *Viața noastră culturală*, in *Unirea*, Year XI, issue 24, 15th Jun. 1901, p.193.

⁵ *Fondul cultural*, in *Unirea*, Year XX, issue 1, 1st Jan. 1910, pp.1-2.

⁶ The statement of the Uniate Church concerning the Cultural fund, in *Unirea*, Year XX, issue 3, 5th Jan. 1910, pp.24-25.

the Church adopted 10 years ago at the proposition of Augustin Bunea, a simple calculation evidencing loss of more than 400.000 of crowns during this time interval. The first redeemed bond belonged to academician Andrei Bârsean, teacher at the secondary school from Braşov, who paid back the whole sum that he benefited of during undergraduate courses⁷. At the same time, he appeals to all who benefited of different stipends throughout their studies to return these amounts to the Cultural fund. A simple calculation shows that only from the former stipendiary clerics might have been recuperated almost 100.000 crowns.

A similar appeal⁸ is made also by the Metropolitan bishop Vasile Suciuc in 1923, once with his decision of building the Appreciation Institute from Blaj. The unanimous attitude to this appeal of former stipendiaries from Blaj is reflected by the letter⁹ of the prefect of Târnava-Mică county, Emil Folea, published in the pages of *Unirea* newspaper as a noteworthy example. The greatest surprise as concerns the subject matter of the cultural fund is published in more issues of *Unirea* newspaper, starting with the 14th issue from 2nd April 1910, within which, on the first page appears the imposing figure of philanthropist Vasile de Stroescu, donor of 100.000 crowns for the Cultural fund. If value of the donated sum is shocking by quantity, the new letter¹⁰ forwarded to Capitulary administration shocks by quality and may be catalogued as manifest of good understanding amongst Christians of the two Romanian confessions from Transylvania:

„We received your appeal by which you invite Greek-Catholic Romanians to participate in establishment of the Cultural fund of the Greek-Catholic Archdiocese of Alba Iulia and Făgăraş. You should appeal to all Romanians irrespective of their confession. To our happiness, difference of confession is not separating us. Romanian nation, although belongs to two confessions, within their national dreams, remains united and undivided. This unity comes from the strong national feeling of everyone, and largely is owed to dignity of the clergy of both confessions. Although I am not Greek-Catholic, Uniate, but because Romanians belonging to both confessions live as authentic Christians and consequently as brothers, as answer to your appeal, I subscribe to the use of the cultural Greek-Catholic fund the amount of one hundred thousand crowns, out of which – ten thousand crowns, I am posting through money order now and the rest of ninety thousand I will sent until autumn, until 1st December current year, the latest”.

Consistent donations of philanthropist Stroescu were registered subsequently also for the Cultural fund from Sibiu - 100.000 crowns, followed by other 300.000 crowns for the Reunion of Romanian women from Arad, with the special mention to *establish a Romanian school for girls*, project developed by the reunion.

Unirea newspaper does not offer sufficient information, at least for the period aimed at by our research, regarding reaching the established upper limit of 1.000.000 crowns. As a matter of fact, it is unlikely that all hypothetical calculations made initially to correspond to realities from the field. The frequent appeals to continuation of *supplying* process of the Cultural fund entitle us to previous assertion. This fact was felt also in the area of cultural

⁷ See *Unirea*, Year XX, issue 6, 5th Feb. 1910, pp.49-50.

⁸ See *Unirea*, Year XXXIV, issue 1, 6th Jan. 1924, p.3.

⁹ *Idem*, Year XXXIV, issue 3, 18th Jan. 1924, p.2.

¹⁰ The letter of the philanthropist Vasile de Stroescu addressed to Capitulary administration and published in *Unirea*, Year XX, issue 14, 2nd Apr. 1910, pp.113-114.

activities belonging to theatre, museology etc. each of them being subsequently obliged to create their own fund. For example, Fund of the Romanian theatre, Fund of the national house, Fund of the reunion of Romanian women, etc.

Inclusion within norms of the Uniate Church of articles concerning realisation of a fund to allow continuity of some cultural actions, such as also the public debate initiated by *Unirea* newspaper on this subject, opened an authentic *Pandora's Box* related to the training of priests in the ecclesiastical and civil legislative field. It was needed of clergy's emancipation in relation with civil authorities, especially in the rural environment. Considerable amounts of money that might have been directed towards cultural actions were lost annually due to priests' ignorance. Rural population was indirectly exposed to these losses, if we take into consideration the fact that in majority of the cases the peasant appealed to the priest as intermediary in relation with the State.

Attention paid by the Church to this aspect continuously speculated by Hungarian authorities has as immediate consequence publication of some reference works especially devised for the clergy.

The first work entitled *Îndreptariu în cauza dărilor directe de stat - pentru oficii parohiale greco catolice (Handbook for Greek-Catholic parishes concerning the direct taxes to the state)*, is published by the Uniate Archbishopric of Blaj, probably by the archiepiscopal treasurer and is printed to the publishing house of the Theological Seminary from Blaj in 1896. Although we could not identify¹¹ the work in the libraries and archives researched in our doctoral approach, results of its application in parishes were reflected in the annual parochial balance sheets. The fact was reflected also in the pages of *Unirea* newspaper by decrease of the number of financial demands from some priests or parishes, published as support appeals. The indirect beneficiary of these norms' application was Romanian population from the rural environment, frequently ignorant and ignored, who gradually became aware of necessity of own intellectual development.

The second work, entitled *Stilistica practică sau Regule și Exemple pentru tot felul de epistole, cereri, acte și documente, cari vin mai des înainte în viața de toate zilele (Practical stylistics or Rules and Examples of everyday documents)*, belongs to teacher Ioan F. Negruțiu from Blaj. It was published by the publishing house of the Theological Seminary from Blaj and represented a decisive step towards evolution in correction and positioning of the relation between local authorities and Romanian population from Transylvania. Both works are presented in the 18th issue of *Unirea* newspaper from 2nd February 1896 at page 144.

A testimony of the Uniate priest Russu Petru from Miceștii de Câmpie parish passed down from generation to generation¹², records joy of Romanian believers from the locality on the occasion of autumn festivities organised by priest Petru out of money saved by correction of *taxes* towards the state. Obviously, dimension of these festivities must fall within round dances organised in the middle of the village after the Sunday service, the money in this case, being used to pay the fiddlers. Occasionally, brief sketches, with songs and poem reciting were organised in the yard of the parochial house, during these festivities. There was no programme

¹¹ It is possible that from this work not to exist any copy.

¹² Russu family has 7 generations of Greek-Catholic priests, Petru Russu being the fourth generation; Octavian Russu-priest in Gheja, Octavian Cornel Russu – priest in Luduș and Sorin Valer Russu – priest in Luduș, the seventh generation, author of this work.

established beforehand; cheerfulness and spontaneity of participants to the event dictated its fluency and duration.

Bibliography

Colecția ziarului *Unirea*, din anul 1891 până în anul 1918.

Bunea, Augustin, *Colecta Crucerului*, în *Unirea*, An I, nr.16, 18 apr. 1891.

Cunțanu, Dimitrie, *Cântările bisericesti după melodiile celor Opt-Glasuri ale sfintei biserici ortodoxe, culese, puse pre note și arangeate de Dimitrie Cunțanu*, în *Unirea*, An I, nr.2, 10ian. 1891.

Georgescu, Ioan, *Momente din viața Bisericii Unite în ultimii zece ani (1918-1928)*, în *Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul, 1918-1928*, vol.II.

Hossu, Vasile, *Fondul cultural al diecezei de Lugoj*, în *Unirea*, An XXI, nr.2, 13 ian. 1911.

Iancu, Liviu, *Uniformizarea ceremoniilor sacre și Tipicul bisericesc*, în *Unirea*, An XXV, nr.27, 18 mar.1915.

Izidor, Marcu, *Dr.Vasile Hossu și fondarea ziarului Unirea*, în *Unirea*, An XXVI, nr.8, 27 ian. 1916.

Manciulea, Ștefan, *Contribuția Bucovinei la înzestrarea liceului din Blaj*, în *Cultura creștină*, XVI, 1936, nr.9.

Sabău, Nicolae, *Contribuții la cunoașterea pictorului Octavian Smigelschi*, în *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Series Historia*, Fasc.1, 1972.

Samurcaș, Al.Tzigara, *Chestiunea picturii bizantine*, în *Unirea*, An XXIV, nr.69, 11 iul. 1904, și în *Unirea*, An XXIV, nr.70, 14 iul.1914.

Ciprian, Ghișa, *Biserica Greco-Catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar*, Cluj-Napoca, 2006.

Cârja, Cecilia, Cârja, Ion, *Despre identitatea răsăriteană a Bisericii Greco-Catolice Române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea*, în *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Studia Historia*, Ediția *Documente privind mișcarea națională a românilor din Transilvania (1881-1891)*, studiu introductiv de Șerban Poverejean, București, Editura Viitorul Românesc, 1997.

Fărcaș, Paraschiva, *Reflectarea vieții artistice în periodicele sibiene între anii 1900-1946. Studiu de caz:Lucașfărașul, Transilvania, Tribuna literară*, Teză de doctorat, coordonator Cornel Tatai-Baltă, Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 2012.

Glăvan, Eugen, *Asociațiile culturale ale studenților din Monarhia Habsburgică 1890-1918*, Cluj-Napoca, Biblioteca Muzeului Național, nr.XVII, 1998.

Hitchins, Keith, *Conștiință națională și acțiune politică la românii din Transilvania (1868-1918)*, introducerea și îngrijirea ediției de Pompiliu Teodor, Cluj-Napoca, Editura Dacia,1992.

Izidor Mărtincă, *Cultura și educația în Doctrina socială a Bisericii*, București, Editura Universității din București, 2004.

Petraru, Gheorghe, *Relațiile Biserica-Stat, istorie și actualitate în Doctrina socială a Bisericii și societatea românească de astăzi, Dialog teologic*, An.1, nr.2, Iași, Editura Presa Bună, 1998.

Sinaci, Doru, Arbonie, Emil, *Administrație românească arădeană. Studii și comunicări din Banat-Crișana*, vol. IV, Arad, Editura University Press, 2013.

Suciu, Dumitru, *Studii privind mișcarea națională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului XIX*, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2004.

Tatai-Baltă, Cornel, *Interferențe cultural-artistice europene*, Blaj, Editura Astra, 2003.

William A., Bleiziffer, *Incidența Conciliului Vatican II asupra Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, *Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Theologia Catholica*, III, 3/2005.

Bleiziffer, William, *Chestiunea politică și Biserica. O abordare canonică*, în volumul *Studii canonice: implicații intra și extra ecleziale*, Tg-Lăpuș, Galaxia Gutenberg, 2010.

Chețianu Ambrozie, *Istoria naturală și muzeul de la scolele din Blaș*, Blaj, Tipografia Seminarului Arhidiecezan, 1902.

Curticăpeanu, Vasile, *Mișcarea culturală românească pentru Unirea din 1918*, București, Editura Științifică, 1968.

Drăghiță, Zevedei-Ioan, *Muzeul și patrimoniul cultural la Blaj (1949-1918), între educație și identitate națională*, Alba Iulia, Editura Altip, 2007.

Mârza, Iacob, *Politică și cultură în Transilvania, în Vormarz: cazul profesorului Ioan Russu în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Istorie și spiritualitate. Școlile greco-catolice ale Blajului – 250 de ani de credință și cultură*, Blaj, Editura Buna Vestire, 2004.

Muntean, Iuliu Vasile, *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, traducere, Cluj-Napoca, Editura Universitară Cluj, 2001.

Oancea-Raica, Claudia, *Cultură și literatură în presa blăjeană interbelică*, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2010.

Russu, Sorin Valer, *Ziarul „Unirea” de la Blaj (1891-1918) prezentare generală*, Tg-Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 2012.

Sigmirean, Cornel, Szögi, László, *Studenți români din Transilvania la universitățile din Europa în secolele XVI-XX*, Tg-Mureș, Editura Univesității Petru Maior, 2011.

Tatai-Baltă, Cornel, *Din arta și cultura Blajului*, Alba Iulia, Editura Altip, 2000.

Tatai-Baltă, Cornel, *Ipostaze cultural-artistice*, Alba Iulia, Editura Altip, 2007.

Basarab, Moldoveanu, *Biblioteci parohiale populare*, în *Vestitorul*, An VIII, nr.18, 1 oct. 1932.

Lazăr, Ioachim, *Tragedia clerului și distrugerile suferite de bisericile românești în timpul revoluției din Transilvania de la 1848-1849*, în *Sargeția*, An XXXII, 2004.

Știrban, Marcel, *Drumul spre Marea Unirea a trecut prin fața altarelor și a Catedralelor*, în *Tribuna*, nr.48, 1990.

CULTURE AS A HAVEN DURING THE COMMUNIST REGIME**Ramona MUREȘAN, PhD Candidate, Technical University of Cluj-Napoca**

Abstract: The cultural products of the communist regime must be observed in a close relation to the political circumstances of the period, since everything was governed by politics during those times. The special and unique link between culture and politics might be hard to understand from the contemporary perspectives even by an inhabitant of the former communist bloc, not to mention people who have never known a totalitarian regime.

In these circumstances, culture became a haven, a getaway place from the hardship of life. And nowhere was this more obvious than in the communist prisons, where innocent people found refuge in praying, in poems and in sui generis conferences and lectures given by outstanding teachers, priests and scientists who were imprisoned for merely believing in their dreams and values. Learning poems by heart, teaching others and sharing cultural knowledge to their fellow sufferers, gave these people the strength to survive, mentally and physically, in a communist political prison. Politically detained persons in the Romanian communist regime found their balance in religious faith (Nicolae Steinhardt), in poems (Radu Gyr, Lena Constante) or in handcraft. Regardless of the cultural form they have resorted to, their testimonies are a valuable life lesson for those who now enjoy the freedom that they have so hardly fought for.

Keywords: communism, cultural haven, political imprisonment, freedom

When dealing with the cultural products of a totalitarian society, one must thoroughly observe the correlation between the cultural product in itself and the socio-political context within which it was created and, possibly published or released to the public. From this perspective, two possibilities emerge in so far as the artist's attitude towards the regime was: on one hand, there is the submission and the moral compromise some were willing to make and, on the other hand, there is the bitterness and the revolt in preserving the moral verticality in some other creators. Undoubtedly, there were some who stood between the lines, but even this type of positioning is, in our opinion, a form of giving up.

The insidious way in which the oppressive regime has been trying to control the cultural life influenced to a high degree the artistic movement during Communism. Making art, and especially literature, synonym to the communist propaganda, The Communist Party lead an assiduous campaign to ideologically alter the culture, thus maintaining a climate of axiological confusion through diversions, false news, mass ideological intoxication and constant panic. Given these conditions, the cultural creation functioned on a surviving mode and the cultural elite was defeated, either by gaining artists on the communists' side, or by isolating them from the rest of society. The communist prisons have been filled with intellectuals, who were humiliated and tortured beyond imagination. The stories of those who have survived the communist hell are simply terrifying, and the Romanian post-revolutionary literature produced an avalanche of such confessions which round up the image of a cultural life during the communism. Studying these writings is a must, a sine-qua-non condition in contextual analysis of the cultural products from that period.

A dictatorship generates profound changes at all levels of human existence. We do not only refer to the material deprivation, but also – and even more – to the mutations that such a

regime causes on the human spiritual life. The less spirituality it allows, the stronger the dictatorship is, as Eugen Barbu's main character states in his novel *Prinepele*: "[...] I have corrupted them, I have taught them to steal[...]. What more could I do than forcing them to forget their mother tongue? [...] All that was honest in this country now lies in prisons, rotting, or long perished."¹ Although it refers to another period in our country's history, the above quote holds a universal truth: when language, culture and moral values are defeated, the dictator has reached his purpose.

However, another issue occurs, which does not allow the communists to completely suppress the cultural life of the country. They are well aware of the fact that a nation's culture is what defines the nation itself, with its traditions, its language and its beliefs. Beyond social and political data of an era, the nation is almost exclusively defined through its culture and, disregarding this reality would equal with political suicide. Therefore, following their instincts or the advice of personal counselors, dictators were able to assess the major impact that cultural leaders had on people. The intellectuality of a country is an opinion leader and this is why they have always been carefully supervised and, if possible, lured into the political structures. Despite the intensive campaign to politically dominate all spheres of life, there were still many outstanding figures who managed to remain unchanged and unchained in spirit, no matter how hard their body was hit. How they managed to do so, is yet another story, on which our paper focuses.

The vast bibliography available on the topic of communist political imprisonment makes it easier but at some points, even more difficult to distinguish patterns or types of people imprisoned during the communist regime. Amongst the most valuable diarist writings, we recall those of Nicolae Steinhardt, Sergiu Al. George, Virgil Ierunca, Paul Goma, Ion Ioanid, Ioan Ploscaru, Nicolae Mărgineanu, Lena Constante and the list goes on, with names that are all and each of them synonym with courage, spiritual strength, powerful minds and moral landmarks. Their confessions state for posterity the regime they were submitted to, the torments of communist prisons, the censorship, the physical deprivations and the spiritual sufferings they were forced to endure. In the proper sense of the word, these people's *salvation* was their ability to disregard the material aspects of reality and, at the same time, to perceive everything on a spiritual level, discovering the superior values of life: solidarity, empathy, compassion. In this regard, we consider Ioanid's words as iconic: "And today, while free, whenever I meet a former prisoner who speaks about prison with warmth, I know immediately that he is one of us, who understood things the same way I did. One who knew that the prison is not the building, nor the guards or the treatment, but the prisoners. Those who disregarded the material things within which the regime tried to enclose us (bars, prison walls, hunger, cold, sufferings of all kind and even death). Those who were freer in prison than others outside."²

Life within communist political prisons proved to be unbearable and, unfortunately, many died or chose the compromise to survive. Physical tortures reveal insane minds and extreme sadism. The torturers proved really creative in discovering means of torture, but even they knew that the most difficult to bare is the psychological torture. Therefore, they constantly pushed the limits of the prisoners, in an attempt to destroy their intellectual abilities and their

¹ Eugen Barbu, *Prinepele*, 43. (Unless otherwise noted, all translations are my own)

² Ion Ioanid, *Închisoarea noastră cea de toate zilele*, vol. 1, 87.

spiritual strength. Vulnerable spots were addressed, such as family, religion and moral dignity. Nothing was sacred for these tortures. They mocked, as Virgil Ierunca reveals, the most important religious celebrations, forcing the prisoners to eat faeces instead of the Holy Sacrament, making them adore a phallic appearance instead of their God, or eat like pigs, in response to the Last Supper. It is difficult to imagine how could one stand such humiliations and preserve their sanity at the same time. After all, how much can one endure and where does the force to surpass these horrors come from? Nowadays, such images seem to be taken from a fictional book because they are so unreal. This perception is met even with young people from former communist countries. It is then, pointless to mention that for people who have never lived under a totalitarian regime, such scenes are quite unbelievable. Indeed, such horrors should have never happened, *but they did happen* and it is our duty to tell the next generation with what costs they got their freedom. And understanding how these people saved their souls and their sanity is a lesson to be learned, and hopefully never to be lived again.

All the memoirs depicting life in communist regime mention, alongside the terrors, also the ways in which people kept going on. Three were the solutions taken into consideration: the first one, stated in Soljenitan's *Gulag Archipelago*, was embracing death, since nothing can be taken to a man that has given up everything. A second possibility was to become completely unadjusted to the system, so that one could not be blackmailed and the third option was an active opposition, based on the principle that the harder the system hits you, the more cheerful you become. As far as the attitude is concerned, the Romanian political prisoner vacillates, according to Adrian Marino, between heroism, partial obedience and complete servitude. However, we must draw attention to the fact that all these behaviour patterns converge, at times, within the same person. The law of survival in the communist prisons is adjusting to the new situation. The process begins with the distinction between the vital and the moral values of the prisoner. Given these coordinates, Tzvetan Todorov distinguishes a moral profile of the prisoner: prior to imprisonment, the moral values are well defined, but the first days' shock causes their immersion. Later on, once the adjustment begins, the preservation instinct makes the prisoners reconsider their spiritual structure. Once the inner balance is re-established, the prisoner becomes less vulnerable and more aware of the fact that the real prison is not the walls, the bars, the guards, lice or rats, but the guilty conscience. Basically, the prison becomes an abstract concept, defined by the state in which you deny your beliefs, giving in to the oppressive forces. Hence, a paradox: men behind bars could be freer than those outside the prison walls. Regardless of the solution that was chosen, the intellectual found their way of surviving through culture and their haven was the knowledge that living inwardly and consuming your spiritual freedom beyond any limitation is what being free is all about. The aspect is subject to debate, depending on the way one understands the mere notion of freedom, which is highly relative, as Ioan Ploscaru, a former Catholic Bishop, points out: "We, the ones under a lock, were freer than the ones outside. We have never carried a portrait we didn't want or called a slogan we didn't believe in! Those outside, to save not their freedom, but their job, food and connections, have sometimes sacrificed their convictions, their opinions and ideal. What is then the big freedom? The real freedom?"³

³ Ioan Ploscaru, *Lanțuri și teroare*, 119-120.

The real freedom, we may infer from the Gulag literature is, in fact, rediscovering one's self and relating to a different reality, that of the soul. In some cases, the need for freedom was nurtured by faith in God, a faith that grew stronger while in prison. The ascetic type of prisoner would fight and confess his faith with bare hands, displaying a Christian form of non-violence. It is the case of Nicolae Steinhardt who discovered God behind the communist bars. His experience is a revelation, an act of miraculous surviving through faith. The future monk from Rohia understood that the basic dilemma of the prisoner is that of mind over matter. He resorted to culture in a Christian way, discovering religious writings and teachings. For Steinhardt, religion was the safe place, the refuge from the communist horrors. The same held true for many other communist prisoners. A relevant example is that of Radu Gyr who found his haven in religion, as well as in poetry. Gyr is the most valuable, aesthetically speaking, poet who created behind bars. His poems were transmitted orally, from prisoner to prisoner, because the conditions would not allow for other modes of recording the verses. Most of his poems had a religious theme, so that for his fellow sufferers, they were a versified religious book. His act of creation was a matter of courage and a defiance of the regime and it made Radu Gyr vulnerable to the oppressors. The notions of good and evil became vague behind the prison walls, making it difficult to distinguish between those who suffered with you and those who sought a way out by betraying. However, the abyss of prison can be turned into an enlightening experience, a transfiguration of suffering through prayer. The process could be so intense that, in Nicolae Steinhardt's case we may speak about a *Christomorphosis*. The experience is made obvious in Gyr's poem *Jesus in my cell*, where the prisoner receives the soul lifting visit of Jesus, who unloads the prisoner's burden, taking over his sufferings. Jesus is depicted wearing inmate's clothes, with cuffs and chains on His hands. Upon waking up, the prisoner feels relieved and, though there is no evidence of Jesus's presence in the cell, the smell of roses and the stigmata that appeared on the prisoner's hands show that it was more than a dream. The prisoner feels comfort in his sufferings, knowing that God is by his side. Surely, the degrees of discovering and getting closer to God differ from one prisoner to another, depending on their spiritual strength and self-discipline, together with the embracement of a missionary attitude. Such is the case of bishops Ioan Ploscaru and Iuliu Hossu, or of the pastor Richard Wurmbrand who became real apostles of their times. Their mission in prisons served a double purpose; if, on one hand, they tried to bring to light and save the souls of other political prisoners, on the other hand they managed to spread cultural values in the prisons. There was no grater victory against the torturers than to display Christian understanding, kindness, a better education and higher morality than the torturers. Next to the religious solution, one may easily recognize literature as a haven for the politically detained people. Nicolae Mărgineanu, Ion Ioanid, Ioan Ploscaru or Lena Constante testify to the way in which culture, and especially poetry, represented a means of surviving and of maintaining the intellectual integrity and the spiritual wholeness. In communist prisons, at times, the cells metaphorically turned into university lecture rooms, the teachers sharing their knowledge with fellow sufferers. There are records of people who learned foreign languages in prison (Lena Constante learned English through a code of knocks in the walls), or even expand their general knowledge in various domains. Nicolae Mărgineanu narrates a story from Aiud prison when outstanding intellectuals were made to work in a furniture factory inside the prison. They failed to fulfill their tasks, but were able to teach each other poems by Baudelaire, Verlaine, Valery or Rilke. It was not out of boredom that such

lectures occurred, but out of the feeling that being useful for others and using your brain, would help to preserve the mental sanity. Indeed, filling one's mind and memory with cultural products, further reproducing them to others, thus spreading knowledge became synonym with fighting against the regime. It was a rather cultural fight, but nonetheless a very effective one.

Memorising poems is an active exercise for the mind, a way to stay lucid, but also a way to keep oneself busy and pass the time (which could become one's worst enemy if filled with negative thoughts). As previously mentioned, most of the "arrested" verses belong to Radu Gyr, but also to Nechifor Craininc, another poet imprisoned for his beliefs. The poetic imaginary of these creations is a violent one, including words from the semantic area of prison, death and isolation, revealing negative matrix spaces: the cell, the solitaire, the personified prison. Some other poems created in prison do not meet the literary criteria but, even so, they serve a therapeutic purpose, allowing their creators to speak up their hardship, to symbolically exorcise the evil from prison. Many people found in these poems the strength to move on, against all odds. Addressing the spirit, poetry has common grounds with prayers and sometimes a transfer occurs between the two, facilitated by the cathartic function that they share. In the case of Lena Constante, the poetic creation is, literally, a key to escape. Her secret of surviving the solitude of the cell is realizing the body-soul duality and the superiority of the latter one. The moment she reaches that understanding, the author gains the battle with the regime, knowing that the prison is not the walls, but one's own body. The result is a silent evasion out of her own self: "My body could only be here. I could be anywhere. It had no room to move its sore feet. I'll make it grow wings. Wings of a bird. Wings of wind. Wings of stars. And I'll break out."⁴ We notice in the quoted passage the opposition between *here* – *there*, as well as between the category of enclosure and limit on one hand, and the image of flight on the other hand. Constante's writing provides ample metatextual fragments, in which the writer examines her reasons for writing: to testify on a unique and undesirable experience, but also to assert her hope in human spirit's ability to regenerate and, why not, to protest and demand justice and mercy between people. Her detailed account of life in complete isolation is an attempt to raise our awareness to how difficult it is to keep one's mental health and fill the long minutes of solitude with meaningful things. As far as she is concerned, the most meaningful activity in prison was the creation of cultural products, be it tiny sculptures made from soap or breadcrumbs, or poetry: "Weaving the words on the webs of time, I have lived. I have survived. I have even managed to be pleased... Sometimes..."⁵ According to her confessions, Lena Constante created the verses for eight plays (around 2000 verses for each play), which she repeated constantly in an attempt to fight madness. In her books, *The Silent Escape* and *The Impossible Escape*, Lena Constante confesses her fears, the anxiety of imprisonment, the hunger and the punishments she had suffered with many details, but she does it with dignity, using an artistic expression of high sensibility. Accordingly, her confessions hold a triple value: testimonial (being a document of an age), therapeutic (spiritual freedom by sharing a personal experience), as well as a genuine literary value.

All the previously mentioned autobiographies describing the horrors of the communist prisons in Romania converge to a single remark: one's cultural load can make the difference

⁴ Lena Constante, *Evadarea tăcută*, 11-12.

⁵ *Ibidem*, 56.

between being defeated and being free. All these people, and many others yet unknown have literally survived due to knowledge and culture which nurtured their inner force. They came out of prison better persons, improved at all levels, they came out winners! Therefore, we must conclude that culture was their haven, their safe place, the one that kept them going on as whole persons.

References

- Arendt, Hannah, *Originile totalitarismului*. București: Editura Humanitas, 2006.
- Blanchot, Maurice. *Spațiul literar*. București: Editura Univers, 1980.
- Cesereanu, Ruxandra, *Gulagul în conștiința românească. Memorialistica și literatura închisorilor și lagărelor comuniste. Eseu de mentalitate*. Iași: Editura Polirom, 2005.
- Constante, Lena, *Evadarea tăcută. 3000 de zile singură în închisorile din România*. București: Editura Florile Dalbe, 1995.
- Constante, Lena, *Evadarea imposibilă*. București: Editura Florile Dalbe, 1996.
- Durand, Gilbert, *Structurile antropologice ale imaginarului*. București: Editura Univers, 1977.
- Ierunca, Virgil, *Fenomenul Pitești*. București: Editura Humanitas, 1990.
- Ioanid, Ion, *Închisoarea noastră cea de toate zilele*. Volumul 1. (anii 1949, 1952-1954). București: Editura Albatros, 1991.
- Ioanid, Ion, *Închisoarea noastră cea de toate zilele*. Volumul 2. (anii 1953-1954). București: Editura Albatros, 1991.
- Marino, Adrian, *Autobiografie: Ani de închisoare*. în „Memoria”, nr. 2, 1990.
- Mărgineanu, Nicolae, *Mărturii asupra unui veac zbuciumat*. București: Editura Fundației Culturale Române, 2002.
- Negrici, Eugen, *Literatura română sub comunism. Proza*. București: Editura Fundației Pro, 2002.
- Negrici, Eugen, *Literatura română sub comunism. Poezia*. București: Editura Fundației Pro, 2003.
- Ploscaru, Ioan, *Lanțuri și teroare*. Timișoara: Editura Signata, 1994.
- Selejan, Ana, *Literatura în totalitarism (1952 – 1953). Bătălii pe frontul literar*. București: Editura Cartea Românească, 2008.
- Selejan, Ana, *Literatura în totalitarism. Anul 1954. Anul gloriosului deceniu*. București: Editura Cartea Românească, 2009.
- Soljenițin, Alexandr, *Arhipelagul Gulag, vol I – III*. București: Editura Univers, 2008.
- Steinhardt, Nicolae, *Jurnalul fericirii*. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1991.
- Todorov, Tzvetan, *Confruntarea cu extrema. Victime și torționari în secolul XX*. București: Editura Humanitas, 1996.
- <http://www.literaturasidetentie.ro> – site creat de Mihai Rădulescu

OVERALL VIEW OF SOME CONTRIBUTING FACTORS TO THE EMERGENCE AND GENERALIZATION OF THE INSTITUTION OF OMBUDSMAN – A FUNDAMENTAL INSTITUTION OF THE STATE OF RIGHT

Augustin Vasile FĂRCAȘ, Assistant Professor, PhD and Assistant Lică FĂRCAȘ, PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș

Abstract: The present study attempts an approach as accurate as possible to the Ombudsman Institution. First, the authors are concerned with the history of the institution, a necessity for any nation. To explain, „what is an ombudsman?”, we used the most accessible resources, like dictionaries and encyclopedias. On this theoretical basis, we analyze the factors that contributed to the emergence and generalization of the Ombudsman institution. We reached the conclusion that these public authorities have an extremely important role in the operation of the defense of citizens' rights; moreover the institution of the Ombudsman represents a crucial component in achieving the rule of law.

Keywords: Law, Public authorities, Ombudsman Institution, Generalization, Citizens' rights

1. Aspecte generale privind instituția Ombudsmanului

Un loc important în cadrul studiului îl ocupă cunoașterea trecutului instituției ce este o necesitate pentru orice popor. *Ombudsmanul* este de sorginte suedeză și s-a răspândit îndeosebi în Europa sub denumiri diferite precum: comisar parlamentar; apărătorul poporului (Spania); apărătorul public; mediatorul public; *provedor de justiția* (Portugalia); mediatorul republicii (Franța)¹; avocatul poporului; procuror parlamentar. Este știut că în țările vest-europene, în afara ombudsmanilor cu competență generală, există și ombudsmani (*mediatori, comisari parlamentari* etc.) specializați precum: pentru protecția consumatorilor, pentru drepturile copilului, pentru protecția persoanelor cu handicap, pentru presă, pentru armată, pentru pensii etc. În unele state, în afara ombudsmanului național există și ombudsmani locali (Olanda). Există, de asemenea, și un Mediator European ales de către Parlamentul European ².

Funcția de apărător al persoanelor în raport cu instituțiile statului poate fi înrudită cu unele funcții existente în trecut. De pildă, în raport cu textele existente, unii autori amintesc de faptul că grecii antici au cunoscut o funcție pe care o numeau „proxene”, ca protector al celor străini de cetate. Romanii aveau un „defensor civitatis”, până în 368, când i se asociază „defensor plebis”. Un apărător al poporului, ales din vechii notabili, trebuia ales în fiecare oraș. La Roma, în 493 (î.e.n.) patricienii au trebuit să recunoască doi tribunii plebei; în 471, patru, iar în 457, zece. Ei aveau rolul de a veni în ajutorul plebei.

De asemenea, aveau și funcția de a fi tribuni ai acesteia, reprezentanți ai vocii poporului. Desigur că un sâmbure de dreptate există în opinia conform căreia, cei ce consideră că în „tribunii plebei” din Antichitate sunt precursorii Ombudsmanului, fac oratorie și nu istorie.

¹ O. Duhamel, Y. Mény, *Dictionnaire constitutionnel*, P.U.F., Paris, 1992, p. 548 și urm.

² I. Muraru, E.S. Tănăsescu, *Constituția României – comentarii pe articole*, Editura C. H. Beck, București, 2008, p. 572.

Sensul actual al funcției Ombudsmanului este legată de afirmarea democrației ca mod de organizare a societății și de apărare a valorilor acesteia. În istoria Principatelor și apoi a României moderne, domnitorii erau cei cărora li se adresau plângerile plebei.

2. O definiție a Ombudsmanului

Așa cum se susține în doctrină³, întrebarea simplă, „ce este un ombudsman?“, acoperă un răspuns foarte complex. De ce ne stabilim o asemenea sarcină chiar din punctul de pornire? Nu ar fi mai bine s-o evităm? Evitarea de care vorbim este practic imposibilă pentru că orice început, evident și cel de față, are nevoie de un punct de plecare cât mai sigur cu putință. În orice întreprindere umană, fie teoretică, fie practică, sistematică sau cotidiană, avem nevoie de o certitudine ca să putem începe pentru a putea înainta. Trebuie să crezi în ceva sau să accepți ceva ca să poți zidi. Pentru întreprinderea noastră, punctul de plecare nu poate fi altul decât o definiție a ombudsmanului.

Din această perspectivă, o noțiune care să surprindă toate notele definitorii ale instituției Ombudsmanului nu există la ora actuală. Nu există un acord nici asupra denumirii ce se dă acestei funcții extrem de importante în *statul de drept*. Regretabilă și, până la un punct inexplicabilă, este absența cuvântului din multe dicționare sau enciclopedii. De altfel, multiplicarea efervescentă a instituției de tip Ombudsman, în ultimele decenii, a făcut ca un obiectiv central al cercetărilor să-l constituie determinarea identității și specificității Ombudsmanului.

Cu cât trece timpul, cu atât cuvântul devine mai confuz; nu numai instituții care nu sunt de tip Ombudsman pretind a fi, ci și instituții care îndeplinesc aceste funcții nu poartă acest titlu. Rezultatul: conceptual Ombudsman nu mai are contururile precise ale unei constelații, ci mai curând ale unei nebuloase⁴.

Pentru ilustrarea diversității definițiilor date noțiunii de Ombudsman vom recurge la sursele cele mai accesibile, dicționare și enciclopedii. Enciclopedia Britanică, definește Ombudsmanul drept *comisar legislativ principal pentru investigarea plângerilor cetățenilor împotriva abuzurilor birocratice. El face parte din sistemul legii administrative pentru a scurta munca executivului. Ombudsmanul este stabilit, nu de executiv, ci de legislativ. Se bucură de o largă independență și responsabilitate personală și este primul paznic al unei conduite corecte. Funcția sa este de a apăra interesele cetățenilor și de a asigura administrarea în conformitate cu legea, descoperind instituțiile cu proastă administrare și eliminând defectele administrației.*

Pierre – Yves Monette, spune că: *un Ombudsman este o persoană independentă și obiectivă care cercetează plângerile oamenilor împotriva organismelor guvernamentale și a altor organisme, atât ale sectorului public cât și ale celui privat. După un examen aprofundat și imparțial, el determină dacă plângerea este fondată și dacă este astfel formulează recomandări urmărind rezolvarea plângerilor*⁵.

³ P. Elena, *Instituția Ombudsmanului*, Editura „Dimitrie Cantemir” Tîrgu Mureș, 2009.

⁴ *De la médiation comme mode de résolution de conflits et de ses différentes applications*, Pirre-Yves Monette, Ancien avocat, Médiateur fédéral de Belgique Conseiller honoraire au Cabinet de S. M. le Roi Collège des Médiateurs fédéraux.

⁵ Pentru detalii, a se vedea: P.-Y. Monette, *De la médiation comme mode de résolution de conflits et de ses différentes applications*, a se vedea, în acest sens și A. Legrand, *L'ombudsman suédois – études comparées sur le contrôle de l'administration*, Paris, LGDJ, 1970, p. 676.

Ombudsmanul, de fapt, este o persoană independentă, numită de regulă de către Parlament, pentru a supraveghea administrația în relația sa cu cetățeanul. Ombudsmanul încearcă să deblocheze conflictele cetățean-administrație publică, conflicte datorate îndeosebi birocrației, care a fost și a rămas o gravă maladie a administrației ⁶.

Pe baza literaturii existente propunem o definiție. În cele mai multe contexte, *Ombudsmanul se referă la un oficial public nominalizat pentru a veghea ca activitatea guvernului, a instituțiilor și agențiilor statului să se desfășoare în interesul cetățeanului, care primește și anchetează plângerile oamenilor împotriva organismelor guvernamentale și a altor organisme, atât ale sectorului public cât și a celui privat*⁷.

Cuvântul Ombudsman încetează astăzi să fie un simplu nume. El desemnează o instituție publică, constitutivă organizărilor democratice și statului de drept.

3. Factorii ce au contribuit la apariția și generalizarea instituției Ombudsmanului

Se impune a face precizarea că, funcția Ombudsmanului există în întreaga lume. Arătăm, de asemenea, că astăzi peste 120 de țări care revendică un regim de tip democratic au creat instituția Ombudsmanului. În continuare, vom prezenta câțiva dintre factorii pe care-i considerăm răspunzători de acest fenomen.

3.1. Schimbările survenite în mentalități

Apariția și adoptarea, la nivel internațional, a funcției Ombudsmanului, nu este gratuită, nici un fenomen de modă, ci răspunde unor necesități ale vieții. Nu este vorba de necesități care guvernează viața economică – producția, schimbul, consumul – ci, mai curând de cerințe de ordin valoric, simbolic. De aceea punem în primul plan al factorilor ce au contribuit la evoluția spectaculoasă a instituției Ombudsmanului, *schimbările survenite în mentalități*.

Istoricul francez Le Goff, spre exemplu, vorbește despre mentalități, ca despre „nebuloase mentale” care ar cuprinde „idei gata făcute, pe care indivizii le exprimă spontan (...), un sistem plin de incoerențe, de contradicții, de eterogenități, datorate diversității straturilor istorice care au contribuit la formarea lor și, deopotrivă pluralității surselor lor, care, mai mult decât școala, sunt medii de formare prin impregnarea inconștientă – familie, locuri publice, tradiții orale”⁸. Ambiguitatea și generalitatea termenului îi asigură acestuia marea lui fertilitate.

Este necesar să se sublinieze că, schimbarea mentalităților este dovedită până la evidență de mărirea distanței psihologice dintre generații. Totul s-a schimbat, dar, nu mentalitățile au avut sau au inițiativa. Ele sunt în avalul celorlalte schimbări, nu în amonte.

Este necesar să se sublinieze de asemenea că, cuvântul folosit de analiza postmodernului⁹ pentru a denumi transformările care s-au produs este cel de „*mutație*”. Acesta este „un ansamblu de transformări neconcertate. Ea se desfășoară nu dintr-o dorință de schimbare, se impune natural; prinde mai întâi rădăcini la nivelul inconștientului indivizilor

⁶ A se vedea: I. Muraru, E. S. Tănăsescu, *Constituția României – comentarii pe articole*, 2008, p. 572.

⁷ Apud, A. V. Fărcaș, *Principiile statului de drept în România*, Editura Universul Juridic, București, 2011, p. 132.

⁸ În acest sens, vezi Jacques le Goff, *Faire de l'histoire*, Sous direction de Jacques le Goff et Pierre Nora, vol. 3, Paris, Gallimard, 1974, p.82.

⁹ Termenul de postmodern este folosit cu sensul său încetățenit de epoca nouă pe traseul schemei cunoscute: Antichitate, Ev Mediu, renaștere, Modernitate. Este epoca numită și a „societății de masă”, „a societății de consum”, „epoca postindustrială”, „postistorică”, a „societății informatice” sau a „biotehnologiilor” etc.

care sunt amenințați cu schimbarea anumitor obișnuințe spre a se adapta la o nouă conjunctură. Departe de a fi o ruptură subită și radicală, mutația se înscrie într-o dinamică de transformări graduale, constante și profunde”¹⁰.

Este evident însă că, nucleul transformărilor postmoderne este situat în cultură. „Mutația culturală a angajat un proces de transformări globale care antrenează comportamentul cultural al indivizilor, raporturile individuale și organizarea politică”¹¹.

De asemenea, menționăm că în cazul Uniunii Europene, intervine și un alt factor legat de mentalități. Este vorba de natura originală a instituțiilor comunitare: raportul lor cu relațiile interstatale, cel al drepturilor instituțiilor statelor componente Uniunii. Felurile noastre de a privi instituțiile, puternic tributare experiențelor noastre politice naționale, sunt deseori inoperante pentru instituțiile europene nou create.

3.2. Trebuie luat în considerație și faptul că, consecințele mutațiilor care s-au produs în postmodernitate o constituie - ***ghemul de crize cu care ne confruntăm***: economică, identitară, ideologică, politică, o criză a omului însuși, o criză socială ce constă în slăbirea legăturilor sociale, cele ale solidarității. Se vorbește, de asemenea, de o criză a timpurilor noastre situată în sistemul reglementărilor sociale.

3.3. Remarcăm faptul că, un alt factor îl constituie - ***orientarea tot mai puternică a statelor lumii pentru valorile democrației***, ale libertății, egalității și echității - ***și cele ale statului de drept***, fără să existe un organ politic diriguitor.

Precizăm că, instituția Ombudsmanului apare în civilizațiile care privilegiază drepturile fundamentale și prioritatea dreptului și a puterii sale de a participa la dezvoltarea socială. Instituțiile democratice creează și fac posibilă respectarea drepturilor fundamentale și domnia legii și tot ele nu le respectă? Cum se explică acest paradox?

3.4. Răspunsul sumar la acest paradox ar fi acela că ***nu totdeauna respectarea drepturilor fundamentale și a priorității legii convin autorităților existente***. Aceasta face să asistăm tot mai mult la denunțarea încălcării drepturilor omului, a abuzurilor autorităților statului. Desigur că aceasta nu înseamnă că drepturile fundamentale ale omului sunt tot mai mult încălcate în regimurile democratice existente în raport cu cele dictatoriale sau nedemocratice, ci *e semnul că oamenii și instituțiile consideră că aceste încălcări sunt inacceptabile. E semnul necesității unui ochi critic și al nevoii unui control extern al instituțiilor.*

În fine, tot în legătură cu acest factor, vom reproduce pe larg paragraful alocuțiunii lui Daniel Jacoby, în care Protectorul cetățenilor din Québec (Canada), a formulat ideile de mai sus, (ideii) pe care le susținem în totalitate.

Astfel, autorul mai sus citat, precizează că: „Mulți gândesc că guvernele sunt responsabile de situație. Mulți gândesc că indivizii sunt responsabili, mai întâi. Eu spun că toată lumea este responsabilă. (...) Istoria lumii este adesea traversată de dominații, de torturi, de războaie, de imperii ce se confruntă, de alianțe contra naturii, de dictaturi și totalitarisme. Dacă considerăm această istorie ce se întinde pe multe milenii, cum să nu ne mirăm că există astăzi entități ca instituțiile democrației și statul de drept?. Avem în asemenea măsură tendința de a le considera drept dobândite încât rar realizăm până la ce punct este extraordinar că au fost create și că, mai bine sau mai rău, ele funcționează. După regimurile de teroare pe care

¹⁰ Pentru o analiză pertinentă, a se vedea, Yves Boisvert, *L'analyse postmoderne. Une nouvelle grille d'analyse socio-politique*, Harmattan, Paris, 1997, p. 98.

¹¹ Idem, p. 99.

civilizațiile umane le-au parcurs, a noastră are șansa extraordinară de a vedea apărând o civilizație care favorizează drepturile fundamentale și, în mod egal, dreptul de a participa la dezvoltarea sa. (...) Viitorul improbabil nu trebuie să ne împiedice să fim realiști. Singură capacitatea noastră de a avea o privire, îndeosebi critică, asupra instituțiilor noastre ne va permite să le asigurăm nu numai perenitatea existenței lor, ci și înflorirea într-un viitor pentru care avem toți o parte din responsabilitate. Singură, capacitatea noastră de a recunoaște onest slăbiciunile instituțiilor noastre ne va permite să le corijăm. Aceasta este rațiunea pentru care trebuie să ne bucurăm că, din ce în ce mai mult, intervin denunțuri, pe scena internațională, privitor la violarea drepturilor fundamentale. Acesta nu este un semn că drepturile sunt din ce în ce mai mult violate, ci semnul că din ce în ce mai mulți oameni și instituții consideră ca inacceptabilă această violare. Contrar a ceea ce adesea, foarte adesea se lasă să se creadă, sănătatea democratică a regimurilor noastre politice, nu se măsoară prin absența simptomelor, a problemelor, criticilor, a apelurilor la comunitatea internațională, ci prin multiplicarea lor. Aceasta pentru că așa cum a spus unul din marii noștri dramaturgi, Victor Hugo, - *a fi contestat, înseamnă a fi constatat*¹².

3.5. Trebuie luat în considerație și următorul factor ce a contribuit la apariția și generalizarea instituției Ombudsmanului, și anume **birocratizarea, simultan cu afirmarea individualismului** în toate planurile vieții socio-umane: economic, cultural, politic.

Ce este birocrăția? iată întrebarea fundamentală căreia trebuie să-i răspundă doctrina. Birocrăția este modul de organizare destinat organizării pe scară largă a unor resurse prin intermediul unui corp de persoane specializate, de regulă plasate într-o structură ierarhică și dispunând de atribuții, responsabilități bine definite¹³.

În viziunea autorilor Corneliu Manda, Ovidiu Predescu, Ioan Popescu Slăniceanu, Cezar Corneliu Manda¹⁴, birocratizarea pare să fi încălțit căile clasice de soluționare a conflictelor sociale, plasându-le într-un hățuș în care individul se pierde. De altfel, într-un prim volum consacrat instituției Ombudsmanului din literatura română de specialitate, autorii lui situează în prim planul factorilor care au contribuit la „originea Ombudsmanului – creșterea exacerbată a birocrăției în statele moderne”.

3.6. Prin urmare, se poate afirma că birocratizarea, ca sursă a nedreptăților sau a abuzurilor administrațiilor față de oameni, produce, la rândul ei, un alt izvor de nedreptăți în raport cu drepturile fundamentale ale omului: este vorba de **procedurile standardizate ale soluționării conflictelor sociale**. Ele par a fi o sursă a violării drepturilor omului. Importanța și întinderea administrațiilor publice contemporane, în majoritatea statelor lumii, opune o forță de inerție semnificativă reclamațiilor relative la drepturile omului pe care le formulează instituțiile democrației și ale statului de drept.

Nu trebuie să se uite faptul că, semnificativ pentru această relație asimetrică zdrobitoare este Epilogul alocuțiunii lui Daniel Jacoby, „*David și Goliat în democrație*”. David, țărănul,

¹² D. Jacoby, *Le développement de l'Ombudsmediateur a la échelle mondiale*, <http://democratie, francophonie.org/articl>.

¹³ Vezi: C. Zamfir, L. Vlăsceanu, *Dicționar de sociologie*, Editura Babel, București, 1993, p. 71.

¹⁴ C. Manda, O. Predescu, I. Popescu Slăniceanu, C.C. Manda, *Ombudsmanul. Instituție fundamentală a statului de drept*, Editura Lumina Lex, București, 1997, p. 37.

înfruntă pe uriașul Goliat, fără să fie instruit pentru aceasta, doar cu o praștie. David poate beneficia de un ajutor. El este Ombudsmanul actual în luptă cu Goliat.

Trebuie să observăm însă că, foarte des revendicările față de administrații se epuizează din lipsa răspunsurilor acesteia. Cetățeanul este condamnat să piardă etern războiul de uzură pe care-l duce împotriva statului birocratic. Daniel Jacoby ne propune să privim relația dintre stat și cetățean sub un alt unghi, coerent convingerii sale conform căreia: „*toți suntem răspunzători*”.

În lumina precizărilor făcute mai sus, concluzia ce se impune este că: „Nu trebuie să luăm statul ca pe o armată, în întregul ei, ci ca pe o fanfară ale cărei instrumente nu sunt nici acordate, nici sincronizate. Rezultatul: un zgomot asurzitor. Luată distinct, unul câte unul, instrumentele își au partitura proprie. În această imagine, *Ombudsmanul ține locul profesorului de muzică care se situează între muzicieni și public*. El nu face parte din orchestră, dar știe să citească textul muzical. El poate să explice publicului logica partiturii și poate să sugereze corecturi muzicienilor când aude note discordante”¹⁵.

Se impune a face precizarea că, instaurarea unui birou de Ombudsman, nu are ca scop scurtcircuitarea funcționării administrației, a instituțiilor și agențiilor statului, ci atenuarea fricțiunilor și a raportului de forță. Ca agent al păcii și coexistenței între oameni, Ombudsmanul vizează transformarea războiului de uzură dintre stat și instituțiile sale și cetățeni în confruntări conduse de reguli și reglementări de echitate.

Precizăm de asemenea, că în tot mai multe state contemporane misiunea de a apăra drepturile, libertățile și interesele omului de abuzurile statului a fost încredințată ombudsmanului. Această instituție publică de origine suedeză, apărută la începutul secolului XIX, constituie actualmente unul din atributele organizărilor democratice și *statului de drept*.

În același timp, arătăm că *Ombudsmanul este considerat în prezent ca un simbol al unui stat democrat*, întrucât el este cel ce veghează ca activitatea instituțiilor și agențiilor statului să se desfășoare în conformitate cu interesele și libertățile individuale ale cetățeanului.

În sfârșit, menționăm că în România, Avocatul Poporului ca instituție de tip Ombudsman, contribuie la soluționarea conflictelor dintre persoanele fizice și autoritățile administrației publice, pe cale amiabilă, prin mediere, prin dialog, constituindu-se ca o cale complementară celor judiciare tradițională, dar și a unor probleme cu caracter global. Încercarea de mediere sau de conciliere între cetățeni și administrație în legătură cu drepturile și interesele legitime ale celor dintâi, pe baza legii și în limitele ei, constituie un *mecanism* indispensabil sau o procedură expresivă a statului de drept.

Bibliografie

O. Duhamel, Y. Mény, *Dictionnaire constitutionnel*, P.U.F., Paris, 1992.

I. Muraru, E.S. Tănăsescu, *Constituția României – comentarii pe articole*, Editura C. H. Beck, București, 2008.

P. Elena, *Instituția Ombudsmanului*, Editura „Dimitrie Cantemir” Tîrgu Mureș, 2009.

¹⁵ D. Jacoby, *Le développement de l'Ombudsmediateur a la échelle mondiale*, <http://democratie, francophonie.org/articl>.

- A. Legrand, *L'ombudsman suédois – études comparées sur le contrôle de l'administration*, Paris, LGDJ, 1970.
- I. Muraru, E. S. Tănăsescu, *Constituția României – comentarii pe articole*, 2008.
- A. V. Fărcaș, *Principiile statului de drept în România*, Editura Universul Juridic, București, 2011.
- Jacques le Goff, *Faire de l'histoire*, Sous direction de Jacques le Goff et Pierre Nora, vol. 3, Paris, Gallimard, 1974.
- Yves Boisvert, *L'analyse postmoderniste. Une nouvelle grille d'analyse socio-politique*, Harmattan, Paris, 1997.
- D. Jacoby, *Le développement de l'Ombudsman à la échelle mondiale*, <http://democratie.francophonie.org/articl>.
- C. Zamfir, L. Vlăsceanu, *Dicționar de sociologie*, Editura Babel, București, 1993.
- C. Manda, O. Predescu, I. Popescu Slăniceanu, C.C. Manda, *Ombudsmanul. Instituție fundamentală a statului de drept*, Editura Lumina Lex, București, 1997.
- D. Jacoby, *Le développement de l'Ombudsman à la échelle mondiale*, <http://democratie.francophonie.org/articl>.

TOWARDS A STATE OF RIGHT: SHORT THEORETICAL AND HISTORICAL APPROACH

Augustin Vasile FĂRCAȘ, Assistant Professor, PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș

Abstract: In order to prepare a substantive analysis of the study we went through a few preparatory steps. Thus, we have presented the significant moments in the evolution of the rule of law concept; afterwards we identified the thematic orientations that were set up for the modern establishment of the field.

On these grounds, we gave an actual definition of the concept of rule of law, as it is shaped in the existing theories and it is reflected in the European and Romanian legal realities. The research conducted evokes the fact that the rule of law is one of the defining characteristics of European constitutionalism, whose influence on the modern times is indisputable. Under the auspices of this concept, the state itself is limiting its actions by reference to its own system of values.

Keywords: Law, History, State of Right, Values, European constitutionalism

1. Preliminarii

Prezentul articol este conceput ca un studiu aprofundat cu privire la „statul de drept”, în general, bazat pe principalele opinii doctrinare și de drept pozitiv

Studiul este de certă actualitate și indiscutabilă importanță teoretică și practică. Actualitate rezultă chiar din problematica abordată: *statul de drept* – concept revigorat teoretic, îndeosebi din rațiuni politice, în preajma și mai ales, după răsturnarea regimurilor politice comuniste europene. Perceput ca alternativă la regimurile respective, *statul de drept* a devenit după 1990 marota societății civile, care l-a obligat/motivat pe Guvernantul ajuns la putere, să-l constituționalizeze.

Statul de drept a format obiectul a numeroase demersuri științifice, iar provocarea intelectuală pe care a asumat-o acest studiu este aceea de a aduce elemente de noutate într-un domeniu atât de „bătătorit”.

Într-adevăr, după aproape două decenii, în care cititorul universitar din țara noastră a parcurs studii teoretice consacrate conceptului statului de drept, care se adaugă unei bogate literaturi străine pe această temă, se simțea nevoia de a se întreprinde un studiu mai aplicat asupra funcționării, într-un mediu politic dat, a statului de drept.

În fața acestei situații, apreciez că statul, în genere, și *statul de drept în special*, nu poate fi considerat ca formă de organizare politică depășită, după cum *dreptul*, emanație a puterii constituite în *stat*, nu poate fi considerat ca desuet. Ambele entități sociale se confruntă cu date noi care le modifică contextul acțiunilor. E vorba, în special de presiunea globalizării și aceea a comunicării, practic nelimitate. Dar, *statul* rămâne, nu mai puțin astăzi, principiul fundamental de integrare a societăților existente și locul privilegiat de formare a identităților colective. Cu alte cuvinte, el rămâne nucleul esențial în jurul căruia se organizează viața internațională, garanție a stabilității, păcii sociale și împotriva terorismului. Toate aceste

elemente fac ca redesenarea imaginii *statului de drept* să rămână o sarcina teoretică actuală și prezentă.

Acestea sunt cele câteva probleme, simple în enunțarea lor, dar complexe prin informațiile pe care le presupun și prin semnificațiile și implicațiile lor practice, vizate prin demersul de față.

Nu mă hrănesc cu iluzia posibilității de a soluționa toate problemele menționate, ci doar cu convingerea reală de a identifica și explica temeiurile și țintele vizate de *statul de drept*, mecanismele funcționării sale actuale pentru a contribui la o bună înțelegere a necesității stringente a promovării acestuia în contextul social-istoric al societății românești după prăbușirea comunismului și al deplinei integrări în U.E. și de a fi formulat unele propunerii de ameliorare a unor „fracturi” existente.

Ideile care m-au stimulat în alegerea și cercetarea acestei teme sunt simple, țin de evidență, și le voi menționa în continuare: gradul de interes, al preocupărilor teoretice, sistematice, de natură juridică și non-juridică cu privire la „statul de drept” fără precedent anterior; gradul de neînțelegere dintre marele public și profesioniștii lumii politice și juridice, cu privire la problematica *statului de drept* și, nu numai; tensiunea existentă între perspectiva politică, economică și cea juridică referitoare la înțelegerea *statului de drept*.

Există, desigur, argumente, unele evidente, pentru înțelegerea celor menționate. Avem în vedere, în primul rând, limbajul dificil, tehnic și specific, la distanță de cel cotidian, la care recurg specialiștii în drept în prezentarea concepțiilor lor marelui public; procedeele complicate pe care le urmează cursul legilor de la elaborarea lor până la aplicare și, chiar, în procesele de elaborare și aplicare.

Metodologia utilizată este, firesc, cea istorică¹, dar, în mod necesar comparativă și interdisciplinară.

În vederea pregătirii analizei de fond a studiului voi parcurge câțiva pași pregătitori. Astfel, voi prezentat momentele semnificative din evoluția cronologică a conceptului *stat de drept*, pentru, ca apoi, să identific orientările tematice care s-au constituit în statornicirea modernă a domeniului. Pe aceste baze, voi trece la definirea actuală a conceptului de *stat de drept*, așa cum se conturează în teoriile existente și cum se concretizează în planul realităților juridice europene și cele românești.

2. Momente din evoluția conceptului Stat de drept

Originea noțiunii de *stat de drept* se află în filozofia juridică. Ea este asociată cu doctrina liberală germană a secolului al XIX - lea. Povestea de succes a statului de drept (*Rechtsstaat*) a debutat în Germania sub penița lui Placidus, pseudonim sub care se ascunde, de fapt, Johan Wilhelm Petersen (1758-1815). În lucrarea *Litteratur der Staatslehre* (*Literatura cu privire la teoria statului*), publicată la Strasbourg în 1798, acesta folosește formula *Rechts-Staats-Lehrer* (teoreticienii statului de drept) pentru a desemna școala lui Kant. Interesul pentru expresie este, totuși, relativ, asocierea între cei doi termeni *Staat* și *Recht* fiind considerată fructul unui joc de cuvinte². Noțiunea este preluată apoi în doctrina

¹ Spunem „firesc” istorică – comparativă și interdisciplinară întrucât aceste căi de abordare se impun prin natura domeniului cărui îi aparține tema, a științelor juridice, prin complexitatea temei însăși și prin obiectivele urmărite.

² L. Heuschling, *État de droit, Rechtsstaat, Rule of law*, Dalloz, Paris, 2002, p.37.

franceză - *État de droit*, pentru ca treptat să cuprindă restul continentului, acest concept fiind opera juriștilor, scos din nevoile practice.

În limba română noțiunea transpune corespondenta spaniolă *Estado del dereco*; în italiană *Stato di diritto*; în engleză corespondentul expresiei *stat de drept* este *State of Law*, dar teoreticienii anglo-saxoni nu folosesc această expresie, ci pe aceea de *Rule of Law*, care înseamnă domnia legii.

Într-adevăr, *Rule of Law* 3, ca sursă a limitării puterii statale, dar și ca sursă a drepturilor omului își găsește originea în istoria Angliei. Este recunoscut faptul că în *Magna Charta Libertatum*, încheiată la 1215 între regele Angliei - Ioan cel Fără de Țară și nobilii ce l-au înfrânt în bătălie, sunt identificate primele semne ale limitării puterii etatice regale. Prin redactarea Marii Charte, Anglia a dat ideea constituțiilor scrise. Marea Chartă oglindește ideea feudală despre monarhia limitată și se fundamentează pe ideea respectării cutumelor și a drepturilor câștigate. Până în secolul al XV - lea fiecare rege englez jura pe Marea Chartă că o va respecta pe tot timpul ocupării tronului.

Primul pas hotărâtor spre *statul de drept* a fost făcut în Anglia, în secolul al XVII - lea, prin *Petition of Rights* din 7 iunie 1628, prezentată Majestății sale de către lorzii eclesiastici⁴ și mireni 5, precum și de membrii Comunelor.

Al doilea pas a fost făcut prin *Habeas Corpus Act* ⁶ din 1679 prin care s-a încredințat tribunalelor controlul asupra reținerii și arestării cetățenilor.

Următorul act a fost *Actul care declară drepturile și libertățile supușilor și care stabilește succesiunea la Coroană*, cunoscut sub numele de *Declarația drepturilor (Bill of Rights)* - 13 februarie 1689), acordat sub Wilhelm de Orania, după căderea lui Jaques al II-lea, care reînnoia și amplifică documentele precedente⁷.

Demn de a fi amintit în acest cadru este și gânditorul francez Jean Bodin (1530-1596), autorul celebrei lucrări *Les six livres de la Republique* (1576). Autorul considera că în orice societate politică trebuie să existe un monarh care să fie suveran, în sensul că nu poate fi contestat de către supușii săi⁸. El consideră că statul există acolo unde dreptul de guvernare și autoritatea se definesc prin suveranitate.

Unul dintre cei mai importanți autori de filosofie a dreptului, este gânditorul englez, Thomas Hobbes care a dat un răspuns convingător pentru ceea ce Robert Nozick numea

3 „*Rule of law*” - *Stat de drept* – un sistem de guvernare în care cea mai înaltă autoritate este un sistem de legi care se aplică tuturor în egală măsură (spre deosebire de autoritatea oamenilor, în care capriciile personale ale celor de la putere pot decide în orice problemă). Ideea oportunității unei „*guvernări a legilor, și nu a oamenilor*” datează încă din timpul lui Aristotel. Prima referire americană la acest concept se află în Constituția statului Massachusetts din anul 1779. John Marshall a folosit această succintă descriere în decizia *Marbury v. Madison*: „*Guvernarea Statelor Unite a fost numită, pretențios, o guvernare a legilor și nu a oamenilor. Fără îndoială, ea va înceta să merite acest înalt calificativ dacă legile nu vor asigura remedii pentru încălcarea unui drept legal*”. The Dorsey Dictionary of American Government and Politics, Jay M. Shafritz, University of Pittsburgh, Chicago, Illinois 1988, p.485.

4 The Lords Spiritual – episcopi care erau membrii ai Camerei Lorzilor: arhiepiscopi de Canterbury și York, episcopii Londrei, Durham - ului și Winchester-ului, precum și de 21 alți episcopi.

5 The Lords Temporal – pairii regatului care erau membrii ai Camerei Lorzilor, alții decât episcopii.

⁶ A se vedea documentul în Rials Stéphane, *Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului*, Editura Polirom, Iași, 2002, p. 360-364.

⁷ I. M. Zlătescu, *Drepturile omului – un sistem în evoluție*, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 2007, p.13. A se vedea documentul în Șt. Rials, op. cit., p. 364-367.

⁸ Q. Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, vol.II, Cambridge University Press, Cambridge, 1978, p.287.

întrebarea fundamentală a filosofiei politice 9, și anume, dacă statul trebuie să existe și de ce acesta este preferat anarhiei.

Leviathan-ul lui Thomas Hobbes este descris de obicei drept una dintre cele mai mari capodopere ale teoriei politice în limba engleză și primul dintre marile tratate ale contractului social.

În *Leviathan* sunt descrise inconvenientele unei stări anterioare construirii comunităților politice, cu scopul de a arăta care sunt structurile instituționale ale statului ce pot fi justificate 10. Mult mai convingător decât Bodin, Hobbes a argumentat în favoarea unei suveranități indivizibile și care nu poate fi separată¹¹; în consecință, potrivit lui Hobbes o putere executivă separată de puterea legislativă nu poate exista.

Filosoful olandez Baruch Spinoza în lucrarea sa *Tractatus Politicus (Tratatul teologico-politic)* din 1670 a pus bazele gândirii politice democratice în epoca modernă. El a promovat ideea de unitate între democrație și dreptul natural¹². Societatea modernă este, după Spinoza, o societate de mase în care indivizii sunt egali din punctul de vedere al dreptului și inegali din punctul de vedere al puterii¹³.

În secolul al XVII - lea, după cum se știe, s-a împlinit marea Revoluție engleză (1688), prin care s-au afirmat și s-au consolidat drepturile poporului și ale Parlamentului față de Coroană 14.

Teoreticianul englez John Locke, în opera sa *Două tratate despre guvernământ (Two Treatis of Government, 1689)* a susținut ideea că ființele umane sunt egale de la natură și deci nu pot fi supuse unei autorități fără consimțământul lor 15. În primul tratat, el respinge într-o manieră polemică guvernarea absolută. În cel de-al doilea tratat sunt clarificate originea, limitele și obiectivele puterii civile. În opinia sa oamenii sunt creați de Dumnezeu, egali și liberi. În stare naturală, ei aveau o libertate neîngrădită. Pentru a evita arbitrarul, ei au hotărât, în mod voluntar, să constituie societatea politică.

Locke are meritul de a fi construit un adevărat sistem constituțional. El schițează teoria diviziunii puterilor, care va fi mai târziu prelucrată de Montesquieu; el expune drepturile poporului ca unitate și al cetățenilor ca indivizi 16.

O fundamentare teoretică a conceptului *stat de drept* găsim și la marele filosof francez Charles Montesquieu care, în romanul epistolar *Scrisori persane*, (1721), atacă despotismul și apare ca un admirator al monarhiei parlamentare din Anglia. În opinia sa, regimul politic al societății engleze a reușit să realizeze separația puterilor între Executiv, Legislativ și

9 R. Nozick, *Anarhie, stat și utopie*, Editura Humanitas, București, 1997, p.45.

10 A.P. Iliescu, E-M. Socaciu, *Fundamentele gândirii politice moderne*, Editura Polirom, Iași, 1999, p.38.

11 Hobbes a tratat problema suveranității nu numai în *Leviathan*. În lucrarea *Elementele de Drept*, apărută în 1640, prin descrierea funcțiilor celor trei puteri – *legislativă, judecătorească și administrativă sau executivă* – Hobbes ajunge la concluzia că suveranitatea este indivizibilă, el insistă asupra faptului că suveranitatea nu constă în exercitarea celor trei puteri de către aceeași persoană, așa cum va rezulta din *Leviathan* ci dimpotrivă, suveranul nu poate avea decât atribuții specifice puterii legislative.

¹² B. Spinoza, *Tratatul teologico-politic*, Editura Științifică, București, 1960, p.235.

¹³ Idem, p. 238-239.

14 Giorgio del Vecchio, *Lecții de filosofie juridică*, Editura Europa Nova, p. 90. Pe larg asupra acestei probleme, a se vedea Gh. Bichicean, *Introducere în istoria modernă universală*, Editura Universității „Petru Maior”, Tg. Mureș, 2008, p. 57-88.

15 J. Locke, *Al doilea tratat despre cârmuire, Scrisoare despre toleranță*, Editura Nemira, București, 1999, p. 142 și urm.

16 Giorgio del Vecchio, *op.cit.*, p. 93.

instituțiile judiciare, fiecare contracarând tendința spre despotism a celeilalte. După Montesquieu, libertatea este asigurată printr-un mecanism al verificării reciproce și al unui echilibru între puteri. În lucrarea *L'Esprit des lois (Spiritul legilor)* din 1748. Montesquieu fundamentează teoria formelor de guvernare: *forma republicană* (puterea este deținută de întregul popor sau de o parte a acestuia); *monarhică* (guvernare de unul singur în temeiul unor legi stabilite); *despotică* (conduce unul fără legi și reguli).

În operele lui Montesquieu putem găsi discuții importante și impresionante despre probleme cum ar fi justificarea dreptății universale, o abordare științifică a legii, o nouă tipologie a formelor de guvernământ, o teorie materialistă a climei și ideea unui stat liber, fundamentat pe puteri separate, aflate în echilibru.

Este elocvent faptul că spre deosebire de Rousseau care a susținut separarea absolută a puterilor, *Montesquieu a pledat pentru o balanță a puterilor* capabile a conlucra, a se controla reciproc la guvernare.

O etapă importantă în fundamentarea teoretico-juridică a *statului de drept* este legată de numele lui Hegel. El pornește de la individul liber și rațional și de la realizarea maximă a libertății, ca scop al ordinii de drept. Potrivit concepției sale, prin constituirea statului se realizează libertatea, sunt satisfăcute interesele, atât în plan individual, cât și universal, statul protejând drepturile și libertățile cetățenilor.

3. Orientări tematiche în conceperea statului de drept

Potrivit literaturii de specialitate, constituirea *statului de drept*, a puterii dreptului împotriva arbitrariului, indiferent de sursa acestuia, cunoaște mai multe fundamentări teoretice care au generat tot atâtea orientări tematiche. Avem în vedere teoria *statului de drept* întemeiat pe ipoteza dreptului natural care cu modificări se menține de-a lungul a multor epoci până în actualitate și aceea a pozitivismului juridic cu puternice rădăcini în teoria raționalismului juridic modern al cărui protagonist îl socotim a fi Thomas Hobbes.

Jean-Jacques Rousseau în „Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității dintre oamenii”, formulează ipoteza *stării naturale a omului ca suport rațional pentru înțelegerea și explicarea constituirii stării sociale, a organizării politice a comunităților umane*¹⁷.

Contractul social urmează aceeași ordine de idei și începe acolo unde sfârșește *Discursul asupra inegalității*. Aproape întreg discursul a fost expresia unui regret al stării naturale. În stare naturală, sub imperiul legii naturale, omul este liber. Dar, deși omul se naște liber, el pretutindeni este în lanțuri¹⁸. În *Contractul social*, Rousseau caută însă dezlegarea problemei practice. Recunoaște că o reîntoarcere pură și simplă la starea naturală, după atingerea stării de civilizație, este imposibilă, după cum e imposibil unui bătrân să se reîntoarcă la tinerețe.

Premisele filosofice și politico-juridice ale *statului de drept* au prins contur, pe parcursul gândirii politice moderne: de la teoriile contractualiste privind suveranitatea și

¹⁷ J.J. Rousseau, *Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității între oameni*, Editura Best Publishing, București, 2001, p. 63.

¹⁸ J.J. Rousseau, *Despre Contractul Social sau Principiile Dreptului Politic*, Traducere și studiu introductiv N. Dașcovici, ediție îngrijită, postfațată și note Alexandra Bârna, Editura Mondero, București, 2007, p. 149.

legitimitatea puterii, la formularea sistematică de către revoluționarii americani și francezi, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, a drepturilor fundamentale ale omului și ale cetățeanului¹⁹.

Pentru realizarea dezideratului *statului de drept* este necesară instaurarea sau restaurarea societății civile²⁰.

Profesorul Ion Deleanu preia definiția societății civile dată de J.-L. Quermonne, potrivit căruia aceasta este „ansamblul raporturilor interindividuale ale structurilor familiare, sociale, economice, culturale, religioase, care se desfășoară într-o societate dată, în afara cadrului și intervenției statului”²¹.

Numai într-o societate organizată sub forma unui *stat de drept* omul este cu adevărat liber și se poate bucura de aceste drepturi. În teoria *statului de drept* rămâne deschisă și nesatisfăcător rezolvată problema asigurării democrației și a evitării alunecării spre anarhie. O democrație poate corespunde esenței sale doar dacă dispune de un stat puternic, în stare să reglementeze și să mențină ordinea democratică.

4. Concepția dreptului natural în declarații și programe politice

Doctrina drepturilor naturale se află la baza Declarațiilor de drepturi din America de Nord, *Bill of Rights* al Constituției americane, din 1791 și a celor din Franța revoluționară (începând cu 1789), printre care se află și principiul fundamental al statului liberal ca stat limitat.

În America de Nord și pe continentul european, apariția unor coordonate sociale și politice favorabile care au stat la baza afirmării ulterioare a teoriei statului de drept este mai târzie decât în Anglia, putând fi semnalată spre sfârșitul secolului al XVIII - lea.

Este de menționat faptul că încă din 1215 *Magna Charta* definea, pentru prima dată, o regulă de maximă importanță, aceea că ori de câte ori guvernul unei țări vrea să aducă o anumită limitare statutului cetățenesc al indivizilor, această limitare nu poate fi justă și legală, decât dacă se întemeiază pe o regulă de drept, preexistentă și imparțial interpretată. Toate marile documente care au marcat istoria drepturilor omului, cum sunt Declarațiile americane din 1776 și 1787 sau Declarația franceză de la 1789 și cele care i-au urmat, au afirmat imperativ drepturile omului, valorizând astfel principiile aparținând dreptului natural, constituind și primele realizări legislative.

5. Premisele ideologice și juridice ale statului de drept

Conceptul a cărui definire o urmărim este cel de *stat de drept*. Din punct de vedere logic, strict formal relația dintre două entități poate fi una de identitate, de diferență, de corespondență, subordonare sau supraordonare. Această schemă formală o vom avea în considerație și în analiza conceptelor fundamentale care, fac obiectul analizei de față. Dacă urmărim cu atenție concepțiile din trecut și de astăzi privitoare la *statul de drept*, mai exact ce este *statul de drept* vom descoperi cu ușurință concepții care corespund schemei formale menționate.

¹⁹ A. Cioabă, *Democrația. Putere și contra - putere*, Editura Noua Alternativă, București, 1995, p.81.

²⁰ S. Popescu, *Statul de drept în dezbateri contemporane*, Editura Academiei Române, București, 1998, p.167.

²¹ I. Deleanu, *Instituții și proceduri constituționale*, vol. I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000, p. 100; J.-L. Quermonne, *Les régimes politiques occidentaux*, Seuil, Paris, 1986, p. 191, apud, C. Ionescu, *Tratat de drept constituțional contemporan*, 2008, p. 378.

Statul de drept este o formă ideală de organizare statală în care este asigurată supremația legii, chiar și asupra organelor legiuitoare și în care toate subiectele de drept, inclusiv factorii politici se subordonează legii. Este o noțiune ce include domnia legii, care este adoptată de un parlament ce exprimă voința suverană a națiunii, este o replică socială față de abuzul de putere. Deseori în literatura de specialitate se menționează că ideea *statului de drept* este un *vis roz*, că acesta reprezintă *caracterele unui mit*²².

Existența *statului de drept* presupune supremația legii și respectarea ei întocmai. Aceasta angajează un anumit proces de legiferare și o anumită înțelegere a legalității. Legea trebuie să fie legitimă conformă cu echitatea, cu principiile justiției admise, cu Carta fundamentală.

Statul de drept nu-l putem identifica ca atare în realitate. El constituie un tip - ideal, în sensul weberian, un construct teoretic, instrument pentru cercetarea manifestărilor empirice concrete. Pe acesta, însă, nu-l vom găsi niciodată ca atare.

Conținutul actual al acestui concept include, într-o sinteză filosofică, juridică și politologică, trăsăturile esențiale ce i s-au conferit în diverse școli naționale de drept pe parcursul unui îndelungat proces istoric²³, deoarece formele *statului de drept* diferă de la o țară la alta și de la o etapă de dezvoltare a societății date la altă etapă. Profesorul Tudor Drăganu consideră premise sociale și politice ale *statului de drept*: înrădăcinarea în conștiința civică a convingerii că există drepturi inerente naturii umane opozabile statului, un sistem democratic de adoptare a legilor, separația puterilor statului și independența justiției²⁴.

Raportul dintre *stat* și *drept*, este evaluat de Kelsen prin prisma raportului dintre Dumnezeu și Lume. *A trebuit mult timp până când omul s-a convins că Dumnezeu nu este decât personificarea naturii – concepută ca un sistem de legi. Această problemă a raportului dintre Dumnezeu și Lume seamănă în toate trăsăturile sale esențiale cu problema raportului dintre stat și drept*²⁵.

În secolul al XIX-lea se conturează, ca finalitate a *statului de drept*, garantarea anumitor drepturi individuale față de stat²⁶.

În societatea modernă, *statul de drept* nu este nici statul mitic, nici statul miracol, el reprezintă organizația politico-juridică pe care o cere societatea și pe care o poate accepta comunitatea umană și de care este absolută nevoie într-o lume ce se dezvoltă sub semnul progresului și civilizației²⁷. *Statul de drept* rămâne o revendicare universală, aflat într-o metamorfoză permanentă, deschis către provocările viitorului²⁸.

Așa cum a reținut și Curtea Constituțională a României, *exigențele principiului statului de drept, consacrat prin art. 1 alin. (3) teza I din Constituție privesc scopurile majore ale activității statale, prefigurate în ceea ce îndeobște este numit ca fiind domnia legii, sintagmă ce implică subordonarea statului față de drept, asigurarea acelor mijloace care să permită*

²² A se vedea, P. Miculescu, *Statul de drept*. Editura Lumina Lex, București, 1998, p. 310.

²³ Idem, p. 227.

²⁴ T. Drăganu, *Introducere în teoria și practica statului de drept*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992, p.13-74.

²⁵ H. Kelsen, *Teoria generală a statului*, Editura Tiparul „Oltenia”, București, 1928, p. 22.

²⁶ S. Popescu, *op.cit.*, p. 19.

²⁷ C. Gilia, *Teoria statului de drept*, Editura C. H. Beck, București, 2007, p. XV.

²⁸ Ibidem.

*dreptului să cenzureze opțiunile politice și, în acest cadru, să pondereze eventualele tendințe abuzive, discreționare, ale structurilor etatice*²⁹.

Orice ar fi ca realitate, mai aproape sau mai departe de idee ca atare, conceptul *statului de drept* este bine conturat în doctrina despre stat de pretutindeni. Se observă că, mai ales în țările eliberate de totalitarismul comunist, abordarea *statului de drept* este o reacție împotriva statului totalitar, care l-a oprimat pe om, fie prin abuzul de libertate, fie prin edictarea și aplicarea unor legi nedrepte.

Juristul francez Jaques Chevallier definește *statul de drept* ca fiind *tipul de regim politic în care puterea statului se află încadrată și limitată de către drept*.

Statul de drept se prezintă ca o instituție primară, ca un ideal investit cu toate caracterele mitului³⁰; *statul de drept* este – „une notion - carrefour” (noțiune răscruce)³¹; *statul de drept* este - *statul care își subordonează acțiunea sa asupra cetățenilor, regulilor care determină drepturile acestora și fixează mijloacele pe care el este autorizat să le întrebuițeze*³²; noțiunea pentru a desemna limitele puterilor statului este aceea de *stat de drept*, afirma Norberto Bobbio³³.

Considerăm că, *statul de drept* este o formă ideală de organizare statală în care este asigurată supremația legii, chiar și asupra forului legislativ și în care toate subiectele de drept, inclusiv factorii politici, se subordonează legii adoptate de un parlament larg reprezentativ. De asemenea, *statul de drept* poate fi înțeles ca un concept politico-juridic ce definește o formă a regimului democratic de guvernământ din perspectiva raporturilor dintre stat și drept prin asigurarea domniei legii și a respectării drepturilor cetățenești³⁴.

Noțiunea de *stat de drept* constituie una dintre trăsăturile definerii ale constituționalismului european, a cărui influență în lumea zilelor noastre este incontestabilă. Sub auspiciile acestui concept, *statul* însuși își restrânge domeniul acțiunilor sale în raport cu propriul său sistem de valori.

În cazul în care *statul* însuși nu ține cont de dreptul pozitiv, care este propria sa creație, însăși legitimitatea exercițiului puterii este pusă la îndoială.

România trebuie să facă față adoptării și aplicării legislației U.E., transformării economiei sale într-o economie de piață funcțională, dar mai ales, costurilor pe care le implică deplina integrare. Pentru a realiza acest frumos deziderat, România trebuie să satisfacă toate exigențele *statului de drept*. Reușita instaurării unui veritabil *stat de drept* depinde de calitatea indivizilor, de aptitudinile și curajul lor, de a moderniza și reforma instituțiile statului, adică, de a reuși reorganizarea instituțională a statului. Dacă aceste exigențe nu sunt îndeplinite, putem spune, că România nu este *stat de drept*, ci, tinde să fie un *stat de drept*.

Suntem de părere că, România se află într-o perioadă de tranziție, și se confruntă cu o serie de probleme de ordin economic și social precum: inflația, creșterea ratei șomajului, insecuritatea socială și scăderea nivelului de trai, dar, societatea în tranziție trebuie să facă

²⁹ A se vedea, Decizia Curții Constituționale nr. 70 din 2000, publicată în „Monitorul Oficial” al României nr. 334 din 19 iulie 2000, apud I. Muraru, E.S. Tănăsescu (coord.), *Constituția României : comentariu pe articole*, Editura C. H. Beck, București, 2008, p. 7-8.

³⁰ E. Cassirer, *Mitul statului*, apud D. Barbu, *Șapte teme de politică românească*, Editura Antet, București, 1997, p. 90.

³¹ C. Grewe, H. Ruiz Fabri, *Droits constitutionnels européens*, P. U. F., Paris, 1995, p.22.

³² P. Avril, J. Gicquel, *Lexique de droit constitutionnel*, P. U. F., Paris, 2003, p. 49.

³³ N. Bobbio, *Liberalism și democrație*, Editura Nemira, București, 1998, p. 38.

³⁴ A.V. Fărcaș, *Introducere în teoria statului de drept*, Editura Universul Juridic, 2011, p.102.

față unui alt pericol iminent și anume: corupția. Aviditatea și corupția au atins în ultimul timp niveluri fără precedent. Corupția nu numai că afectează *statul de drept*, dar creează și un climat care este o spirală descendentă atât din punct de vedere social, cât și educațional. Atunci când generații de cetățeni ajung să accepte corupția ca fiind modul normal de a face afaceri și de a obține avantaje în societate, fibra morală a societății începe să se destrame. Corupția politică a atins, afirma Giovanni Sartori, punctul în care corupe politica³⁵.

Când o democrație este guvernată de indivizi cu o moralitate precară și cu un profil civic incert, ceea ce trebuie contestat în primul rând nu este prezența în spațiul public a acestor persoane, ci ordinea constituțională, principiile și normele politico-juridice ce permit producerea și reproducerea unor asemenea figuri politice. În România post-comunistă, este de părere Daniel Barbu, obiectul contestării nu ar trebui să îl constituie comportamentele unor asemenea indivizi sau grupuri, cât performanțele *statului de drept* ca atare³⁶.

Prestația democrației românești în perioada tranziției dovedește că regula democratică nu este capabilă să înlocuiască de la sine statul socialist cu *statul de drept*. Și atunci când nu domnește legea domnesc oamenii. Putem spune, așadar, că, conceptul *stat de drept*, nu corespunde actualelor condiții de guvernare.

Una din principalele piedici în edificarea *statului de drept* în societatea românească o reprezintă lipsa culturi politice și juridice adecvate.

În sfârșit, precizez că *statul de drept* nu este o realitate istorică perfectă, nici cumva încheiată, ci o realitate deschisă perfecționării, ameliorării. El prezintă o serie de aspecte vulnerabile: existența unei tensiuni între interesele generale și particulare, între legitimitate și eficacitate, între consens și disensiune/conflict/dezbinare; între schimbare și rezistența birocratică față de înnoire; aleșii poporului în organele reprezentative manifestă, uneori, insuficientă competență și calități morale cerute de statutul lor social; exercitarea abuzivă a independenței aparatului judiciar; înțelegerea și folosirea abuzivă a drepturilor și libertăților cetățenești prin ignorarea obligațiilor/îndatoririlor.

Bibliografie

- A. Cioabă, *Democrația. Putere și contra - putere*, Editura Noua Alternativă, București, 1995.
 A.P. Iliescu, E-M. Socaciu, *Fundamentele gândirii politice moderne*, Editura Polirom, Iași, 1999.
 A.V. Fărcaș, *Introducere în teoria statului de drept*, Editura Universul Juridic, 2011.
 B. Spinoza, *Tratatul teologico – politic*, Editura Științifică, București, 1960.
 C. Gilia, *Teoria statului de drept*, Editura C. H. Beck, București, 2007.
 C. Grewe, H. Ruiz Fabri, *Droits constitutionnels européens*, P. U. F., Paris, 1995.
 C. Ionescu, *Tratat de drept constituțional contemporan*, Editura C.H. Beck, 2008.
 D. Barbu, *Politica pentru barbari*, Editura Nemira & Co., București, 2005.
 D. Barbu, *Șapte teme de politică românească*, Editura Antet, București, 1997.
 G. Sartori, *Ingineria constituțională comparată*, Editura Mediterana, București, 2000.

³⁵ G. Sartori, *Ingineria constituțională comparată*, Editura Mediterana, București, 2000, p. 159-160.

³⁶ D. Barbu, *Politica pentru barbari*, Editura Nemira & Co., București, 2005, p. 115.

- Gh. Bichicean, *Introducere în istoria modernă universală*, Editura Universității „Petru Maior”, Tg. Mureș, 2008.
- Giorgio del Vecchio, *Lecții de filosofie juridică*, Editura Europa Nova.
- H. Kelsen, *Teoria generală a statului*, Editura Tiparul „Oltenia”, București, 1928.
- I. Deleanu, *Instituții și proceduri constituționale*, vol. I, Editura Dacia Europa Nova, Lugoj, 2000.
- I. M. Zlătescu, *Drepturile omului – un sistem în evoluție*, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 2007.
- I. Muraru, E.S. Tănăsescu (coord.), *Constituția României : comentariu pe articole*, Editura C. H. Beck, București, 2008.
- J. Locke, *Al doilea tratat despre cărmuire, Scrisoare despre toleranță*, Editura Nemira, București, 1999.
- J.J. Rousseau, *Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității între oameni*, Editura Best Publishing, București, 2001.
- J.J. Rousseau, *Despre Contractul Social sau Principiile Dreptului Politic*, Traducere și studiu introductiv N. Dașcovici, ediție îngrijită, postfațată și note Alexandra Bârna, Editura Mondero, București, 2007.
- J.-L. Quermonne, *Les régimes politiques occidentaux*, Seuil, Paris, 1986.
- L. Heuschling, *État de droit, Rechtsstaat, Rule of law*, Dalloz, Paris, 2002.
- N. Bobbio, *Liberalism și democrație*, Editura Nemira, București, 1998.
- P. Avril, J. Gicquel, *Lexique de droit constitutionnel*, P. U. F., Paris, 2003.
- P. Miculescu, *Statul de drept*. Editura Lumina Lex, București, 1998.
- Q. Skinner, *The Foundations of Modern Political Thought*, vol.II, Cambridge University Press, Cambridge, 1978.
- R. Nozick, *Anarhie, stat și utopie*, Editura Humanitas, București, 1997.
- S. Popescu, *Statul de drept în dezbateri contemporane*, Editura Academiei Române, București, 1998.
- St. Rials, *Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului*, Editura Polirom, Iași, 2002.
- T. Drăganu, *Introducere în teoria și practica statului de drept*, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992.

EIGHTEENTH CENTURY WESTERN TRAVELERS ON THE INTERETHNIC AND INTERFAITH/CULTURAL RELATIONSHIPS IN TRANSYLVANIA, BANAT, AND THE DANUBIAN PRINCIPALITIES

Mihaela GRANCEA, Professor, PhD, “Lucian Blaga” University of Sibiu

Abstract: As a multicultural area, Transylvania has been - since the pre-modern period, but especially since the eighteenth century - the place where, through the mechanism of axiological evaluation, different ethno-cultural identities and their specificities emerged, and also the territory for a (dilemmatic by default) issue concerning Transylvanian identity. The latter was constructed during a long, difficult and fragile process of acceptance of the cultural particularities of the Other. In time, in a world with diverse institutional structures and a specific history, the construction of this identity was (somehow) possible due to the interactions within the social and public space of modernity. This study does not claim to achieve, a complex, methodological and explanatory picture of one of the stages of the creation of this community. The current study does not aim to achieve, methodologically and in an explanatory manner a complex picture of one of the stages of this community creation. It aimed, instead, to depict those elements of the social system which, in my opinion, have - at the dawn of modernity - contributed in a “classical” manner to the setting of this identity issue, the Transylvanian identity. In order to achieve this, I employed a fundamental narrative source represented by the accounts of foreign travellers. Obviously, I bear in mind all the risks of this choice. Being concerned about the legitimacy of their own socio-cultural model, the Western observers have only mentioned in a fragmentary manner the ethno-confessional relations specific to Transylvania, Banat, and the Danubian Principalities. The realities outside the Carpathian space, characteristic for the late Middle Ages, caused a process of conservation and even the enrichment of the stereotypical imagery through which the Western society explained to itself the Eastern European areas. From the late eighteenth century, following the siege of Vienna (1683), the Western official and intellectual circles were concerned about the integration of known human communities in the dichotomous system of the civilization models. These political and cultural circles felt that, together with the political criterion, the one of religious/cultural specificity was decisive for the examination and classification of human societies; also, to know the confessional status of a community was important for investigating and building the ethno-psychological profiles, stereotypical constructions — with pedagogical-explanatory virtues — that helped understanding the Other, and also, the self-image. In this context, the images on the religious/cultural status gained even more preeminence because, since the eighteenth century, the denominations turned into ideologies, motivating actions and behaviours towards the Other. Religious consciousness was thus the highest form of expressing the belonging to a community. We could say that in the eighteenth century Transylvania, Transylvanians themselves, but also foreign travellers, used - when referring to ethno-religious realities - terms defining the status, with ethno-political and ethno-cultural meanings, according to the subject (the community) as well as the intentions of those discussing these issues.

Keywords: cultural relationships, multiculturalism, Transylvanian identity, foreign travellers, civilization models

Since the late eighteenth century, following the siege of Vienna (1683), the Western official and intellectual circles were concerned about the integration of known human communities in the dichotomous system of the civilization models. These political and

cultural circles felt that, together with the political criterion, the one of religious/cultural specificity was decisive for the examination and classification of human societies; also, to know the confessional status of a community was important for investigating and building the ethno-psychological profiles, stereotypical constructions — with pedagogical-explanatory virtues — that helped understanding the Other, and also, the self-image.

The representations of the religious life, and of ethnic, interfaith and cultural relations in Transylvania, Banat and the Danubian principalities are numerous and substantial in the foreign travellers' accounts, following the tradition of the stereotypical images created in the time of religious disputes (the sixteenth century - the second half of the seventeenth century); they have been enriched during the period covered by the current research with other data and arguments, as well as with biased perspectives fuelled by new political and socio-cultural approaches.

The medieval imagination manifested its specific structures in what I previously classified as *first wave* travelogues (also due to the fact that they were active Catholic and respectively Protestant clergymen; in this category we can place the travellers that visited Transylvania and Banat following the Siege of Vienna). They also manifested in the *second wave* travelogues (preserving the same group structure, although the number of travellers increases since the middle of the eighteenth century and until the onset of the French Revolution)¹.

In the mentality and stereotypical constructions of the *second wave* travellers, we can speak of a more complex reality, determined by the changes taking place in the European society. Certain transformations are also apparent in the *first wave* travelogues. Thus, with Anton Maria del Chiaro (a resident in Wallachia between 1709-16), we can speak of the introduction of the Phanariote despotism motif as an expression of the tyrannical political regime, responsible for the “public misfortune”. The theme is approached by the *second wave* travellers as part of the “dark legend” of the Phanariotes. This theme also affected the images “constructing” the Romanian ethno-psychological profile.

In particular, Ignaz Stephan Raicevich (frequently named, according to translations, Ignac Stefano or Ignáč) and Franz Jozeph Sulzer felt that the Phanariote regime converted the Romanian people into “barbarians” through the instruments of taxation and social exploitation, as well as through the generalisation of ignorance; the maintenance of this system, considered to be alien, had structurally affected, according to them, the “nature of the people”.

In this context, the European ethnical stereotypes and images that were hostile to Romanian were structured in the eighteenth century and fuelled the negative dimension of the European heterostereotypes developed in the following centuries. The Romanians became “interesting” once the Eastern Question had turned complicated. These travellers' monographs were appreciated at the time and circulated rather extensively, as it is proved by

¹ See details on the “Völkertafel”/ “table of nations” in Franz K. Stanzel, *Europäischer Völkerspiegel. Imagologisch- ethnographische Studien zu den Völkertafeln des frühen 18. Jahrhunderts*, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 1999, pp. 9-37; Mirna Zeman, *Reise zu den “Illyriern”. Kroatienstereotype in der deutschsprachigen Reiseliteratur und Statistik (1740-1809)*, Oldenburg Verlag, München, 2013.

the successive editions and translations.² The arguments were based on the historiographic literature (ancient, medieval, humanist and modern sources) and travelogues (as the analyses made in the previous century by Paul Rycaut³ were copied and excerpts in Anton Maria del Chiaro's travelogue⁴ were quoted in a biased manner) on the structures of the Ottoman society also explain, partly, this "success"; the *second wave* travellers also refer to Dimitrie Cantemir's monograph, *Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae*, work that, after 1771, is known in the European and in particular the German area⁵.

One must not ignore, either, the data provided to the travellers by the local "informers", who usually belonged to the elites that were hostile to the Phanariote regimes and Turkish domination. Other *second wave* travellers analysed the same realities from a different perspective. Although they adopted the theme of the Romanian decadence as an effect of the social and foreign oppression (endogenous and exogenous) and criticised the Phanariote regime, they fought the negative ethno-stereotypes.

This attitude began with Anton Maria del Chiaro, who, though a fervent Catholic, exceeded the limits of confessional hostilities, making some positive depictions of the rural environment, representative of the Romanian identity; his approach was based on historiographic sources and internal documents. Count Alexandre d'Hauterive also considered that within the Romanian society of the time there were some positive "traditional virtues" to be found, although they were threatened, unfortunately, by the import of cultural

² See, in particular: Ignaz von Born, *Briefe über mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn, an den Herausgeber derselben Johann-Jacob Ferber, geschrieben*, Frankfurt und Leipzig, 1774; Fiedrich Wilhelm von Bauer, *Memories Historiques et Geographiques Sur la Valachie, avec un Prospectus d'un Atlas Geographique et Militaire de la derniere Guerre entre la Russie et la Porte Ottomane*, publiés par Monsieur de Bauer, a Francfort et Leipsic, 1778; I. S. Raicevich, *Voyage en Valachie et en Moldavie, avec des observations sur l'histoire, la physique et la politique, augmenté de notes et additions pour l'intelligence de divers points essentiels*, translated by M. Lejeune, chez Masson et Fils, Paris, 1822 (the edition used here). In various editions and translations of the text, the author's name is changed: Ignac, Ignatz, Ignaz, Ignač.

³ See particularly some of his works known in Europe via the French translations: Paul Rycaut, *The Present state of the Ottoman Empire, containing the maxims of the Turkish politie, the most material points of the Mahometan religion, their sects and heresies, their convents and religious votaries, their military discipline, with an exact computation of their forces both by land and sea, illustrated with divers pieces of sculpture, representing the variety of habits among the Turks*, J. Starkey & H. Brome, Londres, 1668 (*Histoire de l'état présent de l'empire Ottoman, contenant les maximes politiques des Turcs; les principaux points de la religion mahométane...*, translated by Briot, Paris, ed. 1670; ed. 1677, translated by Bespier, Rouen, 1677); Idem, *The History of the Turks Beginning with the year 1679. Being a full relation of the last troubles in Hungary, with the sieges of Vienna, and Buda, and all the several battles both by sea and land, between the Christians, and the Turks, until the end of the year 1698, and 1699. In which the peace between the Turks, and the confederate Christian princes and states, was happily concluded at Carlowitz in Hungary, by the mediation of His Majesty of Great Britain, and the States General of the United Provinces*, Robert Clavell & Abel Roper, Londres, 1700 (*Histoire des Turcs, depuis 1679 jusqu'en 1699, et continuée par le traducteur anonyme, jusqu'en 1704*, 3 vol., Amsterdam, 1709).

⁴ See Anton Maria del Chiaro, *Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia, con la descrizione del paese, natura, costumi, riti e religione degli Abitanti; Annessavi la tavolo topografica, etc. di quella Provinzia, dove si vede cio, vhe I restate nella Valachia agli Austriaci nel Congress di Passarovitza*. Per A. Bortoli. A spese dell' Autore, Venezia, 1718. The edition we used is Anton -Maria del Chiaro, *Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia/Composta da Anton-Maria del Chiaro Fiorentino. Con la descrizione del paese, natura, costumi, riti e religione degli abitanti*, nouva edizione, per cura di N. Iorga, Neamul Românesc, Bucarest, 1914.

⁵ See [*Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae*], *Demetrii Kantemirs Historisch-geographisch-und politische Beschreibung der Moldau, nebst dem Leben des Verfassers und einer Landkarte, Aus einer lateinischen Handschrijf übersetzt von Johann Ludwig Redslob*, Frankfurt und Leipzig, 1771.

models, in some cases of Western origin. The traveller and scholar Balthasar Hacquet appears to have been the most representative for this dissociative process; thus, while he blamed the Phanariots for ruining the society, he drew a favourable ethno-psychological portrait of the ordinary people.⁶

In what concerns the description of the Romanians in the intra-Carpathian area, except for Franz Sulzer – who did not free himself, due to bias, from the stereotypes that were typical to the German speaking area, having been transferred from the Transylvanian Saxon imagery - the other travellers analysed the Transylvanian and Banat realities (partially) surpassing the negative ethno-imagery. In particular, Francesco Grisellini, determined by the Habsburgs' socio-political purposes, prospected the socio-human potential of the Romanian rural society, considered to be interesting and well structured from the point of view of identity.

Travellers such as Grisellini fought the negative imagery associated to the Romanians, providing an opening towards the positive assessments of the latter in the nineteenth century European imagination.⁷

“The dialectics” of the continuity and discontinuity in the intercommunity relations would be captured in different degrees by the travellers, although the description of religious life, the subjective intervention of the observer - conscious or unconscious - was more present than when addressing other aspects of the analysed societies. When visiting areas also belonging to his religious faith, the traveller would employ positive images as the communities concerned shared the same identity and reproduced the same image of the world. The socio-cultural imaginations construct the Other as a different identity, often as a counteridentity/ counterculture. Thus, we can understand the predominance of negative images referring to the chosen community (established as a reference); the representations are neutral or inconsistent and rather positive if the physical distance between the two elements in the equation did not imply an immediate proximity or specific, antagonistic interests. In the process of achieving and/or confirming (undoubtedly, as a subjective process) the identities, a constructive function belongs to the generalising of the details and particular aspects, as in the techniques of sketching and emphasising the differences, the latter are more important than the similarities. The cultural circulation of the stereotypes causes them to persist longer than the realities that caused the production and dissemination of spatial and cultural clichés and stereotypes. Only the major shifts occurring in regional contexts and geopolitical and cultural structures can cause breaches and slow changes in the register of communication

⁶ See Balthasar Hacquet, *Neuste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788. 89 und 90 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen*, in Verlag der Rapsischen Buchhandlung, 2 vol., Nürnberg, 1790-1791.

⁷ I classified the travelogues of people that travelled across Transylvania, Banat, Wallachia and Moldavia: *mémoires* (travelogues written after some significant time after completing the journey, when the experience was modelled by the author's bias), practiced particularly by the *first wave* travellers; historical, economical-administrative and socio-cultural *dissertations*, possessing ethnographical accents can be considered the *second wave* monographs written by Ignaz von Born, Friedrich Wilhelm von Bauer, Ignáč (Ignaz) Raicevich, Alexandre d'Hauterive; *war diaries*, focused on military events taking place in the area the article is concerned with; *travelogues written on daily bases (diarium)*; *notes and reports of the clerks working in socio-economical prospecting inquiries* addressed to the Administration, as well as reports of Catholic missionaries in which the latter answered to survey forms employed by Sacred Congregation for the Propagation of the Faith (Sacra Congregatio de Propaganda Fide), forms in which the results of their journeys were evaluated.

cultural conventions. It is the case of the image of Transylvanian Orthodox Romanians, an image that in the eighteenth century was successively and significantly improved or, on the contrary, deteriorated, according to their attitude towards the Transylvanian constitutional system, threatened by the Austrian reformism as well as the Romanian agreement to the modernising projects of the Habsburg state. The Aulic milieu would favourably accept these Romanian attitudes, while the “political nations” would strongly dispute the Romanian aspirations which, in case they had been fulfilled, would have meant the breaking of the tradition and interreligious “balance”. The Transylvanian Saxon imagery reacted to the challenges of reality, reviving old medieval clichés, strengthening them to the last expression. Some of these creations would also penetrate the representations typical to the German speaking area.

In this context, the images related to the religious status gained significance and predominance, especially as in the seventeenth century the denomination was turned into ideology, motivating the actions and behaviours towards the Other. The religious status became a strong argument in the interreligious, interethnic and intercultural dialogue, as the most relevant manifestation of political and cultural identity. The religious consciousness was thus the highest form of expression of belonging to a community. As representative for this situation we could mention the Romanian case of the Unification to the Church of Rome, the Romanian modern “national” identity being, in Transylvania and Banat, the result of the emergence of this religious identity.

In the pre-modern period, a political connotation was attached to the term *natio*; most frequently, in the public discourse, the formula *natio/status et ordines* was employed, followed by ethnonyms - *natio hungarica*, *natio valahica* -, the latter emerging later, particularly in the Jesuit reports on the Greek-Catholic Romanians. We might say that in eighteenth century Transylvania, when referring to the ethno-religious realities, the Transylvanians themselves, as well as the foreign travellers employed terms with ethno-political and ethno-cultural meanings, according to the subject (the community in discussion) and the approach to the debated issue. Analysing some anti-Romanian Transylvanian attitudes, Preiss argued that “most of Transylvania is inhabited by Wallachians that are not considered to be a nation, but solely a tolerated *populus*”.⁸ We notice that fact that the author used the term *populus*, a notion that during that time had political and institutional connotations; in the case of Orthodox Romanians, who were mainly serfs, the internal sources employed the term *gens*, designating, in the Middle Ages and also in the pre-modern period the ethnic belonging.⁹ Alternatively, other travellers perceived the ethnic and religious belonging as identical; thus, for instance, Francesco Grisellini saw the religious belonging as an essential segment of the ethnic identity; in comparison to the Orthodox faith, the Greek-Catholicism seemed to him to be less representative for the Romanian community.¹⁰ The predominance of the religious identity in shaping the image of the Other becomes apparent in

⁸ *Historisch-Politische Beschreibung* (1771) apud Mathias Bernath, *Habsburgii și începuturile formării Națiunii Române*, Ed. Dacia, Cluj, 1994, translated by Marionela Wolf, p. 213.

⁹ Krista Zach, *Nation und Konfession im Reformationszeitalter* in *Luther und Siebenbürgen*, Böhlau Verlag, Köln, 1985, pp. 167-168.

¹⁰ Francesco Grisellini, *Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei*, translated by Costin Feneșan, Ed. Facla, Timișoara, 1984, p. 172.

the missionaries “travelogues”, the religious status and community life determining their sympathy or intransigence, indifference or despise; thus, the Catholic missionaries revealed themselves to be against the Protestants when they reported the latter to the Orthodox; but, when the issue of the relations between the Roman Catholic and Greek Catholic on the one hand and the Orthodox on the other, in the travellers’ accounts the old anathemising formulas were employed when the latter were considered: “schismatic and evil”, or the paradoxical formula “schismatic and heretic”.¹¹ It is interesting the manner in which these missionary travellers depicted the individuality of the people they established a contact with, this particularisation being achieved through the latter’s religious identification – “a Calvinist county judge (in Romanian *jude*)”, “a heretic woman”, “a German Catholic peasant”.¹² In turn, Joseph II, also a traveller across Transylvania,¹³ frequently employed the concept of *natio* - considering some reformist state purposes -, designating the people in imperial Transylvania as a whole that was supposed to provide the state with loyal citizens. He also acknowledged – in a report he had previously presented to his mother – that in Transylvania the Romanians were more difficult to assimilate to the constitutional system, as they had been treated as a “contributory mob”.¹⁴

The religious status remained a defining dimension for the ethno-psychological portrait even in the accounts of the travellers less interested in the Other’s religious life. Quite suggestive and in the same time remarkable in terms of the accumulation of stereotypes is *Lettres sur les Hongrois*, which made the inventory of the religious statuses typical to the Hungarians in Hungary and Transylvania, concluding that the ethnic peculiarities made them manifest intensely their religiosity.¹⁵ Later, a traveller of the Enlightenment, Count d’Hauterive, added some ethnical meanings to the concept of *natio*, addressing it in relation to the ethnic origin and political and legal status of Wallachia and Moldavia.¹⁶

As argued before, the foreign travellers approached and evaluated the people they met as embodiments of collective identities, being rarely interested in the latter’s individual identity; the criterion of representativeness was applied to hierarchs and local officials that

¹¹ The formula “schismatics or rather heretics” employed in Francisco Gosciecki’s account on Stanislaw Chometowski’s embassy in Moldavia (1712), in Petre P. Panaitescu, *Călători poloni în țările române*, Ed. Cultura Națională, București, 1930, p. 136.

¹² Latin anonymous, “Ziarul călătoriei din mănăstirea Glatz a provinciei Boemiei în Transilvania (1738)”, *Călători străini despre țările române*, vol. al IX-lea, coordonatori: Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Ed. Academiei Române, București, 1997, pp. 210-217.

¹³ I refer here to his insights dated 1773, 1783, 1786.

¹⁴ Octavian Beu, *L’Empereur Ioseph II et la révolte de Horea*, Centrul de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania, Sibiu, 1944, p. 38. For documents related to Joseph II’s first journey in Transylvania, see Ileana Bozac, Teodor Pavel, *Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773 / Die Reise Kaiser Josephs II. Durch Siebenbürgen im Jahre 1773*, Band I, Academia Română. Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2006.

¹⁵ Bel Károly András, *Lettres sur les Hongrois par M. du B****, Amsterdam, 1742, pp. 31-33.

¹⁶ Alexandre d’Hauterive, *Mémoire sur l’état ancien et actuel de la Moldavie présenté à S.A.S. le prince Alexandre Ypsilanti Hospodar Régnant en 1787 par le Comte d’Hauterive, membre libre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, secrétaire du prince de Moldavie Alexandre Mavrocordat-Firaris. Memoriu asupra vechii și actualei stări a Moldaviei prezentat lui Alexandru Vodă Ipsilanti, domnul Moldovei la 1787 de comitele d’Hauterive, membru liber al Academiei de Inscipțiuni și Frumoase Litere, secretar al domnului Moldovei Alexandru Mavrocordat Firariul*, Institutul de Arte Grafice “Carol Göbl”, București, 1902.

through their moral, civic and intellectual example were defining for the community.¹⁷ The manner in which they performed the analysis of the visited communities revealed, however, a structural fault: the societies were evaluated and represented in a static manner; perhaps the need for an explanatory coherence, the absolutisation of differences, the baroque obsession for details and symmetry led to this effect. Although in some cases the communities were close in terms of space, the phenomenon of demographic concentration in urban centres or regions that were dominated by a certain ethnic and religious group determined almost all of the foreign observers treat separately and contextually the multicultural communities. In which the Romanians are concerned, beyond the description of their religion from the point of view of the prejudices and stereotypes accumulated (at the cultural level) on the Other, there also was a deep misunderstanding of religious specificity, several travellers noticing as a strange feature the mixture between the Romanian ethno-linguistic tradition and the cultural and religious Byzantine-Slavic profile.¹⁸

The quality of the information was not always influenced by the duration of the journey, as the Catholic missionaries resided for many years in the extra-Carpathian area. Thus, the Conventual Franciscan Francescantonio Manzi spent 23 years in Moldavia, after 1721, performing apostolic work and despite this, the information he left distinguished itself very little from the “traditional” data regarding that area. It seems that Francescantonio Manzi valorised the existing observations regarding the number of practicing Catholic families, religious conversions and patrimonial values.¹⁹ Very few missionaries were, however, interested, in the everyday life of the Orthodox communities in the extra-Carpathian area; they were also very little conscious about the existence of a subjective support that determined the collective attitudes of the latter. There is one exception, however, the abbot François Xavier de Feller who, based on the principle of imperfect symmetries, approached the Orthodox and Catholic faiths, emphasising the fact that his judgements were determined in many cases by the prejudices of the Catholic confessional milieu. “The Catholic ceremonies are more solemn and more rational; the music is more majestic and more expressive; [...] the statues - when artistically executed – and the arranging of altars and paintings make our church superior to the Orthodox. Judging in this manner I think I am influenced by the prejudices of my rite”.²⁰

The ethno-religious diversity in Transylvania and Banat, as well as of Wallachia and Moldavia, as an effect of interferences (Transylvania has, in this respect, the status of a

¹⁷ Edmund Chishull, *Travels in Turkey and back to England, by the late Reverend and Learned Edmund Chishull, B.D. Chaplain to the Factory of the Worshipful Turkey Company at Smyrna*, printed by W. Bowyer in the year, London, MDCCXLVII (1747).

¹⁸ Feature highlighted from *Curiöse Beschreibung von Der Moldau und Wallachey / worinnen Deroselben Zustand und Beschaffenheit, Gräntzen, Lager, Städte und Schlösser, der Innwohner Sitten, Religion, und andere Ceremonien...* (1699) to I. Raicevich's and I. von Bauer's monographs; Fr. Sulzer argued that the Byzantine-Slavist features manifesting within Romanian spirituality were a historical fact, proof of the fundamental role of the Slavs in the Romanian ethno-genesis. For the 1699 reference see http://books.google.com/.../Curiöse_Beschreibung_vo... (accessed on November, 12, 2013).

¹⁹ Francescantonio Manzi, *Relație despre însemnătatea și caracterul misiunii din Moldova* (1743), in *Călători străini...*, p. 300.

²⁰ François-Xavier de Feller, *Itinéraire, ou voyages de Mr. l'Abbé de Feller en diverses parties de l'Europe: en Hongrie, en Transylvanie, en Esclavonie, en Bohême, en Pologne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en France, en Hollande, aux Pays-Bas, au Pays de Liège*, ouvrage posthume, tome second, a Paris, chez Augusté Delalain, chez Fr. Lemarié, Liège, 1820, p. 60.

double periphery, a space where the European spiritual groundwaters or streams crossed) was mentioned by almost every travelogue on these areas. An anonymous traveller who made a journey through Transylvania in 1738 perceived the city of Cluj as a multicultural Babylon populated by “Catholics, undisturbed Calvinists, Lutherans, Arians, Anabaptists, schismatics or Greeks not united with Rome (Orthodox), Armenians or Greeks united with Rome (Greek-Catholic), Gypsies, Jews, Turkish people”.²¹ Similar enumerations²² as well as representations of Moldavia as an *axis mundi*, the place where all the nations of Europe and Asia²³ meet can also be found in other Catholic missionaries’ works, partly inspired by Cantemir’s monograph.

The acculturation and assimilation as phenomena resulting from everyday cohabitation were mentioned rather rarely in the travelogues, these realities being for the foreign observers just particular aspects, typical for the areas of interaction in the rural communities.²⁴ A product of the active and positive interethnic and intercultural relations was – in the Catholic priest Zöld Péter’s opinion - the Csángó community, originating from the Hungarians settled in Moldova, who, although remaining loyal to the Roman Catholic religion, borrowed the Romanian costume.²⁵ A different interaction with acculturation effects surprised - in the same area - the Count d’Hauterive, who observed that part of the local tradesmen started – first as a form of imitation and later in order to prosper - to deny their inherited identity and assume that of the peoples’ “whose merchandise they sold”.²⁶ An example for the preservation of the cultural and religious identity was, in the opinion of the same author, that of the villages inhabited by the Catholic Hungarians, who were familiar and practitioners of the secular Romanian customs.²⁷

The relations between the communities with different religious faiths and in the same time a minority in demographic terms - communities that were situated amid a majority population that usually belonged to the legal and/or traditional churches – were depicted as ideal relations; they manifested in the common use of the places of worship and the practice of universal priesthood as well as of the altar and pulpit community (in case of difficulties in the providing of religious assistance) – it is the case, in Bucharest, of the interfaith harmony between Calvinists and Lutherans.²⁸ The acculturation mechanisms were approached particularly by the Catholic missionaries, worried about the deep, emotional and family relations that connected, in time, the Catholic and non-Catholic (especially Orthodox), connections that had as a final result transformation of the Catholic believers in “schismatics” through mixed marriages, conversions to the religion of the majority (encouraged by the local clerical and laic authorities), seductions exercised during the “Greek” holidays, spiritual kinship implied by the practice of becoming godparents at the baptism of “schismatic”

²¹ Anonim latin, “Ziarul călătoriei”(1738), in *Călători străini...* p. 217.

²² Zöld Péter, “Reise nach der Moldau”, in *Ungarisches Magazin* III, Pressburg, 1783, p. 104.

²³ Blasius Klein, “Cronica provinciei franciscane bulgaro-române (1764)”, in *Călători străini...*, p. 433.

²⁴ François-Xavier de Feller, *op. cit.*, p. 44.

²⁵ Zöld Péter, *op. cit.*, p. 97.

²⁶ Alexandre d’Hauterive, *op.cit.*, pp. 142-143.

²⁷ *Ibidem*, pp. 88-89.

²⁸ Franz Joseph Sulzer, *Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist der Walachey, Moldau und Bessarabiens. Im Zusammenhange mit der Geschichte des übrigen Daciens als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen*, Bd. I. Teile 1–3, Gräffer Verlag, Wien, 1781–1782, pp. 646 sqq.

children or the practicing of burial customs (expensive alms, given as food intended for the dead in the underworld).²⁹

There are very elements in the travelogues on the problematic cohabitations or intercommunity conflicting states of affairs and usually they are depicted in an intentionally non-dramatic manner. The rural realities, and even more those that implied the religious belonging, were difficult particularly in the situations in which the motivations involved the ideologisation of faith. This sort of attitude determined and fuelled the tensions and confrontations on a daily basis. For a foreigner finding himself outside these religious conflicts, they could have been a pretext for an analysis of the interfaith relations; however, most of these travellers ignored - due to bias or political reasons - or minimised the importance of these intercommunity difficulties, perceiving them as accidental. This type of attitude was adopted especially by Catholic missionaries concerned with the advancement of Greek-Catholicism in Transylvania. The episode of Sofronie's rebellion was thus perceived as a complot against the latter category, the peak being considered to be the "fanatical" Orthodox elite. The "conjuraton" faced however the "loyalty to their belief" of the majority of the Greek-Catholic. A significant aspect regarding the relations between the Greek-Catholic and the "schismatics" was considered to be the "terrible scandal"³⁰ stirred in most of the religiously mixed communities by the Orthodox each time a Greek-Catholic church was built. These accounts were written at the middle of the eighteenth century, when the Orthodox offensive against Greek-Catholicism recorded some significant achievements, materialised, for the moment, in the diminishing of the area in which the Church United with Rome functioned. However, the accounts referring to the Greek-Catholic Church avatars at the beginning of the century depicted the chicaneries and abuses of the administration, (still) dominated by the Calvinist and Lutherans, as well as the intrigues of Transylvanian Orthodox mixed with those of the ecclesiastical and political authorities in Wallachia and Moldavia, intrigues that were meant to intimidate the artisans of religious unity and stir confusion.³¹

The travellers did not depict the episodes that refer to the (traditionally) conflicting states of affairs between the Transylvanian Saxons and Romanians (from the "centuries old" rivalries and law suits for the pastures in "Terra Saxonum" to the Romanian obsession in the eighteenth century Transylvanian Saxon imagery, filled with negative stereotype images regarding the Romanians). In the eighteenth century, the Transylvanian Saxons created negative ethno-images of the Romanians, who were drawn a psycho-national portrait characterised by: political and social incapacity as an effect of psychosomatic data,³² the servitude as historically given, primitivism originated in ignorance and excesses, rudimentary appearance, primitive manners etc.³³ Such imagery was not caused by the lack of intellectual

²⁹ Giovanni Bartolomeu Frontali, "Călătorie în Moldova (1747)", in *Călători străini...*, pp. 351-352.

³⁰ François-Xavier de Feller, *op.cit.*, p. 65.

³¹ Andreas Freyberger, *Historica relatio unionis Walachicae cum Romana Ecclesia. Relatare istorică despre unirea bisericii românești cu biserica Romei*, translated by Ioan Chindriș, Clusium, Cluj-Napoca, 1996, pp. 55-90.

³² See Horia und Klotska, *Oberhaupt und Rathgeber der Aufrihrer in Siebenbürgen. Eine physiognomische Skize, historisch und charakteristisch behandelt; nebst der Geschichte dieses Aufrihrs. Ein Beitrag zur Menschenkunde und Geschichte der Unmenschheit im 18^{ten} Jahrhundert des Jahres 1784*, Karlsburg und Hermannstadt, 1785.

³³ Toader Nicoară, "Românii în sensibilitatea săsească și austriacă", in *Identitate și alteritate. Studii de imagologie*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Ed. Banatica, Reșița, 1996, pp. 34-52;

communication; in the sixteenth century, Georg Reicherstorffer, Johannes Honterus and later, in the seventeenth and eighteenth century, Johann Tröster, Lorenz Toppelt, Georg Haner, Lucas Seuler von Seulen, Georg Soterius, Thomas Tartler, Martin Schmeizel, Johann Filstich și Andreas Wolff were familiar to the religious differences between the Orthodox faith and the other Transylvanian denominations, the Romanian monasticism, the “Greek” (Orthodox) liturgy, as well as the assembly of magical and religious beliefs specific to the Romanian folk Christianity.³⁴ The Transylvanian Saxon imagery regarding the Romanians was not caused by the socio-cultural and religious incompatibilities (the proof being the fact that the negative stereotypes have only secular features), but rather by the fear that the Romanians, once integrated into the constitutional system, would break the “national” harmony (the privileges of the “political nations”). Besides, the feelings of the Transylvanian Saxons towards the Romanians were “whimsical”, their curves and revivals being motivated by the Habsburg reforms, which - though social and religious policies in favour of the Romanians – aimed to destructure the Transylvanian constitutional system and the renewal of the Transylvanian society (see, in 1691-1700 *Leopold’s Diplomas [Diploma Leopoldinum]* and the initiatives of the religious unification of the Romanians with the Church of Rome, 1744 – Maria Theresia’s attempt to introduce the Greek-Catholic into the constitutional system, Emperor Joseph II’s visits/inspections to Transylvania and particularly the radical reformist intentions exposed in such occasions, the 1781 Patent of Toleration and the decreeing of concivily for Romanians within the so-called “Royal Lands” or *Fundus Regius* region). Especially after 1781, and in connection with the events of Horea’s uprising (1784), the Saxons perceived the Romanians as disruptive elements. The apocalyptic accents in the Transylvanian Saxon patricians’ speeches created the impression that the Romanians threatened the constitutional order enshrined during a 500-year old history.³⁵ The Transylvanian Saxon representations concerning the Romanians exaggerated the stereotypical images circulating in the central-European milieux, particularly in the German speaking area, offering them a globalised value for all the Romanians, the images being considered as “representative” until the nineteenth century. Thus, the idea of Romanian primitivism gained “substance” as well in the Aulic discourse, referring to the need to civilise and publicly and civically employ the Romanians, through Joseph’s reformism.³⁶

On the existing latent hatred between the different ethnic communities in Transylvania and especially about the “contempt shown by all three privileged nations to the Wallachians the information is provided especially by the German speaking area”.³⁷ The travellers – and especially those connected to the Aulic milieux – reproduced the stereotypes circulating in the Central European cultural area, in an attempt to find their origin and find recovery solutions, but many were seduced by the explicit and plastic language; however, none of them depicted specific episodes that might exemplified and explained the contradictions. The altering of good neighbourly relations between the Romanians and Transylvanian Saxons, who lived in the same community, was perceived by the Romanians as a result of the cultural

³⁴ Adolf Armbruster, *Dacoromano-saxonica. Cronicari români despre sași. Români în cronică săsească*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980, p. 355.

³⁵ Johann Hermann *apud* Mathias Bernath, *op.cit.*, p. 247.

³⁶ *Ibidem*, p. 176.

³⁷ *Ibidem*.

emancipation of the latter and of their becoming, through culture, more aware of their identity.³⁸ Unfortunately, Romanian historiography supported with arguments, during communist totalitarianism, the thesis of a “century old good interethnic cohabitation in the Romanian area”, valorising solely the historical materials that supported the politicising of history, including everyday facts. In this respect, only the aspects that revealed the existence of an “intimate relation of friendship and economic and social reciprocal help” were presented; the proof was represented mainly by the “household journals” (private calculations notebooks) that would not have noted the existence of ethnic, political and socio-religious boundaries.³⁹

Even less information is available from the Hungarian space that still used the medieval imagery tools. This supposed the sedimentation of data on social conflicts (uprisings) within the collective memory, which, through specific mechanisms, transfigured the motivations and meaning, resized the accidental facts into images that were unfavourable to the Romanians, as well as in representations assumed by the scholarly and historiographic traditions, and consecrated by the law.⁴⁰ Thus, the Hungarian collective imaginary, revived in the context of Horea’s uprising, would identify the Romanians, as late as the seventeenth century with the irrational and unfaithful rurality (such assessments were also issued in the fundamentals of the traditional constitutional system - *Approbatæ Constitutiones și Compilatæ Constitutiones*). The Romanians’ image did not occupy a major role in the Hungarian social imagery,⁴¹ because the Hungarians – as they were also depicted in the Western imageries – did not illustrate the “city under siege” complex; they were proud and confident in the soundness of their socio-political positions, and were not concerned about the Romanian “invasion” in the political and public life of Transylvania. Their contribution to the production and circulation of anti-Romanian stereotypical images in the eighteenth century was therefore minimal.

The travelogues mention the Jews only in connection to their presence in the urban space or as translators and traditional guides on the Eastern routes. Their ethnic portrait in South-East Europe is poorly defined, because their existence within the boundaries of the Ottoman Empire had long before consumed its exoticism. Also, as ethno-cultural constants in modern Europe, the Jews did not stir the interest of the prospecting and analyses of these travellers. Almost all the travellers, crossing these areas or residing there, wrote laconic mentions on the ubiquitous existence of Jews – active and economically efficient – in the townlets and towns of the Principalities, Transylvania and Banat. So, the Jew played a secondary part in the concerns of these travellers, a dimension reduced to several significant aspects of the generic Jew⁴².

The travels to the Western world made the city the centre of the contact with the Other; there, the latter (as a community) expressed itself through: *civil architecture*, as an indicator of the social hierarchies and life standards, *religious architecture*, as an expression of

³⁸ Adolf Armbruster, *op. cit.*, p. 352.

³⁹ *Ibidem.*, p. 341-343.

⁴⁰ Melinda Mitu, Sorin Mitu, “Românii văzuți de maghiari”, in *Identitate și alteritate*, Editors Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Editura Banatica, Reșița, 1996, p. 53.

⁴¹ *Ibidem.*, p. 55.

⁴² See Mihaela Grancea, *Călători străini prin Principatele Dunărene, Transilvania și Banat (1683-1789). Identitate și alteritate*. Ed. Univ. “Lucian Blaga”, Sibiu, 2002; chapter 14: *Etnotipurile marginalității: țiganul și evreul*.

collective identity and religiousness; the urban issues, street hygiene, visible, gestural behaviours, the diversity and the appearance of social spaces (parks and gardens, canteens and pubs, clubs, shops that sold luxury commodities) spoke about the “civility” of the urban space; the libraries and cabinets of curiosities provided data about the access to the culture and Europeanness of the elites. This is the reason why, in the travelogues, the cities, together with the official milieux (Court and socio-cultural spaces of the elites), represented a pseudo-touristic attraction (in the Western world people travelled not only for pragmatic reasons-business, politico-diplomatic missions, studies – but also under new motivations). The *Globetrotters*, the British young men engaged in achieving a geographical *grand tour* with initiating features, the adventurers seeking to achieve an exceptional (or at least comfortable) socio-economic identity appreciated and compared the European cities took into consideration the realities that were emblematic for the history and ethno-psychological profile of the people (such itineraries were organised also through some polyglot dictionaries and guides). The foreign travellers perceived the city accordingly to the purposes of their travelling and their predetermined “schedule” on the duration of the journey, but also to the nature of their texts (letters, reports, diary, travelogue, memoir, monographs).

The cultural background and religious belonging also enlarged or reduced their focus. Thus, the city descriptions as performed by clergymen (missionaries and priests) were determined by the personal status of these travellers as well as by the images specific to religious imagery. For instance, Catholic missionaries perceived the city through the perspective of their apostolic mission: the city was, mainly, an ethno-religious community⁴³.

As a multicultural area, Transylvania was in the pre-modern period but especially in the eighteenth century the place for achieving - through the mechanism of axiological evaluations - of specific ethno-cultural and religious identities, as well as of the basis for the construction of the problematic (and implicitly dilemmatic) Transylvanian identity. It was a long, difficult and fragile process meaning the accepting of the cultural difference of the Other. In time, the construction of this identity in a world of diverse institutional structures, with a particular history, was (partially) possible due to the interactions imposed by the social and public space of modernity⁴⁴. The surpassing of seemingly irreconcilable differences, the rebound of

⁴³ *Ibidem*, Chapter 15. *Reprezentări ale spațiului urban [Urban Space Representations]*.

⁴⁴ The text further develops the topic covered in previous studies. See: Mihaela Grancea, Alexandru Sonoc, “Considerații cu privire la procesul de formare a identităților naționale”, in *Identitate și alteritate. Studii de imagologie II*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, pp. 7-21; Eadem, *Călători străini prin Principatele dunărene, Transilvania și Banat (1683-1789). Identitate și alteritate*, Editura Universității “Lucian Blaga”, Sibiu, 2002; Eadem, “Conturarea identității transilvănene în zorii modernității. Câteva considerații pe marginea unor evenimente și fapte de cultură”, in *Trectutul de astăzi. Tradiție și inovație în cultura română*, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009, pp. 15-54. Also see the “classical” studies and analyses that have exceeded the national communist historiography and launched the theme of the modern identities genesis in Transylvania and Banat: Pompiliu Teodor, *Interferențe iluministe europene*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984; Idem, *Sub semnul luminilor. Samuil Micu*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000; Nicolae Bocșan, *Contribuții la istoria iluminismului românesc*, Ed. Facla, Timișoara, 1986. After 1989, Nicolae Bocșan continued, diligently this direction. See: Nicolae Bocșan, *Ideea de națiune la românii din Transilvania și Banat (secolul al XIX-lea)*, Ed. Banatica, Presa Universitară Clujeană, Reșița-Cluj, 1997. After 1989, the topic under discussion is current, and even obsessively present, in historiographic writings (Romanian, in particular) in Transylvania and Banat. The most representative works dealing with the issue of identity geneses in this area are: Victor Neumann, *Tentația lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est*, Editura Științifică, București, 1991; Idem, *Identități multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului/Identités multiples dans*

regional identity during communism, the recreation, in postcommunism, of the environment for its reaffirmation as a concert of complementary identities, the current cultivation of multiculturalism as a defining feature of Transylvania, they all induce us to reflect on the sinuous genesis of Transylvanian identity. The current study does not aim to achieve, methodologically and in an explanatory manner a complex picture of one of the stages of this community creation. It aimed, instead, to depict those elements of the social system which, in my opinion, have contributed in a “classical” manner, at the dawn of modernity, to the setting of this identity issue, the Transylvanian identity. In order to achieve this, I employed a fundamental narrative source represented by the accounts of foreign travellers. Obviously, I bear in mind all the risks of this choice. Being concerned about the legitimacy of their own socio-cultural model, the Western observers have only mentioned in a fragmentary manner the ethno-confessional relations specific to Transylvania, Banat, and the Danubian Principalities. The realities in the extra-Carpathian area – characteristic to the end of the Middle Ages – led, instead, to a process of preservation and even enrichment of the stereotypical imagery employed by the Western society in order to explain to itself Eastern European areas.

References

- Armbruster, Adolf, *Dacoromano-saxonica. Cronicari români despre sași. Români în cronică săsească*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980.
- Bel, Károly András, *Lettres sur les Hongrois par M. du B****, Amsterdam, 1742.
- Bernath, Mathias, *Habsburgii și începuturile formării Națiunii Române*, trad. de Marionela Wolf, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994.

l'Europe des regions. L'Interculturalité du Banat, Hestia, Timișoara, 1997; Toader Nicoară, *Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1997; Sorin Mitu, *Geneza identității naționale la românii ardeleni*, Humanitas, București, 1997; Sorin Mitu, *Transilvania mea. Istorie, mentalități, identități*, Polirom, Iași, 2006; Remus Câmpeanu, *Elitele românești din Transilvania veacului al XVIII-lea*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000; Ana Dumitran, Gudor Botond, Nicolae Dănilă, *Relații interconfesionale româno-maghiare în Transilvania (mijlocul secolului XVI – primele decenii ale secolului XVIII). Románmagyar felekezeti közti kapcsolatok (a XVI. század eleje a XVIII század első évtizedei között)*, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2000; Cornel Sigmirean, *Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în opera modernă*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001; Mihai Săsăușan, *Habsburgii și Biserica Ortodoxă din Imperiul Austriac (1740-1761)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003; Edit Szegedi, *Geschichtsbewusstsein und Gruppenidentität: Die Historiographie der Siebenbürger Sachsen zwischen Barock und Aufklärung*, Böhlau Verlag, Köln, 2002. The manner in which the historiographic discourse of the Transylvanian communities (Saxon, Hungarian, Székely, Romanian) - interconnected with other public discourse genres (political and legal, in particular) – takes part in the phenomenon of the modern identities genesis in Transylvania is surprising. Eadem, “Konfessionsbildung und Konfessionalisierung im städtischen Kontext. Eine Fallstudie am Beispiel von Kronstadt in Siebenbürgen (ca.1550-1680)”, in *Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität*, Heft 2: *Konfessionelle Formierungsprozesse im frühneuzeitlichen Europa. Vorträge und Studien*, Leipzig, 2006, pp. 126-295. In this study, the author focuses on complex context - on the theological demands and political constraints that caused the birth and formation of the Lutheran religious identity in Transylvania. In analyzing the connections between theology and politics in the pre-modern era, the reconstruction of the interdependencies between the political situation, the theological option, namely the theological legitimising of the political decision, is fundamental.

- Beu, Octavian, *L'Empereur Ioseph II et la révolte de Horea*, Centrul de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania, Sibiu, 1944.
- Bocșan, Nicolae, *Contribuții la istoria iluminismului românesc*, Ed. Facla, Timișoara, 1986.
- Bocșan, Nicolae, *Ideea de națiune la românii din Transilvania și Banat (secolul al XIX-lea)*, Ed. Banatica, Presa Universitară Clujeană, Reșița-Cluj, 1997.
- Bozac, Ileana, Pavel, Teodor, *Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773 / Die Reise Kaiser Josephs II. Durch Siebenbürgen im Jahre 1773*, Band I, Academia Română. Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2006.
- Călători străini despre țările române*, vol. al IX-lea, coordonatori: Maria Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Ed. Academiei Române, București, 1997.
- Câmpeanu, Remus, *Elitele românești din Transilvania veacului al XVIII-lea*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.
- Chishull, Edmund, *Travels in Turkey and back to England, by the late Reverend and Learned Edmund Chishull, B.D. Chaplain to the Factory of the Worshipful Turkey Company at Smyrna*, printed by W. Bowyer in the year, London, MDCCXLVII (1747).
- De Feller, François-Xavier, *Itinéraire, ou voyages de Mr. l'Abbé de Feller en diverses parties de l'Europe: en Hongrie, en Transylvanie, en Esclavonie, en Bohême, en Pologne, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en France, en Hollande, aux Pays-Bas, au Pays de Liège*, ouvrage posthume, tome second, a Paris, chez Augusté Delalain, chez Fr. Lemarié, Liège, 1820, p. 60.
- Del Chiaro, Anton-Maria *Istoria delle moderne rivoluzioni della Valachia/Composta da Anton-Maria del Chiaro Fiorentino. Con la descrizione del paese, natura, costumi, riti e religione degli abitanti*, noua edizione, per cura di N. Iorga, Neamul Românesc, Bucarest, 1914.
- D'Hauterive, Alexandre, *Mémoire sur l'état ancien et actuel de la Moldavie présenté á S.A.S. le prince Alexandre Ypsilanti Hospodar Régnant en 1787 par le Comte d'Hauterive, membre libre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, secrétaire du prince de Moldavie Alexandre Mavrocordat-Firaris. Memoriu asupra vechii și actualei stări a Moldaviei prezentat lui Alexandru Vodă Ipsilanti, domnul Moldovei la 1787 de comitele d'Hauterive, membru liber al Academiei de Inscipțiuni și Frumoase Litere, secretar al domnului Moldovei Alexandru Mavrocordat Firariul*, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, București, 1902.
- Dumitran, Ana, Gudor, Botond, Dănilă, Nicolae, *Relații interconfesionale româno-maghiare în Transilvania (mijlocul secolului XVI – primele decenii ale secolului XVIII). Románmagyar felekezeti közti kapcsolatok (a XVI. század eleje a XVIII század első évtizedei között)*, Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, 2000.
- Freyberger, Andreas, *Historica relatio unionis Walachicae cum Romana Ecclesia. Relatare istorică despre unirea bisericii românești cu biserica Romei*, trad. de Ioan Chindriș, Clusium, Cluj-Napoca, 1996.
- Grancea, Mihaela, Sonoc, Alexandru, „Considerații cu privire la procesul de formare a identităților naționale”, în *Identitate și alteritate. Studii de imagologie II*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Sorin Mitu, Toader Nicoară (coord.), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998.
- , *Călători străini prin Principatele Dunărene, Transilvania și Banat (1683-1789). Identitate și alteritate*. Ed. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu, 2002.

- , "Conturarea identității transilvănene în zorii modernității. Câteva considerații pe marginea unor evenimente și fapte de cultură", în *Trectutul de astăzi. Tradiție și inovație în cultura română*, Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2009.
- Griselini, Francesco, *Încercare de istorie politică și naturală a Banatului Timișoarei*, trad. de Costin Feneșan, Ed. Facla, Timișoara, 1984.
- Hacquet, Balthasar, *Neuste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788. 89 und 90 durch die Dacischen und Sarmatischen oder Nördlichen Karpathen*, in Verlag der Raspischen Buchhandlung, 2 vol., Nürnberg, 1790-1791.
- Horia und Klotska, *Oberhaupt und Rathgeber der Auführer in Siebenbürgen. Eine physiognomische Skize, historisch und charakteristisch behandelt; nebst der Geschichte dieses Auführs. Ein Beitrag zur Menschenkunde und Geschichte der Unmenschheit im 18^{ten} Jahrhundert des Jahres 1784*, Karlsburg und Hermannstadt, 1785.
- Kantemir, Dimitrie, *Kantemirs Demetrii Historisch-geographisch-und politische Beschreibung der Moldau, nebst dem Leben des Verfassers und einer Landkarte, Aus einer lateinischen Handschriř übersetzt von Johann Ludwig Redslob*, Frankfurt und Leipzig, 1771.
- Mitu, Melinda, Mitu, Sorin, „Românii văzuți de maghiari”, în *Identitate și alteritate*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Editura Banatica, Reșita, 1996.
- Mitu, Sorin, *Geneza identității naționale la românii ardeleni*, Humanitas, București, 1997.
- Idem, *Transilvania mea. Istorii, mentalități, identități*, Polirom, Iași, 2006;
- Neumann, Victor, *Tentația lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală și de Sud-Est*, Editura Științifică, București, 1991.
- , *Identități multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului/Identités multiples dans l'Europe des regions. L'Interculturalité du Banat*, Hestia, Timișoara, 1997.
- Nicoară, Toader, „Românii în sensibilitatea săsească și austriacă”, în *Identitate și alteritate. Studii de imagologie*, coordonatori: Nicolae Bocșan, Valeriu Leu, Ed. Banatica, Reșita, 1996.
- , *Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca, 1997.
- Panaiteșcu, Petre P., *Călători poloni în țările române*, Ed. Cu tu na Națională, București, 1930.
- Raicevich, I. Stefano, *Voyage en Valachie et en Moldavie, avec des observations sur l'histoire, la physique et la politique, augmenté de notes et additions pour l'intelligence de divers points essentiels*, trad. din italiană de M. Lejeune, chez Masson et Fils, Paris, 1822.
- Rycaut, Paul, *The Present State of the Ottoman Empire, containing the maxims of the Turkish politie, the most material points of the Mahometan religion, their sects and heresies, their convents and religious votaries, their military discipline, with an exact computation of their forces both by land and sea, illustrated with divers pieces of sculpture, representing the variety of habits among the Turks*, J. Starkey & H. Brome, Londres, 1668.
- , *The History of the Turks Beginning with the year 1679. Being a full relation of the last troubles in Hungary, with the sieges of Vienna, and Buda, and all the several battles both by sea and land, between the Christians, and the Turks, until the end of the year 1698, and 1699. In which the peace between the Turks, and the confederate Christian princes and states, was happily concluded at Carlowitz in Hungary, by the mediation of His Majesty of Great Britain*,

- and the States General of the United Provinces*, Robert Clavell & Abel Roper, Londres, 1700.
- Săsăușan, Mihai, *Habsburgii și Biserica Ortodoxă din Imperiul Austriac (1740-1761)*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003.
- Sigmirean, Cornel, *Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în opera modernă*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.
- Stanzel, Franz K., *Europäischer Völkerspiegel. Imagologisch- ethnographische Studien zu den Völkertafeln des frühen 18. Jahrhunderts*, Universitätsverlag C. Winter, Heidelberg, 1999.
- Sulzer, Franz Joseph, *Geschichte des transalpinischen Daciens, das ist der Walachey, Moldau und Bessarabiens. Im Zusammenhange mit der Geschichte des übrigen Daciens als ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen*, Bd. I. Teile 1–3, Gräffer Verlag, Wien, 1781–1782.
- Szegedi, Edit, *Geschichtsbewusstsein und Gruppenidentität: Die Historiographie der Siebenbürger Sachsen zwischen Barock und Aufklärung*, Böhlau Verlag, Köln, 2002.
- Eadem, „Konfessionsbildung und Konfessionalisierung im städtischen Kontext. Eine Fallstudie am Beispiel von Kronstadt in Siebenbürgen (ca.1550-1680)”, în *Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität*, Heft 2: *Konfessionelle Formierungsprozesse im frühneuzeitlichen Europa. Vorträge und Studien*, Leipzig, 2006.
- Teodor, Pompiliu, *Interferențe iluministe europene*, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984.
- Teodor, Pompiliu, *Sub semnul luminilor. Samuil Micu*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.
- Von Bauer, Friedrich Wilhelm, *Mémoires Historiques et Géographiques Sur la Valachie, avec un Prospectus d'un Atlas Géographique et Militaire de la dernière Guerre entre la Russie et la Porte Ottomane*, publiés par Monsieur de Bauer, a Francfort et Leipsic, 1778.
- Von Born, Ignatz, *Briefe über mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn, an den Herausgeber derselben Johann-Jacob Ferber, geschrieben*, Frankfurt und Leipzig, 1774.
- Zach, Krista, „Nation und Konfession im Reformationszeitalter” In *Luther und Siebenbürgen*, Böhlau Verlag, Köln, 1985.
- Zeman, Mirna, *Reise zu den „Illyriern”. Kroatienstereotype in der deutschsprachigen Reiseliteratur und Statistik (1740-1809)*, Oldenburg Verlag, München, 2013.
- Zöld, Péter, “Reise nach der Moldau”, In *Ungarisches Magazin III*, Pressburg, 1783.
- [http:// books.google.com/.../Curiöse_Beschreibung_vo...](http://books.google.com/.../Curiöse_Beschreibung_vo...) (accessed at November, 12, 2013)